

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ

SEYFETTİN AZİZİ VE AMANNİSAHAN ADLI
ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Miray TEKTİKEN

Danışman
Prof.Dr. Selma GÜLSEVİN

2025

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ

SEYFETTİN AZİZİ VE AMANNİSAHAN ADLI
ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Miray TEKTİKEN

Danışman
Prof.Dr. Selma GÜLSEVİN

İZMİR - 2025

TEZ ONAY SAYFASI

YÜKSEK LİSANS TEZ ONAY SAYFASI

Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi
Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adı ve Soyadı : MIRAY TEKTİKEN
Öğrenci No : 2022800116
Tez Başlığı : Seyfettin Azizi Ve Amannisahan Adlı Eseri Üzerine Bir inceleme

Savunma Tarihi : 12.08.2025
Danışmanı : Prof. Dr. Selma GÜLSEVIN

JÜRİ ÜYELERİ

<u>Ünvanı, Adı, Soyadı</u>	<u>Üniversitesi</u>	<u>İmza</u>
Prof. Dr. Selma GÜLSEVIN	- Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğrt. Üyesi Nalan ŞENATA	- Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Özgür AY	- Uşak Üniversitesi

MIRAY TEKTİKEN tarafından hazırlanmış ve sunulmuş olan bu tez savunmada başarılı bulunarak oy birliği () / oy çokluğu () ile kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Erhan DEMİRELİ
Müdür

YEMİN METNİ

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “Seyfettin Azizi ve Amannisahan Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmanın, tarafımdan, akademik kurallara ve etik değerlere uygun olarak yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

12.08.2025

Miray TEKTİKEN

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

Seyfettin Azizi ve Amannisahan Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme

Miray TEKTİKEN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Dili Ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Uygur Türklerinin başyapıtı On İki Makam, ünlü müzisyen ve kadın şair Amannisahan'ın öncülüğünde derlenerek yazıya aktarılmıştır. Bu kültürel miras, Seyfettin Azizi'nin 1983 yılında kaleme aldığı "Amannisahan" adlı tarihî dramaya uyarlanmıştır. Eserde XVI. yüzyılda Yarkent Hanlığı döneminde yaşamış olan Amannisahan'ın hayatı ve mücadeleleri konu edilmektedir.

Çalışmada, dilsel, kültürel ve müzikal bakımdan zengin bu eser incelenmiştir. Eserin yapı ve tema özelliklerinin ortaya konması, dil özelliklerinin tespit edilmesi, Yeni Uygur Türkçesi özelliği taşıyan metnin Türkiye Türkçesine aktarılması ve dizin çalışmasıyla söz varlığının belgelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, metin temelli analiz yöntemi, nitel araştırma bağlamında ele alınmıştır.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Uygur edebiyatı ve Seyfettin Azizi hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Uygur On İki Makamı tanıtılarak "Amannisahan" adlı eser yapı ve tema yönünden incelenmiştir. Üçüncü bölümde, metin temelli analiz yöntemi kullanılarak eserin ses ve şekil bilgisi özellikleri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise, Arap harfli Uygur alfabesiyle yazılmış olan orijinal metin transkribe edilmiş, Türkiye Türkçesine aktarılmış ve ardından eserin söz varlığına ilişkin dizin ve sözlük çalışması gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uygur Türkleri, Yeni Uygur Türkçesi, Seyfettin Azizi, Amannisahan, On İki Makam.

ABSTRACT

Master's Thesis

A Study on Seyfettin Azizi and His Work Titled Amannisahan

Miray TEKTİKEN

Dokuz Eylül University

Graduate School of Social Sciences

Department of Turkish Language And Literature

Turkish Language and Literature Master's Program

The masterpiece of the Uyghur Turks, Twelve Muqams, was compiled and transcribed under the leadership of the renowned musician and female poet Amannisahan. This cultural heritage has been adapted into the historical drama 'Amannisahan,' written by Seyfettin Azizi in 1983. The work focuses on the life and struggles of Amannisahan, who lived during the Yarkand Khanate in the 16th century.

This study examines this work, which is rich in linguistic, cultural and musical aspects. The aim is to reveal the structure and thematic features of the work, identify its linguistic characteristics, translate the text, which is written in Modern Uyghur Turkish, into Turkish, and document its vocabulary through indexing. The text-based analysis method was employed within the context of qualitative research.

The study consists of four sections. The first section provides information about Uyghur literature and Seyfettin Azizi. The second section introduces the Uyghur Twelve Offices and examines the work Amannisahan in terms of its structure and themes. The third section uses a text-based analysis method to examine the phonetic and morphological features of the work. In the fourth section, the original text written in the Arabic-script Uyghur alphabet is transcribed, translated into Turkish, and then an index and dictionary of the work's vocabulary is compiled.

Keywords: Uyghur Turks, Modern Uyghur Turkish, Seyfettin Azizi, Amannisahan, Twelve Muqams.

**SEYFETTİN AZİZİ VE AMANNİSAHAN ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME**

İÇİNDEKİLER

TEZ ONAY SAYFASI	iii
YEMİN METNİ	iv
ABSTRACT	vi
İÇİNDEKİLER	vii
KISALTMALAR	xxiv
İŞARETLER	xxv
ÇEVİRİ YAZI İŞARETLERİ	xxvi
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM

UYGUR EDEBİYATI VE SEYFETTİN AZİZİ

1.1. ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATI VE TİYATROSU	5
1.2. SEYFETTİN AZİZİ'NİN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ	6
1.3. SEYFETTİN AZİZİ'NİN ESERLERİ	7

İKİNCİ BÖLÜM

ESERİN YAPI VE TEMA BAKIMINDAN İNCELENMESİ

2.1. YARKENT HANLIĞI'NA GENEL BİR BAKIŞ	10
2.2. UYGUR ON İKİ MAKAMI	11
2.2.1. Uygur On İki Makam Adı	11

2.2.2. Uygur On İki Makamı'nın Bölümleri	14
2.2.2.1. Çoñ Neğme (Büyük Nağme)	15
2.2.2.2. Dastan (Destan)	16
2.2.2.3. Meşrep	16
2.2.3. Uygur On İki Makamları	16
2.2.3.1. Rak Makamı	18
2.2.3.2. Çebiyat Makamı	18
2.2.3.3. Müşavirek Makamı	18
2.2.3.4. Çargah Makamı	19
2.2.3.5. Pencigah Makamı	19
2.2.3.6. Özhal Makamı	19
2.2.3.7. Acem Makamı	20
2.2.3.8. Uşşak Makamı	20
2.2.3.9. Bayat Makamı	20
2.2.3.10. Neva Makamı	21
2.2.3.11. Segâh Makamı	21
2.2.3.12. Irak Makamı	21
2.2.3.13. Uygur On İki Makamı Dışındaki Makamlar	22
2.2.3.13.1. İşret Engiz ve Visal Makamı	22
2.2.4. Uygur On İki Makam Çalgıları	23
2.3. ESERİN YAPI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ	24
2.3.1. Eserin Türü ve Formu	24
2.3.2. Eserin Konusu	26
2.3.3. Olay Dizisi	27
2.3.4. Bakış Açısı ve Anlatıcı	40
2.3.5. Mekân	41

2.3.6. Zaman	43
2.3.7. Kişiler	46
2.3.8. Dil ve Üslup Özellikleri	52
2.4. ESERİN TEMA BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ	53
2.4.1. Aşk	53
2.4.2. Kıskançlık	54
2.4.3. İhanet	55
2.4.4. Fedakârlık	56
2.4.5. Eğitim	58
2.4.6. Çatışma	58
2.4.6.1. İçsel Çatışma	58
2.4.6.2. Kişilerarası Çatışma	60
2.4.6.3. Toplumsal Çatışma	62
2.4.6.4. Sınıfsal Çatışma	64

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİL İNCELEMESİ

3.1. SES BİLGİSİ	66
3.1.1. Ünlüler	66
3.1.1.1. Ünlülerin Sınıflandırılması	67
3.1.1.1.1. Çıkış Yerine ve Dilin Durumuna Göre	67
3.1.1.1.2. Ağzın Açıklığına Göre	68
3.1.1.1.3. Dudakların Durumuna Göre	68
3.1.1.2. Ünlülerin Özellikleri	68
3.1.1.2.1. /a/	68
3.1.1.2.2. /e/	69

3.1.1.2.3. /é/	69
3.1.1.2.4. /i/	69
3.1.1.2.5. /o/	70
3.1.1.2.6. /ö/	70
3.1.1.2.7. /u/	70
3.1.1.2.8. /ü/	71
3.1.1.2.9. Uzun Ünlü	71
3.1.1.3. Ünlü Uyumları	71
3.1.1.3.1. Damak Uyumu	72
3.1.1.3.2. Dudak Uyumu	74
3.1.1.4. Ünlülerde Değişme ve Ses Olayları	76
3.1.1.4.1. Ünlü Daralması	76
3.1.1.4.1.1. a > i	76
3.1.1.4.1.2. a > e	77
3.1.1.4.1.3. a > é	77
3.1.1.4.1.4. e > é	78
3.1.1.4.1.5. e > i	78
3.1.1.4.1.6. o > u	79
3.1.1.4.1.7. ö > ü	79
3.1.1.4.2. Ünlü Düşmesi	80
3.1.1.4.3. Ünlü Türemesi	80
3.1.1.4.4. Ünlü Yuvarlaklaşması	81
3.1.1.4.4.1. a > o	81
3.1.1.4.4.2. e > ö	81
3.1.1.4.5. Ünlü İncelmesi	82
3.1.1.4.5.1. ı > i	82

3.1.1.4.6. Ünlü Genişlemesi	82
3.1.1.4.6.1. i > e	82
3.1.1.4.6.2. ı > a	82
3.1.1.4.6.3. i > é	83
3.1.1.4.6.4. u > o	83
3.1.1.4.6.5. ü > ö	83
3.1.2. Ünsüzler	84
3.1.2.1. Dudak Ünsüzleri	85
3.1.2.1.1. /p/	85
3.1.2.1.2. /b/	85
3.1.2.1.3. /m/	86
3.1.2.2. Diş-Dudak Ünsüzleri	86
3.1.2.2.1. /v/	86
3.1.2.2.2. /f/	87
3.1.2.3. Diş Ünsüzleri	87
3.1.2.3.1. /d/	87
3.1.2.3.2. /t/	88
3.1.2.3.3. /n/	88
3.1.2.3.4. /z/	88
3.1.2.3.5. /s/	89
3.1.2.4. Diş-Damak Ünsüzleri	89
3.1.2.4.1. /c/	89
3.1.2.4.2. /ç/	90
3.1.2.4.3. /j/	90
3.1.2.4.4. /ş/	90
3.1.2.5. Ön Damak Ünsüzleri	90

3.1.2.5.1. /g/	91
3.1.2.5.2. /k/	91
3.1.2.5.3. /l/	91
3.1.2.5.4. /r/	92
3.1.2.5.5. /y/	92
3.1.2.6. Arka Damak Ünsüzleri	92
3.1.2.6.1. /ğ/	92
3.1.2.6.2. /q/	93
3.1.2.6.3. /x/	93
3.1.2.6.4. /ñ/	93
3.1.2.7. Gırtlak Ünsüzü: /h/	94
3.1.2.7.1. /h/	94
3.1.3. Ünsüz Uyumları	94
3.1.4. Ünsüzlerde Değişme ve Ses Olayları	96
3.1.4.1. Benzeşme	96
3.1.4.2. Benzeşmezlik	96
3.1.4.3. Göçüşme	96
3.1.4.4. Tonlulaşma	97
3.1.4.5. Tonsuzlaşma	98
3.1.4.6. İkizleşme	98
3.1.4.7. Tekleşme	98
3.1.4.8. Ünsüz Düşmesi	99
3.1.4.9. Ünsüz Türemesi	99
3.1.4.10. Hece Kaynaşması	100
3.1.4.11. Hece Yutulması	100
3.1.4.12. Diğer Ünsüz Değişmeleri	100

3.1.4.12.1. b- > m-	100
3.1.4.12.2. b- > p-	100
3.1.4.12.3. b- > b-	101
3.1.4.12.4. -b- > -v-	101
3.1.4.12.5. f > p	101
3.1.4.12.6. -z > -s	102
3.1.4.12.7. -q- > -x-, q- > x-	102
3.1.4.12.8. t- > ç-	103
3.1.4.12.9. s- > ç-	103
3.1.4.12.10. t'lerin Korunması	103
3.1.4.12.11. k- ve q'ların Korunması	104
3.1.4.12.12. -ç-'nin Korunması	104
3.1.5. Kelimelerin İmlâ Özellikleri	104
3.2. ŞEKİL BİLGİSİ	105
3.2.1. Basit Kelime	105
3.2.2. Türemiş Kelime	106
3.2.3. Birleşik Kelime	106
3.3. YAPIM EKLERİ	107
3.3.1. İsimden İsim Yapım Ekleri	107
3.3.1.1. +añ	107
3.3.1.2. +çe	108
3.3.1.3. +çan / +çen	108
3.3.1.4. +çAK	108
3.3.1.5. +çi	108
3.3.1.6. +çil	109
3.3.1.7. +daş	109
3.3.1.8. +duq	110
	xiii

3.3.1.9. +dUrUK	110
3.3.1.10. +çiliK	110
3.3.1.11. +Din	111
3.3.1.12. +er	111
3.3.1.13. +(e)ylen	111
3.3.1.14. +ge / +qa	111
3.3.1.15. +K ⁴ i	111
3.3.1.16. +laq	112
3.3.1.17. +II ³ K ⁴	112
3.3.1.18. +(i)nçi	113
3.3.1.19. +rAK	113
3.3.1.20. +sII	113
3.3.1.21. +siz	114
3.3.1.22. +düz	114
3.3.1.23. İsimden İsim Yapan Yabancı Asıllı Ekler	115
3.3.1.23.1. Ön Ekli Yabancı Asıllı Ekler	115
3.3.1.23.1.1. bi+	115
3.3.1.23.1.2. hem+	115
3.3.1.23.1.3. na+	116
3.3.1.23.2. Son Ekli Yabancı Asıllı Ekler	116
3.3.1.23.2.1. +dan	116
3.3.1.23.2.2. +dar	116
3.3.1.23.2.3. +gah	116
3.3.1.23.2.4. +K ⁴ Ar	116
3.3.1.23.2.5. +xan	117
3.3.1.23.2.6. +xana	117

3.3.1.23.2.7. +xor	117
3.3.1.23.2.8. +keş	117
3.3.1.23.2.9. +men	117
3.3.1.23.2.10. +pez	118
3.3.1.23.2.11. +perver	118
3.3.1.23.2.12. +şunas	118
3.3.1.23.2.13. +ven	118
3.3.1.23.2.14. +vaz	118
3.3.1.23.2.15. +zar	118
3.3.2. Fiilden İsim Yapma Ekleri	118
3.3.2.1. -ç	119
3.3.2.2. -ÇA	119
3.3.2.3. -çAK	119
3.3.2.4. -Duç	119
3.3.2.5. -K ⁴ A	120
3.3.2.6. -K ⁴ An	120
3.3.2.7. -K ⁴ I ³ n	120
3.3.2.8. -K ⁴ U	120
3.3.2.9. -K ⁴ Uç	121
3.3.2.10. -K ⁴ Uçi	121
3.3.2.11. -K ³ UIUK	121
3.3.2.12. -K ⁴ Ur	121
3.3.2.13. -(I ³ m)	122
3.3.2.14. -mA	122
3.3.2.15. -mAK	122
3.3.2.16. -mçi	123

3.3.2.17. -mI ³ ş	123
3.3.2.18. -I ³ n	123
3.3.2.19. -(A)K	123
3.3.2.20. -(I ³)ş	124
3.3.3. İsimden Fiil Yapma Ekleri	124
3.3.3.1. +A-	124
3.3.3.2. +(A)y-	125
3.3.3.3. +ğa- / +KA-	125
3.3.3.4. +ğar- / +KAr-	125
3.3.3.5. +I ³ -	126
3.3.3.6. +IA-	126
3.3.3.7. +lAn-	126
3.3.3.8. +lAş-	127
3.3.3.9. +KI ³ rA-	127
3.3.3.10. +rA-	127
3.3.3.11. +sirA-	128
3.3.3.12. +şA-	128
3.3.4. Fiilden Fiil Yapma Ekleri	128
3.3.4.1. -A-	128
3.3.4.2. -(A)r- / -(U)r-	129
3.3.4.3. -DUr-	129
3.3.4.4. -K ⁴ UZ-	129
3.3.4.5. -(I ³)l-	130
3.3.4.6. -mA-	130
3.3.4.7. -(ü)msirA-	130
3.3.4.8. -(I ³)n-	131

3.3.4.9. -set-	131
3.3.4.10. -(I ³)ş-	131
3.3.4.11. -(I ³)t-	132
3.3.4.12. -sA-	132
3.4. ÇEKİM EKLERİ	132
3.4.1. İsim Çekim Ekleri	133
3.4.1.1. Çokluk Eki	133
3.4.1.1.1. +lAr	134
3.4.1.1.2. İyelik Ekleri	135
3.4.1.1.3. Hâl Ekleri	136
3.4.1.1.3.1. Yalın Hâl	136
3.4.1.1.3.2. Yükleme Hâli	137
3.4.1.1.3.3. İlgi Hâli	137
3.4.1.1.3.4. Yönelme Hâli	138
3.4.1.1.3.5. Bulunma Hâli	138
3.4.1.1.3.6. Çıkma Hâli	139
3.4.1.1.3.7. Vasıta Hâli	139
3.4.1.1.3.8. Eşitlik Hâli	140
3.4.1.1.4. Aitlik Eki	140
3.4.1.1.5. Soru Eki	140
3.4.2. Fiil Çekim Ekleri	141
3.4.2.1. Şahıs Ekleri	141
3.4.2.1.1. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri	142
3.4.2.1.2. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri	142
3.4.2.1.3. Emir Kökenli Şahıs Ekleri	143
3.4.2.2. Kip Ekleri	143

3.4.2.2.1. Bildirme Kipleri	143
3.4.2.2.1.1. Duyulan Geçmiş Zaman	143
3.4.2.2.1.1.1. I. Tip: -K ⁴ An	144
3.4.2.2.1.1.2. II. Tip: -(I ³)p	144
3.4.2.2.1.1.3. III. Tip: -miş(-tUr)	145
3.4.2.2.1.2. Görülen Geçmiş Zaman	146
3.4.2.2.1.2.1. I. Tip: -DI ³	146
3.4.2.2.1.2.2. II. Tip: -K ⁴ An + İyelik Eki + bar/yok	149
3.4.2.2.1.3. Şimdiki Zaman	150
3.4.2.2.1.3.1. I. Tip: -i / -y	150
3.4.2.2.1.3.2. II. Tip: -(I)vati(du)	152
3.4.2.2.1.3.3. III. Tip: -mAKtA	154
3.4.2.2.1.4. Gelecek Zaman	155
3.4.2.2.1.4.1. I. Tip: -i / -y	155
3.4.2.2.1.4.2. II. Tip: -mAKçi	157
3.4.2.2.1.5. Geniş Zaman	158
3.4.2.2.2. Tasarlama Kipleri	159
3.4.2.2.2.1. İstek Kipi	159
3.4.2.2.2.1.1. -K ⁴ Ay Ekli İstek Kipi	159
3.4.2.2.2.1.2. -K ⁴ U Ekli İstek Kipi	160
3.4.2.2.2.2. Şart Kipi	161
3.4.2.2.2.3. Gereklilik Kipi	162
3.4.2.2.2.3.1. -ş ve -mAslıK Ekli Gereklilik Kipi	162
3.4.2.2.2.3.2. -sA Ekli Gereklilik Kipi	162
3.4.2.2.2.4. Emir Kipi	163
3.4.2.2.3. Fiillerin Birleşik Çekimi	164

3.4.2.2.3.1. Rivayet	164
3.4.2.2.3.1.1. Duyulan Geçmiş Zamanın Rivayeti	164
3.4.2.2.3.1.1.1. I. Tip: -K ⁴ An	164
3.4.2.2.3.1.1.2. II. Tip: -(I ³)p	165
3.4.2.2.3.1.2. Şimdiki Zamanın Rivayeti	166
3.4.2.2.3.1.2.1. I. Tip: -(I ³)vati	166
3.4.2.2.3.1.2.2. II. Tip: -mAKtA	166
3.4.2.2.3.1.3. Gelecek Zamanın Rivayeti	167
3.4.2.2.3.1.3.1. I. Tip: -i / -y	167
3.4.2.2.3.1.3.2. II. Tip: -mAKçi	168
3.4.2.2.3.1.3.3. III. Tip: -idiğan / ydiğan	168
3.4.2.2.3.1.3.4. IV. Tip: -K ⁴ U	169
3.4.2.2.3.1.4. Geniş Zamanın Rivayeti	169
3.4.2.2.3.1.5. Şart Kipinin Rivayeti	170
3.4.2.2.3.1.6. İstek Kipinin Rivayeti	171
3.4.2.2.3.1.7. Gereklilik Kipinin Rivayeti	171
3.4.2.2.3.1.7.1. I. Tip: -sA	171
3.4.2.2.3.1.7.2. II. Tip: -ş / -mAsliK	172
3.5. KELİME TÜRLERİ	172
3.5.1. İsim	172
3.5.1.1. Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler	173
3.5.1.1.1. Somut İsim	173
3.5.1.1.2. Soyut İsim	173
3.5.1.2. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler	174
3.5.1.2.1. Cins (Tür) İsim	174
3.5.1.2.2. Özel İsim	174
3.5.1.3. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler	174
3.5.1.3.1. Tekil İsim	174

3.5.1.3.2. Çoğul İsim	175
3.5.1.3.3. Topluluk İsmi	175
3.5.2. Fiil	176
3.5.2.1. Tasvir Fiilleri	176
3.5.2.1.1. Yeterlilik	176
3.5.2.1.2. Süreklilik	177
3.5.2.1.3. Tezlik	178
3.5.2.2. Çekimsiz Fiiller	179
3.5.2.2.1. Sıfat-Fiil	179
3.5.2.2.1.1. Geçmiş Zaman Sıfat-Fiilleri	180
3.5.2.2.1.1.1. -mİ ³ ş	180
3.5.2.2.1.2. Geniş Zaman Sıfat-Fiilleri	181
3.5.2.2.1.2.1. -(İ ³)vatqan / -yvatqan	181
3.5.2.2.1.2.2. -(A)r	182
3.5.2.2.1.2.3. -K ⁴ An	182
3.5.2.2.1.2.4. -mAs	186
3.5.2.2.1.3. Gelecek Zaman Sıfat-Fiilleri	189
3.5.2.2.1.3.1. -idiğan / -ydiğan	189
3.5.2.2.1.3.2. -eçek	192
3.5.2.2.1.3.3. -K ⁴ U	192
3.5.2.2.2. Zarf-Fiil	194
3.5.2.2.2.1. Basit Zarf-Fiiller	194
3.5.2.2.2.1.1. -A / -y	194
3.5.2.2.2.1.2. -(İ ³)p	194
3.5.2.2.2.1.3. -K ⁴ Aç	197
3.5.2.2.2.1.4. -sA	198

3.5.2.2.2.2. Birleşik Zarf-Fiiller	201
3.5.2.2.2.2.1. -ArdA	201
3.5.2.2.2.2.2. -K ⁴ AçKA	201
3.5.2.2.2.2.3. -K ⁴ Ançe	202
3.5.2.2.2.2.4. -KA ⁴ ndA	203
3.5.2.2.2.2.5. -KA ⁴ nGA	204
3.5.2.2.2.2.6. -K ⁴ Anséri	205
3.5.2.2.2.2.7. -K ⁴ içe	206
3.5.2.2.2.2.8. -K ⁴ Unçe	207
3.5.2.2.2.2.9. -K ⁴ ili	207
3.5.2.2.2.2.10. -mAstin	208
3.5.2.2.3. İsim-Fiil	208
3.5.2.2.3.1. -mAk	208
3.5.2.2.3.2. -(İ ³)ş	209
3.5.3. Sıfat	210
3.5.3.1. Niteleme Sıfatları	210
3.5.3.2. Belirtme Sıfatları	210
3.5.3.2.1. İşaret Sıfatları	210
3.5.3.2.2. Sayı Sıfatları	211
3.5.3.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları	211
3.5.3.2.2.2. Sıra Sayı Sıfatları	212
3.5.3.2.2.3. Üleştirme Sayı Sıfatları	212
3.5.3.2.2.4. Kesir Sayı Sıfatları	213
3.5.3.2.3. Belirsizlik Sıfatları	213
3.5.3.2.4. Soru Sıfatları	213
3.5.4. Zarf	214

3.5.4.1. Zaman Zarfları	214
3.5.4.2. Tarz Zarfları	216
3.5.4.3. Miktar Zarfları	220
3.5.4.4. Yer-Yön Zarfları	222
3.5.4.5. Soru Zarfları	223
3.5.5. Zamir	224
3.5.5.1. Şahıs Zamirleri	225
3.5.5.2. İşaret Zamirleri	228
3.5.5.3. Belirsizlik Zamirleri	231
3.5.5.4. Dönüştürülük Zamirleri	232
3.5.5.5. Soru Zamirleri	234
3.5.6. Edat	234
3.5.6.1. Ünlem	234
3.5.6.1.1. Duygu Ünlemleri	235
3.5.6.1.2. Seslenme Ünlemleri	236
3.5.6.1.3. Cevap Ünlemleri	237
3.5.6.1.4. Soru Ünlemleri	238
3.5.6.1.5. Yönlendirme Ünlemleri	238
3.5.6.2. Bağlaçlar	239
3.5.6.3. Son Çekim Edatları	241
3.5.6.3.1. Yalın ve İlgi Hâlimden Sonra Kullanılanlar	241
3.5.6.3.2. Yönelme Hâlimden Sonra Kullanılanlar	242
3.5.6.3.3. Ayrılma Hâlimden Sonra Kullanılanlar	243
3.5.6.4. Sıralama Edatları	244
3.5.6.5. Karşılaştırma Edatları	245
3.5.6.6. Denkleştirme Edatları	245

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

METİNLER

METİNLER OLUŞTURULURKEN UYULAN ESASLAR	250
I. TRANSKRİPSİYONLU METİN	254
II. AKTARMA METİN	333
III. ORJİNAL METİN	409
DİZİN	535
DİZİN OLUŞTURULURKEN UYULAN ESASLAR	536
SÖZ DİZİNİ	539
SONUÇ	739
KAYNAKÇA	743

KISALTMALAR

Ar.	: Arapça
ağz.	: Ağız
bk.	: Bakınız
bot.	: Botanik
Çağ.	: Çağatayca
Çev.	: Çeviren
Çin.	: Çince
ET	: Eski Türkçe
Far.	: Farsça
küf.	: Küfür
mec.	: Mecaz anlam
Moğ.	: Moğolca
müz.	: Müzik
Rus.	: Rusça
s.	: Sayfa
s.i.	: Metinde bulunan 'İzahat' Bölümü'nün kısaltması
tar.	: Tarihî
TT	: Türkiye Türkçesi
Uyg.	: Uygurca
ünl.	: Ünlem
YUT	: Yeni Uygur Türkçesi

İŞARETLER

-	: Şekil bilgisinde fiile bağlanma işareti.
//	: Fonem parantezi.
~	: Paralellik işareti.
+	: Şekil bilgisinde isme bağlanma işareti.
>	: Bu şekle gelir.
<	: Bu şekle gider.
A	: a, e
Ç	: c, ç
D	: d, t
G	: g, k
I	: ı, i
İ ³	: i, u, ü
İ ⁴	: ı, i, u, ü
K	: k, q
K ⁴	: g, ğ, q, k
U	: u, ü

ÇEVİRİ YAZI İŞARETLERİ

Bugün Doğu Türkistanda Kullanılan Arap Harfli Alfabe

Arap	Latin	Arap	Latin
ئا	A a	ق	Q q
ئە	E e	ك	K k
ب	B b	ڭ	Ñ ñ
پ	P p	گ	G g
ت	T t	ل	L l
ج	C c	م	M m
چ	Ç ç	ن	N n
خ	X x	ھ	H h
د	D d	ئو	O o
ر	R r	ئۇ	U u
ز	Z z	ئۆ	Ö ö
ژ	J j	ئۈ	Ü ü
س	S s	ۋ	V v
ش	Ş ş	ئې	É é
غ	Ğ ğ	ئى	İ i
ف	F f	ي	Y y

GİRİŞ

Dil, bir toplumun kültürünü, mirasını ve geleneklerini aktaran, canlı ve dinamik bir unsurdur. Uygurlar, Köktürkler ve Hunlardan devraldıkları mirası sürdürerek IX. yüzyıldan itibaren çeşitli siyasi ve kültürel dinamiklerle karşılaşarak günümüze kadar ulaşmışlardır. Uygurlar, Orta Asya'nın toplumsal mozağının mühim bir parçasıdır. Uygur toprakları, İpek Yolu üzerinde yer alır. Farklı kültürlerle etkileşim yaşamışlardır. Bu etkilere rağmen günümüzde kimliklerini korumalarının en büyük sebebi, zengin bir sözlü kültüre sahip olmalarıdır.

Seyfettin Azizi, siyasi kimliğinin dışında yazdığı eserlerle Uygur halkını bilgilendirmeyi ve kültürel direnişi uyandırmayı hedefleyen bir yazardır. 1983 yılında "Amannisahan" adlı tiyatro eserini kaleme almıştır. Amannisahan, Uygur tarihinde önemli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar. Amannisahan'ın derlediği makamlar, Uygur halk müziği geleneğini temsil eden ve Orta Asya-Türk-İslam müzik kültürünün yüzyıllar boyunca halk tarafından sentezlenmesiyle oluşmuş önemli bir müzik külliyyatıdır. Amannisahan'ı tezimize konu eden unsur ise, Amannisahan'ın müzik külliyyatı olan makamları sözlü kültürden yazılı kültüre aktarmasıdır. Eser, Uygur halkının tarihsel belleğini ve makamı oluşturmak için karşılaştığı engelleri aşarak kültürel direncin modern sahne sanatlarıyla buluşması bakımından incelenmeye değer görülmüştür. XVI. yüzyılın ilk yarısında yaşanan bu hadise, Seyfettin Azizi'nin katkılarıyla XX. yüzyılın ikinci yarısında tarihî drama özelliği taşıyan çok perdeli bir tiyatro eserine dönüşmüştür.

Makam, Uygurların dünyaya armağan ettikleri, içerisinde halk kültürünü, tarihini, Uygur kimliğini ve en önemlisi dillerini barındıran müzikal yapılardır. 2005 yılında UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" olarak ilan edilmesi de bunu kanıtlar niteliktedir. Uygur On İki Makamı, içerisinde Türk müzik geleneğini barındıran değerli bir müzik mirasıdır. Türk milletinin ortak kültüründen izler taşıması sebebiyle, makamın yaratıcısı Amannisahan'ı tezimizin konusu olarak seçmemizdeki amaç, Seyfettin Azizi'nin milleti için yazıyı bir araç olarak kullanmasını gözler önüne sermek, Türk dünyasına Türk musiki kültüründen izler taşıyan makamları tanıtmak ve makamların anası olan Amannisahan'ın hayatı hakkında bilgiler sunmaktır.

a) Araştırmanın Konusu

“Seyfettin Azizi ve Amannisahan Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme” adlı bu çalışmanın konusu, Seyfettin Azizi'nin “Amannisahan” adlı tarihî dramasıdır. Bu eser, Seyfettin Azizi tarafından yazılmış 121 sayfalık ve altı perdelik bir tiyatro metnidir. Milletler Matbaacılık fabrikasında basılarak 1983 yılının ikinci ayında Pekin’de Milletler Neşriyat’ı tarafından yayımlanmış ve Sihul Kitaphanesi tarafından dağıtılmıştır. Bu çalışmada, eser dilimize aktarılmış, yapı ve tema bakımından incelenmiş, ses ve şekil bilgisi açısından irdelenmiş ve metinden hareketle dizin oluşturulmuştur.

b) Araştırmanın Amacı

“Seyfettin Azizi ve Amannisahan Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme” adlı bu çalışmanın amacı, Uygur On İki Makamı'nın derleyicisi ve yaratıcısı olan Amannisahan'ın hayatını anlatan tiyatro eserini TT'ye aktarmak, yapı ve tematik bakımdan inceleyerek, ses ve şekil bilgisi olarak detaylandırmanın sonucunda söz dizini çalışması gerçekleştirmektir. Genel amaç ise Seyfettin Azizi'nin milleti için yazıyı bir araç olarak kullandığını gözler önüne sermek, Türk dünyasına Türk musiki kültüründen izler taşıyan makamları tanıtmak ve makamların anası olan Amannisahan'ın hayatı hakkında bilgiler sunarak eserin hak ettiği değeri görmesine katkıda bulunmaktır.

c) Araştırmanın Önemi

“Seyfettin Azizi ve Amannisahan Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme” adlı bu çalışmanın önemi, ilk olarak YUT'nin ses ve şekil özelliklerini metin temelli ve örnekli bir biçimde ortaya koymasıdır. Uygur On İki Makamı, Uygur müziği ve Uygur

tiyatrosu hakkında bilgiler içermesi sebebiyle bu çalışmada, Uygurların kimliği ve kültürü üzerine bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Arap harfli metin transkribe edilerek TT'ye aktarılmıştır. Yapılan bu çalışma bütünlük monografi çalışmasıdır.

d) Araştırmanın Sınırlılığı

“Seyfettin Azizi ve Amannisahan Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme” adlı bu çalışmanın sınırlılığı, yalnızca Seyfettin Azizi'nin 1983 Pekin baskılı “Amannisahan” adlı tiyatro eseridir. Çalışma sadece bu tiyatro eserine odaklanmıştır. Dizin bölümü ise sadece metin içindeki kelimelere dayanmaktadır.

e) Araştırmanın Yöntemi

“Seyfettin Azizi ve Amannisahan Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme” adlı bu çalışmanın yöntemi, metin temelli analiz yöntemidir. Bu yöntem nitel araştırma bağlamında ele alınmıştır. Veri seti, Seyfettin Azizi'nin “Amannisahan” adlı 121 sayfa, altı perdelik ve 11 sahnelik tiyatro eseridir. Arap harfli orijinal metin transkribe edildikten sonra TT'ye aktarım gerçekleştirilmiştir. Metin üzerine yapısal ve tematik analiz yapılmıştır. Daha sonra ses ve şekil bilgisi açısından bir inceleme sağlanmıştır. Dizin bölümü yalnızca söz dizininden oluşur. Eserin dizin bölümü için Cibakaya programı aracılığıyla yalnızca metinde geçen kelimeler üzerinden dizin çalışması yapılmıştır.

Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır:

Giriş bölümünde, araştırmanın ana hatları belirtilmiş ve çalışmanın netlik kazanması amacıyla genel bilgiler verilmiştir.

Birinci bölümde, Uygur edebiyatından bahsedilerek metnimizin yazarı olan Seyfettin Azizi'nin hayatı hakkında bilgiler sunulmuştur. Seyfettin Azizi'nin Uygur Edebiyatı bağlamında değerlendirilen edebi şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir.

İkinci bölümde, Uygur On İki Makamı tanıtılmış ve Amannisahan adlı tiyatro eseri yapı ve tema bakımından ikiye ayrılarak incelenmiştir. Yapı başlığı altında; eserin türü ve formu, konusu, olay dizisi, bakış açısı ve anlatıcı, mekân, zaman, kişiler, dil ve üslup özellikleri yer almıştır. Tema başlığı ise aşk, kıskançlık, ihanet, fedakârlık, eğitim ve çatışma olarak verilmiştir. İncelenen eserde çatışma teması yoğun olarak işlenmiştir. Çatışma, içsel, kişilerarası, toplumsal ve sınıfsal çatışmalar olarak dört alt başlıkta incelenmiştir.

Üçüncü bölüm, çalışmanın dil incelemesini kapsamaktadır. Dil incelemesi iki başlık altında toplanmıştır. İlk bölüm ses bilgisini, ikinci bölüm ise şekil bilgisini kapsamaktadır.

Dördüncü ve son bölümde ise öncelikle Arap harfli Uygur alfabesiyle kaleme alınan “Amannisahan” adlı eser transkribe edilmiştir. Transkribe edilen metin TT'ye aktarılmıştır. Orijinal metin PDF formatında eklenmiştir. Dizin bölümü de üçüncü bölümde konumlandırılmıştır. Dizin bölümü, yalnızca söz dizinini kapsamaktadır. Metinde geçen YUT'ne ait kelimelerin TT karşılıkları verilerek dizin ve sözlük oluşturulmuştur. Dizin bölümünde, okuyucuya açıklık sağlaması açısından kelimelerden sonra Arap harfli şekilleri köşeli parantez içerisinde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

UYGUR EDEBİYATI VE SEYFETTİN AZİZİ

1.1. ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATI VE TİYATROSU

Çağdaş Uygur Edebiyatı, XX. yüzyılın başından 1930'lardaki reform dönemine kadar olan süre içinde değerlendirilir (Kaşgarlı, 2014: 130). XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında meydana gelen değişimler sonucunda, Uygur edebiyatı büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Geçmişte yaşanan siyasi ve kültürel olaylar sonucunda, Uygurlar halk türkülerine ve kendi özlerine dönme kararı alarak, edebiyatı değiştirmeye karar verirler (Baran, 2007: 192). Bu yüzyılın sonuna doğru ise edebiyatın içine siyaseti karıştırmayı bırakarak, halkı uyandırma, kendi kültürünü koruma ve maneviyattaki olumsuzluklardan arınma farkındalığı yaşayarak, bu konularda eserler vermeye başlarlar (Kaşgarlı, 2014: 142).

Çağdaş Uygur tiyatrosu da diğer edebî türler gibi siyaset ve sosyal olaylardan etkilenmiştir. Ceditçilik, Nisan Değişimi, Milliyetçi Çin yönetiminin yıkılarak Çin Komünist Partisi'nin 1949'da yönetimi devralması, Yüz Çiçek Hareketi, 1966-1976 yıllarındaki Kültür Devrimi, devrimin ardından uygulanan açılma politikası Çağdaş Uygur tiyatrosunun şekillenmesinde rol oynamıştır (Erenoğlu, 2025: 195).

Tiyatro türünün yeni bir gelişim gösterdiği 1930'lu yıllarda yazılan eserlerde genellikle halkın anlayabileceği basit bir dil kullanılmış ve günlük hayatın olayları konu edilmiştir (İlek, 2022: 325). Tiyatro, halkı eğitmek için bir araç olarak kullanılmıştır. Bütün bunların yanında yazılan tiyatrolarda hiciv ve eleştiri unsurları da yer almıştır. Bu dönem içerisinde eser veren Seyfettin Azizi, Ahmed Ziyai, Nimşehit gibi yazarlar, "Hazirki Zaman Edebiyat Devri" olarak adlandırılan ve 1900-1949 yılları arasını kapsayan edebiyat dönemini meydana getirmiştir.

1950'li yılların başında Uygurların siyasi hayatında meydana gelen köklü değişiklikler, toplumsal yaşamı etkilediği kadar edebiyatı da etkiler ve tiyatronun hızlı ilerleyişi devam eder. Bu geçiş döneminde yazılan eserlerde azap çekilen günlerden sosyalist devrimle birlikte halkın özgürleşmesine, eski-yeni karşılaştırmalarına, yapılan değişikliklere yönelik övgülere sıkça yer verilir. Seyfettin Azizi'nin Sultan Satuk Bugra Han, Tenritag Bürkütü (Tanrıdağ Kartalı) ve Eslime (Hatıralar) adlı

romanları ile Amannisahan adlı tiyatro eseri türlerinin başarılı örnekleridir (Özkan 1997: 99). Bu dönem, yazarların halkı eğittiği ve “Altın Devir” olarak adlandırılan bir dönem olarak kabul edilir.

1.2. SEYFETTİN AZİZİ'NİN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

Seyfettin Azizi, Hazirki Zaman ve Bugünkü Zaman Devri'nin önemli bir temsilcisidir. Seyfettin Azizi (Seypidin Taşahun oğlu Ezizi), 1915 yılında, 12 Mart'ta Atuş'ta eğitime önem veren, varlıklı bir ailede dünyaya gelmiştir (Zaman, 1995:340). Dinî okullarda okuyarak ilim öğrenmiştir. Okullarda Nevai, Hoca Hafız, Sufi Allahyar ve Meşrep gibi klasik şairlerin eserleri ile tanışmıştır (İsmayil ve İslam, 1993: 52).

Kaşgar'da bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Memtili Efendi ile birlikte Atuş'a gitmiştir (Zaman 1995: 340). Burada Rusça öğrendikten sonra Rus edebiyatı, Özbek ve Kazak edebiyatının temsilcileri ve onların eserleri ile tanışmış; Maksim Gorki'nin *Ana*, Nikolay Ostrovskiy'in *Çelik Böyle Sertleşti* gibi eserlerini okumuştur (Zaman 1995: 342). Eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönmüş ve Çöçek Géziti'nde çalışmaya başlamıştır (İsmayil ve İslami 1993: 52).

Yazar 1943 yılında Üç Vilayet İnkılabı'nın merkezî konumunda bulunan Gulca'ya gidip Üç Vilayet Askerî Mahkemesinde kâtib, Geçici Hükümet Eğitim Bakanı, Alğa gazetesinin baş editörü ve Halk Demokratik İttifakı'nın başkanı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Çin Ulusal Yazarlar Birliği başkanlığı görevini de üstlenmiştir. Bütün bu görevlerinin yanında edebî faaliyetlerde bulunup eserlerini yayımlamaya devam etmiştir (Zaman, 1995: 343-344). 1944'te İli, Çevçek ve Altay bölgelerinde başlayan devrimci harekete katılarak, kurulan hükümette eğitim genel müdürlüğü yapmıştır. Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ilan edilince, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Birinci Genel Toplantısı'na katılan Sincan heyetine başkanlık eden Seyfettin Azizi, merkezî hükümet üyeliği ve merkezî milletler komitesi başkan yardımcılığı görevine atanmıştır. Daha sonra Sincan-Uygur Özerk Bölgesi Birinci Başkanlığı ve Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkan Yardımcılığı gibi çok önemli görevlerde bulunmuştur. 1955'te Çin Halk Kuruluş Ordusu tarafından korgeneral rütbesi ve kurtuluş madalyası verilmiştir. Çin Komünist

Partisi'nin 1977'de merkez komitesine seçilen Azizi, partinin üst düzey 26 önderinden biri olmuştur (Azizi, t.y.).

1955 yılından sonra Uygur Özerk Bölgesi Halk Hükümeti'nin başkanı, Parti Komitesi sekreteri, askerî bölgenin siyasi parti başkanı, birinci dönemden altıncı döneme kadar Milletvekilliği Daimî Çalıştay'ının müdür yardımcısı, Kadırlar Okulu ve Parti Okulu'nun müdürü, Sincan Üniversitesi'nin fahri rektörü olarak görev almıştır (Zaman, 1995: 344). Mao'nun ölümünden sonra politik muhitin dışında kalarak kendisini daha çok edebiyat ve tarih çalışmalarına vermiş ve bazı kitaplar yazmıştır (Karluk, 2010: 85). *Yaşlı Peri*, *Şanlı Yıllar* gibi bazı eserleri Uygur özerk bölgesinde ders kitaplarına girmiştir. On İki Makam üzerine araştırmalar yapmış ve makaleler yayımlamıştır.

Sincan'da başlayan baskın ve saldırılara karşı koyabilmek için en etkili yolun edebiyat, en etkili türün ise tiyatro olduğuna karar veren sanatçı; edebî faaliyetlerine devam ederek tiyatro türünde eserler yazmaya başlamıştır. Bu türde verdiği ilk eserler, *Şanlıq Gelibe* (Şanlı Zafer), *18 Avgust* (18 Ağustos), *Çaqirilmigan Mehman* (Çağırılmayan Misafir) adlı piyeslerdir. Bunların ardından diğer ülkelerdeki tiyatro türünde yazılan eserleri inceleyerek İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin *İkki Bayga Bir Malay* (İki Efendinin Uşağı), Özbek yazar Hamza Hekimzade'nin *Bay Bilen Malay* (Efendi ve Uşak) adlı tiyatrolarını Uygurcaya çevirmiştir. Aynı zamanda bunların sahnelenmesi için rejisörlük yapmış ve kendisi de oyunlar içerisinde rol almıştır (Zaman, 1995: 348).

Seyfettin Azizi, 84 yaşındayken, 24 Kasım 2003 tarihinin Pazartesi günü Pekin'de sabah 06:05'te hastalıktan vefat etmiştir. Uygur geleneklerine uygun olarak Urumçi'deki Devrimci Şehitler Mezarlığı'na gömülmüştür ("Seyfeddin Azizi", 2025).

1.3. SEYFETTİN AZİZİ'NİN ESERLERİ

Seyfettin Azizi, sadece bir siyaset adamı değil aynı zamanda üretken bir yazardır. Eserlerinde sade, anlaşılır bir dil kullanır. Uygur halkının sözlü anlatı geleneklerinden ilham alarak masal, destan ve halk hikâyesi üzerine eserler yazmıştır.

Azizi, edebiyatı bir direniş aracı olarak görmüştür. Kültürel devamlılığı, Uygur kimliğini ve birliğini eserlerinde tema olarak sıkça işlemiştir. Hikâye ve şiirleriyle Uygur halkını eğitmiş, kahramanlık temasıyla halka özgüven aşılamıştır. Uygur geleneklerini modern bir biçimde harmanlayarak okuyucuyu geçmişiyile buluşturmuştur.

Vatanperver Edebiyat Dönemi'nde Seyfettin Azizi'nin *Yetim Toxti* (Yetim Durdu) isimli kısa hikâyesi türün ilk örneği sayılmaktadır. Bu hikâyeden sonra, Azizi'nin *Zamanqul* (Zamankul), *Menzire* (Manzara), *Acciq Xatire* (Acı Hatıra) gibi hikâyeleri okuyucuyla buluşmuştur. Ayup Mensuri'nin hayattaki olumsuz olayları anlattığı *Barat Celligur* (Barat Hırsız), Lutpulla Mutellip'in *Ecel Huduquşida* (Ecel Telaşında), *Padişah Samurayliri Ėğir Halsıraydu* (Padişah Samurayları Çok Hâlsız) gibi eserleri döneminin en iyi eserleri sayılır (R. A. Kaşgarlı, 2014: 134).

Yazarın günümüze ulaşan diğer eserleri şöyledir: *Zamanqul* “Zamankul”, *İkki Menzire* “İki Manzara”, *Aççiq Xatire* “Acı Hatıra”, *Yadikar* “Yadigâr”, *Şanlıq Qurban* “Şanlı Kurban” (1965), *Qisas* “Kısas”, *Ana Xitabi* “Ana Hitabı” (1964) hikâyeleri; *Xelq Dolquni* “Halk Dalgası” uzun hikâyesi; *Küreş Yoli* “Mücadele Yolu” (1959) draması; *Turdi Qasimniñ Xoşallıqi* “Turdi Kasım'ın Memnuniyeti” (1952), *Dehqanlar Toyi* “Çiftçiler Düğünü” (1952) denemeleri; *Tunci Poyiz Avazi* “İlk Tren Sesi” (1963), *Qizil Laçin* “Kızıl Şahin” (1967) lirik mensur şiirleri; *Xemirturuş Seliş Kerek* “Maya Koymak Gerek” (1957) komedisi; *Teñri Tağ Bürküti* “Tanrı Dağı Kartalı” (1988) romanı (Komisyon 2006a: 407-408; Sartekin 2006a: 12).

Uygur tarihi, edebiyatı, sanatı ve etnografyası üzerine araştırmalar yapan Azizi, topladığı materyallerle *Amannisaxan* (1980) dramasını ve *Sutuq Buğraxan* (1987) adlı tarihî romanını yayımlamıştır (Zaman 1995: 346). Aynı zamanda *Buğda Sadaliri* “Buğda'nın Sesi”, *Boran Qoşaqıli* “Rüzgâr Şarkıları”, *Evliya Ata* “Evliya Ata” (1987) adlı şiir, mensur şiir ve hikâyelerden oluşan kitapları, iki ciltlik *Ömür Dastani* “Ömür Destanı” (1990, 1994) adlı hatırasını ve dramalarını topladığı *Küreş Yoli* “Mücadele Yolu” (1989) adlı kitabı yayımlamıştır. Ayrıca edebî haber ve hatıralarının yer aldığı *Sama Naxşisi* “Sema Şarkısı” (1993) eseri vardır (Sartekin 2006b: 35; İsmayil ve İslam 1993: 53; Komisyon 2006a: 408).

Bazı şiirleri *Şanlıq Yillar* “Şanlı Yıllar” (1965), *Tentene* “Tantana” (1976) antolojilerinde yer almıştır (Sartekin 2006b: 14).

İkki Bayğa Bir Malay “İki Zengine Bir Hizmetçi”, *Bay ve Malay* “Zengin ve Hizmetçi” gibi dramaları Rusçadan tercüme edip, bunların sahnelenmesi için yönetmenlik yapmış ve kendisi de bu oyunlarda rol almıştır (Komisyon 2006a: 407). 1995 yılında Beijing’te Uygur Tarihi ve Kültürünü Araştırma Derneği’ni kurmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

ESERİN YAPI VE TEMA BAKIMINDAN İNCELENMESİ

2.1. YARKENT HANLIĞI'NA GENEL BİR BAKIŞ

Yarkent (Yarkand, Yarkend) Hanlığı veya Kaşgar Hanlığı olarak zikredilen Seidiye (Saidiye) Hanlığı, Hicrî 30 Temmuz 920 (Milâdî 21 Ağustos 1514) kurulmuştur. Çok geçmeden hanedan merkezinin Yarkent'e taşınmasıyla bu devlet "Yarkent Hanedanlığı" adını almıştır. Günümüzde Çin'in batı topraklarında bulunan ve ismi Çin Türkistanı veya Sinkiang (Sincan, Şincan) olarak bilinen bu bölge, geçmişte Doğu Türkistan, Küçük Buhara, Kaşgarya ve Altışehir (Aksu, Üç Turfan, Hotan, Kaşgar, Yarkend ve Kuça) isimleriyle de anılmıştır. Bölgeyi belirtmek için ayrıca Tarım Havzası ismi de kullanılmıştır (Çelik, 2012: 65; Hacı, 2005: 378).

164 yıl hüküm süren bu hanlığın ilk kurucusu Seid Han'dır. Seid Han, halkın da desteğini alarak Kaşgar, Yarkent ve Hoten'i kuşatmış ve 1514 yılında kendi adıyla bahsedilen Seidiye Hanlığı'nı kurmuştur (Karaman, 2022: 216).

Sultan Seid Han'dan sonra ise tahta oğlu Abdürreşithan geçmiştir. Abdürreşithan'ın hüküm sürdüğü dönem Milâdî 1533-1570 yıllarını içerir. Bu dönem "Altın Devir" olarak adlandırılır. Uygur halk edebiyatının geliştiği, yeniliklerle dolu bir dönemdir. Kaşgar'da medrese, Yarkent'te yüksek bilim yurtları, sanat okulları açılmıştır. Bu okullara Irak, Afganistan ve Keşmir'den çok sayıda öğrenci gelerek eğitim almıştır (Hacı, 2005: 13). *Sanayi Nefise* adı verilen güzel sanatlar ile edebiyat ve müzik konusunda dersler verilmiş ve Uygur kültürü tüm dünyaya tanıtılmıştır. Fakat XVI. yüzyılda Uygurlar arasında Sofizm inancı hızla yayılmış bu akım Uygurların politik ve kültürel yaşamlarını da etkilemiştir. O yıllarda iki farklı tasavvufi akım, Ehl-i Dünyacılardan "Nakşibendi" tarikatı ile Terk-i Dünyacılardan "Ahrari" tarikatı ve onların müritleri arasında ciddi çatışmalar yaşanmıştır (Mahmut, 2014: 193). Bir tarafta "Altın Devir" olarak adlandırılan bu dönem, diğer tarafta tarikatların ve dinin güçlenmeye başladığı, bu sebeple din ve sanat arasında çatışmaların yaşandığı bir ortama dönüşmüştür. İncelediğimiz metin tam olarak bu dönemi konu almaktadır.

2.2. UYGUR ON İKİ MAKAMI

Uygur On İki Makamı, Uygur müziğinin kadim ve nadir türlerinden biridir. Makam'ın MÖ 1500'e kadar erişilebileceği ve MÖ 1600'e kadar yükseldiğini söylemek mümkündür. Çok katmanlı müzikal yapı olarak karşımıza çıkan makamlar, canlı tonu ve özgün anlatım biçimiyle 2005 yılında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), insanlığın sözlü ve somut olmayan mirasının üçüncü başyapıtlarına entegre edilmiştir. Uygur halkının münevver ananevi müzik şekillerinin üst düzeydeki gelişiminin sonucunda, 12 parça büyük hacimli ve müzikli bir eser olarak Uygur müziği temelinde meydana gelmiştir. On İki Makamda bulunan 360 nağme ve bu nağmelerin müzik, ritim ve ahenk özellikleri, bu makamların köklü tarihi geçmişini ve estetik değerini ortaya koymaktadır (Savut, Udmuş ve Abduselam 2016: 133).

2.2.1. Uygur On İki Makam Adı

YUT'ta "muqam" olarak telâffuz edilen "makam" sözcüğü Arapça kökenli olup, "yer", "mevki", "derece" anlamlarının yanı sıra müzikte sistemleştirilmiş bir bütün müzik eserini ifade eder (İnayet, 2007: 366). İmin, "muqam" sözcüğünü müzikal bir perspektiften değerlendirerek "ahenk şekli" (ton), "ahenk kuralı, kanunu" anlamına geldiğini belirtir. Bir diğer anlam olarak ise "nağme", "müzikli eser" ve "büyük hacimli musikî eser" anlamına geldiğini vurgular (İmin, 1980: 1-2).

Makam terimi, XV. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu terimi ilk kullanan kişi Abdülkadir Meraglı'dır. Uygur Türkleri arasında ise "On İki Makam" adı XVI. yüzyılda görülmeye başlanmıştır (İnayet, 2014: 42). Makamların on iki olarak adlandırılması ise bir özellik belirtmeden formel bir sayı olarak karşımıza çıkar. Klasik divan şairlerinin şiirleri makamın içinde çokça barınır. Bunun sebebi, makamın diğer müzik türlerine nazaran daha yoğun ve karmaşık bir sistemi içermesinden kaynaklıdır. Doğu tarihinin en önemli eserlerinden olan makam, içerisinde halk koşukları, destanlar ve ünlü şairlerin şiirlerini içerir. Metnimizde bu şairlere örnek olarak:

Kadimkileri koyduktan sonra, sonraki eserlerdeki âlim ve şairlerimizi eklesek, mesela Farabi, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Balasagun, Atayi, Şeyhi, Sarayi ve diğerleri... Ebu Nasr Farabi yalnızca ulu bir şair olmakla kalmaz, o bir mütefekkir âlim ve filozoftur (Azizi, 1983: 84-85).

Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Balasagun, Atayi, Şeyhi, Sarayi, Ali Şir Nevai gibi şairler makamın düzenlenmesi ve toplanması sırasında makama eklenmişlerdir.

Amannisahan ve Kadirhan'ın böylesine gayret göstermelerinin asıl sebebi, Büyük Nağme makamlarının birbiri içine karışmış Acem, Maverâünnehr ve Horasan makamlarını derlemek ve dini müziklerin bu makamları unutturmamasını sağlamaktır (Mahmut, 2014: 194). Amannisahan'ın Uygur On İki Makamı'nı sistemleştirmesi, daha sonraki yıllarda Doğu müziğinin sistemleşme çalışmalarına önyak olmuştur.

Makam, sistemleşmiş müzikler, danslar, şarkılar eşliğinde icra edilen gösterilerin genel adıdır. Bu gösteriler uzun saatler boyunca sürer, belirli bir sisteme oturmuştur. Bu sistem içerisinde makamlar, Uygur halkının tarihini, kültürlerini, geleneklerini, inançlarını ve en önemlisi dillerini ortaya koyan hacimli eserlerdir. Her milletin, ulusun kendine ait makamları bulunur. Metnimizde Amannisahan ve Kadirhan makamları sistemleştirdiği sırada, diğer milletlerin de makamlarının ortaya çıktıklarından bahsederler:

Yine şu belli oldu ki, Uygur makamına ulaşılnca, Orta Asya, Güney Asya ve Yakın Doğu'daki bazı milletlerin makamları da meydana çıkmış. Ama olsun sayı, kalite veya şekil bakımından, bizim makama erişemiyorlar. Şöyle ki, Uygur Makamı'nın köklü bir tarihi olduğu için gelişmesi de hayli iyi. Makamların dilini de düşünmek lazım. Orta Asya'daki diğer millet şairlerinin eserlerindense, kendi şairlerimizin eserlerine öncelik verilse daha iyi olur (Azizi, 1983: 88).

Makamların sayısı “on iki” ile sınırlı değildir. “On iki” burada formel bir sayı olarak kalıplaşmıştır. Makamların ana olarak adlandırılan temel sayısı “on iki”dir. Bir gelenek adı olarak bu şekilde süregelmiştir. Bu sayı Uygur Makamlarının terim sistemini, hacimli külliyatlarını temsil eder. Amannisahan'ın devrinde sistematize edilen on altı makam, XII. yüzyılda Safiyüddin Ürmevi devrinde bulunan on iki makamlarla harmanlanarak tek bir vücut haline getirilmiştir (Mahmut, 2014: 192).

Ayrıca makamları kıyaslayarak bir tablo oluşturur. Oluşturulmuş tabloda Amannisahan'ın sistematize ettiği makam adlarını sırasıyla: Nava, Uşşak, Irak, Çarigah, Dugah, Pencigah, Muşavirek, Sigah, Visal, Buvdak, Biyadat, Çaçar Zeynep, Ecem, Rak, Uzhal ve Bayat olarak sunar.

Amannisahan devrinde sistematize edilen on altı makam olmasına rağmen, metnimizde yalnızca Rak, Çebiyat, Müşavirek, Pencigah, Ecem, Nava, Sigah, Irak ve Cula Makamlarının adları geçmiştir.

Makamların “on iki” olarak adlandırılmasının formel bir sayı olması dışında, bu sayının burçlara dayandığı görüşü de mevcuttur.

Hızır bin Abdullah'ta burçlar, makamlar, dört-unsur ve dört-tabiat ilişkisi
(Öztürk, 2014: 20)

İnayet'in (2014: 40) Güray'dan (2011: 111) aktardığı üzere, yukarıda bulunan “12”, “yedi” ve “dört” sayıları astrolojiyle alakalıdır. Formel bir sayı dışında “12” aslen 12 burcu yahut 12 ayı simgelemektedir. Yedi avaze yedi gezegen ile, dört şube dört unsur ile eşleşmiştir. İnayet (2014: 42) 12 makamın formel olarak adlandırılmasını bu temele dayandırarak; gökyüzündeki burç/takımyıldızlarının 12 sayısından fazla olmasına rağmen 12 ile sınırlandırıldığı gibi makamın da bu şekilde formelleştiğini savunur. Bunun sebebinin ise Pythagorasçılığın kürelerin musikisi/uyumu anlayışı sebebiyle her birinin bir makama karşılık gelmesidir.¹ Abdüşükür Muhammed Emin, 12 sayısının burçlara dayandığı fikrini kabul etmezken, folklorist Abdükerim Rahman ise bu görüşü desteklemektedir (Tuerde, 2016: 20). Bu görüşlerden hareketle, “on iki” sayısı hakkında kesin bir sonuca varılmadığı aşikardır.

2.2.2. Uygur On İki Makamı'nın Bölümleri

“Büyük nağme'nin güfteleri” Uygur klasiklerinin şiiirlerinden, “destanların güfteleri” aynı ismi taşıyan destanlardan, “meşreplerin güfteleri” ise koşmalardan (türkülerinden) ve klasik şiiirlerden alınmıştır. Şarkılı, danslı, müzikli bu sanat icrâsı hem klasik edebiyat örneklerini, hem halk edebiyatı örneklerini, hem sanat müziğini, hem de halk müziğini içinde barındırmaktadır (Mehmet, 2006: 65-66).

Uygur On İki Makamı'nda bulunan her makamın içinde, Çoñ Neğme (Büyük Nağme), Dastan (Destan) ve Meşrep (Dans, Müzik Şöleni) ana bölümleri bulunur. Bu bölümler kendi içlerinde alt bölümlere ayrılır. Büyük Nağme kendi içerisinde Teze, Seliqe (Selike), Nushe, Cula ve Senem olmak üzere beş bölüme ayrılır. Bunlardan ise Seliqe (Selike), Çoñ Seliqe (Büyük Selike) ve Kiçik Seliqe (Küçük Selike) olmak üzere iki kısımdan oluşur. Küçük Selike'den Destan'a geçiş kısmı ise geçiş melodili Tekit bölümüdür. Daha kolay bir biçimde anlaşılması bakımından Uygur On İki Makamı'nın Bölümleri aşağıda verilmiştir:

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. İnayet, A. (2014). “Oniki Makam” Adı Üzerine. *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi*. 4: 37-44.

Uygur On İki Makamı'nın Bölümleri

2.2.2.1. Çoñ Neğme (Büyük Nağme)

Müzikal olarak makamın en karmaşık ve en ağır bölümüdür. Serbest sayaçta mukaddime (tanıtım) ile başlar. Mukaddime yumuşak, duygulu ve serbest uzatmalardan oluşan bir giriş bölümüdür (Mahmut, 2009: 20; Mehmet, 2006: 65-66; Gültekin, 2019: 35). Mukaddime bölümünü takip eden değişken ritimli parçalar bulunur. Bu parçaların ilki “Teze”dir. Teze, “süratli, sıralamak” anlamlarına gelir. Hacmi büyük, değişken, renkli ve usulleri ağır tempolu musiki formudur. Şarkıların çoğunun devamında entrümantal bir varyasyon olan “Nüsha” bulunur. “Nüsha”,

parçanın bir sonraki parçaya eklenmeden önce taklidi olarak çalınan melodidir (Gültekin, 2019: 35).

“Çoñ Neğme” (Büyük Nağme) kısmında “Seliqe” (Selike), “Cula” ve “Senem” gibi farklı müzik formları bulunur. Cula ve Senem'in ritimleri beş zamanlı oyun havası formundadır. Sözleri ise halk koşmaları ve gazellerden oluşur (Mahmut, 2009: 21).

2.2.2.2. Dastan (Destan)

“Destan”, halk edebiyatındaki ünlü destanların üçten beşe kadar epik gazeli içeren bölümüdür. Anlatı şarkıları bölümüdür. Destan, On İki Makamın en ulaşılabilir ve yaygın bölümünü temsil eder. Her destandan sonra “Mergul” adı verilen bölüm gelir. Ünlü aşk hikayelerinin anlatıldığı bölümüdür (Gültekin, 2019: 35).

2.2.2.3. Meşrep

“Meşrep” özellikle halk danslarına uygun nağmeleri ve aşk temaları üzerine halk sözlerini içerir. Meşrep bölümü toplama bölümüdür. Uygur On İki Makamı'nda dansın edildiği bölüm olarak bilinir (Mehmet, 2006: 65-66; Gültekin, 2019: 36).

2.2.3. Uygur On İki Makamları

Uygur On İki Makamı, müzik kompleksi kök ve kaynaklarını Türk, Arap, Hint ve Yunan medeniyetlerinden alan, XVI. yüzyıldan itibaren sistematize edilmeye başlanan, klasik ve halk müziğinin sentezinden oluşmuş bir kültür olgusudur (İnayet, 2014: 38). Uygur On İki Makamı'nın terimlerinin büyük bir kısmı Arap ve Fars kökenli kelimelerden gelmektedir. Bazı terimler, sözcüklerin bozulmuş veya değiştirilmiş biçiminden oluşmuştur. Bu terimler tarihî süreçte yeni anlamlar kazanarak kalıplaşmışlardır (İnayet, 2007: 367).

Uygur On İki Makam'ın isimleri ve buldukları sıralar (Tuerde, 2016: 21-22). aktarımı ve vakit/icra zamanı eklememiz sonucunda şu tabloya ulaşmıştır:

No	Makam Adı	Nağme	Mısra Sayısı	Vakit/İcra Zamanı
1	Rak Makamı	23 Nağme	205 Mısra	Safak ile güneş doğumu arası
2	Çebiyat Makamı	23 Nağme	251 Mısra	Şafak sökerken (ağarma vakti)
3	Müşavirek Makamı	31 Nağme	363 Mısra	Öğle vakti
4	Çargah Makamı	18 Nağme	212 Mısra	Gece yarısı
5	Pencigah Makamı	25 Nağme	240 Mısra	Öğle yemeğinden sonra
6	Özhal Makamı	29 Nağme	224 Mısra	Muhtuluk vakti (sevinç zamanı)
7	Acem Makamı	17 Nağme	143 Mısra	-
8	Uşşak Makamı	23 Nağme	286 Mısra	Akşam güneş batarken
9	Bayat Makamı	19 Nağme	119 Mısra	Tanyeri ağarırken (şafak vakti)
10	Neva Makamı	20 Nağme	209 Mısra	Sabah vakti
11	Segâh Makamı	6 Nağme	72 Mısra	İkindi sonrası
12	Irak Makamı	8 Nağme	102 Mısra	Güneş yükselirken

Makamlar, genellikle Farsça, Arapça ve Sanskritçe kökten gelirler. Her makamın icra edilme vakti farklıdır. Günümüze kadar ulaşan Uygur makamlarının tümünü icra etmek için 45 saatten fazla zaman gerekir. Uygur makamlarında toplamda 729 nağme, 8846 mısra (1990'lardan sonra derlenenler hariç) şiir ve türkü sözü yer alır. On İki Makamda ise 242 nağme, 2470 mısra, daha sonra buna Abu Çeşme Makamı'nda bulunan 13 nağme ve 232 mısra eklenir. Ayrıca Uygur On İki Makamı, klasik şiirlerden 280 gazel ve 162 mısra şiir, halk şiirlerinden 518 mısra barındırarak toplamda 2482 mısradan oluşmaktadır (Udmuş, 2015; Tuerde, 2016: 22).

Tezimize konu olan “Amannisahan” adlı eserin son perdesinde, makamlar düzenlenir ve halka duyurulur. Amannisahan, Ömer Sazende ve Kadirhan Yerkendi

önderliğinde 15 yıllık bir uğraş sonucunda büyük bir zafer kazanılmıştır. Makamları halka tanıtmak ve aynı zamanda makamı icra etmek üzere söylenen şiir ile On İki Makam şu şekildedir:

2.2.3.1. Rak Makamı

Makamların halka duyurulduğu son perdede, yurda hediye edilen makamlar Rak Makamı ile başlar. Rak Makamı, On İki Makam'ın ilk makamıdır. “Rak” kelimesi eski Sanskritçede “küy”, “şarkı” anlamına gelir (Tuerde, 2016: 23). Bu makamın asıl adının “ravahi” olduğundan ve bu terimin kökünün “kurtulma” anlamına gelen “rehâ” veya “rehâyî” kelimeleri olduğundan bahsedilir (İnayet, 2007: 367). Rak Makamı, 23 nağmeden oluşur. Şafak söküp güneş yükselene kadar olan zaman diliminde icra edildiği bilinmektedir. *Ki Rak'ten başlayın makamlar yurda hediye olsun diye, satarımın teline uyum sağlayıp nağmeyi beyan eyleyin* (Azizi, 1983: 110).

2.2.3.2. Çebiyat Makamı

Anadolu sahasında bilinen bir terim olan “Hüseyni”, Çebiyat Makamı'nın eski adıdır. Çebiyat Makamı'nın, şafak sökerken icra edildiği bilinir. 23 nağme ve 251 mısralı güfteden oluşur. Çoñ Neğme (Büyük Nağme) kısmında 12 ezgi ve 137 mısralı güfte; destan kısmında sekiz ezgi ve 76 mısralı güfte; meşrep kısmında üç ezgi ve 38 mısralı güfte yer almaktadır (İnayet, 2007: 367). *Çebiyat ve Müşavirek gönüllere işleyip yalan olsun, çimende şakıyan bülbül gibi destanı beyan eyleyin* (Azizi, 1983: 110).

2.2.3.3. Müşavirek Makamı

Asıl adı “Rast Makamı”dır. “Müşavirek” terimi Uygur Türkçesiyle ilgili sözlüklerde Arapça ve Farsça terimlerden oluşan bir terim olarak gösterilmektedir. On İki Makam'ın üçüncü makamıdır. Müşavirek Makamı tam öğle vaktinde icra edilir. Bu makamda toplam 31 nağme 363 mısralı güfte bulunur. Çoñ Neğme (Büyük Nağme) kısmında 17 ezgi ve 216 mısralı güfte; dört destandan oluşan kısmında sekiz ezgi ve

84 mısralı güfte; altı meşrepten oluşan kısmında altı ezgi ve 63 mısralı güfte yer almıştır (İnayet, 2007: 368).

2.2.3.4. Çargah Makamı

“Çarigah” veya “Çargah” şeklinde telâffuz edilen Çehargah Makamı'nın asıl adı “Hicaz”dır. On İki Makam içinde dördüncü makamdır. Bu makamın gece yarısında icra edildiği bilinmektedir. Çargah Makamı, 18 nağme ve 212 mısradan oluşmaktadır (İnayet, 2007: 368).

2.2.3.5. Pencigah Makamı

Uygur On İki Makamı'nın beşinci makamı olan Pencigah Makamı'nın eski adı “Büzürg”tür. “Büzürg” kelimesi, “büyük” ve “ulu” anlamlarına gelmektedir. Farsça kökenli olan “Pencigah” kelimesi ise “beş” anlamına gelen “penc” ve “vakit” anlamındaki “gah” kelimelerinden oluşur.

Öğle yemeğinden sonra icra edildiği bilinir. Pencigah Makamı'nda toplam 25 nağme ve 240 mısralı güfte yer alır. Çoñ Neğme (Büyük Nağme) kısmında 174 mısralı güfte; üç destandan oluşan kısmında altı ezgi ve 24 mısralı güfte; beş meşrepten oluşan kısmında beş ezgi ve 42 mısralı güfte bulunmaktadır (İnayet, 2007: 368).

2.2.3.6. Özhal Makamı

Özhal Makamı, “Uzhal” ve “Öz Hal” şeklinde de telâffuz edilebilir. Uygur On İki Makamı'nın altıncı makamıdır. “Öz” yahut “Uz” sözcüğü Arapça “hâl” sözcüğünden oluşur. Bu sebeple ya “kendi, şahsi” yahut da “güzel” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla “güzel hâller” ya da “şahsi hâl” anlamı olmaktadır. Bu makamın eski adının “Köcek Makamı” olduğu ifade edilse de kaynaklarda sözcüğün kökeni ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Özhal Makamı, 29 nağme, 286 mısradan oluşmaktadır. Muşluk vaktinde okunduğu bilinir (Tuerde, 2016: 21-22; İnayet, 2007: 368; Taxitiemuer, 2009: 120-121).

İncelenen metinde Özhal Makamı'nın adına rastlanmamıştır.

2.2.3.7. Acem Makamı

Acem Makamı, Uygur On İki Makamı'nın yedinci makamıdır. Anadolu sahasında “Acemaşiran” olarak bilinen bir makamdır. 17 nağme ve 143 mısradan oluşur. Bunların içinde altı büyük nağme, 65 mısra, dört destan bulunur. Sekiz nağme, 65 mısra üç meşrebi de kapsamaktadır. Tevârîh-i Mûsikîyyun adlı risalede, Müzisyen Mevlana Nuriddin Abdurahman Camî'nin Acem Makamı ve bu makamın iki mergülünü icat ettiği yazılmıştır (İnayet, 2007: 369; Taxitiemuer, 2009: 123; Tuerde, 2016: 25).

2.2.3.8. Uşşak Makamı

“Uşşak”, Arapça bir kelime olup, “Âşık” anlamına gelmektedir. “Oşşak” ya da “Oşak” şeklinde de telâffuz edildiği görülür. Âlimler bu makam için *Ummu'l-edvar* (Makamların Annesi) kelimesini kullanırlar. On İki Makamın sekizinci makamıdır. Bu makam doğal ahenk şekline yani naturel tona yakındır. Bu sebeple makamın ahenk şeklinin lirik halk ahenklerinden ortaya çıktığı düşünülmektedir. Akşam güneş batmak üzereyken icra edilir. Uşşak Makamı, Büyük Nağme kısmında 14 ezgi ve 90 mısıralı güfte, üç destandan oluşan kısmında altı ezgi ve 50 mısıralı güfte; üç meşrepten oluşan kısmında ise üç ezgi ve 46 mısıralı güfte yer almaktadır (İnayet, 2007: 369; Taxitiemuer, 2009:123; Tuerde, 2016: 25; İmin:1997: 380).

2.2.3.9. Bayat Makamı

Anadolu sahasında “Bayati” olarak bilinen bu makam, On İki Makamın dokuzuncusudur. Abduşükür Turdi'nin bilgisine göre “Bayat” kelimesi Eski Uygurcada “Tanrı” anlamına gelir. Bu makam, tanyeri ağarırken icra edilir. 19 nağme ve 119 mısradan oluşur (İnayet 2007: 369, Taxitiemuer, 2009: 127).

2.2.3.10. Neva Makamı

Nava > Nevâ kelimesi, Farsça bir kelime olarak günümüzde YUT'ta “Ahenk” ya da “Melodi” anlamında kullanılmaktadır. Sabah vaktinde icra edilen Neva Makamı, On İki Makam'ın onuncu makamıdır. Toplamda 20 nağme ve 209 mısradan oluşur. Büyük Nağme kısmında 10 ezgi ve 100 mısralı güfte; üç destandan oluşan kısmında altı ezgi ve 56 mısralı güfte; iki meşrepten ibaret kısmında ise iki ezgi ve 44 mısralı güfte yer alır (İnayet 2007: 369; Taxitiemuer, 2009: 127).

2.2.3.11. Segâh Makamı

Segâh Makamı, On İki Makam'ın on birinci makamıdır. Anadolu sahasında aynı adıyla bilinir. Fakat Anadolu sahasında bilinen makam ile içeriğinin aynı olup olmadığı tartışılan bir konudur. Bu makam, ikindiden sonra icra edilir. İçerisinde altı nağme ve 72 mısralı güfte bulunmaktadır (İnayet, 2007: 369).

2.2.3.12. Irak Makamı

Irak Makamı, Tevârîh-i Mûsikiyyun adlı risalede Müzisyen Ali'nin hac seferinde Irak çölünden geçerken icat ettiği bir makam olarak geçmektedir. Güneş yükselirken icra edilir. On İki Makam müziğinin sonuncu makamıdır. Toplamda sekiz nağme ve 102 mısralı güfteyi içerir. Büyük Nağme kısmında beş ezgi ve 76 mısralı güfte; üç meşrepten oluşan kısmında üç ezgi ve 26 mısralı güfte bulunur (İnayet, 2007: 37; Taxitiemuer, 2009: 133).

Ayrıca değinmek gerekir ki, makamların sırası hemen hemen sabit olmasına rağmen, üçüncü makam olan Müşavirek Makamı ile on ikinci makam olan Irak Makamı bazı araştırmacılar tarafından yerleri tam zıt şekilde verilmektedir. Bunun nedeni makamların ustadan çırağa farklı şekillerde aktarılması ve makamların yazıya geçirilirken farklı kaynaklara dayanmasından kaynaklı olabilir.

2.2.3.13. Uygur On İki Makamı Dışındaki Makamlar

2.2.3.13.1. İşret Engiz ve Visal Makamı

İşret Engiz Makamı'nın yaratıcı olarak Amannisahan, Visal Makamı'nın yaratıcısı olarak ise Kadirhan Yerkendi gösterilmektedir. Amannisahan ve hocası Kadirhan'ın makamları düzenlemek uğruna verdikleri mücadeleyi incelediğimiz metinde açıkça görmek mümkündür:

Kadirhan: *Kabul ediniz, kendilerini yetiştiren âlim demeye hakkım var, her iki kitap da iyi yazılmış. Bilhassa <<Nefisi Divanı>> (kitabı göstererek) kitabında bulunan idrak ve maharetleri beni memnun etti. <<Güzel Ahlak>> (yine bir kitabı eline alarak) kitabı da aynı şekilde yüksek değere sahip. Bu kitapları bastırmak lazım.*

Amannisahan: *Bana göre bu kitaplara olgun eser demeye değmez. Ben kendim yeterli bulmuyorum. Eğer malum başarı var denilirse, bu Cenaplarının özeni ve terbiyesindedir. Kendilerinin <<Qidir Divanı >> adlı meşhur eserleri bana çok yardım etti (Azizi, 1983:85).*

Uygur On İki Makamı'nın koruyucusu ve İşret Engiz ile Visal Makamı'nın yaratıcısı oldukları metnimizde diyalog olarak verilmiştir:

Amannisahan: *Bana verdiğiniz ilhamlara binlerce teşekkürler, hocam (selam verir). Yayından önce yine bir defa gözden geçireyim, sultan da son halini göreyim demişti. Öncelikle, hatta derhal “makam” kitabını mı bastırsak diyorum.*

Kadirhan: *O doğru, kitapları da bastıracağız. Evet, doğru, sultan daha hızlı dönse iyi olur (Azizi, 1983: 87).*

Sözlü kültürü yazılı kültüre dönüştürerek Uygur halkı için derin bir anlam ifade eden makamların yaratıcısı Kadirhan ve Amannisahan, 15 yıl süren uğraşlarının sonucunda dilekleri olan makamları toparlamayı ve derleyerek halka sunmayı

başarmışlardır. Bu derin çalışmalardan doğan makamların melodi ve metinleri günümüze kadar ulaşmıştır (İmin, 1997: 335; Abduselam, 2015: 127).

2.2.4. Uygur On İki Makam Çalgıları

Uygur Meşreplerinde Kullanılan Çalgılar ve Gruplanmaları (Davut ve Abliz, 2015: 151).

Kullanıldığı Bölge	Çalgılar			
	Yaylı	Telli	Vurmalı	Üflemeli
Kumul	Kumul Girceği	Kumul Rebabı, Çan	Tef, Nağra	Sunay
Turfan	Satar, Gircek	Tambur, Dutar	Tef, Nağra, Sapayi	Sunay
İli	İskiripka	Tambur, Dutar	Tef	
Kuç	Satar	Tambur, Dutar	Tef	
Kelpin	Satar	Tambur, Dutar, Rebap	Tef, Nağra, Taş, Koşuk	
Atuş	Satar, Gircek	Dutar, Tambur, Rebap, Çan, Kalun	Tef, Nağra, Sapayi, Taş, Koşuk	Sunay, Ney
Kaşgar	Satar, Gircek	Kalun, Çan, Rebap, Tambur, Dutar	Tef	Ney
Yarkent	Gircek	Rebap, Tambur, Dutar	Tef	Ney
Kaçun	Gircek	Rebap, Tambur, Dutar	Tef, Dumbak	Ney, Sunay
Mekit, Maralbaşı, Avat	Dolan Girceği	Kalun, Dolan Rebabı	Tef, Nağme Tefi	
Hoten	Satar	Kalun, Tambur, Koyçı Rebabı	Tef	Baliman

İncelenen metinde, makam algıları olarak tef (def), davul, dutar, kanay, zurna, nağra, kalun, sapayi, satar, saz, tambur, huřtar ve zurna algıları kullanılmıřtır.

Yukarıda verilen tablodan hareketle, Seyfettin Azizi'nin yazdıđı eserde, hangi blgenin algıları esas alınarak eserde hangi blgenin makamından bahsedildiđi hususu hakkında řu sonuca varılmıřtır:

Sultan Abdürreřithan Kařgar Atuř'a Sultan Satuk Buđrahan'ın mezarını ziyaret etmeye gider. Bu blge varılan bir nokta olduđundan dolayı algıların icra edildiđi blge olarak deđerlendirilmese ve sarayın Yarkent'te bulunması bilinse de, metnimizde Atuř blgesinde kullanılan makam algıları iřlenmiřtir. Bunun sebebi, yazarımız Seyfettin Azizi'nin Atuř dođumlu olması ve Atuř blgesinde icra edilen makamı tanınmasıdır. Yazar, dnyayı nasıl algılıyorsa ve neler grdyse, eserini de o řekilde kurgulayarak kaleme almıřtır.

2.3. ESERİN YAPI BAKIMINDAN DEđerLENDİRİLMESİ

İncelenen eser, yapı bakımından detaylı bir řekilde ele alınmıřtır. Bu bařlıklar, edebi eser incelemelerinde temel alınan yapısal geleri kapsamakta olup: eserin tr ve formu, eserin konusu, olay dizisi, bakıř aısı ve anlatıcı, mekn, zaman, kiřiler, dil ve slup unsurlarından oluřmaktadır. Ařađıda eserin yapısal zellikleri ayrıntılı řekilde sekiz bařlık altında toplanmıřtır:

2.3.1. Eserin Tr ve Formu

Amannisahan, Seyfettin Azizi tarafından 1983 yılında Arap harfli Uygur alfabesi ile kaleme alınan ve tarih drama zelliđi tařıyan ok perdeli mzikal bir tiyatro eseridir. Eser, toplamda 121 sayfa, altı perde ve 11 sahneden oluřur. Yalnızca drdnc perde tek sahne; diđer kalan yedi perde ise iki sahne olarak kaleme alınmıřtır. Ayrıca ierisinde diyalog ve monologlar yer alır. İzahat blm ve roller blm ayrı blmler olarak verilmiř, eserin sonuna oyunun knyesi eklenmiřtir. İzahat blmnde eserin yazıldıđı muhteva ve eserin yazılıř amacı anlatılır. Roller blmnde karakterler, kiřilik zellikleri, yařları ve kiři sayıları verilir. Her perdede

bir olay ve aksiyon yer alır. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri verilerek kurgulanmıştır. Doğal bir ilerleyişe sahip ve içerisinde çatışma öğeleri bulunduran bir eserdir.

Amannisahan adlı tarihî dramada net sayı olarak verilen 33 erkek ve yedi kadın oyuncu bulunur. Erkek saray silahlı muhafızlarının sayısı ortalama 20-30 olarak verilir. Çalgıcılar 12 kişi, dansçılar 12 kişi ve şarkıcılar 10 kişi ve hepsi öğrenciler olarak verilir fakat cinsiyetleri verilmez.

Aşağıda Amannisahan adlı eserin bölümleri ve sayfa numaraları gösterilmiştir:

Bölüm / Perde	Bölüm / Perde Adı	Sayfa Sayısı
İzahat	İzahat	2
Birinci Perde: Birinci Sahne	Tarım Kıyısında Karşılaşma	20
Birinci Perde: İkinci Sahne	Düğün	8
İkinci Perde: Birinci Sahne	Uyanış	18
İkinci Perde: İkinci Sahne	Gözden Geçirme	5
Üçüncü Perde: Birinci Sahne	Tatlı İftira	5
Üçüncü Perde: İkinci Sahne	Ferman Yayınlama	5
Dördüncü Perde	Şeyh'in Fitnessi	11
Beşinci Perde: Birinci Sahne	Kötü Niyet	9
Beşinci Perde: İkinci Sahne	Suikast	13
Altıncı Perde: Birinci Sahne	Sultan Öfkeleni	11
Altıncı Perde: İkinci Sahne	Tantana	13

Toplamda 120 sayfa ve son sayfası oyunun künyesi olarak 121 sayfa kaleme alınmıştır.

Milletler Matbaacılık fabrikasında basılarak 1983 yılının ikinci ayında Pekin’de Milletler Neşriyat’ı tarafından yayımlanmış ve Sihul Kitaphanesi tarafından dağıtılmıştır. Sert cilt kapağı ve sade cilt kapağı olmak üzere iki seçenekte okurlara sunulmuştur ve bu bilgiler metnin son sayfasında yer almaktadır:

Seyfettin Azizi

Tarihi Drama

Milletler Neşriyat’ı tarafından yayımlandı

Sihul Kitaphanesi tarafından dağıtıldı

Milletler Matbaacılık fabrikasında basıldı

1983 yılının 2. Ayında 1 defa yayımlandı

1983 yılının 2. Ayında Pekin’de 1 defa yayımlandı

Sert cilt kapağının fiyatı 0.74 yuen

Sade cilt kapağının fiyatı 0.24 yuen (Azizi,1983: 121).

Ayrıca eser, 1993 yılında 1 saat 39 dakikalık bir film olarak izleyicilere sunulmuştur (Wang, 1993).

2.3.2. Eserin Konusu

Tarihî drama özelliği taşıyan Amannisahan, gerçek kişilerin hayatlarını kaleme alan bir eserdir. XVI. yüzyılın ortalarında Seid Han Yarkent Hanlığı'nı birleştirdikten sonra oğlu olan Abdürreşithan'ın tahta çıkmasıyla Amannisahan adlı bir oduncunun kızıyla evlenmesini ve Amannisahan'ın 15 yıl boyunca Uygur On İki Makamı'nı düzenleyerek tamamlamasını konu alır.

Amannisahan, zeki ve genç bir bilgin olarak beş yıldır makam dersleri aldığı Ömer Sazende ile dostları olan Bademhan ve Rahmet ile birlikte saraya girer. Saraya girdikten sonra makamı düzenlemek için türlü savaşlar verirler. Milli benlik farkındalıkları ve yurtlarına olan sevgileriyle makamı bir düzene koymayı kendilerine görev edinirler. Eserde, Amanisahan ve dostları saraya girdikten sonra yaşanan dinsel çatışmalar, kadının toplumdaki rolü ve üst tabaka ile halk arasında yaşanan mücadeleler ele alınır.

2.3.3. Olay Dizisi

Eserde olaylar serim-düğüm-çözüm sıralamasına uygun bir biçimde kurgulanmıştır. Doğal, akışı bozulmayan bir bütünlük dikkat çekmektedir.

Serim bölümü, Amannisahan ile Abdürreşithan'ın tanışmaları ve evlenmeleriyle başlar. Amannisahan, saraya geldikten sonra makamı düzenlemek için tüm maharetlerini sergiler. Hocalar ve öğrenciler birlikte büyük bir şevkle çalışırlar. Abdürreşithan da onlara diledikleri gibi çalışma imkânı sunar.

Düğüm bölümü, Han'ın Ferman'ı ile baş gösterir. Öyle ki, Amannisahan ve dostları makamı düzenlerken diğer yandan Şeyh ve onun yandaşları din uleması oldukları ve halka din ile söz geçirdikleri için saz ve şarkı işlerini hiçbir zaman desteklemezler. Ayaklanma çıkmaması için Abdürreşithan bir ferman yayınladı. Fakat bu ferman Şeyh ve onun yandaşlarını mutsuz eder. Çünkü bu fermanla birlikte din adı altında vatandaşa yapılan zulümlerin son bulması emredilir.

Çözüm bölümünde, Abdürreşithan'ın yokluğu sarayda büyük bir boşluk yaratır. Abdürreşithan saraya Kaşgar'dan geri döndükten sonra, yapılan tüm kirli oyunları ve çevrilen dolapları öğrenir. Geldiğinde Mirza Ali'yi zindana atar, Paşşap'a ölüm cezası verir. Haklı ve iyi olan kazanır. En sonunda ise makamın icra edilmesi ve tanıtılmasıyla çözüm bölümü son bulur.

Birinci Sahne Birinci Bölüm: Tarım Kıyısında Karşılaşma

Sultan Abdürreşithan'ın 1545 yılında Yarkent Hanlığı'nda hüküm sürdüğü dönemin güz vakti, öğleden sonradır. Mahmut Oduncu'nun Tarım Nehri kıyısında bulunan balkonlu avlusunda, Amannisahan gazel söyler. Gazeli bittiğinde dostları Rahmet Dap ile Bademhan ve ona makamı öğreten hocası Ömer Sazende Amannisahan'ın yanına gelir. Söylediği gazeli beğenirler ve yazdığı gazelerde kullandığı Nefisi adlı mahlasının ona yakıştığından bahsederler. Ömer Sazende, böylesine iyi öğrencileri olduğu için gururludur. Herkes birbirine iltifat eder ve hep birlikte mutlulukla meyve yerler. Ömer Sazende beş yıldır öğrencilerine öğrettiği makamın memleketin içinden çıktığını ve aranılan her şeyin memleketin içinde

bulduğundan bahseder. Vatanın iyi bir mektep ve iyi bir öğretmen olduğunu herkese anlatır.

Vatani korumak için padişahın öneminden bahsederler ve Abdürreşithan ile Seid Han'ı kıyaslarlar. Onlara göre Abdürreşithan, babası gibi değildir ve babasının vasiyetini yerine getirmekte zorlanmaktadır.

Asıl görevleri makamı düzenlemektir ve bu işi kutsal ve şerefli bir iş olarak görürler. Fakat bu kutsal görevi yerine getirirken bazı molla ve şeyhlerin onlara “dinsizler” lakabı taktıklarını ve makamı düzenlememeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söylerler. Her ne kadar zorluğa uğrasalar da makamı düzenlemekten asla vazgeçmeyeceklerini ve makamın onlar için bir aşk olduğunu ifade ederler. Daha sonra nağmeye hazırlık yaparak makamlardan Çebiyat'ın Büyük Nağme'sini icra ederler. Bu sırada özel av kıyafeti giymiş Sultan Abdürreşithan ve Abdürreşithan'ın özel muhafızı olan Ekrem müziğin sesini duyar. Müzikten etkilenirler ve bunu söyleyenlerin kim olduğunu merak ederler. Oduncu'nun evi olduğunu anlayarak orada biraz dinlenmeye karar verirler. Fakat Abdürreşithan'ın sultan olduğunu saklayarak dikkat çekmemeye çalışırlar. Oduncu Mahmut onları görerek içeri buyur eder.

Abdürreşithan ve Ekrem diğerleriyle tanışır. Kendilerini avcı diye tanıtır. Fakat konuşma tarzlarından saray ehlinden oldukları hemen anlaşılır. Abdürreşithan, biraz nağme dinlemek ister ve diğerleri onu kırmayarak Çebiyat'ın Büyük Nağmesi'ni icra ederler. Sözleri anlamayan Abdürreşithan, sonunda babasının adını duyduğunda heyecanlanır. Amannisahan'ın söylediği gazel, Abdürreşithan'ı çok etkiler ve Amannisahan'a hayran olur. Söylediği gazeli Ömer Sazende'nin öğrettiğini öğrenir ve Ömer Sazende'ye onun kim olduğunu sorar. Ömer Sazende ise saraydan “münafık” denilerek bazı şeyhlerin oynadığı oyunlar yüzünden kovulduğunu anlatır. Abdürreşithan buna oldukça üzülür lakin onlarla tanışıp güzel bir gazel dinlediği için hoşnuttur. Çünkü Abdürreşithan da saza düşkün ve müzikten anlayan biridir. Bu esnada, Abdürreşithan'ın padişah olduğunu bilmedikleri için padişah hakkında dedikodular yapılır. Amannisahan, padişahın çok övüldüğünü fakat yanında bulunan hainlere karşı savunmasız olduğunu söyler. Oduncu Mahmut, vergilerin ve haracın çoğalmasını ve üst tabakadaki insanların çiftçileri yağmaladığını vurgular. Rahmet, üst tabakanın halkın sırtından geçindiğini ve her şeyin en yüksekte aşağı doğru yanlış olduğunu söyler. Bunları duyan Abdürreşithan dehşete düşer ve şaşırır. Daha sonra

sessizce eline dutarı alarak gazel söyler. Ömer Sazende, Abdürreşithan'ın söylediği gazeli çok beğenir ve ona övgüler yağdırır. Abdürreşithan mutlu bir biçimde yerinden kalkar. Amannisahan'a bakarak kesinlikle tekrar görüşeceklerini ima eder. Bunun üzerine birbirlerine şiir okurlar ve Abdürreşithan çıkıp gider. Oduncu Mahmut ve Ömer Sazende, bu kişinin bir avcı değil Abdürreşithan'ın kendisi olduğunu farkedirler. Amannisahan'a padişahın onu çok beğendiğini ve saraya döndükten sonra onu saraya almak için birini göndereceğinin mümkün olduğunu söylerler. Amannisahan bu durumdan ürkse de, Ömer Sazende ve babası olan Oduncu Mahmut bunun bir zorunluluk olduğunu ve Abdürreşithan onu saraya almak isterse ellerinden bir şey gelmeyeceğini söylerler. Ayrıca Amannisahan'ın saraya girmesinin makam için faydalı olacağını ve bunun bir fırsat olduğunu belirtirler.

Birinci Perde İkinci Sahne: Düğün

İlk görüşmelerinden altı ay sonra, güz vaktidir. Amannisahan ile Abdürreşithan evleniyor ve sarayda şenlik havası hakimdir. Kız A ve Kız B nazlanarak Amannisahan'ın ikinci eş olarak saraya gelmesi hakkında dedikodu yaparken; Abdürreşithan'ın ikinci eşi olan Yedigâr Hanım onları duyar. Öfkeyle gelerek Kız A'nın saçını tutar ve onu cezalandırır. Yedigâr Hanım, bu düğünün olmasını asla istemez ve bozmak için elinden geleni yapsa da başarısız olur. Yedigâr Hanım'ın en yakınlarından biri olan ve ona çalışan Mirza Ali, padişaha sözünü geçiremediği ve bu düğünü bozmadığı için oldukça üzgündür.

Düğüne bütün üst tabakadan insanlar teşrif eder. Uzun ak sakallı ve kaşları çatılan Şeyh, bu güzel günü kutlar. Fakat Amannisahan'ın saz işleriyle uğraştığını duyduğu için hoşnut değildir. Ömer Sazende'nin saraydan sürülmesine önyak olan kişiler biri olan Şeyh, Ömer Sazende'yi karşısında görünce tanımamazlıktan gelir. Din ve müzik işlerinin birlikte yürümeyeceğini ve bunun yanlış olduğunu vurgular.

Düğün devam eder ve dansçılar mutlulukla dans ederler. Amannisahan ve Abdürreşithan evlenerek bu perdeyi sonlandırırlar.

İkinci Perde Birinci Sahne: Uyanış

Beş yıl sonra, Çebiyat'ın müstezat mergülü ile oyun başlar. Amannisahan, kendine ait olan kalem odasında oturarak bir şeyler düşünür. Daha sonra hüznü bir biçimde huştar çalar. Sazın bitmesine yakın bir zamanda Abdürreşithan'ın ilk eşi olan Yadigar Hanım içeri girer. Amannisahan'ı saray soyundan gelmemesi ve oduncunun kızı olması sebebiyle aşağılar. Amannisahan geldikten sonra Yadigar Hanım'ın sarayda değeri azalmıştır. Bu durum Yadigar Hanım'ın Amannisahan'dan nefret etmesini sağlar. Her fırsatta Amannisahan'ı küçük görerek ona hakaret eder. Amannisahan ise bu saraya severek ve isteyerek gelmediğini söyler ve Yadigar Hanım'ın bu öfkesine anlam veremez.

Yadigar Hanım'ın sözlerinden usanan Amannisahan, çareyi dostlarıyla dertleşmekte bulur. Fakat saraya girdikten sonra dostlarının da saray kaideleri sebebiyle ondan hanım diye bahsetmelerine incinir. Bademhan ve Rahmet'in onun kıymetli dostları olduklarını ve birlikte geçirdikleri eski güzel günlerini özlediğinden bahseder. Sarayda adeta kafesteki bir kuş gibi hissettiğini ve özgürlüğe hasret kaldığını anlatır.

Gümüş kafes, altın kafes hepsi aynı kafes,

Kafeste alamaz bülbül neşeli nefes.

Özgür bırakırsa, o süzülecek,

Bülbül için yok bundan daha büyük heves (Azizi, 1983: 37).

dizeleriyle, altın ya da gümüş farketmeksizin özgür olmamanın insana ne denli acı verdiğinden bahseder.

Ömer Sazende ve Kadirhan bu konuşmanın üstüne gelir. Bademhan, Amannisahan'ın mutlu olmadığını ve özgürlük hakkında konuştuklarını anlatır. Amannisahan'ın yazdığı şiirleri hocalara göstererek ümitsiz olmasından yakınır. Bu esnada masanın üzerinde Oduncu Mahmut tarafından Amannisahan için yazılmış bir mektubu görürler. Ömer Sazende mektubu okur. Oduncu Mahmut, mektubunda çiftçilerin hâlinde ve Abdürreşithan'ın Amannisahan ile evlenmeden önce verdiği sözleri tutmadığından yakınır. Zenginlerin halka zulüm uyguladığını ve çiftçilerin hâlinin içler acısı olduğunu vurgular. Ayrıca Amannisahan'ın bir çiftçi çocuğu olduğunu ve geldiği yeri asla unutmaması gerektiğini, unutmamasının cinayetle eşdeğer olduğunu söyler. Kadirhan, bu tür mektupların gün geçtikçe fazlaştığını ve

vatandaşın hâlinin gittikçe kötüleştiğini dile getirir. Ümitsizliğin değil, her şeye karşı hazır ve temkinli olmanın gerekliliğini savunur. Bu işlerin başının Hoca Mehemmet İşan, kılıcının Mirza Ali Tagay, celladın ise Ali Paşşap Bey olmasını tartışırlar. Bu kişilerin makamı düzenleme işini sekteye uğrattıklarını ve kendilerine kesinlikle karşı çıktıklarını konuşurlar. Bu durumu Abdürreşithan'a bildirmek ve padişahın gözünü açma vaktinin geldiğini söyleyerek hep birlikte harekete geçme kararı alırlar. Bu sırada Abdürreşithan yanlarına gelir. Abdürreşithan'a güzel sanatların tepkiyle karşılaştığını ve makamı düzenleme işlerinin zorluğa uğradığını anlatırlar. Kaygılanırlar ve padişahın yardımını isterler. İşan Hazretleri hakkında konuşmak istediklerinde Abdürreşithan onun ulu bir kişi olduğunu ve dini işlerle ilgilendiğini söyler. Saray işlerinin gittikçe karıştığı ve bir önlem alınmazsa bu işin sonunun can yakacak bir düzeye geleceği hakkında bir karara varırlar.

Amannisahan'ın yazdığı şiiri gören Abdürreşithan bir aydınlanma yaşar:

*“Bağ içinde geziyorum hemen,
Gönülde çirpınır arzu ve arman,
Ve lakin yalnızlıkta hırslandı,
Kızıl gül verene sarılan yılan”* (Azizi, 1983: 47)

Okuduğu dizelerle birlikte Amannisahan ve dostlarıyla tanıştığı günü hatırlar. Sarayda gizlice Sultan Abdürreşithan'ı sırtından bıçaklamak isteyen kişilerin varlığını bilmek, Abdürreşithan'ı tedirgin eder. Bu sebeple bir önlem alınmasının gereği vurgulanır. Sonuç olarak bir ferman yayınlamayı düşünürler. Bu fermanla konu olarak;

- 1. Hükümet masrafını azaltma, hem rüşvetçilik hem de israfçılığa karşı durmak.*
 - 2. Halkın üstündeki vergiyi belli bir oranda azaltmak.*
 - 3. İnsan öldürmeyi yasaklamak.*
 - 4. Askerî işleri güçlendirme, askerlerin teminatını yola koymak*
- (Azizi, 1983: 48).

maddeleri yer alır. Abdürreşithan, dostlarını dinleyerek sarayı bölme ve makamı düzenleme işlerine karşı gelecek insanları durdurmak için bu fermanın

çıkarılmasını uygun bulur. Uyandığını, ve artık dostu düşmanı gördüğünü itiraf eder. Uyanış, Abdürreşithan'ın saray ve halk arasında olan eşitsizliği gördüğü andır.

İkinci Perde İkinci Sahne : Gözden Geçirme

Amannisahan, Abdürreşithan, Kadirhan, Ömer Sazende ve Rahmet sarayın avlusunda saz ve müzik eşliğinde dansçılar ile birlikte makamı icra ederler. Mutlulukla dolu dansların, şiirlerle dolu nağmelerin çalındığı bir sahnedir. Sonunda herkes dansa kalkar ve coşkulu bir şekilde dans ederler.

Üçüncü Perde Birinci Sahne: Tatlı İftira

Bir hafta sonra, sarayın bahçesinde Abdürreşithan güllerin içinde bulunan taş yolda dolaşır. Masada bulunan mektubu okuyarak üzerinde düzenlemeler yaptığı sırada Amannisahan yanına gelir. Abdürreşithan'ın şiir yazdığını görünce pek mutlu olur. Birbirlerine iltifat ederler. Amannisahan şiiri okur ve hayranlık duyar. Abdürreşithan'ı gördüğü ilk günü anımsar ve şu şiiri kaleme alır:

*“Sana yüzlerce kez şükür Allah’ım bize adil padişah verdin,
Yoksula miskine Abdürreşithan’ı sığınak verdin,
Nefisi Allahın kutsallığına gece gündüz dua et,
Ki şahın hakkında dua etmeden günah işledin”* (Azizi, 1983: 56)

İlk tanıştıkları gün Amannisahan'ın Abdürreşithan'ı tanımadan onun hakkında söylediği iğneleyici sözleri anımsarlar. Bu durumun Abdürreşithan için “tatlı bir iftira” olduğunu söylerler. Çünkü Amannisahan, Abdürreşithan'ı tanımadan onun için kötü sözler söylemiştir. Bu sözler Abdürreşithan'ın gözünün açılmasını ve çevresinde olan bitenleri farketmesini sağlamıştır. Amannisahan'ın tatlı bir biçimde onu eleştirmesi hoşuna gider. Saraya aşık olmadan giren Amannisahan, bu sahnede Abdürreşithan'ı sevdiğini farkeder. Aralarında hem tatlı bir sevgi hem de doğru yola sevkeden bir bağ oluşmuştur. Konu yine makama gelir. Makamın içerisinde birçok duyguyu barındıran ve halkın anası olduğunu dile getirirler. Sultan, Amannisahan'ın yaptığı işlerde yanındadır ve desteğini esirgemez. Makam işinin memleket için gerekli olduğunu ve

ne kadar zor olduğunu belirtir. Amannisahan'a övgüler sunar. Yurdun köklü geçmişine el uzatan ve karşı çıkmayan bir sultana sahip olduğu için Amannisahan pek hoşnuttur. Yadigar Hanım ise Abdürreşithan ile yanyana dahi gelemmez. Çünkü Abdürreşithan Amannisahan'ı sevmektedir. Bunu sezen Yadigar Hanım onları gizlice izler. Kıskanır fakat elinden hiçbir şey gelmez. Daha sonra yemek hazırlandığı için pavyondan çıkararak mutlu şekilde giderler.

Üçüncü Perde İkinci Sahne: Ferman Yayınlama

Üç gün sonra saraya özel kanay ve zurnalı müzik duyulur. Sarayın resmiyet bölümünde, milli nakışların ve resimlerin bulunduğu mekânda perde açılır. Sarayın tüm ileri gelenleri tek tek gelerek Han'a hürmetlerini bildirirler. Abdürreşithan'ın önderliğinde toplantı yapılır. Toplantının konusu ise vatandaşlardan gelen arz ve şikayetlerdir. Abdürreşithan, dostlarıyla sohbetinde ele aldıkları konuları içeren bir ferman yayınlama kararı almıştır. Ferman, Yarkent Şehri'nde, hicriyenin dokuz yüz atmışınıcı yılı, berat ayının 15. gününde halka duyurulur. Dört maddelik bu fermana:

1. Vatandaşlardan alınan tahıl vergisinin çok fazla olduğu ve kısılması gerektiği ilk maddedir. Vergiyi, ürünü çok olandan daha fazla, az olandan daha az almak ve olmayandan almamak gerektiği belirtilir. Ayrıca gönüllü yardımlaşmayı durdurmak, üst üste katlanarak alınan dini vergileri kaldırmak gerektiği sıralanır.

2. Hanlık içerisinde çok fazla gider olduğundan dolayı, yüksek dereceli bürokratların maaşını yirmi faiz kısmının gerekliliği vurgulanır. Gerekli medrese ve kurumlardan başka bina yapılmaması ve katil olup öldürülen kişilerin mallarına el koymanın yasaklanması talep edilir.

3. Keyfî olarak hapis ve ölüm cezalarının verilmesini yasaklamak adına “cinayet işlerini yönetme heyeti” kurulmasını emreder.

4. Oluşacak tehlikelere karşı askerî işlerin güçlenmesi ve askerî düzenlemelerin yapılmasını gerektiğini paylaşır.

Fermanın bu maddeleri çoğu kişiyi mutsuz edecektir. Çünkü Şeyh ve din adamları din adı altında halktan vergi almaktadır. Medrese ve cami yapımı için hanedanlıktan istediklerini talep etmektedirler. Ferman, halktan geçinen, dini kullanan

ve istediđi gibi insanları asarak onların mallarını yağmalayan kişiler için bir darbe olmuştur.

Dördüncü Perde: Şeyh'in Fitnessi

Fermandan altı ay sonra, Abdürreşithan'ın sarayda bulunan kalem odası ile perde açılır. Abdürreşithan'ın yayınladığı fermandan sonra işler tamamen karışmaya, düğümlemeye başlamıştır. Şeyhler ve sufiler halkı galeyana getirerek ayaklanma çıkmasına önyak olurlar. Kavul Mirza olayların gittikçe derinleştiğini Han'a bildirir. Han, fermanın kopyasını gördüğünde fermanda “cinayet işlerini yönetme heyeti ölüm cezası vermesini onaylama ve nezaret etme hakkına sahip” yazısını görerek sinirlenir. Bunu kendisinin çıkarmadığını söyler. Kavul Mirza ise Sultan Hazretlerini zahmetlendirmemek için düzenlemeleri kendinin yaptığını bildirir. Abdürreşithan'ı zahmetlendirmemek için danışılmayan bu madde, vatandaş arasında büyük bir karışıklığa sebep olur. Durum öylesine ağırlaşmıştır ki:

“Mirza Haydar sultanın fermanına karşı çıktı, onu başvezirlikten almak gerek” diyor. Şimdi mescit, medrese ve dergâhlarda “dinimiz elden gitmekte, şariatımız perişan olmakta... Dine karşı nağme ve şarkılar arşa çıkmakta” diye ağlamalar olmakta. Dünkü cuma namazında hutbe okunduğunda Şeyh Hazretleri ağlamaya başlamış. Cemaat de ağlamış. Şimdi bu hareket Kaşgar, Hoten ve Aksu vilayetlerine kadar dağılmış (Azizi, 1983: 65).

Durum, içinden çıkılamayacak ve halkın da dahil olduğu bir meseleye bürünmüştür. Ayrıca diğer vilayetlere de haberler uçmaktadır. Bunu fırsat bilen Şeyh, kutsal dine bir saldırı yapıldığını ve mahkeme şerhinin hukukunun ayaklar altına alındığını söyleyerek ortalığı daha da kızıştırır. Abdürreşithan, Şeyh'in halk üzerinde sahip olduğu gücü bildiği için ruhsal bir ikilemde kalır. Şeyhi desteklese makam işi sonsuza kadar yok olacak, makamı desteklese dinsiz olarak anılarak memlekette isyanların oluşmasını sağlayacaktır. Abdürreşithan ne yapacağını bilemez. Gazi Reis de İşan'ın tarafındadır ve din işlerini düzenleyen kişilerin ellerinden bu hakların alınması sayesinde keyifsizdir. Şarkının şeriate aykırı olduğunu vurgular. Elem ise şeriat kanunundan sorumlu olduğunu söyleyerek Mirza Haydar'ın görevine son

verilmesini ister. Abdürreşithan'ın padişahlık gücünün din ile ölçüldüğü ve sorgulandığı bir andır. Öyle ki din işleri, padişahı ikileme düşürmüştür. Bir yanda din, diğer yanda Uygur halk makamı karşı karşıya gelmiştir.

Abdürreşithan Mirza Haydar'ın yanlış bir buyruk verdiğini ve bunun bir hata olduğunu belirtir. İşan ve yandaşları bu yapılanın yüce dine karşılık gelmek olduğunu söylerler. İşan, Mirza Ali'nin affedilmemesi gerektiğini onu Allah'ın dahi affetmeyeceğini söyleyerek elindeki tüm kozları kullanır. İşan'ın amacı Mirza Haydar'ı başvezirlik görevinden alarak, onun yerine kendi yandaşı olan Mirza Ali Tagay'ı tayin ettirmek ve devletin içine sızarak din adı altında insanları yönetmektir. Abdürreşithan orta yol bulmaya çalışır. Ne yazık ki Şeyh buna yanaşmaz ve:

İşan: Lakin, bir Mirza Haydar hepsinden kıymetli olsa gerek... Sultan Hazretleri, sarayda ya Mirza Haydar kalsın, ya da biz kalalım (Azizi, 1983: 68-69).

diyerek Abdürreşithan'ı alenen tehdit eder. Bunun üzerine Abdürreşithan durumu değerlendireceğini söyler. Diğerleri halkla konuşacaklarını söyleyerek giderler.

Amannisahan, Abdürreşithan'ın hüzünlü halini görerek bir çıkar yol arar. Mirza Haydar, onların dostları ve iyi yürekli biridir. Bu durumu art niyetle yapmadığını bildikleri için onu korumaya çalışırlar. Tüm bu karışıklığa Şeyh'in sebep olduğunu açıkça anlarlar. Çok geçmeden Serdar girer ve:

Serdar: Sokakta bir söz dolaşiyor. Sultan, İşan Hazreti'nin talebini kabul etti. Mirza Haydar'ı başvezirlikten alıp, Mirza Ali'yi onun yerine tayin etti. Buyruğu yürürlükten kaldırdı...Daha... (Azizi, 1983: 71)

sözleriyle İşan'ın yine elinden geleni yaptığını ve halkı yine yalan şekilde kışkırttığını anlarlar. Henüz bir sonuca varılmayan konuşma, bu şekilde halka ulaştığı için kapana sıkışır. Mirza Haydar üzgündür ve işlediği suç yüzünden kendisine ceza verilmesini ister. Abdürreşithan, Mirza Haydar'a değer vermesi sebebiyle ona ceza vermez. Yalnızca görevinden alınıp bir süre geride durmasını söyler. Sonunda Şeyh ve sufilerin istediği olmuştur, Abdürreşithan düşünceli ve otoritesi sorgulanmış bir biçimde kendini çaresiz hisseder.

Beşinci Perde Birinci Sahne: Kötü Niyet

Çıkan bu karmaşalardan bir yıl sonra, Abdürreşithan Sultan Satuk Buğrahan'ın mezarını ziyat etmek için Kaşgar'da bulunan Atuş'a gider. Mirza Haydar yerine başvezir olan Mirza Ali Tagay, Şeyh'in kuklasıdır. Abdürreşithan'ın yokluğunu fırsat bilerek suikast planı hazırlarlar. Makamın dine aykırı olması sebebiyle, makamı tamamen ortadan kaldırmak onların tek hedefidir. Han'ın fermanlarına aykırı işler yaparak halka zulüm uygularlar. Padişah uzakta olduğu için önleri açılmıştır.

Amannisahan'ın dostu olan Rahmet'i, medresede yangın çıkardı iftirası ile idam ederler. Sırada Ömer Sazende ve Amannisahan'ı ortadan kaldırma planları vardır. Ömer'i öldürmek için plan hazırlarlar.

Mirza Ali kibirli bir şekilde kerevette oturup keyif çatarken, askerler, kara çula sarılmış Bademhan'ı Mirza Ali'nin önüne atarlar. Mirza Ali Rahmet'in öldüğünü Bademhan'a haber verir. Daha da ileri giderek Bademhan'ı dans etmeye zorlar. Bademhan, üzgün ve savunmasız bir şekilde dans eder. Mirza Ali, Bademhan'ı aşağılamaya devam ettiği esnada Amannisahan çıkagelir. Bu duruma müdahale eder ve Bademhan'ı Mirza Ali'nin elinden kurtarır. Mirza Ali'den hesap sorar. Mirza Ali, Rahmet'in hanlık medresesinde yangın çıkardığı için idam edildiğini söyler. Amannisahan sinirlenerek bu durumu araştıracağını belirtir. Mirza Ali, Amannisahan'a diğerlerinin de asıldığını ve bunun sebebinin dine aykırı işler yapmalarından kaynaklandığını söyler. Amannisahan deliye döner. Bir yalanla Rahmet'in hayatına son veren Mirza Ali, aynı safta yer aldığı Paşşap ile yaptıkları işlerin ortaya çıkmaması için görüşür. Sultan Kaşgar'dan dönene kadar bütün işleri tamamlamak ve makamı tamamen ortadan kaldırmak niyetine girerler. Bu sırada Yedigir Hanım gelir. Amannisahan ve dostlarını hiç sevmediğinden o da Mirza Ali ve Şeyh'in yanında yer alır. Fakat meselelere uzaktan ve alaycı şekilde yaklaşır, asla olayın içine girmez. Makam işine karşı olan herkes sultan gelene kadar bu işin tamamen bitirilmesini arzu eder. Öfkeyle deliye dönen Yedigir Hanım'ın tek dileği Amannisahan'ı yok etmektir.

Yedigir Hanım: Amannisa.. (Kalkarak evde dolaşır) Amannisa... (Gelip Mirza Ali'nin önünde durur) Amannisa'nın işini bana bırakın. O bir de sultana bir şehzade doğurmaktaymış. Ben onu öyle bir bitireceğim ki, şu

doğmamış şehzadesiyle birlikte ezeceğim (öfkeyle iki elinde bir şeyi eziyormuş gibi yapar) Ondan sonra sultan ne yapar ki? Ha ha ha... (Azizi, 1983: 83)

Beşinci Perde İkinci Sahne: Suikast

Bir ay sonra, Amannisahan kendi kalem odasında belirir. Kederli şekilde tambur çaldığı sırada Kadirhan gelir. Ömer Sazende'ye yapılan suikastı ve evine önceden adam gönderdikleri için Ömer Sazende'nin bu suikastten sağ salim kurtulduğunu konuşurlar. İşan ve onun yanındakiler Abdürreşithan uzaktayken yaptıkları bu girişimde başarısız olmuşlardır.

Tüm olan olaylara rağmen Amannisahan'ın tek düşündüğü makamdır. Yılmadan, önüne çıkan tüm engelleri aşmış ve makam aşkının önüne hiçbir olay geçememiştir. Kadirhan ile makamı felsefi ve şiirsel bir üslupla değerlendirirler:

Bizim bazı şairlerimiz, Arap, Fars şairlerine özeniverdiler. Nizami, Firdevsi, Cami... Onlar bizim öğrenmemiz gereken ünlü mütefekür âlimler. Lakin, bizim Uygurlardan çıkan mütepekkür, âlim, ve yargıçlarımızdaki ilerleme şiirsel bölümlerde olgunlaşmış. Kadimkileri koyduktan sonra, sonraki eserlerdeki âlim ve şairlerimizi eklese, mesela Farabi, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Balasagun, Atayi, Şeyhi, Sarayi ve diğerleri... Ebu Nasr Farabi yalnızca ulu bir şair olmakla kalmaz, o bir mütefekür âlim ve filozoftur (Azizi, 1983: 84-85).

Uzun uğraşlar sonucunda, Kadirhan ve Amannisahan eserlerini biraraya toplarlar. Kadirhan 'Kadir Divanı' adlı eseri, Amannisahan ise 'Nefisi Divanı' ve 'Güzel Ahlak' adlı iki eser yazar. Amannisahan, yazdığı eserleri basılmaya değer görmez. Fakat Kadirhan, onun bir 'âlim' olduğunu ve bu eserlerin basılması gerektiğini belirtir. Bu değersiz ömründe, Amannisahan gibi genç bir kadın şairlerle karşılaştığı için çok memnundur.

Kadirhan: “Âlim” olmak gökten düşmez, insanın canı gönülden gayret etmesidir. Bilim, ilimi sevene baş eğer. Tembeli, kibirliyi yabancı görür; sahtekarsa hiçbir zaman anlayamaz. Kendileri ilimi seven yumuşak

faziletlere sahip olanlar için “âlimlik” mertebesine eriştiniz. Kızım, sizler bizim milletimizin gururusunuz. (Bir tür heyecan ve hürmetle konuşur) bu iki kitabın yayınlanmasına izin veriniz (Azizi, 1983: 86).

Amannisahan ise kendi kitaplarından önce makamların yayınlanmasını ister. Fakat Abdürreşithan Kaşgar'dan hâlâ dönmemiştir. Bu süre zarfında Mirza Ali, İşan ve Yedigâr Hanım birlik olarak Amannisahan ve onun dostlarını ortadan kaldırmak için planlar yapmaya devam ederler. Amannisahan ve dostları, hem sarayın içindeki bu düşmanlarla savaşır hem de makama engel olmamaları için bütün güçlerini ve sevgilerini makamı düzenlemek için harcarlar. Ayrıca makamı düzenledikçe diğer milletlerin makamlarının varlığından da haberdar olmaya başlarlar. Bu iş tatlı bir rekabete dönüşür ve Amannisahan makamların sayısının on ikiye ulaştığını bildirir.

***Amannisahan:** Bunlar makamı incelemenin sonucudur, başarı da Cenaplarının liderliğinin sonucudur. Ömer Sazende Cenapları'da çok seferber oldu. Bir sonuca vardığımızda, makam on ikiye ulaştı. Dokuz makam düzenlendi, esasen tamamlandı. Devamlı tamamlamak lazım, yine üç makamın temeli var. Ama eksik yerleri çok, devamlı çalışmak gerek. Yine şu belli oldu ki, Uygur makamına ulaşıncaya, Orta Asya, Güney Asya ve Yakın Doğu'daki bazı milletlerin makamları da meydana çıkmış. Ama olsun sayı, kalite veya şekil bakımından, bizim makama erişemiyorlar. Şöyle ki, Uygur Makamı'nın köklü bir tarihi olduğu için gelişmesi de hayli iyi. Makamların dilini de düşünmek lazım. Orta Asya'daki diğer millet şairlerinin eserlerindense, kendi şairlerimizin eserlerine öncelik verilse daha iyi olur (Azizi, 1983: 87).*

Amannisahan ve Kadirhan, bütün hayatlarını makamları düzenlemeye adanmışlar. Bir yandan da sarayda kendilerine yapılan baskı ve suikastlerin ortadan kalkması için Abdürreşithan'ın yolunu gözlerler. Abdürreşithan, bir mektup yollar. Mektupta, Sultan Satuk Buğrahan'ın mezarını ziyaret etmenin onda derin bir etki bıraktığını anlatır. İşlerine dini alet eden şeyh ve sufiliğin insanların ruhunda oluşturduğu ruhani zinciri kırmanın gerekliliğini farkederek. Bu ruhani zincirin siyasi ve iktisadi zincirleri de sağlamlaştırdığı sonucuna varır. Daha önceki sahnelerde bulunan kararsızlığı üzerindeki kara bulutlar dağılmaya başlar. Bulunduğu yerden uzaklaştığında,

gerçekleri daha net bir biçimde görmeye başlar. Buna ek olarak mektubuna Amannisahan için yazdığı bir şiirini de ekler:

*“Ey yüce sabah yeli benim beyanımı iletir,
Yârime yakarmayla selamım ulaşır,
Eğer şafak ve akşam yanına varırsa,
Elbette ona şafak ve şanım ulaşır.”* (Azizi, 1983: 89)

Abdürreşithan, uzakta olduğundan dolayı Amannisahan'ı özlediğini belirten bu dizeleri kaleme alır. Amannisahan şiiri okuduktan sonra hem utanır hem de sevinir. Çok geçmeden Amannisahan rahatsızlanır. Bir doktor çağrılmasını ister. Bu esnada Ömer Sazende gelir. Ömer Sazende, uğradığı suikastten Amannisa Hanım'ın merhameti ve Serdar'ın askerleri sayesinde kurtulduğu için hürmetini bildirir, teşekkür eder. Onlarla uğraşanların bir diğer gayelerinin de Abdürreşithan'ı ortadan kaldırmak olduğunu farkederek.

Altuncı Perde Birinci Sahne: Sultan Öfkeleni

Mezar ziyaretinden dönen Abdürreşithan, sarayda yapılan her işten haberdar olur. Herkesi toplar ve bir ferman yayınlar. Bu fermanda, hanlık hukukunun hiçe sayılması ve suikast düzenlenmesi sebebiyle Mirza Ali'ye ömür boyu hapis cezası verilir. Mirza Haydar yeniden başvezir olur. Tüm dostları buna sevinirler ve sonunda bir kadeh şarap içerek bu bölümü noktalarlar.

Altuncı Perde İkinci Sahne: Tantana

Sonunda makam düzenlenir, halka duyurulur. Bayram havası hâkimdir. Herkes mutludur. İyi olanlar kazanmıştır, kötüler ise cezalarını çekmek üzere ya zindana ya da ölüme yollanmışlardır. Harika şiirler eşliğinde Amannisahan'ın düzenlediği makam icra edilir. Herkes makamın gücüne, Amannisahan ve dostlarının gayretlerine şahit olur. Coşkun alkışlar ile perde iner, eser burada biter.

2.3.4. Bakış Açısı ve Anlatıcı

Yazarın anlatım eylemini gerçekleştirmek üzere kurguladığı anlatıcı, sahip olduğu niteliklere göre hâkim/tanrısal, kahraman ve gözlemci niteliğiyle üç farklı şekilde kimlik bulur. Anlatının dışında olmakla birlikte kurguyu en gizli noktalar üzerine kuran hâkim anlatıcı, “*her şeyi bilen hikayeci(dir)*” (Booth, 2004: 97).

Seyfettin Azizi, hâkim bakış açısına sahiptir. Karakterlerin duygularını, hislerini, eylemlerini bilir. Tüm mekânlara, zamanlara ve olaylara hakimdir. Oyuncuları parantez içinde verdiği bilgilerle yönlendirir:

Mirza Ali: Çaresi, zamanı...(Kaşlarını çatarak sakallarını sıvazlayıp düşünür)

Gece yarısına doğru, bu gece. Uykusunda... Yolun üstünde... (Bir çözüm bulmuş gibi yüzü güler) Zaman olsa... İş yapıp daha çabuk ölmesi iyi.

Ali Paşşap: İş pek gizlilikle ve titizlikle yürütüldü. Belirsiz adamlar Ömer'i öldürüp evi de yağmalayacaklar, elbette. Makamlarda bu işin içinde.

Özel Hizmetçi: (Mirza Ali'nin özel hizmetçisi girer) Yadigar Hanım teşrif ettiler! (İkisi de hızlıca ayağa kalkarak aceleyle kapıya yürür...)

Yadigar Hanım: (Şık giyinmiş, başında zarif bir başörtüsü bağlamış, arkasında dört nefer hizmetçi kız ile girer) Ha ha ha... (Azizi, 1983: 80)

Parantezler dışında ise oyuna müdahale etmez. Hâkim bir bakış açısıyla her olayı bilir ve araya girmeden akışı sağlar.

Ayrıca bazı bölümlerde anlatıcı, kendi yorumunu katmıştır. Metnin, tiyatro özelliği taşıması bakımından yazar, yönergeler vererek oyun sahnelenirken karakterlerin ne şekilde oynayacakları hakkında bilgiler vermiştir. Seyfettin Azizi hem yazar, hem de anlatıcı konumundadır. Metnin tamamını incelediğimiz 'iyi oynanır', 'güzel dans edilir', 'güzel çalınır' gibi ifadelerle sahnelecek oyunun aynı zamanda yönetmenliğini de yapar.

Bunun sebebi, o dönemde tiyatrodaki oluşan yapının halkı eğitmek ve yol göstermek amacıyla yazılmasından kaynaklanır. Seyfettin Azizi, yalnızca Amannisahan ile halkı bilgilendirerek geçmişlerine ışık tutmakla kalmaz, aynı zamanda bir tiyatro oyununun içinde oyunun oynanması hakkında da halkı eğitmeyi hedefler:

Saz “Nava” senemi ahengine döner. Dans çok iyi icra edilir. Neşeli Dolan Senem’i insanın ruhunu canlandırır... Bademhan başa geçerek dansçılarla sıralanarak (oyunarak) gelir. Han ile Hanım’ı dansa davet eder. Onlar davetle dansa kalkarlar, sahne canlanır. Dans coşkunun bir hâl alır. Han güzelce, dinç bir biçimde oynar. Hanım sevinçli, nefis oynar. Oyun coşarak hareketlenir: sahne canlanır (Azizi, 1983: 53).

Eserin yazıldığı dönem tiyatro eserlerinin edebiyata yeni girmeye başladığı ve halkı eğitmek için tiyatronun bir araç olarak kullanıldığı dönemdir. Türk edebiyatındaki Tanzimat Dönemi ile benzer özellikler taşır. Bu sebeple yazarın başarılı bir eser kaleme aldığını söylemek mümkündür. Eserde dil ve üslup estetiği sade ve naiftir. Eserin tümü ise didaktik ve tarihî bir anlama sahiptir.

2.3.5. Mekân

Eserde mekân olarak dikkatimizi çeken bir husus bulunur. Eserin yalnızca ilk perdesi ve ilk sahnesi olan 'Tarım Kıyısında Karşılaşma' ve son perde ikinci sahnesinde bulunan 'Tantana' başlıklı bölümlerde mekân olarak dışarıya seçilmiştir. Kalan tüm perde ve sahneler sarayda geçmektedir.

Birinci perde: birinci sahnede, Abdürreşithan ile Amannisahan'ın Tarım Kıyısında Oduncu Mahmut'un evinde karşılaşmaları, Amannisahan'ın halkın içinden olmasını vurgular. Amannisahan, Abdürreşithanla evlendikten sonra saraya gelin olarak gider ve bu süreçte tüm perde ve sahneler sarayda geçer. Ne zaman ki Amannisahan makamları düzenler ve tamamlar, işte tam bu noktada mekân dışarıya, halka açılır. Amannisahan'ın bir oduncunun kızı, halktan biri olarak başlayan perde, Amannisahan'ın sarayda yaşadığı zorluklar ile örüldükten sonra, bahçeye, ferahlığa açılır. Son perdede mekânın büyük bir bahçeye açılması, aydınlığa kavuşmak, makamların halkla buluşması demektir.

Daha açık ve anlaşılır olması amacıyla bölüm/perdeler, bölüm/perde adları ve eserde geçen mekân tablo hâlinde şu şekilde sunulmuştur:

Bölüm / Perde	Bölüm / Perde Adı	Mekân
İzahat	İzahat	-
Birinci Perde: Birinci Sahne	Tarım Kıyısında Karşılaşma	Tarım Nehri kıyısı, Mahmut Oduncu'nun avlusu
Birinci Perde: İkinci Sahne	Düğün	Abdürreşithan'ın sarayı.
İkinci Perde: Birinci Sahne	Uyanış	Saray, gösterişli saray, Amannisahan'ın kalem odası.
İkinci Perde: İkinci Sahne	Gözden Geçirme	Abdürreşithan'ın sarayı.
Üçüncü Perde: Birinci Sahne	Tatlı İftira	Sarayın bahçesi.
Üçüncü Perde: İkinci Sahne	Ferman Yayınlama	Sarayın toplantı odası.
Dördüncü Perde	Şeyh'in Fitnessi	Saray, Abdürreşithan'ın kalem odası.
Beşinci Perde: Birinci Sahne	Kötü Niyet	Abdürreşithan Kaşgar Atuş'ta./ Saray, Mirza Ali'nin kalem odası.
Beşinci Perde: İkinci Sahne	Suikast	Saray, Amannisahan'ın kalem odası.
Altıncı Perde: Birinci Sahne	Sultan Öfkeleni	Sarayın resmiyet odası.
Altıncı Perde: İkinci Sahne	Tantana	Yarkent, Mişa Nehri kıyısında büyük bir bahçe.

Ayrıca mekân olarak, yayınlanan fermenda Yarkent şehri vurgulanır:

Sultan Abdürreşithan

Hicriyenin dokuz yüz atmışinci yılı, berat ayının 15. günü.

Yarkent şehri (Azizi, 1983: 63).

Bunun dışında, eserde şehir ve yer adı olarak: Aksu, Orta Asya, Atuş, Hoten, Maralveş, Mekit verilmiştir.

Nehir olarak Tarım Deryası ve Mişa Nehri, yol adı olarak ise Yopurga ve Tezim mekânları işlenmiştir:

Serdar: *(Kavul'a bakarak) Çabuk Han'a ulak göndermek lazım. Bir parça mektup yazın, Yopurga ve Tezim yollarından geri dönmesini tavsiye edin. Büyük yol tehlikeli (Azizi, 1983: 91).*

Bunlar dışında, tablodan da çıkarılacağı gibi, iki sahne dışındaki tüm sahneler sarayda geçmektedir. Sarayın mekân olarak kullanılması, gizlilik ve entrikaların dışa vurumudur. Sarayda dönen olaylar mekân olarak yoğun ve süslü dekorlarla kaplı fakat sürekli kavga ve çatışmalarla doludur.

2.3.6. Zaman

Vaka zamanı olayların geçtiği zaman dilimidir. Nesnel zamanın tamamını kapsamayan, sadece olayların cereyan ettiği zaman süresi olarak sadece olayların geçtiği zaman dilimlerini ifade eder (Çetin, 2009:129).

Seyfettin Azizi, Amannisahan adlı tiyatro eserini, XX. yüzyılın ikinci yarısında (1983) kaleme almıştır, eser ise XVI. yüzyılın ilk yarısında geçen olayı anlatır. Zaman olarak yazılma süresi ve yazılan eser arasında yaklaşık 400 yıllık bir zaman dilimi yer alır.

İncelediğimiz metin, baştan sona bir olay olarak değerlendirildiğinde toplamda 20 yıllık bir zaman sürecini kapsamaktadır. Bu metinden hareketle şu şekilde izah edilebilir:

Amannisahan, henüz Tarım Deryası kıyısında, babasının evinde yaşarken, beş yıldır. Ömer Sazende'den makam dersleri almaktadır. Bu beş yıl, Amannisahan saraya girmeden önceki zaman diliminde yer alır.

Ömer Sazende: Evet öyle! Benim iyi öğrencilerimsiniz. Beş yıl oldu. Vakit kısa, lakin çok şey öğrendiniz. Dine karşı, en mühimi, edebiyat ve saz. Ben daha önce arzu ve ümitlerimi padişahın sarayına bağlamıştım, fakat saraydan sürülüp perişan oldum (Azizi, 1983: 9).

Abdürreşithan ile evlendikten sonra ise sarayda 15 yıllık bir süre geçirdiği, metinden hareketle şu şekilde açıklanır:

*Geçti on beş güz, bahar, açtı makam goncaları,
Arzularım, isteklerim boşa gitmedi sonunda (Azizi, 1983: 111).*

Amannisahan, saraya girdikten sonra Uygur Makamı'nı tamamlamayı kendine görev edinmiş ve 15 yıla yakın bir süre boyunca bunun için uğraş vermiştir. Arzusuna ulaşarak 15 yılın sonunda makamları tamamlamıştır:

Kadirhan: *Makam, Sultan Hazretlerinin gösterdiği büyük özenle ve Amannisa Hanım'ın doğrudan doğruya önderliğiyle esasen düzenlendi. Şimdiye kadar düzenlenen makam sayısı on ikiye ulaştı. On beş yıla yakın bir zamandır verilen emekler boşa gitmedi. Büyük bir başarı (Azizi, 1983: 109).*

Amannisahan'ın saraya girmeden önce ders aldığı beş yıl ve sarayda geçirdiği yaklaşık 15 yılı da göz önüne bulduğumuzda, metin genel olarak 20 yıl gibi bir zamanı kapsamaktadır.

Ayrıca Amannisahan'ın doğum tarihi 1526, ölüm tarihi ise 1560'dır. 34 yıllık bir ömrün, 20 yılını yani yarısı makamı derlemek ve toparlamak için harcadığı sonucuna varmamız mümkündür.

Metinde zaman yapısı olarak incelediğimiz bir diğer husus ise Sultan Abdürreşithan'ın yayınladığı fermanda verilen zamandır:

Sultan Abdürreşithan

*Hicriyenin dokuz yüz atmışınıcı yılı, berat ayının 15. günü.
Yarkent şehri (Azizi, 1983: 63).*

Fermanda yayınlanan zamana bakıldığında ise, Milâdî 1553-1554 yıllarında, Şaban ayının 15. gecesini yani Berat Kandili gecesini zaman olarak değerlendirmek mümkündür.

Daha açık ve anlaşılır olması amacıyla bölüm/perdeler, bölüm/perde adları ve eserde geçen zaman tablo hâlinde şu şekilde sunulmuştur:

Bölüm / Perde	Bölüm / Perde Adı	Zaman
İzahat	İzahat	-
Birinci Perde: Birinci Sahne	Tarım Kıyısında Karşılaşma	1545 yılı, Sultan Abdürreşithan'ın egemen olduğu dönem, güz vakti, öğleden sonra.
Birinci Perde: İkinci Sahne	Düğün	Altı ay sonra, güz vakti.
İkinci Perde: Birinci Sahne	Uyanış	Beş yıl sonra.
İkinci Perde: İkinci Sahne	Gözden Geçirme	O gün.
Üçüncü Perde: Birinci Sahne	Tatlı İftira	Bir hafta sonra.
Üçüncü Perde: İkinci Sahne	Ferman Yayınlama	Üç gün sonra.
Dördüncü Perde	Şeyh'in Fitnessi	Altı ay sonra.
Beşinci Perde: Birinci Sahne	Kötü Niyet	Bir yıl sonra.
Beşinci Perde: İkinci Sahne	Suikast	Bir ay sonra.
Altıncı Perde: Birinci Sahne	Sultan Öfkeleni	-
Altıncı Perde: İkinci Sahne	Tantana	Bir yıl sonra, güz günleri.

Birinci perde: birinci sahne, birinci perde: ikinci sahne ve altıncı perde: ikinci sahnede verilen güz vakti ve güz günleri ifadeleri, mevsimsel zaman olarak verilmiştir. Yazar, zamanın döngüsünü mevsimsel bir vurguyla ifade ederek eserin derinliğini arttırmıştır.

İzahat ve altıncı perde: birinci sahne bölümlerinde zaman olarak bir ibare kullanılmamıştır.

Eserin genel zaman değeriendirilmesi yapıldığında, genellikle zaman unsuru gün, hafta, ay ve yıl olarak verilmiştir.

Abdürreşithan'ın Kaşgar Atuş'a Sultan Satuk Buğrahan'ın mezarını ziyaret etmek için gittiği vakitte, geri döneceği zaman 'bir ay' olarak verilmiştir:

Amannisahan: Yine bir aydan sonra geri döneceğim demiş. Kendisinin nedendir ki gönlü endişelenmekteymiş, geri dönmek için acele ettiklerini yazmış. Kalanları başka sözler... (Azizi, 1983: 89)

İncelenen metinde, zaman olarak detaylandırmalar yer almaz. Daha çok dekorlar detaylandırılır ve zaman yalnızca akışı sağlayan bir unsur görevi görür.

2.3.7. Kişiler

Amannisahan adlı tarihî dramada net sayı olarak verilen 33 erkek ve 7 kadın oyuncu bulunur. Erkek saray silahlı muhafızlarının sayısı ortalama 20-30 olarak verilir. Çalgıcılar 12 kişi, dansçılar 12 kişi ve şarkıcılar 10 kişi ve hepsi öğrenciler olarak verilir fakat cinsiyetleri verilmez.

Amannisahan

Amannisahan, metinde, melike, zeki, genç bilgin, 20 yaşlarında olarak belirtilmiştir. Amannisahan, 1526 yılında doğmuştur. 1560 yılında doğum yaparken 34 yaşında vefat etmiştir. Makamın yaratıcısı ve toplayıcısı, güçlü bir kadın figür olarak kaleme alınmıştır. Bir taraftan ikinci eş olması sebebiyle Yadigar Hanım ile diğer taraftan kadın olduğu ve şarkı söylediği için din adamlarıyla çatışmaya girer. Fakat Amannisahan, üslubunu ve hanımlığını hiçbir zaman bozamaz. Onun ilk ve son aşkı Uygur On İki Makamı, hayali ise bu makamları toplamak ve gelecek nesillere bırakmaktır.

Seyfettin Azizi, Amannisahan gibi zeki ve köklerine bağlı bir kadın figürü ana karakter olarak benimsemiş ve Uygur Türklerinin köklerine bağlılığını bu şekilde duyurmayı amaçlamıştır.

***Abdürreşithan:** Şöyle, makam pek kıymetli bir hazine. Ona elnağmenin anası olarak adlandırmak, isabetli olur.*

***Amannisahan:** (Mutlu olur) Doğru, zahmete değer ana. Öyle ki, inceledikçe bu “ana”yı açıkça görmekteyiz (Azizi, 1983: 58).*

Edebî mahlası Nefise olan Amannisa *Ahlaki Cemile* (Güzel Ahlak) ve *Şuurul Kulup* (Kalpler Şerhi) adlı eserleri vardır. Ancak bu eserler bugüne kadar ortaya çıkarılamamıştır. Amannisa aynı zamanda *İşret Engiz* (Gönül Eğlencesi) makamının bestekâridir (Mahmut, 2014: 190). Yazdığı kitaplar, Kadirhan ile sohbeti arasında metnimizde işlenmiştir:

Kabul ediniz, kendilerini yetiştiren âlim demeye hakkım var, her iki kitap da iyi yazılmış. Bilhassa <<Nefisi Divanı>> (kitabı göstererek) kitabında bulunan idrak ve maharetleri beni memnun etti. <<Güzel Ahlak>> (yine bir kitabı eline alarak) kitabı da aynı şekilde yüksek değere sahip. Bu kitapları bastırmak lazım (Azizi, 1983: 86).

Makam’ın elnağmenin anası olması gibidir ki Seyfettin Azizi de metinde ana karakter olarak 33-34 yaşlarında bir ana olacakken vefat eden Amannisahan’ı seçmiştir. Anavatanına duyduğu hayranlık ve on beş yıl boyunca verdiği türlü mücadelelerin sonunda makamı düzenlemiş ve tamamlamıştır.

Abdürreşithan

Padişah, halksever, adil, bakış açısı var, şair, ama alanında kararsız, 35 yaşlarında olarak metinde belirtilmiştir. Abdürreşithan, 1508 yılında doğmuş, 1560

yılında 60 yaşındayken vefat etmiştir. Sultan Seidhan'ın oğludur. Yarkent Hanlığı'nın padişahıdır.

Müziğe hevesli, anlayışlı ve iyi bir eştir. İlk eşi olan Yadigar Hanım ile metinde hiçbir diyalogları bulunmaz. Onun güvendiği ve inandığı tek kişi Amannisahan'dır.

Abdürreşithan, bir padişah olmaktan çok insan olan yönleriyle karşımıza çıkar. Hem dinine yürekten bağlıdır hem de müziği destekleyecek kadar modern ve ileri görüşlü biridir. Yeniliğe açıktır. Katı ve sertlikle ülkeyi yöneten değil, şiirle ve saygıyla insanları birleştiren bir adamdır. Dostlarının sözlerine güvenir, kendi başına hareket etmez.

Mirza Haydar

Halksever, öncü, adil bir adam, başvezir, 50 yaşında şeklinde metinde verilmiştir. Amannisahan ve makamı seven kişilerin yanında yer alan bir karakterdir. İyi niyetlidir. Dini kullanan İşan ve yandaşlarına karşı direnen, bu sebeple başvezirlik görevinden alınan biridir.

Kadirhan Yerkendi

İlim ve medeniyet işleri veziri, âlim, ünlü makamcı, 55 yaşlarındadır. Amannisahan'ın saraydaki hocasıdır. Amannisahan ile felsefe, şiirler ve makam hakkında konuşur, ona yol gösterir. Makamın tamamlanmasında etkisi büyüktür. *Kadir Divanı* adlı bir eseri vardır.

Ömer Sazende

Saray hocası, sazende (müzişyen). Amannisahan'ın hocası, 60 yaşındadır. Saraydan sürüldükten sonra halkın içinde gezerek saz çalar. Bu sebeple halk ona 'Sazende' lakabını takmıştır. Amannisahan'a sazı sevdiren ve ona çeşitli makamlar öğreten hocadır. Saraya Amannisahan ile tekrar girerek ikinci bir şans kazanır. Bu şansı iyi değerlendirerek makamın tamamlanmasına yardımcı olur. Saygılı, öğrencilerine sevgi dolu ve çok maharetli bir kişiliktir.

Bademhan

Güzel, neşeli, hem dansçı hem de şarkıcı kızdır. Amannisahan'ın dostu, 23 yaşındadır. Rahmet'in sevgilisidir. Amannisahan'ın en yakın dostudur ve hiçbir zaman onun yanından ayrılmaz. Esprili, nükteli konuşmayı seven ve eğlenceli bir karakterdir.

Rehmet Dap

Ömer Sazende'nin öğrencisidir. Yetenekli bir sazıcı (defçi) ve Amannisahan'ın dostudur. Bademhan'ın sevdiği. 28 yaşındadır. Her zaman Amannisahan'ı koruyan, mutsuzken yanında olan bir karakterdir. Fakat İşan ve onun yandaşlarının çıkardığı 'medresede yangın çıkardı' iftirası ile suçsuz yere idam edilmiştir.

Yadigar Hanım

Metnimizde, Han'ın büyük eşi, güzel, iri yarı, hiddetli, zehirli, kıskanç kadın, 35 yaşında olarak tanıtılmıştır. Amannisahan'ın gölgesinde kalan, bilgisiz ve sürekli hakaret eden bir kadındır. Herkesi aşağılar, kızları döver. Ona laf söyleyenleri cezalandırmaktan keyif alır. En büyük hayali Amannisahan'ın ölmesidir. Konuşması hakaret ve iğneleme doludur. Herkesi küçük görür ve alay eder.

Oduncu Mahmut

Amannisahan'ın babasıdır. Adil bir adamdır ve 50 yaşındadır. Çiftçinin ve halkın simgesidir. Namuslu, emeğiyle çalışan bir adamdır. Haksızlığa gelemmez, her zaman doğrunun yanındadır. Onun için şeref ve namus önemlidir.

Hoca Muhammet İşan

Saray başdanışmanı, ruhani, öfkeli bağınaz bir sufidir. 70 yaşındadır. Din adı altında insanları galeyana getiren biridir. Makamın tamamlanmasına karşı çıkan en katı ve keskin karakterdir. Ona göre din, her şeyin üstündedir. Müzik şeriate aykırıdır ve bu sebeple Amannisahan ve Amanisahanın dostlarını asla desteklemez.

Dinin getirdiği güç sebebiyle arkasında halk vardır. Bundan güç alarak istediği her kötülüğü yaptırmaktadır.

Mirza Ali Tagay

Memuriyet işleri veziridir. Daha sonra geçici olarak başvezir görevine atanır. Karamsar, kötü niyetli ve hırslı bir adamdır. 65 yaşındadır. İşan'ın sağ koludur. İkiyüzlüdür. Bir taraftan dini desteklediğini söyler, diğer taraftan kendi çıkarları için her şeyi yapar.

Gazi

Bağınaz ruhanidir ve 60 yaşındadır. Din işleriyle uğraşır, makama karşıdır. İşan'ın arkadaşlarındandır. İşan'ın yanında dolaşır ve İşan ne derse onun sözünü dinler.

Elem

65 yaşındadır. İşan'ın yanında yer alan ve makamı engellemeye çalışan biridir. Dini kullanarak makamın dinsizlik ve günah olduğunu savunur.

Osman Serdar

Askerî vezir, cesur bir adamdır. Abdürreşithan'ın sadık dostudur. 48 yaşındadır.

Ali Paşşap Bey

Muhafaza işleri veziridir. Bencil, makam düşkünü biridir. 40 yaşındadır. Makama karşı olan tarafta yer alır. Dini alet ederek halka zulüm eder ve sonunda ölüm cezasına çarptırılır.

Hoca Kasım

Maliye işleri veziridir (hazineci). Zalim ve rüşvetçidir. 50 yaşındadır.

Kavul Mirza

Saray başkatibidir. Abdürreşihan'a sadık, iyi biridir. 48 yaşındadır.

Ekrem

Abdürreşihan'ın özel muhafızıdır. Kahraman, sadık yiğittir. 25 yaşındadır. Amannisahan'a hürmet gösterir. Saygılı biridir. Amannisahan ile Abdürreşihan'ın tanışmalarına tanık olan ve Abdürreşihan'ı öven biridir.

Abdulla Begçek

Saray kapı ağasıdır. Han'a sadıktır. 40 yaşındadır. Abdürreşihan'ın huzuruna gelenleri içeri buyur etmekle görevlidir.

Şahbaz Mirza

Saray bürokratıdır. Han'a sadıktır. 45 yaşındadır.

Ayşebüvi

Doktordur. Parayı sever, rüşvetçidir. 50 yaşındadır. Amannisahan'ı zehirlemeye çalışan bir karakterdir. Yedigâr Hanım'a hizmet etmiştir ve bunun sonunda hançerle öldürülmüştür.

2.3.8. Dil ve Üslup Özellikleri

Kaleme alınan eser, halkı eğitmek ve süregelen tarihî köklerini hatırlatarak halkta milli bilinç oluşturma amacıyla olduğundan:

1. Eserin geneline bakıldığında günlük, sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Kullanılan dil, YUT'un Merkezi Ağız Grubu'nda yer alan Kaşgar-Atuş ağızı özelliği taşımaktadır. Sade bir dil kullanılmasının sebebi, eserin tarihî drama özelliği taşıması ve halkı eğitmek amacıyla kaleme alınmasından kaynaklıdır. Cümleler kısa ve halkın anlayacağı seviyededir. Eserde YUT atasözleri, deyimleri, ağızda bulunan kelimeler kullanılmıştır. Fakat eserin şiir ve müzikal yapı içeren unsurlarının neredeyse tümü Arapça ve Farsça kelimeler barındırır. Bunun dışında din ile ilgili kelimeler de Arapça ve Farsça özellikler taşır.

2. İncelenen eser, çok katmanlı Uygur Türkçesi özelliği taşımaktadır. Uygur On İki Makamını ve dini öğeleri içeren kelimelerin tümü Arap ve Fars dillerinden alıntıdır. Metinde bulunan şiirler (gazel) dil özellikleri bakımından ağır ve Çağatay Türkçesi ile kaleme alınırken; eserin geneli Merkezi Ağız Grubu'nda yer alan Kaşgar-Atuş ağızı özelliği taşır.

Yazar, milli bilinci oluşturmak ve Uygur halkının köklü geçmişlerine tutunmalarını sağlamak amacıyla halkın anlayacağı yalın bir dil kullanırken; On İki Makam'ın hakiki versiyonlarının unutulmaması ve nesilden nesile aktarılması amacıyla makam şiirlerini Çağatay Türkçesi ile kaleme almıştır:

Abdürreşithan: Nasıl da iyi nağme söylediler. Ama ne yazık ki şarkıyı anlayamadık. Bunlar kim ki, bu nasıl bir adamın evi ki? (Azizi, 1983: 13)

Abdürreşithan'ın, nağmenin ezgisel ve melodik unsurları barındıran noktalarını hissettiğini fakat şarkının sözlerini anlamadığı hususu dikkate alındığında, metinde geçen şarkıların dilinin Çağatay Türkçesi özelliği taşıdığını açıkça görmek mümkündür.

Şeyh ve sufilerin bulunduğu bölümlerde dini kelimeler ağırlıklı olarak işlenmiştir.

İşan: *Cenabı Vezir, yüce dinimize, şeriatimize sadık bir kişisiniz. Allahuetala size yardım etsin! Âmin (dua eder) Şimdi ben kalkayım (kalkar). (Mirza Ali onu uğurlayarak çıkar) (Azizi,1983: 76).*

İşan: *(Ellerini kaldırır, diğerleri de kaldırır) İlahı âmin, toy mübarek olsun. Sultan Hazretlerinin ve Melike Hanım'ın Allah yâr ve yardımcısı olsun. Allahu ekber! (Sakallarını sıvazlar, diğerleri de aynısını yapar).” (Azizi, 1983: 29)*

2.4. ESERİN TEMA BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tema, bir esere hâkim olan fikir ve histir (Doğan, 1990: 1077). Tema, olay örgüsünde yer alan unsurlardan hareketle elde edilir. Çünkü tema, kişi, zaman ve ortama göre şekillenir. Bu unsurların birbirleriyle olan bağlantıları temaya zemin hazırlar. Metnimizden hareketle temalar şu şekilde işlenmiştir:

2.4.1. Aşk

Metinde aşk teması, iki açıdan ele alınmıştır. Abdürreşithan ve Amannisahan'ın birbirine duyduğu sevgi ve Amannisahan'ın makam aşkı olarak ikiye ayrılır.

Amannisahan ve Abdürreşithan arasında bulunan bağ, güçlü ve tutkulu bir aşktan daha derindir. İlk başta saraya âşık olmadan gelen Amannisahan, zaman geçtikçe Abdürreşithan'a derin bir sevgi yoluyla bağlanır. Makam onları bağlar ve yakınlaşmalarını sağlar. Aralarında şiirlerle, şarkılarla dolu bir bağ gelişir. İki karakter arasında daha çok Abdürreşithan'ın Amannisahan'a karşı aşk beslediği sonucuna varmak mümkündür.

Yadigar Hanım ise Abdürreşithan'a aşıktır. Bu aşk geri planda duran ve kıskanç bir kadın figür üzerinden işlenmiştir. Abdürreşithan, Amannisahan'ı gördükten sonra Yadigar Hanım'a olan aşkı kaybolur. Metinde Abdürreşithan ve Yadigar Hanım'ın sevgisine dair hiçbir ibare yoktur. Eserden anlaşıldığı üzere Abdürreşithan Amannisahan'a aşıktır. Amannisahan'a davranış biçiminden, onu kırmak istemeyişinden, yaptığı jestlerden bunu anlamak mümkündür. Amannisahan ise

Abdürreşithan'a sevgi dolu derin bir bağ hisseder ancak aşık olduğu sonucuna varılamaz. Saraya aşık olmadan geldiğini şu sözleriyle ifade eder:

***Yadigar Hanım:** Ha ha ha... (Züppe bir biçimde güler) Anlamamınız muhtemel. Akılsız kadın Sultan'a yakışmıyor, oduncunun kızı saraya yaraşmıyor. Ha ha ha...*

***Amannisahan:** (Öfkelenir) Hanım! Böyle pis sözlerinizi sizi anlayacak insana söyleyin. Ben bu saraya aşık olup gelmedim (Azizi, 1983: 34).*

Abdürreşithan, Amannisahan zeki ve güzel bir kadın olduğu için ona aşıktır. Yadigar Hanım, Abdürreşithan'ın gücüne ve saraya aşıktır. Oysa Amannisahan, müziğe, sanata ve halkına aşıktır. Sarayda yaşadığı her türlü zorluğu atlatmasının sebebi de budur. Makam aşkını her şeyin önüne koymuştur ve ömrü boyunca bunun için çaba göstermiştir. Vatan sevgisi ve makam aşkı onun tek sevgilisidir:

***Ömer Sazende:** Şöyle ki çocuklarım, yapılan herhangi bir güzel ve öncü iş, karşılıksız kalmaz. Aksayıp kalmamız da ihtimal dâhilinde. Ama memleket bizi destekliyor. Dikkat ettiniz mi, gece gündüz bizim kapımızdan insanlar kesilmiyor, hatta bazı insanlar bizimle beraber şarkı söyleyip dansa kalkıyorlar.*

***Amannisahan:** Gayret edeceğiz, ölsek de, sürünsek de ilerleyeceğiz. Vatan bize yardımcı, makam aşkı bize yâr (Azizi, 1983: 11).*

Amannisahan'ın makam aşkı, metinde geçen ve en yoğun işlenen temalardan biridir. Son nefesine kadar makam aşkıyla yaşamış ve makam aşkı için türlü mücadeleler etmiştir.

2.4.2. Kıskançlık

Eserde geçen diğer bir tema ise kıskançlık temasıdır. Yadigar Hanım'ın küçük eş olan Amannisahan'a beslediği kıskançlık, eserde oldukça güçlü şekilde işlenmiştir. Kişisel hırsı ve çıkarlarıyla hareket eden Yadigar Hanım, Amannisahan'ı nefret derecesinde kıskanır. Bu kıskançlık öylesine güçlüdür ki hatta Amannisahan'ı öldürmek dahi ister. Bu iki kadın arasındaki gerilim sürekli aynı şiddetle ilerler.

Kıskançlık duygusu tek taraflıdır. Bu zehirli duygu, öncesinde Amannisahan'ın saraya ikinci eş olarak gelmesinin getirdiği bir rekabet ile baş gösterir. Zaman geçtikçe entrikalarla güçlenerek nefret duygusuna evrilir.

2.4.3. İhanet

Metinde ihanet teması, aşk temasına bağlı olarak verilebilir. İkinci evlilik, ilk evlilikte çocuk olmaması hâlinde karı-koca birbirine danışarak gerçekleşebilirdi. Çoğu zaman kadın kocası için eş seçimi yapar, düğün işlerini yönetirdi. Ayrıca üst tabakaya mensup bazı erkekler de toplumdaki nüfus ve zenginliği arttırmak için evlenebilirdi. Ancak, çok eşlilik Uygurlarda hiçbir zaman yaygın olmamıştır (Ulusoy, 2005:6). Bu sebeple Abdürreşithan'ın, eşi olan Yadigar Hanım'ın izni olmadan Amannisahan'ı saraya getirerek onunla evlenmesi, Yadigar Hanım'a bir ihanettir. Metinde her ne kadar Yadigar Hanım ve Abdürreşithan'ın arasındaki aşk vurgulanmamış olsa da, bu durum evli olduklarını gerçeğini değiştirmez. İlk eş olan Yadigar Hanım, kötü huylarla bezenerek karşımıza çıkar. Lakin bu duyguların kökeninde ihanet yatmaktadır. Sarayın tek hanımı olan Yadigar Hanım, Abdürreşithan'ın ihanetiyle gözden düşer. Kadınlar arasındaki çatışmanın temeli bu olaya dayanır.

Yadigar Hanım'ın izni olmadan ikinci eş alan Abdürreşithan ise ihanet kavramını çıkardığı fermanla hareketle şekilde tanımlar:

İkincisi, hanlık masrafı uygun şekilde kısılacaktır. Yüksek dereceli bürokratların maaşından yirmi faiz kısılacaktır. Hıyanet eden, rüşvetçilik yapanlar cezalandırılacaktır (Azizi, 1983: 62).

Askerlerin teminatı yola koyulacak, askerlerin giyim kuşamları, ok ve silahları iyileştirilecektir. Askerî masrafta ihanet edenler acımasızca cezalandırılacaktır (Azizi, 1983: 62).

Abdürreşithan'a göre ihanet, halkın ve sarayın sahip olduğu şeyleri kendi çıkarları için kullanmaktır. Devletin ve halkın yanında olmayarak rüşvetçilik yapanlar, yalan söyleyenler ihanet etmiş olurlar. Bu ihanetin cezası ise ya ölüm ya da

tutuklanmaktadır. Sarayı yöneten bir Han olmasından kaynaklı olarak, ihaneti kişisel bir mesele olarak değil, devletine yapılan bir yanlış olarak tanımlar.

Eserde ihanet temasının diğer bir örneği ise, Abdürreşithan'ın Kaşgar'da Atuş'a Sultan Satuk Buğrahan'ın mezarını ziyaret etmek için gittiği zaman arkasından iş çevirilmesidir. Abdürreşithan, sanatı ve müziği desteklediği için öfke dolu olan Şeyh ve onun yardımcısı Başvezir Mirza Ali Tagay, Abdürreşithan'ın yokluğunu fırsat bilerek bir suikast planlarlar. Bu suikast sayesinde Amannisahan, Ömer Sazende, Bademhan ve Rahmet'i öldürmeyi arzu ederler. Ayrıca makamların yazıldığı defterleri yakmak da onların emellerinden biridir. Kendi ideallerine aykırı olan müziği yoketmek ve bunu Abdürreşithan sarayda bulunmadığı sırada gerçekleştirmeye çalışmak, saraya ihanetin en büyüğüdür. Ayrıca Şeyh ve mollalar, dini desteklemektedirler. Destekledikleri din, hoşgörü ve sevgi dinidir. Bunu bilmelerine rağmen suikast düzenlemeleri, yalan konuşmaları ve iftira atmaları, kendi vicdanlarına ettikleri bir ihanet olarak da belirtilebilir.

2.4.4. Fedakârlık

İncelenen eserde diğer bir tema olarak fedakârlık işlenmiştir. Amannisahan ile Abdürreşithan evlendikten sonra Amannisahan'ı yalnız bırakmayak saraya gelen Bademhan, Rahmet ve Ömer Sazende, fedâkar olduklarını kanıtlarlar. Kendilerinin yaşadığı rahat ve mutlu bir ortamdan saraya gelerek din ile makam arasında çatışmanın ortasında kalmışlardır. Buna rağmen Amannisahan'ı hiçbir zaman terketmemişlerdir.

Bademhan: *(Gidip Amannisahan'ı kucaklayarak ağlar) Dostumu yalnız gönderemeyiz, biz de gideceğiz.*

Rehmet: *Hepimiz gideceğiz, hocamızı da alıp birlikte gideceğiz, han sarayında çalacağız! (Heyecanlanır).*

Ömer Sazende: *(Amannisahan'ın başını okşar) Doğru, hepimiz gideceğiz, sarayda çalacağız (Azizi, 1983: 24).*

En başta heyecanla karışık bu durum daha sonraları gerçek bir fedakârlık meselesine dönüşür. Öyle ki Amannisahan'ın dostu ve Bademhan'ın sevdiği olan Rahmet, din adamları tarafından iftiraya maruz kalarak darağacına asılır.

***Amannisahan:** Ağlamayın Bademhan, ağlamayın. (Bademhan'ın başını okşayarak teselli eder. Sonra Mirza Ali'ye bakarak) Rahmet nerede!*

***Mirza Ali:** Beni affedin Hanım, o, dar ağacına asıldı. (Başını eğerek selamlar. Bademhan hıçkırarak ağlar) (Azizi, 1983: 78).*

Saraya dostu olan Amannisahan için gelmiştir. Yaşadığı yeri özlemesine rağmen gitmek istemez. Sevdiği insanın ölümünü duyduğunda bile yine de dostunun yanında olmak ister.

Bademhan'ın Amannisahan'a sevgisi yüzünden Mirza Ali bu genç kıza hoş olmayan davranışlar sergiler. Fakat ne olursa olsun Bademhan yine de Amannisahan'ı yalnız bırakmaz. Metinde Mirza Ali'nin Bademhan'a uyguladığı türlü oyunları ve Bademhan'ı aşığılaması şu şekilde verilmiştir:

***Mirza Ali:** Ha ha ha... Bademin kabuğu sert, çekirdeği tatlı olurmuş. Hakikatten sertmiş ya! Rahmet gibi bir yoksulun ölmesiyle dünyanın başına mı yıkıldı? Hadi güzel bayan, bir perde dans ediverin! Güzel insana keder yakışmıyor...(Badem'in çenesini sıvazlar. Bademhan Mirza Ali'nin eline vurur ve dönerek başını kaldırır).*

[Mirza Ali'nin işaretleriyle saz çalınır. Bir muhafız gelerek Bademhan'a dans etmesini emreder. Bademhan reddettikten sonra kaldırılarak öfkeyle dans eder. Bütün öfkesini ve kinini dansla ifade eder (Azizi, 1983:77).

Yapılan bu fedakârlıklar karşısında Amannisahan ise kişisel aşk hayatını bir kenara bırakmış ve kültürel miras olan makamları koruma mücadelesi göstermiştir. Makamlar uğruna kendi mutluluğundan vazgeçmesi bu temanın en güzel örneklerinden biridir.

2.4.5. Eğitim

İncelenen eserde, eğitim güçlü bir tema olarak karşımıza çıkar. Halkı eğitmek isteyen iki tip hoca bulunur. İlki, halkı din ile eğitmek isteyen molla, sufi ve şeyhlerdir. Din adamları, halka dini öğretmek ve halkı eğiterek refah seviyesini ve mutluluğunu arttırmak ister. Diğer bir taraftan ise sazende ve hocalar ise halkı sanat ile eğitmek arzusundadır. Eğitilmeye açık, istekli halkın karşısında eğitim hem dinsel hem de sanatsal yönden kendini gösterir. Öyledir ki halk, mollalarla camiye gider ve öğrenir, sazendelerle saz çalar ve öğrenir.

Bir diğer eğitim teması ise Amannisahan ve onun makamı halka tanıtarak, halkı milletin geçmişi konusunda eğitmesidir. Amannisahan'a göre eğitim, sazla, güzellikle ve sanatla gerçekleşebilecek bir eylemdir.

2.4.6. Çatışma

Yukarıda değidiğimiz temalar dışında, metinde görülen en yoğun tema çatışma temasıdır. Bu sebeple bu tema detaylandırılmıştır:

2.4.6.1. İçsel Çatışma

Abdürreşithan'ın bir padişah olarak makam ve din arasında bir seçim yapması gerekir. Öyle ki makamı seçerse din adamları ona karşı ayaklanacaktır. Fakat Abdürreşithan müziği seven ve şair ruhlu bir karaktere sahiptir. Makamı düzenlemek için elinden gelen desteği vermektedir. Fakat başta kendisiyle bir çatışma hâindedir:

Abdürreşithan genellikle modern, bilgili bir insandır. Kendisi gelişme taraftarı bir şair ve müziğe hevesli olduğundan, çağdaş güçleri destekler. Ama, gerici derebeylik güçlerinin fitne ve ayartmalarına aldanıp, halkı, öncü güçleri ele geçirir. Sonra anlayıp pişman olur ve yenilikçi tedbirler alır (Azizi, 1983: 1).

Makamın karşısında sufi ve şeyhler dini savunmaktadır. Bu sebeple Abdürreşithan, makam ve din arasında sıkışıp kalır. Yaşadığı içsel çatışma metinde şu şekilde işlenmiştir:

Abdürreşithan: *Çare nasıl olsun? (Başını kaldırarak Amannisahan'a bakar) İş öyle bir raddeye geldi ki, ya İşan ve mollalardan vazgeçerek, dini karışıklığa yol açılacak. Ki bu hakimiyetin sona ermesi demektir. Ya da Mirza Haydar'dan geçiçi olarak da olsa vazgeçerek ve onu görevden alarak, hakimiyet sağlanacak. Bundan başka çare yok. Ah... Başım öyle ağrıdı ki, sanki iki dağ beni sıkıştırıyor (Azizi, 1983: 69).*

Yaşadığı bu içsel çatışma, saraydan uzaklaşıp Kaşgar'a gittiğinde son bulmuştur. Ve metnin geri kalan bölümlerinde makamın düzenlenmesine, toparlanmasına ve halka duyurulmasına izin verir:

Bana şöyle yazmış "... Sultan Satuk Buğrahan'ın mezarını ziyaret etmek bende büyük tesir bıraktı. Bilhassa, Han'ın tezkiresini gördükten sonra, bizim onun yüce vasfından, vatanperverliğinden, kahramanlığından öğreneceğimiz çok şey varmış diye düşündüm..." Evet, yine şöyle demiş "Kaşgar Valisi'nin işi kötü değil, ama, vatandaşlar hemen hemen zorluklar yaşamaktalar. Dini hurafeliğin bilhassa şeyh ve sufiliğin insanlara yerleştirdiği ruhi zinciri... Şöyle ki, bu ruhani zincir siyasi ve iktisadi zinciri sağlamlaştırmakta..." (Azizi, 1983: 87).

Abdürreşithan, sonunda kalbinin sesini dinleyerek makamı seçer ve altıncı perde altıncı sahnede makam halka duyurulur. Makamların düzenlenmesi ve halka sunulmasında Abdürreşithan'ın çok büyük emeği vardır:

Kavul Mirza: *(İlan eder)? Makam tantanasına hazırlanmış ziyafetimiz şimdi başlıyor. Hanımağa, Kadirhan ve Ömer Sazende Hazretlerinin düzenleyerek*

tamamlamış olduğu Uygur Makamı, Sultan Hazretlerine bildirildi (Azizi, 1983: 109).

2.4.6.2. Kişilerarası Çatışma

Kişilerarası çatışma olarak, metinde en yoğun işlenen konudan biri Amannisa Hanım ile Yadigar Hanım arasında geçen çatışmadır.

Amannisahan'ın saraya ikinci eş olarak gelmesi, ilk eş olan Yadigar Hanım için bir tehdit unsuru oluşturmuştur. Zekası, bilgisi ve güzelliğiyle sarayda en sevilen kadın olmayı başaran Amannisahan'a karşı Yadigar Hanım'ın bir kıskançlık beslediği okura yazar tarafından hissettirilir. Hatta yazar, metnin 'roller' bölümünde karakterleri açıklarken de bunu açıkça vurgular:

Amannisahan – Melike, zeki, genç bilgin, 20 yaşlarında (Azizi, 1983:

1).

Yadigar Hanım – Han'ın büyük eşi, güzel, iri yarı, hiddetli, zehirli, kıskanç kadın, 35 yaşında (Azizi, 1983: 3).

Yadigar Hanım'ın Abdürreşithan'ın ilk eşi olması dolayısıyla aralarında sürekli devam eden bir nefret ve gerilim hakimdir. Yadigar Hanım "büyük eş" olarak anılırken; Amannisahan, bütün bu hakaretlere "küçük eş" olmasından dolayı kayıtsız kalmıştır. Küçük eş, kendisinden önce kocasıyla evli olan kadına göre daha az hakka sahiptir (İlek, 2022: 332-333).

Amannisahan, Abdürreşithan onu beğendiği esnada bir söz hakkına sahip olamamış, babası ve Ömer Sazende'nin makamı düzenlemek için evlenmesi gerektiği ve bunun herkes için büyük bir fırsat olduğu fikrini dikte etmeleriyle saraya girmeyi kabul etmiştir. Başta tek vazifesi ve arzusu saray hukukundan faydalanarak Uygur Makamı'nı düzenlemektir. Abdürreşithan ile ilk karşılaşmasından sonra Ömer Sazende Amannisahan'a şöyle söylemiştir:

Ömer Sazende: *Kızım! Eğer teklif ederse, buna çare yok. Biz şimdi etraflıca düşünelim. (Düşünür) Bana göre razı olsan iyi olur. Saray*

hukukundan faydalanarak birçok iyi işler yapabiliriz. Misal olarak: güzel sanatlar ve edebiyat işlerini zirveye çıkarabiliriz. En önemlisi, makamı düzene koymak gerekiyor. Bu çok mühim. Bu bizim dileğimize ulaşmamızın iyi bir fırsatı. Abdürreşithan, hem bir şair hem de sanata hevesli olduğu için buna imkaniyet verir (Hepsi düşünür. Amannisahan sakallarını dişleyen, hayal ederek oturan babasına asılarak ağlar. Rahmet ve Bademhanlar da gözyaşı dökerler) (Azizi, 1983: 24).

Amannisahan'ın saraya giriş öyküsü bu şekilde kaleme alınmıştır. Ayrıca Abdürreşithan'a aşık olarak saraya gelmediğini şu şekilde belirtir:

Yadigar Hanım: *Ha ha ha... (Züppe bir biçimde güler) Anlamamınız muhtemel. Akılsız kadın Sultan'a yakışmıyor, oduncunun kızı saraya yaraşmıyor. Ha ha ha...*

Amannisahan: *(Öfkelenir) Hanım! Böyle pis sözlerinizi sizi anlayan insana söyleyin. Ben bu saraya aşık olup gelmedim.*

Yadigar Hanım: *(Güler) Vay, bu hanımın öfkesi hâlâ geçmiyor. Hey yoksulun kızı, sen bir de bana laf mı yetiştiriyorsun? Ben kimim? Biliyor musun? Benim babamın avlusunda senin gibi kırk elli hizmetçi dönüp duruyorlar, bildin mi? (Azizi, 1983: 34)*

Diyalogtan çıkarılacak bir diğer çatışma türü ise, Yadigar Hanım'ın Amannisahan'ı saray ehli olmamasından ve oduncunun kızı olmasından kaynaklı olarak yoksul görmesidir. Bu sebeple fırsat bulduğu her anda Amannisahan'ı yoksulun kızı, oduncunun kızı gibi kelimelerle rencide etmekten keyif alır.

İncelenen metinde, Amannisahan'ın dil ve üslubu daha şiirsel ve naif bir biçimde kaleme alınırken; antagonist karakter olan Yadigar Hanım'ın ise daha agresif, bencil ve kaba tavırlarla tasnif edildiği de görülmüştür.

Yadigar Hanım, Amannisahan'a çok derin bir öfke duyar ve eserde kötü karakter olarak karşımıza çıkar:

Yadigar Hanım: Anlaşıldı, başkasından hayır yokmuş. Şimdi kendi işimi kendim halletmezsem... (Yüzü birden bire öfkeli bir hale gelir). Amannisa Hanım... Halen benim başımı sen mi ağıtıyorsun (soğuk bir şekilde güler). Dur, fakirin kızı... Senin cezanı vermezsem bana da Yadigar demesinler (Azizi, 1983:28).

2.4.6.3. Toplumsal Çatışma

Eserde, toplumsal olarak dini çevreyi temsil eden Şeyh ve onun yanında yer alan kişiler ile makam ve makamı temsil eden kişiler arasında bitmek bilmeyen bir çatışma yaşanır. Bu çatışma, hem değer hem de kültür bakımından köklü ve asla çözümlenmeyen bir şekilde ele alınmıştır. Şeyhler dini temsil ederek müziğin haram olduğunu halka anlatırken; makamacılar ise halkı müzikle eğitmeyi amaçlarlar. Bu sebeple aralarında dipsiz bir derinlik oluşur.

Eserde, çatışmanın ilk fitili olarak saz hocası olan Ömer Sazende'yi saraydan münafık olması gerekçesiyle kovdurulması olayı verilir:

Ömer Sazende: Ben Sultan Seidhan'ın sarayından sürülen "münafık" diye adlandırılan Ömer Sazende oluyorum. (Abdürreşithan ürkerek ona bakar). Ama ben günahsız bir kulum. "Münafık" denen isim ile şerefimi lekeleyenler, saraydaki gerçek münafıklardır. Soydan söz edince, ben aslen bir cahilim, gençliğimde saza düşkünlüğüm vardı. Bu yüzden olsa gerek, insanlar "Sazende" diye lakap takmış (Azizi, 1983: 19).

Ömer Sazende'nin saraydan kovulma sebebi makam ile uğraşması ve müzisyen olmasıdır. Din adamları buna karşı çıkmış ve onu "münafık" olarak adlandırmışlardır.

Abdürreşithan ve Amannisahan'ın evlenmelerinden sonra Ömer Sazende saraya geri gelir. Bu, Ömer Sazende için ikinci bir şanstır. Daha önce kendisine yapılanları bildiği için Abdürreşithan'ı her fırsat bulduğunda uyarır. Fakat bunu müzikle, sazla yapar. Saraya ikinci gelişinde ise, onu kovduran İşan ile yüzleşir. Geçmişte yaşanan bu çatışmanın sarayda başladığı ve oyunun sonuna kadar sürececeği bu durumun başlangıcı ise birinci perdenin ikinci sahnesinde verilir:

Ömer Sazende: *Elnağme, halkın menfaatini ve halkın dileklerini, arzularını karşılar. Onun için adı “halknağme” diye adlandırılır.*

İşan: *(Kaşlarını çatarak Ömer Sazende 'ye diklenir) Bu şahsı tanıyamadım.*

Ömer Sazende: *(Kalkarak selam verir) Şeyh Hazretleri unutmuş olsa gerek, yoksul Ömer Sazende oluyorum.*

İşan: *Evet, evet, hatırladım. Şu sazcılık, makamcılık işleri değil miydi? İyi, bu işleri sonra konuşuruz (Azizi, 1983: 30).*

Din adamları, makamla uğraşan kişilere “dinsizler” diyerek hakaret ederler, onları öldürmeye çalışırlar ve makamın toplandığı defterleri yakmayı hedeflerler:

Rahmet: *Doğru, bazı mollaların, bilhassa şeyh ve sufilerin direnişi güçlendi. Bize “dinsizler” diye hakaret ediyorlar. Bize gözdağı veriyorlar. Yakın zamandır birkaç öğrencinin gelmemesi buna bir işaret (Azizi, 1983: 11).*

Abdürreşithan'ın sarayda olmadığı vakit, makamı düzenleyen Amannisahan ve Ömer Sazende'yi öldürmek için planlar yapılır. Fakat ne kadar plan yapılsa da sonunda Makam galip gelecektir:

Mirza Ali: *O sırada işi bitiriyoruz, Ömeri bu akşam ortadan kaldırıyoruz.*

İşan: *Makam için yazmış olduğu kitaplarıyla birlikte.*

Mirza Ali: *Evet. Onları derhal yakacağız, şimdi Amannisahan'ın işi...*

İşan: *O dinsiz hatun pek usta. Dikkat etmek gerek.*

Mirza Ali: *Emin olun, Hazretim cinlere ve perilere inanmıyoruz (Azizi, 1983: 76).*

Müzik ile uğraşan kişiler dini savunanlar için “cin-peri, dinsiz, münafık” gibi adlandırmalarla karşılaşılırlar. Bilhassa Amannisahan'a karşı din adamları tarafından duyulan sonsuz bir öfke vardır. Amannisahan'ın kadın olarak müziğe gönül vermesi “günah” olarak karşılanır. Metinde geçen diyaloglardan, İşan'ın bir din adamı olarak Sultan Abdürreşithan'a dahi makam hakkında başkaldırması ve Amannisahan'ın şeriatı böldüğü gerekçesiyle saraydan atılmasını temenni etmesi, toplumsal çatışma olarak din-müzik ikilemini anlamamıza ışık tutar. Şeyh dışında mollalar ve beyler de

müziği desteklemezler. Farklı din grupları bir konuda hemfikir olurlar: Makam ve bir kadının Makam'ı yönetmesi:

Amannisahan: Şöyle. Darağacına asılanların sayısı arttıkça, darağacı yetmeyecek. Bilhassa, kadınları darağacına asmak artmakta... Şeyh ve Sufi'ler sanat, edebiyat işlerini din adı altında zaptetmekte. Nağmecilik, koşukçuluk, edebiyat yasaklanmakta. Yakın bir zamanda İşan bana başkaldırıp, Sultan'a "saray güzel sanatları ve şeriatı böldüğü için çıkıp gitmesi lazım" dedi. Bundan onların birer kasti olduğunu görmüş olduk. Onların gözlerini diktiği şey makam (Azizi, 1983: 40).

Bu çatışma, son perdeye kadar devam eder. Son perdede ise, tüm bu çatışmalara ve direnişlere rağmen makam halka ilan edilir. Makam, hoca olarak Amannisahan ve dostlarını seçer. Bundan sebeple ise kendi müziklerini sistemleştirme ve günümüze kadar bu değerli külliyatı sürdürme şansına erişirler.

2.4.6.4. Sınıfsal Çatışma

Amannisahan adlı tiyatro eserinde, sınıfsal çatışma halk (özellikle çiftçiler) ve saray ehli olan üst tabaka (molla, şeyh, bey) arasında işlenmiştir.

Halkın, emekçi köylünün sembolü olarak Oduncu Mahmut (Amannisahan'ın babası) karşımıza çıkar. Öyle ki kızını Abdürreşithan ile evlendirmeden önce, Abdürreşithan'ın halka yardım edeceğinden emindir. Fakat zaman geçtikçe saray ve halk arasındaki uçurum gittikçe büyür. Halk, perişan bir haldedir. Saray bürokratları olarak adlandırılan üst tabaka kişiler halkın sırtından geçinmekte ve halkı perişan bir hâle getirmektedirler. Yıl boyu çalışan işçiler (halk), yıl sonunda kazandıkları tüm parayı üst zümreye verirler ve ellerinde hiçbir şey kalmaz. Ya karınlarını doyuracak kadar ya da üstlerini giyecek kadar ellerinde para kalır. Bundan şikayet etmektedirler:

"...Kızım, çiftçilerin şimdiki durumu öyle ağır ki, gözünle görmeden anlamam zor. Bütün yıl boyunca köle gibi çalışıyoruz. Lakin, ya karnımıza yok ya giyimimize. Açlığın ve çıplaklığın çilesini çekiyoruz. Biri gelip "vergi" diyorsa, diğeri gelip "bağış" diyor. Birisi Han'ın

emri diyorsa, diğeri Bey'in hükmü diyor. Zenginler bazen “kira hakkı” diye alsa, bazen “su hakkı” diye alıyorlar. Daha ölmenin üstüne tepme dendiği gibi daha şeyh ve mollaları söylemiyorum bile?! Öşür ve zekat dendi, sadaka dendi, iş yapıp yukarıdan aşağıya kadar han ve beyler, şeyh ve mollalar arı gibi doluşup, çiftçileri yağmalyorlar. Sonunda çiftçilerin elinde kalan şey matem ve kürek (Azizi, 1983: 38).

Saray ve halk arasında köprü görevi gören üst tabaka, halkı sömürmektedir. Öyle ki saraya halk yaklaşamaz. Zenginlerin fakirlerden 'hak' adı altında topladıkları paralar ile halk zor duruma düşmektedir.

Mahmut Oduncu, Amannisahan'ın babası olması ve çiftçilerin sesi olması sebebiyle saraya gelerek bu durumu Abdürreşithan'a bildirir. Buradaki diğeri önemli husus, sarayın dışarı açılmayarak, dışarıdaki halkın saraya girmesidir. Saray, kapalı ve entrikalarla dolu bir yer olarak tasvir edilmiştir. Padişah, halkın sorunlarından bihaberdir. Çünkü beyler, asilzadeler, kadılar ve şeyhler saraya bunu hissettirmeden köylünün üzerinde hak iddia ederek köylüyü yağmalamaktadırlar:

Çifti A: *Ben mamur olarak geldim, bütün Aksu Köyleri perişan olup gidiyorlar. Büyükler, beyler ve asilzadeler, kadılar ve şeyhler çiftçileri yağmalyorlar. Çiftçilerin kuru kemiklerinden başka hiçbir şeyleri kalmadı.*

Çiftçi B: *Geçen yıl hanın buyruğu diye bize birçok iyi vadeler vermiş, nerde “ferman” olsun, sonraki durum daha önceki durumu geçti.*

Hünerven A: *Biz şehir sanatçılarının, yoksulların durumu köylerdekilere geri kalmadı. Sultan Hazretleri, zorluk ve zalimlikler yüzünden geçinemez olduk (Azizi, 1983: 99).*

Bu sınıfsal çatışma, özellikle halk ve yüksek zümre arasında yaşanır. Bunun başlıca sebebi, halkın saraya erişememesidir. Yüksek zümre, özellikle din adamları halktan din ve yardım adı altınca bağışlar toplarlar. Bu durum, Abdürreşithan'ın çıkardığı fermanlarla çözülmüş ve halk sonunda rahat bir nefes almıştır. Ayrıca halkı bu duruma sokan kişiler cezalandırılarak görevlerinden de alınmışlardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİL İNCELEMESİ

3.1. SES BİLGİSİ

En küçük gramer birliklerinden en büyük birlik olan cümleye kadar dili meydana getiren bütün şekillerin bünyesinde “ses” adını verdiğimiz en küçük ve basit dil unsurları bulunur. Bu unsurlar bazen tek başlarına, çok defa da yan yana gelerek canlı cansız varlıkları, mefhumları ve durumları karşılayan kelime dediğimiz dil birliklerini, dil unsurlarını, dil şekillerini meydana getirirler (Ergin, 2009: 29).

Ses bilgisi, dilin temelini oluşturan yapı taşıdır. Ses bilgisi, bir dilin seslerini; oluşmalarını, boğumlanma özelliklerini, kelimelerdeki sıralanışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları çeşitli değerlendirmeleri incelemektir (Korkmaz, 1992: 128).

YUT'ta 32 ses ve bu seslere karşılık olarak 32 işaret bulunur. Bunlar: /a/, /b/, /p/, /t/, /c/, /ç/, /h/, /x/, /d/, /r/, /z/, /j/, /s/, /ş/, /k/, /q/, /f/, /g/, /ğ/, /ñ/, /e/, /i/, /y/, /l/, /m/, /n/, /v/, /o/, /ö/, /u/, /ü/, /é/ sesleridir.

Bu sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere iki gruba ayrılır:

3.1.1. Ünlüler

Ünlüler, ağız boşluğunda oluşan sesler olarak adlandırılır. Dil, ağız boşluğunda serbestçe dolaşır ve boğumlandığı zaman ünlü harfler üretilir. Ciğerlerden gelen havanın ağız kanalında herhangi bir engele uğramadan dil ve dudakların oluşturduğu seslerdir (Korkmaz, 1992: 158).

- Ön ünlüler /i/, /e/, /ü/, /ö/ orta ünlü /ı/ ve arka ünlüler /a/, /u/ ve /o/ olarak üç gruba ayrılır.

İncelediğimiz metinde sekiz ünlü ve bu ünlülere karşılık gelen sekiz harf bulunmaktadır. Bunlar; /a/, /e/, /é/, /i/, /o/, /ö/, /u/, /ü/ ünlüleridir.

YUT yazı dilinde, TT'den farklı olarak imlâda /ı/ sesi kullanılmaz. Bu ses yerini /i/ sesine bırakmıştır. Bu nedenle, alfabede /ı/ ve /i/ sesleri tek bir işaretle gösterilir. Ancak telâffuzda kalın ünlülerden sonra /ı/ sesinin varlığı hissedilmektedir. Ancak söz konusu ünlü, /ı/ ve /i/ arasında /ı/ sesine daha yakın bir şekilde telâffuz edilir (Doğan, 2016: 27; Ercilasun, 2021: 365):

- *qizil* ‘kırmızı’, *yil* ‘yıl’, *sinip* ‘sınıf’, *yiraq* ‘ıraq’, *çiq-* ‘çıkmaq’, *qizir-* ‘kızarmak’, *çiraq* ‘kandil’.

YUT’ta /e/ ve /é/ olmak üzere iki adet /e/ ünlüsü bulunur. Bunlardan /é/ TT’deki /e/ ünlüsünden daha açık ve geniş bir ünlü olarak karşımıza çıkar (Ercilasun, 2021: 365):

- *gém* ‘gam, dert’, *édép* ‘edep’, *ézél* ‘ezel’, *béxt* ‘baht, şans’, *éiz* ‘aziz’, *şöhrét* ‘şöhret’.

/e/ ünlüsü ise TT’deki /e/ ünlüsünden daha kapalı ve dardır. /e/ ve /i/ arası bir ses olarak tanımlanır.

- *qeri* ‘yaşlı’, *tez* ‘çabuk, tez’, *lekin* ‘lakin’, *ekin* ‘ekin’, *megiz* ‘iç’, *şe’ir* ‘şiiir’, *keç* ‘gece’.

3.1.1.1. Ünlülerin Sınıflandırılması

YUT’ta ünlüler, çıkış yerine ve dilin durumuna göre, ağzın açıklığına göre ve dudakların durumuna göre olacak şekilde üç grupta sınıflandırılır:

3.1.1.1.1. Çıkış Yerine ve Dilin Durumuna Göre

Dilin arka damağa veya öne çıkması bakımından ünlüler, kalın ve ince ünlüler olmak üzere ikiye ayrılır. Kalın ünlüler ağız boşluğunun art bölümünde, dilin ve damağın arka yarısında oluşur. Kalın ünlülerde dilin arka tarafları kabararak arka yani

sert damağa yaklaşır. Dilin kabaran yerleri her ünlüye göre farklıdır (Coşkun, 1998b: 808). YUT'ta kalın ünlüler /a/, /o/, /u/ ünlüleridir.

İnce ünlüler, ağız boşluğunun ön bölümünde, dilin ve damağın ön yarısında oluşur. İnce ünlülerde dilin ön tarafları kabarak ön yani sert damağa yaklaşır. İnce ünlüler /e/, /é/, /i/, /ö/, /ü/ ünlüleridir.

3.1.1.1.2. Ağızın Açıklığına Göre

Çenenin açılışına ve dilin yukarı kalkışına göre ünlüler, geniş ünlü ve dar ünlü olarak iki gruba ayrılır. Geniş ünlülerde dil ile damak arasındaki açıklık fazladır (Coşkun, 1998b: 808). YUT'ta geniş ünlüler, genişten en geniş doğru /e/, /ö/, /o/, /a/ şeklindedir. Dar ünlüler ise, dardan en dara doğru /i/, /ü/, /u/, /é/ şeklindedir.

3.1.1.1.3. Dudakların Durumuna Göre

Dudakların durumuna göre, düz ünlü ve yuvarlak ünlü olmak üzere ikiye ayrılır. Dudaklar, düz ünlülerin oluşumu esnasında düz bir şekildedir. Yuvarlak ünlülerin oluşumları esnasında ise yuvarlak bir şekil alır. YUT'ta düz ünlüler /a/, /e/, /i/, /é/ ünlüleri; yuvarlak ünlüler ise /o/, /ö/, /u/, /ü/ ünlüleridir.

	Düz		Yuvarlak	
	Geniş	Dar	Geniş	Dar
Kalın	a	-	o	u
İnce	e	é i	ö	ü

3.1.1.2. Ünlülerin Özellikleri

3.1.1.2.1. /a/

Kalın, düz ve geniş bir sestir. Kelimelerin her yerinde karşılaşılır:

- *aqivet* (111/11) ‘akıbet, son’, *arqa* (17/11) ‘arka’, *bay* (58/6) ‘zengin’, *qısqa* (9/11) ‘kısa’, *sadde* (60/5) ‘sade, basit’, *romal* (77/2) ‘başörtüsü’, *sadiq* (2/13) ‘sadık, sadakatli’, *saña* (101/17) ‘sana’, *talip* (3/14) ‘öğrenci’, *uşşaq* (99/17) ‘ufak’, *vaqitliq* (73/11) ‘geçici’.

3.1.1.2.2. /e/

İnce, düz ve geniş bir sestir. TT’deki /e/’den daha kapalı ve dar bir biçimde telâffuz edilmektedir:

- *elvette* (14/18) ‘elbette, şüphesiz’, *gezel* (105/20) ‘türkü’, *etrap* (108/12) ‘etraf’, *evet-* (91/4) ‘kaldırmak’, *her* (108/10) ‘her’, *izdeş* (56/20) ‘arama’, *kalte* (20/7) ‘kısa’, *peyz* (114/15) ‘keyif, maneviyat’, *evlat* (114/1) ‘evlat’, *ehval* (41/5) ‘ehval’.

3.1.1.2.3. /é/

İnce, düz ve dar bir sestir. Türkçe kelimelerin ilk hecesinde bulunurken, yabancı kelimelerin bütün hecelerinde bulunabilir:

- *éliš* (10/12) ‘alış, alma’, *étivar* (100/17) ‘otorite, prestij, değer’, *éytiş* (39/21) ‘söyleme, deme’, *ériq* (14/20) ‘arık, kanal’, *éşek* (81/19) ‘eşek’, *étiş* (16/15) ‘atma, ateş açma’, *éhtimal* (11/18) ‘ihtimal’, *égir* (104/21) ‘ağır, çetin, güç, zahmet’, *éhtiyat* (9/6) ‘ihtiyat’, *éhtiram* (41/90) ‘ihtiram’, *éqide* (116/10) ‘inanç, iman’.

3.1.1.2.4. /i/

İnce, düz ve dar bir sestir. YUT’ta /i/’leşme genel bir yönelim olmasından dolayı, kelime eklerinde ve köklerinde diğer ünlülere nazaran daha sık kullanılmaktadır.

YUT'ta, bütün /ı/'ların /i/ olduğu kabul edilmektedir. Ancak, /k/ ve /ğ/ seslerinin yanında, /i/ sesinin /ı/ telâffuzuna yaklaştığı hissedilmektedir:

- *ilacısız* (27/7) 'çaresiz', *igiz* (25/16) 'yüksek, uzun', *ipade* (10/21) 'ifade', *itter-* (71/7) 'itmek, dürtmek', *qiçqar-* (36/12) 'çağırarak, davet etmek, seslenmek', *qilin-* (121/4) 'yapılmak, edilmek, kılınmak', *mensit-* (24/1) 'saymak, itibar etmek', *orunsız* (45/15) 'yersiz' *pikir* (57/23) 'fikir', *razi* (24/5) 'razi'.

3.1.1.2.5. /o/

Kalın, yuvarlak ve geniş bir sestir. Türkçe kelimelerin ilk hecelerinde, alıntı kelimelerin diğer hecelerinde rastlanır:

- *boluş* (107/3) 'olma', *boşluq* (5/16) 'boşluk', *çoñqur* (21/22) 'derin', *çovut-* (78/8) 'teselli etmek', *oxşa-* (13/20) 'benzemek', *ovçi* (16/14) 'avcı', *oyginiş* (49/1) 'uyamış' *ot* (75/13) 'ateş', *tokur* (10/16) 'ayaksız, aksak', *toğra* (100/2) 'doğru, dürüst'.

3.1.1.2.6. /ö/

İnce, yuvarlak ve geniş bir sestir. YUT'ta bu sese kelimelerin yalnızca ilk hecelerinde rastlanmaktadır:

- *töven* (42/5) 'aşağı, alçak, düşük', *töküş* (24/14) 'döküş, dökme', *sözle-* (102/12) 'söylemek', *söñek* (99/9) 'kemik', *ötkür* (12/20) 'keskin', *ötküz-* (48/16) 'geçirmek', *dölet* (66/13) 'devlet, mal mülk', *döt* (34/4) 'akılsız', *yötel-* (14/6) 'öksürmek', *söhbət* (22/21) 'sohbet'.

3.1.1.2.7. /u/

Kalın, yuvarlak ve dar bir sestir. Bu ses, kelimelerin her yerinde ve eklerde geniş bir şekilde kullanılır:

- *udul* (108/6) ‘doğru, kestirme, düz’, *uluğ* (103/3) ‘ulu, yüce’, *ustaz* (31/10) ‘öğretmen, hoca’, *xotun* (3/1) ‘kadın’, *yoqsul* (61/17) ‘yoksul’, *yoşurun* (67/20) ‘gizli, saklı’, *zukam* (94/8) ‘grip’, *uxla-* (80/15) ‘uyumak’, *uzaq* (100/6) ‘uzak’, *tutqun* (114/21) ‘tutsak, esir’.

3.1.1.2.8. /ü/

İnce, yuvarlak ve dar bir sestir. Kelimelerin her yerinde görülebilir:

- *ülpet* (106/2) ‘dost, ahbab’, *ümitvar* (116/17) ‘ümitvar, ümitli’, *üginış* (10/24) ‘öğrenme’, *neşpüt* (5/12) ‘armut’, *bölüş* (38/6) ‘bölmek’, *böre* (20/11) ‘kurt’, *cüp* (25/18) ‘çift, eş’, *çöçü-* (100/19) ‘ürkmek, korkmak’, *çüşiniksiz* (58/13) ‘anlaşılmaz’, *hür* (58/20) ‘hür, serbest, erkin’.

3.1.1.2.9. Uzun Ünlü

YUT’ta tespit edilen uzun ünlüler, genellikle yarı ünsüzlerin, özellikle de /r/ sesinin düşmesi sonucunda oluşan ikincil uzunluklardır. Bunlar özellikle ekleşme sırasında ve telâffuzda kendini hissettirir (Gappar, 2000).

İncelenen metinde uzun ünlüyü belli edebilecek bir işaret kullanılmamıştır.

3.1.1.3. Ünlü Uyumları

Türkçe kelimelerde kök hece ve ünlülerin taşıdıkları kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık niteliklerine göre öteki heceler ünlülerine yaptığı etki sonucunda ortaya çıkan benzeşme sistemidir (Korkmaz, 1992: 161). YUT’ta ünlü uyumları, damak (kalınlık-incelik) uyumu ve dudak (yüzlük-yuvarlaklık) uyumu olmak üzere iki grupta

incelenir. Kalınlık incelik uyumuna, büyük ünlü uyumu, yüzlük-yuvarlaklık uyumuna ise küçük ünlü uyumu adı da verilir.

3.1.1.3.1. Damak Uyumu

YUT'ta kalın ünlüler /a/, /o/, /u/ ; ince ünlüler ise /e/, /é/, /i/, /ö/, /ü/ ünlüleridir. Bu uyumda, kalın ünlüleri takip eden ünlülerin kalın olması, ince ünlüleri takip eden ünlülerin ince olma kuralı esastır. YUT'ta bu kuralın tam olarak sağlandığından bahsedilemez. Kullanılan bazı ek ve ses hadiseleri kuralın uyumunu bozmaktadır. Bu uyumsuzluk genellikle ekler ve köklerde daha çok hissedilir.

Uyumu aksatan özelliklerden ilki, /ı/ ve /i/ ünlüsünün tek bir ses olarak /i/'ye karşılık gelmesidir. /ı/ ünlüsünün bulunmaması, ünlü uyumunun aksamasına sebep olur:

- *añli-ğandek* (18/21) 'duymuş gibi'
- *bol-di* (105/18) 'oldu'
- *emeldar+larniñ* (45/15) 'bürokratların'
- *oynil-idigán* (31/23) 'oynanılan, oynanılmış'
- *qilğuçi+larni* (62/11) 'yapanları, edenleri'
- *qiz+ğa* (92/2) 'kıza'
- *sélin-ğan* (108/11) 'koyulan, koyulmuş'
- *sizil-ğan* (59/9) 'çizilen, çizilmiş'
- *yekunli-midi* (20/11) 'toplamadı'

Açık hecelerde bulunan /a/ ve /e/ seslerinin /i/'leşme olayı da uyumu bozmaktadır:

- *başqi+larğa* (103/1) 'başkalarına'
- *dori+niñ* (93/11) 'ilacın'
- *naxşi+lirini* (13/18) 'şarkılarını'

- *netici+si* (87/21) ‘neticesi’
- *noçi+niñ* (43/5) ‘cesurun’
- *ordi+diki* (19/19) ‘saraydaki’
- *otturi+ğa* (76/25) ‘ortaya’

Uyumu aksatan özelliklerden ikincisi, kelimelere gelen bazı eklerin tek şekilli olmasından kaynaklanır:

- *çüşen-meydiğan* (58/16) ‘anlamayacak’
- *dağ+ni* (57/1) ‘lekeyi’
- *dost+niñ* (45/11) ‘dostun’
- *köter-diñlar* (53/10) ‘kaldırım’
- *xan+çe* (97/13) ‘han gibi’
- *ye-ydiğan* (10/14) ‘yiyecek’
- *yépiş-ivalidu* (84/22) ‘yapışveriş’

Uyumu aksatan özelliklerden üçüncüsü, alıntı kelimelere gelen ünlülerin telâffuza göre eklenmesidir:

- *muziki+ğa* (51/8) ‘müziğe’
- *neşpüt+lar* (5/10) ‘armutlar’
- *perman+ğa* (67/12) ‘fermana’
- *peylasop+larniñ* (85/18) ‘filozofların’
- *puxra+lardin* (61/10) ‘vatandaşlardan’
- *xiracet+ke* (63/1) ‘masrafa’

Alıntı kelimelerde görülen bu hadise, Türkçe kelimelerde de karşımıza çıkar:

- *bu+larda* (84/20) ‘bunlarda’
- *éşiş+lar* (99/22) ‘asmalar’

- *orunduq+qa* (29/24) ‘sandalyeye’
- *xotunluq+qa* (26/9) ‘kadınlığa’
- *yil+larda* (58/13) ‘yıllarda’
- *yol+lardin* (31/18) ‘yollardan’

Kurala uyan sözcüklere şu şekilde örnek verilebilir:

- *bildür-üp* (32/12) ‘bildirip’
- *boşluq+qa* (13/7) ‘boşluğa’
- *çiş+lırını* (28/9) ‘dişlerini’
- *çüşendür-üp* (38/24) ‘anlatıp’
- *dil+large* (110/4) ‘gönüllere’
- *eblex+lerniñ* (105/12) ‘ahmakların’
- *edip+lerniñ* (i2/15) ‘yazarların’
- *qız+imniñ* (15/18) ‘kızımın’
- *qol+umda* (79/21) ‘elimde’
- *unut-tuñmu* (39/10) ‘unuttun mu’
- *yétiş-ken* (86/3) ‘yetişen, yetişmiş’
- *yigit+ler* (108/19) ‘yiğitler’
- *yoşurun-up* (93/3) ‘gizlenip, gizlenerek’
- *yurt+qa* (39/24) ‘yurda’
- *zaman+larmu* (10/17) ‘zamanlar da’
- *zinnetlen-gen* (33/6) ‘süslenen, süslenmiş’

3.1.1.3.2. Dudak Uyumu

YUT’ta düz ünlüler /a/, /e/, /é/, /i/ ; yuvarlak ünlüler ise /o/, /ö/, /u/, /ü/ ünlüleridir. /a/ ve /e/ ünlüleri geniş-düz, /é/ ve /i/ ünlüleri dar-düz ünlülerdir. /o/ ve /ö/ ünlüleri geniş-yuvarlak, /u/ ve /ü/ ünlüleri ise dar-yuvarlak ünlüler grubuna girer. Bu uyumda, düz ünlüleri takip eden ünlüler düz-dar ya da düz-geniş ünlüler olurken; yuvarlak ünlüleri takip eden ünlülerin dar-yuvarlak ya da dar-geniş ünlüler olması esastır. YUT’ta bu uyumun varlığından da tam olarak bahsedilemez.

Kelimelere gelen eklerin kalıplaşmış bir biçimde olmalarından kaynaklı olarak eklendikleri kelimelerde uyum bozulur. Bu bozumu üç şekilde adlandırmak mümkündür:

Ünlüsü yuvarlak olan ekler (Çelikbay, 2006: 108-117): $+dUrUK$, $-K^4U$, $-K^4Uç$, $-K^4Uçi$, $-K^3UIUK$, $-K^4Ur$, $-Duç$, $-DUR-$, $-K^4Uz-$:

- *har-duç* (14/18) ‘yorgunluk, bitkinlik’
- *qoy-ğuçi* (83/4) ‘koyan, bırakan, yatıran’
- *yar-ğuçi* (85/3) ‘divan başkanı, yargıcı, yargıç’
- *iç-küz-* (96/1) ‘içirmek’
- *bil-dür-* (19/3) ‘bildirmek’
- *tekküz-güçi* (27/12) ‘değdiren, dokunduran’

Ünlüsü hem düz hem yuvarlak olan ekler: $+çAk$, $+l^3K^4$, $+(ü)ş / (u)ç$, $+çAK$, $-K^4P^3n$, $-(A)K$, $-(P^3)m$, $-P^3n$, $-(P^3)ş$, $mP^3ş$, $-(P^3)l-$, $-(P^3)n-$, $-(A)r-$:

- *çüş-ür-* (26/7) ‘indirmek, düşürmek’
- *kiy-im* (38/25) ‘giyim, giysi, giyim kuşam’
- *tonu-ş-* (14/12) ‘tanışmak’
- *tur-muş* (58/5) ‘hayat, ömür, geçim’
- *vaqt+inçe* (70/2) ‘geçici olarak, muvakkat’

Ünlüsü düz olan ekler: $+çe$, $+çi$, $+çan$, $+çil$, $+rAK$, $+siz$, $+inçi$, $+Ki$, $+K^4inA$, $+a-$ / $+e-$, $+i-$, $dA-$, $+lA-$, $+na-$, $+(A)r-$, $+sirA-$, $+şA-$, $+(A)y-$, $+şi-$, $+K^4AK-$, $-mA$, $-mAK$, $-K^4A$, $-set-$:

- *tilek+daş* (38/4) ‘dilektaş, ülküdaş’
- *kün+çi* (2/23) ‘kıskanç, kıskanan’
- *kör-set-* (85/17) ‘göstermek’
- *töt+inçi* (62/23) ‘dördüncü’

- *bügün+ki* (107/7) ‘bugünkü’

3.1.1.4. Ünlülerde Değişme ve Ses Olayları

Kelimede bulunan bir ünlünün, diğer bir ünlüye dönüşmesine denilir. En büyük sebebi, sonra gelen ünlünün önceki ünlüyü etkilemesidir.

3.1.1.4.1. Ünlü Daralması

Geniş ünlülerin daralması olayıdır. Bu olayda düz ünlülerle düz ünlüler, yuvarlak ünlülerle yuvarlak ünlüler yer değiştirir ve sonuçta küçük ses uyumunda bir bozulma görülmez. TT'de, geniş seslerin tercih edildiği yerlerde, YUT'ta genellikle dar sesler tercih edilmektedir (Coşkun, 1998b: 809-810).

3.1.1.4.1.1. a > i

YUT'ta tipik bir özellik olarak karşımıza çıkar. Birden fazla heceli kelimelerde ikinci ya da sonraki heceler açık-orta durumda kaldıklarında /a/ ünlüsü /i/ ünlüsüne dönüşür. Bu özellik eklerde de karşımıza çıkar:

- *arqa* > *arqi+din* (15/14) ‘arkadan’
- *arilaş-* > *ariliş-ip* (46/17) ‘karışıp, karışarak’
- *salamlaş-* > *salamliş-idu* (15/15) ‘selamlaştı’
- *bana* > *bani+si* (75/14) ‘bahanesi’
- *qaraş-* > *qariş-idu* (108/18) ‘birbirine baktı’
- *koça* > *koçi+da* (71/13) ‘sokakta’
- *ana* > *ani+si* (58/10) ‘anası, annesi’
- *ata* > *ati+si* (20/10) ‘babası’
- *başla-* > *başli-duq* (12/11) ‘başladık’
- *bala* > *bali+lirim* (11/17) ‘çocuklarım’

3.1.1.4.1.2. a > e

Arapça ve Farsça alıntı kelimelerin çoğunda /a/ ünlüsü /e/ ünlüsüne dönüşür:

- *xencer* (20/22) ‘hançer’
- *bext* (116/10) ‘baht, talih’
- *qest* (103/13) ‘kasıt’
- *nezer* (61/17) ‘nazar, bakış’
- *text+ide* (22/9) ‘tahtında’
- *veqe+si* (104/23) ‘vakası, hadisesi’
- *eqilliq* (17/14) ‘akıllı’

3.1.1.4.1.3. a > é

/a/ ünlüsü, kapalı tek heceli kelimelerde bulunduğu, ek olarak açık heceye dönüşür. Bu durumda /a/ ünlüsü /e/’ye dönüşür. YUT’ta karakteristik bir meseledir:

- *aç-* > *éç-il-idu* (108/5) ‘açıldı’
- *baş* > *béş+imğa* (28/6) ‘başına’
- *çaç-* > *çéç-ip* (6/1) ‘saçıp, serpip’
- *qaş* > *qéş+i* (7/12) ‘kaşı’
- *taş* > *téş+ida* (108/6) ‘dışında’
- *yay-* > *yéy-ip* (7/7) ‘yayıp’
- *yaz-* > *yéz-iñ* (91/2) ‘yazın’

Kelimenin ikinci hecesine /i/ sesi geldiğinde, açık hece olarak bulunan /a/ ünlüsü /é/ ünlüsüne dönüşür:

- *yéqin* (109/18) ‘yakın’
- *téxi* (27/6) ‘daha, da, bir de, şimdi’

- *lékin* (34/24) ‘lakin, fakat, ancak, ama’
- *tévip* (3/1) ‘tabip’
- *sériq* (29/19) ‘sarı’

3.1.1.4.1.4. e > é

/e/ ünlüsü, kapalı tek heceli kelimelerde bulunduğu, ek alarak açık hece konumuna geçer. Bu sebeple /e/ ünlüsü, /é/’ye dönüşür. YUT’ta karakteristik bir meseledir:

- *ber-* > *bér-iñla* (27/11) ‘veriniz’
- *kel* > *kél-er* (10/17) ‘gelir’
- *ket-* > *két-ip* (16/24) ‘gidip’
- *kez-* > *kéz-imen* (47/15) ‘gezeceğim’
- *mey* > *méy+idin* (55/15) ‘meyinden’
- *yer* > *yér+inda* (5/18) ‘yerinde’

İlk hecesi açık birden fazla ünlülü olan /e/ ünlüsünün ilk hecesi /é/’ye döner:

- *béri* (105/15) ‘beri, bu yana’
- *béyit* (23/5) ‘beyit’
- *déñiz* (50/11) ‘deniz’
- *hékim+niñ* (94/4) ‘hekimin’
- *kélin+ni* (30/2) ‘gelini’
- *kérek* (39/21) ‘gerek, lazım’
- *şéhit* (113/17) ‘şehit’

3.1.1.4.1.5. e > i

Çok heceli kelimelerde bulunan ikinci veya sonraki heceler, açık-orta hece durumunda kaldıklarında /e/ ünlüsü /i/ ünlüsüne döner:

- *bende* > *bendi+si* (68/17) ‘esiri, kulu’
- *beşire* > *beşiri+sige* (92/12) ‘görünüşüne’
- *endişe* > *endişi+de* (112/7) ‘endişede’
- *kéçe* > *kéçi+si* (80/15) ‘gecesi’
- *kéñeş* > *kéñeş+imizde* (61/9) ‘meclisimizde’
- *pişane* > *pişani+sidin* (7/18) ‘alnından’
- *serkerde* > *serkerdi+si* (52/20) ‘komutanı’
- *seyile* > *seyili+de* (114/20) ‘gezintide’

3.1.1.4.1.6. o > u

Nadiren bazı kelimelerde bulunan /o/ ünlüsü /u/ ünlüsüne dönüşür:

- *boz-* > *buz-maqta* (58/16) ‘bozmakta’
- *xoş* > *xuş* (25/15) ‘hoş, iyi’
- *ol* > *u+lar* (105/9) ‘onlar’
- *ol* > *uniñğa* (100/17) ‘ona’
- *taş-topraq* > *taş-tupraq* (26/15) ‘taş toprak’
- *toğ-* > *tuğ-up* (83/10) ‘doğup’

3.1.1.4.1.7. ö > ü

Bazı kelimelerde /ö/ ünlüsünün /ü/ ünlüsüne dönüştüğü görülür:

- *öğren-* > *ügin-ip* (12/9) ‘öğrenip’
- *öğret-* > *ügit-idu* (105/2) ‘öğretti’

3.1.1.4.2. Ünlü Düşmesi

İkinci hecede bulunan dar ünlü, vurgusuz orta hece konumuna geldiğinde düşer. Aynı şekilde ünlüyle başlayan bir ek aldığında da düştüğü görülür. YUT'ta bu durum iç ses ve son seste karşımıza çıkar:

- *oğul+um > oğlum* (10/11) 'oğlum'
- *orun+i+din > ornidin* (100/19) 'yerinden'
- *ağiz+im+ğa > ağzimğa* (26/15) 'ağzıma'
- *köñül+imiz > köñlimiz* (57/8) 'gönlümüz'
- *şher+i > şehri* (104/11) 'şehri'
- *mehir+i > mehri* (113/12) 'sevgisi'
- *zeher+i > zehri* (2/23) 'zehri'
- *köküs+ige > köksige* (115/3) 'göğsüne'
- *siñil+im > siñlim* (19/6) 'küçük kız kardeşim'

Ayrıca 'nerse' sözcüğü zamanla ünlü kaybına uğramıştır:

- *ne+erse > nerse* (37/10) 'nesne, şey'

3.1.1.4.3. Ünlü Türemesi

Alıntı kelimelerin sonu çift ünsüzle bittiğinde, dar ünlülerin araya girmesiyle ünlü türemesi oluşur:

- *ilm > ilim* (1/9) 'ilim, bilim'
- *vaqt > vaqit* (69/13) 'vakit, zaman'
- *şekl+ler > şekiller* (62/13) 'şekiller, biçimler'
- *fıkr > fikir* (57/23) 'fikir'
- *rehm > rehim* (112/6) 'rahim, acıma, merhamet'
- *qism > qisim* (109/2) 'kısım, bölüm, parça'

3.1.1.4.4. Ünlü Yuvarlaklaşması

Kelimedeki ön ve iç seste bulunan ünlülerin yuvarlaklaşması hadisesidir. Kelimelerde, dudak ünsüzlerinin yuvarlaştırıcı etkisi sebebiyle görülür:

3.1.1.4.4.1. a > o

Açık hecede bulunan /a/ ünlüsü, kendinden sonraki /u/ ünlüsünün yarattığı etkiyle /o/ ünlüsüne dönüşür:

- *açuq* > *oçuq* (58/12) ‘açık’
- *av* > *ov* (13/13) ‘av’
- *qabul* > *qobul* (71/14) ‘kabul’
- *qaşuq* > *qoşuq* (103/8) ‘kaşık’
- *qotun* > *xotun+i* (2/22) ‘kadını’
- *tanıt-* > *tonut-ti* (45/12) ‘tanıttı’
- *tavışqan* > *toşqan* (95/23) ‘tavşan’
- *yaşur-* > *yoşur-sa* (46/24) ‘gizlese’

3.1.1.4.4.2. e > ö

Açık hecede bulunan /e/ ünlüsü, kendinden sonraki /ü/ ünlüsünün yarattığı etkiyle /ö/ ünlüsüne dönüşür:

- *temür* > *tömür* (115/2) ‘demir’
- *eb* > *öy* (3/8) ‘ev’
- *seb-* > *söy-se* (22/4) ‘öpse’

3.1.1.4.5. Ünlü İncelmesi

Bazı ünsüzlerin etkisiyle kelimedeki türlü hecelerde kalın sırada bulunan ünlülerin ince sıraya geçmesi olayıdır (Korkmaz, 1992 : 160):

3.1.1.4.5.1. ı > i

- *qız* > *qiz* (92/12) ‘kız’
- *bağlı* > *bağliq* (86/20) ‘bağlı, bitişik’
- *qıl-* > *qil-* (119/7) ‘yapmak, etmek, kılmak’
- *çiq-* > *çiq-* (100/9) ‘çıktı’
- *qısım* > *qisim* (109/2) ‘kısım, bölüm, parça’

3.1.1.4.6. Ünlü Genişlemesi

Kelime içindeki dar ünlülerin genişlemesi olayıdır. Bu olayda düz ünlülerle düz ünlüler, yuvarlak ünlülerle yuvarlak ünlüler yer değiştirir. TT’de, dar seslerin tercih edildiği yerlerde, YUT’ta genellikle geniş sesler tercih edilmektedir (Coşkun, 1998b: 812).

3.1.1.4.6.1. i > e

Bazı iki heceli Türkçe kelimelerin dar ünlüyle biten ikinci hecesindeki ünlünün genişlediği görülür (Öztürk, 1995: 14):

- *böri* > *böre* (20/11) ‘kurt’
- *yeti* > *yette* (61/21) ‘yedi’

3.1.1.4.6.2. ı > a

İki heceli kelimelerin son hecesi dar ünlüyle bittiğinde, ikinci hecesindeki ünlünün genişlediği görülür:

- *altı* > *alte* (25/16) ‘altı’
- *toğrı* ~ *toğru* > *toğra* (105/4) ‘doğru, dürüst’

3.1.1.4.6.3. i > é

Arapça ve Farsça alıntı kelimelerin ilk hecesinde bulunan /i/ ünlüsü, /é/ ünlüsüne dönüşür:

- *ihtimal* > *éhtimal* (11/18) ‘ihtimal’
- *ihiram* > *éhtiram* (41/9) ‘ihiram’
- *ihiyatçan* > *éhtiyatçan* (48/18) ‘ihtiyatlı, dikkatli’
- *ilan* > *élan* (109/11) ‘ilan, duyuru’
- *itibar* > *étivar* (100/17) ‘otorite, prestij, değer’
- *mihman* > *méhman* (15/11) ‘konuk’

3.1.1.4.6.4. u > o

Bazı alıntı kelimelerin ilk heceleri /u/ ünlüsünden, /o/ ünlüsüne döner:

- *guya* > *goya* (12/2) ‘sanki’
- *huquq* > *hoquq* (20/18) ‘hukuk’
- *huzur* > *hozor+ida* (62/20) ‘huzurunda’
- *ruhani* > *rohani* (2/1) ‘ruhani’

3.1.1.4.6.5. ü > ö

Bazı alıntı kelimelerin ilk heceleri /ü/ ünlüsünden, /ö/ ünlüsüne döner:

- *hüccet* > *höccet+liridin* (84/12) ‘hüccetlerinden, belgelerinden’
- *hüküm* > *höküm* (103/2) ‘hüküm’
- *hükümet* > *hökümet* (48/10) ‘hükümet’
- *hürmet* > *hörmət* (109/2) ‘hürmet, saygı’
- *hüsn* > *hösun* (6/12) ‘güzellik, letafet, yakışıklılık’

3.1.2. Ünsüzler

YUT’ta 24 tane ünsüz bulunur. Bunlar: /b/, /p/, /t/, /c/, /ç/, /h/, /x/, /d/, /r/, /z/, /j/, /s/, /ş/, /k/, /q/, /f/, /g/, /ğ/, /ñ/, /l/, /m/, /n/, /v/, /y/ ünsüzleridir.

YUT’taki ünsüzler, çıkış yerleri bakımından şu şekilde tablolaştırılmıştır:

Çıkış Yeri Bakımından Ünsüzler										
Çıkış Şekli Bakımından Ünsüzler	ÜNSÜZLER		Çift Dudak	Dış Dudak	Diş-diş eti	Diş eti	Ön damak	Arka damak	Gırtlak	
	Sürtünmesiz	Tonlu	Geniz	m		n			ñ	
			Akıcı					l y		
			Titrek					r		
	Sürtümlü	Süreksiz	Tonlu	b		d	c	ğ		
			Tonsuz	p		t	ç	k	q	
		Sürekli	Tonlu		v	z	j		ğ	
			Tonsuz		f	s	ş		h	x

3.1.2.1. Dudak Ünsüzleri: /p/, /b/, /m/

Dudak ünsüzlerinin oluşumu esnasında alt çene yardımıyla hareket eden alt dudak, üst dudağa bitişir ve gelen hava akımı sayesinde /b/ ve /p/ seslerini oluşturabilmek için dudakları bir patlamayla açar. /m/ ünsüzünde ise, hava akımı küçük dil yardımıyla kısmen burun yoluna sevk edildiğinden, /p/ ve /b/ ünsüzlerindeki gibi bir patlama hissedilmez ve akciğerlerden gelen havanın bir kısmı burun yolundan geçtiği için /m/ ünsüzü burun sesi özelliğine sahip olur (Çoşkun, 2003a:66).

/b/ ve /m/ ünsüzlerinin tonlu ünsüz olmalarının sebebi, akciğerlerden gelen havanın ses tellerini titreştirmesidir. /p/ ünsüzünün tonsuz olmasının sebebi ise, havanın ses tellerini titreştirmeden geçip gitmesidir.

3.1.2.1.1. /p/

Sürtünmeli, süreksiz ve tonsuz bir ünsüzdür. YUT'ta daha çok alıntı kelimelerde ve kelime başlarında görülür.

Arapça ve Farsçadan alıntı kelimelerin başlarında görülen /f/ sesi, YUT'ta /p/ sesiyle karşılaşılır. Aynı şekilde kelime içi ve sonundaki /f/ sesleri de /p/ sesiyle ifade edilir:

- *paaliyet* (19/12) 'faaliyet', *padişa* (1/4) 'padişah', *pelempey* (31/18) 'basamak, merdiven', *peryat* (115/2) 'feryat', *arilap* (76/23) 'ara sıra', *qop-* (103/5) 'kalkmak', *tap-* (35/15) 'bulmak', *dapçi* (1/16) 'çalgıcı, defçi', *xarap* (65/15) 'harap, yorgun, perişan', *köp* (11/5) 'çok'.

3.1.2.1.2. /b/

Sürtünmeli, süreksiz ve tonlu bir ünsüzdür. /p/ ünsüzünün tonlu hâlidir. Kelime sonlarında bu sese rastlanmaz. Kelime başı ve kelime içinde yer alır. Alıntı kelimelerde sonda görülen /b/, /p/'ye döner:

- *boyiçe* (109/9) ‘boyunca’, *bulañçi* (9/20) ‘yağmacı’, *bura-* (43/7) ‘çevirmek, döndürmek’, *böre* (20/11) ‘kurt’, *sumbul* (7/12) ‘sümbül’, *tembur* (84/5) ‘tambur’, *barliq* (104/8) ‘hepsi, bütün’, *basturuş* (86/8) ‘bastırma’, *bes-bes* (6/12) ‘yarışma, rekabet’, *bina* (62/15) ‘bina’.

3.1.2.1.3. /m/

Tonlu, genizden çıkan sürtünmesiz ve yumuşak bir ünsüzdür. YUT’ta kelimelerin her yerinde görülebilir:

- *mahir* (52/2) ‘mahir, becerikli’, *mara-* (57/5) ‘gizlice bakmak’, *medet* (117/15) ‘yardım’, *muğenni* (52/5) ‘çalgıcı, müzisyen’, *camaet* (41/11) ‘toplum’, çilim (76/22) ‘pipo ile içilen tütün’, *daim* (30/14) ‘daim, sürekli, her vakit’, *dem* (13/21) ‘dinlenme, istirahat, nefes’, *puşayman* (117/16) ‘pişman’.

3.1.2.2. Diş-Dudak Ünsüzleri: /v/, /f/

Diş-alt dudak yani diş- dudak ünsüzleri olan bu ünsüzlerinin oluşumu sırasında, alt dudak, hareketsiz durumdaki üst ön kesici dişlere temas eder. Bu sayede akciğerlerden gelen hava akımı, boğumlanma yeri olan diş ile boğumlanma organı olan alt dudağın arasından sürtünerek geçer ve bu sürtünme /f/ ve /v/ ünsüzlerini oluşturur. /f/ ünsüzü tonsuz, /v/ ünsüzü tonludur (Çoşkun, 2001:66).

3.1.2.2.1. /v/

Tonlu ve sızıcı bir ünsüzdür. YUT’ta kelime başında olacak şekilde yalnızca alıntı kelimelerde görülür:

- *vaqit* (69/13) ‘vakit, zaman’, *vede* (55/11) ‘vade, söz’, *cavap* (100/6) ‘cevap’, *çavak* (28/23) ‘alkış’, *davamliq* (103/15) ‘devamlı’, *vexpi* (62/6) ‘hediye,

armağan', *vezir-vuzura* (29/7) 'vezir vüzera, ileri gelenler', *ğavğa* (64/9) 'kargaşa, kavga', *ov* (13/13) 'av', *paravan* (10/13) 'refah, bolluk'.

3.1.2.2.2. /f/

Tonsuz ve sızıcı bir ünsüzdür. Rusçadan alıntı kelimelerde görülür:

- *fëodal* (i1/20) 'feodalizm, derebeylik', *faiz* (62/10) 'faiz', *fars* (84/22) 'fars'.

3.1.2.3. Diş Ünsüzleri: /d/, /t/, /n/, /z/, /s/

Dil ucunun üst dişlere temas etmesiyle oluşan ünsüz grubudur. Diş etiyle sarılı dişin orta bölümünde oluşan ünsüzlerdir.

3.1.2.3.1. /d/

Tonlu, patlayıcı ve sızıcı bir ünsüzdür. YUT'ta kelime başında genellikle alıntı kelimelerde görülür. Alıntı kelimelerin sonunda bulunduğu ise tonsuzlaşarak /t/'ye dönüşür:

- *dar* (10/10) 'darağacı, idam sehpası', *dastan* (110/5) 'destan', *dereş* (5/17) 'ağaç', *dixan* (3/14) 'çiftçi', *qedem* (116/4) 'kadem, adım', *muqeddem* (107/12) 'mukaddem, daha önce', *yardem* (24/14) 'yardım', *aldamçi* (9/20) 'aldatıcı', *geden* (23/20) 'ense, artkafa', *adem* (i1/18) 'adam, insan, kişi'.

Arapça ve Farsça'dan alıntı kelimelerde, ses sonda korunur:

- *yad* (15/3) 'yad, anma, akla getirme', *qed* (18/13) 'boy, duruş',

3.1.2.3.2. /t/

Tonsuz, süreksiz ve sürtünmelidir. Kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunabilir. YUT'ta genelde korunmuştur:

- *tamaşa* (14/3) 'gezme, eğlence, seyretme', *toxta-* (26/24) 'durmak', *tozaq* (50/20) 'tuzak, kapan', *türük* (62/13) 'cahil, okuma yazması olmayan', *tilek* (111/5) 'dilek', *yetküz-* (89/22) 'iletmek, ulaştırmak, yetiştirmek', *yastuq* (108/12) 'yastık, minder', *xatircem* (20/11) 'telaşsız, sakin, emin, rahatça', *ustixan* (22/6) 'kemik, iskelet', *tut-* (118/7) 'tutmak'.

3.1.2.3.3. /n/

Tonlu, geniş geçitli ve yumuşak geniz ünsüzüdür. YUT'ta Arapça ve Farsça alıntı kelimeler genellikle /n/ sesi ile başlar. Türkçe kelimelerde soru kelimeleri dışında kelime başında görülmez:

- *nağra* (108/18) 'davul', *namelüm* (80/19) 'belirsiz', *nazlan-* (26/7) 'nazlanmak', *neççe* (22/6) 'kaç?', *orunlaştur-* (75/13) 'yerleştirmek', *paravan* (10/13) 'refah, bolluk', *sultan* (100/12) 'sultan', *tentenilik* (109/1) 'tantanalı', *xotun* (3/1) 'kadın'.

3.1.2.3.4. /z/

Tonlu ve sızıcı bir ünsüzdür. Kelime başında yalnızca alınma ve tabiat taklidi kelimelerde görülür:

- *zal* (31/17) 'salon', *zamane* (10/16) 'zamane, devir, devran', *ziddiyet* (11/12) 'ziddiyet, zıtlık, karşıt, çelişki', *ziyanliq* (20/18) 'zararlı', *zulum* (103/15) 'zulüm', *ustaz* (52/8) 'öğretmen, hoca', *yéziq* (33/6) 'yazma, yazı, yazıt', *yüz* (10/10) 'yüz',

zarlan- (27/15) ‘sızlanmak, dert yanmak, şikayet etmek’, *tutquz-* (10/3) ‘tutturmak’.

3.1.2.3.5. /s/

Tonsuz ve sızıcı bir ünsüzdür. YUT’ta kelimenin her yerinde karşılaşılabilen bir ünsüzdür:

- *sabiq* (103/22) ‘sabık, eski, geçmiş’, *saldur-* (103/1) ‘saldırmak, atılmak, sıçramak’, *sana-* (50/7) ‘saymak’, *saqi* (110/16) ‘saki, içki toplantılarında içki dağıtan kimse’, *asasen* (100/4) ‘esasen’, *bastur-* (87/7) ‘bastırmak, ayakta durdurmak’, *eksiçe* (106/10) ‘aksi halde, üstelik’, *höşün* (6/12) ‘güzellik, letafet, yakışıklılık’, *inkas* (10/21) ‘inkas, yankı’, *yolvas* (81/18) ‘kaplan’.

3.1.2.4. Diş-Damak Ünsüzleri: /c/, /ç/, /j/, /ş/

Bu ünsüzlerin oluşumunda diş eti ardı bölgesi ile dilin önü birbirlerine temas ederek gelen hava akımını zorladığından bir patlama oluşur. Bu sebeple bu ünsüz grubu patlayıcı ünsüzler olarak da bilinir.

3.1.2.4.1. /c/

Tonlu ve patlayıcı bir ünsüzdür. YUT’ta genellikle alıntı kelimelerin başında ve sonunda görülür. Türkçe kelimelerde bulunmaz. Alıntı kelimelerde ise sonda korunur:

- *caca* (28/8) ‘ceza’, *cakala-* (59/11) ‘ilan etmek, duyurmak’, *ceryan* (11/6) ‘cereyan, süreç, süre’, *cudun-çapqun* (51/3) ‘yağışlı hava’, *hicr* (112/10) ‘ayrılık’, *icazet* (37/22) ‘ruhsat, izin’, *hayacan* (87/1) ‘heyecan’, *bac-paraq* (61/19) ‘tahıl vergisi’, *acayip* (106/14) ‘acayip, garip, şaşılacak’, *burcek* (25/17) ‘köşe’.

3.1.2.4.2. /ç/

Tonsuz, süreksiz ve sürtünmeli bir ünsüzdür:

- *çañ* (36/1) ‘toz’, *çandur-* (82/12) ‘yanılmak’, *çaqmaq* (53/11) ‘yıldırım, şimşek’, *çéliş* (58/8) ‘mücadele, savaş, güreş’, *işenç* (40/13) ‘inanç, güven’, *kéçe-kündüz* (56/7) ‘gece gündüz’, *küçeyt-* (75/8) ‘güçlendirmek, kuvvetlendirmek’, *mesçit* (62/8) ‘mescit, küçük cami’, *herqaçan* (82/2) ‘her zaman’, *hazırçe* (91/14) ‘şimdilik’.

3.1.2.4.3. /j/

Tonlu ve sızıcı bir ünsüzdür. Genellikle alıntı kelimelerde görülür. Tonsuz /ş/’nin karşılığı olan bir sestir. Eski Türkçedeki /y/, YUT’ta /j/’ye dönüşmüştür.

İncelenen metinde /j/ ünlüsü görülmemiştir.

3.1.2.4.4. /ş/

Tonsuz, sürekli ve sürtünmeli bir ünsüzdür:

- *şahzade* (83/10) ‘şehzade’, *şavqun* (98/16) ‘gürültü, yaygara’, *takallaş-* (34/17) ‘ağız kavgası yapmak’, *taşlaş* (65/13) ‘fırlatma, bırakma, atma’ *yaşliq* (118/7) ‘gençlik’, *yéşil* (29/19) ‘yeşil’, *perişan* (18/17) ‘perişan’, *yéziş* (i2/14) ‘yazma’, *yoşurun* (67/20) ‘gizli, saklı’ *amanlaş-* (37/25) ‘hâl hatır sormak’.

3.1.2.5. Ön Damak Ünsüzleri: /g/, /k/, /l/, /r/, /y/

Dilin ucunun ya da dilin ön tarafının dış yuvası veya sert damağın ön bölümüne temasıyla boğumlanan ünsüzlerdir.

3.1.2.5.1. /g/

Tonlu, süreksiz ve sürtünmeli bir sestir:

- *gaday* (22/10) ‘yoksul, fakir’, *gilem* (108/11) ‘kilim, halı’, *güllendür-* (52/19) ‘çiçeklendirmek’, *hergiz* (114/17) ‘hiçbir zaman’ *ilgirile-* (58/15) ‘ilerlemek’, *eger* (100/7) ‘eğer’, *beglik* (103/24) ‘beylik’, *teg-* (35/20) ‘değmek, dokunmak’, *nege* (105/16) ‘nereye’, *gayida* (106/4) ‘bazen, bazı zaman’.

3.1.2.5.2. /k/

Tonsuz, süreksiz ve sürtünmeli bir ünsüzdür. YUT’ta kelime başında, kelime ortasında ve kelime sonunda korunmuştur. Ayrıca alıntı kelimelerde de korunmuştur:

- *kalte* (20/2) ‘kısa’, *kamil* (30/9) ‘kamil, mükemmel, olgun’, *keçür-* (44/7) ‘affetmek’, *körünüş* (108/2) ‘görünme, görünüş’, *külke* (10/10) ‘gülme, gülüş, kahkaha’, *tekküz-* (94/21) ‘değdirmek, dokundurmak’, *xeterlik* (91/3) ‘tehlikeli’, *hakavur* (76/14) ‘kibirli, kendini beğenmiş’, *hökire-* (35/17) ‘böğürmek, kükremek, bağırarak’, *térik-* (65/9) ‘sinirlenmek, azdırmak’.

3.1.2.5.3. /l/

Sürtünmesiz, tonlu ve akıcı bir ünsüzdür. Tabiat taklidi seslerde ve alıntı kelimelerde, kelime başında bulunur:

- *lay* (21/16) ‘çamur, balçık’, *lazim* (107/2) ‘lazım, gerekli’, *lezzet* (113/15) ‘lezzet’, *tikil-* (15/21) ‘dikilmek’, *tilla-* (27/2) ‘azarlamak’, *bixeterlik* (91/7) ‘tehlikesizlik, güvenlik’, *usul* (25/15) ‘dans’, *vapadarliq* (58/8) ‘candan bağlılık, vefalı olma hâli’, *yekunli-* (20/11) ‘toplamak’, *çiqiril-* (75/17) ‘çıkarılmak’.

3.1.2.5.4. /r/

Sürtünmesiz, tonlu ve titrek bir ünsüzdür. Kelimenin her yerinde bu ünsüze rastlamak mümkündür:

- *ramka* (i2/6) ‘çerçeve’, *rast* (11/13) ‘gerçek, hakiki, doğru, inanılır’, *rencit-* (20/4) ‘üzmek, gönlünü kırmak’, *ruhsat* (31/11) ‘ruhsat, izin’, *roşen* (45/3) ‘açık, parlak’, *sersan* (16/22) ‘şaşkın, sersem’, *sürt-* (51/23) ‘silme, kurulamak’, *sağar-* (95/8) ‘sararmak’, *öltür-* (80/19) ‘öldürmek’, *orda* (16/11) ‘saray’.

3.1.2.5.5. /y/

Sürtünmesiz, tonlu ve akıcı bir ünsüzdür. YUT’ta korunmuştur ve kelimenin her yerinde bu ünsüze rastlanabilir:

- *yañaq* (13/13) ‘ceviz’, *yañra-* (31/15) ‘yüksek ses çıkarmak’, *yéşil-* (19/5) ‘çözölmek, açılmak’, *yoqiliş* (65/14) ‘kaybolma’, *toy* (25/13) ‘düğün’, *toy-* (72/3) ‘doymak’, *sarğay-* (54/5) ‘sararmak’, *pişayvan* (49/11) ‘balkon’, *mey* (106/3) ‘mey, içki’, *qoyuş* (48/15) ‘koyma, bırakma’.

3.1.2.6. Arka Damak Ünsüzleri: /ğ/, /q/, /x/, /ñ/

Dil sırtının arka tarafı ve art damak arasındaki bölgede boğumlanan ünsüzlerdir.

3.1.2.6.1. /ğ/

Sürtünmeli, sürekli ve tonlu bir ünsüzdür. Türkiye Türkçesi’ne göre gırtlığa daha yakın bir şekilde telâffuz edilir. Alıntı kelimelerde kelime başında görülür:

- *ğalibiyet* (107/7) ‘galibiyet, zafer, başarı’, *gezel* (105/20) ‘türkü, şarkı’, *gor* (91/16) ‘buhar’, *ğuçurlat-* (28/9) ‘gıcırdatmak’, *iğva* (44/19) ‘kışkırtma, provokasyon, fesat’, *kembeğəl* (118/14) ‘fakir, yoksul’, *qarığu* (82/9) ‘kör, âmâ’, *qayğuruş* (41/20) ‘kaygılanma’, *qilğuçi* (62/11) ‘yapan, eden’, *çağ* (106/10) ‘çağ, zaman, vakit, devir’.

3.1.2.6.2. /q/

Sürtünmeli, süreksiz ve tonsuz bir ünsüzdür:

- *qamet* (6/5) ‘boy, vücut’, *qanxor* (21/5) ‘kaniçici, gaddar’, *qaqaqla-* (42/17) ‘kahkaha atmak’, *qehriman* (41/23) ‘kahraman’, *qırqıl-* (80/9) ‘kırkılmak, kesilmek’, *qoğdaş* (67/11) ‘koruma, himaye etme’, *soğaq* (28/7) ‘soğuk’, *şavqun* (98/16) ‘gürültü, yaygara’, *talantliq* (1/15) ‘yetenekli’, *vaqitliq* (73/11) ‘geçici’.

3.1.2.6.3. /x/

Sürtünmeli, sürekli ve tonsuz bir ünsüzdür:

- *xadim* (67/10) ‘faaliyet adamı, memur’, *xaniveyran* (21/6) ‘harabe, enkaz, yıkıntı’, *xoşlaş-* (104/16) ‘vedalaşmak’, *xursenlik* (15/4) ‘mutlu, sevinçli, neşeli’, *yaxşılaş* (63/1) ‘iyileştirme’, *pitnixor* (2/4) ‘fitne yapan kimse, fitneci’, *tarix* (88/7) ‘tarih’, *suxen* (22/20) ‘iftira, bühtan, kara’, *saxtipez* (86/21) ‘sahtekar’, *paxta* (61/20) ‘pamuk’

3.1.2.6.4. /ñ/

Sürtünmesiz, tonlu ve geniz ünsüzüdür:

- *añlan-* (13/6) ‘duyulmak, işitilmek’, *beñvaş* (49/1) ‘yaramaz, afacan’, *cañcal* (69/4) ‘kavga, skandal’, *carañla-* (108/19) ‘çingırdamak, duyulmak’, *muñlan-* (33/13) ‘hüzünlenmek, duygulanmak, kederlenmek’, *carañliq* (108/5) ‘sedalı, yüksek sesli’, *dañliq* (107/8) ‘ünlü, şanlı, şöhretli’, *ğazañ* (22/12) ‘yere düşen sonbahar yaprağı’, *iñek* (77/10) ‘çene’, *liñşit-* (69/21) ‘sallandırmak, oynatmak, kımıldatmak’.

3.1.2.7. Gırtlak Ünsüzü: /h/

Gırtlak ünsüzünün oluşumu esnasında, gırtlak içindeki ses telleri hafifçe birbirine yanaşır. Bu esnada akciğerlerden gelen hava akımı ses tellerine sürtünerek /h/ ünsüzünü oluşturur (Coşkun, 2003b: 49). Gırtlak ünsüzü, ses tellerinin soluk alma durumuna oranla birbirlerine daha çok yaklaşarak veya dokunarak meydana getirdiği sestir (Korkmaz, 1992: 73).

3.1.2.7.1. /h/

Sürtünmeli, süreksiz ve tonsuz bir ünsüzdür. Alıntı kelimelerde ve kelimenin her yerinde rastlamak mümkündür:

- *hacet* (104/9) ‘gerek, ihtiyaç’, *haşar* (39/1) ‘gönüllü yardımlaşma’, *hemkar* (120/4) ‘meslektaş’, *heydel-* (19/17) ‘sürülme, itilmek’, *hörmetle-* (70/19) ‘saygı göstermek’, *hürküt-* (6/14) ‘ürkütme’, *qedeş* (57/8) ‘kadeş’, *layihe* (48/16) ‘proje’, *mehrem* (80/21) ‘özel hizmetçi’.

3.1.3. Ünsüz Uyumları

Kelimelerde sıralanan ünsüzlerin, titreşim bakımından uyuşmaları olayı ünsüz uyumu olarak adlandırılır. Kelimelerin eklerle genişletilmesi sırasında, tonlu ünsüzlerden sonra tonlu, tonsuz ünsüzlerden sonra genellikle tonsuz gelmesi temeline

dayanan uyumdur (Korkmaz, 1992: 163). Alıntı kelimelerde ünsüz uyumu hadisesi aranmaz.

YUT'ta tonlu ünsüzler /b/, /d/, /c/, /g/, /ğ/, /l/, /m/, /n/, /ñ/, /r/, /v/, /z/, /j/, /y/; tonsuz ünsüzler ise /ç/, /f/, /h/, /x/, /k/, /q/, /p/, /s/, /ş/, /t/ ünsüzleridir.

YUT'ta karşılıklı ünsüzler:

Tonlu ünsüz : b c d g ğ v z j

Tonsuz ünsüz : p ç t k x f s ş

ünsüzleri, karşılıksız ünsüzler ise: m, n, l, r, y, ñ, q, h ünsüzleridir (Coşkun, 1998: 798).

YUT'ta Türkçe kelimelerde ünsüz uyumu genellikle sağlanmıştır:

- *axşam* (105/19) 'akşam'
- *cay+da* (101/1) 'yerde'
- *diyil-gen* (65/6) 'denilmiş'
- *kétiş+ke* (101/13) 'gitmeye, gidişe'
- *nezer+de* (61/17) 'nazarda'
- *orunla-ydu* (109/24) 'çaldı'

Bazı kelimelerde ünsüz uyumsuzluğu görülür:

- *evet-mektin* (22/7) 'göndermekten'
- *his+daş* (112/11) 'mütesanit, dayanışık'
- *maxtançaq+ni* (50/13) 'övünse de'
- *paşşap+larni* (10/7) 'paşşapları'
- *qimmit+ini* (115/12) 'pahasını'
- *savaq+lar* (73/23) 'dersler'
- *sekre-p* (23/12) 'sıçramak, atlamak'

3.1.4. Ünsüzlerde Değişme ve Ses Olayları

3.1.4.1. Benzeşme

İç seste yanyana iki ünsüz bulunan yerlerde veya söyleniş bakımından aynı durumda bulunan komşu kelimelerin son ve ön seslerinde, bazen iki ünsüzden birinin kendisine yakın boğumlanma niteliği taşıyan öteki ünsüz tarafından büsbütün veya kısmen benzeştirilmesi olayına ünsüz benzeşmesi adı verilir (Korkmaz, 1992: 162):

- *köñnek* > *köyneke* (77/2) ‘gömlek’
- *qıymet* > *qimmet+ke* (86/7) ‘pahaya’
- *süyek* > *söñek* (99/9) ‘kemik’

3.1.4.2. Benzeşmezlik

Bir kelimedeki yan yana veya birbirine yakın duran ve boğumlanma nitelikleri bakımından birbirinin tıpkısı veya benzeri olan iki ünsüzden birinin, kendi boğumlanma noktasını ötekinden ayırarak başka bir ünsüze dönüşmesi olayına benzeşmezlik adı verilir (Korkmaz, 1992: 24):

- *neyze* (97/8) ‘mızrak’ (~ *nerze*)

3.1.4.3. Göçüşme

Kelime içindeki komşu veya uzak seslerin yer değiştirmesi hadisesidir. Ünsüzlerin birbirleriyle karşılaşmasından doğan ve amacı telâffuzun zorluklarını gidermek olan bir ünsüz olayıdır. Genellikle /r/ ve /l/ akıcı ünsüzlerinin bulunduğu kelimelerde ve ağızlarda rastlanır (Korkmaz, 1992: 74):

- *naşqa* > *naxşa* (11/21) ‘şarkı’
- *reşit* > *rişte* (110/4) ‘iplik, bağ’

- *sevir* > *sevri* (27/17) ‘sabır’
- *şükür* > *şükre* (56/5) ‘şükür’

3.1.4.4. Tonlulaşma

Ünsüzlerin boğumlanması esnasında, ciğerlerden gelen havaya ses tellerinin titreşerek ton vermesi olayıdır (Korkmaz, 1992: 151). YUT için karakteristik bir özelliktir.

Tonsuz olarak bilinen /p/, /ç/, /t/ ve /k/ ünsüzleri ile biten kelimelerin sonuna ünlü bir ek getirildiğinde, kelimenin sonunda bulunan tonsuz sert ünsüzlerin yumuşayarak /b/, /c/ /d/ ve /g/ ünsüzlerine dönüşümüdür.

YUT’ta Türkçe kökenli kelimelerin sonundaki /q/ ve /k/ ünsüzleri, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında iki ünlünün arasında kalarak yumuşarlar (Ay, 2007: 65):

- *başçiliq* (101/17) ‘başkanlık, önderlik’ *başçiliğ+ida* (109/21) ‘önderliğinde’
- *xoşalliq* (55/7) ‘memnuniyet, sevinç’ *xoşallig+ida* (93/7) ‘sevincinde’

Ayrıca alıntı kelimelerinde sonu /p/ (</b/)’lerin /v/, /b/ ve /t/ (</d/)’lerin /d/ olmasında da görülen bir hadisedir (Ay, 2007: 65):

- *azap* (100/3) ‘azap’ *azav+ini* (100/10) ‘azabını’
- *gezep* (100/17) ‘gazap, hiddet, öfke’ *geziv+i* (67/15) ‘öfkesi’
- *mektep* (89/13) ‘mektep, okul’ *mektiv+imiz*(10/22)‘mektobimiz’
- *teklip* (14/18) ‘teklif, öneri’ *tekliv+i* (109/8) ‘teklifi’
- *tüp* (10/24) ‘dip, kök’ *tüv+ige* (13/14) ‘dibine’

Yabancı kelimelerde vurgu bulunmasından kaynaklı olarak bazı kelimelerde bu yumuşama hadisesi görülmez:

- *hacet* > *hacet* (104/9) ‘hacet, ihtiyaç’ *hacit+i* (72/21) ‘ihtiyacı’

- *meşrep* > *meşrep* (111/12) ‘Uygur Makamı’ *meşrep+ke* (111/1) ‘meşrebe’
- *terep* > *terep* (93/20) ‘taraf’ *terep+ke* (13/10) ‘tarafa’

3.1.4.5. Tonsuzlaşma

Ünsüzlerin boğumlanması esnasında, ciğerlerden gelen havaya ses tellerinin titreşimlerini kaybederek ton vermemesi olayıdır. Tonlulaşmanın zıttıdır (Korkmaz, 1992: 151).

ET’de sonu /ğ/ ve /g/ sesleri ile biten birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan /ğ/ ve /g/ ünsüzleri, TT’de erirken, YUT’ta tonsuz karşılıkları olan /q/ ve /k/ ünsüzlerine dönüşürler. Bu hadise YUT için karakteristik bir özelliktir (Ay, 2007: 64):

	<u>ET</u>	<u>TT</u>	<u>YUT</u>
○	<i>sarığ</i>	<i>sarı</i>	<i>sériq</i> (29/19) ‘sarı’

3.1.4.6. İkizleşme

İç seste iki ünlü arasında bulunan ve vurguyu üzerinde bulduran ikinci hece başındaki ünsüzlerin açık ve zayıf boğumlanmalı ilk hece ünlülerinin etkisi altında kendi hece sınırlarını aşacak bir yeğlilikle boğumlanmaları sonucunda, söz konusu ünsüzdeki tekrarlanmayı gösteren ses olayıdır (Korkmaz, 1992: 163):

	<u>ET</u>	<u>TT</u>	<u>YUT</u>
○	<i>qatığ</i>	<i>katı</i>	<i>qattiq</i> (102/12) ‘katı, sert’
○	<i>açığ</i>	<i>acı</i>	<i>aççiq</i> (77/5) ‘acı’
○	<i>eki, iki</i>	<i>iki</i>	<i>ikki</i> (101/4) ‘iki’
○	<i>sekiz</i>	<i>sekiz</i>	<i>sekkiz</i> (50/7) ‘sekiz’

3.1.4.7. Tekleşme

Arapça kelimelerde yanyana bulunan ikiz ünsüzlerin birinin düşme olayıdır:

- *hakimiyyet* > *hakimiyet* (46/16) ‘hakimiyet’
- *resmiyyet* > *resmiyet* (59/7) ‘resmiyet’

3.1.4.8. Ünsüz Düşmesi

Kelime içinde (bir ünsüzden önce), kelime sonunda veya kaynaşma olayı ile iç sesler /r/, /n/, /l/, /f/ gibi akıcı ünsüzler ile /y/, /g/, /ğ/, /k/ ve /h/ gibi ünlüleşme ve sızıcılaşarak erime özelliği taşıyan ünsüzlerin kaybolması olayıdır (Korkmaz, 1992: 162):

- *diraxt* > *dereç* (5/17) ‘ağaç’
- *günâh* > *günâ* (56/8) ‘günâh’
- *qalıptu* > *qalıptı* (70/20) ‘kalmış’
- *tört* > *tört* (34/4) ‘dört’

3.1.4.9. Ünsüz Türemesi

Kelimenin ön, iç ve son sesinde yeni bir ünsüzün ortaya çıkması olayıdır.

Arapçada bulunan nispet /i’si, yerini /y/ ünlüsüne bırakır. Bu sebeple telâffuzda uzunluk /y/ sesi ile karşılanır:

- *cenubiy* (88/4) ‘güney’

YUT’ta alıntı kelimelerde iyelik eki kullanılmadan önce /y/ sesi türemiştir:

- *arzu* > *arzu+yuñ* (120/10) ‘arzun’
- *guna* > *guna+yidin* (68/7) ‘günahından’

3.1.4.10. Hece Kaynaşması

Genellikle birleşik kelimelerde görülen bu olayda, ayrı hecelerde bulunan iki ünlünün tek bir ünlüye dönüşmesi olayıdır:

- *boluptu* > *boptu* (71/16)

3.1.4.11. Hece Yutulması

Kelimede bulunan benzer seslerden birinin zaman içerisinde kaybolması olayıdır:

- *aheste* > *asta* (13/14) ‘sakin, yavaş’
- *ene bu* > *avu* (37/25) ‘o, işte o’
- *ene şu* > *aşu* (21/20) ‘şu, işte şu’
- *mana bu* > *mavu* (26/11) ‘bu, işte bu’
- *mana bu* > *munu* (56/4) ‘işte bu’

3.1.4.12. Diğer Ünsüz Değişmeleri

3.1.4.12.1. b- > m-

ET’de bulunan bazı kelimelerin başındaki /b/ ünsüzü YUT’ta /m/’ye döner:

- | <u>ET</u> | <u>TT</u> | <u>YUT</u> |
|--------------|------------|---------------------------|
| ○ <i>biñ</i> | <i>bin</i> | <i>miñ</i> (18/12) ‘bin’ |
| ○ <i>ben</i> | <i>ben</i> | <i>men</i> (102/21) ‘ben’ |

3.1.4.12.2. b- > p-

ET’de kelime başında bulunan bazı /b/ ünsüzleri, /p/ ünsüzüne dönüşür:

	<u>ET</u>	<u>TT</u>	<u>YUT</u>
○	<i>bıçaq</i>	<i>bıçak</i>	<i>piçaq</i> (14/7) ‘bıçak’
○	<i>bütün</i>	<i>bütün</i>	<i>pütün</i> (25/13) ‘bütün, tüm, tümü’

3.1.4.12.3. b- > b-

ET’de /b/ ile başlayan ünsüzler TT’de /v/ ünsüzüne dönmüş olsa da YUT’ta /b/ ünsüzü korunmuştur:

	<u>ET</u>	<u>TT</u>	<u>YUT</u>
○	<i>bar</i>	<i>var</i>	<i>bar</i> (1/5) ‘var’
○	<i>bar-</i>	<i>var-</i>	<i>bar-</i> (105/17) ‘var-’
○	<i>ber-</i>	<i>ver-</i>	<i>ber-</i> (113/6) ‘ver-’

3.1.4.12.4. -b- > -v-

YUT’ta alıntı kelimelerde genellikle iç sesteki /b/ ünsüzü, /v/ ünsüzüne dönüşmüştür:

○	<i>elbette</i>	>	<i>elvette</i> (14/18) ‘elbette’
○	<i>itibar</i>	>	<i>étivar</i> (100/17) ‘otorite, prestij, değer’
○	<i>merteve</i>	>	<i>mertive</i> (66/10) ‘mertebe, derece, rütbe’
○	<i>sabr</i>	>	<i>sevri</i> (27/17) ‘sabır’
○	<i>xaber</i>	>	<i>xever</i> (35/11) ‘haber’

3.1.4.12.5. f > p

YUT'nin fonetik bakımdan en tipik özelliğidir. Arapça ve Farsça alıntı kelimelerde bulunan /f/ ünsüzü, istisnasız bir biçimde /p/ ünsüzüne dönüşür. Bunun sebebi aynı Türkçede bulunan kural gibi, iki ünsüzün yanyana gelmemesinden kaynaklıdır:

- *taraf* > *terep* (13/10) ‘taraf’
- *nefs* > *nepis* (31/23) ‘nefis, güzel’
- *sinf* > *sinip* (11/9) ‘sınıf’
- *fikr* > *pikir* (57/23) ‘fikir’

Rusça alıntı kelimelerde ise /f/ ünsüzü korunmuştur. Kelimelerin bu biçimde telâffuzu

bir sorun teşkil etmemektedir.

3.1.4.12.6. -z > -s

İncelediğimiz metinde -mAz > -mAs eklerinin örnekleri şu şekildedir:

- *aş-mas* (120/10) ‘aşmaz’
- *bol-mas* (113/18) ‘olmaz’
- *éçil-mas* (114/17) ‘açılmaz’
- *qayt-mas* (51/4) ‘dönmez’
- *sayri-mas* (120/2) ‘ötmez’
- *tozi-mas* (117/13) ‘yıpranmaz’

3.1.4.12.7. -q- > -x-, q- > x-

Bazı ET ve alıntı kelimelerde, kelime içinde bulunan /q/ ünsüzü, YUT’ta /x/ olmuştur:

	<u>ET</u>	<u>TT</u>	<u>YUT</u>
○	<i>toqta-</i>	<i>dur-</i>	<i>toxta-</i> (26/24) ‘durmak’

3.1.4.12.8. t- > ç-

Kelime başında bulunan /t/ ünsüzünden sonra, /iş/, /üş/ ses gruplarının gelmesi durumunda /t/ sesi /ç/’ye döner (Ercilasun, 2021: 368):

	<u>ET</u>	<u>TT</u>	<u>YUT</u>
○	<i>tiş</i>	<i>diş</i>	<i>çiş</i> (50/8) ‘diş’
○	<i>tüş</i>	<i>düş</i>	<i>çüş-</i> (59/2) ‘inmek, düşmek’

3.1.4.12.9. s- > ç-

ET’de kelime başındaki /s/ ünsüzleri, hece sonunda /ç/ ünsüzü bulunduğu YUT’ta /ç/ ünsüzüne dönüşür:

	<u>ET</u>	<u>TT</u>	<u>YUT</u>
○	<i>saç</i>	<i>saç</i>	<i>çaç</i> (7/12) ‘saç’
○	<i>saç-</i>	<i>saç-</i>	<i>çaç-</i> (115/5) ‘saçmak, serpmek’

3.1.4.12.10. t’lerin Korunması

ET’de kelime başında bulunan /t/ ünsüzü, YUT’ta korunmuştur:

	<u>ET</u>	<u>TT</u>	<u>YUT</u>
○	<i>tağ</i>	<i>dağ</i>	<i>tağ</i> (70/5) ‘dağ’

3.1.4.12.11. k- ve q'ların Korunması

Yeni Uygur Türkçesinin karakteristik özelliklerinden bir diğeridir. ET'de başta bulunan /k/ ve /q/ ünsüzleri YUT'ta korunmuştur:

	<u>ET</u>	<u>TT</u>	<u>YUT</u>
○	<i>kel-</i>	<i>gel-</i>	<i>kel-</i> (107/13) 'gelmek'
○	<i>kör-</i>	<i>gör-</i>	<i>kör-</i> (87/5) 'görmek'
○	<i>köz</i>	<i>göz</i>	<i>köz</i> (41/5) 'göz'
○	<i>kül-</i>	<i>gül-</i>	<i>kül-</i> (81/11) 'gülmek'
○	<i>qıl-</i>	<i>qıl-</i>	<i>qıl-</i> (119/16) 'yapmak, etmek'

3.1.4.12.12. -ç-'nin Korunması

TT'de Türkçe asıllı kelimelerde bulunan /c/ ünsüzü, YUT'ta /ç/'ye denk gelmektedir:

	<u>ET</u>	<u>TT</u>	<u>YUT</u>
○	<i>açıĝ</i>	<i>acı</i>	<i>aççıq</i> (77/5) 'acı'

3.1.5. Kelimelerin İmlâ Özellikleri

İncelediğimiz metinde, bazı ikili yazılışlar görülmüştür. İkili yazımı olan kelimeler şu şekildedir:

- *sazande* (1/11) // *sazende* (13/3), *ağça* (27/13) // *ağçe* (109/12) // *ağıça* (98/2), *pétnixor* (43/24) // *pitnixor* (20/8), *paraxorluq* (48/10) // *parixorluq* (62/11), *çümende* (117/12) // *çimende* (110/5), *bişini* (69/24) // *béşini* (102/2), *kiyin* (44/23) // *kéyin* (105/11), *nusxa* (84/4) // *nusxe* (112/2), *oni* (65/13) // *uni* (68/4), *çénige* (94/10) // *çinige* (94/12) , *tove* (68/7) // *tova* (27/13), *unda* (47/13) // *uniñda*

(50/18), *éçilimiş* (7/9) // *éçilmiş* (115/17), *eytiş* (67/4) // *éytiş* (39/21), *yuqsu* (101/6) // *yoqsu* (93/17), *alipta* (33/11) // *alipte* (80/23), *zoqlunup* (119/11) // *zoqlinip* (112/4), *hozorida* (62/20) // *hozurida* (69/6), *yareb* (56/5) // *yarep* (23/1), *tamaşaçi* (31/18) // *tamaşiçi* (6/6), *rehmet* (15/3) // *rexmet* (61/8), *hozorida* (62/20) // *hozurida* (69/6), *mesilihetçi* (70/18) // *meslihetçi* (70/15), *çéki* (117/10) // *çike* (12/19).

Bu yazılışlar, imlâ özelliği olarak alınsa da dizin bölümünde ikilik yaratmaması adına düzenlenerek, 'Metinler' bölümünde dizgi hataları olarak bahsedilmiştir.

3.2. ŞEKİL BİLGİSİ

Şekil bilgisi, bir dilin kök kelimelerini, eklerini, köklerle eklerin birleşme yollarını, eklerin anlam ve görevlerini, türetme ve çekim özelliklerini ve şekille ilgili öteki konularını inceleyen gramer dalıdır. Şekil bilgisinin temel öğeleri kelime kökleri ve ekleridir (Korkmaz, 2009: 5).

3.2.1. Basit Kelime

Basit veya yalın kelime, herhangi bir yapım eki ile genişletilmemiş olan ve daha basit kök, ek öğelerine ayrılamayan kelimelerdir. Bu kelimeler, kök niteliğinde oldukları ve dilin oluşma dönemlerine ait buldukları için sayıları sınırlıdır. Yeni kökler yaratılamaz (Korkmaz, 2009: 30).

Basit kelimeler, isim ve fiil soyundan olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır:

- *ana* (92/8) ‘ana, anne’
- *işq* (112/10) ‘aşk, sevgi’
- *qaş* (106/1) ‘kaş’
- *san* (88/5) ‘sayı’
- *sür-* (5/3) ‘sürmek, dehlemek, acele ettirmek’
- *tart-* (77/24) ‘tartmak, çekmek’
- *xor* (118/9) ‘yemek, içmek’

- *yaş* (1/12) ‘yaş’
- *yaz-* (105/20) ‘yazmak’

3.2.2. Türemiş Kelime

Türemiş kelimeler, kelime türetme yoluyla elde edilir. Bu yol, kelime kök ve gövdelerine ekler getirerek değişik anlamda yeni kelimeler yapma yoludur (Korkmaz, 2009: 31):

- *köter-il-* (25/16) ‘yükselmek, kaldırılmak’
- *köy-dür+üş* (102/16) ‘yakma’
- *munasivet+lik* (72/16) ‘münasebetli, alakalı, ilişkili’
- *vaqt+inçe* (70/2) ‘geçici olarak, muvakkat’
- *xain+liq* (104/5) ‘hainlik’
- *xizmet+çi* (80/24) ‘memur, işçi’
- *yasa-n-* (76/20) ‘süslenmek, bezenmek’

3.2.3. Birleşik Kelime

Birleşik kelime, birleştirme yoluyla kurulan kelimelerdir. Birleşik kelime, yeni bir kavramı veya yeni bir nesneyi karşılamak üzere iki ya da daha çok kelimenin belirli şekil bilgisi kurallarına uyularak yeni bir anlam birliği oluşturacak biçimde bir araya getirilmesidir. Bir kelime yapısındaki her birleşik kelime, birleştiği oluşturan sözlerin kendi anlamları dışında yeni ve bağımsız birer sözlük anlamı kazanmıştır (Korkmaz, 2009: 137):

- *başquruş* (62/20) ‘yönetme, idare etme’
- *dasturxan* (5/9) ‘masa örtüsü, sofraya örtüsü’
- *etiyaz* (117/11) ‘ilkbahar’
- *haramzade* (40/13) ‘gayri meşru çocuk, namussuz’
- *hiçkim* (26/6) ‘hiçkimse’
- *işxana* (33/5) ‘kalem, kalem odası’

3.3. YAPIM EKLERİ

Yapım ekleri, isim ya da fiil kök ve gövdelerinden yeni isim ya da fiil gövdeleri yapan eklerdir (Korkmaz, 2009: 21). Yapım ekleri ile kökler arasındaki bağlantı daimidir ve kelime yapısının sabit parçalarıdır (Ergin, 2009: 114). Yapım ekleri kendi aralarında dört gruba ayrılarak incelenir:

1. İsimden İsim Yapım Ekleri
2. İsimden Fiil Yapım Ekleri
3. Fiilden İsim Yapım Ekleri
4. Fiilden Fiil Yapım Ekleri

3.3.1. İsimden İsim Yapım Ekleri

Kök ya da gövde konumunda bulunan isimlere gelerek, yeni bir isim türeten ekler isimden isim yapım ekleri olarak adlandırılır. Bu eklerle yapılmış isimlerin anlamları bir önceki ismin anlamına çok yakından bağlıdır. Genellikle getirildiği isimle ilgili yer, meslek, topluluk, vasıf, bağlılık, aitlik gibi isimler yaparlar (Ergin, 2009: 154).

3.3.1.1. +añ

İşlek olmayan bir isimden isim yapım ekidir. Genellikle isimlere gelerek anlamı kuvvetlendiren ek, bazen de isimlerden sıfatlar türetir (İlkül, 2008:34):

- *bar+añ* (5/7) ‘bağ’
- *sar+añ* (22/12) ‘deli, akılsız’
- *ğaz+añ* (22/12) ‘yere düşen sohbahar yaprağı’

3.3.1.2. +çe

Çekim eki olarak işleklilik sahası daralan bu ek, kalıplaşarak yapım eki olarak da kullanılmaktadır. Sayı isimlerine gelerek miktar, millet isimlerine gelerek dil adları yapar. Çekim eki olarak ise “gibi, göre, kadar ve birlikte” anlamı katar (Ergin, 2009: 240). Ünlü uyumuna girmeyen bir ektir:

- *beş+çe* ‘beş kadar’
- *Türk+çe* ‘Türkçe’

3.3.1.3. +çan / +çen

Eklendiği isimle ilgili olarak kişinin karakterini, işe uygunluğunu ve işe yatkınlığını belirten sıfatlar türetir. Oldukça işlek bir ektir (Yıldırım, 2001: 258; Buran, ve Alkaya, 2021: 233). Türkçe ve alıntı kelimelere doğrudan eklenir:

- *oy+çan* (47/19) ‘düşünceli’
- *éhtiyat+çan* (48/18) ‘ihtiyatlı, dikkatli’
- *xiyal+çan* (33/7) ‘hayalci’

3.3.1.4. +çAK

YUT'ta ekin sadece +çaq şekli görülür. Bu sebeple ek ünlü ve ünsüz uyumu dışındadır. İsimlerden sevgi ve küçültme bildiren yeni isimler türetir (Yıldırım, 2001: 259; Buran ve Alkaya, 2021: 23) İşlekliliği gittikçe azalan bir ektir:

- *maktan+çaq* (50/13) ‘övüngen, övüngenlik’

3.3.1.5. +çi

YUT'ta sadece *+çi* şekli görülür. Bu ek, Türkçede eskiden beri kullanılan ve işlekliliğini kaybetmeyen isimden isim yapım eklerinden biridir. Başlıca fonksiyonu meslek ve uğraşma ile ilgili isimler yapmaktır (Yıldırım, 2001: 257). Ayrıca alışkanlık ve davranış bildiren sıfatlar da türeten bir ektir (Ercilasun, 2021: 387).

İncelenen metinde örnekler şu şekildedir:

- *dap+çi* (1/16) ‘çalgıcı, defçi’
- *eksiyet+çi* (2/3) ‘gerici’
- *gezni+çi* (2/10) ‘hazineci’
- *höküim+çi* (8/13) ‘hakim, hüküm veren’
- *kün+çi* (2/23) ‘kıskanç, kıskanan’
- *menpeet+çi* (30/17) ‘çıkarıcı, menfaatçi’
- *qatnaş+çi* (29/8) ‘iştirak eden, iştirakçi’

3.3.1.6. +çil

Tarihî yazı dillerinde olmayan bu ek, YUT'ta işlek olarak kullanılan eklerdendir (İlkül, 2008: 45). Eklendiği ismin ifade ettiği kavramı seven, onun taraftarı olan anlamında sıfatlar türetir (Ercilasun, 2021: 388):

- *eksiyet+çil* (11/20) ‘gerici’
- *xelq+çil* (1/7) ‘halksever, demokrat’

3.3.1.7. +daş

Türkçede eskiden beri görülen bu ek, YUT'ta sadece *+daş* şeklinde görülür. Ortaklık, benzerlik, yakınlık, mensubiyet ve eşitlik ifade eden isimler türetir (Yıldırım, 2001: 260; Ercilasun, 2021: 388):

- *his+daş* (112/11) ‘mütesanit, dayanışık’
- *savaq+daş* (15/18) ‘sınıf arkadaşı’

- *tilek+daş* (38/4) ‘dilektaş, ülküdaş’
- *yol+daş* (120/6) ‘yoldaş’
- *zaman+daş* (85/18) ‘çağdaş’

3.3.1.8. +duq

Alet isimleri türeten bir ektir (Ercilasun, 2021: 388):

- *orun+duq* (25/10) ‘sandalye, koltuk’

3.3.1.9. +dUrUK

Eklendiği isimden alet isimleri türetir (Ercilasun, 2021: 388). İşlek olmayan bir ektir.

Metnimizde bu eke rastlanmamıştır.

3.3.1.10. +çiliK

+çi ve +liK eklerinin birleşmesiyle meydana gelen ek isimle ifade edilen kavrama dayalı olarak ismin kavramla ilişkisini gösteren isimler yapar (Ercilasun, 2021: 388):

- *baş+çiliq* (101/17) ‘başkanlık, önderlik’
- *islahat+çiliq* (i2/6) ‘ıslahatçılık’
- *köp+çilik* (100/9) ‘çoğunluk’
- *qoşaq+çilik* (40/23) ‘koşuk söyleme hali’
- *sopi+çilik* (40/14) ‘sufilik, dindarlık’
- *suyiqest+çilik* (100/15) ‘suikast yapma hali’
- *tirik+çilik* (99/20) ‘varoluş, yaşam’

3.3.1.11. +Din

Topluluk gösteren sayı sıfatları türeten bir ektir (Buran ve Alkaya, 2021: 233). Metnimizde bu eke rastlanmamıştır.

3.3.1.12. +er

Arkaik olan bu ek, sayılara gelerek üleştirme sayı sıfatı yapar (İlkül, 2008: 52). Metinde tek örnekte rastlanmıştır:

- *bir+er* (10/10) ‘birer, bir’

3.3.1.13. +(e)ylen

Sayı isimlerine getirilerek birliktelik ifade eden bir ektir (İlkül, 2008: 53):

- *hemme+ylen* (91/22) ‘hepimiz, hepsi’
- *üç+eylen* (52/15) ‘üç kişi, üçümüz’

3.3.1.14. +ge / +qa

İşlek olmayan bu ek, incelenen metinde iki kelimedede görülmüştür:

- *baş+qa* (108/24) ‘başka’
- *öz+ge* (50/5) ‘başka, yabancı’

3.3.1.15. +K⁴i

Yer ve zaman isimlerine gelerek, ait olmayı simgeler. Bazen ilgi ve bulunma hâl eklerinden sonra da kullanılır (Ercilasun, 2021: 388):

- *axir+qi* (7/1) ‘sonuncu’
- *bayi+qi* (32/5) ‘deminki’
- *bügün+ki* (107/11) ‘bugünkü’
- *hazir+qi* (8/3) ‘şimdiki’
- *içkir+ki* (92/18) ‘içeri, dahili’
- *kéyin+ki* (107/1) ‘sonraki’
- *qedim+qi* (85/4) ‘kadimki, eski’

3.3.1.16. +laq

İsimlere gelerek yer isimleri yapar (Ercilasun, 2021: 388). Çok sık kullanılmayan bir ektir:

- *bu+laq* (58/18) ‘kaynak, memba, pınar’

3.3.1.17. +II³K⁴

Bir nesne veya yere ait olmayı simgeler. Bir nesne veya yerin varlığını ya da çokluğunu bildiren sıfatlar ve isimler türetir. Sıklıkla sıfat türetmede, bir zamana ait olmayı ifade eden sıfat yapımında, bir yere bağlılık ifade eden vasıf isimleri yapımında kullanılır (İlkül, 2008:60-61; Ercilasun, 2021: 389).

TT’den farklı yönü, ekin hem +lik hem de +li olmak üzere iki biçimi bulunmasıdır (Ercilasun, 2021: 389):

- *mustebit+lik* (i1/14) ‘müstebitlik, zorbalık’
- *munasivet+lik* (72/16) ‘münasebetli, alakalı’
- *meni+lik* (118/5) ‘manalı, anlamlı’
- *rehber+lik* (58/21) ‘rehberlik’
- *reñ+lik* (26/1) ‘renkli’

- *salapet+lik* (49/11) ‘derinlik, ağırbaşlılık’
- *şat+liq* (111/9) ‘neşeli’
- *şıpa+liq* (94/3) ‘şifalı’

3.3.1.18. +(i)nçi

Türkçede eskiden beri işlek bulunan bu ek sayı isimleri yapmakta kullanılır. Fonksiyonu asıl sayı isimlerinden sonra, derece ifade eden sayı isimleri yapmaktır (Yıldırım, 2001: 260):

- *üç+inçi* (26/9) ‘üçüncü’
- *töt+inçi* (62/23) ‘dördüncü’

3.3.1.19. +rAK

Karşılaştırma ifade eden isim ve sıfatlar türetir (Ercilasun, 2021: 389):

- *söletlik+rek* (60/26) ‘daha görkemli’
- *çapsan+raq* (49/1) ‘daha hızlı’
- *töven+rek* (53/4) ‘daha alçak’
- *qattiq+raq* (72/9) ‘daha sert’
- *tes+rek* (83/7) ‘daha zor’
- *téz+raq* (87/8) ‘daha çabuk’
- *naçar+raq* (90/6) ‘daha kötü’
- *çoñ+raq* (11/1) ‘daha büyük’
- *yaxşi+raq* (24/4) ‘daha iyi’
- *köp+raq* (11/5) ‘daha çok’

3.3.1.20. +sII

Geldiđi kelimede, benzerlik ve gibilik anlamları yaratır. İşlek olmayan bir ektir (Ercilasun, 2021: 389):

- *yoq+sul* (61/17) ‘yoksul, fakir’

3.3.1.21. +siz

YUT’ta kullanımı oldukça yaygındır. Türkçede eskiden beri işlek bulunan bu ek isimlere gelerek o ismin ifade ettiđi nesnenin yokluđunu veya çok az olduđunu anlatan sıfatlar yapar. Bu ek, +lik ekinin olumsuzudur (Ercilasun, 2021: 389; Yıldırım, 2001: 261):

- *baha+siz* (106/6) ‘değersiz, kıymeti az, paha biçilmez’
- *çek+siz* (50/11) ‘sınırsız, uçsuz bucaksız’
- *çüşinik+siz* (58/13) ‘anlaşılmaz’
- *edep+siz* (i2/17) ‘edepsiz’
- *guna+siz* (16/20) ‘günahsız’
- *hacet+siz* (62/15) ‘gereksiz, lüzumsuz’
- *haya+siz* (115/1) ‘hayasız, arsız, utanmaz’
- *meni+siz* (118/3) ‘manasız, anlamsız’
- *orun+siz* (45/15) ‘yersiz’
- *paydi+siz* (118/4) ‘faydasız’

3.3.1.22. +düz

Zaman zarfı türeten bir ektir. Metnimizde tek örneđine rastlanmıştır:

- *qün+düz* (7/12) ‘gündüz’

3.3.1.23. İsimden İsim Yapan Yabancı Asıllı Ekler

Kök ya da gövde konumundaki isimlere gelerek yeni bir isim türeten eklerdir. YUT kültür ve din çerçevesinde etkileşimde bulunduğu Arapça, Farsça ve Rusçadan bazı kelimeler aldığı gibi, bu dillerden bazı ekler de almıştır (Ercilasun, 2021: 389). Bu ekler Türkçe asıllı değil, farklı dillerden alınan eklerdir. Ön ekli ve son ekli olmak üzere iki kategoride incelenirler:

3.3.1.23.1. Ön Ekli Yabancı Asıllı Ekler

Yabancı dillerden giren ve ek olarak kelimelerin başına konumlandırılan eklerdir. Metnimizde *bi+*, *hem+* ve *na+* eklerine rastlanmıştır:

3.3.1.23.1.1. *bi+*

Farsça olan bu ön ek, geldiği kelimeye olumsuz anlam katar:

- *bi+çare* (23/20) ‘çaresiz, biçare, zavallı’
- *bi+ğem* (90/17) ‘kaygısız, düşüncesiz’
- *bi+guna* (19/18) ‘günahsız, suçsuz’
- *bi+payan* (50/11) ‘engin, uçsuz bucaksız’
- *bi+pervalıq* (47/3) ‘kaygısızlık, ihmalkarlık’
- *bi+taqet* (69/15) ‘takatsiz’
- *bi+vapa* (115/11) ‘vefasız’
- *bi+xeterlik* (91/7) ‘tehlikesizlik, güvenlik’

3.3.1.23.1.2. *hem+*

- *hem+kar* (120/4) ‘meslektaş’

3.3.1.23.1.3. na+

- *na+melüm* (80/19) ‘belirsiz’
- *na+razi* (35/4) ‘hoşnutsuz, memnun olmayan’

3.3.1.23.2. Son Ekli Yabancı Asıllı Ekler

Kökene yabancı dillerden gelen ve isimlerin sonlarına eklenerek yeni bir isim soylu kelime türeten eklerdir.

İncelediğimiz metinde son ekli yabancı asıllı: *+name*, *+ist*, *+izm*, *+perest* ve *+puruş* eklerine rastlanmamıştır.

3.3.1.23.2.1. +dan

- *qedir+dan* (12/22) ‘kadirdan, kadirşinas’

3.3.1.23.2.2. +dar

- *vapa+dar* (106/8) ‘vefalı’
- *dil+dar* (119/18) ‘sevgili, yâr, dost’
- *emel+dar* (108/24) ‘memur, bürokrat’

3.3.1.23.2.3. +gah

- *çer+gah* (110/6) ‘gece yarısında icra edilen Uygur Makamı’
- *penci+gah* (109/20) ‘Uygur Makam adı’
- *si+gah* (110/14) ‘ikindiden sonra icra edilen Uygur Makamı’

3.3.1.23.2.4. +K⁴Ar

- *avari+gerçilik* (8/17) ‘zahmet’
- *sodi+ger* (3/14) ‘tüccar’
- *zer+ger* (106/7) ‘kuyumcu’

3.3.1.23.2.5. +xan

- *dastur+xan* (5/9) ‘masa örtüsü, sofrta örtüsü’
- *usti+xan* (22/6) ‘kemik, iskelet’

3.3.1.23.2.6. +xana

- *iş+xana* (33/5) ‘kalem, kalem odası’
- *kitap+xana* (121/5) ‘kitabevi’

3.3.1.23.2.7. +xor

- *qan+xor* (21/5) ‘kaniçici, gaddar’
- *mensep+xor* (2/9) ‘makam düşkünü’
- *pari+xor* (2/11) ‘rüşvetçi, yiyici’
- *pitni+xor* (2/4) ‘fitne yapan kimse, fitneci’

3.3.1.23.2.8. +keş

- *capa+keş* (120/5) ‘cefakeş’
- *dil+keş* (49/4) ‘şen, neşeli’
- *teñ+keş* (110/3) ‘akordetmek, kurmak, düzenlemek’

3.3.1.23.2.9. +men

- *dert+men* (119/3) ‘dertli, acı çeken’

3.3.1.23.2.10. +pez

- *saxti+pez* (86/21) ‘sahtekar’

3.3.1.23.2.11. +perver

- *insan+perverlik* (i2/4) ‘insancılık, hümanistlik’
- *tereqqi+perver* (i1/19) ‘terakki-perver, gelişme taraftarı, ilerici’
- *veten+perverlik* (89/4) ‘vatanperverlik’
- *xelq+perverlik* (1/4) ‘halkçılık, halkseverlik’

3.3.1.23.2.12. +şunas

- *müzika+şunasliq* (i2/17) ‘müzik uzmanı, müzisyenlik’

3.3.1.23.2.13. +ven

- *bağ+ven* (6/17) ‘bahçıvan’
- *hüner+ven* (3/14) ‘usta, zanaatçı, sanatçı, becerikli’

3.3.1.23.2.14. +vaz

- *qiliç+vaz* (80/11) ‘silahşor, silahtar’

3.3.1.23.2.15. +zar

- *gül+zar* (120/2) ‘gül bahçesi’

3.3.2. Fiilden İsim Yapma Ekleri

Fiilden isim yapma ekleri, fiilden isim türeten ekler veya fiil kök ve gövdelerine yahut isim kök ve gövdelerinden oluşturulmuş fiil gövdelerine getirilen eklerdir. Fiilden isim yapma eklerinin sayıları oldukça fazladır. İsim kökenli kelimeler doğadaki somut ve soyut varlık ve nesnelere bütünüyle karşılamadığından, dil bunu harekete dayandırarak karşılar. Bu durum fiilden isim yapma eklerinin sayısını fazlaştırmıştır (Korkmaz, 2009: 67).

İncelediğimiz metinde: *-çuq*, *-K⁴AK* ve *-I³ndi* eklerine rastlanmamıştır.

3.3.2.1. -ç

Dönüşlü fillerin kök ve gövdelerinde kullanılan bir ektir:

- *işen-ç* (40/13) ‘inanç, güven’

3.3.2.2. -ÇA

Genellikle eşya isimleri üreten ve işlek olarak kullanılmayan bir ektir:

- *süyün-çe* (88/14) ‘müjde’
- *yoşurun-çe* (94/14) ‘gizli halde’

3.3.2.3. -çAK

Sıfat cinsinden kelimeler türeten bir ektir. İşlek değildir:

- *maxtan-çaq* (50/13) ‘övünge, övünge’
- *namert-qorqun-çaq* (50/14) ‘namert ve korkak’

3.3.2.4. -Duq

Seyrek kullanılan bir ektir:

- *har-duq* (14/16) ‘yorgunluk, bitkinlik’

3.3.2.5. -K⁴A

Fiilin belirttiği hareketlerle ilgili isimler türeten bir ektir:

- *kül-ke* (10/10) ‘gülme, gülüş, kahkaha’

3.3.2.6. -K⁴An

YUT’ta aslen sıfat-fiil eki olmasına rağmen, kalıcı isimler de türeten bir ektir:

- *çaq-qan* (23/11) ‘çevik’
- *köy-gen* (6/11) ‘yanmış’
- *qap-qan* (71/6) ‘kapan, demir kapan’

3.3.2.7. -K⁴I³n

Genelde tek heceli fiillere gelerek, fiilin vurguladığı hareket ile alakalı isimler türetir:

- *qiz-ğın* (120/16) ‘sıcak, yanmış, coşkun’
- *tut-qun* (114/21) ‘tutsak, esir’

3.3.2.8. -K⁴U

Eşya isimleri ve soyut isimler türetir:

- *çal-ğu* (12/8) ‘müzik aletleri, çalgı’
- *tosal-ğu* (82/14) ‘engel’

3.3.2.9. -K⁴Uç

Fiilde bulunan hareketin yapılmasına araç olan isimler türetir:

- *yirt-quç* (16/15) ‘yırtıcı’

3.3.2.10. -K⁴Uçi

Fiilde, hareketi yapanı gösterir:

- *çal-ğuçi* (111/2) ‘çalgıcı, müzisyen’
- *qil-ğuçi* (62/11) ‘yapan, eden’
- *qoy-ğuçi* (83/4) ‘koyan, bırakan’
- *yaz-ğuçi* (85/3) ‘divan başkanı, yargıcı, yargıç’

3.3.2.11. -K³UIUK

İşlek olmayan bir ektir. Metnimizde tek örneğe rastlanmıştır:

- *qil-ğuluq* (118/2) ‘kötü davranış’

3.3.2.12. -K⁴Ur

Fiilin gösterdiği hareketin ifade ettiği sıfatlar türeten bir ektir:

- *öt-kür* (12/20) ‘keskin’
- *öl-gür* (27/5) ‘öl!’

3.3.2.13. -(İ³m)

Fiildeki hareketten hareketle, yapılanı ve olanı ifade eden isimler türeten bir ektir:

- *bil-im* (50/11) ‘bilim’
- *çiq-im* (48/10) ‘gider, masraf’
- *kir-im* (62/6) ‘maaş’
- *kiy-im* (38/25) ‘giyim, giysi, giyim kuşam’
- *öl-üm* (103/17) ‘ölüm’
- *tüz-üm* (i2/5) ‘düzen’
- *yit-im* (10/15) ‘yetim’

3.3.2.14. -mA

Kalıcı nesne isimleri türetir:

- *bas-ma* (121/6) ‘matbaacılık, basım’
- *bez-me* (109/12) ‘ziyafet, şölen, içki meclisi’
- *birleş-me* (117/9) ‘birleşme’
- *quy-ma* (50/17) ‘dökme, döküm’

3.3.2.15. -mAK

YUT’ta mastar eki olarak kullanılan bu ek, bütün fiil tabanlarına gelme özelliğine sahiptir. Bazen ise kalıcı isimler türetir:

- *çaq-maq* (53/11) ‘yıldırım, şimşek’
- *oygat-maq* (49/4) ‘uyandırmak’
- *qil-maq* (13/1) ‘yapmak, etmek, kılmak’

- *sili-maq* (77/11) ‘sıvamak, sıvazlamak, okşamak’
- *tep-mek* (39/4) ‘tepmek, çifte atmak’
- *tépiş-maq* (17/15) ‘bulmaca, bilmece’
- *tiriş-maq* (104/9) ‘çabalamak, çırpınmak, gayret etmek’

3.3.2.16. -mçi

Fiilin gösterdiği hareketi yapan isimler türetir (Ercilasun, 2021: 372):

- *alda-mçi* (9/20) ‘aldatıcı’

3.3.2.17. -mİ³ş

Zarf-fiil eki olmasına karşın, bazen kalıcı isimler de türeten bir ektir:

- *atal-miş* (40/15) ‘adı geçen, o’
- *qil-miş* (116/14) ‘suç, kabahat, cinayet’
- *tur-muş* (58/5) ‘hayat, ömür, geçim’

3.3.2.18. -I³n

Fiilin belirttiği hareketin anlamında yapıları, olanı bildiren isimler türeten bir ektir (Ercilasun, 2021: 373):

- *tüt-ün* (62/1) ‘duman, aile, ocak’

3.3.2.19. -(A)K

Fiilin gösterdiği hareketin sonucunu veren isim ve sıfatlar türeten bir ektir:

- *amra-q* (3/1) ‘sevgi, sevmek’
- *çap-aq* (82/8) ‘çapak’
- *çat-aq* (70/10) ‘aksilik, karışıklık’
- *öl-ük* (95/23) ‘ölü, ceset’
- *piç-aq* (14/7) ‘bıçak’
- *sora-q* (67/4) ‘sorgu, soru’

3.3.2.20. -(I³)ş

Hareket isimleri yapan bu ek, bütün fiil tabanlarına gelebilir:

- *başlin-iş* (51/20) ‘başlanma’
- *bér-iş* (101/21) ‘verme, veriş’
- *bil-iş* (19/14) ‘bilme’
- *çékin-iş* (73/11) ‘cayma’
- *çél-iş* (58/8) ‘mücadele, savaş, güreş’
- *keçür-üş* (49/8) ‘affetme, bağışlama’
- *kör-üş* (108/2) ‘görünme, görünüş’
- *öltür-üş* (87/11) ‘öldürme’

3.3.3. İsimden Fiil Yapma Ekleri

İsimden fiil yapma ekleri sayıca diğer yapım eklerinden daha azdır. Bu ekler, büyük çoğunlukla isim köklerine gelerek fiil türetirler (Korkmaz, 2009: 109). İncelenen metinde: +(A)r-, +dA-, +şi- / +şu-, +sin / +sun-, +si- / +sU-, +K-, +irA-, +IldA- ve +K³I³- isimden fiil yapma eklerine rastlanmamıştır.

Başlıca isimden fiil yapma ekleri şu şekildedir:

3.3.3.1. +A-

Çoğunlukla tek heceleri kelimelere gelir:

- *at+a-* (15/2) ‘adlandırmak, başışlamak’
- *til+e-* (27/14) ‘dilemek’
- *tüz+e-* (21/9) ‘düzeltmek, onarmak’
- *yaş+a-* (10/13) ‘yaşamak’

3.3.3.2. +(A)y-

Dönüřlü filler üreten bir ektir:

- *köp+ey-* (39/13) ‘çoğalmak, artmak’
- *küç+ey-* (11/14) ‘güçlenmek, kuvvetlenmek’
- *qara+y-* (95/11) ‘kararmak’
- *sar(i)ğ+ay-* (54/5) ‘sararmak’
- *ul(u)ğ+ay-* (31/17) ‘artmak, büyüme, çoğalmak’

3.3.3.3. +ğa- / +KA-

Fiile gelerek tekrar ve pekiştirme anlamı verir. İşlek bir ek değildir:

- *bay+qa-* (116/4) ‘dikkat etmek, denemek, gözlemlemek’
- *qoz+ğa-l-* (67/15) ‘hareketlenmek, kıvıldamak’

3.3.3.4. +ğar- / +KAr-

Seyrek rastlanan bir ektir. Genellikle sonu ünsüzle biten isimlere gelerek isimlerden fiil türetir:

- *qiç+qar-* (36/13) ‘çağırarak, davet etmek, seslenmek’

3.3.3.5. +I³-

Genellikle tek heceli olan sıfat ve taklit kelimelerine gelerek geçişsiz fiiller türeten bir ektir:

- *oq+u-* (38/12) ‘okumak, tahsil görmek’

3.3.3.6. +IA-

Oldukça işlek bir ektir. İsme gelerek, ismin ifade ettiği hareketle ilgili fiiller türetir:

- *caka+la-* (59/11) ‘ilan etmek, duyurmak’
- *çiş+le-* (24/12) ‘dişlemek’
- *hörmet+le-* (70/19) ‘saygı göstermek’
- *ipadi+le-* (i2/8) ‘ifade etmek’
- *iş+le-* (38/25) ‘işlemek, çalışmak’
- *saz+la-* (51/20) ‘kurmak, ahenkli hale getirmek’
- *taş+la-* (77/1) ‘atmak, fırlatmak, bırakmak’
- *tekrar+la-* (36/24) ‘tekrarlamak’
- *yol+la-* (6/11) ‘yollamak, göndermek’

3.3.3.7. +IAn-

+IA- ekinden genişleyerek kalıplaşmış bir şekil olan bu ekle türetilen fiiller, isim tabanında belirtilen şeyi üzerinde bulundurma, o halde olma veya kendi kendine yapma ifade eder (Ay, 2007: 105):

- *qol+lan-* (8/7) ‘kullanmak, istimal etmek’
- *muñ+lan-* (33/13) ‘hüzünlenmek, duygulanmak, kederlenmek’

- *naz+lan-* (26/7) ‘nazlanmak’
- *paydi+lan-* (24/16) ‘faydalanmak’
- *pilan+lan-* (44/11) ‘planlanmak’
- *ret+len-* (87/24) ‘düzenlenmek’
- *tesir+len-* (21/23) ‘etkilenmek, duygulanmak’
- *zinnet+len-* (33/6) ‘süslenmek’
- *gezep+len-* (97/2) ‘öfkelenmek’

3.3.3.8. +lAş-

+lA- ekine -ş- eki getirilerek ekin genişlemesi sonucunda kalıplaşmış bir ektir. Her tür ismin sonuna gelebilir:

- *axir+laş-* (51/5) ‘sona gelmek, bitirmek’
- *ciddi+leş-* (87/10) ‘ciddileşmek’
- *orun+laş-* (29/1) ‘yerleşmek’
- *qedir+leş-* (47/5) ‘değerlendirmek’
- *salam+laş-* (15/15) ‘selamlaşmak’
- *xoş+laş-* (104/16) ‘vedalaşmak’
- *yéqin+laş-* (89/12) ‘yakınlaşmak’

3.3.3.9. +KI³rA-

Genellikle taklit seslerde geçişsiz fiiller türeten bir ektir:

- *hö+kire-* (35/17) ‘böğürmek, kükremek’
- *va+qira-* (95/8) ‘bağırmak, seslenmek’

3.3.3.10. +rA-

Tek heceli taklit bildiren kelimeler türetir:

- *aldi+ra-* (80/22) ‘acele etmek’
- *yañ+ra-* (31/15) ‘yüksek ses çıkarmak’
- *yay+ra-* (110/16) ‘özgür olmak, rahatlamak’

3.3.3.11. +sirA-

Olma ve yapma ifade eden fiiller oluşturur. Metnimizde tek örneği görülmüştür:

- *en+sire-* (89/16) ‘endişelenmek, telaşlanmak’

3.3.3.12. +şA-

Çok fazla örnekte görülmeyen bir ektir:

- *teñ+şe-* (12/8) ‘müzik aletini ayarlamak, düzenlemek’
- *tiñ+şa-* (64/6) ‘dinlemek’

3.3.4. Fiilden Fiil Yapma Ekleri

Fiilden fiil yapma ekleri, fiil kök ve gövdelerinden fiil türetmek için kullanılan eklerdir. Fiil gövdeleri ya isimden fiil ya da fiilden fiil türetme ekleriyle oluşturulmuş gövdelerdir (Korkmaz, 2009: 123).

Metnimizde *-DAr-*, *-K³A-*, *-İ³-*, *-iz-*, *-lA-*, *-nKira-* eklerine rastlanmadığı için madde olarak alınmamışlardır.

3.3.4.1. -A-

- *bur-a-* (43/7) ‘çevirmek, döndürmek’

- *or-a-* (29/19) ‘sarmak, çevirmek’

3.3.4.2. -(A)r- / -(U)r-

Geçişsiz fiilleri geçişli hale getiren bir ektir:

- *çüş-ür-* (26/7) ‘düşürmek, indirmek’
- *keç-ür-* (95/15) ‘affetmek’

3.3.4.3. -DUR-

Ettirgenlik ekidir:

- *bil-dür-* (104/13) ‘bildirmek’
- *çékindür-* (77/23) ‘caydırmak’
- *çüşen-dür-* (38/24) ‘anlatmak’
- *kel-tür-* (107/11) ‘getirmek’
- *köy-dür-* (112/18) ‘yakmak, ateşe vermek’
- *kül-dür-* (47/6) ‘güldürmek’
- *öl-tür-* (102/15) ‘öldürmek’
- *qoş-tur-* (48/5) ‘kavuşturmak’

3.3.4.4. -K⁴UZ-

Çok işlek kullanılan bir ettirgenlik ekidir:

- *iç-küz-* (96/1) ‘içirmek’
- *kir-güz-* (70/21) ‘girdirmek, içine sokturmak’
- *öt-küz-* (48/16) ‘geçirmek’
- *qut-quz-* (112/12) ‘kurtarmak’
- *tur-ğuz-* (51/24) ‘kaldırmak, dikmek, yükseltmek’

- *tut-quz-* (10/3) ‘tutturmak’
- *yet-küz-* (89/22) ‘iletmek, ulařtırmak, yetiřtirmek’

3.3.4.5. -(İ³)I-

YUT’ta edilgenlik eki olan bu ek, geçiřli ve geçiřsiz fiillerden edilgen fiiller türetir:

- *buz-ul-* (112/13) ‘bozulmak, berbat olmak’
- *ora-l-* (47/18) ‘sarılmak, çevrilmek’
- *oy-ul-* (59/8) ‘oyulmak, kazılmak’
- *püt-ül-* (56/1) ‘yazılmak’
- *qoy-ul-* (33/6) ‘koyulmak, bırakılmak’
- *siz-il-* (59/9) ‘çizilmek’
- *tik-il-* (15/21) ‘dikilmek’
- *tuğ-ul-* (35/8) ‘doğulmak, doğmak’
- *tüg-il-* (95/18) ‘bağlanmak’
- *yéz-il-* (37/19) ‘yazılmak’

3.3.4.6. -mA-

YUT’ta genel olumsuzluk ekidir. Her türlü fiile gelerek anlam olarak olumsuzluk katar:

- *hoduq-ma-* (93/14) ‘telařlanmamak, heyecanlanmamak’

3.3.4.7. -(ü)msirA-

Fiilin hareketinin eksik olduđunu belirtir. Metnimizde tek örneđe rastlanmıřtır:

- *kül-ümsire-* (43/14) ‘gülümsemek’

3.3.4.8. -(I³)n-

Dönüşlü fiiller türeten bir ektir. Olma ifade eder. Örnekler şunlardır:

- *başla-n-* (84/14) ‘başlamak’
- *éçi-n-* (106/11) ‘acınmak’
- *kiy-i-n-* (13/8) ‘giyinmek’
- *orun-la-n-* (109/21) ‘yerleştirilmek, çalınmak, icra edilmek’
- *oyla-n-* (105/12) ‘düşünmek’
- *taya-n-* (29/21) ‘dayanmak, yaslanmak’
- *yoşur-un-* (88/14) ‘gizlenmek, saklanmak’

3.3.4.9. -set-

Arkaik bir ektir. Metinde tek yerde rastlanmıştır:

- *kör-set-* (28/5) ‘göstermek’

3.3.4.10. -(I³)ş-

Fiil kök ve gövdelerine eklenerek bir ortaklaşmayı, iş veya hareketin karşılıklı veya birlikte yapıldığını ifade eden bir ektir. Ünlü ile biten fiillere doğrudan doğruya (*di-yiş* hariç), ünsüzle biten fiillere ise ses uyumuna göre yardımcı ünlü alarak getirilir (Ay, 2007: 116). YUT'ta işteşlik ekidir:

- *él-iş-* (31/16) ‘karşılıklı almak, çatışmak’
- *kél-iş-* (34/4) ‘gelmek, beraber gelmek, anlaşmak’
- *kör-üş-* (22/21) ‘görüşmek’
- *kül-üş-* (26/16) ‘beraberce gülmek, alay etmek’

- *oltur-uş-* (109/10) ‘karşılıklı veya birlikte oturmak’
- *qara-ş* (108/18) ‘bakışmak, birbirine bakmak’
- *qél-iş* (23/13) ‘birlikte kalakalmak’
- *söz-leş-* (104/18) ‘söyleşmek’
- *tonu-ş-* (14/12) ‘tanışmak’
- *tur-uş-* (31/13) ‘birlikte kalkmak’

3.3.4.11. -(İ³)t-

YUT’ta bulunan en işlek geçişlilik eklerindendir:

- *ağri-t-* (47/6) ‘ağrıtmak’
- *çaqir-t-* (90/7) ‘çağırılmak’
- *küçey-t-* (75/8) ‘gülendirmek, kuvvetlendirmek’
- *qoğla-t-* (20/8) ‘kovdurtmak,kovalatmak’

3.3.4.12. -sA-

İşlek olmayan bir ektir. Metnimizde tek örneğe rastlanmıştır:

- *aq-sa-* (11/11) ‘aksamak’

3.4. ÇEKİM EKLERİ

Çekim ekleri, isimler veya isimler ile fiiller arasında geçici ilişkiler kuran eklerdir. Çekim ekleri, kök ve gövdelere bazı anlam bağlantıları katarak onları birbiriyle ilişkiye geçiren, onlarla kelime grupları ve cümlenin öteki öğeleri arasında geçici anlam örgüsü kuran eklerdir (Korkmaz, 2009:22):

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri

1. Çokluk Eki (+lAr)
2. İyelik Eki
3. Soru Eki (+mu, +ki, +kin)
4. Hâl Ekleri
 - a. Yalın Hâl (-)
 - b. Yükleme Hâli (+ni)
 - c. İlgi Hâli (+niñ)
 - d. Yönelme Hâli (+K⁴A)
 - e. Bulunma Hâli (+DA)
 - f. Çıkma Hâli (+Din)
 - e. Vasıta Hâli (bilen)
 - g. Eşitlik Hâli (+çe, +çilik)
5. Aitlik Eki (+ki)

Fiil Çekim Ekleri

1. Şahıs Ekleri
2. Soru Ekleri
3. Kip Ekleri

Haber (Zaman)

Kipleri

- a. Görülen Geçmiş Zaman
- b. Duyulan Geçmiş Zaman
- c. Şimdiki Zaman
- d. Gelecek Zaman
- e. Geniş Zaman

Dilek (Tasarlama)

Kipleri

- a. İstek Kipi
- b. Şart Kipi
- c. Gereklilik Kipi
- d. Emir kipi

3.4.1. İsim Çekim Ekleri

3.4.1.1. Çokluk Eki

Bir ismin karşıladığı nesnenin sayısının birden fazla olduğunu ifade etmek için isme getirilen ektir.

3.4.1.1.1. +lAr

YUT'ta çokluk, isimlere +lAr eki getirilerek oluşturulur. +lAr eki sözcüğün cümledeki diğer sözcükler ile arasında bir bağlantı kurmadığından söz diziminde herhangi bir işlevi bulunmamakta, yalnızca eklendiği sözcük ya da sözcük grubunu etkilemektedir. Türkçede +lAr eki belirli ya da belirsiz sayıda çokluk, topluluk, grup, mensubiyet, saygı, kuvvetlendirme, o ve onun yanındakiler, o ve onun ile bağı olan kişiler gibi pek çok anlamı bildirmektedir (Harbalioğlu, 2017: 177-178):

- *aşiq+lar* (110/14) 'aşıklar'
- *bağ+lar* (111/10) 'bağlar'
- *bay+lar* (29/7) 'zenginler'
- *çavak+lar* (120/16) 'alkışlar'
- *didek+ler* (27/5) 'hizmetçiler'
- *dixan+lar* (62/3) 'çiftçiler'
- *xet+ler* (39/13) 'mektuplar'
- *xurapat+lar* (46/14) 'hurafeler'
- *mexluq+lar* (20/9) 'mahluklar'
- *nan+lar* (108/10) 'ekmekler'
- *pirsonav+lar* (i2/15) 'kişilikler'

Çokluk eki, TT'den farklı olarak, YUT'ta +lir şeklinde de kullanılmaktadır. YUT'taki genel temayüle bağlı olarak, +lAr eki, üzerine iyelik eki olarak orta hece durumuna geçtiği zaman, ekteki ünlü daralıp incelmekte ve ek, +lir şeklinde kullanılmaktadır (Ay, 2007: 127):

- *gep+lirini* (34/6) 'sözlerini'
- *iz+lirini* (52/18) 'izlerini'
- *kasip+liriniñ* (98/18) 'zanaatçilerinin'
- *neğmi+liriniñ* (52/2) 'nağmelerinin'
- *orun+lirida* (97/5) 'yerlerinde'
- *orun+liridin* (103/11) 'yerlerinden'

- *qol+lirida* (25/14) ‘ellerinde’
- *sõñek+liridin* (99/9) ‘kemiklerinden’
- *tékist+liridin* (i2/12) ‘metinlerinden’

3.4.1.1.2. İyelik Ekleri

YUT'ta teklik 1. ve 2. şahıslar dışında iyelik eklerinin yuvarlak şekilleri kullanılmaz. İkinci şahıs ekleri *ñ* ile kullanılmaktadır. Şu şekilde gösterilir:

	<u>Teklik</u>	<u>Cokluk</u>
1. Şahıs (Kişi)	+(I ³)m	+(I ³)miz
2. Şahıs (Kişi)	+(I ³)ñ +(I ³)ñiz (nezaket)	+(I ³)ñlar +liri
3. Şahıs (Kişi)	+(s)i	+(s)i

	<u>Teklik</u>	<u>Cokluk</u>
1. Şahıs (Kişi)	qolum 'elim'	qolimiz 'elimiz'
2. Şahıs (Kişi)	qoluñ qoluñiz 'elin'	qoluñlar qolliri 'eliniz'
3. Şahıs (Kişi)	qoli 'eli'	qoli 'elleri'

Metnimizde şu örneklere rastlanmıştır:

- *béş+im* (79/5) ‘başım’
- *çiş+iñ* (50/8) ‘dişin’
- *delil+i* (78/14) ‘delili, kanıtı’

- *heddi+miz* (44/22) ‘haddimiz’
- *oyun+uñlar* (79/2) ‘oyununuz’
- *ömür+liri* (98/3) ‘ömrünüz’
- *peyz+i* (114/15) ‘keyifleri’
- *veziþi+ñiz* (45/22) ‘vazifeniz’

3.4.1.1.3. Hâl Ekleri

YUT'ta hâl ekleri altı başlıkta toplanır. Bu ekler şu şekildedir:

Hâller	Ekler
Yalın Hâl (Nominatif)	-
Yükleme Hâli (Akuzatif)	+ni
İlgi Hâli (Genetif)	+niñ
Yönelme Hâli (Datif)	+K ⁴ A
Bulunma Hâli (Locatif)	+DA
Çıkma Hâli (Ablatif)	+Din
Vasıta Hâli (İnstrumental)	bilen
Eşitlik Hâli (Equatif)	+çe, +çilik

3.4.1.1.3.1. Yalın Hâl

TT'deki gibi eksizdir:

- *ğaz* (25/11) ‘kaz’
- *here* (26/24) ‘arı’
- *ilim* (1/9) ‘ilim, bilim’
- *kişi* (120/12) ‘kişi, insan, adam’
- *kona* (52/19) ‘eski’
- *nağra* (108/18) ‘davul’

- *oğul* (35/15) ‘oğul’
- *öre* (104/18) ‘dik, tepe, yokuş’
- *paraq* (62/1) ‘tahıl vergisi’
- *qedeş* (57/8) ‘kadeş’
- *söhbət* (22/21) ‘sohbət’
- *sunay* (108/18) ‘zurna’
- *uzaq* (100/6) ‘uzak’
- *vekil* (99/18) ‘vekil’
- *xotun* (34/4) ‘kadın’
- *yalğan* (44/3) ‘yalan’

3.4.1.1.3.2. Yükleme Hâli

YUT'ta yükleme hâli *+ni* ekidir. Düz ve ince ünlülü bir ektir:

- *kiyik+ni* (16/20) ‘geyiği’
- *qeğez+ni* (103/10) ‘kağıdı’
- *nişan+ni* (16/14) ‘alameti’
- *mert+ni* (50/14) ‘merti’
- *qulaq+ni* (17/12) ‘kulağı’
- *ovçi+ni* (42/15) ‘avcıyı’
- *özgi+ni* (50/5) ‘yabancıyı’
- *tayaq+ni* (10/15) ‘dayağı’

3.4.1.1.3.3. İlgi Hâli

İlgi hâli eki *+niñ* ekidir:

- *momay+niñ* (120/12) ‘ninenin’
- *otunçi+niñ* (13/20) ‘oduncunun’
- *veqe+niñ* (11/3) ‘olayın’

- *büvi+niñ* (95/17) 'yaşlı kadının'
- *devr+niñ* (11/12) 'devrin'
- *dost+niñ* (45/11) 'dostun'
- *el-yurt+niñ* (10/17) 'vatan ve milletin'

3.4.1.1.3.4. Yönelme Hâli

Yönelme hâli, YUT'ta uyuma bağlı olarak +*K⁴A* eki ile kullanılır:

- *köl+ke* (54/8) 'göle'
- *öltürüş+ke* (101/9) 'öldürmeye'
- *soraq+qa* (71/17) 'sorguya'
- *söhbət+ke* (22/1) 'sohbete'
- *şikar+ğa* (16/13) 'ava, avlanmaya'
- *tala+ğa* (95/1) 'sokağa'
- *toşqan+ğa* (96/1) 'tavşana'
- *üğiniş+ke* (12/11) 'öğrenmeye'
- *yağaç+qa* (118/11) 'ağaca'
- *yıraq+qa* (25/2) 'uzağa'

3.4.1.1.3.5. Bulunma Hâli

TT'de olduğu gibi, YUT'ta da uyuma bağlı olarak +*DA* eki kullanılır:

- *endişi+de* (112/7) 'endişede'
- *esir+de* (11/5) 'asırda'
- *içkiri+de* (14/2) 'içeride'
- *köñül+de* (47/16) 'gönülde'
- *ligen+de* (5/10) 'leğende'
- *makan+da* (117/4) 'mekânda'
- *petmus+ta* (107/8) 'tepside'

- *yéqin+da* (39/14) ‘yakında’

3.4.1.1.3.6. Çıkma Hâli

YUT'ta çıkma hâli, +*Din* olarak kullanılmaktadır:

- *dori+din* (96/1) ‘ilaçtan’
- *ehval+din* (20/3) ‘durumdan’
- *erkinlik+tin* (37/10) ‘özgürlükten’
- *gezni+din* (21/7) ‘hazineden’
- *köñül+din* (118/2) ‘gönülden’
- *purset+tin* (24/16) ‘fırsattan’
- *qedeh+tin* (107/7) ‘kadehten’
- *soluş+tin* (6/13) ‘solmadan’
- *terep+tin* (44/13) ‘taraftan’

3.4.1.1.3.7. Vasıta Hâli

TT'de vasıta hâli, *ile* edatıyla yapılırken; YUT'ta *bilen* 'ile' edatı ile yapılmaktadır:

- *arzusi bilen* (58/5) ‘arzusuyla’
- *avaz bilen* (107/4) ‘sesle’
- *çavaklar bilen* (120/16) ‘alkışlarla’
- *hörmət bilen* (87/1) ‘hürmetle’
- *isyankarlıq bilen* (77/20) ‘isyankarlıkla’
- *maharet bilen* (114/12) ‘maharetle’
- *qarari bilen* (80/4) ‘kararıyla’
- *qoli bilen* (92/13) ‘eliyle’
- *teklivi bilen* (109/8) ‘teklifiyle’

3.4.1.1.3.8. Eşitlik Hâli

YUT'ta eşitlik hâli ekleri +*çe* ve +*çilik* ekleridir:

- *ay+çe* (12/10) ‘ay kadar’
- *herbi+çe* (60/10) ‘asker gibi’
- *xan+çe* (97/13) ‘han gibi’
- *şun+çilik* (42/11) ‘şu kadar’

3.4.1.1.4. Aitlik Eki

YUT'ta aitlik eki tek kullanımla +*ki* şeklindedir:

- *ilgiri+ki* (85/18) ‘daha önceki’
- *kün+ki* (42/14) ‘günkü’
- *toğrisidi+ki* (8/3) ‘hakkındaki, üzerindeki’
- *tünügün+ki* (18/6) ‘dünkü’

3.4.1.1.5. Soru Eki

YUT'ta soru eki yalnızca yuvarlak ünlülü şekilde kullanılarak -*mu* eki ile yapılır. Ayrıca soruya 'acaba' anlamı katmak üzere ‘*erki*’ (şüphe) edatından ekleşmiş -*ki* ve -*kin* edatlarıyla birlikte de kullanılır:

- ***Gülmikin, reyhanmikin u, köz éçip baqqin aña, Sayrimas ürgüp rasa bulbulğa gülzar bolmisa.***
“**Gül mü reyhan mı** acaba göz açıp baksın ona,
Bülbül ürker, şakımaz gerçek gül bahçesi olmazsa.” (120/1)
- *Qizim, qaynaq su barmikin? Taza qaynaq bolsun, (büvi bir xaltidin bir xil gül üriği élip çénige salidu.*

“Kızım, kaynak su **var mıdır**? Çok kaynak olsun, (Büvi bir torbadan bir çeşit gül tohumu alarak çiniye koyar.” (94/9)

- *Melike kélinni saz ehli dep añliduq, sultan canapirimu sazğa heveskar emesmu. Sazni yaman digili bolmaydu, ve lékin teriqet işliri saz bilen ançe çiqışmaydu.*

“Melike gelinimüzisyen diye duyduk, Sultan Hazretleri de saza hevesli **değil mi**? Saza kötü denilemez, fakat tarikât işleri saz ile yürümez.” (30/2)

- *Paşşap beg! Paşşaplıq cayidimu? Maña qarañ, sizde azraq hoduquş barmu, nime? Vayyey, paşşapqa bu iş yaraşmaydu.*

“Paşşap Bey! Paşşaplık yolunda mı? Bana bakın, sizde biraz **telaş mı var** ne? Vah vah, Paşşap’a bu hâl yakışmıyor.” (81/6)

- *Aylinip bağlar ara qazdim bahasiz taşni men, Usta zerger bolmiğaç **altunmu**-mis bilmeptimen.*

“Bağlarda dolaşıp çıkardım kıymetsiz taşı ben, Usta kuyumcu olmadığımından **altın mı** bakır mı bilmemişim.” (106/6)

- *Qepezniñ qedrini bilmey, Uçup ketken nadan keklik Digenni **añlimiğanmu**?*

“Kafesin değerini bilmeden,

Uçup giden cahil keklik”

Denileni **anlamamış mı**?”(36/14)

3.4.2. Fiil Çekim Ekleri

3.4.2.1. Şahıs Ekleri

Fiil çekimlerinde fiilin hangi şahıslar tarafından yapıldığını gösteren eklerdir. Zamir kökenli, iyelik kökenli ve emir kökenli olmak üzere üç ana başlık altında incelenir:

3.4.2.1.1. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri

Zamir kökenli şahıs ekleri istek çekimleri, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman çekimlerinde kullanılır:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	-men	-miz
II. Şahıs (Kişi)	-sen, -siz	-sizler -siler -ñlar
III. Şahıs (Kişi)	∅ -Du	∅ -ş- -lAr

3.4.2.1.2. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri

İyelik kökenli şahıs ekleri: dilek eki '-sA', gereklilik ve görülen geçmiş zaman çekimlerinde kullanılır:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	-(I ³)m	-K (-miz)
II. Şahıs (Kişi)	-(I ³)n	-ñlar -ñ
III. Şahıs (Kişi)	∅ (+i)	∅ -ş- -lAr

3.4.2.1.3. Emir Kökenli Şahıs Ekleri

Emir kökenli şahıs ekleri, şahıs ifade ettikleri gibi şekil de ifade ederler. Her şahısta farklı bir çekim kullanılır:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	-(A)y	-(A)yli -ayluq -ili
II. Şahıs (Kişi)	∅ -K ⁴ in	-ñlar -ñ
III. Şahıs (Kişi)	-sun (+i)	-sun -(I ³)ş-sun

3.4.2.2. Kip Ekleri

Fiil kök ve gövdeleri ancak çekim ekleriyle kullanım alanına çıkabilirler. Bu sebeple çekim eklerine ihtiyaç duyarlar. Fiilde hareketin biçimi kip terimi ile karşılanmaktadır (Korkmaz, 2009: 26). Kip ekleri bildirme ve tasarlama olarak ikiye ayrılırlar:

3.4.2.2.1. Bildirme Kipleri

Bildirme kipleri, yapılmış, yapılmakta veya yapılacak olan işleri haber verme, yargı halinde bildirme niteliği taşıyan kiplerdir (Korkmaz, 2009: 583).

3.4.2.2.1.1. Duyulan Geçmiş Zaman

Duyulan geçmiş zaman, fiilin karşıladığı oluş ve kılışın içinde bulunulan zamandan daha önce gerçekleştiğini ancak konuşanın bunu görmediğini, bilmediğini,

başkasından duyup öğrendiğini veya farkında olmadan işlediğini ve sonradan farkettiğini ya da gördüğünü bildiren bir şekil ve zaman kalıbıdır (Korkmaz, 2009: 600).

YUT'ta duyulan geçmiş zaman üç farklı şekilde ifade edilir:

3.4.2.2.1.1.1. I. Tip: -K⁴An

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütken(di)men</i> 'beklemiğim'	<i>kütkendimiz</i> 'beklemiğiniz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütkensen</i> 'beklemiştin'	<i>kütkensiler</i> 'beklemiştiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütken(du)</i> 'beklemiştir'	<i>kütkendu</i> <i>kütüşken</i> 'beklemişler'

Metnimizden örnekler şu şekildedir:

- *Dapni epkelgensen, bugün yaxşı bir neğme añlaydikenmizde he, rast, (méhmanlarğa burulidu, ömerge qarap) bu méhmanlar ovçılar iken, tonuşup qoyayli.*
“Defi **getirmiştin**, bugün iyi bir nağme dinlesek. Ha, evet, (konuklara dönerek, Ömer Sazende’ye bakar) bu konuklar avcıymış, tanışalım.” (15/9)
- *Amannisaxan: Oltursila ustaz. Vay nime bolatti. Qeşqerdin (19) xever kelgendu herqaçan.*
“Amannisahan: Oturun hoca. Vay vay vay ne olacak. Kaşgar’dan haber **gelmiş** herhalde.” (88/18)

3.4.2.2.1.1.2. II. Tip: -(F³)p

Aşağıda örneklendirilmiştir:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>işlep(ti)men</i> 'çalışmışım'	<i>işleptimiz</i> 'beklemişiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>işlepsen</i> <i>işlepsiz</i> 'çalışmışsın'	<i>işlepsiler</i> 'çalışmışsınız'
III. Şahıs (Kişi)	<i>işleptu</i> 'çalışmış'	<i>işleptu</i> <i>işlişiptu</i> 'çalışmışlar'

- *Égilib qılsa salam mekhar iken **bilmeptimen**,
Qaş étip oynatsa köz heyyar iken **bilmeptimen**.*

*Qedirdanim ülpitim sen can-ciger dostum dise,
Yeñ içide xenciri teyyar iken **bilmeptimen**.*

“Eğilip selam verse kurnazmış **bilmemişim**,
Kaşını oynatsa gözü riyakarmış **bilmemişim**.”

Kadirşinas dostum sen can ciğer dostumsun dese,
Yen içinde hançeri hazırmış **bilmemişim**.” (105/24)

- *Koçıda bir gep deydu. Sultan işan hezretniñ telivini **qobul qiptu**. Mirza heyderni başvezirliktin élip taşlap, mirza élini uniñ ornığa qoyidiken.*
“Sokakta bir söz dolaşiyor. Sultan, İşan Hazreti'nin talebini **kabul etmiş**. Mirza Haydar'ı başvezirlikten alıp, Mirza Ali'yi onun yerine tayin etmiş.” (71/13)

3.4.2.2.1.1.3. III. Tip: -miş(-tUr)

Kullanımı pek yaygın değildir. Metnimizde rastlanmamıştır.

3.4.2.2.1.2. Görülen Geçmiş Zaman

Görülen geçmiş zaman, fiildeki oluş ve kılışın söylendiği andan yani içinde bulunulan zamandan daha önceki bir zamanda bitmiş, tamamlanmış olduğunu gösteren bir zaman kesimini içine alır. Bu zaman kesiminde oluş ve kılışın bitmişliğine, konuşan ya tanık olmuştur; bitmişlik onun gözleri önünde gerçekleşmiştir. Yahut da bu bitmişlik konuşanın kesin bilgi ve kanısına dayanmaktadır (Korkmaz, 2009: 584).

Görülen geçmiş zaman YUT'ta iki şekilde elde edilir:

3.4.2.2.1.2.1. I. Tip: -DI³

YUT'ta asıl geçmiş zaman ekidir. Daha önce yapılan eylemin kesinliğini ifade eder:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>yazdım</i> 'yazdım'	<i>yazduğ</i> 'yazdık'
II. Şahıs (Kişi)	<i>yazdın</i> 'yazdın'	<i>yazdınız</i> 'yazdınız'
III. Şahıs (Kişi)	<i>yazdı</i> 'yazdı'	<i>yazdılar</i> 'yazdılar'

İncelediğimiz metinde görülen örnekler şu şekildedir:

- *Aldırap “bildim” didin şu bilmiginiñ,*
Alemde ciq bilginiñdin bilmiginiñ,
“Acele edip “bildim” dedin şu bilmediğin,
Dünyada bildiklerinden çok bilmediğin,” (50/9)

- *Abdurışitxan: **Kördüñlarmu**, el nimini telep qilidu! Cavap bériş kérek. (Qavul mirzağa qarap) Ular vekillirini saylidimu?*
 “Abdürreşithan: **Gördünüz mü**, memleket neyi talep etti! Cevap vermek gerek. (Kavul Mirza’ya bakarak) Vekillerini onlar kendileri seçmediler mi?” (98/12)
- *Abdurışitxan: Qapqanğa çüşüp **qalduq**, mirza heyder bizni, özini mu qapqanğa itterdi...*
 “Abdürreşithan: Kapana sıkışıp **kaldık**, Mirza Haydar hem kendini hem de bizi kapana **düşürdü...**” (71/6)
- *Mirza éli: Hezriti pirim, canabi aliliriniñ levziliri boyıçe işlar **orunlaşturuldi**. Medriske ot qoyuş banisi bilen rehmet qolğa élinip iş **tamamlandı**.*
 “Mirza Ali: Hezreti Pir’im, Cenabı Hazretlerinin sözleri boyunca işler **halledildi**. Medresede yangın çıkarma bahanesi ile Rahmet ele geçirilip iş **tamamlandı.**” (75/12)
- *Yadigar xénim: Paşşap Beg yüreksiz yolvas bolğandin, ğeyretlik eşek bolğan yaxşı, gayida eşek hañrap yolvasni qaçuralaydu, **bildiñizmu?***
 “Yadigar Hanım: Paşşap Bey’in korkak kaplan olmasındansa, gayretli eşek olması iyi. Ara sıra eşek anırarak kaplanı kaçırabilir, **bildiniz mi?**” (81/18)
- *Qarañ, mana bizge hem öziñizgimu qançilik égirçiliq keltürüp **qoydiñiz**. Ularğa yaxşı bana **tépip berdiñiz**. Ularniñ hoquqini sundurimen **didiñiz-de**, eksiçe, ularniñ qoliğa téximu çoñraq kaltek **tutquzup qoydiñiz...***
 “Bakın, işte bana **söylediniz**. Onların hukukunu bozayım **dediniz ya**, aksi halde, üstelik onların eline daha da büyük bir **koz verdiniz...**” (73/1)

-*DI*³ ekli görülen geçmiş zaman eki, metnimizin tiyatro eseri olmasından kaynaklı olarak parantez içinde kullanıldığı tüm durumlarda geniş zaman olarak kullanılmıştır:

- *[Abdurişitxan söletlik, mexsus ov kiyimi kiygen. Ular yañaq tüvige kélip neğme aňlaydu, asta kélip kötek orunduqta olturidu. Abdurişitxan bargançe zoqlinip saz aňlaydu... Saz toxtaydu, içkiridikiler çalgulirini qoyup mive yeydu.*

“[Abdürreşithan görkemli ve özel av kıyafeti giymiş. Ceviz dibine gelip nağme dinlerler, yavaş yavaş gelip sandalyeye **otururlar**. Abdürreşithan gittikçe sevinip sazı **dinler**. Saz **durur**, içeridekiler çalgılarını bırakıp meyve **yerler**.”
(13/13)

- *[Ordiniñ hoylisi, salapetlik keñ (igiz) pişayvan oñ (qarşı) terepte qiypaş körünüdu. Sol (qarşı) terepte mive derexlik hoyla yéñi éçilğan güller bilen tolğan.*

“[Sarayın avlusı, derinliğı geniş (yüksek) balkon sağ (karşı) tarafta eğri **görünür**. Sol (karşı) tarafta meyve ağaçlı avlu yeni açılmış güllerle dolmuş.”
(49/11)

- *(Abdurişitxan téximu ciddilişidu, qedemliri çapsanlaydu, kéyin bérıp uduldiki derizidin taşqiriğa qarap turidu, cimcitliq, muñluq saz avazi aňlinip turidu....)*

“(Abdürreşithan daha da **ciddileşir**, adımları **hızlanır**. Sonra karşısındaki pencereden dışarı **bakar**. Sessizlikle hüznü sazın sesini **dinler**....)” (65/20)

Ayrıca teklik ikinci şahsın nezaket şekli genellikle *-ñiz* ekiyle, bazen de (daha çok hürmet ifadesi için) *-la, -le* eki ile karşılanır (Buran ve Alkaya, 2021: 221):

- *(Bérip qidirxanni yölep turguzidu ve orunduqqa olurguzup qoyidu) İntayin yaxşı qidirxan tağa. Heqiqeten elneğmiliriniñ mahir ustisi boluşqa erziydila.*

(Gidip Kadirhan'a yardım ederek kaldırır ve sandalyeye oturtur) Pek iyi Kadirhan Dayı. Gerçekten elnağmelerinin mahir ustası olmayı **hak ettiniz.**
(51/24)

3.4.2.2.1.2.2. II. Tip: -K⁴An + İyelik Eki + bar/yok

YUT'ta görülen geçmiş zamanı ifade etmenin şekillerinden biri -K⁴An ekinin üzerine iyelik ekleriyle birlikte *bar* ve *yoq* sözcüklerinin getirilmesidir:

$$\underline{-K^4An \oplus iyelik eki \oplus bar / yoq}$$

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>yazğ<u>inim</u> bar</i> 'yazdım'	<i>yazğ<u>inimiz</u> bar</i> 'yazdık'
II. Şahıs (Kişi)	<i>yazğ<u>iniñ</u> bar</i> 'yazdın'	<i>yazğ<u>inlar</u> bar</i> 'yazdınız'
III. Şahıs (Kişi)	<i>yazğ<u>ini</u> bar</i> 'yazdı'	<i>yazğ<u>ini</u> bar</i> <i>yezişkin<u>i</u> bar</i> 'yazdılar'

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kelğ<u>inim</u> yoq</i> 'gelmedim'	<i>kelğ<u>inimiz</u> yoq</i> 'gelmedik'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kelğ<u>iniñ</u> yoq</i> 'gelmedin'	<i>kelğ<u>inilar</u> yoq</i> 'gelmediniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kelğ<u>ini</u> yoq</i> 'gelmedi'	<i>kelğ<u>ini</u> yoq</i> 'gelmediler'

İncelediğimiz metinde görülen örnek şu şekildedir:

- *Amannisaxan: (Aççığı kélidu) Xénim! Bundaq sésiq geplirini añlaydığan kişiğe bérip dep bersile. Men bu ordığa xuştar bolup **kelğinim yoq...***

“Amannisahan: (Öfkelenir) Hanım! Böyle pis sözlerinizi sizi anlayacak insana söyleyin. Ben bu saraya aşık olup **gelmedim.**” (6/34)

3.4.2.2.1.3. Şimdiki Zaman

Şimdiki zaman, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın içinde bulunulan zamanda başladığını ve sürmekte olduğunu gösterir (Korkmaz, 2009: 610).

YUT'ta şimdiki zaman üç farklı tipte karşımıza çıkar:

3.4.2.2.1.3.1. I. Tip: -i / -y

YUT'ta ünsüzle biten fiillere *-i* eki; ünlüyle biten fiillere *-y* eki getirilerek şimdiki zaman elde edilir:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>turimen</i> 'duruyorum'	<i>turimiz</i> 'duruyoruz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>turisen</i> 'duruyorsun'	<i>turisiler</i> 'duruyorsunuz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>turidu</i> 'duruyor'	<i>turişidu</i> 'duruyorlar'

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>deymen</i> 'diyorum'	<i>deymiz</i> 'diyoruz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>deysen</i> 'diyorsun'	<i>deysiler</i> 'diyorsunuz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>deydu</i> 'diyor'	<i>deydu</i> 'diyorlar'

İncelediğimiz metinde görülen örnekler şu şekildedir:

- *Nefisi (Amannisaxanga qarap külidu) sen'et işlerini, muqamni retleş xizmitini közdin keçürüşni teklip qilğan idi, qidirxan bilen ustaz ömer qarşı bolmas deymen.*
“Nefisi (Amanisahan’a bakıp güler) sanat işlerini, makamı düzenleme hizmetini gözden geçirmeyi teklif etmişti. Kadirhan ile Müzisyen Ömer karşı çıkmaz **diyorum**” (21/48)
- *Siler yaxşı bir neğmiçi tügürekke oxşaysiler.*
“Sizler iyi bir nağmeci gruba **benziyorsunuz.**”(17/18)
- *(Mirza éliğa tikilip qaraydu), (taşqiridiki şavqun küçlükrek añlinidu, “adalet telep qilimiz!” “Sultan elniñ dadiğa yetsun!” digen avazlar oçuq añlinidu).*
“(Mirza Ali’ye dikilip bakar.), (dışarıdaki gürültü güçlkle duyulur, “Adalet **istiyoruz!**” “Sultan imdadımıza yetişsin! ” diyen sesler açıkça işitilir.) ” (98/8)
- *Mana qaylisila xénim, badamgül şundaqla deydu. Men bolsam, çüş kördümle oğul **körimen.** Bir oğul tapsaq, étini “buğraxan” qoyattim.*
“Bana bakınız Hanım, Bademgül şöyle diyor. Ben, düş gördüğümde erkek **görüyorum.** Bir oğlumuz olsa, adını “Buğrahan” koyardım.” (35/14)
- *Emma, beziler ağızida uzun ömür **tileydu,** yéñi içide xencer. Şundaq emesmu, canabi mirza éli?!!*
“Bazıları ağızından uzun ömür **dilerler,** ama içinde hançer. Öyle değil mi Mirza Ali ?!!” (98/6)
- *(Qopup tazim qilidu) İşan hezretleriniñ esliridin çiqip qalsam kérek, peqir ömer sazende **bolimen.***
“(Kalkarak selam verir) Şeyh Hazretleri unutmuş olsa gerek, yoksul Ömer Sazende **oluyorum.**” (30/22)

3.4.2.2.1.3.2. II. Tip: -(I)vati(du)

YUT'ta fiil kök ve gövdelerine -(I)vati eki getirilerek şimdiki zaman elde edilir. Zamir menşeli şahıs eklerini alırlar:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kétivatimen</i> 'gidiyorum'	<i>kétivatimiz</i> 'gidiyoruz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kétivatisen</i> 'gidiyorsun'	<i>kétivatisiler</i> 'gidiyorsunuz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kétivatidu</i> 'gidiyor'	<i>kétivatidu</i> <i>kétişivatidu</i> 'gidiyorlar'

İncelediğimiz metinde görülen örnekler şu şekildedir:

- *Rehmet: Rast bezi axunlarniñ, bolupmu işan-sopılarniñ qarşılığı küçeydi. Bizni “dehriler” dep tillavatidu. Bizge heyve qilivatidu, yeqindin béri birneççe şagirtniñ kelmey qoygini bir alamet.*
“Rahmet: Doğru, bazı mollaların, bilhassa şeyh ve sufilerin direnişi güçlendi. Bize “dinsizler” diye **hakaret ediyorlar**. Bize gözdağı **veriyorlar**. Yakın zamandır birkaç öğrencinin gelmemesi buna bir işaret.” (11/13)
- *Sol yaqtin beş-alte qız yügürüp çiqışidu. Taşqiriğa qarap: “kirivatidu, ene kirivatidu” deydu, çavak çélip xoş bolidu.*
“Sol taraftan beş altı kız çoşarak çıkar. Dışarı bakarak “**giriıyorlar**, işte **giriıyorlar**” derler. Alkışlarlar, mutlu olurlar.” (28/21)
- *Yil boyi quldek işleydu, lékin, ya qosaqqa yoq, ya kiyimge. Aç-yaliñaçliqniñ azavini tartivatidu.*
“Bütün yıl boyunca köle gibi çalışıyoruz. Lakin, ya karnımıza yok ya giyimimize. Açlığın ve çıplaklığın **çilesini çekiyoruz**.” (38/23)

Şimdiki zamanın *-(I)vati* ekli tipinin olumsuzu *-mAy* eki getirilerek oluşturulur:

- *Muqamni retleş işimiz qiyinçiliqqa, qarşiliqqa uçrimaqta. Veziyettin xatircem bolalmayvatimen.*

“Makamı düzenleme işimiz zorluğa, karşı tepkiye uğramakta. Vaziyetten emin **olamıyorum.**” (38/18)

- *Tirikçilik qilişqa amal bolmayvatidu, uniñ üstige dinga qarşi, “dehri” digen nam bilen qamaqqa éliš, darğa ésişlar barganséri köpiyip kétévatidu...*

“Yaşam mücadelesi etmeye **çare olmuyor**, onun üstüne dine karşı, “dinsiz” denen adlandırmayla hapsedme, darağacına asmalar gittikçe çoğalıyor...” (99/20)

- *Amannisaxan: Hazirqi sultanmu kişilerniñ ümit qilğinidek çiqmayvatidu. Hemmisi aldamaçı, bulañçı.*

“Amannisahan: Şimdiki sultan da insanların ümit ettiği gibi **çıkıyor**. Hepsi aldatıcı, yağmacı.” (9/19)

Soru şekli ise birinci şahıslarda diğer zaman eklerinin çekiminde olduğu gibi şahıs ekinden sonra *-mu* soru ekinin getirilmesi ile yapılmaktadır. Ekin ikinci ve üçüncü şahıs çekimlerinin soru şekli yapılırken soru eki, fonetik değişikliğe uğrar (*-mu > -m*) ve şahıs ekinden önce getirilir (Ay, 2007: 188):

- *Sizniñ qoliñizda aşunçe hoquq ve saqçı, eskerler turuqluq, nimidin qorqisiz? (Külidu). Hoquq kiçiklik qilivatamdu, ye?*

“Sizin elinizde bu kadar hukuk ve muhafız, askerler dururken, neyden korkuyorsunuz? (Güler). Hukuk **yetersiz mi kalıyor** yoksa?” (81/9)

3.4.2.2.1.3.3. III. Tip: -mAKtA

YUT'ta şimdiki zamanın üçüncü tipi *-mAKtA* eki ile yapılır. Ekin ikinci hecesi, açık orta hece durumuna düştüğü birinci ve ikinci şahıslarda /i/leşir.

Teklik ikinci şahsın nezaket hâli ise *-siz* eki ile elde edilir (Buran ve Alkaya, 2021: 222).

Bu zamanın olumsuz şekli *emes* 'değil' kelimesi ile; soru şekli ise *-mu* soru eki getirilerek yapılır:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütmektimen</i> 'bekliyorum' 'beklemekteyim'	<i>kütmektimiz</i> 'bekliyoruz' 'beklemekteyiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütmektisen</i> 'bekliyorsun' 'beklemektesin'	<i>kütmektisiler</i> 'bekliyorsunuz' 'beklemesiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütmekte</i> 'bekliyor' 'beklemekte'	<i>kütmekte</i> <i>kütüşmekte</i> 'bekliyorlar' 'beklemekteler'

İncelediğimiz metinde görülen örnekler şu şekildedir:

- *Lékin, muqamniñ edibiyati keyinki yillarda avam xelqqa çüşiniksiz yaqqa qarap méñip qaldı. Erep, Pars tilliri bizniñ tilimiz içige ilgirilep **kirmekte**. Bu hâl bizniñ tilimizni **buzmaqta**.*

“Lakin, makamın edebiyatı sonraki yıllarda yerli halka anlaşılmas çevreye bakarak yürüdü. Arap, Fars dilleri bizim dilimizin içine karışmakta. Bu durum bizim dilimizi **bozmakta**.” (58/12)

- *(Kéyin serdar deymiz) Elniñ mudapiesi, xelqniñ amanlığı xeypke **duç kelmekte. İçimizde bolsa, emeldarlarniñ parixorlığı, orunsiz imaret, heşemetlik medris-mazalar quruluşı ve israpxorluqlar amminiñ üstidiki yükni éğırlaşturmaqta.***
“Vatanın savunulması, halkın esenlığı tehlikeyle **karşılaşmakta.** İçimizdeyse, memurların rüşvetçiliğı, yersiz imaret, muhteşem medrese ve mezarlar tesis edilmesi ve savurganlıklar halkın üstündeki yükü **ağırlaştırmakta.**” (45/13)
- *Canabi sultan, dixanlar veyran, **sergerdan bolmaqta.** Biz mekit, maralvéşi, avat dixanliriğa vekil bolup kelduq.*
“Cenabı Sultan, çiftçiler viran, **sefil olmaktadır.** Biz Mekit, Maralveş ve mamur çiftçilere vekil olarak geldik.” (99/2)
- *İşan: Hazir pütün elde puqralarniñ gezivi qozğaldi. Quranni **quçaqlap yığlımaqta.***
“Şimdi bütün yurttta vatandaşlar ayaklandı. Kur’anı **kucaklayıp ağıyorlar.**” (67/15)

3.4.2.2.1.4. Gelecek Zaman

Gelecek zaman, henüz gerçekleşmemiş olan ancak fiilin gösterdiği oluş ve kılışın gelecekteki bir zaman kesiminde mutlaka gerçekleşeceğini bildiren bir kiptir. Yapılacak iş niyet hâlinde olsa bile, gerçekleşmesinde kesinlik bulunduğu için bu ekle kurulan gelecek zaman kipinde bir kesinlik bulunur (Korkmaz, 2009: 623).

YUT'ta gelecek zaman iki şekilde elde edilir:

3.4.2.2.1.4.1. I. Tip: -i / -y

YUT'ta gelecek zamanın asıl şeklidir. Ünsüz ile biten fiillere *-i (<a / -e)* ; ünlü ile biten fiillere ise *-y* eki eklenerek oluşturulur. İyelik ekleri zamir kökenlidir. Fiilde belirtilen hareketin gelecekte gerçekleşeceğini ifade eder.

Örneklendirme şu şekildedir:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>işley<u>men</u></i> 'çalışacağım'	<i>işley<u>miz</u></i> 'çalışacağız'
II. Şahıs (Kişi)	<i>işley<u>sen</u></i> <i>işley<u>siz</u></i> 'çalışacaksın' 'çalışacaksınız'	<i>işley<u>siler</u></i> 'çalışacaksınız'
III. Şahıs (Kişi)	<i>işley<u>du</u></i> 'çalışacak'	<i>işley<u>du</u></i> <i>işley<u>du</u></i> 'çalışacaklar'

İncelenen metinde şu örneklere rastlanmıştır:

- *Amannisaxan: Xoş, Büvi, emdi nime **deysiz**?!*
Büvi: (Baş égidu) Bir qoşuq qénimni tileymen, xénim (bérip amannisaxanniñ aldiğa yéqilidu).
“Amannisahan: Evet, Büvi, şimdi ne **diyeceksiniz**?!”
Büvi: (Başımı eğer) Bir kaşık kanımı diliyorum, hanım (varıp Amannisahan’ın önüne yığılır).” (96/3)
- *He, şundaqmu?... Siler bu rezil oyununlar üçün sultan qeşqerdin qaytqandin kéyin **cavap bérísiler**, téxi!... Badamxan, cürüñ, kettuq (Badamxanni qoltuqlap mañidu. Usulçi qızlar amannisaxanniñ aldini tosidu).*
“Evet, öyle mi?... Sizler bu rezil oyunlar için sultan Kaşgar’dan geri döndükten sonra **cevap vereceksiniz**, şimdi!... Bademhan, yürüyün, gidelim. (Bademhan’ın elini tutarak gider. Dansçı kızlar Amannisahan’ın yolunu keserek).” (79/2)

3.4.2.2.1.4.2. II. Tip: -mAKçi

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>almaqçimen</i> 'alacağım'	<i>almaqçimiz</i> 'alacağız'
II. Şahıs (Kişi)	<i>almaqçisen</i> <i>almaqçisiz</i> 'alacaksın' 'alacaksınız'	<i>almaqçisiler</i> 'alacaksınız'
III. Şahıs (Kişi)	<i>almaqçi</i> 'alacak'	<i>almaqçi</i> <i>élišmekçi</i> 'alacaklar'

İncelenen metindeki örnekler şu şekilde sunulmuştur:

- *Mirza éli: Añgiçe işni tügitimiz, ömerni bugün axşam ucuqturmaqçimiz.*
İşan: Muqam üçün yazğan kitapliri bilen.
“Mirza Ali: O sırada işi bitiriyoruz, Ömeri bu akşam **ortadan kaldırıyoruz.**
İşan: Makam için yazmış olduğu kitaplarıyla birlikte.” (76/3)
- *Biz huşyar bolili, uniñdin ilim- meripet işimiznimu toxtatmayli, mesilen: edibiyat-sen'et, muqam tetqiqatida utuğimiz bar. Buniñdin qanaetlinişke bolmaydu, ular dinga qarşiliq digen böhtan bilen uni yoqatmaqçi, biz uni davamlaşturuşimiz lazim.*
“Biz uyanık olalım, bu yüzden ilim ve kültür işlerimizi durdurmayalım. Mesela: edebiyat ve sanat, makam araştırmasında başarımız var. Bunlarla **yetinmeyeceğiz**, onlar dine karşılar denen iftira ile onu kontrol ettikleri sürece, bizim onu devam ettirmemiz lazım.” (87/16)
- *Badamxan: (Qizğa) Hiliqi büvi tévip kelmekçi, saqlap tursun (umu içkirige kiridu). (Qiz Amannisaxan yatqan yölençük karvatni tüzitidu).*

“Bademhan: (Kıza) Deminki Büvi Doktor **gelecek**, onu kollasınlar. (O da içeriye girer). (Kız Amannisahan’ın destek alarak yattığı kereveti düzeltir).” (92/2)

3.4.2.2.1.5. Geniş Zaman

Geniş zaman, geçmişten geleceğe uzanan geniş bir zaman dilimindeki oluş ve kılışları içerir. Her üç zaman arasında gidip gelen bir esnekliğe sahiptir (Korkmaz, 2009: 637).

YUT'ta geniş zaman eki *-r*, *-Ar* ekleriyle yapılır. Geniş zaman, şahıs zamiri menşeli eklerle çekimlenir.

Geniş zamanın olumsuzu *-mAs* eklerinin fiil tabanına eklenmesiyle elde edilir.

Soru eki ise şahıs eklerinden sonra kullanılır:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütermen</i> 'beklerim'	<i>kütermiz</i> 'bekleriz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütersen</i> <i>kütersiz</i> 'beklersin'	<i>kütersiler</i> 'beklersiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>küter</i> 'bekler'	<i>küter</i> <i>küterler</i> <i>kütüşer</i> 'beklerler'

- *Abdurışitxan: Rehmət özlirige teksir, (ornidin turup), men bugün bundaq bir yaxşı söhbette **bolarmen** dep oylimigan idim.*

“Abdürreşithan: Teşekkürler, efendi, (yerinden kalkarak), ben bugün böyle güzel bir sohbet **ederim** diye düşünmemiştim.” (22/18)

- *Silige köp teşekkür. Biz yene **körüşermiz** (kéyin amannisaxanga tikilip qaraydu), Siñlim, biz kéyin çoqum körüşimiz dep ümit qilimen.*

“ Sizlere çok teşekkürler. Biz yine **görüürüz** (Sonra dikilip Amannisahan’a bakar), Kız kardeşim, biz sonra kesinlikle görüşürüz diye ümit ediyorum.” (22/21)

- *He, he, yadimğa çüšti. Şu sazçiliq, muqamçiliq işliri emesmidi... Xop, bu işlarni kéyin sözlişermiz...*
“Evet, evet, hatırladım. Şu sazçılık, makamcılık işleri değil miydi? İyi, bu işleri sonra **konusuruz.**” (31/1)

3.4.2.2.2. Tasarlama Kipleri

Tasarlama kipleri, fiilin olumlu veya olumsuz yöndeki gerçekleşmesini: tasarlanan istek, emir, şart ve gereklilik kavramları içinde veren kiplerdir. Tasarlama kiplerinde, bildirme kiplerindeki gibi bildirme, haber verme biçiminde bir oluş ve kılış yoktur. Bu kipler, daha gerçekleşmemiş olan ancak gerçekleşmesi istek, emir, şart ve gereklilik şekillerinde tasarlanan kiplerdir (Korkmaz, 2009: 647).

3.4.2.2.2.1. İstek Kipi

İstek kipi, fiile istek, niyet, arzu kavramları veren bir tasarlama kipidir. Yapılan işin istendiğini veya o işe niyet edildiğini gösterir (Korkmaz, 2009: 648):

3.4.2.2.2.1.1. -K⁴Ay Ekli İstek Kipi

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütkeymen</i> 'bekleyeyim'	<i>kütkeymiz</i> 'bekleyelim'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütkeysen</i> <i>kütkeysiz</i> 'bekle'	<i>kütkeysiler</i> 'bekleyin'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütkey</i> 'beklesin'	<i>kütkey</i> <i>kütkeyler</i> 'beklesinler'

- *Rehmet dap: Galmuş bolsiñizmu **bolğaysız**. Badam digenniñ şakili qattiq, méğizi tatliq bolidu.*
“Rahmet Dap: Dar kafalı olsanız bile **olasınız**. Badem denenin kabuğu sert, çekirdeği tatlı olur.” (9/4)
- *Ustaz bolğan yaxşı, yaxşı ustaz boluş kérek... He, xop, sultan aliliri, maña **ruxset qilğaylar** (qopup kėtişke teyyarlinidu.*
“Hoca olan iyi, iyi hoca olmak gerek... Evet, iyi, Sultan Hazretleri, bana **izin versinler** (kalkıp gitmeye hazırlanır.” (31/1)
- Rast capakeş ehlimu u yaki bir aqnançimu,
Yolda yoldaş **bolmiğaykim** çin vapadar bolmisa.
“O gerçek cefa sahibi mi yoksa bir serseri mi,
Yolda yoldaş **olmasın ki** vefalı olmazsa.” (120/5)

3.4.2.2.2.1.2. -K⁴U Ekli İstek Kipi

-K⁴U ⊕ iyelik eki ⊕ bar / yoq

-K⁴U ⊕ iyelik eki ⊕ kel-

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütkü<u>m</u> bar</i> 'bekleyesim var'	<i>kütkü<u>miz</u> bar</i> 'bekleyesimiz var'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütkü<u>ñ</u> bar</i> 'bekleyesin var'	<i>kütkü<u>ñlar</u> bar</i> 'bekleyesiniz var'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütkü<u>si</u> bar</i> 'bekleyesi var'	<i>kütkü<u>si</u> bar</i> 'bekleyesi var'

3.4.2.2.2. Şart Kipi

Şart kipi, bir oluş ve kılışı şarta veya dilek, istek ve niyete bağlayan tasarlama kipidir. Şart bildirme görevi ile kurulan öteki tasarlama kiplerinden ayrılan yanı, yalnız başına bir yargı taşımaması ancak temel cümledeki yargının gerçekleşmesini şarta bağlayan bir yardımcı, bir tamlayıcı öge niteliği taşımasıdır (Korkmaz, 2009: 676).

YUT'ta şart kipi *-sA* ekidir. Teklik ikinci şahsın nezaket şekli için *-ñiz* eki kullanılır:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>bersem</i> 'versem'	<i>bersek</i> 'versek'
II. Şahıs (Kişi)	<i>berseñ</i> <i>berseñiz</i> 'versen' 'verseniz'	<i>berseñlar</i> 'verseniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>berse</i> 'verse'	<i>berse</i> <i>berisse</i> 'verseler'

İncelenen metinden örnekler şöyledir:

- *Bek yaxşı. Emdi bizniñ sen'et ustilirimiz (Qidirxan bilen ömer sazendini körsitidu)niñ maharitini **körsek** qandaq?*
“Pek iyi. Şimdi bizim sanat ustalarımızın (Kadirhan ile Ömer Sazende’yi göstererek) maharetlerini **görsek** nasıl olur?” (51/9)
- *Yar üçün canim tesedduq meyli **ölssem** razimen,
İşq hicride sinalğan çin vapadarim kélur.*
“Yâr için canım kurban **ölssem** de razıyım,
Ayrılıkta sınanmış gerçek vefalım gelir.” (112/9)

3.4.2.2.2.3. Gereklilik Kipi

Gereklilik kipi, bir oluşun bir kılışım veya tasarlanan bir eylemin yapılması gereğini bildiren bir kiptir (Korkmaz, 2009: 693).

YUT'ta gereklilik kipini karşılamak üzere özel bir ek bulunmaz. Gereklilik kipi, *kérek* 'gerek, lazım' ve *lazım* 'lazım, gerekli' kelimeleri ile karşılanır:

3.4.2.2.2.3.1. -ş ve -mAsliK Ekli Gereklilik Kipi

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütmesligim kérek</i> 'beklemem gerek' 'beklemeliyim'	<i>kütmesligimiz kérek</i> 'beklememiz gerek' 'beklemeliyiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütmesligiñ kérek</i> 'beklemen gerek' 'beklemelisin'	<i>kütmesligiñlar kérek</i> 'beklemeniz gerek' 'beklemelisiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütmesligi kérek</i> 'beklemesi gerek' 'beklemeli'	<i>kütmesligi kérek</i> 'beklemeleri gerek' 'beklemeliler'

3.4.2.2.2.3.2. -sA Ekli Gereklilik Kipi

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütsem kérek</i> 'beklemem gerek' 'beklemeliyim'	<i>kütsek kérek</i> 'beklememiz gerek' 'beklemeliyiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütseñ kérek</i> <i>kütseñiz kérek</i> 'beklemen gerek' 'beklemelisin'	<i>kütseñlar kérek</i> 'beklemeniz gerek' 'beklemelisiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütse kérek</i> 'beklemesi gerek' 'beklemeli'	<i>kütse kérek</i> <i>kütseler kérek</i> <i>kütüşse kérek</i> 'beklemeleri gerek' 'beklemeliler'

Ayrıca YUT'ta $-(I^3\text{ş}) + \text{iyelik eki} + \text{kerek, لازم, zörür}$ yapıları kullanılarak da gereklilik çekimi karşılanabilmektedir (Buran ve Alkaya, 2021: 225):

- *Mesilen: senayi nepise ve edibiyat işlirini evc alduruş, muhimi, muqamni tertipke séliš zörür, bu nahayiti muhim, bu bizniñ tiligimizke yétişimizniñ yaxşı pursiti.*

“Misal olarak: güzel sanatlar ve edebiyat işlerini zirveye çıkarabiliriz. En önemlisi, makamı düzene koymak **gerekiyor**. Bu son derece mühim. Bu bizim dileğimize ulaşmamızın iyi bir fırsatı.” (24/6)

- *Davamliq toluqlaş لازم, yene üç muqamniñ asasiy bar, emma kem cayliri ciq, davamliq işleş kerek.*

“Devamlı tamamlamak lazım, yine üç makamın temeli var. Ama eksik yerleri çok, devamlı çalışmak gerek.” (88/1)

3.4.2.2.2.4. Emir Kipi

Emir kipi, yapılması istenen işi kesinliğe bağlayarak emir biçiminde ifade eden bir gramer kalıbıdır. Bu kalıpta kip ekleri ile şahıs ekleri iç içe girmiştir (Korkmaz, 2009: 665):

	Teklik	Çokluk
1. Şahıs (Kişi)	<i>körey</i> 'göreyim'	<i>köreyli</i> 'görelim'
2. Şahıs (Kişi)	<i>kör</i> <i>körgin</i> <i>körgil</i> 'gör'	<i>körüñ</i> <i>körüñlar</i> 'görün'
3. Şahıs (Kişi)	<i>körsun</i> 'görsün'	<i>körsun</i> 'görsünler'

- *Saqiya işret méyidin bir yutum lotf eyligil,*
Xeste köñlüm gem xumaridin éçilmaydu haman.

“Ey saki zevk meyinden bir yudum **lütfeyle**,
Hasta gönlüm kederin tutkusundan dağılmaz hemen.”(55/15)

- *Amannisaxan: Men **oqup bérey** (şé'irni alidu. Oquydu, bargançe iştiyaq bilen oquydu):*
“Amannisahan: Ben **okuyayım** (Şiiri alır. Okur, gittikçe tutkuyla okur):”
(105/22)

- *Abdurışitxan: **Epçiqiñlar** buni! (İkki yasavul mirza élini epçiqip kétidu. Xan ornidin qopidu. Başqılar tazim qilip xoşlişip mañidu).*
“Abdürreşithan: **Götürün** bunu! (İki muhafız Mirza Ali'yi alıp çıkar. Han yerinden kalkar. Diğerleri başlarını eğerek vedalaşıp çıkarlar).” (104/14)

3.4.2.2.3. Fiillerin Birleşik Çekimi

Birleşik kipli fiiller, birden fazla kip eki bulunduran fiillerdir. Bunlar genellikle iki kipten oluşmuştur. Üç kipten oluşan katmerli birleşik zamanlı fiiller çok seyrekdir (Korkmaz, 2009: 730).

3.4.2.2.3.1. Rivayet

Rivayet kipleri, olmuş, olacak veya olması tasarlanan işleri duyuma ve rivayete dayanarak anlatan kiplerdir (Korkmaz, 2009: 754):

3.4.2.2.3.1.1. Duyulan Geçmiş Zamanın Rivayeti

YUT'ta duyulan geçmiş zamanın rivayeti iki şekildedir:

3.4.2.2.3.1.1.1. I. Tip: -K⁴An

-K⁴An ⊕ i-ken

-K⁴An ⊕ (i)-miş

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütken <u>ikenmen</u></i> <i>kütken <u>imişmen</u></i> <i>'beklemişmişim'</i>	<i>kütken <u>ikenmiz</u></i> <i>'beklemişmişiz'</i>
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütken <u>ikensen</u></i> <i>'beklemişmişsin'</i>	<i>kütken <u>ikensiler</u></i> <i>'beklemişmişsiniz'</i>
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütken <u>iken</u></i> <i>'beklemişmiş'</i>	<i>kütken <u>iken</u></i> <i>kütü<u>şken</u> <u>iken</u></i> <i>'beklemişmişler'</i>

Metnimizden örnekler vermek gerekirse:

- *Mezmunı yaxşı, emma, ümitvarlıq boluşi kerek. Madamiki, hâlimiz elge **paş bolğan iken**, uniñ tedbirimu boluşi kerek.*
“Şiirlerin anlamı güzel, ama içlerinde ümit olmalıymış. Mademki, hâlimiz yurda **aşikar olmuşmuş**, o halde bunun tedbirini de almak gerek.” (56/22)

3.4.2.2.3.1.1.2. II. Tip: -(I³)p

-(I³)p(ti) ⊕ i-ken

-(I³)pti ⊕ -miş

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütüptiken<u>men</u></i> <i>kütüp <u>ikenmen</u></i> <i>'beklemişmişim'</i>	<i>kütüptiken<u>miz</u></i> <i>'beklemişmişiz'</i>
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütüptiken<u>sen</u></i> <i>kütüptiken<u>siz</u></i> <i>'beklemişmişsin'</i>	<i>kütüptiken<u>siler</u></i> <i>'beklemişmişsiniz'</i>
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütüptiken(-duq)</i> <i>'beklemişmiş'</i>	<i>kütüptiken</i> <i>kütü<u>ş</u>üptiken</i> <i>'beklemişmişler'</i>

- *Mana mavu şé'irni biz kırıştın aval **yézıptiken**, biz kirgendin kéyin erkinlik toğrisida gep bolup (qegezniñ arqısını körsitiş) mavu şé'irni oqudı.*
“İşte bu şiiri biz girmeden önce **yazmışmış**. Biz girdikten sonra özgürlük hakkında konuştuk. (Kağdın arkasını gösterir) İşte bu şiiri okudu.” (38/9)

3.4.2.2.3.1.2. Şimdiki Zamanın Rivayeti

Şimdiki zamanın rivayeti, hala sürmekte olan bir oluş ve kılışın, duyuma veya sonradan farketmeye dayanılarak anlatılmasıdır (Korkmaz, 2009: 756).

YUT'ta iki şekilde ifade edilir:

3.4.2.2.3.1.2.1. I. Tip: $-(I^3)vati$

$-(I^3)vatidi \oplus -ken$

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütüvatidikenmen</i> 'bekliyormuşum'	<i>kütüvatidikenmiz</i> 'bekliyormuşuz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütüvatidikensen</i> 'bekliyormuşsun'	<i>kütüvatidikensiler</i> 'bekliyormuşsunuz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütüvatidiken</i> 'bekliyormuş'	<i>kütüvatidiken</i> <i>kütüşüvatidiken</i> 'bekliyorlarmış'

Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.

3.4.2.2.3.1.2.2. II. Tip: $-mAKtA$

$-mAKtA \oplus i-ken$

YUT'ta şimdiki zamanın rivayeti için kullanılan bu $-mAKtA$ $i-ken$ şeklinin kişilere göre çekimi şöyledir:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütmekte iken_{men}</i> 'bekliyormuşum'	<i>kütmekte iken_{miz}</i> 'bekliyormuşuz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütmekte iken_{sen}</i> 'bekliyormuşsun'	<i>kütmekte iken_{siler}</i> 'bekliyormuşsunuz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütmekte iken</i> 'bekliyormuş'	<i>kütmekte iken</i> <i>kütüşmekte iken</i> 'bekliyorlarmış'

Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.

3.4.2.2.3.1.3. Gelecek Zamanın Rivayeti

Gelecek zaman kipinin rivayeti, tarz olarak gelecek zamanda gerçekleşecek bir oluş ve kılışın duyumuna dayanılarak anlatılmasıdır (Korkmaz, 2009: 758).

YUT'ta gelecek zamanın rivayeti dört tip olarak karşımıza çıkar:

3.4.2.2.3.1.3.1. I. Tip: -i / -y

-I³di / -ydi ⊕ i-ken

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütüdüken_{men}</i> 'bekleyecekmişim'	<i>kütüdüken_{miz}</i> 'bekleyecekmişiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütüdükens_{en}</i> <i>kütüdükens_{iz}</i> 'bekleyecekmişsin'	<i>kütüdükens_{iler}</i> 'bekleyecekmişsiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütüdüken(-duğ)</i> 'bekleyecekmiş'	<i>kütüdüken(-duğ)</i> <i>kütüşidiken</i> 'bekleyeceklermiş'

- *Büvi: He, şuni digina, sen xéli adem tonuydikensen. Hey, xénim sağsiz bolup qaldi deydiğu?*

“Büvi: Evet, şunu desene, sen epey **taniyormuşsun**. Hey, hanımın sağlığı iyi değil mi?” (92/14)

- *Qidirxan: Yene mirza heyderni soraqqa tartqidekmiş. Şeriet mehkimesi hemme deva-soraq işlerini **başquridiken**...digen gepler.*

“**Kadirhan:** Dahası Mirza Haydar sorguya çekilecekmiş. Şeriat mahkemesi bütün dava ve sorgu işlerini **idare edecekmış**... denilen laflar.” (71/17)

- *Mirza heyderni başvezirliktin élip taşlap, mirza élini uniñ ornıǵa **qoyidiken**. Buyruqni emeldin qaldurmaq boptu... Yene...*

“Sultan, İşan Hazreti’nin teklifini kabul etmiş. Mirza Haydar’ı başvezirlikten alıp, Mirza Ali’yi onun yerine **tayin edecekmış**. Buyruğu yürürlükten kaldıracakmış... Dahası...” (71/13)

3.4.2.2.3.1.3.2. II. Tip: -mAKçi

-mAKçi ⊕ (i)-ken

- mAKçi ⊕ (i)-miş

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütmekçi (i)kenmen</i> 'bekleyecekmişim'	<i>kütmekçi (i)kenmiz</i> 'bekleyecekmişiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütmekçi (i)kensen</i> <i>kütmekçi (i)kensiz</i> 'bekleyecekmişsin'	<i>kütmekçi (i)kensiler</i> 'bekleyecekmişsiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütmekçi iken(-duq)</i> 'bekleyecekmiş'	<i>kütmekçi (i)ken</i> <i>kütüşmekçi (i)ken</i> 'bekleyeceklermiş'

Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.

3.4.2.2.3.1.3.3. III. Tip: -idiğan / ydiğan

-idiğan / -ydiğan ⊕ i-ken

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütidiğan ikenmen</i> 'bekleyecekmişim'	<i>kütidiğan ikenmiz</i> 'bekleyecekmişiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütidiğan ikensen</i> <i>kütidiğan ikensiz</i> 'bekleyecekmişsin'	<i>kütidiğan ikensiler</i> 'bekleyecekmişsiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütidiğan iken</i> 'bekleyecekmiş'	<i>kütidiğan iken</i> <i>kütüsidigan iken</i> 'bekleyeceklermiş'

Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.

3.4.2.2.3.1.3.4. IV. Tip: -K⁴U

-K⁴Pdek ⊕ (i)-miş ⊕ şahıs eki

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütüküdek (i)mişmen</i> 'bekleyecekmişim'	<i>kütüküdek (i)mişmiz</i> 'bekleyecekmişiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütüküdek (i)mişsen</i> 'bekleyecekmişsin'	<i>kütüküdek (i)mişsiler</i> 'bekleyecekmişsiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütüküdek (i)miş</i> 'bekleyecekmiş'	<i>kütüküdek (i)miş</i> <i>kütüşkidek (i)miş</i> 'bekleyeceklermiş'

- *Qidirhan: Yene mirza heyderni soraqqa tartqidekmiş. Şeriet mehkimisi hemme deva-soraq işlerini başquridiken...digen gepler.*

“Kadirhan: Dahası Mirza Haydar sorguya çekilecekmiş. Şeriat mahkemesi bütün dava ve sorgu işlerini idare edecekmiş... denilen laflar.” (71/17)

3.4.2.2.3.1.4. Geniş Zamannın Rivayeti

Geniş zamanın rivayeti, geniş bir zaman kesiminde gerçekleşen oluş ve kılışları duyuma dayanarak anlatan bir birleşik kiptir (Korkmaz, 2009: 761):

-(A)r / mAs ⊕ (i)-ken

-(A)r / mAs ⊕ (i)-miş

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>küter (i)kenmen</i> 'beklermişim'	<i>küter (i)kenmiz</i> 'beklermişiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>küter (i)kensen</i> 'beklermişsin'	<i>küter (i)kensiler</i> 'beklermişsiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>küter (i)ken(-duq)</i> 'beklermiş'	<i>küter (i)ken</i> <i>kütüşer (i)ken</i> 'beklerlermiş'

Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.

3.4.2.2.3.1.5. Şart Kipinin Rivayeti

Şart kipinin rivayeti, şarta bağlı gerçekleşmemiş bir oluş ve kılışın duyuma dayanılarak anlatılmasıdır (Korkmaz, 2009: 762):

-sA ⊕ şahıs eki ⊕ iken

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütsem iken</i> 'bekleseymişim'	<i>kütsek iken</i> 'bekleseymişiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütseñ iken</i> <i>kütseñiz iken</i> 'bekleseymişsin'	<i>kütseñlar iken</i> 'bekleseymişsiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütse iken</i> 'bekleseymiş'	<i>kütse iken</i> <i>kütüşse iken</i> 'bekleseymişler'

Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.

3.4.2.2.3.1.6. İstek Kipinin Rivayeti

İstek kipinin rivayeti, istek biçiminde tasarlanan bir oluş ve kılışın, duyuma dayanılarak anlatılmasıdır (Korkmaz, 2009: 763):

-K⁴Ay ⊕ i-ken ⊕ şahıs eki

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütkey ikenmen</i> 'bekleyemişim'	<i>kütkey ikenmiz</i> 'bekleyemişiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütkey ikensen</i> <i>kütkey ikensiz</i> 'bekleyemişsin'	<i>kütkey ikensiler</i> 'bekleyemişsiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütkey iken</i> 'bekleyemiş'	<i>kütkey iken</i> <i>kütkey iken</i> 'bekleyemişler'

Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.

3.4.2.2.3.1.7. Gereklilik Kipinin Rivayeti

Gereklilik kipinin rivayeti, gerçekleşmesi gerekli olan bir oluş ve kılışın duyuma dayanılarak veya sonradan farkedilerek anlatılmasıdır (Korkmaz, 2009: 764). YUT'ta iki tip olarak bulunmaktadır:

3.4.2.2.3.1.7.1. I. Tip: -sA

-sA ⊕ şahıs eki ⊕ kérek ⊕ i-ken

Gereklilik kipinin rivayetini gösteren bu ekin kişilere göre çekimi şu şekildedir:

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütsem kérek iken</i> 'beklemeliymişim'	<i>kütsek kérek iken</i> 'beklemeliymişiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütseñ kérek iken</i> <i>kütseñiz kérek iken</i> 'beklemeliymişsin'	<i>kütseñlar kérek iken</i> 'beklemeliymişsiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütse kérek iken</i> 'beklemeliymiş'	<i>kütse kérek iken</i> <i>kütüşse kérek iken</i> 'beklemelilermiş'

Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.

3.4.2.2.3.1.7.2. II. Tip: -ş / -mAsliK

-ş ⊕ iyelik eki ⊕ kérek ⊕ i-ken
-mAsliK ⊕ iyelik eki ⊕ kérek ⊕ i-ken

	Teklik	Çokluk
I. Şahıs (Kişi)	<i>kütmesligim kérek iken</i> 'beklemeliymişim'	<i>kütmesligimiz kérek iken</i> 'beklemeliymişiz'
II. Şahıs (Kişi)	<i>kütmesligiñ kérek iken</i> <i>kütmesligiñiz iken</i> 'beklemeliymişsin'	<i>kütmesligiñlar kérek iken</i> 'beklemeliymişsiniz'
III. Şahıs (Kişi)	<i>kütmesligi kérek iken</i> 'beklemeliymiş'	<i>kütmesligi kérek iken</i> <i>kütmeslikliri kérek iken</i> 'beklemelilermiş'

Metnimizde örneklerine rastlanmamıştır.

3.5. KELİME TÜRLERİ

3.5.1. İsim

İsimler, evrendeki canlı cansız bütün varlıkları, insan tasavvurundaki somut ve soyut bütün kavramları, tek tek ya da tür olarak karşılayan kelimelerdir (Korkmaz, 2009: 195).

3.5.1.1. Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler

3.5.1.1.1. Somut İsim

Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz kelimelerdir:

- *dap* (51/5) ‘def’
- *dere* (5/17) ‘ağaç’
- *karvat* (92/3) ‘kerevet, yatak’
- *kasa* (8/23) ‘kasa, sandık’
- *orunduq* (25/10) ‘sandalye, koltuk’
- *sapliq* (78/2) ‘sap, kabza, kol’
- *tozaq* (50/20) ‘tuzak, kapan’
- *yañaq* (5/16) ‘ceviz’

3.5.1.1.2. Soyut İsim

Beş duyu organıyla algılanmayan kelimelerdir:

- *erkinlik* (58/6) ‘özgürlük, hürriyet’
- *işenç* (40/13) ‘inanç, güven’
- *mepküre* (106/16) ‘ülkü, fikir, mefkure’
- *nepret* (58/8) ‘nefret’
- *ömür* (98/6) ‘ömür’
- *qehr* (2/23) ‘hiddet, öfke, gazap’
- *sebir* (55/19) ‘sabır’
- *yalğan* (17/4) ‘yalan’

3.5.1.2. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler

3.5.1.2.1. Cins (Tür) İsim

Aynı türden olan varlıkları belirten kelimelerdir. Aynı türdeki varlıkların genel adıdır:

- *adem* (92/14) ‘adam, insan, kişi’
- *déñiz* (50/11) ‘deniz’
- *derya* (108/7) ‘nehir’
- *gül* (94/10) ‘gül, çiçek’
- *öy* (3/8) ‘ev’
- *tağ* (81/8) ‘dağ’

3.5.1.2.2. Özel İsim

Tek ve özel olan isimler bu kategoriye girer:

- *Aqsu* (65/19) ‘yer adı’
- *Badamxan* (10/14) ‘kişi adı’
- *Quran* (67/15) ‘Kur'an’
- *Sarayi* (85/6) ‘kişi adı’

3.5.1.3. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler

3.5.1.3.1. Tekil İsim

Bir varlığı tek başına ifade eden isimlerdir:

- *növet* (105/9) ‘nöbet, sıra’
- *öre* (64/7) ‘dik, tepe, yokuş’
- *qelem* (90/3) ‘kalem’
- *şaye* (29/19) ‘ipek kumaş’
- *şipañ* (54/6) ‘pavyon’
- *yürek* (82/22) ‘yürek’

3.5.1.3.2. Çoğul İsim

Aynı türden en az iki varlığı simgeleyen ve *+lAr* isimden isim yapım eki alan kelimelerdir:

- *guvaçi+lAr* (79/20) ‘şahitler’
- *saqçi+lAr* (27/15) ‘muhafızlar’
- *şaptul+lAr* (108/7) ‘şeftaliler’
- *millet+ler* (121/6) ‘milletler’
- *resim+ler* (59/8) ‘resimler’
- *küreş+ler* (11/13) ‘güreşler, mücadeleler’

3.5.1.3.3. Topluluk İsmi

Tekil olarak yazılan fakat anlamca birden fazla varlığı ifade eden kelimelerdir. *+lAr* eki almaz fakat çoğulluk bildirirler:

- *ehil* (30/2) ‘topluluk, cemaat’
- *el* (118/2) ‘vatan, memleket, il, ülke’
- *meclis* (107/12) ‘meclis, toplantı’
- *sinip* (11/9) ‘sınıf’
- *tütün* (62/1) ‘aile, ocak, duman’
- *ulus* (57/20) ‘halk, vatan’

3.5.2. Fiil

Fiiller, eylem bildiren kelimeler olarak adlandırılırlar. Bir hareket, oluş ve kılışı zaman belirtelerek anlatırlar. Fiiller, kimi zaman çok temelli bir hareketi karşılarken kimi zaman da karmaşık zihinsel süreçlerden geçerek oluşan bilişsel faaliyetleri karşılarlar (Demirci, 2014: 196).

YUT'ta fiiller tasvir fiilleri ve çekimsiz fiiller olmak üzere iki grupta incelenir:

3.5.2.1. Tasvir Fiilleri

Tasvir fiili, zarf-fiil eki almış bir esas fiille, bu esas fiildeki oluş ve kılışı tasvir niteliği taşıyan bir yardımcı fiilin özel bir anlam oluşturacak biçimde birleşip kaynaşmasından oluşmuş birleşik fiildir.

Türk dilinde tasvir fiili yapılarında kullanılan yardımcı fiillerin sayısı yaklaşık olarak 30 kadardır. Bu fiillerden *al-* 'almak', *bil-* 'bilmek', *ket-* 'gitmek' *ber-* 'vermek', *tur-* 'durmak', *yat-* 'yatmak', *oltur-* 'oturmak' *bak-* 'bakmak' , *kör-* 'görmek' , *kal-* 'kalmak', *kel-* 'gelmek' *yaz-* 'yazmak' gibi fiiller en yaygın olanlarıdır (Yıldız, 2016: 200).

3.5.2.1.1. Yeterlilik

Eylemlere olasılık, yetmek gibi anlamlar katan kelimelerdir. YUT'ta yeterlilik ifadesinin ünlü ile biten fiillerde *-la-* veya *-yAlA-*; ünsüzle biten fiillerde ise *-AlA-* ekinin getirilmesiyle karşılandığını, yeterlilik yapılarının olumsuz şekillerinde ise ekin *-Al-* şekline girdiğini belirtir (Öztürk, 1994: 101):

- *Mirza éli vezirlikke qanaet qilmaydiĝan qara niyet, u herqandaq suyiĝest iřlitiřtin yanmaydu. Huřyar boluř kérek.*

“Mirza Ali vezirliğe kanaat etmeyen kötü niyetli. Herhangi bir suikastyaptırmaktan **vazgeçmez**. Uyanık olmak gerek.” (40/6)

- *Muqamni retleş işimiz qiyinçiliqqa, qarşiliqqa uçırmaqta. Veziyettin xatircem **bolalmayvatimen.***
“Makamı düzenleme işimiz zorluğa, karşı tepkiye uğramakta. Vaziyetten emin **olamıyorum.**” (38/18)
- *Yadigar xénim: Paşşap Beg yüreksiz yolvas bolğandin, geyretlik eşek bolğan yaxşı, gayida eşek hañrap yolvasni **qaçuralaydu, bildiñizmu?***
“Yadigar Hanım: Paşşap Bey’in korkak kaplan olmasındansa, gayretli eşek olması iyi. Ara sıra eşek anırarak kaplanı **kaçırabilir,** bildiniz mi?” (81/18)
- *Abdurışitxan: İşan mirza éli emes. Uniñ arqısında kişiler ciq. Yene, din mesilisi bar. Lékin téni yoq yilanniñ béşi **herket qilalmaydu-de.***
“Abdürreşithan: İşan Mirza Ali değil. Onun arkasında çok insan var. Daha, din meselesi var. Ama gövdesi yokken yılanın başı **hareket edemez ki.**” (105/6)

3.5.2.1.2. Süreklilik

Eylemlere süreklilik ve devamlılık anlamları katan kelimelerdir.

YUT'ta bulunan *-(I)p* zarf-fiil eki ile *yat-* yardımcı fillinin kaynaşmaları sonucunda ortaya çıkar. Ünlüyle biten fiillere *-vAt-* eki getirilerek; ünsüzle biten fiillere ise *-IvAt-* eki getirilerek oluşturulur:

- *Bizniñ hazir şagirt **yétiştürüvatqan** bir siniqliq mektivimiz birneççe yildin buyan xéli utuqluq işlarni qildi.*
“Bizim şimdi öğrenci **yetiştirmekte olan** bir sınıflık mektebimiz birkaç yıldan beri epey başarılı işler yapıyor.” (10/22)
- *(Yer astidin paşşapqa qaraydu) Tonuymen... U éli paşşap... Bizni ömer sazendini öltürüşke **evetken** muşu...*
“(Yer altından Paşşap’a bakar) Tanıyorum... O Ali Paşşap... Bizi Ömer Müzisyen’i öldürmemiz için **gönderen** işte bu...” (101/8)

- *Qeşqer valisiniñ iş yaman emes, emma, puxralar haman égir qiyinçiliqta yaşımada, diniy xurapatliqniñ bolupmu işan-sopiçiliqniñ kişilerge **sélivatqan** rohiy kişini..*
“Kaşgar Valisi’nin işi kötü değıl, ama vatandaşlar hemen hemen zorluklar yaşamaktalar. Dini hurafeliğın bilhassa şeyh ve sufiliğın insanlara **yerleştirdiğı** ruhi zinciri... ” (89/6)

Ayrıca *-(I)p* zarf-fiil eki, *tur-* 'durmak', *qoy-* 'koymak', *ket-* 'gitmek', *yür-* 'yürümek', *yat-* 'yatmak', *qoy-* 'koymak' yardımcı fiilleriyle birleşerek süreklilik içeren fiiller meydana getirirler:

- *Mirza éliniñ arqisida ikki qiz **yelpüp turidu**. Yene bir qiz uniñğa **çilim sélip tutup turidu**.*
“Mirza Ali’nin arkasındaki iki kız onu **yeller**. Yine bir kız ona **tütün sarar**.” (76/21)
- *Eger bipervalıq qilsaq, **kéçikip qalimiz**, “kéyinki puşman özige düşmen” **bolup qalidu**. Keçürgeyla canabi sultan, yaranlarniñ sözlirini qedirleş kérek.*
“Eğer ihmal edersek, **gecikiriz**. “Sonraki pişman kendine düşman” **olup kalırız**. Affediniz, Cenabı Sultan, sevenlerin sözlerini dinlemek gerek.” (47/3)
- *Ömer usta çoñ xevptin **qutulup qaldi**, xuda saqlidi. Yene retlengen muqamlarmu **saqlinip qaldi**.*
“Ömer Usta büyük bir tehlikeden **kurtuldu**. Allah korudu. Henüz düzenlenmeyen makamlar da **korundu**.” (84/9)

3.5.2.1.3. Tezlik

Eylemin hızlıca, çabuk bir şekilde ve aniden geliştiğini belirten fiillerdir. Tezlik fiilleri, *ber-* 'vermek' yardımcı fiilinin *-A* zarf-fiil eki ile kaynaşması sonucu oluşur. Ünlü ile biten fiillerin sonuna *-ver-* eki; ünsüzlerle biten fiillerin sonuna *-Iver-* eklerinin getirilmesiyle oluşur:

- *(Olturidu) Zarlinip hesret çekiş-bizniñ ordimizğa yat iş. Yurtni ségingan bolsila kétiversile bolivéridu (u mensitmey etrapqa qaraydu).*
“(Oturur) Sızlanıp hasret çekmenin bizim sarayımızda yeri yok. Yurdunuzu **özlediyseniz gidiverin.** (Onu görmezden gelerek etrafa bakar).” (33/17)
- *Alsa éliversun, men mavu yéñi xénimdin qalattimmu? (Külidu, méñişini toxtitip) Hey adaş, rast, bu amannisaxan hecepmu...*
“Alırsa **alıversin**, benim bu yeni hanımdan neyim eksik? (Güler, yürümesini durdurarak) Hey arkadaş, gerçekten, bu Amannisahan mı acaba...” (26/11)

3.5.2.2. Çekimsiz Fiiller

Çekimsiz fiiller, fiil kök ve gövdelerinden belirli eklerle türetilen ancak şahıs ekleri alarak çekime girmeyen eklerdir. Bu sebeple yargı bildirmeyen, dolayısıyla da bitmemiş fiil niteliğinde olan fiillerdir (Korkmaz, 2009: 863).

Çekimsiz fiiller üç başlık altında incelenir. Bunlar, sıfat-fiiller, zarf-fiiller ve isim-fiillerdir:

3.5.2.2.1. Sıfat-Fiil

Sayı ve şahsa bağlı fiil çekimine girmeyen, fakat aldığı eklerle fiilin zamana bağlı olarak taşıdığı kavramı sıfatlaştırdığından kendisinde sıfat ve fiil niteliklerini birleştiren fiil şeklidir.

YUT'ta kullanılan sıfat-fiiller şu şekilde ifade edilir:

3.5.2.2.1.1. Geçmiş Zaman Sıfat-Fiilleri

3.5.2.2.1.1.1. -mI³ş

TT’de işlek olarak kullanılan bir ektir. Geçmiş zamanı ifade eder. YUT’ta bu ek kalıplaşarak yalnızca geçmiş zamanı karşılayan bir sıfat-fiile dönüşmüştür.

Ayrıca YUT’ta geniş zaman eki olan *-ğan / -gen / -qan / -ken* ekleri geçmiş zaman eki olan *-miş* ekini de üstlenmiştir:

- *Qidirxan: İşanliq, sopiçilik barganséri küçeymekte. “Dinga qarşı” “dehri”, “şerietke xilap” digen **atalmış** cinayetler bilen biguna kişiler cazağa tartılmaqta.*
“Kadirhan: İşanlık, Sufilik gittikçe güçlenmekte. “Dine karşı” “dinsiz”, “şeriatı aykırı” diye **adı geçen** cinayetlerle günahsız kişiler cezalandırılmakta.” (40/14)
- *Paşşap: Uniñdin xatircem bolsila, u iş nahayiti puxta qilingan. Paş bolmaydu. **Atalmış** ot qoyğuçılarniñ hemmisi yoqitildi.*
“Paşşap: Ondan emin olun, o iş pek titizlikle tamamlanmış. Ortaya çıkmaz. **Adı geçen** yangın çıkarıcıların hepsi ortadan kaldırıldı.” (79/17)
- *Elniñ paravanlığı ve amanlığı, puxralarniñ, xususen yoqsul puxralarniñ **turmuşu** ve xatircemligini nezerde tutup, uşbu perman cakalandi:*
“Memleketin refah ve esenliği, vatandaşların, bilhassa yoksul vatandaşların **geçimi** ve rahatlığı göz önünde bulundurularak, işte bu ferman ilan edildi.” (61/16)
- *Vapasiz **qilmiş** ile maxtansimu ger,*
Tapqay öziğe axir melamet.
“Eğer vefasız suç ile **övünmüşse** de,
Sonunda kendini ayıplayacak.” (116/14)

3.5.2.2.1.2. Geniş Zaman Sıfat-Fiilleri

Geniş zamanı tanımlayan sıfat-fiil ekleridir. YUT'ta geniş zaman sıfat-fiil ekleri, (I^3) vatqan /-yvatqan, $-(A)r$, $-K^4An$, $-mAs$ olmak üzere dört grupta incelenmiştir:

3.5.2.2.1.2.1. $-(I^3)$ vatqan / -yvatqan

Geniş zaman sıfat-fiil ekidir:

- *(Yadigar xénim içkirige-sol terepke kirip kétidu. Mirza Éli oñ yaqqa-toy boluvatqan terepke çiqip kétidu).*
“(Yadigar Hanım içeri, sol tarafa doğru girer. Mirza Ali sağ tarafa, düğünün **olduğu** yöne doğru çıkar). ” (28/18)
- *Mexmut otunçi: (Gül **körüvatqan** ömer sazendini körüp, uniñğa diqqetqilidu ve tekellup bilen) He, teqsirim kélip qaplığu, essalamueleykum, (ikki qollap körişidu)*
“Oduncu Mahmut: (Gülleri **seyreden** Ömer Sazende’yi görüp, ona dikkat kesilir ve tekellüfle) Evet beyim, kaplamış değil mi, esselamualeyküm (iki eliyle gösterir)”(14/22)
- *[Mergül davam **qilivatqanda**, talada atniñ kişnigen avazi añlinidu, bir azdin kéyin hoyliniñ sirtidiki boşluqqa ekrem (herem saxçisiniñkige yéqinraq tüste kiyingen bestlik qavul yigit, dolisida ikki oqya, sadaqliq qomdu qolida ikki qamça bar) kélidu.*
“[Mergül **devam ederken**, sokaktaki atın kişneyen sesi duyulur, biraz sonra avlunun dışındaki boşluğa Ekrem (Harem Muhafızı’ninkine daha yakın renk giyinmiş, yapılı ve güçlü delikanlı, omzunda iki yay ve ok ve okluk torbası ile elinde iki kamçı var) gelir.” (6/13)

- *Amannisaxan: (Oylap külidu) Buni tépiş şunçe qiyinmiken? Ceren arqa putiniñtüviği bilen quligini **qaşlavatqanda**, qulaqni çenlep atsa, sadaq bérip tuvaq bilen qulaqni mixlap qoyuşı mümkin.*

“Amannisahan: (Düşünerek güler) Bunu bulmak o kadar zor mu ki? Ceylan arka bacağının ucuyla kulağını **kaşırken**, kulağına dokunsa, ok atıp toynağıyla kulağını çivilemesi mümkün.” (17/10)

- *Amannisaxan: Yene birer aydin kéyin qaytimen deptu. Öziniñ nimişkimu köñli **ensirevatqinini**, qaytişqa **aldiravatqanligini** yéziptu.*

“Amannisahan: Yine bir aydan sonra geri döneceğim demiş. Kendisinin nedendir ki gönlü **endişelenmekteymiş**, geri dönmek için **acele ettiklerini** yazmış.” (89/15)

3.5.2.2.1.2.2. -(A)r

Geniş zaman sıfat-fiillerinden olan bu ekin olumsuz şekli *-mAs* ile sağlanır. Metnimizde örneklerine rastlanmamıştır.

3.5.2.2.1.2.3. -K⁴An

YUT'ta en fazla örneği görülen sıfat-fiil ekidir. TT'deki *-An* sıfat-fiil ekine denk gelen bir ektir:

- *Yar için canım tesedduq meyli ölsem razimen,
İşq hicride **sinalğan** çin vapadarim kélur.
“Yâr için canım kurban ölsem de razıyım,
Ayrılıkta **sınanmış** gerçek vefalım gelir.” (112/9)*

- *Bügün muqam togrisida **qilingan** işimizniñ neticisini sultan aliliriga bayan qiliş için “pencigah” muqaminiñ bir qismi canabi ömer sazende başçiligida orunlinidu!*
 “Bugün, makam hakkında **yapılmış** işlerin neticesini Sultan Hazretleri’ne göstermek için “Pencigah” makamının bir kısmı, Cenabı Ömer Sazende önderliğinde icra ediliyor!”(109/19)
- *[Oñ yaqta çoñ binaniñ yérım körünüşi, uniñ aldida tüvrükliri neqışliq çoñ şipañ, pes şirelerge her xil miviler, nanlar **tizilgan**, şirelerni aylandurup (gilem üstige) körpe **sélingan**, birneççe yastuq **qoyulgan**, şipañ etrapida **olturğan** ve öre-töpe kişiler, beg-töriler, sellilik mollılar, bir çette supida sazçılar, mive toşup xizmet qilip **yürgen** xizmetçiler...*
 “[Sağ tarafta büyük binanın yarım görünüşü, onun önünde sütunları nakışlı büyük bir pavyon. Alçak masalara her çeşit meyveler, ekmekler **sıralanmış**. Masalar çevrilmiş. Kilimlerin üstüne pamuklu döşek ve birkaç minder **koyulmuş**. Pavyonun etrafında bey ve bürokratlardan, sarıklı mollalardan oluşan bir kalabalık var. Bir kenardaki kaldırımın kapıya kadar uzanan sazçılar ve meyve taşıyarak hizmet eden işçiler var. ” (108/9)
- *Serdar: (Bir qoli bilen uniñ qiliç **tutqan** qolini tutidu): Aldirimañ, canabi başvezir... (Mirza éli qiliçini qéniğa salidu).*
 “Serdar: (Bir eliyle onun kılıç **tuttuğu** elini tutarak): Acele etmeyin, Cenabı Başvezir... (Mirza Ali kılıcını kınına geri koyar).” (101/23)
- *Amannisaxan: (Öz vaqtığa xas çirayliq-ixçam herbiçe **kiyingen**, bélide sedep sapliq xencer, ikki ayal yasavul keynide, u ciddi méñip kélip yasavullarniñ qolidiki yopuqni élip irgitip taşlaydu)*
 “Amannisahan: (Kendine özgü güzel ve derli toplu asker **gibi giyinmiş**, belinde sedef saplı hançer, iki kadın asker geride, o ciddi bir şekilde yürüyerek gelip askerlerin elindeki çulu alıp fırlatır)” (78/1)

- *Bulañçılarnıñ birsi şü cayda serdarnıñ saqçısı teripidin **öltürülgen**, biri qéçip ketken...*

“Yağmacıların birisi şü yerde Serdar’ın bekçisi tarafından **öldürülmüş**, biri de kaçıp **gitmiş**...” (101/1)

Ayrıca hâl ekleriyle kullanımı oldukça yaygındır. Bu durumlarda sıfat-fiil olan *-K⁴An* eki, zarf-fiil ekine dönüşür:

- *Sultan seitxan zalim mirza ababekrini texttin **çüşürgende**, puqralarnıñ qanxor begler qolida bulañ-talañğa uçrap xaniveyran bolğanlığını körgen.*

“Sultan Seidhan zalim Ebu Bekir Mirza’yı tahttan **indirdiğinde**, vatandaşların kaniçici beylerin elinde yağmaya maruz kalarak viran olduğunu görmüş.” (21/3)

- *Mirza heyder közini sürtüp alidu. Muqam **tügigende** hemme rohluq çavak çélişidu).*

“Mirza Haydar gözlerini siler. Makam **bittiğinde** hepsi morali yüksek bir biçimde alkışlar.” (51/22)

- *Usul üç qisimğa bölünidu. Birinçi qismi lerzan oynilidu. İkinçi qismiğa **kelgende**, usulçılar bayıqı yalguz usulçi qizni devr qilip şox herket bilen oynaydu.*

“Dans üç kısma bölünür. Birinci kısımda Lerzan oynanır. İkinci kısma **gelindiğinde**, dansçılar deminki tek başına dansçı kızı uğurlayarak canlı figürler sergilerler.” (32/4)

- *Mirza heyder: Bu toğra, ötken növet ular hucum **qilğanda**, men ularğa kavak éçip berdim. Aşu vaqitta sultan aliliri şundaq tedbir qollanmisa bolmaytti.*

“Mirza Haydar: Bu doğru, geçen sefer onlar **saldırdıklarında**, ben onlara fırsat verdim. Bu sefer Sultan Hazretleri böyle bir tedbir almasa olmazdı.” (105/9)

- *Tünügünki cüme namizida xutbe **oquğanda** işan hezretliri başlap yığlap bergen. Camaetmu yığlığan.*

“Dünkü Cuma namazında hutbe **okunduğunda** Şeyh Hazretleri ağlamaya başlamış. Cemaat de ağlamış.” (65/18)

Ek, +*II³K⁴* eki olan isimden isim yapım eki ile birlikte kullanıldığı zaman, birleşik fiil ismi gibi görev üstlenir:

- *Mirza heyderniñ xanliq permanğa xilap iş **qılğanlıgıdin** narazi biz, belki, uniñğa qet'iy qarşı biz.*

“Mirza Haydar’ın hanlık fermanına aykırı iş **yaptığından** hoşnutsuz ve ona kesinlikle karşıyız.” (67/12)

- *Buniñdin ularniñ birer qesti **barlıgını** körgili bolidu. Ularniñ köz tikkini muqam.*

“Bundan onların birer kastı **olduğunu** görmüş olduk. Onların gözlerini diktiği şey makam.” (41/3)

- *Mirza éli sultanga qest qilip, xanliq hoquqini tartivéliş meqsidide **bolğanlıgı** üçün ve xanliqniñ permanığa qarşılıq qilip, elge davamliq égir zulum salgını üçün, bir qatar suyiquestlerni **uyuşturganlıgı** üçün, başvezirlik vezipisidin élip taşlap ölüm caza...*

“Mirza Ali sultana kastedip, hanlık hukukunu ele geçirme maksadında **olduğu** için ve hanlığın fermanına karşı koyup, vatana devamlı ağır zulüm ettiği için ve bir dizi suikastleri **örgütlediği** için başvezirlik vazifesinden atılarak ölüm cezasına çarptırıldı...” (103/12)

Bir diğer kullanım alanı ise, -(*I³*)*p* zarf-fiili ile birleşik fiil teşkil edilen *tur-*, *yat-*, *yür-* ve *oltur-* yardımcı fiillerine getirilince, hareketin içinde bulunulan zamanda sürdüğünü ifade eden sıfat-fiiller yapar (Ay, 2007: 283):

- *Badamxan: (Arqisidiki qız bilen içkiridin étılğançe çiqidu) İçmeñ, vay içmeñ! (Vaqiriğançe kélip, heyran bolup, çinini **tutup turğan** amannisaxanniñ qolidin çinini urup çüşürüvétidu.*
“Bademhan: (Arkasındaki kızla içeriden koşarak gelir) İçmeyin, sakın içmeyin! (Bağırarak gelir. Şaşırır. Çiniyi **tutan** Amannisahan’ın elinden çiniye vurarak düşürüverir.”(94/23)
- *Amannisaxan saqilini çişlep **xiyal qilip olturğan** dadisiğa ésilip yığlaydu, rehmet, badamxanlar köz yéşi qilidu).*
“Amannisahan sakallarını dişleyen, **hayal ederek oturan** babasına asılarak ağlar. Rahmet ve Bademhanlar da gözyaşı dökerler.” (83/11)
- *Amannisaxanniñ işxanisi. Supida amannisaxan “rak”niñ nusxe ahañıda muñlinip **tembur çélip olturğanda** perde éçilidu.*
“Amannisahan’ın kalem odası. Masada Amannisahan “Rak”ın nushe ahenginde kederlenmiş bir halde **tambur çalarak oturduğunda** perde açılır. Tamburu güzel çalar.” (84/4)
- *Belli, belli, muşundaq gérip otunçini **yoqlap turğanliri** üçün bek xursen biz teqsir. (Anar derixini körsitip) Muşu anarni özlirige atap üzmeý saqliduq.*
“Evet, evet böyle seyyah oduncuyu **ziyaret ettikleri** için pek neşeliyiz efendi. (Nar ağacını göstererek) İşte şu narı kendilerine bağışlamak için sakladık.” (14/25)

3.5.2.2.1.2.4. -mAs

-(A)r geniş zaman sıfat-fiilinin olumsuz şekli olarak karşılaştığımız bir ektir.

Kullanım alanı geniştir:

- *Sultan bu işlarğa köñül bölmekte. Emma, sultanni bir xil qara küç qandaqtu **körünmes** zencir bilen bağlap, yar lévige tartmaqta.*

“Sultan bu işlerle ilgilenmekte. Ama, nasıldır ki bir kara güç, sultanı **görünmez** bir zincirle başlayarak uçurumun kıyısına itmekte.” (39/15)

- *Bu didar aqivitidin endişide könlüm,*
***Kelmesmu** ovçidin sevdayi palaket maña.*
“Bu görüşmenin sonundan gönlüm endişeli,
Avcının sevdasından bana felaket **gelmez mi.**” (23/3)
- *Amannisaxan: Teşekkür dostlirim, bu maña çoñ ilham,*
***Erzimes** gezilim bolğaçaqqa meqbul.*
“Amannisahan: Teşekkür dostlarım, bu bana büyük ilham,
Değmez gazelim olmaya makbul.” (7/13)
- *Altun qepез içre eger qizilgül ünse*
*Bulbulğa tikendek aşiyān **bolmas** imiş.*
“Altın kafes içinde kırmızı gül açsa da,
Bülbüle diken gibi aşiyān **olmaz** imiş”. (37/14)
- *Kümüş qepез, altun qepез beribir qepез,*
*Qepез içre **alalmas** bulbul şad nepes.*
“Gümüş kafes, altın kafes hepsi aynı kafes,
Kafeste **alamaz** bülbül neşeli nefes.” (47/10)
- *Heqiqet égilur **sunmas** hiçqaçan,*
*Batur şir izidin **yanmas** hiçqaçan,*
Kelsimu ger cudun-çapqunlarğa duç,
*Mert yigit yolidin **qaytmas** hiçqaçan.*
“Hakikat eğilir, **bükülmez** hiçbir zaman,
Kahraman, aslan izinden **dönmez** hiçbir zaman,
Yağışlı havayla karşılaşa da eğer,
Mert yigit yolundan **caymaz** hiçbir zaman.” (51/1)

Ayrıca *-mAs* eki, *+II³K⁴* eki ile kullanıldığında, birleşik isim-fiil eki gibi bir görev üstlenir:

- *Bir dixan tütünüdin élinidiğan paraq otturiçe bir patmandin **aşması** kérek. Mehsulati ciqtin ciqraq éliš, azdin azraq éliš, yoqtin **alması**.*
“Bir çiftçi aileden alınan tahıl vergisi ortalama bir batmanı aşmaması gerek. Ürünü, çok olandan daha fazla, az olandan daha az almak ve olmayandan almamak.” (62/1)
- *Qevetlep élinidiğan diniy séliqlarni **salması**, öşre-zakat ve vexpi yerlerdin kirgen kirimlerden diniy xadimlarğa melum dericide serp qılğandin başqısını medris, mesçit quruluşliriğa ve çiqimliriğa serp qılmağlıq.*
“Üst üste koyularak alınan dini vergileri **kaldırma**, öşür ve zekat ile hediye edilen maaşlardan din adamlarına belli bir derecede harcanmış paraları medrese ve mescit yapımlarına ve giderlerine harcama.” (62/5)
- *Abdurışitxan: (Çöçüydü)... Telepni oylišip körüşke bolidu. Emma kişilerniñ orunsız cañcal **çiqarması**, pitne-iğvalarğa egeşmesligi üçün, her birliri xandanlıq hozurida mes’ul boluşliri lazim...*
“Abdürreşithan: (Ürkererek)... Talebinizi değerlendireceğiz. Ama insanların yersiz kavga **çıkarmaları**, fitne ve ayartmalara aldanmamaları için hepsini hanedanlığın huzurunda sorumlu olmaları lazim...” (69/3)
- *Yaq, **unutması** kérek. Dixan balisığa neslini untuş, xelqni untuş-bu cinayet...”*
“Yok, **unutmaman** gerek. Çiftçi çocuğunun soyunu unutması, halkı unutması, bu cinayettir!” (39/11)

Ayrıca bu ek, “*lazim*” ve “*kérek*” kelimeleriyle gereklilik çekimini karşılar (Ay, 2007: 287):

- *Qidirxan: Amannisa xénim, ehval hazir muşu dericige yetken iken, biz éhtiyat bilen iş **körüsimiz kérek**. İşan yine dinni destek qilip çiqip, kişilerni. qaymuqturuşi mümkün.*
“Kadirhan: Amannisa Hanım, durum şimdi bu dereceye gelmişken, bizim ihtiyatla iş **yapmamız lazım**. İşan’ın yine dini öne sürerek, insanların aklını karıştırmaması mümkün.” (91/9)
- *Muqamni retleş işimiz yine çoñraq qiyinçiliqlarğa **duç kélişi mümkün**, buniñğa teyyar turuşimiz lazım, ümitsizlinişke bolmaydu.*
“Makamı düzenleme işimizin yine daha büyük zorluklarla **karşlaşması mümkün**, buna karşı hazır olmamız lazım. Ümitsizlenmekle olmaz.” (39/17)
- *Ehvaldin qarığanda bizge yine ciqraq savaq kérekke oxşaydu. Emma, sultan aliliri, ularniñ muqamni retleş işimizge tosqunluq qilişiğa yol **qoymasliq kérek**.*
“Duruma bakıldığında bize yine daha çok öğüt gerekir gibi görünüyor. Ama, Sultan Hazretleri, onların makamı düzenleme işimize engel olmalarına izin **vermemek gerek**.”(73/22)

3.5.2.2.1.3. Gelecek Zaman Sıfat-Fiilleri

Gelecek zamanı belirten sıfat-fiilerdir. Bu tarz sıfat-fiiller *-idiğan / -ydiğan, -eçek*, ve *-K⁴U* olmak üzere üç alt başlıkta incelenmiştir.

3.5.2.2.1.3.1. -idiğan / -ydiğan

Yaygın bir kullanım alanına sahip bu ek, ünsüzle biten fiillerde *-idiğan* şeklinde; ünlüyle biten fiillerde ise *-ydiğan* şeklinde karşımıza çıkar.

İncelenen metinde, ayrıca geniş zaman olarak da kullanımı görülmüştür:

- *Amannisaxan: Şundaq. Dargə ésilidiğanlarniñ sani köpiyip, dar yetmeydiğan bolup qaldi.*
“Amannisahan: Şöyle. Darağacına asılanların sayısı arttıkça, darağacı **yetmeyecek**. Bilhassa, kadınları darağacına asmak artmakta...” (40/19)
- *El çüşenmeydiğan el muqamni eldin yıraqlaşturidu. Bu diqqet qilişta erziydiğan muhim bir iş.*
“Memleket dili **anlamayacak**, yurt makamı kendinden uzaklaştırdı. Bu dikkate değer mühim bir iş.” (58/16)
- *Amannisaxan: (Aççıği kélidu) Xénim! Bundaq sésiq geplirini añlaydiğan kişige bérip dep bersile. Men bu ordığa xuştar bolup kelginim yoq...*
“Amannisahan: (Öfkelenir) Hanım! Böyle pis sözlerinizi sizi **anlayacak** insana söyleyin. Ben bu saraya aşık olup gelmedim.” (6/34)
- *Ömer sazende: Şundaq, yaxşı zamanlarmu kéler. El-yurtniñ dadiğa yétidiğan yaxşı ademlermu çiqip qalar. Biz işimizni davam qildurili.*
“Şöyle ki, güzel zamanlar da gelir. Vatan ve milletin derdine derman **olacak** iyi insanlar da çıkar. Biz işimizi devam ettirelim.” (10/17)
- *Badamxan: İlahim şundaq bolsidi, hazir halvini hékim yeydiğan, tayaqni yitim yeydiğan zamanniñ taza özi boldi-de.*
“Bademhan: Gerçekten de öyle olsaydı, şimdi helvanı hekim **yiyecek**, dayağı yetim **yiyecekti**. Zamanında kendisi de yedi de.” (10/14)
- *Yadigar xénim: Mana, mende bar (dora sélingan kiçik şéşini büvige béridu), uniña béridiğan doriniñ içige qoşuvetseñla boldi. (Büvi şişini romiliniñ uçığa tügidu.*
“Yadigar Hanım: İşte, bende var (ilaç koyulmuş küçük bir şişeyi Büvi’ye uzatır), ona **vereceğiniz** şişenin içine katıverin. (Büvi şişeyi başörtüsünün içine saklar.” (93/10)

- *Xususen, xanniñ tezkirisini körgendin kéyin, bizniñ u kişiniñ ali xislitidin, xelqperverligidin, vetenperverligidin, qehrimanligidin üginidiğan caylirimiz ciq iken dep qaldim...*

“Bilhassa, Han’ın tezkiresini gördükten sonra, bizim onun yüce vasfından, vatanperverliğinden, kahramanlığından **öğreneceğimiz** çok şey varmış diye düşündüm...” (89/2)

- *Yadigar xénim: He, epketti? Badamniñ mégizini çaqalmaqapla-de, ha ha ha ...Toxu yürek, béremdiğan uni!*

“Yadigar Hanım: Ne demek, alıp götürdü? Badem’in çekirdeğini kıramadınız mı ha ha ha.... Tavuk yürek, **öldüreğim** onu!” (82/21)

İncelenen metinde, *-idiğan / -ydiğan* sıfat-fiil ekinin ayrıca geniş zaman olarak da kullanımı görülmüştür:

- *Hünerven a: Biz şeher hünervenliriniñ, kembegellerniñ ehvali yézilarniñkidin qélişmaydu. Sultan canapliri, zorluq-zomigerlik destidin can baqalmaydiğan bolup qalduq.*

“Hünerven A: Biz şehir sanatçıların, yoksulların durumu köylerdekilere geri kalmadı. Sultan Hazretleri, zorluk ve zalimlikler yüzünden **geçinemez** olduk.” (99/13)

- *Mirza éli vezirlikke qanaet qilmaydiğan qara niyet, u herqandaq suyiqest işlitiştin yanmaydu. Huşyar boluş kérek.*

“Mirza Ali vezirliğe kanaat **etmeyen** kötü niyetli. Herhangi bir suikast yaptırmaktan vazgeçmez. Uyanık olmak gerek.” (40/6)

- *Qiz b: He, bekla qavul qiz iken uniñ qaraşliridin, méñiş-turuşliridin qarığanda, xéli-xélisige özini teñ qilmaydiğan oxşaydu.*

“Kız B: Evet, pek de güçlü kızmış onun bakışlarına, oturup kalkmalarına bakılırsa, kendini epey **geliştirmişe** benziyor.”(26/19)

- *Abdurışitxan: (Ömer sazendige qarap) Özliri bu gezelniñ icatçisini **tonuydiğan** bolsila kérek.*

“Abdürreşithan: (Ömer Sazende’ye bakarak) Kendileri bu gazelin yaratıcısını **tanıyan** biri olsa gerek.” (19/9)

- *Abdurışitxan: Şunçe sözmen başvezir emdi hecep **sözliyelmeydiğan** bop qaptıǵu?*

“Abdürreşithan: O kadar güzel **konuşan** başvezirin şimdi dili mi tutuldu, hayret?” (102/22)

3.5.2.2.1.3.2. -eçek

TT’de yaygın olan bu sıfat-fiil eki, YUT’ta yalnızca *kél-eçek* örneğinde görülür.

Metnimizde bu örneğine rastlanmamıştır.

3.5.2.2.1.3.3. -K⁴U

Yaygın bir kullanımı olmayan bir sıfat-fiil ekidir. Tam anlamıyla bu özelliği göstermez. Fiil çekiminde istek kipini karşılayan bir görev üstlenir. Bu görevi üstlenirken de iyelik ekleriyle birlikte ‘var’, ‘yok’ ya da ‘kel-’ kelimelerinin birinden yararlanır:

- *Amannisaxan: Ekrem şarap keltürüñ. (Üçeylenge qarap) Bügünki galibiyet, **kelgusi** şerep üçün birer qedehtin içeylik (ekrem petnusta şarap epkirip tutidu).*

“Amannisahan: Ekrem şarap getirin. (Üçüne de bakarak) Bugünkü galibiyet ve **gelecek** şeref için birer kadeh içelim. (Ekrem tepside şarap alıp getirir).” (107/6)

- *Abdurişitxan: Belli, rehmet canabi ömer tağa, canapliri yétiştürgen şagirtlar izlirini bésip el icadiyitini **güllendürgüsi**.*

“Abdürreşithan: Evet, teşekkür Cenabı Ömer Abi Cenapları yetiştirdiğin öğrencilerizinden gidip el yaratıcılığını **çiçeklendirecekler**.” (52/17)

Ayrıca bu ek, ‘-acak kadar’ anlamı da taşımaktadır. Bu anlama bürünmesi için -dek edatı ile kullanımı gerekir. Metnimizde tek örneğe rastlanmıştır:

- *Xuştar kişiniñ köñlini **üzgüdek** muñluq çélinidu. Saz tügey digende Yadigar xénim işiktin kirip, sazni azraq añlaydu, kéyin saz toxtışığa alipte qiyapet bilen yéqinlişidu.*

“Huştar insanın gönlünü **sızlatacak kadar** hüzünlü çalınır. Sazın bitmesine yakın Yadigar Hanım kapıdan girerek, sazı biraz dinler. Sonra saz durduğunda şık giyimle yakınlaşır.” (33/9)

-K⁴U ekinin, isimden isim yapım eki olan -çi eki ile birlikte kullanımı da görülmektedir. Bu ekle birleştiğinde, isim-fiil ya da sıfat-fiil gibi bir görev üstlenebilir:

- *Bilim ilimni **söyğüçiğe** baş égidu, horunni, hakavurni yat köridu; saxtipez bilen bolsa hergiz çiqışalmaydu.*

“Bilim, ilimi **sevne** baş eğer. Tembeli, kibirliyi yabancı görür; sahtekarsa hiçbir zaman anlaşılamaz.” (86/20)

- *Yadigar xénim: (Arqisiğa qarap) Hey qaysiñ bar? (İkki neper saqçi kiridu) Epçiqiñlar mavu gadayni, edivini bériñla. Maña **til tekküzgüçiler** körüp qoysun!*

“Yadigar Hanım: (Arkasına bakarak) Hey ne var? (İki nefer muhafız girer) İşte şu yoksulu götürün, cezalandırın. Bana **hakaret edenler** şahit olsun!” (27/10)

3.5.2.2.2. Zarf-Fiil

Zarf-fiiller, zarf işleyişine girmiş bulunan, zarf olarak kullanılan fiil şekilleridir. Zarf-fiiller, bir yanıyla fiil, bir yanıyla da zarf özelliği taşıyan gramer kategorileri oldukları için fiil yönleriyle yalnızca hareket ve zaman kavramını karşılarlar. Zarf yönleriyle ise bir oluş ve kılışın durum ve tarzını bildirme niteliğine sahiptirler (Korkmaz, 2009: 983).

3.5.2.2.2.1. Basit Zarf-Fiiller

Basit zarf-fiiller, kök veya gövde durumunda tek kelimedenden oluşan zarflardır (Korkmaz, 2009: 455).

YUT'da basit zarf-filler şu şekildedir:

3.5.2.2.2.1.1. -A / -y

Genellikle tekrar gruplarıyla birlikte kullanılan bir zarf-fiil ekidir. Ünlüyle biten fiillere -A, ünsüz ile biten kelimelere -y eki olarak eklenir.

Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.

3.5.2.2.2.1.2. -(I³)p

YUT'ta en fazla görülen zarf-fiil eklerinden biridir. Bu zarf-fiil eki, asıl fiildeki hareketten hemen önce veya aynı zamanda yapılmış hareketi bildirir. Art arda gelen farklı hareketleri birbirine bağlar (Öztürk, 1997: 107):

- *Amannisaxan abdurişitxanğa **tégip**, ordığa kirgendin kéyin, ilğar küçlerge **tayinip**, öziniñ ciddi küreş paaliyetliri arqiliq on ikki muqamni **retlep** ve **toluqlap çiqidu**, özimu bu ceryanda **usup yétididu** ve birmunçe eser yazidu.*
“Amannisahan, Abdürreşithan ile **tanışip**, saraya girdikten sonra, öncü güçlere **yaslanarak**, zorlu mücadele faaliyetleri aracılığı ile on iki makamı **düzenler** ve tümünü **tamamlar**. Kendisi de bu süreçte **olgunlaşır** ve birçok eser yazar.”(i1/7)
- *Ekrem oqya, qamçilirini **élip** amannisaxanğa mehremlerçe **tazim qilip**, sekrep çiqip kétidu. Hemmisi heyran qélişidu.)*
“Ekrem ok ve kamçılarını **alıp** Amannisahan’a özel hizmetçiler gibi **saygı göstererek** sıçrayarak gider. Hepsi hayran olur.” (23/11)
- *Qizim, hazir dixanlarniñ ehvali şundaq égirki, közüñ bilen körmigiçe **çüşendürüp** bériş qiyin.*
“Kızım, çiftçilerin şimdiki durumu öyle ağır ki, gözünle görmeden **anlaman** zor.” (38/22)
- *Şamge hisdaş **bolup** qildim piğanu-nalilar, **Qutquzup** pervanini şepqetli sultanim kélur.*
“Mumla dost **olup** feryat figan ettim,
Kurtarıp pervaneyi şefkatli sultanım gelir.” (112/11)
- *Abdurişitxan öyde qolini arqisiğa **tutup** u yaq-bu yaqqa mañidu ve derize aldiğa **kélip** oñ barmigi bilen saqilini **silap** uzaq-uzaqlarğa tikilidu.*
“Abdürreşithan evde elini arkasına **koyarak** bir o yana bir bu yana yürür ve pencere önüne **gelerek** on parmağıyla sakalını **sıvazlayarak** çok uzaklara bakar.” (74/3)

Genişlemiş şekli olarak ‘-ban’ ekinin kullanıldığı görülür. Metnimizde tek örneğine rastlanmıştır:

- *Eger kelse aña külpet, bolup qismette tetürlük,
Şu yargı can tesedduq **eyliban** ehdu-qararım bar.
“Eğer gelse ona külfet, kaderde terslik olup,
Şu yare canı kurban **eylemeye** ahdım var.” (12/17)*

Asıl fiilin sonuna gelerek yardımcı fiillerle, genellikle yarı tasviri fiil fonksiyonunda birleşik fiiller teşkil eder (Öztürk, 1997: 107). Metnimiz tiyatro metni olması bakımından, neredeyse tamamen bu zarf-fiil bu şekilde kullanılmıştır:

- *Supida amannisaxan “rak”niñ nusxe ahañıda **muñlinip** tambur **çélip** olurganda perde **éçilidu**. Temburni tesirlik **çalıdu**. Kéyin u temburni **qoyup**, ornidin **qopup**, **kirip** kelgen qidirxan bilen salamlışıdu.
“Masada Amannisahan “Rak”ın nushe ahenginde **kederlenmiş bir halde** tambur **çalarak** oturduğunda perde açılır. Tamburu güzel çalar. Sonra tamburunu **koyarak**, yerinden kalkar. Giren Kadirhan ile selamlaşırlar.” (84/4)*
- *Amannisaxağa **söz qilip turup**, romiliniñ uçığa oralğan şişidiki zeherni yéniçe çinige **tökıdu**. Şişini yene romalğa **tügıdu**.
“Sonra Amannisahan’ı **oyalayarak**, başörtüsünün içine yerleştirilmiş şişedeki zehiri hafifçe çiniye döker.” (94/11)*
- *Mirza éli uzitidu Xoş canabi başvezir (u keynige yérim **burulup** mirza élige **qarap** nazlıq külümsireydu, Mirza éli qollirini meydisige **qoyup külüp** baş **égıdu**).
“Mirza Ali uğurlar) Güle güle Cenabı Başvezir (Biraz arkasına **dönerek** Mirza Ali’ye **nazlanarak** gülümser, Mirza Ali ellerini göğsüne **koyarak güler** ve başını eğer).” (83/16)*

- *Abdurışitxan oyçan halda şipañda aylinip yürüdü, bir pestin keyin kélip şire üstidiki bir qegezni élip uniñğa yézilğan xetni içide oquydu.*

“Abdürreşithan düşünceli halde pavyonda **dolaşarak** yürür, bir zamandan sonra **gelerek** masanın üstündeki bir kağıdı alıp ona yazılmış mektubu içinden okur.” (54/13)

3.5.2.2.2.1.3. -K⁴Aç

YUT'ta ses uyumlarına uygun olarak kullanılan bu zarf-fiil eki, daha çok asıl fiildeki hareketin yapılması sırasında yapılan ve genellikle de onun sebebi olan hareketi bildirir ve “-ınca, -arak” anlamlarını verir (Ay, 2007: 299):

- *Aylinip bağlar ara qazdim bahasiz taşni men, Usta zerger **bolmiğaç** altunmu-mis bilmeptimen.*
“Bağlarda dolaşıp çıkardım kıymetsiz taşı ben, Usta kuyumcu **olmadığımdan** altın mı bakır mı bilmemişim.” (106/6)
- *He, he, xénimniñ issiği eşipraq qaptu, quruq issiq (yene bir qoliniñ tomurini tutidu), şundaq xénim, ikkila tomur oxşaş soquvatidu. Çapsanraq, hiç gep yoq xenim, zukamniñ esiri bar, men dora **alğaç kelgen idim.** (94/4)*
“Evet, evet, Hanım'ın ateşi daha çok çıkmış, kuru sıcak (yine bir elinin damarını tutarak). Şöyle Hanım, iki damar da tıkanmışa benziyor. Daha çabuk hiçbir şey yok Hanım, grip belirtisi var, ben ilaç **getirmişt看im.**”
- *U geziliniñ yérimini tügetkendin keyin, gezilini **davam qildurğaç** güllerni deste qilip bağlaydu. Gezel axirida gül desnini igiz kötirip xoşal keypiyatta piqiraydu.*
“Gazelinin yarısını bitirdikten sonra, gazeline **devam ederken** gülleri tutam yaparak bağlar. Gazelin sonunda gül destesini yukarı kaldırıp neşeli halde döner.” (6/18)

- *Ömer sazende: (Mive **yigeç sözleydu**) Men sizlerde obdan şagirtirim bolginiğa pexirlinimen.*
“Ömer Sazende: (Meyve **yyerek konuşur**) Ben sizler gibi iyi öğrencilerim olduğu için övünüyorum.” (8/15)
- *Gayida bazğanmu urdum, gayida bastım köyek, Otta tavlap **körmigeç qurçmu-tomur bilmeytimen.***
“Bazen balyoz vurdum, bazen de körük bastım, Ateşte **sağlamlaştıramayıp** çelik mi demir mi bilmemişim.” (106/4)

3.5.2.2.2.1.4. -sA

-sA eki aslen şart kipi olarak kullanılırken, zarf-fiil göreviyle kullanıldığında, bağımsız bir cümle kurmaz fakat yargı taşımayan bir cümle oluşturur:

- *Ömer sazende: Eger **bilgen bolsaq** heddimiz yoq idi elvette. Özliriketkendin kéyin qorqqinimizni sorimisila.*
“Ömer Sazende: Eğer **biliyor olsaydık** haddimiz yoktu elbette. Kendileri gittikten sonra korkumuzu sormayın.” (42/22)
- *Bizniñ sultanimiz mana muşundaq islam dinimizni **himaye qilğuçi bolsa**, biz axun-ölümlar, işan-pirilar sultanni himaye qilimiz (başqilar, şundaq, şundaq, dep qoşulidu).*
“Bizim sultanımız işte böyle islam dinimizi **himaye edecekse**, biz molla ve kullar, şeyhler ve pirlar de sultanı himaye ederiz. (Diğerleri, öyle, öyle diyerek katılır).” (69/7)
- *Egerde tézdin tedbir qollinip mirza heyderni uniñ buyruği bilen teñla inkar qilip kişilerdin **epu sorimaydığan bolsaq**, yaman aqivet kélip çıqqusi...*
“Eğer hızlıca tedbir alınmaz ve Mirza Haydar ile birlikte onun buyruğu da inkar edilip insanlardan **af dilenmezse**, kötü son yaklaşır.” (68/10)

Ayrıca *-sA* eki *-sA+mu* yapısıyla kullanıldığında temel cümledeki yargının gerçekleşmesinin yan cümleye bağlı olmadığını, yargının her durumda gerçekleşeceğini bildirir (Erenoğlu, 2013: 3):

- *Şundaq, farabi alem qanuniyetlerini bilişte xéli maharet körsetken bolsimu, emma, özidin ilgiriki ve özige zamandaş peylasoplarniñ cümlidin öziniñ alem sirini téxi açalmay qalğanlıgıdın armanda qalğan, heqiqeten şundaq.*

“Şöyle, Farabi alem kanuniyetlerini bilmekte kendinden önceki ve kendi devrindeki filozofların hepsinden fazla maharet göstermiş **olsa da**, alemin sırrını daha açıklayamadığından hevesi kırılmış, gerçekten öyle.”(85/14)

- *Ekrem: Eqilliq qiz ikensiz, toğra taptiñiz.*
Badamxan: Bu bir tépişmaqmu yaki ovçiniñ atqan posimu? (Külke)
“Ekrem: Akıllı kızmışsınız, doğru buldunuz.
Bademhan: Bu bir bilmece mi yoksa avcının attığı bir **yalan mı?** (Güler)”
(17/14)

- *Kelsimu ger cudun-çapqunlarğa duç,*
Mert yigit yolidin qaytmas hiçqaçan.
“Yağışlı havayla **karşılaşsa da** eğer,
Mert yigit yolundan caymaz hiçbir zaman.” (51/3)

- *Abdurışitxan: Hezritim! Mirza heyderniñ bundaq buyruq çüşürüşü xata.*
Başvezirniñ buyruq çüşürüş hoquqi bolsimu, bundaq mesilini biz bilen meslihetlişişi lazim idi, elvette.
“Abdürreşithan: Hazretim! Mirza Haydar’ın böyle buyruk vermesi hata. Başvezirin buyruk vermeye hakkı **olsa da**, böyle bir meseleyi bize danışması gerekirdi, elbette.” (67/22)

3.5.2.2.2.1.5. -mAy

Bu zarf-fiil eki; -A, -y ve -(I³)p zarf-fiil eklerinin olumsuz şekli için kullanılan bir ektir. Türkiye Türkçesinde -mAyIp, -mAdAn, -mAksIzIn anlamlarını karşılayan bu ek, asıl fiildeki hareketin zarf-fiilin gösterdiği hareketten önce ya da bu harekete bağlı olmadan gerçekleştiğini bildirme gibi işlevlerin yanı sıra sebep işleviyle de karşımıza çıkar (Erenoğlu, 2023: 79-80):

- *Ömer sazende: Şundaq balilirim, birer yaxşı iş, ilgar iş qarşiliqqa uçrimay qalmaydu. Aqsap qélişimizmu éhtimal.*

“Ömer Sazende: Şöyle ki çocuklarım, herhangi bir güzel ve öncü iş, karşı bir tepkiye **uğramadan** olmaz. Aksayıp kalmamız da ihtimal.” (11/17)

- *Abdurışitxan: (Uniñğa étivar qilmaydu ve gezep bilen qiçqiridu) Paşşap Beg! Éli paşşap: (Çöçüp kétidu) Xoş sultan aliliri... (Ornidin qopup baş égidu). Abdürreşithan: (Onu umursamadan ve öfkeyle seslenir) Paşşap Bey! Ali Paşşap: (Korkarak gider) Hoşça kalın Sultan Hazretleri... (Yerinden kalkıp başını eğer). (100/19)*

- *Elniñ azap-oqubetlerge duçar bolğanliğığa asasen men cavapker... Vekiller, sizler çiqip köpçilikke çüşendürinñizler, biz muzakire qilmaçqimiz, uzaq ötmey cavap alursizler.*

“Yurdun azap ve külfetlere uğramasından esasen ben sorumluyum. Vekiller, sizler çıkıp çoğunluğa anlatınız, biz müzakere edeceğiz, çok **geçmeden** cevap alırsınız.” (100/3)

- *Serdar: Saña tapşuruq bergen kim? Rastiñni éytsañ ölümdin keçürüş mümkün. Büvi: (Béşini kötermey) Qorqimen, tilim köyidu...*

“Serdar: Sana bu görevi kim verdi? Gerçeği söylersen ölümden kurtulman mümkün.

Büvi: (Başını **kaldırmadan**) Korkuyorum, dilim tutuldu...” (96/6)

- *Qidirxan: Şair digen qoliğa qelem alsa, şe'ir yazmay turalmaydu, sultan gezeldin qalsa, rubaini yaxşı köridü.*

“Kadirhan: Şair dediğin eline kalem alsa, şiir **yazmadan** duramaz, sultana bakılırsa rubaiyi gazelden daha çok seviyor.” (90/3)

- *Rehmet: Rast bezi axunlarniñ, bolupmu işan-sopilarniñ qarşılığı küçeydi. Bizni “dehriler” dep tillavatidu. Bizge heyve qilivatidu, yéqindin béri birneççe şagirtniñ **kelmey** qoygini bir alamet.*

“Rahmet: Doğru, bazı mollaların, bilhassa şeyh ve sufilerin direnişi güçlendi. Bize “dinsizler” diye hakaret ediyorlar. Bize gözdağı veriyorlar. Yakın zamandır birkaç öğrencinin **gelmemesi** buna bir işaret.” (11/13)

3.5.2.2.2.2. Birleşik Zarf-Fiiller

3.5.2.2.2.2.1. -ArdA

Yaygın bir zarf-fiil eki değildir. Metnimizde bu eke rastlanmamıştır.

3.5.2.2.2.2.2. -K⁴AçKA

Ek, YUT'ta ünlülerden ve yumuşak ünsüzlerden sonra *-ğaçqa*, *-geçke*; sert ünsüzlerden sonra *-ğaçqa*, *-keçke* şeklindedir. Bu zarf-fiil eki fiildeki hareketin sebebini bildirmektedir (Erenoğlu, 2023: 79). ‘-dığı için’ ve ‘-dığından’ anlamına gelir:

- *Şundaq, uyğur muqaminiñ tarixi uzun **bolğaçqa**, tereqqiyatimu xéli yaxşı. Muqamlarniñ tilinimu oyliniş lazim, orta asiyadiki başqa millet şairliriniñ eserliridin köre, aval, öz şairlirimizniñ eserliridin kirgüzülse yaxşı.*

“Şöyle ki, Uygur Makamı'nın köklü bir tarihi **olduğu için** gelişmesi de hayli iyi. Makamların dilini de düşünmek lazım. Orta Asya'daki diğer millet

şairlerinin eserlerindense, önce, kendi şairlerimizin eserlerinden basılsa iyi olur.”(88/7)

- *Amannisaxan: Teşekkür dostlirim, bu maña çoñ ilham, Erzimes gezilim **bolğaçqa** meqbul.*
“Amannisahan: Teşekkür dostlarım, bu bana büyük ilham, Değmez gazelim **olmaya** makbul.” (7/13)

3.5.2.2.2.3. -K⁴Ançe

Geniş bir kullanım alanına sahip olan bu ek, ‘-ınca’, ‘-dığınca’, ‘-dığı zaman’, ‘-ıp’, ‘-arak’ anlamlarına gelir:

- *Epçiqiñlar! (Paşşapni körsitidu, callatlar uni sörep mañidu, paşşap bolsa hemmini qilğan mirza éli. Aşu başvezir tapşurğan sultan canapliri, dep **vaqirigançe** çiqip kétidu)*
“Alıp götürün! (Paşşap’ı gösterir, cellatlar onu sürükler. Paşşap ise hepsini yapan Mirza Ali. İşte şu başvezir görevindeki, Sultan Hazretleti, diye **bağırıldığı zaman** çıkıp gider).” (102/7)
- *Badamxan: (Arqisidiki qiz bilen içkiridin **étilğançe** çiqidu) İçmeñ, vay içmeñ! (**Vaqirigançe** kélip, heyran bolup, çinini tutup turğan amannisaxanniñ qolidin çinini urup çüşürüvétidu.*
“Bademhan: (Arkasındaki kızla içeriden **koşarak** gelir) İçmeyin, sakın içmeyin! (**Bağırarak** gelir. Şaşırır. Çiniyi tutan Amannisahan’ın elinden çiniye vurarak düşürürerir.” (94/23)
- *Mirza heyder: Bezi cehette ularğa qattiqraq bolmisa bolmaydu. İşan, şeriet, qazi, elem... Bular axir kişilerni **xaliğançe** dargâ ésvatidigu?!*

“Mirza Haydar: Bazı tarafta onlara karşı olunmazsa olmaz. İnan, şariat, Gazi, Elem... Bunlar sonunda insanları **istedikleri gibi** dar ağacına asıyorlar?!”(72/9)

- *Qiz a: (Yadigarniñ ayığığa yiqilidu): Ağıça xénim, tova qıldım, bir qoşuq qénimni tiley!... (Yadigar xénim tetür qarap saqçılarga işaret qilidu. Saqçılar qizni sörep mañidu, qiz **zarlangançe** çiqip kétidu).*

“Kız A: (Yadigar’ın ayaklarına kapanır): Hanımağa, yaptığıma pişman oldum. Bir kaşık kanımı bağışlayın!... (Yadigar Hanım bıkarak muhafızlara işaret eder. Muhafızlar kızı sürükler, kız ah **çekerek** çıkıp gider).” (27/13)

- *Amannisaxan şe’irni oqup bolup, oyçan kélip şire aldida olturup, qoliğa qomuş qelemni élip udulğa **tikilgençe** bir az oylaydu. Kéyin munu şe’irni yazidu ve uni oqup béridu:*

“Amannisahan şiiri okuyup, düşünceli bir halde gelerek masanın önüne oturur. Eline kemiş kalemini alıp karşına **dikilerek** biraz düşünür. Sonra işte bu şiiri yazar ve ona okur:” (56/2)

3.5.2.2.2.4. -KA⁴ndA

YUT’ta işlek bir zarf-fiil ekidir. Ses uyumuna girebilir. ‘-dığı zaman’ ve ‘-ınca’ anlamlarını taşır:

- *Maña **qariğanda** huşyar boldi, şuñlaşqimu düşmenniñ qestige uçridi. Men axşam savaqlarni oylap bir gèzel yazdim (yançuğidin bir bet qeğezge yézilğan şe’irni çiqiridu).*

Bana **bakınca** uyanık oldu, bunun için de düşmanın kastına uğradı. Ben akşam bundan çıkardığım dersleri düşünüp bir türkü yazdım (Cebinden bir sayfa kağıda yazılmış şiiri çıkarır). (105/18)

- *Bağ ara gül işqida bulbul yaqasi çak idi,*

Sayridi xendan urup qonğanda gülge aqivet.

“Bağ arasında gül aşkından bülbülün yakası yırtılmıştı,

Güle **konunca** neşeyle öttü sonunda.” (111/10)

- *Bu toğra, ötken növet ular hucum qilğanda, men ularğa kavak éçip berdim. Aşu vaqitta sultan aliliri şundaq tedbir qollanmisa bolmaytti.*

“Bu doğru, geçen sefer onlar **saldırdıklarında**, ben onlara fırsat verdim. Bu sefer Sultan Hazretleri böyle bir tedbir almasa olmazdı.” (105/9)

- *Ular tentenilik méñip şipañ aldığa kelgende vezirler ve başqa bir qisim beg-töriler ularni hörmət bilen qarşı alidu. Xan, xénimlar şipañğa çiqip köpçilikke orunlidu saz toxtaydu.*

“Onlar tantanalı ilerleyerek pavyonun önüne **geldikleri zaman** vezirler ve başka bir bölük bey ve bürokratlar onları hürmetle karşılar. Han ve hanımlar pavyona çıkıp kalabalığa döndüklerinde saz durur.” (108/24)

- *Amannisaxan şirediki piçaqni élip, yerdiki qoğunni piçişğa temşelgende, rehmet dap uniñ qolidin piçaqni élip qoğunni piçidu ve üç kasa teyyarlap şirege qoyidu.*

“Amannisahan masadaki bıçağı alıp, yerdeki kavunu kesmeye **yeltendiği zaman**, Rahmet Dap onun elinden bıçağı alarak kavunu keser ve üç kasa hazırlayarak masaya koyar.” (8/21)

- *Mergen bolmisa ovçi bolalmaydu. Emma sadaqni çenligende nişanni tallaş kérek. Yirtquç hayvanlarni étiş kérekmü yaki hularnimü?*

“Nişancı olmasa avcı olamazdı. Ama okun yerini **gösterince** hedefi seçmek gerek. Yırtıcı hayvanları mı yoksa geyikleri mi vurmak mı gerekir?” (16/13)

3.5.2.2.2.5. -KA⁴nGA

YUT'ta işlek bir zarf-fiil ekidir. Ses uyumuna girebilir. ‘-dığı zaman’ ve ‘-ınca’ anlamlarını taşır:

- *Amannisaxan: (Sözlep kélidu) Şair sultanim, ilham cayida çéği... Siyaqliridin birer yaxşı eser yazğanğa oxşaylığu...*
“(Konuşarak gelir) Şair Sultanım, ilhamınız yerinde. Görünüşe bakılırsa iyi birer eser yazıyor gibisiniz.” (55/1)

3.5.2.2.2.6. -K⁴Anséri

‘-dikça’ aklamına gelen bu zarf-fiil eki, YUT’ta oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir:

- *U gèzelini yaxşı oquydu. Olturğanlar barganséri tesirlinip, diqqet bilen gèzelni añlaydu, bir-birige qarışidu.*
“Gazelini iyi okur. Oturanlar **gittikçe** etkilenerek, dikkatle gazeli dinlerler. Birbirlerine bakarlar.” (22/13)
- *Men xet yazdim. Qaytip qalar. Hazir ehval barganséri ciddileşmekte, suyiqest herkiti başlandi, rehmetni öltürüş, uniñdin keyin ömer ustazğa qest qiliş, senayi nefisimizni taqaş...*
“Ben mektup yazdım. Geri döner. Şimdi durum **gittikçe** ciddileşmekte, suikast hareketine başlandı. Rahmet’i öldürme, ondan sonra Ömer Hoca’ya kastetme, güzel sanatlarımıza saldırma...” (87/9)
- *(Xoş bolidu) Toğra, erziydiğan ana. Şundaq, tetqiq qilinganséri bu “ana”ni oçuq körmektimiz. Lékin, muqamniñ edibiyati keyinki yillarda avam xelqge çüşiniksiz yaqqa qarap méñip qaldi.*
“(Mutlu olur) Doğru, zahmete değan ana. Öyle ki, **inceledikçe** bu “ana”yı açıkça görmekteyiz. Lakin, makamın edebiyatı sonraki yıllarda yerli halka anlaşılmaz çevreye bakarak yürüdü..” (58/11)

3.5.2.2.2.7. -K⁴içe

Asıl fiilin sağladığı hareketi gösteren bu ek, ‘-arken’, ‘-ınca’ ve ‘-ncaya kadar’ anlamlarına gelmektedir:

- *(Qol élišip körişidu. Ömer sazende uniñga baştin **ayigigiçe** sep sélip qarap diqqet qilidu. Arqidin ekremmu körişidu. Supidikiler bilen salamlışidu)*
“(El sıkışrlar. Ömer Sazende onu baştan **ayağa kadar** süzer. Geriden Ekrem de görünür. Kaldırımdakilerle selamlaşır).” (15/12)
- *Bolmidi **hazirgiçe** pervaniniñ siri ayan,
Yar emes pervanidek şamğa pidakar bolmisa.*
“Görülmedi **şimdiye dek** pervanenin sırrı,
Yâr değildir pervane gibi muma feda olmazsa.”(120/7)
- *Yadigar xénim: Canapliri oylišip **bolgiçe** sultan kélip bolidu. Andin işliri galtekke çiqidu (külidu).*
*Mirza éli: Yoqsu, **uniñgiçe** qalmaymiz, paşşap beg teyyarlandi.*
“Yadigar Hanım: Cenapları **düşününceye kadar** sultan gelecek. Sonra işleri suya düşecek. (Güler).
Mirza Ali: Hayır, o **gelene kadar** halledeceğiz, Paşşap Bey hazırlandı.” (82/5)
- *Çoñ yol xeterlik. Men sultanni qarşı éliš için muhapizetçiler evetimen, xénim, özliri sultan **qaytqiçe** tala-tüzge çiqmisila, muhapizetni küçeytimiz.*
Büyük yol tehlikeli. Ben sultanı karşılamak için muhafızları göndereceğim. Hanım, sultan **gelinceye kadar** dışarıya çıkmayınız. Korumayı güçlendireceğiz.” (91/3)
- *-Yene **körüşkiçe** xoş! (Abdurışitxan nahayiti xoş qiyapette çaqqan çiqip kétidu. Ekrem oqya, qamçilirini élip amannisaxanga mehremlerçe tazim qilip, sekrep çiqip kétidu.*

“-Yeniden **görüŝene kadar** hoŝça kal! (Abdürreŝithan pek mutlu ŝekilde ıkıp gider. Ekrem ok ve kamılarını alıp Amannisahan’a özel hizmetiler gibi saygı gstererek sırayarak gider. Hepsi hayran olur.)” (23/10)

- *Bağniñ bir étide yiraqta balaxanliq sletlik imaretniñ bir qismi krünüŝ turidu. Öydin **ŝipañğie** güller arisidintken yalguz ayaq taŝ yol krünüp turidu.*

“Bahenin bir kenarında uzakta balkonlu grkemli imaretin bir kısmı grünüp. Evden **pavyona kadar** yalnızca güller arasından geen taŝ yol grünüp.” (54/9)

3.5.2.2.2.2.8. -K⁴Une

Yaygın bir kullanım alanı bulunmayan bu ek, '-inca', '-incaya kadar', '-dıka' ve '-acağına' anlamına gelir.

Metnimizde bu ekinrneğine rastlanmamıŝtır.

3.5.2.2.2.2.9. -K⁴ili

Asıl fiilde yer alan hareketin meydana gelme sebebini bildiren bir zarf-fiil ekidir:

- *Cerenniñ tviğini quligığa mixlap qoyidu. Qandaq atqanda bir sadaq bilen tviğini quligığa mixlap **qoyğili** bolidu? Qni buni tpip bqiñlaru?*

“Ceylanın toynağınını kulağına iviler. Nasıl olur da bir sadak ile ceylanın toynağınını kulağına **ivileyebilir**? Hadi bunu bulun bakalım? (Diğerkleri dŝünür)” (17/6)

- *Siler “hemme” mu? Tuğulup bille osken dostlirim, savaqdaŝlirimğü?... He, qandaq (klidu) kñlñler xoŝmu? Toy **qilğili** ikki yil bolay dep qaldi. Txi perzenttin xever yoqqu?*

“Sizler “herkes” misiniz? Birlikte doğup büyüdüğüm dostlarım, sınıf arkadaşlarım değil misiniz? Evet, nasıl (güler) içiniz rahat mı? Düğün **yapalı** iki yıl olmasına az kaldı. Daha çocuktan haber yok mu?” (35/8)

3.5.2.2.2.10. -mAstin

Bu zarf-fiik eki, '-*madan*' anlamına gelmektedir. Metnimizde tek örneğine rastlanmıştır:

- *Ebu nesir farabi yalguz uluğ şair **bolupla qalmastin**, u kişi bir mutepekkur âlim, peylasop. U kişiniñ mundaq bir şé'iri yadimda bar: (oylap yadqa oquydu)*
“ Ebu Nasr Farabi yalnızca ulu bir şair **olmakla kalmadan**, o bir mütefekkür âlim ve filozoftur. Onun şöyle bir şiiri ezberimde var: (Düşünüp ezbere okur) ”(85/7)

Metnimizde -*mAstA* ve -*MAStKA* zarf-fiil eklerine rastlanmamıştır.

3.5.2.2.3. İsim-Fiil

İsim-fiiller, fiillerin adlarını kişi ve zamana bağlı olmadan bildiriren kelimelerdir (Leontik, 2017: 70). YUT'ta hareket adları, diğer adıyla isim-fiillerin ekleri -*MAk* ve -(*I*³)ş olmak üzere iki şekilde görülür.

3.5.2.2.3.1. -MAk

Fiile -*MAk* eki getirilerek türetilir:

- *sili-maq* (77/11) 'sıvamak, sıvazlamak, okşamak'
- *et-mek* (118/10) 'etmek, kılmak, yapmak'

- *iç-mek* (13/3) 'içmek'
- *tep-mek* (39/4) 'tepmek, çifte atmak'

İsim iyelik ve hâl ekleriyle kullanımını mümkündür:

- *qil-maq+qa* (13/1) 'yapmaya, etmeye, kılmaya'
- *oyğat-maq+qa* (49/4) 'uyandırmaya'
- *öl-mek+niñ* (39/4) 'ölmenin'
- *bil-mek+ke* (114/18) 'bilmeye'

3.5.2.2.3.2. -(I³)ş

Fiile -(I³)ş eki getirilerek türetilir:

- *başlin-iş* (51/20) 'başlanma'
- *éyt-iş* (39/21) 'söyleme, deme'
- *ét-iş* (16/15) 'atma, ateş açma'
- *körsit-iş* (38/12) 'gösterme, gösteriş'
- *qazin-iş* (73/11) 'kazanma'
- *oylin-iş* (80/13) 'düşünüş'
- *saqlin-iş* (45/6) 'korunma'
- *ügin-iş* (10/24) 'öğrenme'
- *yoqit-iş* (10/12) 'kaybetme'

Ayrıca isim hâl ve iyelik ekleriyle birlikte yaygın bir kullanım alanına sahiptir:

- *evet-iş+i* (23/24) 'göndermesi'
- *kél-iş+tin* (72/5) 'gelmeden'
- *kiyin-iş+i* (6/6) 'giyinişi'
- *qil-iş+qa* (78/19) 'yapmaya'
- *piç-iş+ga* (8/21) 'biçmeye, kesmeye'

- *tügit-iş+ni* (86/2) 'bitirmeyi'
- *yéz-iş+ta* (i2/14) 'yazmada'

3.5.3. Sıfat

Somut ve soyut isim ve kavramları niteleme, belirtme, yer gösterme, sayı gösterme, sorma gibi çeşitli yönlerden vasıflandıran, sınırlayan kelime türüdür (Korkmaz, 1992: 188).

Sıfatlar, niteleme ve belirtme sıfatları olacak biçimde iki kategoride incelenir:

3.5.3.1. Niteleme Sıfatları

Nesnelerin niteliklerini belirten sıfatlardır. 'Nasıl' sorusuna yanıt verirler. İncelediğimiz metinden örnekler şu şekildedir:

- *keñ (igiz) pişayvan* (49/16) 'geniş (yüksek) balkon'
- *kiçik şéşini* (93/10) 'küçük şişeyi'
- *sessiz hareket* (14/ 'sessiz hareket'
- *qara romal* (77/2) 'siyah başörtüsü'
- *edepsiz şagirtlirim* (8/19) 'edepsiz öğrencilerim'
- *parixor adem* (2/11) 'rüşvetçi adam'
- *sansiz çéçek-günçe* (6/12) 'sayısız çiçek ve gonca'

3.5.3.2. Belirtme Sıfatları

Nesneleri çeşitli yönlerden belirten sıfatlardır. İşaret sıfatları, sayı sıfatları, belirsizlik sıfatları ve soru sıfatları olmak üzere dört kategoriye ayırmak mümkündür:

3.5.3.2.1. İşaret Sıfatları

Varlıkları işaret etmek, varlıkların yerini göstermek amacıyla kullanılan kelimelerdir.

YUT'ta asıl işaret sıfatları bu, şu ve o kelimeleridir. Bunlar dışında bu sıfatlardan türeyen kelimeler mevcuttur:

- *avu* (<ene+bu) 'işte o, o'
- *eşu* ~ *aşu* (<ene+şu) 'işte şu, bu'
- *mavu* (<mana+bu) 'işte bu, bu'
- *munu* (<mana+bu) 'işte bu, bu'
- *muşu* (<mana+şu) 'işte şu, şu'
- *uşbu* (<uş+bu) 'işte bu, bu'

3.5.3.2.2. Sayı Sıfatları

Sayı sıfatları asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, üleştirme sayı sıfatları ve kesir sayı sıfatları olmak üzere dört bölüme ayrılır:

3.5.3.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları

Temel sayılar, herhangi bir ismin önüne gelerek sıfatlaşır.

YUT'ta temel sayılar şu şekildedir: *bir* (1) 'bir', *ikki* (2) 'iki', *üç* (3) 'üç', *töt* (4) 'dört', *beş* (5) 'beş', *alte* (6) 'altı', *yette* (7) 'yedi', *sekkiz* (8) 'sekiz', *toqquz* (9) 'dokuz', *on* (10) 'on', *yigirme* (20) 'yirmi', *ottuz* (30) 'otuz', *qiriq* (40) 'kırk', *ellik* (50) 'elli', *atmiş* (60) 'atmış', *yetmiş* (70) 'yetmiş', *seksen* (80) 'seksen', *toqsan* (90) 'doksan', *yüz* (100) 'yüz', *miñ* (1000) 'bin', *milyon* (1.000.000) 'milyon', *milyard* (1.000.000.000) 'milyar'. Metnimizden örnekler şu şekilde verilmiştir:

- *üç muqamniñ* (88/1) 'üç makamın'
- *töt orunduq* (54/7) 'dört sandalye'
- *beş yıl* (42/6) 'beş yıl'
- *alte ay* (64/3) 'altı ay'
- *yigirme faiz* (62/10) 'yirmi faiz'
- *yüz miñ cennetül me'vasi* (18/12) 'yüz bin cenneti'

3.5.3.2.2.2. Sıra Sayı Sıfatları

Asıl sayılara gelen +(i)nçi isimden isim yapım eki, sıra sayı sıfatları türetir.

- *toqquz yüz atmişinçi yili* (63/4) ‘dokuz yüz atmişinci yılı’
- *birinçi perde* (25/4) ‘birinci perde’
- *ikkinçi körünüş* (25/5) ‘ikinci görünüş’
- *üçinçi xotunluqqa* (26/9) ‘üçüncü kadınlığa’

3.5.3.2.2.3. Üleştirme Sayı Sıfatları

Asıl sayılara gelen +*Din* isimden isim yapım eki, üleştirme sayı sıfatları türetir:

- *üç-töttin qatar* (29/7) ‘üçer dörder sıra’
- *ondin ikki qatar* (29/1) ‘on ikişer sıra’

YUT’ta +(ş)Ar eki ile üleştirme sıfatları türetilir. Sadece ‘birer’ kelimesinde örneği görülür. *Birer* ‘birer, bir’, ‘bir’ anlamında kullanıldığından dolayı üleştirme sıfatı olarak değil daha çok asıl sayı sıfatı anlamında kullanılır.

- *(Sözlep kélidu) Şair sultanım, ilham cayıda çéği... Siyaqliridin birer yaxşı eser yazğanga oxşaylığu...*
“(Konuşarak gelir) Şair Sultanım, ilhamınız yerinde. Görünüşe bakılırsa iyi **bir** eser yazıyor gibisiniz” (55/1)
- *“Yene birer aydin kéyin qaytimen deptu.*
Yine bir aydan sonra geri döneceğim demiş” (89/15)
- *Buniñdin ularniñ birer qesti barlıgini körgili bolidu. Ularñ köz tikkini muqam.*
“Bundan onların **bir** kastı olduğunu görmüş olduk. Onların gözlerini diktiği şey makam.” (41/3)

3.5.3.2.2.4. Kesir Sayı Sıfatları

YUT'ta kesir sayı sıfatları, asıl sayılara +*Din* çıkma hâli eki getirilerek yapılır. Kesir sayı sıfatları TT'de ise bulunma hâli olan +*Da* eki kullanılarak elde edilir. Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.

3.5.3.2.3. Belirsizlik Sıfatları

Belirsizlik sıfatları, varlık ve nesnelerin sayı ve miktarını açık ve kesin olarak değil kabataslak, belirsiz olarak bildiren sıfatlardır (Korkmaz, 2009: 395).

YUT'ta başlıca belirsizlik sıfatları şu şekildedir: *hemme* 'her, bütün', *pütün* 'bütün', *barliq* 'bütün hep, tamamı', *barçe* 'bütün, hepsi, tamamı', *her* 'her', *bezi* 'bazı', *alliqaysi* 'herhangi bir', *alliqandaq* 'herhangi bir', *qaysidu* 'bir, herhangi bir', *heç* 'heç', *özge* 'başka', *köp* 'çok', *tolu* 'dolmuş', *heçbir* 'hiçbir', *herqandaq* 'her türlü', *herqaysi* 'her, her bir, bütün', *palan* 'falan', *talay* 'çok, hayli'.

- *köp peryat* (105/2) 'çok feryat'
- *pütün eserniñ* (i2/21) 'bütün eserin'
- *hemme vezir-vuzralar* (97/5) 'bütün ileri gelenler'
- *barliq puqralar* (104/8) 'bütün vatandaşlar'
- *hiçqançe nersem* (7/22) 'hiçbir şeyim'

3.5.3.2.4. Soru Sıfatları

Soru sıfatları, varlık ve nesnelere soru yoluyla belirten sıfatlardır (Korkmaz, 2009:393).

YUT'ta kullanılan sıfatlar şu şekilde sıralanır: *qandaq* 'nasıl', *qaysi* 'hangi', *qançe* 'kaç', *neççe* 'ne kadar', *nediki* 'neredeki', *nime* 'ne, hangi', *neçend* 'kaç', *neçuk* 'nasıl'.

- *Abdurışitxan: Hecep yaxşı neğme qildi bular. Epsuski, naxşilirini anliyalmıduq. Bular kimlerkin, bu qandaq ademniñ öyikin?*
“Abdürreşithan: Nasıl da iyi nağme söylediler. Ama ne yazık ki şarkıyı anlayamadık. Bunlar kim ki, bu **nasıl** bir adamın evi ki?” (13/17)
- *Dunyani baqi tesevvur qilmigin şeddadiden, Neççe bir it kem digenden ustixani kem emes.*
“Dünyayı ebedi tasavvur etmeyin Şeddadiden, Kaç it eksik diyenin kemiği az değil.” (22/6)
- *Rehmet: Eger müñgüz berse aval bérıp aşu abdurışitxan sultanni usuyttim-de. (külke) (ömer sazende diqqet bilen abdurışitxanga sep sélip oturıdu. Abdurışitxan çoñqur tesirlinıdu. Ekrem oñaysızlinip nime diyişini bilmeydu...*
“Rahmet: Eğer boynuz verirse önce şu Abdürreşithan Sultan’ı boynuzlardım ha. (Kahkaha) (Ömer Sazende Abdürreşithan’a dikkatle bakar. Abdürreşithan derinden etkilenir. Ekrem zor duruma düşürülüp **ne** diyeceğini bilemez...(21/20)

3.5.4. Zarf

Zarflar fiilerden, sıfatlardan, sıfat-fiillerden ve zarf niteliğindeki kelimelerden önce gelerek onları zaman, yer, yön, nitelik, durum, azlık-çokluk bildirme, pekiştirme ve sorma gibi çeşitli yönlerden etkileyip değiştirerek anlamlarını daha belirgin duruma getiren kelimelerdir (Korkmaz, 2009: 451). Zarflar şu şekildedir:

3.5.4.1. Zaman Zarfları

Zaman zarfları, bir oluş ve kılışın zaman içindeki yerini bildiren, daha açık anlatımla fiillerin, sıfat-fiillerin ve zarf-fiillerin anlamlarını zaman açısından belirleyen, sınırlandıran veya kesinleştiren kelimelerdir (Korkmaz, 2009: 495).

YUT’ta zaman zarfları şöyledir: *bügün* ‘bugün’, *burnakün* ‘geçmişte bir gün’, *ete* ‘erte, yarın’, *haman* ‘hemen’, *hazir* ‘şimdi’, *endinliqqa* ‘üç gün içinde’, *avval*

‘önce’, *ülüşgün* ‘geçen gün’, *abaya* ‘hemen şimdi’, *kün sanap* ‘hergün’, *ebidi* ‘ebedi’, *héli* ‘henüz’, *emdi* ‘şimdi’, *tünügün* ‘dün’, *meñgü* ‘bengü, ebedi’, *baya* ‘az önce’, *kündüz* ‘gündüz’, *kéçe* ‘gece’, *burun* ‘önce, çok önce’, *derru* ‘derhal’, *bultur* ‘geçen yıl, bildir’, *yeziçe* ‘yazın’, *qişiçe* ‘kışın’, *keyin* ‘sonra’, *hemişe* ‘her zaman’, *keçqurun* ‘akşamüstü’, *seher* ‘seher’, *hergiz* ‘hiçbir zaman’, *daim* ‘daima’, *qaçandur* ‘bazen’, *heçqaçan* ‘hiçbir zaman’, *her qaçan* ‘her zaman’, *axir* ‘sonra’.

- *Dixan b: Bultur xanniñ permani dep bizge birmunçe yaxşı vedilerni qilğan, nede “perman” bolsun, kéyinki ehval ilgirikidin eşip ketti...*

“Çiftçi B: **Geçen yıl** hanın buyruğu diye bize birçok iyi vadeler vermiş, nerde “ferman” olsun, sonraki durum daha önceki durumu geçti.” (99/10)

- *Hemişе qilgini aldamçiliqtur,*
Tili “tatliq”, dilida bar tozaqi.

“**Daima** rehberi aldatılıcıktır,
Dili “tatlı”, gönlünde tuzağı vardır.” (50/19)

- *Amannisaxan: Qaysi gезelni éytsam bolarkin.*

Ömer sazende: Tünügünki gезelni éytsiñ. (U satarni élip teñşeydu, keyin béşini aldığa azraq égip, közlerini yumup çélišqa başlaydu. Pausidin keyin amannisaxan gезelni başlaydu:)

“Amannisahan: Hangi gazeli söylesem ki.

Ömer Sazende: **Dünkü** gazeli söylemeniz. (O satarı alıp ayarlar, sonra başını önüne biraz eğip, gözlerini yumup çalmaya başlar. Durak belirten işaretten sonra Amannisahan gazele başlar:)” (18/6)

- *Abdurışitxan: Hezritim, axunlurum, olturayli, meslihet (21) bilen iş qilili. (İşan, qazi, elemeler olturmaydu, yene égilidu) Hezritim, özliriniñ levzilirini hergiz yerde qoymas idim, lékin...*

“Abdürreşithan: Hazretim, Mollalarım, oturun, istişare edelim. (İşan, Gazi ve Elem oturmazlar, yine eğilir) Hazretim, sizlerin sözünü **hiçbir zaman** çiğnemezdim, lakin...”(68/20)

- *Emdi taptim axirida çin vapadar dostni men,
Ağritip éytqan sözniñ menisini bilmeytimen.
“Şimdi buldum sonunda gerçek vefalı dostu ben,
Acı söylenen sözün anlamını bilmemişim.” (106/8)*
- *Mirza éli: Añgiçe işni tügitimiz, ömerni bugün axşam ucuqturmaqçimiz.
İşan: Muqam üçün yazğan kitapliri bilen.
“Mirza Ali: O sırada işi bitiriyoruz, Ömeri bu akşam ortadan kaldırıyoruz.
İşan: Makam için yazılmış kitaplarıyla.” (76/3)*
- *Saqiya keltür meyi gulgunni hoş demdu bugün,
Barçidin mecliste mey cami muqeddemdur bugün,
“Ey saki gül renkli meyi getir hoş zamandı bugün,
Mecliste hepsinin mey kadehi mukaddemdir bugün,” (107/11)*

3.5.4.2. Tarz Zarfları

Tarz zarfları, bir oluş ve kılışın niteliğini, nasıl yapıldığını, ne durumda olduğunu bildiren zarflardır (Korkmaz, 2009: 499).

YUT'ta belli başlı tarz zarfları şunlardır: *undaq/ andaq* ‘öyle’, *mundaq* ‘böyle’, *aran* ‘güçlülükle, yavaşça’, *ildam* ‘çabuk, acele’, *xoşal* ‘memnun, etey’ ‘mahsus, kasten’, *tuyuqsız* ‘ansızın, birden’, *teste* ‘zorla’, *çapsan* ‘hızlı, çabuk’, *yaxşi* ‘iyi’, *éniq* ‘belli, açık’, *bikar* ‘boşuna’, *qesten* ‘kasten’, *üzlüksiz* ‘kesintisiz, devamlı’, *zorğa* ‘güçlülükle, zar zor’, *cezmen* ‘muhakkak’, *könüllük* ‘gönüllü’.

- *Uniñ üstige mavu bizniñ ekrem noçiniñ gepniñ mahiyetini çüşenmey, méni taza maxtap po atqinini dimemiz, (Ekrem ağzini qoli bilen yépip külidu) Aran balaliqta gepni ovdin başqa yaqta burap kettuq. Bolmisa siz digendek başqa kaltek tégişimu éhtimalidi. Ondin kéyin neğmige köçüp kettuq.
“Onun üstüne işte bu cesur Ekrem sözün aslını düşünmeden, beni gayet övüp yalan attığını söyleyemiyorum bile, (Ekrem ağzını eliyle kapatarak güler)*

güçlülükle sözü avdan başka yöne çevirdik. Yoksa sizin dediğiniz gibi başka sopa dokundurmak da ihtimaldi. Ondan sonra nağmeye taşındık.” (43/4)

- **Büvi:** *(Yalğan yalvuridu) Ağiça xénim, méniñ xénim on emes, hergiz undaq gep yoq. Méniñ heddim yoq, xénim, méni keçürsile (derize téşida gumanliq bir kişi ğip qilip körünüp ötüp kétidu).*

“Büvi: (Yalandan yalvarır) Hanımağa, benim hanımım o değil, Amannisahan zaman da **öyle** olmadı. Benim haddim yok, hanım, beni affediniz (pencerenin dışındaşüpheli birisi görünüp hemen kaybolur).” (95/13)

- **Abdurışitxan:** *(Oylaydu, méñip bir aylinip toxtaydu) Adil boluş, elni oylaş, huşyar boluş (kötüreñgu avaz bilen sözleydu).*

Serdar: *İntayin yaxşı sultan. Mana bu, savaqlarniñ mivisi.*

“Abdürreşithan: (Düşünür, yürüyüp bir dolaşıp durur) Adil olmak, memleketi düşünmek, uyanık olmak (yüksek sesle söyler).

Serdar: Çok **iyi** Sultan. Bence bu, derslerin meyvesidir.” (107/3)

- **Mehrem:** *(Mirza éliniñ mehrimi kiridu) Yadigar xénim qedem teşrip qildi! (İkkisi çapsan qopup aldirap işikke mañidu...)*

“Özel Hizmetçi: (Mirza Ali’nin özel hizmetçisi girer) Yadigar Hanım teşrif ettiler! (İkisi de **hızlıca** ayağa kalkarak aceleyle kapıya yürür...)” (80/21)

- **Beş yıl ilgiri tarim boyida amannisaxanniñ öyide ötküzgen (8) söhbitimiz hazirqidek yadimda. Men şu küni “şirin (9) suxen, ötkür tiken söhbet boldi” dep bikar éytmiğan idim.**

“Beş yıl önce Tarım Kıyısı’nda Amannisahan’ın evinde ettiğimiz sohbetimiz bugünkü gibi aklımda. Ben o günü “tatlı iftira, keskin diken sohbet oldu” diye **boşuna** söylemedim.” (42/6)

- **Esgerlerniñ teminati ve qorallinişi telepke layiq emes. Memuri vezir mirza éli bu işlarni qesten qilmaqta.**

“Askerlerin teminatı ve silahlanması isteğe uygun değil. Memuri vezir Mirza Ali bu işleri **kasten** olarak yapmakta.” (45/17)

Vasıf isimleri ve bazı isimlerin hâl ekleriyle veya +*lAp* ve +*lAy* ekleriyle genişlemiş şekilleri de tarz zarfı olarak kullanılmaktadır: *méniñçe* ‘bana göre’, *qılçe* ‘kıl kadar, zerre kadar’, *oğriliqçe* ‘gizli halde, duyurmadan’, *yoşurunçe* ‘gizli halde, saklı halde’, *yaxşilap* ‘iyice’, *ikki qollap* ‘iki elle’, *pütünley* ‘büsbütün, tamamen’(Ay, 2007: 323).

- *Ömer Sazende: Qizim! Eger teklip qilip qalsa, buniñga ilac yoq. Biz emdi yaxşıraq oylaşsaq bolidu. (Oylaydu) Méniñçe razi bolğan yaxşı. Orda hoquqidin paydilinip birmunçe yaxşı işlarni qilivéliş kérek.*
“Ömer Sazende: Kızım! Eğer teklif ederse, buna çare yok. Biz şimdi etraflıca düşünelim. (Düşünür) **Bana göre** razı olsan iyi olur. Saray hukukundan faydalanarak birçok iyi işler yapabiliriz.” (24/3)
- *Mexmut otunçı: (Gül körüvatqan ömer sazendini körüp, uniñga diqqet qilidu ve tekellup bilen) He, teqsirim kélip qaplıgu, essalamueleykum, (ikki qollap körüşidu).*
“Oduncu Mahmut: (Gülleri seyreden Ömer Sazende’yi görüp, ona dikkat kesilir ve tekellüfle) güller etrafı kaplamış değil mi, esselamualeyküm (**iki eliyle** gösterir). (14/22)
- *Çeynekni epçiqip büvige béridu, büvi çinige qaynaq su qoyidu. Qiz uniñdin yoşurunçe, amannisaxanga “dorini içmeñ” digen menada işaret qilidu: xénim çüşenmey heyran qalidu...*
“Çaydanlığı getirerek Büvi’ye verir, Büvi çiniye kaynak su koyar. Kız ondan **gizlice**, Amannisahan’a “ilacı içmeyin” anlamında işaret eder: Hanım’ın anlamasına bayılır...” (94/13)

Bu tür zarflara +*rAK* eki getirilerek de yeni zarflar üretilebilir:

- *Amannisaxan: (Bir qoli bilen meydisini basidu, saqlığı yaxşı emesligini sézidu) Qavul mirza, micesim naçarraq turidu. Bir tévip çaqirtamsizkin (Qavul Mirza çiqip kétidu).*
“Amannisahan: (Bir eliyle göğsünü bastırarak, sağlığının iyi olmadığını belli eder) Kavul Mirza, sıhhatim **daha da kötüleşmeye** başladı. Bir doktor çağırır mısınız? (Kavul Mirza çıkıp gider).”(90/6)
- *Andin udulğa-gilem üstige yükünüp oturup neğme başlaydu. Ular dapni çirayliq urup, xelq naxşilirini éytidu; aval tövenrek ahañda bir pede naxşa éytidu.Kéyin şox usul ahañğa yötkeydu.*
“Sonra karşıya halının üstüne diz üstü oturduklarında nağme başlar. Onlar defi güzel çalıp, halk şarkılarını söylerler. Önce **daha alçak** bir sesle bir perde şarkı söylerler. Sonra neşeli usul ahengine taşınır.” (53/2)
- *Kiçik sodiger a: (Yaxşıraq kiyingen) Peqir uşşaq sodigerlerge vekil bolup kirdim, sultan aliliri. Biz uşşaq sodigerlerniñ ehvalimu kündin-künge égirlişip kétivatidu.*
“Küçük Tüccar A: (**Daha iyi** giyinmiş) Yoksul ufak tüccarlara vekil olarak geldim, Sultan Hazretleri. Biz yoksul tüccarların durumu da günden güne ağırlaşıyor.” (99/17)
- *Amannisaxan: Maña bergen ilhamliriğa miñlarçe teşekkür, ustazim (tazim qilidu). Neşr aldidin yene bir qétim körüp çiqay, sultanmu axirqi nusxisini körey digen idi. Aval, belki derhal “muqam” kitavini bastursaq deymen.*
Qidirxan: U toğra, kitaplarnimu basturimiz, he, rast, sultan tézraq qaytsa bolar idi.
“Amannisahan: Bana verdiğiniz ilhamlara binlerce teşekkür, hocam (selam verir). Yayından önce yine bir defa gözden geçireyim, sultan da son halini göreyim demişti. Öncelikle, hatta derhal “makam” kitabını mı bastırsak diyorum.
Kadirhan: O doğru, kitapları da bastıracağız. Evet, doğru, sultan **daha hızlı** dönse iyi olur.” (87/3)

- *Abdulla begçek: Canabi ömer sazende! (Sadde kiyingen, bésida selle kiridu)*

Abdulla begçek: (Avazliqraq tovlaydu) Canabi mirza heyder! (Mirza heyder başvezirlik kiyimide, hemme bilen mulayim salamlışidu. Mirza élige kelgende qandaqtu soğaq muamile yüz béridu)

“Abdulla Begçek: Cenabı Ömer Sazende! (Sade giyim ve başında sarıkla girer)

Abdulla Begçek: (**Daha yüksek sesle** bağırarak) Cenabı Mirza Haydar! Mirza Haydar başvezirlik kıyafetiyle, hepsiyle şefkatle selamlaşır. Mirza Haydar ile selamlaşmaya gelince somurtur)” (60/5)

3.5.4.3. Miktar Zarfları

Miktar zarfları, zarf, sıfat ve fiillerin önüne gelerek miktar ve derece bakımından etkileyen kelimelerdir (Ay, 2007: 325).

YUT'ta başlıca miktar zarfları şu şekildedir: *az* ‘az’, *biraz* ‘biraz’, *köp* ‘fazla’, *ciq* ‘çok’, *intayin* ‘tamamen’, *tolimu* ‘gerçekten, çok’, *zep* ‘gayet, pek çok’, *nahayiti* ‘son derece’, *nurgun* ‘çok, fazla’, *artuqçe* ‘daha fazla’, *xoyma* ‘gayet, pek çok’, *kem* ‘az’, *sel* ‘biraz’, *bek* ‘pek’, *ğeyet* ‘gayet’, *bir talay* ‘birçok’, *téxi* ‘daha’, *xéli* ‘hayli, çok’, *sel-pel* ‘biraz’, *sellimaza* ‘tamamen’, *hoymu* ‘gayet çok’.

- *Şundaq, farabi alem qanuniyetlerini bilişte xéli maharet körsetken bolsimu, emma, özidin ilgiriki ve özige zamandaş peylasoplarniñ cümlidin öziniñ alem sirini téxi açalmay qalğanlıgıdın armanda qalğan, heqiqeten şundaq.*

“Şöyle, Farabi alem kanuniyetlerini bilmekte kendinden önceki ve kendi devrindeki filozofların hepsinden **fazla** maharet göstermiş olsa da, alemin sırrını **daha** açıklayamadığından hevesi kırılmış, gerçekten öyle.”(85/14)

- *Serdar: (Kiridu ve amanlışıp ciddi qiyapette olturidu) Bu işlar ötti. Yene qandaq işlar boluşini oylişiş kérek. Sultan kelsun, çapsanraq kelgini yaxşi. (Başqılar diqqet qilidu) Biz bek biğem bolup qaptimiz.*

“Serdar: (Girer ve hâl hatır sorduktan sonra ciddi şekilde oturur) Bu işler geçti. Yine nasıl işler olacağını düşünmek lazım. Sultan gelsin, daha hızlı gelmesi iyi. (Diğerleri dikkat kesilir) Biz **pek** düşüncesizmişiz.” (90/14)

- *Abdurışitxan: Rehmet özlidirge teksir, (ornidin turup), men bugün bundaq bir yaxşı söhbette bolarmen dep oylimiğan idim. Bu hem şirin suxen, hem ötkür tiken söhbet boldi. Silige **köp** teşekkür.*

“Abdürreşithan: Teşekkürler, efendi, (yerinden kalkarak), ben bugün böyle güzel bir sohbet ederim diye düşünmemiştim. Bu hem tatlı iftira hem de keskin diken gibi bir sohbetti. Sizlere **çok** teşekkürler.” (22/18)

- *Orda hoquqidin paydilinip birmunçe yaxşı işlarni qilivéliş kérek. Mesilen: senayi nepise ve edibiyat işlirini evc alduruş, muhimi, muqamni tertipke séliš zörür, bu **nahayiti** muhim, bu bizniñ tiligimizke yétişimizniñ yaxşı pirsiti.*

“Saray hukukundan faydalanarak birçok iyi işler yapabiliriz. Misal olarak: güzel sanatlar ve edebiyat işlerini zirveye çıkarabiliriz. En önemlisi, makamı düzene koymak gerekiyor. Bu **son derece** mühim. Bu bizim dileğimize ulaşmamızın iyi bir fırsatı.” (24/5)

- *Aldirap “bildim” didiñ şu bilmiginiñ,
Alemde **ciq** bilginiñdin bilmiginiñ,
Bilim u bipayan çeksiz déñiz,
Bilgenséri köpiyidu bilmiginiñ.*

“Acele edip “bildim” dedin şu bilmediğin,
Dünyada bildiklerinden **çok** bilmediğin,
Bilirim o uçsuz bucaksız deniz,
Bildikçe çoğalır bilmediğin.”(50/9)

- *Men siliniñ dañqilirini köp añlığan idim. Tomuşqanlığımız üçün **intayin** xursenmen. Ehvaldin qarığanda seitxan silini qattiq rencitken bolsa kérek.*

“Ben sizlerin şanınızı çok iştmişim. Tanıştığımız için **pek** mutluyum. Duruma bakılırsa Seidhan sizleri aşırı üzmüş olmalı.”(20/2)

3.5.4.4. Yer-Yön Zarfları

İş ve hareketin gerçekleştiği yeri ve yönü belirten zarflardır (Buran ve Alkaya, 2021: 244).

YUT'ta başlıca yer yön zarfları şu şekildedir: *alğa* 'ileri', *aldi* 'önü', *neri* 'öte', *yuquri* 'yukarı', *yéqin* 'yakın', *töven* 'aşağı' *taşqiri* 'dışarı', *içkiri* 'içeri', *arqa* 'arka', *yan* 'yan', *qarşi* 'karşı' *tövendiki* 'aşağı'.

- *Tirikçilik qilişqa amal bolmayvatidu, uniñ üstige dinga qarşi, "dehri" digen nam bilen qamaqqa éliš, darğa ésişlar barganséri köpiyip kétévatidu...*
"Yaşam mücadelesi etmeye çare olmuyor, onun üstüne dine **karşi**, "dinsiz denen adlandırmayla hapsetme, darağacına asmalar gittikçe çoğalıyor..." (99/20)
- *Éli paşşap: Şundaq, elvette. (Béşini mirza élige yéqin ep kélip xupiyane qilip sözleydu) Taza kélişken qilişvaz ikki yigitni teyyarlap qoydum.*
"Ali Paşşap: Öyle, elbette. (Başını Mirza Ali'ye **yaklaştıırarak** alçak sesle konuşur) Pek kuvvetli kılıç ustası iki delikanlı ayarladım." (80/10)
- *Xan xoşavaz, tétik oynaydu, xénim xoşal, nepis oynaydu. Oyun qizip yuquri dolqunğa kötirilidu: sehne qaynap kétidu.*
"Han güzelce, dinç bir biçimde oynar. Hanım sevinçli, nefis oynar. Oyun coşup **yükseğe** dalgaya kalkar." (53/24)
- *Buni tépiş şunçe qiyinmiken? Ceren arqa putiniñ tüviği bilen quligini qaşlavatqanda, qulaqni çenlep atsa, sadaq bérip tuvaq bilen qulaqni mixlap qoyuşi mümkin.*
"Bunu bulmak o kadar zor mu ki? Ceylan **arka** bacağının ucuyla kulağını kaşırken, kulağına dokunsa, ok atıp toynağıyla kulağını çivilemesi mümkün." (17/10)

- *Rehmet: Dar méniñ qolumğa öttimu, boldi, **aldi bilen** yoğan qosaq zalimlarni, andin kéyin paşşaplarni darğa asattim-de (külke).*
“Rahmet: Darağacı benim elime geçti mi, oldu, **öncelikle** karnı büyük zalimleri, ondan sonra paşşapları darağacına asardım ha! (Kahkaha).” (10/6)
- *Sehnide adem yoq. **Taşqirida** (oñ yaqta) daqa-dumbaq avazi evcige çiqqan külke avazliri, toy tentenisi pütün ordini qaplığan.*
“Sahnedede insan yok. **Dışarıda** (sağ tarafta) def ve davul sesleri, kahkaha sesleri yayılır. Düğün tantanası bütün sarayı kaplamış.” (25/11)
- *Ki bardur bu yolumda tağ-davanlar ger bala deşti, Bélietni seylide bağlap haman **alğa** basay deymen.*
“Ki vardır yolumda yokuşlar ve bela çölü,
Belayı şenlikte bağlayıp hemen **ileri** gideyim diyorum. (114/19)
- *Büvi: (Titireydu) Vay xénim, méniñ on béşim yoq, qorqimen... (Qiz **ıçkırki** öyniñ işigidin çiqvétip niminidu añlap qalidu, çékinidu ve perdige yoşurunup maraydu.)*
“Büvi: (Titireyerek) Vay Hanım, ben on beş yaşında değilim, korkuyorum... (Kız **ıçerdeki** evin kapısından çıkıverip gözünü ovalar, vazgeçer ve perdeye saklanarak gizlice bakar).” (93/1)

3.5.4.5. Soru Zarfları

Soru zarfları, fiildeki oluş ve kılışı çeşitli yönlerden soru yoluyla belirleyen zarflardır (Korkmaz, 2009: 523).

YUT'ta en yaygın soru zarfları şunlardır: *qaçan* ‘ne zaman’, *qandaq* ‘nasıl’, *qandaqlerçe* ‘nasıl, ne şekilde’, *neçaq* ‘ne zaman’, *niçün*, *niçük* ‘niçin, nasıl’, *nimidin* ‘nereden, neden’, *nimişqa* ‘niçin, niye’, *qaçangiçe* ‘ne zamana kadar’, *qandaqraq* ‘daha ne kadar’, *nimançe* ‘nasıl, ne kadar, ne biçim’, *nimandaq* ‘nasıl, ne kadar, ne biçim’, *qanday* ‘nasıl, ne’, *qandaqtu* ‘nasıldır’.

- *Qidirxan: Rast, çirayliri ançe yaxşı emes, diqqet qilsila (Qavul Mirza qaytip kiridu). Rastla, canabi ömer, salamatlikliri qandaq?*
“Kadirhan: Hakikatten, dikkat ettiniz mi, yüzü çok iyi görünmüyor. (Kavul Mirza içeri geri girer). Tam zamanında, Cenabı Ömer’in sağlığı **nasıl?**” (90/8)
- *Sanayi nefisini taqaşqa buyruq qilğan kim? Amannisaxağa zehir bərişni uyuşturgan kim?! Rehmetni nimışqa öltürdüñ?!*
“Güzel sanatları yok etmeye emir veren kim? Amannisahan’a zehir vermesini örgütleyen kim? Rahmet’i **neden** öldürdün?” (102/14)
- *Emma, aşu dostluq riştisidin başqa qandaqtu bir körünmes qara zencir hazir ordida mexpiy sörülüp yüridu, buniñdin agah bolmiğimiz lazim.*
“Ama, **nasıldır** ki şu dostluk bağından başka görünmez bir kara zincir şimdi sarayda gizleniyor. Bundan kurtulmamız lazım.” (43/16)
- *Mirza éli tağay canapliriğa qarañ, üstige tağ yéqilsimu perva qilmaydu (külidu). Sizniñ qoliñizda aşunçe hoquq ve saqçi, eskerler turuqluq, nimidin qorqısız?*
“Mirza Ali Tagay Cenapları’na bakın, üstüne dağ yıkılsa da umrumda değil (güler). Sizin elinizde bu kadar hukuk ve muhafız, askerler dururken, **neyden** korkuyorsunuz?” (81/8)
- *Abdurışitxan: (Şu pétiçe béşini liñşitidu) İlaciñiz qançe?! Amannisaxan: Bitaqet boluşniñ paydisi yoq. Çare izdeş kérek.*
“Abdürreşithan: (Öylesine kafasını sallar) **Ne çare?!**
Amannisahan: Takatsiz kalmanın faydası yok. Çare aramak gerek.” (69/21)

3.5.5. Zamir

Zamirler, adların yerlerini tutan, kişileri ve nesnelere temsil veya işaret ederek karşılayan gramer kategorisidir. Zamirler kişilerin ve nesnelere yerini tutan belirli kelimeler oldukları için sayıları da çok sınırlıdır (Korkmaz, 2009: 399).

Zamirler, beş başlık altında toplanır. Bunlar şahıs zamirleri, işaret zamirleri, belisizlik zamirleri, soru zamirleri ve dönüşlülük zamirleridir:

3.5.5.1. Şahıs Zamirleri

Şahıs zamirleri, varlıkları kişi olarak temsil eden ve kişi adlarının yerine geçen zamirlerdir (Korkmaz, 2009: 405).

YUT'ta şahıs zamirleri şunlardır:

	<u>Teklik</u>	<u>Çokluk</u>
1. Şahıs (Kişi)	men 'ben'	biz 'biz'
2. Şahıs (Kişi)	sen 'sen' siz 'siz'	siler 'siler'
3. Şahıs (Kişi)	u 'o'	ular 'onlar'

- *Men şu küni “şirin suxen, ötkür tiken söhbet boldi” dep bikar éytmigan idim.*
“Ben o günü “tatlı iftira, keskin diken sohbet oldu” diye boşuna söylemedim.”
(42/6)
- *Nefisi, sen eger bulbul bilen gül qedrige yetseñ,*
Tutup bağvenni pir-ustaz, eqide bağliğan yaxşı.
“Nefisi, eğer sen bülbül ile gülün değerini bilersen,
Pir ve hoca, bahçıvanı yakalayıp, imana bağlayınca iyi.”(6/16)
- *Rast capakeş ehlimu u yaki bir aqnançimu,*
Yolda yoldaş bolmiğaykim çin vapadar bolmisa.
“O gerçek cefa sahibi mi yoksa bir serseri mi,
Yolda yoldaş olmasın ki vefalı olmazsa” (120/5)

- ***Biz** qara türüklerdin padişah bolsa bolmamdiken? “”*
“Biz kara cahillerden padişah olsa olmaz mıydı ki?” (10/1)
 - *Abdurışitxan: (Diqqet bilen buyruqni oquydu) Bu buyruqni **siz** pütken siz!*
“Abdürreşithan: (Dikkatle buyruğu okur) Bu buyruğu **siz** yazmışsınız!”
(64/15)
 - ***Siler** yaxşı bir neğmiçi tügürekke oxşaysiler.*
“**Sizler** iyi bir nağmeci gruba benziyorsunuz.”(17/18)
 - *Mirza éli: **Ular** muqam retleyimiz dep dinga qarşı işlarni qilğan.*
“**Onlar** makamı düzenleyeceğiz diye dine qarşı işler yapmışlar.” (78/20)
- YUT'ta bunlardan başka olarak *sili* ‘sizler’, *özliri* ‘kendiniz, siz’, *canapliri* ‘cenaplarınız’ teklik II. şahısta; *herqaysiliri* ~ *herbiriliri* ‘sizler, herbiriniz’ çokluk II. Şahısta hürmet ifadesi için kullanılır. Bunlardan başka teklik I. şahıs için *peqir* ‘fakir’, *keminiliri* ‘bendeniz’ kelimeleri de şahıs zamiri gibi kullanılırlar. Çokluk I. Şahsın çokluk eki almış şekli (*bizler*) de karşımıza çıkar (Öztürk, 1994: 63).
- *Men sultanni qarşı éliš üçün muhapizetçiler evetimen, xénim, **özliri** sultan qaytqıçe tala-tüzge çıqmisila, muhapizetni küçeytimiz.*
“Ben sultanı karşılamak için muhafızları göndereceğim. Hanım, sultan gelene kadar dışarıya **çıkmayınız**. Korumayı güçlendireceğiz.” (91/3)
 - *Mexmut otunçi: Méhmanlarğa salam, **herbirlirini** qeyerdin soraymiz?*
“Oduncu Mahmut: Konuklara selam olsun, **sizleri** nereden tanıyoruz?”(14/9)
 - *Xenimniñ merhimiti turğan yerde peqir hiçnimidin qorqmaymen... Men yanay, başvezir **canapliri**.*
“Hanımın merhametinin olduğu yerde aciz hiçkimseden korkmuyorum. Ben kalkayım, Başvezir **Cenapları**.” (82/15)

YUT'ta kullanılan şahıs zamirleri ekli halleriyle aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Hal	I. Şahıs (Kişi)		II. Şahıs (Kişi)		III. Şahıs (Kişi)	
	Teklik	Çokluk	Teklik	Çokluk	Teklik	Çokluk
Yalın Hâl	men 'ben'	biz 'biz'	sen 'sen' siz 'siz'	siler 'siz'	u 'o'	ular 'onlar'
İlgi Hâli	méniñ	bizniñ	séniñ	silerniñ	uniñ	ularniñ
Yükleme Hâli	méni	bizni	séni sizni	silerni	uni	ularni
Yönelme Hâli	maña	bizge	saña	silerge	uniñğa (aña)	ularğa
Bulunma Hâli	méniñde (mende)	bizde	séniñde (sende) sizde	silerde	uniñda (anda/unda)	ularda
Çıkma Hâli	méniñdin (mendin)	bizdin	séniñdin (senden) sizdin	silerdin	uniñdin (anda/undin)	ulardin
Vasıta Hâli	men bilen, meniñ bilen	biz bilen, bizniñ bilen	sen bilen, seniñ bilen siz bilen, sizniñ bilen	siler bilen	uniñ bilen	ular bilen
Eşitlik Hâli	méniñçe	bizniñçe	séniñçe sizçe	silerçe	uniñçe (ançe/unçe)	ularçe

Metinden şu şekilde örnekler verilebilir:

- *Bu, hakimiyet veyran boluş dimektur; ya mirza heyderdin vaqtinçe bolsimu kéçiş, **uniñ bilen** veziyetni peseytiş, hakimiyetni saqlap qéliş.*
“Ki bu hakimiyetin sona ermesi demektir; ya da Mirza Haydar’dan geçiçi olarak olsa da vazgeçmek ve **onu** görevden almak, hakimiyeti sağlamak.”
(70/1)
- *Mirza heyder: Hiçnerse emes. Savaqlar **bizni** ügitudu. Boran çiqmisa qum astidiki nersiler éçilmaydu.*

“Mirza Haydar: Hiçbir şey değil. Aldığımız dersler **bize** öğretti. Fırtına çıkmasaydı kumun altından şeyler görünmezdi.” (105/2)

- *Qidirxan: Ularñiñ qara niyiti başlandı. Huşyar boluş lazım. Axşam ömer sazendiniñ hoylisığa aldin muhapizetni uyuşturginimiz yaxşı bolğan.*
“Kadirhan: **Onlar** kötü niyete başladılar. Uyanık olmak lazım. Akşam Ömer Sazende'nin evine önceden muhafızı göndermemiz iyi olmuş.” (84/14)
- *Sen başqılarğa urğan qılıç saña ötmemdu? Qéni sen özeñge özeñ höküm qilçu!*
“Başkalarına vurduğun kılıç **sana** geçmez mi? Hadi şimdi kendi kendine hüküm versene!” (103/1)
- *Mirza éli: Méni keçürgeyla xénim, u, darğa ésildi. (Tazim qilidu. Badamxan hökirep yiglaydu).*
“Mirza Ali: **Beni** affedin Hanım, **o**, dar ağacına asıldı. (Başını eğerek selamlar. Bademhan hıçkırarak ağlar).” (78/9)
- *Qidirxan: Sultan aliliriniñ étivariğa rehmet. Eger bizde heqiqiy muqam ustazliri çıqsa hecep yaxşı bolğan bolar idi.*
“Kadirhan: Sultan Hazretlerinin itibarına teşekkür. Eğer **bizden** hakiki makam hocaları çıksa nasıl da iyi olurdu.”(41/14)
- *Ey Nepisi, el gémı bolsun séniñ qayğu-gémiñ, Arzuyuñ aşmas emelge el medetkar bolmisa.*
“Ey Nefisi, yurdun gamı olsun **senin** derdin, Arzun gerçekleşmez yurt yardımcı olmazsa.” (120/9)

3.5.5.2. İşaret Zamirleri

İşaret zamirleri, varlıkları işaret ederek, göstererek karşılayan zamirlerdir (Korkmaz, 2009: 420).

YUT'ta bulunan işaret zamirleri şu şekildedir:

- *bu* 'bu'
- *şu* 'şu'
- *u* 'o'
- *uşbu* 'işte bu, bu'
- *mavu* 'işte bu, bu' < mana+bu
- *munu* 'işte bu, bu' < mana+bu
- *eşu ~ aşu* 'işte şu, bu' < ene+şu
- *muşu* 'işte şu, bu' < manu+şu
- *avu* 'işte o, o' < ene+bu

	bu 'bu'	şu 'şu'	u 'o'	mavu 'bu, işte bu'	munu 'bu, işte bu'	eşu/aşu 'bu, işte şu'	muşu 'bu, işte şu'	avu 'o, işte o'
Yalın Hali	bu	şu	u	mavu	munu	eşu/aşu	muşu	avu
Çokluk Hali	bular	şular	ular	mavular	munular	eşular	muşular	avular
İlgi Hali	buniñ	şuniñ	uniñ	mavuniñ	mununiñ	eşuniñ	muşuniñ	avuniñ
Yükleme Hali	buni	şuni	uni	mavuni	mununi	eşuni	muşuni	avuni
Yönelme Hali	buniñğa (buña)	şuniñğa (şuña)	uniñğa (aña)	mavuniñğa	mununiñğa	eşuniñğa	muşuniñğa	avuniñğa
Bulunma Hali	buniñda (munda)	şuniñda (şunda)	uniñda (anda/unda)	mavuniñda	mununiñda	eşuniñda	muşuniñda	avuniñda
Çıkma Hali	buniñdin	şuniñdin	uniñdin	mavuniñdin	mununiñdin	eşuniñdin	muşuniñdin	avuniñdin
Vasıta Hali	buniñ bilen	şuniñ bilen	uniñ bilen	mavuniñ bilen	mununiñ bilen	eşuniñ bilen	muşuniñ bilen	avuniñ bilen
Eşitlik Hali	buniñçe (munçe)	şuniñçe (şunçe)	uniñçe (ançe/unçe)	mavuniñçe	mununiñçe	eşuniñçe (eşunçe)	muşuniñçe (muşunçe)	avuniñçe

Metnimizden örnekler aşağıda sunulmuştur:

- *Éli paşşap: (Hoduqur kiridu) Nime gep, avu xenimniñ gezivi çoñgu?*

“Ali Paşşap: (Telaşlı şekilde girer) Neler oluyor, **o** hanımın öfkesi ne böyle?” (79/9)

- *Elniñ paravanlığı ve amanlığı, puxralarniñ, xususen yoqsul puxralarniñ turmuşi ve xatircemligini nezerde tutup, **uşbu** perman cakalandi:*
“Memleketin refah ve esenlığı, vatandaşların, bilhassa yoksul vatandaşlarıngeçimi ve rahatlığı göz önünde bulundurularak, **işte bu** ferman ilan edildi.” (61/16)
- ***Mavu** balilar bu kişiniñ şagirtliri. Méniñ qizimniñ savaqdaşliri (öydin amannisaxan çiqidu).*
“**İşte bu** çocuklar bu kişinin öğrencileri. Benim kızımın sınıf arkadaşları (evden Amannisahan çıkar).” (15/17)
- *Qavul mirza: **Aşu** “başqa gepler”niñ içide bir béyit bardek qilidu, ene (béviz qoli bilen xetni körsitidu). Bizniñ añlışimizğa bolamdikin?*
“Kavul Mirza: **Şu** “başka sözler”in içinde bir beyit varmış gibi geldi, işte (bir eliyle mektubu göstererek). Biz de işitsek olmaz mı ki?” (89/18)
- *Büvi: (Dorini çinide arılaştırurup, püvleydu) Hiç veqesi yoq, ağıça xénim, **muşu** dorini qizigida içsile, bir terlepla yaxşı bolup kétıla.*
“Büvi: (İlacı çininin içinde karıştırıp, üfler) Bir şey değil, Hanımağa. **İşte bu** ilacı sıcakken içerseniz, bir terlemeyle iyileşirsiniz.” (94/17)
- *Abdurışitxan: (**Uniñğa** étivar qilmaydu ve gezep bilen qiçqiridu) Paşşap Beg!*
“Abdürreşithan: (**Onu** umursamadan ve öfkeyle seslenir) Paşşap Bey!” (100/17)
- *Amannisaxan: Sultan aliliriniñ budu niyiti qet’iy, tedbiri keskin boldi. Emdi **buniñdin** keyinki işlarni oylişiş lazim.*

“Amannisahan: Sultan Hazretlerinin bu defa niyeti kesin, tedbiri keskin oldu. Artık **bundan** sonraki işleri düşünmek lazım.” (106/18)

3.5.5.3. Belirsizlik Zamirleri

Belirsizlik zamirleri, kişileri ve nesnelere belirsiz olarak temsil eden zamirlerdir (Korkmaz, 2009: 433).

YUT'ta başlıca belirsizlik zamirleri şu şekildedir: *hemme* ‘hep, tamam, her şey’, *barliq* ‘hep, bütün, her şey’, *allinime* ‘bir şey, bir nesne’, *bari* ‘hepsi, tamamı’, *bezi* ‘bazı’, *herbir* ‘her bir’, *herqaysi* ‘herbir, herkes’, *qaysibir* ‘hangi’, *alliqayaq* ‘belli olmayan uzak bir yer’, *herqadaq* ‘hep, her bir’, *hiçkim* ‘hiçkimse’, *nimidu* ‘bir nime, bir nerse) ‘bir şey, belirsiz bir şey’, *herkim* ‘her bir kişi’, *kimdi* (biri) ‘biri, bir kişi’.

- *U **barliq** gezivi ve oçmenligini usul bilen ipadileydu. Qizlarmu uniñğa teñkeş bolidu.*
“O, **bütün** öfkesi ve kinini dansla ifade eder. Kızlar da ona eşlik eder.” (77/16)
- *Bu bir mezgildin béri şu qeder rohiy azap tarttimki... **Hemme** xataliq özemde “özem tapqan balağa nege baray davağa”, bu kişi méni qamçilip turdi.*
“O andan itibaren ruhen öyle azap çektim ki... **Tüm** hata bende “kendim düştüm belaya, nereye gideyim davaya”, bu kişi beni kamçılardı” (105/15)
- *Sultan kelgende işlarni tüptin hel qiliş lazım. Hazirçe **bezi** ziyarlardin köz yumuş kérek.*
“Sultan geldiğinde, işanları toptan halletmesi lazım. Şimdilik **bazı** oyunlara göz yummamız gerek.” (91/13)
- *Qiz a: Perizat bolmayçu. Bizmiçu adaş, **hiçkimdin** qélişmaymiz. Qariğina maña (durdunni putiğiçe çüşürüp nazlinip mañidu, külişidu).*

“Kız A: Aynı bir peri kızı gibi olmuş. Biz de arkadaşım, **hiçkimseden** geri kalmayız. Baksana bana (ipek kumaşı ayaklarına kadar düşürerek nazlanıp hareket eder, beraber gülerler).” (26/6)

3.5.5.4. Dönüştülük Zamirleri

Dönüştülük zamirleri, şahıs zamirlerinden daha güçlü bir anlam taşıyan, onları anlamca katmerli kılan pekiştirilmiş bir tür şahıs zamirleridir. Bunlara dönüştülük zamiri denmesinin sebebi, zamirin, yapılan işin yapana dönüşünü gösteren bir işlev yüklenmiş olmasındandır (Korkmaz, 2009: 414-415).

YUT'ta dönüştülük zamiri olarak *öz* 'kendi' kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelimenin iyelik ekleri almış şekilleri dönüştülük zamiri olarak kullanılmaktadır. Dönüştülük zamirleri de iyelik eklerinden sonra isim hâl eklerini alır (Ay, 2007: 162):

Hal	I. Şahıs (Kişi)		II. Şahıs (Kişi)		III. Şahıs (Kişi)	
	<u>Teklik</u>	<u>Çokluk</u>	<u>Teklik</u>	<u>Çokluk</u>	<u>Teklik</u>	<u>Çokluk</u>
Yahn Hâl	özem	özimiz	özeñ öziñiz	özeñlar	özi	özliri
İlgi Hâli	özemniñ	özimizniñ	özeñniñ öziñizniñ	özeñlirniñ	öziniñ	özliriniñ
Yükleme Hâli	özemni	özimizni	özeñni öziñizni	özeñlirni	özini	özlirini
Yönelme Hâli	özemge	özimizge	özeñge öziñizge	özeñlarga	özige	özlirige
Bulunma Hâli	özemde	özimizde	özeñde öziñizde	özeñlirde	özide	özliride
Çıkma Hâli	özemdin	özimizdin	özeñdin öziñizdin	özeñlirdin	özidin	özliridin
Vasıta Hâli	özem bilen	özimiz bilen	özeñ bilen öziñiz bilen	özeñlar bilen	özi bilen	özliri bilen
Eşitlik Hâli	özemçe	özimizçe	özeñçe öziñizçe	özeñlirçe	öziçe	özliriçe

- *Sen başqılarga urğan qılıç saña ötməndü? Qəni sen özeñge özeñ höküm qilçu!*
“Başkalarına vurduğun kılıç sana geçmez mi? Hadi şimdi **kendi kendine** hüküm versene!” (103/1)
- *“Özeñni er bilseñ özgini şir bil”,*
Paraset el içide şuni yaxşı bil,
“Sanımay sekkiz” dep po atsañ eger,
Tiliñdin sunar çişñ undin hezer qil.
“Kendini erkek bilsen başkasını aslan bil”
Feraset vatan içinde şunu iyi bil,
“Saymadan sekiz” diye yalan atsan eğer,
Dilinden kırılır dışın ondan dikkat et.” (50/5)
- *Éli paşşap: Éy talmaymen... Men özem, sultan canaplıri (Mirza éli ciddilişidu, paşşapqa tikilidu).*
Abdurışitxan: Éyt, kim! (Vaqiraydu)
“Ali Paşşap: Söylemeyeceğim. **Benim**, Sultan Hazretleri (Mirza Ali ciddileşir, Paşşap’a diklenir).
Abdürreşithan: Söyle, kim! (Bağırır)”(101/18)
- *Ekrem: Bu, otunçiniñ öyige oxşaydu (bir çettiki bésiqliq otunni körsitidu).*
Meşede biraz dem élip ketsek bolar.
Abdurışitxan: Meyli, kireyli. Emma özimizni aşkarılap qoymayli.
“Ekrem: Bu, oduncunun evine benziyor. (Bir kenardaki kırılmış odunları gösterir). Burada biraz dinlenebiliriz.
Abdürreşithan: Olur, girelim. Ama **kendimizi** tanıtmayalım.” (13/22)
- *Serdar: Qandaqçe özimiz tapqan bolimiz sultan canaplıri?*
Abdurışitxan: Mirza heyder... Elvette özimizde-de...
“Serdar: Bir yolunu bulup **kendimizi** nasıl kurtarırsınız Sultan Hazretleri?
Abdürreşithan: Mirza Haydar... Elbette **kendimizde de...**” (71/22)

3.5.5.5. Soru Zamirleri

Soru zamirleri, canlı ve cansız varlıkları soru yoluyla temsil eden zamirlerdir (Korkmaz, 2009: 441).

YUT'ta bulunan soru zamirleri şu şekildedir: *kim* 'kim', *qañçe* 'kaç, ne kadar', *qayaq* 'nere', *nime* 'ne', *neççe* 'kaç', *ne* 'nere, neresi', *qayer* 'nere', *qandaq* 'nasıl', *nime* 'ne', *qéni* 'hani, nerede'.

- *Qiz: Yalgan sözlime qéri! Men hemmini körüp turdum (büviniñ romiliniñ uçığa tügilgen şişini yéşip alidu) Mavu nime? Buniñ içidiki nerse qéni? Badamxan: Eyt, u qéni?*
“Kız: Yalan söyleme yaşlı! Ben hepsini gördüm (Büvinin başörtüsünün içinden şişeyi alır) İşte bu ne? Bunun içindeki şey **nerede?** ” (95/17)
- *Dunyani baqi tesevvur qilmigin şeddadiden, Neççe bir it kem digenden ustixani kem emes.*
“Dünyayı ebedi tasavvur etmeyin Şeddadiden, **Kaç** it eksik diyenin kemiği az değil.” (22/5)

3.5.6. Edat

Edatlar, yalnız başlarına anlamları olmayan, isim ve isim soylu kelime ve kelime gruplarından sonra gelerek anlam bakımından bunlarla sıkı sıkıya bağlı bulunan, gramer bakımından onlara hâkim olan ve eklendikleri kelimeler ile cümlenin öteki kelimeleri arasında çeşitli anlam ilişkileri kuran görevli sözlerdir (Korkmaz, 2009: 1052).

3.5.6.1. Ünlem

Ünlem, söz içinde konuşanın acıma, beğenme, sevinç, korku, çaresizlik, şaşkınlık, üzüntü, dua, hayret, pişmanlık, kıskançlık, özlem gibi çok çeşitli duygu ve

heyecanlarını etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya; karşısındakilere seslenmeye, çağırmaya, cevap vermeye, göstermeye, sormaya, onları onaylamaya, redde veya tabiattaki sesleri taklit yolu ile kelimeler türetmeye yarayan bir kelime türüdür (Korkmaz, 2009: 1140).

YUT'ta başlıca ünlemler şu şekildedir:

3.5.6.1.1. Duygu Ünlemleri

His ve duyguları belirten ünlemlerdir.

YUT'ta kullanılan başlıca ünlemler şöyledir: *hebelli* 'mükemmel, ha işte', *ha ha ha* 'gülme', *uh* 'vah' *vayey* 'vah, kızgınlık', *vayyey* 'ah, oh, aman', *hay* 'nefret', *uh* 'yorgunluk', *vay* 'acıma', *xep* 'dışlama', *ayhay* 'hoşlanma, heyecan', *uhu* 'oo, hayret', *pam* 'hayret', *apla* 'aman', *oy* 'of, memnuniyetsizlik', *pa* 'vay', *ah* 'saygı, hürmet', *ih-ih* 'of-of, kızgınlık ve hoşnutsuzluk', *ayhay* 'harika, heyecan', *ix* 'sevinç', *vam* 'oo!'

- *Yadigar xénim: (Külidu) Vayey, bu xénimniñ aççığidin örgülüp ketmeydu téxi. Hay gadayniñ qizi, sen téxi maña gep yandurguçi bolup kettiñma?*
“Yadigar Hanım: (Güler) **Vah**, bu hanımın öfkesi de hâlâ geçmiyor. **Hay** yoksulun kızı, sen bir de bana laf mı yetiştiriyorsun?” (34/9)
- *Mirza éli: Ha ha ha... Badamniñ uçkisi qattiq, mégizi tatliq bolarmış. Rast qattiq ikende!*
“Mirza Ali: **Ha ha ha**... Bademin kabuğu sert, çekirdeği tatlı olurmuş. Hakikatten sertmiş ya!” (77/6)
- *Qavul mirza: Hebelli, mana (yançuğidin xetni çiqirip béridu. Başqilarmu qarişidu).*
“Kavul Mirza: **Ha işte**, bana (cebinden mektubu çıkarıp verir. Diğerleri de birbirlerine bakar).” (88/22)
- *Paşşap beg! Paşşapliq cayidimu? Maña qarañ, sizde azraq hoduş barmu, nime? Vayyey, paşşapqa bu iş yaraşmaydu.*

“Paşşap Bey! Paşşaplık yolunda mı? Bana bakın, sizde biraz telaş mı var ne? **Vah vah**, Paşşap’a bu hâl yakışmıyor.” (81/6)

- *Yadigar xénim: (Külidu) Vayey, bu xénimniñ aççığidin örgülüp ketmeydu téxi. Hay gadayniñ qizi, sen téxi maña gep yandurguçi bolup kettiñma? Men kim? Bilemen?*

“Yadigar Hanım: (Güler) **Aman**, bu hanımın öfkesi hâlâ geçmiyor. **Hay** yoksulun kızı, sen bir de bana laf mı yetiştiriyorsun? Ben kimim? Biliyor musun?” (34/9)

Ayrıca YUT’ta duygu ünlemleri olarak kullanılan diğer kelimeler şunlardır: *apirin* ‘afetin’, *tova* ‘tövbe, yazık’, *Allahuekber* ‘Allahuekber’.

- *Ömer Sazende: Hazırqi gül toğrisidiki gezelçu? Bek yaxşı iken, apirin, apirin. Yoşursiñizmu meyli. İcadiyet bolgini yaxşı. Bu muhim.*

“Ömer Sazende: Şimdiki gül hakkındaki gazel var ya? Pek iyiymiş, **afetin**, **afetin**. Saklasanız da kabul. Yaratıcılık olduğundan iyi.” (8/3)

- *İşan: (Qollirini igiz kötiridu, başqıarmu kötiridu) İlahı amin, toy mubarek bolsun, sultan alilirığa ve melike xanımağı alla yar bolğay allahuekber! (Saqilini silaydu, başqıarmu şundaq qilidu).*

“İşan: (Ellerini kaldırır, diğerleri de kaldırır) İlahı amin, toy mübarek olsun. Sultan Hazretlerinin ve Melike Hanım’ın Allah yâr ve yardımcısı olsun. **Allahuekber!** (Sakallarını sıvazlar, diğerleri de aynısını yapar).” (29/26)

3.5.6.1.2. Seslenme Ünlemleri

Genellikle isimlerden ve ünvanlardan önce kullanılan ve hitap, seslenme gibi anlamlar barındıran ünlemlerdir.

Başlıca seslenme ünlemleri şöyledir: *aya* ‘ey’ *ha* ‘hey’, *i* ‘ey’, *hoy* ‘hoy, hey’.

- *Bimehel keldimmu canabi başvezir?Şundaq, tasadipi ehvallarni daim este tutuş kérek... Ha... Paşşap begmu bariken.*
“Zamansız mı geldim başvezir? Öyle ki, tesadüf durumları daima akılda tutmak gerek... **Ha**... Paşşap bey de buradaymış.” (81/2)

3.5.6.1.3. Cevap Ünlemleri

Cümle içerisinde kullanıldığında tek başına kabul ya da ret bildirirler.

YUT'ta kullanılan ünlemler şöyledir: *xop* ‘hürmet’, *elvette* ‘elbette’, *xoş* ‘hürmet’, *hub* ‘evet, hürmet bildirir’, *ha, he* ‘evet’, *yaq* ‘hayır’, *lebbey* ‘hürmet’, *yoqsu* ‘hayır, estağfurullah’, *heyr(-hoş)* ‘hoşlanma’ *hay-hay* ‘hay hay’.

- *Ömer sazende: Eger bilgen bolsaq heddimiz yoq idi elvette. Özliri ketkendin kéyin qorqqinimizni sorimisila.*
“Ömer Sazende: Eğer biliyor olsaydık haddimiz yoktu **elbette**. Kendileri gittikten sonra korkumuzu sormayın.” (43/22)
- *Abdurışitxan: Xop, biz sizlerniñ telepliriñizlarni añlıduq. Bu telepler toğra, heqqani telepler. Sizler bayan qılğan ehvallar peqirni oylandurdi.*
“Abdürreşitxan: **İyi**, biz sizlerin taleplerinizi işittik. Bu talepler doğru ve haklı taleplerdir. Sizlerin beyan ettiği durumlar yoksulu düşündürdü.” (100/1)
- *Xoş, başvezir canapliri, men kettim (U işikke mañidu. Qiz kirip yağlıgini béşiğa salidu. Mirza éli uzitidu.*
“**İyi**, Başvezir Cenapları, ben gittim (Kapıya yürür. Kız girerek başörtüsünü başına takar. Mirza Ali uğurlar).” (83/14)
- *Amannisaxan: He, (çöçüydu), bu nime digenliri? (Oñaysizlinip) Yaq, yaq, bu mümkün emes, hergiz mümkün emes.*
“Amannisahan: Ne! (Korkar) Bu ne demek? (Zor duruma düşerek) **Yok, hayır**, bu mümkün değil, hiçbir zaman mümkün değil.” (24/1)

- *Ömer sazende: Amannisaxan, bizdin yoşurğan eserliriñiz az emes oxşaydu. Amannisaxan: Yoqsu ustazim, hiçqançe nersem yoq.*
“Ömer Sazende: Amannisahan, bizden sakladığınız eserleriniz az değil benziyor.
Amannisahan: **Estağfurullah** hocam, sakladığım hiçbir şey yok.” (7/22)
- *İşan: He, he, melikemniñ ustazi, ustaz... Ustaz bolğan yaxşı, yaxşı ustaz boluş kérek... He, xop, sultan aliliri, maña ruxset qilğaylar (qopup kėtişke teyyarlinidu. Hemme qopuşidu. Xan bilen xénim uzitidu. Hemme işan ketken yaqqa qarap turişidu).*
“İşan: **Evet, evet**, Melike'nin hocası, hoca... Hoca olan iyi, iyi hoca olmak gerek... **Evet, iyi**, Sultan Hazretleri, bana izin versinler (kalkıp gitmeye hazırlanır. Hepsi kalkar. Han ile Hanım uğurlar. Hepsi Şeyh'in gittiği tarafa bakar).” (31/1)

3.5.6.1.4. Soru Ünlemleri

Soru ünlemleri, karşılıklı konuşmalarda soru sorma anlatımı taşıyan ünlemlerdir (Korkmaz, 2009: 1180).

YUT'ta başlıca soru ünlemleri şu şekildedir: *me* 'bir şeyi verek için', *tişş* 'şşt, sessiz ol', *çuh* 'haydi', *taq* 'defol', *çaq* 'defol', *qéni* 'hani',

- *Amannisaxan: (Arqisiğa qaraydu) Tişş... (Xan qolini qopup bérıp çékinidu). Muqamçı boluş asan iş emes. Körgenla qiynçiliqlarni?*
“Amannisahan: (Arkasına bakar) **Şşt**... (Han'ın elini kaldırarak çekilir) Makamcı olmak kolay iş değil. Zorluklarını gördünüz mü?” (57/16)

3.5.6.1.5. Yönlendirme Ünlemleri

Genellikle hayvanlar ile alakalı ve hayvanı çağırma, kovma ve durdurma gibi eylemleri ifade eden ünlemlerdir (Ay, 2007: 361). YUT'ta başlıca yönlendirme ünlemleri şunlardır: *mah-mah* 'köpeği çağırma için', *me-me* 'koyunu çağırma için',

gah-gah ‘köpeği çağırmak için’, *tir-r* ‘atı durdurmak için’, *hit-hit* ‘eşegi yürütmek için’, *tü-tü-tü* ‘tavuğu çağırmak için’, *çök-çök* ‘deveyi çöktürmek için’, *piş-piş* ‘kediye çağırmak için’, *peş* ‘kediye kovmak için’, *küç* ‘kuşları kovmak için’ (Öztürk,1995: 124-125).

Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.

3.5.6.2. Bağlaçlar

Bağlaçlar, kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri ve kimi zaman da paragrafları şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan ve yükledikleri işlevleri ile bağladıkları kelimeler arasında türlü anlam ilişkileri kuran gramer öğeleridir (Korkmaz, 2009: 1091).

YUT'ta başlıca bağlaçlar: *hem* 've, ile', *yana* 'ile, ve', *bilen* 've, ile', *yaki* 'veya, ya da', *eger* 'eğer', *egerde* 'eğer', *biraq* 'ama, yalnız', *lékin* 'lakin, fakat, ancak, ama', *yalğuz* 'yalnız', *peqet* 'fakat', *belki* 'belki', *mubada* 'eğer, madem', *havada* 'eğer, tesadüfen', *ger* 'eğer', *sevivi* 'çünkü', *şuña* 'şunun için', *kaşki* 'keşke', *hetta* 'hatta', *goya* 'sanki', *goyaki* 'sanki', *becayiki* 'sanki', *beeyni* 'sanki', *xuddi* 'sanki', *eksiçe* 'üstelik', *zadi* 'zaten' bağlaçlarıdır.

- *Amannisaxan: Men oqup bérey (şé'irni alidu. Oquydu, bargançe iştiyaq bilen oquydu):*
“Amannisahan: Ben okuyayım (Şiiri alır. Okur, gittikçe **tutkuyla** okur):”
(105/22)
- *Usulçilar xan-xénim aldiğa bérip tazim qilidu ve arqisiğa çekinip xan-xénimğa yol écip usulni davam qilduridu, oyun eñ yuquri evcige kötirilidu.*
“Dansçılar Han ve Hanım’ın önlerine gelerek selam verir ve arkalarına çekilip Han ve Hanım’a yol açarak dansı devam ettirirler. Oyun en yüksek doruk noktasına erişir.” (32/9)

- *Siz **zadi** xanliq medrisiniñ quruluşini toxtatmaqçı idiñiz, mehkime şer'iy digen bu "kaşila"ni élip taşlımaqçı idiñiz.*
"Siz **zaten** hanlık medresesinin kuruluşunu durdurmak istiyordunuz, mahkeme şerhi diye bu "engel"i çıkarıverdiniz." (72/13)
- *Ömer sazende: **Biraq** sultanniñ toluq çüşinişi qiyin. Mirza éli haramzade sultanniñ işençige boluvalğan.*
"Ama sultanın her şeyi düşünmesi güç. Mirza Ali namussuzu sultanın güvenini kazanmış." (40/12)
- ***Goyaki** qepezdiki torğayğa oxşaydu kişi, şu qepezdin çiqip pelekke kötirilip erkin pervaz qilğum kélidu (u, arzusini herket bilen ipadileydu)*
"İnsan sanki kafesteki bir çayır kuşu. Şu kafesten çıkıp gökyüzüne yükselerek özgürce uçasım geldi. (O, arzusunu hareketleriyle ifade eder)" (36/5)
- *Vaqit qisqa, **lékin** köp nerse ügendiñla. Diniy aqaist, en muhimi, edebiyat, saz. Men ilgiri arzu-ümitlimni padişa ordisiğa bağliğan idim, **lékin** ordidin heydilip sersan boldum.*
"Vakit kısa, **lakin** çok şey öğrendiniz. Dine karşı, en mühimi, edebiyat ve saz. Ben daha önce arzu ve ümitlerimi padişahın sarayına bağlamıştım, **fakat** saraydan sürülüp perişan oldum." (9/11)
- *Qizim! **Eger** teklip qilip qalsa, buniñğa ilac yoq. Biz emdi yaxşıraq oylaşsaq bolidu.*
"Kızım! **Eğer** teklif ederse, buna çare yok. Biz şimdi etraflıca düşünelim." (24/3)
- *Mirza éliniñ qesti **yalğuz** mirza heyder canaplıriniñ başvezirliğini élişla emes. Uniñ xencerniñ uçini kimge qaratqanlığı barganséri roşen bolmaqta.*
"Mirza Ali'nin kastı **yalnız** Mirza Haydar Cenaplarının başvezirliği alması değil. Onun hançerinin ucunu kime çevirdiği gittikçe açığa çıkımda. Yaban hançer..." (45/1)

- *Bek aşuruvetle sultanım, eger elniñ uluğ icadiyiti bolmisa, bir emes, **hatta** yüz kişiniñmu qolidin hiç iş kelmeydu.*
“Pek abarttınız Sultan’ım, eğer memleketin ilahi kudreti olmazsa, bir değil, **hatta** yüz kişinin elinden hiçbir iş gelemmez.” (58/2)

3.5.6.3. Son Çekim Edatları

YUT'ta görülen son çekim edatları üç başlıkta incelenmiştir:

3.5.6.3.1. Yalın ve İlgî Hâlinden Sonra Kullanılanlar

YUT'ta yalın ve ilgi hâlinden sonra kullanılan edatlar *üçün* 'için', *arqiliq* 'ile, vasıtasıyla', *dek/tek* 'gibi', *qatarliq* 'gibi, benzeri', *kebi* 'gibi', *seveplik* 'dolayı, ötürü', *toğruluq* 'hakkında, üzerine, ait' edatlarıdır.

- *Şul xususta alahide perman çiqiriliduki, muveqqet başvezir mirza éli sultanga qest qilip, xanliq hoquqini tartivéliş meqsidide bolğanliğı **üçün** ve xanliqniñ permaniğa qarşiliq qilip, elge davamliq égir zulüm salğini **üçün**, bir qatar suyiquestlerni uyuşturğanliğı **üçün**, başvezirlik vezipisidin élip taşlap ölüm caza...*

“Şu konuda özel ferman çıkarıldı ki geçici başvezir Mirza Ali sultana kastedip, hanlık hukukunu ele geçirme maksadında olduğu **için** ve hanlığın fermanına karşı koyup, vatana devamlı ağır zulüm ettiği **için** ve bir dizi suikastleri örgütlediği **için** başvezirlik vazifesinden atılarak ölüm cezasına çarptırıldı...” (103/11)

- *Çebiyat-müşavirek rişte bolup dillerge ca bolğay,*
*Çimende sayriğan bulbul **kebi** dastan bayan eyley.*
“Çebiyat ve Müşavirek gönüllere işleyip yalan olsun,
Çimende şakıyan bülbül **gibi** destanı beyan eyleyin” (110/4)

- *Amannisaxan abdurişitxanğa tégip, ordığa kirgendin kéyin, ilğar küçlerge tayinip, öziniñ ciddi küreş paaliyetliri **arqılıq** on ikki muqamni retlep ve toluqlap çiqidu, özimu bu ceryanda usup yétilidu ve birmunçe eser yazidu.*
“Amannisahan, Abdürreşithan ile tanışıp, saraya girdikten sonra, öncü güçlere yaslanarak, zorlu mücadele faaliyetleri **aracılığ** ile on iki makamı düzenler ve tümünü tamamlar. Kendisi de bu süreçte olgunlaşır ve birçok eser yazar.”(11/7)

3.5.6.3.2. Yönelme Hâlimden Sonra Kullanılanlar

YUT'ta yönelme hâlimden sonra kullanılan edatlar: *qarşi* 'karşı', *qeder* 'kadar', *köre* 'göre', *qarap* 'doğru', *toğra* 'doğru', *oxşaş* 'benzer, gibi', *yarişa* 'göre, uygun', *muvapiq* 'göre, uygun', *dair* 'dair', *ait* 'ait' edatlarıdır.

- *Sol (**qarşi**) terepte mive derexlik hoyla yéni éçilğan güller bilen tolğan. Baharniñ şox menzirisi kişiğe zoq bérıp turidu.*
“Sol (karşı) tarafta meyve ağaçlı avlu yeni açılmış güllerle dolmuş. Baharın güzel manzarası insana hayranlık veriyor.” (49/12)
- *Usulniñ miñ öylerdiki usul resimliridikige **oxşaş** herketliri kişini qattiq celp qilidu. Xan-xénim usulğa qizğınliq bilduridu.*
“Dansın binlerce evlerde asılı duran usul resimlerine **benzer** hâli insanı çok etkiler. Han ve hanım dansa coşkularını bildirirler.” (31/24)
- *İşan hassisiğa tayinip, yerge **qarap** qapigini sélip olturidu. Mirza aliniñ siyaqi endişilik. Saz toxtaydu...*
“Asık suratla gözlerini yere **doğru** dikerek oturur. Mirza Ali'nin görünüşü endişeli. Saz durur...” (97/9)

- *Abdurişitxan: (Külke): Ha ha ha... Kemterlik, kemterlik, yaxşı iş. Lékin özini bek töven çağlaşmu **muvapiq** emes.*

“Abdürreşithan: (Kahkaha): Ha ha ha... Mütevazılık, mütevazılık, iyi iş. Fakat kendini pek hor görmek de **uygun** değil.” (42/4)

- *Amannisaxan: Sultan canaplırınıñ qarışı **toğra**. Ular niqavini özi éçip baqsun. Mirza éliniñ esli beşirisini körüş kérek.*

“Amannisahan: Sultan Cenaplarının bakış açısı **doğru**. Onlar maskesini kendileri açıp baksınlar. Mirza Ali'nin asıl dışını görmek gerek.” (73/20)

3.5.6.3.3. Ayrılma Hâinden Sonra Kullanılanlar

YUT'ta yalın ve ayrılma hâinden sonra kullanılan edatlar: *özge* 'başka', *ğeyri* 'gayrı', *başqa* 'başka', *kéyin* 'sonra', *burun* 'önce', *aval* 'evvel, önce', *béri* 'beri', *başlap* 'itibaren', *ilgiri* 'ileri', *taşqiri* 'dışarı', *terep* 'taraf', *içkiri* 'içeri', *néri* 'öte' edatlarıdır.

- *Büvi: Xanlirim, bu bir dora şişisi. Ölümün xevirim bar. **Başqa** nersidin xevirim yoq.*

“Büvi: Hanlarım, bu bir ilaç şişesi. Ölümünden haberim var. **Başqa** hiçbir şeyden haberim yok.” (95/21)

- *U, u yan-bu yanğa qarap aylinip, hoyliniñ işigi terepke mañidu, içkiridiki neğme avazını añlap bir az qulaq salidu, **kéyin** xoşal çiqip kétidu. Birpeştin **kéyin** u abdurişitxanni başlap kiridu.*

“Etrafa bakarak dolaşıp, avlunun kapısına doğru ilerler, içerideki nağme seslerini duyup biraz dinler, **sonra** memnun olup gider. Biraz zaman geçtikten **sonra** Abdürreşithan'ı getirir.” (13/9)

- *Badamxan, micezim yoq turidu. Tévip kelmekçi (**içkiri** kirip kétidu. Bir xizmetçi qız çiqidu).*

“Bademhan, hâlim kalmadı. Doktorun gelmesini istiyorum (**içeri** gider. Bir işçi kız çıkar).” (91/24)

- *Ular dapni çirayliq urup, xelq naxşilirini éytidu; **aval** tövenrek ahañda bir pede naxşa éytidu. **Kéyin** şox usul ahañğa yötkeydu.*
“Kızlar, defî güzel çalarlar, halk şarkıları söylerler. **Önce** daha alçak bir sesle bir perde şarkı söylerler. **Sonra** neşeli usul ahengine taşınır.” (53/3)

3.5.6.4. Sıralama Edatları

Arka arkaya gelen kelime, kelime grupları ve cümleleri birbirine bağlamak maksadıyla kullanılan kelimelerdir. YUT'ta sıralama edatları şu şekildedir: *ve* ‘ve’, *bilen* ‘ile’, *hem* ‘ve, ile’.

- *Tirikçilik qilişqa amal bolmayvatidu, uniñ üstige dinga qarşı, “dehri” digen nam **bilen** qamaqqa éliš, darğa ésişlar barganséri köpiyip kétivatidu...*
“Yaşam mücadelesi etmeye çare olmuyor, onun üstüne dine karşı, “dinsiz” denen adlandırma **ile** hapsedme, darağacına asmalar gittikçe çoğalıyor...” (99/20)
- *Usulçılar xan-xénim aldığa bérıp tazim qilidu **ve** arqısığa çekinip xan-xénimğa yol éçip usulni davam qilduridu, oyun eñ yuquri evcige kötirilidu.*
“Dansçılar Han ve Hanım’ın önlerine gelerek selam verir ve arkalarına çekilip Han **ve** Hanım’a yol açarak dansı devam ettirirler. Oyun en yüksek doruk noktasına erişir.” (32/9)
- *Qidirxan: Sultan aliliriniñ çoñ **ğemxorluğı bilen ve** (16) Amannisa xénimniñ bivaste yétekçiligi bilen muqam asasen retlep çiqildi.*
“Kadirhan: Makam, Sultan Hazretlerinin gösterdiği büyük **özenle ve** Amannisa Hanım’ın doğrudan doğruya önderliğiyle esasen düzenlendi.” (109/15)

3.5.6.5. Karşılaştırma Edatları

Karşılaştırma edatlarının vazifesi, iki ya da daha fazla kelime veya cümleyi birbiriyle karşılaştırmaktır. YUT'ta karşılaştırma edatları: *hem...hem* 'hem...hem', *mu...mu* 'da...da', *bilen* 've, ile', *ne...ne* 'ne...ne', *ya...ya* 'ya...ya' şeklindedir:

- *Serdar: Toğra gep, “sebri qılsa goridin halva püter”. **Hem** sebri qiliş, **hem** huşyar boluş kérek.*
“Serdar: Doğru söz “sabretse buharda halva pişer”. **Hem** sabretmek, **hem** uyanık olmak gerek.” (91/16)
- *(Abdurişitxan: **Hem** ciddi **hem** salmaqliq qiyapette méñip yürüp pikirlerni añlaydu. Başqilar arqa-arqidin şikayet qilidu.)...*
“(Abdürreşithan: **Hem** ciddi **hem** de ağır bir biçimde yürüyerek fikirleri işitir. Diğerleri arka arkaya şikayet ederler.)...” (44/20)

3.5.6.6. Denkleştirme Edatları

YUT'ta denkleştirme edatları: *yaki* 'veya', *ya* 'veya' ve *hahi* 'veya' kelimeleridir:

- *Sultan canaplırını qollaş kérekmu, **yaki** pitnixor mirza éli istibdatını, hetta uniñ suyiğestini qollaş kérekmu?!*
“Sultan Hazretleri’ni mi, yoksa fitneci Mirza Ali istibdatını ve onun suikastini mi desteklemek gerekir?!” (46/10)
- *Sultan abdurişitxan atisi sultan seixanniñ savaqlirini yaxşı yekunlimidi, uniñ yénida böre xatircem uxlimaқта, halbuki, abdurişitxan uni **yaki** bilmeydu, **yaki** bilip turup bilmeslikke salidu.*
“Sultan Abdürreşithan babası Sultan Seidhan’ın öğütlerini iyi anlayamadı, onun yanında kurt sakince uyumakta. Halbuki, **ya** Abdürreşithan bu durumu bilmiyordu, **ya da** bilip de bilmemezliğe geliyordu.” (20/10)

- *İş şu cayğa béríp yettiki, ya işan, axunlardin kéçiş, diniy gevğağa yol bérış. Bu, hakimiyet veyran boluş dimektur; ya mirza heyderdin vaqtinçe bolsimu kéçiş, uniñ bilen veziyetni peseytiş, hakimiyetni saqlap qéliş.*

“İş öyle bir raddeye geldi ki, **ya** İşan ve mollalardan vazgeçerek, dini karışıklığa yol açılacak. Ki bu hakimiyetin sona ermesi demektir. **Ya da** Mirza Haydar’dan geçici olarak da olsa vazgeçerek ve onu görevden alarak, hakimiyet sağlanacak.” (69/25)

3.5.6.7. Pekiştirme Edatları

YUT'ta pekiştirme edatları, bağladığı kelimelere ve kelime gruplarına güçlendirme ve belirtme anlamları katan edatlardır.

Bu kelimeler, diğer kelimelerin, kelime gruplarının ve cümlelerin sonuna gelerek iki unsuru önceki ve sonraki olarak diğer kelimelere bağlar. Geldiği unsuru yalnızca bağlamakla kalmaz, aynı zamanda soru (-ğu), şaşma (-de), olumsuzluk (-emes), sitem (-ze), rica (-çu, -a/-e), tereddüt-şüphe (-çu-,kin), anlamları bakımından da etkiler. (Öztürk, 1995: 119).

YUT'ta başlıca pekiştirme edatları: *bolsa* 'ise', *emes* 'değil', *téxi* 'daha', *-ze* 'sitem ve kuvvetlendirme', *-kin* 'soruda şüphe, tereddüt', *-ki*, *-kim* 'izah', *hem* 'kuvvetlendirme', *-de*, *-te* 'bundan sonra, ve', *-la*, *-çu* 'tereddüt ve şüphe', *-ğu*, *-qu* 'tereddüt ve şüphe', *-mu* 'da, de'.

- *Ömer sazende: Biz çebiyatniñ çoñ neğmisini bir qatar üginip çiqtuq. Çala cayliri **téxi** ciq.*

“Ömer Sazende: Biz Çebiyat’ın Büyük Nağme’sini bir sıra öğrendik. Bitmemiş yerleri **daha** çok.” (12/9)

- *Bu oçuqtin-oçuq uluğ dinimizğa qarşı turğanliq **emesmu**, mirza heyder şunçe **yoğunap kettimu?** Hetta **sultandinmu** yoşurun buyruq çüşürüş... Uni xizmettin élip taşlaş lazim!... (U titirep sözleydu).*

“Bu açıkça yüce dinimize karşı gelmek **değil midir?** Mirza Haydar bu kadar **güçlendi mi?** Hatta **sultandan da** gizli ferman buyurmak... Onu görevinden almak lazımdır! (Titreyerek konuşur).” (67/17)

- *Yadigar xénim: Men séniñ şé'ir-péirliriñni bilmeymen. He, **senze, téxi** men bilen takallıdığan bolup **kétipsen-de**, (ikki qolini bellirige qoyup doq qilidu) xep toxtap tur. Bu ordidin séniñ iziñni yoqatmisam men xan aǵçılıq étimni yótkivétimen!*

“Yadigar Hanım: Ben senin şiirlerini miirlerini anlamam. Hadi, **sen de hâlâ** benimle ağız kavgası **yapıyorsun he!** (İki elini beline koyarak tehdit eder) Ama ne çare! Sen dur. Bu saraydan senin izini silmezsem bana da Hanımağa demesinler!” (34/16)

- *U **téxi** sultanğa bir şahzade tuǵup bermekçi imiş. Men uni şundaq caylaymenki, aşu bolmış şahzadisi bilen bille uni micip taplaymen (gezep bilen ikki qolida bir nimini micigandek qilidu) Ene şundin kéyin sultan **qandaq qilarikin?** Ha ha ha...*

“O **bir de** sultana bir şehzade doğurmaktaymış. Ben onu öyle bir **bitireceğim ki**, şu doğmamış şehzadesiyle birlikte ezeceğim (öfkeyle iki elinde bir şeyi eziyormuş gibi yapar) Ondan sonra sultan **ne yapar ki?** Ha ha ha...” (83/10)

- *Badamxan: Padişalığını size tutquzup qoysa he! Xudayim saqlisun, öǵzige çiqivélip dap çélipla **ötettiñiz-de** (külke).*

*Rehmet: Dar méniñ qolumğa öttimu, boldi, aldi bilen yoǵan qosaq zalimlarni, andin kéyin paşşaplarni darğa **asattim-de** (külke).*

“Bademhan: Padişahlığı size geçirse he! Allahım korusun, çatıya çıkıp def çalmaya **geçtiniz de!** (Kahkaha)

Rahmet: Darağacı benim elime geçti mi, tamadır, öncelikle karnı büyük zalimleri, ondan sonra paşşapları darağacına **asardım ha!** (Kahkaha).” (12/9)

- ***Gülmikin, reyhanmikin** u, köz éçip baqqın aña,*

Sayrimas ürgüp rasa bulbulğa gülzar bolmisa.

“**Gül mü ki, reyhan mı ki** göz açıp baksın ona,

Bülbül ürker, şakımaz gerçek gül bahçesi olmazsa.” (120/1)

- *İşret méyidin **emes**, ümit méyidin, cüret méyidin bir qedeh **içsek-de**, qan bağlığan gunçe köñlimiz éçilsa. (U menilik külidu... Abdurişitxanniñ ikki mürisige ikki qolini qoyup biraz az bilen) Bu qamça **emesqu**, eziz sultanım... “Eğlence meyinden **değil**, ümit meyinden, cüret meyinden bir kadeh **içsek de**, kan ağlayan gonca gönlümüz açılsa. (Manalı bir şekilde güler... Abdürreşithan’ın iki omzuna elini koyduktan sonra) Bu da dokundurma **değil mi**, Aziz Sultan’ım...” (57/7)*

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
METİNLER

METİNLER OLUŞTURULURKEN UYULAN ESASLAR

1. Metinler bölümü üç başlıktan oluşmaktadır:

I. Transkripsiyonlu Metin

II. Aktarma Metin

III. Orijinal Metin

2. Transkripsiyonlu Metin’de uyulan esaslar:

- Metinde tüm kelimeler okunmuş, okunmayan kelime kalmamıştır.
- Transkripsiyonlu Metin’de, fonetik yapıyı korumak amacıyla özel adların baş harfi küçük verilmiş; yalnızca cümle başlarında büyük harf kullanımları tercih edilmiştir.
- Transkripsiyonlu Metin’de, Orijinal Metin’de kullanılan imlâ ve noktalama işaretleri birebir uygulanmıştır.
- Orijinal Metin’de yer alan dizgi hataları saptanmış, yanlışların tekrar etmemesi bakımından transkripsiyon sürecinde yeniden düzeltilmiştir. Yapılan bu düzeltmelere ilişkin dizgi hataları şunlardır:

amilsliq (i1/3) > amilliq, gezinidin (157/15) > geznidin, terifiside (22/1) > teriqiside, tesevur (22/5) > tesevvur, işqi (23/5) > işqiy, huşavaz (25/15) > huşavaz, yabidu (29/17) > yapidu, nusxa (84/4) > nusxe, fizğimliq (31/26) > qizğimliq, oyğiniş (33/2) > oyğunuş, démini (28/10) > gémini, qıbapette (35/4) > qiyapette, beribir (36/10, 36/21, 37/1, 37/5) > beri bir, ağça (27/13, 33/15, 35/3, 38/3, 78/24, 81/14, 92/20, 93/8, 93/22, 94/1, 94/17, 95/13) > ağıça, ağçe (109/12) > ağıça, ravayetliri (36/17) > rivayetliri, eyti (40/5) > eytti, pétnixor (43/24) > pitnixor, kiyin (44/23) > kéyin, meze (110/14) > mezze, nuqtinezerdin (45/21) > nuktiyi nezerdin, kaşılığa (41/18) > qarşılıq, mulayimliq (57/6) > mülayimlik, aq nançimu (120/5) > aqnançimu, malamet (116/15) > melamet, çümende (117/12) > çimende, dertmet (119/3) > dertmen, qéşiğe (89/24) > qéşiğa, tivip (90/7, 91/24, 92/2, 92/5, 93/18) > tévip, saqsız (92/15) > sağısız, qaynaqsu (94/9, 94/14) > qaynaq su, çénige (94/10) > çinige, vaqır gançe

(94/24) vaqirigançe, hiç qaçan (51/1, 51/2, 51/4) > hiçqaçan, bişini (69/24) > béşini, mesilhetçi (70/18) > meslihetçi, sopa-işanlar (72/4) sopi-işanlar, yölençüç (76/14) > yölençüg, oni (65/13) > uni, xutpi (65/17) > xutbe, axonumlar (65/24) > axunumlar, essalamu eleykum (14/24, 66/4, 66/6) > essalamueleykum, şeriniñ (66/21, 66/23, 67/5) > şerhinin, eytiş (67/4) > éytiş, burçi (67/5) > borçi, tenbih (68/1) > tenbi, resulilla (68/6) > resululla, tove (68/7) > tova, pişivasi (68/14) > pişvasi, gemlik (69/15) > gemlik, oluş (57/20) > ulus, xürmen (59/20) > hürmen, ağay (60/3) > tağay, zilça (60/25) > zilce, isirapxorluqni (62/11) > israpxorluqni, şerilerniñ (62/19) > şerhilerniñ, hozor (62/20) > hozur, testiqlaş (62/21) > testiqlaş, dügilek (5/13) > dügilek, şallığan (6/9) > şalığan, dini (9/12) > diniy, hikim (10/14) > hékim, tetürlük (12/17) > tetürlik, baş panahim (12/22) > başpanahim, heqiqi (19/19) > heqiqiy, cavapkar (100/4) > cavapker, yuqsu (101/6) > yoqsu, eytalmaymen (101/18) > éytmaymen, eyt (101/20) > éyt, hiçveqesi (104/23) > hiçveqesi, bixud (106/12) > bixut, menisin (106/9) > menisini, buda (106/18) > budu, éçilimiş (7/9) > éçilmiş, qilamikin (10/10) > qilarmikin, tesevur (22/5) > tesevvur, alimliq (86/19, 86/23) > alimlik, xeyir-xahliğığa (30/7) > xeyrxahliğığa, unda (47/13) > unda, zoqlunup (119/11) > zoqlinip, addi (6/5, 60/2, 121/10) > addiy, alaq-calaq (93/7) > alaq-calak, alipta (33/11) > alipte, bir birige (22/14, 114/11, 117/5) > bir-birige, mexpi (43/18) > mexpiy, paraxorluq (48/10) > parixorluq, hikimniñ (94/4) > hékimniñ, calidu (33/8) > çalidu, heqiqi (41/15) > heqiqiy, bir pes (13/12, 109/6, 114/16) > birpes, ay palta (14/7) > aypalta, soyidu (31/7) > süyidu, kiynide (97/7) > keynide, qeniğa (101/24) > qiniğa, oluşup (39/7) > toluşup

3. Aktarma Metin’de uyulan esaslar:

- Metin Türkiye Türkçesi’ne aktarılırken yazarın üslubunun bozulmaması için özen gösterilmiştir.
- Anlam karmaşası yaratmamak amacıyla, uzun cümleler gerektiği yerde cümlelere bölünerek aktarılmıştır.

4. Orijinal Metin’de uyulan esaslar:

- Orijinal metnin tamamı PDF formatı olarak tezin içerisine eklenmiştir.

I. TRANSKRİPSİYONLU METİN

(s.i.1) (i.1) İzahat

(i.2) 1) Veqe 16-esirniñ birinçi yérimida, sultan abdurışitxan (i.3) devride bolğan. Veqeniñ amilsliq yüz bergen orni-yerken (i.4) xanlığiniñ merkiziy şehiri yerken.

(i.5) 2) Eserniñ tüp meqsidi 16-esirde ötken meşhur (i.6) uyğur alimi, mutepekkur, şaire, muğenni amannisaxanniñ (i.7) obrazini ve küreş paaliyitini körsitiş. Amannisaxan (i.8) abdurışitxanga tégip, ordığa kirgendin kéyin, ilğar küçlerge (i.9) tayinip, öziniñ ciddi küreş paaliyetliri arqiliq on (i.10) ikki muqamni retlep ve toluqlap çiqidu, özimu bu ceryanda (i.11) usup yétilidu ve birmunçe eser yazidu.

(i.12) 3) Ziddiyetler kürişi: Eserde şu devrniñ ziddiyet ve (i.13) küreşliri körsitildi. Asasiy ziddiyet ve küreşler: (i.14) mustebitlik bilen erkinlik otturisida; diniy xurapatliq (i.15) (işanliq) bilen uniña qarşiliq otturisida; ilğar edibiyat- (i.16) sen'et bilen uniña qarşiliq otturisida (asasen muqam (i.17) üstide) bolidu.

(i.18) 4) Abdurışitxan omumen ilğar, meripetçi adem. U (i.19) özi tereqqiperter şair, muzikiğa heveskar bolup, ilğar (i.20) küçlerni qollaydu, emma, eksiyetçil féodal küçlerniñ (s.i.2) (i.1) pitne-iğvaliriğa aldiniq, xelqni, ilğar küçlerni basidu, (i.2) kéyin çüşinip puşayman qilidu ve ilğar tedbirlerni köridu.

(i.3) 5) Seidiler devride ilğar meripetçilik birqeder tereqqi (i.4) qilğan: insanperverlik, erkinlik, adaetlik ve başqilar. (i.5) Elvette, bundaq tereqqiyat öz zamanisiniñ féodalliq tüzümi (i.6) ramkisidin çiqalmiğan islahatçiliq idi. Şundaqtimu u nispi (i.7) ilğar tereqqiyat idi. Bu tereqqiyat edibiyat-sen'ette yaxşı (i.8) ipadilengen. Seidxanniñ, uniñ oğli abdurışitxanniñ u (i.9) ilğarliq bilen aktip munasiviti bar. Bu dirammida muzika (muqam) (i.10) merkiziy nuqta qilinganlıği üçün meripetçilik mepküriliri (i.11) toğrisida ciq toxtalmiduq.

(i.12) 6) Ğezel (naxşa) tékistliridin birneççe ğezel (béyit) (i.13) tékisti tarixiy şexslerniñ esli yazğanliri bolup, bular qoş (i.14) tirmaq içige élinde, qalğanliri yéñidin yézildi. Yézišta (i.15) eserdiki muhim pirsonavlar (alim, edipler)niñ öz devridiki (i.16) mepküre-keypiyatliri, istekliri asas qilindi. Tékest (i.17) mezmunliri, asasen, muzika (muqam) şunasliq, edibilik, (i.18) xelqperverlik, pendî-nesihet sözlirini öz içige alidu. (i.19) Eser muzika (muqam)ni esas qilğini üçün, bezi ğezel (i.20) (naxşa) tékistliri

mezmun ve orun yaqtin ançe bağlanmaydu. (i.21) Emma pütün eserniñ mezmun-meqsididin ayrılmaydu.

(s.1) (1) Rollarda

(2) Amannisaxan– melike, idreklik, yaş alim, 20 (3) yaşlarda.

(4) Abdurişitxan– padişa, xelqperverlik, adilliq, (5) köz qarışı bar, şair, emma meydanı liñşiq, (6) 35 yaşlarda.

(7) Mirza heyder– xelqçil, ilğar, adil adem, başvezir, (8) 50 yaş.

(9) Qidirxan yerkendi – ilim-mediniyet işliri (10) veziri, alim, meşhur muqamçı, 55 yaşlarda.

(11) Ömer sazende– orda muellimi, sazande (muqamçı). (12) amannisaxanniñ ustazi, 60 yaş.

(13) Badamxan– çirayliq, şox, usulçi hem naxşıçi (14) qiz. Amannisaxanniñ dosti, 23 yaş.

(15) Rehmet dap– ömer sazendiniñ şagirti, talantliq (16) sazçi (dapçi), amannisaxanniñ dosti, (17) badamxanniñ yari, 28 yaş.

(18) Xoca mehmet işan– orda baş meslihetçisi, **(s.2) (1)** rohani, eşeddi muteessip işan, 70 yaş.

(2) Mirza éli tağay– memuri işlar veziri, (kéyin (3) muveqqet başvezir bolidu) eksi- (4) -yetçi, qara niyet, pitnixor adem, 65 (5) yaş.

(6) Osman serdar– herbi vezir, ğeyretlik adem, (7) abdurışitxanniñ sadıq dosti, 48 yaş.

(8) Éli paşşap beg– muhapizet işliri veziri, (9) şexsiyetçi, mensepxor, 40 yaş.

(10) Xoca qasim– maliye işliri veziri (ğezniçi), (11) zalim, parixor adem, 50 yaş.

(12) Qavul mirza– orda başkativi, abdurışitxanğa (13) sadıq, 48 yaş.

(14) Ekrem– abdurışitxanniñ mexsus muhapizetçisi, (15) batur, sadıq yigit, 25 yaş.

(16) Abdulla begçek– orda işik ağısi, xanğa sadıq, (17) 40 yaş.

(18) Mexmut otunçi– amannisaxanniñ dadisi, tüz (19) adil kişi, 50 yaş.

(20) Şahbaz mirza– orda emeldari, xanğa sadıq, (21) 45 yaş.

(22) Yadigar xénim– xanniñ çoñ xotuni, çirayliq, (23) qavul, qehri bar, zehri bar, künçi ayal, (24) 35 yaş.

(s.3) (1) Ayşebüvi– tévip, pulğa amraq, heyyar xotun,
(2) 50 yaş.

(3) Qazi– mute’essip rohani, 60 yaş.

(4) Elem– mute’essip rohani, 65 yaş.

(5) Başqılar:

(6) –Serdarniñ muhapizetçiliri (2 neper)

(7) –Amannisaxanniñ qız muhapizetçiliri (2 neper)

(8) –Amannisaxanniñ öy xizmetçisi (1 neper)

(9) –Mirza éliniñ muhapizetçiliri (2 neper)

(10) –Orda yasavulliri (20-30 neper)

(11) –Çalğuçılar (12 neper) (şagirtlar)

(12) –Usulçılar (12 neper) (şagirtlar)

(13) –Naxşiçılar- (10 neper) (şagirtlar)

(14) –Dixan, hünerven, talip ve sodigerler vekilliri (15) (10 neper)

(16) –Yasavullar başlığı (1 neper)

(17) –Serdarğa qest qilğuçi (1 neper)

(s.5) (1) Birinçi Perde

(2) Birinçi Körünüş Tarim Boyida Uçrişis

(3) [1545-yil, Sultan abdurişitxanniñ devran sürgen mezgili. (4) Küz vaqti, çüştin kéyin. Çebiyat muqami tezesiniñ merguli (5) (muzika) bilen perde éçilidu.

(6) [Tarim deryasi boyida, mexmut otunçiniñ hoylisi: pişayvanliq (7) hoyla, otturisida supa, supiniñ üstini üzüm bariñi yapqan, munaqi (8) hem sayviyi üzüm şinğilliri kişiniñ hevisini keltürüp sañgilap (9) turidu, supiniñ otturisiga dügilek pes şire qoyulğan. Destur- (10) -xan sélingan şire üstidiki ligende anar, üzüm, neşpütlar (11) qoyulğan. Hoylidiki kiçik ériqta su éqip turidu. Ériq boyida (12) 2 tüp anar, otturisida bir tüp neşpüt, anar-neşpütlar pişip (13)

ketken. Hoyliniň ériqqa yéqinraq cayida bir dügilek güllük; (14) uniňda her xil-her reň etre güller, tacigüller, sepde (15) güller, leyli güller... Toluq éçilgan. Talada-işik taşqirisida (16) keň boşluq, otturisida yoğan bir tüp yañaq derixi, yañaq pişay (17) dep qalğan; ériq boyığa 3 orunduq-dereş kötügi qoyulğan. (18) Bir çette adem boyi tizip retlep qoyulğan yérinda otun.

(19) [Hoyliniň içi ve tala pakize, seremcan, küzniň quyaş şolisi (s.6) (1) ötkür nurini çéçip turidu. Muzika çebiyat muqami dastan (2) qisminiň birinçi dastan ahañığa yötkilidu.

(3) [Amannisaxanniň şu ahañğa éytqan gezili carañlaydu.

(4) [Amannisaxan güllerdin tallap üzüp gül deste tizğaç gezel (5) éytidu; uniň güzel çirayi, kélişken qamiti, addiy-çirayliq (6) kiyinişi, şox herkiti, bolupmu uniň gezili tamaşiçilarni (7) celp qilidu:

(8) Çimen gülzaridin güller ara gül tallıgan yaxşı,

(9) Güli renağa zit şum buyilarni şalıgan yaxşı.

(10) Gülistanliq içide yaxşı güllerdin tizip deste,

(11) Şu gül hicride köygen gül xumarğa yollıgan yaxşı.

(12) Talaşmaқта sansız çéçek-ğunçe höşün bes-bes bilen,

(13) Ki tolsun hösnige diseñ, soluştin saqlıgan yaxşı.

(14) Eger kim qol suzup gül şaxidin bulbulni hürkütse,

(15) Rehim qilmay, uniň şum yürigini dağlıgan yaxşı.

(16) Nefisi, sen eger bulbul bilen gül qedrige yetseñ,

(17) Tutup bağvenni pir-ustaz, eqide bağlıgan yaxşı.

(18) [U geziliniň yérimini tügetkendin kéyin, gezilini davam qıldurğaç (19) güllerni deste qilip bağlaydu. Gezel axirida gül desnini igiz (s.7) (1) kötirip xoşal keypiyatta piqiraydu. Gezelniň axirqi küplitige (2) kelgende ömer sazende, rehmet dap (qolida satar), badamxan (3) (qolida dap)lar kélidu. Ular

taşqiridiki yañaq tüvige kéliş (4) bilen amannisaxanniñ ğezilini añlap, asta işikke kélip (5) tiñşaydu. Xoş bolidu, amannisaxan bir az piqiriğandin kéyin (6) ular kirişidu. Amannisaxan külüp toxtaydu.
(7) [Ömer sazende qollirini yéyip diklimatsiye şeklida béyit (8) éytidu:

(9) Tarim gülzarlığida éçilimiş bir gül,

(10) Gül şaxida şox xendan urar bulbul,

(11) **Rehmet:** Barçe canlar bolğayki aña meptun,

(12) **Badamxan:** Közi qündüz, qéşi oqya, çéçi sumbul.

(13) **Amannisaxan:** Teşekkür dostlirim, bu maña çoñ ilham,

(14) Erzimes ğezilim bolğaçça meqbul.

(15) (Hemmisi külüşidu)

(16) **Ömer sazende:** (Qollirini éçip) Barikalla qizim amannisaxan, (17) barikalla; (Amannisaxanga qarap mañidu) qutluq bolğay. (18) (pişanisidin söyidu).

(19) **Amannisaxan:** Salam, ustazim (tazim qilidu). İlhamliriğa heş- (20) -qalla, merhemet, olturayli (supiğa tekliq qilidu, (21) olturuşidu.)

(22) **Ömer sazende:** Amannisaxan, bizdin yoşurğan eserliriñiz (s.8) (1) az emes oxşaydu.

(2) **Amannisaxan:** Yoqsu ustazim, hiçqañçe nersem yoq.

(3) **Ömer sazende:** Hazirqi gül toğrisidiki ğezelçu? Bek (4) yaxşı iken, apirin, apirin. Yoşursiñizmu meyli. İca- (5) -diyet bolğini yaxşı. Bu muhim. Nefisi – bu yaxşı (6) edibiy leqem iken, cismiñizğa yarişiptu. Qaçandin (7) qollandiñiz?

(8) **Badamxan:** Teki astiğa tiqip yüridiğan bir deptiri bar, (9) şé'irlar axiriğa sapla “Nefisi” dep yazğan. Axir oğur- (10) -laymengü uni.

(11) **Rehmet:** Bizmu yoşurimiz, bir küni epçiqip musabiqe (12) qilmaymizmu?

(13) **Amannisaxan:** Hebbelli, ustazimiz hökümqi bolsun.

(14) (Hemmisi külüşidu).

(15) **Ömer sazende:** (Mive yigeç sözleydu) Men sizlerde obdan (16) şagirtlirim bolğiniğa pexirlinimen.

- (17) **Amannisaxan:** Edepsiz şagirtlar özlirige avarigerçilik (18) salarmikin dep endişe qılmaqtimiz.
- (19) **Ömer sazende:** Muşundaq “edepsiz” şagirtlirim ciqraq (20) bolsa yaxşı bolğan bolar idi. (Külke).
- (21) [Amannisaxan şirediki piçaqni élip, yerdiki qoğunni piçişga (22) temşelgende, rehmet dap uniñ qolidin piçaqni élip qoğunni (23) piçidu ve üç kasa teyyarlap şirege qoyidu.
- (24) **Badamxan:** Ustazimizni bek hardurup qoyduq, emma, unçe (s.9) (1) ciq nerse üginelmiduq, galmuş oxşaymiz. Özemni (2) deymende. 18 şagirt hemmimiz amannisaxandek bolsaqqu, (3) yaxşı bolatti.
- (4) **Rehmet dap:** Galmuş bolsiñizmu bolğaysiz. Badam digenniñ (5) şakili qattiq, meğizi tatliq bolidu. (külke, badamxan iza (6) arilaş rehmetke piçaq teñleydu). Hay-hay, éhtiyat qil- (7) -ğaysiz batur qiz; meni öltürsiñiz bolmaydu, bir dap bir (8) Badamğa qurban boldi digen qandaqmu éçinişliq deña. Xuda (9) saqlisun. (Külke).
- (10) **Ömer sazende:** He şundaq, meniñ yaxşı şagirtlirim siler. (11) Beş yil boldi. Vaqit qisqa, lékin köp nerse ügen- (12) -diñla. Diniy aqaist, en muhimi, edibiyat, saz. Men (13) ilgiri arzu-ümitlirimni padişa ordisiğa bağlığan idim, (14) lékin ordidin heydilip sersan boldum. El içige (15) kirip şuni his qildimki, heqiqet, muhebbet, dost- (16) -luq, icadiyet- hemmisi el-yurt içide iken. El (17) ustaz, el alim, el icatkar iken. El uluğ mektep (18) iken. Elge yaxşı pişiva, yaxşı padişa kérek.
- (19) **Amannisaxan:** Hazirqi sultanmu kişilerniñ ümit qilginidek (20) çiqmayvatidu. Hemmisi aldamçı, bulañçı.
- (21) **Ömer sazende:** Hazirqi sultan abdurişitxan dadisi sultan seidxanğa yételmidu. Baştta u dadisiniñ vesiyitini ada (22) qilimen dep bezi yaxşı işlarni qilğan idi, kéyinki (23) künlerde bolmay ketti.
- (s.10) (1) **Rehmet:** Bular nemişqa bala-balisidin padişa bolidu? Biz qara (2) türüklerdin padişa bolsa bolmamdiken?
- (3) **Badamxan:** Padişaliqni sizge tutquzup qoysa he! Xudayim saq- (4) -lisun, ögzige çiqivélip dap çélipla ötettiñiz-de (5) (külke).

- (6) **Rehmet:** Dar méniñ qolumğa öttimu, boldi, aldi bilen (7) yoğan qosaq zalimlarni, andin kéyin paşşaplarni darğa (8) asattim-de (külke).
- (9) **Amannisaxan:** Darni igizrek yasañ, hem ciqraq yasañ, (10) dapçi. Birer yüz dar bolsimu azliq qilarmikin (külke).
- (11) **Ömer sazende:** Dar bilen iş pütmeydu oğlum, darni tartip (12) éliš kérek, uni yoqitiş kérek. Kişiler darsiz dunyada (13) téç, paravan yaşaydığan bolsun.
- (14) **Badamxan:** İlahim şundaq bolsidi, hazir halvini hékim yey- (15) -dığan, tayaqni yitim yeydiğan zamanniñ taza özi boldi-de.
- (16) **Rehmet:** Zamane zorniñ, usul tokurniñ deña (külke).
- (17) **Ömer sazende:** Şundaq, yaxşı zamanlarmu kéler. El-yurtniñ (18) dadığa yétidiğan yaxşı ademlermu çiqip qalar. Biz işimizni (19) davam qildurili. (20) Sanayi nefise, edibiyat, sen'et elniñ mediniyitini (21) ipade qilidu, elniñ arzu-ümitlerini inkas qilidu. (22) Bizniñ hazir şagirt yétiştürüvatqan bir sinipliq mekti- (23) -vimiz birneççe yildin buyan xéli utuqluq işlarni (24) qildi. Bizniñ bir tüp vezipimiz xelq muqamlirini üginiş (**s.11**) (1) ve retleştür. Eger bu işta çoñraq geline qazansaq zor (2) şereplik iş qilğan bolimiz.
- (3) **Amannisaxan:** Oquşimizğa tetqiqat işini qoşup élip barsaq (4) deymen. Saz, edibiyat babida eldin üginidiğan bayliqlar (5) intayin köp, ularni yığış, üginiş, işleş zörür. (6) Eger küçimiz yetse, muşu ceryanda yene bezi icadiyet (7) işliri bilenmu meşgul bolsaq deymen.
- (8) **Ömer sazende:** Yaxşı, bek yaxşı. Amannisaxan méniñ köñ- (9) -lümdikini éytti. Bundaq bolğanda bizniñ sinipimiz bir (10) tetqiqat ve icadiyet yurtiğa aylangusi.
- (11) **Badamxan:** Biz birmunçe qiyinçılıqlarğa duç kelmektimiz. Aq- (12) -sap qalmıgıyduq dep endişe qilimen.
- (13) **Rehmet:** Rast bezi axunlarniñ, bolupmu işan-sopılarniñ (14) qarşılığı küçeydi. Bizni “dehriler” dep tillavatidu. (15) Bizge heyve qilivatidu, yéqindin béri birneççe şagirtniñ (16) kelmey qoygini bir alamet.
- (17) **Ömer sazende:** Şundaq balilirim, birer yaxşı iş, ilğar iş (18) qarşiliqqa uçrimay qalmaydu. Aqsap qélişimizmu éhtimal. (19) Emma el bizni qollaydu. Diqqet qildiñlarmu, her küni (20) keçliğı bizniñ işigimizdin kişiler üzümeydu, bezi (21) kişiler biz bilen bille naxşa éytip usulğa çüşüp (22) kétidu.

(23) **Amannisaxan:** Ğeyret qilimiz, putlirimiz sunsimu, domilap (24) bolsimi ilgirileymiz. El bizge medetkar, muqam işqi (**s.12**) (1) bizge yar.

(2) **Ömer sazende:** Barikalla, balilirim, men hazir goya küç ve (3) maharetke tolğan bir yaş telepkar bolup qaldım, qéni emdi (4) işimizni davam qıldurili. Çebiyat muqaminiñ dastanlirini (5) tekrarlısaq qandaq?

(6) [Şireni bir çetke tartidu, neğmige teyyarlıq qılışidu. Ömer (7) sazende satar alidu, amannisaxan öziniñ temburini élip çiqidu, (8) rehmet dapni, badamxan dutarni alidu. Çalgularni teñşeydu.

(9) **Ömer sazende:** Biz çebiyatniñ çoñ neğmisini bir qatar üginip (10) çıqtuq. Çala cayliri téxi ciq. Bir ayçe boldi, çebi- (11) -yatniñ dastanini üginişke başlıduq. Hazir dastanniñ (12) üçinçisini ve uniñ mergulini meşq qilili.

(13) [Ömer sazende satarni başlaydu, başqılar eğişidu, pazidin (14) kéyin naxşa başlinidu:

(15) Méniñdin qılma ğem dostum, söyümlük şu nigarim bar,

(16) Uzaq yolda sinalğan hemseperdaş dosti-yarim bar.

(17) Eger kelse aña külpet, bolup qismette tetürlük,

(18) Şu yargá can tesedduq eyliban ehdu-qararim bar.

(19) Körüp ikki çikemde aq, méni boş dep xiyal qılma,

(20) Közüm ötkür, dilim otluq, ténimde küç-madarim bar.

(21) Eger yarni méniñdin ayrimaqni kim xiyal qılsa,

(22) Méni yalguz dimeñ hergiz, qedirdan başpanahim bar.

(23) Üzüp zulmet törini şu nigarim qayta külgende,

(**s.13**) (1) Uniñ bezme-toyida neğme qılmaqqá satarim bar.

(2) Canan camida ey saqi aramxuş meyni bergeysiz,

(3) Yaranlar birle sazende meyin içmek xumarim bar.

(4) [Kéyin mergul orunlinidu, ömer sazende naxşida bir qétim, mergulda (5) bir qétim toxtitip tüzitiş qilidu. Neğme kişini özige celp qilidu.

(6) [Mergul davam qilivatqanda, talada atniñ kişnigen avazi añlinidu, (7) bir azdin kéyin hoyliniñ sirtidiki boşluqqa ekrem (herem sax- (8) -çisiniñkige yéqinraq tüste kiyingen bestlik qavul yigit, dolisida (9) ikki oqya, sadaqliq

qomdu² qolida ikki qamça bar) kélidu. U, u (10) yan-bu yanğa qarap aylinip, hoyliniñ işigi terepke mañidu, içkiri- (11) -diki neğme avazini añlap bir az qulaq salidu, kéyin xoşal çıqip (12) kétidu. Birpestin kéyin u abdurişitxanni başlap kiridu.

(13) [Abdurişitxan söletlik, mexsus ov kiyimi kiygen. Ular yañaq (14) tüvige kélip neğme añlaydu, asta kélip kötek orundıta oltu- (15) -ridu. Abdurişitxan barğançe zoqlinip saz añlaydu... Saz toxtaydu, (16) içkiridikiler çalgulirini qoyup mive yeydu.

(17) **Abdurişitxan:** Hecep yaxşı neğme qildi bular. Epsuski, (18) naxşilirini anliyalmiduq. Bular kimlerkin, bu qandaq (19) ademniñ öyikin?

(20) **Ekrem:** Bu, otunçiniñ öyige oxşaydu (bir çettiki bésiqliq (21) otunni körsitidu). Meşede biraz dem élip ketsek bolar.

(22) **Abdurişitxan:** Meyli, kireyli. Emma özimizni aşkarilap (23) qoymayli.

(s.14) (1) **Ekrem:** Sili özliri sözge, méñiş-turuşqa diqqet qilsila.

(2) [İçkiride sözsiz herket: amannisaxan öyge kirip kétidu. Ömer (3) sazende anar derixi ve gülni tamaşa qilidu. Rehmet bilen badam- (4) -xan supida olturup, bir nimilerni talişidu.

(5) [Abdurişitxan bilen ekrem kötektin qopup hoyliğa kirişke (6) temşelgende, taşqiridin mexmut otunçı yötilip kirip kélidu. (7) Uniñ qolida aypalta, çöriğiniñ qonçığa yoğan piçaq sélingan. (8) Puxta kiyingen, mezmum adem. U kélipla ularğa diqqet qilidu.

(9) **Mexmut otunçı:** Méhmanlarğa salam, herbirlirini qeyerdin (10) soraymız?

(11) **Abdurişitxan:** He, biz ovğa çıqqan iduq. Bu öyni körüp (12) kirgümüz keldi. Özliri bilen tonuşup qoysaq bolar- (13) -mikin?

(14) **Mexmut otunçı:** Méni xeqler “mexmut otunçı” deydu. (15) Muşu öyniñ igisi bolimen.

(16) **Abdurişitxan:** Biz meşede birdem harduq élip ketsek (17) bolamdikin?

(18) **Mexmut otunçı:** Elvette bolidu. Merhemet (içkirige teklip (19) qilidu). Taşqiridiki kişilerçu?

² Qomdo-sadaq gélişi.

- (20) **Ekrem:** Ular... Kérek yoq. Ériq boyida dem alsa bolidu.
- (21) [Mexmut otunçi başlap mañidu. Ular hoyliğa kiridu...
- (22) **Mexmut otunçi:** (Gül körüvatqan ömer sazendini körüp, (23) uniña diqqet qilidu ve tekellup bilen) He, teqsirim (24) kélip qaplıǵu, essalamueykum, (ikki qollap körişidu) (25) Belli, belli, muşundaq ğerip otunçini yoqlap turǵanliri **(s.15)** (1) üçün bek xursen biz teqsir. (Anar derixini körsitip) (2) Muşu anarni özlirige atap üzmeý saqliduq.
- (3) **Ömer sazende:** Rehmet dostum. Dostlarniñ yad étip turuş- (4) -liri peqir üçün ziyade xursenlik.
- (5) **Mexmut otunçi:** (Supidiki rehmet bilen badamxanni körüp (6) ularğa qarap mañidu.) He, silermu kepsilerde, elvette (7) kelip turuş kérek. Badamxanǵu amannisaxanni taşlimaydu. (8) Sėniñ (rehmetke qarap) tuvıqiñ sélikip qaldıǵu dapçi. (9) Dapni epkelgensen, bugün yaxşı bir neǵme añlaydiken- (10) -mizde he, rast, (mėhmanlarǵa burulidu, ömerge qarap) bu (11) mėhmanlar ovçılar iken, tonuşup qoyayli.
- (12) **Abdurışitxan:** (Qolini meydisige qoyup, ömer sazendige salam béridu) (13) Essalamueykum! (Qol élişip körişidu. Ömer sazende uniña (14) baştin ayiǵiǵıçe sep sélip qarap diqqet qilidu. Arqidin (15) ekremmu körişidu. Supidikiler bilen salamlışidu)
- (16) **Mexmut otunçi:** (Ömer sazendini körsitip) Bu kişi yurtimiz- (17) -niñ pişqedem ustazi bolidu. Mavu balılar bu kişiniñ (18) şagirtliri. Méniñ qizimniñ savaqdaşliri (öydin amannisa- (19) -xan çiqidu). He, mana bu méniñ qizim, éti amannisaxan. (20) (Amannisaxan yeñgil tazim qilip qoyidu, abdurışitxan aman- (21) -nisaxanǵa qarıǵiniçe tikilip qalidu. Rehmet dap buni bayqap (22) badamxanni noqup qoyidu. Ekrem ehvalni körüp, abdurışitxan- (23) -niñ péşidin tartip qoyidu) Qėni canaplar, merhemet. Oltu- (24) -rayli (supıǵa tekliq qilidu). Amannisaxan, mėhmanlarni kütüñ **(s.16)** (1) qizim, qėni, olturayli, (olturuşidu. Amannisaxan, badamxanlar (2) şireni retlep, yėñidin üzüm, anar élip şirege tizidu. Rehmet (3) qoǵun, tavuz piçidu. Amannisaxan çay quyidu. Çay içişidu, (4) mive yėyişidu)
- (5) **Ömer sazende:** Mėhmanlarni qeyerdin sorisaq bolarkin?

- (6) **Abdurişitxan:** Şeherdin, étimizni ovçı dep qoysila boli- (7) -véridu. Ordida (ekrem péşini tartip qoyidu), yaq, şherde (8) zérickendin kéyin şikargá (ekrem yene noquydu) He, he, (9) yeni ovğa çiqip tamaşa qiliş kişige ilham bexş qilidu.
- (10) **Ömer sazende:** (Abdurişitxanniñ padişalar sözini işletkenligige (11) ve ekremniñ uni agahlandurğanlığığa qarap uniñ orda emeldari (12) ikenligini pemleydu. Yer astidin amannisaxanga qarap qoyidu) (13) Şikargá çiqiş yaman iş emes, elvette. Mergen (14) bolmisa ovçı bolalmaydu. Emma sadaqni çenligende nişanni (15) tallaş kérek. Yirtquç hayvanlarni étiş kérekmu yaki (16) hularnimu?
- (17) **Abdurişitxan:** Ovçı yavayi hayvan bolidigen, nime bolsa (18) atmay turalmaydu. Bu ovçiniñ eyivi boluşı mümkün.
- (19) **Ömer sazende:** Bu, méniñçe eyiple bolmisa kérek. Yirtquçni (20) taşlap közi muldurlep turğan gunasiz kiyikni étip (21) öltürüp qoysa, nime digen éçinişliq! Yene uniñ...
- (22) **Rehmet:** Yene uniñ oğlaqliri yitim qélip sersan bolğinini (23) dimemla. (24) [Abdurişitxan gepniñ menisi başqa yaqqa kétip barganlığını bayqap (25) oylinip qalidu. Ömer sazende uniñğa diqqet qilidu.
- (s.17) (1) **Ekrem:** (Gepni buraydu) Ovçı digen poçı bolidu. Atmiğannimu (2) attim deydu. Yalğan gep tapalmıganda rast gep qilidu. (3) (Abdurişitxan uniñğa aliyip qoyidu) He, rast, bu bizniñ (4) ağinimiz. (Yalğan yötülidu) Ularniñ qatarığa kirmeydu. Onni (5) atsa on birmu dimeydu, toqquzmu dimeydu. Rastini (6) éytqanda acayip mergen. Cerenniñ tüviğini qulığığa (7) mixlap qoyidu. Qandaq atqanda bir sadaq bilen tüviğini (8) qulığığa mixlap qoyğili bolidu? Qéni buni tépip béqiñlarçu? (9) (Başqilar oylaydu)
- (10) **Amannisaxan:** (Oylap külidu) Buni tépiş şunçe qiyinmiken? (11) Ceren arqa putiniñ tüviği bilen qulığını qaşlavatqanda, (12) qulaqni çenlep atsa, sadaq bérıp tuvaq bilen qulaqni (13) mixlap qoyuşı mümkün (Hemme qayil bolidu).
- (14) **Ekrem:** Eqilliq qiz ikensiz, toğra taptiñiz.
- (15) **Badamxan:** Bu bir tépişmaqmu yaki ovçiniñ atqan posimu? (16) (Külke)

- (17) **Abdurişitxan:** Xop, ov toğrisidiki sözimizni muşu yerde (18) toxtatsaq. Siler yaxşı bir neğmiçi tügürekke oxşay- (19) -siler. Baya biz azraq añlap qalduq. Eger mümkün bolsa, (20) yene azraq añlaşni arzu qilattuq.
- (21) **Ömer sazende:** Elneğme özige heves qilğan kişini yaxşı (22) köridu. Özliri qandaq neğmini xalayla?
- (23) **Abdurişitxan:** Qaysidin bolsa meyli, eger muqam baplıridin (24) bolsıǵu, bek yaxşı bolatti.
- (s.18) (1) **Ömer sazende:** Bolidu, qéni balılar, çebiyatniñ çoñ neğmisi- (2) -din birneççe parçebolsun: muqamniñ başlınişi, teze, (3) teziniñ mergüli, muqamniñ başlınişini amannisaxan (4) éytsun.
- (5) **Amannisaxan:** Qaysi gèzelni éytsam bolarkin.
- (6) **Ömer sazende:** Tünügünki gèzelni éytsiñ. (U satarni élip (7) teñşeydu, kéyin beşini aldıǵa azraq éǵip, közlırini yumup (8) çélişqa başlaydu. Pazuıdin kéyin amannisaxan gèzelni başlaydu:)
- (9) “Qaysi gülşenniñ yüzüñdek bir güli renasi bar,
(10) Qaysi gülniñ bir méniñdek bulbuli şeydasi bar.
(11) Huri birlen cennetül me’vani köñlüm neylisun,
(12) Yarniñ koyida yüz miñ cennetül me’vasi bar.
(13) Le’ildek qeddi uniñ her dem tiriklikke nişan,
(14) Xoş nişandurki ikki qaşniñ tuǵrasi bar.
(15) Bir çüçük söz birle ölgen cismim berdiñ hayat,
(16) Le’ili can bextiñde goya kim mesih enbasi bar.
(17) Yüzi özre kökile zülfin perişan körgili,
(18) Ey se’it aşyipte köñlümniñ hecep sevdasi bar.”
- (19) [Yaxşı orunlangan muqam abdurişitxanǵa bek tesir qilidi. Amanni- (20) -saxanniñ carañliq şox avazi, uniñ güzel siyaqi uni bargan- (21) -séri özige küçlük celp qilidu. Şé’irni qandaqtu añlıǵandek (22) qilidu. Axirida seıtxanniñ nami çiqqandin kéyin dadisiniñ (23) şé’iri ikenligini bilip hayacanlinidu. Ornidin qozǵılıp ekremge (24) qarap qoyidu. Muzika tüǵüşı bilen rehmet bildüridu.

- (25) **Abdurişitxan:** Qelbimdin teşekkür bayan qilimen, yaxşı, (s. 19) (1) intayin yaxşı, bugün men muqamniň çin mahirlirini (2) körgenligim üçün nahayet xursenlik his qilmaqtimen.
- (3) **Ömer sazende:** Muqamni çüşengen, uniňga hörmet bildürgen (4) kişini uçratqanligimiz üçün bizmu nahayiti xursenmiz.
- (5) **Abdurişitxan:** Rehmet silerge, çigiş könlüm yeşilip (6) ketti. (Amannisaxanga qarap sözleydu) Siňlim! Siz éytqan (7) gzelni qeyerdin ügengenligiňizni bilişke bolarmikin?
- (8) **Amannisaxan:** (Ömer sazendini körsitip) Canabi ustazim ügetken.
- (9) **Abdurişitxan:** (Ömer sazendige qarap) Özliri bu gzelniň (10) icatçisini tonuydiğan bolsila kérek.
- (11) **Ömer sazende:** Tonus tögül, u kişini yaxşı bilimen. (12) Sultan seitxanniň paaliyetliri bilen hem icadiyetliri (13) bilen tonuşluğimmu bar.
- (14) **Abdurişitxan:** Özliriniň esli nami-neseplirini bilişke (15) bolamdikin?
- (16) **Ömer sazende:** Men sultan seitxanniň ordisidin (17) heydelgen, “munapiq” atalğan ömer sazende bolimen. (18) (Abdurişitxan çöçüp uniňga qaraydu). Emma, men bir biguna (19) bendimen. “Munapiq” digen nam ordidiki heqiqiy muna- (20) -piqlar, maña çapliğan bednam. Neseptin gep açqanda, men (21) esli adettiki bir türükmen, yaşliğımdin sazga iştiyaqim (22) bar idi. Şuniň üçün bolsa kérek, kişiler “sazende” (23) dep leqem qoyğan.
- (24) **Abdurişitxan:** Ordida, he, he... Yerkende nami bar ömer (s.20) (1) sazende sile ikenla-de, mana qarañ bu tasadipi uçri- (2) -şişni. Men siliniň dañqilirini köp añliğan idim. (3) Tonusqanligimiz üçün intayin xursenmen. Ehvaldin (4) qariğanda seitxan silini qattiq rencitken bolsa kérek.
- (5) **Ömer sazende:** Sultan seitxan rehmiti yaxşı adem idi. (6) U hem çoñ alim, şair idi. Emma u etraptiki adem- (7) -lerni bilişte kalte pem idi, méni sultan seitxan (8) qoğlimidi, başqilar qoğlattı. Epsuski, aşu pitnixor, (9) suyiqestçi mexluqlar hazirmu xan ordisida oyun oyni- (10) -maqta. Sultan abdurişitxan atisi sultan seitxanniň (11) savaqlirini yaxşı yekunlimidi, uniň yénida böre xatircem (12) uxlimaqta, halbuki, abdurişitxan uni yaki bilmeydu, (13) yaki bilip turup bilmeslikke salidu (ekrem abdurişit- (14) -xanga qarap yötülidu, ornidin qozğilip qoyidu, abdurişitxan (15) oñaysizlinidu...)

- (16) **Amannisaxan:** Bezi kişiler abdurişitxanni maxtap asmanğa (17) kötiridu. Uniñ yaxşılıqlirimu bardur, belki. Biraq el (18) işığa ziyanlıq bolğan suyiqestçilerge zor hoquq bérişniñ (19) qançilik xeterlik ikenligini xan bilse bolatti, qendanda (20) oğa barlıgini tonuşı kérek idi. Xan huşyar bolmisa (21) bir kün emes, bir küni aşu yeñ içide piçaq yoşur- (22) -ğan “dostliri” din yava xencer yep qalarmikin (23) (Abdurişitxan çöçüydu).
- (24) **Mexmut otunçı:** Abdurişitxan puqralarnıñ dadığa yetse (**s.21**) (1) bolatti. Hazir bac-séliq, alvañ-yasaq köpiyip ketti, (2) xan ordisidin bir tenge dep çıqsa, qatmu-qat qoşulup, (3) dixanlarğa kelgende on tenge bolup köpiyidu. Sultan (4) seitxan zalim mirza ababekrini texttin çüşürgende, (5) puqralarnıñ qanxor begler qolida bulañ-talañğa uçrap (6) xaniveyran bolğanlıgini körgen. Şuña u, leşker ve (7) emeldarlarnı gèznidin béqip, puxralar üstidin beş (8) yilliq bac-séliqni kötirivetken. El buniñ bilen (9) béli xéli tüzep alğan. Sultan abdurişitxan (10) dadisiniñ bundaq yaxşılıqlirini elvette ülge qılsa (11) bolatti.
- (12) **Rehmet:** Vezir-vuzira deydu, gèzniçi-paşşap deydu, beg- (13) işan deydu, hemmisi puxraniñ şillisige minivélip, (14) xalıgançe qénini şoravatsa, bu xan ve sultanlar nimişqa gep (15) qılmaydikin-tañ, méniñçe bularnıñ hemmisi bir, su (16) baştin lay, eger men sultan bolsam, bularnı şundaq (17) caylaytimki (abdurişitxan oñaysizlinidu), hemmisini apirip (18) qoşqa salattim (külke).
- (19) **Badamxan:** Şuñlaşqa sizge xudayim müñgüz bermigen-de (külke).
- (20) **Rehmet:** Eger müñgüz berse aval bérıp aşu abdurişitxan (21) sultanni usuyttim-de. (külke) (ömer sazende diqqet bilen (22) abdurişitxanğa sep sélip olturidu. Abdurişitxan çoñqur (23) tesirlinidu. Ekrem oñaysizlinip nime diyişini bilmeydu...)
- (24) **Abdurişitxan:** (Tesirat içide sözsiz dutarnı qolığa élip, aval (**s.22**) (1) bir pede paz çalidu, kéyin söhbetke cavap teriqiside (2) “bayat”niñ tezisi ahañığa gèzel éytidu:)
- (3) “Dunya bir hösn ehliden na méhrivani kem emes,
 (4) Kimki söyse sodidin köpraq ziyani kem emes.
 (5) Dunyani baqi tesevvur qilmigin şeddadiden,
 (6) Neççe bir it kem digenden ustixani kem emes.
 (7) Dunyağa perzendi ademni evetmektin gerez,

- (8) Qolluğum qılğaymu dep bir imtihani kem emes.
 (9) Seltenet textide mendürmen digen ol şahlar,
 (10) Can bérözde bir gadayı natavadin kem emes.
 (11) Ey Reşidi, bolmiğil meğrur cahan gülzariğa,
 (12) Qaysi gülşenniñ güli axir ğazani kem, emes.”
 (13) [U ğezelini yaxşı oquydu. Olturğanlar barganséri tesirlinip, (14) diqet bilen ğezelni añlaydu, bir-birige qarişidu.
- (15) **Ömer sazende:** Barikalla oğlum. Sultan seitxanniñ ümidi (16) yerde qalmaydığan oxşaydu (abdurişitxan sözniñ menisini (17) çüşinidu. Başqılar bu gepke heyran qalidu).
- (18) **Abdurişitxan:** Rehmet özlirige texpir, (ornidin turup), (19) men bugün bundaq bir yaxşı söhbette bolarmen dep (20) oylimığan idim. Bu hem şirin suxen, hem ötkür tiken (21) söhbet boldi. Silige köp teşekkür. Biz yene körüşermiz (22) (kéyin amannisaxağa tikilip qaraydu), Siñlim, biz kéyin (23) çoqum körişimiz dep ümit qilimen.
- (24) **Amannisaxan:** (Béyit)
- (s.23) (1) Yarep bu bendi qildi hecep sü’iy zen maña,
 (2) Goya bu öyge ündi bu axşam tiken maña”.
 (3) Bu didar aqivitidin endişide köñlüm,
 (4) Kelmesmu ovçidin sevdayi palaket maña.
- (5) **Abdurişitxan:** (Bir xil işqiy keypiyatta béyit éytidu):
- (6) “Ger boyuñni servi disem, servi hiç mañğan emes,
 (7) Ger léviñni ğunçe disem, ğunçe söz qılğan emes”.
 (8) Qip-qizil gül hicride bulbul qılarken naliler,
 (9) Gül aña qılğay rehim, bivapa bolğan emes.
 (10) -Yene körüşkiçe xoş! (Abdurişitxan nahayiti xoş qiyapette (11) çaqqan çiqip kétidu. Ekrem oqya, qamçilirini élip amannisaxağa (12) mehremlerce tazim qilip, sekrep çiqip kétidu. Hemmisi heyran (13) qélişidu.)
- (14) **Mexmut otunçi:** (Soal neziri bilen ömer sazendige qaraydu) (15) Teqsir, bu qandaq iş? Buniñda bir sir bargu?
- (16) **Ömer sazende:** Nahayiti roşenki, bu, Abdurişitxanniñ özi (17) (hemmisi, he, dep heyran qalidu). Şundaq, buniñda şen (18) yoq. Ğezeldin bayqimidiñlarmu?

- (19) **Badamxan:** (Rehmetke): He, béríp üsüñ qéni.
- (20) **Rehmet:** Hey biçare dapçı, tügep kettiñ digine (gedinini (21) qaşlaydu).
- (22) **Amannisaxan:** Nime aqivet bolar?
- (23) **Ömer sazende:** Ehvaldin qarığanda sultan qaytip bargandin (24) kéyin sizni ordığa teklip qilip kişi evetişi mümkin.
- (s.24) (1) **Amannisaxan:** He, (çöçüydu), bu nime digenliri? (Oñaysızlinip) (2) Yaq, yaq, bu mümkin emes, hergiz mümkin emes.
- (3) **Ömer sazende:** Qizim! Eger teklip qilip qalsa, buniña ilac (4) yoq. Biz emdi yaxşıraq oylashaq bolidu. (Oylaydu) (5) Méniñçe razı bolğan yaxşı. Orda hoquqıdın paydılınıp (6) birmunçe yaxşı işlarnı qilivéliş kérek. Mesilen: (7) senayi nepise ve edibiyat işlirini evc alduruş, (8) muhimi, muqamni tertipke séliš zörür, bu nahayiti muhim, (9) bu bizniñ tiligimizke yétişimizniñ yaxşı pursiti. Abdu- (10) -rişitxan bir şair hem sen’etke heveskar bolğini üçün, (11) buniña imkaniyet bérıdu (hemmisi oylişip qalidu. Aman- (12) -nisaxan saqilini çişlep xiyal qilip olturğan dadisiğa ésilip (13) yığlaydu, Rehmet, Badamxanlar köz yéşi qilidu).
- (14) **Mexmut otunçı:** Qizim! Emdi yaş töküş yardım bérel- (15) -meydu. İlacimiz qançe? U padişa tursa, uniña teñ kel- (16) -gili bolsunmu? Emdi texpirim éytqandek pursettin pay- (17) -dilini, elge paydiliq iş qilip algandin yaxşı iş (18) yoq (amannisaxan isedep toxtaydu).
- (19) **Badamxan:** (Bérıp amannisaxanni quçaqlap yığlaydu) Dostumni (20) yalguz evetmeymiz, bizmu barimiz.
- (21) **Rehmet:** Hemmimiz barimiz, ustazimiznimu bille élip barimiz, (22) xan ordısında çélişimiz! (U hayacanlinidu).
- (23) **Ömer sazende:** (Amannisaxanniñ béşini silaydu) Toğra, hemmimiz (s.25) (1) barimiz, ordıda çélişimiz.
(2) [Başqılar ciddi qiyapette yıraqqa köz tikidu.

(3) -Perde çüşıdu.

(4) **Birinçi Perde**

(5) **İkkinçi Körünüş Toy**

(6) [Alte ay kéyin, küz vaqti.

(7) [Abdurişitxanniñ ordisida.

(8) [“Şadiyane”ge çélingan küçlük muzika (nağra-sunay avazi alahide (9) añlinidu) bilen perde éçilidu. Sehne çirayliq bézelgen katta (10) saray. Udulda ikki çoñ orunduq qoyulğan. İkki terepke (11) ğaz qaniti qilip orunduqlar qoyulğan. Sehnide adem yoq. Taşqirida (12) (oñ yaqta) daqa-dumbağ avazi evcige çiqqan külke avazliri, (13) toy tentenisi pütün ordini qaplığan.

(14) [Sehniniñ sol yéqidin qollirida petnus-ligenlerde her xil (15) miviler kötergen xuş avaz qizlar yeñgil naxşa éytip yérin usul (16) bilen oñ yaqqa ötidu. Arqidin alte qiz igiz kötirilgen qollirida (17) her reñdiki népiz rextlerniñ burcigidin ötüp, yelpüditip (18) şox ayaq oyunlirini oynap ötidu. Bir cüp qiz sol yaqtin (19) çiqip kélidu. Muzika pesiyidu.

(s.26) (1) **Qiz a:** (Bir top reñlik durdunni çugup boyniğa artip alğan) (2) Körgine adaş, yarişamdiken?

(3) **Qiz b:** (Birneçe top etlesni qoltuqlığan) Vay, özlirige yaraş- (4) -mamdiğan xénim, perizat bolup ketle (ikkisi külidu. (5) Mañgaç sözlişidu).

(6) **Qiz a:** Perizat bolmayçu. Bizmiçu adaş, hiçkimdin qélişmay- (7) -miz. Qariğina maña (durdunni putiğice çüşürüp nazlinip mañidu, (8) külüşidu).

(9) **Qiz b:** Pexes bolsila xénim, padişayim üçinçi xotunluqqa (10) élip salmisun, yene.

(11) **Qiz a:** Alsa éliversun, men mavu yéni xénimdin qalattimmu? (12) (külidu, ménişini toxtitip) Hey adaş, rast, bu amannisa- (13) -xan hecepmu...

(14) **Qiz b:** Hoy sarañ, xénim de, ağıziñ köyidu.

(15) **Qiz a:** Rast ağızimğa taş-tuprağ (yerge tüküridu), Amannisa (16) ağıça xénim, boldimu adaş. (Külüşidu) Rastla, hecepmu (17) üz iken-he. Xudayim uniñ camalidin bizgimu azraq (18) bérin qoysiçu.

(19) **Qiz b:** He, bekla qavul qiz iken uniñ qaraşliridin, (20) méniş-turuşliridin qariğanda, xéli-xélisige özini (21) teñ qilmaydiğan oxşaydu.

(22) **Qiz a:** He, sultan bikardin aşiq bolmaptikende.

(23) **Qiz b:** Emdi Yadigar xénim qandağ qilarikin, (Yadigar xénim (24) çiqip, toxtap sür añlaydu) içini here çaqqandek bolup (s.27) (1) yüridu, muşu künlerde.

- (2) **Qiz a:** Nime bolsa bolmamdu, he dise tillap bizge aram ber- (3) -meytti, toysun taza...
- (4) **Yadigar xénim:** (İkki qiz bilen çıqıdu. Ğezep bilen kélip a qız- (5) -niñ çéçidin alıdu, b qız qaçıdu) He, ölgür didekler, (6) yene téxi mendin külüşmekçi boluştuñmu? (Qızlarğa) Uruñlar (7) buni (qızlar ilacısız urıdu. A qız yiqılıdu).
- (8) **Mirza éli tağay:** (Yadigar xénim çıqqan yaqtın çıqıp kélıdu) Xapa (9) bolmisila xénim, bu şumtekler bilen teñ bolamdığan.
- (10) **Yadigar xénim:** (Arqısığa qarap) Hey qaysıñ bar? (İkki neper (11) saqçı kirıdu) Epçiqiñlar mavu gadayni, edivini bériñla. (12) Maña til tekküzgüçiler körüp qoysun!
- (13) **Qiz a:** (Yadigarıniñ ayıgığa yiqılıdu): Ağıça xénim, tova qıldım, (14) bir qoşuq qénimni tiley!... (Yadigar xénim tetür qarap (15) saqçılarga işaret qılıdu. Saqçılar qızni sörep mañıdu, qız zar- (16) -langançe çıqıp kétıdu).
- (17) **Mirza éli:** Sevri qılsila xénim, emdi çéçilmisila, bolidığan (18) iş boldı, (Badamxan Rehmet bilen oñ yaqtın kirıdu, (19) bularnı körüp çékinıdu ve möküp sözlirini añlaydu) (20) xanniñ köñlini güzel xénim epqaçtı. Emdı başqa (21) yol... (Mirza éli yadigar xénimğa yéqinlap külüp xoşa- (22) -met qılıdu).
- (23) **Yadigar xénim:** Hemmisi aldamçılıq, çıraylıq gepler, “ölü- (24) -men”, “köyümen”, aqıdı, kökidi... Bir toynı buzuş (s.28) (1) qolidin kelmeydikenu, téxi vezir bolup qaptımış?!
- (2) **Mirza éli:** Sultan çıñ turuvaldı, sözüüm ötmidi. Özlirige (3) bergen vedemni emelge aşuralmidim. Buniñdin kéyin...
- (4) **Yadigar xénim:** Boldı, başqıdın vapa yoq iken. Emdı karami- (5) -timni özem körsetmisem... (Çırayı birdinla ğezepke kélıdu.) (6) Amannisa xénim... Téxi méniñ béşimğa dessimekçimu sen (7) (soğaq külıdu). Toxtap tur, gadayniñ qızı... Séniñ (8) cacañni bermisem Yadigar digen étimni yötkivétimen... (9) (Muştlirini turup, çışlirini ğuçurlıdıdu. Möküp turğan badamxan (10) çöçüp ğémini içige tartıdu. Avazi çıqıp kétıdu. Rehmet (11) badamxanniñ qolidin tartıp taşqırığa qaçıdu).
- (12) **Yadigar xénim:** (Çöçüydu): U kimler?
- (13) **Mirza éli:** İkki kişi, amannisa bilen kelgen rehmet (14) digenni arqısıdın tonup qaldım.

- (15) **Yadigar xénim:** U eblexniñ yürigini micip taşlimisam...
- (16) **Mirza éli:** Her iş öz yolu bilen bolidu (talada nağra-sunay, (17) muzika avazi kötirilidu). Xénim öyge kirip alsila, ularniñ (18) kirer vaqti bolup qaldi (Yadigar xénim içkirige-sol terepke (19) kirip kétidu. Mirza éli oñ yaqqa-toy boluvatqan terepke çiqip (20) kétidu).
- (21) [Muzika avazi yéqinlaydu. Sol yaqtin beş-alte qiz yügürüp (22) çiqışidu. Taşqiriğa qarap: “kirivatidu, ene kirivatidu” deydu, (23) çavak çélip xoş bolidu. (24) [Carañliq muzika avazi astida oñ yaqtin savut kiygen qalqan- (25) qiliçliq saqçılar kirip orunduq arqisiğa ve öy yaqiliriğa (s.29) (1) orunlışidu. Ulardin kéyin ondin ikki qatar qiz-yigit şad- (2) xoram usul oynap kiridu. Ularñ keynide şah-xanlarçe (3) kiynigen abdurişitxan bilen amannisaxan, amannisaxanniñ béşiğa (4) uzun népiz sösün yağliq artilğan, uniñ arqisidiraq Badamxan, (5) ulardin kéyin mirza heyder, mirza éli, osman serdar, éli (6) paşşap beg, qidirxan, ömer sazende, qavul mirzalar; uniñdin kéyin (7) başqa vezir-vuzuralar, söletlik baylar, sellilik axunlar üç-töttin (8) qatar bolup kirişidu. Axirida er-ayal toy qatnaşçiliri (9) kirip kélidu. Abdurişitxan amannisaxan bilen uduldiki mexsus (10) orunduqlarğa olturidu. Başqa emeldarlarmu olturişidu. Kişiler (11) arqilirida turidu.
- (12) **Abdulla begçek:** (Kirip, muzikiçilarğa toxtaş işariti béridu. (13) Muzika toxtaydu. Xanniñ uduliğa kélip bir puti bilen tizlinidu) (14) Canabi xoca mehmett işan hezretliri teşrip qildi!
- (15) **Abdurişitxan:** Merhemet qilsun (Begçek çiqidu. Xan-xénim (16) qopup birneççe qedem ilgiri méñip toxtaydu, köpçilik tala (17) yaqqa diqqet qilişidu. Ayallar népiz yağliq bilen yüzlerini yapidu. (18) Begçek işan hezretni başlap kiridu. Ala-yéşil uzun ton (19) kiygen, béşidiki yéşil kulağa çoñ sériq şaye selle origan, (20) uzun aqsaqal-burutluq, qoşumiliri türülgen işan hezret (21) ikki neper yaş sopiniñ hemraliğida hasa tayinip kirip kélidu. (22) Xan bilen xénim yéqin kelgen işanniñ aldığa égilip tazim (23) qilidu, işan közini yumup, birnimini oqup ularğa “suf” (24) deydu. Xan işanni başlap sol yénidiki orunduqqa tekliq (25) qilidu. Olturuşidu).
- (26) **İşan:** (Qollirini igiz kötiridu, başqilarmu kötiridu) İlah aamin, (27) toy mubarek bolsun, sultan alilirığa ve melike xanimğa (s.30) (1) alla yar bolğay allahu

ekber! (Saqilini silaydu, başqilarmu (2) şundaq qilidu). Melike kélinni saz ehli dep añliduq, (3) sultan canapirimu sazğa heveskar emesmu. Sazni yaman (4) digili bolmaydu, ve lékin teriqet işliri saz bilen (5) ançe çiqışalmaydu. Canabi alla sultan canapirini öz (6) panahida saqlıǵay!

(7) **Abdurişitxan:** Hezriti pirimniñ xeyrxahlıǵıǵa teşekkür.

(8) **Mirza éli:** Sultan aliliriniñ din ehkamliriǵa çıñ emel (9) qılışıǵa işençimiz kamil. Emma orda içide başqılarnıñ (10) sultan aliliriniñ muddilsıǵa xilap işlarni qılışliridin (11) huşyar boluşımız lazim (yer astidin mirza heyder ve qidir- (12) -xanǵa qaraydu).

(13) **Mirza heyder:** Sultan aliliriniñ muddilsı-el muddilsı. (14) Biz daim elni ve el menpeetini, unutmaslıǵımız lazim.

(15) **Mirza éli:** Sazçılıqniñ el menpeeti bilen munasiviti bol- (16) -misa kérek, canabi başvezir.

(17) **Ömer sazende:** Elnegme-el menpeetini, elniñ tilek- (18) arzulirini inkas qilidu. Şuniñ üçün u “elnegme” (19) dep atilidu.

(20) **İşan:** (Qoşumilirini türüp ömer sazendıǵe tikilidu) Bu zatni (21) yaxşı tonuylamidim.

(22) **Ömer sazende:** (Qopup tazim qilidu) İşan hezretliriniñ es- (23) -liridin çiqip qalsam kérek, peqir ömer sazende bolimen.

(24) **Mirza éli:** Sultan seitxan öz vaqtida ordidin...

(s.31) (1) **İşan:** He, he, yadimǵa çüşti. Şu sazçılıq, muqamçılıq iş- (2) -liri emesmidi... Xop, bu işlarni kéyin sözlişermiz...

(3) **Abdurişitxan:** Pederniñ vaqtida canabi ömer sazendiniñ or- (4) -didin kétép qélişi toǵra iş bolmıǵan hezritim. Bu işta (5) pederniñ éyivi yoq.

(6) **Qidirxan:** Canabi ömer el süyer sazendi. Şuña el uni (7) süyidu. Melike amannisa xénimniñ ustazi boluş şeripige (8) layıq.

(9) **İşan:** He, he, melikemniñ ustazi, ustaz... Ustaz (10) bolǵan yaxşı, yaxşı ustaz boluş kérek... He, (11) xop, sultan aliliri, maña ruxset qılǵaylar (12) (qopup kėtişke teyyarlinidu. Hemme qopuşidu. Xan bilen xénim (13) uzitidu. Hemme işan ketken yaqqa qarap turışidu).

(14) [Xan bilen xénim qaytıp öz orunliriǵa olturışidu. Amannisaxan (15) yüzidiki romalni alidu, muzika yañraydu. Başqa ayallarmu romilini (16)

élişidu. Amannisaxanniñ güzel camali kişilerni celp qilidu. (17) Toyniñ tentenisi ulğıyidu. Bir top usulçi qız-yigitler zaldiki (18) tamaşaçılar arisidiki yollardin kélip, pelempey bilen sehnige (19) çıqıdu, ikki qatar bolup tizilidu, xan xénimğa tazim qilidu, andin (20) bir meydan hörmət usulini bica keltürüp ikki yanğa çekinişidu. (21) Kéyin öz vaqtiniñ usulçiliriğa xas çirayliq kiyingen bir cüp (22) qız-yigit usul herkiti bilen sehnige kiridu. Muzika qedimiy (23) usul pedisige yötkilidu. Qız-yigit bek çaqqan ve nepis oyni- (24) -lidigan qedimiy uyğur usulini oynaydu. Usulniñ miñ öyler- (25) -diki usul resimliridikige oxşaş herketliri kişini qattiq (26) celp qilidu. Xan-xénim usulğa qizğınliq bilduridu.

(s.32) (1) [Muzika yötkilidu. Bir qizniñ qedimiy yalguz usuli yuquri (2) maharet bilen icra qilinidu.

(3) [Muzika senemge yötkilidu. Qız-yigitler birleşme usulğa çüşidu. (4) Usul üç qisimğa bölünidu. Birinçi qismi lerzan oynilidu. (5) İkkinçi qisimğa kelgende, usulçılar bayiqi yalguz usulçi qizni (6) devr qilip şox herket bilen oynaydu. Üçinçi qismida usul (7) sür'iti küçiyidu. Muzika evcige çıqıdu, usul qaynaydu.

(8) [Abdurışitxan amannisaxan bilen xoşal ornidin turidu, başqilarmu (9) turidu. Usulçılar xan-xénim aldığa bérıp tazim qilidu ve arqi- (10) -siğa çekinip xan-xénimğa yol éçip usulni davam qilduridu, (11) oyun eñ yuquri evcige kötirilidu. Sultan oñ qolini meydisige (12) qoyup, oyunçılarğa hörmət bildürüp, ularniñ otturisdin (13) mañidu. Köpçilik ularğa tazim qilidu. Amannisaxan yénik tazim (14) bilen köpçilikke cavaben hörmət bildüridu. Muzika yañraydu... (15) Abdurışitxan bilen amannisaxan sol terepke burulidu.

(16) -Perde çüşidu.

(s.33) (1) İkkinçi Perde

(2) Birinçi Körünüş Oygunuş

(3) [Beş yil kéyin.

(4) [“Çebiyat”niñ müstezat merguli bilen perde éçilidu.

(5) [Orda, tentenilik saray, amannisaxanniñ işxanisi; şire-orun- (6) -duqlar ve yéziq şiresi qoyulğan. Öy çirayliq zinnetlenen. (7) Amannisaxan oylap olturidu, kéyin xiyalçan béríp şire (8) üstidiki xuştarni élip, “çebiyat”niñ müstezatiğa çalidu. (9) Xuştar kişiniñ köñlini üzgüdek muñluq çélinidu. Saz tügey (10) digende Yadigar xénim işiktin kirip, sazni azraq añlaydu, (11) kéyin saz toxtışığa alipte qiyapet bilen yéqinlişidu.

(12) **Yadigar xénim:** (Külke) Ha ha ha... Çokan xénim, hecep (13) muñlinip qaplıǵu?! (Amannisaxanğa sep salidu.)

(14) **Amannisaxan:** (Xuştarni şirege qoyup, ornidin qopidu) Buyan (15) kiripla, çoñ aǵıça xénim (tazim qilidu), merhemet, oltursila (16) (teklip qilidu).

(17) **Yadigar xénim:** (Olturidu) Zarlinip hesret çékiş-bizniñ (18) ordimizğa yat iş. Yurtni ségingan bolsila kétéversile (s.34) (1) bolivéridu (u mensitmey etrapqa qaraydu).

(2) **Amannisaxan:** Çoñ aǵıça xénim! Sözlirige çüşinelmidim.

(3) **Yadigar xénim:** Ha ha ha... (Zañliq qilip külidu) Çüşinel- (4) -mesligiñiz mümkin. Döt xotun sultanğa kélişmeydu, otun- (5) -çiniñ qizi ordığa yaraşmaydu. Ha ha ha...

(6) **Amannisaxan:** (Aççıǵı kélidu) Xénim! Bundaq sésiq geplirini (7) añlaydıǵan kişiǵe béríp dep bersile. Men bu ordığa (8) xuştar bolup kelginim yoq...

(9) **Yadigar xénim:** (Külidu) Vayey, bu xénimniñ aççıǵidin örgü- (10) -löp ketmeydu téxi. Hay gadayniñ qizi, sen téxi maña (11) gep yandurǵuçi bolup kettiñma? Men kim? Bilemen? (12) Méniñ dadamniñ hoylisida sendek nimilerdin qiriq-elligi (13) didek bolup piqirap yürüydu, bildiñmu?

(14) **Amannisaxan:** (Tetür qarap) Şu didekler ahliri tutqay séni, (15) aşu qullar yaşliri yutqay séni!

(16) **Yadigar xénim:** Men séniñ şe’ir-péirliriñni bilmeymen. He, (17) senze, téxi men bilen takallışıdıǵan bolup kétépsen- (18) de, (ikki qolini bellirige qoyup doq qilidu) xep toxtap (19) tur. Bu ordidin séniñ iziñni yoqatmisam men xan aǵ- (20) -çiliq étimni yötkivétimen! (Çalvaqap çiqip kétidu).

(21) [Amannisaxan qattiq elem bilen béríp orunduqta olturidu ve (22) béşini tutqançe çoñqur xiyalğa çökidu. Kéyin qegez-qelem élip (23) birnerse yazidu, uni içide oquydu, yene xiyalğa kétidu...

- (24) [Rehmet bilen Badamxan xoşal kiridu. Lékin amannisaxanniñ (s.35) (1) oyçanlığını körüp pesiyidu. Amannisaxan ularni körüp qoz- (2) -ğilidu]
- (3) **Rehmet:** Ağıça xénim!...
- (4) **Amannisaxan:** (Uniñ sözini bölüp, narazi qiyapette) Men silerge (5) tekrar éytmidimmu? Yene şu bizari tekellupler...
- (6) **Rehmet:** Keçürgeysiz, ordiniñ tekellup sözi, hemme şun- (7) -daq atap kettiğı.
- (8) **Amannisaxan:** Siler “hemme” mu? Tuğulup bille ösken dost- (9) -lirim, savaqdaşlirimğı?... He, qandaq (külidu) köñlünler (10) xoşmu? Toy qilgili ikki yil bolay dep qaldi. Téxi (11) perzentin xever yoqqu?
- (12) **Badamxan:** (İza arılaş): Qoysila xénim, özimiz bala tursaq (13) téxi...
- (14) **Rehmet:** Mana qaylisila xénim, badamgül şundaqla deydu. Men (15) bolsam, çüş kördümla oğul körimen. Bir oğul tapsaq, (16) étini “buğraxan” qoyattım. Çoñ bolğanda, sultan sutuq (17) buğraxandek hökirep çıqip, dunyani astin-üstün (18) qilivetse! Ah, nime digen yaxşı iş bolatti (hemmisi (19) külidu).
- (20) **Badamxan:** Bu “dap”qa yene valaq tegdi, gépi tügimeydu. (21) Xénim özliriniñ keypi ançe yaxşı emesqu?
- (22) **Amannisaxan:** He, yene şu “xénim”, adaş, dostum digen (23) inaq sözler tügep kétermu? Yaq, u inaq sözlerni taş- (24) -livetmeyli, adaşlirim. Men bu orda tekellupliridin (s.36) (1) şundaq zériktimki, bérıp aşu tarım boyıda çañ kötirip (2) naxşa éytqum kélidu, siler bilen ilirikidekla su çéçi- (3) -şip, qoğlišip oyniğim kélidu.
- (4) **Badamxan:** Oh! Şundaq bolsıǵu yaxşidi, bu yerdiki he- (5) -şemetler, tenteniler... Kişini azaplaydu. Goyaki qepezdiki (6) torğayǵa oxşaydu kişi, şu qepezdin çıqip pelekke (7) kötirilip erkin pervaz qilğum kélidu (u, arzusini herket (8) bilen ipadileydu) Ah... İlaciñ qançe?! Boynuñ qılda bağlağ- (9) -liq-te!
- (10) **Rehmet:** Boldi torğay, uçmayla qoysila, beri bir qepeznimu (11) buzalmayla, qilinimu üzelmeyla.
- (12) “Atañ qiçqardimu keklik,
- (13) Anañ qiçqardimu keklik,
- (14) Qepezniñ qedrini bilmey,
- (15) Uçup ketken nadan keklik”
- (16) Digenni añlimiğanmu?

- (17) **Badamxan:** U, aşu xocamların rivayetliri, téxi “qepezniñ (18) qedrini bilmey”... imiş. Quş üçün qepezmu qedirlik (19) iken-de?! Qarañ bu acayip mentiğini?! Erkin quş (20) üçün qepezdin dehşetlik nimimu barmu dünyada? Meyli (21) u kümüştin, hetta altundin yasalğan bolsun, beri bir (22) qepez-de.
- (23) **Amannisaxan:** (Bu sözge diqqet qilidu, asta ornidin qopup oylaydu (24) ve badamxanniñ sözini tekrarlaydu) “Kümüştin, hetta altundin (s.37) (1) yasalğan bolsun, beri bir qepez”...
- (2) [Kéyin u yiraqqa köz tikip xiyal qilidu, kélip sol qoli bilen (3) badamxanniñ dolisini tutup urup, oñ qolini igiz kötirip (4) turup şé’ir diklimatsiye qilidu:
- (5) Kümüş qepez, altun qepez beri bir qepez,
(6) Qepez içre alalmas bulbul şad nepes,
(7) Qoyuvetse öz erkige, qilğay u pervaz,
(8) Bulbul üçün yoq buniñdin başqıçe çoñ heves.
- (9) **Rehmet:** (Çoñqur tesiratta) Bek toğra, yaxşı şé’ir éyttiñiz (10) amannisaxan. Dnyada erkinliktin ela nerse yoq. Navayi- (11) -niñmu qepez toğrisida yazğan bir şé’iri bar idi, u qandaq (12) idi? (oylaydu.)
- (13) **Badamxan:** Elişir Navayi mundaq digen:
- (14) “Altun qepez içre eger qizilgül ünse
(15) Bulbulğa tikendek aşıyan bolmas imiş”.
- (16) **Rehmet:** He, toğra, şundaq.
- (17) [Badamxan şire üstide yéziqlıq yene bir şé’irni körüp qoliğa (18) alidu, ikkisi bille uni içide oquydu. Ular téximu tesirli- (19) -nidu. Badamxan aşu şé’ir yézilğan qegez arqısığa bayıqı qepez toğri- (20) -sidiki şé’irini yézip qoyidu.
- (21) **İşik ağısi:** (Kiridu) Qidirxan yerkendi bilen ömer sazende (22) kirişke icazet soraydu.
- (23) **Amannisaxan:** Kirsun.
- (24) [Qidirxan yerkendi bilen ömer sazende kiridu, amannisaxanğa (25) salam béridu, avu ikkisi bilen baş égip amanlışıdu. Amannisa- (s.38) (1) -xan ularni hörmet bilen qarşı alidu. Olturuşqa teklip qilidu, (2) olturuşıdu.
- (3) **Qidirxan:** Ağıça xénimniñ tenliri salameťmikin?

- (4) **Ömer sazende:** Xénimniñ amanlığığa tilekdaşmız. (Qolini meydisige (5) qoyup égilip qoyidu)
- (6) **Amannisaxan:** Rehmet ustazlirim, maña şunçe köñül bölüşken- (7) -likliri üçün teşekkürdin acizmen.
- (8) **Badamxan:** Amannisa xénimniñ köñülliri xatircem emes.
- (9) (Şire üstidiki şé'ir yézilğan qegezni qidirxanğa béridu) Mana mavu (10) şé'irni biz kiriştin aval yéziptiken, biz kirgendin (11) kéyin erkinlik toğrisida gep bolup (qegezniñ arqisini (12) körsitiş) mavu şé'irni oqudi.
- (13) **Qidirxan:** (Her ikki şé'irni içide oquydu) Qizim, hecep ümit- (14) -sizlikqu, bu?!
- (15) **Amannisaxan:** Şundaq ümitsizlik... Köñül azadiligi yoq. (16) Beş yil boldi, bir qedem-bir qedemdin ilgilimektimiz. (17) Emma, qedemlerimiz bek asta, hem mezmüt emes. Muqamni (18) retleş işimiz qiyinçiliqqa, qarşiliqqa uçırmaqta. Veziyet- (19) -tin xatircem bolalmayvatimen. (Şire üstidiki dadisidin (20) kelgen xetni qidirxanğa béridu. U, bir az közdin keçürüp, (20) ömer sazendige béridu, ömer sazende bir qatar qarap çiqip kérek- (21) -lik caylirini oquydu):
- (22) “...Qizim, hazir dixanlarniñ ehvali şundaq égirki, közüñ (23) bilen körmigiçe çüşendürüp bériş qiyin. Yil boyi quldek (24) işleydu, lékin, ya qosaqqa yoq, ya kiyimge. Aç-yalıñaçlıqniñ (s.39) (1) azavini tartivatidu. Biri kélip “alvañ” dise, biri kélip “haşar” (2) deydu. Birsı xanniñ emri dise, birsi begniñ hökmi deydu. (3) Baylar birdem “icare heqqi” dep alsa, birdem “su heqqi” dep (4) alidu. Téxi ölmekniñ üstige tepmek digendek yana işan-molli- (5) -larni dimemsen?! Öşre-zakat demdu, tilavet-sediqa demdu, (6) iş qilip yuquridin tövengiçe xan-begler, işan-mollılar (7) heridek toluşup, dixanlarni taligini talıgan. Axiri dixanlarğa (8) qalidigini aza-gürcek.
- (9) Qizim! Bu sultanniñ adaliti nege ketti? Sen ordığa bérişta (10) bergen vediliri nege ketti? Sen asli-nesliñni unuttuñmu? (11) Yaq, unutmaslıgıñ kérek. Dixan balisığa neslini untuş, xelqni (12) untuş-bu cinayet...”
- (13) **Qidirxan:** Şundaq. Bu xildiki xetler barganséri köpeymekte. (14) Puxralar zarlımaqta, iñrimaqta. Men yéqında sultanğa bu (15) ehvallarni éyttim. Sultan bu işlarğa köñül bölmekte. (16) Emma, sultanni bir xil qara küç qandaqtu körünmes zen- (17) -cir bilen bağlap, yar lévige tartmaqta. Muqamni retleş (18) işimiz yene çoñraq qiyinçiliqlarğa duç kélişi mümkün, (19) buniñğa teyyar

turuşımız lazım, ümitsizlinişke bolmaydu (20) (Badamxan bilen, Rehmet xoşlişip çıqip kétidu).

- (21) **Ömer sazende:** Oçuq éytiş kérek. Hemme balayi-apetler- (22) -niñ yiltizi xoca mehmet işan, uniñ qiliçi- (23) mirza éli ağay, éli paşşap beg bolsa bir callat. Bular (24) bariken, ordığa yaxşılıq, yurtqa amanlıq kelmeydu. Muqam (25) -çiliq işimiz çoqum tosqunluqqa uçraydu (hemmesi biraz (26) ciddilişidu).
- (s.40) (1) **Qidirxan:** (Ağahlandurup ahañıda ömer sazendige) Éhtiyatkar- (2) -lik lazım. Mirza éli tağay–memuri işlar veziri, (3) hoquqi çoñ. Xoca mehmet işan bolsa xelq içide (4) nopuzi çoñ bir zat. Yene kélip u ordiniñ baş meslihetçisi.
- (5) **Amannisaxan:** Toğra, éhtiyatkarlıq kérek. Canabi ömer atiniñ (6) sözi eyni heqiqet. Mirza éli vezirlikke qanaet (7) qilmaydığan qara niyet, u herqandaq suyiquest işlitiş- (8) -tin yanmaydu. Huşyar boluş kérek. U işanniñ qoltuğığa (9) kirivaldi, sultan bolsa, işanniñ sözini ret qilalmaydu. (10) Sultanga bu pikirni éyttim, u çüşengendek qilidu. (11) Biraq...
- (12) **Ömer sazende:** Biraq sultanniñ toluq çüşinişi qiyin. Mirza (13) éli haramzade sultanniñ işençige boluvalğan.
- (14) **Qidirxan:** İşanliq, sopiçilik barganséri küçeymekte. “Dingä (15) qarşı” “dehri”, “şerietke xilap” digen atalmış (16) cinayetler bilen biguna kişiler cazağa tartılmaqta. (17) Muqamni retleş işimiz barganséri ciqraq qarşılıqqa (18) uçrimaqta.
- (19) **Amannisaxan:** Şundaq. Darğa ésilidiğanlarniñ sani köpiyip, (20) dar yetmeydiğan bolup qaldi. Xususen, ayallarni darğa (21) ésiş köpeymekte... İşan-sopilar sen’et, edibiyat (22) işlerini din nami bilen basmaqta. Elneğmiçilik, (23) qoşaççilik, erkin edibiyat men’i qilinmaqta. Yéqında (s.41) (1) işan maña daritmilap, sultanga “orda sanayi nepisisi (2) şeriet bölidin çıqip ketmesligi lazım” didi. Buniñ- (3) -din ularniñ birer qesti barlıgini körgili bolidu. (4) Ularñiñ köz tikkini muqam.
- (5) **Qidirxan:** Ehval ciddi ve murekkep. Huşyar boluş kérek. (6) Eñ muhimi, sultanniñ huşyarlıgını aşuruş, sultanga (7) yardım qiliş kérek, xénim bu cehette ciqraq... (Sultan (8) abdurişitxan mirza heyder bilen kiridu. Ularñiñ arqısında (9) ekrem

bar. Hemmisi éhtiram bilduridu. Mirza heyder Amannisa- (10) -xanga alahide hórmet bilduridu).

- (11) **Abdurítxan:** (Xoşal qiyapette) He, camaet cem ikende! (12) Sazendiler, muqam ustazliri... Salam, salam, qéni olturay- (13) -li (olturuşidu).
- (14) **Qidirxan:** Sultan aliliriniñ étivariga rehmet. Eger bizde (15) heqiqiy muqam ustazliri çıqsa hecep yaxşı bolğan bolar (16) idi. Çin sazendiler el arisida, sultan aliliri. (17) Orda sanayi nepisisi qarşiliqqa duç kelmekte. Muqamni (18) retleş işimiz qarşiliqa uçırmaqta.
- (19) **Ömer sazende:** Saz babida qidirxan canaplırını ustaz diyiş (20) lazim. Bu kişiniñ muqam toğrisida qayğuruşi orunluq. (21) Küreş bolidiken qarşiliq bolidu. Emma...
- (22) **Mirza heyder:** Sultan aliliri bar, amannisa xénim bar. Amannisa (23) xénimniñ maharetlik sazende ve şaire, qehriman el (24) qizi ikenligini hergiz untumasliq kérek.
- (s.42) (1) **Amannisaxan:** Teriplirige teşekkür, başvezir canaplıri. (2) Kemine bu başta bir kiçik şagirt bolalisam qana'etlengen (3) bolar idim.
- (4) **Abdurítxan:** (Külke): Ha ha ha... Kemterlik, kemterlik, (5) yaxşı iş. Lékin özini bek töven çağlaşmu muvapiq (6) emes. (Amannisaxan bilen ömer sazendige qarap) Beş yıl (7) ilgiri tarim boyida amannisaxanniñ öyide ötküzgen (8) söhbitimiz hazırqidek yadimda. Men şu küni “şirin (9) suxen, ötkür tiken söhbet boldi” dep bikar éytmişan (10) idim. (Mirza heyderge qarap) Ah, dostum, mirza heyder, (11) u söhbetni sizge şunçilik tügündimki, epsus, siz (12) bille bolmideñizde. Amannisaxan, canabi ömer sazende yene (13) (etrapqa qaraydu) badamxan, rehmet, xususen bu kişiniñ (14) dadisi (Amannisaxanni körsitidu), bular méni yene şu künki (15) ovçini şundaq kéliştürüp qamçilidiki, “vay” diyişniñ (16) ilaci yoq. Biz yaqtin “qamça” cayida urulmaqta, yene bir (17) yaqtin özeñ “ovçi”de. Ha ha ha... (Qaqaqlap külidu, (18) hemmisi qoşulup külidu).
- (19) **Amannisaxan:** Hilimu yaxşı, u künki kişiniñ “ovçi” bol- (20) -ğini, bir derdimizni çiqirivaptikenmiz-de, eger bilgen (21) bolsaq...
- (22) **Ömer sazende:** Eger bilgen bolsaq heddimiz yoq idi elvet- (23) -te. Özliri ketkendin kéyin qorqqinimizni sorimisila.

- (24) **Mirza heyder:** Ov qilip, yava hayvanlirimizni qirivettiñ dep (s.43) (1) taza salmapsilerde.
- (2) **Abdurişitxan:** Vay can, uniñgimu tas qaldi. Yirtquç hay- (3) -vanni atmay hularni atsa, kiyiklerniñ oğlaqliri nale (4) qilip sersan bolsa... Vahakaza. Uniñ üstige mavu bizniñ (5) ekrem noçiniñ gepniñ mahiyetini çüşenmey, méni taza (6) maxtap po atqinini dimemiz, (Ekrem ağzini qoli bilen yépip (7) külidu) Aran balaliqta gepni ovdin başqa yaqta burap ket- (8) -tuq. Bolmisa siz digendek başqa kaltek tégişimu éhtimal (9) idi. Ondin kéyin negmige köçüp kettuq.
- (10) **Mirza heyder:** U künki negme toğrisida maña birneççe qétim (11) sözlep bergenlikliri yadimda.
- (12) **Abdurişitxan:** Aşu künki elnegme ve şe'iriyet riştisi bizni (13) şundaq mehkem bağlidiki, axiri hemmimiz bu yerge cem (14) bolduq (Amannisaxanga qarap külümsireydu). Şundaq emesmu?
- (15) **Amannisaxan:** Şundaq sultanım, şu söhbet bolmisa, bugünki- (16) -dek söhbetlirimizmu bolmas idi. Emma, aşu dostluq (17) riştisidin başqa qandaqtu bir körünmes qara zencir hazir (18) ordida mexpiy sörülüp yürüdu, buniñdin agah bolmiğimiz (19) lazim.
- (20) **Abdurişitxan:** (Çöçüpraq amannisaxanga qaraydu) Bu maña birinçi (21) agahlanduruş emes.
- (22) **Ömer sazende:** Sultan canaplriniñ esliride boluşi kérek, (23) aşu uçrişişimizdatarım boyıda men “epsuski, aşu (24) pitnixor, suyiqestçi mexluqlar hazir mu xan ordısında (s.44) (1) oyun oynimaqta” digen idim.
- (2) **Abdurişitxan:** (Oylinip) Yaxşı ésimde. Abdurişitxan uni (3) yaki bilmeydu, yaki bilip turup bilmeslikke salidu (4) digenlirimu ésimde.
- (5) **Ömer sazende:** Ene şu mexluq, rehmiti sultan seidxanniñ (6) béşiğa palaket keltürgendek... (U sözini devam qılalmay (7) tazim qilidu) Keçürgeyla, canabi aliliri.
- (8) **Abdurişitxan:** Abdurişit uni bilmigenmu emes, bilmeslikke (9) salğanmu emes. Emma mesile şunçilik dericige (10) yetkenmikin?!
- (11) **Mirza heyder:** Qandaqtu suyiqest pilanlanmaqta. Mekkar vezir (12) mirza éli tağay tülkilik hilisini ustiliq bilen iş- (13) -letmekte. U, bir tereptin, xoca

mehemmet işanğa secde (14) qılsa, yene bir tereptin, özini canabi aliliriniñ “quli” (15) dep işendürüşke urunmaqta.

- (16) **Qidirxan:** Şundaq, sultan aliliri, ordida hile-mikir (17) işlitiş, xalayiqqa zulum sélip, elni xanliqtin, canabi (18) aliliridin yiraqlaştuş, elneğme, muqamni dinga qarşı (19) dep igva tarqitiş-rezil qest, eşeddi munapiqliq. (20) (Abdurişitxan: Hem ciddi hem salmaqliq qiyapette méñip yürüp (21) pikirlerini añlaydu. Başqılar arqa-arqidin şikayet qilidu.)... (22) (Osman serdar herbi vezirlik kiyimide kiridu, aval orda (23) qaidisi boyiçe xanğa salam béridu, kéyin başqılar bilen amanlışıdu, (24) Abdurişitxan uni olturuşqa tekliş qilidu).
- (s.45) (1) **Amannisaxan:** Mirza éliniñ qesti yalguz mirza heyder canap- (2) -liriniñ başvezirliğini élişla emes. Uniñ xencerniñ (3) uçini kimgе qaratqanlığı barganséri roşen bolmaqta. Yava (4) xencer...
- (5) **Abdurişitxan:** (Toxtap uniñ sözini bölidu) He... He... “Yava (6) xencer yep qéliš” éhtimalidin saqliniş lazim, şundaq- (7) -mu? (Amannisaxandin soraydu)
- (8) **Amannisaxan:** Şundaq sultan canaplıri, emma u vaqıtta bu (9) sözni ustaz ömer canaplıriniñ pikirige asasen éytqan (10) idim. Ordığa kelgendin bériki birmunçe deliller “yéñ (11) içide yava xencer yoşurğan dost”niñ esli qiyapitini (12) maña xéli yaxşı tonutti.
- (13) **Osman serdar:** (Kéyin serdar deymiz) Elniñ mudapiesi, xelq- (14) -niñ amanlığı xevpke duç kelmekte. İçimizde bolsa, (15) emeldarlarniñ parixorlığı, orunsiz imaret, heşemet- (16) -lik medris-mazalar quruluşı ve israpxorluqlar amminiñ (17) üstidiki yükni éğirlaştuşta. Eskerlerniñ teminati (18) ve qorallinişi telepke layiq emes. Memuri vezir mirza (19) éli bu işlarni qesten qilmaqta.
- (20) **Abdurişitxan:** Osman Serdarmu sizlerge qoşulidiken-de. (21) Herbi nuqtıyi nezerdin mesililerni muhakime qilmay sizniñ (22) vezipiñiz. Emma, bezi ehvallarni puxta tetqiq qilmay (23) lazim.
- (24) **Qidirxan:** Xoca mehmet işan diniy işlarda sopiçiliqni (s.46) (1) evc aldurup, sen’et işliriğa, muqamni retleş (2) işimizğa tosquñluq qilğandin başqa, xanlıqniñ içki (3) işliriğa...
- (4) **Abdurişitxan:** İşan hezretlıri uluğ zat (bir az ciddi- (5) -lişidu).
- (6) **Amannisaxan:** İşan hezretlıri sultan canaplıriniñ ali mesli- (7) -hetçisi, ali hörmetlik zat. Hemmisizniñ éhtiram bilen (8) izzitini qilmaqlıqımız hacet.

Lékin, işan hezretliri (9) sultan aliliriniñ sadaqitini hörmət qılışı lazım idi. (10) Sultan canaplırını qollaş kérekmu, yaki pitnixor mirza (11) éli istibdatını, hetta uniñ suyiquestini qollaş (12) kérekmu?!

(13) **Mirza heyder:** İşan hezret, he... U mirza éliniñ hile- (14) -mikrisiniñ sizni çüşinişte aciz. Diniy xurapatlar u (15) kişiniñ közini bağlıgan.

(16) **Amannisaxan:** İşan hezretliriniñ mirza élini qollap, hakimi- (17) -yet işliriğa ve qanun işliriğa arılışip keltürüvatğan (18) aqivetlirige qarap oltursaq bolmas, xanliq-hakimiyet, (19) siyaset, memuriyet, herbi, iqtisat, xelq işliri- (20) bularniñ hemmisi sultan canabi aliliriniñ ali hoquqi, (21) bu hoquqlarni bir vezir işan hezretke bölünivélip öz (22) xahişi boyıçe işletse, biguna kişiler darğa ésilse, (23) kişilerniñ erkinligi boğulsa, orda içide birsi yeñ (24) içide piçaq yoşursa, birsi xilvette xiris qilsa... Ah!... (s.47) (1) Qandaq aqivetler yüz bérişi éhtimalkin-tañ?... Uluğ (2) sultanım, bizge bu işlarni ciddi oylaş vaqti allıqaçan (3) keldi. Eger bipervalıq qilsaq, kéçikip qalımız, “kéyinki (4) puşman özige düşmen” bolup qalidu. Keçürgeyla canabi (5) sultan, yaranlarniñ sözlirini qedirleş kérek. “Dost (6) ağıritip éytidu, düşmen küldürüp”...

(7) (Abdurışitxan ciddi qiyapette ornidin qopidu, méñip bir (8) aylinip kélip şire üstidiki ikki şe’irni köridu, uniñğa diqqet (9) qilidu, kéyin qoliğa élip oquydu):

(10) “Kümüş qepéz, altun qepéz beribir qepéz,

(11) Qepéz içre alalmas bulbul şad nepes.

(12) Kimki erkinlik qedrini bilmise,

(13) Uniñda yoq irade, arzu heves”

(14) (U béşini kötirip oylaydu ve qegezniñ arqısını örüp oquydu):

(15) “Bağ ara seyli qilip kézimen haman,

(16) Köñülde telpüner arzu-arman,

(17) Ve lékin xilvette qilidu xiris,

(18) Qizil gül bergige oralğan yılan”

(19) U ikkinçi şe’irniñ kéyinki ikki misrasını oyçan halda (20) tekrarlaydu):

(21) “Ve lékin xilvette qilidu xiris,

(22) Qizil gül bergige oralğan yılan”...

(23) (U derize aldida taşqiriğa qarap yene oylaydu. Öyde cimcitliq (24) höküm süridu. Kişilerniñ qiyapitide hem endişe hem ümit (25) ipade qilidu. Abdurişitxan buralmay qolini arqisiğa sozidu).

(s.48) (1) (Amannisaxan xuştarni uniña sunidu. Sultan ğezeplik ahañda (2) şundaq qattiq çaliduki, ahañ evcige çiqqanda xuştarniñ tarisi (3) üzülidu. Arqisiğa burulidu, keskin qiyapette meñip kélip xuştarni (4) şirege qoyidu. Şirege arqisini qilip, qollirini meydisige (5) qoşturup, öre turidu).

(6) **Badamxan:** (Keskin halda) Būğünki söhbitimizniñ yekuni: (7) (Başqilar qopuşidu) Canabi mirza heyder bilen canabi osman (8) serdar mes’ul bolup, bir perman layihisini teyyarlisun.

(9) Mezmuni:

(10) 1. Hökümet çiqimini azaytiş, parixorluq hem israpçı- (11) -liqqa qarşı turuş.

(12) 2. Xelq üstidiki alvañ-yasaqni melum nisbette azaytiş.

(13) 3. Adem öltürüşni çekleş.

(14) 4. Herbi işlarni küçeytiş, leşkerlerniñ teminatini (15) yolğa qoyuş...

(16) Layihe teyyarlangandin keyin orda kēñişini ötküzeyli.

(17) Ağritip bergen pikirliriñlerge rehmet dostlirim. Hem (18) huşyar hem ehtiyatçan bolayli. İşan hezretke azar bērip (19) qoyuştin saqliniş kérek.

(20) (Başqilar raziliq bildurup tazim qilidu)

(21) **Abdurişitxan:** Xop şundaq bolsun... Nefisi (amannisa- (22) -xanga qarap külidu) sen’et işlirini, muqamni retleş xiz- (23) -mitini közdin keçürüşni teklip qilğan idi, qidirxan (24) bilen ustaz ömer qarşı bolmas deymen. Qamçilaşqa neğme (s.49) (1) qoşulsa ğeplettiki beñvaş çapsanraq oyğiniş mümkin... (2) Navayiniñ bir şē’iri ésimge çüşti (bir az oylap oquydu):

(3) “Ey muğenniler navayi men idi keç oyğanur,

(4) Uni oyğatmaqqa bir dilkeş terennüm eyliñiz”

(5) (Hemme külüşidu).

(6) -Perde çüşidu.

(7) İkkinçi Perde

(8) İkkinçi Körünüş Közdin Keçürüş

- (9) [Şu küni. “Nava” çoñ neğme nusxisiniñ merğuli bilen perde (10) éçilidu.
(11) [Ordiniñ hoylisi, salapetlik keñ (igiz) pişayvan oñ (qarşi) (12) terepte
qiypaş körünüdu. Sol (qarşi) terepte mive dereklik hoyla (13) yéñi éçilğan
güller bilen tolğan. Baharniñ şox menzirisi kişige (14) zoq béríp turidu.
(15) [Sol (qarşi) terepte gilem üstide sazendiler, naxşıçılar, usul- (16) -çılar
neğme qilmaqta.
(17) [Oñ (qarşi) terepte otturidiki igizrek ikki orunduqta xan (s.50) (1) bilen
xénim, ularniñ ikki yénida: mirza heyder, osman serdar, (2) qidirxan...lar
olturup orda sen’etini közdin keçürmekte.
(3) [Saz “nava” merğulidin kéyin “nava”niñ kiçik seliqesige köçidu (4) (saz-
naxşa-xor) icra qilinidu.

- (5) “Özeñni er bilseñ özgini şir bil”,
(6) Paraset el içide şuni yaxşı bil,
(7) “Sanimay sekkiz” dep po atsañ eger,
(8) Tiliñdin sunar çişni undin hezer qil.

- (9) Aldirap “bildim” didiñ şu bilmiginiñ,
(10) Alemde ciq bilginiñdin bilmiginiñ,
(11) Bilim u bipayan çeksiz déñiz,
(12) Bilgenséri köpiyidu bilmiginiñ.

- (13) Bilim hergiz xalimaydu maxtañçaqni,
(14) El ayriydu mertni, namert-qorqunçaqni.
(15) Kim dost tutqay heqiqettin qaçidiğan,
(16) Haramzade, ala köñül “obdançaq”ni.

- (17) Xoşamet qilsa u mey quyma saqi,
(18) Uniñda bolmiğay adem siyaqi.
(19) Hemişe qilgini aldamçiliqtur,

(20) Tili “tatliq”, dilida bar tozaqi.

(s.51) (1) Heqiqet égilur sunmas hiçqaçan,

(2) Batur şir izidin yanmas hiçqaçan,

(3) Kelsimu ger cudun-çapqunlarga duç,

(4) Mert yigit yolidin qaytmas hiçqaçan.

(5) (Rehmetniñ dap çélişi xanni alahide celp qilidu. Xor axir- (6) -laşqandin kéyin ömerniñ işariti bilen kiçik seliqiniñ merguli (7) başlinidu. Mergul bek canliq oynilidu. Xan kiçik herket bilen, (8) qolini orunduqqa urup muzikiğa teñkeş qilidu).

(9) **Abdurışitxan:** Barikalla... Bek yaxşı. Emdi bizniñ sen’et (10) ustilirimiz (qidirxan bilen ömer sazendini körsitidu)niñ (11) maharitini körsek qandaq?

(12) **Amannisaxan:** Elvette. Canabi qidirxan ata qalun çélip berse (13) bolamdikin?

(14) **Abdurışitxan:** Bek yaxşı. Merhemet (Qidirxanni teklip (15) qilidu)

(16) **Qidirxan:** Nime çalsam bolarkin? (Amannisaxanga qarap)

(17) **Amannisaxan:** “Nava” muqaminiñ başlinişi bolsa qandaq.

(18) (Rehmet derhal otturigiraq bir körpe sélip béridu. Qidirxan (19) kélip olturuşığa, qalunni aldiğa qoyup béridu. Qidirxan qalunni (20) sazlaydu ve azraq kalte yötülivélip, “nava”niñ başliniş ahañığa (21) çalidu. Qidirxan qalunni şundaq tesirlik çaliduki, kişiler bek (22) hayacanlinidu. Sultan diqqet bilen añlaydu. Mirza heyder közini (23) sürtüp alidu. Muqam tügigende hemme rohluq çavak çélişidu).

(24) **Abdurışitxan:** (Bérip qidirxanni yölep turğuzidu ve orunduqqa **(s.52)** (1) olturğuzup qoyidu) İntayin yaxşı qidirxan tağa. Heqiqeten (2) elneğmiliriniñ mahir ustisi boluşqa erziydila.

(3) **Qidirxan:** İltipatliriğa teşekkür canabi sultan aliliri (4) (Ornidin qopup tazim qilidu).

(5) **Abdurışitxan:** Emdi yene bir muğenni aqsaqal qaldi (Ömer (6) sazendige qaraydu).

(7) **Amannisaxan:** Canabi ömer ata qélişmaydu, elvette, qéni, (8) ustaz?

- (9) **Ömer sazende:** Biz “nava” muqaminiñ tezisini davam qildur- (10) -saq (Amannisaxan sultanğa qaraydu, sultan “maqul” digen işa- (11) -retni qilidu).
- (12) **Amannisaxan:** Meyli, merhemet.
- (13) [Ömer sazende badamxan bilen rehmetni çağırdu. Ular biri dap, (14) biri dutar élip kélidu. Yene biri satarni élip kélip Ömer (15) sazendige béridu. Üçeylen otturidiki körpide oturup “nava” (16) muqaminiñ tezisige saz bilen naxşa éytidu.
- (17) **Abdurışitxan:** Belli, rehmet canabi ömer tağa, canaplırı (18) yétiştürgen şagirtlar izlirini bésip el icadiyitini (19) güllendürgüsü. Kona dostlirimiz-badamxan, rehmet, (20) barikalla silerge, sen’etniñ serkerdisi bolğaysiler.
- (21) **Amannisaxan:** (Ömer sazendige qarap) Qizlar neğmisini sultan (22) canaplırı añlimiğan, etimalim (xanğa qaraydu).
- (23) **Abdurışitxan:** Toğra, amannisaxan éytqan idi. Qéni (24) añlaylı (ömer sazendiniñ işariti bilen çiraylıq kiyingen, (s.53) (1) qollirida kiçik ciriñlimisi bar dap kötergen beş neper üz (2) qiz çiqip xan-xénimlarğa tazim qilidu. Andin udulğa-gilem (3) üstige yükünüp oturup neğme başlaydu. Ular dapni çiraylıq (4) urup, xelq naxşilirini éytidu; aval tövenrek ahañda bir pede (5) naxşa éytidu. Kéyin şox usul ahañğa yötkeydu. Bir cüp qiz- (6) yigit yan tereptin çiqip usulğa çüşidu, şox-çaxçaqlıq, (7) çaqqaqan milli usul icra qilinidu. 3-pedige ötüp oyun evc (8) alidu. Qizlarmu qopup çoñ iştiyaq bilen naxşa éytidu...).
- (9) **Abdurışitxan:** Barikalla, balılar, bizniñ rohimizni pelekke (10) köterdiñlar. Hecep yaxşı.
- (11) **Mirza heyder:** Şundaq, canabi aliliri, çaqmaqtek balılar, (12) oyunlirimu çaqmaqtek iken, qayilmen.
- (13) **Qidirxan:** Emdi usullar körsekmikin? (Xan xénimğa qaraydu, (14) amannisaxan xanğa qaraydu. Can razılığını bilduridu)
- (15) **Amannisaxan:** Merhemet (qidirxanğa cavap béridu).
- (16) [Ömer sazendiniñ qol işariti bilen “nava”niñ cula“siğa saz (17) başlinidu. Badamxan yalguz (dolan) usulni oynaydu. Badamxan bek (18) üz oynaydu. U axirida beş neper er (biri rehmet), töt (19) neper ayal usulçini tekliq qilidu (özi bilen beş). Saz (20) “nava” senimi ahañğa yötkilidu. Usul intayın yaxşı icra (21) qilinidu. Şox dolan senimi kişiniñ rohini canlanduridu... Badam- (22) -xan

baş bolup usulçılar bilen tizilip (oynap) kélip, xan (23) bilen xénimni usulğa tartidu. Ular tartmayla usulğa çüşidu, (24) sehne canlinidu. Usul qaynap kétidu. Xan xoşavaz, tétik (25) oynaydu, xénim xoşal, nepis oynaydu. Oyun qizip yuquri (26) dolqunğa kótirilidu: sehne qaynap kétidu.

(27) -Perde çüşidu.

(s.54) (1) Üçinçi Perde

(2) Birinçi Körünüş Şirin Suxen

(3) [Bir hepte kényin.

(4) [“Nava” muqami çoñ neğmisiniñ teze merguli bilen perde éçilidu.

(5) [Orda bégi, yapraqliri emdi sarğayğan her xil derexzarliq (6) içide, köl boyida çirayliq yasalğan şipañ: otturida bir çasa (7) şire, çöriside töt orunduq; şipañ çöriside küz gülliri (8) éçilğan. Del derexler arisidin ötken bir ériq su kölke (9) kirip aylinip yene bir ériqqa çiqip éqip turidu. Bagniñ bir (10) çétide yiraqta balaxanliq söletlik imaretniñ bir qismi körünüş (11) turidu. Öydin şipañğıçe güller arisidin ötken yalguz ayaq taş (12) yol körünüp turidu.

(13) [Abdurışitxan oyçan halda şipañda aylinip yürüdü, bir (14) pestin kényin kélip şire üstidiki bir qegezni élip uniñğa (15) yézilğan xetni içide oquydu. Andin şire yénida oturup uni (16) tüzitidu, yene oquydu ve xoşal ornidin turidu.

(16) [Saz toxtaydu. Amannisaxan kiridu. Uniñ peyzi yaxşı. Nimigidu (17) xoş...

(s.55) (1) **Amannisaxan:** (Sözlep kélidu) Şair sultanim, ilham cayida (2) çégi... Siyaqliridin birer yaxşı eser yazğanğa oxşaylığı...

(3) **Abdurışitxan:** (Külüp xénimni qarşı alidu. Şirediki yézilğan (4) şé’irni amannisaxanğa sunidu) Egerde şaire “Nefisi”ge (5) mehzur bolsa, u vaqıtta yaman digili bolmas.

(6) **Amannisaxan:** (Şé’irni içide oquydu, çirayidin barganséri qiziqış, (7) xoşallıq keypiyati bilinidu)... Vay, yaxşığı, hecep yaxşı. (8) Meyli şé’iriyet babida,

meyli mezmun... He, men bir oqup (9) béreyçu.. (U carañliq avaz bilen obdan diklamatsiye qilip (10) oquydu. Abdurişitxan Amannisaxanga zoqi kélip qarap olturidu):

(11) “Lutf étey dep yaki yar bir vede qilmaydu haman,
(12) Ğunçidek qan baĝliĝan köñlüm éçilmaydu haman.

(13) Paş boldi elge halim qaysi tedbir eyliyin,
(14) Bildi el halimni emma, yar bilmeydu haman.

(15) Saqiya işret méyidin bir yutum lotf eyligil,
(16) Xeste köñlüm ĝem xumaridin éçilmaydu haman.

(17) Tobi ve şemşadi qeddin baĝ ara körmek ne sod,
(18) Servi yeñliĝ qeddi dilboyi tépilmaydu haman.

(19) Sebir qilĝil ey reşidi ay yüzüñniñ derdidin,
(s.56) (1) Bendige azatliq xetti pütölmeydu haman.”

(2) [Amannisaxan şé’irni oqup bolup, oyçan kélip şire aldida (3) olturup, qoliĝa qomuş qelemni élip udulĝa tikilgençe bir az (4) oylaydu. Kéyin munu şé’irni yazidu ve uni oqup béridu:

(5) “Saña yüz şükre yareb bizge adil padişa qildiñ,
(6) Peqir miskinge abdurişitxanni pana qildiñ,
(7) Nefisi kéçe-kündüz qil dua teñri teqeddüsiĝe,
(8) Ke şahniñ heqqide qilmay dua qattiq guna qildiñ.”

(9) **Abdurişitxan:** (Razi qiyapette külidu) Bizniñ heqqimizde dua (10) kem bolmidi, şuniñ bilen qamçilaşmu az bolmidi. Emma, (11) men şuña razimenki, u tarim qamçisi peqirni ĝeplettin (12) oyĝitip turdi. Budumu şundaq.

(13) **Amannisaxan:** “Qamça” emes, özliri éytqandek “şirin (14) suxen”de.

- (15) **Abdurişitxan:** He, şundaq, “şirin suxen”, lékin “ötkür (16) tikenmu” barde. Bu toğra. Bek şirin nerse köñülge tégidu, (17) uniña çüçüklik arılaşmisa bolmaydu.
- (18) **Amannisaxan:** Bu yaxşı pezilet özliri éytqan dostluq (19) rişisiniñ bir xil amili bolsa kérek.
- (20) **Abdurişitxan:** U amilniñ ciqraqini özliridin izdeş kérek.
- (21) **Amannisaxan:** Şé’irlirini oqup rastla xoş bolidu. Mezmuni (22) yaxşı, emma, ümitvarlıq boluşı kérek. Madamiki, halimiz (23) elge paş bolğan iken, uniñ tedbirimu boluşı kérek. (s.57) (1) Yüzdiki dağni eynekte körgendin kéyin, uni yuyuvet- (2) -mise bolmaydu.
- (3) **Abdurişitxan:** (Külüp) Yana qamça, meyli, yumşaq qamça...
- (4) (Yadigar xénim işiktin çiqip qalidu ve ğippida perde arqisiğa (5) möküp maraydu).
- (6) **Amannisaxan:** (Abdurişitxanğa yéqinlişip mulayimlıq bilen sözleydu) (7) İşret méyidin emes, ümit méyidin, cüret méyidin (8) bir qedeh içsek-de, qan bağlığan gunçe köñlimiz éçilsa. (9) (U menilik külidu... Abdurişitxanniñ ikki mürisige ikki qolini (10) qoyup biraz az bilen) Bu qamça emesqu, eziz sultanım...
- (11) **Abdurişitxan:** (Amannisaxanniñ bélidin tutidu) Yaq, bu şirin (12) suxen. Çüçük şirin... Emma “sultan” digenliri (13) nimisi? Bu yerde hiç kim yoqu?
- (14) **Amannisaxan:** (Abdurişitxanniñ közige qarap külüp) Ovçı yigit!
- (15) **Abdurişitxan:** (Külüp uni aldığa tartidu) Muqamçı qız..
- (16) **Amannisaxan:** (Arqisiğa qaraydu) Tişş... (Xan qolini qopup (17) bérıp çékinidu). Muqamçı boluş asan iş emes. Körgenla (18) qiyinçılıqlarni?
- (19) **Abdurişitxan:** Qiyinçılıqlarni yéñip, muqamni çoqum retleş (20) kérek. Bir ulus öziniñ milli alahidiligi bolğini (21) üçünla, öz özige xas bir ulus bolidu. Alahidilik- (22) aldi bilen sazçılıq, el neğme. Muqam bolsa... He, bu (23) iş toğrisida pikir bayan qilişta peqir, nefisige yétel- (24) -meymen. Nefisiniñ nepisligi uniñ muqamniñ sirini (s.58) (1) çüşengenligi ve igelligenligide.
- (2) **Amannisaxan:** Bek aşuruvetle sultanım, eger elniñ uluğ (3) icadiyiti bolmisa, bir emes, hetta yüz kişiniñmu qoli- (4) -din hiç iş kelmeydu. Muqamniñ qimmiti şu yerdiki, (5) u elniñ turmuşı ve arzusi bilen mehkem bağlangan, (6) u bek

çoñqur ve bay mezmungã ige. Mesilen: erkin- (7) -lik-mana bu muqamniñ asasiy mezmuni. Yene, muhebbet, (8) vapadarliq, dostluq; nepret, gezep, çeliş...

(9) **Abdurışitxan:** Şundaq, muqam bek qimmetlik gezine. Uni (10) elneğminiñ anisi, dise artuq bolmas deymen.

(11) **Amannisaxan:** (Xoş bolidu) Toğra, erziydiğan ana. Şundaq, (12) tetqiq qilinganséri bu “ana”ni oçuq körmektimiz. Lékin, (13) muqamniñ edibiyati keyinki yillarda avam xelqçe çüşinik- (14) -siz yaqqa qarap méñip qaldi. Erep, Pars tilliri bizniñ (15) tilimiz içige ilgirilep kirmekte. Bu hal bizniñ tilimizni (16) buzmaqta. El çüşenmeydiğan el muqamni eldin yiraq- (17) -laşturidu. Bu diqqet qilişta erziydiğan muhim bir iş.

(18) **Abdurışitxan:** İsil tepekkür. Elnegminiñ buliği bolğan (19) muqamniñ tili bolmiği lazim.

(20) **Amannisaxan:** Bügün men bek hürmen. Sultanimniñ muqam toğ- (21) -risidiki tepekküri ve bu işta bizge qilğan dana rehber- (22) -ligi biz üçün çoñ ilham. (Bir qiz öydin çiqip kélip (23) tazim qilidu) Taam teyyar bolup qaldıgu deymen (ular şipañdin (s.59) (1) çüşüp öy terepke mañidu.

(2) -Perde çüşidu.

(3) Üçinçi Perde

(4) İkkinçi Körünüş Perman Çüşürüş

(5) [3 kün keyin. Ordıga xas kanay-sunayliq saz bilen perde (6) éçilidu. (7) [Ordiniñ resmiyet sariyi, saray salapetlik yasalğan, (8) tam-tüvrüklerge milli neqışler oyulğan ve her xil resimler, (9) süretler sizilğan.

(10) [Sol tereptiki ışık aldida ışık ağısi abdulla begçek (11) kirgenlerni cakalap turidu. Qavul mirza (baş pütükçi) kirgen- (12) -lerni qarşı alidu.

(13) **Abdulla Begçek:** (Çoñ avaz bilen) Xoca qasim gezniçi! (14) (Gezniçi pütükçi bilen amanlışıdu)

(15) **Abdulla Begçek:** Éli paşşap beg! (U herbi-saqçi emeldar (16) kiyimide hakavur kiridu)

- (17) **Abdulla Begçek:** Osman serdar! (Herbi kiyimide tentenilik kiridu)
- (s.60) (1) **Abdulla begçek:** Canabi qidirxan yerkendi! (Béşida selle, (2) addiy puxra kiyimide kiridu)
- (3) **Abdulla begçek:** Canabi mirza éli tağay! (Orda emeldari (4) kiyimide kiridu. Mekkar közliri oynap turidu).
- (5) **Abdulla begçek:** Canabi ömer sazende! (Sadde kiyingen, béşida (6) selle kiridu)
- (7) **Abdulla begçek:** (Avazliqraq tovlaydu) Canabi mirza heyder! (8) (Mirza heyder başvezirlik kiyimide, hemme bilen mulayim salamli- (9) -şidu. Mirza élige kelgende qandaqtu soğaq muamile yüz béridu).
- (10) **Ekrem:** Oñ tereptiki işiktin herbiçe méñip çıqıdu) Sultan (11) canabi aliliri qedem teşrip qilidu! (Hemme qopup şu terepke (12) qaraydu. Xan kiyimi kiygen Abdurişitxan ciddi qiyapette (13) çıqıdu. Başqılar uniñğa hörmət tazimi bildüridu. Xan cavap (14) hörmiti bildüridu):
- (15) **Abdulla begçek:** Xoca mehemmet işan hezretliri! (Hemme (16) u yaqqa diqqet bilen qarap birneçe qedem mañıdu, kéyin hörmət (17) bilen tazim qilidu. Xan u terepke mañıdu).
- (18) [Sériq kulağa çoñ yeşil selle orıgan, üstige yaqa-peşliri (19) güllük uzun cende çapan kiygen, uzun aqsaaqal, hasa tayaq (20) tutqan, qapaqliri türülgen işan sürlük qiyapet bilen kirip (21) kélidu. U başqılarnıñ hörmət tazimiğa cavap qayturidu. Xan (22) uniñ aldığa bérıp teklip bilen uni öz orunduğığa oltur- (23) -ğuzıdu.. Xan öz orniğa olturidu. Xanniñ teklivi bilen (24) başqılarmu öz orunliriğa olturuşıdu.
- (25) [Udulda çiraylıq zilçe sélingan bir gezçe igiz supıda, söletlik (26) orunduqta xan olturidu. Oñ terepte (peste) başqılarnıñkidin sölet- (s.61) (1) -likrek bir orunduqta başqılardin xanğa yéqinraq işan hezret, (2) sol terepte mirza heyder, qalğanlar ikki yaqta öz orni boyıçe (3) olturidu... Xan bilen başvezirniñ arqisidiraq qavul pütükçi (4) olturidu. Aldıda yéziq şiresi)
- (5) **İşan:** Allahutaala sultan canaplıriniñ ömrini uzun (6) qilğay, amin! (Qol kötiridu, başqılarmu qollirini kötirip yüzige (7) silaydu).
- (8) **Abdurişitxan:** (Rexmet bildürüp, aldığa égilip qoyıdu) (9) Bүgүnki kéñişimizde xelq işlirini kéñeşsek deymiz. (10) Puxralardin kelgen erz-şikayetlerge ve bir

qançe tereptin (11) tekşürüşimizge binaen, bir perman teyyarlandi (qolidiki (12) yögeklik permanni qavul mirziğa béridu): Qavul mirza, oquñ!
(13) **Qavul mirza:** (Qomuş qelimini quligığa qisturup qoyup öre qopidu ve (14) diklimatsiye ahañida oquydu. Hemme orunliridin qopidu)

(15) Hanliq Perman!

(16) Elniñ paravanliğı ve amanliğı, puxralarniñ, xususen (17) yoqsul puxralarniñ turmuşı ve xatircemligini nezerde tutup, (18) uşbu perman cakalandi:

(19) Birinçi, puqralardin élinidigan bac-paraqlarniñ yigirme (20) beş faizi, yeni töt miñ patman¹ 1 aşliq, miñ çarek paxta, (21) töt yüz çarek zarañza, qiriq yette miñ ser pul qisqartilsun. **(s.62)** (1) Bir dixan tütünidin élinidigan paraq otturiçe bir patmandin (2) aşmasliğı kérek. Mehsulati ciqtin ciqraq éliš, azdin (3) azraq éliš, yoqtin almasliq. Dixanlar ve qol hünervenlerge (4) qevetlep séliq sélišni toxtitiş, orunsiz haşarlarni (5) toxtitiş. Qevetlep élinidigan diniy séliqlarni salmasliq, (6) öşre-zakat ve vexpi yerlerdin kirgen kirimlerden diniy (7) xadimlarğa melum dericide serp qilgandin başqisini medris, (8) mesçit quruluşliriğa ve çiqimliriğa serp qilmağliq.

(9) İkinçi, xanliq xiraciti munasip revişte qisqartilsun. (10) Yuquri dericilik emeldarlarniñ maaşini yigirme faiz qisqar- (11) -tiş, xiyaretçilik, parixorluq qilguçilarni cazalaş, isirap- (12) -xorluqni çekleş, beg-emeldarlarniñ, diniy xadimlarniñ ve (13) yurt kattilarniñ puxralarniñ pul-mélini türlüq şekiller (14) bilen tartip alidigan qiliqliriğa qarşı turuş. Zörür bolğan (15) mesçit-medris, şu quruluşliridin başqa, hacetsiz bina quru- (16) -luşlirini qilmasliq.

(17) Üçinçi, xalığançe adem qamaş ve ölüm cazasi bériş (18) qet'iy çeklensun! Her dericilik xanliq mehkimiliri ve (19) mehkime şerhilerniñ xalığançe ölüm cazasi bérişini çekleş (20) üçün, xandanligimiz hozurida “cinayi işlarni başquruş (21) hey'iti” teşkil qilinsun. Bu hey'etniñ testiqleş ve nazaret (22) qiliş hoquqi bolidu.

(23) Tötinçi, tacavuzçiliq xevpige taqabil turuş üçün, herbi (24) işlar küçeytilsun. Leşkerlerniñ teminatini yolğa qoyuş, **(s.63)** (1) kiyim-kéçek ve oq-yaraqlarni yaxşılaş lazim. Herbi xira- (2) -cetke xiyaret qilguçilar rehimsiz cazalansun.

¹ (22) Bir patman-132 kélügiram.

(3) **Sultan Abdurişitxan**

(4) Hiciriye toqquz yüz atmişinçi yili, barat ayniñ 15-küni.

(5) Şeheri Yarken

(6) (Xan ornidin qopidu. Başqilar baş égidu).

(7) -Perde çüşidu.

(s.64) (1) **Tötinçi Perde**

(2) **İşanniñ Pitnisi**

(3) [Alte ay kéyin.

(4) [“Nava” tezisiniñ mergüli bilen perde éçilidu.

(5) [Orda-Abdurişitxanniñ işxanisi. Abdurişitxanniñ qapığı (6) türülgen, u olturup axbarat tiñşaydu, qavul mirza pütükçi (7) öre turup axbaratlarni oquydu...]

(8) **Abdurişitxan:** Xoş, yene qandaq axbaratiñiz bar?

(9) **Qavul mirza:** İşan-sopilar gavğa kötermekte. Birmunçe taliplar (10) hetta qara türük puqralarmu ularğa egeşmekte. Yene şu (11) buyruq toğrisida.

(12) **Abdurişitxan:** Buyruq nusxisini epkeldiñizmu?

(13) **Qavul mirza:** He, epkeldim (qeğezler arisidin élip abdurişit- (14) -xanğa sunidu).

(15) **Abdurişitxan:** (Diqqet bilen buyruqni oquydu) Bu buyruqni siz (16) pütkensiz!

(17) **Qavul mirza:** Canabi mirza heyderniñ tapşuruğı.

(s.65) (1) **Abdurişitxan:** Nime üçün maña dimidiñiz?

(2) **Qavul mirza:** Başvezir, bu, permanni icra qiliş mesilisi, (3) sultanñi avare qilmisaqmu bolidu, digen idi.

(4) **Abdurişitxan:** Permanda “cinayet işlirini başquruş hey’iti (5) ölüm cazasi bérişni testiqlaş ve nazaret qiliş hoqu- (6) -qığa ige” diyilgen. Bu buyruqta bolsa, mehkime şerietniñ (7) barliq hoquqi tartip élingan. Kéyin xanliq permanda (8) xanliq medrisniñ quruluşini toxtitiş éytilmiğanu (9) (U térikidu ve ornidin qopup mañidu.....)

(10) **Qavul mirza:** Gep mene muşu yerde, sultan canapliri. Xanliq (11) perman oçuq élan qilingan. Kişiler bilidu. Hazir kişiler (12) bolsa “mirza heyder sultanniñ

permaniğa xilaplıq (13) qıldı, uni başvezirliktin élip taşlaş kérek” deydu. (14) Hazir mesçit, medris, xaniqalarda “dinimiz yoqılışqa yüz (15) tutmaqta, şeriitimiz xarap bolmaqta..... Dinga qarşı neğme- (16) navalar evc almaqta” Dep yığa-zari bolmaqta. Tünügünki (17) cüme namizida xutbe oquğanda işan hezretliri başlap (18) yığlap bergen. Camaetmu yığlığan. Hazir bu herket (19) qeşqer, xoten, aqsu vilayetlirigiçe taraldu.....

(20) (Abdurişitxan téximu ciddilişidu, qedemliri çapsanlaydu, kéyin (21) bérip uduldiki derizidin taşqiriğa qarap turidu, cimcitliq, (22) muñluq saz avazi añlinip turidu....)

(23) **Ekrem:** (Kiridu) İşan hezret ve qazi reis hem elem (24) axunumlar kirişke icazet soraydu (saz toxtaydu).

(s.66) (1) **Abdurişitxan:** (Şu pétiçe) Kirsun! (U asta keynige burulup (2) işik terepke qarap mañidu. Qavul pütükçi çıqip kétidu)

(3) **İşan:** (Arqisida uzun ton kiygen çoñ sellilik, ça saqallıq qazi (4) reis ve qara saqallıq Elem Axunum kirişidu) Essalamueley- (5) -kum sultan canabi aliliri, özlirini avare qıldıu.

(6) **Abdurişitxan:** Essalamueleykum, hezritim. Xoş, qéni (7) merhemet, olturaylı (uduldiki körpe sélingan supığa teklip (8) qilidu, olturuşidu).

(9) **İşan:** (Qol kötiridu, başqıarmu qol kötiridu) Allahutabarek ve (10) taala sultan canaplırınıñ mertivisini igiz qilğay, Allahu- (11) -ekber (yüz-saqallirini silaydu).

(12) **Qazi reis, elem axunum:** (Orunliridin qopidu) Heq taala, (13) sultan canabi aliliriniñ dölitini ziyade qilğay! (Tazim (14) qilidu)

(15) **Abdurişitxan:** Rehmet olturaylı (olturuşidu).

(16) **İşan:** (Qapıgi séliq, narazi qiyapette) Sultan canaplıri! Ehval (17) égir. Musulmanlar dat-peryat kötermekte. Muqeddes (18) dinimizğa qilingan bundaq tacavuz aldida allataalaniñ (19) sadıq quli bolğan peqir kişilerniñ avaziğa qulaq salmay (20) turalmidim.

(21) **Qazi reis:** Sultan aliliri! Mehkime şerhiniñ hoquqini (22) ayaq asti qiliş.....

(23) **Abdurişitxan:** Mehkime şerhiniñ hoquqini ayaq asti (24) qiliş?! Ehval şunçilik dericiğe yetkenmikin qazi (s.67) (1) axunum?!

- (2) **Qazi reis:** Keçürgeyla, sultan canapliri, egerde hazir- (3) -qidek buyruqlar davam qilsa... Yeni, mesilen, şundaq (4) éytiş mümkiniki, cinayet işlirini soraq qiliş, höküm (5) qiliş mehkime şerhiniñ muhim borçı idi. Mirza heyder (6) canapniñ buyruğı şeriet qanuniğa xilaptur. Uniñdin (7) kéyin, mesilen, neğme-nava deydu, muqam deydu, bular (8) şeriitimizge xilap işlar.
- (9) **Elem:** Şundaq, sultan aliliri, peqir şeriet qanunini icra (10) qilişta bir mes'uliyetlik xadim bolğininim üçün, şeriet (11) qanunini qoğdaş hoququm bar, bu işta, sultan canaplıridin (12) rencişimiz yoq. Mirza heyderniñ xanliq permanga xilap (13) iş qilğanlıgıdin narazi biz, belki, uniñğa qet'iy qarşı (14) biz.
- (15) **İşan:** Hazir pütün elde puqralarniñ gezivi qozğaldi. Qur- (16) -anni quçaqlap yiglimaқта. Şerietni inkar qiliş, canliq (17) medrisniñ quruluşini toxtitiş... Bu nime digen égir (18) iş. Bu oçuqtin-oçuq uluğ dinimizğa qarşı turğanliq (19) emesmu, mirza heyder şunçe yoğunap kettimu? Hetta sul- (20) -tandinmu yoşurun buyruq çüşürüş... Uni xizmettin (21) élip taşlaş lazim!... (U titirep sözleydu).
- (22) **Abdurişitxan:** Hezritim! Mirza heyderniñ bundaq buyruq (23) çüşürüşü xata. Başvezirniñ buyruq çüşürüş hoquqi (24) bolsimu, bundaq mesilini biz bilen meslihetlişisi lazim (s.68) (1) idi, elvette. Uniñ xatalığı üçün tenbi bériş lazim (2) ve buyruqtiki xatasini tüzitiş lazim. Emma, mirza hey- (3) -der yaman adem emes, uniñ esli niyiti yaman emes. (4) Uni epu qiliş kérek.
- (5) **İşan:** Epu qiliş? Yaq-yaq sultan, uni xuda epu qilmaydu, (6) resululla epu qilmaydu, musulman bendiler epu qilmaydu.
- (7) **Abdurişitxan:** Biz epu qilsaq, u tova qilsa, xuda guna- (8) -yidin öter...
- (9) **İşan:** (Qizip sözleydu) Canabi sultan! Hazir xandanliqniñ (10) teqdiri égir lertzige duç kelmekte. Egerde tézdin tedbir (11) qollinip mirza heyderni uniñ buyruğı bilen teñla inkar (12) qilip kişilerdin epu sorimaydığan bolsaq, yaman aqivet (13) kélip çiqqusi... Canabi sultan! Men ordiniñ ali (14) meslihetçisi ve puxraniñ diniy pişivasi boluş süpitim (15) bilen şuni telep qilimenki, mirza heyderni xizmettin (16) éliš, buyruqni emeldin qalduruş kérek; allaniñ (17) sadıq bendisi mirza éli tağayni başvezirlikke (18) teyinleş lazim (u ornidin qopidu, Qazi elemmu qopidu, (19) ular xanğa iltimas bilen tazim qilidu...).

- (20) **Abdurişitxan:** Hezritim, axunlurum, olturayli, meslihet (21) bilen iş qilili. (İşan, qazi, elemeler olturmaydu, yene (22) égilidu) Hezritim, özliriniñ levzilirini hergiz yerde (23) qoymas idim, lékin...
- (24) **İşan:** Lékin, bir mirza heyder hemmidin ela bolsa kérek... **(s.69)** (1) Sultan canapliri, ordida ya mirza heyder tursun, ya biz (2) turayli...
- (3) **Abdurişitxan:** (Çöçüydü)... Telepni oylişip körüşke (4) bolidu. Emma kişilerniñ orunsiz cañcal çıqarmasliğı, (5) pitne-iğvalarğa egeşmesliğı üçün, her birliri (6) xandanliq hozurida mes'ul boluşliri lazim...
- (7) **İşan:** (Üçisi béşini kötiridu, çirayliri éçilidu) Mana bu yaxşı, (8) sultan. Bizniñ sultanımız mana muşundaq islam dinimizni (9) himaye qilğuçi bolsa, biz axun-ölümlar, işan- (10) pirilar sultanni himaye qilimiz (başqilar, şundaq, şundaq, (11) dep qoşulidu).
- (12) **Abdurişitxan:** Olturayli hezritim.
- (13) **İşan:** Rehmet, biz sultanga vaqit bérili hem çıqip puxralarğa (14) gep-söz qilili. (Xoşlişip çıqışidu) (15) [Abdurişitxan bek bitaqet bolidu. Gemlik saz çélinidu. Öyde (16) u yaqtin bu yaqqa mañidu. Axiri bérilip ikki qoli bilen béşini (17) tutup olturup, ciddi oylaydu...
- (18) **Amannisaxan:** (Ekrem bilen asta méñip kiridu, ekrem şeret (19) bilen gemkin xanni körsitidu, Amannisaxan kélip xanniñ béşini (20) silaydu) İşanga vede belima?
- (21) **Abdurişitxan:** (Şu pétice béşini liñşitidu) İlaciniñiz qançe?!
- (22) **Amannisaxan:** Bitaqet boluşniñ paydisi yoq. Çare izdeş (23) kérek.
- (24) **Abdurişitxan:** Qandaq çare bolsun? (U béşini kötirip Amanni- (25) -saxanga qaraydu) İş şu cayğa bérilip yettiki, ya işan, **(s.70)** (1) axunlardin kéçiş, diniy gevğaga yol bériş. Bu, hakimi- (2) -yet veyran boluş dimektur; ya mirza heyderdin vaqtinçe (3) bolsimu kéçiş, uniñ bilen veziyetni peseytiş, haki- (4) -miyetni saqlap qéliş. Buniñdin başqa çare yoq... Ah... (5) Béşim şundaq qattiki, goya ikki tağ méni qattiq (6) siqmaqta...
- (7) **Amannisaxan:** (Qoşumisini türüp çoñqur oylaydu) Üçinçi çare (8) tépilmasun?
- (9) **Abdurişitxan:** Mesilen, qandaq?

- (10) **Amannisaxan:** Mesilen, çataqnu hel qiliş, Mirza heyder- (11) -nimu saqlap qéliş...
- (12) **Abdurışitxan:** Yaq, yaq bolmaydu. İşan qet'iy unimaydu... (13) U el içide gevğa kötermekte...
- (14) **Amannisaxan:** Siliniñ işanni hörmət qilğanliri meyli. (15) Lékin uni ali meslihetçi qilip, tizginniñ bir uçini (16) uniñğa tutquzup qoyuş-bu yaxşı bolmığan. Mana muşun- (17) -daq aqivetler keltüridu.
- (18) **Abdurışitxan:** Meslihetçi bolmıgandimu, uniñ sözige hör- (19) -met qiliş lazim. Xelq uni hörmətleydu.
- (20) **Amannisaxan:** İşanniñ sözini añlaş lazim bolup qaptu. (21) İşan bizni cennetke kirgüzimen deydu-yu, emiliyette, (22) yalğuz biznila emes, cimi puxrani dozaqqa başlaydu. (23) İşniñ yamini şuki, siliniñ tizginlirini tutqan kişiniñ (24) tizginini qara niyetler tutup alğan. Mesilen, mirza éli (s.71) (1) tağay...
- (2) **Abdurışitxan:** He, şundaq boluşimu éhtimal. İşan téxi (3) mirza élini başvezir qilişni telep qilmaqta.
- (4) **Amannisaxan:** (Çöçüp béşini kötiridu) He... Téxi bu gepmu (5) bar, disile?! Eytmidimmu, oyun nede?
- (6) **Abdurışitxan:** Qapqanğa çüşüp qalduq, mirza heyder bizni, (7) özini qapqanğa itterdi... (8) (Osman serdar, qidirxan, qavul pütükçiler bilen aldirap (9) kiridu, qiyapeti ciddi).
- (10) **Serdar:** (Hoduqup) Sultan canapliri, bu rastmu?
- (11) **Abdurışitxan:**.....
- (12) **Amannisaxan:** Siler qeyerdin añlidiñlar?
- (13) **Serdar:** Koçıda bir gep deydu. Sultan işan hezretniñ (14) telivini qobul qiptu. Mirza heyderni başvezirliktin (15) élip taşlap, mirza élini uniñ ornığa qoyidiken. Buy- (16) -ruqni emeldin qaldurmaq boptu...Yene...
- (17) **Qidirxan:** Yene mirza heyderni soraqqa tartqidekmiş. Şeriet (18) mehkimisi hemme deva-soraq işlirini başquridiken... (19) digen gepler.
- (20) **Abdurışitxan:** Şundaq dostlirim...“Özem tapqan balğa, (21) nege baray davağa”.
- (22) **Serdar:** Qandaqçe özimiz tapqan bolimiz sultan canapliri?

- (23) **Abdurişitxan:** Mirza heyder... Elvette özimizde-de...
- (24) **Mirza heyder:** (Gemkin kiridu) Sultan canapliri, hemme balani (s.72) (1) tapqan men, men mes'ul, men cazağa layiq... Emma, muşu (2) işan, axunlarnıñ hakimiyet işiğa kaşila qılışidin (3) toydum...
- (4) **Abdurişitxan:** (Kinaye, zarlaş bilen) Dostum mirza heyder! (5) Men sizge sopi-ışanlar bilen toqunuşup kéliştin pexes (6) boluñ, dep birqañçe qétim éytmidimmu?! Siz kaşilinila (7) oylaysız, emma u kaşilidin qandaq qilip ötüşni (8) oylimaysız...
- (9) **Mirza heyder:** Bezi cehette ularğa qattıraq bolmisa bol- (10) -maydu. İşan, şeriet, qazi, elem... Bular axir kişi- (11) -lerni xalığançe darğa ésvatidigu?!
- (12) **Abdurişitxan:** Şuña biz perman çıqarduq. Şu permanni çiqi- (13) -riş asan boldimu, öziñiz bilisizgu. Siz zadi xanliq (14) medrisiniñ quruluşini toxtatmaqçı idiñiz, mehkime şer'iy (15) digen bu “kaşila”ni élip taşlımaqçı idiñiz. Men şu (16) vaqıtta sizge “diniy işlarğa munasivetlik mesilide éhti- (17) -yatkar boluş kérek” dep éytqan idimgu!
- (18) **Serdar:** Canabi mirza heyder! Siz “buyruq” çiqiriştin aval (19) sultan aliliriniñ razılığidin ötküzüşniñ kérek idi.
- (20) **Mirza heyder:** Men, bu permanni icra qiliş işi, sultanni (21) avare qilişniñ haciti yoq, dep qaridim.
- (22) **Abdurişitxan:** Siz permanni icra qilimen dep permanğa xilap (23) iş qildiñiz, kökiliñizni ularğa tutquzup qoydiñiz... (24) Siz ularni hakimiyet işiğa arılaşturmaymen deysiz, axir, (s.73) (1) bu mümkinmu dostum... Qarañ, mana bizge hem öziñizgimu (2) qañçilik égirçiliq keltürüp qoydiñiz. Ularğa yaxşı bana (3) tépip berdiñiz. Ularnıñ hoquqini sundurimen didiñiz- (4) de, eksiçe, ularniñ qoliğa téximu çoñraq kaltek tutquzup qoydiñiz...
- (5) **Mirza heyder:** (Béşini salidu) Men xata qildim, maña caza béri- (6) -lişini telep qilimen.
- (7) **Abdurişitxan:** “Caza” heqqide sözleşniñ haciti yoq. Siz (8) xizmitiñizdin istipa bérip, bir mezigil çettirek turup (9) turuñ. Başqa çare yoq.
- (10) **Qidirxan:** Sultan aliliriniñ pikri yolluq. Canabi mirza (11) heyder, galibiyet qaziniş üçün vaqitliq çekiniş lazim (12) bolidu.

- (13) **Mirza heyder:** Sultan canaplriniñ pikiririni toluq qobul (14) qilimen. Emma, mirza éliniñ başvezir boluş mesilisini (15) obdan oyliş lazim. U eblex...
- (16) **Serdar:** U, qolidin her bala kélidigan mexluq.
- (17) **Abdurışitxan:** Uniñgimu ilac yoq. Buni ular ilgirila (18) oylap qoyğan iş. Savaqni közde tutuş, huşyar boluş (19) kérek. Böriniñ ügisidin çıqqinimu yaman iş emes.
- (20) **Amannisaxan:** Sultan canaplriniñ qarişi toğra. Ular niqavini (21) özi éçip baqsun. Mirza éliniñ esli beşirisini (22) körüş kérek. Ehvaldin qariganda bizge yene ciqraq (23) savaq kérekke oxşaydu. Emma, sultan aliliri, ularniñ (s.74) (1) muqamni retleş işimizge tosqunluq qilişiğa yol qoy- (2) -masliq kérek.
- (3) [Abdurışitxan öyde qolini arqisiğa tutup u yaq-bu yaqqa mañidu (4) vederize aldığa kélip oñ barmıǵı bilen saqilini silap uzaq- (5) uzaqlarğa tikilidu. (6) -Perde çüşidu.

(s.75) (1) Beşinçi Perde

(2) Birinçi Körünüş Qara Niyet

- (3) [Bir yıl kéyin.
- (4)[Abdurışitxan qeşqer-atuşqa sultan sutuq buğraxanniñ mazirini (5) ziyaret qiliş üçün ketken. Başvezir mirza éli tağay işan- (6) -niñ başçılığıda suyiquestlik herkitini başlaydu. Yene bir yaqtin (7) xanniñ permaniğa xilap iş qilip, xelq üstidiki zulum-istib- (8) -datni küçeytidu. Eys-işretke bérilidu.
- (9) [...Muzikisi içide perde éçilidu.
- (10) [Mirza éliniñ çoñ işxanisi, bek söletlik yasalğan. Mirza éli (11) işan bilen söhbetlişip olturidu.
- (12) **Mirza éli:** Hezriti pirim, canabi aliliriniñ levziliri (13) boyıçe işlar orunlaşturuldi. Medriske ot qoyuş (14) banisi bilen rehmet qolğa élinip iş tamamlandı.
- (15) **İşan:** Başqa qatnaşçılarçu?
- (16) **Mirza éli:** Ularñıñmu edivi bérildi. Sanayi nefisni toxtitiş (17) qarari çiqirildi. Emdi ömer bilen amannisaxanniñ işi (18) qaldı.

- (s.76) (1) **İşan:** Ularniñ işinimu tézrek hel qılmaq kérek. Sultanniñ (2) qeşqerdin qaytidıǵan waqti yéqinlap qaldı.
- (3) **Mirza éli:** Añǵıçe işni tügitimiz, ömerni bugün axşam (4) ucuqturmaqçımız.
- (5) **İşan:** Muqam üçün yazǵan kitapliri bilen.
- (6) **Mirza éli:** Xoş. Uni derhal köydürimiz, emdi aman- (7) -nisaxanniñ işi...
- (8) **İşan:** U dehri xotun bek usta, agah bolmaq kérek.
- (9) **Mirza éli:** Xatircem bolǵayla, hezritim insi-cingá (10) çandurmaymız.
- (11) **İşan:** Canabi vezir, uluǵ dinimizǵa, şeriitimizge sadıq (12) zatsız. Allataala sizge yar bolǵay! Amin (dua qılıdu) (13) Emdi men yanay (qopıdu). (Mirza éli uni uzıtip çiqıdu).
- (14) [Mirza éli taşqıridin hakavurane kirıdu ve kélip yölençük karvatqa (15) oturup, çavak çalıdu, xızmetçisi elnegmiçiler ve qızlarnı (16) başlap kirıdu. Karvattiki igiz yastuqlarǵa yéniçe yölinip, masa- (17) -yirliǵan közliri bilen tamaşa köridu.
- (18) [Alte neper qız usul oynaydu. Sazendiler adettiki koça ahañ- (19) -liriǵa saz çalıdu. Qızlar ğeyri yosunda mirza éliniñ xahişige (20) layıq yasangan, emma ular nagula usul oynaydu.
- (21) [Mirza éliniñ arqısında ikki qız yelpüp turıdu. Yene bir qız (22) uniñǵa çilim sélip tutup turıdu. Çiraylıq işlengen mis (23) çilimdin mirza éli arılap tamaka tartıp, tütünlirini meǵrurluq (24) bilen püvlep turıdu... Kéyin mirza éliniñ işariti bilen içkiri- (25) -din ikki yasavul qara yopuqqa oralǵan birisini epkirip otturiǵa (s.77) (1) toxtıtu (usul toxtaydu) ve yopuqni élip taşlaydu. Uzun qara (2) köynek kiygen, béşigá qara romal salǵan bir ayalniñ qiyapiti (3) körünidu. Mirza éli meǵrur bérıp u ayalniñ béşidiki romilini (4) élip taşlaydu... Badamxanniñ ğezeplik çirayı körünidu, u, (5) aççıq bilen gevdisini tetür buraydu...
- (6) **Mirza éli:** Ha ha ha... Badamniñ uçkisi qattıq, mégizi (7) tatlıq bolarmış. Rast qattıq ikende! Rehmettek bir (8) gadayniñ ölginige dunya yiqilip çüşettimu? Ha ha ha... (9) Qéni güzel çokan, bir pede usul oynap bériñe! (10) Çiraylıq kişige xapılıq yaraşmaydu... (Badamxanniñ iñigini (11) silimaq bolıdu. Badamxan mirza éliniñ qolını urup taşlaydu ve (12) burulup béşini kötiridu).

(13) [Mirza éliniñ işariti bilen saz çélinidu. Bir yasavul kélip (14) badamxanni usulğa buyruydu, ret qılğandin kéyin uni qamça bilen (15) urup yiqitidu. Yiqilipyatqan badamxan usul herkiti bilen (16) tolgunup qopup gezep bilen qarşiliq usuli oynaydu. U barliq (17) gezivi ve öçmenligini usul bilen ipadileydu. Qizlarmu uniña (18) teñkeş bolidu. Saz hem muñluq hem gezeplik küyi bilen dolqunğa (19) kótirilidu. Badamxanniñ küreş usuli evc alidu. Badamxan ve (20) qizlar isyankarliq bilen mirza éli terepke silciydu, mirza éli (21) olturğan cayida arqisiğa dacyydu.

.....
(22) **Mirza éli:** (Qattiq avaz bilen) Yoqat, buni! (Saz toxtaydu, ikki (23) yasavul badamxanni tutup çékindüridu, hiliqi qara yopuqni élip (24) kélip badamxanğa yapmaq bolidu... Taladin ayalniñ “qoluñni tart!” (25) digen qattiq avazi añlinidu, hemme şu yaqqa qaraydu...)

(s.78) (1) **Amannisaxan:** (Öz vaqtiğa xas çirayliq-ixçam herbiçe kiyingen, (2) bélide sedep sapliq xencer, ikki ayal yasavul keynide, u (3) ciddi méñip kélip yasavullarniñ qolidiki yopuqni élip irgitip (4) taşlaydu) Badamxan dostum! (Badamxanğa quçaq açidu. Mirza éli (5) çöçüp ornidin qopidu).

(6) **Badamxan:** Ah dostum! (Özini amannisaxanğa taşlap yiglaydu...)

(7) **Amannisaxan:** Yiglimañ badamxan, yiglimañ. (Badamxanniñ béşini (8) silap çovutidu. Kéyin mirza éliğa qarap) Rehmet qéni!

(9) **Mirza éli:** Méni keçürgeyla xénim, u, darğa ésildi. (10) (Tazim qilidu. Badamxan hökirep yiglaydu).

(11) **Amannisaxan:** (Gezep bilen) Nime üçün?!

(12) **Mirza éli:** Xanliq medriske ot qoyğanliğı üçün hem (13) dinga qarşi bidet naxşılarni éytqanliğı üçün.

(14) **Amannisaxan:** Medriske ot qoyğanniñ qandaq delili bar?

(15) **Mirza éli:** Bille ot qoyğanlar iqrar qildi.

(16) **Amannisaxan:** Men özem ulardin soraymen.

(17) **Mirza éli:** Ularmu darğa ésildi.

(18) **Amannisaxan:** Orda sanayi nefisesini emeldin qalduruşni (19) qarar qilişqa kimniñ heddi bariken?

(20) **Mirza éli:** Ular muqam retleyimiz dep dinga qarşi işlarni (21) qilğan.

- (22) **Amannisaxan:** Başvezir! Siziñ neziriñizde sultan barmu, (23) zadi!
- (24) **Mirza éli:** Peqir sultan canaplriniñ quli men, ağıça xénim. (s.79) (1) Bu iş baş meslihetçi işan hezritimniñ qarari...
- (2) **Amannisaxan:** He, şundaqmu?... Siler bu rezil oyunuñlar üçün (3) sultan qeşqerdin qaytqandin kéyin cavap bériler, (4) téxi!... Badamxan, cürüñ, kettuq (Badamxanni qoltuqlap (5) mañidu. Usulçi qızlar amannisaxanniñ aldini tosidu).
- (6) **Qızlar:** Biznimu epketsile, xan aç! (Yalvuridu)
- (7) **Amannisaxan:** Curuñlar! (Hemmisi çıqip kétidu. Mirza éli nime (8) qilişini bilelmey, qarapla qalidu...)
- (9) **Éli paşşap:** (Hoduqup kiridu) Nime gep, avu xenimniñ (10) gezivi çoñğu?
- (11) **Mirza éli:** Nime bolatti, rehmetniñ işi, Badamni tartip (12) ketti...
- (13) **Paşşap:** Allahuekber!... Zadi muşu işni aldirap qilip (14) qoyduq digen idim.
- (15) **Mirza éli:** Boldi, iş ötti. Xanliq medrisike ot qoyuş (16) işi aşkara bolmisa boldi.
- (17) **Paşşap:** Uniñdin xatircem bolsila, u iş nahayiti puxta (18) qilingan. Paş bolmaydu. Atalmış ot qoyğuçılarniñ (19) hemmisi yoqitildi.
- (20) **Mirza éli:** Rehmet toğrisidiki guvaçılar çïñmu?
- (21) **Paşşap:** Çïñ, ularniñ yürigi méniñ qolumda.
- (22) **Mirza éli:** Yene puxtilaş kérek. İş qilip aşkara bolup (23) qalmisun. Bu téxi işniñ başlinişi. Sultan qeşqerdin (24) qaytqiçe اساسiy işni orunlap boluş lazim.
- (s.80) (1) **Paşşap:** Xatircem bolsila, başvezir. İşan hezritim qandaq, (2) çïñmu?
- (3) **Mirza éli:** Bu işlarniñ hemmisi işan hezritimniñ qarari (4) bilen bolğan tursa. İşanda gep yoq. Emma, iş paş (5) bolup qalarmikin dep endişe qilidu. Uniñ tutqan- (6) pütkini alla, din. Şuña bizniñ (7) bir qolimizda din, bir qolimizda qiliç boluşı kérek. Ömer bilen (8) amannisaxanniñ işini hel qilsaq, xanniñ qanat-qoli (9) qirqilidu.
- (10) **Éli paşşap:** Şundaq, elvette. (Béşini mirza élige yéqin ep (11) kélip xupiyane qilip sözleydu) Taza kélişken qiliçvaz ikki (12) yigitni teyyarlap qoydum. Emdi çare hem vaqitni (13) oyliniş kérek.
- (14) **Mirza Éli:** Çare, vaqit... (Qoşumisini türüp saqilini silap (15) oylaydu) Kéçide, bugün kéçisi. Uxlap yatqanda... Yol (16) üstide... (U bir nerse tapqandek çirayi éçilidu) Vaqit (17) bolsa... İş qilip çapsanraq ölgini yaxşı.

- (18) **Éli paşşap:** İş bek yoşurun qilinidu, puxta orunlaştur- (19) -dum, namelüm ademler ömerni öltürüp öyni bulap (20) kétidu-de, elvette. Muqamlarmu şuniñ içide.
- (21) **Mehrem:** (Mirza éliniñ mehrimi kiridu) Yadigar xénim qedem teş- (22) -rip qildi! (İkkisi çapsan qopup aldirap işikke mañidu...)
- (23) **Yadigar xénim:** (Alipte kiyingen, béşığa népiz hal yağlıq artqan, (24) arqisida töt neper xizmetçi qiz bille kiridu) Ha ha ha... **(s.81)** (1) Bimehel keldimmu canabi başvezir? Şundaq, tasadipi (2) ehvallarni daim este tutuş kérek... Ha... Paşşap begmu (3) bariken (Mirza éliniñ teklivi bilen orunduqqa olturup, (4) béşidiki yağlıqqa qol sozidu, bir qiz derhal kélip yağlıgıni alidu. (5) Yasinişi ve güzel-hakavur çirayi téximu oçuq körünüdu) (6) Paşşap beg! Paşşaplıq cayidimu? Maña qarañ, sizde (7) azraq hoduş barmu, nime? Vayyey, paşşapqa bu iş (8) yaraşmaydu. Mirza éli tağay canaplırıǵa qarañ, üstige tağ (9) yéqilsimu perva qilmaydu (külidu). Sizniñ qoliñizda aşunçe (10) hoquq ve saqçı, eskerler turuqluq, nimidin qorqısız? (11) (Külidu). Hoquq kiçiklik qilivatamdu, ye? (külidu) Örlüş- (12) -kimu bolidu... Emma, pelempeydin yuquriǵa çiqışta bel çin (13) boluş kérek. Ha ha ha...
- (14) **Éli paşşap:** İltipatlırıǵa teşekkür, çoñ ağıça xénim. (Qopup (15) égilidu) Xenimniñ merhimiti turǵan yerde peqir hiçnimidin (16) qorqmaymen... Men yanay, başvezir canaplırı.
- (17) **Mirza éli:** Meyli...
- (18) **Yadigar xénim:** Paşşap Beg yüreksiz yolvas bolǵandin, (19) ğeyretlik eşek bolǵan yaxşı, gayida eşek hañrap (20) yolvasni qaçuralaydu, bildiñizmu? Ha ha ha... Xoş paşşap (21) (paşşap égilip tazim bilen xoşlışıp çiqidu. Yadigar xénimniñ (22) işariti bilen qizlar çiqidu).
- (23) **Mirza éli:** Xénim...
- (24) **Yadigar xénim:** Him, xénim... Bir qelender sazendige küçi yetmey **(s.82)** (1) téxi başvezir imiş. Birdem turup “xénim” mu deyla (2) herqaçan, ha ha ha...
- (3) **Mirza éli:** Küçi yetmeslik mesilisi emes, yaxşıraq (4) oylaşqan yaxşı...
- (5) **Yadigar xénim:** Canaplırı oylišip bolǵıçe sultan kélip bolidu. (6) Andin işliri ğaltekke çiqidu (külidu).
- (7) **Mirza éli:** Yoqsu, uniñğıçe qalmaymız, paşşap beg teyyarlandı.

- (8) **Yadigar xénim:** Bu taza bir toxu yürekqu. Çapıgını alimen dep (9) qarıgu qilip qoymisun, yene.
- (10) **Mirza éli:** Özliriniñ aldida biraz sur basqanğa oxşaydu. (11) Xéli ceni bar adem...
- (12) **Yadigar xénim:** Eger çandurğidek bolsa, bunimu caylaş kérek. (13) Maña qarañ. (Biraqla çirayini özgertip, qoşumilirini türüp, (14) mirza élige égilidu) Sizge qidir, ömer tosalğu bolsa, (15) maña amannisa...! U sultanni özige şundaq tartip alidiki, (16) uni yoqatmay, sultanni uniñdin yanduruş esla mümkin (17) emes... Hiliqi rehmet bilen badamniñ işi hel (18) boldi-de.
- (19) **Mirza Éli:** He, şundaq, hel bolğandek qılğan idi. Lékin... (20) İş çataqraq. Baya amannisa kélip badamni epketti.
- (21) **Yadigar xénim:** He, epketti? Badamniñ mégizini çaqalmay (22) qapla-de, ha ha ha ...Toxu yürek, béremdiğan uni!
- (23) **Mirza éli:** İlacim yoq, téxi u, rehmetni sürüşte (24) qilivatidu.
- (s.83) (1) **Yadigar xénim:** İş puxta qilingan bolsa, çin turuş kérek. (2) Ular yene sen'et, muqam dep dinga qarşı çiqivatidıgu. (3) İşanniñ hassisini işlitiş lazim. Rehmet medriske (4) ot qoyğuçi emesmu?! He, çoñ qiltaq teyyarlandimu, (5) boldi.
- (6) **Mirza éli:** Ömerni caylaş iş orunlaşturuldi. Emma (7) amannisaniñ mesilisige qol séliš tesrek turidu.
- (8) **Yadigar xénim:** Amannisa... (Qopup öyde aylinidu) Amannisa... (Kélip (9) mirza éliniñ aldida toxtaydu) Amannisaniñ işini maña qoyup (10) bériñ. U téxi sultanğa bir şahzade tuğup bermekçi (11) imiş. Men uni şundaq caylaymenki, aşu bolmiş (12) şahzadisi bilen bille uni micip taplaymen (gezep bilen (13) ikki qolida bir nimini micigandek qilidu) Ene şundın kéyin (14) sultan qandaq qilarikin? Ha ha ha... Xoş, başvezir (15) canaplıri, men kettim (U işikke mañidu. Qiz kirip yağlıgını (16) béşiğa salidu. Mirza éli uzitidu) Xoş canabi başvezir (17) (u keynige yérım burulup mirza élige qarap nazlıq külümsireydu, (18) Mirza éli qollirini meydisige qoyup külüp baş égidu).
- (19) -Perde çüşidu.

(s.84) (1) **Beşinçi Perde**

(2) İkkinçi Körünüş Suyiqest

(3) [Bir ay kéyin.

(4) [Amannisaxanniñ işxanisi. Supida amannisaxan “rak”niñ nusxe (5) ahañıda muñlinip tembur çélip olturganda perde éçilidu. Temburni (6) tesirlik çalidu. Kéyin u temburni qoyup, ornidin qopup, (7) kirip kelgen qidirxan bilen salamlışidu.

(8) **Amannisaxan:** Merhemet oltursila (olturuşidu ve qoltuğidin (9) ikki kitapni élip şirege qoyidu.) Ömer usta çoñ xevptin (10) qutulup qaldi, xuda saqlidi. Yene retlengen muqamlarmu (11) saqlinip qaldi. Ular bizni bir sazende ustazdin ve (12) muqamniñ barliq höcctliridin ayrimaqçı idi, qolidin (13) kelmidi. Emma ular peylidin yanmaydu.

(14) **Qidirxan:** Ularniñ qara niyiti başlandı. Huşyar boluş lazim. (15) Axşam ömer sazendiniñ hoylisiğa aldın muhapizetni (16) uyuşturginimiz yaxşı bolğan. Ular ömer ustazğa qest (17) qilimen dep özi koliğan oriğa özi çüşti. (Şirediki (18) başka bir kitapni élip) He, bu şairlirimizniñ eserler (19) toplimi. Bu eserlerniñ mezmuni yétersiz bolğandin (20) başka, bularda til cehettimu mesile ciqraq.

(21) **Amannisaxan:** Şundaq. Bizniñ bezi şairlirimiz erep, (22) fars şairliriğila yépişivalidu. Nizami, firdevsi, cami... (s.85) (1) Ular biz üginişimiz lazim bolğan uluğ mutepekkur (2) alimlar. Lékin, bizniñ uyğurlardin çıqqan mutepekkur, (3) alim, yarguçilirimizmu ilgirila şé’iriyet babida kamaliğa (4) yetken. Qedimqılarni qoyup turup, kéyinki esirlerdiki (5) alim-şairlirimizni alsaq, mesilen, farabi, mehmut (6) qeşqiri, yusup balasağun, atayi, seyxi, sarayi ve (7) başqılar... Ebu nesir farabi yalğuz uluğ şair bolupla (8) qalmastin, u kişi bir mutepekkur alim, peylasop. U (9) kişiniñ mundaq bir şé’iri yadimda bar: (oylap yadqa oquydu)

(10) Pişmayin siri vucudxam qaldi almim öz péti,

(11) Ya téşilmey gevhiri hem qaldi alem öz péti,

(12) Ger eqil yoruq çéçip her kim aña mene eytsimu,

(13) Esli çin tesviridin kem qaldi alem öz péti.

- (14) **Qidirxan:** He, heqiqeten peylasop alim: (oylap şə'irniñ (15) axırqı qurını tekrarlaydu) “Esli çin tesviridin kem (16) qaldı alem öz pėti.” Şundaq, farabi alem qanuniyetlirini (17) bilişte xéli maharet körsetken bolsimu, emma, özidin (18) ilgiriki ve öziğe zamandaş peylasoplarnıñ cümlidin (19) öziniñ alem sirini tēxi açalmay qalğanlığıdın armanda (20) qalğan, heqiqeten şundaq. Lékin, “alem öz pėti” qal- (21) -maydu. Añ pikir tereqqı qıladı, şeyxiler tereqqı qıladı, (s.86) (1) alemniñ sirimu éçilidu. He, amannisaxan (şirediki (2) kitaplarnı qoliğa alidu) özliriniñ bu kitaplirini körüp tügi- (3) -tışni kéçiktürdüm, epu qılğayla, özlirini yétişken alim (4) diyişke heqqım bar, her ikkila kitap yaxşı yézilğan. (5) Xususen <<divan nefisi>> (kitapni körsitidu) diki idrek (6) ve maharetliri méni qayıl qıldı, <<exlaqi cemile>> (7) (yene bir kitapni qoliğa alidu) mu oxşaşla yuquri qımmetke (8) ige. Bu kitaplarnı basturuş lazım.
- (9) **Amannisaxan:** Bu kitaplarnı méniñçe pişqan eser diyişke er- (10) -zimeydu. Men özem qanaetlenmeymen, egerde melum utuq (11) bar, diyilse, u canapliriniñ gemxorluğı ve terbiyisidin (12) ayrılmaydu. Özliriniñ <<divan qidir>> namli meşhur eser- (13) -liri maña çoñ yardım berdi.
- (14) **Qidirxan:** He, u bizniñ vezipimiz, peqir axırqı ömrinde (15) özliridek yaş, bolupmu ayal alimni köreliginim üçün (16) ziyade xursen men.
- (17) **Amannisaxan:** Vay, yaman kötirivettile ustaz, “alim” mertı- (18) -visige yételisek yaxşı bolattığü!
- (19) **Qidirxan:** “Alim”liq asmandın çüşmeydu, kişiniñ esteyidil (20) tirişçanlığığa bağılıq. Bilim ilimni söygüçige baş égidu, (21) horunni, hakavurnı yat köridu; saxtıpez bilen bolsa (22) hergiz çıqışalmaydu. Özliri ilimge muhebbet bağılığan (23) isil peziletlerge ige bolğanlıqliri üçün “alim”liq (24) mertivisige yettile. Qizim, sile bizniñ millitimizniñ (s.87) (1) gururi, (bir xil hayacan ve hörmet bilen sözleydu) Bu ikki (2) kitapni neşr qılışqa ruxset qılsıla.
- (3) **Amannisaxan:** Maña bergen ilhamliriğa miñlarçe teşekkür, us- (4) -tazim (tazim qıladı). Neşr aldidin yene bir qétim körüp (5) çıqay, sultanmu axırqı nusxisini körey digen idi. (6) Aval, belki derhal “muqam” kitavını bastursaq deymen.
- (7) **Qidirxan:** U toğra, kitaplarnımu basturimiz, he, rast, (8) sultan tézraq qaytsa bolar idi.

- (9) **Amannisaxan:** Men xet yazdim. Qaytip qalar. Hazir ehval (10) barganséri ciddileşmekte, suyiquest herkiti başlandi, (11) rehmetni öltürüş, uniñdin kéyin ömer ustazğa qest (12) qiliş, senayi nefisimizni taqaş...
- (13) **Qidirxan:** Şundaq, ehval ciddi. Xanliq medriske ot (14) qoyuş digen nimini oydurup çiqiş pütün suyiquestniñ (15) başlinişidin dérek béridu. Méniñçe, iş buniñ bilen (16) tügep qalmaydu. Biz huşyar bolili, uniñdin ilim- (17) meripet işimiznimu toxtatmayli, mesilen: edibiyat- (18) sen'et, muqam tetqiqatida utuğimiz bar. Buniñdin qanaetli- (19) -nişke bolmaydu, ular dinga qarşiliq digen böhtan bilen (20) uni yoqatmaçqi, biz uni davamlaşturuşimiz lazim.
- (21) **Amannisaxan:** Muqamni tetqiq qilişniñ neticisi, utuğimu (22) canaplriniñ yétekçiliginiñ neticisi. Ömer sazende canap- (23) -lirimu ciq küç çiqardi, mulahize qilişimizçe, muqam on (24) ikkige yetti, toqquz muqam retlendi, asasen toluqlandi. **(s.88)** (1) Davamliq toluqlaş lazim, yene üç muqamniñ asasiy bar, (2) emma kem cayliri ciq, davamliq işleş kérek. Yene şu (3) nerse melum boldiki, uyğur muqamiğa egişip, orta asiya, (4) cenubiy asiya ve yéqin şerqtiki bezi milletlerniñ muqam- (5) -lirimu meydanga çiqqan, emma meyli san, süpet cehttin (6) yaki tüzülüş cehttin bolsun, bizniñ muqamğa yetmeydu. (7) Şundaq, uyğur muqaminiñ tarixi uzun bolğaçqa, (8) tereqqi- (9) -yatimu xéli yaxşı. Muqamlarniñ tilinimu oyliniş lazim, (10) orta asiyadiki başqa millet şairliriniñ eserliridin (11) köre, aval, öz şairlirimizniñ eserliridin kirgüzülse (12) yaxşı.
- (13) **Qavul mirza:** (Xoşal kiridu) Salam qidirxan tağa, xenimniñ tenliri (14) saq bolğay. (Amannisaxanga qarap) Özlirige xoş xever (15) élip keldim, (yançuğida bir nime yoşuridu) süyünçe bersile.
- (16) **Ömer sazende:** (Kiridu). He, süyünçe? Xoş xever bolsa el- (17) -vette süyünçe bériş kérek (salamlişidu).
- (18) **Amannisaxan:** Oltursila ustaz. Vay nime bolatti. Qeşqerdin (19) xever kelgendu herqaçan.
- (20) **Qavul mirza:** İş qilip xoş xever, süyünçe bersile!
- (21) **Amannisaxan:** İkki taqa beqisem.
- (22) **Qavul mirza:** Hebbelli, mana (yançuğidin xetni çiqirip béridu. (23) Başqilarmu qarişidu).

- (24) **Amannisaxan:** He, sultandin kelgen xet, (éçip aval içide (25) oquydu, kéyin başqılarga üzüp-üzüp oqup béridu) Mana mundaq (**s.89**) (1) yézıptu: “... Sultan sutuq buğraxan mazirini ziyaret (2) qılış mende çoñ tesir qaldurdi. Xususen, xanniñ (3) tezkirisini körgendin kéyin, bizniñ u kişiniñ ali (4) xislitidin, xelqperverligidin, vetenperverligidin, qeh- (5) -rimanligidin üginidiğan caylirimiz ciq iken dep (6) qaldım...” He, yene mundaq deptu: “Qeşqer valisiniñ (7) iş yaman emes, emma, puxralar hamam éğir qiyinçiliqta (8) yaşımakta, diniy xurapatlıqniñ bolupmu işan-sopiçiliqniñ (9) kişilerge sélivatqan rohiy kişini... Şundaq, bu rohiy (10) kişen siyasi, iqtisadiy kişenni çinıtmaқта...”
- (11) **Qidirxan:** Yaxşı pikir, yéñi tonuş, ali canap tonuş.
- (12) **Ömer sazende:** Bizniñ sultanimiz puxrağa yéqinlaşsa nime digen (13) yaxşı. Turmuş-uluğ mektep. U herqandaq mektep (14) bérelmeydiğan bilimni béridu, he, yene nime deptu?
- (15) **Amannisaxan:** Yene birer aydin kéyin qaytimen deptu. Öziniñ (16) nimişkimu köñli ensirevatqinini, qaytışqa aldiravatqanlığını (17) yézıptu. Qalğini başqa gepler...
- (18) **Qavul mirza:** Aşu “başqa gepler”niñ içide bir béyit bardek (19) qilidu, ene (béğiz qoli bilen xetni körsitidu). Bizniñ añli- (20) -şimizğa bolamdikin?
- (21) **Amannisaxan:** He, bumu? Meyli, bolidu (oquydu).
- (22) “Ey peyki saba méniñ bayanım yetküz,
- (23) Yarımğa niyaz ile salamım yetküz,
- (24) Ger sübhi ve şam qéşığa yetseñ,
- (**s.90**) (1) Elvette aña sübhi-şanim yetküz”
- (2) (U, iza arılaş külidu, başqılarmu külüşidu.)
- (3) **Qidirxan:** Şair digen qoliğa qelem alsa, şé’ir yazmay tural- (4) -maydu, sultan gezeldin qalsa, rubaini yaxşı köridu.
- (5) **Amannisaxan:** (Bir qoli bilen meydisini basidu, saqlığı yaxşı (6) emesligini sézidu) Qavul mirza, micezim naçarraq turidu. (7) Bir tévip çaqirtamsızkin (Qavul Mirza çiqip kétidu).
- (8) **Qidirxan:** Rast, çiraylırı ançe yaxşı emes, diqqet (9) qilsila (Qavul mirza qaytıp kiridu). Rastla, canabi ömer, (10) salamatlikliri qandaq?

- (11) **Ömer sazende:** Yaxşı, rehmet, hiç gep yoq. Amannisa (12) xénimniñ merhimiti ve serdarniñ nevkerliri bolmıǵan (13) bolsa...
- (14) **Serdar:** (Kiridu ve amanlışıp ciddi qiyapette olturidu) Bu işlar (15) ötti. Yene qandaq işlar boluşini oylişış kérek. Sul- (16) -tan kelsun, çapsanraq kelgini yaxşı. (Başqılar diqqet (17) qilidu) Biz bek bigem bolup qaptimiz.
- (18) **Amannisaxan:** (Endişe bilen) Yéñi xever barmu?
- (19) **Serdar:** (Béşini éqip xupiyane sözleydu) Suyiqest xenciriniñ (20) uçı sultangá qarıtılǵan (hemme çöçüydu), kéyin özliri, (21) andin qalsa başqilirimiz. İşniñ başlınişi ömer sazendini (22) öltürüp muqamni köydürüş, andin kéyin...
- (23) **Amannisaxan:** Eblexler.
- (24) **Qidirxan:** He, he, iş mundaq deñ?!
- (s.91) (1) **Serdar:** (Qavulǵa qarap) Çapsan xangá kişi çapturuş lazim. (2) Bir parçe xet yéziñ, yopurǵa-tézim bilen qaytıñni tevsıye (3) qiliñ. Çoñ yol xeterlik. Men sultanni qarşı éliş (4) üçün muhapizetçiler evetimen, xénim, özliri sultan (5) qaytqiçe tala-tüzge çıqmısila, muhapizetni küçeytimiz. (6) Yanlıridiki xadimlardın huşyar bolsila... Qavul Mirza, (7) siz orda içide ehvalni ciddi közitiñ, xénimniñ bixe- (8) -terligige hemmimiz mes’ul boluşimiz kérek.
- (9) **Qidirxan:** Amannisa xénim, ehval hazir muşu dericiǵe yetken (10) iken, biz éhtiyat bilen iş körüşimiz kérek. İşan (11) yene dinni destek qilip çıqip, kişilerni qaymuqturuşı (12) mümkin. Serdarniñ tedbiri yaxşı. Biz sultanniñ saq- (13) salamat kélişini küteyli hem huşyar turayli. Sultan (14) kelgende işlarnı tüptin hel qiliş lazim. Hazırçe bezi (15) ziyarlardıñ köz yumuş kérek.
- (16) **Serdar:** Toǵra gep, “sebri qılsa ğoridin halva püter”. Hem (17) sebri qiliş, hem huşyar boluş kérek.
- (18) **Amannisaxan:** Herbi işlar...
- (19) **Serdar:** Herbi işlardın xénim xatircem bolǵay, zörür ted- (20) -birler qollinildi.
- (21) **Amannisaxan:** Xop, serdar şundaq bolsun, sultangá derhal (22) kişi çapturuñlar, hemmeylen huşyar bolili. (Ornidin (23) qopidu) Men bir az dem alay. (Başqılar amanlışıp çıqışıdu. (24) Badamxan kiridu) Badamxan, micezim yoq turidu. Tévip (s.92) (1) kelmekçi (içkiri kirip kétidu. Bir xızmetçi qız çıqıdu).
- (2) **Badamxan:** (Qızǵa) Hiliqi büvi tévip kelmekçi, saqlap tursun (3) (umu içkirige kiridu). (Qız Amannisaxan yatqan yölençük karvatni (4) tüzitidu).

- (5) **Büvi tévip:** (Taladin sözlep kiridu) Yaalla, cimi bendeñni (6) aman qilgin, uh, hérip halim qalmidi (doñgaqlap méñip (7) bélige muştlaydu).
- (8) **Qiz:** (Qarşi alidu) Kelsile ana, oltursila (uni yölep oltur- (9) -guzidu).
- (10) **Büvi:** Rehmet balam. Belen qiz ikensen, menmu sendek vaq- (11) -timda bek öz idim. Qara, emdi nime bolup kettim.
- (12) **Qiz:** Hilimu öz turupla (uniñ set beşirisige qarap, aǵzini qoli (13) bilen tosüp külidu).
- (14) **Büvi:** He, şuni digina, sen xéli adem tonuydikensen. (15) Hey, xénim saǵsız bolup qaldi deydiǵu?
- (16) **Qiz:** He, bir az tavi yoq. (Çay qoyidu) Sile çay içip ol- (17) -turup tursila. Men xénimǵa xever qilay (kirip kétidu).
- (18) **Yadigar xénim:** (İçkirki öydin çiqidu etrapqa qaraydu) He, büvim (19) kepqapla...
- (20) **Büvi:** Çoñ aǵıça xénimniñ ömri ziyade bolǵay (égilidu).
- (21) **Yadigar xénim:** He, şundaq bolǵay, uni xuda bilidu (yene (22) etrapqa qaraydu, kéyin büvige yéqin kélip ciddi sözleydu). (23) He, qéri, men saña éytqan söz ésiñde barmu? Mana pur- (24) -set keldi.
- (s.93) (1) **Büvi:** (Titireydu) Vay xénim, méniñ on béşim yoq, qorqimen... (2) (Qiz içkirki öyniñ işigidin çiqivétip niminidu añlap qalidu, (3) çékinidu ve perdigé yoşurunup maraydu.)
- (4) **Yadigar xénim:** Qorqma, men bar, her bala bolsa men qutqu- (5) -zimen. (Yénidiki bir xalta altunni élip büvige béridu) Kéyin, (6) nime kérek bolsa mendin soraver.
- (7) **Büvi:** (Xaltini élip közliri ala-q-calak bolup, xoşalligida nime (8) qilişini bilelmeydu) Xénim... Çoñ aǵıça xénim... Biraq men, (9) hiçnime élip kelmigen idim.
- (10) **Yadigar xénim:** Mana, mende bar (dora sélingan kiçik şeşini büvige (11) béridu), uniñǵa béridigan doriniñ içige qoşuvetseñla boldi. (12) (Büvi şişini romiliniñ uçıǵa tügidu. Qiz körüp avazini içige (13) tartip çöçüydu. Barmigini çişlep, yene diqqet qilidu). Men (14) kettim... Hoduqma... (Çiqip kétidu).
- (15) **Amannisaxan:** (Çiqip qizniñ qiyapitige diqqet qilidu) Hey, nime (16) boldi sizge?

- (17) **Qiz:** Yoqsu, xan aç, hiçnime bolmidi...
- (18) **Amannisaxan:** Tévip keldimu?
- (19) **Qiz:** Keldi eyne...
- (20) **Amannisaxan:** He, büvim, buyan kepla (u terepke mañidu. Qiz (21) arqisidin kélidu).
- (22) **Büvi:** Ağıça xénimniñ ömri ziyade bolğay (dua qilidu).
- (23) **Amannisaxan:** Rehmet, oltursila, (özi karvatqa yölinidu) (24) Biraz, tavisiz bolup turimen. Silini avare qıldım.
- (s.94)** (1) **Büvi:** Hergiz avariçiliği yoq, xénim, peqirliri ağıça (2) xénimniñ quli. Xizmetlirige daim teyyar... (Bérip xénimniñ (3) tomurini tutidu). Bismillahirrehmanirrehim, xuda şipaliq (4) bergey, loqman hékimniñ ervahi medet qilğay... He, he, (5) xénimniñ issiği eşipraq qaptu, quruq issiq (yene bir (6) qoliniñ tomurini tutidu), şundaq xénim, ikkila tomur (7) oxşaş soquvatidu. Çapsanraq, hiç gep yoq xenim, (8) zukamniñ esiri bar, men dora alğaç kelgen idim. (9) (Qizğa qaraydu) Qizim, qaynaq su barmikin? Taza qaynaq bolsun, (10) (büvi bir xaltidin bir xil gül üriği élip çénige salidu. (11) Kéyin Amannisaxanğa söz qilip turup, romiliniñ uçığa oralğan (12) şişidiki zeherni yéniçe çinige tökidü. Şişini yene romalğa (13) tügidü. Qiz çiqip körüp qalidu. Çeynekni epçiqip büvige (14) béridü, büvi çinige qaynaq su qoyidu. Qiz uniñdin yoşurunçe, (15) amannisaxanğa “dorini içmeñ” digen menada işaret qilidu: xénim (16) çüşenmey heyran qalidu... Qiz aldirap içkirige mañidu).
- (17) **Büvi:** (Dorini çinide arilaşturup, püvleydu) Hiç veqesi yoq, (18) ağıça xénim, muşu dorini qızıgıda içsile, bir terlepla (19) yaxşı bolup kétıla. Xudayım buyrusa, men ete kélip, (20) yene körimen... (U dorini amannisaxanğa sunidu, Amannisaxan (21) élip, püvlep ağzığa tekküzidu, qiziq his qilip içmey yene (22) püvleydu, yene içkili başlaydu...)
- (23) **Badamxan:** (Arqisidiki qiz bilen içkiridin étılğançe çiqidu) (24) İçmeñ, vay içmeñ! (Vaqirığançe kélip, heyran bolup, çinini (25) tutup turğan amannisaxanniñ qolidin çinini urup çüşürüvétidu. **(s.95)** (1) Qiz talğa yügüridu) Amannisaxan, dostum, uniñda zehar bar!
- (2) **Amannisaxan:** (Çöçüp qozğilidu) He!...

- (3) [Qiz ikki ayal yasavulni başlap kiridu. Yasavullar büviniñ ikki (4) yéniğa kélip toxtaydu. Badamxan puçuq çinniñ tégide qalğan (5) dorini bir eskerge béríp, quligığa sözleydu. Esker talağa (6) çiqıdu.
- (7) **Badamxan:** (Büvige vaqıraydu) Qanxor, callat! Nime qılmaqçı (8) idiñ? Eyt! (Vaqırıp urmaq bolıdu. Büvi titirep sağırip (9) keynige dacyıdu)
- (10) **Amannisaxan:** (Salmaqlıq bilen) Badamxan, xapa bolmañ. (Büvige (11) qaraydu) Büvi, doriğa zeher sélišqa séni nime mecbur (12) qıldı?
- (13) **Büvi:** (Yalğan yalvurıdu) Ağıça xénim, méniñ xénim on emes, (14) hergiz undaq gep yoq. Méniñ heddim yoq, xénim, méni (15) keçürsile (derize téşida gumanlıq bir kişi ğip qılıp körünüp (16) ötüp kétidu).
- (17) **Qiz:** Yalğan sözlime qéri! Men hemmini körüp turdum (büviniñ (18) romiliniñ uçığa tügilgen şışini yéşip alıdu) Mavu nime? (19) Buniñ içidiki nerse qéni?
- (20) **Badamxan:** Eyt, u qéni?
- (21) **Büvi:** Xanlirim, bu bir dora şışisi. Ölümün xevirim bar. (22) Başqa nersidin xevirim yoq.
- (23) **Serdar:** (Yasavul bilen kiridu. Yasavulniñ qolida bir ölük toşqan) (24) Hey qéri, bu nime? (Toşqanni körsitip ğezep bilen soraydu)
- (s.96) (1) **Yasavul:** Doridin toşqanğa bir yutum içküzgen iduq, hayal (2) ötmey céni çiqti.
- (3) **Amannisaxan:** Xoş, Büvi, emdi nime deysiz?!
- (4) **Büvi:** (Baş égidu) Bir qoşuq qénimni tileymen, xénim (bérıp (5) amannisaxanniñ aldığa yéqilidu).
- (6) **Serdar:** Saña tapşuruq bergen kim? Rastiñni éytsañ ölümün (7) keçürüş mümkin.
- (8) **Büvi:** (Béşini kötermey) Qorqımen, tilim köyidu...
- (9) **Amannisaxan:** Qorqma éytiver, biz bar.
- (10) **Büvi:** Men éytay xénim, éytqay... (Bir ğayıp xencer derizidin (11) kirip.top-toğra büviniñ kökrigige sançilidu, büvi yiqilidu, (12) başqılar patıparaq bolıdu. Eskerler talağa yügürıdu).
- (13) **Serdar:** (Büvini tekşürüp körıdu. U ölüp bolğan. Xencer sancığ- (14) -lıq meydisidin qan çiqqan büvi aliyp yatıdu) Tügeptu. Epçiqiñlar (15) bu iplasni! (Yasavullar kötirip mañıdu)
- (16) **Amannisaxan:** Sir yoşurun qaldı!

(17) **Serdar:** Bu sirni çoqum tapımız.

(18) -Perde çüşidu.

(s.97) (1) **Altınçı Perde**

(2) **Birinçi Körünüş Sultan Ğezeplendi**

(3) [Ordiniñ resmiyet sariyi.

(4) [Tentenilik orda muzikisi bilen perde éçilidu.

(5) [Hemme vezir-vuzralar (ilgirikige oxşaş) öz orunlirida (6) olturğan, ulardin başqa şahbaz mirza, qeşqer valisi mehemet (7) buğralar bar. Textniñ keynide, ikki yanda, tala işiginiñ ikki (8) qasniğida savut kiygen, neyze tutqan qalqanliq yasavul turğan. (9) Saray sürlük körünüş alğan. Sazmu heyvetlik çélinidu. İşan (10) hassisiğa tayinip, yerge qarap qapıgını sélip olturidu. Mirza (11) aliniñ siyaqi endişilik. Saz toxtaydu...

(12) **Ekrem:** (İçkiridin çıqip) Sultan aliliri qedem teşrip qildi!

(13) [Abdurişitxan xançe kiyimlerini kiygen, ciddi qiyapette Aman- (14) -nisa Xénim bilen çıqıdu, hemmisi orunliridin turup baş éqip (15) hörmət bildüridu. Talada nurgun kişilerniñ naraziliq şavquni (16) añlinidu, xan bilen xénim talağa azraq qulaq salıdu, kéyin (17) tentenilik méñip kélip, yuquridiki ikki igizrek orundıqta (18) olturidu...

(s.98) (1) **İşan:** (Qol kótiridu, başqıarmu qol kótirip işanğa qoşulıdu.) (2) Sultan canabi aliliriniñ, Ağıça xénim canaplırınıñ ömür- (3) -liri uzun bolğay, amin (hemmisi “amin” dep ünlük (4) éytidu. Qolliri bilen yüz-saqallirini silaydu).

(5) **Abdurişitxan:** (Qoli bilen olturuşqa şeret qilidu, başqılar (6) olturidu) Emma, beziler ağızıda uzun ömür tileydu, yéñi (7) içide xencer. Şundaq emesmu, canabi mirza éli?! (8) (Mirza éliğa tikilip qaraydu), (taşqiridiki şavqun küçlükrek (9) añlinidu, “adalet telep qilimiz!” “Zalim mustebitlerge caza (10) bérilişi kérek!” “Sultan elniñ dadiğa yetsun!” digen avazlar (11) oçuq añlinidu).

(12) **Abdurişitxan:** Kördüñlarmu, el nimini telep qilidu! Cavap (13) bəriş kérek. (Qavul mirzağa qarap) Ular vekillirini (14) saylıdimu?

- (15) **Qavul Mirza:** Saylap qoydi.
- (16) **Abdurişitxan:** Kirsun (Yana şavqun... Mexmut otunçı başlıq (17) on neper vekil kiridu, bularnıñ töti dixan vekili. İkkisi (18) şeher hünerven kasipliriniñ vekili, ikkisi taliplar vekili, yene (19) ikkisi kiçik sodigerler vekili, ular mexmut otunçiniñ (20) başçılığıda sultanga salam béridu).
- (21) **Vekiller:** Sultan canaplıriniñ adil boluşını telep qilimiz!
- (22) **Abdurişitxan:** (Mexmut otunçini körüp biraz hayacanlinidu ve (23) Amannisaxanga qaraydu, Amannisaxan bérıp dadisiğa tazim qilip, (24) kökrigige baş qoyidu. Dadisi pişanisige söyüp qoyidu. Amannisa- (25) -xan cayığa kélip olturidu... Xoş, mexmut ata, vekiller! (s.99) (1) Qéni qandaq telepler bolsa éytayli.
- (2) **Mexmut otunçı:** Canabi sultan, dixanlar veyran, sergerdan (3) bolmaqta. Biz mekit, maralvéşi, avat dixanliriğa vekil (4) bolup kelduq. Sultan aliliriniñ el dadığa yétişini (5) telep qilimiz.
- (6) **Dixan a:** Men avattin keldim, pütün Aqsu yéziliri xarap (7) bolup kétivatidu. Çoñlar, beg-töriler, qazi-işanlar (8) dixanlarni talan-tarac qilivatidu. Dixanlarniñ quruq (9) söñekliridin başqa hiçnimisi qalmidi.
- (10) **Dixan b:** Bultur xanniñ permani dep bizge birmunçe yaxşı (11) vedilerni qilğan, nede “perman” bolsun, kényinki ehval (12) ilgirikidin éşip ketti...
- (13) **Hünerven a:** Biz şeher hünervenliriniñ, kembeğellerniñ (14) ehvali yézilarniñkidin qélişmaydu. Sultan canaplıri, (15) zorluq-zomigerlik destidin can baqalmaydığan bolup (16) qalduq.
- (17) **Kiçik sodiger a:** (Yaxşıraq kiyingen) Peqir uşşaq sodiger- (18) -lerge vekil bolup kirdim, sultan aliliri. Biz uşşaq (19) sodigerlerniñ ehvalimu kündin – künge éğirlişip kétiva- (20) -tidu. Tirikçilik qilişqa amal bolmayvatidu, uniñ üstige (21) dinga qarşı, “dehri” digen nam bilen qamaqqa éliš, (22) darğa éşişlar barganséri köpiyip kétivatidu... Biz mus- (23) -tebit zalimlarğa caza bérilişini, puxralarğa erkinlik (24) bérilişini telep qilimiz!...
- (s.100) (1) **Abdurişitxan:** Xop, biz sizlerniñ telepliriñizlarni añli- (2) -duq. Bu telepler -toğra, heqqani telepler. Sizler bayan (3) qilğan ehvallar peqirni oylandurdi. Elniñ azap-oqu- (4) -betlerge duçar bolğanlığığa asasen men cavapker... Vekil-

- (5) -ler, sizler çıqip köpçilikke çüşendürinüzler, biz muza- (6) -kire qılmaçımız, uzaq ötmey cavap alursizler.
- (7) **Vekiller:** (Mexmut) Eger elniñ telepliri hel qilinsa, biz (8) sultan aliliriniñ sözini añlaymiz (başqılarni başlaydu, (9) vekiller çıqıdu, köpçilik şavquni yene kötirilip bésilidu).
- (10) **Abdurişitxan:** Xoş, canabi vezirler, erbaplar! El azavini (11) öz qoligimiz bilen añlıduq. Buniñğa nime deymiz?!
- (12) **Mirza éli:** Sultan aliliri, bu işlardin peqirniñ xevirim (13) yoq iken.
- (14) **Abdurişitxan:** Ha ha ha... (ğezeplik külidu) Sizniñ suyi- (15) -qestçiliktin, şexsi qara niyetликтin xevriñiz bar...
- (16) **Mirza éli:** Men... Sultan...
- (17) **Abdurişitxan:** (Uniñğa étivar qılmaydu ve ğezep bilen qıçqiridu) (18) Paşşap Beg!
- (19) **Éli paşşap:** (Çöçüp kétidu) Xoş sultan aliliri... (Ornidin (20) qopup baş égidu).
- (21) **Abdurişitxan:** Canabi ömerniñ öyige bulañçılarni evetken (22) kim?!
- (23) **Éli paşşap:** (Qorqup titireydu. Mirza éli yer astidin uniñğa (24) qaraydu) Biz tekşürüp, cinayetçini tapalmıduq, sultan (**s.101**) (1) canapliri. Bulañçılarniñ birsi şu cayda serdarniñ (2) saqçisi teripidin öltürülgen, biri qéçip ketken...
- (3) **Abdurişitxan:** Qéçip ketken? Xop, (Ekremge) epkir uni (4) (ikki esker yoğan gevdilik, set qiyapet birisini élip (5) kiridu) Sen buni tonumsen? (Paşşaptin soraydu)
- (6) **Éli paşşap:** Yoqsu, sultan canapliri...
- (7) **Abdurişitxan:** Sençu? (Cinayetçidin soraydu)
- (8) **Cinayetçi:** (Yer astidin paşşapqa qaraydu) Tonuymen... U éli (9) paşşap... Bizni ömer sazendini öltürüşke evetken (10) muşu...
- (11) **Éli paşşap:** Muttehem, oğri, yalğan (hoduqup sözleydu). (12) Tamamen yalğan. Sultan aliliri...
- (13) **Abdurişitxan:** (Şeret bilen cinayetçini epçıqip kėtişke (14) buyruydu) Muttehem!? Canliq delil-ispata aldida qarşılıq (15) qılmaçimusen, eblex! (ğezeplik vaqiraydu)
- (16) **Éli paşşap:** (Baş égidu)...
- (17) **Abdurişitxan:** Saña başçılıq qilğan kim?

- (18) **Éli paşşap:** Éytałmaymen... Men özem, sultan canapliri (19) (Mirza éli ciddilişidu, paşşapqa tikilidu).
- (20) **Abdurişitxan:** Éyt, kim! (Vaqiraydu)
- (21) **Mirza éli:** Bu suyiqestçiniñ cacisini bériş kérek (qiliçini (22) yérım çiqiridu).
- (23) **Serdar:** (Bir qoli bilen uniñ qiliç tutqan qolini tutidu): Aldiri- (24) -mañ, canabi başvezir... (Mirza éli qiliçini qéniğa salidu).
- (s.102)** (1) **Abdurişitxan:** (Paşşapqa) Eyt! Kim saña qomandanlıq qilğan? (2) (Éli paşşap asta béşini kötirip Mirza élige qaraydu, Mirza éli (3) yana qiliçini çiqirip heyve qilmaq bolidu. Ekrem uniñ aldiğa (4) kélip, qiliçiniñ sépini tutup, uniña aliyidu. Mirza éli (5) pesiyidu).
- (6) **Abdurişitxan:** (Vaqiraydu) Callat! (İkki callat yoğan qiliçlirini (7) kötergen sürlük qiyapette kirip kélidu) Epçiqiñlar! (Paşşapni (8) körsitidu, callatlar uni sörep mañidu, paşşap bolsa hemmini (9) qilğan mirza éli. Aşu başvezir tapşurğan sultan canapliri, dep (10) vaqirğançe çiqip kétidu) Xoş, canabi mirza éli! (Titirep (11) turğan mirza élige sözleydu). Emdi nime deyla?! (Mirza éli (12) sözsiz, baş égidu) Sözle, munapiq! (Qattiq vaqiraydu, hemme (13) çöçüydu...) Ömer sazende saña tosqunluq qildimu? Sanayi (14) nefisini taqaşqa buyruq qilğan kim? Amannisaxanğa zehir (15) bérişni uyuşturğan kim?! Rehmetni nimişqa öltürdüñ?! (16) Xandanlıqniñ medrisni köydürüş iğvasini kim toqıdı? (17) Permanni emeldin qalduruşqa qandaqçe pétindiñ?... (18) Sözle!!!... (ğezep bilen vaqiraydu).
- (19) **Mirza éli:** (Titireydu) Men, men... Sultan canapliri, (beziler (20) ğezep bilen hayacanlinidu, midirlişidu, işan titireydu) Men (21) cinayet qildim.. Men, he, men...
- (22) **Abdurişitxan:** Şunçe sözmen başvezir emdi hecep söz- (23) -liyelmeydiğan bop qaptıǵu? (Ekremge qarap) Buniñ qiliç, (24) vezir kiyimini al! (Ekrem kélip qiliçini alidu, vezir kiyiminimu **(s.103)** (1) salduridu) Sen başqılarga urğan qiliç saña ötmemdu? (2) Qéni sen özeñge özeñ höküm qilçu!
- (3) **Mirza éli:** (Xanniñ aldiğa yéqilidu) Uluğ şahim! Men cinayetçi, (4) men ölümge mehkum...

(5) **İşan:** (Yötülup ornidin qopidu) Sultan canaplırı, Mirza éliniñ (6) cinayiti égir iken. Özimu iqrar qildi. Uniñğa (7) kécirim qılışlırını soraymen. Men iltimas qilimen, bir (8) qoşuq qénini tileymen (xanniñ aldığa tiz çökidu).

(9) **Abdurişitxan:** Merhemet hezritim, qopsıla... (qolidiki yögek (10) qegezni qavul mirziğa uzitip) Oquñ.

(11) **Qavul Mirza:** Perman. (Hemme orunlıridin turidu) Şul xususta (12) alahide perman çiqiriliduki, muveqqet başvezir mirza (13) éli sultangğa qest qilip, xanlıq hoquqını tartivéliş (14) meqsidide bolğanlığı üçün ve xanlıqniñ permanığa qarşılıq (15) qilip, elge davamlıq égir zulum salğını üçün, bir (16) qatar suyiquestlerni uyuşturganlığı üçün, başvezirlik (17) vezipisidin élip taşlap ölüm caza... (Xan pütükçidin (18) permanni ve qelemni élip özgertip qayturup béridu) Ömürlük (19) qamaq cazası bérilip zindangğa taşlansun;

(20) Suyiqest işini élip barguçı muhapizet işliri (21) vezirni éli paşşapğa ölüm cazası bérilsun;

(22) Sabiq başvezir mirza heyder qaytidin başvezirlikke (23) teyinlensun.

(24) Qeşqer valisi mehmet buğra paşşap beglikke (**s.104**) (1) teyinlensun.

(2) Xoca qasim geziniçi vezipisidin qaldurulup, u (3) vezipige şahbaz mirza teyinlensun.

(4) Mirza éli teripidin buzğunçılıqqa uçrığan xanlıqniñ (5) perman-qararliri qet'iy icra qilinsun. Uniñ xainlıq (6) meqsidi bilen çiqarğan qarar, buyruqliri tamamen inkar (7) qilinsun.

(8) Barlıq puqralar ve emeldarlar elge amanlıq, puqrağa (9) paravanlıq keltürüş üçün tirişmaqliri hacet!

(10) Uyğur xani sultan abdurişit.

(11) Hiciriye toquzyüzatmişinçi yili, moherrem.

Şehri (12) yarken

(13) (Köpçilik baş égip, permanni qollaydığanlıgını bildüridu).

(14) Abdurişitxan: Epçiqiñlar buni! (İkki yasavul mirza élini (15) epçiqip kétidu. Xan ornidin qopidu. Başqılar tazim qilip (16) xoşlışıp mañidu).

- (17) **Abdurışitxan:** Mirza heyder bilen serdar qalsun! (Xan, (18) xénim, mirza heyder, serdarlar öre turup sözlişidu.
- (19) **Mirza heyder:** Xenimniñ tenliri salametmikim? Özliri xeter (20) içide küreş qilla.
- (21) **Amannisaxan:** Tüzük, rehmet, canapliri égir riyazet (22) çekle.
- (23) **Mirza heyder:** Hiç veqesi yoq.
- (s.105)** (1) **Abdurışitxan:** Buniñgimu men sevepkar.
- (2) **Mirza heyder:** Hiçnerse emes. Savaqlar bizni ügitidu. (3) Boran çıqmisa qum astidiki nersiler éçilmaydu.
- (4) **Amannisaxan:** Toğra, şundaq boldi. Emma qum astığa mökken (5) yilanniñ téni çanlidi-yu, béşi qepqaldi. İşan...
- (6) **Abdurışitxan:** İşan mirza éli emes. Uniñ arqısında (7) kişiler ciq. Yene, din mesilisi bar. Lékin téni yoq (8) yilanniñ béşi herket qilalmaydu-de.
- (9) **Mirza heyder:** Bu toğra, ötken növet ular hucum qilğanda, (10) men ularğa kavak éçip berdim. Aşu vaqıtta sultan ali- (11) -liri şundaq tedbir qollanmisa bolmaytti. Men, kéyin (12) ciq oylinip şu qararğa keldim. Lékin, bu eblexlerniñ (13) bu dericidiki qara niyitini mölçerliyelmigen ikenmen.
- (14) **Abdurışitxan:** Men huşyar bolimen didim, lékin, yine bixut (15) bolup qaldim. Bu bir mezgildin béri şu qeder rohiy azap (16) tarttimki... Hemme xataliq özemde “özem tapqan balağa nege (17) baray davağa”, bu kişi méni qamçilip turdi (Amannisaxanni (18) körsitidu). Maña qarığanda huşyar boldi, şunlaşqimu düşmen- (19) -niñ qestige uçridi. Men axşam savaqlarni oylap (20) bir gèzel yazdim (yançuğidin bir bet qeğezge yézilğan şe’irni (21) çiqiridu).
- (22) **Amannisaxan:** Men oqup bérey (şe’irni alidu. Oquydu, bargançe (23) iştiyaq bilen oquydu):

(24) Égilip qilsa salam mekkar iken bilmeptimen,

(s.106) (1) Qaş étip oynatsa köz heyyar iken bilmeptimen.

(2) Qedirdanim ülpitim sen can-ciger dostum dise,

(3) Yeñ içide xenciri teyyar iken bilmeptimen.

(4) Gayida bazğanmu urdum, gayida bastim köyek,

(5) Otta tavlap körmigeç qurçmu-tomur bilmeptimen.

(6) Aylinip bağlar ara qazdim bahasiz taşni men,

(7) Usta zerger bolmiğaç altunmu-mis bilmeptimen.

(8) Emdi taptim axirida çin vapadar dostni men,

(9) Ağritip éytqan sözniñ menisini bilmeptimen.

(10) Közlimge may tolup, eksiçe körgen çağliri,

(11) Éçinip tikken közniñ zerdesini bilmeptimen.

(12) Ey reşidi içmigin bixut şarabin emdi bes,

(13) Camda mey barmikin, yaki zehir bilmeptimen.

(14) **Mirza heyder:** Bek yaxşi... Savaqlarniñ obdan yekuni aca- (15) -yip yaxşi yézilğan.

(16) **Amannisaxan:** Yaxşi, ali canap mepküre.

(17) **Abdurişitxan:** Bérilgen bedelni oylisam köñlüm ağriydu.

(18) **Amannisaxan:** Sultan aliliriniñ budu niyiti qet'iy, tedbiri (**s.107**) (1) keskin boldi. Emdi buniñdin keyinki işlarni oyliş (2) lazim.

(3) **Abdurişitxan:** (Oylaydu, méñip bir aylinip toxtaydu) Adil boluş, (4) elni oylaş, huşyar boluş (kötüreñgu avaz bilen sözleydu).

(5) **Serdar:** İntayin yaxşi sultan. Mana bu, savaqlarniñ mivisi.

(6) **Amannisaxan:** Ekrem şarap keltürüñ. (Üçeylengen qarap) (7) Bүgünki galibiyet, kelgusi şerep üçün birer qedehtin (8) içeylik (ekrem petnusta şarap epkirip tutidu). Dañliq (9) şair atayiniñ bir rubaisi yadimğa çüşti (U qedehtin (10) kötirip diklimatsiye ahañida şé'irni yadqa oquydu):

(11) “Saqiya keltür meyi gulgunni xoş demdu bugün,

(12) Barçidin mecliste mey cami muqeddemdur bugün,

(13) Kel demi meyxaniniñ beptül heremin qil tavap,

(14) Kim senemler lenidin mey abi zemzemdur bugün.”

(15) **Abdurişitxan:** Apirin!

(16) **Mirza heyder, serdar:** Barikalla!

(17) (Xoşal halda qedehni kötirişidu)

(18) -Perde çüşidu.

(s.108) (1) Altınçı Perde

(2) İkkinçi Körünüş Tentene

(3) [Bir yıl kéyin.

(4) [Yarkenniñ güzel küz künliri.

(5) [Carañliq nağra-sunay avazi bilen perde éçilidu.

(6) Şeher téşida-mişa deryasi boyidiki çoñ bağ, yiraqta-udulda (7) derya körünüp turidu, bağda alma, anar, şaptullar pişip ketken. (8) Üzüm bariñida her xil çirayliq üzümler sañgilap turidu.

(9) [Oñ yaqta çoñ binaniñ yérim körünüşi, uniñ aldida tüvrükliri (10) neqişliq çoñ şipañ, pes şirelerge her xil miviler, nanlar (11) tizilğan, şirelerni aylandurup (gilem üstige) körpe sélingan, (12) birneççe yastuq qoyulğan, şipañ etrapida olturğan ve öre- töpe (13) kişiler, beg-töriler, sellilik mollilar, bir çette supida (14) sazçılar, mive toşup xizmet qilip yürgen xizmetçiler... Derva- (15) -ziğa sozulğan. İkki çéti güllük yol yaqisiğa kişiler tizilğan, (16) sehne etrapida, yol boyida yasavullar... Kimniñdur kélişini (17) kütüşidu.

(18) [Kişiler “keldi, keldi” dep dervaza yaqqa qarişidu. Nağra-sunay (19) avazi kötirilidu, saz carañlaydu. Qiz-yigitler usul oynap (20) taşqiriğa çiqişidu, uzaq ötmey, aldida qiz-yigit usulçılar (21) kiridu, kéyin xan ve méhmanlar kiridu: otturida abdurişitxan, (22) uniñ yénida sol yaqta amannisaxan, uniñ yénida mirza heyder, (23) sol yaqta osman serdar, uniñ yénida ömer sazende, arqisida (24) başqa birneççe emeldar, ularniñ arqisida yasavullar... Ular (s.109) (1) tentenilik méñip şipañ aldığa kelgende vezirler ve başqa bir (2) qisim beg-töriler ularni hörmet bilen qarşı alidu. Xan, (3) xénimlar şipañğa çiqip köpçilikke orunlidu saz toxtaydu).

- (4) **Mirza heyder:** Uluğ sultan canaplırınıñ ve ağıça xénimniñ (5) ömri uzun bolğay!
(Tovlap sözleydu, kişiler çuqan- (6) süren qılıdu, birpes saz çélinidu. Kişiler arisida aldinçi (7) perdidiki yurt vekilliri ve bir qisim kişilermu bar.)
(8) [Mirza heyderniñ teklivi bilen xan, xénim ve başqa vezir-vuz- (9) -ralar ornı boyıçe körpige olturuşıdu. Başqa begler şipañniñ (10) ikki yénidiki şire çöriside orunduqta olturuşıdu.
- (11) **Qavul mirza:** (Élan qılıdu)? Muqam tentenisige teyyarlangan (12) bezme olturuşimiz hazir başlinidu, ağıça xénim hem qidir- (13) -xan, ömer sazende canaplıri retlep çiqqan, toluqlığan (14) uyğur muqamidin sultan alilirige bayanat bérilidu.
- (15) **Qidirxan:** Sultan aliliriniñ çoñ gémxorluğı bilen ve (16) amannisa xénimniñ bivaste yétekçiligi bilen muqam asasen (17) retlep çiqıldı. Hazir retlengen muqam on ikkige yetti. (18) On beş yılğa yéqin qilingan emgek bikarğa ketmidi. (19) Utuq çoñ. Bügün muqam toğrisida qilingan işimizniñ (20) neticisini sultan aliliriğa bayan qiliş üçün “pencigah” (21) muqaminiñ bir qismi canabi ömer sazende başçılığıda orun- (22) -linidu! (Tövende-sol yaqtiki supida sazçılar muqamni başlaydu, (23) ömer sazende-satar bilen “pencigah” çoñ neğme muqaminiñ (24) başlinişini orunlaydu)

(25) Aya dostlar işitkeysiz muqamimni bayan eyley,

(s.110) (1) Muqam nami bilen qutluq salamimni bayan eyley.

(2) Ki raktin başlayın elge muqamlar töhpe bolğay dep,

(3) Satarim tariğa teñkeş qilip neğme bayan eyley.

(4) Çebiyat-müşavirek rişte bolup dillerge ca bolğay,

(5) Çimende sayrığan bulbul kebi dastan bayan eyley.

(6) Çalay qalunni çargahğa aniñ mégizin çaqqaysız,

(7) Köñüller şadman bolğayki meşrepni bayan eyley.

(8) Dutarim pencigah mergülüğa muñluq piğan çekkey,

(9) Öz halni tezəsi birlen xalayıqqa bayan eyley.

(10) Ecem xeste köñüller derdige yaxşı şipa bergey,

(11) Çélip qoşaqni evcge nusxisi birlen bayan eyley.

(12) Bayan qılğay bayanat xelqimizniñ muddilsini,

(13) Navaniñ peyzide perhat-şirinni bayan eyley.

(14) Sigah seliqesi birlen qoşulsa mezze qılar aşiq,

(15) İraq-cula, senemçi qız-yigitlerni bayan eyley.

(16) Kel ey saqi şarap sungil içeylik yayrisun dillar,

(s.111) (1) Yaranlar bille sazende tüşni meşrepke bayan eyley.

(2) [Pencigahniñ tezisi, hemme çalğuçılar saz çalidu.

(3) [Naxşa-xor:

(4) Retlinip qutluq muqam car boldi elge aqivet,

(5) Telmürüp kütken tilek aşti emelge aqivet.

(6) Ötti on beş küz, bahar, küldi muqam porekliri,

(7) Ketmidi armanlirim bihude selge aqivet.

(8) Xelq muqamıǵa béqip telpündi aşıqlar haman,

(9) Toldi şatliq nagula-ğemkin köñülge aqivet.

(10) Baǵ ara gül işqida bulbul yaqasi çak idi,

(11) Sayridi xendan urup qoǵanda gülge aqivet.

(12) Yañriǵanda neǵme, meşrep, dastan merǵulliri,

(13) Evcidin asman-zimin toldi ğezelge aqivet.

(14) Baq, muğenniler ene çalmaqta zoq birle cula,

(15) Qiz-yigit cevlan qilip çüştü senemge aqivet.

(16) Ey nefisi, temburuñni sayritip çalsañ hunuz,

(17) Şu muqamdin camimiz tolgay heselge aqivet.

(s.112) (1) [Teziniñ mergüli...

(2) [Nusxe-xor:

(3) Bağ ara seyle qilip ol méhrivan yarim kélur,

(4) Zoqlinip bulbul küyige eyne cananim kélur.

(5) Telmürüp töt köz bilen küttüm közi xumarini,

(6) Yariğa rehim eyliidi dert birle dermanim kélur.

(7) Ul reqip şum peylidin endişide köñlüm haman,

(8) Galibane at sélip merdane xaqanim kélur.

(9) Yar üçün canim tesedduq meyli ölsem razimen,

(10) İşq hicride sinalğan çin vapadarim kélur.

(11) Şamge hisdaş bolup qildim piğanu-nalilar,

(12) Qutquzup pervanini şepqetli sultanim kélur.

(13) Kéçilep buzilaydu şirin yar piraqıda hecep,

(14) Ey Nefisi bolma meyüs eyne perhadim kélur.

(15) [Mergül-“cula”ğa yötkilidu. “Cula”ğa yalguz usul-dolan usu- (16)
-lini badamxan orunlaydu.

(17) [Xor-naxşa:

(18) Xelq üçün can köydürüp,

(s.113) (1) Aqsa tériñ bolma malal.

- (2) Saña bergen nan ve tuzni,
- (3) Aqlığın-yigin halal.

- (4) El saña bildürse hörmət,
- (5) U saña ali şerep.
- (6) Barlığıñni ber aña,
- (7) Qoyğil özeñge çoñ telep.

- (8) Sen eger elni diseñ,
- (9) Bolğusi xelqiñ baş pana.
- (10) Ger béşiñğa kelse ğem,
- (11) Bolur saña ata-ana.

- (12) El üçün méhri muhebbet,
- (13) Hemmidin ela saña,
- (14) Otida pervanidek,
- (15) Köyseñ bu hal lezzet saña.

- (16) Sen eger pida bolup,
- (17) El yolida bolsañ şéhit,
- (18) Arminiñ bolmas cahanda,
- (19) Rohiñ ölmes mert yigit.

- (s.114) (1) Dostliriñ, evlatliriñ,
- (2) Çaçqay béşiñğa ünçiler.
- (3) Namiñ ölmes taebet,
- (4) Açqay qizil gül-ğunçiler.

- (5) [Saz “senem”ge yötkilidu.
- (6) [Qiz-yigitler usulğa çüşidu.
- (7) [1. Senem, (texse usuli)
- (8) [2. Senem, (erler sapaya usuli)

- (9) [3. Senem, (qizlar kiçik dap usuli)
(10) [4. Senem, (umumi dolan usuli)
(11) [Usullar bir-birige ulap davam qilidu, usulçilar intayin maha- (12) -ret bilen ve iştiyaq bilen oynaydu. 2-, 3- senem yuquri (13) dolqunğa kötirilidu.
(14) [Kiçik seliqe-yalguz (ayal) naxşa (Badamxan éytidu):
- (15) Satarimni muqam peyzi bilen sazlap çalay deymen,
(16) Qilip neğme şu yarniñ köñlini birpes alay deymen.
- (17) Ne boldi bilmidim hergiz éçilmas yarniñ köñli,
(18) Uniñ derdini bilmekke visaliğa baray deymen.
- (19) Ki bardur bu yolumda tağ-davanlar ger bala deşti,
(20) Bélimni seylide bağlap haman alğa basay deymen.
- (21) U tutqun, dive-mel'unlar makani qara zindanda,
(s.115) (1) Hayasiz şum reqlplerniñ makanini çaqay deymen.
- (2) Tömür qepez içide dilbirim qilmaqta köp peryat,
(3) Reqlp köksige otluq zülpxarimni salay deymen.
- (4) Külüp yar şadiyane, üz kamal-hösnige tolganda,
(5) Uni qutlap boyiğa gül hidi, reyhan çaçay deymen.
- (6) [Seliqeniñ merguli...
(7) [Saz “dastan”ğa yötkilidu.
(8) [2- dastan, saz-xor:
- (9) Canidin keçken yigitni yari canandin sorañ,
(10) Şam otiniñ peyzini pervane gemxandin sorañ.
- (11) Bivapa şermendiler éqidini yerge urar,

(12) Çin vapaniñ qimmitini bibaha candin sorañ.

(13) Menla bir dunyada dep yürgen hamaqettin qéçiñ,

(14) Eqli-idrek cevhirini xelqi cahandin sorañ.

(15) Téşi pal-pal “aşna”, adem emes aldamçı u,

(16) Çin muhebbetni çin aşiq qiz ve oğlandin sorañ.

(17) Bağ içide şox éçilmiş reñmu-reñ miñlarçe gül,

(s.116) (1) Aşu güldin qaysi üz bulbul gézelgandin sorañ.

(2) Ah! Gézel-neğme kişiniñ köñlige bergey aram,

(3) Qedrini sazniñ, muqam ustazi devrandin sorañ.

(4) Ey, Nefisi yol yiraq, bayqap bésiñ mezmüt qedem,

(5) Çöl bayavan tağ-édirni yolçı karvandin sorañ.

(6) [2- dastan mergüli-saz...

(7) [3- dastan, yalğuz (er) naxşa:

(8) Vapadar köñlige azar qilma,

(9) Ariğ sivinçini peryad qilma.

(10) Séniñdin bext kütüp qilsa éqide,

(11) Yürek-bağrini sen qan-lexte qilma.

(12) Vapaniñ qedrini bilmes hamaqet,

(13) Vapağa keltürer öçmes palaket.

(14) Vapasiz qilmiş ile maxtansimu ger,

(15) Tapqay özige axir melamet.

- (16) Vapaniň qedrige yetkey vapadar,
(17) Vapadar qelbini tutqay ümitvar.

- (s.117)** (1) Özige qedirdan dostni siver u,
(2) Eziz bilgey sivinçini taşlimas yar.

- (3) Vapadarliq güli solmas cahanda,
(4) Qédinasliq bilen ötken makanda.

- (5) Biri, bir-birige bolğay medetkar,
(6) Külerler her qaçanda, her bir zamanda.

- (7) [3-dastan mergüli-saz...
(8) [Saz meşrepke yötkilidu.
(9) [1. Meşrep-xor, birleşme usul.

- (10) Ömrüñni yaddos çéki yoq dime,
(11) “Tügimes etiyaz, küzi yoq” dime.

- (12) Ğunçiler çimende küler, ve lékin
(13) Axiri solar u, tozimas dime.

- (14) Yaşlıgiñ kettimu kelmeydu ebet,
(15) Qol sozsañ yetmeydu bermeydu medet,

- (16) Puşayman bilen zarlap qilisen arman,
(17) Armanğa hiç derman tépilmas peqet.

- (s.118)** (1) Dunyağa keldiñmu adem bolğuluq,
(2) El üçün köñüldin xizmet qilğuluq.

- (3) Menisiz adem u, çin adem emes,

(4) Cahanga paydisiz oşuq bir mexluq.

(5) Menilik çin adem bolimen diseñ,

(6) El bergen tuzni sen aqlaymen diseñ,

(7) Yaşliq bahariñniñ vaqtini çin tut,

(8) Anañniñ sütüni aqlaymen diseñ.

(9) [3-meşrep, xor, birleşme usul:

(10) Çalğu-saz etmek bolup,

(11) Saldim yağaçqa rendini,

(12) Yar bolup dertmenlige,

(13) Keydim kulahu cendini.

(14) Kembegel keyse kulani,

(15) Şeyxliriñ adem emes;

(16) Ölgüçe éytsam muqamni,

(17) Men üçün matem emes.

(s.119) (1) Kim heveskar bolmisa,

(2) Bilmes muqamniñ qedrini,

(3) Kimki dertmen bolmisa,

(4) Bilmes satarniñ derdini.

(5) Derdi bar dertmenlige,

(6) Muqam küyi bolğay dava.

(7) Xeste köñlini xoşal qil,

(8) Çal ecem neğme-nava.

- (9) Ger senemge çüşse qızlar,
(10) Baq usul culasige.
(11) Zoqlunup meptun bolursen,
(12) Közliri xumarige.

- (13) Sen xumar bolsañ muqamğa,
(14) Qilgin uni diliñge cah.
(15) Dost tutup sazendini,
(16) Qil aña çin iltica.

(17) [5-meşrep-xor, birleşme usul:

- (18) Aldirap berme köñül canane dildar bolmisa,
(19) Sunmiğil deste gülüñni méhrivan yar bolmisa.

- (s.120)** (1) Gülmikin, reyhanmikin u, köz éçip baqqin aña,
(2) Sayrimas ürgüp rasa bulbulğa gülzar bolmisa.

- (3) Bolmiğil xuştar uniñ aydek camaliğa qarap,
(4) Ne kérek güzelligi derdiñge hemkar bolmisa.

- (5) Rast capakeş ehlimu u yaki bir aqnaçimu,
(6) Yolda yoldaş bolmiğaykim çin vapadar bolmisa.

- (7) Bolmidi hazirgiçe pervaniniñ siri ayan,
(8) Yar emes pervanidek şamğa pidakar bolmisa.

- (9) Ey Nepisi, el gémi bolsun séniñ qayğu-gémiñ,
(10) Arzuyuñ aşmas emelge el medetkar bolmisa.

(11) [Her bir meşrepte bir xil (bir cayniñ usuli oynilidu, oyunçılar (12) 20 kişi, bir bovay ve bir momayniñ usuli, Badamxan bilen bir (13) yigitniñ usuli

gevdilinidu. Usullar bargançe dolqunğa kötirilidu: (14) Axiri yuquri evcige çiqidu...

(15) [Şipañdikiler ornidin turidu, saz, nağra-sunay carañlaydu.

(16) Qizğın çavaklar bilen perde çüşidu.

(17) -Tamam.

(s.121) (1) Seypidin Ezizi

(2) Amannisaxan

(3) (Tarixiy diramma)

(4) Milletler neşriyati teripidin neşr qilindi

(5) Sixul kitapxanisi teripidin tarqinilidu

(6) Milletler basma zavodida bésildi

(7) 1983- yil 2 ayda 1-qétim neşr qilindi

(8) 1983- yil 2 ayda béyciñda 1-qétim bésildi

(9) Qattiq muqaviliginiñ bahasi: 0.74 yüen

(10) Addiy muqaviliginiñ bahasi: 0.24 yüen

II. AKTARMA METİN

(s.i.1) İzahat

1) Olay, 16. yüzyılın ilk yarısında, Sultan Abdürreşithan devrinde gerçekleşir. Olayın gerçekleştiği yer, Yarkent Hanlığı'nın merkezi şehri Yarkent'tir.

2) Eserin asıl amacı, 16. Yüzyılda yaşamış ünlü Uygur bilgini, düşünür, kadın şair ve müzisyen olan Amannisahan'ın tasvirini ve mücadele faaliyetlerini göstermektir. Amannisahan, Abdürreşithan ile tanışıp, saraya girdikten sonra, öncü güçlere yaslanarak, zorlu mücadele faaliyetleri aracılığı ile on iki makamı düzenler ve tümünü tamamlar. Kendisi de bu süreçte olgunlaşır ve birçok eser yazar.

3) Çatışmaların Mücadelesi: Eserde bu devirde yaşanan çatışmalar ve mücadeleler gösterilir. Temel çatışma ve mücadeleler: zorbalık ile özgürlüğün arasında; dini hurafelik (evliyalık) ve buna direnenlerin arasında; öncü edebiyat ve sanat ile bunlara karşı olanların arasında (esasen makam üzerinde) olur.

4) Abdürreşithan genellikle modern, bilgili bir insandır. Kendisi gelişme taraftarı bir şair ve müziğe hevesli olduğundan, çağdaş güçleri destekler. Ama, gerici derebeylik güçlerinin (s.i.2) fitne ve ayartmalarına aldanıp, halkı, öncü güçleri ele geçirir. Sonra anlayıp pişman olur ve yenilikçi tedbirler alır.

5) Seidiler Dönemi'nde Batınîlik: hayırseverlik, özgürlük, adalet ve diğer kavramlarla birlikte daha da gelişir. Şüphesiz ki, böyle bir gelişme, kendi devrinin derebeylik düzeni çerçevesinden çıkamamış Islahatçılık'tır. Bu yüzden onun yarısı öncü gelişmedir. Bu ilerleme edebiyat ve sanatta iyi ifade edilmiştir. Seid Han'ın oğlu Abdürreşithan'ın öncülük ile aktif bir ilişkisi vardır. Bu dramada müzik (makam) merkezi nokta kılındığı için Batınîlik fikirleri üzerinde çok durmadık.

6) Gazel (şarkı) metinlerinden birkaç gazel (beyit) metni, tarihi şahısların asıl yazmaları olup, bunlar çift tırnak içine alındı ve kalanları yeniden yazıldı. Yazmada eserdeki önemli kişiliklerin (bilginler, yazarlar) kendi dönemlerindeki fikirleri, nitelikleri ve istekleri esas alındı. Metnin konuları, esasen, müzisyenlik (makam), edebilik, halkçılık, öğüt ve nasihat sözlerini içerir. Eser, müziği (makam) içerdiğinden, bazı gazel (şarkı) metinlerinde, konu ve yer bakımından çok fazla ilişki kurulmaz. Fakat tüm eserin konusu anlam ve amacından da ayrılmaz.

(s.1) Roller

Amannisahan– Melike, zeki, genç bilgin, 20 yaşlarında.

Abdürreşithan– Padişah, halksever, adil, bakış açısı var, şair, ama alanında kararsız, 35 yaşlarında.

Mirza Haydar– Halksever, öncü, adil bir adam, başvezir, 50 yaşında.

Kadirhan Yerkendi– İlim ve medeniyet işleri veziri, âlim, ünlü makamcı, 55 yaşlarında.

Ömer Sazende– Saray hocası, sazende (müzisyen). Amannisahan'ın hocası, 60 yaşında.

Bademhan– Güzel, neşeli, hem dansçı hem de şarkıcı kız. Amannisahan'ın dostu, 23 yaşında.

Rehmet Dap– Ömer Sazende'nin öğrencisi, yetenekli sazıcı (defçi), Amannisahan'ın dostu, Bademhan'ın yâri, 28 yaşında.

Hoca Muhammet İşan– Saray başdamışmanı, (s.2) ruhani, öfkeli bağnaz sufi, 70 yaşında.

Mirza Ali Tagay– Memuriyet işleri veziri, (daha sonra geçici başvezir olur), karamsar, kötü niyetli, hırslı bir adam, 65 yaşında.

Osman Serdar– Askerî vezir, cesur bir adam, Abdürreşithan'ın sadık dostu, 48 yaşında.

Ali Paşşap Bey – Muhafaza işleri veziri, bencil, makam düşkünü, 40 yaşında.

Hoca Kasım – Maliye işleri veziri (hazineci), zalim, rüşvetçi, 50 yaşında.

Kavul Mirza – Saray başkatibi, Abdürreşihan'a sadık, 48 yaşında.

Ekrem– Abdürreşithan'ın özel muhafızı, kahraman, sadık yiğit, 25 yaşında.

Abdulla Begçek– Saray kapı ağası, Han'a sadık, 40 yaşında.

Oduncu Mahmut– Amannisahan'ın babası, düz ve adil bir adam, 50 yaşında.

Şahbaz Mirza– Saray bürokratu, Han'a sadık, 45 yaşında.

Yadigar Hanım– Han'ın büyük eşi, güzel, iri yarı, hiddetli, zehirli, kıskanç kadın, 35 yaşında.

(s.3) Ayşebüvi– Doktor, parayı seven, ikiyüzlü kadın, 50 yaşında.

Gazi– Baġnaz ruhani, 60 yařında.

Elem– Baġnaz ruhani, 65 yařında.

Diġerleri:

- Serdar’ın muhafızları (2 nefer)
- Amannisahan’ın kız korumaları (2 nefer)
- Amannisahan’ın ev hizmetçisi (1 nefer)
- Mirza Ali’nin muhafızları (2 nefer)
- Saray silahlı muhafızları (20-30 nefer)
- Çalgıcılar (12 kiři) (řagirtler)
- Dansçılar (12 nefer) (řagirtler)
- řarkıcılar (10 nefer) (řagirtler)
- Saray, sanat ve askerî yeteneklerin temsilcileri (10 nefer)
- Silahlı muhafızların bařkanı (1 nefer)
- Serdar’a kasteden (1 nefer)

(s.5) Birinci Perde

Birinci Sahne: Tarım Kıyısında Karřılařma

[1545 yılı, Sultan Abdürreřithan’ın egemen olduġu dönem. Güz vakti, öğleden sonra. Çebiyat Makamı tezesinin mergülü (müzık) ile perde açılır.

[Tarım Nehri kıyısında, Mahmut Oduncu’nun avlusu: balkonlu avlu, ortasında kaldırım. Kaldırımın üstünü üzüm baġı sarmıř. Hem kıvıl üzüm hem de kuru üzüm salkımları insanın hevesini getirip sallanır. Kaldırımın ortasına yuvarlak alçak bir masa koyulmuř. Masa örtüsü serilmiř masanın üstündeki leġene narlar, üzümler ve armutlar koyulmuř. Avludaki küçük arıkta su akıyor. Arıġın kıyısında 2 tane nar, ortasında bir tane armut var. Narlar ve armutlar olgunlařmıř. Avlunun arıġa biraz yakın yerinde bir yuvarlak çiçekli; içinde tamamen açılmıř her çeřit ve her renk atre güller, horozibikler, sebde çiçekleri ve hařhařlar.... Sokakta ve kapı dıřarısında geniř bir bořluk, ortasında büyük bir tane ceviz aġacı, ceviz olgunlařmak üzere kalmıř; kanalın kenarına 3 sandalye ve aġaç kütüġü koyulmuř. Bir yanda aġaç kütüġünden çıkan ve insan boyu dizilerek düzenlenmiř odunlar var.

[Avlunun içi ve evin dışı temiz, düzenli, sonbaharın güneş ışığı (s.6) parlak nurunu saçıyor. Müzik Çebiyat Makamı destan kısmının birinci destan ahengine taşınır.

[Amannisahan'ın bu melodiye söylediği gazeli duyulur.

[Amannisahan güllerden seçip kopararak çiçek demeti dizince gazel söyler; onun güzel yüzü, endamlı boyu, sade ve güzel elbisesi, neşeli hali, bilhassa gazeli seyircileri celbeder.

Çimen gül bahçesindeki çiçekler arasından gülü seçince iyi,
Şakayık, zararlı otlara karşı sağ kalınca iyi.

Gülistanlığın içinde iyi çiçeklerden bir tutam dizince,
Şu gül ayrılıkta yanmış, gülü tutkuya yollayınca iyi,

Güzelliğin rekabetiyle, tartışmakta sayısız çiçek ve gonca,
Ki güzellikle dolsun desen, solmaktan koruyunca iyi.

Eğer kim gülün dalına el uzatıp bülbülü ürkütürse,
Acıma, onun meşum yüreğini dağılayınca iyi.

Nefisi, eğer sen bülbül ile gülün değerini bilersen,
Pir ve hoca, bahçıvanı yakalayıp, imana bağlayınca iyi.

[Gazelinin yarısını bitirdikten sonra, gazeline devam ederken gülleri tutam yaparak bağlar. Gazelin sonunda gül destesini yukarı (s.7) kaldırıp neşeli halde döner. Gazelin sonuncu dörtlüğüne geldiğinde Ömer Sazende, Rahmet Dap (elinde satar), Bademhan (elinde def) ile gelirler. Onların dışarıdaki ceviz dibine gelmeleriyle Amannisahan'ın gazeli biraz duyulur, yavaşça kapıya gelip dinlerler. Mutlu olurlar, Amannisahan biraz döndükten sonra onlar girer. Amannisahan gülüp durur.

[Ömer Sazende ellerini açıp vakur bir şekilde beyit söyler:

Tarım gülzarlığında açılmış bir gül,

Gül dalında çok neşelidir bülbül,

Rahmet: Bütün canlar olsun ki ona hayran,

Bademhan: Gözü gündüz, kaşları yay, saçları sümbül.

Amannisahan: Teşekkür dostlarım, bu bana büyük ilham,

Değmez gazelim olmaya makbul.

(Hepsi güler)

Ömer Sazende: (Ellerini açarak) Aferin kızım Amannisahan, mükemmel;
(Amannisahan'a bakarak yürür) tebrik ederim. (Alnından öper).

Amannisahan: Selam, hocam (selam verir). İlhamlarınıza teşekkür, buyrun
oturalım (kaldırımı oturmayı teklif eder, birlikte otururlar.)

Ömer Sazende: Amannisahan, bizden sakladığınız eserleriniz (s.8) az değil
benziyor.

Amannisahan: Estağfurullah hocam, sakladığım hiçbir şey yok.

Ömer Sazende: Az önceki gül hakkında söylediğiniz gazel var ya? Pek iyiymiş,
aferin, aferin. Saklasanız da kabul. Yaratıcılık olduğundan dolayı iyi. Bu
önemli. Nefisi – bu güzel cisminize uygun bir edebi lakapmış. Ne zamandır
kullanıyorsunuz?

Bademhan: Yanında devamlı gizleyerek gezdiği bir defteri var, şiirlerin sonuna
“Nefisi” diye yazmış. Sonunda çalacağım onu.

Rahmet: Biz de saklarız, bir gün getirip müsabaka yapmaz mıyiz?

Amannisahan: Mükemmel! Hocamız hakem olsun.

(Hepsi güler).

Ömer Sazende: (Meyve yiyerek konuşur) Ben sizler gibi iyi öğrencilerim olduğu için
övünüyorum.

Amannisahan: Edepsiz öğrenciler kendilerine zahmet çıkarır mı ki diye endişe
etmekteyiz.

Ömer Sazende: İşte böyle “edepsiz” öğrencilerim daha çok olsa iyi olurdu. (Güler).
[Amannisahan masadaki bıçağı alıp, yerdeki kavunu kesmeye yeltendiği
zaman, Rahmet Dap onun elinden bıçağı alarak kavunu keser ve üç tabak
hazırlayarak masaya koyar.

Bademhan: Hocamızı pek yorduk, ama, o kadar (s.9) çok şey öğrenmedik, dar kafalıyız. Kendimi diyorum ha. 18 öğrenci hepimiz Amannisahan gibi olsaydık, ne güzel olurdu.

Rahmet Dap: Dar kafalı olsanız bile olabilirsiniz. Badem denenin kabuğu sert, çekirdeği tatlı olur. (Güler, Bademhan öfkeyle karışık Rahmet'e bıçağı doğrultur). Hey hey, ihtiyat ediniz kahraman kız; beni öldüremezsiniz, bir def bir Badem'e kurban olur demiş nasıl da acınmalık demiş ya. Allah korusun. (Güler).

Ömer Sazende: Evet öyle! Benim iyi öğrencilerimsiniz. Beş yıl oldu. Vakit kısa, lakin çok şey öğrendiniz. Dine karşı, en mühimi, edebiyat ve saz. Ben daha önce arzu ve ümitlerimi padişahın sarayına bağlamıştım, fakat saraydan sürülüp perişan oldum. Memleketin içine girince şunu hissettim ki, hakikat, sevgi, dostluk, yaratıcılık- hepsi vatan ve millet içindeymiş. Vatan öğretmen, vatan âlim, vatan yaratıcıymış. Vatan ulu mektepmiş. Vatana iyi öncü, iyi padişah gerekir.

Amannisahan: Şimdiki sultan da insanların ümit ettiği gibi çıkmıyor. Hepsi aldatıcı, yağmacı.

Ömer Sazende: Şimdiki Sultan Abdürreşithan, babası Sultan Seithan'a yetişemedi. Başta o, babasının vasiyetini yerine getireceğim diye bazı iyi işler yapmıştı, sonraki günlerde yapamadı.

(s.10) Rahmet: Bunlar neden babadan oğula padişah olur? Biz kara cahillerden padişah olsa olmaz mıydı ki?

Bademhan: Padişahlığı size geçirse he! Allahım korusun, çatıya çıkıp def çalmaya geçtiniz de! (Kahkaha)

Rahmet: Darağacı benim elime geçti mi, tamadır, öncelikle karnı büyük zalimleri, ondan sonra paşşapları darağacına asardım ha! (Kahkaha).

Amannisahan: Darağacını daha yüksek ve daha çok yapsan, defçi. Daracağı yüzlerce sayıda olsa da az olur mu ki? (Kahkaha)

Ömer Sazende: Darağacı ile iş bitmez oğlum. Darağacını çekip almak gerekir, onu ortadan kaldırmak gerekir. İnsanlar darağaçsız dünyada bolluk ve esenlik içinde yaşasınlar.

Bademhan: Gerçekten de öyle olsaydı, şimdi helvanı hekim yiyecek, dayağı yetim yiyecekti. Zamanında kendisi de yedi de.

Rahmet Dap: Zaman zorbanın, dans aksağın hanıdır (Güler).

Ömer Sazende: Şöyle ki, güzel zamanlar da gelir. Vatan ve milletin derdine derman olacak iyi insanlar da çıkar. Biz işimizi devam ettirelim.

Güzel sanat, edebiyat ve sanat ülkenin medeniyetini ifade eder, ülkenin arzu ve ümitlerine yankı verir. Bizim şimdi öğrenci yetiştirmekte olan bir sınıflık mektebimiz birkaç yıldan beri epey başarılı işler yapıyor. Bizim asıl görevimiz halk makamlarını öğrenmek (s.11) ve düzenlemektir. Eğer bu işte daha büyük başarı kazanırsak, çok şerefli bir iş yapmış olacağız.

Amannisahan: Okumamıza araştırma işini de eklemek diyorum. Saz ve edebiyat bölümünde memlekette öğrenilecek zenginlikler oldukça fazla. Onları toplamak, öğrenmek ve çalışmak gerek. Eğer gücümüz yeterse, bu süreç içinde yine bazı yaratıcılık işleriyle de meşgul olsak diyorum.

Ömer Sazende: İyi, pek iyi. Amannisahan benim içimden geçeni söyledi. Böyle olduğunda bizim sınıfımız bir gelişme ve yaratıcılık yuvasına dönecek.

Bademhan: Birçok zorluklarla karşılaşmaktayız. Acaba geri mi kaldık diye endişe ediyorum.

Rahmet: Doğru, bazı mollaların, bilhassa şeyh ve sufilerin direnişleri güçlendi. Bize “dinsizler” diye hakaret ediyorlar. Gözdağı veriyorlar. Birkaç öğrencinin yakın zamanda gelmemesi de buna bir işaret.

Ömer Sazende: Şöyle ki çocuklarım, yapılan herhangi bir güzel ve öncü iş, karşılıksız kalmaz. Aksayıp kalmamız da ihtimal dâhilinde. Ama memleket bizi destekliyor. Dikkat ettiniz mi, gece gündüz bizim kapımızdan insanlar kesilmiyor, hatta bazı insanlar bizimle beraber şarkı söyleyip dansa kalkıyorlar.

Amannisahan: Gayret edeceğiz, ölsek de, sürünsek de ilerleyeceğiz. Vatan bize yardımcı, makam aşkı (s.12) bize yâr.

Ömer Sazende: Aferin, çocuklarım, ben şimdi sanki güç ve maharetle dolmuş bir gence dönüştüm. Haydi şimdi işimizi devam ettirelim. Çebiyat Makamı'nın destanlarını tekrarlasak nasıl olur?

[Masayı bir kenara çekerler, nağmeye hazırlık yaparlar. Ömer Sazende satar alır, Amannisahan tamburunu alıp çalar, Rahmet defî, Bademhan dutarı alır. Çalgıları ayarlarlar.

Ömer Sazende: Biz Çebiyat'ın Büyük Nağme'sini bir sıra öğrendik. Bitmemiş yerleri daha çok. Bir ay kadar oldu, Çebiyat'ın destanını öğrenmeye başladık. Şimdi destanın üçüncüsünü ve onun mergulini alıştırma yapalım.

[Ömer Sazende satarı çalmaya başlar, diğerleri peşinden gider, işaretten sonra şarkı başlar:

Benden kaygı etme dostum, şu sevimli dilberim var,
Uzak yolda denenmiş yoldaşım ve yârim var,
Eğer gelse ona külfet, kaderde terslik olup,
Şu yâre canı kurban eylemeye ahdim var.
Görüp iki şakağımda ak, beni boş diye hayal etme,
Keskin gözüm, ateşli dilim, bedenimde güç kuvvetim var.
Eğer yâri benden ayırmayı kim hayal ederse,
Beni yalnız sanmayın hiçbir zaman, kadirdan sığınağım var.
Karanlıktan kurtulup şu dilberim tekrar gülünce,
(s.13) Onun ziyafetinde nağme söylemeye satarım var.
Ey saki rahatlatan meyi veriniz, canan kadehte,
Sevdiklerimle sazende meyi içme tutkum var.

[Sonra mergul çalınır, Ömer Sazende şarkıda ve mergulde bir kısmı durdurup düzeltir. Nağme insanı kendine çeker.

[Mergul devam ederken, sokaktaki atın kişneyen sesi duyulur, biraz sonra avlunun dışındaki boşluğa Ekrem (Harem Muhafızı'nınkine daha yakın renk giyinmiş, yapılı ve güçlü delikanlı, omzunda iki yay ve ok ve okluk torbası³ ile elinde iki kamçı var) gelir. Etrafa bakarak dolaşır, avlunun kapısına doğru ilerler. İçerideki nağme seslerini duyup biraz dinler, sonra memnun bir şekilde oradan uzaklaşır. Biraz zaman geçtikten sonra Abdürreşithan'ı getirir.

[Abdürreşithan görkemli ve özel av kıyafeti giymiş. Ceviz dibine gelip nağme dinlerler, yavaş yavaş gelerek sandalyeye otururlar. Abdürreşithan sazı gittikçe sevinerek dinler. Saz durur, içeridekiler çalgılarını bırakıp meyve yerler.

³ Aktaranın notu: Okluk torbası.

Abdürreşithan: Nasıl da iyi nağme söylediler. Ama ne yazık ki şarkıyı anlayamadık.
Bunlar kim ki, bu nasıl bir adamın evi ki?

Ekrem: Bu, oduncunun evine benziyor. (Bir kenardaki kırılmış odunları gösterir).
Burada biraz dinlenebiliriz.

Abdürreşithan: Olur, girelim. Ama kendimizi tanıtmayalım.

(s.14) Ekrem: Siz, sözünüze, oturmanıza ve kalkmanıza dikkat ediniz.

[İçeride sessiz hareket: Amannisahan eve girer. Ömer Sazende nar ağacını ve gülleri seyrederek. Rahmet ile Bademhan kaldırımda oturup, birşeyler tartışır.
[Abdürreşithan ile Ekrem yerlerinden kalkarak avluya girmeye yeltendiklerinde, dışarıdan Oduncu Mahmut girer. Onun elinde aybalta, çarığının konçuna büyük bıçak yerleştirilmiş. Temiz giyinmiş, dayanıklı bir adam. Gelirken onları fark eder.

Oduncu Mahmut: Konuklara selam olsun, sizleri nereden tanıyoruz?

Abdürreşithan: Evet, biz ava çıkmıştık. Bu evi görünce giresimiz geldi. Evin sahipleriyle tanışsak olur mu ki?

Oduncu Mahmut: İnsanlar bana “Oduncu Mahmut” derler. İşte bu evin sahibiyim.

Abdürreşithan: Biz burada biraz dinlensek olur mu?

Oduncu Mahmut: Elbette olur. Buyrun (içeri girmeyi teklif eder). Ya dışarıdaki kişiler?

Ekrem: Onlar... Gerek yok. Arık boyunda dinlenseler de olur.

[Oduncu Mahmut onlarla beraber gider. Onlar avluya girerler.

Oduncu Mahmut: (Gülleri seyreden Ömer Sazende’yi görüp, ona dikkat kesilir ve tekellüfle) Evet beyim, güller etrafı kaplamış değil mi, esselamualeyküm (iki eliyle gösterir) Evet, evet böyle seyyah oduncuyu ziyaret ettikleri **(s.15)** için pek neşeliyiz efendi. (Nar ağacını göstererek) İşte şu narı kendileri için sakladık.

Ömer Sazende: Teşekkürler dostum. Dostlarının onu hatırlaması, yoksul için büyük bir sevinç kaynağı.

Oduncu Mahmut: (Kaldırımdaki Rahmet ve Bademhan’ı görüp onlara doğru ilerler.)
Evet, sizler de gelsenize, elbette gelmelisiniz. Bademhan da Amannisahan’ı bırakmaz. Senin (Rahmet’e bakarak) kazan kapağın azaldı mı defçi. Defi

getirmişsin, bugün iyi bir nağme dinlesek. Ha, evet, (konuklara dönerek, Ömer Sazende'ye bakar) bu konuklar avcıymış, tanışalım.

Abdürreşithan: (Elini göğsüne koyarak, Ömer Sazende'ye selam verir.) Essalamualeyküm! (El sıkışırlar. Ömer Sazende onu baştan ayağa kadar süzer. Geriden Ekrem de görünür. Kaldırımdakilerle selamlaşır).

Oduncu Mahmut: (Ömer Sazende'yi göstererek) Bu kişi yurdumuzun muhterem hocası olur. İşte bu çocuklar bu kişinin öğrencileri. Benim kızımın sınıf arkadaşları (evden Amannisahan çıkar). Evet, işte bu benim kızım, adı Amannisahan. (Amannisahan başını hafif eğerek selam verir, Abdürreşithan Amannisahan'a bakakalır. Rahmet Dap bunu fark ederek Bademhan'ı dürter. Ekrem durumu görerek, Abdürreşithan'ı gizlice dürter) Hadi cenaplar buyrun, oturalım. (Sedire oturmayı teklif eder). Amannisahan, konukları karşılayın (s.16) kızım. Haydi, oturalım. (Otururlar. Amannisahan ve Bademhanlar masaya çeki düzen verirler, üzümü ve narı alarak masaya koyarlar. Rahmet kavun ve karpuz keser. Amannisahan çay koyar. Çay içerler, meyve yerler).

Ömer Sazende: Konukları nereden tanıyoruz acaba?

Abdürreşithan: Şehirden, adımızı avcı diye koysanız oluverir. Sarayda (Ekrem kıyafetinin ucundan çeker), yok, şehirde usandıktan sonra avlanmaya (Ekrem yine dürter) Evet, evet, yani ava çıkıp gezmek insana ilham veriyor.

Ömer Sazende: (Abdürreşithan'ın padişah gibi konuşmasından ve Ekrem'in onu uyarmasından onun saray bürokrati olduğunu anlar. Tepeden tırnağa Amannisahan'ı süzer) Avlanmaya çıkmak kötü bir şey değil, elbette. Zaten nişancı olamayan, avcı da olamazdı. Ok yönünü buldu mu, hedefin seçilmesi gerekir. Yırtıcı hayvanları mı vuracaksınız yoksa geyikleri mi?

Abdürreşithan: Avcı yabani bir hayvan gördüğünde, ne olursa olsun onu vurmaktan duramaz. Peki, bu gerçekten avcının suçu mudur?

Ömer Sazende: Bu, bana göre suç olmasa gerek. Yırtıcıyı bırakıp gözleri iltica ile bakan günahsız geyiği öldürse, ne kadar acınası! Daha onun...

Rahmet: Daha onun oğlakları yetim kalıp şaşkına dönecek demeyecek misiniz. [Abdürreşithan sözün anlamının başka yöne gittiğini farkederek düşünür. Ömer Sazende bunu fark eder.

(s.17) Ekrem: (Lafı çevirir) Avcı denilen yalancı olur. Vurmayan da vurdum der. Yalan sözü uyarmadığında hakiki gibi söyler. (Abdürreşithan ona sert bir şekilde bakar) He, evet, bu bizim erkek kardeşimizdir. (Yalandan öksürür) Onların sınıfına girmez. Onu atsa on bir de demez, dokuz da demez. Gerçeği söylemek gerekirse acayip iyi bir nişancı. Ceylanın toynağını kulağına çiviler. Nasıl olur da bir sadak ile ceylanın toynağını kulağına çivileyebilir? Hadi bunu bulun bakalım? (Diğerleri düşünür)

Amannisahan: (Düşünerek güler) Bunu bulmak o kadar zor mu ki? Ceylan arka bacağının ucuyla kulağını kaşırken, kulağına dokunduğunda, oku atıp toynağını kulağına çivilemesi mümkün. (Herkes cevabı kabul eder).

Ekrem: Akıllı kızmışsınız, doğru buldunuz.

Bademhan: Bu bir bilmece mi yoksa avcının attığı bir yalan mı? (Güler)

Abdürreşithan: İyi, av hakkındaki sözümüzü burda bitirsek. Sizler iyi bir nağmeci gruba benziyorsunuz. Biz demin biraz duyduk. Eğer mümkünse, az daha duymayı arzu ediyorduk.

Ömer Sazende: Elnağme, kendisine heves eden insanı sever. Kendileri nasıl nağme isterler?

Abdürreşithan: Hangisinden olursa olsun farketmez, fakat, makam bölümlerinden olsaydı, pek iyi olurdu.

(s.18) Ömer Sazende: Olur, haydi çocuklar, Çebiyat'ın Büyük Nağme'sinden birkaç parça olsun: makamın başlanması, teze mergulu, makamın başlangıcını Amannisahan söylesin.

Amannisahan: Hangi gazeli söylesem ki.

Ömer Sazende: Dünkü gazeli söylemeniz. (O satarı alıp ayarlar, sonra başını önüne biraz eğip, gözlerini yumup çalmaya başlar. Durak belirten işaretten sonra Amannisahan gazele başlar:)

“Hangi gülşenin yüzündeki gibi çiçeği var,
Hangi gülün benim gibi bülbüle sevdası var.
Huriyle cenneti gönlüm neylesin,
Yârin hayalinde yüz bin cenneti var.
Onun gece gibi yüzü her an yaşamaya alamet,
Hoş alamettir ki iki kaşının tuğrası var.

Bir tatlı sözle ölen benliğime verdin hayat,
Gece can bahtında güya ki Mesih peygamberi var.
Yüzü özre zülfün perişan görünüz,
Ey Seyit aşuften gönlümün cidden sevdası var.”

[İyi söylenen makam Abdürreşithan’a pek tesir eder. Amannisahan’ın canlı ve hoş sesi, onun güzel görünümü onu gittikçe etkiler. Sanki şiiri anlamış gibi yapar. Sonunda Seidhan’ın ismi söylendikten sonra babasının şiiri olduğunu anlayıp heyecanlanır. Yerinden kımıldayarak Ekrem’e bakar. Müziğin bitmesiyle teşekkür eder.

Abdürreşithan: Yürekten teşekkür ediyorum. (s.19) Çok iyi. Bugün makamın hakiki ustalarıyla tanıştığım için pek mutlu hissediyorum.

Ömer Sazende: Makamı anlayan, ona saygı duyan kişiyle karşılaştığımız için biz de pek mutluyuz.

Abdürreşithan: Sizlere teşekkürler, gönlümün bağı çözüldü. (Amannisahan’a bakarak söyler) Kız kardeşim! Sizin söylediğiniz gazeli nereden öğrendiğinizi sorabilir miyim?

Amannisahan: (Ömer Sazende’yi göstererek) Cenabı öğretmenim öğretmişti.

Abdürreşithan: (Ömer Sazende’ye bakarak) Kendileri bu gazelin yaratıcısını tanıyan biri olsa gerek.

Ömer Sazende: Tanıdık değil, o kişiyi iyi biliyorum. Sultan Seidhan’ın faaliyetleri ve yaratıcılığıyla tanışmışlığım da var.

Abdürreşithan: Kendilerinin asıl adını ve soylarını sorabilir miyim?

Ömer Sazende: Ben Sultan Seidhan’ın sarayından sürülen “münafık” diye adlandırılan Ömer Sazende oluyorum. (Abdürreşithan ürkerek ona bakar). Ama ben günahsız bir kulum. “Münafık” denen isim ile şerefimi lekeleyenler, saraydaki gerçek münafıklarlardır. Soydan söz edince, ben aslen bir cahilim, gençliğimde saza düşkünlüğüm vardı. Bu yüzden olsa gerek, insanlar “Sazende” diye lakap takmış.

Abdürreşithan: Sarayda, evet, evet... Yarkent’de namı olan Ömer (s.20) Sazende sizmişsiniz ha, şu tesadüf karşılaşmaya bakın. Ben sizlerin şanınızı çok işitmiştim. Tanıştığımız için pek mutluyum. Duruma bakılırsa Seidhan sizleri aşırı üzmüş olmalı.

Ömer Sazende: Rahmetli Sultan Seidhan iyi adamdı. O hem büyük bir âlimdi hem de bir şairdi. Ama etraftakindeki adamları tanımakta akılsızdı. Beni Sultan Seidhan kovmadı, diğerleri kovdurttu. Ne yazık ki, işte şu fitneci, suikastçi mahluklar şimdi de han sarayında oyun oynamaktalar. Sultan Abdürreşithan babası Sultan Seidhan'ın öğütlerini iyi anlayamadı, onun yanında kurt sakince uyumakta. Halbuki, ya Abdürreşithan bu durumu bilmiyordu, ya da bilip de bilmemezliğe geliyordu. (Ekrem Abdürreşithan'a bakarak öksürür, yerinden kımıldar, Abdürreşithan zor duruma düşer...)

Amannisahan: Bazı insanlar Abdürreşithan'ı överek göklere çıkarıyor. Onun iyilikleri de vardır, belki. Fakat Han, memleket işine zararlı olan suikastçilerle mücadele etmenin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu bilseydi, şekerlikte acı suyun varlığını tanıması gerekirdi. Han gözünü açmazsa gelecekte şu yen içinde bıçak saklayan “dostları”ndan yaban hançer yer mi ki? (Abdürreşithan korkar).

Oduncu Mahmut: Abdürreşithan vatandaşın derdini çözsse (s.21) olurdu. Şimdi vergi, haraç çoğaldı, han sarayından bir tenge diye çıkırsa, üst üste katılıp, çiftçilere geldiğinde on tenge oluyor. Sultan Seidhan zalim Ebu Bekir Mirza'yı tahttan indirdiğinde, vatandaşların kaniçici beylerin elinde yağmaya maruz kalarak viran olduğunu görmüş. Onun içindir ki o, asker ve bürokratlara hazineden bakarak, vatandaşın üstünden beş yıllık vergiyi kaldırmış. Memleket bununla belini doğrultmuş. Sultan Abdürreşithan babasının böyle iyiliklerini örnek almalıydı.

Rahmet: Vezir vüzera diyorlar, hazineci ve paşşap diyorlar, bey ve şeyh diyorlar, hepsi vatandaşın sırtına binip, istediği kadar kanını emse, bu han ve sultanlar neden söz söylemiyorlar ki? Bence bunların hepsi aynı, su baştan bulanık. Eğer ben sultan olsaydım, bunları öyle bitirirdim ki (Abdürreşithan zor duruma düşer), hepsini götürüp çifte atardım. (Kahkaha)

Bademhan: Bunun için Allah'ım size boynuz vermemiş ya. (Kahkaha)

Rahmet: Eğer boynuz verirse önce şu Abdürreşithan Sultan'ı boynuzlardım ha. (Kahkaha) (Ömer Sazende Abdürreşithan'a dikkatle bakar. Abdürreşithan derinden etkilenir. Ekrem zor duruma düşürülüp ne diyeceğini bilemez...)

Abdürreşithan: (Etkilenmiş ve sessiz bir şekilde dutarı eline alıp, önce (s.22) bir perde pauz çalar, sonra sohbece cevaben “Bayat”nin tezesi ahengine gazel söyler:)

Dünya bir güzellik ehlinden seveceni az değil,
Ticarette mahir olmazsan zarar görmen eksik olmaz.

Dünyayı ebedi tasavvur etmeyin Şeddadiden,
Kaç it eksik diyenin kemiği az değil.

Dünyaya insanoğlunu göndermekteki amaç,
Hizmet edecek mi diye bir imtihandan az değil.

Saltanat tahtında işte benim diyen o şahlar,
Bir garip nâtüvandan az değil,

Ey Reşidi, dünya nimetleriyle övünmeyin,
Hangi gülşenin gülü son yaprağı az, değil

[Gazelini iyi okur. Oturanlar gittikçe etkilenecek, dikkatle gazeli dinlerler.
Birbirlerine bakarlar.

Ömer Sazende: Aferin oğlum. Sultan Seidhan’ın ümidi yerde kalmamışa benziyor.
(Abdürreşithan sözün anlamını düşünür. Diğerleri de bu söze hayran olurlar).

Abdürreşithan: Teşekkürler, efendi, (yerinden kalkarak), ben bugün böylesine güzel bir sohbet ederim diye düşünmemiştim. Bu hem tatlı iftira, hem de keskin diken gibi bir sohbetti. Sizlere çok teşekkürler. Biz yine görüşürüz (Sonra dikilip Amannisahan’a bakar), Kız kardeşim, biz sonra kesinlikle görüşürüz diye ümit ediyorum.

Amannisahan: (Beyit)

(s.23) Allah’ım gerçekten esir etti bu kötü niyetli kişi beni,
Sanki bu evde bu akşam bir diken filizlendi”.

Bu görüşmenin sonundan gönlüm endişeli,
Avcının sevdasından bana felaket gelmez mi.

(5) **Abdürreşithan:** Aşık bir halde beyit okur):

“Eğer boyun servi desem, servi hiç hareket etmez,
Eğer dudağın gonca desem, gonca söz söylemez”.

Kıpkızıl gülün ayrılığında bülbül feryad ederken,
Gül ona acımaz, vefasız olmuş değil.

-Yeniden görüşene kadar hoşça kal! (Abdürreşithan pek mutlu şekilde çıkıp gider. Ekrem ok ve kamçılarını alıp Amannisahan'a özel hizmetçiler gibi saygı göstererek seke seke gider. Hepsi hayran olur.)

Oduncu Mahmut: (Sorgulayıcı bir şekilde Ömer Sazende'ye bakarak) Efendi, bu nasıl bir iştir? Bunda bir sır var mı?

Ömer Sazende: Çok açık ki, bu, Abdürreşithan'ın kendisidir. (Herkes şaşkına döner). Şöyle ki, bunda bir sır yok. Gazele dikkat etmediniz mi?

Bademhan: (Rahmet'e): Aha, toslayıverdin haydi.

Rahmet: Hay çaresiz defçi, şimdi mahvoldun desene (ensesini kaşır).

Amannisahan: Şimdi ne olacak?

Ömer Sazende: Duruma bakılırsa Sultan saraya geri döndükten sonra, sizi saraya götürmesi için birini gönderebilir.

(s.24) Amannisahan: Ne! (Korkar) Bu ne demek? (Zor duruma düşerek) Yok, hayır, bu mümkün değil, hiçbir zaman mümkün değil.

Ömer Sazende: Kızım! Eğer teklif ederse, buna çare yok. Biz şimdi etraflıca düşünelim. (Düşünür) Bana göre razı olsan iyi olur. Saray hukukundan faydalanarak birçok iyi işler yapabiliriz. Misal olarak: güzel sanatlar ve edebiyat işlerini zirveye çıkarabiliriz. En önemlisi, makamı düzene koymak gerekiyor. Bu son derece mühim. Bu bizim dileğimize ulaşmamızın iyi bir fırsatı. Abdürreşithan, hem bir şair hem de sanata hevesli olduğu için buna imkaniyet verir (Hepsi düşünür. Amannisahan sakallarını dişleyen, hayal ederek oturan babasına asılarak ağlar. Rahmet ve Bademhanlar da gözyaşı dökerler).

Oduncu Mahmut: Kızım! Şimdi yaş dökmek fayda etmez. Bir çaresi var mı? O padişahsa, ona eşit olmak mümkün mü? Şimdi beyin söylediği gibi fırsattan faydalanıp, yurda faydalı işler yapmaktan başka çare yok. (Amannisahan iç çekerek ağlayıp durur).

Bademhan: (Gidip Amannisahan'ı kucaklayarak ağlar) Dostumu yalnız gönderemeyiz, biz de gideceğiz.

Rehmet: Hepimiz gideceğiz, hocamızı da alıp birlikte gideceğiz, han sarayında çalacağız! (Heyecanlanır).

Ömer Sazende: (Amannisahan'ın başını okşar) Doğru, hepimiz (s.25) gideceğiz, sarayda çalacağız.

[Diğerleri ciddiyetle gözlerini uzaklara diker.

- Perde iner.

Birinci Perde

İkinci Sahne : Düğün

[Altı ay sonra, güz vakti.

[Abdürreşithan'ın sarayında.

[“Mutluluktan söylenen şarkılar”a çalınan güçlü bir müzik (davul ve zurna sesi fevkalade duyulur) ile perde açılır. Sahne güzel süslenmiş büyük saray. Ön tarafa iki büyük sandalye koyulmuş. İki tarafa kaz kanadı yerleştirilerek sandalyeler koyulmuş. Sahnede insan yok. Dışarıda (sağ tarafta) def ve davul sesleri ile kahkaha sesleri yayılır. Düğün tantanası bütün sarayı kaplamış.

[Sahnenin sol tarafından ellerinde tepsi ve leğenlerde her çeşit meyveler taşıyan güzel sesli kızlar yeni şarkı söyleyerek yarım dans ile sağ tarafa geçerler. Arkadan altı kız, ellerini yukarı kaldırarak ve rengarenk zarif kumaşların köşesinden tutarak kumaşları sallarlar. Hoş ayak oyunlarını oynayarak geçerler. Bir çift kız sol taraftan çıkıp gelir. Müzik alçalır.

(s.26) Kız A: (Bir grup renkli ipek kumaşı dolaştırarak boynuna dolar) Gördün mü arkadaş, yakışmış mı?

Kız B: (Birkaç top kumaşı elinde tutarak) Vay, sizin gibi güzel değilim hanım, güzel olmuşsunuz. (İkisi de güler. Yürüyerek konuşurlar)

Kız A: Amannisahan, aynı bir peri kızı gibi olmuş. Biz de arkadaşım, hiçkimseden geri kalmayız. Baksana bana (ipek kumaşı ayaklarına kadar düşürerek nazlanır, beraber gülerler).

Kız B: İhtiyat edin hanım, padişahım yine üçüncü eş olarak almasın sizi.

Kız A: Alırsa alıversin, benim bu yeni hanımdan neyim eksik? (Güler, yürümesini durdurarak) Hey arkadaş, gerçekten, bu Amannisahan mı acaba...

Kız B: Ey deli, ona Amannisahan deme, hanım de, yoksa ağzın yanar.

Kız A: Doğru, ağzımda taş toprak (yere tükürür). Amannisa Hanım, oldu mu arkadaş. (Alay ederler). Gerçekten de makam ustasıymış he. Allah'ım onun güzelliğinden biraz da bize verse ya.

Kız B: Evet, pek de güçlü bir kızmış. Bakışlarına, oturup kalkmalarına bakılırsa, kendini epey geliştirmişe benziyor.

Kız A: Evet, sultan ona boşuna aşık olmamış ya.

Kız B: Yedigâr Hanım ne yapar ki, (Yedigâr Hanım çıkar, tavırlı bir şekilde durarak konuşmayı dinler) içini aynı arı sokmuş gibidir (s.27) şimdi.

Kız A: Oh olsun, he dese azarlayıp canımıza okuyordu, şimdi gününü görür o...

Yedigâr Hanım: (İki kızla çıkar. Öfkeyle gelerek Kız A'nın saçını tutar, Kız B kaçır) Geberin hizmetçiler, benim arkamdan konuşursunuz he? (Kızlara) Dövün sunu (kızlar çaresizce Kız A'yı döverler. Kız A yere yığılır).

Mirza Ali Tagay: (Yedigâr Hanım'ın gitmesine yakın gelerek) Kızmayın Hanım, bu uğursuzlarla bir olmayın.

Yedigâr Hanım: (Arkasına bakarak) Hey buraya bakın! (İki nefer muhafız içeri girer) İşte götürün şu yoksulu, cezalandırın. Bana hakaret eden herkes şahit olsun!

Kız A: (Yedigâr'ın ayaklarına kapanır): Hanımağa, söylediklerim için pişmanım. Bir kaşık kanımı bağışlayın!... (Yedigâr Hanım bıkmış bir vaziyette muhafızlara işaret eder. Muhafızlar kızını sürükler, kız ah çekerek çıkıp gider).

Mirza Ali: Sabredin Hanım, şimdi sinirlenmeyin, olan oldu. (Bademhan Rahmet ile sağ taraftan girer, onları görünce konuşmaktan vazgeçer ve gizlenerek onların konuşmalarını dinlerler). Han, gönlünü güzel hanıma kaptırdı. Şimdi başka bir yol... (Mirza Ali, Yedigâr Hanım'a gülerek yakınlaşır ve yaltaklanır).

Yedigâr Hanım: Hepsi, aldaticılık, güzel sözler, "ölüyorum", "yanıyorum", beyazdı, yeşildi... Elinden bir düğünü bozmak (s.28) gelmedi, bir de vezir olmuşmuş?!

Mirza Ali: Sultan kararlıydı, sözümü geçiremedim. Sizlere verdiğim sözümü de tutamadım. Bundan sonra...

Yedigâr Hanım: Anlaşıldı, başkasından hayır yokmuş. Şimdi kendi işimi kendim halletmezsem... (Yüzü birden bire öfkeli bir hale gelir). Amannisa Hanım... Benim başımı halen sen mi ağrıtıyorsun (soğuk bir şekilde güler). Sen daha dur, fakirin kızı... Senin cezanı vermezsem bana da Yedigâr demesinler. (Yumruğunu sıkarak, dişlerini gıcırdatır. Saklanan Bademhan korkar ve

tedirgin olur. Yanlışıklıkla ses çıkarır. Rahmet, Bademhan'ın elinden tutup çeker ve oradan uzaklaşırlar).

Yadigar Hanım: (Ürker): Kim onlar?

Mirza Ali: İki kişiler, Amannisa ile gelen Rahmet denileni arkasından tanıdım.

Yadigar Hanım: O aptalın cezasını vermezsem...

Mirza Ali: Her şey olacağına varır (evin dışından davul ve zurna eşliğinde, müzik sesleri yükselir). Eğer Hanım saraya girerse, onlar da saraya girecek demektir. (Yadigar Hanım içeri, sol tarafa doğru girer. Mirza Ali sağ tarafa, düğünün olduğu yöne doğru çıkar).

[Müziğin sesi artar. Sol taraftan beş altı kız koşarak çıkarlar. Dışarı bakarak “geliyorlar, işte geliyorlar” derler. Alkışlarlar, mutlu olurlar. Sandalyenin arkasına ve evin etrafına (s.29) yerleşirler. Onlardan sonra on iki kız ve erkek neşeli şekilde dans ederek girerler. Onların gerisinde şah ve hanlar gibi giyinmiş Abdürreşithan ile birlikte Amannisahan, Amannisahan'ın başına uzun zarif bir duvaktakılmış, onun biraz arkasında Bademhan, onlardan sonra Mirza Haydar, Mirza Ali, Osman Serdar, Ali Paşşap Bey, Kadirhan, Ömer Sazende, Kavul Mirza; onlardan sonra diğer ileri gelenler, görkemli zenginler, sarıklı mollalar üç dört sıra hâlinde gelirler. Sonunda karı koca düğün davetlileri girer. Abdürreşithan Amannisahan ile karşıdaki özel koltuklara oturur. Diğer bürokratlar da karşılıklı otururlar. İnsanlar onların arkalarında durur.

Abdulla Begçek: (Girer, müzisyenlere durmaları için işaret eder. Müzik durur. Han'ın karşısına gelerek bir ayağıyla diz çöker) Cenabı Hoca Mehemmet İşan Hazretleri teşrif ettiler!

Abdürreşithan: Gelsinler. (Begçek çıkar. Han ve hanım kalkarak ileri doğru birkaç adım atıp dururlar, kalabalık evin dışına dikkat kesilir. Kadınlar zarif başörtüleriyle yüzlerini örter. Begçek, Şeyh Hazreti'nin yanına gelir. Alaca yeşil bir uzun gocuk giymiş, başındaki yeşil külaha büyük sarı bir ipek kumaş sarmış. Uzun ak sakallı ve bıyıklı, kaşları çatılmış Şeyh Hazreti ve yaşlı sofunun yoldaşları olan iki kişi değneklerine dayanarak selam verirler. Şeyh gözünü yumup, bir şey okuyup onlara “püf” der. Han, Şeyh'ten başlayarak yerlerine oturmaya davet eder. Birlikte otururlar.

İşan: (Ellerini kaldırır, diğerleri de kaldırır) İlahı amin, toy mübarek olsun. Sultan Hazretlerinin ve Melike Hanım'ın (s.30) Allah yâr ve yardımcıları olsun. Allahuekber! (Sakallarını sıvazlar, diğerleri de aynısını yapar). Melike gelini müzisyen diye duyduk, Sultan Hazretleri de saza hevesli değil mi? Saza kötü denilemez, fakat tarikat işleri saz ile yürümez. Cenabı Allah, Sultan Hazretleri'ni kendi sığınağında saklasın!

Abdürreşithan: Hazreti pirimin dualarına teşekkürler.

Mirza Ali: Sultan Hazretlerinin dinine bağlı olduklarına karşı inancımız tam. Ama saray içindeki kişilerin Sultan Hazretlerinin maksadına aykırı işleri yapmamaları için uyanık olmamız lazım. (Sinsice Mirza Haydar ve Kadirhan'a bakar).

Mirza Haydar: Sultan Hazretlerinin maksadı, yurdun maksadı. Bizim her vakit memleketi ve halkın menfaatini düşünmemiz lazım.

Mirza Ali: Sazcılığın halkın menfaatıyla bir ilişkisi olmasa gerek, Cenabı Başvezir.

Ömer Sazende: Elnağme, halkın menfaatini ve halkın dileklerini, arzularını karşılar. Onun için adı "halknağme" diye adlandırılır.

İşan: (Kaşlarını çatarak Ömer Sazende'ye diklenir) Bu şahsı tanıyamadım.

Ömer Sazende: (Kalkarak selam verir) Şeyh Hazretleri unutmuş olsa gerek, yoksul Ömer Sazende oluyorum.

(s.31) İşan: Evet, evet, hatırladım. Şu sazıcılık, makamcılık işleri değil miydi? İyi, bu işleri sonra konuşuruz.

Abdürreşithan: Babamın zamanında Cenabı Ömer Sazende'nin saraydan sürülmesi doğru iş olmamış Hazretim. Bu işte babamın bir suçu yok.

Kadirhan: Cenabı Ömer Halk Sever Sazende. Onun içindir ki memleket onu sevdi. Melike Amannisa Hanım'ın hocası olma şerefine layıklar.

İşan: Evet, evet, Melike'nin hocası, hoca... Hoca olan iyi, iyi hoca olmak gerek... Evet, iyi, Sultan Hazretleri, bana izin versinler (kalkıp gitmeye hazırlanır. Herkes kalkar. Han ile Hanım onları uğurlar. Hepsi Şeyh'in gittiği tarafa bakar).

[Han ve Hanım geri dönerek kendi koltuklarına otururlar. Amannisahan yüzündeki başörtüsünü kaldırır, müzik sesi yükselir. Diğer kadınlar da başörtülerini kaldırır. Amannisahan'ın güzel yüzü insanları etkiler. Düğünün

tantanası artar. Bir grup dansçı kız ve delikanlılar salondaki oyuncular arasındaki yollardan gelerek, basamakla sahneye çıkarlar. İki sıra olacak şekilde dizilirler. Han ve Hanım'a selam verilir, sonra meydanda hürmet dansı ederek iki yana çekilirler. Sonra özel ve güzel giyinen bir çift kız ve erkek dansçılar, sıraları gelince dans ederek sahneye girer. Müzik, kadim dans şarkısına bağlanır. Kızlar ve erkekler pek çevik ve güzel oynanan Kadim Uygur Dansı'nı oynar. Dansın binlerce evlerde asılı duran usul resimlerine benzer hâli insanı çok etkiler. Han ve hanım dansa coşkularını bildirirler.

(s.32) [Şarkı değişir. Bir kızın Kadimi Tek Başına Dans'ı yüksek maharetle icra edilir.

[Müzik Senem'e geçer. Kızlar ve delikanlılar Birleşme Dansı'na kalkar. Dans üç kısma bölünür. Birinci kısımda Lerzan oynanır. İkinci kısma geldiğinde, dansçılar deminki tek başına dansçı kızını uğurlayarak canlı figürler sergilerler. Üçüncü kısımda dansın temposunun azalmasıyla müzik tempo kazanır, dans yayılır.

[Abdürreşithan Amannisan ile mutlu şekilde yerinde dururken diğerleri de aynı şekilde durur. Dansçılar Han ve Hanım'ın önlerine gelerek selam verir ve arkalarına çekilip Han ve Hanım'a yol açarak dansı devam ettirirler. Oyun en yüksek doruk noktasına erişir. Sultan, sağ elini göğsüne koyarak, oyunculara hürmet bildirir. Oyuncuların ortasından ilerler. Kalabalık onları başlarını eğerek selamlar. Amannisan kalabalığa cevaben hafif bir selamlamayla hürmet bildirir. Müzik yayılır. Abdürreşithan ile Amannisan sol tarafa dönerler.

-Perde iner.

(s.33) İkinci Perde

Birinci Sahne : Uyanış

[Beş yıl sonra.

[“Çebiyat”ın müstezat mergülü ile perde açılır.

[Saray, gösterişli saray, Amannisan'ın kalem odası; masa ve sandalyeler ile yazı masası koyulmuş. Ev güzel süslenmiş. Amannisan düşünerek oturur.

Sonra hayal ederken masanın üstündeki huştarı alarak “Çebiyat”ın müstezâtını çalar. Huştar insanın gönlünü sızlatacak kadar hüznü çalınır. Sazın bitmesine yakın Yedigâr Hanım kapıdan girerek, sazı biraz dinler. Sonra saz durduğunda şık giyimiyle yaklaşır.

Yedigâr Hanım: (Kahkaha atar) Ha ha ha... Genç bayan, hayret kederlendiniz mi?! (Amannisahan’a dikkatle bakar.)

Amannisahan: (Huştarı masaya koyarak, yerinden kalkar) Bu yana geliniz, Büyük Hanımağa (selam verir), buyrun, oturunuz (teklif eder).

Yedigâr Hanım: (Oturur) Sızlanıp hasret çekmenin bizim sarayımızda yeri yok. Yurdunuzu özlediyseniz gidiverin. (s.34) (Onu görmezden gelerek etrafa bakar).

Amannisahan: Büyük Hanımağa! Sözlerinizi anlayamadım.

Yedigâr Hanım: Ha ha ha... (Züppe bir biçimde güler) Anlamamınız muhtemel. Akılsız kadın Sultan’a yakışmıyor, oduncunun kızı saraya yaraşmıyor. Ha ha ha...

Amannisahan: (Öfkelenir) Hanım! Böyle pis sözlerinizi sizi anlayacak insana söyleyin. Ben bu saraya aşık olup gelmedim.

Yedigâr Hanım: (Güler) Aman, bu hanımın öfkesi hâlâ geçmiyor. Hay yoksulun kızı, sen bir de bana laf mı yetiştiriyorsun? Ben kimim? Biliyor musun? Benim babamın avlusunda senin gibi kırk elli hizmetçi dönüp duruyorlar, bildin mi?

Amannisahan: (Ters ters bakarak) Şu hizmetçilerin ahları kahretsin seni, şu kulların gözyaşları yutsun seni!

Yedigâr Hanım: Ben senin şiirlerini miirlerini anlamam. Hadi, sen de hâlâ benimle ağız kavgası yapıyorsun he! (İki elini beline koyarak tehdit eder) Ama ne çare, sen daha dur. Bu saraydan senin izini silmezsem bana da Hanımağa demesinler! (Sinirlenerek çıkıp gider)

[Amannisahan acı ve öfkeyle sandalyeye oturur. Başını tutarak derin hayallere dalar. Sonra kağıt ve kalemi alarak bir şeyler yazar, yazdıklarını içinden okur, yine hayallere dalar.

[Rahmet ve Bademhan neşeli şekilde girerler. Lakin Amannisahan’ın (s.35) düşünceli halini görünce duraksarlar. Amannisahan onları görünce kıımıldar)

Rahmet: Hanımağa!...

Amannisahan: (Onun sözünü keserek, hoşnutsuz bir biçimde) Ben sizlere defalarca söylemedim mi? Yine mi şu saray kaideleri...

Rahmet: Affediniz, saray kaidleri işte, herkes öyle söylüyor ya.

Amannisahan: Sizler “herkes” misiniz? Birlikte doğup büyüdüğüm dostlarım, sınıf arkadaşlarım değil misiniz? Evet, nasıl (güler) içiniz rahat mı? Düğün yapalı iki yıl olmasına az kaldı. Daha çocuktan haber yok mu?

Bademhan: (Utançla karışık): Boşverin Hanım, biz de kendimiz çocuk doğursak...

Rahmet: Bana bakınız Hanım, Bademgül şöyle diyor. Ben, düş gördüğümde erkek görüyorum. Bir oğlumuz olsa, adını “Buğrahan” koyardım. Büyüdüğünde, Sultan Satuk Buğrahan gibi kükreyerek, dünyanın altını üstüne getirirse! Ah, ne kadar iyi olurdu (Hepsi güler)

Bademhan: Bu “defçi” yine gevezelik ediyor, sözü bitmedi. Hanım’ın keyifleri daha da iyi mi?

Amannisahan: Evet, yine şu “hanım” sözü. Arkadaş, dostum denen dostça kelimeler tükendi mi? Hayır, bu dostça sözleri bırakmayalım, arkadaşlarım. Ben bu sarayın gösterişlerinden (s.36) öyle bıktım ki, gidip işte şu Tarım Kıyısı’nda yüksek sesle şarkı söyleyesim geliyor. Sizlerle daha önce yaptığımız gibi su serpip, kovalayarak oynayasım geliyor.

Bademhan: Oh! Öyle olsaydı ne iyi olurdu. Burdaki muhteşemlikler, tantanalar... İnsana çile çektiriyor. İnsan sanki kafesteki bir çayır kuşu. Şu kafesten çıkıp gökyüzüne yükselerek özgürce uçasım geldi. (O, arzusunu hareketleriyle ifade eder) Ah... Ama ne çare?! Boynun kıldı bağlanmış ya!

Rahmet: Öyleyse, çayır kuşunun gitmesine izin verin, hepsi aynı kafeste yaşamasın, bir kılı dahi incinmesin.

“Atan çağırdı mı keklik,
Anan çağırdı mu keklik,
Kafesin değerini bilmeden,
Uçup giden cahil keklik.”

Denileni anlamamış mı?

Bademhan: Bu, işte şu muhteremlerin rivayetleri, daha “kafesin değerini bilmez” imiş. Kuş için kafes de değerliymiş he! Şunun acayip mantığına bakın?! Hür kuş için

kafesten korkunç bir şey var mı dünyada? Boşver, o gümüşten, hatta altından yapılsın, hepsi aynı kafes ha!

Amannisahan: (Bu söz dikkatini çeker, yavaşça yerinden kalkarak düşünür ve Bademhan'ın söylediği sözü tekrarlar) “Gümüşten hatta altından (s.37) yapılsın, hepsi aynı kafes”...

[Sonra uzaklara bakarak hayal kurar, gelip sol eliyle Bademhan'ın omzuna dokunarak ve sağ elini yukarı kaldırarak şiir okur:

Gümüş kafes, altın kafes hepsi aynı kafes,
Kafeste alamaz bülbül neşeli nefes.
Özgür bırakırsa, o süzülecek,
Bülbül için yok bundan daha büyük heves.

Rahmet: (Etkilenmiş biçimde) Pek doğru, iyi şiir okudunuz Amannisahan. Dünyada özgürlükten iyi şey yok. Nevaî'nin de kafes hakkında yazdığı bir şiiri vardı, o nasıldı? (Düşünür.)

Bademhan: Ali Şîr Nevaî' şöyle demiş:

“Altın kafes içinde kırmızı gül açsa da,
Bülbüle diken gibi aşıyan olmaz imiş”.

Rahmet: Evet, doğru, böyle.

[Masanın üstünde yazılı duran bir şiir Bademhan'ın gözüne çarpar. Eline alır, ikisi beraber içlerinden okurlar. Daha da etkilenirler. Bademhan, şiirin yazıldığı kağıdın arkasına deminki kafes hakkındaki şiiri yazar.

Kapı Ağası: (Girer. Kadirhan Yerkendi ile Ömer Sazendenin girmeleri için izin ister.

Amannisahan: Girsinler.

[Kadirhan Yerkendi ile Ömer Sazende girer, Amannisahan'a selam verirler. O, ikisiyle de başını eğerek selamlaşır. Amannisa- (s.38) -han onları hürmetle karşılar. Oturmalarını teklif eder, otururlar.

Kadirhan: Hanımağa'nın sağlığı iyi mi?

Ömer Sazende: Hanımın sağlığına duacıyız. (Elini göğsüne koyarak eğilir).

Amannisahan: Teşekkürler hocalarım, bana böylesine dikkat ettiğiniz için size minnettarım.

Bademhan: Amannisa Hanım'ın içi hiç rahat değil.

(Masanın üstündeki şiir yazılmış kağıdı Kadirhan'a uzatır) İşte bu şiiri biz girmeden önce yazmışmış. Biz girdikten sonra özgürlük hakkında konuştuk. (Kağıdın arkasını gösterir) İşte bu şiiri okudu.

Kadirhan: (Her iki şiiri de içinden okur) Kızım, acaba ümitsizlik mi bu?!

Amannisahan: Şöyle bir ümitsizlik... Gönül özgürlüğü yok. Beş yıl oldu, adım adım ilerlemekteyiz. Ama, adımlarımız pek yavaş, hem de sağlam değil. Makamı düzenleme işimiz zorluğa, karşı tepkiye uğramakta. Vaziyetten emin olamıyorum. (Masanın üstündeki babasından gelen mektubu Kadirhan'a uzatır. O, biraz gözden geçirdikten sonra, Ömer Sazende'ye verir. Ömer Sazende biraz göz gezdirdikten sonra gerekli yerlerini okur):

“...Kızım, çiftçilerin şimdiki durumu öyle ağır ki, gözünle görmeden anlamak zor. Bütün yıl boyunca köle gibi çalışıyoruz. Lakin, ya karnımıza yok ya giyimimize. Açlığın ve çıplaklığın (s.39) çilesini çekiyoruz. Biri gelip “vergi” diyorsa, diğeri gelip “bağış” diyor. Birisi Han'ın emri diyorsa, diğeri Bey'in hükmü diyor. Zenginler bazen “kira hakkı” diye alsın, bazen “su hakkı” diye alıyorlar. Daha ölmenin üstüne tepme dendiği gibi daha şeyh ve mollaları söylemiyorum bile?! Öşür ve zekât dendi, sadaka dendi, iş yapıp yukarıdan aşağıya kadar han ve beyler, şeyh ve mollalar arı gibi doluşup, çiftçileri yağmalıyorlar. Sonunda çiftçilerin elinde kalan şey matem ve kürek.

Kızım! Bu Sultan'ın adaleti nereye gitti? Sen saraya vardığında verdiği sözleri nereye gitti? Sen geldiğin yeri unuttun mu? Yok, unutmaman gerek. Çiftçi çocuğunun soyunu unutması, halkı unutması, bu cinayettir!

Kadirhan: Şöyle. Bu tür mektuplar gittikçe çoğalmakta. Vatandaşlar dert yanmakta, inlemekte. Ben yakın bir zamanda sultana bu durumları ilettim. Sultan bu işlerle ilgilenmekte. Ama, nasıldır ki bir kara güç, sultanı görünmez bir zincirle başlayarak uçurumun kıyısına itmekte. Makamı düzenleme işimizin yine daha büyük zorluklarla karşılaşması mümkün, buna karşı hazır olmamız lazım. Ümitsizlenmekle olmaz. (Bademhan ile Rahmet vedalaşarak gider).

Ömer Sazende: Açıkça söylemek gerek. Bütün bu belaların başı Hoca Mehemmet İşan, onun kılıcı Mirza Ali Tagay, ve onun celladı olan Ali Paşşap Bey. Bunlar varken, saraya iyilik, yurda esenlik gelemez. Makamcılık işimiz kesinlikle engellendi (hepsi biraz ciddileşir).

(s.40) Kadirhan: (Uyarıcı bir sesle Ömer Sazende'ye) Dikkatli olmak lazım. İdari işler veziri olduğundan dolayı Mirza Ali Tagay'ın gücü fazla. Hoca Mehemmet İşan ise halk içinde itibarlı bir zat. Dahası sarayın başdanışmanı.

Amannisahan: Doğru, dikkatli olmak gerek. Cenabı Ömer Ata'nın sözü tamamen doğru. Mirza Ali vezirliğe kanaat etmeyen kötü niyetli. Herhangi bir suikast yaptırmaktan vazgeçmez. Uyanık olmak gerek. O Şeyh'in himayesi altında. Sultan dahi, Şeyh'in sözünü reddedemez. Sultana bu fikri söyledim, o anlar gibi oldu. Fakat...

Ömer Sazende: Ama sultanın her şeyi düşünmesi güç. Mirza Ali namussuzu sultanın güvenini kazanmış.

Kadirhan: İşanlık, Sufilik gittikçe güçlenmekte. “Dine karşı” “dinsiz”, “şeriata aykırı” diye adı geçen cinayetlerle günahsız kişiler cezalandırılmakta. Makamı düzenleme işimiz gittikçe daha çok tepkiye uğramakta.

Amannisahan: Şöyle. Darağacına asılanların sayısı arttıkça, darağacı yetmeyecek. Bilhassa, kadınları darağacına asmak artmakta... Şeyh ve sufiler sanat, edebiyat işlerini din adı altında zaptetmekte. Nağmecilik, koşukçuluk, edebiyat yasaklanmakta. Yakın bir zamanda **(s.41)** İşan bana başkaldırarak, Sultan'a “saray güzel sanatları ve şeriati böldüğü için çıkıp gitmesi lazım” dedi. Onların bunları kasıtlı olarak yaptıklarını görmüş olduk. Onların gözlerini diktiği şey makam.

Kadirhan: Durum ciddi ve karmaşık. Uyanık olmak gerek. En önemlisi, Sultan'ın gözünü açmak, Sultan'a yardım etmek gerek. Bu konuda Hanım'a daha fazla iş düşüyor... (Sultan Abdürreşithan, Mirza Haydar ile birlikte girer. Onların arkasında Ekrem var. Hepsi ihtiram eder. Mirza Haydar Amannisahan'a ayrıca saygı gösterir).

Abdürreşithan: (Neşeli şekilde) Evet, herkes toplanmış ha! Sazendeler, makam hocaları... Selam, selam, haydi oturalım (Otururlar).

Kadirhan: Sultan Hazretlerinin itibarına teşekkürler. Eğer bizden hakiki makam hocaları çıksaydı nasıl da iyi olurdu. Hakiki sazendeler halk arasında, Sultan Hazretleri. Saray güzel sanatları tepkiyle karşılaşmakta. Makamı düzenleme işimiz sekteye uğramakta.

Ömer Sazende: Saz konusunda Kadirhan Cenapları'na hoca demek lazım. Bu kişinin makam hakkında kaygılanmaya hakkı var. Mücadele olurken tepki olur. Ama...

Mirza Haydar: Sultan Hazretleri var, Amannisa Hanım var. Amannisa Hanım'ın maharetli bir sazende ve şaire, aynı zamanda vatan kahramanı olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir.

(s.42) Amannisahan: Sizlere teşekkürler, Başvezir Cenapları. Bendeniz bu konuda bir küçük öğrenci olabildiysem kanaat ederdim.

Abdürreşithan: (Kahkaha): Ha ha ha... Mütevazılık, mütevazılık, iyi iş. Fakat kendini pek hor görmek de uygun değil. (Amannisahan ile Ömer Sazende'ye bakarak) Beş yıl önce Tarım Kıyısı'nda Amannisahan'ın evinde ettiğimiz sohbetimiz bugünkü gibi aklımda. Ben o günü "tatlı iftira, keskin diken sohbet oldu" diye boşuna söylemedim. (Mirza Haydar'a bakarak) Ah, dostum Mirza Haydar, ne yazık ki, siz orada değildiniz. O günkü sohbeti size şu kadar anlatabilirim ki, Amannisahan, Cenabı Ömer Sazende dahası (etrafa bakar) Bademhan, Rahmet bilhassa bunun babası (Amannisahan'ı gösterir), bunlar beni yine şu günkü avcıyı öyle geliştirip kamçıladi ki "vay" demenin çaresi yok. Bir yandan "iğneleme" yapılmakta, yine bir yandan sen "avcısın" denilmekte. Ha ha ha... (Kahkaha atarak güler, herkes katılarak güler).

Amannisahan: İyi de, bir derdimizi paylaşıyorduk. O günkü kişiyi "avcı" sanmıştık, eğer biliyor olsaydık...

Ömer Sazende: Eğer biliyor olsaydık haddimiz yoktu elbette. Kendileri gittikten sonra korkumuzu sormayın.

Mirza Haydar: Avlanıp, yaban hayvanlarımızı yokediverdi diye **(s.43)** pek söylendiniz.

Abdürreşithan: Vay can, ona da mı az kaldı. Yırtıcı hayvanı vurmayıp geyikleri vursa, geyiklerin yavruları feryat edip sersemleşse ve saire. Onun üstüne işte bu cesur Ekrem sözün aslını düşünmeden, beni gayet övüp yalan attığını söylemiyorum bile, (Ekrem ağzını eliyle kapatarak güler) güçlülükle sözü avdan başka yöne çevirdik. Yoksa sizin dediğiniz gibi başka sopa dokundurmak da ihtimaldi. Ondan sonra nağmeye taşındık.

Mirza Haydar: O günkü müzik hakkında bana birkaç defa söyledikleriniz aklımda.

Abdürreşithan: O günkü elnağme ve şiirsel bağ bizi öyle sağlam bağladı ki, sonunda hepimiz buraya toplandık. (Amannisahan’a bakarak gülümser). Öyle değil mi?

Amannisahan: Öyle Sultanım, o sohbet olmasaydı, bugünkü gibi sohbetlerimiz de olamazdı. Ama, nasıldır ki şu dostluk bağından başka görünmez bir kara zincir şimdi sarayda gizleniyor. Bundan kurtulmamız lazım.

Abdürreşithan: (Biraz ürkerek Amannisahan’a bakar) Bu bana ilk uyarı değil.

Ömer Sazende: Sultan Cenaplarının aklında olması gerek, Tarım Boyu’nda karşılaşmamızda ben “maalesef şu fitneci, suikastçı mahluklar şimdi de han sarayında (s.44) oyun oynamaktalar” demiştim.

Abdürreşithan: (Düşünerek) Elbette aklımda. Abdürreşithan onu ya bilmezdi, ya da bilip bilmezlikten gelirdi dediğiniz de aklımda.

Ömer Sazende: İşte o mahluk, rahmetli Sultan Seidhan’ın başına felaket açmış ya... (O sözüne devam edemez, selam verir) Affediniz, Sultan Hazretleri.

Abdürreşithan: Abdürreşit onu bilmiyor da değil, bilmemezliğe geliyor da değil. Ama mesele bu raddeye geldi mi ki?

Mirza Haydar: Ne zamandır suikast planlamakta. Kurnaz vezir Mirza Ali Tagay, tilkilik hilesini ustalıkla kullanmakta. O, bir taraftan, Hoca Muhemmet işana secde etse, yine bir taraftan, kendini cenabı hazretlerinin “kulu” diye inandırmaya çalışmakta.

Kadirhan: Şöyle ki, Sultan Hazretleri, sarayda hile yapma, halka zulüm edip, vatani hanlıktan, cenabı hazretlerinden uzaklaştırma, elnağme olayı, makamı dine karşı diye iftirayla kışkırtma ve rezillik aşırı münafıklıktır. (Abdürreşithan: Hem ciddi hem de ağır bir biçimde yürüyerek fikirleri işitir. Diğerleri arka arkaya şikâyet ederler.)... Osman Serdar asker kıyafetiyle girer, önce saray kaidesi boyunca Han’a selam verir, sonra diğerlerine hâl hatır sorar, Abdürreşithan onu oturmaya davet eder).

(s.45) Amannisahan: Mirza Ali’nin kastı yalnız Mirza Haydar Cenaplarının başvezirliği alması değil. Onun hançerinin ucunu kime çevirdiği gittikçe açığa çıkmakta. Yaban hançer...

Abdürreşithan: (Durup onun sözünü böler) Evet... Evet... “yaban hançer yeme” ihtimalinden korunmak lazım, öyle mi? (Amannisahan’a sorar)

Amannisahan: Öyle Sultan Hazretleri, ama o zamanda bu sözü Hoca Ömer Cenaplarının fikrine esasen söylemişim. Saraya geldiğimden beri birçok deliller “yen içinde yaban hançer gizleyen dost”un asıl kim olduğunu bana hayli iyi tanıttı.

Osman Serdar: (Sonra Serdar diyeceğiz) Vatanın savunulması, halkın esenliği tehlikeyle karşılaşmakta. İçimizdeyse, memurların rüşvetçiliği, yersiz imaret, muhteşem medrese ve mezarlar tesis edilmesi ve savurganlıklar halkın üstündeki yükü ağırlaştırmakta. Askerlerin teminatı ve silahlanması isteğe uygun değil. Memuri vezir Mirza Ali bu işleri kasten olarak yapmakta.

Abdürreşithan: Osman Serdar da sizlere katılacak. Askerî açıdan meseleleri görüşmek sizin göreviniz. Ama, bazı durumları titizlikle incelemek lazım.

Kadirhan: Hoca Muhemmet İşan dini işlerde sufiliği (s.46) zirveye çıkarıp, sanat işlerine, makamı düzenleme işimize engel olmaktan başka, hanlığın içe ait işlerine...

Abdürreşithan: İşan Hazretleri ulu bir kişidir. (Biraz ciddileşir).

Amannisahan: İşan Hazretleri Sultan Cenaplarının yüksek danışmanı, muhterem biridir. Hepsine ihtiramla saygı göstermemiz gerekir. Lakin, İşan Hazreti'nin, Sultan Hazretlerinin sadakatine saygı duyması lazımdı. Sultan Hazretleri'ni mi, yoksa fitneci Mirza Ali istibdatını ve onun suikastini mi desteklemek gerekir?!

Mirza Haydar: İşan Hazret, evet... O Mirza Ali'nin hile ve kurnazlığından sizi anlamaktan aciz. Dini hurafeler onun gözlerini bağlamış.

Amannisahan: İşan Hazretlerinin Mirza Ali'yi destekleyerek hakimiyet ve kanun işlerine karışmasına bakarak otursak olmaz. Hanlık ve hakimiyet, siyaset, memuriyet, askerî, iktisat ve halk işleri bunların hepsi Sultan Cenabı Hazretlerinin yüce hakkı, bu hakları bir vezir İşan Hazret'e bölüverip kendi çıkarları boyunca kullansa, günahsız insanlar dar ağacına asılsa, insanların hürriyeti boğazlansa, saray içinde birisi yen içinde bıçak saklasa, birisi yalnızlıkla hırslansa... Ah! (s.47) Nasıl sonuçlar doğurur ki? Yüce Sultanım, bizim için bu işleri ciddi düşünme vakti çoktan geldi. Eğer ihmal edersek, gecikiriz. “Sonraki pişman kendine düşman” olup kalırız. Affediniz, Cenabı Sultan, sevenlerin sözlerini dinlemek gerek. “Dost acıtarak söyler, düşman

güldürerek”... (Abdürreşithan ciddi bir şekilde yerinden kalkar, yürüyerek bir dolaşır. Masanın üstündeki iki şiiri görür, onları farkeder, sonra eline alarak okur):

Gümüş kafes, altın kafes hepsi aynı kafes,
Kafeste alamaz bülbül neşeli nefes,
Özgür bırakırsa, o süzülecek,
Bülbül için yok bundan daha büyük heves.

(Başını yukarı kaldırarak düşünür ve kağıdın arkasını çevirerek okur)

“Bağ içinde geziyorum hemen,
Gönülde çırpınır arzu ve arman,
Ve lakin yalnızlıkta hırslandı,
Kızıl gül verene sarılan yılan”

İkinci şiirin son iki mısrasını düşünceli bir halde tekrarlar):

“Ve lakin yalnızlıkta hırslandı,
Kızıl gül verene sarılan yılan”...

(Kapının önünden dışarıya bakarak yine düşünür. Evde sessizlik hüküm sürer. İnsanların yüzlerinde hem endişe hem de ümit ifadesi vardır. Abdürreşithan kolunu döndürerek arkasına bağlar). (s.48) (Amannisahanisahan huştarı ona uzatır. Sultan Sultan öfkeli biçimde öyle sesli ve sert çalar ki, ahenk doruğa yükseldiğinde huştarın teli kopar. Arkasına döner, ciddi bir şekilde yürüyerek huştarı masaya koyar. Masayı arkasına alarak, ellerini göğsünde kavuşturur. Ayakta durur).

Bademhan: (Ciddi bir halde) Bugünkü sohbetimizin özeti: (Diğerleri kalkar) Cenabı Mirza Haydar ile Cenabı Osman Serdar sorumlu olup, bir ferman projesi hazırlasınlar.

Konusu:

1. Hükümet masrafını azaltma, hem rüşvetçilik hem de israfçılığa karşı durmak.
2. Halkın üstündeki vergiyi belli bir oranda azaltmak.
3. İnsan öldürmeyi yasaklamak.
4. Askerî işleri güçlendirme, askerlerin teminatını yola koymak.

Proje tamamlandıktan sonra saray meclisini toplayalım.

Acı veren fikirlerinize teşekkürler dostlarım. Hem gözü açık hem de ihtiyatlı olalım. İřan Hazret'in eziyetlerinden korunmak gerek.

(Diđerleri rızalarını bildirerek ihtiram eder.)

Abdürreřithan: İyi, böyle olsun... Nefisi (Amanisahan'a bakıp güler) sanat işlerini, makamı düzenleme hizmetini gözden geçirmeyi teklif etmişti. Kadirhan ile Müzisyen Ömer karşı çıkmaz diyorum. Kamçılamaya müzik (s.49) eklenirse gafletteki canavarın daha çabuk uyanması mümkün... Navayi'nin bir şiiri aklıma geldi (biraz düşünüp okur):

“Ey çalgıcılar Navayi benim geç uyanır,
Onu uyandırmaya bir neşeli şarkı söyleyiniz”

(Hepsi güler).

-Perde iner.

İkinci Perde

İkinci Sahne : Gözden Geçirme

[O gün. “Nava” Büyük Nağme nushesinin merguli ile açılır.

[Sarayın avlusu, derinliđi geniş (yüksek) balkon sağ (karşı) tarafta eğri görünür. Sol (karşı) tarafta meyve ağaçlı avlu yeni açılmış güllerle dolmuş. Baharın güzel manzarası insana hayranlık veriyor.

[Sol (karşı) tarafta kilimin üstünde çalgıcılar, şarkıcılar, dansçılar şarkı söylemekte.

[Sağ (karşı) tarafta ortadaki daha uzun olan iki koltukta Han (s.50) ile Hanım, onların iki yanında: Mirza Haydar, Osman Serdar, Kadirhanlar oturarak saray sanatını gözden geçirmekte.

[Saz “Nava” mergulinden sonra “Nava”nın Küçük Selike'sine taşınır. (Saz ve müzik) icra edilir.

“Kendini erkek bilsen başkasını aslan bil”

Feraset vatan içinde şunu iyi bil,

“Saymadan sekiz” diye yalan atsan eđer,

Dilinden kırılır dışın ondan dikkat et.

Acele edip “bildim” dedin şu bilmediğin,
Dünyada bildiklerinden çok bilmediğin,
Bilirim o uçsuz bucaksız deniz,
Bildikçe çoğalır bilmediğin.

Bilim hiçbir zaman istemez övünmeyi,
Vatan farkederek merdi, korkak namerdi.
Hakikatten kaçanı kim dost edinir,
Hergelenin, samimiyetsizin en iyisini.

Yaltaklansa o mey koyma saki,
Onda yoktur insan biçimi.
Daima rehberi aldatılıcıktır,
Dili “tatlı”, gönlünde tuzağı vardır.

(s.51) Hakikat eğilir, bükülmez hiçbir zaman,
Kahraman, aslan izinden dönmez hiçbir zaman,
Zorluklarla karşılaşsa da eğer,
Mert yiğit yolundan caymaz hiçbir zaman.

(Rahmet’in def çalışı Han’ı oldukça etkiler. Şarkı sonlandıktan sonra Ömer’in işaretiyle Küçük Selike’nin mergülü başlar. Mergul pek canlı oynanır. Han küçük hareketlerle, elini koltuğuna vurarak müziğe eşlik eder).

Abdürreşithan: Mükemmel... Pek iyi. Şimdi bizim sanat ustalarımızın (Kadirhan ile Ömer Sazende’yi göstererek) maharetlerini görsek nasıl olur?

Amannisahan: Elbette. Cenabı Kadirhan Ata kanun çalsa olur mu acaba?

Abdürreşithan: Pek iyi. Buyrun. (Kadirhan’a teklif eder)

Kadirhan: Ne çalsam olur ki? (Amannisahan’a bakarak)

Amannisahan: “Nava” makamının başlangıcı olsa nasıl olur?

(Rahmet hemen biraz ortaya bir pamuklu döşek yerleştirir. Kadirhan oturmaya gelerek, kanunu önüne koyar. Kadirhan kanunu kurar ve biraz kısa öksürüp, “Nava”nın başlangıç ahengini çalar. Kadirhan kanunu öyle bir etkili çalar ki, insanlar pek heyecanlanır. Sultan dikkatle dinler. Mirza Haydar gözlerini ovuşturur. Makam bittiğinde hepsi morali yüksek bir biçimde alkışlar).

Abdürreşithan: (Gidip Kadirhan’a yardım ederek kaldırır ve sandalyeye (s.52) oturtur) Pek iyi Kadirhan Dayı. Gerçekten elnağmelerinin mahir ustası olmayı hak ettiniz.

Kadirhan: İltifatlarınıza teşekkürler Cenabı Sultan Hazretleri. (Yerinden kalkarak selamlar).

Abdürreşithan: Şimdi yine ak sakal bir müzisyen kaldı (Ömer Sazende’ye bakar).

Amannisahan: Cenabı Ömer Ata gelmedi, elbette, hadi, hoca?

Ömer Sazende: Biz “Nava” makamının tezesine devam etsek olur mu? (Amannisahan Sultan’a bakar, Sultan “olumlu” anlamında işaret verir).

Amannisahan: Olur, buyrunuz.

[Ömer Sazende, Bademhan ile Rahmet’i çağırır. Onlardan birisi defî, diğeri ise dutarı alarak gelir. Yine biri satarı alarak Ömer Sazende’ye verir. Üçü birlikte ortadaki pamuklu döşekte oturarak, “Nava” makamının tezesini saz eşliğinde söylerler.

Abdürreşithan: Harika, teşekkürler Cenabı Ömer Abi. Yetiştirdiğiniz öğrenciler izinizden gidip el yaratıcılığınızı çiçeklendirecekler. Eski dostlarımız olan Bademhan, ve Rahmet, aferin sizlere. Sanatın başbuğu olacaksınız.

Amannisahan: (Ömer Sazende’ye bakarak) Kızların nağmesini büyük ihtimalle sultan cenapları duymamışlar. (Han’a bakar).

Abdürreşithan: Doğru, Amannisahan söylemişti. Hadi dinleyelim (Ömer Sazende’nin işaretiyle güzel giyinmiş, (s.53) ellerinde küçük çingirdakları bulunan defî tutan beş dansçı kız çıkarak Han ve Hanımlara selam verirler. Sonra karşıya halının üstüne diz üstü oturduklarında nağme başlar. Kızlar, defî güzel çalarlar, halk şarkıları söylerler. Önce daha alçak bir sesle bir perde şarkı söylerler. Sonra neşeli usul ahengine taşınır. Bir çift kız ve delikanlı yan taraftan gelerek usule başlarlar. Neşeli ve şakalı, çevik milli usul icra edilir. 3.

perdeye geçince oyun doruğa erişir. Kızlar da kalkıp şevkle şarkı söylerler...).

Abdürreşithan: Mükemmel, çocuklar, bizim moralimizi göğe çıkardınız. Şaşılacak derecede iyi.

Mirza Haydar: Öyle ki, Cenabı Hazretleri, çocukların şimşek gibi olmaları dışında oyunları da şimşek gibiymiş, kabul ediyorum.

Kadirhan: Şimdi de dansları mı görsek acaba? (Amannisahan ve Abdürreşithan bakışır. Kendi onayını bildirir)

Amannisahan: Buyrun (Kadirhan'a cevap verir).

[Ömer Sazende'nin el işaretleriyle "Nava"nın Cula"sına saz başlar. Bademhan tek başına (Dolan) usulünü oynar. Bademhan pek ustaca oynar. Sonunda beş tane adam (birisi Rahmet), dört tane kadın dansçıyı çağırır (kendiyle beş). Saz "Nava" senemi ahengine döner. Dans çok iyi icra edilir. Neşeli Dolan Senem'i insanın ruhunu canlandırır... Bademhan başa geçerek dansçılarla sıralanarak (oynayarak) gelir. Han ile Hanım'ı dansa davet eder. Onlar davetle dansa kalkarlar, sahne canlanır. Dans coşkun bir hâl alır. Han güzelce, dinç bir biçimde oynar. Hanım sevinçli, nefis oynar. Oyun coşarak hareketlenir: sahne canlanır.

-Perde iner.

(s.54) Üçüncü Perde

Birinci Sahne : Tath İftira

[Bir hafta sonra.

[“Nava” makamı büyük nağmesinin teze mergülüyle perde açılır.

[Sarayın bahçesi, yaprakları güzelleşmiş her tür ağaçlık içinde, göl boyunda güzel yerleştirilmiş pavyon: ortada bir kare masa, dört adet sandalye. Pavyonun etrafında güz gülleri açılmış. Ağaçların arasından geçen bir arık su göle akarak yine bir arığa bağlanıyor. Bahçenin bir kenarında uzakta balkonlu görkemli imaretin bir kısmı görünür. Evden pavyona kadar yalnızca güller arasından geçen taş yol görünür.

[Abdürreşithan düşünceli halde pavyonda dolaşarak yürür, bir zamandan sonra gelerek masanın üstündeki bir kağıdı alıp ona yazılmış mektubu içinden okur. Sonra masanın yanında oturup onu düzeltir, yine okur ve sevinçli şekilde yerinden kalkar.

[Saz durur. Amannisahan girer. Onun keyfi iyidir. Nedendir sevinçli...

(s.55) Amannisahan: (Konuşarak gelir) Şair Sultanım, ilhamınız yerinde. Görünüşe bakılırsa birer güzel eser yazıyor gibisiniz.

Abdürreşithan: (Gülerek hanımı karşısına alır. Masadaki yazılmış şiiri Amannisahan'a uzatır.) Eğer Nefisi'ye aitse, o vakit kötü demek mümkün değildir.

Amannisahan: (Şiiri içinden okur, yüzü gittikçe güler, keyiflenir)... Vay, çok iyi, acayip iyi. Gerek şiir bölümünde gerekse anlam bakımından... Evet, ben bir okuyup vereceğim. (O sedalı bir sesle ve iyi bir diksiyonla okur. Abdürreşithan Amannisahan'a hayranlıkla bakarak oturur):

“Lütfedeyim diyedir ki yâr bir söz vermedi hemen,
Gonca gibi kan bağlayan gönlüm açılmaz hemen.

Aşikâr oldu yurda halim öyleyse tedbir alın,
Bildi yurt halimi ama, yâr bilmedi hemen.

Ey saki zevk meyinden bir yudum lütfeyle,
Hasta gönlüm kederin tutkusundan dağılmaz hemen.

Seni bu kadar etrafta görmek ne mümkün,
Servi boylu gönlünce bulunmaz hemen,

Ey Reşidi ay yüzlünün derdinden sabret,
(s.56) Esire özgürlük mektubu yazılmaz hemen.

[Amannisahan şiiri okuyup, düşünceli bir halde gelerek masanın önüne oturur. Eline kamış kalemini alarak karşısına dikilip biraz düşünür. Sonra işte bu şiiri yazar ve ona okur:

“Sana yüzlerce kez şükür Allah’ım bize adil padişah verdin,
Yoksula miskine Abdürreşithan’ı sığınak verdin,
Nefisi Allahın kutsallığına gece gündüz dua et,
Ki şahın hakkında dua etmeden günah işledin”

Abdürreşithan: (Memnun bir şekilde güler) Bizim hakkımızda dua da eksik olmadı.

Böyle laf dokundurmasan olmaz. Ben şundan razıyım ki, o Tarım Nehri kıyısında yaptığımız iğneleme yoksulu gafletten uyandırdı.

Amannisahan: “İğneleme” değil, kendilerinin de söylediği gibi “tatlı iftira”.

Abdürreşithan: Evet, şöyle, “tatlı iftira”, lakin “keskin diken” de var. Bu doğru.

Tatlı iftira pek rahatsız etti, ona tatlılık karışmasa olmazdı.

Amannisahan: Bu iyi fazilet kendilerinin söylediği dostluk bağının bir tür sebebi olsa gerek.

Abdürreşithan: Bu sebebi daha çok kendilerinde aramak gerek.

Amannisahan: Şiirlerini okuyunca gerçekten iyi oldu. Şiirlerin anlamı güzel, ama içlerinde ümit olmalıymış. Mademki, halimiz yurda aşikar olmuşmuş, o halde bunun tedbirini de almak gerek. (s.57) Yüzdeki lekeyi aynada gördükten sonra, onu yıkamasa olmaz.

Abdürreşithan: (Gülerek) Yine iğneleme, olsun, latif iğneleme...

(Yadigar Hanım kapıdan girer ve görünüp kaybolur. Perdenin arkasına saklanarak gizlice bakar.

Amannisahan: (Abdürreşithan’a yaklaşarak sevecen bir biçimde konuşur) Eğlence meyinden değil, ümit meyinden, cüret meyinden bir kadeh içsek de, kan ağlayan gonca gönlümüz açılrsa. (Manalı bir şekilde güler... Abdürreşithan’ın iki omzuna elini koyduktan sonra) Bu da dokundurma değil mi, Aziz Sultan’ım...

Abdürreşithan: (Amannisahan’ın belinden tutarak) Yok, bu tatlı iftira. Çok tatlı... Ama neden “Sultan” diyorsun? Burada hiç kimse yok ki.

Amannisahan: (Abdürreşithan'ın gözlerine bakarak güler) Avcı yiğit!

Abdürreşithan: (Gülerek onu önüne çeker) Makamcı kız.

Amannisahan: (Arkasına bakar) Şşt... (Han'ın elini kaldırarak çekilir) Makamcı olmak kolay iş değil. Zorluklarını gördünüz mü?

Abdürreşithan: Zorlukları aşıp, makamı kesinlikle düzenlemek gerek. Bir milletin kendine has bir ulus olabilmesi için milli bir simgesi olmalıdır. Bu simge, geçmişte sazcılık ve elnağmeymiş. Makammış... Evet, bu iş hakkında fikir bildirmekte acizim, Nefisi'ye yetişemiyorum. Nefisi'nin nefisliği onun makamın sırrını (s.58) anlamasında ve korumasında.

Amannisahan: Pek abarttınız Sultan'ım, eğer memleketin ilahi kudreti olmazsa, bir değil, hatta yüz kişinin elinden hiçbir iş gelemmez. Makamın kıymeti, memleketin ömrüyle ve memleketin arzusuyla güçlenmiş olmasındadır. Pek derin ve zengin anlamlara sahiptir. Mesela: makamın esas konusu özgürlük. Onun dışında sevgi, candan bağlılık, dostluk; nefret, öfke, savaş...

Abdürreşithan: Elbette, makam pek kıymetli bir hazine. Makamı, elnağmenin anası olarak adlandırmak, isabetli olur.

Amannisahan: (Mutlu olur) Doğru, zahmete değer ana. Öyle ki, inceledikçe bu "ana'yı açıkça görmekteyiz. Lakin, makamın edebiyatı gittikçe yerli halk tarafından anlaşılmaz bir hâl alıyor. Arap, Fars dilleri zamanla bizim dilimizin içine karışıyor ve bu durum bizim dilimizi bozuyor. Memleketin dili bu durumu anlamıyor, halk ise makamı kendinden uzaklaştırıyor. Bu kayda değer önemli bir husus.

Abdürreşithan: İnce bir düşünce. Makam, elnağmenin kaynağıdır. Bu sebeple makamın dilinin farklı bir dil olmaması gerekir.

Amannisahan: Ben bugün pek mutluyum. Sultanımın makam hakkındaki düşünceleri ve bize bu işte sağladığı hikmetli rehberliği bizim için büyük bir ilhamdır. (Bir kız evden çıkıp gelerek selam verir) Yemek hazırlanmış. (Onlar pavyondan (s.59) kalkıp ev tarafına yürürler).

-Perde iner.

Üçüncü Perde

İkinci Sahne: Ferman Yayınlama

[3 gün sonra. Saraya has kanay ve zurnalı müzikle perde açılır.

[Sarayın toplantı odası, saray süslemelerle bezenmiş. Duvar ve sütunlara milli nakışlar kazınmış. Türlü resimler ve manzaralar çizilmiş.

[Sol taraftaki kapının önünde kapı ağası Abdulla Begçek içeri gelenleri ilan eder. Kavul Mirza (başkatip) girenleri karşılar.

Abdulla Begçek: (Yüksek sesle) Hoca Kasım Haznedar! (Haznedar, Katip ile selamlaşır)

Abdulla Begçek: Ali Paşşap Bey! (O askerî ve muhafız kıyafetiyle kibirli bir şekilde girer)

Abdulla Begçek: Osman Serdar! (Askerî kıyafetle görkemli bir biçimde girer)

(s.60) Abdulla Begçek: Cenabı Kadirhan Yerkendi! (Başında sarık, sivil kıyafetle girer)

Abdulla Begçek: Cenabı Mirza Ali Tagay! (Saray bürokratı tarzıyla girer. Gözleri fıldır fıldır).

Abdulla Begçek: Cenabı Ömer Sazende! (Sade giyimiyle ve başında sarığıyla girer).

Abdulla Begçek: (Daha yüksek sesle bağırarak) Cenabı Mirza Haydar! Mirza Haydar başvezirlik kıyafetiyle girer. Herkesle şefkatle selamlaşır. Mirza Haydar ile selamlaşmaya gelince somurtur).

Ekrem: Sağ taraftaki kapıdan asker gibi yürüyerek çıkar) Sultan Cenap Hazretleri teşrif ettiler! (Hepsi kalkarak o tarafa bakar. Han gibi giyinen Abdürreşithan ciddi şekilde çıkar. Diğerleri ona hürmet selamı bildirir. Han cevaplayarak hürmek bildirir):

Abdulla Begçek: Hoca Mehemmet İşan Hazretleri! (Herkes İşan'ın geldiği yöne dikkatle bakarak birkaç adım yürür, sonra hürmetle selam verir. Han o tarafa ilerler).

[Sarı külaha büyük yeşil sarık sarılmış, üstüne kenarları desenli uzun cüppe giymiş, uzun ak sakal, deyneğine dayanmış. Kaşları çatılmış Şeyh asık suratlı bir şekilde girer. Diğerlerinin hürmet selamına cevap verir. Han, Şeyh'in önüne gelerek onu kendi koltuğuna oturtur.

[Karşıda bulunan güzel halı serilmiş bir arşın kadar yükseklikte olan kaldırımda, gösterişli koltukta Han oturur. Sağ tarafta (alçak yerde) diğerlerinkinden daha gösterişli (s.61) bir koltukta Han'a daha yakın yerde İşan, sol tarafta Mirza Haydar oturur. Kalanlar iki tarafta kendi yerlerinde otururlar. Han ile başvezirin biraz arkasında Kavul Katip oturur. Önünde yazı masası bulunur).

İşan: Allahuteala Sultan Hazretleri'ne uzun ömür versin, amin! (Ellerini yukarı kaldırır, diğerleri de ellerini yukarı kaldırarak yüzlerini sıvazlarlar.

Abdürreşithan: (Teşekkür ederek, önüne eğilir) Bugünkü toplantımızda halk meselelerini konuşsak diyoruz. Vatandaşlardan gelen arz ve şikayetlere ve diğer taraftan yaptığımız incelemelere dayanarak, bir ferman hazırlandı. (Elindeki sarılı fermanı Kavul Mirza'ya uzatır): Kavul Mirza, oku!

Kavul Mirza: (Kamış kalem kulağına kısıtırarak kalkar ve vakur bir sesle okur. Herkes yerlerinden kalkar)

Han Fermanı!

Memleketin refah ve esenliği, vatandaşların, bilhassa yoksul vatandaşların geçimi ve rahatlığı göz önünde bulundurularak, işte bu ferman ilan edilmiştir:

Birincisi, vatandaşlardan alınan tahıl vergisinin yirmi beş faizi, yani dört bin batman⁴ 1 hububat, bin çarek pamuk, dört yüz çarek zaranza, kırk yedi bin ser para kısılacaktır. (s.62) Bir çiftçi aileden alınan tahıl vergisi, ortalama bir batmanı aşmayacaktır. Ürünü, çok olandan daha fazla, az olandan daha az alınacak ve olmayandan alınmayacaktır. Çiftçiler ve işsiz sanatçılara üst üste koyarak vergi almaya son verilecek ve yersiz gönüllü yardımlaşma durdurulacaktır. Üst üste koyularak alınan dini vergiler kaldırılacak, öşür ve zekat ile hediye edilen maaşlardan din adamlarına belli miktar harcanan paralar, medrese ve mescit yapımlarına ve giderlerine harcanacaktır.

İkincisi, hanlık masrafı uygun şekilde kısılacaktır. Yüksek dereceli bürokratların maaşından yirmi faiz kısılacaktır. Hıyanet eden, rüşvetçilik yapanlar

⁴ Aktaranın notu: Bir batman- 132 kilogram.

cezalandırılacaktır. Savurganlık yasaklanacaktır. Bey ve bürokratların, din adamlarının, yurttaki katillerin ve yurttaşın türlü şekillerle zorla alınan mallarına karşı çıkılacaktır. Gerekli olan mescit ve medreselerin kurulmalarının dışında, ihtiyaç olmadan bina inşa edilmeyecektir.

Üçüncüsü, keyfe göre adam hapsedme ve ölüm cezası verme kesinlikle yasaklanmıştır! Çeşitli derecede hanlık mahkemeleri ve mahkeme şerhlerinin keyfi ölüm cezası vermesini yasaklamak için hanedanlığımızın huzurunda “cinayet işlerini yönetme heyeti” kurulacaktır. Bu heyetin onaylama ve nezaret etme hakkı bulunacaktır.

Dördüncü, saldırganlık tehlikesine karşı çıkmak için askerî işler güçlendirilecektir. Askerlerin teminatı yola koyulacak, (s.63) askerlerin giyim kuşamları, ok ve silahları iyileştirilecektir. Askerî masrafta ihanet edenler acımasızca cezalandırılacaktır.

Sultan Abdürreşithan

Hicriyenin dokuz yüz atmışıncı yılı, berat ayının 15. günü.

Yarkent şehri.

(Han yerinden kalkar. Diğerleri başlarını eğer).

-Perde iner.

(s.64) Dördüncü Perde

Şeyh'in Fitnessi

[Altı ay sonra.

[“Nava” tezesinin mergülü ile perde açılır.

[Saray, Abdürreşithan'ın kalem odası. Abdürreşithan'ın kaşları çatılmış, oturup haberleri dinler. Kavul Mirza katip ayakta durarak haberleri okur...]

Abdürreşithan: Evet, yine nasıl haberleriniz var?

Kavul Mirza: Şeyh ve sufiler kavga çıkarıyor. Birçok öğrenciler hatta kara cahil vatandaşlar da onların peşinden gitmekte. Şu malum buyruk konusunda.

Abdürreşithan: Buyruğun nüshasını getirdiniz mi?

Kavul Mirza: Evet, getirdim. (Kağıtların arasından seçerek Abdürreşithan'a uzatır).

Abdürreşithan: (Dikkatle buyruğu okur) Bu buyruğu siz yazmışsınız!

Kavul Mirza: Cenabı Mirza Haydar'ın talimatı.

(s.65) Abdürreşithan: Neden bana söylemediniz?

Kavul Mirza: Başvezir, bu fermanı icra etme meselesiyle Sultan'ı zahmetlendirmesek mi, demişti.

Abdürreşithan: Fermanda “cinayet işlerini yönetme heyeti ölüm cezası vermesini onaylama ve nezaret etme hakkına sahiptir” denmiş. Bu fermanda, mahkeme şeriatının tüm hakları geri alınmış. Ayrıca hanlık fermanında, hanlık medresinin kuruluşunu durdurma da söylenmemiş. (Kızır ve yerinden kalkarak yürür....)

Kavul Mirza: Sultan Hazretleri, bunun anlamı şudur ki, hanlık fermanı açıkça ilan edilmiş. Halk fermanı duydu. Şimdi insanlar, “Mirza Haydar sultanın fermanına karşı çıktı, onu başvezirlikten almak gerek” diyorlar. Mescit, medrese ve dergâhlarda “dinimiz elden gitmekte, şeriatımız perişan olmakta... Dine karşı nağme ve şarkılar arşa çıkmakta” diye ağlıyorlar. Çünkü cuma namazında hutbe okunduğunda Şeyh Hazretleri ağlamaya başlamış. Cemaat de ağlamış. Bu durum, Kaşgar, Hoten ve Aksu vilayetlerine kadar yayılıyor. (Abdürreşithan daha da ciddileşir, adımları hızlanır. Sonra karşısındaki pencereden dışarı bakar. Sessizce hüznü sazın sesini dinler....)

Ekrem: (Girer) İştan Hazreti, Gazi Reis ve Elem Mollalar huzurunuzda çıkmak için izin istiyorlar (Saz durur).

(s.66) Abdürreşithan: (Öylesine) Girsinler! (Sakin halde dönerek kapı tarafına bakar. Kavul Kâtip çıkar).

İştan: (Arkasında uzun gocuk giymiş büyük sarıklı, sakalları ağarmış Gazi Reis ve kara sakallı Elem Molla ile birlikte girer) Esselamualeyküm Sultan Cenabı Hazretleri, kendilerini zahmetlendirdik.

Abdürreşithan: Esselamualeyküm, Hazretim. Hoş geldiniz, hadi buyrunuz, oturalım (karşısındaki kuzu kürkü serilmiş kaldırıma oturmalarını teklif eder, otururlar).

İşan: (Ellerini kaldırır, diğerleri de kaldırır) Allahutebarek ve Teala Sultan Hazretlerinin rütbesini yükseltsin, Allahuekber (yüzünü ve sakallarını sıvazlar).

Gazi Reis, Elem Molla: (Yerlerinden kalkarak) Hak Teala, Sultan Cenabı Hazretlerinin malını mülkünü arttırsın! (Selam verirler).

Abdürreşithan: Teşekkürler oturalım (otururlar).

İşan: (Suratı asık, memnuniyetsiz bir şekilde) Sultan Hazretleri! Durum ağır. Müslümanlar imdat feryadı etmekte. Kutsal dinimize yapılan böyle bir saldırı karşısında Allahuteala'nın sadık kulu olarak aciz insanların seslerini dinleyemedim.

Gazi Reis: Sultan Hazretleri! Mahkeme şerhinin hukukunu ayaklar altına alarak....

Abdürreşithan: Mahkeme şerhinin hukukunu ayaklar altına almak?! Durum bu dereceye mi geldi Gazi (s.67) Mollam?!

Gazi Reis: Affediniz, Sultan Hazretleri, eğer şimdiki gibi buyruklar devam ederse.... Yani, şunu söylemek mümkün ki, mesela, cinayet işlerini sorgulamak ve hüküm vermek mahkeme şerhinin önemli bir vazifesiydi. Mirza Haydar Cenap'ın buyruğu şeriat kanununa aykırıdır. Bir diğeri ise, mesela, nağme olsun şarkı olsun bunlar şeriatimize aykırı işlerdir.

Elem: Şöyle, Sultan Hazretleri, aciz şeriat kanununu icra etmekten sorumlu olduğum için şeriat kanununu korumaya hakkım vardır. Bu işte, Sultan Hazretleri'ne gönül koymayız. Mirza Haydar'ın hanlık fermanına aykırı iş yaptığından hoşnutsuzuz ve buna kesinlikle karşıyız.

İşan: Şimdi yurttaki bütün vatandaşlar ayaklandı. Kur'anı kucaklayıp ağlıyorlar. Şeriatı inkar etmek, nüfuslu medresenin kuruluşunu durdurmak... Bu nasıl ağır bir durumdur. Bu açıkça yüce dinimize karşı gelmek değil midir? Mirza Haydar bu kadar güçlendi mi? Hatta sultandan da gizli ferman buyurmak... Onu görevinden almak lazımdır! (Titreyerek konuşur).

Abdürreşithan: Hazretim! Mirza Haydar'ın böyle bir buyruk vermesi hata. Başvezirin buyruk vermeye hakkı olsa dahi, elbette, böyle bir meseleyi bize danışması gerekirdi. (s.68) Onu, yaptığı hatası için uyarmak ve onun buyruktaki hatasını da düzeltmek lazım. Ama, Mirza Haydar kötü bir adam değil, onun asıl niyeti kötü değil. Onu affetmek gerek.

İşan: Affetmek? Yok, yok Sultan, onu Allah affetmez, Resulullah affetmez, Müslüman kullar affetmez.

Abdürreşithan: Biz affedersek, o da yaptığundan pişman olursa, Allah suçunu bağışlar.....

İşan: (Sinirlenerek konuşur) Cenabı Sultan! Şimdi hanedanlığın kaderi büyük bir tehlikeyle karşılaşmaktadır. Eğer hızlıca tedbir alınmaz ve Mirza Haydar ile birlikte onun buyruğu da inkâr edilip insanlardan af dilenmezse, kötü son yaklaşır.... Cenabı Sultan! Ben sarayın yüce danışmanı ve vatandaşın dini önderi olma vasfımla şunu talep ediyorum ki; Mirza Haydar'ı görevinden almak ve buyruğu yürürlükten kaldırmak gerekir. Allah'ın sadık bir kulu olan Mirza Ali Tagay'ı başvezirliğe tayin etmek lazım (Yerinden kalkar, Gazi Elem de kalkar, onlar Han'a iltimasla selam verirler...).

Abdürreşithan: Hazretim, Mollalarım, oturun, istişare edelim. (İşan, Gazi ve Elem oturmazlar, yine eğilir) Hazretim, sizlerin sözünü hiçbir zaman çiğnemezdim, lakin...

İşan: Lakin, bir Mirza Haydar hepsinden kıymetli olsa gerek... **(s.69)** Sultan Hazretleri, sarayda ya Mirza Haydar kalsın ya da biz kalalım...

Abdürreşithan: (Ürkererek)...Talebinizi değerlendireceğiz. Ama halkın yersiz kavga çıkarmaları, fitne ve ayartmalara aldanmamaları için hepsini hanedanlığın huzurunda yargılamak lazım...

İşan: (Üçü de başlarını kaldırır, yüzleri görünür) İşte bu iyi, Sultanım. Bizim sultanımız işte böyle islam dinimizi himaye edecekse, biz molla ve kullar, şeyhler ve pirlar de sultanı himaye ederiz. (Diğerleri, öyle, öyle diyerek katılır).

Abdürreşithan: Oturun Hazretim.

İşan: Teşekkürler, biz hem Sultan'a zaman verelim hem de vatandaşlarla konuşalım. (Vedalaşarak çıkarlar).

[Abdürreşithan pek takatsiz kalır. Saz dertli çalınır. Evde bir o yana bir bu yana yürür. Sonunda iki eliyle başını tutarak oturur. Ciddi bir şekilde düşünür...]

Amannisahan: (Ekrem ile yavaşça yürüyerek gelir, Ekrem işaret ederek hüznülenen Han'ı gösterir. Amannisahan gelerek Han'ın başını okşar) İşan'a söz verdiniz mi?

Abdürreşithan: (Öylesine kafasını sallar) Ne çare?!

Amannisahan: Takatsız kalmanın faydası yok. Çare aramak gerek.

Abdürreşithan: Çare nasıl olsun? (Başını kaldırarak Amannisahan'a bakar) İş öyle bir raddeye geldi ki, ya İşan (s.70) ve mollalardan vazgeçerek, dini karışıklığa yol açılacak. Ki bu hakimiyetin sona ermesi demektir. Ya da Mirza Haydar'dan geçişi olarak da olsa vazgeçerek ve onu görevden alarak, hakimiyet sağlanacak. Bundan başka çare yok. Ah... Başım öyle ağrıdı ki, sanki iki dağ beni sıkıştırıyor....

Amannisahan: (Kaşlarını çatarak derin düşüncelere dalar) Üçüncü bir çare bulunmaz mı?

Abdürreşithan: Mesela, nasıl?

Amannisahan: Mesela, karmaşayı da gidermek, Mirza Haydar'ı da korumak..

Abdürreşithan: Yok, hayır olamaz. İşan kesinlikle kabul etmez. O, halkı galeyana getirmekte...

Amannisahan: Sizlerin İşan'a hürmet ettiğiniz kabul. Lakin onu yüksek danışman yaparak, dizginin bir ucunu onun eline vermeniz, iyi olmamış. İşte sonumuz böyle gelir.

Abdürreşithan: Danışman olmadığında da onun sözüne hürmet etmek lazım. Halk ona saygı duyuyor.

Amannisahan: İşan'ın sözünü anlamak lazımdır. İşan bizi cennete sokacağını söyledi ya. Fakat gerçekte, yalnızca bizi değil, bütün vatandaşı da cehenneme yolladı. İşin kötüsü şu ki, sizlerin dizginlerini tutan kişinin dizginini de kötü niyetliler tutuyor. Mesela, Mirza Ali (s.71) Tagay...

Abdürreşithan: Evet, böyle olması da ihtimal. İşan bir de Mirza Ali'nin başvezir olmasını talep etmekte.

Amannisahan: (Korkarak başını kaldırır) He! Daha bu mesele de var, desene?! Söylemedim mi, bu bir oyun diye?

Abdürreşithan: Kapana sıkışıp kaldık, Mirza Haydar hem kendini hem de bizi kapana düşürdü...

(Osman Serdar, Kadirhan, Kavul Katip ile acele ederek girerler, görünüşleri ciddidir).

Serdar: (Telaşlanarak) Sultan Hazretleri, bu doğru mu?

Abdürreşithan:.....

Amannisahan: Sizler nereden duydunuz?

Serdar: Sokakta bir söz dolaşıyor. Sultan, İřan Hazreti'nin teklifini kabul etmiş. Mirza Haydar'ı başvezirlikten alıp, Mirza Ali'yi onun yerine tayin edecekmiş. Buyruęu yürürlükten kaldıracakmış... Dahası...

Kadirhan: Dahası Mirza Haydar sorguya çekilecekmiş. Şeriat mahkemesi bütün dava ve sorgu işlerini idare edecekmiş... denilen laflar.

Abdürreşithan: Şöyle ki dostlarım... "Kendim düřtüm belaya, nereye gideyim davaya".

Serdar: Bir yolunu bulup kendimizi nasıl kurtarırsınız Sultan Hazretleri?

Abdürreşithan: Mirza Haydar... Elbette kendimizde de...

Mirza Haydar: (Üzülerek girer) Sultan Cenapları, bütün belayı (s.72) açan ben, ben sorumlu, ben cezaya layığım... Ama, işte bu İřan ve Molla'ların hakimiyet işlerine engel olmalarından bezdim...

Abdürreşithan: (Kinaye ve sızlanma ile) Dostum Mirza Haydar! Ben size Sufi ve Şeyhler ile dalařmaktan kaçınm, diyerek defalarca söylemedim mi?! Siz ısrarla engelleri düşündünüz, ama o engellerden nasıl geçileceğini düşünmüyorsunuz.

Mirza Haydar: Bazı alanlarda, onlara karşı daha sert davranmak gerekir. İřan, şeriat, Gazi, Elem... Bunlar sonunda insanları istedikleri gibi dar ağacına asıyorlar ya?!

Abdürreşithan: Ondan dolaydır ki biz ferman yayınladık. Şu fermanı yayınlamak kolay oldu mu, kendiniz biliyorsunuz. Siz zaten hanlık medresesinin kuruluşunu durdurmak istiyordunuz, mahkeme şerhi diye bu "engel"i çıkarıverdiniz. Ben size o zaman "dini işlerle alakalı meselede ihtiyatkar olmak gerek" demedim mi!

Serdar: Cenabı Mirza Haydar! Buyruęu yayınlamadan önce Sultan Hazretlerinin rızasını almanız gerekirdi.

Mirza Haydar: Ben, bu fermanı uygulama işinin, sultanı zahmetlendirmesine hacet yok, diye düşünmüřtüm.

Abdürreşithan: Siz fermanı uygulayacağım derken fermana aykırı iş yaptınız, kuyruęunuzu onlara kıstırdınız... Siz onları hakimiyet işinekarıştırmayayım diyorsunuz, nihayetinde, (s.73) bu mümkün mü dostum... Bakın, işte bana

söylediniz. Onların hukukunu bozayım dediniz ya, aksi halde, üstelik onların eline daha da büyük bir koz verdiniz...

Mirza Haydar: (Başını eğerek) Ben hata yaptım, bana ceza verilmesini talep ediyorum.

Abdürreşithan: “Ceza” hakkında konuşmanın haceti yok. Siz görevinizden istifa edip, bir süre biraz geride durun. Başka çare yok.

Kadirhan: Sultan Hazretlerinin fikri doğru. Cenabı Mirza Haydar, zafer kazanmak için vaktinde çekilmek lazımdır.

Mirza Haydar: Sultan Hazretlerinin fikirlerini tümüyle kabul ediyorum. Ama, Mirza Ali'nin başvezir olma meselesini iyi düşünmek lazım. O namussuz...

Serdar: O, elinden her bela gelen mahluk.

Abdürreşithan: Onun da çaresi yok. Bu iş, onların iyice düşünüp yaptıkları bir iş. Alınan dersi göz önünde bulundurmak, uyanık olmak gerek. Kurdun sahibinden ayrılması iyi iş değil.

Amannisahan: Sultan Cenaplarının bakış açısı doğru. Onlar maskesini kendileri açıp baksınlar. Mirza Ali'nin asıl dışını görmek gerek. Duruma bakıldığında bize daha çok öğüt gerekir gibi görünüyor. Ama, Sultan Hazretleri, onların (s.74) makamı düzenleme işimize engel olmalarına izin vermemek gerek. [Abdürreşithan evde elini arkasına koyarak bir o yana bir bu yana yürür ve pencere önüne gelerek on parmağıyla sakalını sıvazlayarak çok uzaklara bakar.

-Perde iner.

(s.75) Beşinci Perde

Birinci Sahne: Kötü Niyet

[Bir yıl sonra.

[Abdürreşithan Kaşgar'da Atuş'a Sultan Satuk Buğrahan'ın mezarını ziyaret etmek için gitmiştir. Başvezir Mirza Ali Tagay Şeyh'in önderliğinde suikast hareketini başlatır. Yine bir taraftan Han'ın fermanına aykırı işler yapıp, halkın üstündeki zulüm ve istibdatı güçlendirir. Bundan zevk alır.

[...Müziği içinde perde açılır.

[Mirza Ali'nin büyük kalem odası, pek görkemli yapılmış. Mirza Ali, Şeyh ile sohbet ediyor.

Mirza Ali: Hezreti Pir'im, Cenabı Hazretlerinin sözleri boyunca işler halledildi. Medresede yangın çıkarma bahanesi ile Rahmet ele geçirilip iş tamamlandı.

İşan: Ya diğer iştirakçılar?

Mirza Ali: Onlar da cezalandırıldı. Güzel sanatları durdurma kararı çıkarıldı. Şimdi Ömer ile Amannisahan meselesi kaldı.

(s.76) İşan: Onların işini de çabucak halletmek gerek. Sultanın Kaşgar'dan dönme vakti yaklaştı.

Mirza Ali: O sırada işi bitiriyoruz, Ömeri bu akşam ortadan kaldırıyoruz.

İşan: Makam için yazmış olduğu kitaplarıyla birlikte.

Mirza Ali: Evet. Onları derhal yakacağız, şimdi Amannisahan'ın işi...

İşan: O dinsiz hatun pek usta. Dikkat etmek gerek.

Mirza Ali: Emin olun, Hazretim cinlere ve perilere inanmıyoruz.

İşan: Cenabı Vezir, yüce dinimize, şeriatimize sadık bir kişisiniz. Allahuetala size yardım etsin! Âmin (dua eder). Şimdi ben kalkayım (kalkar). (Mirza Ali onu uğurlayarak çıkar).

[Mirza Ali dışarıdan kibirli bir halde girer ve destek alarak kerevete oturur. Alkış yapar. Hizmetkârı elnağmecileri ve kızları getirir. Kerevetteki yüksek yastıklara hafifçe dayanarak süzgün gözleriyle seyreder.

[Altı nefer kız dans ederler. Sazendeler her zamanki gibi sokak ahenkleriyle saz çalar. Kızlar değişik tarzda Mirza Ali'nin isteğine layık süslenmiş, ama onlar Nagula dansı ederler.

[Mirza Ali'nin arkasındaki iki kız onu yeller. Yine bir kız ona tütün sarar. Güzel işlenmiş bakır tütünden Mirza Ali ara sıra sigara içerek, dumanını kibirli bir şekilde üfler. Sonra Mirza Ali'nin işaretiyle içeriden iki muhafız kara çula sarınmış birini alıp getirerek ortaya **(s.77)** atarlar (dans sonlanır) ve çulu kaldırır. Uzun siyah bir gömlek giymiş, başına siyah başörtüsü takmış bir kadının kıyafeti görünür. Mirza Ali kibirli bir şekilde kadının başındaki başörtüsünü çıkarır... Bademhan'ın öfkeli yüzü görünür, o, acıyla vücudunu ters tarafa doğru döndürür.

Mirza Ali: Ha ha ha... Bademin kabuğu sert, çekirdeği tatlı olurmuş. Hakikatten sertmiş ya! Rahmet gibi bir yoksulun ölmesiyle dünyanın başına mı yıkıldı? Hadi güzel bayan, bir perde dans ediverin! Güzel insana keder yakışmıyor... (Badem'in çenesini sıvazlar. Bademhan Mirza Ali'nin eline vurur ve dönerek başını kaldırır).

[Mirza Ali'nin işaretiyle saz çalınır. Bir muhafız gelerek Bademhan'a dans etmesini emreder. Bademhan reddettikten sonra kaldırılarak öfkeyle dans eder. Bütün öfkesini ve kinini dansla ifade eder. Kızlar da ona eşlik eder. Saz hem hüznü hem öfkeli melodisiyle dalgaya erişir. Bademhan'ın mücadele dansı zirveye ulaşır. Bademhan ve kızlar isyan haliyle Mirza Ali'ye doğru yaklaşırlar, Mirza Ali oturduğu yerde geriye doğru yaslanır.

Mirza Ali: (Sert bir sesle) Yok edin, bunu! (Saz durur, iki muhafız Bademhan'ı tutarak sürükler, deminki kara çulu alıp gelerek Bademhan'a örterler... Dışarıdan hanımın "elini çek!" diye sert sesi duyulur, hepsi o tarafa bakar...)

(s.78) Amannisahan: (Kendine özgü güzel ve derli toplu asker gibi giyinmiş, belinde sedef saplı hançer, iki kadın asker geride, o ciddi bir şekilde yürüyerek gelip askerlerin elindeki çulu alıp buruşturarak fırlatır) Bademhan dostum! (Bademhan'a kucak açar. Mirza Ali korkarak ayağa kalkar).

Bademhan: Ah dostum! (Kendisini Amannisahan'a bırakarak ağlar...)

Amannisahan: Ağlamayın Bademhan, ağlamayın. (Bademhan'ın başını okşayarak teselli eder. Sonra Mirza Ali'ye bakarak) Rahmet nerede!

Mirza Ali: Beni affedin Hanım, o, darağacına asıldı. (Başını eğerek selamlar. Bademhan hıçkırarak ağlar).

Amannisahan: (Öfkeyle) Ne için?

Mirza Ali: Hem hanlık medresesinde yangın çıkardığı için hem de dine karşı zararlı şarkılar söylediği için.

Amannisahan: Medresede yangın çıkardığı hakkında nasıl bir delil var?

Mirza Ali: Birlikte yangın çıkaranlar itiraf etti.

Amannisahan: Ben onlara bizzat soracağım.

Mirza Ali: Onlar da dar ağacına asıldı.

Amannisahan: Saray güzel sanatlarını yürürlükten kaldırmaya karar vermeye kim cüret etmiş?

Mirza Ali: Onlar makamı düzenleyeceğiz diye dine karşı işler yapmışlar.

Amannisahan: Başvezir! Sizin nazarınızda sultan var mı, hiç!

Mirza Ali: Yoksul Sultan Hazretlerinin kuluyum, Hanımağa. (s.79) Bu iş başvezir ve danışman olan İşan Hazretimin kararı...

Amannisahan: Evet, öyle mi?... Sizler bu rezil oyunlarınız için sultan Kaşgar'dan geri döndükten sonra cevap vereceksiniz, şimdi değil!... Bademhan, yürüyün, gidelim. (Bademhanın elini tutarak gider. Dansçı kızlar Amannisahan'ın yolunu keserek:)

Kızlar: Biz de gidebilir miyiz hanım! (Yalvarırlar).

Amannisahan: Yürüyün! (Hepsi çıkar. Mirza Ali ne diyeceğini bilemez, bakakalır...)

Ali Paşşap: (Telaşlı şekilde girer) Neler oluyor, o hanımın öfkesi neydi öyle?

Mirza Ali: Ne olacaktı, Rahmet'in işi, Badem'i alıp gitti...

Paşşap: Allahuekber!... Bu işten kolayca sıyrıldık demiştim.

Mirza Ali: Oldu, iş bitti. Hanlığın medresesini yakma işi ortaya çıkmasın.

Paşşap: Ondan emin olun, o iş pek titizlikle tamamlanmış. Ortaya çıkamaz. Yangın çıkarma konusunda adı geçenlerin tümü ortadan kaldırıldı.

Mirza Ali: Rahmet hakkındaki şahitler güvenilir mi?

Paşşap: Güvenilirler, onların ipleri benim elimde.

Mirza Ali: Yine de özen göstermek gerek. Yaptığımız iş ortaya çıkmasın. Bu daha işin başlangıcı. Sultan, Kaşgar'dan dönene kadar asıl işi halletmek lazım.

(s.80) **Mirza Ali:** Bu işlerin hepsi İşan Hazretimin kararıyla gerçekleşti. İşan sessiz. Ama, iş aşikâr olur mu ki diye endişelendi. Onun tek bildiği Allah ve din. Onun içindir ki bizim bir elimizde din, bir elimizde kılıç olması gerek. Ömer ile Amannisahan'ın işini halletsek, Han'ın kolu kanadı kırılır.

Ali Paşşap: Öyle, elbette. (Başını Mirza Ali'ye yaklaştırarak alçak sesle konuşur) Pek kuvvetli kılıç ustası olan iki delikanlı ayarladım. Şimdi hem çaresini hem de zamanını düşünmek gerek.

Mirza Ali: Çaresi, zamanı...(Kaşlarını çatarak sakallarını sıvazlayıp düşünür) Gece yarısına doğru, bu gece. Uykusunda... Yolun üstünde... (Bir çözüm bulmuş gibi yüzü güler) Zaman olsa... İş yapıp daha çabuk ölmesi iyi.

Ali Paşşap: İş pek gizlilikle ve titizlikle yürütüldü. Belirsiz adamlar Ömer'i öldürüp evi de yağmalayacaklar, elbette. Makamlarda bu işin içinde.

Özel Hizmetçi: (Mirza Ali'nin özel hizmetçisi girer) Yadigar Hanım teşrif ettiler! (İkisi de hızlıca ayağa kalkarak aceleyle kapıya yürür...)

Yadigar Hanım: (Şık giyinmiş, başında zarif bir başörtüsü bağlamış, arkasında dört nefer hizmetçi kız ile girer) Ha ha ha... (s.81) Zamansız mı geldim başvezir? Öyle ki, tesadüf durumları daima akılda tutmak gerek... Ha... Paşşap Bey de buradaymış (Mirza Ali'nin teklifiyle sandalyeye oturarak, başındaki başörtüsünü çekiştirir, bir kız hemen gelerek başörtüsünü alır. Süslü, güzel ve kibirli yüzü ortaya çıkar) Paşşap Bey! Paşşaplık yolunda mı? Bana bakın, sizde biraz telaş mı var ne? Vah vah, Paşşap'a bu hâl yakışmıyor. Bir de Mirza Ali Tagay Cenapları'na bakın, üstüne dağ yıkılsa da umrunda değil (güler). Sizin elinizde bu kadar hukuk ve muhafız, askerler dururken, neyden korkuyorsunuz? (Güler). Hukuk yetersiz mi kalıyor yoksa? Yetmedi mi... Ama, merdivenlerden tırmanırken belin sağlam olması gerek. Ha ha ha...

Ali Paşşap: İltifatlarınıza teşekkür, Büyük Hanımağa. (Kalkarak eğilir) Hanımın merhametinin olduğu yerde aciz hiçkimseden korkmuyorum. Ben kalkayım, Başvezir Cenapları.

Mirza Ali: Peki...

Yadigar Hanım: Paşşap Bey'in korkak kaplan olmasındansa, gayretli eşek olması iyi. Ara sıra eşek anırarak kaplanı kaçırabilir, bildiniz mi? Ha ha ha... Hoşça kal Paşşap (Paşşap eğilerek selam verir ve vedalaşarak çıkar. Yadigar Hanım'ın işaretiyle kızlar da çıkar).

Mirza Ali: Hanım...

Yadigar Hanım: Hmm, hanım... Bir dilenci sazendeğe gücü yetmiyor (s.82) bir de Başvezirmiş. Sonra da bana hanım mı diyorsunuz, ha ha ha...

Mirza Ali: Gücü yetmeme meselesi değil, daha iyi düşünmek fena olmaz.

Yadigar Hanım: Cenapları düşününceye kadar sultan gelecek. Sonra işleri suya düşecek. (Güler).

Mirza Ali: Hayır, o gelene kadar halledeceğiz, Paşşap Bey hazırlandı.

Yadigar Hanım: Bu güçlü bir tavuk yüreği herhalde. Çapağını alayım derken yine kör etmesin.

Mirza Ali: Sizlerin önünde biraz korkmuşa benziyor. Oysa epey canavar bir adamdır...

Yadigar Hanım: Eğer yanılmışsa, onu da bitirmek gerek. Bana bakın. (Birden yüzünü değiştirerek, kaşlarını çatıp Mirza Ali'ye doğru eğilir) Size Kadir, Ömer mâni oluyorsa, bana Amannisa mâni oluyor...! O sultanı kendine öyle bir bağladı ki, onu yok etmek, sultanı ondan caydırmak asla mümkün değil... Adı geçen Rahmet ile Badem'in işi halloldu mu?

Mirza Ali: Evet, şöyle, halledilene kadar olmuştu. Lakin... İş daha karışık. Demin Amannisahan gelerek Badem'i alıp götürdü.

Yadigar Hanım: Ne demek, alıp götürdü? Badem'in çekirdeğini kıramadınız mı ha ha ha ... Korkak, öldüreceğim onu!

Mirza Ali: Çarem yok, birde o, Rahmet'i soruşturuyordu.

(s.83) Yadigar Hanım: İş temiz bir şekilde halledilmişse, endişelenmeye gerek yok. Onlar sanat, makam diye dine hep karşı çıkıyorlardı. İşan'ın sopasını kullanmak lazım. Rahmet medreseyi yakan değil mi?! Evet, büyük tuzak hazırlanırsa, tamamdır.

Mirza Ali: Ömeri bitirme işi hazırlandı. Ama Amannisa'nın meselesine el atmak daha zahmetli duruyor.

Yadigar Hanım: Amannisa.. (Kalkarak evde dolaşır) Amannisa... (Gelip Mirza Ali'nin önünde durur) Amannisa'nın işini bana bırakın. O bir de sultana bir şehzade doğurmaktaymış. Ben onu öyle bir bitireceğim ki, şu doğmamış şehzadesiyle birlikte ezeceğim (öfkeyle iki elinde bir şeyi eziyormuş gibi yapar) Ondan sonra sultan ne yapar ki? Ha ha ha... İyi, Başvezir Cenapları, ben gittim (Kapıya yürür. Kız girerek başörtüsünü başına takar. Mirza Ali uğurlar) Güle güle Cenabı Başvezir (Biraz arkasına dönerek Mirza Ali'ye nazlanarak gülümser, Mirza Ali ellerini göğsüne koyarak güler ve başını eğer).

-Perde iner.

(s.84) Beşinci Perde

İkinci Sahne: Suikast

[Bir ay sonra.

[Amannisahan'ın kalem odası. Masada Amannisahan "Rak"ın nushe ahenginde kederlenmiş bir halde tambur çalarak oturduğunda perde açılır. Tamburu güzel çalar. Sonra tamburunu koyarak, yerinden kalkar. İçeri giren Kadirhan ile selamlaşırlar.

Amannisahan: Buyrun, oturunuz (otururlar ve koltuktan iki kitap alarak masaya koyar.) Ömer Usta büyük bir tehlikeden kurtuldu. Allah korudu. Henüz düzenlenmeyen makamlar da korundu. Onlar bizi bir sazende hocadan ve makamın bütün belgelerinden ayıracaklardı, ellerinden gelmedi. Ama niyetlerinden vazgeçmeyecekler.

Kadirhan: Onlar kötü niyetle harekete geçmeye başladılar. Uyanık olmak lazım. Akşam Ömer Sazende'nin evine önceden muhafızı göndermemiz iyi olmuş. Ömer Hoca'ya kastedeceğim derken kendi kazlıkları kuyuya kendileri düştüler. (Masadaki diğer kitabı alarak) Evet, bu şairlerimizin eserlerinin toplamı. Bu eserlerin konusunun yetersiz olmaları dışında, eserler dil yönünden de oldukça kusurlu.

Amannisahan: Şöyle. Bizim bazı şairlerimiz, Arap, Fars şairlerine özeniverdiler. Nizami, Firdevsi, Cami... (s.85) Onlar bizim öğrenmemiz gereken ünlü mütefekür, alimler. Lakin, bizim Uygurlardan çıkan mütepekkür, âlim, ve yargıçlarımızdaki ilerleme şiirsel bölümlerde olgunlaşmış. Kadimkileri koyduktan sonra, sonraki eserlerdeki âlim ve şairlerimizi eklesek, mesela Farabi, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Balasagun, Atayi, Şeyhi, Sarayi ve diğerleri... Ebu Nasr Farabi yalnızca ulu bir şair olmakla kalmaz, o bir mütefekür âlim ve filozoftur. Onun şöyle bir şiiri ezberimde var: (Düşünüp ezbere okur)

Pişmanlığın sırrı bedenimde kendi hâlinde kaldı, alamadım
Aynı işlenmemiş bir cevher gibi dünyada kaldı, alamadım.

Eğer kimin akli dünyaya anlam yükleyip aydınlığı seçse de,
Gerçek tasvirinden eksik kaldı dünya kendi hâlinde, alamadım.

Kadirhan: Evet, hakikatten filozof bir âlim: (düşünüp şiirin sonundaki satırı tekrarlar) “Gerçek tasvirinden eksik kaldı dünya kendi hâlinde, alamadım.” Şöyle, Farabi alem kanuniyetlerini bilmekte kendinden önceki ve kendi devrindeki filozofların hepsinden fazla maharet göstermiş olsa da alemin sırrını daha açıklayamadığından hevesi kırılmış, gerçekten öyle. Lakin “alem kendi hâlinde” kalmadı. Akıl fikir geliştirdi, Şeyhler geliştirdi, (s.86) alemin sırrı da açıklandı. Evet, Amannisahan (masadaki kitapları eline alarak) kendilerinin bu kitapları geciktirmeden okuyup bitirdiğini gördüm. Kabul ediniz, kendilerini yetiştiren âlim demeye hakkım var, her iki kitap da iyi yazılmış. Bilhassa <<Nefisi Divanı>> (kitabı göstererek) kitabında bulunan idrak ve maharetleri beni memnun etti. <<Güzel Ahlak>> (yine bir kitabı eline alarak) kitabı da aynı şekilde yüksek değere sahip. Bu kitapları bastırmak lazım.

Amannisahan: Bana göre bu kitaplara olgun eser demeye değmez. Ben kendim yeterli bulmuyorum. Eğer malum başarı var denilirse, bu Cenaplarının özeni ve terbiyesindedir. Kendilerinin <<Qidir Divanı>> adlı meşhur eserleri bana çok yardım etti.

Kadirhan: Evet, o bizim görevimiz. Yoksul ölümlü dünyada sizin gibi genç, bilhassa kadın bir âlim gördüğüm için fazlasıyla mutluyum.

Amannisahan: Vay, abarttınız hocam, “âlim” mertebesine erişsek iyi olurdu herhalde.

Kadirhan: “Âlim” olmak gökten düşmez, insanın canı gönülden gayret etmesidir. Bilim, ilimi sevene baş eğer. Tembeli, kibirliyi yabancı görür; sahtekarsa hiçbir zaman anlayamaz. Kendileri ilimi seven yumuşak faziletlere sahip olanlar için “âlimlik” mertebesine eriştiniz. Kızım, sizler bizim milletimizin (s.87) gururusunuz. (Bir tür heyecan ve hürmetle konuşur) bu iki kitabın yayınlanmasına izin veriniz.

Amannisahan: Bana verdiğiniz ilhamlara binlerce teşekkürler, hocam (selam verir). Yayından önce yine bir defa gözden geçireyim, sultan da son halini göreyim demişti. Öncelikle, hatta derhal “makam” kitabını mı bastırsak diyorum.

Kadirhan: O doğru, kitapları da bastıracağız. Evet, doğru, sultan daha hızlı dönse iyi olur.

Amannisahan: Ben mektup yazdım. Geri döner. Şimdi durum gittikçe ciddileşmekte, suikast hareketine başlandı. Rahmet'i öldürme, ondan sonra Ömer Hoca'ya kastetme, güzel sanatlarımıza saldırma...

Kadirhan: Şöyle, durum ciddi. Hanlık medresesini yakmak denen iftirayı uydurmaları tüm suikastin başlanmasına işaret ediyor. Bence, iş bununla bitmeyecek. Biz uyanık olalım, bu yüzden ilim ve kültür işlerimizi durdurmamalıyım. Mesela: edebiyat ve sanat, makam araştırmasında başarımız var. Bunlarla yetinmeyeceğiz, onlar dine karşılar denen iftira ile onu kontrol ettikleri sürece, bizim onu devam ettirmemiz lazım.

Amannisahan: Bunlar makamı incelemenin sonucudur, başarı da Cenaplarının liderliğinin sonucudur. Ömer Sazende Cenapları'da çok seferber oldu. Bir sonuca vardığımızda, makam on ikiye ulaştı. Dokuz makam düzenlendi, esasen tamamlandı. (s.88) Devamlı tamamlamak lazım, yine üç makamın temeli var. Ama eksik yerleri çok, devamlı çalışmak gerek. Yine şu belli oldu ki, Uygur makamına ulaşıncaya, Orta Asya, Güney Asya ve Yakın Doğu'daki bazı milletlerin makamları da meydana çıkmış. Ama olsun sayı, kalite veya şekil bakımından, bizim makama erişemiyorlar. Şöyle ki, Uygur Makamı'nın tarihi uzun olduğu için gelişmesi de hayli iyi. Makamların dilini de düşünmek lazım. Orta Asya'daki diğer millet şairlerinin eserlerindense, kendi şairlerimizin eserlerine öncelik verilse daha iyi olur.

Kavul Mirza: (Mutlu şekilde girer) Selam Kadirhan dayı, Hanım'ın sağlığı iyi olsun. (Amannisahan'a bakarak) Kendilerine güzel haber getirdim. (Cebinde bir şey saklar). Müjdem i isterim.

Ömer Sazende: (Girer). Ne müjdesi? İyi haber olsa müjde verilir elbet. (Selamlaşır).

Amannisahan: Oturun Hoca. Vay vay vay ne olacak. Kaşgar'dan haber gelmiş herhalde.

Kavul Mirza: Hadi iyi haberi, müjdeyi verin!

Amannisahan: İki nala cübbe.

Kavul Mirza: Ha işte, bana (cebinden mektubu çıkarıp verir. Diğerleri de birbirlerine bakar).

Amannisahan: Evet, sultandan gelen mektup, (açarak önce içinden okur, sonra diğerlerine kopararak okuyup verir)

Kadirhan: İyi fikir, yeni bilgi, Yüce Cenabın itirafı.

Ömer Sazende: Bizim Sultanımız da vatandaşa yakınlaşsa ne güzel olur. Hayat ve yüce mektep. O başka bir mektepte öğretilmeyen bilimi öğretir, evet, daha başka ne demiş?

Amannisahan: Yine bir aydan sonra geri döneceğim demiş. Kendisinin nedendir ki gönlü endişelenmekteymiş, geri dönmek için acele ettiklerini yazmış. Kalanları başka sözler...

Kavul Mirza: Şu “başka sözler”in içinde bir beyit varmış gibi geldi, işte (bir eliyle mektubu göstererek). Biz de işitsek olmaz mı ki?

Amannisahan: He, bu mu? Peki, olur (Okur).

“Ey yüce sabah yeli benim beyanımı iletir,
Yârime yakarmayla selamım ulaşır,
Eğer şafak ve akşam yanına varırsa,
(s.90) Elbette ona şafak ve şanımlı ulaşır.”

(Utançla karışık güler, diğerleri de gülüşürler).

Kadirhan: Şair dediğin eline kalem alsa, şiir yazmadan duramaz, sultana bakılırsa rubaiyi gazelden daha çok seviyor.

Amannisahan: (Bir eliyle göğsünü bastırarak, sağlığının iyi olmadığını belli eder) Kavul Mirza, sıhhatim daha da kötüleşmeye başladı. Bir doktor çağırır mısınız? (Kavul Mirza çıkıp gider).

Kadirhan: Hakikatten, dikkat ettiniz mi, yüzü çok iyi görünmüyor. (Kavul Mirza içeri geri girer). Tam zamanında, Cenabı Ömer’in sağlığı nasıl?

Ömer Sazende: İyi, teşekkürler, hiçbir şeyim yok. Amannisa Hanım’ın merhameti ve Serdar’ın askerleri olmasaydı.....

Serdar: (Girer ve hâl hatır sorduktan sonra ciddi şekilde oturur) Bunu atlattık. Yine nasıl işler olacağını düşünmek lazım. Sultan gelsin, daha çabuk gelse iyi olur. (Diğerleri dikkat kesilir) Biz pek düşüncesizmişiz.

Amannisahan: (Endişeyle) Yeni haber var mı?

Serdar: (Başını eğerek sessizce konuşur) Suikast hançerinin ucu sultana doğru doğrultulmuş (hepsi korkar), sonra kendileri, ondan sonra diğerlerimiz. İşin

başlangıcı Ömer Sazende'yi öldürerek makamı ortadan kaldırmak, ondan sonra....

Amannisahan: Namussuzlar.

Kadirhan: Evet, evet, aynen?!

(s.91) Serdar: (Kavul'a bakarak) Çabuk Han'a ulak göndermek lazım. Bir parça mektup yazın, Yopurga ve Tezim yollarından geri dönmesini tavsiye edin. Büyük yol tehlikeli. Ben sultanı karşılamak için muhafızları göndereceğim. Hanım, sultan gelinceye kadar dışarıya çıkmayınız. Korumayı güçlendireceğiz. Yanınızdaki adamlara dikkat ediniz. Kavul Mirza, siz sarayın içindeki durumla ilgilenin, hanımın güvenliğinden hepimizin sorumlu olması gerek.

Kadirhan: Amannisa Hanım, durum şimdi bu dereceye gelmişken, bizim ihtiyatla iş yapmamız lazım. İşan'ın yine dini öne sürerek, insanların aklını karıştırması mümkün. Serdar'ın aldığı tedbir iyi. Biz hem Sultan'ın sağ salim dönmesini bekleyelim hem de uyanık olalım. Sultan geldiğinde, işanları toptan halletmesi lazım. Şimdilik bazı oyunlara göz yummamız gerek.

Serdar: Doğru söz "sabretse buharda halva pişer". Hem sabretmek hem uyanık olmak gerek.

Amannisahan: Askerî işler...

Serdar: Askerî işler için Hanım endişelenmesin, gerekli tedbirler alındı.

Amannisahan: İyi, Serdar şöyle yapın, Sultan'a derhal ulak yollasınlar, hepimiz uyanık olalım. (Yerinden kalkar) Bademhan, halim kalmadı. Doktorun **(s.92)** gelmesini istiyorum (içeri gider. Bir işçi kız çıkar).

Bademhan: (Kıza) Deminki Büvi Doktor gelecek, onu kollasınlar. (O da içeriye girer). (Kız Amannisahan'ın destek alarak yattığı kereveti düzeltir).

Büvi Doktor: (Dışarıdan konuşarak girer) Ya Allah! Sessiz kuluna şifa ver. Vah, savaştan halim kalmadı (kambur şekilde yürüyerek belini yumruklar).

Kız: (Karşılar) Gelin ana, oturun. (Ona yardım ederek oturtur).

Büvi: Teşekkürler çocuğum. Güçlü kızmışsın, gençken ben de senin gibi pek güçlüydüm. Bak şimdi ne hale geldim.

Kız: Şimdi de gücünüz yerinde (onun çirkin görünüşüne bakar ve ağzını eliyle kapatarak güler).

Büvi: Evet, şunu desene, sen insanı epey tanıyormuşsun. Hey, hanımın sağlığı iyi değil mi?

Kız: Evet, biraz keyfi yok. (Çay koyar) Sizler oturup çay içiniz. Ben hanıma haber vereyim (çıkır)

Yadigar Hanım: (İçerdeki evden çıkar ve etrafına bakar) Evet, büvim gelmiş...

Büvi: Büyük Hanımağa'nın ömrü uzun olsun (eğilir)

Yadigar Hanım: Evet, öyle olsun, onu Allah bilir (yine etrafına bakar. Sonra büviye yaklaşır ciddi bir şekilde konuşur) Evet, yaşlı, benim sana söylediğim sözleri hatırlıyor musun? Bana fırsat doğdu.

(s.93) Büvi: (Titreyerek) Vay Hanım, ben on beş yaşında değilim, korkuyorum... (Kız içerdeki evin kapısından çıkıverip gözünü ovalar, vazgeçer ve perdeye saklanarak gizlice bakar).

Yadigar Hanım: Korkma, ben varım. Bir şey olursa ben kurtarırım. (Yanıdaki bir torba altını çıkarıp Büvi'ye verir) Sonra, ne gerekirse benden isteyebilirsin.

Büvi: (Torbayı alınca gözleri korkuyla dolarak, sevinçle ne diyeceğini bilemez) Hanım... Büyük Hanımağa.... Ama ben, hiçbir şey getirmemişim.

Yadigar Hanım: İşte, bende var (ilaç koyulmuş küçük bir şişeyi Büvi'ye uzatır), ona vereceğiniz şişenin içine katıverin. (Büvi şişeyi başörtüsünün içine saklar. Kız görünce korkar. Parmağını ısırır, daha da dikkat eder). Ben gittim... Heyecanlanma... (Çıkıp gider).

Amannisahan: (Çıkıp kızın halini farkeder) Hey, ne oldu size?

Kız: Yok, Han Abla, hiçbir şey olmadı...

Amannisahan: Doktor geldi mi?

Kız: Aynen geldi....

Amannisahan: Evet, Büvim, bu tarafa geliniz (O tarafa yürürler. Kız arkasından gelir).

Büvi: Hanımağa'nın ömrü uzun olsun (dua eder).

Amannisahan: Teşekkürler, oturunuz, (kendi kerevete dayanır) Biraz, keyifsiz hissediyorum. Sizi de zahmetlendirdim.

(s.94) Büvi: Hiç zahmet olur mu, hanım, bu yoksul Hanımağanın kuludur. Her zaman hizmetinizde... (Varıp hanımın damarını tutar). Bismillahirrahmanirrahim, Allah şifa versin, Lokman Hekim'in ruhu medet

etsin... Evet, evet, Hanım'ın ateşi daha çok çıkmış, kuru sıcak (yine bir elinin damarını tutarak). Şöyle Hanım, iki damar da tıkanmışa benziyor. Daha çabuk hiçbir şey yok Hanım, grip belirtisi var, ben ilaç getirmiştım. (Kıza bakar) Kızım, kaynak su var mıdır? Çok kaynak olsun, (Büvi bir torbadan bir çeşit gül tohumu alarak çiniye koyar. Sonra Amannisahan'ı oyalayarak, başörtüsünün içine yerleştirilmiş şişedeki zehiri hafifçe çiniye döker. Şişeyi yine başörtüsüne saklar. Kız gelince, bunu görür. Çaydanlığı getirerek Büvi'ye verir, Büvi çiniye kaynak su koyar. Kız ondan gizlice, Amannisahan'a "ilacı içmeyin" anlamında işaret eder: Hanım'ın anlamasına bayılır... Kız aceleyle içeriye gider).

Büvi: (İlacı çininin içinde karıştırıp, üfler) Bir şey değil, Hanımağa. İşte bu ilacı sıcakken içerseniz, bir terlemeyle iyileşirsiniz. Allahım nasip ederse, ben yarın helip, yine bakarım... (Şişeyi Amannisahan'a uzatır. Amannisahan alıp, üfleterek ağzına dokundurur. Ağzı yanınca içmez yine üfler, tam içmeye yeltenince...)

Bademhan: (Arkasındaki kızla içeriden koşarak gelir) İçmeyin, sakın içmeyin! (Bağırarak gelir. Şaşırır. Çiniyi tutan Amannisahan'ın elinden çiniye vurarak düşürür. (s.95) Kız dışarıya koşar) Amannisahan, dostum, onda zehir var!

Amannisahan: (Korkar ve sinirlenir) Ne!...

[Kız, iki kadın muhafızla yeniden gelir. Muhafızlar büvinin iki yanına gelip dururlar. Bademhan yarım çininin dibinde kalan ilacı bir askere vererek, kulağına bir şeyler fısıldar. Asker dışarı çıkar.

Bademhan: (Büvi'ye bağırarak) Gaddar, cellat! Ne yapıyordun? Söyle! (Bağırarak vurur. Büvi titreyerek sararır ve geriye çekilir)

Amannisahan: (Ağırbaşlılıkla) Bademhan, kızmayın. (Büviğe bakar) Büvi, ilaca zehir koymana seni kim mecbur bıraktı?

Büvi: (Yalandan yalvarır) Hanımağa, benim hanımım o değil, hiçbir zaman da öyle olmadı. Benim haddim yok, hanım, beni affediniz (pencerenin dışında şüpheli birisi görünüp hemen kaybolur).

Kız: Yalan söyleme yaşlı! Ben hepsini gördüm. (Büvinin başörtüsünün içinden şişeyi alır) İşte bu ne? Bunun içindeki şey nerede?

Bademhan: Konuş, o nerde?

Büvi: Hanlarım, bu bir ilaç şişesi. Ölümden haberim var. Başka hiçbir şeyden haberim yok.

Serdar: (Muhafız ile girer. Muhafız'ın elinde bir ölü tavşan vardır) Hey yaşlı, bu nedir? (Tavşanı göstererek öfkeyle sorar)

(s.96) Muhafız: İlaçtan bir yudum tavşana içirmiştik, birden canı çıktı.

Amannisahan: Evet, Büvi, şimdi ne diyeceksiniz?!

Büvi: (Başını eğer) Bir kaşık kanımı diliyorum, hanım (varıp Amannisahan'ın önüne yığılır).

Serdar: Sana bu görevi kim verdi? Gerçeği söylersen ölümden kurtulman mümkün.

Büvi: (Başını kaldırmadan) Korkuyorum, dilim tutuldu...

Amannisahan: Korkma, söyleviver, biz varız.

Büvi: Söyleyeceğim Hanım, söyleyeceğim... (Bilinmeyen bir hançer pencereden girerek direkt Büvi'nin göğsüne saplanır. Büvi yere yığılır. Diğerleri şok olur. Askerler sokağa koşar).

Serdar: (Büviyi inceler. O ölmüş. Hançer saplanmış gövdesinden kan akan Büvi donuk bakarak yatar). Ölmüş. Götürün bu alçağı! (Yasavullar götürürler).

Amannisahan: Sır gizli kaldı!

Serdar: Bu sırrı kesinlikle çözeceğiz.

-Perde iner.

(s.97) Altıncı Perde

Birinci Sahne: Sultan Öfkeleni

[Sarayın resmiyet odası.

[Tantanalı saray müziğiyle perde açılır.

[Hepsi ileri gelenler (önceki sahnelere benzer) oldukları yerde oturmuş, onlardan başka oturan, Şahbaz Mirza, Kaşgar Valisi Mehmet Buğralar var. Tahtın gerisinde, iki yanda, sokak kapısının iki tarafında zırlı, mızraklı ve kalkanlı muhafızlar durmuşlar. Saray gösterişli görünüyor. Saz da muhteşem çalıyor. İştan deyneğine dayanmış. Asık suratla gözlerini yere doğru dikerek oturur. Mirza Ali'nin görünüşü endişeli. Saz durur....

Ekrem: (İçeriden çıkıp) Sultan Hazretleri teşrif ettiler!

[Abdürreşithan, han giysilerini giymiş, ciddi görünümde Amannisa Hanım ile çıkar, hepsi yerlerinden kalkıp başlarını eğerek hürmet bildirir. Sokakta çok sayıda kişilerin itiraz yaygaraları duyulur. Han ile hanım evin dışına kulak kabartırlar, sonra tantanalı yürüyerek, yukarıdaki iki yüksekçe koltukta otururlar....

(s.98) İşan: (Ellerini kaldırır, diğerleri de el kaldırıp şeyhe katılırlar.) Sultan Cenabı Hazretlerinin ve Hanımefendi Cenaplarının ömürleri uzun olsun, amin (hepsi “âmin” diye sesli söyler. Elleriyle yüzlerini ve sakallarını sıvazlarlar.)

Abdürreşithan: (Eliyle oturmaya işaret eder, diğerleri oturur) Bazıları ağızdan uzun ömür dilerler, ama içinde hançer. Öyle değil mi Mirza Ali?! (Mirza Ali'ye dikilip bakar.), (dışarıdaki gürültü güçlükle duyulur, “Adalet istiyoruz!” “Zalim müstebitlere ceza verilmeli!” “Sultan imdadımıza yetişsin!” diyen sesler açıkça işitilir.)

Abdürreşithan: Gördünüz mü, memleket neyi talep etti! Cevap vermek gerek. (Kavul Mirza'ya bakarak) Vekillerini onlar kendileri seçmediler mi?

Kavul Mirza: Seçtiler.

Abdürreşithan: Girsinler (yine gürültü... Oduncu Mahmut liderliğinde on vekil girer, bunların dördü çiftçi vekili. İkişer şehir usta zanaatçilerin vekili, ikisi öğrenciler vekili, yine ikisi küçük tüccarlar vekili, onlar Oduncu Mahmut'un eşliğinde sultana selam verirler).

Vekiller: Sultan Hazretlerinin adil olmasını talep ediyoruz!

Abdürreşithan: (Mahmut Oduncu'yu görünce biraz heyecanlanır ve Amannisahan'a bakar, Amannisahan babasına selam verir, göğsüne başını koyar. Babası alnından öper. Amannisahan yerine gelerek oturur... Evet, Mahmut Ata ve vekiller! **(s.99)** talepleriniz nelerdir söyleyiniz.

Mahmut Oduncu: Cenabı Sultan, çiftçiler viran, sefil olmaktadır. Biz Mekt, Maralveş ve mamur çiftçilere vekil olarak geldik. Sultan Hazretlerinin memleketin imdadına yetişmesini talep ediyoruz.

Çifti A: Ben mamur olarak geldim, bütün Aksu Köyleri perişan olup gidiyorlar. Büyükler, beyler ve asilzadeler, kadınlar ve şeyhler çiftçileri yağmalıyorlar. Çiftçilerin kuru kemiklerinden başka hiçbir şeyleri kalmadı.

Çiftçi B: Geçen yıl hanın buyruğu diye bize birçok iyi vadeler vermiş, nerde “ferman” olsun, sonraki durum daha önceki durumu geçti.

Hünerven A: Biz şehir sanatçılarının, yoksulların durumu köylerdekinden geri kalmadı. Sultan Hazretleri, zorluk ve zalimlikler yüzünden geçinemez olduk.

Küçük Tüccar A: (Daha iyi giyinmiş) Yoksul ufak tüccarlara vekil olarak geldim, Sultan Hazretleri. Biz yoksul tüccarların durumu da günden güne ağırlaşıyor. Yaşam mücadelesi etmeye çare olmuyor, onun üstüne dine karşı, “dinsiz” denen adlandırma ile hapsedme, darağacına asmalar gittikçe çoğalıyor... Biz müstebit zalimlere ceza verilmesini, vatandaşlara özgürlük verilmesini talep ediyoruz.

(s.100) Abdürreşithan: İyi, biz sizlerin taleplerinizi işittik. Bu talepler doğru ve haklı taleplerdir. Sizlerin beyan ettiği durumlar yoksulu düşündürdü. Yurdun azap ve külfetlere uğramasından esasen ben sorumluyum. Vekiller, sizler çıkıp çoğunluğa anlatınız, biz müzakere edeceğiz, çok geçmeden cevap alırsınız.

Vekiller: (Mahmut) Eğer memleketin istekleri hallolursa, biz Sultan Hazretlerinin sözünü dinleyeceğiz. (Başkaları konuşur, vekiller çıkar, kalabalığın gürültüsü yine yükselir).

Abdürreşithan: Güle güle, Cenabı Vezirler, erbablar! Memleketin sesini kendi elimizle işittik. Buna ne diyeceğiz?

Mirza Ali: Sultan Hazretleri, bu işlerden bendenizin haberi yoktu.

Abdürreşithan: Ha ha ha (öfkeyle güler). Sizin suikastçılıktan, özel kara niyetlikten haberiniz var...

Mirza Ali: Ben... Sultan...

Abdürreşithan: (Onu umursamadan ve öfkeyle seslenir) Paşşap Bey!

Ali Paşşap: (Korkarak gider) Hoşça kalın Sultan Hazretleri... (Yerinden kalkıp başını eğer).

Abdürreşithan: Cenabı Ömer’in evine yağmacıları gönderen kim?

Ali Paşşap: (Korkuyla titrer. Mirza Ali çaktırmadan bakar) Biz araştırdık fakat caniyi bulamadık, Sultan **(s.101)** Hazretleri. Yağmacıların birisi şu yerde Serdar’ın bekçisi tarafından öldürülmüş, biri de kaçıp gitmiş...

Abdürreşithan: Kaçıp gitmiş? İyi, (Ekrem'e) Alıp getir onu (iki asker iri gövdeli, çirkin görünümlü birisini alıp girerler). Sen bunu tanıyor musun? (Paşşap'a sorar)

Ali Paşşap: Hayır, Sultan Hazretleri...

Abdürreşithan: Peki ya sen? (Cani'ye sorar)

Cani: (Yer altından Paşşap'a bakar) Tanıyorum... O Ali Paşşap... Bizi Ömer Müzisyen'i öldürmemiz için gönderen işte bu...

Ali Paşşap: Alçak herif, hırsız, yalan (Telaşlanarak konuşur). Tamamen yalan. Sultan Hazretleri...

Abdürreşithan: (İşaretle caniyi çıkarmalarını buyurur) Alçak herif! Canlı delil ve kanıt önünde karşılık mı veriyorsun sen, ahmak! (öfkeli şekilde bağırır).

Ali Paşşap: (Başını eğer)...

Abdürreşithan: Sana önderlik eden kim?

Ali Paşşap: Söylemeyeceğim. Benim, Sultan Hazretleri (Mirza Ali ciddileşir, Paşşap'a diklenir).

Abdürreşithan: Söyle, kim! (Bağırır)

Mirza Ali: Bu suikastçinin cezasını vermek gerek (kılıcının yarısını çıkarır).

Serdar: (Bir eliyle onun kılıç tuttuğu elini tutarak): Acele etmeyin, Cenabı Başvezir... (Mirza Ali kılıcını kınına geri koyar).

(s.102) Abdürreşithan: (Paşşap'a) Söyle! Kim sana kumandanlık yaptı? (Ali Paşşap sakince başını kaldırarak Mirza Ali'ye bakar. Mirza Ali bir daha kılıcını çıkararak gözdağı verir. Ekrem onun önüne gelerek, kılıcının sapını tutup, ona sert bir şekilde bakar. Mirza Ali sakinleşir).

Abdürreşithan: (Bağırır) Cellat! (İki cellat büyük kılıçlarını kaldırarak heybetli bir şekilde girer) Alıp götürün! (Paşşap'ı gösterir, cellatlar onu sürükler. Paşşap ise hepsini yapan Mirza Ali. İşte şu başvezir görevindeki, Sultan Hazretleti, diye bağırıldığı zaman çıkıp gider). Buyrun, Cenabı Mirza Ali! (Titreyen Mirza Ali'ye söyler) Şimdi ne diyorsunuz?! (Mirza Ali söz söylemeden, başını eğer) Söyle, münafık! (Sert bağırır, hepsi korkar...) Ömer müzisyen sana engel oldu mu? Güzel sanatları yok etmeye emir veren kim? Amannisahan'a zehir vermesini örgütleyen kim? Rahmet'i neden öldürdün? Hanedanlığın

medresesini yakma iftirasını kim uydurdu? Fermanı yürürlükten kaldırmaya nasıl cüret ettin?... Söyle!!! (Öfkeyle bağırır)

Mirza Ali: (Titreyerek) Ben, ben... Sultan Hazretleri, (bazıları hiddetle heyecanlanır, hareketlenir, İşan titrer) Cinayeti ben işledim... Ben, evet, ben...

Abdürreşithan: O kadar güzel konuşan başvezirin şimdi dili mi tutuldu, hayret? (Ekrem'e bakarak) Bunun kılıcını, vezir kıyafetini al! (Ekrem gelip kılıcını alır, (s.103) vezir giysileri de atılır) Başkalarına vurduğun kılıç sana geçmez mi? Hadi şimdi kendi kendine hüküm versene!

Mirza Ali: (Han'ın dizlerine kapanarak) Yüce Şah'ım! Ben cani, ben ölüme mahkumum...

İşan: (Öksürerek yerinden kalkar) Sultan Cenapları, Mirza Ali'nin cinayeti ağırmiş. Kendisi de itiraf etti. Onu affetmenizi diliyorum. Ben iltimas ediyorum, bir kaşık kanını diliyorum (Han'ın önünde diz çöker).

Abdürreşithan: Buyrun Hazretim, kalkınız... (Elindeki sarılı kağıdı Kavul Mirza'ya uzatarak) Okuyun!

Kavul Mirza: Ferman. (Hepsi yerlerinden kalkar) Şu konuda özel ferman çıkarıldı ki geçici başvezir Mirza Ali sultana kastedip, hanlık hukukunu ele geçirme maksadında olduğu için ve hanlığın fermanına karşı koyup, vatana devamlı ağır zulüm ettiği için bir dizi suikastleri örgütlediği için başvezirlik vazifesinden atılarak ölüm cezasına çarptırıldı...(Han, katibin fermanı ve kalemini alıp fermanı değiştirerek geri verir) Ömür boyu sürececek hapis cezası verilerek zindana atılsın;

Suikast işini yapan koruma işleri veziri Ali Paşşap'a ölüm cezası verilsin;

Eski başvezir Mirza Haydar, tekrar başvezirliğe tayin edilsin.

Kaşgar Valisi Mehmet Buğra Paşşap, beyliğe (s.104) tayin edilsin.

Hoca Kasım, hazineci vazifesinden alınarak, o vazifeye Şahbaz Mirza tayin edilsin.

Mirza Ali tarafından bozgunculuğa maruz kalan hanlığın ferman ve kararları kesin icra edilsin. Onun hainliği sebebiyle çıkarılmış olan karar ve buyrukları tamamen inkar edilsin.

Bütün vatandaş ve memurların yurda esenlik, yurttaşlara refah getirmesi için çabalamaları lazım!

Uygur Hanı Sultan Abdürreşit.

Hicri dokuzyüzaltmışıncı yılı, Muharrem ayı.

Yarkent şehri.

(Çoğunluk başını eğerek, fermanı desteklediğini bildirir).

Abdürreşithan: Götürün bunu! (İki muhafız Mirza Ali'yi alıp çıkar. Han yerinden kalkar. Diğerleri başlarını eğerek vedalaşıp çıkarlar).

Abdürreşithan: Mirza Haydar ve Serdar kalsın! (Xan, hanım, Mirza Haydar ve Serdar ayakta durarak konuşurlar.

Mirza Haydar: Hanımın sağlığı iyi mi? Kendini tehlike içinde mücadele ettiler.

Amannisahan: Sağlam, teşekkürler, cenapları ağır çile çektik.

Mirza Haydar: Hiçbir şeyi yok.

(s.105) Abdürreşithan: Buna da ben sebep oldum.

Mirza Haydar: Hiçbir şey değil. Aldığımız dersler bize öğretti. Fırtına çıkmasaydı kumun altından şeyler görünmezdi.

Amannisahan: Doğru, böyle oldu. Ama kum altına gizlenmiş yılanın gövdesi göründü de, başı kaldı. İşan...

Abdürreşithan: İşan Mirza Ali değil. Onun arkasında çok insan var. Daha, din meselesi var. Ama gövdesi yokken yılanın başı hareket edemez ki.

Mirza Haydar: Bu doğru, geçen sefer onlar saldırdıklarında, ben onlara fırsat verdim. Bu sefer Sultan Hazretleri böyle bir tedbir almasa olmazdı. Ben, sonra çok düşünüp şu karara vardım. Lakin, bu namussuzların bu derecedeki kötü niyetini tasarlayamamışım.

Abdürreşithan: Ben gözü açık olacağım dedim, lakin, yine bilinçsiz oldum. O andan itibaren ruhen öyle azap çektim ki... Tüm hata bende "kendim düştüm belaya, nereye gideyim davaya", bu kişi beni kamçıladi (Amannisahan'ı gösterir). Bana bakınca uyanık oldu, bunun için de düşmanın kastına uğradı. Ben akşam bundan çıkardığım dersleri düşünüp bir türkü yazdım (Cebinden bir sayfa kağıda yazılmış şiiri çıkarır).

Amannisahan: Ben okuyayım (Şiiri alır. Okur, gittikçe tutkuyla okur):

Eğilip selam verse kurnazmış bilmemişim,
(s.106) Kaşını oynatsa gözü riyakarmış bilmemişim.

Kadirşinas dostum sen can ciğer dostumsun dese,
Yen içinde hançeri hazırmış bilmemişim.

Bazen balyoz vurdum, bazen de körük bastım,
Ateşte sağlamlaştırmadığımdan çelik mi demir mi bilmemişim.

Bağlarda dolaşıp çıkardım kıymetsiz taşı ben,
Usta kuyumcu olmadığımdan altın mı bakır mı bilmemişim.

Sonunda buldum, gerçekten vefalı dostu ben,
Acı söylenen sözün anlamını bilmemişim.

Gözlerime perde inip, aksi olan durumu,
Bana dikilen gözün kinini bilmemişim.

Ey Reşidi, şuursuzca şarap içmeyin artık yeter,
Kadehte mey mi var, yoksa zehir mi bilmemişim.

Mirza Haydar: Pek güzel... Çıkarılan derslerin tümü acayip iyi yazılmış.

Amannisahan: İyi, Yüce Cenabın fikirleri.

Abdürreşithan: Ödenen bedeli düşündükçe gönlüm ağrıyor.

Amannisahan: Sultan Hazretlerinin bu defa niyeti kesin, tedbiri (s.107) keskin oldu.

Artık bundan sonraki işleri düşünmek lazım.

Abdürreşithan: (Düşünür, yürüyüp bir dolaşır durur) Adil olmak, memleketi düşünmek, uyanık olmak (yüksek sesle söyler).

Serdar: Çok iyi Sultan. Bence bu, derslerin meyvesidir.

Amannisahan: Ekrem şarap getirin. (Üçüne de bakarak) Bugünkü galibiyetimiz ve gelecekte başaracağımız işler için birer kadeh şarap içelim. (Ekrem tepside şarap alarak getirir). Ünlü şair Atayi'nin bir rubaisi aklıma geldi (Kadehi kaldırarak, şiiri vakur bir sesle ezbere okur):

“Ey saki gül renkli meyi getir hoş zamandı bugün,
Mecliste herkesin mey kadehi mukaddemdir bugün,

Gel demi meyhanenin Beytül Haram'ını tavaf et,
Ki güzellerin dudağından mey zemzemdir bugün.”

Abdürreşithan: Aferin!

Mirza Haydar, Serdar: Mükemmel!

(Sevinçli şekilde kadeh tokuştururlar).

-Perde iner.

(s.108) Altıncı Perde
İkinci Sahne: Tantana

[Bir yıl sonra.

[Yarkent'in güzel güz günleri.

[Yüksek sesli davul ve zurna sesi ile perde açılır. Şehrin dışındaki Mişa Nehri kıyısında büyük bir bahçe. Bahçenin karşısında, uzakta nehir görünür. Bahçedeki elma, nar ve şeftaliler olgunlaşmış. Üzüm bağında her çeşit güzel üzümler sallanıyor.

[Sağ tarafta büyük binanın yarım görünüşü, onun önünde sütunları nakışlı büyük bir pavyon. Alçak masalara her çeşit meyveler, ekmekler sıralanmış. Masalar çevrilmiş. Kilimlerin üstüne pamuklu döşek ve birkaç minder koyulmuş. Pavyonun etrafında bey ve bürokratlardan, sarıklı mollalardan oluşan bir kalabalık var. Bir kenardaki kaldırımında kapıya kadar uzanan sazcılar ve meyve taşıyarak hizmet eden işçiler var. İki yanı çiçekli yolun kenarına

insanlar sıralanmış, sahnenin etrafında, yol kenarında askerler var. Diğerlerinin gelmelerini bekliyorlar.

[İnsanlar “geldiler, geldiler” diyerek kapıya doğru bakarlar. Davul ve zurna sesi yükselir, sazın sesi duyulur. Kız ve erkekler beraber dans ederek dışarı çıkar. Çok geçmeden, en önde kız ve erkek dansçılar girer, sonra han ve konuklar girer; ortada Abdürreşithan, onun yanındaki sol tarafta Amannisahan, onun yanında Mirza Haydar, sol tarafta Osman Serdar, onun yanında Ömer Sazende, arkasında birkaç bürokrat, onların arkasında ise askerler gelir. Onlar (s.109) görkemli şekilde ilerleyerek pavyonun önüne geldikleri zaman vezirler ve başka bir bölük bey ve bürokratlar onları hürmetle karşılar. Han ve hanımlar pavyona çıkıp kalabalığa döndüklerinde saz durur.)

Mirza Haydar: Ulu Sultan Hazretlerinin ve Hanımağa'nın ömürleri uzun olsun! (Bağırır, insanlar yaygara koparır, biraz saz çalınır. Kalabalığın arasında önceki perdede bulunan millet vekilleri de var.)

[Mirza Haydar'ın teklifiyle han, hanım ve diğer ileri gelenler yanyana olacak şekilde pamuklu döşeğe birlikte otururlar. Diğer beyler pavyonun iki yanındaki masanın çevresinde sandalyede otururlar.

Kavul Mirza: (İlan eder)? Makam tantanasına hazırlanmış ziyafetimiz şimdi başlıyor. Hanımağa, Kadirhan ve Ömer Sazende Hazretlerinin düzenleyerek tamamlamış olduğu Uygur Makamı, Sultan Hazretleri'ne bildirildi.

Kadirhan: Makam, Sultan Hazretlerinin gösterdiği büyük özenle ve Amannisa Hanım'ın doğrudan doğruya önderliğiyle esasen düzenlendi. Şimdiye kadar düzenlenen makam sayısı on ikiye ulaştı. On beş yıla yakın bir zamandır verilen emekler boşa gitmedi. Büyük bir başarı. Bugün, makam hakkında yapılmış işlerin neticesini Sultan Hazretleri'ne göstermek için “Pencigah” makamının bir kısmı, Cenabı Ömer Sazende önderliğinde icra ediliyor! (Aşağıda ve sol taraftaki kaldırımında sazcular makama başlar, Ömer Sazende satarı ile “Pencigah” Büyük Nağme Makamı'nı başlatır.

Ey dostlar işitin makamımı beyan eyleyin,

(s.110) Makam adı ile kutlu selamımı beyan eyleyin.

Ki Rak'ten başlayın makamlar yurda hediye olsun diye,
Satarımın teline uyum sağlayıp nağmeyi beyan eyleyin.

Çebiyat ve Müşavirek gönüllere işleyip yalan olsun,
Çimende şakıyan bülbül gibi destanı beyan eyleyin.

Kalunu çalın Çargah'a ki onun özünü dile getirin,
Gönüller sevinçle dolsun ki destanı beyan eyleyin.

Dutarım Pencigah merguline kederli feryat etsin,
Kendi tezesi ile hâlini halka beyan eyleyin.

Ecem hasta gönüllerin derdine iyi şifa versin,
Şarkı çalıp tempoya nushesiyle beyan eyleyin.

Beyan eyleyin, beyanat halkımızın maksadını,
Nava'nın keyfinde Ferhat ve Şirin'i beyan eyleyin.

Sigah selikesi ile katılırsa zevklenir aşık,
Irak ve Cula, dansçı kız ve yiğitleri beyan eyleyin.

Ey saki gel şarap koy, içelim, rahatlasın gönüller,
(s.111) Sevenlerle sazende düşünüşü meşrebe beyan eyleyin.

[Pencigah'ın tezesi, bütün çalgıcılar saz çalar.

[Şarkı:

Kutlu makam düzenlenip duyuruldu halka sonunda,
İntizar olan dilek gerçekleşti sonunda.

Geçti on beş güz, bahar, açtı makam goncaları,

Arzularım, isteklerim boşa gitmedi sonunda.

Halk makamına bakıp çırpındı aşıklar hemen,
Acı ve kederli gönüllere neşe doldu sonunda.

Bağ arasında gülün aşkından bülbül canından bezdi,
Güle konunca neşeyle öttü sonunda.

Yüksek sesle nağme, meşrep, destan mergulleri,
Yerden göğe kadar yükseldi gazelin sesi sonunda.

Bak o çalgıcılar hayranlıkla cula çalmakta,
Kız ve yiğit coşup dansa kalktı sonunda.

Ey Nefisi, tamburunu öttürüp bir şarkı çalsan da,
Şu makamdan gönlümüz neşelense sonunda.

(s.112) [Teze'nin murgülü...]

[Şarkı:

Bağ arasında gezip o sevecen yârim gelir,
Sevinip bülbülün sesine aynı cananım gelir.

İntizar olup dört gözle bekledim ahu gözlerini,
Yârine acıdı dert ile dermanım gelir.

Rakibin kötü niyetinden endişede gönlüm hemen,
Galip gibi at süren merdane hakanım gelir.

Yâr için canım kurban ölsem de razıyım,
Ayrılıkta sınanmış gerçek vefalım gelir.

Mumla dost olup feryat figan ettim,
Kurtarıp pervaneyi şefkatli sultanım gelir.

Şirin yârin yokluğunda, sabah olur mu acaba,
Ey Nefisi, umutsuz olma aynı Ferhat'ım gelir.

[Mergul, "Cula"ya deęişir. "Cula"da yalnız usul ve dolan usulünü
Bademhan sergiler.

[Şarkı:

Halk için canını verip,
(s.113) Terin aksa olma melal.
Sana verilen ekmek,
Alnının teri helal.

Vatandaş saygı gösterirse,
Bu sana yüce şeref.
Varlığını ver onlara,
Et kendine büyük talep.

Sen eęer vatani diyorsan,
Vatan sığınak olsun halka,
Başına bir dert gelirse,
Olur sana ana baba.

Yurt için dostluk, sevgi,
Hepsinden iyi sana,
Ateşte pervane gibi,
Yansan bu hâl zevk sana.

Sen eęer feda olup,
Vatan yolunda olsan şehit,

Gayen olmaz cihanda,
Ruhun ölmez mert yiğit.

(s.114) Dostların, evlatların,
Saçalım başına inciler,
Namin ölmez taebet,
Açsın kızıl gonca güller.

[Saz, Senem'e yönelir.

[Kız ve yiğitler dans kalkar.

[1. Senem, (Tabak Dansı)

[2. Senem, (Erler Sapayi Dansı)

[3. Senem, (Kızlar Küçük Def Dansı)

[4. Senem, (Umumi Dolan Dansı)

[Danslar birbirine bağlanarak devam eder, dansçılar pek maharetli ve tutkulu oynar. 2, 3 Senem yukarı dalgaya çıkarılır.

[Küçük Selike ve Yalnız (Kadın) şarkısı (Bademhan söyler):

Makamın keyfiyle satarımı çalayım diyorum,
Nağme söyleyip yârimin gönlünü az alayım diyorum.

Alınmaz yârin gönlü, ne oldu bilemem,
Derdini anlamaya vuslata varayım diyorum.

Ki vardır yolumda yokuşlar ve bela çölü,
Beladan kurtularak şenliğe varayım diyorum.

O tutsak dev ve melunların evi kara zindanda,
(s.115) Arsız meşum rakiplerin evini yakayım diyorum.

Demir kafesin içinde dilberim feryatlar etmekte,
Ateşli kılıcımı rakibin göğsüne salayım diyorum.

Yâr neşelenip gülünce, kendi güzelliğine doyunca,
Boynuna sarılıp gül kokusu, reyhan saçayım diyorum.

[Selike'nin mergülü....

[Saz "Destan'a geçiş yapar.

[2 destan, saz ve şarkı:

Kendinden geçmiş yiğide, yâri canından sorun,
Mum ateşinin keyfini, dertli pervaneden sorun.

Utanmaz vefasızlar, inancını kaybettirir,
Gerçek vefanın kıymetini, değersiz candan sorun.

Bu dünyada yanınızda olan ahmaktan kaçınm,
Akıl ve idrak cevherini, halkı, cihandan sorun.

Görünüşü perişan olmayan adam "aşık" değil, aldaticıdır.
Hakiki aşkı, gerçekten aşık olan kız ve oğlanlara sorun.

Bağ içinde güzel açılmış rengarek binlerce gül,
O güllerden hangisi bülbülündür, türküden sorun.

Ah! Gazel ve nağme insanın gönlünü dinlendirin,
Sazın kadrini, makam ustası devrandan sorun.

Ey Nefisi, yol uzun, adımlarınıza dikkat edin,
Çölü, sahrayı, tepeyi kervanın yolcusuna sorun.

[2 tane destan mergülü ve saz....

[3 tane, Yalnız (Er) şarkı:

Vefalı gönlünü incitme,
Saf sevincine feryat etme.

Bahtın açılmazsa imana,
Yüreğini sakın daraltma.

Budala, vefanın kadrini bilmez,
Vefaya getirir, felaket çekmez.

Suç ile övünen vefasız ise,
Sonunda bulacak suçu kendinde.

(s.117) O, kendini seven dostu sever,
Sevincini paylaşacağı sevgili ister.

Vefa gülü solmaz cihanda,
Dostluk ile yıllarca geçen mekânda.

Birbirlerine olurlar yardımcı,
Gülerler her an, her bir zamanda.

[3-destan mergülü ve saz...

[Saz Meşrep'e deęişir.

[3- Meşrep-şarkı, birleşme usul.

Yaşayıp, ömrünün sonu yok deme,
Bitmez ilkbahar, güzü yok deme.

Goncalar, çimende güler ve lakin,
Sonunda solarlar, yok olmaz deme.

Gençliğin gitti mi, ebediyen gelmez,
El uzatsan yetişmez, yardım edemez.

Bu dileğine pişmanlıkla dert yansan,
Fakat isteğine bulunmaz derman.

(s.118) Dünyaya geldin mi, insan olarak,
Vatan için gönülden hizmet vererek.

Manasız adam o, hakiki değil,
Cihana faydasız aşık bir mahluk.

Ben gerçekten iyi adamım desen,
Halk vermiş tuzumu, onu koruyayım desen,

Gençlik baharının vaktini sıkı tut,
Ananın sütünü aklayayım desen.

[3-Meşrep, şarkı, birleşme usul:

Çalgılarla saz çalıp,
Astım ağaca rendimi.

Yâr olup dertler ile,
Giydim kıyafetimi.

Yoksul giyse külahı,
Şeyhlerin adam değil.

Ölene kadar söylesem makamı,
Benim için matem değil.

(s.119) Kim heveskar olmazsa,
Bilmez makamın kadrini.
Kim ki dertli olmazsa,
Bilmez satarın derdini.

Derdi var dertliliğe,
Makam ahengi olacak deva.
Hasta gönlünü hoş et,
Çal Ecem, Nağme, Nava.

Eğer kızlar dansa kalkarsa,
Bak dansın Cula'sına.
Sevinip hayran olursun,
Güzel gözlü ahuya.

Sen makama gönül versen,
Onu düşürme dilinden.
Dost belleyip sazendeyi,
Anlat ona tüm derdini.

[5-Meşrep ve şarkı, birleşme usul:

Aceleyle gönül verme, canan sana dost olmazsa,
Bir tutam gül verme, yâr sevecen olmazsa.

(s.120) Gül mü ki, reyhan mı ki göz açıp baksın ona,
Bülbül ürker, şakımaz gerçek gül bahçesi olmazsa.

Onun ay gibi güzelliğine bakarak aşık olma,
Güzelliği ne gerek derdine derman olmazsa.

O gerçek cefa sahibi mi yoksa bir serseri mi,
Yolda yoldaş olmasın ki vefalı olmazsa.

Görülmedi şimdiye dek pervanenin sırrı,
Yâr değildir pervane gibi muma feda olmazsa.

Ey Nefisi, yurdun gamı olsun senin derdin,
Arzun gerçekleşmez yurt yardımcısı olmazsa.

[Her bir meşrepte bir tür (bir yörenin dansı edilir, oyuncular 20 kişi. Bir dede ve bir ninenin dansı, Bademhan ile bir yiğitin dansı sergilenir. Danslar gittikçe dalgaya yükselir. Sonunda yüksek tempo kazanır....

[Pavyondakiler yerlerinden kalkar. Saz, davul ve zurna sesleri yükselir. Şiddetli alkışlar ile perde iner.

-Son.

(s.121) Seyfettin Azizi

Tarihi Drama

Milletler Neşriyat'ı tarafından yayımlandı

Sihul Kitaphanesi tarafından dağıtıldı

Milletler Matbaacılık fabrikasında basıldı

1983 yılının 2. ayında 1 defa yayımlandı

1983 yılının 2. ayında Pekin'de 1 defa yayımlandı

Sert cilt kapağının fiyatı 0.74 yuen

Sade cilt kapağının fiyatı 0.24 yuen

III. ORJİNAL METİN

سەپپىدىن ئەزىزى

ئامانساخان

مىللەتلەر نەشرىياتى

سەپپەدىن ئەزىزى

ئامانشاخان

(قارىغىيى دىرامما)

مىللەتلەر نەشرىياتى

گۇزاھات

(1) ۋەقە 16 - ئەسرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدا، سۇلتان ئابدۇرېشىتخان دەۋرىدە بولغان. ۋەقەنىڭ ئاساسلىق يۈز بەرگەن ئورنى - يەركەن خانلىغىنىڭ مەركىزىي شەھىرى يەركەن.

(2) ئەسەرنىڭ تۇپ مەقسىدى 16 - ئەسىردە ئۆتكەن مەشھۇر ئۇيغۇر ئالىمى، مۇتەپەككۇر، شائىرە، مۇغەنى ئاماننىساخاننىڭ ئوبرازىنى ۋە كۈرەش پائالىيىتىنى كورسىتىش. ئاماننىساخان ئابدۇرېشىتخانغا تېگىپ، ئوردىغا كىرگەندىن كېيىن، ئىلغار كۈچلەرگە تايىنىپ، ئوزىنىڭ جىددى كۈرەش پائالىيەتلىرى ئارقىلىق ئون ئىككى مۇقامنى رەتلەپ ۋە تولۇقلاپ چىقىدۇ، ئۆزىمۇ بۇ جەرياندا ئوسۇپ يېتىلىدۇ ۋە بىرمۇنچە ئەسەر يازىدۇ.

(3) زىددىيەتلەر كۈرۈشى: ئەسەردە شۇ دەۋرنىڭ زىددىيەت ۋە كۈرەشلىرى كورسىتىلدى. ئاساسىي زىددىيەت ۋە كۈرەشلىر: مۇستەبىتلىك بىلەن ئەركىنلىك ئوتتۇرىسىدا؛ دىنىي خۇراپاتلىق (ئىشانلىق) بىلەن ئۇنىڭغا قارشىلىق ئوتتۇرىسىدا؛ ئىلغار ئەدىبىيات - سەنئەت بىلەن ئۇنىڭغا قارشىلىق ئوتتۇرىسىدا (ئاساسەن مۇقام ئۈستىدە) بولىدۇ.

(4) ئابدۇرېشىتخان ئومۇمەن ئىلغار، مەرىپەتچى ئادەم. ئۇ ئۆزى تەرەققىيپەرۋەر شائىر، مۇزىكىغا ھەۋەسكار بولۇپ، ئىلغار كۈچلەرنى قوللايدۇ، ئەمما، ئەكسىيەتچىل فېئودال كۈچلەرنىڭ

پىتىنە - ئىغۋالىرىغا ئالدىنىپ، خەلقنى، ئىلغار كۈچلەرنى باسدۇ، كېيىن چۈشىنىپ پۇشايمان قىلدۇ ۋە ئىلغار تەدبىرلەرنى كوردۇ. (5) سەئىدىلەر دەۋرىدە ئىلغار مەرىپەتچىلىك بىرقەدەر تەرەققى قىلغان؛ ئىنسانپەرۋەرلىك، ئەركىنلىك، ئادالەتلىك ۋە باشقىلار. ئەلۋەتتە، بۇنداق تەرەققىيات ئۆز زامانىسىنىڭ فېودالىق تۈزۈمى رامكىسىدىن چىقالىغان ئىسلاھاتچىلىق ئىدى. شۇنداقتىمۇ ئۇ نىسپى ئىلغار تەرەققىيات ئىدى. بۇ تەرەققىيات ئەدەبىيات - سەنئەتتە ياخشى ئىپادىلەنگەن. سەئىدخاننىڭ، ئۇنىڭ ئوغلى ئابدۇرېشىتخاننىڭ ئۇ ئىلغارلىق بىلەن ئاكتىپ مۇناسىۋىتى بار. بۇ دراممدا مۇزىكا (مۇقام) مەركىزىي نۇقتا قىلىنغانلىغى ئۈچۈن مەرىپەتچىلىك مەپكۇرىلىرى توغرىسىدا جىق توختالمىدۇق.

(6) غەزەل (ناخشا) تېكىستلىرىدىن بىرنەچچە غەزەل (بېيىت) تېكىستى تارىخىي شەخسلەرنىڭ ئەسلى يازغانلىرى بولۇپ، بۇلار قوش تىرناق ئىچىگە ئېلىندى، قالغانلىرى يېڭىدىن يېزىلدى. يېزىشتا ئەسەردىكى مۇھىم پىرسوناژلار (ئالىم، ئەدىپلەر) نىڭ ئۆز دەۋرىدىكى مەپكۇرە - كەيپىياتلىرى، ئىستەكلىرى ئاساس قىلىندى. تېكىست مەزمۇنلىرى، ئاساسەن، مۇزىكا (مۇقام) شۇناسلىق، ئەدەبىيلىك، خەلقپەرۋەرلىك، پەندى - نەسەت سۆزلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. ئەسەر مۇزىكا (مۇقام) نى ئاساس قىلغىنى ئۈچۈن، بەزى غەزەل (ناخشا) تېكىستلىرى مەزمۇن ۋە ئورۇن ياقىتىن ئانچە باغلانمايدۇ. ئەمما پۈتۈن ئەسەرنىڭ مەزمۇن - مەقسىدىدىن ئايرىلمايدۇ.

روللاردا

ئاماننساخان — مەلىكە، ئىدرەكلىك، ياش ئالىم، 20
ياشلاردا.

ئابدۇرىشتخان — پادىشا، خەلقىپەرۋەرلىك، ئادىللىق
كوزقارىشى بار، شائىر، ئەمما مەيدانى لىگىشىق،
35 ياشلاردا.

مىرزا ھەيدەر — خەلقىچىل، ئىلغار، ئادىل ئادەم، باش
ۋەزىر، 50 ياش.

قىدىرخان يەركەندى — ئىلىم — مەدىنىيەت ئىشلىرى
ۋەزىرى، ئالىم، مەشھۇر مۇقامچى، 55 ياشلاردا.
ئومەر سازەندە — ئوردا، مۇئەللىمى، سازاندا (مۇقامچى).
ئاماننساخاننىڭ ئۇستازى، 60 ياش.

بادامخان — چىرايلىق، شوخ، ئۇسۇلچى ھەم ناخشىچى
قىز. ئاماننساخاننىڭ دوستى، 23 ياش.

رەھمەت داپ — ئومەر سازەندىنىڭ شاگىرتى، تالانتلىق
سازچى (داپچى)، ئاماننساخاننىڭ دوستى،
بادامخاننىڭ يارى، 28 ياش.

خوجا مۇھەممەت ئىشان — ئوردا باش مەسلىھەتچىسى،

روھانى، ئەشەددى مۇتەئەسسەپ ئىشان، 70 ياش.
مرزا ئېلى تاغاي—مەمۇرى ئىشلار ۋەزىرى، (كېيىن
مۇۋەققەت باش ۋەزىر بولىدۇ) ئەكسە-
يەتسچى، قارا نىيەت، پىتىنخور ئادەم، 65
ياش.

ئوسمان سەردار—ھەربى ۋەزىر، غەيرەتلىك ئادەم،
ئابدۇرىشتخاننىڭ سادىق دوستى، 48 ياش.
ئېلى پاشىپ بەگ—مۇھاپىزەت ئىشلىرى ۋەزىرى،
شەخسىيەتچى، مەنسەپخور، 40 ياش.
خوجا قاسىم—مالىيە ئىشلىرى ۋەزىرى (غەزنىچى)،
زالىم، پارىخور ئادەم، 50 ياش.
قاۋۇل مىرزا—ئوردا باش كاتىۋى، ئابدۇرىشتخانغا
سادىق، 48 ياش.

ئەكرەم—ئابدۇرىشتخاننىڭ مەخسۇس مۇھاپىزەتچىسى،
باتۇر، سادىق يىگىت، 25 ياش.
ئابدۇللا بەگچەك—ئوردا ئىشك ئاغىسى، خانغا سادىق،
40 ياش.

مەخمۇت ئوتۇنچى—ئاماننىساخاننىڭ دادىسى، تۇز،
ئادىل كىشى، 50 ياش.
شاھباز مىرزا—ئوردا ئەمەلدارى، خانغا سادىق،
45 ياش.

يادىگار خېنىم—خاننىڭ (چوڭ) خوتۇنى، چىرايلىق،
قاۋۇل، قەھرى بار، زەھرى بار، (كۈنچى) ئايال،
35 ياش.

ئايىشەبۇۋى — تېۋىپ، پۇلغا ئامراق، ھەييار خوتۇن،
50 ياش.

قازى — مۇتەئەسسەپ روھانى، 60 ياش.

ئەلەم — مۇتەئەسسەپ روھانى، 65 ياش.

باشقىلار:

— سەردارنىڭ مۇھاپىزەتچىلىرى (2 نەپەر)

— ئاماننىساخاننىڭ قىز مۇھاپىزەتچىلىرى (2 نەپەر)

— ئاماننىساخاننىڭ ئۆي خىزمەتچىسى (1 نەپەر)

— مىرزا ئېلىنىڭ مۇھاپىزەتچىلىرى (2 نەپەر)

— ئوردادا ياساۋۇللىرى (20—30 نەپەر)

— چالغۇچىلار (12 نەپەر) (شاگىرتلار)

— ئۇسۇلچىلار (12 نەپەر) (شاگىرتلار)

— ناخشىچىلار — (10 نەپەر) (شاگىرتلار)

-- دىخان، ھۈنەرۋەن، تالىپ ۋە سودىگەرلەر ۋەكىللىرى

(10 نەپەر)

— ياساۋۇللار باشلىقى (1 نەپەر)

— سەردارغا قەست قىلغۇچى (1 نەپەر)

بىرىنچى پەردە

بىرىنچى كورۇنۇش تارىم بويىدا ئۇچرىشىش

[1545-يىل، سۇلتان ئابدۇرۇشتىخاننىڭ دەۋران سۈرگەن مەزگىلى. كۆز ۋاقتى، چۈشتىن كېيىن. چەبىيات مۇقامى تەزەسنىڭ مەرغۇلى (مۇزىكا) بىلەن پەردە ئېچىلىدۇ.

[تارىم دەرياسى بويىدا، مەخمۇت ئوتۇنچىنىڭ ھويلىسى: پىشاۋانلىق ھويلا، ئوتتۇرىسىدا سۇپا، سۇپىنىڭ ئۈستىنى ئۇزۇم بارىڭى ياپقان، مۇناقى ھەم سايۋىيى ئۇزۇم شىڭگىللىرى كىشىنىڭ ھەۋسىنى كەلتۈرۈپ ساڭگىلاپ تۇرىدۇ، سۇپىنىڭ ئوتتۇرىسىغا دۈڭلەك پەس شىرە قويۇلغان. دەستۇر- خان سېلىنغان شىرە ئۈستىدىكى لىگەندە ئانار، ئۇزۇم، نەشپۇتلار قويۇلغان. ھويلىدىكى كىچىك ئېرىقتا سۇ ئېقىپ تۇرىدۇ. ئېرىق بويىدا 2 تۈپ ئانار، ئوتتۇرىسىدا بىر تۈپ نەشپۇت، ئانار-نەشپۇتلار پىشىپ كەتكەن. ھويلىنىڭ ئېرىققا يېقىنراق جايىدا بىر دۈڭلەك گۈللۈك؛ ئۇنىڭدا ھەر خىل-ھەر رەڭ ئەترە گۈللەر، تاجى گۈللەر، سەپىدە گۈللەر، لەيلى گۈللەر... تولۇق ئېچىلغان. تالادا-ئىشىك تاشقىرىسىدا كەڭ بوشلۇق، ئوتتۇرىسىدا يوغان بىر تۈپ ياڭاق دەرىخى، ياڭاق پىشاي دەپ قالغان؛ ئېرىق بويىغا 3 ئورۇندۇق-دەرەخ كوتۇڭى قويۇلغان. بىر چەتتە ئادەم بويى تىزىپ رەتلەپ قويۇلغان يېرىندا ئوتۇن. [ھويلىنىڭ ئىچى ۋە تالا پاكىزە، سەرەمجان، كۈزنىڭ قۇياش شولىسى

ئوتكۇر نۇرنى چېچىپ تۇرىدۇ. مۇزىكا چەبىيات مۇقامى داستان
قىسمىنىڭ بىرىنچى داستان ئاھاڭغا يۆتكىلىدۇ.

[ئاماننىساخاننىڭ شۇ ئاھاڭغا ئېيتقان غەزىلى جاراڭلايدۇ.

[ئاماننىساخان گۈللەردىن تاللاپ ئۇزۇپ گۈل دەستە تىزغاچ غەزەل
ئېيتىدۇ؛ ئۇنىڭ گۈزەل چىرايى، كېلىشكەن قامىتى، ئاددى-چىرايلىق
كېيىنىشى، شوخ ھەركىتى، بولۇپمۇ ئۇنىڭ غەزىلى تاماشچىلارنى
جەلپ قىلىدۇ؛

چىمەن گۈلزارىدىن گۈللەر ئارا گۈل تاللىغان ياخشى،
گۈلى رەناغا زىت شۇم بۇيىلارنى شاللىغان ياخشى.

گۈلىستانلىق ئىچىدە ياخشى گۈللەردىن تىزىپ دەستە،
شۇ گۈل ھىجرىدە كويىگەن گۈل خۇمارغا يوللىغان ياخشى.

تالاشماقتا سانسىز چېچەك-غۇنچە ھوسۇن بەس-بەس بىلەن،
كى تولىسۇن ھوسنىگە دىسەڭ، سولۇشتىن ساقلىغان ياخشى.

ئەگەر كىم قول سوزۇپ گۈل شاخىدىن بۇلبۇلنى ھۆركۈتسە،
رەھىم قىلماي، ئۇنىڭ شۇم يۇرىگىنى داغلىغان ياخشى.

نەفىسى، سەن ئەگەر بۇلبۇل بىلەن گۈل قەدرىگە يەتسەڭ،
تۇتۇپ باغۋەننى پىر-ئۇستاز، ئەقىدە باغلىغان ياخشى.

[ئۇ غەزىلىنىڭ يېرىمىنى تۈگەتكەندىن كېيىن، غەزىلىنى داۋام قىلدۇرغاچ
گۈللەرنى دەستە قىلىپ باغلايدۇ. غەزەل ئاخىرىدا گۈل دەستىنى ئىگىز

كوتىرىپ خوشال كەيپىياتتا پىقىرايدۇ. غەزەلنىڭ ئاخىرقى كۇپلىتىگە كەلگەندە ئومەر سازەندە، رەھمەت داپ (قولسدا ساتار). ئادامخان (قولسدا داپ) لار كېلىدۇ. ئۇلار تاشقىرىدىكى ياڭاق تۇۋىگە كېلىش بىلەن ئاماننىساخاننىڭ غەزىلىنى ئاڭلاپ، ئاستا ئىشكىگە كېلىپ تىڭشايدۇ. خوش بولىدۇ، ئاماننىساخان بىر ئاز پىقىرىغاندىن كېيىن ئۇلار كىرىشىدۇ. ئاماننىساخان كۈلۈپ توختايدۇ. [ئومەر سازەندە قوللىرىنى يېيىپ دىكىلماتسىيە شەكىلدە بېيىت ئېيتىدۇ:

تارىم گۈلزارلىغىدا ئېچىلىمىش بىر گۈل،
گۈل شاخىدا شوخ خەندىن ئۇرار بۇلبۇل،

رەھمەت: بارچە جانلار بولغايكى ئاڭا مەپتۇن،
بادامخان: كوزى قۇندۇز، قېشى ئوقيا، چېچى سۇمبۇل.

ئاماننىساخان: تەشەككۈر دوستلىرىم، بۇ ماڭا چوڭ ئىلھام،
ئەرزىمەس غەزىلىم بولغاچقا مەقبۇل.
(ھەممىسى كۈلۈشىدۇ)

ئومەر سازەندە: (قوللىرىنى ئېچىپ) بارىكالا قىزىم ئاماننىساخان،
بارىكالا: (ئاماننىساخانغا قاراپ مائىدۇ) قۇتلۇق بولغاي.
(پىشانىسىدىن سويىدۇ)

ئاماننىساخان: سالام، ئۇستازىم (تازىم قىلىدۇ). ئىلھاملارغا ھەش-
قاللا، مەرھەمەت، ئولتۇرايلى (سۇپىغا تەكىلىپ قىلىدۇ،
ئولتۇرۇشىدۇ).

ئومەر سازەندە: ئاماننىساخان، بىزدىن يوشۇرغان ئەسەرلىرىڭىز

ئاز ئەمەس ئوخشايدۇ.

ئامانساخان: يوقسۇ ئۇستازىم، ھىچقانچە نەرسەم يوق.
ئومەر سازەندە: ھازىرقى گۈل توغرىسىدىكى غەزەلچىمۇ؟ بەك
ياخشى ئىكەن، ئاپىرىن، ئاپىرىن. يوشۇرسىڭىزمۇ مەيلى. ئىجا -
دەپت بولغىنى ياخشى. بۇ مۇھىم. نەفىسى - بۇ ياخشى
ئەدىبىي لەقەم ئىكەن، جىسمىڭىزغا يارىشىپتۇ. قاچاندىن
قوللاندىڭىز؟

بادامخان: تەكى ئاستىغا تىقىپ يۇرىدىغان بىر دەپتىرى بار،
شېرلار ئاخىرىغا ساپلا "نەفىسى" دەپ يازغان. ئاخىر ئوغۇر -
لايمەنغۇ ئۇنى.

رەھمەت: بىزمۇ يوشۇرىمىز، بىر كۈنى ئەپچىقىپ مۇسابىقىە
قىلمايمىزمۇ؟

ئامانساخان: ھەبىبەللى، ئۇستازىمىز ھوكۇمچى بولسۇن
(ھەممىسى كۈلۈشۈدۇ).

ئومەر سازەندە: (مىۋە يىگەچ سۆزلەيدۇ) مەن سىزلەردەك ئوبدان
شاگىرتلىرىم بولغىنىغا پەخىرلىنىمەن.

ئامانساخان: ئەدەپسىز شاگىرتلار ئۆزلىرىگە ئاۋارىگەرچىلىك
سالارمىكىن دەپ ئەندىشە قىلماقتىمىز.

ئومەر سازەندە: مۇشۇنداق "ئەدەپسىز" شاگىرتلىرىم جىقراق
بولسا ياخشى بولغان بولار ئىدى (كۈلكە).

[ئامانساخان شىرەدىكى پىچاقنى ئېلىپ، يەردىكى قوغۇننى پىچىشقا
تەمىشەلگەندە، رەھمەت داپ ئۇنىڭ قولىدىن پىچاقنى ئېلىپ قوغۇننى
پىچىدۇ ۋە ئۇچ كاسا تەييارلاپ شىرەگە قويدۇ.

بادامخان: ئۇستازىمىزنى بەك ھاردۇرۇپ قويدۇق، ئەمما، ئۇنچە

چىق نەرسە ئۇگىنەلمەيدۇق، گالىمۇش ئوخشايمىز. ئۆزەمنى دەپمەندە. 18 شاگىرت ھەممىمىز ئاماننىساخاندىكى بولساققۇ، ياخشى بولاتتى.

رەھمەت داپ: گالىمۇش بولسىڭىزمۇ بولغايىسىز. بادام دىگەننىڭ شاكىلى قاتتىق، مېغىزى تاتلىق بولىدۇ (كۆلكە، بادامخان ئىزا ئارىلاش رەھمەتكە پىچاق تەڭلەيدۇ). ھاي-ھاي، ئېھتىيات قىل. ھايىسىز باتۇر قىز؛ مېنى ئولتۇرسىڭىز بولمايدۇ، بىر داپ بىر بادامغا قۇربان بولدى دىگەن قانداقمۇ ئېچىنىشلىق دەڭا. خۇدا ساقلىسۇن (كۆلكە).

ئومەر سازەندە: ھە شۇنداق، مېنىڭ ياخشى شاگىرتلىرىم سىلەر. بەش يىل بولدى. ۋاقىت قىسقا، لېكىن كوپ نەرسە ئۆگەندىڭلار. دىنى ئاقىست، ئەڭ مۇھىمى، ئەدىبىيات، ساز. مەن ئىلگىرى ئارزۇ-ئۇمىتلىرىمنى پادىشا ئوردىسىغا باغلىغان ئىدىم، لېكىن ئوردىدىن ھەيدىلىپ سەرسان بولىدۇم. ئەل ئىچىگە كىرىپ شۇنى ھىس قىلدىمكى، ھەقىقەت، مۇھەببەت، دوست-لۇق، ئىجادىيەت—ھەممىسى ئەل-يۇرت ئىچىدە ئىكەن. ئەل ئۇستاز، ئەل ئالىم، ئەل ئىجاتكار ئىكەن. ئەل ئۇلۇغ مەكتەپ ئىكەن. ئەلگە ياخشى پىشىۋا، ياخشى پادىشا كېرەك.

ئاماننىساخان: ھازىرقى سۇلتانمۇ كىشىلەرنىڭ ئۇمىت قىلغىنىدەك چىقمايۋاتىدۇ. ھەممىسى ئالدامچى، بۇلاڭچى.

ئومەر سازەندە: ھازىرقى سۇلتان ئابدۇرېشىتخان دادىسى سۇلتان سەئىدخانغا يېتەلمىدى. باشتا ئۇ دادىسىنىڭ ۋەسىيىتىنى ئادا قىلىمەن دەپ بەزى ياخشى ئىشلارنى قىلغان ئىدى، كېيىنكى كۈنلەردە بولماي كەتتى.

رەھمەت: بۇلار نېمىشقا بالا-بالىسىدىن پادىشا بولىدۇ؟ بىز قارا
تۇرۇكلەردىن پادىشا بولسا بولمامدىكەن؟
پادىشالىقنى سىزگە تۇتقۇزۇپ قويسا ھە! خۇدايىم ساق-
لىسۇن، ئوگىزىگە چىقىۋېلىپ داپ چېلىپلا ئوتەتتىڭىز-دە
(كۆلكە).

رەھمەت: دار مېنىڭ قولۇمغا ئوتتۇمۇ، بولدى، ئالدى بىلەن
يوغان قوساق زالىملارنى، ئاندىن كېيىن پاشاپىلارنى دارغا
ئاساتتىم-دە (كۆلكە).

ئامانساخان: دارنى ئىگىزىرەك ياساڭ، ھەم چىقراق ياساڭ،
داپچى. بىرەر يۈز دار بولسۇمۇ ئازلىق قىلامىكىن (كۆلكە).
ئومەر سازەندە: دار بىلەن ئىش پۈتمەيدۇ ئوغلۇم، دارنى تارتىپ
ئېلىش كېرەك، ئۇنى يوقىتىش كېرەك. كىشىلەر دارسىز دۇنيادا
تېچ، پاراۋان ياشايدىغان بولسۇن.

پادىشاخان: ئىلاھىم شۇنداق بولسىدى، ھازىر ھالۋىنى ھىكىم يەي-
دىغان، تاياقنى يېتىم يەيدىغان زاماننىڭ تازا ئۆزى بولدى-دە.
رەھمەت: زامانە زورنىڭ، ئۇسۇل توكۇرنىڭ دەڭا (كۆلكە).

ئومەر سازەندە: شۇنداق، ياخشى زامانلارمۇ كېلەر. ئەل-يۇرتنىڭ
دادىغا يېتىدىغان ياخشى ئادەملەرمۇ چىقىپ قالار. بىز ئىشىمىزنى
داۋام قىلدۇرۇلى.

سانايى نەفىسە، ئەدبىيات، سەنئەت ئەلنىڭ مەدىنىيىتىنى
ئىپادە قىلىدۇ، ئەلنىڭ ئارزۇ-ئۇمىتلىرىنى ئىنكاس قىلىدۇ.
بىزنىڭ ھازىر شاگىرت يېتىشتۈرۈۋاتقان بىر سىنىپلىق مەكتەپ-
ۋىمىز بىرنەچچە يىلدىن بۇيان خېلى ئۇتۇقلىق ئىشلارنى
قىلدى. بىزنىڭ بىر تۇپ ۋەزىپىمىز خەلق مۇقاملىرىنى ئۆگىنىش

ۋە رەتلەشتۈر. ئەگەر بۇ ئىشتا چوڭراق غەلبە قازانساق زور شەرەپلىك ئىش قىلغان بولىمىز.

ئاماننىساخان: ئوقۇشىمىزغا تەتقىقات ئىشىنى قوشۇپ ئېلىپ بارساق دەيمەن. ساز، ئەدىبىيات بابىدا ئەلدىن ئۆگىنىدىغان بايلىقلار ئىنتايىن كۆپ، ئۇلارنى يىغىش، ئۆگىنىش، ئىشلەش زورۇر. ئەگەر كۆچمىز يەتسە، مۇشۇ جەرياندا يەنە بەزى ئىجادىيەت ئىشلىرى بىلەنمۇ مەشغۇل بولساق دەيمەن.

ئومەر سازەندە: ياخشى، بەك ياخشى. ئاماننىساخان مېنىڭ كۆڭلۈمدىكىنى ئېيتتى. بۇنداق بولغاندا بىزنىڭ سىنىپىمىز بىر تەتقىقات ۋە ئىجادىيەت يۇرتىغا ئايلانغۇسى.

بادامخان: بىز بىرمۇنچە قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كەلمەكتىمىز. ئاق-ساپ قالمىغىدۇق دەپ ئەندىشە قىلىمەن.

رەھمەت: راست بەزى ئاخۇنلارنىڭ، بولۇپمۇ ئىشان-سوپىلارنىڭ قارشىلىقى كۈچەيدى. بىزنى "دەھرىلەر" دەپ تىللاۋاتىدۇ. بىزگە ھەيۋە قىلىۋاتىدۇ، يېقىندىن بېرى بىرنەچچە شاگىرتىنىڭ كەلمەي قويغىنى بىر ئالامەت.

ئومەر سازەندە: شۇنداق بالىلىرىم، بىرەر ياخشى ئىش، ئىلغار ئىش قارشىلىققا ئۇچرىماي قالمايدۇ. ئاقساق قېلىشىمىزمۇ ئېھتىمال. ئەمما ئەل بىزنى قوللايدۇ. دىققەت قىلىدىڭلارمۇ، ھەر كۈنى كەچلىكى بىزنىڭ ئىشىگىمىزدىن كىشىلەر ئۆزۈلمەيدۇ، بەزى كىشىلەر بىز بىلەن بىللە ناخشا ئېيتىپ ئۇسۇلغا چۈشۈپ كېتىدۇ.

ئاماننىساخان: غەيرەت قىلىمىز، پۇتلىرىمىز سۇنسىمۇ، دۇمىلاپ بولسىمۇ ئىلگىرىلەيمىز. ئەل بىزگە مەدەتكار، مۇقام ئىشقى

بىزگە يار.

ئومەر سازەندە: بارىكالا، بالىلىرىم، مەن ھازىر گويا كۈچ ۋە ماھارەتكە تولغان بىر ياش تەلەپكار بولۇپ قالدۇم، قېنى ئەمدى ئىشىمىزنى داۋام قىلدۇرىلى. چەبىيات مۇقامىنىڭ داستانلىرىنى تەكرارلىساق قانداق؟

[شېئىرىنى بىر چەتكە تارتىدۇ، نەغمىگە تەييارلىق قىلىشىدۇ. ئومەر سازەندە ساتار ئالىدۇ، ئاماننىساخان ئۆزىنىڭ تەمبۇرىنى ئېلىپ چىقىدۇ، رەھمەت داپنى، بادامخان دۇتارنى ئالىدۇ. چالغۇلارنى تەڭشەيدۇ.

ئومەر سازەندە: بىز چەبىياتنىڭ چوڭ نەغمىسىنى بىر قاتار ئۆگىنىپ چىقتۇق. چالا جايلىرى تېخى جىق. بىر ئايچە بولدى، چەبىياتنىڭ داستانىنى ئۆگىنىشكە باشلىدۇق. ھازىر داستاننىڭ ئۆچىنچىسىنى ۋە ئۇنىڭ مەرغۇلىنى مەشق قىلىلى.

[ئومەر سازەندە ساتارنى باشلايدۇ، باشقىلار ئەگىشىدۇ، پائۇزىدىن كېيىن ناخشا باشلىنىدۇ:

مېنىڭدىن قىلما غەم دوستۇم، سويۇملۇك شۇ نىگارم بار،
ئۇزاق يولدا سىنالغان ھەمسەپەرداش دوستى-يارىم بار.
ئەگەر كەلسە ئاڭا كۈلپەت، بولۇپ قىسمەتتە تەتۈرلۈك،
شۇ يارغا جان تەسەددۇق ئەيلىبان ئەھدۇ-قارارىم بار.
كورۇپ ئىككى چىكەمدە ئاق، مېنى بوش دەپ خىيال قىلما،
كوزۇم ئوتكۈر، دىلىم ئوتلۇق، تېنىمدە كۈچ-مادارىم بار.
ئەگەر يارىنى مېنىڭدىن ئايرىماقنى كىم خىيال قىلسا،
مېنى يالغۇز دىمەڭ ھەرگىز، قەدىردان باش پاناھىم بار.
ئۇزۇپ زۇلمەت تورىنى شۇ نىگارم قايتا كۈلگەندە،

ئۇنىڭ بەزمە - تويىدا نەغمە قىلماققا ساتارىم بار.
جانان جامىدا ئەي ساقى ئارامخۇش مەيىنى بەرگەيسىز،
يارانلار بىرلە سازەندە مەيىن ئىچمەك خۇمارىم بار.

[كېيىن مەرغۇل ئورۇنلىنىدۇ، ئومەر سازەندە ناخشىدا بىر قېتىم، مەرغۇلدا
بىر قېتىم توختىتىپ تۇزىتىش قىلىدۇ. نەغمە كىشىنى ئۆزىگە جەلپ قىلىدۇ.
] مەرغۇل داۋام قىلىۋاتقاندا، تالادا ئاتنىڭ كىشىگەن ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ،
بىر ئازدىن كېيىن ھويلىنىڭ سىرتىدىكى بوشلۇققا ئەكرەم (ھەرەم ساخ-
چىسىنىڭكىگە يېقىنراق تۈستە كىيىنگەن بەستىلىك قاۋۇل يىگىت، دولىسىدا
ئىككى ئوقيا، ساداقلىق قومدۇ) ① قولىدا ئىككى قامچا بار) كېلىدۇ. ئۇ، ئۇ
يان-بۇ يانغا قاراپ ئايلىنىپ، ھويلىنىڭ ئىشىكى تەرەپكە ماڭىدۇ، ئىچكىرىد-
دىكى نەغمە ئاۋازىنى ئاڭلاپ بىر ئاز قۇلاق سالىدۇ، كېيىن خوشال چىقىپ
كىتىدۇ. بىر پەستىن كېيىن ئۇ ئابدۇرېشىتخاننى باشلاپ كىرىدۇ.
] ئابدۇرېشىتخان سولەتلىك، مەخسۇس ئوۋ كىيىمى كىيگەن. ئۇلار ياتاق
تۈۋىگە كېلىپ نەغمە ئاڭلايدۇ، ئاستا كېلىپ كۈتەك ئورۇندۇقتا ئولتۇ-
رىدۇ. ئابدۇرېشىتخان بارغانچە زوقلىنىپ ساز ئاڭلايدۇ... ساز توختايدۇ،
ئىچكىرىدىكىلەر چالغۇلىرىنى قويۇپ مۇۋە يەيدۇ.

ئابدۇرېشىتخان: ھەجەپ ياخشى نەغمە قىلدى بۇلار. ئەپسۇسكى،
ناخشىلىرىنى ئاڭلىيالمىسۇق. بۇلار كىملىرىكىن، بۇ قانداق
ئادەمنىڭ ئويىكىن؟

ئەكرەم: بۇ، ئوتۇنچىنىڭ ئويىگە ئوخشايدۇ (بىر چەتتىكى بېسىقلىق
ئوتۇننى كورسىنىدۇ). مەشەدە بىر ئاز دەم ئېلىپ كەتسەك بولار.
ئابدۇرېشىتخان: مەيلى، كىرەيلى. ئەمما ئۆزىمىزنى ئاشكارىلاپ
قويمايلى.

① قومدو — ساداق غېلىپى.

ئەكرەم: سىلى ئوزلىرى سوزگە، مېڭىش - تۇرۇشقا دىققەت قىلسىلا.
 [ئىچكىرىدە سوزسىز ھەركەت: ئامانساخان ئويگە كىرىپ كېتىدۇ. ئومەر سازەندە ئانار دەرىخى ۋە گۈلنى تاماشا قىلىدۇ. رەھمەت بىلەن بادام-خان سۇپىدا ئولتۇرۇپ، بىر نىسبەرنى تالىشىدۇ.
 [ئابدۇرىشتىخان بىلەن ئەكرەم كوتەكتىن قوپۇپ ھويلىغا كىرىشكە تەمشەلگەندە، تاشقىرىدىن مەخمۇت ئوتۇنچى يوتىلىپ كىرىپ كېلىدۇ. ئۇنىڭ قولىدا ئاي پالتا، چورغىنىڭ قونچىغا يوغان پىچاق سېلىنغان. پۇختا كىيىنگەن، مەزمۇت ئادەم. ئۇ كېلىپلا ئۇلارغا دىققەت قىلىدۇ.
مەخمۇت ئوتۇنچى: مېھمانلارغا سالام، ھەر بىرلىرىنى قەيەردىن سورايمىز؟

ئابدۇرىشتىخان: ھە، بىز ئوۋغا چىققان ئىسدۇق. بۇ ئويىنى كورۇپ كىرگۈمىز كەلدى. ئوزلىرى بىلەن تونۇشۇپ قويساق بولار-مىكىن؟

مەخمۇت ئوتۇنچى: مېنى خەقلەر "مەخمۇت ئوتۇنچى" دەيدۇ. مۇشۇ ئويىنىڭ ئىگىسى بولمەن.

ئابدۇرىشتىخان: بىز مەشەدە بىردەم ھاردۇق ئېلىپ كەتسەك بولامدىكىن؟

مەخمۇت ئوتۇنچى: ئەلۋەتتە بولىدۇ. مەرھەمەت (ئىچكىرىگە تەكلىپ قىلىدۇ). تاشقىرىدىكى كىشىلەرچۇ؟

ئەكرەم: ئۇلار... كېرەك يوق. ئېرىق بويىدا دەم ئالسا بولىدۇ. [مەخمۇت ئوتۇنچى باشلاپ ماڭىدۇ. ئۇلار ھويلىغا كىرىدۇ...]

مەخمۇت ئوتۇنچى: (گۈل كورۇۋاتقان ئومەر سازەندىنى كورۇپ، ئۇنىڭغا دىققەت قىلىدۇ ۋە تەكەللۇپ بىلەن) ھە، تەقىسىرىم كېلىپ قاپلىغۇ، ئەسسالامۇ ئەلەيكىۈم، (ئىككى قوللاپ كورىشىدۇ) بەللى، بەللى، مۇشۇنداق غېرىپ ئوتۇنچىنى يوقلاپ تۇرغانلىرى

ئۇچۇن بەك خۇرسەن بىز تەقسىر. (ئانا، دەرىخنى كورسىتىپ)
مۇشۇ ئانارنى ئوزلىرىگە ئاتاپ ئۆزمەي ساقلىدۇق.

ئومەر سازەندە: رەھمەت دوستۇم. دوستلارنىڭ ياد ئېتىپ تۇرۇش-
لىرى پەقىر ئۇچۇن زىيادە خۇرسەنلىك.

مەخمۇت ئوتۇنچى: (سۇپىدىكى رەھمەت بىلەن بادامخاننى كورۇپ
ئۇلارغا قاراپ ماڭدۇ). ھە، سىلەرمۇ كەپسىلەردە، ئەلۋەتتە
كېلىپ تۇرۇش كېرەك. بادامخانغۇ ئاماننىساخاننى تاشلىمايدۇ.
سېنىڭ (رەھمەتكە قاراپ) تۇۋىقىڭ سېلىكىپ قالدغۇ داچى.
داپنى ئەپكەلگەنسەن، بۇگۇن ياخشى بىر نەغمە ئاڭلايدىكەن-
مىزدە. ھە، راست، (مېھمانلارغا بۇرۇلىدۇ، ئومەرگە قاراپ) بۇ
مېھمانلار ئوۋچىلار ئىكەن، تونۇشۇپ قويايلى.

ئابدۇرېشىخان: (قولنى مەيدىسىگە قويۇپ، ئومەر سازەندىگە سالام بېرىدۇ)
ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم! (قول ئېلىشىپ كورىشىدۇ. ئومەر سازەندە ئۇنىڭغا
باشتىن ئايغىغىچە سەپ سېلىپ قاراپ دىققەت قىلىدۇ. ئارقىدىن
ئەكرەممۇ كورىشىدۇ. سۇپىدىكىلەر بىلەن سالاملىشىدۇ)

مەخمۇت ئوتۇنچى: (ئومەر سازەندىنى كورسىتىپ) بۇ كىشى يۇرتىمىز-
نىڭ پىشقەدەم ئۇستازى بولىدۇ. ماۋۇ بالىلار بۇ كىشىنىڭ
شاگىرتلىرى. مېنىڭ قىزىمنىڭ ساۋاقداشلىرى (ئويدىن ئاماننىسا-
خان چىقىدۇ). ھە، مانا بۇ مېنىڭ قىزىم، ئېتى ئاماننىساخان.
(ئاماننىساخان يەڭگىل تازىم قىلىپ قويىدۇ، ئابدۇرېشىخان ئامان-
نىساخانغا قارىغىنىچە تىكىلىپ قالىدۇ. رەھمەت داپ بۇنى بايقاپ
بادامخاننى ئوقۇپ قويىدۇ. ئەكرەم ئەھۋالنى كورۇپ، ئابدۇرېشىخان-
نىڭ پىشىدىن تارتىپ قويىدۇ) قېنى جاناپلار، مەرھەمەت. ئولتۇ-
رايلى (سۇپىغا تەكلىپ قىلىدۇ). ئاماننىساخان، مېھمانلارنى كۈتۈڭ

قىزىم، قېنى، ئولتۇرايلى، (ئولتۇرۇشىدۇ. ئاماننىساخان، بادامخانلار شىرنى رەتلەپ، يېڭىدىن ئۇزۇم، ئانار ئېلىپ شىرنەگە تىزىدۇ. رەھمەت قوغۇن، تاۋۇز پىچىدۇ. ئاماننىساخان چاي قۇيىدۇ. چاي ئىچىشىدۇ، مېۋە يېيىشىدۇ)

ئومەرسازەندە: مېھمانلارنى قەيەردىن سورىساق بولار كىن؟
ئابدۇرىشتخان: شەھەردىن، ئېتىمىزنى ئوۋچى دەپ قويسىلا بولىدۇ. ئوردىدا (ئەكرەم پېشىنى تارتىپ قويدۇ)، ياق، شەھەردە زېرىككەندىن كېيىن شىكارغا (ئەكرەم يەنە نوقۇيدۇ) ھە، ھە، يەنى ئوۋغا چىقىپ تاماشا قىلىش كىشىگە ئىلھام بەخش قىلىدۇ.
ئومەرسازەندە: (ئابدۇرىشتخاننىڭ پادىشاھلار سوزىنى ئىشلەتكەنلىكىگە ۋە ئەكرەمنىڭ ئۇنى ئاگاھلاندۇرغانلىغىغا قاراپ ئۇنىڭ ئوردىدا ئەمەلدارى ئىكەنلىكىنى پەلەيدۇ. يەر ئاستىدىن ئاماننىساخانغا قاراپ قويدۇ) شىكارغا چىقىش يامان ئىش ئەمەس، ئەلشۈتتە. مەرگەن بولمىسا ئوۋچى بولالمايدۇ. ئەمما ساداقىنى چەنلىگەندە نىشاننى تاللاش كېرەك. يىرتقۇچ ھايۋانلارنى ئېتىش كېرەكمۇ ياكى ھۇلارنىمۇ؟

ئابدۇرىشتخان: ئوۋچى ياۋايى ھايۋان بولىدىكەن، نىمە بولسا ئاتماي تۇرالمايدۇ. بۇ ئوۋچىنىڭ ئەيىۋى بولۇشى مۇمكىن.
ئومەرسازەندە: بۇ، مېنىڭچە ئەيىپلا بولمىسا كېرەك. يىرتقۇچنى تاشلاپ كوزى مۇلدۇرلەپ تۇرغان گۇناسز كىيىكنى ئېتىپ ئولتۇرۇپ قويسا، نىمە دىگەن ئېچىنشىلىق! يەنە ئۇنىڭ...
رەھمەت: يەنە ئۇنىڭ ئوغلاقلىرى يېتىم قېلىپ سەرسان بولغىنىنى دىمەملا.

[ئابدۇرىشتخان گەپنىڭ مەنىسى باشقا ياققا كېتىپ بارغانلىغىنى بايقاپ ئويلىنىپ قالىدۇ. ئومەرسازەندە ئۇنىڭغا دىققەت قىلىدۇ.]

ئەكرەم: (گەپنى بۇرايدۇ) ئوۋچى دىگەن پوچى بولىدۇ. ئاتىمغانىمۇ ئاتىم دەيدۇ. يالغان گەپ تاپالمىغاندا راست گەپ قىلىدۇ. (ئابدۇرېشىخان ئۇنىڭغا ئالسىپ قويدۇ) ھە، راست، بۇ بىزنىڭ ئاغىنىمىز. (يالغان يوتۇلىدۇ) ئۇلارنىڭ قاتارىغا كىرمەيدۇ. ئونى ئاتسا ئون بىرمۇ دىمەيدۇ، توققۇزمۇ دىمەيدۇ. راستىنى ئېيتقاندا ئاجايىپ مەرگەن. جەرەننىڭ تۇۋىغىنى قۇلىغىغا مىخلاپ قويدۇ. قانداق ئاتقاندا بىر ساداق بىلەن تۇۋىغىنى قۇلىغىغا مىخلاپ قويغىلى بولىدۇ؟ قېنى بۇنى تېپىپ بېقىڭلارچۇ؟ (باشقىلار ئويلايدۇ)

ئاماننىساخان: (ئويلاپ كۆلىدۇ) بۇنى تېپىش شۇنچە قىيىنمىكەن؟ جەرەن ئارقا پۇتىنىڭ تۇۋىغى بىلەن قۇلىغىنى قاشلاۋاتقاندا، قۇلاقنى چەنلەپ ئاتسا، ساداق بېرىپ تۇۋاق بىلەن قۇلاقنى مىخلاپ قويۇشى مۇمكىن (ھەممە قايىل بولىدۇ).
ئەكرەم: ئەقىللىق قىز ئىكەنسىز، توغرا تاپتىڭىز.
بادامخان: بۇ بىر تېپىشماقمۇ ياكى ئوۋچىنىڭ ئاتقان پوسىمۇ؟ (كۆلكە)

ئابدۇرېشىخان: خوپ، ئوۋ توغرىسىدىكى سوزىمىزنى مۇشۇ يەردە توختاتساق. سىلەر ياخشى بىر نەغمىچى تۇگۈرەككە ئوخشايدىسىلەر. بايا بىز ئازراق ئاڭلاپ قالدۇق. ئەگەر مۇمكىن بولسا، يەنە ئازراق ئاڭلاشنى ئارزۇ قىلاتتۇق.
ئومەر سازەندە: ئەلنەغمە ئوزىگە ھەۋەس قىلغان كىشىنى ياخشى كورىدۇ. ئوزلىرى قانداق نەغمىنى خالايدۇ؟
ئابدۇرېشىخان: قايسىدىن بولسا مەيلى، ئەگەر مۇقام باپلىرىدىن بولسىغۇ، بەك ياخشى بولاتتى.

ئومەر سازەندە: بولىدۇ، قېنى بالىلار، چەبىياتنىڭ چوڭ نەغمىسى-
دىن بىرنەچچە پارچە بولسۇن: مۇقامنىڭ باشلىنىشى، تەزە،
تەزىنىڭ مەرغۇلى، مۇقامنىڭ باشلىنىشىنى ئاماننىساخان
ئېيتسۇن.

ئاماننىساخان: قايسى غەزەلنى ئېيتسام بولار كىن.

ئومەر سازەندە: تۇنۇگۇنكى غەزەلنى ئېيتىڭ. (ئۇ ساتارنى ئېلىپ
تەكشەيدۇ، كېيىن بېشىنى ئالدىغا ئازراق ئېگىپ، كوزلىرىنى يۇمۇپ
چېلىشقا باشلايدۇ. پائۇزىدىن كېيىن ئاماننىساخان غەزەلنى باشلايدۇ):
”قايسى گۈلشەننىڭ يۇزۇڭدەك بىر گۈلى رەناسى بار،

قايسى گۈلنىڭ بىر مېنىڭدەك بۇلبۇلى شەيداسى بار.

ھورى بىرلەن جەننەتۈل مەئۋانى كوڭلۇم نەيلىسۇن،

يارنىڭ كويىدا يۈز مىڭ جەننەتۈل مەئۋاسى بار.

لەئلىدەك قەددى ئۇنىڭ ھەر دەم تىرىكلىككە نىشان،

خوش نىشانىدۇركى ئىككى قاشنىڭ توغراسى بار.

بىر چۈچۈك سوز بىرلە ئولگەن جىسىمىم بەردىڭ ھايات،

لەئلى جان بەختىڭدە گويا كىم مەسھ ئەنباسى بار.

يۈزى ئۈزۈرە كوكتلا زۇلغىن پەرىشان كورگىلى،

ئەي سەئىت ئاشىپتە كوڭلۇمنىڭ ھەجەپ سەۋداسى بار.“

[ياخشى ئورۇنلانغان مۇقام ئابدۇرىشىتخانغا بەك تەسىر قىلىدۇ. ئاماننى-

ساخاننىڭ جاراڭلىق شوخ ئاۋازى، ئۇنىڭ گۈزەل سىياقى ئۇنى بارغان-

سىرى ئۈزۈگە كۈچلۈك جەلپ قىلىدۇ. شىمرىنى قانداقتۇ ئاڭلىغاندەك

قىلىدۇ. ئاخىرىدا سەئىتخاننىڭ نامى چىققاندىن كېيىن دادىسىنىڭ

شېرى ئىكەنلىگىنى بىلىپ ھاياجانلىنىدۇ. ئورنىدىن قوزغىلىپ ئەكرەمگە

قاراپ قويدۇ. مۇزىكا تۈگۈشى بىلەن رەھمەت بىلدۈرىدۇ.

ئابدۇرىشىتخان: قەلبىمدىن تەشەككۈر بايان قىلىمەن، ياخشى،

ئىنتايىن ياخشى، بۇگۈن مەن مۇقامنىڭ چىن ماھىرلىرىنى كورگەنلىگىم ئۇچۇن ناھايىت خۇرسەنلىك ھىس قىلماقتىمەن. ئومەر سازەندە: مۇقامنى چۈشەنگەن، ئۇنىڭغا ھورمەت بىلدۈرگەن كىشىنى ئۇچراتقانلىغىمىز ئۇچۇن بىزمۇ ناھايىتى خۇرسەنمىز. ئابدۇرىشتخان: رەھمەت سىلەرگە، چىگىش كوڭلۇم يېشىلىپ كەتتى (ئامانساخانغا قاراپ سۆزلەيدۇ) سىڭلىم! سىز ئېيتقان غەزەلنى قەيەردىن ئۈگەنگەنلىڭىزنى بىلىشكە بولارمىكىن؟ ئامانساخان: (ئومەر سازەندىنى كورسىتىپ) جانابى ئۇستازىم ئۈگەتكەن. ئابدۇرىشتخان: (ئومەر سازەندىگە قاراپ) ئۆزلىرى بۇ غەزەلنىڭ ئىجاتچىسىنى تونۇيدىغان بولسا كېرەك. ئومەر سازەندە: تونۇش تۈگۈل، ئۇ كىشىنى ياخشى بىلىمەن. سۇلتان سەئىتخاننىڭ پائالىيەتلىرى بىلەن ھەم ئىجادىيەتلىرى بىلەن تونۇشلۇغىمۇ بار.

ئابدۇرىشتخان: ئۆزلىرىنىڭ ئەسلى نامى - نەسەپلىرىنى بىلىشكە بولامدەككىن؟

ئومەر سازەندە: مەن سۇلتان سەئىتخاننىڭ ئوردىسىدىن ھەيدەلگەن، "مۇناپىق" ئاتالغان ئومەر سازەندە بولمىمەن. (ئابدۇرىشتخان چوچۇپ ئۇنىڭغا قارايدۇ). ئەمما، مەن بىر بىگۇنا بەندىمەن. "مۇناپىق" دىگەن نام ئوردىدىكى ھەقىقى مۇناپىقلار ماڭا چاپلىغان بەدنام. نەسەپتىن گەپ ئاچقاندا، مەن ئەسلى ئادەتتىكى بىر تۇرۇكمەن، ياشلىغىمدىن سازغا ئىشتىياقىم بار ئىدى. شۇنىڭ ئۇچۇن بولسا كېرەك، كىشىلەر "سازەندە" دەپ لەقەم قويغان.

ئابدۇرىشتخان: ئوردىدا، ھە، ھە... يەركەندە نامى بار ئومەر

سازەندە سىلە ئىكەنلا-دە، مانا قاراڭ، بۇ تاسادىپى ئۇچرىد-
ششنى. مەن سىلەنىڭ داڭقىلىرىنى كۆپ ئاڭلىغان ئىدىم.
تونۇشقانلىغىمىز ئۇچۇن ئىنتايىن خۇرسەنمەن. ئەھۋالدىن
قارىغاندا سەئىتخان سىلەنى قاتتىق رەنجىتكەن بولسا كېرەك.
ئۆمەر سازەندە: سۇلتان سەئىتخان رەھىمىتى ياخشى ئادەم ئىدى.
ئۇ ھەم چوڭ ئالىم، شائىر ئىدى. ئەمما ئۇ ئەتراپتىكى ئادەم-
لەرنى بىلىشتە كالتە پەم ئىدى، مېنى سۇلتان سەئىتخان
قوغلىمىدى، باشقىلار قوغلاتتى. ئەپسۇسكى، ئاشۇ پىتىنخور،
سۇنقىستىچى مەخلۇقلار ھازىرمۇ خان ئوردىسىدا ئويۇن ئوينى-
ماقتا. سۇلتان ئابدۇرىشتىخان ئاتىسى سۇلتان سەئىتخاننىڭ
ساۋاقلارنى ياخشى يەكۈنلىمىدى، ئۇنىڭ يېنىدا بورە خاتىرجەم
ئۇخلىماقتا، ھالبۇكى، ئابدۇرىشتىخان ئۇنى ياكى بىلمەيدۇ،
ياكى بىلىپ تۇرۇپ بىلمەسلىكىگە سالىدۇ (ئەكرەم ئابدۇرىشتى-
خانغا قاراپ يوتۇلىدۇ، ئورنىدىن قوزغىلىپ قويدۇ، ئابدۇرىشتىخان
ئوڭايىزلىنىدۇ...)

ئاھاننىساخان: بەزى كىشىلەر ئابدۇرىشتىخاننى ماختاپ ئاسمانغا
كوتىرىدۇ. ئۇنىڭ ياخشىلىقلىرىمۇ باردۇر، بەلكى. بىراق ئەل
ئىشىغا زىيانلىق بولغان سۇيىقەستچىلەرگە زور ھوقۇق بېرىشنىڭ
قانچىلىك خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى خان بىلسە بولاتتى، قەنداندە
ئوڭا بارلىغىنى تونۇشى كېرەك ئىدى. خان ھۇشيار بولمىسا
بىر كۈن ئەمەس، بىر كۈنى ئاشۇ يەك ئىچىدە پىچاق يوشۇر-
غان "دوستلىرى" دىن ياۋا خەنجەر يەپ قالارمىكەن
(ئابدۇرىشتىخان چوچۇيدۇ).

مەخمۇت ئوتۇنچى: ئابدۇرىشتىخان پۇقرالارنىڭ دادىغا يەتسە

بولاتتى. ھازىر باج-سېلىق، ئالۋاڭ-ياساق كوپىيىپ كەتتى، خان ئوردىسىدىن بىر تەنگە دەپ چىقسا، قاتمۇ-قات قوشۇلۇپ، دىخانلارغا كەلگەندە ئون تەنگە بولۇپ كوپىيىدۇ. سۇلتان سەئىتخان زالىم مىرزا ئابابەكرىنى تەختتىن چۈشۈرگەندە، پۇقرالارنىڭ قانخور بەگلەر قولىدا بۇلاڭ-تالاڭغا ئۇچراپ خانىۋەيران بولغانلىغىنى كورگەن. شۇڭا ئۇ، لەشكەر ۋە ئەمەلدارلارنى غەزىنىدىن بېقىپ، پۇخرالار ئۈستىدىن بەش يىللىق باج-سېلىقنى كوتىرىۋەتكەن. ئەل بۇنىڭ بىلەن بېلىنى خېلى تۈزەپ ئالغان. سۇلتان ئابدۇرىشتىخان دادىسىنىڭ بۇنداق ياخشىلىقلىرىنى ئەلۋەتتە ئۈلگە قىلسا بولاتتى.

رەھمەت: ۋەزىر-ۋۇزىرا دەيدۇ، غەزىنچى-پاشىپ دەيدۇ، بەگ-ئىشان دەيدۇ، ھەممىسى پۇخرانىڭ شىللىسىگە مەنئۇبلىپ، خالغانچە قېنىنى شوراۋاتسا، بۇ خان ۋە سۇلتانلار نىمىشقا گەپ قىلمايدىكىن-تاڭ، مېنىڭچە بۇلارنىڭ ھەممىسى بىر، سۇ باشتىن لاي، ئەگەر مەن سۇلتان بولسام، بۇلارنى شۇنداق جايلايتىمكى (ئابدۇرىشتىخان ئوڭايسىزلىنىدۇ)، ھەممىسىنى ئاپىرىپ قوشقا سالاتتىم (كۈلكە).

بادامخان: شۇڭلاشقا سىزگە خۇدايىم مۇڭگۈز بەرمىگەن-دە (كۈلكە).
رەھمەت: ئەگەر مۇڭگۈز بەرسە ئاۋال بېرىپ ئاشۇ ئابدۇرىشتىخان سۇلتاننى ئۇسۇبتىم-دە. (كۈلكە) (ئومەر سازەندە دىققەت بىلەن ئابدۇرىشتىخانغا سەپ سېلىپ ئولتۇرىدۇ. ئابدۇرىشتىخان چوڭقۇر تەسلىنىدۇ. ئەكرەم ئوڭايسىزلىنىپ نىمە دىيىشىنى بىلمەيدۇ...)
ئابدۇرىشتىخان: (تەسرەت ئىچىدە سوزسىز دۇتارنى قولغا ئېلىپ، ئاۋال

بىر پەدە پائۇز چالىدۇ، كېيىن سوھبەتكە جاۋاپ تەرىپىسىدە
”بايات“نىڭ تەزىسى ئاھاڭغا غەزەل ئېيتىدۇ:

”دۇنيا بىر ھوسىن ئەھلىدەك نا مېھرىۋانى كەم ئەمەس،

كىمكى سويسە سودىدىن كوپراق زىيانى كەم ئەمەس.

دۇنيانى باقى تەسەۋۋۇر قىلمىغىن شەددادىدەك،

نەچچە بىر ئىت كەم دىگەندەك ئۇستىخانى كەم ئەمەس.

دۇنياغا پەرزەندى ئادەمنى ئەۋەتمەكتىن غەرەز،

قوللۇغۇم قىلغايىمۇ دەپ بىر ئىمتىھانى كەم ئەمەس.

سەلتەنەت تەختىدە مەندۇرمەن دىگەن ئول شاھلار،

جان بېروردە بىر گادايى ناتاۋادىن كەم ئەمەس.

ئەي رەشىدى، بولمىغىل مەغرۇر جاھان گۈلزارغا،

قايسى گۈلشەننىڭ گۈلى ئاخىر غازانى كەم، ئەمەس.“

[ئۇ غەزەلنى ياخشى ئوقۇيدۇ. ئولتۇرغانلار بارغانسېرى تەسلىنىپ،

دىققەت بىلەن غەزەلنى ئاڭلايدۇ، بىر بىرىگە قارىشىدۇ.

ئومەر سازەندە: بارىكالا ئوغلۇم. سۇلتان سەئىتخاننىڭ ئۈمىدى

يەردە قالمايدىغان ئوخشايدۇ (ئابدۇرېشىتخان سوزنىڭ مەنىسىنى

چۈشىنىدۇ. باشقىلار بۇ گەپكە ھەيران قالىدۇ).

ئابدۇرېشىتخان: رەھمەت ئۈزلىرىگە تەخسىر، (ئورنىدىن تۇرۇپ)،

مەن بۈگۈن بۇنداق بىر ياخشى سوھبەتتە بولارمەن دەپ

ئويلىمىغان ئىدىم. بۇ ھەم شىرىن سۇخەن، ھەم ئۆتكۈر تىكەن

سوھبەت بولدى. سىلىگە كۆپ تەشەككۈر. بىز يەنە كورۇشەرمىز

(كېيىن ئاماننىساخانغا تىكىلىپ قارايدۇ)، سىڭلىم، بىز كېيىن

چوقۇم كورىشىمىز دەپ ئۈمىت قىلىمەن.

ئاماننىساخان: (بېيىت)

”يارەپ بۇ بەندى قىلدى ھەجەپ سۇنى زەن ماڭا،
گويا بۇ ئويگە ئۇندى بۇ ئاخشام تىكەن ماڭا.“
بۇ دىدار ئاقشۇتتىدىن ئەندىشىدە كوڭلۇم،
كەلمەسمۇ ئوۋچىدىن سەۋدايى پالاكەت ماڭا.

ئابدۇرىشتىخان: (بىر خىل ئىشقى كەيپىياتتا بېيت ئېيتىدۇ):
”گەر بويۇڭنى سەرۋى دىسسەم، سەرۋى ھىچ ماڭغان ئەمەس،
گەر لېۋىڭنى غۇنچە دىسسەم، غۇنچە سوز قىلغان ئەمەس.“
قىپ-قىزىل گۈل ھىجرىدە بۇلبۇل قىلار كەن نالىلەر،
گۈل ئاڭا قىلغاي رەھىم، بىۋاپا بولغان ئەمەس.
— يەنە كورۇشكىچە خوش! (ئابدۇرىشتىخان ناھايىتى خوش قىياپەتتە
چاققان چىقىپ كېتىدۇ. ئەكرەم ئوقيا، قامچىلىرىنى ئېلىپ ئاماننىساخانغا
مەھرەملەرچە تازىم قىلىپ، سەكرەپ چىقىپ كېتىدۇ. ھەممىسى ھەيران
قىلىشىدۇ.)

مەخھۇت ئوتۇنچى: (سوئال نەزىرى بىلەن ئومەر سازەندىگە قارايدۇ)
تەقسىر، بۇ قانداق ئىش؟ بۇنىڭدا بىر سىر بارغۇ؟
ئومەر سازەندە: ناھايىتى روشەنكى، بۇ، ئابدۇرىشتىخاننىڭ ئوزى
(ھەممىسى، ھە، دەپ ھەيران قالىدۇ). شۇنداق، بۇنىڭدا شەك
يوق. غەزەلدىن بايقىمىدىڭلارمۇ؟
بادامخان: (رەھىمەتكە): ھە، بېرىپ ئۇسۇڭ قېنى.
رەھىمەت: ھەي بىچارە داپچى، تۈگەپ كەتتىڭ دىگىنە (گەدىنىنى
قاشلايدۇ).

ئاماننىساخان: نىمە ئاقشۋەت بولار؟
ئومەر سازەندە: ئەھۋالدىن قارىغاندا سۇلتان قايتىپ بارغاندىن
كېيىن سىزنى ئوردىغا تەكلىپ قىلىپ كىشى ئەۋەتىشى مۇمكىن.

ئاماننساخان: ھە، (چوچۇيدۇ)، بۇ نىمە دىگەنلىرى؟ (ئوڭايىسىزلىنىپ) ياق، ياق، بۇ مۇمكىن ئەمەس، ھەرگىز مۇمكىن ئەمەس.

ئومەر سازەندە: قىزىم! ئەگەر تەكلىپ قىلىپ قالسا، بۇنىڭغا ئىلاج يوق. بىز ئەمدى ياخشىراق ئويلاشساق بولىدۇ. (ئويلايدۇ) مېنىڭچە رازى بولغان ياخشى. ئوردا ھوقۇقىدىن پايدىلىنىپ بىرمۇنچە ياخشى ئىشلارنى قىلىۋېلىش كېرەك. مەسىلەن: سەنئىي نەپىسە ۋە ئەدەبىيات ئىشلىرىنى ئەۋج ئالدۇرۇش، مۇھىمى، مۇقامنى تەرتىپكە سېلىش زورۇر، بۇ ناھايىتى مۇھىم، بۇ بىزنىڭ تىلگىمىزگە يېتىشىمىزنىڭ ياخشى پۇرسىتى. ئابدۇ-رىشىتخان بىر شائىر ھەم سەنئەتكە ھەۋەسكار بولغىنى ئۈچۈن، بۇنىڭغا ئىمكانىيەت بېرىدۇ (ھەممىسى ئويلىشىپ قالىدۇ). ئامان-نساخان ساقلىنى چىشلەپ خىيال قىلىپ ئولتۇرغان دادىسىغا ئېسىلىپ يىغلايدۇ، رەھىمەت، بادامخانلار كوز يېشى قىلىدۇ).

مەخەۋت ئوتۇنچى: قىزىم! ئەمدى ياش توكۇش ياردەم بېرەلەيدۇ. ئىلاجىمىز قانچە؟ ئۇ پادىشا تۇرسا، ئۇنىڭغا تەڭ كەلگىلى بولسۇنمۇ؟ ئەمدى تەخسىرىم ئېيتقاندىكى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، ئەلگە پايدىلىق ئىش قىلىپ ئالغاندىن ياخشى ئىش يوق (ئاماننساخان ئىسەدەپ توختايدۇ).

بادامخان: (بېرىپ ئاماننساخاننى قۇچاقلاپ يىغلايدۇ) دوستۇمنى يالغۇز ئەۋەتمەيمىز، بىزمۇ بارىمىز.

رەھىمەت: ھەممىمىز بارىمىز، ئۇستازىمىزنىمۇ بىللە ئېلىپ بارىمىز، خان ئوردىسىدا چېلىشىمىز! (ئۇ ھاياجانلىنىدۇ).

ئومەر سازەندە: (ئاماننساخاننىڭ بېشىنى سىلايدۇ) توغرا، ھەممىمىز

بارىمىز، ئوردىدا چېلىشىمىز.
[باشقىلار جىددى قىياپەتتە يىراققا كوز تىكىدۇ.
— پەردە چۈشىدۇ.

بىرىنچى پەردە ئىككىنچى كورۇنۇش توي

[ئالتە ئاي كېيىن، كۈز ۋاقتى.
[ئابدۇرىشىتخاننىڭ ئوردىسىدا.
]شادىيانە“ گە چېلىنغان كۈچلۈك مۇزىكا (ناغرا— سۇناي ئاۋازى ئالاھىدە
ئاڭلىنىدۇ) بىلەن پەردە ئېچىلىدۇ. سەھنە چىرايلىق بېزەلگەن كاتتا
ساراي. ئۇدۇلدا ئىككى چوڭ ئورۇندۇق قويۇلغان. ئىككى تەرەپكە
غاز قانىتى قىلىپ ئورۇندۇقلار قويۇلغان. سەھنىدە ئادەم يوق. تاشقىرىدا
(ئوڭ ياقتا) داقا— دۇمباق ئاۋازى ئەۋجىگە چىققان، كۈلكە ئاۋازلىرى،
توي تەنتەنسى پۈتۈن ئوردىنى قاپلىغان.
[سەھنىنىڭ سول يېقىدىن قوللىرىدا پەتنۇس— لىگەنلەردە ھەر خىل
مىۋىلەر كوتەرىگەن خۇشاۋاز قىزلار يەڭگىل ناخشا ئېيتىپ يىرىم ئۇسۇل
بىلەن ئوڭ ياققا ئوتىدۇ. ئارقىدىن ئالتە قىز ئىگىز كوتىرىلگەن قوللىرىدا
ھەر رەڭدىكى نېپىز رەختلەرنىڭ بۇرچىگىدىن ئوتۇپ، يەلپۈلدەتسىپ
شوخ ئاياق ئويۇنلىرىنى ئويناپ ئوتىدۇ. بىر جۈپ قىز سول ياقىتىن
چىقىپ كېلىدۇ. مۇزىكا پەسىيدۇ.

قىز A: (بىر توپ رەڭلىك دۇردۇننى جۇڭگۇپ بوينىغا ئارتىپ ئالغان) كورگىنە ئاداش، يارىشامدىكەن؟

قىز B: (بىرنەچچە توپ ئەتلەسنى قولتۇقىلىغان) ۋاي، ئوزلىرىگە ياراش-مامدىغان خېنىم، پەرىزات بولۇپ كەتلى (ئىككىسى كۆلىدۇ. ماڭغاچ سوزلىشىدۇ).

قىز A: پەرىزات بولمايچۇ. بىزمىچۇ ئاداش، ھىچكىمدىن قېلىشماي-مىز. قارىغىنا ماڭا (دۇردۇننى پۇتىغىچە چۇشۇرۇپ نازلىنىپ ماڭىدۇ، كۆلۈشىدۇ).

قىز B: پەخەس بولسلا خېنىم، پادىشايم ئۇچىنچى خوتۇنلۇققا ئېلىپ سالىمىسۇن، يەنە.

قىز A: ئالسا ئېلىۋەرسۇن، مەن ماۋۇ يېڭى خېنىمدىن قالاتتىمۇ؟ (كۆلىدۇ، مېڭىشى توختىتىپ) ھەي ئاداش، راست، بۇ ئاماننىسا-خان ھەجەپمۇ...

قىز B: ھوي ساراڭ، خېنىم دە، ئاغزىڭ كويىدۇ.

قىز A: راست ئاغزىمغا تاش-تۇپراق (بەرگە تۈكۈرىدۇ)، ئاماننىسا ئاغىچا خېنىم، بولدىمۇ ئاداش. (كۆلۈشىدۇ) راستلا، ھەجەپمۇ ئۇز ئىكەن-ھە. خۇدايىم ئۇنىڭ جامالىدىن بىزگىمۇ ئازراق بېرىپ قويسىچۇ.

قىز B: ھە، بەكلا قاۋۇل قىز ئىكەن. ئۇنىڭ قاراشلىرىدىن، مېڭىش-تۇرۇشلىرىدىن قارىغاندا، خېلى-خېلىسىگە ئوزىنى تەڭ قىلمايدىغان ئوخشايدۇ.

قىز A: ھە، سۇلتان بىكاردىن ئاشق بولماپتىكەندە.

قىز B: ئەمدى يادىگار خېنىم قانداق قىلار ئىكەن، (يادىگار خېنىم چىقىپ، توختاپ سور ئاڭلايدۇ) ئىچىنى ھەرە چاققاندىكە بولۇپ

يۇرىدۇ، مۇشۇ كۈنلەردە.

قىز A: نىمە بولسا بولمامدۇ، ھە دىسە تىللاپ بىزگە ئارام بەر-
مەيتتى، تويىسۇن تازا...

يادىگار خېنىم: (ئىككى قىز بىلەن چىقىدۇ. غەزەپ بىلەن كېلىپ A قىز-
نىڭ چېچىدىن ئالىدۇ، B قىز قاچىدۇ) ھە، ئولگۇر دىدەكلەر،
يەنە تېخى مەندىن كۈلۈشمەكچى بولۇشتۇڭمۇ؟ (قىزلارغا) ئۇرۇڭلار
بۇنى (قىزلار ئىلاجىسىز ئۇرىدۇ. A قىز يىقىلىدۇ).

مىرزا ئېلى تاغاي: (يادىگار خېنىم چىققان ياقىن چىقىپ كېلىدۇ) خاپا
بولمىسىلا خېنىم، بۇ شۇمتەكلەر بىلەن تەڭ بولامدىغان.
يادىگار خېنىم: (ئارقىسىغا قاراپ) ھەي قايسىڭ بار؟ (ئىككى نەپەر
ساقچى كىرىدۇ) ئەپ چىقىڭلار ماۋۇ گاداينى، ئەدىۋىنى بېرىڭلا.
ماڭا تىل تەككۈزگۈچىلەر كورۇپ قويسۇن!

قىز A: (يادىگارنىڭ ئايىغىغا يىقىلىدۇ): ئاغچا خېنىم، توۋا قىلدىم،
بىر قوشۇق قېنىمنى تىلەي!... (يادىگار خېنىم تەتۈر قاراپ
ساقچىلارغا ئىشارەت قىلىدۇ. ساقچىلار قىزنى سورەپ مائىدۇ، قىز زار-
لانغانچە چىقىپ كېتىدۇ).

مىرزا ئېلى: سەۋرى قىلىسىلا خېنىم، ئەمدى چېچىلمىسىلا، بولىدىغان
ئىش بولدى، (بادامخان رەھمەت بىلەن ئوڭ ياقىن كىرىدۇ،
بۇلارنى كورۇپ چېكىنىدۇ ۋە موكۇپ سوزلىرىنى ئاڭلايدۇ)
خاننىڭ كوڭلىنى گۈزەل خېنىم ئەپ قاچتى. ئەمدى باشقا
يول... (مىرزا ئېلى يادىگار خېنىمغا يېقىنلاپ كۈلۈپ خوشا-
مەت قىلىدۇ).

يادىگار خېنىم: ھەممىسى ئالدامچىلىق، چىرايلىق گەپلەر، "ئولۇ-
مەن"، "كويۇمەن"، ئاقىدى، كوكىدى... بىر تويىنى بۇزۇش

قولدىن كەلمەيدىكەنۇ، تېخى ۋەزىر بولۇپ قاپتىمىش؟!
مىرزا ئېلى: سۇلتان چىڭ تۇرۇۋالدى، سوزۇم ئوتىمدى. ئوزلىرىگە
بەرگەن ۋەدەمنى ئەمەلگە ئاشۇرالمىدىم. بۇنىڭدىن كېيىن...
يادىگار خېنىم: بولدى، باشقىدىن ۋاپا يوق ئىكەن. ئەمدى كارامە-
تىمنى ئوزەم كورسەتمىسەم... (چىرايى بىردىنلا غەزەپكە كېلىدۇ).
ئاماننىسا خېنىم... تېخى مېنىڭ بېشىمغا دەسسەمەكچىمۇ سەن
(سوغاق كۆلىدۇ). توختاپ تۇر، گاداينىڭ قىزى... سېنىڭ
جاڭگىنى بەرمىسەم يادىگار دىگەن ئېتىمنى يوتكىۋېتىمەن...
(مۇشتلىرىنى تۇرۇپ، چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىدۇ. موكۇپ تۇرغان بادامخان
چوچۇپ دېمىنى ئىچىگە تارتىدۇ. ئاۋازى چىقىپ كېتىدۇ. رەھىمەت
بادامخاننىڭ قولىدىن تارتىپ تاشقىرىغا قاچىدۇ).

يادىگار خېنىم: (چوچۇيدۇ): ئۇ كىملەر؟

مىرزا ئېلى: ئىككى كىشى، ئاماننىسا بىلەن كەلگەن رەھىمەت
دىگەننى ئارقىسىدىن تونۇپ قالدىم.

يادىگار خېنىم: ئۇ ئەبلەخنىڭ يۇرگىنى مىجىپ تاشلىمىسام...

مىرزا ئېلى: ھەر ئىش ئوز يولى بىلەن بولىدۇ (تالادا ناغرا - سۇناي،
مۇزىكا ئاۋازى كوتىرىلىدۇ). خېنىم ئويىگە كىرىپ ئالسىلا، ئۇلارنىڭ
كىرەر ۋاقتى بولۇپ قالدى (يادىگار خېنىم ئىچكىرىگە - سول تەرەپكە
كىرىپ كېتىدۇ. مىرزا ئېلى ئوڭ ياققا - توي بولۇۋاتقان تەرەپكە چىقىپ
كېتىدۇ).

[مۇزىكا ئاۋازى يېقىنلايدۇ. سول ياقىتىن بەش - ئالستە قىز يۇڭگۇرۇپ
چىقىشىدۇ. تاشقىرىغا قاراپ: "كىرىۋاتىدۇ، ئەنە كىرىۋاتىدۇ" دەيدۇ،
چاۋاك چېلىپ خوش بولىدۇ.

[جاراڭلىق مۇزىكا ئاۋازى ئاستىدا ئوڭ ياقىتىن ساۋۇت كىيگەن، قالقان -
قىلىچلىق ساقچىلار كىرىپ ئورۇندۇق ئارقىسىغا ۋە ئوي باقىلىرىغا

ئورۇنلىشىدۇ. ئۇلاردىن كېيىن ئوندىن ئىككى قاتار قىز- يىگىت شات- خورام ئۇسۇل ئويىناپ كىرىدۇ. ئۇلارنىڭ كەينىدە شاھ- خانلارچە كىيىنگەن ئابدۇرىشتخان بىلەن ئاماننىساخان، ئاماننىساخاننىڭ بېشىغا ئۇزۇن نېپىز سوسۇن ياغلىق ئارتىلغان، ئۇنىڭ ئارقىسىدىراق بادامخان، ئۇلاردىن كېيىن مىرزا ھەيدەر، مىرزا ئېلى، ئوسمان سەردار، ئېلى پاشىپا بەگ، قىدىرخان، ئومەر سازەندە، قاۋۇل مىرزانلار؛ ئۇنىڭدىن كېيىن باشقا ۋەزىر- ۋۇزىرالار، سولەتلىك بايلار، سەللىك ئاخۇنلار ئۈچ- توتتىن قاتار بولۇپ كىرىشىدۇ. ئاخىرىدا ئەر- ئايال توي قاتناشچىلىرى كىرىپ كېلىدۇ. ئابدۇرىشتخان ئاماننىساخان بىلەن ئۇدۇلدىكى مەخسۇس ئورۇندۇقلارغا ئولتۇرىدۇ. باشقا ئەمەلدارلارمۇ ئولتۇرىشىدۇ. كىشىلەر ئارقىلىرىدا تۇرىدۇ.

ئابدۇللا بەگچەك: (كىرىپ، مۇزىكىچىلارغا توختاش ئىشارىتى بېرىدۇ. مۇزىكا توختايدۇ. خاننىڭ ئۇدۇلغا كېلىپ بىر پۇتى بىلەن تىزلىنىدۇ) جانابى خوجا مەھەممەت ئىشان ھەزەرەتلىرى تەشرىپ قىلدى!

ئابدۇرىشتخان: مەرھەمەت قىلسۇن (بەگچەك چىقىدۇ. خان- خېنىم قوپۇپ بىرنەچچە قەدەم ئىلگىرى مېڭىپ توختايدۇ، كوپچىلىك تالا ياققا دىققەت قىلىشىدۇ. ئاياللار نېپىز ياغلىق بىلەن يۈزلىرىنى ياپىدۇ. بەگچەك ئىشان ھەزەرەتنى باشلاپ كىرىدۇ. ئالا- يېشىل ئۇزۇن تون كىيگەن، بېشىدىكى يېشىل كۇلاغا چوڭ سىرىق شايبە سەللى ئورنىغان، ئۇزۇن ئاقساقال- بۇرۇتلۇق، قوشۇمىلىرى تۇرۇلگەن ئىشان ھەزەرەت ئىككى نەپەر ياش سويىنىڭ ھەمراغىدا ھاسا تايىنىپ كىرىپ كېلىدۇ. خان بىلەن خېنىم يېقىن كەلگەن ئىشاننىڭ ئالدىغا ئېگىلىپ تازىم قىلىدۇ، ئىشان كوزىنى يۇمۇپ، بىرنىمىنى ئوقۇپ ئۇلارغا "سۇق" دەيدۇ. خان ئىشاننى باشلاپ سول يېنىدىكى ئورۇندۇققا تەكلىپ قىلىدۇ. ئولتۇرۇشىدۇ).

ئىشان: (قوللىرىنى ئىگىز كوتىرىدۇ، باشقىلارمۇ كوتىرىدۇ) ئىلاھا ئامىن، توي مۇبارەك بولسۇن، سۇلتان ئاللىلىرىغا ۋە مەلىكە خانىمىغا

ئاللا يار بولغاي ئاللاھۇ ئەكبەر! (ساقلىنى سلايدۇ، باشقىلارمۇ شۇنداق قىلىدۇ). مەلىكە كېلىنى ساز ئەھلى دەپ ئاڭلىدۇق، سۇلتان جاناپلىرىمۇ سازغا ھەۋەسكار ئەمەسمۇ. سازنى يامان دىگىلى بولمايدۇ، ۋە لېكىن تەرىقەت ئىشلىرى ساز بىلەن ئانچە چىقىشالمايدۇ. جانابى ئاللا سۇلتان جاناپلىرىنى ئوز پاناھدا ساقلىغاي!

ئابدۇرئىشتخان: ھەزرىتى پىرىمنىڭ خەيىر-خاھلىغىغا تەشەككۈر.
مىرزا ئېلى: سۇلتان ئاللىرىنىڭ دىن ئەھكاملىرىغا چىڭ ئەمەل قىلىشىغا ئىشەنچىمىز كامىل. ئەمما ئوردا ئىچىدە باشقىلارنىڭ سۇلتان ئاللىرىنىڭ مۇددىئاسىغا خىلاپ ئىشلارنى قىلىشلىرىدىن ھۇشيار بولۇشىمىز لازىم (يەر ئاستىدىن مىرزا ھەيدەر ۋە قەدىر-خانغا قارايدۇ).

مىرزا ھەيدەر: سۇلتان ئاللىرىنىڭ مۇددىئاسى-ئەل مۇددىئاسى. بىز دائىم ئەلنى ۋە ئەل مەنپەئەتىنى ئۇنۇتماستىنمىز لازىم.
مىرزا ئېلى: سازچىلىقنىڭ ئەل مەنپەئەتى بىلەن مۇناسىۋىتى بولمىسا كېرەك، جانابى باش ۋەزىر.

ئومەر سازەندە: ئەلنەغمە-ئەل مەنپەئەتىنى، ئەلنىڭ تىلەك-ئارزۇلىرىنى ئىنكاس قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ "ئەلنەغمە" دەپ ئاتىلىدۇ.

ئىشان: (قوشۇملىرىنى تۇرۇپ ئومەر سازەندىگە تىكىلىدۇ) بۇ زاتىنى ياخشى تونۇيالىمىدىم.

ئومەر سازەندە: (قوپۇپ تازىم قىلىدۇ) ئىشان ھەزرەتلىرىنىڭ ئەسلىرىدىن چىقىپ قالسام كېرەك، پەقىر ئومەر سازەندە بولمىدىم.
مىرزا ئېلى: سۇلتان سەئىتخان ئوز ۋاقتىدا ئوردىدىن...

ئىشان: ھە، ھە، يادىغا چۈشتى. شۇ سازچىلىق، مۇقامچىلىق ئىش-لىرى ئەمەسمىدى... خوپ، بۇ ئىشلارنى كېيىن سوزلىشەرمىز... ئابدۇرىشتخان: پەدەرنىڭ ۋاقتىدا جانابى ئومەر سازەندىنىڭ ئور-دىدىن كېتىپ قېلىشى توغرا ئىش بولمىغان ھەزرىتىم. بۇ ئىشتا پەدەرنىڭ ئەيىۋى يوق...

قىدىرخان: جانابى ئومەر ئەل سويە سازەندى. شۇڭا ئەل ئۇنى سويدۇ. مەلىكە ئاماننىساخېنىمنىڭ ئۇستازى بولۇش شەرىپىگە لايىق.

ئىشان: ھە، ھە، مەلىكەمنىڭ ئۇستازى، ئۇستاز... ئۇستاز بولغان ياخشى، ياخشى ئۇستاز بولۇش كېرەك... ھە، خوپ، سۇلتان ئالىلىرى، ماڭا رۇخسەت قىلغايىلار (قوپۇپ كېتىشكە تەييارلىنىدۇ. ھەممە قوپۇشىدۇ. خان بىلەن خېنىم ئۆزىتىدۇ. ھەممە ئىشان كەتكەن ياققا قاراپ تۇرىشىدۇ).

[خان بىلەن خېنىم قايتىپ ئوز ئورۇنلىرىغا ئولتۇرىشىدۇ. ئاماننىساخان يۈزىدىكى رومالنى ئالىدۇ، مۇزىكا ياڭرايدۇ. باشقا ئاياللارمۇ رومالنى ئېلىشىدۇ. ئاماننىساخاننىڭ گۈزەل جامالى كىشىلەرنى جەلىپ قىلىدۇ. تويىنىڭ تەنتەنسى ئولغىيىدۇ. بىر توپ ئۇسۇلچى قىز-يىگىتلەر زالدكى تاماشاچىلار ئارىسىدىكى يوللاردىن كېلىپ، پەلەمپەي بىلەن سەھنىگە چىقىدۇ، ئىككى قاتار بولۇپ تىزىلىدۇ، خان خېنىمغا تازىم قىلىدۇ، ئاندىن بىر مەيدان ھورمەت ئۇسۇلىنى بىجا كەلتۈرۈپ ئىككى يانغا چېكىنىشىدۇ. كېيىن ئوز ۋاقتىنىڭ ئۇسۇلچىلىرىغا خاس چىرايلىق كىيىنگەن بىر جۈپ قىز-يىگىت ئۇسۇل ھەركىتى بىلەن سەھنىگە كىرىدۇ. مۇزىكا قەدىمىي ئۇسۇل پەدىسىگە يۆتكىلىدۇ. قىز-يىگىت بەك چاققان ۋە نەپىس ئوينى-لىدىغان قەدىمىي ئۇيغۇر ئۇسۇلىنى ئوينىيدۇ. ئۇسۇلنىڭ مىڭ ئويلەر-دىكى ئۇسۇل رەسىملىرىدىكىگە ئوخشاش ھەركەتلىرى كىشىنى قاتتىق جەلىپ قىلىدۇ. خان-خېنىم ئۇسۇلغا فىزىقلىق بىلدۈرىدۇ.

[مۇزىكا يوتكىلىدۇ. بىر قىزنىڭ قەدىمىي يالغۇز ئۇسۇلى يۇقۇرى ماھارەت بىلەن ئىجرا قىلىنىدۇ.

[مۇزىكا سەنەمگە يوتكىلىدۇ. قىز - يىگىتلەر بىرلەشمە ئۇسۇلغا چۈشىدۇ. ئۇسۇل ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. بىرىنچى قىسىمى لەرزى ئوينىلىدۇ. ئىككىنچى قىسىمغا كەلگەندە، ئۇسۇلچىلار بايقىق يالغۇز ئۇسۇلچى قىزنى دەۋر قىلىپ شوخ ھەركەت بىلەن ئوينىدايدۇ. ئۈچىنچى قىسىمدا ئۇسۇل سۇرئىتى كۈچىيىدۇ. مۇزىكا ئەۋجىگە چىقىدۇ، ئۇسۇل قاينايدۇ.

[ئابدۇرىشتخان ئاماننىساخان بىلەن خوشال ئورنىدىن تۇرىدۇ، باشقىلارمۇ تۇرىدۇ. ئۇسۇلچىلار خان - خېنىم ئالدىغا بېرىپ تازىم قىلىدۇ ۋە ئارقىسىغا چېكىنىپ خان - خېنىمغا يول ئېچىپ ئۇسۇلنى داۋام قىلدۇرىدۇ، ئويۇن ئەڭ يۇقۇرى ئەۋجىگە كۆتىرىلىدۇ. سۇلتان ئوڭ قولىنى مەيدىسىگە قويۇپ، ئويۇنچىلارغا ھورمەت بىلدۈرۈپ، ئۇلارنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ماڭىدۇ. كۆپچىلىك ئۇلارغا تازىم قىلىدۇ. ئاماننىساخان يېنىك تازىم بىلەن كۆپچىلىكىگە جاۋابەن ھورمەت بىلدۈرىدۇ. مۇزىكا ياڭرايدۇ... ئابدۇرىشتخان بىلەن ئاماننىساخان سول تەرەپكە بۇرۇلىدۇ.

— پەردە چۈشىدۇ.

ئىككىنچى پەردە بىرىنچى كورۇنۇش ئويغىنىش

[بەش يىل كېيىن.

]”چەبىيات”نىڭ مۇستەزات مەرغۇلى بىلەن پەردە ئېچىلىدۇ.

[ئوردا، تەنتەنىلىك ساراي، ئاماننساخاننىڭ ئىشخانىسى؛ شىرە - ئورۇن -

دۇقلار ۋە يېزىق شىرەسى قويۇلغان. ئوي چىرايلىق زىننەتلەنگەن.

ئاماننساخان ئويلاپ ئولتۇرىدۇ، كېيىن خىيالچان بېرىپ شىرە

ئۈستىدىكى خۇشتارنى ئېلىپ، ”چەبىيات”نىڭ مۇستەزاتىغا جالىدۇ.

خۇشتار كىشىنىڭ كوڭلىنى ئۈزگۈدەك مۇڭلۇق چېلىنىدۇ. ساز تۈگەي

دىگەندە يادىگار خېنىم ئىشكىتىن كىرىپ، سازنى ئازراق ئاڭلايدۇ،

كېيىن ساز توختىشىغا ئالپىتا قىياپەت بىلەن يېقىنلىشىدۇ.

يادىگار خېنىم: (كۈلدۈ) ھا، ھا، ھا... چوكان خېنىم، ھەجەپ

مۇڭلىنىپ قاپلىغۇ؟! (ئاماننساخانغا سەپ سالدى).

ئاماننساخان: (خۇشتارنى شىرەگە قويۇپ، ئورنىدىن قوپىدۇ) بۇيان

كىرىپلا، چوڭ ئاغچا خېنىم (تازىم قىلىدۇ)، مەرھەمەت، ئولتۇرسىلا

(تەكلىپ فىلىدۇ).

يادىگار خېنىم: (ئولتۇرىدۇ) زارلىنىپ ھەسرەت چېكىش - بىزنىڭ

ئوردىمىزغا يات ئىش. يۇرتنى سېغىنغان بولسىلا كېتتۈرسىلە

بولۇپ بېرىدۇ (ئۇ مەنستەي ئەتراپقا قارايدۇ).

ئامانساخان: چوڭ ئاغىچا خېنىم! سوزلىرىگە چۈشەنەلمىدىم.
يادىگار خېنىم: ھا، ھا، ھا... (زاڭلىق قىلىپ كۈلدۈ) چۈشەنەلمەيلىكىڭىز مۇمكىن. دوت خوتۇن سۇلتانغا كېلىشمەيدۇ، ئوتۇن-چىنىڭ قىزى ئوردىغا ياراشمايدۇ. ھا، ھا، ھا...
ئامانساخان: (ئاچچىقى كېلىدۇ) خېنىم! بۇنداق سېسىق گەپلىرىنى ئاڭلايدىغان كىشىگە بېرىپ دەپ بەرسىلە. مەن بۇ ئوردىغا خۇشتار بولۇپ كەلگىنىم يوق...

يادىگار خېنىم: (كۈلدۈ) ۋايەي، بۇ خېنىمنىڭ ئاچچىغىدىن ئورگۇ-لۇپ كەتمەيمۇ تېخى. ھاي گاداينىڭ قىزى، سەن تېخى ماڭا گەپ ياندۇرغۇچى بولۇپ كەتتىڭما؟ مەن كىم؟ بىلەمسەن؟ مېنىڭ دادامنىڭ ھويلىسىدا سەندەك نىمىلەردىن قىرىق-ئەللىكى دىدەك بولۇپ پىقىراپ يۇرۇيدۇ، بىلىدىڭمۇ؟

ئامانساخان: (تەتۈر قاراپ) شۇ دىدەكلەر ئاھلىرى تۇتقاي سېنى، ئاشۇ قۇللار ياشلىرى يۇتقاي سېنى!

يادىگار خېنىم: مەن سېنىڭ شېرى-پېرىلىرىڭنى بىلمەيمەن. ھە، سەن-زە، تېخى مەن بىلەن تاكالىشىدىغان بولۇپ كېتىپسەن-دە، (ئىككى قولىنى بەللىرىگە قويۇپ دوق قىلىدۇ) خەپ توختاپ تۇر. بۇ ئوردىدىن سېنىڭ ئىزىڭنى يوقاتمىسام مەن خان ئاغ-چىلىق ئېتىمنى يوتكىۋېتىمەن! (چالۋاقاپ چىقىپ كېتىدۇ).

[ئامانساخان قاتتىق ئەلەم بىلەن بېرىپ ئورۇندۇقتا ئولتۇرىدۇ ۋە بېشىنى تۇتقانچە چوڭقۇر خىيالغا چۈكىدۇ. كېيىن قەغەز-قەلەم ئېلىپ بىرنەرسە يازىدۇ، ئۇنى ئىچىدە ئوقۇيدۇ، يەنە خىيالغا كېتىدۇ...
[رەھىمەت بىلەن بادامساخان خوشال كىرىدۇ. لېكىن ئامانساخاننىڭ

ئويچانلىغىنى كورۇپ پەسىيدۇ. ئامانساخان ئۇلارنى كورۇپ قوز-
غىلدۇ)

رەھمەت: ئاغچا خېنىم!...

ئامانساخان: (ئۇنىڭ سوزىنى بولۇپ، نارازى قىياپەتتە) مەن سىلەرگە
تەكرار ئېيتىمىدىممۇ؟ يەنە شۇ بىزارى تەكەللۇپلەر...

رەھمەت: كەچۇرگەيسىز، ئوردىنىڭ تەكەللۇپ سوزى، ھەممە شۇنداق
ئاناپ كەتتىغۇ.

ئامانساخان: سىلەر "ھەممە" مۇ؟ تۇغۇلۇپ بىللە ئوسكەن دوست-
لىرىم، ساۋاقداشلىرىمغۇ؟... ھە، قانداق (كۈلدۈ) كوڭلۇڭلەر

خوشمۇ؟ توي قىلغىلى ئىككى يىل بولاي دەپ قالدى. تېخى
پەرزەنتتىن خەۋەر يوققۇ؟

بادامخان: (ئىزا ئارىلاش): قويسىلا خېنىم، ئوزىمىز بالا تۇرساق
تېخى...

رەھمەت: مانا قايلىسىلا خېنىم، بادامگۈل شۇنداقلا دەيدۇ. مەن
بولسام، چۇش كوردۇملا ئوغۇل كورمەن. بىر ئوغۇل تاپساق،
ئېتىنى "بۇغراخان" قوياتتىم. چوڭ بولغاندا، سۇلتان سۇتۇق
بۇغراخان دەك ھوكىرەپ چىقىپ، دۇنيانى ئاستىن-ئۇستۇن
قىلىۋەتسە! ئاھ، نىمە دىگەن ياخشى ئىش بولاتتى (ھەممىسى
كۈلدۈ).

بادامخان: بۇ "داپ" قا يەنە ۋالاق تەگدى، گىيى تۇگىمەيدۇ.
خېنىم ئوزلىرىنىڭ كەيىپى ئانچە ياخشى ئەمەسقۇ؟

ئامانساخان: ھە، يەنە شۇ "خېنىم"، ئاداش، دوستۇم دىگەن
ئىناق سوزلەر تۇگەپ كېتەرمۇ؟ ياق، ئۇ ئىناق سوزلەرنى تاش-
لىۋەتمەيلى، ئاداشلىرىم. مەن بۇ ئوردا تەكەللۇپلىرىدىن

شۇنداق زېرىكتىمكى، بېرىپ ئاشۇ تارىم بويىدا چاڭ كوتىرىپ
ناخشا ئېيتقۇم كېلىدۇ، سىلەر بىلەن ئىلگىرىكىدە كلا سۇ چېچە-
شىپ، قوغلىشىپ ئوينىغىم كېلىدۇ.
بادامخان: ئوھ! شۇنداق بولسىغۇ ياخشىدى، بۇ يەردىكى ھە-
شەمەتلەر، تەنتەنلەر...كىشىنى ئازاپلايدۇ. گويىكى قەپەزدىكى
تورغاغا ئوخشايدۇ كىشى، شۇ قەپەزدىن چىقىپ پەلەككە
كوتىرىلىپ ئەرگىن پەرۋاز قىلغۇم كېلىدۇ (ئۇ، ئارزۇسىنى ھەركەت
بىلەن ئىپادىلەيدۇ) ئاھ...ئىلاجىڭ قانچە؟! بويىنۇڭ قىلدا باغلاغ-
لىق-تە!

رەھمەت: بولدى تورغاي، ئۇچمايلا قويىسلا، بەربىر قەپەزنىمۇ
بۇزالمىيلا، قىلىنىمۇ ئۈزەلمەيلا.

”ئاتاڭ قىچقاردىمۇ كەكلىك،

ئاتاڭ قىچقاردىمۇ كەكلىك،

قەپەزنىڭ قەدرىنى بىلمەي،

ئۇچۇپ كەتكەن نادان كەكلىك“

دىگەننى ئاڭلىمىغانمۇ؟

بادامخان: ئۇ، ئاشۇ خوجاملارنىڭ راۋايەتلىرى، تېخى ”قەپەزنىڭ
قەدرىنى بىلمەي“... ئىمىش. قۇش ئۇچۇن قەپەزمۇ قەدىرلىك
ئىكەندە؟! قاراڭ بۇ ئاجايىپ مەنىتىقەنى؟! ئەرگىن قۇش
ئۇچۇن قەپەزدىن دەھشەتلىك نىمىمۇ بارمۇ دۇنيادا؟ مەيلى
ئۇ كۇمۇشتىن، ھەتتا ئالتۇندىن ياسالغان بولسۇن، بەربىر
قەپەز-دە.

ئاماننىساخان: (بۇ سوزگە دىققەت قىلىدۇ، ئاستا ئورنىدىن قوپۇپ ئويلايدۇ
ۋە بادامخاننىڭ سوزىنى تەكرارلايدۇ) ”كۇمۇشتىن، ھەتتا ئالتۇندىن

ياسالغان بولسۇن، ئۇ، بەربىر قەپەز...
 [كېيىن ئۇ يىراققا كوز تىكىپ خىيال قىلىدۇ، كېلىپ سول قولى بىلەن
 بادامخاننىڭ دولسىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، ئوڭ قولىنى ئىگىز كوتىرىپ
 تۇرۇپ شېر دىكىلماتسىيە قىلىدۇ:
 كۇمۇش قەپەز، ئالتۇن قەپەز بەربىر قەپەز،
 قەپەز ئىچرە ئالالاس بۇلبۇل شاد نەپەس،
 قويۇۋەتسە ئوز ئەركىگە، قىلغاي ئۇ پەرۋاز،
 بۇلبۇل ئۇچۇن يوق بۇنىڭدىن باشقىچە چوڭ ھەۋەس.
رەھمەت: (چوڭقۇر تەسراتتا) بەك توغرا، ياخشى شېر ئېيتتىڭىز
 ئاماننىساخان. دۇنيادا ئەركىنلىكتىن ئەلا نەرسە يوق. ناۋايە-
 نىڭمۇ قەپەز توغرىسىدا يازغان بىر شېرى بار ئىدى، ئۇ قانداق
 ئىدى؟ (ئويلايدۇ).
بادامخان: ئەلىشىر ناۋايى مۇنداق دىگەن:
 "ئالتۇن قەپەز ئىچرە ئەگەر قىزىلگۈل ئۇنسە
 بۇلبۇلغا تىكەندەك ئاشىيان بولماس ئىمش".

رەھمەت: ھە، توغرا، شۇنداق.
 [بادامخان شىرە ئۈستىدە يېزىقلىق يەنە بىر شېرنى كورۇپ قولىغا
 ئالىدۇ، ئىككىسى بىللە ئۇنى ئىچىدە ئوقۇيدۇ. ئۇلار تېخىمۇ تەسىرلى-
 نىدۇ. بادامخان ئاشۇ شېر يېزىلغان قەغەز ئارقىسىغا بايقى قەپەز توغرى-
 سىدىكى شېرنى يېزىپ قويدۇ.
ئىشىك ئاغىسى: (كىرىدۇ) قىدىرخان ياركەندى بىلەن ئومەر سازەندە
 كىرىشكە ئىجازەت سورايدۇ.
ئاھاننىساخان: كىرسۇن.

[قىدىرخان ياركەندى بىلەن ئومەر سازەندە كىرىدۇ. ئاماننىساخانغا
 سالام بېرىدۇ، ئاۋۇ ئىككىسى بىلەن باش ئېگىپ ئامانلىشىدۇ. ئاماننىسا-

خان ئۇلارنى ھورمەت بىلەن قارشى ئالدى. ئولتۇرۇشقا تەكلىپ قىلدۇ،
ئولتۇرۇشىدۇ.

قىدىرخان: ئاغچا خېنىمنىڭ تەنلىرى سالامەتمىكىن؟

ئومەر سازەندە: خېنىمنىڭ ئامانلىغىغا تىلەكداشمىز. (قولنى مەيدىسىگە
قويۇپ ئېگىلىپ قويدۇ)

ئامانساخان: رەھمەت ئۇستازلىرىم، ماڭا شۇنچە كوڭۇل بولۇشكەن-
لىكلىرى ئۇچۇن تەشەككۇردىن ئاجىزمەن.

بادامخان: ئامانسا خېنىمنىڭ كوڭۇللىرى خاتىرجەم ئەمەس.
(شېرى ئۈستىدىكى شېرى يېزىلغان قەغەزنى قىدىرخانغا بېرىدۇ) مانا ماۋۇ
شېرىنى بىز كىرىشتىن ئاۋال يېزىپتىكەن، بىز كىرگەندىن
كېيىن ئەركىنلىك توغرىسىدا گەپ بولۇپ (قەغەزنىڭ ئارقىسىنى
كورسىتىپ) ماۋۇ شېرىنى ئوقۇدى.

قىدىرخان: (ھەر ئىككى شېرىنى ئىچىدە ئوقۇيدۇ) قىزىم، ھەجەپ ئۈمىت-
سىزلىكىڭىز، بۇ؟!

ئامانساخان: شۇنداق ئۈمىتسىزلىك...، كوڭۇل ئازادلىقى يوق.
بەش يىل بولدى، بىر قەدەم-بىر قەدەمدىن ئىلگىرىلىمەكتىمىز.
ئەمما، قەدەملىرىمىز بەك ئاستا، ھەم مەزمۇت ئەمەس. مۇقامنى
رەتلەش ئىشىمىز قىيىنچىلىققا، قارشىلىققا ئۇچرىماقتا. ۋەزىيەت-
تىن خاتىرجەم بولالمايۋاتىمەن. (شېرى ئۈستىدىكى دادىسىدىن
كەلگەن خەتنى قىدىرخانغا بېرىدۇ. ئۇ، بىر ئاز كوزدىن كەچۈرۈپ،
ئومەر سازەندىگە بېرىدۇ، ئومەر سازەندە بىر قاتار قاراپ چىقىپ كېرەك-
لىك جايلارنى ئوقۇيدۇ):

”...قىزىم، ھازىر دىخانلارنىڭ ئەھۋالى شۇنداق ئېغىر، كوزۇڭ
بىلەن كورمىگىچە چۈشەندۈرۈپ بېرىش قىيىن. يىل بويى قۇلدەك
ئىشلەيدۇ، لېكىن، يا قوساققا يوق، يا كىيىمگە. ئاچ-يالىڭاچلىقنىڭ

ئازاۋىنى تارتىۋاتىدۇ. بىرى كېلىپ "ئالۋاڭ" دىسە، بىرى كېلىپ "ھاشار" دەيدۇ. بىرى خاننىڭ ئەمرى دىسە، بىرى نەگنىڭ ھوكىمى دەيدۇ. بايلار بىردەم "ئىجارە ھەققى" دەپ ئالسا، بىردەم "سۇ ھەققى" دەپ ئالىدۇ. تېخى ئولمەكنىڭ ئۈستىگە تەپمەك دىگەندەك يانا ئىشان - موللىلارنى دىمەمسەن؟! ئۈشەرە - زاكات دەمدۇ، تىلاۋەت - سەدىقە دەمدۇ، ئىش قىلىپ يۇقۇرىدىن توۋەنگىچە خان - بەگلەر، ئىشان - موللىلار ھەرىدەك ئولۇشۇپ، دىخانلارنى تالغىنى تالغان. ئاخىرى دىخانلارغا قالدغىنى ئارا - گۈرچەك.

قىزىم! بۇ سۇلتاننىڭ ئادالتى نەگە كەتتى؟ سەن ئوردىغا بېرىشتا بەرگەن ۋەدىلىرى نەگە كەتتى؟ سەن ئەسلى - نەسلىڭنى ئۇنۇتتۇڭمۇ؟ ياق، ئۇنۇتماسلىغىڭ كېرەك. دىخان بالىسىغا نەسلىنى ئۇنتۇش، خەلقنى ئۇنتۇش - بۇ جىنايەت..."

قىدىرخان: شۇنداق. بۇ خىلدىكى خەتلەر بارغانسېرى كۆپەيمەكتە. پۇخرالار زارلىماقتا، ئىگرىماقتا. مەن يېقىندا سۇلتانغا بۇ ئەھۋاللارنى ئېيتتىم. سۇلتان بۇ ئىشلارغا كوڭۇل بولمەكتە. ئەمما، سۇلتاننى بىر خىل قارا كۈچ قانداقتۇ كورۇنمەس زەد - چىرىلەن باغلاپ، يار لېۋىگە تارتماقتا. مۇقامنى رەتلەش ئىشىمىز يەنە چوڭراق قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كېلىشى مۇمكىن، بۇنىڭغا تەييار تۇرۇشىمىز لازىم، ئۈمىتسىزلىنىشكە بولمايدۇ (بادامخان بىلەن رەھمەت خوشلىشىپ چىقىپ كېتىدۇ).

ئومەر سازەندە: ئوچۇق ئېيتىش كېرەك. ھەممە بالايى - ئاپەتلەر - نىڭ يىلتىزى خوجا مەھەممەت ئىشان، ئۇنىڭ قىلىچى - مىرزا ئىلى تاغاي، ئىلى پاشىپ بەگ بولسا بىر جاللات. بۇلار بارىكەن، ئوردىغا ياخشىلىق، يۇرتقا ئامانلىق كەلمەيدۇ. مۇقام - چىلىق ئىشىمىز چوقۇم توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ (ھەممىسى بىرئاز جىددىلىشىدۇ).

قىدىرخان: (ئاگاھلاندۇرۇش ئاھاڭىدا ئومەر سازەندىگە) ئېھتىياتكار-
لىق لازىم. مىرزا ئىلى تاغاي-مەمۇرى ئىشلار ۋەزىرى،
ھوقۇقى چوڭ. خوجا مەھەممەت ئىشان بولسا خەلق ئىچىدە
نوپۇزى چوڭ بىر زات. يەنە كېلىپ ئۇ ئوردىنىڭ باش
مەسلىھەتچىسى.

ئامانساخان: توغرا، ئېھتىياتكارلىق كېرەك. جانابى ئومەر ئاتىنىڭ
سوزى ئەينى ھەقىقەت. مىرزا ئىلى ۋەزىرلىككە قانائەت
قىلمايدىغان قارا نىيەت، ئۇ ھەرقانداق سۈيىقەست ئىشلىتىش-
تىن يانمايدۇ. ھۇشيار بولۇش كېرەك. ئۇ ئىشاننىڭ قولىغا
كىرىۋالدى، سۇلتان بولسا، ئىشاننىڭ سوزىنى رەت قىلالمايدۇ.
سۇلتانغا بۇ پىكىرنى ئېيتتىم، ئۇ چۈشەنگەندەك قىلىدۇ.
بىراق...

ئومەر سازەندە: بىراق سۇلتاننىڭ تولۇق چۈشىنىشى قىيىن. مىرزا
ئېلى ھارامزادە سۇلتاننىڭ ئىشەنچىگە ئىگە بولۇۋالغان.

قىدىرخان: ئىشانلىق، سويىچىلىق بارغانسېرى كۈچەيمەكتە. "دىنغا
قارشى" "دەھرى"، "شەرىئەتكە خىلاپ" دىگەن ئاتالمىش
جىنايەتلىرى بىلەن بىگۇنا كىشىلەر جازاغا تارتىلماقتا.
مۇقامنى رەتلەش ئىشىمىز بارغانسېرى چىقراق قارشىلىققا
ئۇچرىماقتا.

ئامانساخان: شۇنداق. دارغا ئېسىلىدىغانلارنىڭ سانى كۆپىيىپ،
دار يەتمەيدىغان بولۇپ قالدى. خۇسۇسەن، ئاياللارنى دارغا
ئېسىش كۆپەيمەكتە... ئىشان-سويىلار سەنئەت، ئەدەبىيات
ئىشلىرىنى دىن نامى بىلەن باسماقتا. ئەلنەغمىچىلىك،
قوشاقچىلىق، ئەركىن ئەدەبىيات مەنى قىلىنماقتا. يېقىندا

ئىشان ماڭا دارىتىملاپ، سۇلتانغا "ئوردا سانائى نەپىسىسى شەرەت يولىدىن چىقىپ كەتمەسلىكى لازىم" دىدى. بۇنىڭدىن ئۇلارنىڭ بىرەر قەستى بارلىغىنى كورگىلى بولىدۇ. ئۇلارنىڭ كوز تىككىنى مۇقام.

قىدىرخان: ئەھۋال جىددى ۋە مۇرەككەپ. ھۇشيار بولۇش كېرەك. ئەڭ مۇھىمى، سۇلتاننىڭ ھۇشيارلىغىنى ئاشۇرۇش، سۇلتانغا ياردەم قىلىش كېرەك، خېنىم بۇ جەھەتتە چىقراق... (سۇلتان ئابدۇرىشتىخان مرزا ھەيدەر بىلەن كىرىدۇ. ئۇلارنىڭ ئارقىسىدا ئەكرەم بار. ھەممىسى ئېھتىرام بىلدۈرىدۇ. مرزا ھەيدەر ئاماننسا-خانغا ئالاھىدە ھۆرمەت بىلدۈرىدۇ).

ئابدۇرىشتىخان: (خوشال قىياپەتتە) ھە، جامائەت جەم ئىكەندە! سازەندىلەر، مۇقام ئۇستازلىرى... سالام، سالام، قېنى ئولتۇراي-لى (ئولتۇرۇشىدۇ).

قىدىرخان: سۇلتان ئاللىرىنىڭ ئېتىۋارىغا رەھمەت. ئەگەر بىزدە ھەقىقى مۇقام ئۇستازلىرى چىقسا ھەجەپ ياخشى بولغان بولار ئىدى. چىن سازەندىلەر ئەل ئارىسىدا، سۇلتان ئاللىرى. ئوردا سانائى نەپىسىسى قارشىلىققا دۇچ كەلمەكتە. مۇقامنى رەتلەش ئىشىمىز كاشلىغا ئۇچرىماقتا.

ئۆمەر سازەندە: ساز بابىدا قىدىرخان جاناپلىرىنى ئۇستاز دىيىش لازىم. بۇ كىشىنىڭ مۇقام توغرىسىدا قايغۇرۇشى ئورۇنلۇق. كۈرەش بولىدىكەن قارشىلىق بولىدۇ. ئەمما...

مرزا ھەيدەر: سۇلتان ئاللىرى بار، ئاماننسا خېنىم بار. ئاماننسا خېنىمنىڭ ماھارەتلىك سازەندە ۋە شائىرە، قەھرىمان ئەل قىزى ئىكەنلىكىنى ھەرگىز ئۇنتۇماسلىق كېرەك.

ئاماننساخان: تەرىپلىرىگە تەشەككۈر، باش ۋەزىر جاناپلىرى.
كەمىنە بۇ باپتا بىر كىچىك شاگىرت بولالسام قانائەتلەنگەن
بولار ئىدىم.

ئابدۇرىشتخان: (كۈلدۈ): ھا، ھا، ھا... كەمتەرلىك، كەمتەرلىك،
ياخشى ئىش. لېكىن ئۆزىنى بەك توۋەن چاغلاشمۇ مۇۋاپىق
ئەمەس. (ئاماننساخان بىلەن ئومەر سازەندىگە قاراپ) بەش يىل
ئىلگىرى تارىم بويىدا ئاماننساخاننىڭ ئۆيىدە ئۆتكۈزۈلگەن
سوھبىتىمىز ھازىرقىدەك يادىمدا. مەن شۇ كۈنى "شىرىن
سۇخەن، ئۆتكۈر تىكەن سوھبەت بولدى" دەپ بىكار ئېيتىمىغان
ئىدىم. (مىرزا ھەيدەرگە قاراپ) ئاھ، دوستۇم، مىرزا ھەيدەر،
ئۇ سوھبەتنى سىزگە شۇنچىلىك تۈگۈندىمكى، ئەپسۇس، سىز
بىللە بولمىدىڭىزدە. ئاماننساخان، جانابى ئومەر سازەندە يەنە
(ئەتراپقا قارايدۇ) بادامخان، رەھىمەت، خۇسۇسەن بۇ كىشىنىڭ
دادىسى (ئاماننساخاننى كورسىتىدۇ)، بۇلار مېنى يەنى شۇ كۈنكى
ئوۋچىنى شۇنداق كېلىشتۈرۈپ قامچىلىدىكى، "ۋاي" دېيىشنىڭ
ئىلاجى يوق. بىر ياقىتىن "قامچا" جايدا ئۇرۇلماقتا، يەنە بىر
ياقتىن ئۆزەڭ "ئوۋچى" دە. ھا، ھا، ھا... (قاقلاپ كۈلدۈ،
ھەممىسى قوشۇلۇپ كۈلدۈ).

ئاماننساخان: ھىلىمۇ ياخشى، ئۇ كۈنكى كىشىنىڭ "ئوۋچى" بول-
غىنى، بىر دەردىمىزنى چىقىرىۋاپتىكەنمىز-دە، ئەگەر بىلگەن
بولساق...

ئومەر سازەندە: ئەگەر بىلگەن بولساق ھەددىمىز يوق ئىدى ئەلۋەتتە-
تە. ئۆزلىرى كەتكەندىن كېيىن قورققىنىمىزنى سورىمىسلا.
مىرزا ھەيدەر: ئوۋ قىلىپ، ياۋا ھايۋانلىرىمىزنى قىرۋەتتىڭ دەپ

تازا سالماپسەلەردە.

ئابدۇرېشىتخان: ۋاي جان، ئۇنىڭغىمۇ تاس قالدى. يىرتقۇچ ھاي-
ۋانى ئاتماي ھۇلارنى ئاتسا، كىيىكلەرنىڭ ئوغلاقلىرى نالە
قىلىپ سەرسان بولسا... ۋاھا كازا. ئۇنىڭ ئۈستىگە ماۋۇ بىزنىڭ
ئەكرەم نوچىنىڭ گەپنىڭ ماھىيىتىنى چۈشەنمەي، مېنى تازا
ماختاپ پوئاقىنى دىمەمسىز، (ئەكرەم ئاغزىنى قولى بىلەن يىپىپ
كۆلدۇ) ئاران بالالىقتا گەپنى ئوۋدىن باشقا ياقىقا بۇراپ كەت-
تۇق. بولمىسا سىز دىگەندەك باشقا كالتەك تېگىشىمۇ ئېھتىمال
ئىدى. ئۇندىن كېيىن نەغمىگە كوچۇپ كەتتۇق.

مىرزا ھەيدەر: ئۇ كۈنكى نەغمە توغرىسىدا ماڭا بىرنەچچە قېتىم
سۆزلەپ بەرگەنلىكلىرى يادىمدا!

ئابدۇرېشىتخان: ئاشۇ كۈنكى ئەلنەغمە ۋە شېرىيەت رىشىتىسى بىزنى
شۇنداق مەھكەم باغلىدىكى، ئاخىرى ھەممىمىز بۇ يەرگە جەم
بولدۇق (ئاماننىساخانغا قاراپ كۈلۈمسىرەيدۇ). شۇنداق ئەمەسمۇ؟
ئاماننىساخان: شۇنداق سۇلتانم، شۇ سوھبەت بولمىسا، بۇگۈنكىدە-
دەك سوھبەتلىرىمىزمۇ بولماس ئىدى. ئەمما، ئاشۇ دوستلۇق
رىشىتىدىن باشقا قانداقتۇ بىر كورۇنمەس قارا زەنجىر ھازىر
ئوردىدا مەخپى سوزۇلۇپ يۈرىدۇ، بۇنىڭدىن ئاگاھ بولمىغىمىز
لازم.

ئابدۇرېشىتخان: (چوچۇپراق ئاماننىساخانغا قارايدۇ) بۇ ماڭا بىرىنچى
ئاگاھلاندىرۇش ئەمەس.

ئومەر سازەندە: سۇلتان جاناپلىرىنىڭ ئەسلىرىدە بولۇشى كېرەك،
ئاشۇ ئۇچرىشىشىمىزدا— تارىم بويىدا مەن "ئەپسۇسكى، ئاشۇ
پېتىنخور، سۇيقەستچى مەخلۇقلار ھازىرمۇ خان ئوردىسىدا

ئوبۇن ئوينىماقتا“ دىگەن ئىدىم.

ئابدۇرېشىتخان: (ئويلەنپ) ياخشى ئېسىمدە. ئابدۇرېشىتخان ئۇنى ياكى بىلمەيدۇ، ياكى بىلىپ تۇرۇپ بىلمەسلىكىگە سالدۇ دىگەنلىرىمۇ ئېسىمدە.

ئومەر سازەندە: ئەنە شۇ مەخلۇق، رەھىتى سۇلتان سەئىدخاننىڭ بېشىغا پالاكەت كەلتۈرگەندەك... (ئۇ سۆزىنى داۋام قىلالماي تازىم قىلدۇ) كەچۈرگەيلا، جانابى ئالىلىرى.

ئابدۇرېشىتخان: ئابدۇرېشىت ئۇنى بىلمىگەنمۇ ئەمەس، بىلمەسلىكىگە سالغانمۇ ئەمەس. ئەمما مەسىلە شۇنچىلىك دەرىجىگە يەتكەنمىكىن!؟

مىرزا ھەيدەر: قانداقتۇ سۇپىنقەست پىلانلانماقتا. مەككار ۋەزىر مىرزا ئىلى تاغاي تۈلكىلىك ھىلىسىنى ئۈستىلىق بىلەن ئىش-لەتمەكتە. ئۇ، بىر تەرەپتىن، خوجا مۇھەممەت ئىشانغا سەجدە قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن، ئۆزىنى جانابى ئالىلىرىنىڭ “قولى” دەپ ئىشەندۈرۈشكە ئۇرۇنماقتا.

قىدىرخان: شۇنداق، سۇلتان ئالىلىرى، ئوردىدا ھىلە-مىكىر ئىشلىتىش، خالايمىققا زۇلۇم سېلىپ، ئەلنى خانلىقتىن، جانابى ئالىلىرىدىن يىراقلاشتۇرۇش، ئەلنەغمە، مۇقامنى دىنغا قارشى دەپ ئىغۋا تارقىتىش—رەزىل قەست، ئەشەددى مۇناپىقلىق. (ئابدۇرېشىتخان: ھەم جىددى ھەم سالماقلىق قىياپەتتە مېڭىپ يۈرۈپ پىكىرلەرنى ئاڭلايدۇ. باشقىلار ئارقا-ئارقىدىن شىكايەت قىلدۇ)... (ئوسمان سەردار ھەربى ۋەزىرلىك كىيىمىدە كىرىدۇ، ئاۋال ئوردا قائىدىسى بويىچە خانغا سالام بېرىدۇ، كىيىن باشقىلار بىلەن ئامانلىشىدۇ، ئابدۇرېشىتخان ئۇنى ئولتۇرۇشقا تەكلىپ قىلدۇ).

ئامانساخان: مرزا ئېلىنىڭ قەستى يالغۇز مرزا ھەيدەر جاناپ-
لىرىنىڭ باش ۋەزىرلىگىنى ئېلىشلا ئەمەس. ئۇنىڭ خەنجەرنىڭ
ئۈچىنى كىمگە قاراتقانلىغى بارغانسېرى روشەن بولماقتا. ياۋا
خەنجەر...

ئابدۇرېشىتخان: (توختاپ ئۇنىڭ سوزىنى بولىدۇ) ھە... ھە... "ياۋا
خەنجەر يەپ قېلىش" ئېھتىمالىدىن ساقلىنىش لازىم، شۇنداق-
مۇ؟ (ئامانساخاندىن سورايدۇ)

ئامانساخان: شۇنداق سۇلتان جاناپلىرى، ئەمما ئۇ ۋاقىتتا بۇ
سوزنى ئۇستاز ئومەر جاناپلىرىنىڭ پىكرىگە ئاساسەن ئېيتقان
ئىدىم. ئوردىغا كەلگەندىن بېرىكى بىرمۇنچە دەلىللەر "يەڭ
ئىچىدە ياۋا خەنجەر يوشۇرغان دوست" نىڭ ئەسلى قىياپىتىنى
ماڭا خېلى ياخشى تونۇتتى.

ئوسمان سەردار: (كېيىن سەردار دەيمىز) ئەلنىڭ مۇداپىەسى، خەلق-
نىڭ ئامانلىغى خەۋپكە دۇچ كەلمەكتە. ئىچىمىزدە بولسا،
ئەمەلدارلارنىڭ پارىخورلىغى، ئورۇنسىز ئىمارەت، ھەشەمەت-
لىك مەدرىس-مازالار قۇرۇلۇشى ۋە ئىسراپخورلۇقلار ئاممىنىڭ
ئۈستىدىكى يۈكنى ئېغىرلاشتۇرماقتا. ئەسكەرلەرنىڭ تەمىناتى
ۋە قوراللىنىشى تەلەپكە لايىق ئەمەس. مەمۇرى ۋەزىر مرزا
ئېلى بۇ ئىشلارنى قەستەن قىلماقتا.

ئابدۇرېشىتخان: ئوسمان سەردارمۇ سىزىلەرگە قوشۇلىدىكەن-دە.
ھەربى نۇقتىسىنەزەردىن مەسلىلەرنى مۇھاكىمە قىلماق سىزنىڭ
ۋەزىپىڭىز. ئەمما، بەزى ئەھۋاللارنى پۇختا تەتقىق قىلماق
لازم.

قىدىرخان: خوجا مۇھەممەت ئىشان دىنىي ئىشلاردا سوپىچىلىقنى

ئەۋج ئالدۇرۇپ، سەنئەت ئىشلىرىغا، مۇقامنى رەتلەش
ئىشىمىزغا توسقۇنلۇق قىلغاندىن باشقا، خانلىقنىڭ ئىچكى
ئىشلىرىغا...

ئابدۇرىشىتخان: ئىشان ھەزرەتلىرى ئۇلۇغ زات (بىر ئاز جىددە-
لىشىدۇ).

ئاماننىساخان: ئىشان ھەزرەتلىرى سۇلتان جاناپلىرىنىڭ ئالى مەسلە-
ھەتچىسى، ئالى ھورمەتلىك زات. ھەممىمىزنىڭ ئېھتىرام بىلەن
ئىززىتىنى قىلماقلىغىمىز ھاجەت. لېكىن، ئىشان ھەزرەتلىرى
سۇلتان ئاللىرىنىڭ ساداقىتىنى ھورمەت قىلىشى لازىم ئىدى.
سۇلتان جاناپلىرىنى قوللاش كېرەكمۇ، ياكى پىتىنخور مرزا
ئېلى ئىستىبداتىنى، ھەتتا ئۇنىڭ سۇيىقەستىنى قوللاش
كېرەكمۇ؟!

مرزا ھەيدەر: ئىشان ھەزرەت، ھە... ئۇ مرزا ئېلىنىڭ ھىلە-
مىكرىسىنىڭ سىرنى چۈشىنىشتە ئاجىز. دىنىي خۇراپاتلار ئۇ
كىشىنىڭ كوزىنى باغلىغان.

ئاماننىساخان: ئىشان ھەزرەتلىرىنىڭ مرزا ئېلىنى قوللاپ، ھاكىم-
يەت ئىشلىرىغا ۋە قانۇن ئىشلىرىغا ئارىلىشىپ كەلتۈرۈۋاتقان
ئاقىۋەتلىرىگە قاراپ ئولتۇرساق بولماس، خانلىق—ھاكىمىيەت،
سىياسەت، مەمۇرىيەت، ھەربى، ئىقتىساد، خەلق ئىشلىرى—
بۇلارنىڭ ھەممىسى سۇلتان جاناپى ئاللىرىنىڭ ئالى ھوقۇقى،
بۇ ھوقۇقلارنى بىر ۋەزىر ئىشان ھەزرەتكە يوللىنىۋېلىپ ئوز
خاھىشى بويىچە ئىشلەتسە، بىگۇنا كىشىلەر دارغا ئېسىلسا،
كىشىلەرنىڭ ئەركىنلىكى بوغۇلسا، ئوردا ئىچىدە بىرسى يەڭ
ئىچىدە پىچاق يوشۇرسا، بىرسى خىلۋەتتە خىرىس قىلسا...ئاھ!...

قانداق ئاقىۋەتلەر يۈز بېرىشى ئېھتىمالىكىن - تاڭ؟... ئۇلۇغ سۇلتاننىم، بىزگە بۇ ئىشلارنى جىددى ئويلاش ۋاقتى ئاللىقاچان كەلدى. ئەگەر بىپەرۋالىق قىلساق، كېچىكىپ قالمىز، "كېيىنكى پۇشمان ئۆزىگە دۈشمەن" بولۇپ قالدۇ. كەچۈرگەيلا جانابى سۇلتان، يارانلارنىڭ سوزلىرىنى قەدىرلەش كېرەك. "دوست ئاغرىتىپ ئېيتىدۇ، دۈشمەن كۈلدۈرۈپ..."

(ئابدۇرىشتخان جىددى قىياپەتتە ئورنىدىن قوپىدۇ، مېڭىپ بىر ئايلىنىپ كېلىپ شىرە ئۇستىدىكى ئىككى شېپىرنى كوردۇ، ئۇنىڭغا دىققەت قىلدۇ، كېيىن قولغا ئېلىپ ئوقۇيدۇ):

"كۈمۈش قەپەز، ئالتۇن قەپەز بەرىبىر قەپەز،

قەپەز ئىچىرە ئاللىئاس بۇلبۇل شاد نەپەس.

كىمكى ئەركىنلىك قەدرىنى بىلمىسە،

ئۇندا يوق ئىرادە، ئارزۇ ھەۋەس"

(ئۇ بېشىنى كوتىرىپ ئويلايدۇ ۋە قەغەزنىڭ ئارقىسىنى ئورۇپ ئوقۇيدۇ):

"باغ ئارا سەيلى قىلىپ كېزىمەن ھامان،

كوڭۇلدە تەلپۈنەر ئارزۇ-ئارمان،

ۋە لېكىن خىلۋەتتە قىلىدۇ خىرىس،

قىزىل گۈل بەرگىگە ئورالغان يىلان"

ئۇ ئىككىنچى شېپىرنىڭ كېيىنكى ئىككى مىراسىنى ئويچان ھالدا تەكرارلايدۇ):

"ۋە لېكىن خىلۋەتتە قىلىدۇ خىرىس،

قىزىل گۈل بەرگىگە ئورالغان يىلان..."

(ئۇ دەرىزە ئالدىدا تاشقىرىغا قاراپ يەنە ئويلايدۇ. ئويىدا جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈرىدۇ. كىشىلەرنىڭ قىياپىتىدە ھەم ئەندىشە ھەم ئۈمىت ئىپادە قىلىنىدۇ. ئابدۇرىشتخان بۇرالىماي قولىنى ئارقىسىغا سوزىدۇ)

(ئاماننساخان خۇشتارنى ئۇنىڭغا سۇندۇ. سۇلتان غەزەپلىك ئاھاڭدا شۇنداق قاتتىق يالدىۋكى، ئاھاڭ ئەۋجىگە چىققاندا خۇشتارنىڭ تارىسى ئۈزۈلدى. ئارقىسىغا بۇرۇلدى، كەسكىن قىياپەتتە مېڭىپ كېلىپ خۇشتارنى شەرەگە قويدۇ. شەرەگە ئارقىسىنى قىلىپ، قوللىرىنى مەيدىسىگە قوشتۇرۇپ، ئورە تۇردى).

ئابدۇرىشتخان: (كەسكىن ھالدا) بۇگۈنكى سوھبىتىمىزنىڭ يەكۈنى: (باشقىلار قويۇشۇدۇ) جانابى مىرزا ھەيدەر بىلەن جانابى ئوسمان سەردار مەسئۇل بولۇپ، بىر پەرمان لايىھىسىنى تەييارلىسۇن. مەزمۇنى:

1. ھوكۇمەت چىقىمىنى ئازايتىش، پاراخورلۇق ھەم ئىسراپچە-لىققا قارشى تۇرۇش.
2. خەلق ئۈستىدىكى ئالۋاڭ-ياساقنى مەلۇم نىسبەتتە ئازايتىش.
3. ئادەم ئولتۇرۇشنى چەكلەش.
4. ھەربى ئىشلارنى كۈچەيتىش، لەشكەرلەرنىڭ تەمىناتىنى يولغا قويۇش...

لايىھە تەييارلانغاندىن كېيىن ئوردا كېڭىشىنى ئۆتكۈزۈۋېلى. ئاغرىتىپ بەرگەن پىكىرلىرىڭلەرگە رەھىمەت دوستلىرىم. ھەم ھۇشيار ھەم ئىھتىياتچان بولايلى. ئىشان ھەزرەتكە ئازار بېرىپ قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك.

(باشقىلار رازىلىق بىلدۈرۈپ تازىم قىلدى)

ئابدۇرىشتخان: خوپ شۇنداق بولسۇن... نەفىسى (ئاماننسا-خانغا قاراپ كۆلدى) سەنئەت ئىشلىرىنى، مۇقامنى رەتلەش خىز-مىتىنى كوزدىن كەچۈرۈشنى تەكلىپ قىلغان ئىدى، قىدىرخان بىلەن ئۇستاز ئومەر قارشى بولماس دەيمەن. قامچىلاشقا نەغمە

قوشۇلسا غەپلەتتىكى بەگۋاش چاپسانراق ئويغىنىشى مۇمكىن...
ناۋاينىڭ بىر شېئىرى ئېسىمگە چۈشتى (بىر ئاز ئويلاپ ئوقۇيدۇ):
”ئەي مۇغەننىلەر ناۋايى مەس ئىدى كەچ ئويغانۇر،
ئۇنى ئويغاتماققا بىر دىلكەش تەرەننوم ئەيلىگىز“
(ھەممە كۈلۈشۈدۇ).

— پەردە چۈشىدۇ.

ئىككىنچى پەردە ئىككىنچى كورۇنۇش كوزدىن كەچۈرۈش

[شۇ كۈنى. ”ناۋا“ چوڭ نەغمە نۇسخىسىنىڭ مەرغۇلى بىلەن پەردە
ئېچىلىدۇ.
[ئوردىنىڭ ھويلىسى، سالاپەتلىك كەڭ (ئىگىز) پىشايۋان ئوڭ (قارشى)
تەرەپتە قىياش كورۇنىدۇ. سول (قارشى) تەرەپتە مۇدە دەرخلىك ھويلا
يېڭى ئېچىلغان گۈللەر بىلەن تولغان. باھارنىڭ شوخ مەنزىرىسى كىشىگە
زوق بېرىپ تۇرىدۇ.
[سول (قارشى) تەرەپتە گىلەم ئۈستىدە سازەندىلەر، ناخشىچىلار، ئۇسۇل-
چىلار نەغمە فىلماقتا.
[ئوڭ (قارشى) تەرەپتە ئوتتۇرىدىكى ئىگىزرەك ئىككى ئورۇندۇقتا خان

بىلەن خېنىم، ئۇلارنىڭ ئىككى يېنىدا: مرزا ھەيدەر، ئوسمان سەردار،
قىدىرخان... لار ئولتۇرۇپ ئوردا سەنئىتىنى كوزدىن كەچۈرمەكتە.
[ساز "ناۋا" مەرغۇلىدىن كېيىن "ناۋا" نىڭ كىچىك سەلسەپەسىگە كۆچىدۇ
(ساز - ناخشا - خور) ئىجرا قىلىندۇ.

"ئۆزەڭنى ئەر بىلسەڭ ئۆزۈڭنى شىر بىل"،
پاراسەت ئەل ئىچىدە شۇنى ياخشى بىل،
"سانماي سەككىز" دەپ پوئاتساڭ ئەگەر،
تىلىڭدىن سۇنار چىشىڭ ئۇندىن ھەزەر قىل.

ئالدىراپ "بىلدىم" دىدىڭ شۇ بىلىمىڭنىڭ،
ئالەمدە جىق بىلگىنىڭدىن بىلىمىڭنىڭ،
بىلىم ئۇ بىپايان چەكسىز دېڭىز،
بىلگەنسېرى كۆپىيدۇ بىلىمىڭنىڭ.

بىلىم ھەرگىز خالىمايدۇ ماختانچاقنى،
ئەل ئايرىيدۇ مەرتنى، نامەرت - قورقۇنچاقنى.
كىم دوست تۇتقاي ھەقىقەتتىن قاچىدىغان،
ھارامزادە، ئالا كوڭۇل "ئوبدانچاق" نى.

خوشامەت قىلسا ئۇ مەي قۇيما ساقى،
ئۇنىڭدا بولمىغاي ئادەم سىياقى.
ھەمىشە قىلغىنى ئالدامچىلىقتۇر،
تىلى "تاتلىق"، دىلىدا بار توزاقى.

هەققەت ئېگىلۇر سۇنماس ھىچ قاچان،
باتۇر شر ئىزىدىن يانماس ھىچ قاچان،
كەلسىمۇ گەر جۇدۇن - چاپقۇنلارغا دۇچ،
مەرت يىگىت يولىدىن قايتىماس ھىچ قاچان.

(رەھمەتنىڭ داپ چېلىشى خانى ئالاھىدە جەلپ قىلىدۇ. خور ئاخىر -
لاشقاندىن كېيىن ئومەرنىڭ ئىشارىتى بىلەن كىچىك سەلىقنىڭ مەرغۇلى
باشلىنىدۇ. مەرغۇل بەك جانلىق ئوينىلىدۇ. خان كىچىك ھەركەت بىلەن،
قولنى ئورۇندۇققا ئۇرۇپ مۇزىكىغا تەككەش قىلىدۇ).
ئابدۇرىشتخان: بارىكالا... بەك ياخشى. ئەمدى بىزنىڭ سەنئەت
ئۇستىلىرىمىز (قىدىرخان بىلەن ئومەر سازەندىنى كورسىتىدۇ) نىڭ
ماھارىتىنى كورسەك قانداق؟
ئاماننىساخان: ئەلۋەتتە. جانابى قىدىرخان ئاتا قالۇن چېلىپ بەرسە
بولامدىكىن؟
ئابدۇرىشتخان: بەك ياخشى. مەرھەمەت (قىدىرخاننى تەكلىپ
قىلىدۇ)
قىدىرخان: نىمە چالسام بولاركىن؟ (ئاماننىساخانغا قاراپ)
ئاماننىساخان: "ناۋا" مۇقامىنىڭ باشلىنىشى بولسا قانداق.

(رەھمەت دەرھال ئوتتۇرىغا بىر كورپە سېلىپ بېرىدۇ. قىدىرخان
كېلىپ ئولتۇرۇشقا، قالۇننى ئالدىغا قويۇپ بېرىدۇ. قىدىرخان قالۇننى
سازلايدۇ ۋە ئازراق كالتە يوتۇلۇپ، "ناۋا" نىڭ باشلىنىشى ئاھاڭغا
چالىدۇ. قىدىرخان قالۇننى شۇنداق تەسىرلىك چالىدۇكى، كىشىلەر بەك
ھايجانلىنىدۇ. سۇلتان دىققەت بىلەن ئاڭلايدۇ. مرزا ھەيدەر كوزىنى
سۇرتۇپ ئالىدۇ. مۇقام تۈگىگەندە ھەممە روھلۇق چاۋاك چېلىشىدۇ).
ئابدۇرىشتخان: (بېرىپ قىدىرخاننى يولەپ تۇرغۇزىدۇ ۋە ئورۇندۇققا

ئولتۇرغۇزۇپ قويدۇ) ئىنتايىن ياخشى قىدىرخان تاغا. ھەقىقەتەن
ئەل نەغمىلىرىنىڭ ماھىرى ئۇستىسى بولۇشقا ئەرزىيدىلا.
قىدىرخان: ئىلتىپاتلىرىغا تەشەككۈر جانابى سۇلتان ئالىلىرى
(ئورنىدىن قوپۇپ تازىم قىلدۇ).

ئابدۇرېشىتخان: ئەمدى يەنە بىر مۇغەننى ئاقساقال قالدى (ئومەر
سازەندىگە قارايدۇ).

ئاماننىساخان: جانابى ئومەر ئاتا قېلىشمايدۇ، ئەلۋەتتە، قېنى،
ئۇستاز؟

ئومەر سازەندە: بىز "ناۋا" مۇقامىنىڭ تەزىسىنى داۋام قىلدۇر-
ساق (ئاماننىساخان سۇلتانغا قارايدۇ، سۇلتان "ماقۇل" دىگەن ئىش-
رەتنى قىلدۇ).

ئاماننىساخان: مەيلى، مەرھەمەت.

[ئومەر سازەندە بادامخان بىلەن رەھمەتنى چاقىرىدۇ. ئۇلار بىرى داپ،
بىرى دۇتار ئېلىپ كېلىدۇ. يەنە بىرى ساتارنى ئېلىپ كېلىپ ئومەر
سازەندىگە بېرىدۇ. ئۇچەيلەن ئوتتۇرىدىكى كورپىدە ئولتۇرۇپ "ناۋا"
مۇقامىنىڭ تەزىسىگە ساز بىلەن ناخشا ئېيتىدۇ.

ئابدۇرېشىتخان: بەللى، رەھمەت جانابى ئومەر تاغا، جاناپىلىرى
يېتىشتۈرگەن شاگىرتلار ئىزلىرىنى بېسىپ ئەل ئىجادىيىتىنى
گۈللەندۈرگۈسى. كونا دوستلىرىمىز - بادامخان، رەھمەت،
بارىكالا سىلەرگە، سەنئەتنىڭ سەركەردىسى بولغايىسىلەر.

ئاماننىساخان: (ئومەر سازەندىگە قاراپ) قىزلار نەغمىسىنى سۇلتان
جاناپىلىرى ئاڭلىمىغان، ئەتىمالىم (خانغا قارايدۇ).

ئابدۇرېشىتخان: توغرا، ئاماننىساخان ئېيتقان ئىدى. قېنى
ئاڭلايلى (ئومەر سازەندىنىڭ ئىشارىتى بىلەن چىرايلىق كىيىنگەن،

قوللىرىدا كىچىك جىرىڭلىمىسى بار داپ كوتەرگەن بەش نەپەر ئۆز قىز چىقىپ خان - خېنىملارغا تازىم قىلىدۇ. ئاندىن ئۇدۇلغا - گىلەم ئۈستىگە يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ نەغمە باشلايدۇ. ئۇلار داپنى چىرايلىق ئۇرۇپ، خەلق ناخشىلىرىنى ئېيتىدۇ؛ ئاۋال توۋەنرەك ئاھاڭدا بىر پەدە ناخشا ئېيتىدۇ. كېيىن شوخ ئۇسۇل ئاھاڭغا يۆتكەيدۇ. بىر جۈپ قىز - يىگىت يان تەرەپتىن چىقىپ ئۇسۇلغا چۈشىدۇ، شوخ - چاچاقلىق، چاققان مىللى ئۇسۇل ئىجرا قىلىنىدۇ. 3 - پەدەگە ئوتتۇپ ئويۇن ئەۋج ئالىدۇ. قىزلارمۇ قوپۇپ چوڭ ئىشتىياق بىلەن ناخشا ئېيتىدۇ...).

ئابدۇرىشتخان: بارىكالا، بالىلار، بىزنىڭ روھىمىزنى پەلەككە كوتەردىڭلار. ھەجەپ ياخشى.

مىرزا ھەيدەر: شۇنداق، جانابى ئالىلىرى، چاقماقتەك بالىلار، ئويۇنلىرىمۇ چاقماقتەك ئىكەن، قايىلمەن.

قىدىرخان: ئەمدى ئۇسۇللار كورسەكمىكىن؟ (خان خېنىمغا قارايدۇ، ئاماننىساخان خانغا قارايدۇ. خان رازىلىغىنى بىلدۈرىدۇ)

ئاماننىساخان: مەرھەمەت (قىدىرخانغا جاۋاب بېرىدۇ).

[ئومە سازەندىنىڭ قول ئىشارىتى بىلەن "ئاۋا" نىڭ "جۇلا" سىغا ساز باشلىنىدۇ. بادامخان يالغۇز (دولان) ئۇسۇلى ئوينىيدۇ. بادامخان بەك ئۆز ئوينىيدۇ. ئۇ ئاخىرىدا بەش نەپەر ئەر (بىرى رەھمەت)، توت نەپەر ئايال ئۇسۇلچىنى تەكلىپ قىلىدۇ (ئۆزى بىلەن بەش). ساز "ئاۋا" سەنمى ئاھاڭغا يۆتكىلىدۇ. ئۇسۇل ئىنتايىن ياخشى ئىجرا قىلىنىدۇ. شوخ دولان سەنمى كىشىنىڭ روھىنى جانلاندۇرىدۇ... بادامخان باش بولۇپ ئۇسۇلچىلار بىلەن تىزىلىپ (ئويناپ) كېلىپ، خان بىلەن خېنىمنى ئۇسۇلغا تارتىدۇ. ئۇلار تارتىنمايلا ئۇسۇلغا چۈشىدۇ، سەھنە جانلىنىدۇ. ئۇسۇل قايناپ كېتىدۇ. خان خوشاۋاز، تېتىك ئوينىيدۇ، خېنىم خوشال، نەپىس ئوينىيدۇ. ئويۇن قىزىپ يۇقۇرى دولقۇنغا كۆتىرىلىدۇ. سەھنە قايناپ كېتىدۇ.

— پەردە چۈشىدۇ.

ئۇچىنچى پەردە بىرىنچى كورۇنۇش شىرىن سۇخەن

[بىر ھەپتە كېيىن.]

[“ناۋا” مۇقامى چوڭ نەغمىسىنىڭ تەزە مەرغۇلى بىلەن پەردە ئېچىلىدۇ. ئوردا بېغى، ياپراقلىرى ئەمدى سارغايغان ھەر خىل دەرەخزارلىق ئىچىدە، كۆل بويىدا چىرايلىق ياسالغان شىپاك: ئوتتۇرىدا بىر چاسا شىرە، چۆرىسىدە توت ئورۇندۇق؛ شىپاك چۆرىسىدە كۆز گۈللىرى ئېچىلغان. دەل دەرەخلەر ئارىسىدىن ئۆتكەن بىر ئېرىق سۇ كۆلىگە كىرىپ ئايلىنىپ يەنە بىر ئېرىققا چىقىپ ئېقىپ تۇرىدۇ. باغنىڭ بىر چېتىدە يىراقتا بالاخانلىق سولەتلىك ئىمارەتنىڭ بىر قىسمى كورۇنۇپ تۇرىدۇ. ئويىدىن شىپاڭغىچە گۈللەر ئارىسىدىن ئۆتكەن يالغۇز ئاياق تاش يول كورۇنۇپ تۇرىدۇ.]

[ئابدۇرىشتخان ئويچان ھالدا شىپاڭدا ئايلىنىپ يۇرىدۇ، ئۇ بىر پەستىن كېيىن كېلىپ شىرە ئۈستىدىكى بىر قەغەزنى ئېلىپ ئۇنىڭغا يېزىلغان خەتنى ئىچىدە ئوقۇيدۇ. ئاندىن شىرە يېنىدا ئولتۇرۇپ ئۇنى تۈزىتىدۇ، يەنە ئوقۇيدۇ ۋە خوشال ئورنىدىن تۇرىدۇ.]
[ساز توختايدۇ. ئاماننىساخان كىرىدۇ. ئۇنىڭ پەيزى ياخشى. نىمىگىدۇ خوش...]

ئاماننساخان: (سوزلەپ كېلىدۇ) شائىر سۇلتانىم، ئىلھام جايىدا
چېغى...سىياقلىرىدىن بىرەر ياخشى ئەسەر يازغانغا ئوخشايلىغۇ...
ئابدۇرىشتخان: (كۆلۈپ خېنىمنى قارشى ئالىدۇ. شىرەدىكى يېزىلغان
شېئىرنى ئاماننساخانغا سۇنىدۇ) ئەگەردە شائىرە "نەفىسى"گە
مەھزۇر بولسا، ئۇ ۋاقتتا يامان دىگىلى بولماس.
ئاماننساخان: (شېئىرنى ئىچىدە ئوقۇيدۇ، چىرايىدىن بارغانسېرى قىزىقىش،
خوشاللىق كەيپىياتى بىلىنىدۇ)... ۋاي، ياخشىغۇ، ھەجەپ ياخشى.
مەيلى شېئىرىيەت بابىدا، مەيلى مەزمۇن...ھە، مەن بىر ئوقۇپ
بېرەيچۇ... (ئۇ جاراڭلىق ئاۋاز بىلەن ئوبدان دىكلاماتسىيە قىلىپ
ئوقۇيدۇ. ئابدۇرىشتخان ئاماننساخانغا زوقى كېلىپ قاراپ ئولتۇرىدۇ):

"لوتقى ئېتەي دەپ ياكى يار بىر ۋەدە قىلمايدۇ ھامان،
غۇنچىدەك قان باغلىغان كوڭلۇم ئېچىلمايدۇ ھامان.

پاش بولدى ئەلگە ھالىم قايسى تەدبىر ئەيلىيىن،
بىلدى ئەل ھالىمنى ئەمما، يار بىلمەيدۇ ھامان.

ساقيا ئىشرەت مېيىدىن بىر يۇتۇم لوتقى ئەيلىگىل،
خەستە كوڭلۇم غەم خۇمارىدىن ئېچىلمايدۇ ھامان.

توبى ۋە شەمشادى قەددىن باغ ئارا كورمەك نە سود،
سەرۋى يەڭلىغ قەددى دىلبويى تېپىلمايدۇ ھامان.

سەبىر قىلغىل ئەي رەشىدى ئاي يۈزۈڭنىڭ دەردىدىن،

بەندىگە ئازاتلىق خەتتى يۇتۇلمەيدۇ ھامان.

ئاماننىساخان شېئىرىنى ئوقۇپ بولۇپ، ئويىچان كېلىپ شىرە ئالدىدا ئولتۇرۇپ، قولىغا قومۇش قەلەمنى ئېلىپ ئۇدۇلغا تىكىلگەنچە بىر ئاز ئويلايدۇ. كېيىن مۇنۇ شېئىرنى يازىدۇ ۋە ئۇنى ئوقۇپ بېرىدۇ:

”ساڭا يۈز شۇكرە يارەب بىزگە ئادىل پادىشا قىلدىڭ،
پەقىر مىسكىنگە ئابدۇررىشتخاننى پانا قىلدىڭ،
نەفىسى كېچە - كۈندۈز قىل دۇئا تەڭرى تەقەددۇسىغە،
كە شاھنىڭ ھەققىدە قىلماي دۇئا قاتتىق گۇنا قىلدىڭ.“

ئابدۇررىشتخان: (رازى قىياپەتتە كۆلدى) بىزنىڭ ھەققىمىزدە دۇئا كەم بولمىدى، شۇنىڭ بىلەن قامچىلاشمۇ ئاز بولمىدى. ئەمما، مەن شۇڭا رازىمەنكى، بۇ تارىم قامچىسى پەقىرنى غەپلەتتىن ئويغىتىپ تۇردى. بۇدومۇ شۇنداق.
ئاماننىساخان: ”قامچا“ ئەمەس، ئوزلىرى ئېيتقاندىكى ”شىرىن سۇخەن“ دە.

ئابدۇررىشتخان: ھە، شۇنداق، ”شىرىن سۇخەن“، لېكىن ”ئوتكۈر تىكەنمۇ“ باردە. بۇ توغرا. بەك شىرىن نەرسە كۆڭۈلگە تېگىدۇ، ئۇنىڭغا چۈچۈكلىك ئارىلاشمىسا بولمايدۇ.

ئاماننىساخان: بۇ ياخشى پەزىلەت ئوزلىرى ئېيتقان دوستلۇق رىشتىسىنىڭ بىر خىل ئامىلى بولسا كېرەك.

ئابدۇررىشتخان: ئۇ ئامىلنىڭ جىقراغىنى ئوزلىرىدىن ئىزدەش كېرەك.

ئاماننىساخان: شېئىرلىرىنى ئوقۇپ راستلا خوش بولدۇم. مەزمۇنى ياخشى، ئەمما، ئۇمىتۋارلىق بولۇشى كېرەك. مادامكى، ھالىمىز ئەلگە پاش بولغان ئىكەن، ئۇنىڭ تەدبىرىمۇ بولۇشى كېرەك.

يۈزدىكى داغنى ئەينەكتە كورگەندىن كېيىن، ئۇنى بۇيۇۋەتە-
مىسە بولمايدۇ.

ئابدۇرېشىخان: (كۈلۈپ) يانا قامچا، مەيلى، يۇمشاق قامچا...
(يادىگار خېنىم ئىشىكتىن چىقىپ قالدۇ ۋە غىپىدا پەردە ئارقىسىغا
موكۇپ مارايدۇ).

ئاماننىساخان: (ئابدۇرېشىخانغا يېقىنلىشىپ مۇلايىملىق بىلەن سوزلەيدۇ)
ئىشرەت مېيىدىن ئەمەس، ئۇمىت مېيىدىن، جۇرئەت مېيىدىن
بىر قەدەھ ئىچسەك-دە، قان باغلىغان غۇنچە كوڭلىمىز ئېچىلسا.
(ئۇ مەنىلىك كۈلىدۇ... ئابدۇرېشىخاننىڭ ئىككى مۇرىسىگە ئىككى قولىنى
قويۇپ بىرئاز ناز بىلەن) بۇ قامچا ئەمەسقۇ، ئەزىز سۇلتانم...
ئابدۇرېشىخان: (ئاماننىساخاننىڭ بېلىدىن تۇتىدۇ) ياق، بۇ شىرىن
سۇخەن. چۈچۈك شىرىن... ئەمما "سۇلتان" دىگەنلىرى
نېمىسى؟ بۇ يەردە ھىچ كىم يوققۇ؟

ئاماننىساخان: (ئابدۇرېشىخاننىڭ كوزىگە قاراپ كۈلۈپ) ئوۋچى يىگىت!
ئابدۇرېشىخان: (كۈلۈپ ئۇنى ئالدىغا تارتىدۇ) مۇقامچى قىز...
ئاماننىساخان: (ئارقىسىغا قارايدۇ) تىشىش... (خان قولىنى قويۇپ
بېرىپ چېكىندۇ). مۇقامچى بولۇش ئاسان ئىش ئەمەس. كورگەنلا
قىيىنچىلىقلارنى؟

ئابدۇرېشىخان: قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ، مۇقامنى چوقۇم رەتلەش
كېرەك. بىر ئولۇس ئوزىنىڭ مىللى ئالاھىدىلىكى بولغىنى
ئۇچۇنلا، ئوز ئوزىگە خاس بىر ئولۇس بولىدۇ. ئالاھىدىلىك-
ئالدى بىلەن سازچىلىق، ئەل نەغمە. مۇقام بولسا... ھە، بۇ
ئىش توغرىسىدا پىكىر بايان قىلىشتا پەقىر، نەفىسىگە يېتەل-
مەيمەن. نەفىسنىڭ نەپىسلىكى ئۇنىڭ مۇقامنىڭ سىرىنى

چۈشەنگەنلىكى ۋە ئىگەللىگەنلىگىدە.

ئاماننىساخان: بەك ئاشۇرۇۋەتەنلە سۇلتانىم، ئەگەر ئەلنىڭ ئۇلۇغ ئىجادىيىتى بولمىسا، بىر ئەمەس، ھەتتا يۈز كىشىنىڭمۇ قولدىن ھىچ ئىش كەلمەيدۇ. مۇقامنىڭ قىممىتى شۇ يەردىكى، ئۇ ئەلنىڭ تۇرمۇشى ۋە ئارزۇسى بىلەن مەھكەم باغلانغان، ئۇ بەك چوڭقۇر ۋە باي مەزمۇنغا ئىگە. مەسىلەن: ئەركىنلىك—مانا بۇ مۇقامنىڭ ئاساسىي مەزمۇنى. يەنە، مۇھەببەت، ۋاپادارلىق، دوستلۇق؛ نەپرەت، غەزەپ، چېلىش...

ئابدۇرۇشىتخان: شۇنداق، مۇقام بەك قىممەتلىك غەزىنە. ئۇنى ئەلنەغمىنىڭ ئانىسى، دىسە ئارتۇق بولماس دەيمەن.

ئاماننىساخان: (خوش بولىدۇ) توغرا، ئەرزىيدىغان ئانا. شۇنداق، تەتقىق قىلىنغانسىرى بۇ "ئانا"نى ئوچۇق كۆرمەكتىمىز. لېكىن، مۇقامنىڭ ئەدبىياتى كېيىنكى يىللاردا ئاۋام خەلقىگە چۈشىنىكسىز ياققا قاراپ مېڭىپ قالدى. ئەرەپ، پارس تىللىرى بىزنىڭ تىلىمىز ئىچىگە ئىلگىرىلەپ كىرمەكتە. بۇ ھال بىزنىڭ تىلىمىزنى بۇزماقتا. ئەل چۈشەنمەيدىغان تىل مۇقامىنى ئەلدىن يىراقلاشتۇرىدۇ. بۇ دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغان مۇھىم بىر ئىش.

ئابدۇرۇشىتخان: ئىسىل تەپەككۈر. ئەلنەغمىنىڭ بۇلىغى بولغان مۇقامنىڭ تىلى ئەلنىڭ تىلى بولمىغى لازىم.

ئاماننىساخان: بۇگۈن مەن بەك خۇرسەن. سۇلتانىمىڭ مۇقام توغرىسىدىكى تەپەككۈرى ۋە بۇ ئىشتا بىزگە قىلغان دانا رەھبەرلىكى بىز ئۈچۈن چوڭ ئىلھام. (بىر قىز ئويىدىن چىقىپ كېلىپ تازىم قىلىدۇ) تائام تەييار بولۇپ قالدىغۇ دەيمەن (ئۇلار شىپاخانىدىن

چۈشۈپ ئوي تەرەپكە ماڭدۇ.

— پەردە چۈشۈدۇ.

ئۈچىنچى پەردە ئىككىنچى كورۇنۇش پەرمان چۈشۈرۈش

[3 كۈن كېيىن. ئوردىغا خاس كاناي - سۇنايلىق ساز بىلەن پەردە ئېچىلىدۇ.

[ئوردىنىڭ رەسمىيەت سارىيى، ساراي سالاپەتلىك ياسالغان، تام - تۇرۇكلەرگە مىللى نەقىشلەر ئويۇلغان ۋە ھەر خىل رەسىملەر، سۈرەتلەر سىزىلغان.

[سول تەرەپتىكى ئىشىك ئالدىدا ئىشىك ئاغىسى ئابدۇللا بەگچەك كىرگەنلەرنى جاكالاپ تۇرىدۇ. قاۋۇل مىرزا (باش پۈتۈكچى) كىرگەنلەرنى قارشى ئالىدۇ.

ئابدۇللا بەگچەك: (چوڭ ئاۋاز بىلەن) خوجا قاسم غەزىنىچى!
(غەزىنىچى پۈتۈكچى بىلەن ئامانلىشىدۇ)

ئابدۇللا بەگچەك: ئېلى پاشىشاپ بەگ! (ئۇ ھەربى - ساقچى ئەمەلدار كىيىمىدە ھاكاۋۇر كىرىدۇ)

ئابدۇللا بەگچەك: ئوسمان سەردار! (ھەربى كىيىمىدە تەنتەنىلىك كىرىدۇ)

ئابدۇللا بەگچەك: جانابى قىدىرخان يەركەندى! (بېشىدا سەللە، ئاددى پۇخرا كىيىمىدە كىرىدۇ)

ئابدۇللا بەگچەك: جانابى مىسرزا ئېلى ئاغاى! (ئوردا ئەمەلدارى كىيىمىدە كىرىدۇ. مەككەر كوزلىرى ئويناپ تۇرىدۇ).

ئابدۇللا بەگچەك: جانابى ئومەر سازەندە! (ساددە كىيىنگەن، بېشىدا سەللە كىرىدۇ)

ئابدۇللا بەگچەك: (ئاۋازلىقراق توۋلايدۇ) جانابى مىسرزا ھەيدەر! (مىسرزا ھەيدەر باش ۋەزىرلىك كىيىمىدە، ھەممە بىلەن مۇلايىم سالاملىشىدۇ. مىسرزا ئېلىگە كەلگەندە قانداقتۇ سوغاق مۇئامىلە يۈز بېرىدۇ)

ئەكرەم: (ئوڭ تەرەپتىكى ئىشكىتىن ھەرىسچە مېڭىپ چىقىدۇ) سۇلتان جانابى ئاللىلىرى قەدەم تەشرىپ قىلىدۇ! (ھەممە قويۇپ شۇ تەرەپكە قارايدۇ. خان كىيىمى كىيگەن ئابدۇرىشتىخان جىددى قىياپەتتە چىقىدۇ. باشقىلار ئۇنىڭغا ھورمەت تازىمى بىلىدۇرسۇ. خان جاۋاپ ھورمىتى بىلىدۇرىدۇ).

ئابدۇللا بەگچەك: خوجا مەھەممەت ئىشان ھەزرەتلىرى! (ھەممە ئۇ ياققا دىققەت بىلەن قاراپ بىرنەچچە قەدەم ماڭىدۇ، كېيىن ھورمەت بىلەن تازىم قىلىدۇ. خان ئۇ تەرەپكە ماڭىدۇ).

[سېرىق كۇلاغا چوڭ يېشىل سەللە ئورسغان، ئۈستىگە ياقا-پەشلىرى گۈللۈك ئۇزۇن جەندە چاپان كىيگەن، ئۇزۇن ئاقساقال، ھاسا تاياق تۇتقان، قاپاقلىرى تۇرۇلگەن ئىشان سۇرلۈك قىياپەت بىلەن كىرىپ كېلىدۇ. ئۇ باشقىلارنىڭ ھورمەت تازىمىغا جاۋاپ قايتۇرىدۇ. خان ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ تەكلىپ بىلەن ئۇنى ئوز ئورۇندۇغىغا ئولتۇر-غۇزىدۇ. كېيىن. خان ئوز ئورنىغا ئولتۇرىدۇ. خاننىڭ تەكلىپى بىلەن باشقىلارمۇ ئوز ئورۇنلىرىغا ئولتۇرۇشىدۇ.

[ئۇدۇلدا چىرايلىق زىلچا سېلىنغان بىر گەزچە ئىگىز سۇپىدا، سولەتلىك ئورۇندۇقتا خان ئولتۇرىدۇ. ئوڭ تەرەپتە (پەستە) باشقىلارنىڭكىدىن سولەت-

لىكرەك بىر ئورۇندۇقتا باشقىلاردىن خانغا يېقىنراق ئىشان ھەزرەت،
سول تەرەپتە مىرزا ھەيدەر، قالغانلار ئىككى ياقىدا ئۆز ئورنى بويىچە
ئولتۇرىدۇ.... خان بىلەن باش ۋەزىرنىڭ ئارقىسىدىن قاۋۇل پۈتۈكچى
ئولتۇرىدۇ. ئالدىدا يېزىق شىرەسى)

ئىشان: ئاللاھۇتائالا سۇلتان جاناپىلىرىنىڭ ئومىرىنى ئۇزۇن
قىلغاي، ئامىن! (قول كۆتىرىدۇ، باشقىلارمۇ قوللىرىنى كۆتىرىپ يۈزىگە
سلايدۇ)

ئابدۇرىشتخان: (رەخمەت بىلدۈرۈپ، ئالدىغا ئېگىلىپ قويدۇ)
بۈگۈنكى كېڭىشمىزدە خەلق ئىشلىرىنى كېڭەشسەك دەيمىز.
پۇخرالاردىن كەلگەن ئەرز-شكايەتلەرگە ۋە بىرقانچە تەرەپتىن
تەكشۈرۈشمىزگە بىنائەن، بىر پەرمان تەييارلاندى (قولدىكى
يوگەكىلىك پەرماننى قاۋۇل مىرزاغا بېرىدۇ): قاۋۇل مىرزا، ئوقۇڭ!
قاۋۇل مىرزا: (قومۇش قەلىمىنى قۇلىغىغا قىستۇرۇپ قويۇپ ئورە قويدۇ ۋە
دىكىماتسىيە ئاھاڭدا ئوقۇيدۇ. ھەممە ئورۇنلىرىدىن قويدۇ)

خانلىق پەرمان!

ئەلنىڭ پاراۋانلىقى ۋە ئامانلىقى، پۇخرالارنىڭ، خۇسۇسەن
يوقسۇل پۇخرالارنىڭ تۇرمۇشى ۋە خاتىرجەملىكىنى نەزەردە تۇتۇپ،
ئۇشبۇ پەرمان جاكالاندى:

بىرىنچى، پۇقرالاردىن ئېلىنىدىغان باج-پاراقلارنىڭ يىگىرمە
بەش فائىزى، يەنى توت مىڭ پاتمان^① ئاشلىق، مىڭ چارەك پاختا،
توت يۈز چارەك زاراڭزا، قىرىق يەتتە مىڭ سەر پۇل قىسقارتىلسۇن.

① بىر پاتمان — 132 كېلوگرام.

بىر دىخان تۇتۇندىن ئېلىندىغان پاراق ئوتتۇرىچە بىر پاتماندىن ئاشماسلىقى كېرەك. مەھسۇلاتى جىقتىن جىقراق ئېلىش، ئازدىن ئازراق ئېلىش، يوقتىن ئالماستىق. دىخانلار ۋە قول ھۈنەرۋەنلەرگە قەۋەتلەپ سېلىق سېلىشنى توختىتىش، ئورۇنسىز ھاشارلارنى توختىتىش. قەۋەتلەپ ئېلىندىغان دىنىي سېلىقلارنى سالماستىق، ئوشىرە-زاكات ۋە ۋەخپى يەرلەردىن كىرگەن كىرىملەردىن دىنىي خادىملارغا مەلۇم دەرىجىدە سەرپ قىلغاندىن باشقىسىنى مەدرىس، مەسچىت قۇرۇلۇشلىرىغا ۋە چىقىملىرىغا سەرپ قىلماستىق.

ئىككىنچى، خانلىق خىراجىتى مۇناسىپ رەۋىشتە قىسقارتىلسۇن. يۇقۇرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلارنىڭ مائاشىنى يىگىرمە فائىز قىسقار-تىش، خىيانەتچىلىك، پارىخورلۇق قىلغۇچىلارنى جازالاش، ئىسراپ-خورلۇقنى چەكلەش، بەگ-ئەمەلدارلارنىڭ، دىنىي خادىملارنىڭ ۋە يۇرت كاتتىلىرىنىڭ پۇخرالارنىڭ پۇل-مېلىنى تۇرلۇك شەكىللەر بىلەن تارتىپ ئالىدىغان قىلىقلىرىغا قارشى تۇرۇش. زورۇر بولغان مەسچىت-مەدرىس، سۇ قۇرۇلۇشلىرىدىن باشقا، ھاجەتسىز بىنا قۇرۇ-لۇشلىرىنى قىلماستىق.

ئۈچىنچى، خالىغانچە ئادەم قاماش ۋە ئولۇم جازاسى بېرىش قەتئى چەكلەنسۇن! ھەر دەرىجىلىك خانلىق مەھكىمىلىرى ۋە مەھكىمە شەرتلىرىنىڭ خالىغانچە ئولۇم جازاسى بېرىشىنى چەكلەش ئۈچۈن، خاندانلىغىمىز ھوزورىدا "جىنايى ئىشلارنى باشقۇرۇش ھەيئىتى" تەشكىل قىلىنسۇن. بۇ ھەيئەتنىڭ تەستىقلاش ۋە نازارەت قىلىش ھوقۇقى بولىدۇ.

تۆتىنچى، تاجاۋۇزچىلىق خەۋپىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن، ھەربىي ئىشلار كۈچەيتىلسۇن. لەشكەرلەرنىڭ تەمىناتىنى يولغا قويۇش،

گىيىم-كېچەك ۋە ئوق-ياراقلارنى ياخشىلاش لازىم. ھەربىسى خىرا-
جەتكە خىيانەت قىلغۇچىلار رەھىمسىز جازالانسۇن.

سۇلتان ئابدۇرېشىتخان

ھىجرىيە توققۇز يۈز ئاتمىشنىچى يىلى، بارات ئاينىڭ 15-كۈنى.

شەھەرى ياركەن

(خان ئورنىدىن قوپىدۇ. باشقىلار باش ئېگىدۇ)

— پەردە چۈشىدۇ.

توتىنچى پەردە ئىشاننىڭ پىتىنىسى

[ئالتە ئاي كېيىن .

] "ناۋا" تەزىسىنىڭ مەرغۇلى بىلەن پەردە ئېچىلىدۇ .

[ئوردا - ئابدۇرېشىتخاننىڭ ئىشانىسى . ئابدۇرېشىتخاننىڭ قاپىغى

تۇرۇلگەن ، ئۇ ئولتۇرۇپ ئاخبارات تىڭشايدۇ ، قاۋۇل مىرزا پۈتۈنكىچى

ئورە تۇرۇپ ئاخباراتلارنى ئوقۇيدۇ...]

ئابدۇرېشىتخان : خوش ، يەنە قانداق ئاخباراتىڭىز بار ؟

قاۋۇل مىرزا : ئىشان - سويپىلار غاۋغا كوتەرمەكتە . بىرمۇنچە تالىپلار

ھەتتا قارا تۇرۇك پۇقسىرالارمۇ ئۇلارغا ئەگەشمەكتە . يەنە شۇ

بۇيرۇق توغرىسىدا .

ئابدۇرېشىتخان : بۇيرۇق نۇسخىسىنى ئەپكەلدېگىزمۇ ؟

قاۋۇل مىرزا : ھە ، ئەپكەلدىم (قەغەز لەر ئارىسىدىن ئېلىپ ئابدۇرېشىت -

خانغا سۇندۇ) .

ئابدۇرېشىتخان : (دىققەت بىلەن بۇيرۇقنى ئوقۇيدۇ) بۇ بۇيرۇقنى سىز

پۈتكەنسز !

قاۋۇل مىرزا : جانابى مىرزا ھەيدەرنىڭ تاپشۇرۇغى .

ئابدۇرېشىتخان: نېمە ئۈچۈن ماڭا دېمىدىڭىز؟
قاۋۇل ھىمىز: باش ۋەزىر، بۇ، پەرماننى ئىجرا قىلىش مەسلىسى،
سۇلتاننى ئاۋارە قىلماسقۇم بولىدۇ، دېگەن ئىدى.

ئابدۇرېشىتخان: پەرماندا "جىنايەت ئىشلىرىنى باشقۇرۇش ھەيئىتى
ئۆلۈم جازاسى بېرىشنى تەستىقلاش ۋە نازارەت قىلىش ھوقۇق-
قىغا ئىگە" دېيىلگەن. بۇ بۇيرۇقتا بولسا، مەھكىمە شەرىئەتنىڭ
بارلىق ھوقۇقى تارتىپ ئېلىنغان. كېيىن خانلىق پەرماندا
خانلىق مەدرىسىنىڭ قۇرۇلۇشىنى توختىتىش ئېيتىلمىغانغۇ!
(ئۇ تېرىكىدۇ ۋە ئورنىدىن قوپۇپ ماڭىدۇ.....)

قاۋۇل ھىمىز: گەپ مانا مۇشۇ يەردە، سۇلتان جاناپلىرى. خانلىق
پەرمان ئوچۇق ئېلان قىلىنغان. كىشىلەر بىلىدۇ. ھازىركىشىلەر
بولسا "مىرزا ھەيدەر سۇلتاننىڭ پەرمانىغا خىلاپلىق
قىلدى، ئونى باش ۋەزىرلىكتىن ئېلىپ تاشلاش كېرەك" دەيدۇ.
ھازىر مەسچىت، مەدرىس، خانىقالاردا "دىنىمىز يوقلىشقا يۈز
تۇتماقتا، شەرىئىتىمىز خاراپ بولماقتا..... دىنغا قارشى نەغمە-
ناۋالار ئەۋج ئالماقتا" دەپ يىغا-زارى بولماقتا. تۇنۇگۈنكى
جۈمە نامىزىدا خۇتپى ئوقۇغاندا ئىشان ھەزرەتلىرى باشلاپ
يىغلاپ بەرگەن. جامائەتىمۇ يىغلىغان. ھازىر بۇ ھەركەت
قەشقەر، خوتەن، ئاقسۇ ۋىلايەتلىرىگىچە تارالدى.....
(ئابدۇرېشىتخان تېخىمۇ جىددىلىشىدۇ، قەدەملىرى چاپىنلايدۇ، كېيىن
بېرىپ ئۇدۇلدىكى دەرىزىدىن تاشقىرىغا قاراپ تۇرىدۇ، جىمجىتلىق،
مۇڭلۇق سەز ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ....)

ئەكرەم: (كىرىدۇ) ئىشان ھەزرەت ۋە قازى رەئىس ھەم ئەلەم
ئاخۇنۇملار كىرىشكە ئىجازەت سورايدۇ (سەز توختايدۇ).

ئابدۇرېشىتخان: (شۇ يېتىچە) كىرسۇن! (ئۇ ئاستا كەينىگە بۇرۇلۇپ

ئىشك تەرەپكە قاراپ ماڭىدۇ. قاۋۇل پۈتۈكچى چىقىپ كېتىدۇ)
ئىشان: (ئارقىسىدا ئۇزۇن تون كىيگەن چوڭ سەللىك، چا ساقاللىق قازى
رەئىس ۋە قارا ساقاللىق ئەلەم ئاخۇنۇم كىرىشىدۇ) ئەسسالامۇ ئەلەي-
كۈم سۇلتان جانابى ئاللىرى، ئۆزلىرىنى ئاۋارە قىلدۇق.
ئابدۇرېشىتخان: ئەسسالامۇ ئەلەيكۈم، ھەزرىتىم. خوش، قېنى
مەرھەمەت، ئولتۇرايلى (ئۇدۇلدىكى كورپە سېلىنغان سۇپىغا تەكلىپ
قىلدۇ، ئولتۇرۇشىدۇ).

ئىشان: (قول كوتىرىدۇ، باشقىلارمۇ قول كوتىرىدۇ) ئاللاھۇتابارەك ۋە
تا ئالا سۇلتان جانابىلىرىنىڭ مەرتىۋىسىنى ئىگىز قىلغاي، ئاللاھۇ-
ئەكبەر (يۈز-ساقاللىرىنى سىلايدۇ).

قازى رەئىس، ئەلەم ئاخۇنۇم: (ئورۇنلىرىدىن قوپىدۇ) ھەق تائالا،
سۇلتان جانابى ئاللىرىنىڭ دولىتىنى زىيادە قىلغاي! (تازىم
قىلدۇ)

ئابدۇرېشىتخان: رەھمەت ئولتۇرايلى (ئولتۇرۇشىدۇ).
ئىشان: (قاپىغى سېلىق، نارازى قىياپەتتە) سۇلتان جانابىلىرى! ئەھۋال
ئېغىر. مۇسۇلمانلار دات-پەرىيات كوتەرمەكتە. مۇقەددەس
دىنىمىزغا قىلىنغان بۇنداق تاجاۋۇز ئالدىدا ئاللاتائالانىڭ
سادىق قۇلى بولغان پەقىر كىشىلەرنىڭ ئاۋازىغا قۇلاق سالماي
تۇرالمىدىم.

قازى رەئىس: سۇلتان ئاللىرى! مەھكىمە شەرىئىنىڭ ھوقۇقىنى
ئاياق ئاستى قىلىش.....

ئابدۇرېشىتخان: مەھكىمە شەرىئىنىڭ ھوقۇقىنى ئاياق ئاستى
قىلىش؟! ئەھۋال شۇنچىلىك دەرىجىگە يەتكەنمىكەن قازى

ئاخۇنۇم؟!

قازى رەئىس: كەچۈرگەيلا، سۇلتان جاناپلىرى، ئەگەردە ھازىر-
قىدەك بۇيرۇقلار داۋام قىلسا،..... يەنى، مەسلەن، شۇنداق
ئەيتىش مۇمكىنكى، جىنايەت ئىشلىرىنى سوراق قىلىش، ھوكۇم
قىلىش مەھكىمە شەرتىنىڭ مۇھىم بۇرچى ئىدى. مىرزا ھەيدەر
جاناپنىڭ بۇيرۇقى شەرىئەت قانۇنىغا خىلاپتۇر. ئۇنىڭدىن
كېيىن، مەسلەن، نەغمە-ناۋا دەيدۇ، مۇقام دەيدۇ، بۇلار
شەرىئەتتىمىزگە خىلاپ ئىشلار.

ئەلەم: شۇنداق، سۇلتان ئاللىرى، پەقىر شەرىئەت قانۇنىنى ئىجرا
قىلىشتا بىر مەسئۇلىيەتلىك خادىم بولغىنىم ئۈچۈن، شەرىئەت
قانۇنىنى قوغداش ھوقۇقىم بار، بۇ ئىشتا، سۇلتان جاناپلىرىدىن
رەنجىشىمىز يوق. مىرزا ھەيدەرنىڭ خانلىق پەرمانىغا خىلاپ
ئىش قىلغانلىغىدىن نارازى بىز، بەلكى، ئۇنىڭغا قەتئى قارشى
بىز.

ئىشان: ھازىر پۈتۈن ئەلدە پۇقرالارنىڭ غەزىۋى قوزغالدى. قۇر-
ئانى قۇچاقلاپ يىغلىماقتا. شەرىئەتنى ئىنكار قىلىش، خانلىق
مەدرىسىنىڭ قۇرۇلۇشىنى توختىتىش..... بۇ نىمە دىگەن ئېغىر
ئىش. بۇ ئوچۇقتىن-ئوچۇق ئۇلۇغ دىنىمىزغا قارشى تۇرغانلىق
ئەمەسمۇ، مىرزا ھەيدەر شۇنچە يوغۇنپ كەتتىمۇ؟ ھەتتا سۇل-
تاندىنمۇ يوشۇرۇن بۇيرۇق چۈشۈرۈش..... ئۇنى خىزمەتتىن
ئېلىپ تاشلاش لازىم!..... (ئۇ تىترەپ سۆزلەيدۇ).

ئابدۇرېشىتخان: ھەزرىتىم! مىرزا ھەيدەرنىڭ بۇنداق بۇيرۇق
چۈشۈرۈشى خاتا. باش ۋەزىرنىڭ بۇيرۇق چۈشۈرۈش ھوقۇقى
بولسىمۇ، بۇنداق مەسلىنى بىز بىلەن مەسلىھەتلىشىشى لازىم

ئىدى، ئەلۋەتتە. ئۇنىڭ خاتالىغى ئۈچۈن تەنبە بېرىش لازىم
ۋە بۇيرۇقتىكى خاتاسىنى تۈزىتىش لازىم. ئەمما، مىرزا ھەي-
دەر يامان ئادەم ئەمەس، ئۇنىڭ ئەسلى نىيىتى يامان ئەمەس.
ئۇنى ئەپۇ قىلىش كېرەك.

ئىشان: ئەپۇ قىلىش؟ ياق-ياق سۇلتان، ئۇنى خۇدا ئەپۇ قىلمايدۇ،
رەسۇلىللا ئەپۇ قىلمايدۇ، مۇسۇلمان بەندىلەر ئەپۇ قىلمايدۇ.
ئابدۇرىشتخان: بىز ئەپۇ قىلساق، ئۇ توۋە قىلسا، خۇدا گۇنا-
يىدىن ئۆتەر.....

ئىشان: (قىزىپ سوزلەيدۇ) جانابى سۇلتان! ھازىر خاندانلىقنىڭ
تەقدىرى ئېغىر لەرزىگە دۇچ كەلمەكتە. ئەگەردە تېزىدىن تەدبىر
قوللىنىپ مىرزا ھەيدەرنى ئۇنىڭ بۇيرۇغى بىلەن تەڭلا ئىنكار
قىلىپ كىشىلەردىن ئەپۇ سورىمايدىغان بولساق، يامان ئاقىۋەت
كېلىپ چىققۇسى..... جانابى سۇلتان! مەن ئوردىنىڭ ئالى
مەسلىھەتچىسى ۋە پۇخرانىڭ دىنىي پىشىۋاسى بولۇش سۈپىتىم
بىلەن شۇنى تەلەپ قىلمەنكى، مىرزا ھەيدەرنى خىزمەتتىن
ئېلىش، بۇيرۇقنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش كېرەك؛ ئاللاننىڭ
سادىق بەندىسى مىرزا ئېلى تاغايىنى باش ۋەزىرلىككە
تەيىنلەش لازىم (ئۇ ئورنىدىن قوپىدۇ، قازى ئەلەممۇ قوپىدۇ،
ئۇلار خانغا ئىلتىماس بىلەن تازىم قىلىدۇ...).

ئابدۇرىشتخان: ھەزرىتىم، ئاخۇنلۇرۇم، ئولتۇرايلى، مەسلىھەت
بىلەن ئىش قىلىلى. (ئىشان، قازى، ئەلەملەر ئولتۇرمايدۇ، يەنە
ئېگىلىدۇ) ھەزرىتىم، ئوزلىرىنىڭ لەۋزىلىرىنى ھەرگىز يەردە
قويماس ئىدىم، لېكىن.....

ئىشان: لېكىن، بىر مىرزا ھەيدەر ھەممىدىن ئەلا بولسا كېرەك.....

سۇلتان جاناپلىرى، ئوردىدا يا مىرزا ھەيدەر تۇرسۇن، يا بىز تۇرايلى.....

ئابدۇرىشتخان: (چوچۇيدۇ)..... تەلەپنى ئويلىشىپ كورۇشكە بولىدۇ. ئەمما كىشىلەرنىڭ ئورۇنسىز جاڭجال چىقارماسلىغى، پىتىنە-ئىغۇالارغا ئەگەشمەسلىكى ئۈچۈن، ھەر بىرلىرى خاندانلىق ھوزۇرىدا مەسئۇل بولۇشلىرى لازىم.....

ئىشان: (ئۈچمىسى بېشىنى كوتىرىدۇ، چىرايلىرى ئېچىلىدۇ) مانا بۇ ياخشى، سۇلتان. بىزنىڭ سۇلتانىمىز مانا مۇشۇنداق ئىسلام دىنىمىزنى ھىمايە قىلغۇچى بولسا، بىز ئاخۇن-ئولۇمالار، ئىشان-پىرىلار سۇلتانىنى ھىمايە قىلىمىز (باشقىلار، شۇنداق، شۇنداق، دەپ قوشۇلىدۇ).

ئابدۇرىشتخان: ئولتۇرايلى ھەزرىتىم.

ئىشان: رەھىمەت، بىز سۇلتانغا ۋاقىت بېرىلى ھەم چىقىپ پۇخرالارغا گەپ-سوز قىلىلى. (خوشلىشىپ چىقىشىدۇ)

[ئابدۇرىشتخان بەك بىتاقەت بولىدۇ. غەملىك ساز چېلىنىدۇ، ئويىدە ئۇ ياقىتىن بۇ ياققا ماڭىدۇ. ئاخىرى بېرىپ ئىككى قولى بىلەن بېشىنى تۈتۈپ ئولتۇرۇپ، جىددى ئويلايدۇ....

ئاماننىساخان: (ئەكرەم بىلەن ئاستا مېڭىپ كىرىدۇ، ئەكرەم شەرەت بىلەن غەمكىن خاننى كورسىتىدۇ، ئاماننىساخان كېلىپ خاننىڭ بېشىنى سىلايدۇ) ئىشانغا ۋەدە بەلما؟

ئابدۇرىشتخان: (شۇ پېتىچە بېشىنى لىڭشىتىدۇ) ئىلاجىڭىز قانچە؟! ئاماننىساخان: بىتاقەت بولۇشنىڭ پايدىسى يوق. چارە ئىزدەش كېرەك.

ئابدۇرىشتخان: قانداق چارە بولسۇن؟ (ئۇ بېشىنى كوتىرىپ ئاماننىساخانغا قارايدۇ) ئىش شۇ جايغا بېرىپ يەتتىكى، يا ئىشان،

ئاخۇنلاردىن كېچىش، دىنىي غەۋغاغا يول بېرىش. بۇ، ھاكىمە-
يەت ۋەيران بولۇش دىمەكتۇر؛ يا مىرزا ھەيدەردىن ۋاقتىنچە
بولسىمۇ كېچىش، بۇنىڭ بىلەن ۋەزىيەتنى پەسەيتىش، ھاكىمە-
مىيەتنى ساقلاپ قېلىش. بۇنىڭدىن باشقا چارە يوق... ئاھ...
بېشىم شۇنداق قاتتىكى، گوبيا ئىككى تاغ مېنى قاتتىق
سقىماقتا.....

ئاماننىساخان: (قوشۇمىسىنى تۇرۇپ چوڭقۇر ئويلايدۇ) ئۇچىنچى چارە
تېپىلماسمۇ؟

ئابدۇرېشىتخان: مەسلەن، قانداق؟

ئاماننىساخان: مەسلەن، چاتاقنىمۇ ھەل قىلىش، مىرزا ھەيدەر-
نىمۇ ساقلاپ قېلىش.....

ئابدۇرېشىتخان: ياق، ياق بولمايدۇ. ئىشان قەتئى ئۇنىمايدۇ.....
ئۇ ئەل ئىچىدە غەۋغا كۈتمەكتە.....

ئاماننىساخان: سىلنىڭ ئىشاننى ھورمەت قىلغانلىرى مەيلى.
لېكىن ئۇنى ئالى مەسلەھەتچى قىلىپ، تىزگىننىڭ بىر ئۇچىنى
ئۇنىڭغا تۇتقۇزۇپ قويۇش—بۇ ياخشى بولمىغان. مانا مۇشۇند-
داق ئاقىۋەتلەر كەلتۈرىدۇ.

ئابدۇرېشىتخان: مەسلەھەتچى بولمىغاندىمۇ، ئۇنىڭ سوزىگە ھور-
مەت قىلىش لازىم. خەلق ئۇنى ھورمەتلەيدۇ.

ئاماننىساخان: ئىشاننىڭ سوزىنى ئاڭلاش لازىم بولۇپ قاپتۇ.
ئىشان بىزنى جەننەتكە كىرگۈزۈپ دەيدۇ—يۇ، ئەمىلىيەتتە،
يالغۇز بىزنىلا ئەمەس، جىمى پۇخرانى دوزاققا باشلايدۇ.
ئىشنىڭ يامىنى شۇكى، سىلنىڭ تىزگىنلىرىنى تۇتقان كىشىنىڭ
تىزگىنىنى قارا نىيەتلەر تۇتۇپ ئالغان. مەسلەن، مىرزا ئېلى

تاغاي.....

ئابدۇرئىستخان: ھە، شۇنداق بولۇشمۇ ئېھتىمال. ئىشان تېخى
مرزا ئېلىنى باش ۋەزىر قىلىشنى تەلەپ قىلماقتا.

ئاماننىساخان: (چوچۇپ بېشىنى كوتىرىدۇ) ھە..... تېخى بۇ گەپمۇ
بار، دىسلە؟! ئەيتىمدىمۇ، ئويۇن نەدە؟

ئابدۇرئىستخان: قاپقانغا چۈشۈپ قالدۇق، مرزا ھەيدەر بىزنى،
ئوزىنىمۇ قاپقانغا ئىتتەردى.....

(ئوسمان سەردار، قىدىرخان، قاۋۇل پۈتۈكچىلەر بىللە ئالدىراپ
كىرىدۇ، قىياپىتى جىددى).

سەردار: (ھودۇقۇپ) سۇلتان جاناپلىرى، بۇ راستمۇ؟

ئابدۇرئىستخان:

ئاماننىساخان: سىلەر قەيەردىن ئاڭلىدىڭلار؟

سەردار: كوچىدا بىر گەپ دەيدۇ. سۇلتان ئىشان ھەزرەتنىڭ

تەلۋىنى قوبۇل قىپتۇ. مرزا ھەيدەرنى باش ۋەزىرلىكتىن

ئېلىپ تاشلاپ، مرزا ئېلىنى ئۇنىڭ ئورنىغا قويىدىكەن. بۇي-

رۇقىنى ئەمەلدىن قالدۇرماق بوپتۇ..... يەنە.....

قىدىرخان: يەنە مرزا ھەيدەرنى سوراققا تاتقىدەكىمىش. شەرىئەت

مەھكىمىسى ھەممە دەۋا- سوراق ئىشلىرىنى باشقۇرىدىكەن.....

دىگەن گەپلەر.

ئابدۇرئىستخان: شۇنداق دوستلىرىم..... "ئوزەم تاپقان بالاغا،

نەگە باراي داۋاغا".

سەردار: قانداقچە ئوزىمىز تاپقان بولىمىز سۇلتان جاناپلىرى؟

ئابدۇرئىستخان: مرزا ھەيدەر..... ئەلۋەتتە ئوزىمىزدە- دە.....

مرزا ھەيدەر: (غەمكىن كىرىدۇ) سۇلتان جاناپلىرى، ھەممە بالانى

تاپقان مەن، مەن مەسئۇل، مەن جازاغا لايىق... ئەمما، مۇشۇ ئىشان، ئاخۇنلارنىڭ ھاكىمىيەت ئىشىغا كاشلا قىلىشىدىن تويدۇم...

ئابدۇرىشتخان: (كىنايە، زارلاش بىلەن) دوستۇم مىرزا ھەيدەر! مەن سىزگە سوپا- ئىشانلار بىلەن توقۇنۇشۇپ قېلىشتىن پەخەس بولۇڭ، دەپ بىرقانچە قېتىم ئېيتىمىدىمۇ؟! سىز كاشلىنىلا ئويلايسىز، ئەمما ئۇ كاشلىدىن قانداق قىلىپ ئوتۇشىنى ئويلىمايسىز.....

مىرزا ھەيدەر: بەزى جەھەتتە ئۇلارغا قاتتىقراق بولمىسا بولمايدۇ. ئىشان، شەرىپەت، قازى، ئەلەم... بۇلار ئاخىر كىشىلەرنى خالىغانچە دارغا ئېسۋاتىدىغۇ؟!

ئابدۇرىشتخان: شۇڭا بىز پەرمان چىقاردۇق. شۇ پەرماننى چىقىرىش ئاسان بولدىمۇ، ئوزىڭىز بىلىسىزغۇ. سىز زادى خانلىق مەدرىسىنىڭ قۇرۇلۇشىنى توختاتماقچى ئىدىڭىز، مەھكىمە شەرىئىتىدىكى بۇ "كاشلا"نى ئېلىپ تاشلىماقچى ئىدىڭىز. مەن شۇ ۋاقىتتا سىزگە "دىنىي ئىشلارغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىدە ئېھتىياتكار بولۇش كېرەك" دەپ ئېيتقان ئىدىمغۇ!

سەردار: جانابى مىرزا ھەيدەر! سىز "بۇيرۇق" چىقىرىشتىن ئاۋال سۇلتان ئاللىرىنىڭ رازىلىقىدىن ئۆتكۈزۈشىڭىز كېرەك ئىدى. **مىرزا ھەيدەر:** مەن، بۇ پەرماننى ئىجرا قىلىش ئىشى، سۇلتاننى ئاۋارە قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق، دەپ قارىدىم.

ئابدۇرىشتخان: سىز پەرماننى ئىجرا قىلىمەن دەپ پەرمانغا خىلاپ ئىش قىلدىڭىز، كوكىلىڭىزنى ئۇلارغا تۇتقۇزۇپ قويدىڭىز..... سىز ئۇلارنى ھاكىمىيەت ئىشىغا ئارىلاشتۇرمايمەن دەيسىز، ئاخىر،

بۇ مۇمكىنمۇ دوستۇم... قاراڭ، مانا بىزگە ھەم ئوزىڭىزگىمۇ قانچىلىك ئېغىرچىلىق كەلتۈرۈپ قويدىڭىز. ئۇلارغا ياخشى بانا تېپىپ بەردىڭىز. ئۇلارنىڭ ھوقۇقىنى سۇندۇرىمەن دىدىڭىز - دە، ئەكسىچە، ئۇلارنىڭ قولغا تېخىمۇ چوڭراق كالىتەك تۈت- قۇزۇپ قويدىڭىز....

مىرزا ھەيدەر: (بېشىنى سالدۇ) مەن خاتا قىلدىم، ماڭا جازا بېرىد- لىشىنى تەلەپ قىلىمەن.

ئابدۇرېشىتخان: "جازا" ھەققىدە سۆزلەشنىڭ ھاجىتى يوق. سىز خىزمىتىڭىزدىن ئىستىپا بېرىپ، بىر مەزگىل چەتتەرەك تۇرۇپ تۇرۇڭ. باشقا چارە يوق.

قىدىرخان: سۇلتان ئاللىرىنىڭ پىكرى يوللۇق. جانابى مىرزا ھەيدەر، غالىبىيەت قازىنىش ئۈچۈن ۋاقىتلىق چېكىنىش لازىم بولىدۇ.

مىرزا ھەيدەر: سۇلتان جانابىلىرىنىڭ پىكىرلىرىنى تولۇق قوبۇل قىلىمەن. ئەمما، مىرزا ئېلىنىڭ باش ۋەزىر بولۇش مەسلىسىنى ئوبدان ئويلىشىش لازىم. ئۇ ئەبلەخ....

سەردار: ئۇ، قولىدىن ھەر بالا كېلىدىغان مەخلۇق.

ئابدۇرېشىتخان: ئۇنىڭغىمۇ ئىلاج يوق. بۇنى ئۇلار ئىلگىرىلا ئويلاپ قويغان ئىش. ساۋاقنى كوزدە تۇتۇش، ھۇشيار بولۇش كېرەك. بورىنىڭ ئۈگىسىدىن چىققىنىمۇ يامان ئىش ئەمەس.

ئامانساخان: سۇلتان جانابىلىرىنىڭ قارشى توغرا. ئۇلار نىقاۋىنى ئوزى ئېچىپ باقسۇن. مىرزا ئېلىنىڭ ئەسلى بەشىرىسىنى كورۇش كېرەك. ئەھۋالدىن قارىغاندا بىزگە يەنە چىقراق ساۋاق كېرەككە ئوخشايدۇ. ئەمما، سۇلتان ئاللىرى، ئۇلارنىڭ

مۇقامنى رەتلەش ئىشىمىزگە توسقۇنلۇق قىلىشىغا يول قوي-
ماسلىق كېرەك.

[ئابدۇرىشتخان ئويىدە قولىنى ئارقىسىغا تۇتۇپ ئۇ ياق- بۇ ياققا ماڭىدۇ
ۋە دەرىزە ئالدىغا كېلىپ ئوڭ بارمىقى بىلەن ساقلىنى سىلاپ ئۇزاق-
ئۇزاقلاغا تىكىلىدۇ.

— پەردە چۈشىدۇ.

بەشىنچى پەردە
بىرىنچى كورۇنۇش قارا نىيەت

[بىر يىل كېيىن.
ئابدۇرىشتخان قەشقەر - ئاتۇشقا سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ مازىرىنى
زىيارەت قىلىش ئۈچۈن كەتكەن. باش ۋەزىر مىرزا ئېلى تاغاي ئىشان -
نىڭ باشچىلىقىدا سۇيىقەستلىك ھەرىكىتىنى باشلايدۇ. يەنە بىر ياقىدىن
خاننىڭ پەرمانىغا خىلاپ ئىش قىلىپ، خەلق ئۈستىدىكى زۇلۇم - ئىستىب -
داتىنى كۈچەيتىدۇ. ئىش - ئىشرەتكە بېرىلىدۇ.
... مۇزىكىسى ئىچىدە پەردە ئېچىلىدۇ.
[مىرزا ئېلىنىڭ چوڭ ئىشخانىسى، بەك سولەتلىك ياسالغان. مىرزا ئېلى
ئىشان بىلەن سوھبەتلىشىپ ئولتۇرىدۇ.
مىرزا ئېلى: ... ھەزرىتى پىرىم، جانابى ئالىرىنىڭ لەۋزىلىرى
بويىچە ئىشلار ئورۇنلاشتۇرۇلدى. مەدرىسكە ئوت قويۇش
بانىسى بىلەن رەھمەت قولغا ئېلىنىپ ئىشى تاماملاندى.
ئىشان: باشقا قاتناشچىلارچۇ؟
مىرزا ئېلى: ئۇلارنىڭمۇ ئەدىۋى بېرىلدى. سانايى نەفىسىنى توختىتىش
قارارى چىقىرىلدى. ئەمدى ئومەر بىلەن ئاماننىساخاننىڭ ئىشى
قالدى.]

ئىشان: ئۇلارنىڭ ئىشىنىمۇ تېزىرەك ھەل قىلماق كېرەك. سۇلتاننىڭ قەشقەردىن قايتىدىغان ۋاقتى يېقىنلاپ قالدى.
مىرزا ئېلى: ئاڭغىچە ئىشنى تۈگىتىمىز، ئومەرنى بۈگۈن ئاخشام ئۇچۇرماقچىمىز.

ئىشان: مۇقام ئۇچۇن يازغان كىتاپلىرى بىلەن.
مىرزا ئېلى: خوش. ئۇنى دەرھال كۆيدۈرمىز، ئەمدى ئامان-نساخاننىڭ ئىشى...

ئىشان: ئۇ دەھرى خوتۇن بەك ئۇستا، ئاگاھ بولماق كېرەك.
مىرزا ئېلى: خاتىرجەم بولغايلا، ھەزرىتىم، ئىنىسى-جىنىغا چاندۇرمايمىز.

ئىشان: جانابى ۋەزىر، ئۇلۇغ دىنىمىزغا، شەرىئىتىمىزگە سادىق زاتىسىز. ئاللا تائالا سىزگە يار بولغاي! ئامىن (دۇئا قىلدۇ)
ئەمدى مەن ياناي (قوپىدۇ). (مىرزا ئېلى ئۇنى ئۇزىتىپ چىقىدۇ).

[مىرزا ئېلى تاشقىرىدىن ھاكاۋۇرانە كىرىدۇ ۋە كېلىپ يولەنگۈچ كارۋانتقا ئولتۇرۇپ، چاۋاك چالىدۇ، خىزمەتچىسى ئەلنەغمىچىلەر ۋە قىزلارنى باشلاپ كىرىدۇ. كارۋانتتىكى ئىگىز ياستۇقلارغا يېنىچە يولىنىپ، ماسا-يىرىلغان كوزلىرى بىلەن تاماشا كۆرىدۇ.

[ئالتە نەپەر قىز ئۇسۇل ئوينىيدۇ. سازەندىلەر ئادەتتىكى كوچا ئاھاڭ-لىرىغا ساز چالىدۇ. قىزلار غەيرى يوسۇندا مىرزا ئېلىنىڭ خاھىشىگە لايىق ياسانغان، ئەمما ئۇلار ناگۇلا ئۇسۇل ئوينىيدۇ.

[مىرزا ئېلىنىڭ ئارقىسىدا ئىككى قىز يەلپۈپ تۇرىدۇ. يەنە بىر قىز ئۇنىڭغا چىلىم سېلىپ تۇتۇپ تۇرىدۇ. چىرايلىق ئىشلەنگەن مىس چىلىمدىن مىرزا ئېلى ئارىلاپ تاماكا تارتىپ، تۇتۇنلىرىنى مەغرۇرلۇق بىلەن پۇۋلەپ تۇرىدۇ... كېيىن مىرزا ئېلىنىڭ ئىشارىتى بىلەن ئىچكىرىد-دىن ئىككى ياساۋۇل قارا يوپۇققا ئورالغان بىرسىنى ئەپكىرىپ ئوتتۇرىغا

توختىتىدۇ (ئۇسۇل توختايدۇ) ۋە يوپۇقنى ئېلىپ تاشلايدۇ. ئۇزۇن قارا كوينەك كىيگەن، بېشىغا قارا رومال سالغان بىر ئايالنىڭ قىياپىتى كورۇنىدۇ. مىرزا ئېلى مەغرۇر بېرىپ ئۇ ئايالنىڭ بېشىدىكى رومىلىنى ئېلىپ تاشلايدۇ... بادامخاننىڭ غەزەپلىك چىرايى كورۇنىدۇ، ئۇ، ئاچچىق بىلەن گەۋدىسىنى تەتۇر بۇرايدۇ....

مىرزا ئېلى: ھا-ھا-ھا... بادامخاننىڭ ئۇچكىسى قاتتىق، مېغىزى تاتلىق بولارمىش. راست قاتتىق ئىكەندە! رەھمەتتەك بىر گاداينىڭ ئولگىنىگە دۇنيا يىقىلىپ چۈشەتتىمۇ؟ ھا-ھا-ھا..... قېنى گۈزەل چوكان، بىر پەدە ئۇسۇل ئويىناپ بېرىڭ! چىرايلىق كىشىگە خاپىلىق ياراشمايدۇ..... (بادامخاننىڭ ئىككىسى سىلىماق بولىدۇ. بادامخان مىرزا ئېلىنىڭ قولىنى ئۇرۇپ تاشلايدۇ ۋە بۇرۇلۇپ بېشىنى كوتىرىدۇ).

[مىرزا ئېلىنىڭ ئىشارىتى بىلەن ساز چېلىنىدۇ. بىر ياساۋۇل كېلىپ بادامخاننى ئۇسۇلغا بۇيرۇيدۇ، رەت قىلغاندىن كېيىن ئۇنى قامچا بىلەن ئۇرۇپ يىقىتىدۇ. يىقىلىپ ياتقان بادامخان ئۇسۇل ھەركىتى بىلەن تولغۇنۇپ قوپۇپ غەزەپ بىلەن قارشىلىق ئۇسۇلى ئويىنايدۇ. ئۇ بارلىق غەزىۋى ۋە ئوچمەنلىگىنى ئۇسۇل بىلەن ئىپادىلەيدۇ. قىزلارمۇ ئۇنىڭغا تەڭكەش بولىدۇ. ساز ھەم مۇڭلۇق ھەم غەزەپلىك كۈيى بىلەن دولقۇنغا كوتىرىلىدۇ. بادامخاننىڭ كۈرەش ئۇسۇلى ئەۋج ئالىدۇ. بادامخان ۋە قىزلار ئىسيانكارلىق بىلەن مىرزا ئېلى تەرەپكە سىلجىيدۇ، مىرزا ئېلى ئولتۇرغان جايدا ئارقىسىغا داچىيدۇ.

مىرزا ئېلى: (قاتتىق ئاۋاز بىلەن) يوقات، بۇنى! (ساز توختايدۇ، ئىككى ياساۋۇل بادامخاننى تۇتۇپ چېكىندۈرىدۇ، ھىلىقى قارا يوپۇقنى ئېلىپ كېلىپ بادامخانغا ياپماق بولىدۇ... تالادىن ئايالنىڭ "قولۇڭنى تارت!" دېگەن قاتتىق ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ، ھەممە شۇ ياققا قارايدۇ...)

ئاماننساخان: (ئوز ۋاقتىغا خاس چىرايلىق - ئىخچام ھەرىجە كىيىنىگەن، بىلىدە سەدەپ ساپلىق خەنجەر، ئىككى ئايال ياساۋۇل كەينىدە، ئۇ جىددى مېڭىپ كېلىپ ياساۋۇللارنىڭ قولىدىكى يوپۇقنى ئېلىپ ئىرغىتىپ تاشلايدۇ) بادامخان دوستۇم! (بادامخانغا قۇچاق ئاچىدۇ. مرزا ئېلى چوچۇپ ئورنىدىن قوپىدۇ).

بادامخان: ئاھ دوستۇم! (ئوزىنى ئاماننساخانغا تاشلاپ يىغلايدۇ...)
ئاماننساخان: يىغلىماڭ بادامخان، يىغلىماڭ. (بادامخاننىڭ بېشىنى سىلاپ چوۋۇتىدۇ. كېيىن مرزا ئېلىغا قاراپ) رەھمەت قېنى!
مرزا ئېلى: مېنى كەچۈرگەيلا خېنىم، ئۇ، دارغا ئېسىلدى (تازىم قىلىدۇ. بادامخان ھۆكۈمەپ يىغلايدۇ).

ئاماننساخان: (غەزەپ بىلەن) نىمە ئۇچۇن؟!
مرزا ئېلى: خانلىق مەدرىسكە ئوت قويغانلىغى ئۇچۇن ھەم دىنغا قارشى بىدئەت ناخشىلارنى ئېيتقانلىغى ئۇچۇن.

ئاماننساخان: مەدرىسكە ئوت قويغاننىڭ قانداق دەلىلى بار؟
مرزا ئېلى: بىللە ئوت قويغانلار ئىقرار قىلدى.
ئاماننساخان: مەن ئوزەم ئۇلاردىن سورايىمەن.
مرزا ئېلى: ئۇلارمۇ دارغا ئېسىلدى.

ئاماننساخان: ئوردا سانايى نەفسەسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشنى قارار قىلىشقا كىمنىڭ ھەددى بارىكەن؟
مرزا ئېلى: ئۇلار مۇقام رەتلىەيمىز دەپ دىنغا قارشى ئىشلارنى قىلغان.

ئاماننساخان: باش ۋەزىر! سىزنىڭ نەزىرىڭىزدە سۇلتان بارمۇ، زادى!

مرزا ئېلى: پەقىر سۇلتان جاناپلىرىنىڭ قولى مەن، ئاغچا خېنىم.

بۇ ئىش باش مەسلىھەتچى ئىشان ھەزرىتىمنىڭ قارارى...
ئاماننىساخان: ھە، شۇنداقمۇ؟...سىلەر بۇ رەزىل ئويۇنۇڭلار ئۈچۈن
سۇلتان قەشقەردىن قايتقاندىن كېيىن جاۋاب بېرىسىلەر،
تېخى!...بادامخان، جۇرۇڭ، كەتتۇق (بادامخاننى قولتۇقلاپ
ماڭدۇ. ئۇسۇلچى قىزلار ئاماننىساخاننىڭ ئالدىنى توسدۇ).

قىزلار: بىزنىمۇ ئەپ كەتسىلەر، خان ئاچا! (يالۋۇردۇ)
ئاماننىساخان: جۇرۇڭلار! (ھەممىسى چىقىپ كېتىدۇ. مىرزا ئېلى نىمە
قىلىشنى بىلەلمەي، قاراپلا قالىدۇ...)
ئېلى پاشىپ: (ھودۇقۇپ كىرىدۇ) نىمە گەپ، ئاۋۇ خېنىمنىڭ
غەزىۋى چوڭغۇ؟
مىرزا ئېلى: نىمە بولاتتى، رەھىمەتنىڭ ئىشى، بادامنى تارتىپ
كەتتى...

پاشىپ: ئاپلاھۇتەكبەر!.....زادى مۇشۇ ئىشنى ئالدىراپ قىلىپ
قويدۇق دىگەن ئىدىم.
مىرزا ئېلى: بولدى، ئىش ئوتتى. خانلىق مەدرىسكە ئوت قويۇش
ئىشى ئاشكارا بولمىسا بولدى.
پاشىپ: ئۇنىڭدىن خاتىرجەم بولسلا، بۇ ئىش ناھايىتى پۇختا
قىلىنغان. پاش بولمايدۇ. ئاتالمىش ئوت قويغۇچىلارنىڭ
ھەممىسى يوقىتىلدى.

مىرزا ئېلى: رەھىمەت توغرىسىدىكى گۇۋاچىلار چىڭمۇ؟
پاشىپ: چىڭ، ئۇلارنىڭ يۈرىكى مېنىڭ قولۇمدا.
مىرزا ئېلى: يەنە پۇختىلاش كېرەك. ئىش قىلىپ ئاشكارا بولۇپ
قالمىسۇن. بۇ تېخى ئىشنىڭ باشلىنىشى. سۇلتان قەشقەردىن
قايتىقچە ئاساسىي ئىشنى ئورۇنلاپ بولۇش لازىم.

پاششاپ: خاتىرجەم بولسالا، باش ۋەزىر. ئىشان ھەزرىتىم قانداق، چىڭمۇ؟

ھىززا ئېلى: بۇ ئىشلارنىڭ ھەممىسى ئىشان ھەزرىتىمنىڭ قارارى بىلەن بولغان تۇرسا. ئىشاندا گەپ يوق. ئەمما، ئىش پاش بولۇپ قالارمىكىن دەپ ئەندىشە قىلىدۇ. ئۇنىڭ تۇتقان-پۇتكىنى ئاللا، دىن. شۇڭا بىزنىڭ بىر قولىمىزدا دىن، بىر قولىمىزدا قىلىچ بولۇشى كېرەك. ئومەر بىلەن ئاماننىساخاننىڭ ئىشىنى ھەل قىلساق، خاننىڭ قانات-قولى قىرغىلىدۇ.

ئېلى پاششاپ: شۇنداق، ئەلۋەتتە. (بېشىنى ھىززا ئېلىگە يېقىن ئەپ كېلىپ خۇپپىيانە قىلىپ سۆزلەيدۇ) تازا كېلىشكەن قىلىچىۋاز ئىككى يىگىتنى تەييارلاپ قويدۇم. ئەمدى چارە ھەم ۋاقتىنى ئويلىنىش كېرەك.

ھىززا ئېلى: چارە، ۋاقت... (قوشۇمىسىنى تۇرۇپ ساقلىنىشىنى سىلاپ ئويلايدۇ) كېچىدە، بۈگۈن كېچىسى. ئۇخلاپ ياتقاندا... يول ئۈستىدە... (ئۇ بىر نەرسە تاپقاندا كىچىسى ئېچىلىدۇ) ۋاقت بولسا...، ئىش قىلىپ چاپسانراق ئولگىنى ياخشى.

ئېلى پاششاپ: ئىش بەك يوشۇرۇن قىلىندۇ، پۇختا ئورۇنلاشتۇر-دۇم، نامەلۇم ئادەملەر ئومەرنى ئولتۇرۇپ ئويىنى بۇلاپ كېتىدۇ-دە، ئەلۋەتتە. مۇقاملارمۇ شۇنىڭ ئىچىدە.

ھەھەرەم: (ھىززا ئېلىنىڭ مەھرىمى كىرىدۇ) يادىڭار خېنىم قەدەم تەش-رىپ قىلدى! (ئىككىسى چاپسان قوپۇپ ئالدىراپ ئىشىككە ماڭىدۇ...)

يادىڭار خېنىم: (ئالپىتە كىيىنگەن، بېشىغا نېپىز ھال ياغلىق ئارتقان، ئارقىسىدا توت نەپەر خىزمەتچى قىز بىلەن كىرىدۇ) ھا-ھا-ھا...

بىمەھەل كەلدىمۇ جانابى باش ۋەزىر؟ شۇنداق، تاسادىپى ئەھۋاللارنى دائىم ئەستە تۇتۇش كېرەك... ھا... پاششاپ بەگمۇ بارىكەن (مىرزا ئېلىنىڭ تەكلىۋى بىلەن ئورۇندۇققا ئولتۇرۇپ، بېشىدىكى ياغلىققا قول سوزىدۇ، بىر قىز دەرھال كېلىپ ياغلىقنى ئالىدۇ. ياسىنىشى ۋە گۈزەل - ھاكاۋۇر چىرايى تېخىمۇ ئوچۇق كورۇنىدۇ) پاششاپ بەگ! پاششاپلىق جايىدىمۇ؟ ماڭا قاراڭ، سىزدە ئازراق ھودۇقۇش بارمۇ، نىمە؟ ۋاي يەي، پاششاپقا بۇ ئىش ياراشمايدۇ. مىرزا ئېلى تاغاي جاناپلىرىغا قاراڭ، ئۇستىگە تاغ يېقىلىسىمۇ پەرۋا قىلمايدۇ (كۈلىدۇ). سىزنىڭ قوللىڭىزدا ئاشۇنچە ھوقۇق ۋە ساقچى، ئەسكەرلەر تۇرۇقلۇق، نىمىدىن قورقسىز؟ (كۈلىدۇ). ھوقۇق كىچىكلىك قىلىۋاتامدۇ، يە؟ (كۈلىدۇ) ئورلەش - كىمۇ بولىدۇ... ئەمما، پەلەمپەيدىن يۇقۇرىغا چىقىشتا بەل چىڭ بولۇش كېرەك. ھا - ھا - ھا...

ئېلى پاششاپ: ئىلتىپاتلىرىغا تەشەككۈر، چوڭ ئاغىچا جېنىم. (قوپۇپ ئېگىلىدۇ) خېنىمنىڭ مەرھىمىتى تۇرغان يەردە پەقەر ھىچنىمىدىن قورقمايمەن... مەن ياناي، باش ۋەزىر جاناپلىرى.
مىرزا ئېلى: مەيلى...

يادىگار خېنىم: پاششاپ بەگ يۈرەكسىز يولۋاس بولغاندىن، غەيرەتلىك ئېشەك بولغان ياخشى، گايدا ئېشەك ھاڭراپ يولۋاسنى قاچۇرالايدۇ، بىلىڭىزمۇ؟ ھا - ھا - ھا... خوش پاششاپ (پاششاپ ئېگىلىپ تازىم بىلەن خوشلىشىپ چىقىدۇ. يادىگار خېنىمنىڭ ئىشارىتى بىلەن قىزلار چىقىدۇ).

مىرزا ئېلى: خېنىم.....
يادىگار خېنىم: ھىم، خېنىم... بىر قەلەندەن سازەندىگە كۈچى يەتمەي

تېخى باش ۋەزىر ئىمىش. بىردەم تۇرۇپ ”جېنىم“مۇ دەيلا
 ھەرقاچان، ھا-ھا-ھا...
 ھىززا ئېلى: كۈچى يەتمەسلىك مەسلىسى ئەمەس، ياخشىراق
 ئويلاشقان ياخشى...
 يادىگار خېنىم: جاناپلىرى ئويلشىپ بولغىچە سۇلتان كېلىپ بولىدۇ.
 ئاندىن ئىشلىرى غالتەككە چىقىدۇ (كۆلىدۇ).
 ھىززا ئېلى: يوقسۇ، ئۇنىڭغىچە قالمايمىز، پاشىپ بەگ تەييارلاندى.
 يادىگار خېنىم: بۇ تازا بىر توخۇ يۈرەككۇ. چاپىغىنى ئالىمەن دەپ
 قارىغۇ قىلىپ قويىمىسۇن، يەنە.
 ھىززا ئېلى: ئۆزلىرىنىڭ ئالدىدا بىرئاز سۇر باسقانغا ئوخشايدۇ.
 خېلى جېنى بار ئادەم...
 يادىگار خېنىم: ئەگەر چاندۇرغىدەك بولسا، بۇنىمۇ جايلاش كېرەك.
 ماڭا قاراڭ. (بىراقلا چىرايىنى ئۆزگەرتىپ، قوشۇمىلىرىنى تۇرۇپ،
 ھىززا ئېلىگە ئېگىلىدۇ) سىزگە قىسىر، ئومەر توسالغۇ بولسا،
 ماڭا ئاماننسا...! ئۇ سۇلتاننى ئۆزىگە شۇنداق تارتىپ ئالدىكى،
 ئۇنى يوقاتماي، سۇلتاننى ئۇنىڭدىن ياندۇرۇش ئەسلا مۇمكىن
 ئەمەس...ھىلىقى رەھمەت بىلەن بادامنىڭ ئىشى ھەل
 بولىدى-دە.
 ھىززا ئېلى: ھە، شۇنداق، ھەل بولغاندەك قىلغان ئىدى. لېكىن...
 ئىش چاتاقراق. بايا ئاماننسا كېلىپ بادامنى ئەپ كەتتى.
 يادىگار خېنىم: ھە، ئەپ كەتتى؟ بادامنىڭ مېغىزىنى چاقالمىي
 قاپلا-دە، ھا-ھا-ھا...توخۇ يۈرەك، بېرەمدىغان ئۇنى!
 ھىززا ئېلى: ئىلاجىم يوق، تېخى ئۇ، رەھمەتنى سۇرۇشتە
 قىلىۋاتىدۇ.

يادىگار خېنىم: ئىش پۇختا قىلىنغان بولسا، چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئۇلار يەنە سەنئەت، مۇقام دەپ دىنغا قارشى چىقىۋاتىدىغۇ. ئىشاننىڭ ھاسسىسىنى ئىشلىتىش لازىم. رەھىمەت مەدرىسكە ئوت قويغۇچى ئەمەسمۇ؟! ھە، چوڭ قىلتاق تەييارلاندىمۇ، بولدى.

مىرزا ئېلى: ئومەرنى جايلاش ئىشى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ئەمما ئاماننىسانىڭ مەسلىسىگە قول سېلىش تەسرەك تۇرىدۇ.

يادىگار خېنىم: ئاماننىسا... (قوپۇپ ئويىدا ئايلنىدۇ) ئاماننىسا... (كېلىپ مىرزا ئېلىنىڭ ئالدىدا توختايدۇ) ئاماننىسانىڭ ئىشىنى ماڭا قويۇپ بېرىڭ. ئۇ تېخى سۇلتانغا بىر شاھزادە تۇغۇپ بەرمەكچى ئىمىش. مەن ئۇنى شۇنداق جايلايمەنكى، ئاشۇ بولمىش شاھزادىسى بىلەن بىللە ئۇنى مېچىپ تاشلايمەن (غەزەپ بىلەن ئىككى قولىدا بىر نىمىنى مېچىغاندەك قىلىدۇ) ئەنە شۇندىن كېيىن سۇلتان قانداق قىلارىكىن؟ ھا، ھا، ھا...خوش، باش ۋەزىر جاناپلىرى، مەن كەتتىم (ئۇ ئىشىككە ماڭىدۇ. قىز كىرىپ ياغلىغىنى بېشىغا سالدى. مىرزا ئېلى ئۇزىتىدۇ) خوش، جانابى باش ۋەزىر (ئۇ كەينىگە يېرىم بۇرۇلۇپ مىرزا ئېلىگە قاراپ نازلىق كۈلۈمسىرەيدۇ، مىرزا ئېلى قوللىرىنى مەيدىسىگە قويۇپ كۈلۈپ باش تېگىدۇ).
— پەردە چۈشىدۇ.

بەشىنچى پەردە ئىككىنچى كورۇنۇش سۇيىقەست

[بىر ئاي كېيىن.]

[ئاماننىساخاننىڭ ئىشخانىسى. سۇپىدا ئاماننىساخان "راك" نىڭ نۇسخا ئاھاڭدا مۇڭلىنىپ تەمبۇر چېلىپ ئولتۇرغاندا پەردە ئېچىلىدۇ. تەمبۇرنى تەسىرلىك چالدى. كېيىن ئۇ تەمبۇرنى قويۇپ، ئورنىدىن قوپۇپ، كىرىپ كەلگەن قىدىرخان بىلەن سالاملىشىدۇ.]

ئاماننىساخان: مەرھەمەت ئولتۇرسىلا (ئولتۇرۇشىدۇ ۋە قولتۇغىدىن ئىككى كىتاپنى ئېلىپ شەرەگە قويىدۇ). ئومەر ئۇستا چوڭ خەۋىپتىن قۇتۇلۇپ قالدى، خۇدا ساقلىدى. يەنە رەتلەنگەن مۇقاملارمۇ ساقلىنىپ قالدى. ئۇلار بىزنى بىر سازەندە ئۇستازدىن ۋە مۇقامنىڭ بارلىق ھۆججەتلىرىدىن ئايرىماقچى ئىدى، قولىدىن كەلمىدى. ئەمما ئۇلار پەيلىدىن يانمايدۇ.

قىدىرخان: ئۇلارنىڭ قارا نىيىتى باشلاندى. ھۇشيار بولۇش لازىم. ئاخشام ئومەر سازەندىنىڭ ھويلىسىغا ئالدىن مۇھاپىزەتنى ئويۇشتۇرغىنىمىز ياخشى بولغان. ئۇلار ئومەر ئۇستازغا قەست قىلىمەن دەپ ئۆزى كولىغان ئورنىغا ئۆزى چۈشتى. (شەرەدىكى باشقا بىر كىتاپنى ئېلىپ) ھە، بۇ شائىرلىرىمىزنىڭ ئەسەرلەر توپلىمى. بۇ ئەسەرلەرنىڭ مەزمۇنى يېتەرسىز بولغاندىن باشقا، بۇلاردا تىل جەھەتتىمۇ مەسىلە چىقراق.

ئاماننىساخان: شۇنداق. بىزنىڭ بەزى شائىرلىرىمىز ئەرەپ، فارس شائىرلىرىغا يېپىشىۋالدى. نىزامى، فىردەۋسى، جامى...

ئۇلار بىز ئۇگىنىشىمىز لازىم بولغان ئۇلۇغ مۇتەپەككۇر ئالىملار. لېكىن، بىزنىڭ ئۇيغۇرلاردىن چىققان مۇتەپەككۇر، ئالىم، يازغۇچىلىرىمىزمۇ ئىلگىرىلا شېرىيەت بايىدا كامالغا يەتكەن. قەدىمقىلارنى قويۇپ تۇرۇپ، كېيىنكى ئەسىرلەردىكى ئالىم-شائىرلىرىمىزنى ئالساق، مەسلەن، فارابى، مەھمۇت قەشقىرى، يۈسۈپ بالاساغۇن، ئاتايى، سەيخى، سارايى ۋە باشقىلار... ئەبۇ نەسىر فارابى يالغۇز ئۇلۇغ شائىر بولۇپلا قالماستىن، ئۇ كىشى بىر مۇتەپەككۇر ئالىم، پەيلاسوپ. ئۇ كىشىنىڭ مۇنداق بىر شېرىيەت يادىمدا بار: (ئويلاپ يادقا ئوقۇيدۇ)

پىشمايىن سىرى ۋۇجۇدخام قالدى ئالىم ئوز پېتى،
يا تېشىلمەي گەۋھىرى ھەم فالدى ئالەم ئوز پېتى.

گەر ئەقىل يورۇق چېچىپ ھەر كىم ئاڭا مەنە ئەيتسىمۇ،
ئەسلى چىن تەسۋىرىدىن كەم قالدى ئالەم ئوز پېتى.

قىدىرخان: ھە، ھەقىقەتەن پەيلاسوپ ئالىم: (ئويلاپ شېرىيەتنىڭ ئاخىرقى قۇرىنى تەكرارلايدۇ) "ئەسلى چىن تەسۋىرىدىن كەم قالدى ئالەم ئوز پېتى." شۇنداق، فارابى ئالەم قانۇنىيەتلىرىنى بىلىشتە خېلى ماھارەت كۆرسەتكەن بولسىمۇ، ئەمما، ئۆزىدىن ئىلگىرىكى ۋە ئۆزىگە زامانداش پەيلاسوپلارنىڭ جۈملىسىدىن ئۆزىنىڭ ئالەم سىرىنى تېخى ئاچالماي قالغانلىغىدىن ئارماندا قالغان، ھەقىقەتەن شۇنداق. لېكىن، "ئالەم ئوز پېتى" قالمايدۇ. ئاڭ پىكىر تەرەققى قىلىدۇ، شەيئىلەر تەرەققى قىلىدۇ،

ئالەمنىڭ سىرىمۇ ئېچىلسۇن. ھە، ئاماننىساخان (شېرىدىكى كىتاپلارنى قولغا ئالدى) ئۆزلىرىنىڭ بۇ كىتاپلىرىنى كورۇپ تۇگە. تىشىنى كېچىكتۇردۇم، ئەپۇ قىلغايلا، ئۆزلىرىنى يېتىشكەن ئالىم دېيىشكە ھەققىم بار، ھەر ئىككىلا كىتاپ ياخشى يېزىلغان. خۇسۇسەن «دىۋان نەفىسى» (كىتاپنى كورسىتىدۇ) دىكى ئىدرەك ۋە ماھارەتلىرى مېنى قايىل قىلدى، «ئەخلاقى جەمىيىلىيە» (يەنە بىر كىتاپنى قولغا ئالدى) مۇ ئوخشاشلا يۇقۇرى قىممەتكە ئىگە. بۇ كىتاپلارنى باستۇرۇش لازىم.

ئاماننىساخان: بۇ كىتاپلارنى مېنىڭچە پىشقان ئەسەر دېيىشكە ئەر-زىمەيدۇ. مەن ئۆزۈم قانائەتلەنمەيمەن، ئەگەردە مەلۇم ئۇتۇق بار، دېيىلسە، ئۇ جاناپلىرىنىڭ غەمخورلۇغى ۋە تەربىيىسىدىن ئايرىلمايدۇ. ئۆزلىرىنىڭ «دىۋان قىدىر» ناملىق مەشھۇر ئەسەر-لىرى ماڭا چوڭ ياردەم بەردى.

قىدىرخان: ھە، ئۇ بىزنىڭ ۋەزىپىمىز، پەقىر ئاخىرقى ئومىرىدە ئۆزلىرىدەك ياش، بولۇپمۇ ئايال ئالىمنى كورەلگىنىم ئۇچۇن زىيادە خۇرسەن مەن.

ئاماننىساخان: ۋاي، يامان كوتىرىۋەتتىلە ئۇستاز، "ئالىم" مەرتە-ۋىسىگە يېتەلسەك ياخشى بولاتتۇغۇ!

قىدىرخان: "ئالىم" لىق ئاسماندىن چۈشمەيدۇ، كىشىنىڭ ئەستايىدىل تىرىشچانلىغىغا باغلىق. بىلىم ئىلىمنى سويگۇچىگە باش ئېگىدۇ، ھورۇننى، ھاكاۋۇرنى يات كورسۇدۇ؛ ساختىپەز بىلەن بولسا ھەرگىز چىقىشالمايدۇ. ئۆزلىرى ئىلىمگە مۇھەببەت باغلىغان ئىسىل پەزىلەتلەرگە ئىگە بولغانلىقلىرى ئۇچۇن "ئالىم" لىق مەرتىۋىسىگە يەتتىلە. قىزىم، سىلە بىزنىڭ مىللىتىمىزنىڭ

غۇرۇرى، (بىر خىل ھاياجان ۋە ھورمەت بىلەن سۆزلەيدۇ) بۇ ئىككى كىتابنى نەشر قىلىشقا رۇخسەت قىلسىلا.

ئاماننىساخان: ماڭا بەرگەن ئىلھاملارغا مىڭلارچە تەشەككۈر، ئۈس-تازىم (تازىم قىلدۇ). نەشر ئالدىدىن يەنە بىر قېتىم كۆرۈپ چىقاي، سۇلتانمۇ ئاخىرقى نۇسخىسىنى كۆرەي دېگەن ئىدى. ئاۋال، بەلكى دەرھال "مۇقام" كىتابىنى باستۇرساق دەيمەن. **قىدىرخان:** ئۇ توغرا، بۇ كىتابلارنىمۇ باستۇرسىز، ھە، راست، سۇلتان تېزراق قايتسا بولار ئىدى.

ئاماننىساخان: مەن خەت يازدىم. قايتىپ قالار. ھازىر ئەھۋال بارغانسېرى جىددىلەشمەكتە، سۈيىقەست ھەرىكىتى باشلاندى، رەھمەتنى ئولتۇرۇش، ئۇنىڭدىن كېيىن ئومەر ئۇستازغا قەست قىلىش، سەنايى نەفىسىمىزنى تاقاش...

قىدىرخان: شۇنداق، ئەھۋال جىددى. خانلىق مەدرىسكە ئوت قويۇش دېگەن نىمىنى ئويدۇرۇپ چىقىش پۈتۈن سۈيىقەستنىڭ باشلىنىشىدىن دېرەك بېرىدۇ. مېنىڭچە، ئىش بۇنىڭ بىلەن تۈگەپ قالمايدۇ. بىز ھۇشيار بولىلى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئىلىم-مەرىپەت ئىشىمىزنىمۇ توختاتمايلى، مەسلەن: ئەدەبىيات-سەنئەت، مۇقام تەتقىقاتىدا ئۇتۇغىمىز بار. بۇنىڭدىن قانائەتلى-نىشكە بولمايدۇ، ئۇلار دىنغا قارشىلىق دېگەن بوھتان بىلەن ئۇنى يوقاتماقچى، بىز ئۇنى داۋاملاشتۇرۇشىمىز لازىم.

ئاماننىساخان: مۇقامنى تەتقىق قىلىشنىڭ نەتىجىسى، ئۇتۇغىمۇ جاناپلىرىنىڭ يېتەكچىلىگىنىڭ نەتىجىسى. ئومەر سازەندە جاناپ-لىرىمۇ جىق كۈچ چىقاردى، مۇلاھىزە قىلىشىمىزچە، مۇقام ئون ئىككىگە يەتتى، توققۇز مۇقام رەتلەندى، ئاساسەن تولۇقلاندى.

داۋاملىق تولۇقلاش لازىم، يەنە ئۈچ مۇقامنىڭ ئاساسى بار، ئەمما كەم حايلىرى جىق، داۋاملىق ئىشلەش كېرەك. يەنە شۇ نەرسە مەلۇم بولدىكى، ئۇيغۇر مۇقامىغا ئەگمىشىپ، ئورتا ئاسىيا، جەنۇبىي ئاسىيا ۋە يېقىن شەرقتىكى بەزى مىللەتلەرنىڭ مۇقام-لىرىمۇ مەيدانغا چىققان، ئەمما مەيلى سان، سۈپەت جەھەتتىن ياكى تۈزۈلۈش جەھەتتىن بولسۇن، بىزنىڭ مۇقامغا يەتمەيدۇ. شۇنداق، ئۇيغۇر مۇقامىنىڭ تارىخى ئۇزۇن بولغاچقا، تەرەققى-ياتمۇ خېلى ياخشى. مۇقاملارنىڭ تىلىنىمۇ ئويلىنىش لازىم، ئورتا ئاسىيادىكى باشقا مىللەت شائىرلىرىنىڭ ئەسەرلىرىدىن كۆرە، ئاۋال، ئۆز شائىرلىرىمىزنىڭ ئەسەرلىرىدىن كىرگۈزۈلسە ياخشى.

قاۋۇل ھىزىزى: (خوشال كىرىدۇ) سالام قىدىرخان تاغا، خېنىمنىڭ تەنلىرى ساق بولغاي. (ئاماننىساخانغا قاراپ) ئۆزلىرىگە خۇش خەۋەر ئېلىپ كەلدىم، (يانچۇغىدا بىر نىمە يوشۇردۇ) سۇيۇنچە بەرسىلە. **ئۆمەر سازەندە:** (كىرىدۇ)، ھە، سۇيۇنچە؟ خۇش خەۋەر بولسا ئەل-ۋەتتە سۇيۇنچە بېرىش كېرەك (سالاملىشىدۇ). **ئاماننىساخان:** ئولتۇرسىلا ئۇستاز. ۋاي نىمە بولاتتى. قەشقەردىن خەۋەر كەلگەندۇ ھەرقاچان.

قاۋۇل ھىزىزى: ئىش قىلىپ خۇش خەۋەر، سۇيۇنچە بەرسىلە! **ئاماننىساخان:** ئىككى تاقا بەقسەم.

قاۋۇل ھىزىزى: ھەببەللى، مانا (يانچۇغىدىن خەتنى چىقىرىپ بېرىدۇ. باشقىلارمۇ قارىشىدۇ).

ئاماننىساخان: ھە، سۇلتاندىن كەلگەن خەت، (ئېچىپ ئاۋال ئىچىدە ئوقۇيدۇ، كېيىن باشقىلارغا ئۇزۇپ-ئۇزۇپ ئوقۇپ بېرىدۇ) مانا مۇنداق

يېزىپتۇ: ”..... سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان مازىرىنى زىيارەت قىلىش مەندە چوڭ تەسىر قالدۇردى. خۇسۇسەن، خاننىڭ تەزكىرىسىنى كورگەندىن كېيىن، بىزنىڭ ئۇ كىشىنىڭ ئالى خىسلىتىدىن، خەلقىەرۋەرلىگىدىن، ۋە تەنپەرۋەرلىگىدىن، قەھ-رىمانلىغىدىن ئۆگىنىدىغان جايلارىمىز جىق ئىكەن دەپ قالدۇم.....“ ھە، يەنە مۇنداق دەپتۇ: ”قەشقەر ۋالىسىنىڭ ئىشى يامان ئەمەس، ئەمما، پۇخرالار ھامان ئېغىر قىيىنچىلىقتا ياشىماقتا، دىنىي خۇراپاتلىقنىڭ بولۇپمۇ ئىشان-سوپىچىلىقنىڭ كىشىلەرگە سېلىۋاتقان روھىي كىشىنى... شۇنداق، بۇ روھىي كىشىن سىياسى، ئىقتىسادىي كىشىنى چىڭىتماقتا...”

قىدىرخان: ياخشى پىكىر، يېڭى تونۇش، ئالى جاناپ تونۇش. ئومەر سازەندە: بىزنىڭ سۇلتانىمىز پۇخراغا يېقىنلاشسا نىمە دىگەن ياخشى. تۇرمۇش—ئۇلۇغ مەكتەپ. ئۇ ھەرقانداق مەكتەپ بېرەلمەيدىغان بىلىمنى بېرىدۇ، ھە، يەنە نىمە دەپتۇ؟ ئاماننىساخان: يەنە بىرەر ئايدىن كېيىن قايتىمەن دەپتۇ. ئوزىنىڭ نىمىشكىمۇ كوڭلى ئەنسىرەۋاتقىنىنى، قايتىشقا ئالدىراۋاتقانلىغىنى يېزىپتۇ. قالغىنى باشقا گەپلەر.....

قاۋۇل ھىرزا: ئاشۇ ”باشقا گەپلەر“ نىڭ ئىچىدە بىر بېيىت باردەك قىلىدۇ، ئەنە (بېگىز قولى بىلەن خەتنى كورسىتىدۇ). بىزنىڭ ئاڭلە-شىمىزغا بولامدىكىن؟

ئاماننىساخان: ھە، بۇمۇ؟ مەيلى، بولىدۇ (ئوقۇيدۇ).
”ئەي پەيىكى سابا مېنىڭ بايانىم يەتكۈز،
يارىمغا نىياز ئىلە سالامم يەتكۈز،
گەر سۇبھى ۋە شام قېشىغە بەتسەڭ،

ئەلۋەتتە ئاڭا سۇبھى - شانم يەتكۈز

(ئۇ، ئىزا ئارىلاش كۈلدۈ، باشقىلارمۇ كۈلۈشۈدۇ.)

قىدىرخان: شائىر دىگەن قولىغا قەلەم ئالسا، شېئىر يازماي تۇرال-

مايدۇ، سۇلتان غەزەلدىن قالسا، رۇبائىنى ياخشى كوردۇ.

ئاماننىساخان: (بىر قولى بىلەن مەيدىسىنى باسدۇ، ساقلىغى ياخشى

ئەمەسلىكىنى سېزدۈ) قاۋۇل مرزا، مەجەزىم ناچارراق تۇرىدۇ.

بىر تىۋىپ چاقىرتامسىزكىن (قاۋۇل مرزا چىقىپ كېتىدۇ).

قىدىرخان: راست، چىرايلىرى ئانچە ياخشى ئەمەس، دىققەت

قىلىسلا (قاۋۇل مرزا قايتىپ كىرىدۇ). راستلا، جانابى ئومەر،

سالامەتلىكلىرى قانداق؟

ئومەر سازەندە: ياخشى، رەھمەت، ھىچ گەپ يوق. ئاماننىسا

خېنىمنىڭ مەھمىتى ۋە سەردارنىڭ نەۋكەرلىرى بولمىغان

بولسا،.....

سەردار: (كىرىدۇ ۋە ئامانلىشىپ جىددى قىياپەتتە ئولتۇرىدۇ) بۇ ئىشلار

ئوتتى. يەنە قانداق ئىشلار بولۇشنى ئويلىشىش كېرەك. سۇل-

تان كەلسۇن، چاپسانراق كەلگىنى ياخشى. (باشقىلار دىققەت

قىلىدۇ) بىز بەك بىخەتەر بولۇپ قاپتىمىز.

ئاماننىساخان: (ئەندىشە بىلەن) يېڭى خەۋەر بارمۇ؟

سەردار: (بېشىنى ئېگىپ خۇپپىيانە سۆزلەيدۇ) سۇيىقەست خەنجىرىنىڭ

ئۆچى سۇلتانغا قارىتىلغان (ھەممە چوچۇيدۇ)، كېيىن ئۆزلىرى،

ئاندىن قالسا باشقىلىرىمىز. ئىشنىڭ باشلىنىشى ئومەر سازەندىنى

ئولتۇرۇپ مۇقامنى كويدۇرۇش، ئاندىن كېيىن.....

ئاماننىساخان: ئەبلەخلەر.

قىدىرخان: ھە، ھە، ئىش مۇنداق دەڭ!؟

سەردار: (قاۋۇلغا قاراپ) چاپسان خانغا كىشى چاپتۇرۇش لازىم. بىر پارچە خەت يېزىڭ، يوپۇرغا-تېرىم بىلەن قايتىشنى تەۋسىيە قىلىڭ. چوڭ يول خەتەرلىك. مەن سۇلتاننى قارشى ئېلىش ئۈچۈن مۇھاپىزەتچىلەر ئەۋەتىمەن، خېنىم، ئوزلىرى سۇلتان قايتقىچە تالا-تۈزگە چىقىمىسلا، مۇھاپىزەتنى كۈچەيتىمىز. يانلىرىدىكى خادىملاردىن ھۇشيار بولسىلا.... قاۋۇل مىرزا، سىز ئوردا ئىچىدە ئەھۋالنى جىددى كۈزىتىڭ، خېنىمنىڭ بىخە-تەرلىكىگە ھەممىمىز مەسئۇل بولۇشىمىز كېرەك.

قىدىرخان: ئاماننىسا خېنىم، ئەھۋال ھازىر مۇشۇ دەرىجىگە يەتكەن ئىكەن، بىز ئېھتىيات بىلەن ئىش كورۇشىمىز كېرەك. ئىشان يەنە دىننى دەستەك قىلىپ چىقىپ، كىشىلەرنى قايمۇقتۇرۇشى مۇمكىن. سەردارنىڭ تەدبىرى ياخشى. بىز سۇلتاننىڭ ساق-سالامەت كېلىشىنى كۈتەيلى ھەم ھۇشيار تۇرايلى. سۇلتان كەلگەندە ئىشلارنى تۈپتىن ھەل قىلىش لازىم. ھازىرچە بەزى زىيانلاردىن كوز يۇمۇش كېرەك.

سەردار: توغرا گەپ، "سەبىرى قىلسا غورىدىن ھالۋا پۈتەر". ھەم سەبىرى قىلىش، ھەم ھۇشيار بولۇش كېرەك.

ئاماننىساخان: ھەربى ئىشلار...

سەردار: ھەربى ئىشلاردىن خېنىم خاتىرجەم بولغاي، زورۇر تەد-بىرلەر قوللىنىلدى.

ئاماننىساخان: خوپ، سەردار شۇنداق بولسۇن، سۇلتانغا دەرھال كىشى چاپتۇرۇڭلار، ھەممەيىلەن ھۇشيار بوللى. (ئورنىدىن قوپىدۇ) مەن بىر ئاز دەم ئالاي. (باشقىلار ئامانلىشىپ چىقىشۇدۇ. بادامخان كىرىدۇ) بادامخان، مىجەزىم يوق تۇرىدۇ. تىۋىپ

كەلمەكچى (ئىچكىرى كىرىپ كېتىدۇ. بىر خىزمەتچى قىز چىقىدۇ).
بادامخان: (قىزغا) ھىلىقى بۇۋى تىۋىپ كەلمەكچى، ساقلاپ تۇرسۇن
(ئۇمۇ ئىچكىرىگە كىرىدۇ). (قىز ئاماننىساخان ياتقان يولەنگۈچ كارۋاتنى
تۇزىتىدۇ).

بۇۋى تىۋىپ: (تالادىن سوزلەپ كىرىدۇ) يائاللا، جىسمى بەندەگىنى
ئامان قىلغىن، ئۇھ، ھېرىپ ھالىسىم قالمىدى (دوڭغاقلاپ مېڭىپ
بېلىگە مۇشتلايدۇ).

قىز: (قارشى ئالىدۇ) كەلسە ئانا، ئولتۇرسىلا (ئۇنى يولەپ ئولتۇر-
غۇزىدۇ).

بۇۋى: رەھمەت بالام. بەلەن قىز ئىكەنسىن، مەنمۇ سەندەك ۋاق-
تىمدا بەك ئۇز ئىدىم. قارا، ئەمدى نىمە بولۇپ كەتتىم.

قىز: ھىلىمۇ ئۇز تۇرۇپلا (ئۇنىڭ سەت بەشىرىسىگە قاراپ، ئاغزىنى قولى
بىلەن توسۇپ كۆلىدۇ).

بۇۋى: ھە، شۇنى دىگىنىم، سەن خېلى ئادەم تونۇيدىكەنسىن.
ھەي، خېنىم ساقسىز بولۇپ قالدى دەيدىغۇ؟

قىز: ھە، بىر ئاز تاۋى يوق. (چاي قۇيىدۇ) سىلە چاي ئىچىپ ئول-
تۇرۇپ تۇرسىلا. مەن خېنىمغا خەۋەر قىلاي (كىرىپ كېتىدۇ).
يادىڭار خېنىم: (ئىچكىرىكى ئويىدىن چىقىدۇ ئەتراپقا قارايدۇ) ھە، بۇۋىم
كەپ قاپلا...

بۇۋى: چوڭ ئاغچا خېنىمنىڭ ئومىرى زىيادە بولغاي (ئېگىلىدۇ).
يادىڭار خېنىم: ھە، شۇنداق بولغاي، ئۇنى خۇدا بىلىدۇ (يەنە
ئەتراپقا قارايدۇ، كېيىن بۇۋىگە يېقىن كېلىپ جىددى سوزلەيدۇ).
ھە، قېرى، مەن ساڭا ئېيتقان سوز ئېسىڭدە بارمۇ؟ مانا پۇر-
سەت كەلدى.

بۇۋى: (تتيرەيدۇ) ۋاي خېنىم، مېنىڭ ئون بېشىم يوق، قورقمەن...
(قىز ئىچكىرىكى ئوينىڭ ئىشىگىدىن چىقىۋېتىپ نىمىنىدۇ ئاڭلاپ قالىدۇ،
چېكىنىدۇ ۋە پەردىگە يوشۇرۇنۇپ ماراتىدۇ.)
يادىگار خېنىم: قورقما، مەن بار، ھەر بالا بولسا مەن قۇتقۇ-
زىمەن. (يېنىدىكى بىر خالتا ئالتۇننى ئېلىپ بۇۋىگە بېرىدۇ) كېيىن،
نىمە كېرەك بولسا مەندىن سوراۋەر.

بۇۋى: (خالتىنى ئېلىپ كوزلىرى ئالاق-جالاق بولۇپ، خوشاللىغىدا نىمە
قىلىشنى بىلەلمەيدۇ) خېنىم... چوڭ ئاغچا خېنىم... بىراق مەن،
ھىچنىمە ئېلىپ كەلمىگەن ئىدىم.

يادىگار خېنىم: مانا، مەندە بار (دورا سېلىنغان كىچىك شېشىنى بۇۋىگە
بېرىدۇ)، ئۇنىڭغا بېرىدىغان دورىنىڭ ئىچىگە قوشۇۋەتسەڭلا بولىدى.
(بۇۋى شىشىنى رومىلىنىڭ ئۇچىغا تۇگىدۇ. قىز كورۇپ ئاۋازىنى ئىچىگە
تارتىپ چوچۇيدۇ. بارمىغىنى چىشلەپ، يەنە دىققەت قىلىدۇ). مەن
كەتتىم... ھودۇقىما... (چىقىپ كېتىدۇ).

ئاماننىساخان: (چىقىپ قىزنىڭ قىياپىتىگە دىققەت قىلىدۇ) ھەي، نىمە
بولدى سىزگە؟

قىز: يوقسۇ، خان ئاچا، ھىچنىمە بولمىدى...

ئاماننىساخان: تىۋىپ كەلدىمۇ؟

قىز: كەلدى ئەينە....

ئاماننىساخان: ھە، بۇۋىم، بۇيان كەپلا (ئۇ تەرەپكە ماڭىدۇ. قىز
ئارقىسىدىن كېلىدۇ).

بۇۋى: ئاغچا خېنىمنىڭ ئومىرى زىيادە بولغاي (دۇئا قىلىدۇ).

ئاماننىساخان: رەھىمەت، ئولتۇرسىلا، (ئوزى كارۋاتقا يولىنىدۇ)
بىرئاز تاۋىسىز بولۇپ تۇرىمەن. سىلنى ئاۋارە قىلدىم.

بۇۋى: ھەرگىز ئاۋارىچىلىغى يوق، خېنىم، پەقىرلىرى ئاغچا خېنىمنىڭ قۇلى. خىزمەتلىرىگە دائىم تەييار... (بېرىپ خېنىمنىڭ تومۇرىنى تۇتىدۇ). بىسىمىلا ھىررە ھىمانىررە ھىم، خۇدا شىپالىق بەرگەي، لوقمان ھىكىمنىڭ ئەرۋاھى مەدەت قىلغاي... ھە، ھە، خېنىمنىڭ ئىسىغى ئېشىپراق قايتۇ، قۇرۇق ئىسىق (يەنە بىر قولىنىڭ تومۇرىنى تۇتىدۇ)، شۇنداق خېنىم، ئىككىلا تومۇر ئوخشاش سوقۇۋاتىدۇ. چاپسانراق، ھىچ گەپ يوق خېنىم، زۇكامنىڭ ئەسىرى بار، مەن دورا ئالغىچ كەلگەن ئىدىم. (قىزغا قارايدۇ) قىزىم، قايناقسۇ بارمىكىن؟ تازا قايناق بولسۇن، (بوۋى بىر خالتىدىن بىر خىل گۈل ئۇرغى ئېلىپ چىنىگە سالىدۇ. كېيىن ئاماننىساخانغا سوز قىلىپ تۇرۇپ، رومىلىنىڭ ئۇچىغا ئورالغان شىشىدىكى زەھەرنى يېنىچە چىنىگە توكىدۇ. شىشىنى يەنە رومالغا تۈگىدۇ. قىز چىقىپ كورۇپ قالىدۇ. چەينەكنى ئەپ چىقىپ بوۋىگە بېرىدۇ، بوۋى چىنىگە قايناقسۇ قۇيىدۇ. قىز ئۇنىڭدىن يوشۇرۇنچە، ئاماننىساخانغا "دورنى ئىچمەڭ" دىگەن مەنادا ئىشارەت قىلىدۇ: خېنىم چۈشەنمەي ھەيران قالىدۇ... قىز ئالدىراپ ئىچكىرىگە ماڭىدۇ).

بۇۋى: (دورنى چىنىدە ئارىلاشتۇرۇپ، پۇۋلەيدۇ) ھىچ ۋەقەسى يوق، ئاغچا خېنىم، مۇشۇ دورىنى قىزىغىدا ئىچسىلە، بىر تەرلەپلا ياخشى بولۇپ كېتىلا. خۇدايىم بۇيرۇسا، مەن ئەتە كېلىپ، يەنە كورىمەن... (ئۇ دورىنى ئاماننىساخانغا سۇنىدۇ، ئاماننىساخان ئېلىپ، پۇۋلەپ ئاغزىغا تەككۈزىدۇ، قىزىق ھىس قىلىپ ئىچمەي يەنە پۇۋلەيدۇ، يەنە ئىچكىلى باشلايدۇ...)

بادامخان: (ئارقىسىدىكى قىز بىلەن ئىچكىرىدىن ئېتىلغانچە چىقىدۇ) ئىچمەڭ، ۋاي ئىچمەڭ! (ۋاقىرغانچە كېلىپ، ھەيران بولۇپ، چىنىنى تۇتۇپ تۇرغان ئاماننىساخاننىڭ قولىدىن چىنىنى ئۇرۇپ چۈشۈرۈۋېتىدۇ).

قىز تالاغا يۇگۇرىدۇ) ئاماننىساخان، دوستۇم، بۇنىڭدا زەھەر بار!
ئاماننىساخان: (چوچۇپ قوزغىلىدۇ) ھە!...

[قىز ئىككى ئايال ياساۋۇلنى باشلاپ كىرىدۇ. ياساۋۇللار بۇۋىنىڭ ئىككى يېنىغا كېلىپ توختايدۇ. بادامخان پۇچۇق چىنىنىڭ تېگىدە قالغان دورىنى بىر ئەسكەرگە بېرىپ، قۇلغىغا سوزلەيدۇ. ئەسكەر تالاغا چىقىدۇ.

بادامخان: (بۇۋىگە ۋاقرايدۇ) قانخور، جاللات! نىمە قىلماقچى ئىدىڭ؟ ئەيت! (ۋاقراپ ئۇرماق بولىدۇ. بۇۋى تىتىرەپ ساغىرىپ كەينىگە داچىيدۇ)

ئاماننىساخان: (سالماقلىق بىلەن) بادامخان، خاپا بولماڭ. (بۇۋىگە قارايدۇ) بۇۋى، دورىغا زەھەر سېلىشقا سېنى نىمە مەجبۇر قىلدى؟

بۇۋى: (يالغان يالۋۇرىدۇ) ئاغچا خېنىم، مېنىڭ جېنىم ئون ئەمەس، ھەرگىز ئۇنداق گەپ يوق. مېنىڭ ھەددىم يوق، خېنىم، مېنى كەچۈرسىلە (دەرىزە تېشىدا گۇمانلىق بىر كىشى عىپ قىلىپ كورۇنۇپ ئوتۇپ كېتىدۇ).

قىز: يالغان سوزلىمە قېرى! مەن ھەممىنى كورۇپ تۇردۇم (بۇۋىنىڭ روملىنىڭ ئۇچىغا تۇگىلىگەن شىشىنى يېشىپ ئالىدۇ) ماۋۇ نىمە؟
بۇنىڭ ئىچىدىكى نەرسە قېنى؟
بادامخان: ئەيت، ئۇ قېنى؟

بۇۋى: خانلىرىم، بۇ بىر دورا شىشىسى. ئولۇمدىن خەۋىرىم بار. باشقا نەرسىدىن خەۋىرىم يوق...

سەردار: (ياساۋۇل بىلەن كىرىدۇ. ياساۋۇلنىڭ قولىدا بىر ئولۇك توشقان) ھەي قېرى، بۇ نىمە؟ (توشقانى كورسىتىپ غەزەپ بىلەن سورايدۇ)

ياساۋۇل: دورىدىن توشقانغا بىر يۇتۇم ئىچكۈزگەن ئىدۇق، ھابال
ئۆتمەي جېنى چىقتى.

ئاماننىساخان: خوش، بۇۋى، ئەمدى نىمە دەيسىز؟!
بۇۋى: (باش ئېگىدۇ) بىر قوشۇق قېنىمنى تىلەيمەن، خېنىم (بېرىپ
ئاماننىساخاننىڭ ئالدىغا يېقىلىدۇ).

سەردار: ساڭا تاپشۇرۇق بەرگەن كىم؟ راستىنكى ئېيتساڭ ئولۇمدىن
كەچۈرۈش مۇمكىن.

بۇۋى: (بېشىنى كۆتەرمەي) قورقىمەن، تىلىم كويىدۇ...
ئاماننىساخان: قورقما ئېيتشۇەر، بىز بار.

بۇۋى: مەن ئېيتاي خېنىم، ئېيتاي... (بىر غايىپ خەنجەر دەرىزىدىن
كىرىپ، توپ- توغرا بۇۋىنىڭ كۆكرىگىگە سانچىلىدۇ، بۇۋى بىقىلىدۇ،
باشقىلار پات- پاراق بولىدۇ. ئەسكەرلەر تالاغا يۈگۈرىدۇ).

سەردار: (بۇۋىنى تەكشۈرۈپ كۆرىدۇ. ئۇ ئولۇپ بولغان. خەنجەر سانجىغ-
لىق مەيدىسىدىن قان چىققان بۇۋى ئاليسىپ ياتىدۇ) تۇگەپتۇ. ئەپ
چىقىڭلار بۇ ئىپلاسىنى! (ياساۋۇللار كۆتىرىپ ماڭىدۇ)

ئاماننىساخان: سىر يوشۇرۇن قالدى!
سەردار: بۇ سىرنى چوقۇم تاپمىز.

— پەردە چۈشىدۇ.

ئالتىنچى پەردە بىرىنچى كورۇنۇش سۇلتان غەزەپلەندى

[ئوردىنىڭ رەسمىيەت سارىيى.
تەنتەنلىك ئوردا مۇزىكىسى بىلەن پەردە ئېچىلىدۇ.
] ھەممە ۋەزىر- ۋۇزىرالار (ئىلگىرىكىگە ئوخشاش) ئوز ئورۇنلىرىدا
ئولتۇرغان، ئۇلاردىن باشقا شاھباز مىرزا، قەشقەر ۋالىسى مەھەممەت
بۇغرالار بار. تەختنىڭ كىيىدە، ئىككى ياندا، تالا ئىشكىنىڭ ئىككى
قاسنىغدا ساۋۇت كىيگەن، نەيزە تۇتقان قالقانلىق ياساۋۇل تۇرغان.
ساراي سۇرلۇك كورۇنۇش ئالغان. سازمۇ ھەيۋەتلىك چېلىنىدۇ. ئىشان
ھاسسىغا تايىنىپ، يەرگە قاراپ قايغىنىنى سېلىپ ئولتۇرىدۇ. مىرزا
ئېلىنىڭ سىياقى ئەندىشىلىك. ساز توختايدۇ....

ئەكرەم: (ئىچكىرىدىن چىقىپ) سۇلتان ئاللىرى قەدەم تەشرىپ قىلدى!
] ئابدۇرېشىتخان خانچە كىيىملىرىنى كىيگەن، جىددى قىياپەتتە ئامان-
نىسا خېنىم بىلەن چىقىدۇ، ھەممىسى ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ باش ئېگىپ
ھورمەت بىلدۈرىدۇ. تالادا نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ نارازىلىق شاۋقۇنى
ئاڭلىنىدۇ، خان بىلەن خېنىم تالاغا ئازراق قۇلاق سالىدۇ، كېيىن
تەنتەنلىك مېڭىپ كېلىپ، يۇقۇرىدىكى ئىككى ئىگىزرەك ئورۇندۇققا
ئولتۇرىدۇ....

ئىشان: (قول كوتىرىدۇ، باشقىلارمۇ قول كوتىرىپ ئىشانغا قوشۇلسدۇ.)
سۇلتان جانابى ئاللىرىنىڭ، ئاغىچا خېنىم جاناپلىرىنىڭ ئومۇر-
لىرى ئۇزۇن بولغاي، ئامىن (ھەممىسى "ئامىن" دەپ ئۇنلۇك
ئېيتىدۇ. قوللىرى بىلەن يۈز-ساقاللىرىنى سىلايدۇ).

ئابدۇرىشتخان: (قولى بىلەن ئولتۇرۇشقا شەرەت قىلىدۇ، باشقىلار
ئولتۇرىدۇ) ئەمما، بەزىلەر ئاغزىدا ئۇزۇن ئومۇر تىلەيدۇ، يېڭى
ئىچىدە خەنجەر. شۇنداق ئەمەسمۇ، جانابى مىرزا ئېلى!!
(مىرزا ئېلىغا تىكىلىپ قارايدۇ)، (تاشقىرىدىكى شاۋقۇن كۈچلۈكرەك
ئاڭلىنىدۇ، "ئادالەت تەلەپ قىلىمىز!" "زالىم مۇستەبىتلەرگە جازا
بېرىلىشى كېرەك!" "سۇلتان ئەلنىڭ دادىغا يەتسۇن!" دىگەن ئاۋازلار
ئوچۇق ئاڭلىنىدۇ).

ئابدۇرىشتخان: كوردۇڭلارمۇ، ئەل نىمىنى تەلەپ قىلىدۇ! جاۋاب
بېرىش كېرەك. (قاۋۇل مىرزاغا قاراپ) ئۇلار ۋەكىللىرىنى
سايلىدىمۇ؟

قاۋۇل مىرزا: سايلاپ قويدى.

ئابدۇرىشتخان: كىرسۇن (يانا شاۋقۇن... مەخمۇت ئوتۇنچى باشلىق
ئون نەپەر ۋەكىل كىرىدۇ، بۇلارنىڭ توتى دىخان ۋەكىلى. ئىككىسى
شەھەر ھۈنەرۋەن كاسپىلىرىنىڭ ۋەكىلى، ئىككىسى تالىپلار ۋەكىلى، يەنە
ئىككىسى كىچىك سودىگەرلەر ۋەكىلى، ئۇلار مەخمۇت ئوتۇنچىنىڭ
باشچىلىقىدا سۇلتانغا سالام بېرىدۇ).

ۋەكىللەر: سۇلتان جاناپلىرىنىڭ ئادىل بولۇشىنى تەلەپ قىلىمىز!
ئابدۇرىشتخان: (مەخمۇت ئوتۇنچىنى كورۇپ بىرئاز ھايانلىنىدۇ ۋە
ئاماننىساخانغا قارايدۇ، ئاماننىساخان بېرىپ دادىسىغا تازىم قىلىپ،
كوكرىگىگە باش قويدۇ. دادىسى پىشانىسىگە سويۇپ قويدۇ. ئاماننىسا-
خان جايىغا كېلىپ ئولتۇرىدۇ... خوش، مەخمۇت ئاتا، ۋەكىللىرى!

قېنى قانداق تەلەپلەر بولسا ئېيتايلى.

مەخمۇت ئوتۇنچى: جانابى سۇلتان، دىخانلار ۋەيران، سەرگەردان بولماقتا. بىز مەكت، مارالشۇشى، ئاۋات دىخانلىرىغا ۋەكىل بولۇپ كەلدۇق. سۇلتان ئاللىرىنىڭ ئەل دادىغا يېتىشىنى تەلەپ قىلىمىز.

دىخان A: مەن ئاۋاتتىن كەلدىم، پۈتۈن ئاقسۇ يېزىلىرى خاراپ بولۇپ كېتىۋاتىدۇ. چوڭلار، بەگ-تورلىلەر، قازى-ئىشانلار دىخانلارنى تالان-تاراج قىلىۋاتىدۇ. دىخانلارنىڭ قۇرۇق سوڭەكلىرىدىن باشقا ھىچ نىمىسى قالمىدى.

دىخان B: بۇلتۇر خاننىڭ پەرمانى دەپ بىزگە بىرمۇنچە ياخشى ۋەدىلەرنى قىلغان، نەدە "پەرمان" بولسۇن، كېيىنكى ئەھۋال ئىلگىرىكىدىن ئېشىپ كەتتى...

ھۇنەرۋەن A: بىز شەھەر ھۇنەرۋەنلىرىنىڭ، كەمبەغەللىلەرنىڭ ئەھۋالى يېزىلارنىڭكىدىن قېلىشمايدۇ. سۇلتان جاناپىلىرى، زورلۇق-زومىگەرلىك دەستىدىن جان باقالمايدىغان بولۇپ قالدۇق.

كىچىك سودىگەر A: (ياخشىراق كىيىنگەن) پەقىر ئۇششاق سودىگەر-لەرگە ۋەكىل بولۇپ كىردىم، سۇلتان ئاللىلىرى. بىز ئۇششاق سودىگەرلەرنىڭ ئەھۋالىمۇ كۈندىن-كۈنگە ئېغىرلىشىپ كېتىۋاتىدۇ. تىرىكچىلىك قىلىشقا ئامال بولمايۋاتىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە دىنغا قارشى، "دەھرى" دىگەن نام بىلەن قاماققا ئېلىشىش، دارغا ئېسىشلار بارغانسېرى كۆپىيىپ كېتىۋاتىدۇ.... بىز مۇس-تەبىت زالىملارغا جازا بېرىلىشىنى، پۇخرالارغا ئەركىنلىك بېرىلىشىنى تەلەپ قىلىمىز!...

ئابدۇرېشىخان: خوپ، بىز سىزنىڭ تەلەپلىرىڭىزنى ئاڭلىدىم.
 دۇق. بۇ تەلەپلەر— توغرا، ھەققانى تەلەپلەر. سىزىڭ بايان
 قىلغان ئەھۋاللار پەقەت ئويلىنىۋاتىدۇ. ئەلنىڭ ئازاپ-ئوقۇ-
 بەتلەرگە دۇچار بولغانلىغىغا ئاساسەن مەن جاۋابكار... ۋەكىل-
 لەر، سىزىڭ چىقىپ كۆپچىلىككە چۈشەندۈرۈڭىز، بىز مۇزا-
 كىرە قىلماقچىمىز، ئۇزاق ئۆتمەي جاۋاب ئالۇرسىز.
 ۋەكىللەر: (مەخۇت) ئەگەر ئەلنىڭ تەلەپلىرى ھەل قىلىنسا، بىز
 سۇلتان ئالىمىنىڭ سۆزىنى ئاڭلايمىز (باشقىلارنى باشلايدۇ،
 ۋەكىللەر چىقىدۇ، كۆپچىلىك شاۋقۇنى يەنە كۆتىرىپ بېسىدۇ).
 ئابدۇرېشىخان: خوش، جانابى ۋەزىرلەر، ئەربابلار! ئەل ئازاۋىنى
 ئۆز قولىڭىز بىلەن ئاڭلىدۇق. بۇنىڭغا نىمە دەيمىز؟!
 مىرزا ئېلى: سۇلتان ئالىمى، بۇ ئىشلاردىن پەقەت خەۋىرىم
 يۇق ئىكەن.
 ئابدۇرېشىخان: ھا، ھا، ھا... (غەزەپلىك كۆلدۇ) سىزنىڭ سۆزىڭىز-
 قەستچىلىكتىن، شەخسى قارا نىيەتلىكتىن خەۋىرىڭىز بار....
 مىرزا ئېلى: مەن... سۇلتان...
 ئابدۇرېشىخان: (ئۇنىڭغا ئېتىۋار قىلمايدۇ ۋە غەزەپ بىلەن قىچقىرىدۇ)
 پاشاپ بەگ!
 ئېلى پاشاپ: (چۆچۈپ كېتىدۇ) خوش سۇلتان ئالىمى... (ئورنىدىن
 قوپۇپ باش ئېگىدۇ).
 ئابدۇرېشىخان: جانابى ئومەرنىڭ ئويىگە بۇلاڭچىلارنى ئەۋەتكەن
 كىم؟!
 ئېلى پاشاپ: (قورقۇپ تىترەيدۇ. مىرزا ئېلى يەر ئاستىدىن ئۇنىڭغا
 قارايدۇ) بىز تەكشۈرۈپ، جىسنايەتچىنى تاپالمىدۇق، سۇلتان

جاناپىلىرى. بۇلاڭچىلارنىڭ بىرسى شۇ جايدا سەردارنىڭ
ساقچىسى تەرىپىدىن ئولتۇرۇلگەن، بىرى قېچىپ كەتكەن...
ئابدۇرېشىخان: قېچىپ كەتكەن؟ خوپ، (ئەكرەمگە) ئەپ كىر ئۇنى
(ئىككى ئەسكەر يوغان گەۋدىلىك، سەت قىياپەت بىرسىنى ئېلىپ
كىرىدۇ) سەن بۇنى تونۇمسەن؟ (پاشاپتىن سورايدۇ)
ئېلى پاشاپ: يۇقسۇ، سۇلتان جاناپىلىرى...
ئابدۇرېشىخان: سەنچۇ؟ (جىنايەتچىدىن سورايدۇ)
جىنايەتچى: (يەر ئاستىدىن پاشاپقا قارايدۇ) تونۇيمەن... ئۇ ئېلى
پاشاپ... بىزنى ئومەر سازەندىنى ئولتۇرۇشكە ئەۋەتكەن
مۇشۇ...
ئېلى پاشاپ: مۇتەھەم، ئوغرى، يالغان (ھودۇقۇپ سوزلەيدۇ)،
تامامەن يالغان. سۇلتان ئاللىرى...
ئابدۇرېشىخان: (شەرەت بىلەن جىنايەتچىنى ئەپ چىقىپ كېتىشكە
بۇيرۇيدۇ) مۇتەھەم؟! جانلىق دەلىل-ئىسپات ئالدىدا قارشىلىق
قىلماقچىمۇسەن، ئەبلەخ! (غەزەپلىك ۋاقىرايدۇ)
ئېلى پاشاپ: (باش ئېگىدۇ).....
ئابدۇرېشىخان: ساڭا باشچىلىق قىلغان كىم؟
ئېلى پاشاپ: ئەيتالمايمەن... مەن ئوزەم، سۇلتان جاناپىلىرى
(مرزا ئېلى جىددىلىشىدۇ، پاشاپقا تىكىلىدۇ).
ئابدۇرېشىخان: ئەيت، كىم! (ۋاقىرايدۇ)
مرزا ئېلى: بۇ سۇيىقەستچىنىڭ جاجىسىنى بېرىش كېرەك (قىلىچنى
يېرىم چىقىرىدۇ).
سەردار: (بىر قولى بىلەن ئۇنىڭ قىلىچ تۇتقان قولىنى تۇتىدۇ): ئالدىرد-
ماڭ، جانابى باش ۋەزىر... (مرزا ئېلى قىلىچنى قېنىغا سالىدۇ).

ئابدۇرېشىتخان: (پاشاپقا) ئەيت! كىم ساڭا قوماندانلىق قىلغان؟

(ئېلى پاشاپ ئاستا بېشىنى كوتىرىپ مرزا ئېلىگە قارايدۇ، مرزا ئېلى يانا قىلچىنى چىقىرىپ ھەيۋە قىلماق بولىدۇ. ئەكرەم ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ، قىلچىنىڭ سېپىنى تۇتۇپ، ئۇنىڭغا ئالىيدۇ. مرزا ئېلى پەسىيدۇ).

ئابدۇرېشىتخان: (ۋاقرایدۇ) جاللات! (ئىككى جاللات يوغان قىلچىلىرىنى

كوتەرگەن سۇرلۇك قىياپەتتە كىرىپ كېلىدۇ) ئەپ چىقىڭلار! (پاشاپنى كورسىتىدۇ، جاللاتلار ئۇنى سورەپ ماڭىدۇ، پاشاپ بولسا ھەممىنى قىلغان مرزا ئېلى. ئاشۇ باش ۋەزىر تاپشۇرغان سۇلتان جاناپلىرى، دەپ ۋاقرىغانچە چىقىپ كېتىدۇ) خوش، جاناپى مرزا ئېلى! (تتىرەپ تۇرغان مرزا ئېلىگە سوزلەيدۇ)، ئەمدى نىمە دەيلا؟! (مرزا ئېلى سوزسىز، باش ئېگىدۇ) سوزلە، مۇناپىق! (قاتتىق ۋاقرایدۇ، ھەممە چوچۇيدۇ...) ئومەر سازەندە ساڭا توسقۇنلۇق قىلدىمۇ؟ سانايى نەفىسىنى تاقاشقا بۇيرۇق قىلغان كىم؟ ئاماننىساخانغا زەھەر بېرىشنى ئۇيۇشتۇرغان كىم؟! رەھمەتنى نىمىشقا ئولتۇردۇڭ؟! خاندانلىقنىڭ مەدرىسىنى كويدۇرۇش ئىغۋاسىنى كىم توقىدى؟ پەرمانىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا قانداقچە پىتىنىدىڭ?... سوزلە!!!... (غەزەپ بىلەن ۋاقرایدۇ)

مرزا ئېلى: (تتىرەيدۇ) مەن، مەن... سۇلتان جاناپلىرى، (بەزىلەر غەزەپ بىلەن ھاياجانلىنىدۇ، مىدىرلىشىدۇ، ئىشان تىتىرەيدۇ) مەن جىنايەت قىلدىم... مەن، ھە، مەن...

ئابدۇرېشىتخان: شۇنچە سوزمەن باش ۋەزىر ئەمدى ھەجەپ سوز- لىيەلمەيدىغان بوپ قاپتىغۇ؟ (ئەكرەمگە قاراپ) بۇنىڭ قىلىچ، ۋەزىر كىيىمنى ئال! (ئەكرەم كېلىپ قىلچىنى ئالىدۇ، ۋەزىر كىيىمنىمۇ

سالدۇرىدۇ) سەن باشقىلارغا ئۇرغان قىلچ ساڭا ئوتتەمدۇ؟
قېنى سەن ئۈزەڭگە ئۈزەڭ ھۆكۈم قىلچۇ!
مىرزا ئېلى: (خاننىڭ ئالدىغا يېقىلىدۇ) ئۇلۇغ شاھىم! مەن جىنايەتچى،
مەن ئولۇمگە مەھكۇم...

ئىشان: (يوتۇلۇپ ئورنىدىن قوپىدۇ) سۇلتان جاناپلىرى، مىرزا ئېلىنىڭ
جىنايىتى ئېغىر ئىكەن. ئۈزىمۇ ئىقرار قىلدى. ئۇنىڭغا
كېچىرىم قىلىشلىرىنى سورايمەن. مەن ئىلتىماس قىلىمەن، بىر
قوشۇق قېنىنى تىلەيمەن (خاننىڭ ئالدىغا تىز چۆكىدۇ).

ئابدۇرىشتخان: مەرھەمەت ھەزرىتىم، قوپسىلا... (قولدىكى يۈگەك
قەغەزنى قاۋۇل مىرزاغا ئۈزىتىپ) ئوقۇڭ.

قاۋۇل مىرزا: پەرمان. (ھەممە ئورۇنلىرىدىن تۇرىدۇ) شۇل خۇسۇستا
ئالاھىدە پەرمان چىقىرىلىدۇكى، مۇۋەققەت باش ۋەزىر مىرزا
ئېلى سۇلتانغا قەست قىلىپ، خانلىق ھوقۇقىنى تارتىۋېلىش
مەقسىدىدە بولغانلىقى ئۈچۈن ۋە خانلىقنىڭ پەرمانىغا قارشىلىق
قىلىپ، ئەلگە داۋاملىق ئېغىر زۇلۇم سالغىنى ئۈچۈن، بىر
قاتار سۈنئەتسىزلىكلەرنى ئۇيۇشتۇرغانلىقى ئۈچۈن، باش ۋەزىرلىك
ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلاپ ئولۇم جازا... (خان پۈتۈنچىسىدىن
پەرماننى ۋە قەلەمنى ئېلىپ ئۈزگەرتىپ قايتۇرۇپ بېرىدۇ) ئومۇرلۇك
قاماق جازاسى بېرىلىپ زىندانغا تاشلانسون؛

سۈيىقەست ئىشنى ئېلىپ بارغۇچى مۇھاپىزەت ئىشلىرى
ۋەزىرى ئېلى پاششاپقا ئولۇم جازاسى بېرىلسۇن؛
سابىق باش ۋەزىر مىرزا ھەيدەر قايتىدىن باش ۋەزىرلىككە
تەيىنلەنسۇن.

قەشقەر ۋالىسى مەھەممەت بۇغرا پاششاپ بەگلىكىگە

تەيىنلەنسۇن.

خوجا قاسم غەزىنىچى ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇپ، ئۇ
ۋەزىپىگە شاھباز مىرزا تەيىنلەنسۇن.

مىرزا ئېلى تەرىپىدىن بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان خانلىقنىڭ
پەرمان-قارارلىرى قەتئىي ئىجرا قىلىنسۇن. ئۇنىڭ خائىنلىق
مەقسىدى بىلەن چىقارغان قارار، بۇيرۇقلىرى تامامەن ئىنكار
قىلىنسۇن.

بارلىق پۇقرالار ۋە ئەمەلدارلار ئەلگە ئامانلىق، پۇقراغا
پاراۋانلىق كەلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشماقلىرى ھاجەت!

ئۇيغۇر خانى سۇلتان ئابدۇرېشىت.

ھىجرىيە توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىلى، موھەررەم. شەھرى

ياركەن

(كوپچىلىك باش ئېگىپ، پەرماننى قوللايدىغانلىغىنى بىلدۈرىدۇ).

ئابدۇرېشىتخان: ئەپ چىقىڭلار بۇنى! (ئىككى ياساۋۇل مىرزا ئېلىنى
ئەپ چىقىپ كېتىدۇ. خان ئورنىدىن قوپىدۇ. باشقىلار تازىم قىلىپ
خوشلىشىپ ماڭىدۇ).

ئابدۇرېشىتخان: مىرزا ھەيدەر بىلەن سەردار قالسۇن! (خان،
خېنىم، مىرزا ھەيدەر، سەردارلار ئۆرە تۇرۇپ سوزلىشىدۇ.
مىرزا ھەيدەر: خېنىمنىڭ تەنلىرى سالامەتمىكىن؟ ئۆزلىرى خەتەر
ئىچىدە كۈرەش قىللا.

ئاماننىساخان: تۈزۈك، رەھىمەت، جاناپىلىرى ئېغىر رىيازەت
چەكلە.

مىرزا ھەيدەر: ھىچۈە قەسى يوق.

ئابدۇرۇشتخان: بۇنىڭغىمۇ مەن سەۋەپكار.
مىرزا ھەيدەر: ھىچ نەرسە ئەمەس. ساۋاقلار بىزنى ئۇگىتىدۇ.
 بوران چىقىمسا قۇم ئاستىدىكى نەرسىلەر ئېچىلمايدۇ.
ئاماننىساخان: توغرا، شۇنداق بولدى. ئەمما، قۇم ئاستىغا موگكەن
 يىلاننىڭ تېنى چانالدى-يۇ، بېشى قەپقالدى. ئىشان....
ئابدۇرۇشتخان: ئىشان مىرزا ئېلى ئەمەس. ئۇنىڭ ئارقىسىدا
 كىشىلەر جىق. يەنە، دىن مەسىلىسى بار. لېكىن تېنى يوق
 يىلاننىڭ بېشى ھەركەت قىلالمايدۇ-دە.
مىرزا ھەيدەر: بۇ توغرا، ئۆتكەن نوۋەت ئۇلار ھۇجۇم قىلغاندا،
 مەن ئۇلارغا كاۋاك ئېچىپ بەردىم. ئاشۇ ۋاقىتتا سۇلتان ئالە-
 لىرى شۇنداق تەدبىر قوللانمىسا بولمايتتى. مەن، كېيىن
 جىق ئويلىنىپ شۇ قارارغا كەلدىم. لېكىن، بۇ ئەبلەخلەرنىڭ
 بۇ دەرىجىدىكى قارا نىيىتىنى مولچەرلىيەلمىگەن ئىكەنمەن.
ئابدۇرۇشتخان: مەن ھۇشيار بولمەن دىدىم، لېكىن، يەنە بخۇت
 بولۇپ قالدىم. بۇ بىر مەزگىلدىن بېرى شۇ قەدەر روھىي ئازاپ
 تارتتىمكى... ھەممە خاتالىق ئۈزەمدە "ئۈزەم تاپقان بالاغا نەگە
 باراي داۋاغا"، بۇ كىشى مېنى قامچىلاپ تۇردى (ئاماننىساخاننى
 كورسىتىدۇ). ماڭا قارىغاندا ھۇشيار بولدى، شۇڭلاشقىمۇ دۈشمەن-
 نىڭ قەستىگە ئۇچرىدى. مەن ئاخشام ساۋاقلارنى ئويلاپ
 بىر غەزەل يازدىم (يانچۇغىدىن بىر بەت قەغەزگە يېزىلغان شېئىرنى
 چىقىرىدۇ).
ئاماننىساخان: مەن ئوقۇپ بېرىي (شېئىرنى ئالىدۇ). ئوقۇيدۇ، بارغانچە
 ئىشتىياق بىلەن ئوقۇيدۇ):
 ئېگىلىپ قىلسا سالام مەككار ئىكەن بىلىمەپتىمەن،

قاش ئېتىپ ئويناتسا كوز ھەييار ئىكەن بىلمەپتىمەن.

قەدىردانم ئۇلپىتىم سەن جان-جىگەر دوستۇم دىسە،
يەڭ ئىچىدە خەنجىرى تەييار ئىكەن بىلمەپتىمەن.

گايدا بازغانمۇ ئۇردۇم، گايدا باستىم كويەك،
ئوتتا تاۋلاپ كورمىگەچ قۇرچىمۇ-تومۇر بىلمەپتىمەن.

ئايلنىپ باغلار ئارا قازدىم باھاسىز تاشنى مەن،
ئۇستا زەرگەر بولمىغاچ ئالتۇنمۇ-مىس بىلمەپتىمەن.

ئەمدى تاپتىم ئاخىرىدا چىن ۋاپادار دوستى مەن،
ئاغرىتىپ ئېيتقان سوزنىڭ مەنىسىن بىلمەپتىمەن.

كوزلىرىمگە ماي تولۇپ، ئەكسىچە كورگەن چاغلىرى،
ئېچىنىپ تىككەن كوزنىڭ زەردەسىنى بىلمەپتىمەن.

ئەي رەشىدى ئىچمىگىن بىخۇد شارابىن ئەمدى بەس،
جامدا مەي بارمىكىن، ياكى زەھەر بىلمەپتىمەن.
**مىرزا ھەيدەر: بەك ياخشى..... ساۋاقلارنىڭ ئوبدان يەكۈنى ئاجا-
يىپ ياخشى يېزىلغان.**

ئاھاننىساخان: ئالى جاناپ مەپكۈرە.
ئابدۇرشتخان: بېرىلگەن بەدەلنى ئويلىسام كوڭلۇم ئاغرىيدۇ.
ئاھاننىساخان: سۇلتان ئاللىرىنىڭ بۇدا نىيىتى قەتئى، تەدبىرى

كەسكىن بولدى. ئەمدى بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشلارنى ئويلىشىش لازىم.

ئابدۇرېشىتخان: (ئويلايدۇ، مېڭىپ بىر ئايلىنىپ توختايدۇ) ئادىل بولۇش، ئەلنى ئويلاش، ھۇشيار بولۇش (كوتىرەڭگۈ ئاۋاز بىلەن سوزلەيدۇ). سەردار: ئىنتايىن ياخشى سۇلتان. مانا بۇ، ساۋاقلارنىڭ مېۋىسى. ئاماننىساخان: ئەكرەم شاراپ كەلتۈرۈڭ. (ئۈچەپىلەنگە قاراپ) بۇگۈنكى غالىبىيەت، كەلگۈسى شەرەپ ئۈچۈن بىرەر قەدەھتىن ئىچەيلىك (ئەكرەم پەتنۇستا شاراپ ئەپ كىرىپ تۇتىدۇ). داڭلىق شائىر ئاتاينىڭ بىر روبائىسى يادىمغا چۈشتى (ئۇ قەدەھنى كوتىرىپ دىكىلماتسىيە ئاھاڭدا شېئىرنى يادقا ئوقۇيدۇ):

”ساقىيا كەلتۈر مەيى گۈلگۈننى خوش دەمدۇ بۇگۈن،
بارچىدىن مەجلىستە مەي جامى مۇقەددەمدۇر بۇگۈن،

كەل دەمى مەيخاننىڭ بەپتۈل ھەرەمىن قىل تاۋاپ،
كىم سەنەملەر لەندىن مەي ئابى زەمزەمدۇر بۇگۈن.“

ئابدۇرېشىتخان: ئاپىرىن!

سەردار: بارىكالا!

(خوشال ھالدا قەدەھنى كوتىرىشىدۇ)

— پەردە چۈشىدۇ.

ئالتىنچى پەردە ئىككىنچى كورۇنۇش تەنتەنە

[بىر يىل كېيىن.]

[ياركەننىڭ گۈزەل كۆز كۈنلىرى.]

[جاراڭلىق ناغرا - سۇناي ئاۋازى بىلەن پەردە ئېچىلىدۇ.]

شەھەر تېشىدا - مىشا دەرياسى بويىدىكى چوڭ باغ، يىراقتا - ئۇدۇلىدا دەريا كورۇنۇپ تۇرىدۇ، باغدا ئالما، ئانار، شاپتۇللار پىشىپ كەتكەن. ئۇرۇم بارىڭدا ھەر خىل چىرايلىق ئۈزۈملەر ساڭگىلاپ تۇرىدۇ.

[ئوڭ ياقتا چوڭ بىنانىڭ يېرىم كورۇنۇشى، ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرۇڭلىرى نەقىشلىق چوڭ شىپاڭ، پەس شىرەلەرگە ھەر خىل مۇسلىر، نانلار تىزىلغان، شىرەلەرنى ئايلاندۇرۇپ (گىلەم ئۈستىگە) كورپە سېلىنغان، بىرنەچچە ياستۇق قويۇلغان، شىپاڭ ئەتراپىدا ئولتۇرغان ۋە ئورە-توپە كىشىلەر، بەگ-تورلەر، سەللىلىك موللىلار، بىر چەتتە سۇپىدا سازچىلار، مۇە توشۇپ خىزمەت قىلىپ يۈرگەن خىزمەتچىلەر... دەرۋا - زىغا سوزۇلغان. ئىككى چېتى گۈللۈك يول ياقىسىغا كىشىلەر تىزىلغان، سەنە ئەتراپىدا، يول بويىدا ياساۋۇللىلار... كىمىڭدۇر كېلىشىنى كۈتۈشىدۇ.]

[كىشىلەر "كەلدى، كەلدى" دەپ دەرۋازا ياققا قارىشىدۇ. ناغرا - سۇناي ئاۋازى كوتىرىلىدۇ، ساز جاراڭلايدۇ. قىز - يىگىتلەر ئۇسۇل ئويىناپ تاشقىرىغا چىقىشىدۇ، ئۇزاق ئوتتۇرى، ئالدىدا قىز - يىگىت ئۇسۇلچىلار كىرىدۇ، كېيىن خان ۋە مېھمانلار كىرىدۇ: ئوتتۇرىدا ئاندۇرىشتىن، ئۇنىڭ يېنىدا سول ياقتا ئاماننىساخان، ئۇنىڭ يېنىدا مىرزا ھەيدەر، سول ياقتا ئوسمان سەردار، ئۇنىڭ يېنىدا ئومەر سازەندە، ئارقىسىدا باشقا بىرنەچچە ئەمەلدار، ئۇلارنىڭ ئارقىسىدا ياساۋۇللىلار... ئۇلار

تەنتەنلىك مېڭىپ شىپاڭ ئالدىغا كەلگەندە ۋەزىرلەر ۋە باشقا بىر قىسىم بەگ-تورلەر ئۇلارنى ھورمەت بىلەن قارشى ئالدى. خان، خېنىملار شىپاڭغا چىقىپ كۆپچىلىككە ئورۇندۇ ساز توختايدۇ.

مىرزا ھەيدەر: ئۇلۇغ سۇلتان جاناپلىرىنىڭ ۋە ئاغىچە خېنىمنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن بولغاي! (توۋلاپ سوزلەيدۇ، كىشىلەر چۇقان-سۇرەن قىلىدۇ، بىر پەس ساز چېلىنىدۇ. كىشىلەر ئارىسىدا ئالدىنقى پەردىدىكى يۇرت ۋەكىللىرى ۋە بىر قىسىم كىشىلەرمۇ بار.)

[مىرزا ھەيدەرنىڭ تەكلىۋى بىلەن خان، خېنىم ۋە باشقا ۋەزىر-ۋۇز-رالار ئورنى بويىچە كۆرپىگە ئولتۇرۇشىدۇ. باشقا بەگلەر شىپاڭنىڭ ئىككى يېنىدىكى شىرە چورسىدە ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇشىدۇ.

قاۋۇل مىرزا: (ئېلان قىلىدۇ)؟ مۇقام تەنتەنسىگە تەييارلانغان بەزمە ئولتۇرۇشىمىز ھازىر باشلىنىدۇ، ئاغىچە خېنىم ھەم قىدىر-خان، ئومەر سازەندە جاناپلىرى رەتلەپ چىققان، تولۇقلىغان ئۇيغۇر مۇقامىدىن سۇلتان ئاللىرىگە بايانات بېرىلىدۇ.

قىدىرخان: سۇلتان ئاللىرىنىڭ چوڭ غەمخورلۇقى بىلەن ۋە ئاماننىسا خېنىمنىڭ بىۋاستە يېتەكچىلىكى بىلەن مۇقام ئاساسەن رەتلەپ چىقىلدى. ھازىر رەتلەنگەن مۇقام ئون ئىككىگە يەتتى. ئون بەش يىلغا يېقىن قىلىنغان ئەمگەك بىكارغا كەتمىدى. ئۇتۇق چوڭ. بۈگۈن مۇقام توغرىسىدا قىلىنغان ئىشىمىزنىڭ نەتىجىسىنى سۇلتان ئاللىرىغا بايان قىلىش ئۈچۈن "پەنجىگاھ" مۇقامىنىڭ بىر قىسمى جانابى ئومەر سازەندە باشچىلىقىدا ئورۇندىلىنىدۇ! (توۋەندە - سول ياقىدىكى سۇپىدا سازچىلار مۇقامنى باشلايدۇ، ئومەر سازەندە - ساتار بىلەن "پەنجىگاھ" چوڭ نەغمە مۇقامىنىڭ باشلىنىشىنى ئورۇنلايدۇ)

ئايا دوستلار ئىشتىكەيسىز مۇقامىنى بايان ئەيلەي،

مۇقام نامى بىلەن قۇتلۇق سالامىنى بايان ئەيلەي.

كى راكتىن باشلايىن ئەلگە مۇقاملار توھپە بولغاي دەپ،
ساتارىم تارىغا تەڭكەش قىلىپ نەغمە بايان ئەيلەي.

جەبىيات - مۇشاۋىرەك رىشتە بولۇپ دىللەرگە جا بولغاي،
چىمەندە سايىرىغان بۇلبۇل كەبى داستان بايان ئەيلەي.

چالاي قالدۇنى چارگاھغا ئانىڭ مېغىزىن چاققايسىز،
كوڭۇللەر شادمان بولغايكى مەشرەپنى بايان ئەيلەي.

دۇتارىم پەنجىگاھ مەرغۇلغا مۇڭلۇق پىغان چەككەي،
ئۇز ھالىنى تەزەسى بىرلەن خالايققا بايان ئەيلەي.

ئەجەم خەستە كوڭۇللەر دەردىگە ياخشى شىپا بەرگەي،
چېلىپ قوشاقنى ئەۋجگە نۇسخىسى بىرلەن بايان ئەيلەي.

بايان قىلغاي بايانات خەلقىمىزنىڭ مۇددىياسىنى،
ناۋانىڭ پەيزىدە پەرھات - شىرىنى بايان ئەيلەي.

سىگاھ سەلىقەسى بىرلەن قوشۇلسا مەزە قىلار ئاشق،
ئىراق - جۇلا، سەنەمچى قىز - يىگىتلەرنى بايان ئەيلەي.

كەل ئى ساقى شاراپ سۇنغىل ئىچەيلىك يايىرسۇن دىللار،

يارانلار بىلەن سازەند تۇشتى مەشرەپكە بايان ئەيلەي.

[پەنچىگاھنىڭ تەزىسى، ھەممە چالغۇچىلار ساز چالدى.
[ناخشا - حور:

رەتلىنىپ قۇتلۇق مۇقام جار بولدى ئەلگە ئاقىۋەت،
تەلمۇرۇپ كۈتكەن تىلەك ئاشتى ئەمەلگە ئاقىۋەت.

ئوتتى ئون بەش كۈز، باھار، كۈلدى مۇقام پورەكلىرى،
كەتمىدى ئارمانلىرىم بېھۇدە سەلگە ئاقىۋەت.

خەلق مۇقامغا بېقىپ تەلپۈندى ئاشىقلار ھامان،
تولدى شانلىق ناگۇلا - غەمكىن كوڭۇلگە ئاقىۋەت.

باغ ئارا گۈل ئىشقىدا بۇلبۇل ياقاسى چاك ئىدى،
سايىرىدى خەندان ئۇرۇپ قونغاندا گۈلگە ئاقىۋەت.

ياڭرىغاندا نەغمە، مەشرەپ، داستان مەرغۇللىرى،
ئەۋجىدىن ئاسمان - زىمىن تولدى غەزەلگە ئاقىۋەت.

باق، مۇغەننىلەر ئەنە چالماقتا زوق بىرلە جۇلا،
قىز - يىگىت جەۋلان قىلىپ چۈشتى سەنەمگە ئاقىۋەت.

ئەي نەغمىسى، تەمبۇرۇڭنى سايىرتىپ چالساڭ ھۇنۇز،
شۇ مۇقامدىن جامىمىز تولغاي ھەسەلگە ئاقىۋەت.

[تەزنىڭ مەرغۇلى...]

[نۇسخە — خور:]

باغ ئارا سەيلە قىلىپ ئول مېھرىۋان يارىم كېلۇر،
زوقلىنىپ بۇلبۇل كۇيىگە ئەينە جانانم كېلۇر.

تەلمۇرۇپ توت كوز بىلەن كۇتتۇم كوزى خۇمارىنى،
يارىغا رەھىم ئەيلىدى دەرت بىرلە دەرمانم كېلۇر.

ئۇل رەقىپ شۇم پەيلىدىن ئەندىشىدە كوڭلۇم ھامان،
غالبانە ئات سېلىپ مەردانە خاقانم كېلۇر.

يارئۇچۇن جانم تەسەددۇق مەيلى ئولسەم رازىمەن،
ئىشق ھىجرىدە سنالغان چىن ۋاپادارم كېلۇر.

شامگە ھىسداش بولۇپ قىلدىم پىغانۇ-ئالبار،
قۇتقۇزۇپ پەرۋاننى شەپقەتلى سۇلتانم كېلۇر.

كېچىلەپ بوزىلايدۇ شىرىن يار پىراقىدا ھەجەپ،
ئەي نەفىسى بولما مەيۇس ئەينە پەرھادىم كېلۇر.

[مەرغۇل — "جۇلا"غا يوتكىلىدۇ. "جۇلا"غا يالغۇز ئۇسۇل - دولان ئۇسۇل -
لىنى بادامخان ئورۇنلايدۇ.

[خور — ناخشا:]

خەلق ئۇچۇن جان كويىدۇرۇپ،

ئاقسا تېرىڭ بولما مالال.
ساڭا بەرگەن نان ۋە تۇزنى،
ئاقلىغىن — يىگىن ھالال.

ئەل ساڭا بىلدۇرسە ھورمەت،
ئۇ ساڭا ئالى شەرەپ.
بارلىغىڭنى بەر ئاڭا،
قويغىل ئۈزەڭگە چوڭ تەلەپ.

سەن ئەگەر ئەلنى دىسەڭ،
بولغۇسى خەلقىڭ باش پانا.
گەر بېشىڭغا كەلسە غەم،
بولۇر ساڭا ئاتا-ئانا.

ئەل ئۇچۇن مېھرى مۇھەببەت،
ھەممىدىن ئەلا ساڭا،
ئوتىدا پەرۋاندىك،
كويىسەڭ بۇ ھال لەززەت ساڭا.

سەن ئەگەر پىدا بولۇپ،
ئەل يولىدا بولساڭ شېھت،
ئارمىنىڭ بولماس جاھاندا،
روھىڭ ئۆلمەس مەرت يىگىت.

دوستلىرىڭ، ئەۋلاتلىرىڭ،
چاچقاي بېشىڭغا ئۇنچىلەر.
نامىڭ ئۆلمەس تائەبەت،
ئاچقاي قىزىل گۈل - غۇنچىلەر.

[ساز "سەنەم" گە يۆتكىلىدۇ.
[قىز - يىگىتلەر ئۇسۇلغا چۈشىدۇ.
1. سەنەم، (تەخسە ئۇسۇلى)
2. سەنەم، (ئەرلەر ساپايە ئۇسۇلى)
3. سەنەم، (قىزلار كىچىك داپ ئۇسۇلى)
4. سەنەم، (ئومۇمى دولان ئۇسۇلى)
[ئۇسۇللار بىر بىرىگە ئۇلاپ داۋام قىلىدۇ، ئۇسۇلچىلار ئىنتايىن ماھا-
رەت بىلەن ۋە ئىشتىياق بىلەن ئوينىيدۇ. 2-، 3- سەنەم يۇقۇرى
دولقۇنغا كۆتىرىلىدۇ.
[كىچىك سەلىقە - يالغۇز (ئايال) ناخشا (بادامخان ئېيتىدۇ):

ساتارمىنى مۇقام پەيزى بىلەن سازلاپ چالاي دەيمەن،
قىلىپ نەغمە شۇ يارنىڭ كوڭلىنى بىر پەس ئالاي دەيمەن.

نە بولدى بىلىمدىم ھەرگىز ئېچىلماس يارنىڭ كوڭلى،
ئۇنىڭ دەردىنى بىلمەككە ۋىسالغا باراي دەيمەن.

كى باردۇر بۇ يولۇمدا تاغ - داۋانلار گەر بالا دەشتى،
بېلىمنى سەيلىدە باغلاپ ھامان ئالغا باساي دەيمەن.

ئۇ تۇتقۇن، دېۋە - مەلىئۇنلار ماكانى قارا زىنداندا،

ھاياسز شۇم رەقپلەرنىڭ ماكانىنى چاقاي دەيمەن.

تومۇر قەپەز ئىچىدە دىلبىرىم قىلماقتا كوپ پەريات،
رەقپ كوكسىگە ئوتلۇق زۇلپىخارىمنى سالاي دەيمەن.

كۈلۈپ يار شادىيانە، ئۇز كامال-ھوسنىگە تولغاندا،
ئۇنى قۇتلاپ بويىغا گۈل ھىدى، رەيھان چاقاي دەيمەن.

[سەلىقەنىڭ مەرغۇلى....

]ساز "داستان"غا يوتكىلىدۇ.

[2-داستان، ساز-خور؛

جاندىن كەچكەن يىگىتنى يارى جاناندىن سوراڭ،
شام ئوتىنىڭ پەيزىنى پەرۋانە غەمخاندىن سوراڭ.

بىۋاپا شەرمەندىلەر ئەقىدىنى يەرگە ئۇرار،
چىن ۋاپانىڭ قىممىتىنى بىباھا جاندىن سوراڭ.

مەنلا بىر دۇنيادا دەپ يۈرگەن ھاماقەتتىن قېچىڭ،
ئەقلى-ئىدرەك جەۋھىرىنى خەلقى جاھاندىن سوراڭ.

تېشى پال-پال "ئاشنا"، ئادەم ئەمەس ئالدامچى ئۇ،
چىن مۇھەببەتنى چىن ئاشق قىز ۋە ئوغلاندىن سوراڭ.

باغ ئىچىدە شوخ ئېچىلمىش رەڭمۇ-رەڭ مىڭلەرچە گۈل،

ئاشۇ گۈلدىن قايسى ئۇز بولبۇل غەزەلغاندىن سوراڭ.

ئاھ! غەزەل-نەغمە كىشىنىڭ كوڭلىگە بەرگەي ئارام،
قەدرىنى سازنىڭ، مۇقام ئۇستازى دەۋراندىن سوراڭ.

ئەي، نەغمىسى يول يىراق، بايقاپ بېسىڭ مەزمۇت قەدەم،
چول باياۋان تاغ-ئېدىرنى يولچى كارۋاندىن سوراڭ.

[2- داستان مەرغۇلى — ساز....

[3- داستان، يالغۇز (ئەر) ناخشا:

ۋاپادار كوڭلىگە ئازار قىلما،
ئارىغ سۈنچىنى پەرياد قىلما.

سېنىڭدىن بەخت كۈتۈپ قىلسا ئەقىدە،
يۈرەك-باغرىنى سەن قان-لەختە قىلما.

ۋاپانىڭ قەدرىنى بىلمەس ھاماقەت،
ۋاپاغا كەلتۈرەر ئۈچمەس پالاكەت.

ۋاپاسىز قىلمىش ئىلە ماختانسىمۇ گەر،
تاپقاي ئۈزىگە ئاخىر مالا مەت.

ۋاپانىڭ قەدرىگە يەتكەي ۋاپادار،
ۋاپادار قەلبىنى تۇتقاي ئۈستۈر.

ئوزىگە قەدىردان دوستنى سۆھر ئۇ،
ئەزىز بىلگەي سۆنچىنى تاشلىماس يار.

ۋاپادارلىق گۈلى سولماس جاھاندا،
قېدىناسلىق بىلەن ئۆتكەن ماكاندا.

بىرى، بىر بىرىگە بولغاي مەدەتكار،
كۈلەرلەر ھەر قاچاندا، ھەر بىر زاماندا.

[3-داستان مەرغۇلى — ساز...]

[ساز مەشرەپكە يۆتكىلىدۇ.]

[1. مەشرەپ — خور، بىرلەشمە ئۇسۇل.]

ئومرۇڭنى ياددوس چېكى يوق دىمە،
”تۈگمەس ئەتىياز، كۈزى يوق“ دىمە.

غۇنچىلەر چۈمەندە كۈلەر، ۋە لېكىن —
ئاخىرى سولار ئۇ، تۈزىماس دىمە.

ياشلىغىڭ كەتتىمۇ كەلمەيدۇ ئەبەت،
قول سوزساڭ يەتمەيدۇ بەرمەيدۇ مەدەت،

پۇشايمان بىلەن زارلاپ قىلسەن ئارمان،
ئارمانغا ھىچ دەرمان تېپىلماس پەقەت.

دۇنياغا كەلدىڭمۇ ئادەم بولغۇلۇق،
ئەل ئۇچۇن كوڭۇلدىن خىزمەت قىلغۇلۇق.

مەنسىز ئادەم ئۇ، چىن ئادەم ئەمەس،
جاھانغا پايدىسىز ئوشۇق بىر مەخلۇق.

مەنىلىك چىن ئادەم بولمىەن دىسەڭ،
ئەل بەرگەن تۇزنى سەن ئاقلايمەن دىسەڭ،

ياشلىق باھارىڭنىڭ ۋاقتىنى چىڭ تۇت،
ئاناڭنىڭ سۈتىنى ئاقلايمەن دىسەڭ.

[3 - مەشرەپ، خور، بىرلەشمە ئۇسۇل:]

چالغۇ - ساز ئەتمەك بولۇپ،
سالدىم ياغاچقا رەندىنى،
يار بولۇپ دەرتىمەنلىگە،
كەيدىم كۇلاھو جەندىنى.

كەمبەغەل كەيسە كۇلانى،
شەيخلىرىڭ ئادەم ئەمەس؛
ئولگىچە ئېيتسام مۇقامنى،
مەن ئۇچۇن ماتەم ئەمەس.

گىم ھەۋەسكار بولمىسا،
بىلمەس مۇقامنىڭ قەدرىنى،
كىمكى دەرتىمەت بولمىسا،
بىلمەس ساتارنىڭ دەردىنى.

دەردى بار دەرتىمەنلىگە،
مۇقام كۆيى بولغاي داۋا.
خەستە كوڭلىنى خوشال قىل،
چال ئەجەم نەغمە - ناۋا.

گەر سەنەمگە چۈشسە قىزلار،
باق ئۇسۇل جۇلاسىگە.
زوقلۇنۇپ مەپتۇن بولۇرسەن،
كوزلىرى خۇمارىگە.

سەن خۇمار بولساڭ مۇقامغا،
قىلغىن ئۇنى دىلىڭگە جاھ.
دوست تۇتۇپ سازەندىنى،
قىل ئاڭا چىن ئىلتىجا.

[5- مەشرەپ - خور، بىرلەشمە ئۇسۇل:
ئالدىراپ بەرمە كوڭۇل جانانە دىلدار بولمىسا،
سۇنمىغىل دەستە گۈلۈڭنى مېھرىۋان يار بولمىسا.

گۈلمىگىن، رەيھانمىگىن ئۇ، كوز ئېچىپ باققىن ئاڭا،
سايىرماس ئۇرغۇپ راسا بۇلبۇلغا گۈلزار بولمىسا.

بولمىغىل خۇشتار ئۇنىڭ ئايدەك جامالىغا قاراپ،
نە كېرەك گۈزەللىكى دەردىڭگە ھەمكار بولمىسا.

راست جاپاكەش ئەھلىمۇ ئۇ ياكى بىر ئاق نانچىمۇ،
يولدا يولداش بولمىغايمىكىم چىن ۋاپادار بولمىسا.

بولمىدى ھازىرغىچە پەرۋاننىڭ سىرى ئايان،
يار ئەمەس پەرۋاندىك شامغا پىداكار بولمىسا.

ئەي نەپىسى، ئەل غېمى بولسۇن سېنىڭ قايغۇ-غېمىڭ،
ئارزۇيۇڭ ئاشماس ئەمەلگە ئەل مەدەتكار بولمىسا.

[ھەر بىر مەشرەپتە بىر خىل (بىر جاينىڭ ئۇسۇلى ئوينىلىدۇ، ئويۇنچىلار
20 كىشى، بىر بوۋاي ۋە بىر موماينىڭ ئۇسۇلى، بادامخان بىلەن بىر
يىگىتنىڭ ئۇسۇلى گەۋدىلىنىدۇ. ئۇسۇللار بارغانچە دولقۇنغا كوتىرىلىدۇ:
ئاخىرى يۇقۇرى ئەۋجىگە چىقىدۇ....
[شېپاگىدىكىلەر ئورنىدىن تۇرىدۇ، ساز، ناغرا- سۇناي جاراڭلايدۇ.
قىزغىن چاۋاكىلار بىلەن پەردە چۈشىدۇ.]

— تامام

سەيپىدىن ئەزىزى

ئاماننىساخان

(تارىخىي دىرامما)

مىللەتلەر نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىندى

نسخۇا كىتاپخانىسى تەرىپىدىن تارقىتىلدى

مىللەتلەر ناسما زاۋۇدىدا بېسىلدى

1983-يىلى 2-ئايدا 1-قىتىم نەشر قىلىندى

1983-يىلى 2-ئايدا بېيجىڭدا 1-قىتىم بېسىلدى

قاتتىق مۇقاۋىلىغىنىڭ باھاسى: 0.74 يۈەن

ئاددى مۇقاۋىلىغىنىڭ باھاسى: 0.24 يۈەن

阿曼尼莎汗

(历史剧)

(维吾尔文)

赛福鼎

民族出版社出版 新华书店发行

民族印刷厂印刷

开本：850×1168毫米1/32 印张：4

1983年2月第1版

1983年2月北京第1次印刷

精装本：0001—500册 定价：0.74元

平装本：0001—21,500册 定价：0.24元

书号：M10049(4)143

封面设计 王 章

书号 M10049(4) 143
定价 0.24 元

DİZİN

DİZİN OLUŞTURULURKEN UYULAN ESASLAR

- Dizin bölümü tek bölümden oluşmaktadır.

I. Söz Dizini

- Söz diziminde uyulan esaslar:

- Metinde geçen kelimelerin tümü okunmuş ve anlamlandırılmıştır.

- Kelimelerin “Uygurca” Arap harfli yazımları köşeli parantez içinde verilmiştir.

Örneğin:

perişan 【پەرىشان】 : Far. Perişan.

p. 18/17

- Madde başında kullanılan kelimelerin özel bir anlam kazandığı durumlar koyu harfler ile belirtilmiştir. Örneğin:

qarar 【قارار】 : Ar. Karar. **Bir qararğa kel-**: Karar almak.**Qarar qil-**: Karar vermek. **Qarar çiqar-**: Karar çıkarmak.

xuştar 【خۇشتار】 : Far. Aşık, tutkun, meftun, sevdalı. **Xuştar bol-**:

Aşık olmak.

x. 120/3, 33/9, 34/8

- Söz Dizini’nde “Amannisahan” adlı tiyatro eserinde geçen tüm kelimeler, metinde geçtiği sayfa ve satır numaraları gösterilerek verilmiştir.

Kelime yabancı bir dilden alıntı ise (Ar.,Far.,Rus.,Moğ. vs.) belirtilmiştir.

- Madde başlarında yer verilen anlamlar, kelimenin metin içindeki kullanımlarına doğrudan karşılık gelen anlamlardır.
- Transkripsiyon metinde özel adların baş harfleri fonetik esaslar dolayısıyla küçük verilmiştir. Söz Dizini'nde kelimeleri anlamlandırmak amacıyla harfler büyük olarak yazılmıştır.
- Madde içinde, kelimelerin ek almış şekilleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Madde başındaki kelimedede fonetik bir değişiklik yoksa yalnızca kelimenin harfi verilerek ve sonrasında nokta konularak belirtilmiştir. Ekleşme sırasında kelimenin ses yapısındaki değişiklik sebebiyle ise bir kısaltma yapılmadan, kelime metinde geçtiği biçimde tam olacak şekilde yazılmıştır. Örneğin:

yan 【يان】 : Yan.

y. 13/10, 53/6

y.+da 97/7

y.+ğa 13/10, 31/20

y.+liridiki 91/6

yén+içe 76/16, 94/12

yén+ida 108/22, 108/22, 108/23, 20/11, 50/1, 54/15

yén+idiki 109/10, 29/24, 93/5

yén+iğa 95/4

- Ses değişimine uğrayan kelimeler direkt olarak madde başı yapılmamış, “Bk. (Bakınız)” kısaltmasıyla kelimenin temel biçimine yönlendirilmiştir. Temel biçimdeki kelime koyu şekilde yazılmıştır. Örneğin:

uniñgi 【ئۈنىڭى】 : Bk. **uniñga**

yaşı- 【ياشى-】 : Bk. **yaşa.**

- Sözlükte yer alan belirli bir alana özgü terimler, (bot., tar., vs.) disiplinleri bağlamında değerlendirilerek belirtilmiştir. Örneğin:

reyhan 【رديهان】 : Far. bot. Fesleğen, bazillik.

r. 115/5

r.+mikin 120/1

SÖZ DİZİNİ

A

Abdulla Begçek 【ئابدۇللا بەگچەك】 :

Kişi adı.

A. 2/16, 29/12, 59/10, 59/13,
59/15, 59/17, 60/1, 60/15, 60/3,
60/5, 60/7

Abdurişit 【ئابدۇرىشىت】 : Kişi adı.

A. 104/10, 44/8

Abdurişitxan 【ئابدۇرىشىتخان】 : Kişi
adı.

A. il/18, il/2, 1/4, 100/1, 100/10,
100/14, 100/17, 100/21, 101/13,
101/17, 101/20, 101/3, 101/7,
102/1, 102/22, 102/6, 103/9,
104/14, 104/17, 105/1, 105/14,
105/6, 106/17, 107/15, 107/3,
108/21, 13/13, 13/15, 13/17, 13/22,
14/11, 14/16, 14/5, 15/12, 15/20,
16/17, 16/24, 16/6, 17/17, 17/23,
17/3, 18/25, 19/14, 19/18, 19/24,
19/5, 19/9, 20/10, 20/12, 20/14,
20/23, 20/24, 21/17, 21/20, 21/22,
21/24, 21/9, 22/16, 22/18, 23/10,
23/5, 24/9, 29/15, 29/3, 29/9,
30/7, 31/3, 32/15, 32/8, 41/11,
41/8, 42/4, 43/12, 43/2, 43/20,
44/2, 44/2, 44/20, 44/24, 44/8,
45/20, 45/5, 46/4, 47/25, 47/7,
48/21, 51/14, 51/24, 51/9, 52/17,
52/23, 52/5, 53/9, 54/13, 55/10,

55/3, 56/15, 56/20, 56/9, 57/11,
57/15, 57/19, 57/3, 58/18, 58/9,
60/12, 61/8, 63/3, 64/12, 64/15,
64/8, 65/1, 65/20, 65/4, 66/1,
66/15, 66/23, 66/6, 67/22, 68/20,
68/7, 69/12, 69/15, 69/21, 69/24,
69/3, 70/12, 70/18, 70/9, 71/11,
71/2, 71/20, 71/23, 71/6, 72/12,
72/22, 72/4, 73/17, 73/7, 74/3,
75/4, 9/21, 97/13, 98/12, 98/16,
98/22, 98/5

A.+ğa 18/19, 2/12, 20/13, 21/22,
57/6, 64/13, il/8

A.+ni 13/12, 20/16, 56/6

A.+niñ i2/8, 16/10, 2/14, 2/7,
23/16, 25/7, 5/3, 15/22, 57/14,
57/9, 64/5, 64/5

ab 【ئاب】 : Far. Abi zemzem: Ab-ı
zemzem.

a.+i 107/14

acayip 【ئاچايىپ】 : Ar. Acayip, garip,
tuhaf, şaşılacak.

a. 106/14, 17/6, 36/19

aciz 【ئاچىز】 : Ar. Güçsüz, zayıf,
dayanıksız.

a. 46/14

a.+men 38/7

aç- 【ئاچ-】 : Açmak.

a.-almay 85/19

- a.-idu** 78/4
- a.-qanda** 19/20
- a.-qay** 114/4
- éç-ip** 105/10, 120/1, 32/10, 7/16, 73/21, 88/23
- aça** 【ئاچا】 : Abla.
a. 79/6, 93/17
- aççığ** 【ئاچچىغ】 : Bk. **aççıq**.
- aççıq** 【ئاچچىق】 : 1. Sinirlilik, dargınlık, öfke, hiddet, kırgınlık. 2. Acı.
a. 77/5
- aççığ+i** 34/6
- aççığ+idin** 34/9
- aç-yalıñaçlıq** 【ئاچ-يالنگاچلىق】 : Açlık ve çiplaklık.
a.+niñ 38/25
- ada** 【ئادا】 : Yerine getirmek, gerçekleştirmek, bitirmek. **Ada qil-**: Yerine getirmek, becermek.
a. 9/22
- adalet** 【ئادالەت】 : Ar. Adalet, hakikat.
a. 98/9
- adalit+i** 39/9
- adaletlik** 【ئادالەتلىك】 : Ar. Uyg. Adaletli.
a. i2/4
- adalit** 【ئادالىت】 : Bk. **adalet**.
- adaş** 【ئاداش】 : Dost, arkadaş.
- a. 26/12, 26/16, 26/2, 26/6, 35/22
- a.+lirim** 35/24
- addiy** 【ئاددىي】 : Ar. Sade, basit, her zamanki gibi.
a. 121/10, 60/2
- addiy-çirayliq** 【ئاددىي-چىرايلىق】 : Sade ve güzel.
a. 6/5
- adem** 【ئادەم】 : Ar. Adam, insan, kişi.
a. il/18, 1/7, 115/15, 118/1, 118/15, 118/3, 118/3, 118/5, 14/8, 2/11, 2/4, 2/6, 25/11, 48/13, 5/18, 50/18, 62/17, 68/3, 82/11, 92/14
- a.+idi** 20/5
- a.+ler** 80/19
- a.+lermu** 10/18
- a.+lerni** 20/6
- a.+ni** 22/7
- a.+niñ** 13/19
- adet** 【ئادەت】 : Ar. Adet, anane, töre, gelenek.
a.+tiki 19/21, 76/18
- adil** 【ئادىل】 : Ar. Adil.
a. 1/7, 107/3, 2/19, 56/5, 98/21
- adilliq** 【ئادىللىق】 : Ar. Uyg. Adillik.
a. 1/4
- agah** 【ئاگاھ】 : Far. Uyan, dikkat etme. **Agah bol-**: Dikkat etmek.
a. 43/18, 76/8

agahlandur- 【ئاڭھلاندىۇر-】 : Far. Uyg.

Uyarmak.

a.-ğanliğığa 16/11

a.-up 40/1

agahlanduruş 【ئاڭھلاندىۇرۇش】 :

Uyarma.

a. 43/21

ağa-ini 【ئاغا-ىنى】 : Ağabey ve küçük

erkek kardeşler, erkek kardeşler.

ağini+miz 17/4

ağçiliq 【ئاغچىلىق】 : Hanımağa.

a. 34/19

aği 【اغى】 : İye, sahip.

a.+si 2/16, 37/21, 59/10

Ağiça Xénim 【ئاگىچا خېنىم】 : Kişi adı.

A. 109/12, 26/16, 27/13, 33/15, 34/2, 35/3, 78/24, 81/14, 93/8, 94/18, 95/13, 98/2

A.+niñ 109/4, 38/3, 92/20, 93/22, 94/1

ağini 【ئاغىنى】 : Bk. **ağa-ini**.

ağri- 【ئاغرى-】 : Hastalanmak.

a.-ydu 106/17

ağrit- 【ئاغرىت-】 : Ağrıtmak.

a.-ip 47/6, 48/17, 106/9

ağiz 【ئاغىز】 : Ağız.

ağz+ida 98/6

ağz+iğa 94/21

ağz+imğa 26/15

ağz+ini 43/6, 92/12

ağz+iñ 26/14

ağz 【ئاغىز】 : Bk. **ağiz**.

ah 【ئاھ】 : ünl. Ah.

a. 116/2, 35/18, 36/8, 42/10, 46/24, 70/4, 78/6

a.+liri 34/14

ahañ 【ئاھاڭ】 : Far. Ahenk, melodi.

a. 48/2

a.+da 48/1, 53/4

a.+ğa 6/3

a.+ida 107/10, 40/1, 61/14, 84/5

a.+iğa 22/2, 51/20, 53/20, 53/5, 6/2

a.+liriğa 76/18

aktip 【ئاكتىپ】 : Aktif, faal.

a. i2/9

al- 【-ئال】 : Almak.

a. 102/24

a.-almas 37/6, 47/11

a.-ay 114/16, 91/23

a.-ğaç 94/8

a.-ğan 21/9, 26/1, 70/24, 97/9

a.-ğandin 24/17

a.-idiğan 62/14

a.-idiki 82/15

a.-idu 102/24, 105/22, 109/2, 12/7, 12/8, 27/5, 31/15, 37/18, 38/1, 39/4, 51/23, 53/8, 55/3, 59/12, 77/19, 81/4, 86/2, 86/7, 92/8, 95/18, i2/18

a.-imen 82/8

a.-maqta 65/16

- a.-masliq** 62/3
- a-mim** 85/10
- a.-sa** 14/20, 26/11, 39/3, 90/3
- a.-saq** 85/5
- a.-sila** 28/17
- a.-ursizler** 100/6
- él-ip** 101/4, 103/17, 103/18, 103/20, 11/3, 12/7, 13/21, 14/16, 16/2, 18/6, 21/24, 23/11, 24/21, 26/10, 33/8, 34/22, 47/9, 52/14, 52/14, 54/14, 56/3, 64/13, 65/13, 67/21, 71/15, 72/15, 77/1, 77/23, 77/4, 78/3, 8/21, 8/22, 84/18, 84/9, 88/14, 93/5, 93/7, 93/9, 94/10, 94/21
- él-iversun** 26/11
- ala** 【ئالا】 : Alaca, bulacalı, aynı renkten olmayan.
a. 50/16
- alahide** 【ئالاهنده】 : Ar. Uyg. Özel, ayrı, fevkalade, olağanüstü.
a. 103/12, 25/8, 41/10, 51/5
- alahidilig** 【ئالاهيدىلىگ】 :Bk.
alahidilik.
- alahidilik** 【ئالاهيدىلىك】 : Ar. Uyg. Özellik.
a. 57/21
- alahidilig+i** 57/20
- alamet** 【ئالامەت】 : Ar. Alamet, işaret, belge, marka, nişan ve madalyalar.
a. 11/16
- alaq-calak** 【ئالاق-جالاق】 : Korkuyla, korka korka, ürkerek, sakına sakına.
a. 93/7
- ala-yéşil** 【ئالا-يېشىل】 : Alaca yeşil, çeşitli renk, benekli.
a. 29/18
- alay-** 【ئالاي-】 : Sert bakmak.
aliy-idu 102/4
aliy-ip 17/3, 96/14
- aldamçi** 【ئالدامچى】 : Aldatıcı.
a. 9/20, 115/15
- aldamçiliq** 【ئالدامچىلىق】 : Aldatıcılık.
a. 27/23
a.+tur 50/19
- aldan-** 【ئالدىن-】 : Aldanmak, kanmak.
aldin+ip i2/1
- aldi** 【ئالدى】 : Önü.
a. 10/6, 57/22
a.+da 101/14, 108/20, 108/9, 47/23, 56/2, 59/10, 61/4, 66/18, 82/10, 83/9
a.+din 87/4
a.+ğa 61/8, 102/3, 103/3, 103/8, 109/1, 18/7, 29/22, 32/9, 51/19, 57/15, 60/22, 74/4, 96/5
a.+ni 79/5
- aldin** 【ئالدىن】 : Önceden, ilk olarak, önce.
a. 84/15
- aldin-** 【ئالدىن-】 : Bk. **aldan-**.

- aldinqi** 【ئالدىنقى】 : Önceki, ön sıradaki, önündeki.
a. 109/6
- aldira-** 【ئالدىرا-】 : Acele etmek.
a.-p 119/18, 50/9, 71/8, 79/13, 80/22, 94/16
a.-vatqanlığını 89/16
aldiri-mañ 101/23
- aldiri-** 【ئالدىرى-】 : Bk. **aldira-**.
- aldur-** 【ئالدۇر-】 : Aldırmak.
a.-up 46/1
- alduruş** 【ئالدۇرۇش】 : Aldırma.
a. 24/7
- alem** 【ئالەم】 : Ar. Alem, dünya, cihan.
a. 85/11, 85/13, 85/16, 85/16, 85/19, 85/20
a.+de 50/10
a.+niñ 86/1
- alğa** 【ئالغا】 : İleri.
a. 114/20
- ali** 【ئالى】 : Ar. Yüksek, yüce.
a. 106/16, 113/5, 46/20, 46/6, 46/7, 68/13, 70/15, 89/11, 89/3
a.+liri 100/12, 100/19, 101/12, 105/10, 31/11, 41/16, 41/22, 44/16, 44/7, 52/3, 53/11, 60/11, 66/21, 66/5, 67/9, 73/23, 97/12, 99/18
a.+liridin 44/18
a.+lirige 109/14
a.+liriğa 109/20, 29/27
- a.+liriniñ** 100/8, 106/18, 109/15, 30/10, 30/13, 30/8, 41/14, 44/14, 46/20, 46/9, 66/13, 72/19, 73/10, 75/12, 98/2, 99/4
- alim** 【ئالىم】 : Ar. Âlim, bilgin.
a. 1/10, 1/2, 20/6, 85/14, 85/3, 85/8, 86/17, 86/3, 9/17, i2/15
a.+i il/6
a.+lar 85/2
a.+ni 86/15
- alimlik** 【ئالىملىك】 : Ar. Uyg. Âlimlik, bilginlik.
a. 86/19, 86/23
- alim-şair** 【ئالىم-شائىر】 : Âlim ve şair.
a.+lirimizni 85/5
- alipite** 【ئالىپىتە】 : Şık.
a. 33/11, 80/23
- Alla** 【ئاللا】 : Ar. Allah, Tanrı.
A. 30/1, 30/5, 80/6
A.+niñ 68/16
- Allataala** 【ئاللاتاالا】 : Allah Teala.
A. 76/12
A.+niñ 66/18
- allıqaçan** 【ئاللىقاچان】 : Çoktan.
a. 47/2
- alma** 【ئالما】 : Elma.
a. 108/7
- alte** 【ئالتە】 : Altı.
a. 25/16, 25/6, 64/3, 76/18
- altinçi** 【ئالتىنچى】 : Altıncı.
a. 108/1, 97/1

altun 【تالتۇن】 : Altın.

a. 37/14, 37/5, 47/10

a.+din 36/21, 36/24

a.+mu 106/7

a.+ni 93/5

alvañ 【ئالۋان】 : Vergi.

a. 39/1

alvañ-yasaq 【ئالۋان-ياساق】 : Haraç,
para cezası, vergi.

a. 21/, 48/12

amal 【ئامال】 : Ar. Çare, usul, tedbir,
metot.

a. 99/20

aman 【ئامان】 : Ar. Esen, sağlam,
sihhatli.

a. 92/6

amanlaş- 【ئامانلاش-】 : Ar. Uyg. Hâl
hatır sormak.

amanliş-idu 37/25, 44/23,
59/14

amanliş-ip 90/14, 91/23

amanliğ 【ئامانلىغ】 : Bk. amanliq.

amanliq 【ئامانلىق】 : Ar. Uyg. Esenlik,
sağlık.

a. 39/24, 104/8

amanliğ +i 45/14, 61/16

amanliğ+ığa 38/4

amanliş- 【ئامانلىش-】 : Bk. amanlaş-.

Amannisa 【ئاماننسا】 : Kişi adı.

A. 26/15, 28/13, 83/8, 48/21,
82/15, 82/20, 83/8, 90/11, 98/24

A.+niñ 83/7, 83/9

Amannisaxan 【ئاماننساخان】 : Kişi
adı.

A. il/7, 1/2, 10/9, 104/21, 105/22,
105/4, 106/16, 106/18, 107/6,
108/22, 11/23, 11/3, 11/8, 12/7,
121/2, 14/2, 15/18, 15/19, 15/20,
15/24, 16/1, 16/3, 17/10, 18/3,
18/5, 18/8, 19/8, 20/16, 22/24,
23/22, 24/1, 24/11, 24/18, 26/12,
29/3, 29/9, 31/14, 32/13, 32/15,
32/8, 33/14, 33/7, 34/14, 34/2,
34/21, 34/6, 35/1, 35/22, 35/4,
35/8, 36/23, 37/10, 37/23, 37/25,
38/15, 38/6, 40/19, 40/5, 42/1,
42/12, 42/19, 42/6, 43/15, 45/1,
45/8, 46/16, 46/6, 48/1, 51/12,
51/17, 52/7, 52/10, 52/12, 52/21,
52/23, 53/14, 53/15, 54/17, 55/1,
55/6, 56/13, 56/18, 56/2, 56/21,
57/14, 57/16, 57/6, 58/11, 58/2,
58/20, 6/4, 69/18, 69/19, 69/22,
7/13, 7/16, 7/19, 7/22, 7/5, 7/6,
70/10, 70/14, 70/20, 70/7, 71/12,
71/4, 73/20, 78/1, 78/11, 78/14,
78/16, 78/18, 78/22, 78/7, 79/2,
79/7, 8/13, 8/17, 8/2, 8/21, 84/21,
84/4, 84/8, 86/1, 86/17, 86/9,
87/21, 87/3, 87/9, 88/17, 88/20,
88/23, 89/15, 89/21, 9/19, 90/18,
90/23, 90/5, 91/18, 91/21, 92/3,
93/15, 93/18, 93/20, 93/23,

- 94/20, 95/1, 95/10, 95/2, 96/16,
96/3, 96/9, 98/23
- A.+dek** 9/2
- A.+din** 45/7
- A.+ğa** 102/14, 15/20, 16/12, 19/6,
22/22, 23/11, 33/13, 37/24, 41/9,
43/14, 43/20, 51/16, 55/10, 55/4,
69/24, 7/17, 78/6, 88/13, 94/11,
94/15, 94/20, 98/23
- A.+ni** 105/17, 15/7, 24/19, 42/14
- A.+niñ** il/6, 1/12, 1/14, 1/16, 2/18,
24/23, 29/3, 3/7, 3/8, 18/19,
31/16, 33/5, 34/24, 42/7, 57/11,
6/3, 7/4, 75/17, 76/6, 79/5, 80/8,
84/4, 94/25, 96/5
- Amannisa Xénim** 【ئاماننسا خېنىم】 :
Kişi adı.
A. 28/6, 41/22, 91/9, 97/14
A.+niñ 109/16, 31/7, 38/8, 41/22
- amil** 【ئامىل】 : Amil, faktör, sebep.
a.+i 56/19
a.+niñ 56/20
- amilliq** 【ئامىللىق】 : Dinamik, etken,
faktör.
a. il/3
- amin** 【ئامىن】 : Ar. Amin.
a. 29/26, 61/6, 76/12, 98/3, 98/3
- amma** 【ئامما】 : Ar. Amme, halk,
kamu.
ammi+niñ 45/16
- ammi** 【ئاممى】 : Bk. amma.
- amraq** 【ئامراق】 : Far. Sevgi, sevmek.
a. 3/1
- ana** 【ئانا】 : Ana, anne.
a. 58/11, 92/8
a.+ni 58/12
a.+ñ 36/13
a.+ñniñ 118/8
ani+si 58/10
- anar** 【ئانار】 : Far. Nar.
**a. 108/7, 14/3, 15/1, 16/2, 5/10,
5/12**
a.+ni 15/2
- anar-neşpüt** 【ئانار-نەشپۈت】 : Nar ve
armut.
a.+lar 5/12
- añçe** 【ئانچە】 : Çok, birçok, o kadar.
a. 30/5, 35/21, 90/8, i2/20
- andin** 【ئاندىن】 : Ondan, sonra.
**a. 10/7, 31/19, 53/2, 54/15, 82/6,
90/21, 90/22**
- ani** 【ئانى】 : Bk. ana.
- aniñ** 【ئانىن】 : Onun.
a. 110/6
- añ** 【ئاڭ】 : Akıl, anlayış, fikir.
a. 85/21
- aña** 【ئاڭا】 : 1. Çağ. 2. Ona.
**a. 113/6, 119/16, 12/17, 120/1,
23/9, 7/11, 85/12, 90/1**
- añgiçe** 【ئاڭغىچە】 : O arada.
a. 76/3

añla- 【ئاڭلا-】 : Duymak, işitmek,
dinlemek.

a.-p 13/11, 17/19, 7/4, 93/2

a.-ydiğan 34/7

a.-ydikenmizde 15/9

a.-ydu 13/14, 13/15, 22/14, 26/24,
27/19, 33/10, 44/21, 51/22

a.-yli 52/24

a.-ymiz 100/8

añli-diñlar 71/12

añli-duq 100/11, 100/2, 30/2

añli-ğandek 18/21

añli-ğan idim 20/2

añli-miğan 52/22

añli-miğanmu 36/16

a.-yalmiduq 13/18

añlan- 【ئاڭلان-】 : Duyulmak,
işitmek.

añlin-idu 13/6, 25/9, 77/25,
97/16, 98/11, 98/9

añlin-ip 65/22

añlaş 【ئاڭلاش】 : Duyma, işitme.

a. 70/20

a.+ni 17/20

añliş+imizğa 89/19

añli- 【ئاڭلى-】 : Bk. **añla-**.

añlin- 【ئاڭلىن-】 : Bk. **añlan-**.

añliş 【ئاڭلىش】 : Bk. **añlaş**.

apar- 【ئاپار-】 : Götürmek.

apir-ip 21/17

apir- 【ئاپىر-】 : Bk. **apar-**.

apirin 【ئاپىرىن】 : Far. Aferin.

a. 107/15, 8/4, 8/4

aq 【اق】 : Ak, beyaz.

a. 12/19

aq- 【ئاق-】 : Akmak, sızmak.

a.-idi 27/24

a.-sa 113/1

éq-ip 5/11, 54/9

aqaist 【ئاقاست】 : Karşı.

a. 9/12

aqivet 【ئاقيوت】 : Ar. Akıbet, son.

a. 111/11, 111/13, 111/15, 111/17,
111/4, 111/5, 111/7, 111/9, 23/22,
68/12

a.+ler 47/1, 70/17

a.+lirige 46/18

aqivit+idin 23/3

aqivit 【اقىوت】 : Bk. **aqivet**.

A Qiz 【اقىز】 : Kişi adı.

A. 27/7

A.+niñ 27/4

aqla- 【ئاقلا-】 : Aklamak, temizlemek.

a.-ymen 118/6, 118/8

aqligin-yig 【ئاقلىغىن-يىگ】 : Alın teri.

a.+in 113/3

aqnançi 【ئاقنانچى】 : Uyg. Far. Uyg.

Çalışmadan geçinen kimse,
serseri, sefil.

a.+mu 120/5

aqsa- 【ئاقسا-】 : Aksamak.

a.-p 11/11, 11/18

aqsaqal 【ئاقساقال】 : 1. Ak sakal,
yaşlı, 2. Yaşça büyükler.

a. 52/5, 60/19

aqsaqal-burutluq 【ئاقساقال-بۇرتلۇق】 :
Sakallı ve bıyıklı.

a. 29/20

Aqsu 【ئاقسۇ】 : Yer adı.

A. 65/19, 99/6

ara 【ئارا】 : Ara, fasıla, iki şey arasında
bulunan yer.

a. 106/6, 111/10, 112/3, 47/15,
55/17, 6/8

ari+sida 109/6, 41/16

ari+sidiki 31/18

ari+sidin 54/11, 54/8, 64/13

aram 【ئارام】 : Far. Dinlenme. **Aram**
ber-: Dinlendirmek.

a. 116/2, 27/2

aramxuş 【ئارامخۇش】 : Huzur veren,
rahatlatan.

a. 13/2

aran 【ئاران】 : Zor, güç.

a. 43/7

ari 【ئاری】 : Bk. **ara**.

ariğ 【ئاریغ】 : Saf, temiz.

a. 116/9

arilap 【ئاریلاپ】 : Ara sıra.

a. 76/23

arilaş 【ئاریلاش】 : Karışık.

a. 35/12, 9/6, 90/2

arilaş- 【ئاریلاش-】 : Karışmak.

a.-misa 56/17

ariliş-ip 46/17

arilaştır- 【ئاریلاشتۇر-】 : Karıştırmak.

a.-maymen 72/24

a.-up 94/17

ariliş- 【ئاریلیش-】 : Bk. **arilaş-**.

arman 【ئارمان】 : Far. Ülkü, gaye,
arzu, istek.

a. 117/16, 47/16

a.+da 85/19

a.+ğa 117/17

a.+lirim 111/7

armin+iñ 113/18

armin 【ئارمین】 : Bk. **arman**.

arqa 【ئارقا】 : Arka.

a. 17/11

arqi+din 15/14, 25/16

arqi+lirida 29/11

arqi+sida 105/6, 108/23,
108/24, 41/8, 66/3, 76/21, 80/24

arqi+sidiki 94/23

arqi+sidin 28/14, 93/21

arqi+sdiraq 29/4, 61/3

arqi+siğa 27/10, 28/25, 32/9,
37/19, 47/25, 48/3, 57/16, 57/4,
74/3, 77/21

arqi+sini 38/11, 47/14, 48/4

arqa-arqidin 【ئارقا-ئارقىدىن】 : Ardı
ardına, sırasıyla.

a. 44/21

arqi 【ئارقى】 : Bk. **arqa**.

- arqiliq** 【ئارقىلىق】 : Üzerinden,
vasıtası ile, aracılığı ile.
a. il/9
- art-** 【ئارت-】 : Artmak, çoğalmak.
a.-ip 26/1
a.-qan 80/23
- artil-** 【ئارتىل-】 : Ardılmak,
yüklenmek.
a.-ğan 29/4
- artuq** 【ئارتۇق】 : Fazla, çok.
a. 58/10
- arzu** 【ئارزۇ】 : Far. Arzu.
a. 17/20, 47/13, 47/16
a.+si 58/5
a.+sini 36/7
a.+yuñ 120/10
- arzu-ümit** 【ئارزۇ-ئۈمىت】 : Arzu ve
ümit.
a.+lirimni 9/13
a.+lirini 10/21
- as-** 【ئاس-】 : Asmak.
a.-attim-de 10/8
és-ivatidiğu 72/11
- asan** 【ئاسان】 : Far. Kolay, basit.
a. 57/17, 72/13
- asas** 【ئاساس】 : Ar. Esas.
a. i2/16, i2/19
- asasen** 【ئاساسەن】 : Ar. Esasen.
a. 100/4, 109/16, 45/9, 87/24,
il/16, i2/17
- asasiy** 【ئاساسىي】 : Ar. Asıl ve temele
ait.
a. 58/7, 79/24, il/13, 88/1
- asiya** 【ئاسىيا】 : Yer adı. **Orta Asiya:**
Orta Asya.
a. 88/3, 88/4
a.+diki 88/9
a.+iñni 39/10
- asman** 【ئاسمان】 : Far. Gök.
a.+din 86/19
a.+ğa 20/16
- asman-zimin** 【ئاسمان-زىمىن】 : Gök ve
yer.
a. 111/13
- ast** 【ئاست】 : Alt, temel, taban.
a.+i 66/22, 66/23
a.+ida 28/24
a.+idiki 105/3
a.+idin 100/23, 101/8, 16/12,
30/11
a.+iğa 105/4, 8/8
- asta** 【ئاستا】 : Far. Sakin, yavaş.
a. 13/14, 36/23, 38/17, 66/1,
69/18, 7/4, 102/2
- astin-üstün** 【ئاستىن-ئۈستۈن】 : Alt ve
üst.
a. 35/17
- aş-** 【ئاش-】 : Aşmak.
a.-mas 120/10
a.-masliğı 62/2
a.-ti 111/5

- aşiq** 【ناشیق】 : Ar. Aşık.
 a. 110/14, 115/16, 26/22
 a.+lar 111/8
- aşıyan** 【ئاشىيان】 : Ar. Yuva, kuş yuvası, ev.
 a. 37/15
- aşkara** 【ئاشكارا】 : Far. Aşikar, açık seçik, açık.
 a. 79/16, 79/22
- aşkarila-** 【ئاشكارىلا-】 : İfşa etmek, açmak, bildirmek.
 a.-p 13/22
- aşliq** 【ئاشلىق】 : Tahıl, hububat, ekin.
 a. 61/20
- aşna** 【ئاشنا】 : Far. Aşına, dost, yâr, tanıdık.
 a. 115/15
- aşu** 【ئاشۇ】 : Şu, işte şu.
 a. 102/9, 105/10, 116/1, 20/21, 20/8, 21/20, 34/15, 36/1, 36/17, 37/19, 43/12, 43/16, 43/23, 43/23, 83/11, 89/18
- aşunçe** 【ئاشۇنچە】 : İşte şöyle.
 a. 81/9
- aşur-** 【ئاشۇر-】 : Aşmak, geçmek, aşırıya kaçmak.
 a.-almidim 28/3
 a.-uветle 58/2
- aşuruş** 【ئاشۇرۇش】 : Aşma, geçme, aşırıya kaçma.
 a. 41/6
- aşyipte** 【ئاشىيپتە】 : Far. Aklını oynatmış, deli.
 a. 18/18
- at I** 【ئات】 : Ad, isim.
 a. 112/8
 a.+iniñ 40/5
- at II** 【ئات】 : At.
 a.+niñ 13/6
- at-** 【ئات-】 : Fırlatmak, ateş açmak, bırakmak, vurmak.
 a.-may 16/18, 43/3
 a.-miğannimu 17/1
 a.-qan 17/15
 a.-qanda 17/7
 a.-sa 17/12, 17/5, 43/3
 a.-sañ 50/7
 a.-tim 17/2
- ata** 【ئاتا】 : Ata, baba.
 a. 51/12, 52/7, 98/25
 a.+ñ 36/12
 ati+si 20/10
- ata-** 【ئاتا-】 : 1. Adlandırmak, adı geçmek, zikretmek, anmak, dile getirmek. 2. Hasretmek, bağışlamak.
 a.-p 15/2, 35/7
- ata-ana** 【ئاتا-ئانا】 : Ata ana, ana baba.
 a. 113/11
- atal-** 【ئاتال-】 : Adı geçmek.
 a.-ğan 19/17
- atalmiş** 【ئاتالمىش】 : Adı geçen, o.

- a. 40/15, 79/18
- Atayi** 【ئاتاي】 : Kişi adı.
- A. 85/6
- A.+niñ 107/9
- ati** 【ئاتى】 : Bk. ata-.
- atil-** 【ئاتىل-】 : Adlandırılmak.
- a.-idu 30/19
- atmişinçi** 【ئاتمىشىنچى】 : Altmışınçısı.
- a. 63/4, 104/11
- Atuş** 【ئاتۇش】 : Yer adı.
- A.+qa 75/4
- aval** 【ئاۋال】 : Evvel, önce.
- a. 21/20, 21/24, 38/10, 44/22, 53/4, 72/18, 87/6, 88/10, 88/23
- avam** 【ئاۋام】 : Ar. Avam, basit.
- a. 58/13
- avare** 【ئاۋارە】 : Far. Zahmet, meşakkat, sersemlik. **Avare qil-**: Zahmetlendirmek.
- a. 65/3, 66/5, 72/21, 93/24
- avarıçılığ** 【ئاۋارىگەرچىلىغ】 : Bk. **avarigerçilik**.
- avarigerçilik** 【ئاۋارىگەرچىلىك】 : Far. Zahmet.
- a. 8/17
- avarıçılığ+i** 94/1
- avat** 【ئاۋات】 : Far. Bayındır, mamur.
- a. 99/3
- a.+tin 9
- avaz** 【ئاۋاز】 : Far. Ses, oy, rey.
- a. 107/4, 25/15, 55/9, 59/13, 77/22
- a.+i 108/19, 108/5, 13/6, 18/20, 25/12, 25/8, 28/10, 28/17, 28/21, 28/24, 65/22, 77/25
- a.+iğa 66/19
- a.+ini 13/11, 93/12
- a.+lar 98/10
- a.+liri 25/12
- avazliq** 【اۋازلىق】 : Far. Uyg. Sesli.
- a.+raq 60/7
- avu** 【ئاۋۇ】 : O, işte o.
- a. 37/25, 79/9
- axbarat** 【ئاخبارات】 : Ar. Ajans.
- a. 64/6
- a.+iñiz 64/8
- a.+larni 64/7
- axir** 【ئاخىر】 : Ar. Ahir, son, nihayet.
- a. 116/15, 22/12, 72/10, 72/24, 8/9
- a.+i 117/13, 120/14, 39/7, 43/13, 69/16
- a.+ida 106/8, 18/22, 29/8, 53/18, 6/19
- a.+iğa 8/9
- axirlaş-** 【ئاخىرلاش-】 : Ar. Uyg. Sona ermek, bitmek.
- a.-qandin 51/5
- axirqi** 【ئاخىرقى】 : Ar. Uyg. Sonuncu.
- a. 7/1, 85/15, 86/14, 87/5
- axşam** 【ئاخشام】 : Akşam.

a. 105/19, 23/2, 76/3, 84/15

axun 【ئاخۇن】 : Far. 1. Manevi sima, din adamı, molla. 2. Bey yerine bazı erkek adlarına eklenir.

a.+lar 29/7

a.+lardin 70/1

a.+larniñ 11/13, 72/2

a.+lurum 68/20

a.+um 66/12, 66/4, 67/1

a.+umlar 65/24

axun-ölüm 【ئاخۇن-ئۆلۈم】 : Molla ve kul.

a.+lar 69/9

ay 【ئاي】 : Ay.

a. 25/6, 55/19, 64/3, 84/3

a.+çe 12/10

a.+da 121/7, 121/8

a.+dek 120/3

a.+din 89/15

a.+niñ 63/4

aypalta 【ئايپالتا】 : Aybalta.

a. 14/7

aya 【ايا】 : ünl. Ey!

a. 109/25

ayal 【ئايال】 : Ar. Kadın, hanım, bayan, karı.

a. 114/14, 2/23, 53/19, 78/2, 86/15, 95/3

a.+lar 29/17

a.+larmu 31/15

a.+larni 40/20

a.+niñ 77/2, 77/24, 77/3

ayan 【ئايان】 : Açık, görülür. **Ayan bol-**: Görülmek.

a. 120/7

ayaq 【ئاياق】 : 1. Ayak. 2. Son.

a. 25/18, 54/11, 66/22

a.+iğa 27/13

a.+iğiçe 15/14

ayig 【ئاييغ】 : Bk. **ayaq**.

ayir- 【ئايير-】 : Ayırmak.

ayri-maqçi idi 84/12

ayri-maqni 12/21

ayri-ydu 50/14

aylan- 【ئايلان-】 : Dolaşmak, dönmek, gezmek, seyretmek.

a.-ğusi 11/10

aylin-idu 83/8

aylin-ip 106/6, 107/3, 13/10, 47/8, 54/13, 54/9

aylandur- 【ئايلانندۇر-】 : Döndürmek, çevirmek, dolaştırmak.

a.-up 108/11

aylin- 【ئايلىن-】 : Bk. **aylan-**.

ayri- 【ئاييرى-】 : Bk. **ayir-**.

ayril- 【ئاييرىل-】 : Ayrılmak, boşanmak, kaybetmek.

a.-maydu 86/12, i2/21

Ayşebüvi 【ئايىشه بۇۋى】 : Kişi adı.

A. 3/1

az 【ئاز】 : Az.

a. 13/11, 38/20, 46/4, 49/2, 56/10, 56/3, 57/10, 7/5, 8/1, 91/23, 92/16

- a.+din** 13/7, 62/2
- azadilig** 【ئازادلىق】 : Serbest, kurtuluş.
- a.+i** 38/15
- aza-gürcek** 【ئازا-گۈرچەك】 : Matem ve kürek.
- a.** 39/8
- azap** 【ئازاپ】 : Ar. Azap.
- a.** 100/3, 105/15
- azav+ini** 100/10, 39/1
- azapla-** 【ئازاپلا-】 : Azaplamak, çile çektirmek.
- a.-ydu** 36/5
- azar** 【ئازار】 : Far. Cefa, eziyet, cebir, çile.
- a.** 116/8, 48/18
- azatliq** 【ئازاتلىق】 : Azatlık, hürriyet, kurtuluş.
- a.** 56/1
- azav** 【ئازاۋ】 Bk. azap.
- azaytiş** 【ئازايتىش】 : Azaltma.
- a.** 48/10, 48/12
- azliq** 【ئازلىق】 : Azlık.
- a.** 10/10
- azraq** 【ئازراق】 : Biraz.
- a.** 17/19, 17/20, 18/7, 26/17, 33/10, 51/20, 62/3, 81/7, 97/16
- B**
- bab** 【باب】 : Ar. Bölüm.
- b.+ida** 11/4, 41/19, 55/8, 85/3
- bac-paraq** 【باج-پاراق】 : Tahıl vergisi.
- b.+harniñ** 61/19
- bac-séliq** 【باج-سېلىق】 : Far. Uyg. Vergi, gümrük.
- b.** 21/1
- b.+ni** 21/8
- Badam I** 【بادام】 : Kişi adı.
- B.+ğa** 9/8
- B.+ni** 79/11, 82/20
- B.+niñ** 77/6, 82/17
- badam II** 【بادام】 : Far. Badem, badem ağacı.
- b.** 9/4
- b.+nin** 82/21
- Badamgül** 【بادامگۈل】 : Kişi adı.
- B.** 35/14
- Badamxan** 【بادامخان】 : Kişi adı.
- B.** 1/13, 10/14, 10/3, 11/11, 112/16, 114/14, 12/8, 120/12, 14/3, 17/15, 21/19, 23/19, 24/19, 27/18, 28/9, 29/4, 34/24, 35/12, 35/20, 36/17, 36/4, 37/13, 37/17, 37/19, 38/8, 39/20, 42/13, 48/6, 52/13, 52/19, 53/17, 53/17, 53/21, 7/12, 7/2, 77/11, 77/15, 77/19, 78/10, 78/4, 78/6, 78/7, 79/4, 8/24, 8/8, 9/5, 91/24, 91/24, 92/2, 94/23, 95/10, 95/20, 95/4, 95/7
- B.+ğa** 77/24, 78/4
- B.+ğu** 15/7
- B.+lar** 16/1, 24/13
- B.+ni** 15/22, 15/5, 77/14, 77/23, 79/4

- B.+niñ** 1/17, 28/11, 36/24, 37/3,
77/10, 77/19, 77/4, 78/7
- bağ** 【باغ】 : Far. Bağ, bahçe.
b. 108/6, 111/10, 112/3, 115/17,
47/15, 55/17
b.+da 108/7
b.+lar 106/6
b.+niñ 54/9
- bağla-** 【باغلا-】 : Bağlamak
b.-p 114/20, 39/17
b.-ydu 6/19
bağli-diki 43/13
bağli-ğan 46/15, 55/12, 57/8,
6/17, 86/22
bağli-ğan idim 9/13
- bağlağliq** 【باغلاغلىق】 : Bağlanmış.
b.+te 36/8
- bağlan-** 【باغلان-】 : Bağlanmak.
b.-ğan 58/5
b.-maydu i2/20
- bağli-** 【باغلى-】 : Bk. **bağla.**
- bağliq** 【باغلىق】 : Bağlı, bitişik.
b. 86/20
- bağven** 【باغوهن】 : Far. Uyg.
Bahçıvan.
b.+ni 6/17
- baha** 【باها】 : Far. Fiyat.
b.+si 121/10, 121/9
- bahar** 【باهار】 : Far. Bahar, ilkbahar.
b. 111/6
b.+iñniñ 118/7
- b.+niñ** 49/13
- bahasiz** 【باھاسىز】 : Ar. Uyg. 1.
Değersiz, kıymeti az. 2. Paha
biçilmez.
b. 106/6
- bala I** 【بالا】 : Çocuk.
b. 35/12
b.+m 92/10
bali+lar 15/17, 18/1, 53/11, 53/9
bali+lirim 11/17, 12/2
b.+siğa 39/11
- bala II** 【بالا】 : Ar. Bela.
b. 114/19, 93/4, 73/16
b.-ğa 105/16, 71/20
b.+ni 71/24
- bala-bali** 【بالا-بالى】 : Babadan oğula.
b.+sidiñ 10/1
- balaliq** 【بالالىق】 : Belalı.
b.+ta 43/7
- balaxanliq** 【بالاخانلىق】 : Balkonlu.
b. 54/10
- balayi-apet** 【بالايى-اپهت】 : Kaza, bela,
afet.
b.+lerniñ 39/21
- bali** 【بالى】 : Bk. **bala I.**
- bana** 【باننا】 : Far. Bahane.
b. 73/2
bani+si 75/14
- bani** 【بانى】 : Bk. **bana.**
- bap** 【باب】 : Ar. Bap, bölüm.
b.+liridin 17/23

baq- 【باق】 : Bakmak, beslemek,
itibar etmek, hizmetini
görmek.

b. 111/14, 119/10

b.-almaydığan 99/15

b.-qin 120/1

b.-sun 73/21

béq-ip 111/8, 21/7

béq-iñlarçu 17/8

baqi 【باقى】 : Ar. Baki, ebedi.

b. 22/5

bar 【بار】 : Var.

b. 1/5, 100/15, 105/7, 109/7,
119/5, 12/15, 12/16, 12/18, 12/20,
12/22, 13/1, 13/3, 13/9, 18/10,
18/12, 18/14, 18/16, 18/18, 18/9,
19/13, 19/24, 2/23, 2/23, 27/10,
41/22, 41/22, 41/9, 50/20, 53/1,
64/8, 67/11, 71/5, 78/14, 8/8,
82/11, 85/9, 86/11, 86/4, 87/18,
88/1, 93/10, 93/4, 94/8, 95/1,
95/21, 96/9, 97/7, i2/9

b.+de 56/16

b.+dek 89/18

b.+dur 20/17, 114/19

b.+idi 19/22, 37/11

b.+imiz 24/20, 24/21, 24/21,
25/1

b.+mu 36/20, 78/22, 81/7,
90/18, 92/23

bar- 【بار-】 : Varmak.

b.-ay 105/17, 114/18, 71/21

b.-ğandin 23/23

b.-ğanlığını 16/24

b.-ğanséri 18/20, 22/13, 39/13,
40/14, 40/17, 45/3, 55/6, 87/10,
99/22

b.-ğu 23/15

b.-ğuçı 103/20

b.-iken 39/24, 78/19, 81/3

b.-mikin 106/13, 94/9

b.-saq 11/3

barañ 【باراڭ】 : Bağ.

bariñ+i 5/7

bariñ+ida 108/8

barat 【بارات】 : Berat ayı.

b. 63/4

barçe 【بارچه】 : Hepsi, bütün, hep,
tüm, tamamı.

b. 7/11

barçi+din 107/12

barçi 【بارچى】 : Bk. barçe.

barğançe 【بارغانچه】 : Gittikçe.

b. 120/13, 105/22, 13/15

barikalla 【بارىكالا】 : Ar. Aferin,
mükemmel.

b. 107/16, 12/2, 22/15, 51/9,
52/20, 53/9, 7/16, 7/17

bariñ 【بارىڭ】 : Bk. barañ.

barliğ 【بارلىغ】 Bk. barliq.

barliq 【بارلىق】 : Hepsi, bütün.

b. 104/8, 65/7, 77/16, 84/12

barliğ+ini 20/20, 41/3

- barliǵ+iñni** 113/6
- barmaq** 【بارماق】 : Parmak.
- barmiǵ+i** 74/4
- barmiǵ+ini** 93/13
- barmiǵ** 【بارمغ】 : Bk. **barmaq**.
- bas-** 【باس-】 : Basmak.
- b.-ay** 114/20
- b.-idu** 90/5, i2/1
- b.-maqta** 40/22
- b.-qanǵa** 82/10
- b.-tim** 106/4
- bés-ip** 52/18
- bés-iñ** 116/4
- basma** 【باسما】 : Matbaacılık, basım.
- b.** 121/6
- bastur-** 【باستۇرماق】 : Bastırmak, ayakta durdurmak.
- b.-imiz** 87/7
- b.-saq** 87/6
- basturuş** 【باستۇرۇش】 : Bastırma.
- b.** 86/8
- baş** 【باش】 : Baş.
- b.** 1/18, 1/7, 100/20, 101/16, 101/24, 102/12, 102/22, 102/9, 103/12, 103/16, 103/22, 103/22, 104/13, 113/9, 2/12, 2/3, 30/16, 37/25, 40/4, 42/1, 45/2, 53/22, 59/11, 60/8, 61/3, 63/6, 65/13, 65/2, 67/23, 68/17, 71/14, 71/3, 73/14, 75/5, 78/22, 79/1, 80/1, 81/1, 81/16, 82/1, 83/14, 83/16, 83/18, 86/20, 96/4, 97/14, 98/24
- b.+ta** 9/22, 42/2
- b.+tin** 15/14, 21/16
- bés+i** 105/5, 105/8
- bés+ida** 60/1, 60/5
- bés+idiki** 29/19, 77/3, 81/4
- bés+iǵa** 29/3, 44/6, 77/2, 80/23, 83/16
- bés+im** 70/5, 93/1
- bés+imǵa** 28/6
- bés+ini** 102/2, 18/7, 24/23, 47/14, 69/16, 69/19, 69/21, 69/24, 69/7, 71/4, 73/5, 77/12, 78/7, 80/10, 90/19, 96/8, 34/22
- bés+iñǵa** 113/10, 114/2
- başçiliǵ** 【باشچىلىغ】 : Bk. **başçiliq**.
- başçiliq** 【باشچىلىق】 : Başkanlık, önderlik.
- b.** 101/17
- başçiliǵ+ida** 109/21, 75/6, 98/20
- başla-** 【باشلا-】 : Başlamak.
- b.-p** 13/12, 14/21, 29/18, 29/24, 65/17, 76/16, 95/3
- b.-ydu** 100/8, 109/22, 12/13, 18/8, 18/8, 53/3, 70/22, 75/6, 94/22
- b.-yin** 110/2
- başli-duq** 12/11
- başlan-** 【باشلان-】 : Başlamak.
- b.-di** 84/14, 87/10

- başlin-idu** 109/12, 12/14, 51/7, 53/17
- başli-** 【باشلى】 : Bk. **başla-**.
- başliğ** 【باشلىغ】 : Bk. **başliq**.
- başliq** 【باشلىق】 : Başkan, lider, şef, reis.
b. 98/16
başliğ+i 3/16
- başlin-** 【باشلىن-】 : Bk. **başlan-**.
- başliniş** 【باشلىنىش】 : Başlanma.
b. 51/20
b.+i 18/2, 51/17, 79/23, 90/21
b.+idin 87/15
b.+ini 109/24, 18/3
- başpanah** 【باشپانا】 : Uyg. Far. Sığınak, sığınacak yer, sığınma hakkı.
b.+im 12/22
- başqa** 【باشقا】 : Başka.
b. 108/24, 109/1, 109/8, 109/9, 16/24, 27/20, 29/10, 29/7, 31/15, 43/17, 43/7, 43/8, 46/2, 62/15, 70/4, 73/9, 75/15, 84/18, 84/20, 88/9, 89/17, 89/18, 95/22, 97/6, 99/9
başqi+din 28/4
başqi+lar 104/15, 12/13, 17/9, 20/8, 22/17, 25/2, 3/5, 44/21, 44/23, 48/20, 48/7, 60/13, 63/6, 85/7, 90/16, 91/23, 96/12, 98/5, i2/4, 69/10
- başqi+lardin** 61/1
başqi+larğa 103/1, 88/24
başqi+larmu 29/26, 30/1, 32/8, 60/24, 61/6, 66/9, 88/22, 90/2, 98/1
başqi+larni 100/8
başqi+larniñ 30/9, 60/21
başqi+larniñkidin 60/26
başqi+lirimiz 90/21
başqi+sini 62/7
- başqi** 【باشقى】 : Bk. **başqa**.
- başqiçe** 【باشقىچە】 : Başkaca, ayrıca.
b. 37/8
- başqur-** 【باشقۇر-】 : Yönetmek, idare etmek.
b.-idiken 71/18
- başquruş** 【باشقۇرۇش】 : Yönetme, idare etme.
b. 62/20, 65/4
- batur** 【باتۇر】 : Kahraman, bahadır.
b. 2/15, 51/2, 9/7
- bay** 【باي】 : Zengin.
b. 58/6
b.+lar 29/7, 39/3
- baya** 【بايا】 : Demin.
b. 17/19, 82/20
- bayan** 【بايان】 : Ar. Beyan, söyleme, bildirme. **Bayan qil-**: Beyan etmek.
b. 100/2, 109/20, 109/25, 110/1, 110/11, 110/12, 110/13, 110/15,

- 110/3, 110/5, 110/7, 110/9, 111/1,
18/25, 57/23
b.+im 89/22
- bayanat** 【بايانات】 : Ar. Beyanat,
demeç, bildiri. **Bayanat ber-**:
Açıklama yapmak, demeç
vermek.
b. 109/14, 110/12
- bayat** 【بايات】 : Makam adlarından
biri.
b.+niñ 22/2
- bayavan** 【باياوان】 : Far. Çöl, sahra,
tenha yer.
b. 116/5
- bayıqi** 【بايقي】 : Deminki.
b. 32/5, 37/19
- bayliq** 【بايلىق】 : Zenginlik.
b.+lar 11/4
- bayqa-** 【بايقا-】 : Dikkat etmek,
denemek, gözlemek, gözden
geçirmek.
b.-p 116/4, 15/21, 16/24
bayqi-midiñlarmu 23/18
- bayqi-** 【بايقي-】 : Bk. **bayqa-**.
- bazgan** 【بايغى-】 : Büyük çekiç,
balyoz.
b+mu 106/4
- bedel** 【بهدهل】 : Ar. Bedel, yerinde
kullanma.
b.+ni 106/17
- bednam** 【بهدنام】 : Far. Kötü nam.
- b.** 19/20
- beg** 【بهگ】 : Bey.
b. 99/7
b.+ler 109/9, 21/5, 39/6
b.+niñ 39/2
- Begçek** 【بهگچهك】 : Kişi adı.
B. 29/15, 29/18
- beg-emeldar** 【بهگ-ئمهلدار】 : Bey ve
bürokrat.
b.+larniñ 62/12
- beg-işan** 【بهگ-یشان】 Bey ve şeyh.
b. 21/12
- beglik** 【بهگلىك】 : Beylik.
b.+ke 103/24
- beg-tör** 【بهگ-تورى】 : Bey ve
asilzade.
b.+iler 108/13, 109/2
- bek** 【بهك】 : Pek.
b. 106/14, 11/8, 15/1, 17/24, 18/19,
31/23, 37/9, 38/17, 42/5, 51/14,
51/21, 51/7, 51/9, 53/17, 56/16,
58/2, 58/20, 58/6, 58/9, 69/15,
75/10, 76/8, 8/24, 8/3, 80/18,
90/17, 92/11
b.+la 26/19
- bel** 【بهل】 : Bel.
b. 81/12
b.+lirige 34/18
bél+ide 78/2
bél+idin 57/11
bél+ige 92/7

- bél+imni** 114/20
bél+ini 21/9
- belen** 【به‌لەن】 : Genç, dayanıklı.
b. 92/10
- belima** 【به‌لما】 : ağz. Verdiniz mi?
b. 69/20
- belki** 【به‌لكى】 : Ar. Far. Belki, ihtimal
b. 20/17, 67/13, 87/6
- belli** 【به‌للى】 : Far. Evet, anlaşılmak.
b. 14/25, 14/25, 52/17
- bende** 【به‌نده】 : Far. Bende, bağlı,
esir, kul.
bende+ñni 92/5
bendi 23/1
bendi+ge 56/1
bendi+ler 68/6
bendi+men 19/19
bendi+si 68/17
- bendi** 【به‌ندى】 : Bk. **bende**.
- beñvaş** 【به‌گۆاش】 : Far. Uyg.
Yaramaz, afacan.
b. 49/1
- beptül** 【به‌پتۆل】 : Beytül Haram.
b. 107/13
- beqisem** 【به‌قسه‌م】 : Bk. **béqesem**.
- ber-** 【به‌ر-】 Vermek.
b. 113/6
b.-elmeydiğan 89/14
b.-di 86/13
b.-dim 105/10
b.-diñ 18/15
- b.-diñiz** 73/3
b.-gen 113/2, 118/6, 28/3, 39/10,
48/17, 65/18, 87/3, 96/6, il/3
b.-genlikliri 43/11
b.-gey 110/10, 116/2, 94/4
b.-geysiz 13/2
b.-gige 47/18, 47/22
b.-me 119/18
b.-mekçi imiş 83/10
b.-meydu 117/15
b.-meytti 27/2
b.-migende 21/19
b.-misem 28/8
b.-se 21/20, 51/12
b.-sile 34/7, 88/14, 88/19
bér-elmeydu 24/14
bér-emiğan 82/22
bér-ey 105/22
bér-eyçu 55/9
bér-idiğan 93/11
bér-idu 103/18, 15/12, 24/11,
29/12, 37/25, 38/20, 38/21,
38/9, 44/23, 51/18, 51/19,
52/15, 53/15, 56/4, 60/9,
61/12, 87/15, 88/21, 88/24,
89/14, 93/11, 93/5, 94/14, 98/20
bér-ili 69/13
bér-iñ 83/10
bér-iñe 77/9
bér-iñla 27/11
bér-ip 17/12, 21/20, 23/19, 24/19,
26/18, 32/9, 33/7, 34/21, 34/7,

- 36/1, 48/18, 49/14, 51/24, 57/17,
60/22, 65/21, 69/16, 69/25,
73/8, 77/3, 94/2, 95/5, 96/4,
98/23
bér-isiler 79/3
- beri** 【به‌ری】 : Hepsî.
b. 36/10, 36/21, 37/1, 37/5, 47/10
- bes** 【به‌س】 : Far. Yeter, kafi.
b. 106/12
- bes-bes** 【به‌س-به‌س】 : Yarışma,
rekabet.
b. 6/12
- bestlik** 【به‌ستلیک】 : Bünyeli, yapılı,
bedenli.
b. 13/8
- beş** 【به‌ش】 : Beş.
b. 109/18, 111/6, 21/7, 33/3, 38/16,
42/6, 53/1, 53/18, 53/19, 61/20,
9/11
- beş-alte** 【به‌ش-الته】 : Beş altı.
b. 28/21
- beşinçi** 【به‌ش‌ینچی】 : Beşinci.
b. 75/1, 84/1
- beşire** 【به‌شیره】 : Ar. Görünüş, dış, dış
görünüş.
beşiri+sini 73/21
beşiri+sige 92/12
- beşiri** 【به‌شیری】 : Bk. **beşire**.
- bet** 【به‌ت】 : Sayfa.
b. 105/20
- bexş** 【به‌خش】 : Far. Bahş. **Bexş qil-**:
Bağışlamak, ihsan etmek.
b. 16/9
- bext** 【به‌خت】 : Ar. Baht, talih.
b. 116/10
b.+iñde 18/16
- bezi** 【به‌زی】 : Ar. Bazı.
b. 11/13, 11/20, 11/6, 20/16, 45/22,
72/9, 84/21, 88/4, 9/23, 91/14,
i2/19
b.+ler 102/19, 98/6
- bezme** 【به‌زمه】 : Far. Ziyafet, şölen,
içki meclisi.
b. 109/12
- bezme-toy** 【به‌زمه-توی】 : Ziyafet ve
düğün.
b.+ida 13/1
- bégiz** 【به‌گیز】 : Biz.
b. 89/19
- bél** 【به‌ل】 : Bk. **bel**.
- béq-** 【به‌قی-】 : Bk. **baq-**.
- béqesem** 【به‌قه‌سه‌م】 : İpekli düz
kumaştan yapılmış cübbe.
beqisem 88/20
- bér-** 【به‌ر-】 : Bk. **ber-**.
- béri** 【به‌ری】 : Beri, bu yana.
b. 105/15, 11/15
b.+ki 45/10
- béril-** 【به‌ریل-】 : Verilmek.
b.-di 75/16
b.-gen 106/17

- b.-idu** 109/14, 75/8
b.-ip 103/19
b.-sun 103/21
- bériliş** 【بېرىلىش】 : Verilme.
b.+i 98/10
b.+ini 73/5, 99/23, 99/24
- béris** 【بېرىش】 : Verme, veriş.
b. 101/21, 38/24, 62/17, 68/1, 70/1, 88/16, 98/13
b.+i 47/1
b.+ini 62/19
b.+ni 102/15, 65/5
b.+niñ 20/18
b.+ta 39/9
- béröz** 【بېرۆز】 : Kendi.
b.+de 22/10
- bés-** 【بېس-】 : Bk. **bas-**.
- bésil-** 【بېسىل-】 : Basılmak.
b.-di 121/6, 121/8
b.-idu 100/9
- bésiqliq** 【بېسىقلىق】 : Yılgınlık, ezilmişlik.
b. 13/20
- béş** 【بېش】 : Bk. **baş**.
- Béyciñ** 【بېيجيڭ】 : Yer adı.
B.+da 121/8
- béyit** 【بېيىت】 : Ar. Beyit.
b. 22/24, 23/5, 7/7, 89/18, i2/12
- bézel-** 【بېزەل-】 : Süslü olmak.
b.-gen 25/9
- bibaha** 【بىباھا】 : Paha biçilmez; çok değerli.
b. 115/12
- bica** 【بىجا】 : **Bica keltür-**: Dans etmek.
b. 31/20
- biçare** 【بىچارە】 : Far. 1. Çaresiz. 2. Biçare, zavallı.
b. 23/20
- bidet** 【بىدەت】 : Zararlı yenilik, bid'at.
b. 78/13
- biguna** 【بىگۇنا】 : Far. Günahsız, suçsuz.
b. 19/18, 40/16, 46/22
- bigem** 【بىغەم】 : Far. Ar. Kaygısız, düşüncesiz.
b. 90/17
- bihude** 【بىھۇدە】 : Far. Beyhude, boşuna.
b. 111/7
- bikar** 【بىكار】 : Far. 1. Boş, işsiz. 2. Bedava, parasız. **Bikarğa ket-**: Boşa çıkmak.
b. 42/9
b.+din 26/22
b.+ğa 109/18
- bil-** 【بىل-】 : Bilmek.
b. 50/5, 50/6
b.-di 55/14
b.-dim 50/9
b.-diñizmu 81/20

b.-diñmu 34/13

b.-elmey 79/8

b.-elmeydu 93/8

b.-emen 34/11

b.-gen 42/20, 42/22

b.-genséri 50/12

b.-gey 117/2

b.-idu 65/11, 92/21

b.-imen 19/11

b.-ip 18/23, 20/13, 44/3

b.-isizğu 72/13

b.-meptimen 105/24, 106/1,
106/11, 106/13, 106/3, 106/5,
106/7, 106/9

b.-mes 116/12, 119/2, 119/4

b.-mey 36/14

b. -mey imiş 36/18

b.-meydu 20/12, 21/23, 44/3,
55/14

b.-meymen 34/16

b.-midim 114/17

b.-migenmu 44/8

b.-miginiñ 50/10, 50/12, 50/9

b.-mise 47/12

b.-se 20/19

b.-señ 50/5

bildür- 【بیلدور-】 : Bildirmek.

b.-gen 19/3

b.-idu 104/13, 18/24, 31/26,
32/14, 41/10, 41/9, 53/14, 60/13,
60/14, 97/15

b.-se 113/4

b.-üp 32/12, 48/20, 61/8

bilen 【بیلهن】 : İle.

b. 10/11, 10/6, 100/11, 100/17,
101/13, 101/23, 102/18, 102/20,
104/17, 104/6, 105/23, 107/4,
108/5, 109/15, 109/16, 109/2,
109/23, 109/8, 11/21, 110/1, 112/5,
114/12, 114/12, 114/15, 117/16,
117/4, 120/12, 120/16, 14/12,
14/23, 14/3, 14/5, 15/15, 15/5,
17/11, 17/12, 17/7, 18/24, 19/12,
19/13, 21/21, 21/8, 22/14, 23/14,
25/16, 25/9, 27/18, 27/4, 27/4,
27/9, 28/13, 28/16, 29/13, 29/17,
29/22, 29/3, 29/9, 30/15, 30/4,
31/12, 31/14, 31/18, 31/22, 32/14,
32/15, 32/2, 32/6, 32/8, 33/11,
33/4, 34/17, 34/21, 34/24, 36/2,
36/8, 37/2, 37/21, 37/24, 37/25,
38/1, 38/24, 39/17, 39/20, 40/16,
40/22, 41/8, 42/6, 43/6, 44/12,
44/23, 46/7, 48/24, 48/7, 49/13,
49/9, 5/5, 50/1, 51/10, 51/22,
51/6, 51/7, 52/13, 52/16, 52/24,
53/16, 53/19, 53/22, 53/23, 53/8,
54/4, 55/9, 56/10, 57/10, 57/22,
57/6, 58/5, 59/13, 59/14, 59/5,
6/12, 6/16, 60/16, 60/17, 60/20,
60/22, 60/23, 60/8, 61/3, 62/14,
64/15, 64/4, 67/24, 68/11, 68/15,
68/19, 68/21, 69/16, 69/18, 69/19,
7/4, 70/3, 71/8, 72/4, 72/5, 74/4,

75/11, 75/14, 75/17, 76/17, 76/24,
76/24, 76/5, 77/13, 77/14, 77/15,
77/16, 77/17, 77/18, 77/20, 77/22,
77/5, 78/11, 80/4, 80/7, 81/21,
81/22, 81/3, 82/17, 83/12, 83/12,
84/7, 86/21, 87/1, 87/15, 87/19,
89/19, 90/18, 90/5, 91/10, 91/2,
92/13, 94/23, 95/10, 95/23,
95/24, 97/14, 97/16, 97/4, 98/4,
98/5, 99/21, il/14, il/15, il/16,
i2/9

b.+mu 11/7

bilim 【بىلىم】 : Bilim, ilim.

b. 50/11, 50/13, 86/20

b.+ni 89/14

bilin- 【بىلىن-】 : Bilinmek.

b.-idu 55/7

bilış 【بىلىش】 : Bilme.

b.+ke 19/14, 19/7

b.+te 20/7, 85/17

bille 【بىلله】 : Birlikte, beraber.

b. 11/21, 111/1, 24/21, 35/8, 37/18,

42/12, 78/15, 80/24, 83/12

bilmek 【بىلمەك】 : Bilmek.

b.+ke 114/18

bilmeslik 【بىلمەسلىك】 : Bilmezlik.

b.+ke 20/13, 44/3, 44/8

bimehel 【بىمەھەل】 : Far. Ar. 1.

Vakitsiz, zamansız. 2. Yersiz.

b. 81/1

bina 【بىنا】 : Ar. Bina

b. 62/15

b.+niñ 108/9

binaen 【بىنائەن】 : Ar. Binaen,
dayanarak, -den dolayı.

b. 61/11

bipayan 【بىپايان】 : Far. Engin, uçsuz
bucaksız.

b. 50/11

bipervalıq 【بىپەرۋالىق】 : Far. Uyg.
Kaygısızlık, ihmalkarlık.

b. 47/3

bir 【بىر】 : Bir.

b. 10/22, 10/24, 101/23, 103/15,

103/7, 105/15, 105/20, 105/20,

107/3, 107/9, 108/13, 108/3,

109/1, 109/21, 109/6, 109/7, 11/16,

11/9, 114/16, 115/13, 117/6, 118/4,

12/10, 12/3, 12/6, 12/9, 120/11,

120/11, 120/11, 120/12, 120/12,

120/12, 120/5, 13/11, 13/12, 13/20,

13/4, 13/5, 13/7, 14/4, 15/9, 17/15,

17/18, 17/7, 18/10, 18/15, 18/9,

19/18, 19/21, 20/21, 20/21, 21/15,

21/2, 22/1, 22/10, 22/19, 22/3,

22/6, 22/8, 23/15, 23/5, 24/10,

25/18, 26/1, 27/14, 27/24, 29/13,

31/17, 31/20, 31/21, 32/1, 35/15,

36/10, 36/21, 37/1, 37/11, 37/17,

37/5, 38/16, 38/16, 38/20, 38/21,

39/16, 39/23, 40/4, 42/16, 42/2,

42/20, 43/17, 44/13, 44/14, 46/21,

46/4, 47/10, 47/7, 48/8, 49/2,

49/2, 49/4, 5/12, 5/13, 5/16, 5/18,
51/18, 52/5, 53/4, 53/5, 54/10,
54/13, 54/14, 54/3, 54/6, 54/8,
54/9, 54/9, 55/11, 55/15, 55/8,
56/19, 56/3, 57/20, 57/21, 57/8,
58/17, 58/22, 58/3, 60/25, 61/1,
61/10, 61/11, 61/22, 62/1, 62/1,
67/10, 68/24, 7/5, 7/9, 70/15,
71/13, 73/8, 75/3, 75/6, 76/21,
77/13, 77/2, 77/7, 77/9, 8/11, 8/8,
80/16, 80/7, 80/7, 81/24, 81/4,
82/8, 83/10, 83/13, 84/11, 84/18,
84/3, 85/8, 85/9, 86/7, 87/1,
87/4, 88/14, 89/18, 9/7, 9/7,
90/5, 90/7, 91/2, 91/23, 92/1,
92/16, 93/5, 94/10, 94/10, 94/18,
94/5, 95/15, 95/21, 95/23, 95/5,
96/1, 96/10, 96/4

b.+liri 69/5

b.+mu 17/5

biraq 【بِراق】 : Fakat, ama.

b. 20/17, 40/11, 40/12, 93/8

biraqıa 【بِراقلا】 : Hemen, birden,
tamamiyle.

b. 82/13

biraz 【بِراز】 : Biraz.

b. 13/21, 39/25, 57/10, 82/10,
93/24, 98/22

bir-biri 【بِبر-بِبرى】 : Birbiri.

b.+ge 22/14, 114/11, 117/5

birdem 【بِردهم】 : Uyg. Far. Bir an,
bazen, hemen.

b. 14/16, 39/3, 39/3, 82/1

birdinla 【بِردینلا】 : Birdenbire,
ansızın, ani olarak.

b. 28/5

birer 【بِرهَر】 : Birer.

b. 10/10, 107/7, 11/17, 41/3, 55/2,
89/15

birı 【بِرى】 : Biri, bir tanesi.

b. 101/2, 117/5, 39/1, 39/1, 52/13,
52/14, 52/14, 53/18

birinçi 【بِرىنچى】 : Birinci.

b. 25/4, 32/4, 33/2, 43/20, 5/1,
5/2, 54/2, 6/2, 61/19, 75/2, 97/2,
11/2

birle 【بِرله】 : İle.

b. 111/14, 112/6, 13/3, 18/15

birlen 【بِرلەن】 : İle.

b. 110/11, 110/14, 110/9, 18/11

birleşme 【بِرلەشمە】 : Birleşme.

b. 117/9, 118/9, 119/17, 32/3

birnunçe 【بِرىمۇنچە】 : Birçok.

b. 11/11, 24/6, 45/10, 64/9, 99/10,
11/11

birneççe 【بِرىنەچچە】 : Birkaç.

b. 10/23, 108/12, 108/24, 11/15,
18/2, 26/3, 29/16, 43/10, 60/16,
12/12

birnerse 【بِرىنەرسە】 : Bir şey.

b. 34/23

birnime 【بِرىنمە】 : Bir şey.

birnimi+ni 29/23

- birnimi** 【بیرنیمی】 : Bk. **birnime**. 22/22, 24/4, 30/14, 38/10, 38/10, 42/16, 52/9, 58/22, 67/13, 67/14, 67/24, 68/7, 69/1, 69/13, 69/9, 72/12, 85/1, 87/16, 87/20, 90/17, 91/10, 91/12, 96/9, 99/13, 99/18, 99/22, 99/3
- birpes** 【بیرپەس】 : Uyg. Far. Bir dakika, biraz. **b.** 109/6, 114/16 **b.+tin** 13/12, 54/14
- birqañçe** 【بیرقاñچه】 : Birkaç. **b.** 72/6 **b.+de** 41/14 **b.+din** 7/22 **b.+ge** 11/15, 11/24, 12/1, 27/2, 47/2, 56/5, 58/21, 73/1, 73/22, 99/10 **b.+gimu** 26/17 **b.+miçu** 26/6 **b.+mu** 19/4, 24/20, 8/11 **b.+ni** 101/9, 105/2, 11/14, 11/19, 43/12, 70/21, 71/6, 84/11 **b.+nila** 70/22 **b.+nimu** 79/6 **b.+niñ** 10/22, 10/24, 11/20, 11/9, 17/3, 24/9, 33/17, 43/4, 51/9, 53/9, 56/9, 58/14, 58/15, 69/8, 80/6, 84/21, 85/2, 86/14, 86/24, 88/6, 89/12, 89/19, 89/3
- birqeder** 【بیرقەدەر】 : Daha, daha da. **b.** i2/3
- birsi** 【بیرسی】 : Birisi. **b.** 101/1, 39/2, 39/2, 46/23, 46/24 **b.+ni** 101/4, 76/25
- bitaqet** 【بیتاقەت】 : Far. Ar. Takatsız. **b.** 69/15, 69/22
- bivapa** 【بىۋاپا】 : Far. Ar. Vefasız. **b.** 115/11, 23/9
- bivaste** 【بىۋاستە】 : Far. Ar. Vasitasız, doğrudan doğruya. **b.** 109/16
- bixeterlik** 【بىخەتەرلىك】 : Far. Ar. Uyg. Tehlikesizlik, güvenlik. **bixeterlig+ige** 91/7
- bixeterlig** 【بىخەتەرلىگ】 : Bk. **bixeterlik**.
- bixut** 【بىخۇت】 : Far. Şuursuz, bilinçsiz. **b.** 105/14, 106/12
- biz** 【بىز】 : Biz. **b.** 10/1, 10/18, 100/1, 100/24, 100/5, 100/7, 11/11, 11/21, 12/9, 14/11, 14/16, 15/1, 17/19, 22/21, **bizar** 【بىزار】 : Bıkmış, usanmış, bezmi, rahatsız. **b.+i** 35/5 **boğul-** 【بوغۇل-】 : Boğulmak, boğazlamak. **b.-sa** 46/23 **bol-** 【بول-】 : Olmak **b.-alisam** 42/2

b.-almaydu 16/14
b.-almayvatimen 38/19
b.-amdıgan 27/9
b.-amdikin 14/17, 19/15, 51/13, 89/20
b.-ar 13/21, 23/22
b.-aridi 41/15, 8/20, 87/8
b.-aridim 42/3
b.-arkin 16/5, 18/5, 51/16
b.-armen 22/19
b.-armikin 14/12, 19/7
b.-armış 77/7
b.-atti 17/24, 20/19, 21/1, 21/11, 35/18, 79/11, 88/17, 9/3
b.-attıgu 86/18
b.-ay 35/10
b.-ayli 48/18
b.-di 10/6, 105/18, 105/4, 107/1, 111/4, 114/17, 12/10, 22/21, 27/18, 28/4, 36/10, 38/16, 42/9, 55/13, 79/15, 79/16, 83/5, 9/11, 9/8, 93/11, 93/16
b.-di-de 10/15, 82/18
b.-diki 88/3
b.-dimu 26/16, 72/13
b.-dum 9/14
b.-duq 43/14
b.-ğaçaqa 7/14, 88/7
b.-ğan 20/18, 23/9, 24/5, 31/10, 41/15, 58/18, 62/14, 66/19, 8/20, 80/4, 81/19, 84/16, 85/1, 96/13, il/3
b.-ğanda 11/9, 35/16
b.-ğandek 82/19
b.-ğandin 81/18, 84/19
b.-ğan iken 56/23
b.-ğanliğı 103/14
b.-ğanliğığa 100/4
b.-ğanliğini 21/6
b.-ğanliqliri 86/23
b.-ğay 109/5, 110/2, 110/4, 117/5, 119/6, 30/1, 7/17, 76/12, 88/13, 91/19, 92/20, 92/21, 93/22, 98/3
b.-ğayki 110/7, 7/11
b.-ğayla 76/9
b.-ğaysiler 52/20
b.-ğaysiz 9/4
b.-ğiče 82/5
b.-ğini 24/10, 42/19, 57/20, 8/5
b.-ğiniğa 8/16
b.-ğinim 67/10
b.-ğinini 16/22
b.-ğuluq 118/1
b.-ğusi 113/9
b.-idigen 16/17
b.-idiğan 27/17
b.-idiken 41/21
b.-idin 41/2
b.-idu 10/1, 102/3, 14/18, 14/20, 15/17, 17/1, 17/13, 17/8, 18/1, 2/3, 24/4, 28/16, 28/23, 41/21, 41/3, 56/21, 57/21, 58/11, 62/22, 65/3, 69/15, 69/4, 7/5, 73/12, 77/11,

77/18, 77/24, 81/12, 82/5, 89/21,
9/5, 95/8, 96/12, i1/17

b.-ili 87/16, 91/22

b.-imen 105/14, 118/5, 14/15,
19/17, 30/23

b.-imiz 11/2, 71/22

b.-ivéridu 16/6, 34/1

b.-ma 112/14, 113/1

b.-mamdiken 10/2

b.-mamdu 27/2

b.-mañ 95/10

b.-maptikende 26/22

b.-maq 76/8

b.-maqta 45/3, 65/15, 65/16,
99/3

b.-mas 113/18, 46/18, 48/24,
55/5, 58/10

b.-mas idi 43/16

b.-masimiş 37/15

b.-may 9/24

b.-mayçu 26/6

b.-maydu 30/4, 39/19, 56/17,
57/2, 70/12, 72/9, 79/18, 87/19,
9/7

b.-maytti 105/11

b.-mayvatidu 99/20

b.-midi 120/7, 56/10, 56/10,
93/17

b.-midiñizde 42/12

b.-miğaç 106/7

b.-miğan 31/4, 70/16, 90/12

b.-miğandimu 70/18

b.-miğay 50/18

b.-miğaykim 120/6

b.-miği 58/19

b.-miğil 120/3, 22/11

b.-miğimiz 43/18

b.-misa 119/1, 119/18, 119/19,
119/3, 120/10, 120/2, 120/4,
120/6, 120/8, 16/14, 16/19,
20/20, 30/15, 43/15, 43/8, 58/3,
72/9, 79/16

b.-misila 27/9

b.-miş 83/11

b.-sa 10/2, 102/8, 16/17, 17/19,
17/23, 19/22, 20/4, 27/2, 39/23,
40/3, 40/9, 43/4, 45/14, 51/17,
55/5, 56/19, 57/22, 65/12, 65/6,
68/24, 69/9, 8/20, 80/17, 82/12,
82/14, 83/1, 86/21, 88/15, 90/13,
93/4, 93/6, 99/1

b.-sam 21/16, 35/15

b.-sañ 113/17, 119/13

b.-saq 11/7, 42/21, 42/22, 68/12

b.-saqqu 9/2

b.-sidi 10/14

b.-siğu 17/24, 36/4

b.-sila 19/10, 26/9, 33/18, 79/17,
80/1, 91/6

b.-simi 11/24

b.-simu 10/10, 67/24, 70/3,
85/17

b.-siñizmu 9/4

- b.-sun** 10/13, 120/9, 18/2, 29/27, 36/21, 37/1, 48/21, 69/24, 8/13, 88/6, 91/21, 94/9, 99/11
- b.-sunmu** 24/16
- b.-uñ** 72/6
- b.-up** 105/15, 110/4, 112/11, 113/16, 118/10, 118/12, 12/17, 12/3, 21/3, 26/24, 26/4, 28/1, 28/18, 29/8, 31/19, 34/11, 34/13, 34/17, 34/8, 38/11, 40/20, 47/4, 48/8, 53/22, 56/2, 58/23, 70/20, 79/22, 80/5, 90/17, 92/11, 92/15, 93/24, 93/7, 94/19, 94/24, 99/15, 99/18, 99/4, 99/7, i1/19, i2/13
- b.-upla** 85/7
- b.-upmu** 11/13, 6/6, 86/15, 89/8
- b.-ur** 113/11
- b.-ursen** 119/11
- b.-uvalğan** 40/13
- b.-uvatqan** 28/19
- boluş** 【بولۇش】 : Olma.
- b.** 107/3, 107/4, 31/10, 31/7, 40/8, 41/5, 57/17, 68/14, 70/2, 72/17, 73/14, 73/18, 79/24, 81/13, 84/14, 91/17
- b.+i** 16/18, 43/22, 56/22, 56/23, 80/7
- b.+imiz** 30/11, 91/8
- b.+imu** 71/2
- b.+ini** 90/15, 98/21
- b.+liri** 69/6
- b.+niñ** 69/22
- b.+qa** 52/2
- b.+tuñmu** 27/6
- bop** 【بوپ】 : (bolup) Olup.
- b.** 102/23
- boptu** 【بوپتۇ】 : İyi, olur, peki kabul.
- b.** 71/16
- boran** 【بوران】 : Borağan, fırtına, şiddetli rüzgar.
- b.** 105/3
- borç** 【بورچ】 : Vazife, ödev, görev, borç.
- b.+i idi** 67/5
- boş** 【بوش】 : Boş.
- b.** 12/19
- boşluq** 【بوشلۇق】 : Boşluk.
- b.** 5/16
- b.+qa** 13/7
- bovay** 【بوۋاي】 : 1. Dede, dedecik.
2. İhtiyar, yaşlı.
- b.** 120/12
- boy** 【بوي】 : 1. Gövde, vücut, boy. 2. Kenar, kıyı.
- b.+i** 38/24, 5/18
- b.+ida** 108/16, 14/20, 36/1, 42/7, 43/23, 5/11, 5/2, 5/6, 54/6
- b.+idiki** 108/6
- b.+iğa** 115/5, 5/17
- b.+uñni** 23/6
- boyıçe** 【بويیچه】 : Boyunca.

- b. 109/9, 44/23, 46/22, 61/2, 75/13
- boyn** 【بوين】 : Bk. **boyun**.
- boyun** 【بويۇن】 : Boyun.
boyn+iğa 26/1
boyn+uñ 36/8
- böhtan** 【بۆھتان】 : Ar. Bühtan, iftira, töhmet.
b. 87/19
- böl-** 【بۆل-】 : Bölmek, taksim etmek, paylaşmak.
b.-idu 45/5
b.-idin 41/2
b.-mekte 39/15
b.-üp 35/4
- bölün-** 【بۆلۈن-】 : Bölünmek.
b.-idu 32/4
b.-ivélip 46/21
- bölüş** 【بۆلۈش】 : Bölmek. **Köñül**
bölüş: Dikkat etme.
b.+kenlikliri 38/6
- böre** 【بۆره】 : Kurt.
b. 20/11
böri+niñ 73/19
- böri** 【بۆرى】 : Bk. **böre**.
böri+niñ 73/19
- B Qiz** 【B قىز】 : Kişi adı.
B. 27/5
- bu** 【بۇ】 : Bu.
b. 100/12, 100/2, 101/21, 105/12, 105/13, 105/15, 105/17, 105/9, 107/5, 11/1, 113/15, 114/19, 13/10, 13/18, 13/20, 14/11, 15/10, 15/16, 15/17, 15/19, 16/18, 16/19, 17/15, 17/3, 19/9, 20/1, 21/14, 22/17, 22/20, 23/1, 23/15, 23/16, 23/2, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 24/8, 24/9, 26/12, 27/9, 30/20, 31/2, 31/4, 34/19, 34/7, 34/9, 35/20, 35/24, 36/19, 36/23, 36/4, 38/14, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 39/9, 40/10, 41/20, 41/7, 42/13, 42/2, 43/13, 43/20, 45/19, 45/8, 46/21, 47/2, 56/16, 56/18, 57/10, 57/11, 57/13, 57/22, 58/12, 58/15, 58/17, 58/21, 58/7, 62/21, 64/15, 65/18, 65/2, 65/6, 67/11, 67/17, 67/18, 69/16, 69/7, 7/13, 70/1, 70/16, 71/10, 71/4, 72/15, 72/20, 73/1, 79/1, 79/2, 79/23, 8/5, 8/5, 80/3, 81/7, 82/8, 84/18, 84/19, 86/2, 86/8, 86/9, 87/1, 89/9, 90/14, 95/21, 95/24, 96/15, 96/17, il/10, i2/7, i2/9
b.+lar 10/1, 13/17, 13/18, 39/23, 42/14, 67/7, 72/10, i2/13
b.+larda 84/20
b.+larni 21/16, 27/19
b.+larniñ 21/15, 46/20, 98/17
b.+mu 89/21
b.+ni 101/5
- buđu** 【بۇدۇ】 : Bu defa.
b. 106/18

- b+mu** 56/12
- Buğraxan** 【بۇغراخان】 : Kişi adı.
B. 35/16
- bula-** 【بۇلا-】 : Yağma etmek, soymak.
b.-p 80/19
- bulaq** 【بۇلاق】 : Kaynak, memba, pınar.
buliğ+i 58/18
- bulañçi** 【بۇلاڭچى】 Yağmacı.
b. 9/20
b.+larni 100/21
b.+larniñ 101/1
- bulan-talañ** 【بۇلان-تالاڭ】 : Yağma, soygun.
b.+ğa 21/5
- bulbul** 【بۇلبۇل】 : Bülbül.
b. 110/5, 111/10, 112/4, 116/1, 23/8, 37/6, 37/8, 47/11, 6/16, 7/10
b.+ğa 120/2, 37/15
b.+i 18/10
b.+ni 6/14
- buliğ** 【بۇلىغ】 : Bk. **bulaq**.
- bultur** 【بۇلتۇر】 : Geçen yıl, bildir.
b. 99/10
- bundaq** 【بۇنداق】 : Böyle.
b. 11/9, 21/10, 22/19, 34/6, 66/18, 67/22, 67/24, i2/5
- buni** 【بۇنى】 : Bunu.
b. 104/14, 15/21, 17/10, 17/8, 27/7, 73/17, 77/22
b.+mu 82/12
- buniñ** 【بۇنىڭ】 : Bunun.
b. 102/23, 21/8, 87/15, 95/19
- buniñda** 【بۇنىڭدا】 : Bunda.
b. 23/15, 23/17
- buniñdin** 【بۇنىڭدىن】 : Bundan.
b. 107/1, 28/3, 37/8, 41/2, 43/18, 70/4, 87/18
- buniñğa** 【بۇنىڭغا】 : Buna.
b. 100/11, 24/11, 24/3, 39/19
buniñgi+mu 105/1
- buniñgi** 【بۇنىڭغى】 : Bk. **buniñğa**.
- bur-** 【بۇر-】 : 1. Çevirmek. 2. Dolamak, sarmak.
b.-almay 47/25
- bura-** 【بۇرا-】 : Çevirmek, döndürmek.
b.-p 43/7
b.-ydu 17/1, 77/5
- burcig** 【بۇرجىگ】 : Bk. **burcek**.
- burcek** 【بۇرجەك】 : Köşe.
burcig+idin 25/17
- burul-** 【بۇرۇل-】 : Dönmek, dönüşmek, çevrilmek, değişmek.
b.-idu 15/10, 32/15, 48/3
b.-up 66/1, 77/12, 83/17
- buya** 【بۇيا】 : Yabanî ot. **Şum buya:** Zararlı ot.
buyi+larni 6/9
- buyan** 【بۇيان】 : Bu yana, beri.
b. 10/23, 33/14, 93/20
- buyi** 【بۇيى】 : Bk. **buya**.

buyru- 【بۇيرۇ-】 : Emretmek.

b.-sa 94/19

b.-ydu 77/14, 101/14

buyruğ 【بۇيرۇغ】 : Bk. **buyruq**.

buyruq 【بۇيرۇق】 : Buyruk, emir, ferman.

b. 102/14, 64/11, 64/12, 67/20, 67/22, 67/23, 72/18

b.+lar 67/3

b.+liri 104/6

b.+ni 64/15, 64/15, 68/16, 71/15

b.+ta 65/6

b.+tiki 68/2

buyruğ+i 67/6, 68/11

buz- 【بۇز-】 : Bozmak.

b.-maqta 58/16

buzal- 【بۇزال-】 : Bk. **buzul-**.

buzil- 【بۇزىل-】 : Bk. **buzul-**.

buzul- 【بۇزۇل-】 : Bozulmak, berbat olmak, sorun olmak.

buzal-mayla 36/11

buzil-aydu 112/13

buzğunçiliq 【بۇزغۇنچىلىق】 :

Bozgunculuk.

b.+qa 104/4

buzuş 【بۇزۇش】 : Bozuş, bozma, bozmak.

b. 27/24

bügün 【بۇگۈن】 : Bugün.

b. 107/11, 107/12, 107/14, 109/19, 15/9, 19/1, 22/19, 58/20, 76/3, 80/15

bügünki 【بۇگۈنكى】 : Bugünkü.

b. 107/7, 48/6, 61/9

b.+dek 43/15

büvi 【بۈۋى】 : 1. Yaşlı kadın, hanım, nine. 2. Hanım adlarına eklenir; Taşbüvi.

b. 92/10, 92/14, 92/20, 93/1, 93/12, 93/22, 93/7, 94/1, 94/10, 94/14, 94/17, 95/11, 95/13, 95/21, 95/8, 96/10, 96/11, 96/14, 96/3, 96/4, 96/8

b.+ge 92/22, 93/10, 93/5, 94/13, 95/10, 95/7

b.+m 92/18, 93/20

b.+ni 96/13

b.+niñ 95/17, 95/3, 96/11

Büvi Tévip 【بۈۋى تېۋىپ】 : Kişi adı.

B. 92/2, 92/5

C

ca 【جا】 : Çin. Sahte, yalan, güvenilmez, temelsiz.

c. 110/4

caca 【جاجا】 : Ar. Ceza.

c.+ñni 28/8

caci+sini 101/21

caci 【جاجى】 : Bk. **caca**.

cah 【جاه】 : **Cah qil-** Söylemek.

c. 119/14

- cahan** 【جاهان】 : Far. Cihan, dünya.
 c. 22/11
 c.+da 113/18, 117/3
 c.+din 115/14
 c.+ğa 118/4
- cakala-** 【جاكالا-】 : İlan etmek, duyurmak.
 c.-p 59/11
- cakalan-** 【جاكالان】 : İlan edilmek.
 c.-di 61/18
- callat** 【جاللات】 : Ar. Cellat.
 c. 102/6, 102/6, 39/23, 95/7
 c.+lar 102/8
- cam** 【جام】 : Kase, tabla.
 c.+da 106/13
 c.+ida 13/2
 c.+imiz 111/17
- camaet** 【جامائت】 : Ar. Toplum.
 c. 41/11
 c.+mu 65/18
- camal** 【جامال】 : Ar. Güzellik, yakışıklılık.
 c.+i 31/16
 c.+idin 26/17
 c.+iğa 120/3
- cami I** 【جامى】 : Ar. Cami.
 c. 107/12
- Cami II** 【جامى】 : Kişi adı.
 C. 84/22
- can** 【جان】 : Far. Can. Can baq-: Geçinmek.
 c. 112/18, 12/18, 18/16, 22/10, 43/2, 53/14, 99/15
 c.+din 115/12
 c.+idin 115/9
 c.+im 112/9
 c.+lar 7/11
 cén+i 2/11, 96/2
- canab** 【جاناب】 : Bk. canap.
- canan** 【جانان】 : Far. Canan, sevgili.
 c. 13/2
 c.+din 115/9
 c.+im 112/4
- canane** 【جانانه】 : Canan, dilber, sevgili, gözde, gözbebeği.
 c. 119/18
- canap** 【جاناپ】 : Ar. Cenab; büyüklük ifade etmek için hürmet maksadıyla söylenir.
 c. 106/16, 89/11
 c.+lar 15/23
 c.+liri 101/1, 101/18, 101/6, 102/19, 102/9, 103/5, 104/21, 109/13, 42/1, 45/8, 52/17, 52/22, 65/10, 66/16, 67/2, 69/1, 71/10, 71/22, 71/24, 81/16, 82/5, 83/15, 99/14
 c.+liridin 67/11
 c.+liriğa 81/8
 c.+lirimu 30/3, 87/22
 c.+lirini 30/5, 41/19, 46/10
 c.+liriniñ 109/4, 43/22, 45/1, 45/9, 46/6, 61/5, 66/10, 73/13,

- 73/20, 78/24, 86/11, 87/22,
98/2, 98/21
- c.+niñ** 67/6
- canab+i** 100/10, 100/21, 101/24,
102/10, 109/21, 19/8, 29/14,
30/16, 30/5, 31/3, 31/6, 40/5,
42/12, 44/14, 44/17, 44/7, 46/20,
47/4, 48/7, 48/7, 51/12, 52/17,
52/3, 52/7, 53/11, 60/1, 60/11,
60/3, 60/5, 60/7, 64/17, 66/13,
66/5, 68/13, 68/9, 72/18, 73/10,
75/12, 76/11, 81/1, 83/16, 90/9,
98/2, 98/7, 99/2
- can-ciger** 【جان-جیگر】 : Can ciğer.
c. 106/2
- canlan-** 【جانلان-】 : Canlanmak.
canlin-idu 53/24
- canlandur-** 【جانلانندۇر-】 : Far. Uyg.
Canlandırmaq.
c.-idu 53/21
- canlin-** 【جانلین-】 : Bk. **canlan-**.
- canliq** 【جانلیق】 : Far. Uyg. Canlı.
c. 51/7, 67/16
- canliq-delil** 【جانلیق-دلیل】 : Canlı
kanıt.
c. 101/14
- cañcal** 【جاڭجال】 : Far. Kavga,
skandal.
c. 69/4
- capakeş** 【جاپاکهش】 : Ar. Far. Cefakeş,
çevir ve cefa çeken.
c. 120/5
- car** 【چار】 : **Car bol-**: Duyrulmak.
c. 111/4
- carañla-** 【چارانلا-】 : Çingırdamak,
duyulmak.
c.-ydu 108/19, 120/15, 6/3
ciriñli-misi 53/1
- carañliq** 【چارانلیق】 : Sedalı, yüksek
sesli.
c. 108/5, 18/20, 28/24, 55/9
- cavaben** 【جاۋابەن】 : Ar. Cevap olarak,
cevabında.
c. 32/14
- cavap** 【جاۋاپ】 : Ar. Cevap.
c. 100/6, 22/1, 53/15, 60/13,
60/21, 79/3, 98/12
- cavapker** 【جاۋاپکەر】 : Ar. Far.
Sorumlu, mesul.
c. 100/4
- cay** 【جاي】 : Far. Yer, mekân, yöre,
mesken, yurt.
c.+da 101/1
c.+ğa 69/25
c.+ida 42/16, 5/13, 55/1, 77/21
c.+idimu 81/6
c.+iğa 98/25
c.+liri 12/10, 88/2
c.+lirimiz 89/5
c.+lirini 38/22
c.+niñ 120/11

cayla- 【جايلا-】 : Far. Uyg.

Hazırlamak, bitirmek, düzene koymak, son vermek.

c.-ymenki 83/11

c.-yitimki 21/17

caylaş 【جايلاش】 : Far. Uyg.

Hazırlamak, bitirmek, düzene koymak, son vermek.

c. 82/12, 83/6

caza 【جازا】 : Ar. Ceza. **Cazağa tartil-**

: Cezalandırılmak.

c. 103/17, 73/5, 73/7, 98/9, 99/23

c.+ğa 40/16, 72/1

c.+si 103/19, 103/21, 62/17, 62/19, 65/5

cazalan- 【جازالان-】 : Ar. Uyg.

Cezalanmak.

c.-sun 63/2

cazalaş 【جازالاش】 : Cezalama.

c. 62/11

cehet 【جههت】 : Ar. Cihet, taraf.

c.+te 41/7, 72/9

c.+timu 84/20

c.+tin 88/5, 88/6

celp 【جەلپ】 : Ar. Celp, çekmek,

celbetmek. **Celp qil-**: Celbetmek.

c. 13/5, 18/21, 31/16, 31/26, 51/5, 6/7

cem 【جەم】 : Ar. Toplam.

c. 43/13

c.+ikende 41/11

cemile 【جەمىلە】 : Güzel.

c. 86/6

cence 【جەندە】 : Divane ve dervişlerin

her türlü parça kumaştan dikilen veya yama yapılan kıyafeti.

c. 60/19

cendi+ni 118/13

cendi 【جەندى】 : Bk. **cence**.

cennet 【جەننەت】 : Ar. Cennet.

c.+ke 70/21

cennetül me'va 【جەننەتۈل مەۋا】 : Ar.

Barınılacak, oturulacak yer, içinde kalınacak cennet.

c.+ni 18/11

c.+si 18/12

cenubiy 【جەنۇبىي】 : Ar. Güney.

c. 88/4

ceren 【جەرەن】 : Moğ. Ceylan.

c. 17/11

c.+niñ 17/6

ceryan 【جەريان】 : Ar. Cereyan, süreç,

süre.

c.+da 11/6, 11/10

cevher 【جەۋھەر】 : Ar. Mücevher,

elmas vesaire gibi kıymetli taşlar.

cevhir+ini 115/14

cevhir 【جەۋھىر】 : Bk. **cevher**.

- cevlan** 【جهۆلان】 : Ar. Hareket, haykırı, coşma. **Cevlan qil-**: Harekete geçmek; coşmak.
c. 111/15
- cén** 【جېن】 : Bk. can.
- ciddi** 【جىددى】 : Ar. Ciddi.
c. 25/2, 41/5, 44/20, 47/2, 47/7, 60/12, 69/17, 71/9, 78/3, 87/13, 90/14, 91/7, 92/22, 97/13, il/9
- ciddileş-** 【جىددىلەش-】 : Ar. Uyg. Ciddileşmek, ciddi olmak.
c.-mekte 87/10
ciddiliş-idu 101/19, 39/26, 46/4, 65/20
- ciddiliş-** 【جىددىلىش-】 : Bk. ciddileş-.
- cimi** 【جىمى】 : Ar. Far. Bütün, hep.
c.70/22, 92/5
- cimcitliq** 【جىمىجىتىلىق】 : Sessizlik.
c. 47/23, 65/21
- cinayet** 【جىنايەت】 : Ar. Cinayet.
c. 102/21, 39/12, 65/4, 67/4
c.+ler 40/16
cinayit+i 103/6
- cinayetçi** 【جىنايەتچى】 : Ar. Uyg. Cani.
c. 101/8, 103/3
c.+din 101/7
c.+ni 100/24, 101/13
- cinayi** 【جىنايى】 : Ar. Cinayi.
c. 62/20
- cinayit** 【جىنايىت】 : Bk. cinayet.
- ciq** 【جىق】 : Çok.
c. 105/12, 105/7, 12/10, 50/10, 87/23, 88/2, 9/1, i2/11
c.+raq 10/9, 40/17, 41/7, 62/2, 8/19, 84/20, 73/22
c.+tin 62/2
c.+iken 89/5
- cism** 【جىسىم】 : Bk. cisim.
- cisim** 【جىسىم】 : Ar. Cisim.
cism+im 18/15
cism+iñizğa 8/6
- cudun-çapqun** 【جۇدۇن-چاپقۇن】 : Yağışlı hava.
c.+largá 51/3
- cula** 【جۇلا】 : Uygur On İki Makamı'nda Büyük Nağme içerisindeki melodilerden biri.
c. 111/14
c.+ğa 112/15, 112/15
c.+sige 119/10
c.+siğa 53/16
- cür-** 【جۈر-】 : Yürümek.
c. 79/4
c.+üñ 79/4
c.+lar 79/7
- cüme** 【جۈمە】 : Ar. Cuma, haftanın beşinci günü.
c. 65/17
- cümle** 【جۈملە】 : Ar. Hep, bütün, cümleten.
cümli+din 85/18

cümlü 【جۈملى】 : Bk. **cümle**.

cüp 【جۈپ】 : Far. Çift, eş.

c. 25/18, 31/21, 53/5

cüret 【جۈرەت】 : Ar. Cüret.

c. 57/7

Ç

ça 【چا】 : Ağarmış.

ç. 66/3

çaç 【چاچ】 : Saç.

çéç+i 7/12

çéç+idin 27/5

çaç- 【چاچ-】 : Saçmak, serpmek.

ç.-ay 115/5

ç.-qay 114/2

çéç-ip 6/1, 85/12

çağ 【چاغ】 : Çağ, zaman, vakit, devir.

ç.+liri 106/10

çağlaş 【چاغلاقلاش】 : Tahmin etme,

ölçme, ayarlama.

ç.+mu 42/5

çak- 【چاك-】 : Yırtılmak.

ç.-idi 111/10

çal- 【چال-】 : Vurarak veya sürterek

ses çıkartmak.

ç. 119/8

ç.-ay 110/6, 114/15

ç.-idu 111/2, 22/1, 51/21, 76/15,

76/19, 84/6, 33/8

ç.-iduki 48/2, 51/21

ç.-maqta 111/14

ç.-sam 51/16

ç.-sañ 111/16

çél-ip 110/11, 28/23, 51/12, 84/5

çél-ipla 10/4

çala 【چالا】 : Tam değil, yarı,

bitmemiş, yarım yamalak.

ç. 12/10

çalğu 【چالغۇ】 : Müzik aletleri, çalgı.

ç.+larni 12/8

ç.+lirini 13/16

çalğuçı 【چالغۇچى】 : Çalgıcı,

müzisyen.

ç.+lar 111/2, 3/11

çalğu-saz 【چالغۇ-ساز】 : Çalgı ve saz.

ç. 118/10

çalvaqa- 【چالواقا-】 : Sinirlenmek,

hiddetlenmek.

ç.-p 34/20

çenli- 【چەنلى-】 : Kıyaslamak, yerini

göstermek.

çanli-di-yu 105/5

çanli- 【چانلى-】 : Bk. **çenli-**.

çandur- 【چاندۇر-】 : Yanılmak.

ç.-gidek 82/12

ç.-maymiz 76/10

çañ 【چاڭ】 : Toz.

ç. 36/1

çapan 【چاپان】 : Cüppe, palto.

ç. 60/19

çapaq 【چاپاق】 : Çapak.

çapig+ini 82/8

çapig 【چاپىغ】 : Bk. **çapaq**.

çapli- 【چاپلى-】 : Yapıştırmak.

ç.-ğan 19/20

çapsan 【چاپسان】 : Çabuk, hızlı.

ç. 80/22, 91/1

ç.+raq 49/1, 80/17, 90/16, 94/7

çapsanla- 【چاپسانلا】 : Bk. **çapsanli-**.

çapsanli- 【چاپسانلى-】 : Hızlanmak.

çapsanla-ydu 65/20

çaptur- 【چاپتۇر-】 : Koşturmak.

ç.-uñlar 91/22

çapturuş 【چاپتۇرۇش】 : Koşturma.

ç. 91/1

çaq- 【چاق-】 : Kırmak, bozmak.

ç.-almay 82/21

ç.-ay 115/1

ç-qaysiz 110/6

çaqir- 【چاقىر-】 : Çağırarak.

ç.-idu 52/13

çaqirt- 【چاقىرت-】 : Çağdırtmak.

ç.-amsizkin 90/7

çaqmaq 【چاقماق】 : Yıldırım, şimşek.

ç.+tek 53/11

ç.+tek iken 53/12

çaqqan 【چاققان】 : Çevik.

ç. 23/11, 31/23, 53/7

ç.+dek 26/24

çare 【چاره】 : Far. Çare, tedbir.

ç. 69/22, 69/24, 70/4, 70/7,

73/9, 80/12, 80/14

çarek 【چارهك】 : 1. Çeyrek. 2. Ölçü

birimi 8.96 kg.

ç. 61/20, 61/21

çargah 【چارگاه】 : Gece yarısında icra edilen Uygur Makamı.

ç.+ğa 110/6

çasa 【چاسا】 : Dört tarafı denk olan dört köşe şeklindeki; kare.

ç. 54/6

çataq 【چاتاق】 : Aksilik, karışıklık, düzensizlik, macera.

ç.+nimu 70/10

ç.+raq 82/20

çavak 【چاۋاك】 : Alkış.

ç. 28/23, 51/23, 76/15

ç.+lar 120/16

çay 【چاي】 : Çin. Çay.

ç. 16/3, 16/3, 92/16, 92/16

çebiyat 【چەبىيات】 : Uygur makamlarından biri.

ç. 12/4, 5/4, 6/1

ç.+niñ 12/10, 12/9, 18/1, 33/4, 33/8

çebiyat-müşavirek 【چەبىيات-مۇشاۋىرەك】

: Çebiyat ve müşavirek (Makam).

ç. 110/4

çek- 【چەك-】 : Çekmek.

ç.-key 110/8

çekle- 【چەكلە-】 : Sınırlamak, yasaklamak.

ç. 104/22

- çeklen-** 【چه کلەن-】 : Sınırlanmak,
yasaklanmak.
ç.-sun 62/18
- çekleş** 【چه کلەش】 : Sınırlama,
yasaklama.
ç. 48/13, 62/12, 62/19
- çeksiz** 【چه کسز】 : Sınırsız, uçsuz
bucaksız.
ç. 50/11
- çenle-** 【چه نلە-】 : Bk. çenli-.
- çenli-** 【چه نلی-】 : Kıyaslamak, yerini
göstermek.
ç.-gende 16/14
çenle-p 17/12
- çet** 【چەت】 : Kıyı, kenar, yan.
ç.+ke 12/6
ç.+te 108/13, 5/18
ç.+tiki 13/20
ç.+tirek 73/8
çét+i 108/15
çét+ide 54/10
- çeynek** 【چەینەك】 : Rus. Çaydanlık,
demlik.
ç.+ni 94/13
- çéç** 【چېچ】 : Bk. çaç.
- çéç-** 【چېچ-】 : Bk. çaç-.
- çéçek-günçe** 【چېچەك-غۇنچە】 : Çiçek
ve gunca.
ç. 6/12
- çéçil-** 【چېچیل-】 : 1. Dağılmak. 2.
Sinirlenmek, kızmak.
- ç.-misila** 27/17
- çéçiş-** 【چېچیش-】 : Saçmak, serpmek.
ç.-ip 36/2
- çéğ** 【چېغ】 : Boyuna göre, denge,
duruma göre.
ç.+i 55/2
- çéke** 【چېكە】 : Şakak.
çéki 117/10
- çéki** 【چېكى】 : Bk. çéke.
- çékin-** 【چېكىن】 : Caymak.
ç.-idu 27/19, 57/17, 93/3
ç.-ip 32/10
- çékindür-** 【چېكىندۈر-】 : Caydırmak.
ç.-idu 77/23
- çékiniş** 【چېكىنىش】 : Cayma.
ç. 73/11
- çékiniş-** 【چېكىنىش-】 : Birlikte
çekilme.
ç.-idu 31/20
- çékiş** 【چېكىش】 : Çekiş, çekme.
ç. 33/17
- çél-** 【چېل-】 : Bk. çal-.
- çélin-** 【چېلن-】 : Müzik aletinden ses
çıkarmak.
ç.-ğan 25/8
ç.-idu 109/6, 33/9, 69/15, 77/13,
97/9
- çéliş** 【چېلىش】 : Mücadele, savaş,
güreş.
ç. 58/8
ç.+i 51/5

ç.+imiz 24/22, 25/1
ç.+qa 18/8
çéliš- 【چېلیش-】 : 1. Savaşmak,
mücadele etmek. 2.
Güreşmek.
ç.-idu 51/23
çét 【چېت】 : Bk. çet.
çigiş 【چىگىش】 : Dügümleme,
bağlama.
ç. 19/5
çike 【چىكه】 : Şakak.
ç.+mde 12/19
çilim 【چىلىم】 : Pipo ile içilen tütün.
ç. 76/22
ç.+din 76/23
çimen 【چىمەن】 : Çayır, çayırılık.
ç. 6/8
ç.+de 110/5, 117/12
çin 【چىن】 : Gerçek, doğru, hakiki.
ç. 106/8, 112/10, 115/12, 115/16,
115/16, 118/3, 118/5, 119/16, 120/6,
19/1, 41/16, 85/13, 85/15
ç.+niñ 95/4
çine 【چىنە】 : Çini, porselen.
çini+de 94/17
çini+ge 94/10, 94/12, 94/14
çini+ni 94/24, 94/25
çini 【چىنى】 : Bk. çine.
çiñ 【چىڭ】 : Sağlam, berk, sıkı, sabit.
ç. 118/7, 28/2, 30/8, 79/21, 81/12,
83/1

ç.+mu 79/20, 80/2
çiñit- 【چىڭىت-】 : Sıkılaştırmak,
sağlamlaştırmak.
ç.-maqta 89/10
çiq- 【چىق-】 : Çıkmak.
ç.-almiğan i2/6
ç.-ay 87/5
ç.-idu 100/9, 12/7, 120/14, 15/19,
27/4, 29/15, 31/19, 32/7, 60/10,
60/13, 76/13, 81/21, 81/22, 82/6,
92/1, 92/18, 94/23, 95/6, 97/14,
il/10
ç.-ip 10/18, 100/5, 102/10, 109/3,
13/11, 16/9, 23/11, 23/12, 25/19,
26/24, 27/16, 27/8, 28/10, 28/19,
30/23, 34/20, 35/17, 36/6, 38/21,
39/20, 41/2, 53/2, 53/6, 54/9,
57/4, 58/22, 66/2, 69/13, 79/7,
90/7, 91/11, 93/14, 93/15, 94/13,
97/12
ç.-ivatidiğu 83/2
ç.-ivélip 10/4
ç.-ivétip 93/2
ç.-mayvatidu 9/20
ç.-misa 105/3
ç.-misila 91/5
ç.-qan 109/13, 25/12, 27/8, 85/2,
88/5, 96/14
ç.-qan iduq 14/11
ç.-qanda 48/2
ç.-qandin 18/22
ç.-qinimu 73/19

- ç.-qusi** 68/13
ç.-sa 21/2, 41/15
ç.-ti 96/2
ç.-tuq 12/10
çiqar- 【چىقار-】 : Çıkarmak.
ç.-di 87/23
ç.-duq 72/12
ç.-ğan 104/6
ç.-masliği 69/4
çiqil- 【چىقىل-】 : Çıkılmak.
ç.-di 109/17
çiqim 【چىقىم】 : Gider, masraf.
ç.+ini 48/10
ç.+liriğa 62/8
çiqir- 【چىقىر-】 : Çıkarmak.
ç.-idu 101/22, 105/21
ç.-ip 102/3, 88/21
ç.-ivaptikenmiz-de 42/20
çiqiril- 【چىقىرىل-】 : Çıkarılmak.
ç.-di 75/17
ç.-iduki 103/12
çiqiriş 【چىقىرىش】 : Çıkarma.
ç. 72/12
ç.+tin 72/18
çiqiş 【چىقىش】 : Çıkma.
ç. 16/13, 87/14
ç.+ta 81/12
çiqiş- 【چىقىش-】 : 1. Anlaşmak, geçinmek. 2. Beraber çıkmak.
ç.-almaydu 30/5, 86/22
ç.-idu 108/20, 28/22, 69/14, 91/23
çiray 【چىراي】 : Moğ. Yüz, sima, çehre, surat. **Çirayi éçil-**: Yüzü gülmek.
ç.+i 28/5, 6/5, 77/4, 80/16, 81/5
ç.+idin 55/6
ç.+ini 82/13
ç.+liri 69/7, 90/8
çirayliq 【چىرايلىق】 : Moğ. Uyg. Güzel.
ç. 1/13, 108/8, 2/22, 25/9, 27/23, 31/21, 33/6, 52/24, 53/3, 54/6, 60/25, 76/22, 77/10
çirayliq-ixçam 【چىرايلىق-ىخچام】 : Güzel ve derli toplu.
ç. 78/1
çiş 【چىش】 : Diş.
ç.+iñ 50/8
ç.+lirini 28/9
çişle- 【چىشلە-】 : Dişlemek.
ç.-p 24/12, 93/13
çokan 【چوكان】 : Evlenmiş genç bayan.
ç. 33/12, 77/9
çoñ 【چوڭ】 : Büyük. **Çoñ bol-**: Büyüme.
ç. 108/10, 108/6, 108/9, 109/15, 109/19, 109/23, 113/7, 12/9, 18/1, 2/22, 20/6, 25/10, 29/19, 33/15, 34/2, 35/16, 37/8, 40/3, 40/4, 49/9, 53/8, 54/4, 58/22, 59/13,

60/18, 66/3, 7/13, 75/10, 81/14,
83/4, 84/9, 86/13, 89/2, 91/3,
92/20, 93/8
ç.+ġu 79/10
ç.+lar 99/7
ç.+raq 11/1, 39/18, 73/4
çoñqur [چوڭقور] : Derin.
ç. 21/22, 34/22, 37/9, 58/6, 70/7
çoqum [چوقوم] : Kesin, kesinlikle,
kararlı olarak.
ç. 22/23, 39/25, 57/19, 96/17
çoruq [چوروق] : Çarık (sığıır
derisinden yapılmış
köylülerin ayakkabı).
çoriğ+iniñ 14/7
çoriğ [چورغ] : Bk. çoruq.
çovut- [چوۋۇت-] : Teselli etmek.
ç.-idu 78/8
çöçü- [چۆچۈ-] : Ürmek, korkmak.
ç.-p 100/19, 19/18, 28/10, 71/4,
78/5, 95/2
ç.-praq 43/20
ç.-ydu 102/13, 20/23, 24/1,
28/12, 69/3, 90/20, 93/13
çök- [چۆك-] : Çökmek, dalmak,
batmak.
ç.-idu 103/8, 34/22
çöl [چۆل] : Çöl.
ç. 116/5
çöre [چۆره] : Çevre, saha.
çöri+side 109/10, 54/7, 54/7

çöri [چۆرى] : Bk. çöre.
çugu- [چۇگۇ-] : ağz. 1. Dolaştırmak,
karıştırmak. 2. Örgüyü çözmek.
ç.-p 26/1
çuqan-süren [چۇقان-سۈرەن] : Bağırıtı,
gürültü, yaygara.
ç. 109/5
çüçük [چۈچۈك] : Tatlı, şekerli.
ç. 18/15, 57/12
çüçüklük [چۈچۈكلۈك] : Tatlı, şekerli.
ç. 56/17
çüş I [چۈش] : Düş, rüya. **Çüş kör-**
Düş görmek.
ç. 35/15
çüş II [چۈش] : Öğle.
ç.+tin 5/4
çüş- [چۈش-] : İnmek, düşmek.
ç.-idu 107/18, 114/6, 120/16,
25/3, 32/16, 32/3, 49/6, 53/23,
53/27, 53/6, 59/2, 63/7, 74/6,
83/19, 96/18
ç.-meydu 86/19
ç.-se 119/9
ç.-ti 107/9, 111/15, 31/1, 49/2,
84/17
ç.-üp 11/21, 59/1, 71/6
çüşen- [چۈشەن-] : Anlamak.
ç.-gen 19/3
ç.-gendek 40/10
ç.-mey 43/5, 94/16
ç.-meydiğan 58/16

çüşin-elmesligiñiz 34/3
çüşin-elmimidim 34/2
çüşin-idu 22/17
çüşin-ip i2/2
çüşendür- 【چۈشەندۈر-】 : Anlatmak.
ç.-iñizler 100/5
ç.-üp 38/24
çüşengenlig 【چۈشەنگەنلىگ】 : Bk.
çüşengenlik.
çüşengenlik 【چۈشەنگەنلىك】 :
Anlamışlık.
çüşengenlig+i 58/1
çüşet- 【چۈشەت-】 : Anlatmak.
ç.-timu 77/8
çüşin- 【چۈشەن-】 : Bk. çüşen-.
çüşiniksiz 【چۈشەنكەسز】 :
Anlaşılmaz.
ç. 58/13
çüşiniş 【چۈشەنىش】 : Anlamak.
ç.+i 40/12
ç.+te 46/14
çüşür- 【چۈشۈر-】 : İndirmek,
düşürmek.
ç.-gende 21/4
ç.-üp 26/7
ç.-üvétidu 94/25
çüşürüş 【چۈشۈرۈش】 : İndirmek,
düşürmek.
ç. 59/4, 67/20, 67/23
ç.+i 67/23

D

daci- 【داجى-】 : Arkaya çekilmek,
geriye çekilmek.
d.-ydu 77/21, 95/9
dada 【دادا】 : Baba.
d.+mñiñ 34/12
dadi+ğa 10/18, 20/24, 98/10,
99/4
dadi+si 2/18, 42/14, 9/21, 98/24
dadi+sidin 38/19
dadi+siğa 24/12, 98/23
dadi+siniñ 18/22, 21/10, 9/22
dadi 【دادى】 : Bk. **dada.**
dağ 【داغ】 : Far. Leke, benek.
d.+ni 57/1
dağli- 【داغلى-】 : Far. Uyg. Kızdırmak,
yakmak, dağlamak.
d.-ğan 6/15
daim 【دائىم】 : Ar. Daim, sürekli, her
vakit.
d. 30/14, 81/2, 94/2
dana 【دانا】 : Akıllı, hikmetli, bilge.
d. 58/21
dañliq 【داڭلىق】 : Ünlü, şanlı, şöhretli.
d. 107/8
dañq 【داڭق】 : Ün, şöhret, şan.
d.+ilirini 20/2
dap 【داپ】 : Ar. Def.
d. 10/4, 114/9, 15/21, 51/5, 52/13,
53/1, 9/7
d.+lar 7/3
d.+ni 12/8, 15/9, 53/3

- d.+qa** 35/20
- dapçi** 【دابچی】 : Çalgıcı, defçi.
d. 1/16, 10/10, 15/8, 23/20
- daqa-dumbağ** 【دافا-دۇمباق】 : Def ve davul.
d. 25/12
- dar** 【دار】 : Darağacı, idam sehpası.
d. 10/10, 10/11, 10/6, 40/20
d.+ğa 10/7, 40/19, 40/20, 46/22, 72/11, 78/17, 78/9, 99/22
d.+ni 10/11, 10/9
- darit-** 【داریت-】 : Başa kakmak.
d.-milap 41/1
- darsiz** 【دارسنز】 : Dar ağaçsız, dar ağacı olmadan.
d. 10/12
- dastan** 【داستان】 : Far. Destan.
d. 110/5, 111/12, 115/8, 116/6, 116/7, 117/7, 6/1, 6/2
d.+ğa 115/7
d.+ini 12/11
d.+lirini 12/4
d.+niñ 12/11
- dasturxan** 【داستۇرخان】 : Far. Masa örtüsü, sofrta örtüsü.
d. 5/9
- dat-peryat** 【دات-پەریات】 : İmdat çağırısı, imdat feryadı.
d. 66/17
- dava I** 【داۋا】 : Ar. Deva.
d. 119/6
- dava II** 【داۋا】 : Dava.
d.+ğa 105/17, 71/21
- davam** 【داۋام】 : Ar. Devam.
d. 10/19, 114/11, 12/4, 13/6, 32/10, 52/9, 6/18, 67/3
devam 44/6
- davamlaşuruş** 【داۋاملاشتۇرۇش】 : Devam ettirmek.
d.+imiz 87/20
- davamlıq** 【داۋاملىق】 : Ar. Uyg. Devamlı.
d. 103/15, 88/1, 88/2
- de-** 【دە-】 : Demek, söylemek.
d.-mdu 39/5, 39/5
d.-p 102/9, 108/18, 11/12, 11/14, 110/2, 115/13, 12/19, 16/6, 19/23, 21/2, 22/19, 22/23, 22/8, 23/17, 30/19, 30/2, 34/7, 35/10, 39/3, 39/3, 42/24, 42/9, 44/15, 44/19, 5/17, 50/7, 55/11, 65/16, 69/11, 72/17, 72/21, 72/22, 72/6, 78/20, 8/18, 8/9, 80/5, 82/8, 83/2, 84/17, 89/5, 9/23, 98/3, 99/10
d.-ptu 89/14, 89/15, 89/6
d.-ydiğu 92/15
d.-ydu 14/14, 17/2, 21/12, 21/12, 21/13, 28/22, 29/24, 35/14, 39/2, 39/2, 65/13, 67/7, 67/7, 71/13
d.-yduyu 70/21
d.-yla 102/11, 82/1

d.-ymen 11/4, 11/7, 114/15,
114/16, 114/18, 114/20, 115/1,
115/3, 115/5, 48/24, 58/23,
87/6, 58/10
d.-ymende 9/2
d.-ymiz 100/11, 45/13, 61/9
d.-ysiz 72/24, 96/3
di-di 41/2
di-dim 105/14
di-diñ 50/9
di-diñizde 73/3
di-gen 16/21, 17/1, 19/19, 22/9,
28/8, 35/18, 35/22, 37/13, 40/15,
52/10, 67/17, 71/19, 72/15, 77/25,
87/14, 87/19, 89/12, 9/8, 90/3,
94/15, 98/10, 99/21
di-gende 33/10
di-gendek 39/4, 43/8
di-genden 22/6
di-gen idi 65/3, 87/5
di-gen idim 44/1, 79/14
di-genliri 24/1, 57/12
di-genlirimu 44/4
di-genni 28/14, 36/16
di-genniñ 9/4
di-gili 30/4, 55/5
di-gine 23/20
di-me 117/10, 117/11, 117/13
di-mektur 70/2
di-memiz 43/6
di-memla 16/23
di-memsen 39/5

di-meñ 12/22

di-meydu 17/5, 17/5

di-midiñiz 65/1

di-se 106/2, 27/2, 39/1, 39/2,
58/10

di-sem 23/6, 23/7

di-señ 113/8, 118/5, 118/6, 118/8,
6/13

di-sile 71/5

dehri 【دهرى】 : Ar. Dehri, dınsız.

d. 40/15, 76/8, 99/21

d.+ler 11/14

dehşetlik 【دهشه تلىك】 : Ar. Uyg.
Dehşetli.

d. 36/20

del 【دل】 : Tam, aynen, uygun.

d. 54/8

delil 【دللىل】 : Ar. Delil, kanıt.

d.+i 78/14

d.+ler 45/10

dem 【دم】 : Far. Dinlenme, istirahat,
nefes. **Dem al-**: Dinlenmek.

d. 13/21, 14/20, 91/23

d.+i 107/13

dem II 【دم】 : Far. An, lahza, esna.

d. 18/13

deñ 【دېن】 : Çin. Konuk yeri;
kervansaray, han.

d. 90/24

d.+a 10/16, 9/8

depter 【دهپتر】 : Far. Defter.

- deptir+i** 8/8
- deptir** 【دهپتير】 : Bk. **depter**.
- derd** 【درد】 : Bk. **dert**.
- derex** 【دەرەخ】 : Far. Ağaç.
d. 5/17
d.+ler 54/8
derix+i 14/3, 5/16
derix+ini 15/1
- derexlik** 【دەرەخلک】 : Ağaçlı.
d. 49/12
- derexzarliq** 【دەرەخزارلیق】 : Far. Uyg.
Ağaçlık, ormanlık.
d. 54/5
- derhal** 【دەرھال】 : Far. Ar. Derhal,
hemen.
d. 51/18, 76/6, 81/4, 87/6, 91/21
- derice** 【دەرجه】 : Ar. Derece.
derici+de 62/7
derici+diki 105/13
derici+ge 44/9, 66/24, 91/9
- derici** 【دەرجه】 : Bk. **derice**.
- dericilik** 【دەرجهلیک】 : Ar. Uyg.
Dereceli.
d. 62/10, 62/18
- derix** 【دەریخ】 : Bk. **derex**.
- derize** 【دەریزە】 : Far. Pencere.
d. 47/23, 74/4, 95/15
derizi+din 65/21, 96/10
- derizi** 【دەریزی】 : Bk. **derize**.
- derman** 【دەرمان】 : Far. 1. İlaç, em,
deva. 2. Kuvvet, güç, kudret.
- d. 117/17
d.+im 112/6
- dert** 【دەرت】 : Far. Dert, keder, acı.
d. 112/6
derd+i 119/5
derd+idin 55/19
derd+ige 110/10
derd+imizni 42/20
derd+ini 114/18, 119/4
derd+iñge 120/4
- dertmen** 【دەرتمەن】 : Far. Dertli, acı
çeken.
d. 119/3
- dertmenlig** 【دەرتمەنلیگ】 : Dertli
olma, acı çekme hâli.
d.+e 118/12, 119/5
- dervaza** 【دەرۋازا】 : Far. Kapı.
d. 108/18
dervazi+ğa 108/14
- dervazi** 【دەرۋازی】 : Bk. **dervaza**.
- derya** 【دەریا】 : Far. Nehir.
d. 108/7
d.+si 108/6, 5/6
- dessi-** 【دەسسە】 : Çiğnemek.
d.-mekçimu 28/6
- deste** 【دەستە】 : Far. 1. Tutam. 2.
Elinden, yüzünden.
d. 119/19, 6/10, 6/19, 6/4
desti+din 99/15
desti+ni 6/19

destek 【دهستهك】 : Far. 1. Kabza. 2.
Sap. 3. Manivela.

d. 91/11

desti 【دهستی】 : Bk. **deste**.

desturxan 【دهستۇرخان】 : Bk.

dasturxan.

deşt 【دهشت】 : Far. Çöl, bozkır.

d.+i 114/19

devam 【دهۆام】 : Bk. **davam**.

deva-soraq 【دهۆا-سوراق】 : Dava ve
sorgu.

d. 71/18

devr 【دهۆر】 : Ar. Devir, çağ, zaman.

d. 32/6

d.+ide i1/3, i2/3

d.+idiki i2/15

d.+niñ il/12

devran 【دهۆران】 : Ar. Devran.

d. 5/3

d.+din 116/3

déñiz 【دېڭىز】 : Deniz.

d. 50/11

dérek 【دېرهك】 : İşaret, belge.

d. 87/15

di- 【دى-】 : Bk. **de-**

didar 【دىدار】 : Far. Yüz, surat.

d. 23/3

didek 【دىدهك】 : Hizmetçi.

d. 34/13

d.+ler 27/5, 34/14

diklamatsiye 【دىكلاماتسىيە】 : Bk.

diklimatsiye.

diklimatsiye 【دىكلىماتسىيە】 : Vakur.

d. 107/10, 37/4, 61/14, 7/7

diklimatsiye 55/9

dil 【دىل】 : Far. Gönül.

d.+ida 50/20

d.+im 12/20

d.+iñge 119/14

d.+lar 110/16

d.+lerge 110/4

dilber 【دىلبىر】 : Far. Dilber, güzel,
sevilen.

dilbir+im 115/2

dilbir 【دىلبىر】 : Bk. **dilber**.

dilboyi 【دىلبويى】 : Her zaman.

d. 55/18

dildar 【دىلدار】 : Sevgili, yâr, dost.

d. 119/18

dilkeş 【دىلكەش】 : Far. Uyg. Şen,
neşeli.

d. 49/4

din 【دىن】 : Ar. Din.

d. 105/7, 30/8, 40/22, 80/6, 80/7

d.+ğa 40/14, 44/18, 65/15, 78/13,
78/20, 83/2, 99/21, 87/19

d.+imiz 65/14

d.+imizğa 66/18, 67/18, 76/11

d.+imizni 69/8

d.+ni 91/11

diniy 【دىنىي】 : Dini.

- d. 45/24, 46/14, 62/12, 62/5,
62/6, 68/14, 70/1, 72/16, 89/8,
9/12, il/14
- diqqet** 【دققهت】 : Ar. Dikkat. **Diqqet qil-**: Dikkat etmek.
d. 11/19, 14/1, 14/23, 14/8, 15/14,
16/25, 21/21, 22/14, 29/17, 36/23,
47/8, 51/22, 58/17, 60/16, 64/15,
90/16, 90/8, 93/13, 93/15
- diramma** 【ددرامما】 : Drama.
d. 121/3
- dirammi** 【ددراممی】 : Bk. **diramma**.
d.+da i2/9
- divan** 【دیوان】 : Far. Divan.
d. 86/12, 86/5
- dive-melun** 【دیوه-مه لئون】 : Far. Dev ve melun.
d.+lar 114/21
- dixan** 【دسخان】 : Far. Çiftçi.
d. 3/14, 39/11, 62/1, 98/17
d.+lar 62/3, 99/2
d.+larğa 21/3, 39/7
d.+larni 39/7, 99/8
d.+larniñ 38/23, 99/8
d.+liriğa 99/3
- Dixan A** 【A دسخان】 : Kişi adı.
D. 99/6
- Dixan B** 【B دسخان】 : Kişi adı.
D. 99/10
- diyil-** 【دییل-】 : Denilmek.
d.-gen 65/6
- d.-se 86/11
- diyış** 【دییش】 : Deme.
d. 41/19
d.+ini 21/23
d.+ke 86/4, 86/9
d.+niñ 42/15
- dola** 【دولا】 : Omuz.
doli+sida 13/8
doli+sini 37/3
- dolan** 【دولان】 : Uygur Makam adlarından biri.
d. 112/15, 114/10, 53/17, 53/21
- doli** 【دولی】 : Bk. **dola**.
- dolqun** 【دولقون】 : Dalga. **Dolqunqa köter-**: Dalgaya yükselmek.
d.+ğa 114/13, 120/13, 53/26,
77/18
- domila-** 【دوملا-】 : Yuvarlamak.
d.-p 11/23
- doñğaqla-** 【دونغاقل-】 : Eğilmek, bükülmek, kamburlaşmak.
d.-p 92/6
- doq** 【دوق】 : Tehdit,gözdağı. **Doq qil-**: Tehdit etmek; gözdağı vermek.
d. 34/18
- dora** 【دورا】 : İlaç, em, deva.
d. 93/10, 94/8, 95/21
dori+din 96/1
dori+ğa 95/11
dori+ni 94/15, 94/17, 94/18,
94/20, 95/5

dori+niñ 93/11
dori 【دورى】 : Bk. **dora**.
dost 【دوست】 : Far. Dost.
d. 119/15, 47/5, 50/15
d.+i 1/14, 1/16, 12/16, 2/7
d.+lar 109/25
d.+larniñ 15/3
d.+liridin 20/22
d.+lirim 35/8, 48/17, 7/13, 71/20
d.+lirimiz 52/19
d.+liriñ 114/1
d.+ni 106/8, 117/1
d.+niñ 45/11
d.+um 106/2, 12/15, 15/3, 35/22,
42/10, 72/4, 73/1, 78/4, 78/6,
95/1
d.+umni 24/19
dostluq 【دوستلۇق】 : Far. Uyg.
Dostluk.
d. 43/16, 56/18, 58/8, 9/15
dozaq 【دوزاق】 : Far. Cehennem.
d.+qa 70/22
dölet 【دۆلەت】 : Ar. 1. Devlet. 2. Mal
mülk.
dölit+ini 66/13
dölit 【دۆلت】 : Bk. **dölet**.
döt 【دۆت】 : Akılsız.
d. 34/4
dua 【دۇئا】 : Ar. Dua.
d. 56/7, 56/8, 56/9, 76/12, 93/22

duç 【دۇچ】 : Far. **Duç** kel-:
Karşılaşmak.
d. 11/11, 39/18, 41/17, 45/14, 51/3,
68/10
duçar 【دۇچار】 : Far. Duçar. **Duçar**
bol: Duçar olmak, uğramak,
yakalanmak.
d. 100/4
dunya 【دۇنيا】 : Ar. Dünya.
d. 22/3, 77/8
d.+da 10/12, 115/13, 36/20, 37/10
d.+ğa 118/1, 22/7
d.+ni 22/5, 35/17
durdun 【دۇردۇن】 : Çin. İpek kumaş.
d.+ni 26/1, 26/7
dutar 【دۇتار】 : Far. Tambur gibi bir
çalgı aleti.
d. 52/14
d.+im 110/8
d.+ni 12/8, 21/24
dügilek 【دۈگىلەك】 : Yuvarlak, daire.
d. 5/9, 5/13
düşmen 【دۈشمەن】 : Far. Düşman.
d. 47/4, 47/6
d.+niñ 105/18
E
ebet 【ئەبەت】 : Ar. Ebedi, sonsuz.
e. 117/14
eblex 【ئەبلەخ】 : Ar. 1. Aptal, ahmak.
2. Alçak herif, namussuz.
e. 101/15, 73/15

- e.+ler 90/23
e.+lerniñ 105/12
e.+niñ 28/15
- Ebu Nesir Farabi** 【ئەبۇ نەسر فارابى】 :
Kişi adı.
E. 85/7
- ecem** 【ئەجەم】 : Uygur Makam adı.
e. 110/10, 119/8
- edep** 【ئەدەپ】 : Ar. Edep.
ediv+i 75/16
ediv+ini 27/11
- edepsiz** 【ئەدەپسىز】 : Ar. Uyg.
Edepsiz.
e. 8/17, 8/19
- edibilik** 【ئەدەبىلىك】 : Edebilik.
e. i2/17
- edibiy** 【ئەدەبىي】 : Ar. Edebi.
e. 8/6
- edibiyat** 【ئەدەبىيات】 : Ar. Edebiyat.
e. 10/20, 11/4, 24/7, 40/21, 40/23,
87/17, 9/12
e.+i 58/13
- edibiyat-sen'et** 【ئەدەبىيات-سەنئەت】 :
Edebiyat ve sanat.
e. il/15
e.+te i2/7
- edip** 【ئەدەپ】 : Ar. Yazar, edebiyatçı.
e.+lerniñ i2/15
- ediv** 【ئەدەپ】 : Bk. edep.
- eg-** 【ئەگ-】 : Eǧmek.
- ég-idu** 100/20, 101/16, 102/12,
63/6, 83/18, 86/20, 96/4
ég-ip 104/13, 18/7, 37/25, 90/19,
97/14
- eger** 【ئەگەر】 : Far. Eǧer.
e. 100/7, 11/1, 11/6, 113/16, 113/8,
12/17, 12/21, 17/19, 17/23, 21/16,
21/20, 24/3, 37/14, 41/14, 42/20,
42/22, 47/3, 50/7, 58/2, 6/14,
6/16, 82/12
egerde 55/4, 67/2, 68/10, 86/10
- egerde** 【ئەگەردە】 : Bk. eger.
- egeş-** 【ئەگەش-】 : Peşinden gitmek,
arkasına takılmak.
e.-mekte 64/10
e.-mesligi 69/5
egiş-idu 12/13
egiş-ip 88/3
- egiş-** 【ئەگەش-】 : Bk. egeş-.
- ehdu-qarar** 【ئەھدۇ-قارار】 : Ahd ve
karar.
e.+im 12/18
- ehkam** 【ئەھكام】 : Ar. 1. Karar, yargı.
2. İlim, anlayış.
e.+liriǧa 30/8
- ehil** 【ئەھىل】 : Ar. 1. Topluluk, cemaat.
2. Sahip.
ehl+i 30/2
ehl+iden 22/3
ehl+imu 120/5
- ehl** 【ئەھىل】 : Bk. ehil.

ehval 【تههؤال】 : Ar. Ehval, durum.

e. 41/5, 66/16, 66/24, 87/13, 87/9,
91/9, 99/11

e.+din 20/3, 23/23, 73/22

e.+i 38/23, 99/14

e.+imu 99/19

e.+lar 100/3

e.+larni 39/15, 45/22, 81/2

e.+ni 15/22, 91/7

Ekrem 【تهكريم】 : Kişi adı.

E. 102/24, 102/3, 107/6, 107/8,
13/20, 13/7, 14/1, 14/20, 14/5,
15/22, 16/7, 16/8, 17/1, 17/14,
2/14, 20/13, 21/23, 23/11, 41/9,
43/5, 43/6, 60/10, 65/23,
69/18, 69/18, 97/12

E.+ge 101/3, 102/23, 18/23

E.+mu 15/15

E.+niñ 16/11

eksiçe 【تهكسجه】 : Ar. Uyg. Aksi
hâlde, üstelik.

e. 106/10, 73/4

eksiyetçi 【تهكسيهتچي】 : Ar. Uyg.
Gerici.

e. 2/3

eksiyetçil 【تهكسيهتچيل】 : Ar. Uyg.
Gerici.

e. il/20

el 【تهل】 : Vatan, memleket, il, ülke.

e. 100/10, 11/19, 11/24, 113/12,
113/17, 113/4, 118/2, 118/6, 120/10,
120/9, 20/17, 21/8, 30/13, 30/14,

30/15, 30/17, 31/6, 31/6, 41/16,
41/23, 50/14, 50/6, 52/18, 52/2,
55/14, 57/22, 58/16, 58/16, 70/13,
9/14, 9/16, 9/17, 9/17, 9/17, 98/12,
99/4

e.+de 67/15

e.+din 11/4, 58/16

e.+ge 103/15, 104/8, 110/2, 111/4,
24/17, 55/13, 56/23, 9/18

e.+ni 107/4, 113/8, 30/14, 44/17

e.+niñ 10/20, 10/21, 100/3,
100/7, 30/17, 45/13, 58/2, 58/5,
61/16, 98/10

ela 【تهلا】 : Ar. Peki, pek iyi, çok iyi.

e. 113/13, 37/10, 68/24

elem 【تهلهم】 : Ar. Elem, ıstırap, azap,
acı.

e. 3/4, 34/21, 65/23, 66/12, 66/4,
67/9, 72/10

e.+ler 68/21

e.+mu 68/18

Elişir Navayi 【تهلشیر ناؤاي】 : Kişi
adı.

E. 37/13

elneğme 【تهلنهغمه】 : Yerli ve genel
özellikteki nağmelerin toplamı,
elnağme.

e. 17/21, 30/17, 30/18, 43/12,
44/18

e. +neğmi +çiler 76/15

e. +neğmi +niñ 58/10, 58/18

elneğmi 【تهلنهغمي】 : Bk. elneğme.

elneğmiçilik 【ئەلنەغمچىلىك】 :

Elnağmeciilik.

e. 40/22

elvette 【ئەلۋەتتە】 : Ar. Elbette, şüpheşiz.

e. 14/18, 15/6, 16/13, 21/10, 42/22, 51/12, 52/7, 68/1, 71/23, 80/10, 80/20, 88/16, 90/1, i2/5

el-yurt 【ئەل-يۇرت】 : Vatan ve millet.

e. 9/16

e.+niñ 10/17

emdi 【ئەمدى】 : Şimdi.

e. 102/11, 102/22, 106/12, 106/8, 107/1, 12/3, 24/14, 24/16, 24/4, 26/23, 27/17, 27/20, 28/4, 51/9, 52/5, 53/13, 54/5, 75/17, 76/13, 76/6, 80/12, 92/11, 96/3

emel 【ئەمەل】 : Ar. İş, meşgale, görev, emel. **Emel qil-**: Yerine getirmek. **Emelge aş-**: Gerçekleşmek.

e. 30/8

e.+din 102/17, 68/16, 71/16, 78/18

e.+ge 111/5, 120/10, 28/3

emeldar 【ئەمەلدار】 : Ar. Far. Memur, bürokrat.

e. 108/24, 59/15

e.+i 2/20, 60/3

e.+i ikenligini 16/11

e.+lar 104/8

e.+larmu 29/10

e.+larni 21/7

e.+larniñ 45/15, 62/10

emes 【ئەمەس】 : Değil.

e. 105/2, 105/6, 115/15, 118/15, 118/17, 118/3, 120/8, 16/13, 20/21, 22/10, 22/12, 22/3, 22/4, 22/6, 22/8, 23/6, 23/7, 23/9, 24/2, 24/2, 38/17, 38/8, 42/6, 43/21, 44/8, 44/9, 45/18, 45/2, 56/13, 57/17, 57/7, 58/3, 68/3, 68/3, 70/22, 73/19, 8/1, 82/17, 82/3, 89/7, 90/8, 95/13

e.+midi 31/2

e.+mu 30/3, 43/14, 67/19, 83/4, 98/7

e.+qu 35/21, 57/10

emeslig 【ئەمەسلىگ】 : Bk. emeslik.

emeslik 【ئەمەسلىك】 : Değillik, olmama.

e.+emeslig+ini 90/6

emgek 【ئەمگەك】 : Emek.

e. 109/18

emiliyet 【ئەمىلىيەت】 : Ar. Pratik, gerçek.

e.+te 70/21

emma 【ئەمما】 : Ar. Amma, ama.

e. 1/5, 105/4, 11/19, 13/22, 16/14, 19/18, 20/6, 30/9, 38/17, 39/16, 41/21, 43/16, 44/9, 45/22, 45/8, 55/14, 56/10, 56/22, 57/12, 68/2, 69/4, 72/1, 72/7, 73/14, 73/23, 76/20, 8/24, 80/4, 81/12, 83/6,

- 84/13, 85/17, 88/2, 88/5, 89/7,
98/6, il/20, i2/21
- emr** 【ئەمر】 : Bk. emir.
- emir** 【ئەمىر】 : Ar. Emir, buyruk.
emr+i 39/2
- en** 【ئەن】 : En.
e. 9/12
- enba** 【ئەنبا】 : Ar. Nebi, peygamber.
e.+si 18/16
- endişe** 【ئەندىشە】 : Far. Endişe.
e. 11/12, 47/24, 8/18, 80/5, 90/18
endişi+de 112/7, 23/3
- endişi** 【ئەندىشى】 : Bk. endişe.
- endişilik** 【ئەندىشلىك】 : Endişeli.
e. 97/11
- ene** 【ئەنە】 : İşte, o.
e. 111/14, 28/22, 44/5, 83/13,
89/19
- ensire-** 【ئەنسەرە-】 : Endişelenmek,
telaşlanmak.
e.-vatqinini 89/16
- eñ** 【ئەڭ】 : En.
e. 32/11, 41/6
- ep** 【ئەپ】 : Rahat, uygun, kolay.
e. 79/6, 80/10
- epçiq-** 【ئەپچىق-】 : Alıp çıkmak,
getirmek, çıkarmak.
e.-iñlar 102/7, 104/14, 27/11,
96/14
e.-ip 101/13, 104/15, 8/11, 94/13
- epkel-** 【ئەپكەل-】 : ağz. Alıp gelmek,
getirmek.
e.-dim 64/13
e.-diñizmu 64/12
e.-gensen 15/9
- epket-** 【ئەپكەت-】 : ağz. Alıp
gitmek, götürmek.
e.-ti 82/20, 82/21
- epkir-** 【ئەپكىر-】 : Alıp girmek.
e. 101/3
e.-ip 107/8, 76/25
- epqaç-** 【ئەپقاچ-】 : ağz. Alıpkaçmak.
e.-ti 27/20
- epsus** 【ئەپسۇس】 : Far. Maalesef, ne
yazık ki.
e. 42/11
- epsuski** 【ئەپسۇسكى】 : Far. Maalesef,
ne yazık ki.
e. 13/17, 20/8, 43/23
- epu** 【ئەپۇ】 : Ar. Af.
e. 68/12, 68/4, 68/5, 68/5, 68/6,
68/6, 68/7, 86/3
- eqil** 【ئەقىل】 : Ar. Akıl.
e. 85/12
- eqilliq** 【ئەقىللىق】 : Ar. Uyg. Akıllı.
e. 17/14
- eqli-idrek** 【ئەقلى-ئىدرەك】 : Akıl ve
idrak.
e. 115/14
- er** 【ئەر】 : Erkek, koca.
e. 116/7, 50/5, 53/18

- e.+ler** 114/8
- er-ayal** 【ئەر-ئايال】 : Karı koca.
e. 29/8
- erbap** 【ئەرباپ】 : Ar. 1. Fen, medeniyet, sanat sahalarında ya da devletin siyas işlerinde kendi faaliyetleri ile tanınan, bu sahalarda kendisini ispatlamış kişi. 2. Başkan, bürokrat.
e.+lar 100/10
- erep** 【ئەرەپ】 : Ar. Arap.
e. 58/14, 84/21
- erkek** 【ئەركەك】 : Erkek.
erkig+e 37/7
- erkig** 【ئەركىگ】 : Bk. erkek.
- erkin** 【ئەركىن】 : Hür, serbest, özgür.
e. 36/19, 36/7, 40/23
- erkinlig** 【ئەركىنلىگ】 : Bk. erkinlik.
- erkinlik** 【ئەركىنلىك】 : Özgürlük, hürriyet.
e. 38/11, 47/12, 58/6, 99/23, il/14, i2/4
e.+tin 37/10
erkinlig+i 46/23
- ervah** 【ئەرۋاھ】 : Ar. 1. Hayal, görüntü. 2. Ruh, akıl, can, iç alem.
e.+i 94/4
- erzi-** 【ئەرزى-】 : Dikkate değer, zahmete değer.
e.-meydu 86/9
- e.-ydiğan** 58/11, 58/17
- e.-ydila** 52/2
- erzimes** 【ئەرزىمەس】 : Önemsiz, değmez.
e. 7/14
- erz-şikayet** 【ئەرز-شېكايەت】 : Ar. Arz ve şikayet.
e.+lerge 61/10
- es** 【ئەس】 : Hafıza.
e.+te 81/2
és+imge 49/2
és+iñde 92/23
- eser** 【ئەسەر】 : 1. Eser, yayın, yapıt. 2. Belirti.
e. 55/2, 86/9, il/11, i2/19
e.+de il/12
e.+diki i2/15
e.+ler 84/18
e.+lerniñ 84/19
e.+liri 86/12
e.+liridin 88/10, 88/9
e.+liriñiz 7/22
e.+niñ il/5, i2/21
- esir** 【ئەسىر】 : Ar. Asır.
e.+de il/5
e.+i 94/8
e.+lerdiki 85/4
e.+niñ il/2
- esker** 【ئەسكەر】 : Ar. Asker, cenkçi.
e. 101/4, 95/5
e.+ge 95/5
e.+ler 81/10, 96/12

- e.+lerniñ** 45/17
- es** 【ئەس】 : Hafıza. **Estin** **çiq-**: Unutulmak.
- e.+liride** 43/22
- es+liridin** 30/22
- és+imde** 44/2, 44/4
- esil** 【ئەسىل】 : Ar. Asıl.
- esl+i** 19/14, 19/21, 45/11, 68/3, 73/21, 85/13, 85/15, i2/13
- esl** 【ئەسىل】 : Bk. **esil**.
- esla** 【ئەسلا】 : Ar. Asla, hiç
- e.** 82/16
- essalamueleykum** 【ئەسسalamuئەلەيکۇم】 : Ar. Essalamualeyküm.
- e.** 14/24, 15/13, 66/4, 66/6
- esteyidil** 【ئەستەيدىل】 : Far. Candan, içtenlikle, canı gönülden.
- e.** 86/19
- eşeddi** 【ئەشەددى】 : Ar. Kızgın, gazaplı, öfkeli, sert, şiddetli, aşırı.
- e.** 2/1, 44/19
- etmek** 【ئەتمەك】 : Etmek, kılmak, yapmak.
- e.** 118/10
- ete** 【ئەتە】 : Yarın, ertesi gün.
- e.** 94/19
- etimalim** 【ئەتئمالىم】 : Ar. Far. İhtimal.
- e.** 52/22
- etiyaz** 【ئەتئياز】 : İlkbahar.
- e.** 117/11
- etles** 【ئەتلەس】 : Ar. Atlas, harita atlası.
- e.+ni** 26/3
- etrap** 【ئەتراپ】 : Ar. Etraf.
- e.+ida** 108/12, 108/16
- e.+qa** 34/1, 42/13, 92/18, 92/22
- e.+tiki** 20/6
- evc** 【ئەۋج】 : Ar. Tepe, doruk, zirve, en üst derece. **Evcige çiq-**: Tempo kazanmak.
- e.** 24/7, 46/1, 53/7, 65/16, 77/19
- e.+ge** 110/11
- e.+idin** 111/13
- e.+ige** 120/14, 25/12, 32/11, 32/7, 48/2
- evet-** 【ئەۋەت-】 : Göndermek.
- e.-imen** 91/4
- e.-ken** 100/21, 101/9
- e.-mektin** 22/7
- e.-meymiz** 24/20
- evetiş** 【ئەۋەتئىش】 : Gönderme.
- e.+i** 23/24
- evlat** 【ئەۋلات】 : Ar. Evlat.
- e.+liriñ** 114/1
- exlaq** 【ئەخلاق】 : Ar. Ahlak.
- e.+i** 86/6
- ey** 【ئەي】 : ünl. Hey, be.
- e.** 106/12, 110/16, 111/16, 112/14, 116/4, 120/9, 13/2, 18/18, 22/11, 49/3, 55/19, 89/22

eyle- 【ئەيلە】 : Eylemek, etmek,
yapmak.

e.-y 109/25, 110/1, 110/11, 110/13,
110/15, 110/3, 110/5, 110/7, 110/9,
111/1

eyli-ban 12/18

eyli-di 112/6

eyli-gil 55/15

eyli-ñiz 49/4

eyli-yin 55/13

eyli- 【ئەيلى】 : Bk. eyle-.

eyne 【ئەينە】 : Ar. Aynı.

e. 112/14, 112/4, 93/19

eyni 【ئەينى】 : Ar. Aynı.

e. 40/6

eynek 【ئەينەك】 : Far. Cam, ayna.

e.+te 57/1

eyş-işret 【ئەيش-ئىشرەت】 : Ar. Zevk,
lezzet, tadını çıkarmak.

e.+ke 75/8

eyt- 【ئەيت-】 : Söylemek.

e. 95/20, 95/8, 102/1

e.-midimmu 71/5

e.-simu 85/12

eziz 【ئەزىز】 : Ar. Aziz.

e. 117/2, 57/10

É

éç- 【ئەچ-】 : Bk. aç-.

éçil- 【ئەچىل-】 : Açılmak.

é.-ğan 49/13, 5/15, 54/8

é.-idu 108/5, 25/9, 33/4, 49/10,
5/5, 54/4, 59/6, 64/4, 69/7, 75/9,
80/16, 84/5, 86/1, 97/4

é.-mas 114/17

é.-maydu 105/3, 55/12, 55/16

é.-miş 115/17, 7/9

é.-sa 57/8

éçin- 【ئەچىن-】 : Acınmak.

é.-ip 106/11

éçinişliq 【ئەچىنىشلىق】 :

é. 16/21, 9/8

ég- 【ئەگ-】 : Bk. eg-.

égil- 【ئەگىل-】 : Eğilmek.

é.-idu 68/22, 81/15, 82/14,
92/20

é.-ip 105/24, 29/22, 38/5, 61/8,
81/21

é.-ur 51/1

égir 【ئەگىر】 : Ağır, çetin, güç, zahmet.

é. 103/15, 104/21, 66/17, 67/17,
68/10, 89/7

é.+iken 103/6

é.+ki 38/23

égirçiliq 【ئەگىرچىلىق】 : Zorluk, güç,
zor.

e. 73/2

égirlaştur- 【ئەگىرلاشتۇر-】 :

Ağırлаştırmak.

é.-maqta 45/17

égirliş- 【ئەگىرلىش-】 : Ağırlaşmak.

é.-ip 99/19

éhtimal 【ئېھتىمال】 : Ar. İhtimal.

é. 11/18, 71/2

é.+idi 43/8

é.+idin 45/6

é.+kintañ 47/1

éhtiram 【ئېھتىرام】 : Ar. İhtiram.

é. 41/9, 46/7

éhtiyat 【ئېھتىيات】 : Ar. İhtiyat.

é. 9/6, 91/10

éhtiyatçan 【ئېھتىياتچان】 : İhtiyatlı,

dikkatli.

é. 48/18

éhtiyatkar 【ئېھتىياتكار】 : Ar. Uyg.

İhtiyatlı, dikkatli.

é. 72/16

éhtiyatkarlik 【ئېھتىياتكارلىك】 :

İhtiyatlı olma, dikkatli olma
hâli.

é. 40/1

éhtiyatkarliq 40/5

éhtiyatkarliq 【ئېھتىياتكارلىق】 : Bk.

éhtiyatkarlik.

éqide 【ئېقىدە】 : İnanç, iman.

é. 116/10, 6/17

éqidi+ni 115/11

éqidi 【ئېقىدى】 : Bk. **éqide.**

él- 【ئېل-】 : Bk. **al-**.

élan 【ئېلان】 : Ar. İlan, duyuru. **Élan**

qil-: İlan etmek; duyurmak.

é. 109/11, 65/11

élin- 【ئېلىن-】 : Alınmak.

é.-di i2/14

é.-ğan 65/7

é.-idigan 61/19, 62/1, 62/5

é.-ip 75/14

Éli Paşşap 【ئېلى پاششاپ】 : Kişi adı.

É. 100/19, 100/23, 101/11, 101/16,

101/18, 101/6, 101/8, 102/2, 79/9,

80/10, 80/18, 81/14

É.+ğa 103/21

Éli Paşşap Beg 【ئېلى پاششاپ بەگ】 :

Kişi adı.

É. 29/5, 39/23, 59/15, 2/8

éliš 【ئېلىش】 : Alış, alma.

é. 10/12, 62/2, 62/3, 68/16, 91/3,

99/21

é.+la 45/2

éliš- 【ئېلىش-】 : Karşılıklı almak,

çaatışmak.

é.-idu 31/16

é.-ip 15/13

ériq 【ئېرىق】 : 1. Arık. 2. Kanal.

é. 14/20, 5/11, 5/17, 54/8

é.+qa 5/13, 54/9

é.+ta 5/11

és 【ئېس】 : Bk. **es.**

és- 【ئېس-】 : Bk. **as-**.

ésil- 【ئېسىل-】 : Asılmak.

é.-di 78/17, 78/9

é.-idiganlarniñ 40/19

é.-ip 24/12

é.-sa 46/22

és 【ئېس】 : Bk. es.

ésiş 【ئېسىش】 : Asma.

é. 40/21

é.+lar 99/22

éşek 【ئېشەك】 : Eşek.

é. 81/19, 81/19

éş- 【ئېش-】 : Aşmak.

é-ipraq 94/5

ét 【ئېت】 : Ad, isim.

é.+i 15/19

é.+imizni 16/6

é.+imni 28/8, 34/20

é.+ini 35/16

ét- 【ئېت-】 : Etmek.

é.-ey 55/11

é.-ip 106/1, 15/3, 16/20

étil- 【ئېتىل-】 : Atılmak, vurulmak.

é.-ğançe 94/23

étiş 【ئېتىش】 : Atma, ateş açma.

é. 16/15

étivar 【ئېتىۋار】 : Ar. Otorite, prestij,

değer.

é. 100/17

é.+iğa 41/14

éyip 【ئېيىپ】 : Ar. Ayıp, kusur, suç.

é.+la 16/19

éyiv+i 16/18, 31/5

éyiv 【ئېيىۋ】 : Bk. éyip.

éyt- 【ئېيت-】 : Söylemek, demek.

é. 101/20

é.-almaymen 101/18

é.-ay 96/10

é.-ayli 99/1

é.-idu 114/14, 22/2, 23/5, 47/6,

52/16, 53/4, 53/5, 53/8, 6/5, 7/8,

98/4

é.-ip 11/21, 25/15

é.-iver 96/9

é.-midimmu 35/5, 72/6

é.-miğan idim 42/9

é.-qan 106/9, 19/6, 56/18, 6/3,

92/23

é.-qanda 17/6

é.-qandek 24/16, 56/13

é.-qan idi 52/23

é.-qan idim 45/9

é.-qan idimğu 72/17

é.-qanlıği 78/13

é.-qay 96/10

é.-qum 36/2

é.-sam 118/16, 18/5

é.-sañ 96/6

é.-siñ 18/6

é.-sun 18/4

é.-ti 11/9

é.-tim 39/15, 40/10

é.-tiñiz 37/9

éytil- 【ئېيتىل-】 : Söylenmek.

é.-miğanğu 65/8

éytiş 【ئېيتىش】 : Söyleme, deme.

é. 39/21, 67/4

F

faiz 【فائز】 : Ar. Faiz.

f. 62/10
f.+i 61/20
Farabi 【فارابی】 : Kişi adı.
F. 85/16, 85/5, 85/7
fars 【فارس】 : Fars.
f. 84/22
féodal 【فېودال】 : Rus. Feodalizm,
derebeylik.
f. il/20
féodalliq 【فېوداللىق】 : Derebeylik.
f. i2/5
Firdevsi 【فېردەۋسى】 : Kişi adı.
F. 84/22

G

gaday 【گاداي】 : Far. Yoksul, fakir.
g.+i 22/10
g.+ni 27/11
g.+niñ 28/7, 34/10, 77/8
galibane 【گالېبانه】 : Galip gibi.
g. 112/8
galmuş 【گالمۇش】 : Kör, küt, dar
kafalı.
g. 9/1, 9/4
gayida 【گاییدا】 : Far. Uyg. Bazen, bazı
zaman.
g. 106/4, 106/4, 81/19
geden 【گەدەن】 : Ense, artkafa.
gedin+ini 23/20
gedin 【گەدین】 : Bk. geden.
gemlik 【گەملىك】 : Gamlı, hüznü, dertli, üzüntülü.

g. 69/15
gep 【گەپ】 : Far. Söz, kelime.
g. 17/2, 17/2, 19/20, 21/14, 34/11,
38/11, 65/10, 71/13, 79/9, 80/4,
90/11, 91/16, 94/7, 95/14
g.+ke 22/17
g.+ler 27/23, 71/19, 89/17
g.+lerniñ 89/18
g.+lirini 34/6
g.+mu 71/4
g.+ni 17/1, 43/7
g.+niñ 16/24, 43/5
gép+i 35/20
gep-söz 【گەپ-سۆز】 : Far. Uyg.
Konuşma.
g. 69/14
ger 【گەر】 : Far. “Eğer” kelimesinin
kısaltılmışıdır, nazımda
kullanılır.
g. 113/10, 114/19, 116/14, 119/9,
23/6, 23/7, 51/3, 85/12, 89/24
gevde 【گەۋدە】 : Far. Gövde, vücut.
gevdi+sini 77/5
gevdi 【گەۋدى】 : Bk. gevde.
gevdilik 【گەۋدىلىك】 : Gövdeli,
vücutlu.
g. 101/4
gevdilin- 【گەۋدىلىن-】 : Sergilenmek.
g.-idu 120/13
gevher 【گەۋھەر】 : Far. 1. Asıl, öz. 2.
Mücevher. 3. Hakikat.

- gevhir+i** 85/11
- gevhir** 【گه‌وه‌ر】 : Bk. **gevher**.
- gez** 【گه‌ز】 : Arşın (71 santimetre).
- g.+çe** 60/25
- gép** 【گه‌پ】 : Bk. **gep**.
- gilem** 【گله‌م】 : Far. Kilim, halı.
- g.** 108/11, 49/15, 53/2
- goya** 【گویا】 : Far. Sanki.
- g.** 12/2, 18/16, 23/2, 70/5
- goyaki** 【گویاکی】 : Far. Sanki.
- g.** 36/5
- gulgun** 【گؤلگون】 : Gül renkli, pembe.
- g.+ni** 107/11
- gumanliq** 【گومانلیق】 : Far. Uyg.
- Şüpheli.
- g.** 95/15
- guna** 【گونا】 : Far. 1. Günah. 2. Suç.
- g.** 56/8
- g.+yidin** 68/7
- gunasiz** 【گوناسیز】 : Günahsız.
- g.** 16/20
- gurur** 【گورور】 : Gurur.
- g.+i** 87/1
- guvaçi** 【گؤواچی】 : Far. Uyg. Şahit.
- g.+lar** 79/20
- gül** 【گؤل】 : Far. Gül, çiçek.
- g.** 111/10, 115/17, 115/5, 14/22, 23/8, 23/9, 47/18, 47/22, 6/11, 6/11, 6/14, 6/16, 6/19, 6/4, 6/8, 7/10, 7/9, 8/3, 94/10
- g.+din** 116/1
- g.+ge** 111/11
- g.+i** 117/3, 18/9, 22/12, 6/9
- g.+ler** 49/13, 5/14, 5/14, 5/15, 5/15, 54/11, 6/8
- g.+lerdin** 6/4, 6/10
- g.+lerni** 6/19
- g.+liri** 54/7
- g.+mikin** 120/1
- g.+ni** 14/3
- g.+niñ** 18/10
- g.+üñni** 119/19
- gül-günçi** 【گؤل-غونچی】 : Gül ve gonca.
- g.+ler** 114/4
- gülistanliq** 【گؤلستانلیق】 : Gülistanlı, gül bahçeli.
- g.** 6/10
- güllendür-** 【گؤلله‌ندور-】 : Far. Uyg.
- Çiçeklendirmek.
- g.-güsi** 52/19
- güllük** 【گؤللوك】 : 1. Çiçekli. 2. Alacalı bulacalı; renkli; desenli.
- g.** 108/15, 5/13, 60/19
- gülşen** 【گؤلشه‌ن】 : Far. Çiçek bahçesi.
- g.+niñ** 18/9, 22/12
- gülzar** 【گؤلزار】 : Far. Gül bahçesi.
- g.** 120/2
- g.+idin** 6/8
- g.+iğa** 22/11
- gülzarliq** 【گؤلزارلیق】 : Bk. **gülzarliq**.

gölzarliq 【گولزارلىق】 : Gül bahçesi olan, gül bahçeli.

gölzarliq+ida 7/9

güzel 【گۈزەل】 : Güzel.

g. 108/4, 18/20, 27/20, 31/16, 6/5, 77/9

güzel-hakavur 【گۈزەل-ھاكاۋۇر】 :

Güzel ve kibirli.

g. 81/5

güzellig 【گۈزەللىگ】 : Bk. **güzellik**.

güzellik 【گۈزەللىك】 : Güzellik.

güzellig+i 120/4

Ġ

ġalibiyet 【غالبييهت】 : Ar. Galibiyet,

zafer, başarı.

ġ. 107/7, 73/11

ġaltek 【غالتەك】 : Far. 1. Tekerlek. 2.

El arabası.

ġ.+ke 82/6

ġavġa 【غاۋغا】 : Kargaşa, kavga, tartışma, dövüş, karışıklık.

ġ. 64/9

ġevġa 70/13

ġevġa+ġa 70/1

ġayip 【غايىپ】 : Ar. Kayıtsız, hazır bulunmayan.

ġ. 96/1

ġaz 【غان】 : Far. Kaz.

ġ. 25/11

ġazan 【غازان】 : Bk. **ġazañ**.

ġazañ 【غازاڭ】 : Yere düşen sonbahar yaprağı.

ġazan+i 22/12

ġelibе 【غەلبە】 : Ar. Galebe, başarı.

ġ. 11/1

ġem 【غەم】 : Ar. Dert, acı, keder, gam, üzüntü.

ġ. 113/10, 12/15, 55/16

ġém+i 120/9

ġém+ini 28/10

ġemkin 【غەمكىن】 : Far. Gamlı, üzüntülü, hüznülü.

ġ. 69/19, 71/24

ġemxan 【غەمخان】 : Gamlı, dertli.

ġ.+din 115/10

ġemxorluġ 【غەمخورلۇغ】 : Bk.

ġemxorluq.

ġemxorluq 【غەمخورلۇق】 : Ar. Far. Uyg. Tasa, kaygı.

ġemxorluġ+i 109/15, 86/11

ġeplet 【غەپلەت】 : Ar. Gaflet, dalgınlık, dikkatsizlik.

ġ.+tiki 49/1

ġ.+tin 56/11

ġerip 【غېرىپ】 : Ar. 1. Seyyah, gezmen. 2. Gurbet.

ġ. 14/25

ġerez 【غەرزەن】 : Ar. Hedef, amaç.

ġ. 22/7

ġevġa 【غەۋغا】 : Bk. **ġavġa**.

ġeyret 【غەيرەت】 : Ar. Gayret.

ğ. 11/23
ğeyretlik 【غیرهتلك】 : Ar. Uyg.
 Gayretli.
 ğ. 2/6, 81/19
ğeyri 【غیری】 : Ar. Başka, değişik,
 ayrı, bambaşka.
 ğ. 76/19
ğezel 【غزهل】 : Ar. Türkü, şarkı.
 ğ. 105/20, 22/2, 6/19, 6/4, i2/12,
 i2/19
 ğ.+çu 8/3
 ğ.+din 23/18, 90/4
 ğ.+ge 111/13
 ğ.+ğandin 116/1
 ğ.+ini 22/13
 ğ.+ni 18/5, 18/6, 18/8, 19/7, 22/14
 ğ.+niñ 7/1, 19/9
ğezil+i 6/3, 6/6
ğezil+im 7/14
ğezil+ini 6/18, 7/4
ğezil+iniñ 6/18
ğezel-neğme 【غزهل-نهغمه】 : Türkü
 ve nağme.
 ğ. 116/2
ğezep 【غزهپ】 : Ar. Gazap, hiddet,
 öfke.
 ğ. 100/17, 102/18, 102/20, 27/4,
 58/8, 77/16, 78/11, 83/12, 95/24
 ğ.+ke 28/5
 ğeziv+i 67/15, 77/17, 79/10
ğezeplen- 【غزهپلن-】 : Ar. Uyg.
 Öfkelenmek.

ğ.-di 97/2
ğezeplik 【غزهپلك】 : Ar. Uyg. Öfkeli.
 ğ. 100/14, 101/15, 48/1, 77/18,
 77/4
ğezil 【غزهل】 : Bk. ğezel.
ğezine 【غزهينه】 : Bk. ğezne.
ğeziniçi 【غزهينچی】 : Bk. ğezniçi.
ğeziv 【غزهڧ】 : Bk. ğezep.
ğezne 【غزهنه】 : Ar. Hazine, hazna.
 ğezine 58/9
 ğezni+din 21/7
ğezni 【غزهني】 : Bk. ğezne.
ğezniçi 【غزهنيچی】 : Hazineci.
 ğ. 2/10, 59/13, 59/14
ğeziniçi 104/2
Ğezniçi Paşşap 【غزهنيچی پاششاپ】 :
 Kişi adı.
 Ğ. 21/12
ğéliş 【غېلش】 : Kalma.
 ğ.+i 13/24
ğém 【غېم】 : Bk. ğem.
ğip 【غېپ】 : Görünüp kaybolma.
 ğ. 95/15
ğipp+ida 57/4
ğor 【غور】 : ağz. Buhar.
 ğ.+idin 91/16
ğuçurlat- 【غۇچۇرلات-】 : Gıcırdatmak.
 ğuçurlit-idu 28/9
ğuçurlit- 【غۇچۇرلئت-】 : Bk.
 ğuçurlat-.

ğunçe 【غۇنچە】 : Far. Gunca.

ğ. 23/7, 23/7, 57/8

ğunçi+ler 117/12

ğunçi+dek 55/12

ğunçi 【غۇنچى】 : Bk. **ğunçe**.

H

ha 【ها】 : ünl. Ha! Hey!

h. 81/2

hacet 【هاجەت】 : Ar. Hacet, ihtiyaç.

h. 104/9, 46/8

hacit+i 72/21, 73/7

hacetsiz 【هاجەتسىز】 : Ar. Uyg.

Gereksiz, lüzumsuz.

h. 62/15

hacit 【هاجەت】 : Bk. **hacet**.

ha ha ha 【ها-ها-ها】 : Gülerken

çıkarılan ses.

h. 100/14, 34/3, 34/5, 42/17,

42/4, 77/6, 77/8, 80/24, 81/13,

82/2, 82/22, 83/14

hakavur 【ھاكاۋۇر】 : Kibirli, kendini

beğenmiş.

h. 59/16

h.+ni 86/21

hakavurane 【ھاكاۋۇرانا】 : Kibirli

şekilde, kendini beğenmiş

şekilde.

h. 76/14

hakimiyet 【ھاكىمىيەت】 : Ar.

Hakimiyet.

h. 46/16, 46/18, 70/1, 72/2, 72/24

h.+ni 70/3

hal 【ھال】 : Ar. Hâl, durum, vaziyet.

h. 113/15, 58/15, 80/23

h.+da 107/17, 47/19, 48/6, 54/13

h.+im 55/13, 92/6

h.+imiz 56/22

h.+imni 55/14

h.+ni 110/9

halal 【ھالال】 : Ar. Helal.

h. 113/3

halbuki 【ھالبۇكى】 : Ar. Uyg. Halbuki,

oysa.

h. 20/12

halva 【ھالۋا】 : Ar. Helva.

h. 91/16

halvi+ni 10/14

halvi 【ھالۋى】 : Bk. **halva**.

haman 【ھامان】 : Far. Hemen; hemen

hemen.

h. 111/8, 112/7, 114/20, 47/15,

55/11, 55/12, 55/14, 55/16, 55/18,

56/1, 89/7

hamaqet 【ھاماقەت】 : Ar. Aptal,

ahmak,budala.

h. 116/12

h.+tin 115/13

hanliq 【ھانلىق】 : Hanlık.

h. 61/15

hañra- 【ھاڭرا-】 : Eşek gibi ses

çıkarmak, anırmak.

h.-p 81/19

haramzade 【هارامزاده】 : Ar. Far. 1.

Gayri meşru çocuk. 2.

Namussuz, hergele, serseri,

hilekar.

h. 40/13, 50/16

harduq 【ھاردۇق】 : Yorgunluk,

bitkinlik. **Harduq** él-:

Dinlenmek.

h. 14/16

hardur- 【ھاردۇر-】 : Yormak,

yorgunluk vermek.

h.-up 8/24

hasa 【ھاسا】 : Ar. Deynek, ince sopa.

h. 29/21, 60/19

hassi+siğa 97/10

hassi+sini 83/3

hassi 【ھاسسى】 : Bk. **hasa**.

haşar 【ھاشار】 : Ar. Gönüllü

yardımlaşma.

h. 39/1

h.+larni 62/4

hay 【ھاي】 : ünl. Hey!

h. 34/10

hayacan 【ھاياجان】 : Far. Heyecan.

h. 87/1

hayacanlin- 【ھاياجانلن-】 :

Heyecanlanmak.

h.-idu 102/20, 18/23, 24/22,

51/22, 98/22

hayal 【ھايال】 : Hayal.

h. 96/1

hayasiz 【ھاياسىز】 : Hayasız, arsız,
utanmaz.

h. 115/1

hayat 【ھايات】 : Ar. Hayat.

h. 18/15

hay-hay 【ھاي-ھاي】 : ünl. Hey

hey!

h. 9/6

hayvan 【ھايۋان】 : Ar. Hayvan.

h. 16/17

h.+larni 16/15

h.+lirimizni 42/24

h.+ni 43/2

hazir 【ھازىر】 : Ar. 1. Şimdi. 2. Hazır.

h. 10/14, 10/22, 109/12, 109/17,

12/11, 12/2, 21/1, 38/23, 43/17,

65/11, 65/14, 65/18, 67/15, 68/9,

87/9, 91/9

h.+mu 20/9, 43/24

hazirçe 【ھازىرچە】 : Ar. Far. Şimdilik.

h. 91/14

hazirgiçe 【ھازىرغىچە】 : Ar. Uyg. Far.

Şimdiye kadar.

h. 120/7

hazirqi 【ھازىرقى】 : Ar. Uyg. Şimdiki.

h. 8/3, 9/19, 9/21

h.+dek 42/8, 67/2

he 【ھە】 : 1. Evet, iyi. 2. ünl. Hadi.

h. 10/3, 102/21, 14/11, 14/23,

15/10, 15/19, 15/6, 16/8, 16/8,

17/3, 19/24, 19/24, 23/17, 23/19,

24/1, 26/19, 26/22, 27/2, 27/5,
31/1, 31/1, 31/10, 31/9, 31/9, 34/16,
35/22, 35/9, 37/16, 41/11, 46/13,
55/8, 56/15, 57/22, 64/13, 71/2,
71/4, 79/2, 82/19, 82/21, 83/4,
84/18, 85/14, 86/1, 86/14, 87/7,
88/15, 88/23, 89/14, 89/21, 89/6,
9/10, 90/24, 90/24, 92/14, 92/16,
92/18, 92/21, 92/23, 93/20,
94/4, 94/4, 95/2, 45/5

hebbelli 【هه ببه للی】 : ünl. Mükemmel,
ha işte!
h. 8/13, 88/21

hecep 【هه چه پ】 : Ar. Hayret, hayret
etmek.
h. 102/22, 112/13, 13/17, 18/18,
23/1, 33/12, 38/13, 41/15, 53/10,
55/7

h.+mu 26/13, 26/16

heddi 【هه ددی】 : Ar. Sınır, hudut.
h. 78/19

h.+m 95/14

h.+miz 42/22

hel 【هه ل】 : Ar. Hal, çözme. **Hel qil-**:
Halletmek.

h. 100/7, 70/10, 76/1, 80/8,
82/17, 82/19, 91/14

hem 【هه م】 : Far. Hem, ve.

h. 1/13, 10/9, 109/12, 19/12, 20/6,
22/20, 22/20, 24/10, 38/17,
44/20, 44/20, 47/24, 47/24,
48/10, 48/17, 48/18, 5/8, 65/23,

69/13, 73/1, 77/18, 77/18,
78/12, 80/12, 85/11, 91/13,
91/16, 91/17

hemişe 【هه میشه】 : Far. Daima, her
zaman.

h. 50/19

hemkar 【هه مکار】 : Far. Meslektaş.

h. 120/4

hemme 【هه ممه】 : Hepsi

h. 102/12, 103/11, 105/16, 111/2,
17/13, 31/12, 31/13, 35/6, 39/21,
49/5, 51/23, 60/11, 60/15, 60/8,
61/14, 71/18, 71/24, 77/25, 90/20,
97/5

h.+mu 35/8

hemmi+din 113/13, 68/24

hemmi+miz 24/21, 24/23,
43/13, 9/2

hemmi+ni 102/8, 95/17

hemmi+siz 91/8

hemmi+sizniñ 46/7

hemmeylen 【هه ممه یله ن】 : Far. Uyg.
Hepimiz, hepsi.

h. 91/22

hemmi 【هه ممی】 : Bk. **hemme**.

hemmisi 【هه ممیسی】 : Hepsi.

h. 21/13, 21/15, 23/12, 23/17,
24/11, 27/23, 35/18, 39/25, 41/9,
42/18, 46/20, 7/15, 79/7, 8/14,
80/3, 9/16, 9/20, 97/14, 98/3,
79/19

h.+ni 21/17

- hemraliğ** 【ههمرالىغ】 : Bk **hemraliq**.
- hemraliq** 【ههمرالىق】 : Far. Uyg. Yol arkadaşı, yoldaşlık.
hemraliğ+ida 29/21
- hemseperdaş** 【ههمسهپهرداش】 : Far. Yoldaş.
h. 12/16
- hepte** 【ههپته】 : Far. Hafta.
h. 54/3
- heq** 【ههق】 : Ar. Hak.
h. 66/12
h.+qi 39/3, 39/3
h.+qim 86/4
h.+qimizde 56/9
- heqiqet** 【ههقیقهت】 : Ar. Hakikat, gerçek.
h. 40/6, 51/1, 9/15
h.+tin 50/15
- heqiqeten** 【ههقیقهتهن】 : Hakikaten, hakıyla, gerçekten.
h. 52/1, 85/14, 85/20
- heqiqiy** 【ههقیقی】 : Ar. Hakiki, gerçek, doğru.
h. 19/19, 41/14
- heqqani** 【ههققانی】 : Ar. Haklı, adil.
h. 100/2
- heqqide** 【ههققیده】 : Hakkında; ilgili olarak, üzerinde.
h. 56/8, 73/7
- her** 【ههر】 : Far. Her.
h. 108/10, 108/8, 11/19, 117/6, 117/6, 120/11, 18/13, 25/14, 25/17, 28/16, 38/13, 5/14, 5/14, 54/5, 59/8, 62/18, 69/5, 73/16, 85/12, 86/4, 93/4
- herbi** 【ههربی】 : Ar. Askerî.
h. 2/6, 44/22, 45/21, 46/19, 48/14, 59/15, 59/17, 62/23, 63/1, 91/18, 91/19
h.+çe 60/10, 78/1
- herbir** 【ههبربر】 : Far. Uyg. Her bir.
h.+lirini 14/9
- here** 【ههره】 : Arı.
h. 26/24
heri+dek 39/7
- herem** 【ههرههه】 : Ar. tar. Harem.
h. 13/7
h.+in 107/13
- hergiz** 【ههرگیز】 : Far. Hiçbir zaman.
h. 114/17, 12/22, 24/2, 41/24, 50/13, 68/22, 86/22, 94/1, 95/14
- heri** 【ههری】 : Bk. **here**.
- herket** 【ههركهت】 : Ar. Hareket.
h. 105/8, 14/2, 32/6, 36/7, 51/7, 65/18
h.+liri 31/25
herkit+i 31/22, 6/6, 77/15, 87/10
herkit+ini 75/6
- herkit** 【ههركیت】 : Bk. **herket**.
- herqaçan** 【ههرقاچان】 : Far. Uyg. Her zaman.

- h.** 82/2, 88/18
- herqandaq** 【ههرقانداق】 : Far. Uyg.
Her hangi.
h. 40/7, 89/13
- hesel** 【ههسهل】 : Ar. Bal.
h.+ge 111/17
- hesret** 【ههسرهت】 : Ar. Haset, gıpta,
kıskançlık.
h. 33/17
- heşemet** 【ههشهمهت】 : Ar. Muhteşem,
parlak.
h.+ler 36/4
- heşemetlik** 【ههشهمهتلك】 : Ar. Uyg.
Muhteşemlik, parlaklık.
h. 45/15
- heşqalla** 【ههشقاللا】 : Aferin.
h. 7/19
- hetta** 【ههتتا】 : Hatta, bile.
h. 36/21, 36/24, 46/11, 58/3,
64/10, 67/19
- heves** 【ههوهس】 : Ar. Heves, istek.
Heves qil-: İstemek.
h. 17/21, 37/8, 47/13
hevis+ini 5/8
- heveskar** 【ههوهسكار】 : Ar. Far. İstekli,
talip, gönüllü, hevesli.
h. 119/1, 24/10, 30/3, il/19
- hevis** 【ههوهس】 : Bk. heves.
- hey** 【ههي】 : ünl. Hey!
h. 23/20, 26/12, 27/10, 92/15,
93/15, 95/24
- heydel-** 【ههيدهل-】 : Sürülmek,
itilmek.
h.-gen 19/17
heydil-ip 9/14
- heydil-** 【ههيددل-】 : Bk. heydel-.
- hey'et** 【ههينهت】 : Ar. Heyet, kurul,
komisyon.
h.+niñ 62/21
hey'it+i 62/21, 65/4
- hey'it** 【ههينئت】 : Bk. hey'et.
- heyran** 【ههيران】 : Ar. Hayran.
h. 22/17, 23/12, 23/17, 94/16,
94/24
- heyve** 【ههيوه】 : Zorluk.
h. 102/3, 11/15
- heyvetlik** 【ههيوهتلك】 : Ar. Uyg.
Heybetli, muhteşem, görkemli.
h. 97/9
- heyvar** 【ههيار】 : Ar. Riyakar, iki
yüzlü, sahte tavırlı adam.
h. 3/1
h.+iken 106/1
- hezer** 【ههزهر】 : Ar. Kit. Yavaş, dikkat.
Hezer qil-: Dikkat etmek.
h. 50/8
- hezret** 【ههزرهت】 : Ar. tar. Hazret.
h. 29/20, 46/13, 61/1, 65/23
h.+ke 46/21, 48/18
h.+liri 29/14, 46/4, 46/6, 46/8,
60/15, 65/17
h.+liriniñ 30/22, 46/16

- h.+ni** 29/18
- h.+niñ** 71/13
- hezrit+i** 30/7, 75/12
- hezrit+im** 103/9, 31/4, 66/6, 67/22, 68/20, 68/22, 69/12, 76/9, 80/1
- hezrit+imniñ** 79/1, 80/3
- hezrit** 【ههزريت】 : Bk. **hezrit**.
- hékim** 【هېكىم】 : Hekim.
- h.** 10/14
- h.+niñ** 94/4
- hérip** 【هېرىپ】 : Ar. Harp, savaş.
- h.** 92/6
- hiciriye** 【هېچىرىيه】 : Hicriye.
- h.** 104/11, 63/4
- hier** 【هېجر】 : Ayrılık.
- h.+ide** 112/10, 23/8, 6/11
- hiç** 【هېچ】 : Far. Hiç.
- h.** 104/23, 117/17, 23/6, 57/13, 58/4, 90/11, 94/17, 94/7
- hiçkim** 【هېچكىم】 : Hiç kimse.
- h.+din** 26/6
- hiçnerse** 【هېچنهرسه】 : Hiçbir şey.
- h.** 105/2
- hiçnime** 【هېچنيمه】 : Far. Uyg. Hiçbir şey.
- h.** 93/17, 93/9
- hiçnimi+din** 81/15
- hiçnimi+si** 99/9
- hiçnimi** 【هېچنيمى】 : Bk. **hiçnime**.
- hiçqaçan** 【هېچقاچان】 : Far. Uyg. Hiçbir zaman.
- h.** 51/1, 51/2, 51/4
- hiçqañçe** 【هېچقانچه】 : Hiç, hiçbir.
- h.** 8/2
- hid** 【هيد】 : Koku.
- h.+i** 115/5
- hile** 【هيله】 : Ar. Hile.
- hili+sini** 44/12
- hile-mikir** 【هيله-مىكىر】 : Ar. Hile ve kurnazlık, hile hurda.
- h.** 44/16
- hile-mikr+isiniñ** 46/13
- hile-mikr** 【هيله-مىكىر】 : Bk. **hile mikir**.
- hili** 【هىلى】 : Bk. **hile**.
- hiliqi** 【هىلىقى】 : Deminki, sözü geçen, adı geçen, zikredilen.
- h.** 77/23, 82/17, 92/2
- hilimu** 【هىلىمۇ】 : Şimdi de, iyi ki.
- h.** 42/19, 92/12
- him** 【هيم】 : ünl. Hı!
- h.** 81/24
- himaye** 【هيمايه】 : Ar. Himaye.
- h.** 69/10, 69/9
- his** 【هيس】 : Ar. His, duygu. **His qil-**: Hissetmek.
- h.** 19/2, 9/15, 94/21
- hisdaş** 【هيسداش】 : Ar. Uyg. Mütesanit, dayanışık.
- h.** 112/11

- hoduq-** 【هودوق】 : Telaşlanmak,
heyecanlanmak.
h.-ma 93/14
h.-up 101/11, 71/10, 79/9
- hoduquş** 【هودوقۇش】 : Telaşlanma,
heyecanlanma.
h. 81/7
- hoquq** 【هوقوق】 : Ar. Hukuk.
h. 20/18, 81/10, 81/11
h.+i 40/3, 46/20, 62/22, 65/7,
67/23
h.+idin 24/5
h.+iğa 65/5
h.+ini 103/13, 66/21, 66/23, 73/3
h.+larni 46/21
h.+um 67/11
- horun** 【هورۇن】 : Tembел, haylaz,
uyuşuk.
h.+ni 86/21
- hoy** 【هوي】 : Ey! (Bir çeşit seslenme).
h. 26/14
- hoyla** 【هويلا】 : Far. Avlu.
h. 49/12, 5/7
hoyli+diki 5/11
hoyli+ğa 14/21, 14/5
hoyli+niñ 13/7, 13/10, 5/13, 5/19
hoyli+si 49/11, 5/6
hoyli+sida 34/12
hoyli+siğa 84/15
- hoyli** 【هويلى】 : Bk. **hoyla**.
- hozur** 【هوزۇر】 : Ar. Huzur.
h.+ida 62/20, 69/6
- höccet** 【هۆججەت】 : Ar. Hücet,
belge, vesika.
h.+liridin 84/12
- hökire-** 【هۆكىره-】 : Böğürmek,
kükremek, bağırarak.
h.-p 35/17, 78/10
- hökm** 【هۆكم】 : Bk. **höküm**.
- höküm** 【هۆكۆم】 : Ar. Hüküm.
h. 103/2, 47/24, 67/4
hökm+i 39/2
- hökümçi** 【هۆكۆمچى】 : Hakim, hüküm
veren.
h. 8/13
- hökümet** 【هۆكۆمەت】 : Ar. Hükümet.
h. 48/10
- hörmət** 【هۆرمەت】 : Ar. Hürmet,
saygı.
h. 109/2, 113/4, 19/3, 31/20,
32/12, 32/14, 38/1, 41/10, 46/9,
60/13, 60/16, 60/21, 70/14,
70/18, 87/1, 97/15
hörmət+i 60/14
- hörmətle-** 【هۆرمەتله-】 : Ar. Uyg.
Saygı göstermek.
h.-ydu 70/19
- hörmətlik** 【هۆرمەتلىك】 : Ar. Uyg.
Saygılı.
h. 46/7
- hörmət** 【هۆرمەت】 : Bk. **hörmət**.
- hösn** 【هۆسن】 : Bk. **hösn**.

hösün 【هۆسۈن】 : Ar. Güzellik, letafet,
yakışıklılık.

h. 6/12

hösn 22/3

hösn+ige 115/4, 6/13

hucum 【هۇجۇم】 : Ar. Hücüm, saldırı,
taarruz.

h. 105/9

hu 【هۇلار】 : Ahu, geyik.

h.+larni 43/3

h.+larnimu 16/16

hunuz 【هۇنۇز】 : Parça, beyit, şarkı.

h. 111/16

huri 【هۇرى】 : Cennet kadınları ve
onların güzelliğini ifade eden
tabir, huri.

h. 18/11

huşyar 【هۇشيار】 : Far. Uyanık, gözü
açık. 2. Tedbirli, ciddi, özenli.

Huşyar bol-: Uyanık olmak.

h. 105/14, 105/18, 107/4, 20/20,
30/11, 40/8, 41/5, 48/18, 73/18,
84/14, 87/16, 91/13, 91/17, 91/22,
91/6

huşyarliĝ 【هۇشيارلىغ】 : Bk.

huşyarliq.

huşyarliq 【هۇشيارلىق】 : Far. Uyg.
Uyanıklık.

huşyarliĝ+ini 41/6

hünerven 【هۈنەرۋەن】 : Far. Uyg.

Usta, zanaatçı, sanatçı,
becerikli.

h. 3/14, 98/18

h.+lerge 62/3

h.+liriniñ 99/13

Hünerven A 【A هۈنەرۋەن】 : Kişi adı.

H. 99/13

hür 【هۇر】 : Hür, serbest, erkin.

h.+men 58/20

hürküt- 【هۇركۈت-】 : Ürkütmek.

h.-se 6/14

X

xadim 【خادىم】 : Ar. Faaliyet adamı,
memur. **Diniy xadim:** Din
adamı.

x. 67/10

x.+lardin 91/6

x.+largä 62/7

x.+larniñ 62/12

xahiş 【خاھىش】 : Far. İstek, arzu,
emel, heves.

x.+i 46/22

x.+ige 76/19

xainliq 【خائىنلىق】 : Ar. Uyg. Hainlik.

x. 104/5

xala- 【خالا-】 : İstemek.

x.-yla 17/22

xali-ğançe 21/14, 62/17, 62/19,
72/11

xali-maydu 50/13

xalayıq 【خالایق】 : Ar. Halk.

x.+qa 110/9, 44/17

xali- 【خالی-】 : İstemek.

xalta 【خالتا】 : Torba.

x. 93/5

xalti+din 94/10

xalti+ni 93/7

xalti 【خالتی】 : Bk. **xalta**.

xan 【خان】 : Han.

x. 103/17, 104/15, 104/17, 108/21,

109/2, 109/8, 20/19, 20/20, 20/9,

21/14, 21/2, 24/22, 29/15, 29/22,

29/24, 31/12, 31/14, 31/19, 32/10,

34/19, 39/6, 43/24, 49/17, 51/7,

53/13, 53/22, 53/24, 57/16,

60/12, 60/13, 60/17, 60/21,

60/23, 60/26, 61/3, 63/6, 79/6,

93/17, 97/16, 98/25

x.+çe 97/13

x.+ğa 2/16, 2/20, 44/23, 48/22,

52/22, 53/14, 61/1, 68/19, 91/1

x.+i 104/10

x.+larçe 29/2

x.+lirim 95/21

x.+ni 51/5, 69/19

x.+niñ 103/3, 103/8, 2/22,

27/20, 29/13, 39/2, 60/23,

69/19, 75/7, 80/8, 89/2, 99/10

xandanlıg 【خاندانلیق】 : Bk.

xandanlıq.

xandanlıq 【خاندانلیق】 : Hanedanlık.

x. 69/6

x.+niñ 102/16, 68/9

xandanlıg+imiz 62/20

xanim 【خانیم】 : Hanım, bayan.

x.+ğa 29/27

xaniqa 【خانقا】 : Far. Derviş ve
sofuların barındığı yer. Dergâh.

x.+larda 65/14

xaniveyran 【خانۆهیران】 : Far. Harabe,
enkaz, yıkıntı.

x. 21/6

xanlıg 【خانلیق】 : Bk. **xanlıq**.

xanlıq 【خانلیق】 : Hanlık.

x. 103/13, 46/18, 62/18, 62/9,

65/10, 65/7, 65/8, 67/12, 72/13,

78/12, 79/15, 87/13

x.+niñ 103/14, 104/4

x.+tin 44/17

xanlıg+iniñ il/4

xanlıg+niñ 46/2

xanlıq-hakimiyet 【خانلیق-هاکیمیەت】 :
Hanlık ve hakimiyet.

x. 46/18

xan-xénim 【خان-خېنیم】 : Han ve
hanım.

x. 31/26, 32/9

x.+largá 53/2

xapa 【خاپا】 : Ar. Kederli, mahzun,
hüzünlü, üzüntülü, hasretli.

Xapa bol: Kederlenmek.

x. 27/8, 95/10

xapiliq 【خاپىلىق】 : Ar. Uyg. Üzüntü,
keder.

x. 77/10

xaqan 【خاقان】 : Hakan, kağan.

x.+im 112/8

xarap 【خاراپ】 : Ar. Harap, yorgun,
perişan.

x. 65/15, 99/6

xas 【خاس】 : Ar. Has.

x. 31/21, 57/21, 59/5, 78/1

xata 【خاتا】 : Ar. Hata.

x. 67/23, 73/5

x.+sini 68/2

xataliq 【خاتالىق】 : Ar. Uyg. Yanlışlık.

x. 105/16

xatalıg+i 68/1

xatalıg 【خاتالىغ】 : Bk. xataliq.

xatircem 【خاتىرچەم】 : Ar. Telaşsız,
sakin, emin, rahatça.

x. 20/11, 38/19, 38/8, 76/9, 79/17,
80/1, 91/19

xatircemlig 【خاتىرچەملىگ】 : Bk.

xatircemlik.

xatircemlik 【خاتىرچەملىك】 : Ar. Uyg.

Eminlik, rahatlık, sakinlik,
telaşsızlık.

xatircemlig+ini 61/17

xelq 【خەلق】 : Ar. Halk.

x. 10/24, 111/8, 112/18, 40/3,
46/19, 48/12, 53/4, 61/9, 70/19,
75/7

x.+i 115/14

x.+imizniñ 110/12

x.+iñ 113/9

x.+ni 39/11, i2/1

x.+niñ 45/13

x.+qe 58/13

xeq+ler 14/14

xelqçil 【خەلقچىل】 : Ar. Uyg.
Halksever, demokrat.

x. 1/7

xelqperverlig 【خەلقپەرۋەرلىگ】 : Bk.
xelqperverlik.

xelqperverlik 【خەلقپەرۋەرلىك】 :

Ar. Far. Uyg. Halkçılık,
halkseverlik.

x. 1/4, i2/18

xelqperverlig+idin 89/4

xencer 【خەنجەر】 : Ar. Hançer.

x. 20/22, 45/4, 45/6, 45/11, 78/2,
96/10, 96/13, 98/7

x.+niñ 45/2

xencir+i 106/3

xencir+iniñ 90/19

xencir 【خەنجىر】 : Bk. xencer.

xendan 【خەندان】 : Far. 1. Gülen, güler
yüzlü. 2. Şen, neşeli.

x. 111/11, 7/10

xenim 【خېنىم】 : Hanım.

x. 94/7

x.+niñ 104/19, 79/9, 81/15, 88/12

xep 【خەپ】 : ünl. Ne çare!

x. 34/18

xeq [خەق] : Bk. xelq.

xeste [خەستە] : Ar. 1. Hasta. 2. Yorgunluk, bitkinlik.
x. 110/10, 119/7, 55/16

xet [خەت] : Ar. Mektup, yazı.
x. 87/9, 88/23, 91/2
x.+ler 39/13
x.+ni 38/20, 54/15, 88/21, 89/19
x.+ti 56/1

xeter [خەتەر] : Ar. Tehlike.
x. 104/19

xeterlik [خەتەرلىك] : Ar. Uyg.
Tehlikeli.
x. 91/3
x.+ikenligini 20/19

xever [خەۋەر] : Ar. Haber.
x. 35/11, 88/13, 88/15, 88/18, 88/19, 90/18, 92/17
xevir+im 100/12, 95/21, 95/22
xevr+iñiz 100/15

xevir [خەۋىر] : Bk. xever.

xevp [خەۋپ] : Ar. Tehlike.
x.+ige 62/23
x.+ke 45/14
x.+tin 84/9

xevr [خەۋر] : Bk. xever.

xeyrxahliǵ [خەيرخاھلىق] : Bk.
xeyrxahliq.

xeyrxahliq [خەيرخاھلىق] : Ar. Far.
Uyg. İyilik yapma hâli.

xeyrxahliǵ+iǵa 30/7

xéli [خېلى] : Far. Çok, epey.
x. 10/23, 21/9, 45/12, 82/11, 85/17, 88/8, 92/14, 26/20
x.+sige 26/20

xénim [خېنىم] : Hanım.
x. 104/18, 109/8, 26/4, 26/9, 27/17, 27/20, 27/9, 28/17, 29/15, 29/22, 31/12, 31/14, 33/12, 34/6, 35/12, 35/14, 35/21, 35/22, 41/7, 50/1, 53/25, 78/9, 81/23 81/24, 91/19, 91/4, 92/15, 93/1, 93/8, 94/1, 94/15, 94/6, 95/13, 95/14, 96/10, 96/4, 97/16
x.+de 26/14
x.+din 26/11
x.+ǵa 31/19, 32/10, 53/13, 92/17
x.+lar 109/3
x.+mu 82/1
x.+ni 53/23, 55/3
x.+niñ 34/9, 38/4, 90/12, 91/7, 94/2, 94/5

xil [خىل] : Far. Tür, çeşit.
x. 108/10, 108/8, 120/11, 23/5, 25/14, 39/16, 5/14, 54/5, 56/19, 59/8, 87/1, 94/10
x.+diki 39/13

xilap [خىلاپ] : Ar. Hilaf, aykırı, zıt, aksi.
x. 30/10, 40/15, 67/12, 67/8, 72/22, 75/7
x.+tur 67/6

- xilapliq** 【خلابلىق】 : Ar. Uyg. Aksilik, zıtlık, aykırılık.
x. 65/12
- xilvet** 【خىلۋەت】 : Ar. Boğuk, belirsiz, yalnızlık.
x.+te 46/24, 47/17, 47/21
- xiracet** 【خىراجەت】 : Ar. Masraf.
x.+ke 63/1
xiracit+i 62/9
- xiracit** 【خىراجىت】 : Bk. xiracet.
- xiris** 【خىرىس】 : Ar. Hırs.
x. 46/24, 47/17, 47/21
- xislet** 【خىسلەت】 : Ar. Vasıf, hassa, özellik.
xislit+idin 89/4
- xislit** 【خىسلەت】 : Bk. xislet.
- xiyal** 【خىيال】 : Ar. Hayal. **Xiyalğa**
çök-: Hayale dalmak.
x. 12/19, 12/21, 24/12, 37/2
x.+ğa 34/22, 34/23
- xiyalçan** 【خىيالچان】 : Hayalci.
x. 33/7
- xiyanet** 【خىيانەت】 : Ar. Hıyanet, ihanet.
x. 63/2
- xiyanetçilik** 【خىيانەتچىلىك】 : Ar. Uyg. Hıyanet etme hâli.
x. 62/11
- xizmet** 【خىزمەت】 : Ar. Hizmet.
Xizmet qil- : Hizmet etmek.
x. 108/14, 118/2
- x.+lirige** 94/2
x.+tin 67/20, 68/15
xizmit+ini 48/22
xizmit+iñizdin 73/8
- xizmetçi** 【خىزمەتچى】 : Ar. Uyg. Memur, işçi.
x. 80/24, 92/1
x.+ler 108/14
x.+si 3/8, 76/15
- xizmit** 【خىزمىت】 : Bk. hizmet.
- xocam** 【خوجام】 : Far. Uyg. Sayın, muhterem, saygıdeğer.
x.larniñ 36/17
- Xoca Mehemmet İşan** 【خوجا مەھەممەت ئىشان】 : Kişi adı.
X. 1/18, 29/14, 39/22, 40/3, 45/24, 60/15
X.+ğa 44/13
- Xoca Qasim** 【خوجا قاسىم】 : Kişi adı.
X. 104/2, 2/10, 59/13
- xop** 【خوپ】 : Far. İyi, olur.
x. 100/1, 101/3, 17/17, 31/11, 31/2, 48/21, 91/21
- xor** 【خور】 : Şarkı.
x. 118/9, 51/5
- xor-naxşa** 【خور-ناخشا】 : Şarkı.
x. 112/17
- xoş I** 【خوش】 : Far. Hoş, iyi, memnuniyet, hoşnutluk, tamam.

- x. 102/10, 107/11, 18/14, 28/23,
54/18, 56/21, 58/11, 64/8, 66/6,
7/5, 76/6, 83/14, 83/16, 88/13,
88/15, 88/19, 96/3, 98/25
x.+mu 35/10
- xoş II** 【خوش】 : Far. Elveda, hoşça
kal, güle güle.
x. 23/10, 81/20, 100/10,
- xoşal** 【خوشال】 : Far. Ar. Memnun,
sevinçli, şanslı, hoş.
x. 107/17, 119/7, 13/11, 32/8,
34/24, 41/11, 53/25, 54/16, 7/1,
88/12
- xoşallıq** 【خوشاللىق】 : Bk. xoşallıq.
- xoşallıq** 【خوشاللىق】 : Far. Ar. Uyg.
Memnuniyet, sevinç,
mutluluk.
x. 55/7
xoşallıq+ida 93/7
- xoşamet** 【خوشامهت】 : Far.
Dalkavukluk, yaltaklık.
x. 27/21, 50/17
- xoşavaz** 【خوشاۋاز】 : Sevinçli, mutlu.
x. 53/24
- xoşlaş-** 【خوشلاش-】 : Far. Uyg.
Vedalaşmak.
xoşlaş-ip 104/16, 39/20, 69/14,
81/21
- xoşlaş-** 【خوشلاش-】 : Bk. xoşlaş-.
- Xoten** 【خوتهن】 : Yer adı.
X. 65/19
- xotun** 【خوتۇن】 : Kadın.
x. 3/1, 34/4, 76/8
x.+i 2/22
- xotunluq** 【خوتۇنلۇق】 : Kadınlik,
hanımlık.
x.+qa 26/9
- Xuda** 【خۇدا】 : Far. Tanrı, Allah.
X. 68/5, 68/7, 84/10, 9/8, 92/21,
94/3
- Xuday** 【خۇداي】 : Far. Tanrı, Allah.
X.+im 10/3, 21/19, 26/17, 94/19
- xumar** 【خۇمار】 : Far. 1. İçkiden sonra
gelen baş ağrısı, sersemlik. 2.
İhtiras, tutku. **Xumar köz:** Ahu
göz. **Xumar bol-:** Tutulmak.
x. 119/13
x.+ğa 6/11
x.+idin 55/16
x.+ige 119/12
x.+im 13/3
x.+ini 112/5
- xupiyane** 【خۇپىيانه】 : Ar. Far. Gizli
halde.
x. 80/11, 90/19
- xurapat** 【خۇراپات】 : Ar. Hurafe.
x.+lar 46/14
- xurapatliq** 【خۇراپاتلىق】 : Ar. Hurafe.
x.+niñ il/14 89/8
- xursen** 【خۇرسەن】 : Far. Memnun,
mutlu, sevinçli, neşeli, hoş, iyi.
x. 15/1, 86/16

x.+men 20/3
x.+miz 19/4
xursenlik 【خۇرسەنلىك】 : Mutlu,
sevinçli, neşeli.
x. 15/4, 19/2
xususen 【خۇسۇسەن】 : Ar. Bilhassa,
özellikle.
x. 40/20, 42/13, 61/16, 86/5, 89/2
xususta 【خۇسۇستا】 : Ar. Uyg.
Hakkında, konuda.
x. 103/11
xuş 【خۇش】 : Far. Hoş, iyi.
x. 25/15
xuştar I 【خۇشتار】 : Far. Aşık, tutkun,
meftun, sevdalı. **Xuştar bol-**
Aşık olmak.
x. 120/3, 34/8
xuştar II 【خۇشتار】 : Yay ile çalınan
çalgı.
x. 33/9
x.+ni 48/1, 48/3, 33/14, 33/8
x.+niñ 48/2
xutbe 【خۇتبە】 : Ar. Hutbe.
x. 65/17

İ

icadiyet 【ئىجادىيەت】 : Ar. Yaratıcılık.
i. 11/10, 11/6, 8/4, 9/16
i.+liri 19/12
icadiyet+i 58/3
icadiyet+ini 52/18
icadiyet 【ئىجادىيەت】 : Bk. icadiyet.

icare 【ئىجارە】 : Ar. Kira.
i. 39/3
icatçi 【ئىجاتچى】 : Ar. Uyg. Yaratıcı.
i.+sini 19/10
icatkar 【ئىجاتكار】 : Ar. Far. Yaratıcı.
i.+iken 9/17
icazet 【ئىجازەت】 : Ar. Ruhsat, izin.
i. 37/22, 65/24
icra 【ئىجرا】 : Ar. İcra. **İcra qil-**: İcra
etmek.
i. 104/5, 32/2, 50/4, 53/20, 53/7,
65/2, 67/9, 72/20, 72/22
iç 【ئىچ】 : İç.
i.+i 5/19
i.+ide 104/20, 106/3, 115/17,
115/2, 20/21, 21/24, 30/9,
34/23, 37/18, 38/13, 40/3, 45/11,
46/23, 46/24, 50/6, 54/15, 54/6,
55/6, 6/10, 70/13, 75/9, 80/20,
88/23, 89/18, 91/7, 98/7
i.+ide iken 9/16
i.+idiki 95/19
i.+ige 28/10, 58/15, 9/14, 93/11,
93/12, i2/14, i2/18
i.+imizde 45/14
i.+ini 26/24
iç- 【ئىچ-】 : İçmek.
i.-eylik 107/8, 110/16
i.-ip 92/16
i.-kili 94/22
i.-meñ 94/15, 94/24, 94/24

i.-mey 94/21
i.-migin 106/12
i.-sek-de 57/8
i.-sile 94/18
içmek 【ئىچمەك】 : İçmek.
i. 13/3
içiş- 【ئىچىش-】 : Karşılıklı içmek.
i.-idu 16/3
içki 【ئىچكى】 : Dahili, içe ait.
i. 46/2
içkiri 【ئىچكىرى】 : İçeri.
i. 92/1
i.+de 14/2
i.+diki 13/10
i.+dikiler 13/16
i.+din 94/23, 97/12, 76/24
i.+ge 14/18, 28/18, 92/3, 94/16
içkirki 【ئىچكىركى】 : İçeri, dahili.
i. 92/18, 93/2
içküz- 【ئىچكۆز-】 : İçirmek.
i.-gen iduq 96/1
içre 【ئىچرە】 : Çağ. İçinde.
i. 37/14, 37/6, 47/11
idrek 【ئىدرەك】 : Ar. İdrak.
i. 86/5
idreklik 【ئىدرەكلىك】 : Ar. Uyg. Zeki,
hassas.
i. 1/2
ige 【ئىگە】 : 1. İye, sahip. 2. Fail, özne.
i. 58/6, 65/6, 82/15, 85/18, 86/23,
86/8

igi+si 14/15
igelli- 【ئىگەللى】 : Bk. igelle-.
igelle- 【ئىگەللى-】 : Ele geçirmek,
zapt etmek, zorla almak,
işgal etmek.
igelli-genligide 58/1
igi 【ئىگى】 : Bk. ige.
igiz 【ئىگىز】 : Yüksek, uzun. **İgiz**
köter-: Yukarı kaldırmak.
i. 25/16, 29/26, 37/3, 49/11, 6/19,
60/25, 66/10, 76/16
i.+rek 10/9, 49/17, 97/17
igva 【ئىغۋا】 : Ar. Kışkırtma,
provokasyon, fesat.
i. 44/19
i.+sini 102/16
ikki 【ئىككى】 : İki.
i. 101/4, 102/6, 104/14, 108/15,
109/10, 12/19, 13/9, 13/9, 14/24,
18/14, 25/10, 25/10, 27/10, 27/4,
28/13, 29/1, 29/21, 31/19, 31/20,
34/18, 35/10, 38/13, 47/19, 47/8,
49/17, 50/1, 57/9, 57/9, 61/2,
69/16, 70/5, 76/21, 76/25,
77/22, 78/2, 80/11, 83/13,
84/9, 87/1, 88/20, 95/3, 95/3,
97/17, 97/7, 97/7, i1/10
i.+ge 109/17, 87/24
i.+la 86/4, 94/6
i.+si 26/4, 37/18, 37/25, 80/22,
98/17, 98/19, 98/18

ikkinçi 【ئىككىنچى】 : İkinci.

i. 108/2, 25/5, 32/5, 33/1, 47/19,
49/7, 49/8, 59/4, 62/9, 84/2

ilac 【ئىلاج】 : Ar. Çare, araç, deva, ilaç,
em.

i. 24/3, 73/17

i.+i 42/16

i.+im 82/23

i.+imiz 24/15

i.+iñ 36/8

i.+iñiz 69/21

ilacisiz 【ئىلاجسىز】 : Ar. Uyg. Çaresiz.

i. 27/7

İlah 【ئىلاه】 : Ar. İlah, tanrı.

İ.+a 29/26

İ.+im 10/14

ile 【ئىله】 : İle.

i. 116/14, 89/23

ilgiri 【ئىلگىرى】 : 1. Daha önce, daha
erken. 2. İleri.

i. 29/16, 42/7, 9/13

i.+ki 85/18

i.+kidekla 36/2

i.+kidin 99/12

i.+kige 97/5

i.+la 73/17, 85/3

ilgirile- 【ئىلگىرىلە-】 : İlerlemek.

i.-p 58/15

i.-ymiz 11/24

ilgirili-mektimiz 38/16

ilgirili- 【ئىلگىرىلى-】 : Bk. ilgirile-.

ilğar 【ئىلغار】 : Öncü, ilerici.

i. 1/7, 11/17, il/15, il/18, il/19, il/8,
i2/1, i2/2, i2/3, i2/7

ilğarlıq 【ئىلغارلىق】 : Öncülük.

i. i2/9

ilham 【ئىلھام】 : Ar. İlham.

i. 16/9, 55/1, 58/22, 7/13

i.+liriğa 7/19, 87/3

ilim 【ئىلىم】 : Ar. İlim, bilim.

i. 1/9, 87/16

i.+ge 86/22

i.+ni 86/20

iltica 【ئىلتىجا】 : Ar. İltica, rica, istek.

i. 119/16

iltimas 【ئىلتىماس】 : Ar. İltimas, istek,
talep.

i. 103/7, 68/19

iltipat 【ئىلتىپات】 : Ar. İltifat.

i.+liriğa 52/3, 81/14

imaret 【ئىمارەت】 : Ar. İmaret.

i. 45/15

i.+niñ 54/10

imkaniyet 【ئىمكانىيەت】 : Ar.

İmkaniyet.

i. 24/11

imtihan 【ئىمتىھان】 : Ar. İmtihan,
sınav.

i.+i 22/8

inaq 【ئىناق】 : 1. Dost, barışçı, barışçıl,
barışsever. 2. Gerçek dost.

i. 35/23, 35/23

- inkar** 【ئىنكار】 : Ar. İnkâr. **İnkâr qil-**: İnkas etmek; yankı vermek.
i. 104/6, 67/16, 68/11
- inkas** 【ئىنكاس】 : Ar. İnkas, yankı. **İnkas qil-**: İnkas etmek; yankı vermek.
i. 10/21, 30/18
- insanperverlik** 【ئىنسانپەرۋەرلىك】 : Ar. Far. Uyg. İnsancılık, hümanistlik.
i. i2/4
- insi-cin** 【ئىنسى-جىن】 : Cin ve peri.
i.+ğa 76/9
- intayin** 【ئىنتايىن】 : Gayet, çok, pek.
i. 107/5, 11/5, 114/11, 19/1, 20/3, 52/1, 53/20
- iñek** 【ئىنگەك】 : Çene.
iñig+ini 77/10
- iñig** 【ئىنگىگ】 : Bk. iñek.
- iñri-** 【ئىنگرى-】 : İnlemek.
i.-maqta 39/14
- ipade** 【ئىپادە】 : Ar. İfade.
i. 10/21, 47/25
- ipadile-** 【ئىپادىلە-】 : Ar. Uyg. İfade etmek.
i.-ngen i2/8
i.-ydu 36/8, 77/17
- iplas** 【ئىپلاس】 : Ar. Kirli, alçak, rezil.
i.+ni 96/15
- iqrar** 【ئىقرار】 : Ar. Tanıma, itiraf.
i. 103/6, 78/15
- iqtisadiy** 【ئىقتىسادىي】 : İktisadi.
i. 89/10
- iqtisat** 【ئىقتىسات】 : İktisat.
i. 46/19
- irade** 【ئىرادە】 : Ar. İrade.
i. 47/13
- iraq-cula** 【ئىراق-جۇلا】 : Irak ve Cula. (Makam)
i. 110/15
- irgit-** 【ئىرغىت-】 : Buruşturmak, sıkıştırmak.
i.-ip 78/3
- isedep** 【ئىسەدەپ】 : İç çekerek ağlamak.
i. 24/18
- isil** 【ئىسىل】 : Yumuşak.
i. 58/18, 86/23
- islahatçiliq** 【ئىسلاھاتچىلىق】 : Ar. Uyg. İslahatçılık.
i.+idi i2/6
- İslam** 【ئىسلام】 : Ar. İslam.
İ. 69/8
- ispat** 【ئىسپات】 : Ar. İspat, kanıtlama.
i. 101/14
- israpçiliq** 【ئىسراپچىلىق】 : Ar. Uyg. İsrafa kaçmak.
i.+qa 48/10
- israpxorluq** 【ئىسراپخورلۇق】 : Ar. Far. Uyg. Tutumsuzluk, savurganlık.
i.+lar 45/16
i.+ni 62/11

issiq 【ئىسسىق】 : Bk. **issiq**.

issiq 【ئىسسىق】 : Isı, sıcak.

i. 94/5

issiq+i 94/5

istek 【ئىستەك】 : İstek.

i.+liri i2/16

istibdat 【ئىستىبدات】 : Ar. İstibdat.

i.+ini 46/11

istipa 【ئىستىپا】 : Ar. İstifa. **İstipa ber-**:

İstifa etmek.

i. 73/8

isyankarliq 【ئىسىيانكارلىق】 :

İsyankarlık.

i. 77/20

iş 【ئىش】 : İş.

i. 10/11, 11/17, 11/17, 11/2, 16/13, 23/15, 24/17, 24/17, 27/18, 28/16, 31/4, 33/18, 35/18, 39/6, 42/5, 57/17, 57/23, 58/17, 58/4, 67/13, 67/18, 68/21, 69/25, 72/23, 73/18, 73/19, 75/14, 75/7, 79/1, 79/15, 79/17, 79/22, 80/17, 80/18, 80/4, 81/7, 82/20, 83/1, 83/6, 87/15, 88/19, 89/7, 90/24, 91/10

i.+i 72/20, 75/17, 76/7, 79/11, 79/16, 82/17

i.+iğa 72/2, 72/24

i.+imiz 38/18, 39/18, 39/25, 40/17, 41/18

i.+imizge 74/1

i.+imizğa 46/2

i.+imizni 10/18, 12/4

i.+imiznimu 87/17

i.+imizniñ 109/19

i.+ini 103/20, 11/3, 80/8, 83/9

i.+inimu 76/1

i.+lar 2/2, 40/2, 62/24, 67/8, 75/13, 90/14, 90/15, 91/18

i.+larda 45/24

i.+lardin 100/12, 91/19

i.+largğa 39/15, 72/16

i.+larni 10/23, 107/1, 24/6, 30/10, 31/2, 45/19, 47/2, 48/14, 62/20, 78/20, 9/23, 91/14

i.+larniñ 80/3

i.+liri 1/9, 103/20, 11/7, 2/10, 2/8, 30/4, 31/1, 46/19, 82/6

i.+liriğa 46/1, 46/17, 46/17, 46/3

i.+lirini 24/7, 40/22, 48/22, 61/9, 65/4, 67/4, 71/18

i.+ni 76/3, 79/13, 79/24

i.+niñ 70/23, 79/23, 90/21

i.+ta 11/1, 31/4, 58/21, 67/11

işan 【ئىشان】 : “Sûfî, keramet sahibi, velî” manalarında, ulema ve şeyhlere verilen bir ünvan, şeyh.

i. 102/20, 103/5, 105/5, 105/6, 2/1, 29/18, 29/20, 29/23, 29/26, 30/20, 30/22, 31/1, 31/13, 31/9, 39/4, 41/1, 46/13, 46/16, 46/21, 46/4, 46/6, 46/8, 48/18, 60/20,

61/1, 61/5, 65/17, 65/23, 66/16,
66/3, 66/9, 67/15, 68/21, 68/24,
68/5, 68/9, 69/13, 69/25, 69/7,
70/12, 70/21, 71/13, 71/2, 72/10,
72/2, 75/11, 75/15, 76/1, 76/11,
76/5, 76/8, 79/1, 80/1, 80/3,
91/10, 97/9, 98/1
i.+da 80/4
i.+ğa 69/20, 98/1
i.+ni 29/24, 70/14
i.+niñ 29/22, 40/8, 40/9, 64/2,
70/20, 75/5, 83/3
işanliq 【شانلىق】 : Şeyhlik, İşanlık.
i. 40/14, 11/15
işan-molli 【ئشان-موللى】 : Şeyh ve
molla.
i.+lar 39/6
işan-pir 【ئشان-پير】 : İşan ve pir.
i.+ilar 69/9
işan-sopi 【ئشان-سوپى】 : Şeyh ve sufi.
i.+lar 40/21, 64/9
i.+larniñ 11/13
işan-sopiçiliq 【ئشان-سوپيچىلىق】 :
Şeyh ve sufilik.
i.+niñ 89/8
işaret 【ئىشارەت】 : Ar. İşaret.
i. 27/15, 94/15
i.+ni 52/10
işarit+i 29/12, 51/6, 52/24,
53/16, 76/24, 77/13, 81/22
işarit 【ئىشارىت】 : Bk. işaret.

işenç 【ئىشەنچ】 : 1. İnanç. 2. Güven.
i.+ige 40/13
i.+imiz 30/9
işendürüş 【ئىشەندۈرۈش】 : İnançdırma.
i.+ke 44/15
işig 【ئىشىگ】 : Bk. işik.
işig 【ئىشىغ】 : Bk. işik.
işik 【ئىشىك】 : Kapı.
i. 2/16, 37/21, 5/15, 59/10, 59/10,
66/2
i.+ke 7/4, 80/22, 83/15
i.+tin 33/10, 57/4, 60/10
işig+i 13/10
işig+idin 93/2
işig+imizdin 11/20
işig+iniñ 97/7
işig+a 20/18
işit- 【ئىشىت-】 : İşitmek, duymak.
i.-keysiz 109/25
işle- 【ئىشلە-】 : İşlemek, çalışmak.
i.-ydu 38/25
işlen- 【ئىشلەن-】 : İşlenmek.
i.-gen 76/22
işleş 【ئىشلەش】 : İşleme, çalışma.
i. 11/5, 88/2
işlet- 【ئىشلەت-】 : Kullanmak, iş
yaptırmak.
i.-kenligige 16/10
i.-mekte 44/12
i.-se 46/22
işlitiş 【ئىشلىتىش】 : Kullanma, işletme.

- i. 44/17, 83/3
i.+tin 40/7
- işq** 【ئىشق】 : Ar. Aşk, sevgi.
i. 112/10
i.+i 11/24
i.+ida 111/10
- işqiy** 【ئىشقىي】 : Ar. Aşkılık, aşkıtaşlık.
i. 23/5
- işret** 【ئىشرەت】 : Ar. Eğlence, keyif meclisi, zevk, lezzet.
i. 55/15, 57/7
- iştıyaq** 【ئىشتىياق】 : Ar. İhtiras, tutku, düşkünlük, tiryakilik, ihtiraslı aşk.
i. 105/23, 114/12, 53/8
i.+im 19/21
- işxana** 【ئىشخانا】 : Uyg. Far. Kalem, kalem odası.
işxani+si 33/5, 64/5, 75/10, 84/4
- işxani** 【ئىشخانى】 : Bk. işxana.
- it** 【ئىت】 : İt, köpek.
i. 22/6
- itter-** 【ئىتتەر-】 : İtmek, dürtmek.
i.-di 71/7
- iz** 【ئىز】 : İz.
i.+idin 51/2
i.+iñni 34/19
i.+lirini 52/18
- iza** 【ئىزا】 : Ar. Öfke, hiddet, utanma.
i. 35/12, 9/5, 90/2
- izahat** 【ئىزاھات】 : Ar. İzahat.
- i. il/1
- izdeş** 【ئىزدەش】 : Arama.
i. 56/20, 69/22
- izzet** 【ئىززەت】 : Ar. Saygı, hürmet.
izzet qil-: Saygı göstermek.
izzit+ini 46/8
- izzit** 【ئىززىت】 : Bk. izzet.
- K**
- kalte** 【كالتە】 : Far. Kısa.
k. 20/7, 51/20
- kaltek** 【كالتەك】 : Sopa.
k. 43/8, 73/4
- kamal** 【كامال】 : Ar. Kemal, erginlik, olgunluk.
k. 115/4
k.+ iğa 85/3
- kamil** 【كامىل】 : Ar. Kamil, mükemmel, olgun.
k. 30/9
- kanay-sunayliq** 【كاناي-سۇنايلىق】 :
Kanay ve zurnalı (Çalgı aleti).
k. 59/5
- karamet** 【كارامەت】 : Ar. Önceden haber verme, kehanet.
karamit+imni 28/4
- karamit** 【كارامىت】 : Bk. karamet.
- karvan** 【كارۋان】 : Far. Kervan.
k.+din 116/5
- karvat** 【كارۋات】 : Rus. Kerevet, yatak.
k.+ni 92/3

- k.+qa** 76/14, 93/23
k.+tiki 76/16
- kasa** 【كاسا】 : 1. Kasa, sandık. 2. Tabak.
k. 8/23
- kasip** 【كاسپ】 : Ar. Zanaatçı.
k.+liriniñ 98/18
- kaşila** 【كاشلا】 : Engel, mania, güçlük, müşkülât.
k. 72/2
k.+ni 72/15
kaşili+din 72/7
kaşili+nila 72/6
- kaşili** 【كاشلی】 : Bk. **kaşila**.
- kat** 【كات】 : Büyük sandık.
k.+ta 25/9
- katip** 【كاتپ】 : Ar. Sekreter.
kativ+i 2/12
- kativ** 【كاتپ】 : Bk. **katip**.
- katta** 【كاتتا】 : Büyük.
katti+lirniñ 62/13
- katti** 【كاتتی】 : Bk. **katta**.
- kavak** 【كاواك】 : 1. Oyuk, boşluk.
k. 105/10
- ke-** 【-كه】 : Bk. **kel-**.
- kebi** 【كهبی】 : Gibi.
k. 110/5
- keç** 【كهچ】 : Geç, gece.
k. 49/3
- keç-** 【-كهچ】 : Geçmek.
k.-ken 115/9
- keçliğ** 【كهچليغ】 : Bk. **keçliq**.
- keçliq** 【كهچليق】 : Gecelik.
keçliğ+i 11/20
- keçür-** 【-كهچور-】 : Affetmek.
k.-geyla 44/7, 47/4, 67/2, 78/9
k.-geysiz 35/6
k.-mekte 50/2
k.-sile 95/15
k.-üp 38/20
- keçürüş** 【كهچوروش】 : Affetme, bağışlama.
k. 49/8, 96/7
k.+ni 48/23
- keklik** 【كهكلک】 : Keklik.
k. 36/12, 36/13, 36/15
- kel-** 【-كهل-】 : Gelmek.
k. 107/13, 110/16
k.-di 108/18, 108/18, 14/12, 47/3, 92/24, 93/19
k.-dim 105/12, 88/14, 99/6
k.-dimmu 81/1
k.-dimu 93/18
k.-diñmu 118/1
k.-duq 99/4
k.-gen 28/13, 29/22, 38/20, 61/10, 84/7, 88/23
k.-gende 109/1, 21/3, 32/5, 60/9, 7/2, 91/14
k.-gandin 45/10
k.-gendu 88/18
k.-gen idim 94/8
k.-gili 24/15

k.-gini 90/16
k.-ginim 34/8
k.-güsi 107/7
k.-ip 15/7
k.-mekçi 92/1, 92/2
k.-mekte 41/17, 45/14, 68/10
k.-mektimiz 11/11
k.-mesmu 23/4
k.-mey 11/16
k.-meydikenu 28/1
k.-meydu 117/14, 39/24, 58/4
k.-midi 84/13
k.-migen idim 93/9
k.-se 113/10, 12/17
k.-sile 92/8
k.-simu 51/3
k.-sun 90/16
kél-er 10/17
kél-idiğan 73/16
kél-idu 102/7, 13/9, 14/6, 25/19, 27/8, 28/5, 29/21, 29/9, 34/6, 36/2, 36/3, 36/7, 52/14, 55/1, 60/21, 7/3, 93/21
kél-ip 102/24, 102/4, 13/14, 13/14, 14/24, 27/4, 29/13, 31/18, 37/2, 39/1, 39/1, 40/4, 47/8, 48/3, 51/19, 52/14, 53/22, 54/14, 55/10, 56/2, 58/22, 68/13, 69/19, 7/4, 74/4, 76/14, 77/13, 77/24, 78/3, 81/4, 82/20, 82/5, 83/8, 92/22, 94/19, 94/24, 95/4, 97/17, 98/25, 80/11

kél-ipla 14/8
kél-ur 112/10, 112/12, 112/14, 112/3, 112/4, 112/6, 112/8
ke- 56/8
ke-p 92/19
ke-pla 93/20
ke-psilerde 15/6
keltür- 【کهلتور-】 : Getirmek.
k. 107/11
k.-er 116/13
k.-gendek 44/6
k.-idu 70/17
k.-üñ 107/6
k.-üp 31/20, 5/8, 73/2
k.-üvatğan 46/17
keltürüş 【کهلتوروش】 : Getirme.
k. 104/9
kem 【کهم】 : Far. Az, eksik.
k. 22/10, 22/12, 22/3, 22/4, 22/6, 22/6, 22/8, 56/10, 85/13, 85/15, 88/2
kembeğel 【کهمبهغل】 : Far. Fakir, yoksul.
k. 118/14
k.+lerniñ 99/13
kemine 【کهمنه】 : Far. Başkalarına olan hürmet, edep, mütevazilik ve alçak gönüllülük yüzünden “ben”in yerine kullanılan söz; aciz.
k. 42/2

kemterlik 【کہمتەرلىك】 : Far. Uyg.

Alçak gönüllülük, mütevazilik,
kibirsizlik.

k. 42/4, 42/4

keñ 【كەڭ】 : Geniş.

k. 49/11, 5/16

keskin 【كەسكىن】 : Keskin, sivri,

ciddi.

k. 107/1, 48/3, 48/6

ket- 【كەت-】 : Gitmek.

k.-ken 101/2, 101/3, 108/7, 31/13,
36/15, 5/13, 75/5

k.-kendin 42/23

k-le 26/4

k.+meslig 41/2

k.-meydu 34/10

k.-midi 109/18, 111/7

k.-sek 13/21, 14/16

k.-sile 79/6

k.-ti 19/6, 21/1, 39/10, 39/9,
79/12, 9/24, 99/12

k.-tiğu 35/7

k.-tim 83/15, 92/11, 93/14

k.-timu 117/14, 67/19

k.-tiñ 23/20

k.-tiñma 34/11

k.-tuq 43/7, 43/9, 79/4

két-ermu 35/23

két-idu 100/19, 102/10, 104/15,
11/22, 14/2, 23/11, 23/12, 27/16,
28/10, 28/19, 28/20, 34/20,
34/23, 39/20, 53/24, 53/26,

66/2, 79/7, 90/7, 92/1, 92/17,
93/14, 95/16, 13/12

két-ila 94/19

két-idu-de 80/20

két-ip 16/24, 31/4

két-ipsen-de 34/17

két-ivatidu 99/20, 99/22, 99/7

két-iversile 33/18

key- 【كەي-】 : Giymek.

k.-dim 118/13

k.-se 118/14

keyn 【كەين】 : Bk. kéyin.

keyp 【كەيپ】 : Ar. Keyif.

k.+i 35/21

keypiyat 【كەيپىيات】 : Ar. Keyfiyet.

k.+i 55/7

k.+ta 23/5, 7/1

kez- 【كەز-】 : Gezmek.

kéz-imen 47/15

kéçe 【كەچە】 : Gece.

kéçi+de 80/15

kéçi+si 80/15

kéçe-kündüz 【كەچە-كۈندۈز】 : Gece
gündüz.

k. 56/7

kéçi 【كەچى】 : Bk. kéçe.

kéçik- 【كەچىك-】 : Gecikmek.

k.-ip 47/3

kéçiktür- 【كەچىكتۈر-】 : Geciktirmek.

k.-düm 86/3

kéçilep 【كېچىلەپ】 : Geceleyin, gece
boyunca.

k. 112/13

kéçir- 【كېچىر-】 : Affetmek.

k.-im 103/7

kéçiş 【كېچىش】 : Bağışlama.

k. 70/1, 70/3

kél- 【كېل-】 : Bk. kel-.

kélin 【كېلىن】 : Gelin.

k.+ni 30/2

kéliş 【كېلىش】 : Gelme, geliş.

k. 7/3

k.+i 39/18

k.+ini 108/16, 91/13

k.+tin 72/5

kéliş- 【كېلىش-】 : 1. Gelmek, beraber
gelmek. 2. Anlaşmak. 3.

Yakışmak.

k.-ken 6/5, 80/11

k.-meydu 34/4

kéliştür- 【كېلىشتۈر-】 : 1. Uzlaştırmak.

2. Yakıştırmak.

k.-üp 42/15

kélügiram 【كېلۈگىرام】 : Kilogram.

k. 61/22

kéñeş 【كېڭەش】 : 1. Ögüt, danışma,
akıl. 2. Meclis, kurul.

kéñiş+imizde 61/9

kéñiş+ini 48/16

kéñeş- 【كېڭەش-】 : Danışmak,
konuşmak.

k.-sek 61/9

kéñiş 【كېڭىش】 : Bk. kéñeş-.

kérek 【كېرەك】 : Gerek, lazım.

k. 10/12, 10/12, 101/21, 120/4,

14/20, 15/7, 16/15, 16/19, 19/10,

19/22, 20/4, 24/6, 30/16, 30/23,

31/10, 39/11, 39/21, 40/5, 40/8,

41/5, 41/7, 41/24, 43/22, 47/5,

48/19, 56/19, 56/20, 56/22,

56/23, 57/20, 62/2, 65/13, 68/16,

68/24, 68/4, 69/23, 72/17, 73/19,

73/22, 74/2, 76/1, 76/8, 79/22,

80/13, 80/7, 81/13, 81/2, 82/12,

83/1, 88/16, 88/2, 9/18, 90/15,

91/10, 91/15, 91/17, 91/8, 93/6,

98/10, 98/13

k.+idi 20/20, 72/19

k.+ke 73/23

k.+mu 16/15, 46/10, 46/12

kéreklik 【كېرەكلىك】 : Gerekli.

k. 38/21

két- 【كېت-】 : Bk. ket-.

kétiş 【كېتىش】 : Gitme, gidiş.

k.+ke 101/13, 31/12

kéyin 【كېيىن】 : 1. Sonra. 2. Arka, geri.

k. 10/7, 105/11, 108/21, 108/3,

12/14, 13/11, 13/12, 13/4, 13/7,

16/8, 18/22, 18/7, 18/8, 2/2, 22/1,

22/22, 22/22, 23/24, 25/6, 28/3,

29/1, 29/5, 29/6, 31/2, 31/21,

33/11, 33/3, 33/7, 34/22, 37/2,

38/11, 42/23, 43/9, 44/23,

45/13, 47/9, 48/16, 5/4, 50/3,
51/6, 53/5, 54/14, 54/3, 56/4,
57/1, 59/5, 6/18, 60/16,
64/3, 65/20, 65/7, 67/7, 7/5,
75/3, 76/24, 77/14, 78/8, 79/3,
83/13, 84/3, 84/6, 87/11, 88/24,
89/15, 89/3, 90/20, 90/22,
92/22, 93/5, 94/11, 97/16, il/8,
i2/2

keyn+ide 29/2, 78/2, 97/7

keyn+ige 66/1, 83/17, 95/9

keyn+ide 97/7

kiyn+igen 29/3

kéyinki 【كېيىنكى】 : Sonraki.

k. 107/1, 47/19, 47/3, 58/13, 85/4,
9/23, 99/11

kéz- 【كېز-】 : Bk. kez-.

ki 【كى】 : Far. Ki.

k. 110/2, 114/19, 6/13

kiçik 【كېچىك】 : Küçük.

k. 114/14, 114/9, 42/2, 5/11, 50/3,
51/6, 51/7, 53/1, 93/10, 98/19

kiçiklik 【كېچىكلىك】 : Küçüklük.

k. 81/11

Kiçik Sodiger A 【كېچىك سودىگەر A】 :

Kişi Adı.

K. 99/17

kim 【كىم】 : Kim.

k. 100/22, 101/17, 101/20, 102/1,
102/14, 102/15, 102/16, 107/14,

119/1, 12/21, 18/16, 34/11, 50/15,
57/13, 6/14, 85/12, 96/6

k.+ge 45/3

k.+ki 119/3, 22/4, 47/12

k.+ler 28/12

k.+lerkin 13/18

k.+niñ 78/19

k.+niñdur 108/16

kinaye 【كنايه】 : Ar. Kinaye.

k. 72/4

kir- 【كىر-】 : Girmek.

k.-dim 99/18

k.-er 28/18

k.-eyli 13/22

k.-gen 62/6

k.-gendin 38/10, il/8

k.-genlerni 59/11, 59/11

k.-gümüz 14/12

k.-idu 101/5, 108/21, 108/21,

13/12, 14/21, 27/11, 27/18, 29/18,

29/2, 31/22, 34/24, 37/21, 37/24,

41/8, 44/22, 54/17, 59/16, 59/17,

60/2, 60/4, 60/6, 65/23, 69/18,

71/24, 71/9, 76/14, 76/16, 79/9,

80/21, 80/24, 88/12, 88/15,

90/14, 90/9, 91/24, 92/3, 92/5,

95/23, 95/3, 98/17

k.-ip 102/7, 14/2, 14/6, 28/17,

28/19, 28/25, 29/12, 29/21,

29/9, 33/10, 54/9, 60/20,

83/15, 84/7, 9/15, 92/1, 92/17,

96/11

- k.-ipla** 33/15
- k.-ivaldi** 40/9
- k.-ivatidu** 28/22, 28/22
- k.-mekte** 58/15
- k.-meydu** 17/4
- k.-sun** 37/23, 66/1, 98/16
- kirgüz-** 【كيرگۆز-】 : Girdirmek, içine sokturmak.
- k.-imen** 70/21
- kirgüzül-** 【كيرگۆزۈل-】 : Girdirilmek, sokulmak, yerleştirilmek.
- k.-se** 88/10
- kirim** 【كيريم】 : Maaş.
- k.+lerdin** 62/6
- kiriş** 【كيريش】 : Girme.
- k.+ke** 14/5, 37/22, 65/24
- k.+tin** 38/10
- kiriş-** 【كيريش-】 : Girişmek.
- k.-idu** 29/8, 66/4, 7/6
- kişen** 【كيشهن】 : Zincir.
- k.** 89/10
- k.+ni** 89/10
- kişin+i** 89/9
- kişi** 【كيشى】 : Kişi, adam, insan.
- k.** 105/17, 120/12, 15/16, 2/19, 23/24, 28/13, 36/6, 85/8, 91/1, 91/22, 95/15
- k.+ge** 16/9, 34/7, 49/13, 77/10
- k.+ler** 10/12, 105/7, 108/13, 108/15, 108/18, 109/5, 109/6, 11/20, 11/21, 19/22, 20/16, 29/10, 40/16, 46/22, 51/21, 65/11, 65/11
- k.+lerçu** 14/19
- k.+lerdin** 68/12
- k.+lerge** 89/9
- k.+lermu** 109/7
- k.+lerni** 31/16, 72/10, 91/11
- k.+lerniñ** 46/23, 47/24, 66/19, 69/4, 9/19, 97/15
- k.+ni** 13/5, 17/21, 19/11, 19/4, 31/25, 36/5,
- k.+niñ** 116/2, 15/17, 33/9, 41/20, 42/13, 42/19, 46/15, 5/8, 53/21, 70/23, 85/9, 86/19, 89/3
- k.+niñmu** 58/3
- kişin** 【كيشن】 : Bk. **kişen**.
- kişne-** 【كيشنه-】 : Kişnemek.
- kişni-gen** 13/6
- kişni-** 【كيشنى】 : Bk. **kişne**.
- kitap** 【كىتاب】 : Ar. Kitap.
- k.** 86/4
- k.+larni** 86/2, 86/8, 86/9
- k.+larnimu** 87/7
- k.+liri** 76/5
- k.+lirini** 86/2
- k.+ni** 84/18, 84/9, 86/5, 86/7, 87/2
- kitap** 【كىتاب】 : Ar. Kitap.
- kitapxana** 【كىتابخانا】 : Ar. Far. Kitabevi.
- kitapxani+si** 121/5

- kitapxani** 【كتابخانى】 : Bk. **kitapxana**.
- kitav** 【كتاۋ】 : Bk. **kitap**.
kitav+ini 87/6
- kiy-** 【كى-】 : Giymek.
k.-gen 13/13, 28/24, 29/19, 60/12, 60/19, 66/3, 77/2, 97/8, 97/13
- kiyik** 【كيسيك】 : Geyik.
k.+lerniñ 43/3
k.+ni 16/20
- kiyim** 【كيسيم】 : Giyim, giysi, giyim kuşam.
k.+ge 38/25
k.+i 13/13, 60/12
k.+ide 44/22, 59/16, 59/17, 60/2, 60/4, 60/8
k.+ini 102/24
k.+inimu 102/24
k.+lirini 97/13
- kiyim-kéçek** 【كيسيم-كېچەك】 : Giyim kuşam.
k. 63/1
- kiyin-** 【كيسين-】 : Giyinmek.
k.-gen 13/8, 14/8, 31/21, 52/24, 60/5, 78/1, 80/23, 99/17
- kiyiniş** 【كيسينش】 : Giyiniş.
k.+i 6/6
- kiyn** 【كين】 : Bk. **kéyin**.
- koça** 【كوچا】 : Far. Cadde, sokak.
k. 76/18
- koçi+da** 71/13
- koçi** 【كوچى】 : Bk. **koça**.
- koli-** 【كولى-】 : Kurcalamak, kazmak.
k.-ğan 84/17
- kona** 【كونا】 : Far. Eski.
k. 52/19
- koy** 【كوي-】 : Düşünce, hayal.
k.+ida 18/12
- köç-** 【كۆچ-】 : Taşınmak, göç etmek.
k.-idu 50/3
k.-üp 43/9
- kök** 【كوك】 : Yeşil.
k.+idi 27/24
- köküle** 【كۆكۆله】 : Lüle, züluf, bürçük, kakül.
kökili+ñizni 72/23
- kökili** 【كۆكىلى】 : Bk. **köküle**.
- kökrek** 【كۆكرەك】 : Göğüs.
kökriğ+ige 96/11, 98/24
- kökriğ** 【كۆكرىگ】 : Bk. **kökrek**.
- köks** 【كۆكس】 : Bk. **köküs**.
- köküs** 【كۆكۆس】 : Göğüs.
köks+ige 115/3
- köküle** 【كۆكۆله】 : Lüle, züluf, bürçük, kakül.
k. 18/17
- köl** 【كۆل】 : Göl.
k. 54/6
k.+ke 54/8
- könl** 【كۆڭل】 : Bk. **köñül**.

köñül 【كۆڭۈل】 : Gönül.

k. 119/18, 38/15, 38/6, 39/15,
50/16

k.+de 47/16

k.+din 118/2

k.+ge 111/9, 56/16

k.+ler 110/10, 110/7

k.+liri 38/8

köñl+i 114/17, 89/16

köñl+ige 116/2, 116/8

köñl+imiz 57/8

köñl+ini 114/16, 119/7, 27/20,
33/9

köñl+üm 106/17, 112/7, 18/11,
19/5, 23/3, 55/12, 55/16

köñl+ümdikini 11/8

köñl+ümniñ 18/18

köñl+üñler 35/9

köp 【كۆپ】 : Çok.

k. 11/5, 115/2, 20/2, 22/21, 9/11

k.+raq 22/4

köpçilik 【كۆپچىلىك】 : Çoğunluk.

k. 100/9, 104/13, 29/16, 32/13

k.+ke 100/5, 109/3, 32/14

köpey- 【كۆپەي-】 : Çoğalmak, artmak.

k.-mekte 39/13, 40/21

köpiy-idu 21/3, 50/12

köpiy-ip 21/1, 40/19, 99/22

köpiy- 【كۆپىي-】 : Bk. köpey.

kör- 【كۆر-】 : Görmek.

k.-dümla 35/15

k.-düñlarmu 98/12

k.-ey 87/5

k.-gen 106/10, 21/6

k.-gandin 57/1, 89/3

k.-genla 57/17

k.-genligim 19/2

k.-gili 18/17, 41/3

k.-gine 26/2

k.-idu 17/22, 47/8, 76/17, 86/21,
90/4, 96/13, i2/2

k.-imen 35/15, 94/20

k.-mek 55/17

k.-mektimiz 58/12

k.-migeç 106/5

k.-migiçe 38/24

k.-sek 51/11

k.-sekmikin 53/13

k.-üp 12/19, 14/11, 14/22, 15/22,
15/5, 27/12, 27/19, 35/1, 35/1,
37/17, 87/4, 93/12, 94/13, 95/17,
98/22

k.-üvatqan 14/22

köre 【كۆره】 : Göre.

k. 88/10

körel- 【كۆرەل-】 : Görebilmek.

k.-iginim 86/15

köriş 【كۆرىش】 : Bk. körüş.

köriş- 【كۆرىش-】 : Bk. körüş-.

körpe I 【كۆرپە】 : Pamuklu döşek.

k. 108/11, 51/18,

körpi+de 52/15

körpi+ge 109/9

körpe II 【كۆرپە】 : Kuzu kürkü.

k. 66/7
körpi 【كۆرپى】 : Bk. **körpe**.
körset- 【كۆرسەت-】 : Göstermek.
k.-ken 85/17
k.-misem 28/5
körsit-idu 102/8, 105/18, 13/21,
42/14, 51/10, 69/19, 86/5, 89/19
körsit-ip 15/1, 15/16, 19/8, 95/24
körsit- 【كۆرسىت-】 : Bk. **körset**.
körsitil- 【كۆرسىتىل-】 : Gösterilmek.
k.-di 11/13
körsitiş 【كۆرسىتىش】 : Gösterme,
gösteriş.
k. 38/12, 11/7
körük 【كۆرۈك】 : Demirci körüğü.
k. 106/4
körün- 【كۆرۈن-】 : Görünmek.
k.-idu 49/12, 77/3, 77/4, 81/5
k.-mes 39/16, 43/17
k.-üp 108/7, 54/12, 86/2, 95/15
körünüş 【كۆرۈنۈش】 : 1. Görünme,
görünüş. 2. Sahne.
k. 108/2, 25/5, 33/2, 49/8, 5/2,
54/10, 54/2, 59/4, 75/2, 84/2,
97/2, 97/9
k.+i 108/9
körüş 【كۆرۈش】 : Görme, görüş.
k. 73/22
k.+imiz 91/10
k.+ke 69/3
köriş+imiz 22/23

körüş- 【كۆرۈش-】 : Görüşmek.
k.-ermiz 22/21
k.-kiçe 23/10
köriş-idu 14/24, 15/13, 15/15
kötek 【كۆتەك】 : Kütük, sopa, sırk.
k. 13/14
k.+tin 14/5
kötüg+i 5/17
köter- 【كۆتەر-】 : Kaldırmak.
k.-diñlar 53/10
k.-gen 102/7, 25/15, 53/1
k.-mekte 64/9, 66/17, 70/13
k.-mey 96/8
kötir-idu 20/17, 29/26, 29/26,
61/6, 66/9, 66/9, 69/7, 71/4,
77/12, 98/1
kötir-ip 102/2, 107/10, 36/1,
37/3, 47/14, 61/6, 69/24, 7/1,
96/15, 98/1
kötir-ivetken 21/8
kötir-ivettile 86/17
köteril- 【كۆتەرىل-】 : Yükselmek,
kaldırılmak.
kötiril-gen 25/16
kötiril-idu 108/19, 114/13,
120/13, 28/17, 32/11, 53/26, 77/19
kötiril-ip 100/9, 36/7
kötir- 【كۆتەر-】 : Bk. **köter-**.
kötüreñgu 【كۆتۈرەڭگۈ】 : Yüksek.
k. 107/4
kötiril- 【كۆتۈرىل-】 : Bk. **köteril-**.

kötiriş- 【كۆتىرىش-】 :	Birlikte	k.+lirini 18/7
	kaldırmak.	k.+niñ 106/11
	k.-idu 107/17	k.+üm 12/20
kötüg 【كۆتۈگ】 :	Bk. kötek.	k.+üñ 38/23
kütüş- 【كۈتۈش-】 :	Bekleme.	közet- 【كۆزەت-】 :
	k.-idu 108/17	Gözeklemek,
köy- 【كۆي-】 :	Yanmak.	korumak.
	k.-gen 6/11	közit-iñ 91/7
	k.-idu 26/14, 96/8	közit- 【كۆزیت-】 :
	k.-señ 113/15	Bk. közet- .
	k.-ümen 27/24	közqariş 【كۆزقارىش】 :
köydür- 【كۆيدۈر-】 :	Yakmak, ateşe	Bakış açısı.
	vermek.	k.+i 1/5
	k.-imiz 76/6	kula 【كۇلا】 :
	k.-üp 112/18	Külah.
köydürüş 【كۆيدۈرۈش】 :	Yakma, ateşe	k.+ğa 29/19, 60/18
	verme.	k.+ni 118/14
	k. 102/16, 90/22	kulahu 【كۇلاھۇ】 :
köyek 【كۆيەك】 :	Bk. körük.	Sarık, başlık.
köynek 【كۆينەك】 :	Gömlek.	k. 118/13
	k. 77/2	küç 【كۈچ】 :
köz 【كۆز】 :	Göz.	Güç.
	k. 106/1, 112/5, 120/1, 24/13,	k. 12/2, 39/16, 87/23
	25/2, 37/2, 41/4, 91/15	k.+i 81/24, 82/3
	k.+de 73/18	k.+imiz 11/6
	k.+din 38/20, 48/23, 49/8, 50/2	k.+lerge 11/8
	k.+i 112/5, 16/20, 7/12	k.+lerni 11/20, 12/1
	k.+ige 57/14	k.+lerniñ 11/20
	k.+ini 29/23, 46/15, 51/22	küçey- 【كۈچەي-】 :
	k.+liri 119/12, 60/4, 76/17, 93/7	Güçlenmek,
	k.+lirimge 106/10	kuvvetlenmek.
		k.-di 11/14
		k.-mekte 40/14
		küçiy-idu 32/7
		küçeyt- 【كۈچەيت-】 :
		Güçlendirmek,
		kuvvetlendirmek.
		k.-idu 75/8
		k.-imiz 91/5

- küçeytil-** 【كۆچەيتىل-】 :
Güçlendirilmek,
kuvvetlendirilmek.
k.-sun 62/24
- küçeytiş** 【كۆچەيتىش】 : Güçlendirme,
kuvvetlendirme.
k. 48/14
- küçiy-** 【كۆچي-】 : Bk. küçey-.
- küçlük** 【كۆچلۈك】 : Güçlü.
k. 18/21, 25/8
k.+rek 98/8
- küç-madar** 【كۆچ-مادار】 : Güç kuvvet.
k.+im 12/20
- kül-** 【كۈل-】 : Gülmek.
k.-di 111/6
k.-er 117/12
k.-erler 117/6
k.-gende 12/23
k.-idu 100/14, 17/10, 26/12, 26/4,
28/7, 34/3, 34/9, 35/19, 35/9,
42/17, 42/18, 43/7, 48/22, 56/9,
57/9, 81/11, 81/11, 81/9, 82/6,
90/2, 92/13
k.-üp 115/4, 27/21, 55/3, 57/14,
57/15, 57/3, 7/6, 83/18
- küldür-** 【كۈلدۈر-】 : Güldürmek.
k.-üp 47/6
- külke** 【كۈلكە】 : Gülme, gülüş,
kahkaha.
- k. 10/10, 10/16, 10/5, 10/8, 17/16,
21/18, 21/19, 21/21, 25/12, 33/12,
42/4, 8/20, 9/5, 9/9
- külpet** 【كۈلپەت】 : Ar. Külfet.
k. 12/17
- külümsire-** 【كۈلۈمسىرە-】 :
Gülümsemek.
k.-ydu 43/14, 83/17
- külüş-** 【كۈلۈش-】 : Beraberce gülmek,
alay etmek.
k.-idu 26/16, 26/8, 49/5, 7/15,
8/14, 90/2
k.+mekçi 27/6
- kümüş** 【كۈمۈش】 : Gümüş.
k. 37/5, 47/10
k.+tin 36/21, 36/24
- kün** 【كۈن】 : Gün.
k. 20/21, 59/5
k.+din 99/19
k.+ge 99/19
k.+i 11/19, 20/21, 42/8,
49/9, 163/4, 8/11
k.+ki 42/14, 42/19, 43/10, 43/12
k.+lerde 27/1, 9/24
k.+liri 108/4
- künçi** 【كۈنچى】 : Kıskanç, kıskanan.
k. 2/23
- küplit** 【كۈپلىت】 : Beyit.
k.+ige 7/1
- küreş** 【كۈرەش】 : Güreş, mücadele.
k. 104/20, 41/21, 77/19, il/7, il/9

k.+ler 11/13
k.+liri 11/13
küriş+i 11/12
küriş 【كؤرىش】 : Bk. küreş.
küt- 【كؤت-】 : Beklemek.
k.-eyli 91/13
k.-ken 111/5
k.-tüm 112/5
k.-ün 15/24
k.-üp 116/10
küy 【كؤي】 : Melodi, ahenk.
k.+i 119/6, 77/18
k.+ige 112/4
küz 【كؤز】 : Güz, sonbahar.
k. 108/4, 111/6, 25/6, 5/4, 54/7
k.+i 117/11
k.+niñ 5/19

Q

qaç- 【قاچ-】 : Kaçmak.
q.-idiğan 50/15
q.-idu 27/5, 28/11
qéç-iñ 115/13
qéç-ip 101/2, 101/3
qaçan 【قاچان】 : Ne zaman?
q.+da 117/6
q.+din 8/6
qaçur- 【قاچۇر-】 : Kaçırmaq.
q.-alaydu 81/20
qaide 【قائده】 : Ar. Kaide.
qaidi+si 44/23
qaidi 【قائدى】 : Bk. qaide.

qal- 【قال-】 : Kalmak.
q.-ar 10/18, 87/9
q.-armikin 20/22, 80/5
q.-attimmu 26/11
q.-di 28/18, 35/10, 40/20, 43/2,
52/5, 58/14, 75/18, 76/2, 84/10,
84/11, 85/10, 85/11, 85/13,
85/16, 92/15, 96/16
q.-diğu 15/8, 58/23
q.-dim 105/15, 28/14, 89/6, 12/3
q.-duq 17/19, 71/6, 99/16
q.-ğan 5/17, 85/20, 95/4
q.-ğanlar 61/2
q.-ğanlıgıdin 85/19
q.-ğanliri i2/14
q.-ğini 89/17
q.-idiğini 39/8
q.-idu 15/21, 16/25, 22/17, 23/17,
24/11, 47/4, 57/4, 79/8, 93/2,
94/13, 94/16
q.-imiz 47/3
q.-mastin 85/8
q.-maydığan 22/16
q.-maydu 11/18, 85/20, 87/16
q.-maymiz 82/7
q.-midi 92/6, 99/9
q.-miğiyduq 11/12
q.-misun 79/23
q.-sa 24/3, 90/21, 90/4
q.-sam 30/23
q.-sun 104/17
qél-ip 16/22

qaldur- 【قالدۇر-】 : Bırakmak.

q.-di 89/2

q.-maq 71/16

qaldurul- 【قالدۇرۇل-】 : Bırakılmak.

q.-up 104/2

qalduruş 【قالدۇرۇش】 : Bırakma.

q. 68/16

q.+ni 78/18

q.+qa 102/17

qalqanliq 【قالقانلىق】 : Kalkanlı.

q. 97/8

qalqan-qiliçliq 【قالقانلىق-قىلىچلىق】 :

Kalkan ve kılıçlı.

q. 28/24

qalun 【قالۇن】 : Bir tür musiki aleti.

q. 51/12

q.+ni 110/6, 51/19, 51/19, 51/21

qamaq 【قاماق】 : Hapis.

q. 103/19

q.+qa 99/21

qamaş 【قاماش】 : Hapsetme.

q. 62/17

qamça 【قامچا】 : Kamçı.

q. 13/9, 42/16, 56/13, 57/10, 57/3,
57/3, 77/14

qamçi+lirini 23/11

qamçi+si 56/11

qamçi 【قامچى】 : Bk. qamça.

qamçilaş 【قامچىلاش】 : Kamçılama.

q.+mu 56/10

q.+qa 48/24

qamçili- 【قامچىلى-】 : Kamçılamaq,

kamçı ile vurmak.

q.-diki 42/15

q.-p 105/17

qamet 【قامەت】 : Ar. Boy, vücut.

qamit+i 6/5

qamit 【قامت】 : Bk. qamet.

qan 【قان】 : Kan.

q. 55/12, 57/8, 96/14

qén+imni 27/14, 96/4

qén+ini 103/8,21/14

qanaet 【قانائەت】 : Ar. Kanaat.

Qanaet qil-: Kanaat etmek.

q. 40/6

qanaetlen- 【قانائەتلىن-】 : Yeterli

bulunmak, inanılmak.

q.-gen 42/2

q.-meymen 86/10

qanaetliniş 【قانائەتلىنىش】 : Yeterli

bulunma, inanılma.

q.+ke 87/18

qanat 【قانات】 : Kanat.

qanit+i 25/11

qanat-qol 【قانات-قول】 : Kol kanat.

q.+i 80/8

qançe 【قانچە】 : Kaç? Ne kadar?

q. 24/15, 36/8, 61/10, 69/21

qançilik 【قانچىلىك】 : Kaç? Ne kadar?

q. 20/19, 73/2

qandaq 【قانداق】 : Nasıl?

- q. 12/5, 13/18, 17/22, 17/7, 23/15,
26/23, 35/9, 47/1, 51/11, 51/17,
64/8, 69/24, 70/9, 72/7, 78/14,
80/1, 83/14, 90/10, 90/15, 99/1
q.+çe 102/17, 71/22
q.+idi 37/11
q.+mu 9/8
- qandaqtu** 【قانداقتۇ】 : Nasıldır?
q. 18/21, 39/16, 43/17, 44/11, 60/9
- qanit** 【قانت】 : Bk. **qanat**.
- qan-lexte** 【قان-لەختە】 : Kan kusmak.
q. 116/11
- qanun** 【قانۇن】 : Ar. Kanun.
q. 46/17
q.+iğa 67/6
q.+ini 67/11, 67/9
- qanuniyet** 【قانۇنىيەت】 : Ar.
Kanuniyet.
q.+lirini 85/16
- qanxor** 【قانخور】 : Uyg. Far. Kaniçici,
gaddar.
q. 21/5, 95/7
- qap-** 【قاپ-】 : Kalmak.
q.-tiğu 102/23
q.-tu 70/20, 94/5
q.-timiş 28/1
q.-timiz 90/17
- qapaq** 【قاپاق】 : Göz kapağı. **Qapaq**
tür-: Kaş çatmak, surat asmak.
q.+liri 60/20
qapiğ+i 64/5, 66/16
- qapiğ+ini** 97/10
- qapiğ** 【قاپیغ】 : Bk. **qapaq**.
- qapla-** 【قاپلا-】 : Kaplamak, örtmek,
kapatmak.
q. 92/19
q.-de 82/22
qapli-ğan 25/13
qapli-ğu 14/24, 33/13
- qapli-** 【قاپلی-】 : Bk. **qapla-**
- qapqan** 【قاپقان】 : Kapan, demir
kapan.
q.+ğa 71/6, 71/7
- qaqaqla-** 【قاقاqla-】 : Kahkaha atmak.
q.-p 42/17
- qara** 【قارا】 : Kara, siyah. **Qara niyet:**
Kötü niyet. **Qara küç:** Kaba
kuvvet.
q. 10/1, 100/15, 105/13, 114/21,
2/4, 39/16, 40/7, 43/17, 64/10,
66/4, 70/24, 75/2, 76/25, 77/1,
77/2, 77/23, 84/14, 92/11
- qara-** 【قارا-】 : Bakmak.
q.-ñ 20/1, 36/19, 73/1, 81/6, 81/8,
82/13
q.-p 102/23, 107/6, 120/3, 15/10,
15/14, 15/6, 15/8, 16/11, 16/12,
18/24, 19/6, 19/9, 20/14, 27/10,
27/14, 28/22, 31/13, 13/10, 34/14,
38/21, 42/10, 42/6, 43/14, 46/18,
47/23, 48/22, 51/16, 52/21,
55/10, 57/14, 58/14, 60/16,

- 65/21, 66/2, 7/17, 78/8,
83/17, 88/13, 91/1, 92/12,
97/10, 98/13
q.-pla 79/8
q.-ydu 100/24, 101/8, 102/2,
19/18, 22/22, 23/14, 30/12, 34/1,
42/13, 43/20, 52/10, 52/22, 52/6,
53/13, 53/14, 57/16, 60/12, 69/25,
77/25, 92/18, 92/22, 94/9, 98/23,
98/8
qari-dim 72/21
qari-ğanda 105/18, 20/4, 23/23,
26/20, 73/22
qari-ğina 26/7
qari-ğiniçe 15/21
qarar 【قرار】 : Ar. Karar. **Bir qararğa**
kel-: Karar almak. **Qarar qil-:**
Karar vermek. **Qarar çiqar-:**
Karar çıkarmak.
q. 104/6, 78/19
q.+ğa 105/12
q.+i 75/17, 79/1, 80/3
q.+liri 104/5
qaraş 【قاراش】 : Bakış, bakma.
q.+liridin 26/19
qariş+i 73/20
qaraş- 【قاراش-】 : Bakışmak, birbirine
bakmak.
qariş-idu 108/18, 22/14, 88/22
qarat- 【قارات-】 : Baktırmak,
yönlendirmek, çevirmek.
q.-qanlıği 45/3
qaray- 【قاراي-】 : Kararmak.
q.-du 95/11
qari- 【قاری-】 : Bk. **qara-**.
qariğu 【قارغۇ】 : Kör, âmâ.
q. 82/9
qariş 【قاریش】 : Bk. **qaraş.**
qariş- 【قاریش-】 : Bk. **qaraş-**.
qaritul- 【قاریتل-】 : Yönünü
doğrultmak.
q.-ğan 90/20
qarşi 【قارشى】 : Karşı. **Qarşi al-:**
Karşılama.
q. 109/2, 38/1, 40/15, 44/18,
48/11, 48/24, 49/11, 49/12,
49/15, 49/17, 55/3, 59/12,
62/14, 65/15, 67/13, 67/18,
78/13, 78/20, 83/2, 91/3,
92/8, 99/21
qarşilig 【قارشىلىغ】 : Bk. **qarşiliq.**
qarşiliq 【قارشىلىق】 : Karşılık.
q. 101/14, 103/14, 41/21, 77/16,
87/19, il/15, il/16
q.+a 41/18
q.+qa 11/18, 38/18, 40/17, 41/17
qarşilig +i 11/14
qasnaq 【قاسناق】 : Yan, taraf, yön,
cihet.
qasniğ+ida 97/8
qasniğ 【قاسنىغ】 : Bk. **qasnaq.**
qaş 【قاش】 : Kaş.
q. 106/1

- q.+niñ 18/14
qéş+i 7/12
- qaşla-** 【قاشلا-】 : Kaşımak.
q.-vatqanda 17/11
q.-ydu 23/21
- qatar** 【قатар】 : Sıra, dizi.
q. 103/16, 12/9, 29/1, 29/8, 31/19, 38/21
q.+iğa 17/4
- qatmu-qat** 【قاتمۇ-قات】 : Üst üste.
q. 21/2
- qatnaşçi** 【قاتناشچی】 : İştirak eden, iştirakçi.
q.+larçu 75/15
q.+liri 29/8
- qattiq** 【قاتتىق】 : Katı, sert. **Qattiq elem:** Acı öfke.
q. 102/12, 121/9, 20/4, 31/25, 34/21, 48/2, 56/8, 70/5, 77/22, 77/25, 77/6, 9/5
q+i 70/5
q.+ikende 77/7
q.+raq 72/9
- Qavul** 【قاۋۇل】 : Kişi adı.
Q. 2/23, 26/19, 61/3, 66/2, 71/8
Q.+ğa 91/1
- qavul II** 【قاۋۇل II】 : Ar. 1. Uygun. 2. Sağlam, güçlü.
q. 13/8
- Qavul Mirza** 【قاۋۇل مرزا】 : Kişi adı.
- Q. 103/11, 109/11, 2/12, 59/11, 61/12, 61/13, 64/13, 64/17, 64/6, 64/9, 65/10, 65/2, 88/12, 88/19, 88/21, 89/18, 90/6, 90/7, 90/9, 91/6, 98/15
Q.+ğa 98/13
Q+ğa 103/10, 61/12
Q+lar 29/6
- Qavul Mirzi** 【قاۋۇل مرزى】 : Bk. **Qavul Mirza.**
- qayğu-gém** 【قاينغۇ-غېم】 : Kaygı ve dert.
q.+iñ 120/9
- qayğuruş** 【قاينغۇرۇش】 : Kaygılanma.
q.+i 41/20
- qayil** 【قايىل】 : Ar. **Qayil bol-:** Boyun eğmek, razı olmak, kabul etmek.
q. 17/13, 86/6
q.+men 53/12
qayli+sila 35/14
- qayli** 【قايلى】 : Bk. **qayil.**
- qaymuqturuş** 【قايمۇقتۇرۇش】 :
Zihnini karıştırma, masal yutturma.
q.+i 91/11
- qayna-** 【قاينا-】 : Kaynamak.
q.-p 53/24, 53/26
q.-ydu 32/7
- qaynaq** 【قايناق】 : 1. Kaynamış. 2. Sıcak.

- q. 94/14, 94/9.
- qaysi** 【قايسى】 : Hangisi?
q. 116/1, 18/10, 18/5, 18/9, 22/12, 55/13
q.+din 17/23
q.+ñ 27/10
- qayt-** 【قايت-】 : Dönmek, geri dönme, caymak.
q.-idiğan 76/2
q.-imen 89/15
q.-ip 23/23, 31/14, 87/9, 90/9
q.-mas 51/4
q.-qandin 79/3
q.-qiçe 79/24, 91/5
q.-sa 87/8
- qayta** 【قايتا】 : Tekrar, yine.
q. 12/23
qayti+din 103/22
- qayti** 【قايتى】 : Bk. qayta.
- qaytiş** 【قايتىش】 : Dönme, geri dönme.
q.+ni 91/2
q.+qa 89/16
- qaytur-** 【قايتۇر-】 : Geri çevirmek, döndürmek.
q.-idu 60/21
q.-up 103/18
- qaz-** 【قاز-】 : Kazmak.
q.-dim 106/6
- qazan-** 【قازان-】 : Kazanmak.
q.-saq 11/1
- qazi** 【قازى】 : Kadı, şeyhulislam, yargıç, hakim.
q. 3/3, 65/23, 66/12, 66/21, 66/24, 66/3, 67/2, 68/18, 68/21, 72/10
- qazi-işan** 【قازى-ئىشان】 : Kadı ve şeyh.
q.+lar 99/7
- qaziniş** 【قازىنىش】 : Kazanma.
q. 73/11
- qed** 【قەد】 : Ar. Boy, duruş.
q.+di 18/13, 55/18
q.+din 55/17
- qedeh** 【قەدەھ】 : Ar. Kadeh.
q. 57/8
q.+ni 107/17, 107/9
q.+tin 107/7
- qadem** 【قەدەم】 : Ar. Kadem, adım.
q. 116/4, 29/16, 38/16, 60/11, 60/16, 80/21, 97/12
q.+din 38/16
q.+liri 65/20
q.+lirimiz 38/17
- qeder** 【قەدەر】 : Ar. Kadar.
q. 105/15
- qedir** 【قەدىر】 : Ar. Kadir.
qedr+ige 116/16, 6/16
qedr+ini 116/12, 116/3, 119/2, 36/14, 36/18, 47/12
- qedimiy** 【قەدىمىي】 : Ar. Kadim, eski.
q. 31/22, 31/24, 32/1

qedimqi 【قەدىمقى】 : Ar. Uyg. Kadimki, eski. q.+larni 85/4	qehrimanliq 【قەھرىمانلىق】 : Ar. Far. Uyg. Kahramanlık. qehrimanliq+idin 89/4
qedirdan 【قەدىردان】 : Ar. Far. Kadirdan, kadirşinas. q. 12/22, 117/1 q.+im 106/2	qelb 【قەلب】 : Ar. Kalp, yürek. qelb+ini 116/17 qelb+imdin 18/25
qedirleş- 【قەدىرلەش-】 : Ar. Uyg. Değerlendirmek. q. 47/5	qelem 【قەلەم】 : Ar. Kalem. q. 90/3 q.+ni 103/18, 56/3 qelim+ini 61/13
qedirlik 【قەدىرلىك】 : Ar. Uyg. Değerli. q.+ikende 36/18	qelender 【قەلەندەر】 : Far. 1. Çileci. 2. Dilenci. q. 81/24
qedr 【قەدر】 : Bk. qedir .	qelim 【قەلىم】 : Bk. qelem .
qegez 【قەغەز】 : Kağıt. q. 37/19 q.+ge 105/20 q.+ler 64/13 q.+ni 103/10, 38/9, 54/14 q.+niñ 38/11, 47/14	qendan 【قەندان】 : Şekerlik. q.+da 20/19
qegez-qelem 【قەغەز-قەلەم】 : Far. Ar. Kağıt ve kalem. q. 34/22	qepez 【قەپەز】 : Ar. Kafes. q. 115/2, 37/1, 37/11, 37/14, 37/19, 37/5, 37/5, 37/5, 37/6, 47/10, 47/10, 47/10, 47/11 q.+de 36/22 q.+diki 36/5 q.+din 36/20, 36/6 q.+mu 36/18 q.+nimu 36/10 q.+niñ 36/14, 36/17
qehr 【قەھر】 : Ar. Hiddet, öfke, gazap, kızgınlık. q.+i 2/23	qepqal- 【قەپقال-】 : Kalmak. q.-di 105/5
qehriman 【قەھرىمان】 : Ar. Far. Kahraman. q. 41/23	qest 【قەست】 : Ar. Kasıt. Qest qil- : Kastetmek.
qehrimanliq 【قەھرىمانلىغ】 : Bk. qehrimanliq.	

q. 103/13, 3/17, 44/19, 84/16,
87/11
q.+i 41/3, 45/1
q.+ige 105/19
qesten 【قەستەن】 : Ar. Kasıtlı olarak,
kasten.
q. 45/19
Qeşqer 【قەشقەر】 : Yer adı.
Q. 103/24, 65/19, 75/4, 89/6,
97/6
Q.+din 76/2, 79/23, 79/3, 88/17
qet'iy 【قەتئى】 : Kesin.
q. 104/5, 106/18, 62/18, 67/13,
70/12
qevetle- 【قەۋەتلە-】 : Kat kat yapmak,
üst üste koymak.
q.-p 62/4, 62/5
qeyerdin 【قەيەردىن】 : Nereden?
q. 14/9, 16/5, 19/7, 71/12
qéç- 【قەچ-】 : Bk. qaç-.
qédinasliq 【قەدىناسلىق】 : Üzüntü,
keder.
q. 117/4
qél- 【قەل-】 : Bk. qal-.
qéliş 【قەلىش】 : Kalma.
q. 45/6, 70/11, 70/4
q.+i 31/4
q.+imizmu 11/18
qéliş- 【قەلىش-】 : Birlikte kalakalmak.
q.-idu 23/13
q.-maydu 52/7, 99/14

q.-maymiz 26/6
qén 【قەن】 : Bk. qan.
qéni 【قەنى】 : 1. Haydi, hadi. 2. Hani,
nerede.
q. 103/2, 12/3, 17/8, 15/23, 16/1,
18/1, 23/19, 41/12, 52/23, 52/7,
66/6, 77/9, 78/8, 95/19, 95/20,
99/1
qéri 【قەرى】 : Yaşlı.
q. 92/23, 95/17, 95/24
qéş 【قەش】 : Bk. qaş.
qéşığa 【قەشىغا】 : Yanına.
q. 89/24
qétim 【قەتىم】 : Defa, kere.
q. 121/7, 121/8, 13/4, 13/5, 43/10,
72/6, 87/4
qiçqar- 【قىچقار-】 : Çağırarak, davet
etmek, seslenmek.
q.-dimu 36/12, 36/13
qiçqir-idu 100/17
qiçqir- 【قىچقىر-】 : Bk. qiçqar-.
Qidir 【قىدىر】 : Kişi adı.
Q. 82/14, 86/12
Qidirxan 【قىدىرخان】 : Kişi adı.
Q. 109/12, 109/15, 29/6, 31/6,
38/13, 38/3, 39/13, 40/1, 40/14,
41/14, 41/19, 41/5, 44/16, 45/24,
48/23, 51/10, 51/12, 51/16, 51/18,
51/19, 51/21, 52/1, 52/3, 53/13,
71/17, 71/8, 73/10, 84/14, 84/7,
85/14, 86/14, 86/19, 87/13, 87/7,

88/12, 89/11, 90/24, 90/3, 90/8,
91/9

Q.+ğa 30/11, 38/20, 38/9, 53/15

Q.+lar 50/2

Q.+ni 51/14, 51/24

Qidirxan Yerkendi 【قدیرخان یەرکەندی】

: Kişi adı.

Q. 1/9, 37/21, 37/24, 60/1

qil 【قىل】 : Kıl.

q.+da 36/8

qil- 【-قىل】 : Yapmak, etmek, kılmak.

q. 119/16, 119/7, 56/7, 107/13,
50/8

q.-almay 44/6

q.-almaydu 40/9

q.-almaydu-de 105/8

q.-ar 110/14

q.-arikin 26/23, 83/14

q.-arcken 23/8

q.-armikin 10/10

q.-attuq 17/20

q.-ay 92/17

q.-çu 103/2

q.-di 10/24, 103/6, 13/17, 23/1,
29/14, 78/15, 80/22, 86/6, 95/12,
97/12

q.-dim 102/21, 112/11, 27/13,
73/5, 93/24

q.-dimki 9/15

q.-dimu 102/13

q.-diñ 56/5, 56/6, 56/8

q.-diñiz 72/23

q.-diñlarmu 11/19

q.-du 65/13

q.-duq 66/5

q.-ğan 100/3, 101/17, 102/1,
102/14, 102/9, 11/2, 17/21, 23/7,
58/21, 78/21, 99/11, i2/4

q.-ğanda 105/9

q.-ğandin 46/2, 62/7, 77/14

q.-ğan idi 48/23, 82/19, 9/23

q.-ğanligidin 67/13

q.-ğanliri 70/14

q.-ğay 110/12, 23/9, 37/7, 61/6,
66/10, 66/13, 94/4

q.-ğayla 86/3

q.-ğaylar 31/11

q.-ğaymu 22/8

q.-ğaysiz 9/6

q.-ğil 55/19

q.-ğili 35/10

q.-ğin 119/14, 92/6

q.-ğini 50/19, i2/19

q.-ğinidek 9/19

q.-ğuçı 3/17, 69/9

q.-ğuçılar 63/2

q.-ğuluq 118/2

q.-ğum 36/7

q.-idi 18/19

q.-idu 10/21, 10/21, 109/11,
109/6, 114/11, 13/5, 13/5, 14/19,
14/23, 14/3, 14/8, 15/14, 15/24,
16/25, 16/9, 17/2, 18/21, 18/22,
24/13, 27/15, 27/22, 29/23,

29/25, 30/18, 30/2, 30/22, 31/16,
31/19, 31/26,32/13, 32/9, 33/15,
33/16, 34/18,36/23, 37/2, 37/4,
38/1, 40/10, 44/21, 44/24, 44/7,
47/17, 47/21, 47/9, 48/20, 51/15,
51/5, 51/8, 52/11, 52/4, 53/19,
53/2, 58/23, 6/7, 60/11, 60/17,
66/14, 66/8, 68/19, 7/19, 7/20,
76/12, 78/10, 80/5, 83/13, 85/21,
85/21, 87/4, 89/19, 90/17, 93/13,
93/15, 93/22, 94/15, 98/12, 98/5,
i2/2

q.-ili 12/12, 68/21, 69/14

q.-imen 103/7, 11/12, 18/25,
22/23, 72/22, 73/14, 73/6, 84/17,
9/22

q.-imenki 68/15

q.-imiz 11/23, 69/10, 98/21,
98/9, 99/24, 99/5

q.-insa 100/7

q.-iñ 91/3

q.-ip 103/13, 103/15, 104/15,
108/14, 110/3, 111/15, 112/3,
114/16, 15/20, 23/12, 23/24,
24/12, 24/17, 24/3, 25/11, 32/6,
34/3, 39/6, 42/24, 43/4,
47/15, 48/4, 55/9, 6/19,
68/12, 70/15, 72/7, 75/7, 79/13,
79/22, 80/11, 80/17, 82/9, 88/19,
91/11, 94/11, 94/21, 95/15, 98/23

q.-isen 117/16

q.-ivatamdu 81/11

q.-ivatidu 11/15, 82/24, 99/8

q.-ivatqanda 13/6

q.-ivetse 35/18

q.-la 104/20

q.-ma 116/11, 116/8, 116/9, 12/15,
12/19

q.-mağliq 62/8

q.-maq 102/3, 76/1

q.-maqçi idiñ 95/7

q.-maqçimiz 100/6

q.-maqçimu 101/15

q.-maqta 115/2, 45/19, 49/16,
71/3

q.-maqtimen 19/2

q.-maqtimiz 8/18

q.-masliq 62/16

q.-may 45/21, 45/22, 56/8, 6/15

q.-maydigan 26/21, 40/7

q.-maydikin-tañ 21/15

q.-maydu 100/17, 55/11, 68/5,
68/6, 68/6, 81/9

q.-maymizmu 8/12

q.-miğin 22/5

q.-misaqmu 65/3

q.-sa 105/24, 116/10, 12/21,
21/10, 44/14, 46/24, 50/17,
67/3, 68/7, 91/16

q.-saq 47/3, 68/7, 80/8

q.-sila 14/1, 27/17, 87/2, 90/9

q.-sun 29/15

qildur- 【قلدور-】 : Yaptırmak.

q.-idu 32/10

- q.-saq** 52/9
- q.-ğaç** 6/18
- q.-ili** 10/19, 12/4
- qilğuçi** 【قيلغوچى】 : Yapan, eden.
- q.+larni** 62/11
- qiliç** 【قيلچ】 : Kılıç.
- q.** 101/23, 102/23, 103/1, 80/7
- q.+i** 39/22
- q.+ini** 101/21, 101/24, 102/24, 102/3
- q.+iniñ** 102/4
- q.+lirini** 102/6
- qilmaqlıg** 【قيلماقلىغ】 : Bk.
- qilmaqliq.**
- qilmaqliq** 【قيلماقلىق】 : Yapma hâli, etme hâli, kılma hâli.
- q.-imiz** 46/8
- qiliçvaz** 【قيلچىواز】 : Uyg. Far.
- Silahşor, silahtar.
- q.** 80/11
- qilin-** 【قيلين-】 : Yapılmak, edilmek, kılınmak.
- q.-di** 121/4, i2/16, 121/7
- q.-ğan** 109/18, 109/19, 65/11, 66/18, 79/18, 83/1
- q.-ğanliğı** i2/10
- q.-ğanséri** 58/12
- q.-idu** 32/2, 47/25, 50/4, 53/21, 53/7, 80/18
- q.-imu** 36/11
- q.-maqta** 40/23
- q.-sa** 100/7
- q.-sun** 104/5, 104/7, 62/21
- qiliq** 【قيلق】 : Tarz, itiyat, tavır.
- q.+liriğa** 62/14
- qiliş** 【قيلش】 : Yapma.
- q.** 109/20, 16/9, 41/7, 62/22, 65/2, 65/5, 66/22, 66/24, 67/16, 67/4, 67/5, 68/4, 68/5, 70/10, 70/19, 72/20, 75/5, 87/12, 89/2, 91/14, 91/17
- q.+i** 46/9
- q.+idin** 72/2
- q.+iğa** 30/9, 74/1
- q.+imizçe** 87/23
- q.+ini** 79/8, 93/8
- q.+liridin** 30/10
- q.+lirini** 103/7
- q.+ni** 71/3
- q.+niñ** 72/21, 87/21
- q.+qa** 78/19, 87/2, 99/20
- q.+ta** 57/23, 58/17, 67/10
- qiliş-** 【قيلش-】 : Beraber yapmak, yardımlaşmak.
- q.-idu** 12/6, 29/17
- qilivéliş** 【قيلىۋېلىش】 : Yapılma.
- q.** 24/6
- qilmaq** 【قيلماق】 : Yapmak, etmek, kılmak.
- q.+qa** 13/1
- qilmiş** 【قيلمىش】 : Suç, kabahat, cinayet.
- q.** 116/14

qiltaq 【قيلتاق】 : Tuzak, kapan.

q. 83/4

qimmet 【قىممەت】 : Ar. Paha, pahalı.

q.+ke 86/7

qimmit+i 58/4

qimmit+ini 115/12

qimmetlik 【قىممەتلىك】 : Ar. Uyg.

Pahalı, deęerli.

q. 58/9

qimmit 【قىممىت】 : Bk. **qimmet**.

qin 【قىممىت】 : Kılıf. **Qiliç qini**: Kılıç

kını.

q.+iğa 101/24

qip- 【قىپ-】 : Etmek.

q.-tu 71/14

qipqizil 【قىپقىزىل】 : Kıpkırmızı.

q. 23/8

qir- 【قىر-】 : 1. Kazımak, kesmek. 2.

Tıraş etmek.

q.-ivettiñ 42/24

qiriq 【قىرىق】 : Kırk.

q. 61/21

qiriq-ellik 【قىرىق-ئەللىك】 : Kırk elli.

qiriq-ellig+i 34/12

qirqil- 【قىرقىل-】 : Kırkılmak,

kesilmek.

q.-idu 80/9

qisim 【قىسىم】 : Kısım, bölüm, parça.

q. 109/2, 109/7

q.+ğa 32/4

qism+i 109/21, 32/4, 54/10

qism+ida 32/6

qism+iğa 32/5

qism+iniñ 6/2

qism 【قىسىم】 : Bk. **qisim**.

qismet 【قىسىمەت】 : Ar. Kısım, kader.

q.+te 12/17

qisqa 【قىسقا】 : Kısa.

q. 9/11

qisqartil- 【قىسقاقتىل-】 : Kısaltılmak,
kısılmak.

q.-sun 61/21, 62/9

qisqartış 【قىسقاقتىش】 : Kısaltma.

q. 62/10

qistur- 【قىستۇر-】 : Sıkıştırmak,

sıkıkmak, araya sokmak, araya

sıkıştırıp koymak.

q.-up 61/13

qiyapet 【قىياپەت】 : Ar. Kıyafet,
görünüm.

q. 101/4, 33/11, 60/20

q.+i 71/9

q.+te 102/7, 23/10, 25/2, 35/4,

41/11, 44/20, 47/7, 48/3, 56/9,

60/12, 66/16, 90/14, 97/13

qiyapit+i 77/2

qiyapit+ide 47/24

qiyapit+ige 93/15

qiyapit+ini 45/11

qiyapit 【قىياپىت】 : Bk. **qiyapet**.

qiyin 【قىيىن】 : Zor, güç, karmaşık.

q. 38/24, 40/12

q.+miken 17/10
qiynçiliq 【قبينچلىق】 : Zorluk,
güçlük, karmaşıklık.
q.+largâ 11/11, 39/18
q.+larni 57/18, 57/19
q.+qa 38/18
q.+ta 89/7
qiypaş 【قبياش】 : Yampırı, eğri,
çarpık.
q. 49/12
qiz 【قىز】 : Kız.
q. 1/14, 108/19, 108/20, 115/16,
25/16, 25/18, 27/15, 27/4, 28/21,
3/7, 31/23, 53/2, 57/15, 58/22,
76/18, 76/21, 76/21, 80/24, 81/4,
83/15, 9/7, 92/1, 92/12, 92/16,
92/3, 92/8, 93/12, 93/17, 93/19,
93/2, 93/20, 94/13, 94/14,
94/16, 94/23, 95/1, 95/17, 95/3
q.+ğâ 92/2, 94/9
q.+i 28/7, 34/10, 34/5
q.+i ikenligini 41/24
q.+iken 26/19
q.+iken sen 92/10
q.+ikensiz 17/14
q.+im 15/19, 16/1, 24/14, 24/3,
38/13, 38/23, 39/9, 7/16, 86/24,
94/9
q.+imniñ 15/18
q.+lar 114/9, 119/9, 25/15, 27/7,
52/21, 76/19, 77/20, 79/5, 79/6,
81/22

q.+largâ 27/6
q.+larmu 53/8, 77/17
q.+larni 76/15
q.+ni 27/15, 32/5
q.+niñ 32/1, 93/15
qiz- 【قىز-】 : Isımak, ateşlenmek.
q.-ip 53/25, 68/9
Qiz A 【A قىز】 : Kişi adı.
Q. 26/1, 26/11, 26/15, 26/22,
26/6, 27/13, 27/2
Qiz B 【B قىز】 : Kişi adı.
Q. 26/14, 26/19, 26/23, 26/3,
26/9
qizğın 【قىزغىن】 : 1. Sıcak, yanık,
ateşli, yanmış. 2. Enerjik,
çoşkun, enerjili.
q. 120/16
qizğınliq 【قىزغىنلىق】 : Coşkunluk,
ateşlilik.
q. 31/26
qiziğ 【قىزىغ】 : Bk. **qiziq**.
qiziq 【قىزىق】 : 1. Zevkli, ilgi çekici,
ilginç, çekici, cazip. 2. Sıcak,
ısı.
qiziğ+ida 94/18
qizil 【قىزىل】 : Kızıl, kırmızı.
q. 114/4, 47/18, 47/22
qizilgöl 【قىزىلگول】 : bot. Kızıl gül.
q. 37/14
qiziq 【قىزىق】 : Zevkli, ilgi çekici,
ilginç, çekici, cazip.

q. 94/21
qiziqiř 【قزىقىش】 : İlgilenme, dikkat etme, zevklenme.
q. 55/6
qiz-yigit 【قزى-يىگىت】 : Kız ve erkek, kız ve delikanlı.
q. 111/15, 29/1, 31/22, 53/5
q.+ler 114/6, 31/17, 32/3
q.+lerni 110/15
qobul 【قوبۇل】 : Ar. Kabul.
q. 71/14, 73/13
qoğdař 【قوغداش】 : Koruma, himaye etme.
q. 67/11
qoğla- 【قوغلا-】 : Kovalamak, sürmek.
qoğli-midi 20/8
qoğlat- 【قوغلات-】 : Kovdurtmak, kovalatmak.
q.-ti 20/8
qoğli- 【قوغلى-】 : Bk. **qoğla-**.
qoğlař- 【قوغلاش-】 : Kovalamak, sürmek.
qoğliř-ip 36/3
qoğliř- 【قوغلىش-】 : Bk. **qoğlař-**.
qoğun 【قوغۇن】 : Kavun.
q. 16/3
q.+ni 8/21, 8/22
qol 【قول】 : El.
q. 117/15, 15/13, 53/16, 6/14, 61/6, 62/3, 66/9, 66/9, 81/4, 83/7, 98/1, 98/1

q.+ğa 75/14
q.+i 101/23, 37/2, 43/6, 69/16, 89/19, 90/5, 92/12, 98/5
q.+ida 13/9, 14/7, 21/5, 7/2, 7/3, 83/13, 95/23
q.+idiki 103/9, 61/11, 78/3
q.+idin 28/1, 28/11, 58/3, 73/16, 8/22, 84/12, 94/25
q.+iğa 21/24, 37/17, 47/9, 56/3, 73/4, 86/2, 86/7, 90/3
q.+iğimiz 100/11
q.+imizda 80/7, 80/7
q.+ini 101/23, 15/12, 32/11, 34/18, 37/3, 38/4, 47/25, 51/8, 57/16, 57/9, 74/3, 77/11
q.+iniñ 94/6
q.+iñizda 81/9
q.+liri 98/4
q.+lirida 25/14, 25/16, 53/1
q.+lirini 29/26, 48/4, 61/6, 7/16, 7/7, 83/18
q.+umda 79/21
q.+umğa 10/6
q.+uñni 77/24
qolla- 【قوللا-】 : Desteklemek, yardım etmek.
q.-p 14/24, 46/16
q.-ydiğanlığını 104/13
q.-ydu 11/19, il/20
qollan- 【قوللان-】 : Kullanmak, istimal etmek.
q.-diñiz 8/7

- q.-misa** 105/11
- qollin-ip** 68/1
- qollaş** 【قوللاش】 : Destekleme, yardım etme.
- q.** 46/10, 46/11
- qollin-** 【قوللن-】 : Bk. **qollan-**.
- qollinil-** 【قوللنیل-】 : Desteklenmek.
- Tedbir qollinil-**: Tedbir alınmak.
- q.-di** 91/20
- qolluğ** 【قوللۇغ】 : Bk. **qolluq**.
- qolluq** 【قوللۇق】 : Elli. **Qolluq qil-**: Hizmet etmek.
- qolluğ+um** 22/8
- qoltuğ** 【قولتۇغ】 : Bk. **qoltuq**.
- qoltuq** 【قولتۇق】 : Koltuk.
- qoltuğ+idin** 84/8
- qoltuğ+iğa** 40/8
- qoltuqla-** 【قولتۇقلا-】 : Elini tutmak, yardım etmek.
- q.-p** 79/4
- qoltuqli-ğan** 26/3
- qoltuqli-** 【قولتۇقلى-】 : Bk. **qoltuqla-**.
- qomandanliq** 【قوماندانلىق】 : Kumandanlık.
- q.** 102/1
- qomdo** 【قومدو】 : Okluk torbası.
- q.** 13/24
- qomdu** 13/9
- qomdu** 【قومدۇ】 : Bk. **qomdo**.
- qomuş** 【قومۇش】 : Kamış.
- q.** 56/3, 61/13
- qon-** 【قون-】 : Konmak.
- q.-ğanda** 111/11
- qonçi** 【قونچى】 : Çizme koncu.
- q.+ğa** 14/7
- qop-** 【قوپ-】 : Kalkmak.
- q.-idu** 103/5, 104/15, 33/14, 47/7, 61/13, 61/14, 63/6, 66/12, 68/18, 68/18, 76/13, 78/5, 91/23
- q.-sila** 103/9
- q.-up** 100/20, 14/5, 29/16, 30/22, 31/12, 36/23, 52/4, 53/8, 57/16, 60/11, 65/9, 77/16, 80/22, 81/14, 83/8, 84/6
- qopuş-** 【قوپۇش-】 : Kalkmak.
- q.-idu** 31/12, 48/7
- qoralliniş** 【قوراللىنىش】 : Silahlanma.
- q.+i** 45/18
- qorq-** 【قورق-】 : Korkmak.
- q.-imen** 93/1, 96/8
- q.-isiz** 81/10
- q.-qinimizni** 42/23
- q.-ma** 93/4, 96/9
- q.-maymen** 81/16
- q.-up** 100/23
- qosaq** 【قوساق】 : Karın.
- q.** 10/7
- q.+qa** 38/25
- qoş** 【قوش】 : Çift, eş.
- q.** i2/13
- qoş-** 【قوش-】 : Koşmak, bağlamak,

- birleştirmek, eklemek,
toplamak, katmak.
q.-up 11/3
q.-uvetseñla 93/11
- qoşaq** 【قوشاق】 : Koşuk, şarkı.
q.+ni 110/11
- qoşaqçilik** 【قوشاقچىلىك】 : Koşuk
söyleme hâli.
q. 40/23
- qoş** 【قوش】 : Çift, eş.
q.+qa 21/18
- qoştur-** 【قوشتۇر-】 : Kavuşturmak, bir
araya getirmek, bağlamak.
q.-up 48/5
- qoşul-** 【قوشۇل-】 : Katılmak.
q.-idiken-de 45/20
q.-idu 69/11, 98/1
q.-sa 110/14, 49/1
q.-up 21/2, 42/18
- qoşuma** 【قوشۇما】 : Kaş, surat.
qoşumi+liri 29/20
qoşumi+lirini 30/20, 82/13
qoşumi+sini 70/7, 80/14
- qoşumi** 【قوشۇمى】 : Bk. **qoşuma**.
- qoşuq** 【قوشۇق】 : Kaşık.
q. 103/8, 27/14, 96/4
- qoy-** 【قوي-】 : Koymak, bırakmak.
q.-attim 35/16
q.-ayli 15/11
q.-di 98/15
q.-diñiz 72/23, 73/2, 73/4
- q.-dum** 80/12
q.-duq 79/14, 8/24
q.-ğan 19/23, 73/18
q.-ğanlar 78/15
q.-ğanliğı 78/12
q.-ğanniñ 78/14
q.-ğil 113/7
q.-ğili 17/8
q.-ğini 11/16
q.-idiken 71/15
q.-idu 15/20, 15/22, 15/23, 16/12,
16/7, 17/3, 17/7, 18/24, 20/14,
37/20, 38/5, 48/4, 52/1, 61/8,
8/23, 84/9, 92/16, 94/14,
98/24, 98/24
q.-mas idim 68/23
q.-masliq 74/1
q.-mayli 13/23
q.-misun 82/9
q.-sa 10/3, 16/21
q.-saq 14/12
q.-siçu 26/18
q.-sila 16/6, 35/12, 36/10
q.-sun 27/12
q.-up 13/16, 15/12, 32/12, 33/14,
34/18, 38/5, 51/19, 57/10, 61/13,
83/18, 83/9, 84/6, 85/4
q.-uvetse 37/7
- qoyğuçi** 【قويغۇچى】 : Koyan, bırakan,
yatıran.
q. 83/4
q.+larniñ 79/18

qoyul- 【قويۇل-】 : Koyulmak,
bırakılmak.

q.-ğan 108/12, 25/10, 25/11,
33/6, 5/11, 5/17, 5/18, 5/9

qoyuş 【قويۇش】 : Koyma, bırakma.

q. 48/15, 62/24, 70/16, 75/13,
79/15, 87/14

q.+i 17/13

q.+tin 48/19

qozğal- 【قوزغال-】 : 1. Hareketlenmek,
kıvıldamak. 2. Ayaklanmak,
isyan etmek.

q.-di 67/15

qozğil-idu 95/2, 35/1

qozğil-ip 18/23, 20/14

qozğil- 【قوزغل-】 : Bk. **qozğal-**.

quçaq 【قۇچاق】 : Kucak.

q. 78/4

quçaqla- 【قۇچاqla-】 : Kucaklamak.

q.-p 24/19, 67/16

qul 【قۇل】 : Kul, köle.

q.+dek 38/24

q.+i 44/14, 66/19, 78/24, 94/2

q.+lar 34/15

qulaq 【قۇلاق】 : Kulak. **Qulaq sal-**
Dinlemek.

q. 13/11, 66/19, 97/16

q.+ni 17/12, 17/12

quliğ+iğa 17/6, 17/8, 61/13, 95/5

quliğ+ini 17/11

quliğ 【قۇلىغ】 : Bk. **qulaq.**

qum 【قۇم】 : Kum.

q. 105/3, 105/4

qur 【قۇر】 : Satır.

q.+ini 85/15

Quran 【قۇران】 : Ar. Kuran.

Q.+ni 67/15

qurban 【قۇربان】 : Ar. Kurban.

q. 9/8

qurçmu-tömür 【قۇرچمۇ-تۆمۈر】 :

Çelik ve demir.

q. 106/5

quruluş 【قۇرۇلۇش】 : İnşaat.

q.+i 45/16

q.+ini 65/8, 67/17, 72/14

q.+liridin 62/15

q.+liriğa 62/8

q.+lirini 62/15

quruq 【قۇرۇق】 : Kuru.

q. 94/5, 99/8

quş 【قۇش】 : Kuş.

q. 36/18, 36/19

qutluq 【قۇتلۇق】 : Kutlu, uğurlu.

q. 110/1, 111/4, 7/17

qutquz- 【قۇتقۇز-】 : Kurtarmak.

q.-imen 93/4

q.-up 112/12

qutul- 【قۇتۇل-】 : Kurtulmak.

q.-up 84/10

quy- 【قۇي-】 : Dökmek, akıtmak,
boşaltmak.

q.-idu 16/3

quyma 【قۇيما】 : Dökme, döküm.

q. 50/17

quyaş 【قۇياش】 : Güneş.

q. 5/19

qündüz 【قۇندۇز】 : Gündüz.

q. 7/12

L

lay 【لاي】 : Far. Çamur, balçık.

l. 21/16

layihe 【لايهه】 : Ar. Proje.

l. 48/16

layihi+sini 48/8

layihi 【لايهي】 : Bk. **layihe**.

layiq 【لاييق】 : Ar. Layık, uygun.

l. 31/8, 45/18, 72/1, 76/20

lazim 【لازيم】 : Ar. Lazım, gerekli.

l. 107/2, 30/11, 30/14, 39/19,
40/2, 41/2, 41/20, 43/19, 45/23,
45/6, 58/19, 63/1, 67/21, 68/1,
68/18, 68/2, 69/6, 70/19,
70/20, 73/11, 73/15, 79/24,
83/3, 84/14, 85/1, 86/8, 87/20,
88/1, 88/8, 91/1, 91/14

l.+idi 46/9, 67/24

le'il 【لعل】 : Ar. Gece.

l.+dek 18/13

l.+i 18/16

len 【لن】 : Bk. **lep**.

lep 【لپ】 : 1. Dudak 2. Kıyı.

len+idin 107/14

leqem 【لهقهه】 : Ar. Lakap.

l. 19/23

l.+iken 8/6

lerzan 【لهرزان】 : 1. Titremek. 2. mec.

Soğuk.

l. 32/4

lerze 【لهرزه】 : Far. Titreme, titreyiş.

lerzi 【لهرزي】 : Bk. **lerze**.

lerzi+ge 68/10

leşker 【لهشكهر】 : Far. Asker, savaşçı.

l. 21/6

l.+lerniñ 48/14, 62/24

lev 【لهؤ】 : Far. 1. Dudak. 2. Kıyı.

lév+ige 39/17

lév+iñni 23/7

leviz 【لهؤز】 : Ar. Söz.

levz+iliri 75/12

levz+ilirini 68/22

levz 【لهؤز】 : Bk. **leviz**.

leyli 【لهيلي】 : bot. **Leyli gül**: Haşhaş.

l. 5/15

lezzet 【لهززت】 : Ar. Lezzet.

l. 113/15

lékin 【لېكىن】 : Ar. Lakin, fakat, ancak.

l. 105/12, 105/14, 105/7, 117/12,
30/4, 34/24, 38/25, 42/5, 46/8,
47/17, 47/21, 56/15, 58/12, 68/23,
68/24, 70/15, 82/19, 85/2, 85/20,
9/11, 9/14

lév 【لېؤ】 : Bk. **lev**.

ligen 【لېگهه】 : Far. Leğen.

- l.+de** 5/10
- liñşiq** 【لڭشيق】 : Kararsız.
- l.** 1/5
- liñşit-** 【لڭشيت-】 : Sallandırmak, oynatmak, kımıldatmak.
- l.-idu** 69/21
- Loqman Hékim** 【لوقمان هېکيم】 : Kişi adı.
- L.+niñ** 94/4
- lutf** 【لؤتف】 : Lütf.
- l.** 55/11, 55/15
- M**
- maaş** 【مائاش】 : Ar. Maaş.
- m.+ini** 62/10
- madamiki** 【مادامسكى】 : Mademki.
- m.** 56/22
- maharet** 【ماهارة】 : Ar. Maharet, ustalık, beceriklilik.
- m.** 114/11, 32/2, 85/17
- m.+ke** 12/3
- m.+liri** 86/6
- maharet+ini** 51/11
- maharetlik** 【ماهارةتلك】 : Ar. Uyg. Maharetli, becerikli.
- m.** 41/23
- maharit** 【ماهارةت】 : Bk. maharet.
- mahir** 【ماهر】 : Ar. Mahir, becerikli.
- m.** 52/2
- m.+lirini** 19/1
- mahiyet** 【ماهيهت】 : Ar. Mahiyet, asıl.
- m.+ini** 43/5
- makan** 【ماكان】 : Ar. Mekân, barınak, meskun yer, durulan yer.
- m.+da** 117/4
- m.+i** 114/21
- m.+ini** 115/1
- malal** 【مالال】 : 1. Ar. Engel, zahmet. 2. Engel.
- m.** 113/1
- maliye** 【ماليه】 : Ar. Maliye.
- m.** 2/10
- mana** 【مانا】 : İşte.
- m.** 107/5, 15/19, 20/1, 35/14, 38/9, 58/7, 69/7, 69/8, 70/16, 73/1, 88/21, 88/24, 92/23, 93/10
- mañ-** 【ماڭ-】 : 1. Yürümek, gitmek. 2. Hareket etmek, ilerlemek.
- m.-ğaç** 26/5
- m.-ğan** 23/6
- m.-idu** 102/8, 104/16, 13/10, 14/21, 15/6, 26/7, 27/15, 32/13, 59/1, 60/16, 60/17, 65/9, 66/2, 69/16, 7/17, 74/3, 79/5, 80/22, 83/15, 93/20, 94/16, 96/15
- méñ-ip** 107/3, 109/1, 29/16, 44/20, 47/7, 58/14, 60/10, 69/18, 78/3, 92/6, 97/17, 48/3
- maña** 【ماڭا】 : Bana.
- m.** 105/18, 19/20, 23/1, 23/2, 23/4, 26/7, 27/12, 31/11, 34/10, 38/6, 41/1, 43/10, 43/20, 45/12,

- 65/1, 7/13, 73/5, 81/6, 82/13,
82/15, 83/9, 86/13, 87/3
- maqul** 【ماقۇل】 : Ar. Olumlu, iyi,
geçerli, anlaşılmak, rıza
göstermek.
m. 52/10
- mara-** 【مارا-】 : Gizlice bakmak.
m.-ydu 57/5, 93/3
- Maralvéşi** 【مارالۋېشى】 : Yer adı.
M. 99/3
- masayirli-** 【ماسايرلى-】 : Süzgün
gözlerle bakmak.
m.-ğan 76/16
- matem** 【ماتەم】 : Ar. Matem, yas.
m. 118/17
- mavu** 【ماۋۇ】 : Bu, işte bu.
m. 15/17, 26/11, 27/11, 38/12,
38/9, 43/4, 95/18
- maxta-** 【ماختا-】 : Moğ. Övmek, takdir
etmek.
m.-p 20/16, 43/6
- maxtan-** 【ماختان-】 : Övünmek.
m.-simu 116/14
- maxtançaq** 【ماھتانچاق】 : Övüngen,
övüngenlik.
m.+ni 50/13
- may** 【ماي】 : Yağ.
m. 106/10
- mazar** 【مازار】 : Far. Mezar.
mazir+ini 75/4, 89/1
- mazir** 【مازير】 : Bk. mazar.
- mecbur** 【مەجبۇر】 : Ar. Mecbur,
zorunlu.
m. 95/11
- meclis** 【مەجلس】 : Ar. Meclis,
toplantı.
m.+te 107/12
- medet** 【مەدەت】 : Ar. Yardım.
m. 117/15, 94/4
- medetkar** 【مەدەتكار】 : Ar. Far.
Yardımcı.
m. 11/24, 117/5, 120/10
- mediniyet** 【مەدەنىيەت】 : Ar.
Medeniyyət.
m. 1/9
mediniyet+ini 10/20
- mediniyet** 【مەدەنىيەت】 : Bk.
mediniyet.
- medris** 【مەدرىس】 : Bk. medrese.
- medrise** 【مەدرىسە】 : Ar. Medrese.
m. 62/7, 65/14
medris+ke 75/13, 78/12, 78/14,
83/3, 87/13
medris+ni 102/16
medris+niñ 65/8, 67/17
medrisi+ke 79/15
medrisi+niñ 72/14
- medrisi** 【مەدرىسى】 : Bk. medrese.
- medris-maza** 【مەدرىس-مازا】 :
Medrese ve mezar.
m.+lar 45/16

- meğrur** 【مهغرۇر】 : Ar. Mağrur,
kibirli, övüngen.
m. 22/11, 77/3
- meğrurluq** 【مهغرۇرلۇق】 : Ar. Uyg.
Mağrurluk.
m. 76/23
- Mehemmet Buğra** 【مههممەت بۇغرا】
: Kişi adı.
M. 103/24
M.+lar 97/7
- mehkem** 【مههكهم】 : Ar. Sağlam,
dayanıklı.
m. 43/13, 58/5
- mehkime** 【مههكهمه】 : Ar. Mahkeme.
m. 62/19, 65/6, 66/21, 66/23,
67/5, 72/14
- mehkimi** 【مههكهمى】 : Bk. mehkime.
m.+liri 62/18
m.+si 71/18
- mehkum** 【مههككۇم】 : Ar. Mahkum,
tutsak, esir.
m. 103/4
- Mehmut Qeşqiri** 【مههمۇت قەشقىرى】 :
Kişi adı.
M. 85/5
- mehrem** 【مههرەم】 : Özel hizmetçi.
m. 80/21
m.+lerçe 23/12
mehrim+i 80/21
- mehrim** 【مههرىم】 : Bk. mehrem.
- mehsulat** 【مههسۇلات】 : Ar. Ürün.
- m.+i 62/2
- mehzur** 【مههزۇر】 : Sakınca. **Mehzur**
bol-: Ait olmak.
m. 55/5
- Mekit** 【مهكىت】 : Yer adı.
M. 99/3
- mekkar** 【مهككار】 : Ar. Hilekar,
kurnaz.
m. 44/11, 60/4
m.+iken 105/24
- mektep** 【مهكتەپ】 : Ar. Mektep, okul.
m. 89/13, 89/13
m.+iken 9/17
mektiv+imiz 10/22
- mektiv** 【مهكتىۋ】 : Bk. mektep.
- melamet** 【مهلامەت】 : Ar. Tekdir,
ayıplama, kötöleme.
m. 116/15
- melike** 【مهلىكە】 : Ar. Melike, kraliçe.
m. 1/2, 29/27, 30/2, 31/7
m.+mniñ 31/9
- melum** 【مهلۇم】 : Ar. Malum, belli.
melum bol-: Belli olmak,
anlaşılmaq.
m. 48/12, 62/7, 86/10, 88/3
- memuri** 【مهمۇرى】 : Ar. İdari.
m. 2/2, 40/2, 45/18
- memuriyet** 【مهمۇرىيەت】 : Ar.
Müdüriyet, yönetim kurulu.
m. 46/19
- men** 【مەن】 : Ben.

- m.** 100/16, 100/4, 101/18, 102/19, 102/19, 102/20, 102/21, 102/21, 103/3, 103/4, 103/7, 105/1, 105/10, 105/11, 105/14, 105/19, 105/22, 106/6, 106/8, 118/17, 12/2, 19/1, 19/16, 19/18, 19/20, 20/2, 21/16, 22/19, 26/11, 34/11, 34/16, 34/17, 34/19, 34/7, 35/14, 35/24, 35/4, 39/14, 42/8, 43/23, 55/8, 56/11, 58/20, 68/13, 72/1, 72/1, 72/1, 72/15, 72/20, 72/5, 73/5, 76/13, 78/16, 78/24, 8/15, 81/16, 83/11, 83/15, 86/10, 86/16, 87/9, 9/12, 91/23, 91/3, 92/17, 92/23, 93/13, 93/4, 93/4, 93/8, 94/19, 94/8, 95/17, 96/10, 99/6
- m.+de** 89/2, 93/10
- m.+din** 27/6, 93/6
- m.+idi** 49/3
- m.+la** 115/13
- m.+mu** 92/10
- mén+i** 105/17, 12/19, 12/22, 14/14, 20/7, 42/14, 43/5, 70/5, 9/7, 78/9, 86/6, 95/14
- mén+iñ** 10/6, 11/8, 15/18, 15/19, 28/6, 34/12, 79/21, 89/22, 9/10, 93/1, 95/13, 95/14
- mén+iñçe** 16/19, 21/15, 24/5, 86/9, 87/15
- mén+iñdek** 18/10
- mén+iñdin** 12/2, 12/15
- mena** 【مهنا】 : Bk. mene.
- mendürmen** 【مهندورمهن】 : İşte benim, buradayım.
m. 22/9
- mene** 【مهنه】 : Ar. Mana, anlam.
m. 85/12, 65/10
mena+da 94/15
- men'i** 【مهني】 : Ar. Yasak, men etmek, yasaklamak.
m. 40/23
m.+si 16/24
m.+sini 106/9, 22/16
- menilik** 【مهليلك】 : Ar. Uyg. Manalı, anlamlı.
m. 118/5, 57/9
- menisiz** 【مهنسيز】 : Ar. Uyg. Manasız, anlamsız.
m. 118/3
- menpeet** 【مهنيپهئەت】 : Ar. Menfaat.
m.+i 30/15
m.+ini 30/14
- menpeetçi** 【مهنيپهئەتچي】 : Çıkarıcı, menfaatçi.
m.+ni 30/17
- mensepxor** 【مهنسهپخور】 : Ar. Far. Makam düşkünü, mevki düşkünü.
m. 2/9
- mensit-** 【مهنسيت-】 : Saymak, itibar etmek.
m.-mey 34/1
- mentiq** 【مهنتيق】 : Ar. Mantık.

m.+ini 36/19
menzire 【مەنزىرە】 : Ar. Manzara, görüntü.
menziri+si 49/13
menziri 【مەنزىرى】 : Bk. **menzire**.
mepküre 【مەپكۈرە】 : Ar. Ülkü, fikir, mefkure.
m. 106/16
mepküri+liri i2/10
mepküre-keypiyat 【مەپكۈرە-كەيپىيات】 : Fikir ve nitelik.
m.+liri i2/16
mepküri 【مەپكۈرى】 : Bk. **mepküre**.
meptun 【مەپتۇن】 : Ar. Meftun, büyüü, hayran. **Meptun bol-**: Hayran olmak; büyülenmek.
m. 119/11, 7/11
meqbul 【مەقبۇل】 : Ar. Makbul, geçer, uygun, kabul edilebilir.
m. 7/14
meqset 【مەقسەت】 : Maksat, amaç, gaye.
meqsid+i 104/6, i1/5
meqsid+ide 103/14
meqsid+idin i2/21
meqsid 【مەقسىد】 : Bk. **meqset**.
merdane 【مەردانە】 : Far. Merdane.
m. 112/8
mergen 【مەرگەن】 : Atıcı, okçu, nişancı.
m. 16/13, 17/6

mergöl 【مەرغۇل】 : Ar. Mergul.
m. 112/15, 13/4, 13/6, 51/7
m.+da 13/4
m.+i 112/1, 115/6, 116/6, 117/7, 18/3, 33/4, 49/9, 5/4, 51/6, 54/4, 64/4
m.+idin 50/3
m.+iğa 110/8
m.+ini 12/12
m.+liri 111/12
merhemet 【مەرھەمەت】 : Ar. Merhamet, acıma. **Merhamet qil-**: Merhamet etmek; acımak.
m. 103/9, 14/18, 15/23, 29/15, 33/15, 51/14, 52/12, 53/15, 66/7, 7/20, 84/8
merhimit+i 81/15, 90/12
merhimit 【مەرھىمىت】 : Bk. **merhemet**.
meripet 【مەرىپەت】 : Kültür.
m. 87/17
meripetçi 【مەرىپەتچى】 : Kültürlü.
m. i1/18
meripetçilik 【مەرىپەتچىلىك】 : Batınlık.
m. i2/10, i2/3
merkiziy 【مەركىزىي】 : Ar. Uyg. Merkezî.
m. i1/4, i2/10
mert 【مەرت】 : Far. Mert.
m. 113/19, 51/4

- m.+ni** 50/14
- mertive** 【مەرتىۋە】 : Ar. Mertebe, derece, rütbe, basamak.
- mertivi+sige** 86/17, 86/24
- mertivi+sini** 66/10
- mertivi** 【مەرتىۋى】 : Bk. **mertive**.
- meşcit** 【مەسچىت】 : Ar. Mescit, küçük cami.
- m.** 62/8, 65/14
- meşcit-medris** 【مەسچىت-مەدرىس】 : Ar. Mescit ve medrese.
- m.** 62/15
- Mesih** 【مەسىھ】 : Kişi adı.
- M.** 18/16
- mesili** 【مەسىلى】 : Bk. **mesile**.
- mesile** 【مەسىلە】 : Ar. Mesele, sorun.
- m.** 44/9, 84/20
- mesili+de** 72/16
- mesili+lerni** 45/21
- mesili+ni** 67/24
- mesili+si** 105/7, 65/2, 82/3
- mesili+sige** 83/7
- mesili+sini** 73/14
- mesilen** 【مەسىلەن】 : Ar. Mesela, misal olarak.
- m.** 24/6, 58/6, 67/3, 67/7, 70/10, 70/24, 70/9, 85/5, 87/17
- mesili** 【مەسىلى】 : Bk. **mesile**.
- meslihet** 【مەسلىھەت】 : Ar. Şura, tavsiye, danışma.
- m.** 68/20
- meslihetçi** 【مەسلىھەتچى】 : Ar. Uyg. Danışman, tavsiye eden.
- m.** 70/15, 70/18, 79/1
- m.+si** 1/18, 40/4, 46/6, 68/14
- meslihetlişiş** 【مەسلىھەتلىشىش】 : Ar. Uyg. Danışma, istişare etme.
- m.+i** 67/24
- mes'ul** 【مەسئۇل】 : Ar. Mesul, sorumlu.
- m.** 48/8, 69/6, 72/1, 91/8
- mes'uliyetlik** 【مەسئۇلىيەتلىك】 : Ar. Uyg. Sorumlu, mesul.
- m.** 67/10
- meşede** 【مەشەدە】 : Burada.
- m.** 13/21, 14/16
- meşğul** 【مەشغۇل】 : Ar. Meşgul.
- m.** 11/7
- meşhur** 【مەشھۇر】 : Ar. Meşhur, ünlü.
- m.** 1/10, 86/12, il/5
- meşq** 【مەشق】 : Ar. Alıştırma, talim, idman, egzersiz.
- m.** 12/12
- meşrep** 【مەشرەپ】 : Uygur Makamı'nda dans edilen neşeli şarkı.
- m.** 111/12, 118/9
- m.+ke** 111/1, 117/8
- m.+ni** 110/7
- m.+te** 120/11
- meşrep-xor** 【مەشرەپ-خور】 : Meşrep ve şarkı.

- m. 117/9, 119/17
- mexluq** 【مەخلۇق】 : Ar. Mahluk.
- m. 118/4, 44/5, 73/16
- m.+lar** 20/9, 43/24
- Mexmut** 【مەخمۇت】 : Kişi adı.
- M. 100/7, 98/25
- Mexmut Otunçi** 【مەخمۇت ئوتۇنچى】 :
- Kişi adı.
- M. 14/14, 14/14, 14/18, 14/21, 14/22, 14/6, 14/9, 15/16, 15/5, 2/18, 20/24, 24/14, 98/16, 99/2, 23/14
- M.+ni** 98/22
- M.+niñ** 5/6, 98/19
- mexpiy** 【مەخپىي】 : Ar. Gizli, saklı.
- m. 43/18
- mexsus** 【مەخسۇس】 : Ar. Mahsus, özel.
- m. 13/13, 2/14, 29/9
- mey** 【مەي】 : Far. Mey, içki.
- m. 106/13, 107/12, 107/14, 50/17
- m.+i** 107/11
- m.+in** 13/3
- m.+ni** 13/2
- méy+idin** 55/15, 57/7, 57/7, 57/7
- meydan** 【مەيدان】 : Ar. Meydan, alan.
- m. 31/20
- m.+ğa** 88/5
- m.+i** 1/5
- meyde** 【مەيدە】 : Ar. Göğüs.
- meydi+sidin** 96/14
- meydi+sige** 15/12, 32/11, 38/4, 48/4, 83/18
- meydi+sini** 90/5
- meydi** 【مەيدى】 : Bk. **meyde**.
- meyli** 【مەيلى】 : Ar. Uyg. Olsun, olur, peki, kabul, hoş.
- m. 112/9, 13/22, 17/23, 36/20, 52/12, 55/8, 55/8, 57/3, 70/14, 8/4, 81/17, 88/5, 89/21
- meyüs** 【مەيۈس】 : Ar. Yeis, umutsuzluk, meyus.
- m. 112/14
- meyxana** 【مەيخانا】 : Far. Meyhane.
- meyxani+niñ** 107/13
- meyxani** 【مەيخانى】 : Bk. **meyxana**.
- mezglil** 【مەزگىل】 : Ar. Zaman, an.
- m. 73/8
- m.+din** 105/15
- m.+i** 5/3
- mezmun** 【مەزمۇن】 : Ar. Konu, anlam, mana.
- m. 55/8, i2/20, i2/21
- m.+ğa** 58/6
- m.+i** 48/9, 56/21, 58/7, 84/19
- m.+liri** i2/17
- mezmüt** 【مەزمۇت】 : Ar. Sağlam, berk, dayanıklı.
- m. 116/4, 14/8, 38/17
- mezze** 【مەززە】 : Far. Lezzet, tat.
- Mezze qil-**: Zevklenmek.
- m. 110/14

mégiz 【مېغز】 : Far. 1. Çekirdek 2.

Esas, öz, ruh.

m.+i 77/6, 9/5

m.+in 110/6

m.+ini 82/21

méhman 【مېھمان】 : Far. Konuk,
misafir.

m.+lar 15/11, 108/21

m.+largá 14/9, 15/10

m.+larni 15/24, 16/5

méhr 【مېھر】 : Bk. méhir.

méhir 【مېھیر】 : 1. Sevgi. 2. Dostluk.

3. Merhamet, acıma.

méhr+i 113/12

méhrivan 【مېھریۋان】 : Far. Sevecen.

m. 112/3, 119/19

m.+i 22/3

mén 【مېن】 : Bk. men.

méñ- 【مېڭ-】 : Bk. mañ-.

méñiş-turuş 【مېڭىش-تۇرۇش】 :

Yürüme ve kalkma.

m.+liridin 26/20

m.+qa 14/1

micez 【مىجەز】 : Ar. 1. Mecaz,
karakter. 2. Keyif, sıhhat,
sağlık.

m.+im 90/6, 91/24

mici- 【مىجى-】 : Ezmek, mıncıklamak.

m.-ğandek 83/13

m.-p 28/15, 83/12

midirliş- 【مىدىرلىش-】 : Kımıldamak,
hareketlenmek.

m.-idu 102/20

millet 【مىللت】 : Ar. Millet, ulus.

m. 88/9

m.+ler 121/4, 121/6

m.+lerniñ 88/4

millit+imizniñ 86/24

milli 【مىللى】 : Milli, ulusal.

m. 53/7, 57/20, 59/8

millit 【مىللت】 : Bk. millet.

minivél- 【مىنىۋېل-】 : Binmek.

m.-ip 21/13

miñ 【مىڭ】 : Bin.

m. 18/12, 31/24, 61/20, 61/20,
61/21

m.+larçe 87/3, 115/17

Mirza Ababekr 【مىرزا ئابابەكر】 : Kişi
adı.

M.+ini 21/4

Mirza Éli 【مىرزا ئېلى】 : Kişi adı.

M. 100/12, 100/16, 100/23,
101/19, 101/21, 102/10, 102/11,
102/19, 102/2, 102/4, 102/9,
103/12, 103/3, 104/4, 105/6,
27/17, 27/21, 28/13, 28/16, 28/19,
28/2, 29/5, 30/15, 30/24, 30/8,
40/12, 40/6, 45/18, 46/10, 75/10,
75/12, 75/16, 76/13, 76/14, 76/23,
76/3, 76/6, 76/9, 77/20, 77/20,
77/22, 77/3, 77/6, 78/12, 78/15,

78/17, 78/20, 78/24, 78/4, 78/9,
79/11, 79/15, 79/20, 79/22, 79/7,
80/14, 80/3, 81/17, 81/23, 82/10,
82/19, 82/23, 82/3, 82/7,
83/16, 83/18, 83/6, 98/7,
101/24

M.+ge 102/11, 102/2, 60/9,
80/10, 82/14, 83/17

M.+ğa 78/8, 98/8

M.+ni 104/14, 46/16, 71/15, 71/3

M.+niñ 103/5, 3/9, 45/1,
46/13, 73/14, 73/21, 75/10, 76/19,
76/21, 76/24, 77/11, 77/13, 80/21,
81/3, 83/9, 97/11

Mirza Éli Tağay 【مرزا ئېلى تاغاي】 :

Kişi adı.

M. 2/2, 27/8, 39/23, 40/2, 44/12,
60/3, 70/24, 75/5, 81/8

M.+ni 68/17

Mirza Heyder 【مرزا هەيدەر】 : Kişi
adı.

M. 1/7, 103/22, 104/17, 104/18,
104/19, 104/23, 105/2, 105/9,
106/14, 107/16, 108/22, 109/4,
29/5, 30/11, 30/13, 41/22, 41/8,
41/9, 42/10, 42/24, 43/10, 44/11,
45/1, 46/13, 48/7, 50/1, 51/22,
53/11, 60/7, 60/8, 61/2, 65/12,
67/19, 67/5, 68/2, 68/24, 69/1,
71/23, 71/24, 71/6, 72/18, 72/20,
72/4, 72/9, 73/10, 73/13, 73/5

M.+din 70/2

M.+ge 42/10

M.+ni 68/11, 68/15, 71/14, 71/17

M.+nimu 70/10

M.+niñ 109/8, 64/17, 67/12,
67/22

mis 【مسس】 : Far. Bakır.

m. 106/7, 76/22

misikin 【مسكين】 : Ar. Misikin.

m.+ge 56/6

misra 【مسرا】 : Ar. Mısra.

m.+sini 47/19

Mişa 【مششا】 : Yer adı.

M. 108/6

mive 【مىۋە】 : Far. Meyve.

m. 108/14, 13/16, 16/4, 49/12,
8/15

mivi+ler 108/10, 25/15

mivi+si 107/5

mivi 【مىۋى】 : Bk. mive.

mixla- 【مىخلا-】 : Çivilemek, çivi
çakmak.

m.-p 17/13, 17/7, 17/8

moherrem 【موھەررەم】 : Ar. Ay
takviminin birinci ayı, aşure
ayı.

m. 104/11

molla 【موللا】 : Far. 1. Molla. 2.
Bilgin, hoca.

molli+lar 108/13

molli+larni 39/4

molli 【موللى】 : Bk. molla.

- momay** 【موماي】 : Anne, anneeane, yaşlı kadın.
m.+niñ 120/12
- mök-** 【مۆك-】 : Gizlenmek, saklanmak.
m.-ken 105/4
m.-üp 27/19, 28/9, 57/5
- mölçerli-** 【مۆلچەرلى-】 : 1. Tasarlamak.
2. Nişan almak.
m.-yelmigen ikenmen 105/13
- mu** 【مۇ】 : Da, de, bile.
m. 86/7
- muamile** 【مۇئامىلە】 : Ar. Muamele, ilişki, temas, davranış.
m. 60/9
- mubarek** 【مۇبارەك】 : Ar. Mübarek.
Mubarek bolsun!: Mübarek olsun! Kutlu olsun!
m. 29/27
- mudapie** 【مۇداپىئە】 : Ar. Müdafaa savunma.
m.+si 45/13
- muddil** 【مۇددىل】 : Maksat.
m+si 30/13, 30/13
m.+sini 110/12
m.+ siğa 30/10
- muellim** 【مۇئەللىم】 : Ar. Öğretmen, hoca.
m.+i 1/11
- muğenni** 【مۇغەننى】 : Ar. Çalgıcı, müzisyen.
m. 52/5, il/6
m.+ler 49/3, 111/14
- muhakime** 【مۇھاكىمە】 : Ar. Muhakeme, görüşme.
Muhakime qil-: Görüşmek, incelemek.
m. 45/21
- muhapizet** 【مۇھاپىزەت】 : Ar. Muhafaza, koruma, himaye, esirgeme.
m. 103/20, 2/8
m.+ni 84/15, 91/5
- muhapizetçi** 【مۇھاپىزەتچى】 : Ar. Uyg. Muhafız.
m.+ler 91/4
m.+liri 3/6, 3/7, 3/9
m.+si 2/14
- muhebbet** 【مۇھەببەت】 : Ar. Muhabbet, sevgi, sevme.
m. 113/12, 58/7, 86/22, 9/15
m.+ni 115/16
- muhim** 【مۇھىم】 : Önemli, mühim.
m. 24/8, 58/17, 67/5, 8/5, i2/15
m.+i 24/8, 41/6, 9/12
- mulahize** 【مۇلاھىزە】 : Ar. Mülahaza.
m. 87/23
- mulayim** 【مۇلايىم】 : Ar. Mülâyim, müşfik, şefkatli, sevecen, latif, okşayıcı, yumuşak.
m. 60/8

- mulayimlik** 【مۇلايىملىق】 : Ar. Uyg.
Müşfiklik, şefkatlilik,
sevecenlik, latiflik, okşayıcılık,
yumuşaklık.
m. 57/6
- muldurle-** 【مۇلدۇرلە-】 : İltica ile
bakmak.
m.-p 16/20
- munapiq** 【مۇناپىق】 : Ar. Münafik.
m. 102/12, 19/17, 19/19
m.+lar 19/19
- munapiqliq** 【مۇناپىقلىق】 : Ar. Uyg.
Münafıklık.
m. 44/19
- munaqi** 【مۇناقى】 : Ar. Bir tür üzüm.
m. 5/7
- munasip** 【مۇناسىپ】 : Münasip,
uygun.
m. 62/9
- munasivet** 【مۇناسىۋەت】 : Ar.
Münasebet, alaka, ilişki.
munasivit+i 30/15, i2/9
- munasivetlik** 【مۇناسىۋەتلىك】 :
Münasebetli, alakalı, ilişkili.
m. 72/16
- munasivit** 【مۇناسىۋەت】 : Bk.
munasivet.
- mundaq** 【مۇنداق】 : Böyle.
m. 37/13, 85/9, 88/24, 89/6,
90/24
- munu** 【مۇنۇ】 : İşte bu.
m. 56/4
- muñlan-** 【مۇڭلان-】 : Hüzünlenmek,
duygulanmak, kederlenmek.
muñlin-ip 33/13, 84/5
- muñlin-** 【مۇڭلىن-】 : Bk. **muñlan-**.
- muñluq** 【مۇڭلۇق】 : Hüzünlü, duygulu,
kederli.
m. 110/8, 33/9, 65/22, 77/18
- muqam** 【مۇقام】 : Ar. Motif, hava,
makam.
m. 109/11, 109/16, 109/17, 109/19,
11/24, 110/1, 111/4, 111/6, 114/15,
116/3, 119/6, 17/23, 18/19, 41/12,
41/15, 41/20, 41/4, 51/23, 57/22,
58/20, 58/9, 67/7, 76/5, 78/20,
83/2, 87/18, 87/23, 87/24, 87/6,
i1/16, i2/17, i2/9
m.+din 111/17
m.+ğa 119/13, 88/6
m.+i 5/4, 54/4, 6/1
m.+idin 109/14
m.+iğa 111/8, 88/3
m.+imni 109/25
m.+iniñ 109/23, 12/4, 51/17,
52/16, 52/9, 88/7
m.+lar 110/2
m.+larmu 80/20, 84/10
m.+larniñ 88/8
m.+lirimu 88/4
m.+lirini 10/24
m.+ni 109/22, 118/16, 19/3, 24/8,
38/17, 39/17, 40/17, 41/17, 44/18,

- 46/1, 48/22, 57/19, 58/16, 74/1,
87/21, 90/22, il/10, i2/19
m.+niñ 109/21, 119/2, 18/2, 18/3,
19/1, 57/24, 58/13, 58/19, 58/4,
58/7, 84/12, 88/1
- muqamçi** 【مۇقامچى】 : Makam
söyleyici, makam ustası.
m. 1/10, 1/11, 57/15, 57/17
- muqamçiliq** 【مۇقامچىلىق】 :
Makamcılık.
m. 31/1, 39/24
- muqava** 【مۇقاۋا】 : Ar. Ciltleme, cilt
kapağı.
muqavi+liğiniñ 121/10, 121/9
- muqavi** 【مۇقاۋى】 : Bk **muqava**.
- muqeddem** 【مۇقەددەم】 : Ar.
Mukaddem, daha önce.
m.+dur 107/12
- muqeddes** 【مۇقەددەس】 : Ar.
Mukaddes, kutsal, kutlu.
m. 66/17
- murekkep** 【مۇرەككەپ】 : Ar.
Mürekkap, karmaşık.
m. 41/5
- musabiqe** 【مۇسابىقە】 : Ar. Müsabaka.
m. 8/11
- mustebit** 【مۇستەبىت】 : Ar. Müstebit.
m. 99/23
m.+herge 98/9
- mustebitlik** 【مۇستەبىتلىك】 : Ar.
Müstebitlik, zorbalık.
- m.** il/14
- mustezat** 【مۇستەزات】 : Müstezat.
m. 33/4
m.+iğa 33/8
- Musulman** 【مۇسۇلمان】 : Ar.
Müslüman.
M. 68/6
M.+lar 66/17
- muşt** 【مۇشت】 : Far. Yumruk.
m.+lirini 28/9
- muştla-** 【مۇشتلا-】 : Far. Uyg.
Yumruklamak.
m.-ydu 92/7
- muşu** 【مۇشۇ】 : İşte bu.
m. 101/10, 11/6, 14/15, 15/2, 17/17,
27/1, 65/10, 72/1, 79/13, 91/9,
94/18
- muşundaq** 【مۇشۇنداق】 : İşte şöyle,
böyle.
m. 14/25, 69/8, 70/16, 8/19
- muteessip** 【مۇتەەسسەب】 : Bağnaz.
m. 2/1, 3/3, 3/4
- muttehem** 【مۇتتەھەم】 : Ar. Alçak
herif, namussuz.
m. 101/11, 101/14
- mutepekkur** 【مۇتەپەككۇر】 : Ar.
Mütefekkir, düşünür.
m. 85/1, 85/2, 85/8, il/6
- muvapıq** 【مۇۋاپىق】 : Ar. Muvafık,
uygun, münasip.
m. 42/5

- muveqqet** 【مۇۋەققەت】 : Ar. Muvakkat, geçici.
m. 2/3, 103/12
- muzakire** 【مۇزاكىرە】 : Ar. Müzakere, görüşme. **Müzakire qil-**: Müzakere etmek.
m. 100/6
- muzika** 【مۇزىكا】 : Rus. Müzik.
m. 18/24, 25/19, 25/8, 28/17, 28/21, 28/24, 29/13, 31/15, 31/22, 32/1, 32/14, 32/3, 32/7, 5/5, 6/1, i2/17, i2/19, i2/9
muziki+ğa 51/8, il/19
muziki+si 75/9, 97/4
- muzikaşunasliq** 【مۇزىكاşۇناسلىق】 : Müzik uzmanı, müzisyenlik.
ş. i2/17
- muziki** 【مۇزىكى】 : Bk. **muzika**.
- muzikiçi** 【مۇزىكىچی】 : Rus. Uyg. Çalgıcı, müzisyen.
m.+larğa 29/12
- mümkün** 【مۇمكىن】 : Ar. Mümkün.
m. 16/18, 17/13, 17/19, 23/24, 24/2, 24/2, 34/4, 39/18, 49/1, 82/16, 91/12, 96/7
m.+ki 67/4
m.+mu 73/1
- müñgüz** 【مۇڭگۈز】 : Boynuz.
m. 21/19, 21/20
- müre** 【مۈرە】 : Omuz.
müri+sige 57/9
- müri** 【مۈرى】 : Bk. **müre**.
N
- na** 【نا】 : Farsçadan girmiş ön ek.
n. 22/3
- naçar** 【ناچار】 : Kötü, zayıf, iyi değil.
n.+raq 90/6
- nadan** 【نادان】 : Far. Cahil, bilgisiz.
n. 36/15
- nagula** 【ناگۇلا】 : Uygur On İki Makamı'nın iç bölümünün adı.
n. 76/20
- nagula-ğem** 【ناگۇلا-غەم】 : Nagula ve keder.
n.+kin 111/9
- nağra** 【ناغرا】 : Ar. Davul.
n. 108/18, 25/8
- nağra-sunay** 【ناغرا-سۇناي】 : Davul ve zurna.
n. 108/5, 120/15, 28/16
- nahayet** 【ناھايەت】 : Bk. **nahayiti**.
- nahayiti** 【ناھايىتى】 : Pek, aşırı, çok.
n. 19/4, 23/10, 23/16, 24/8, 79/17
nahayet 19/2
- nale** 【نالە】 : Far. Feryat, çığlık. **Nale qil-**: Feryat etmek.
n. 43/3
nali+ler 23/8
- nali** 【نالی】 : Bk. **nale**.
- nam** 【نام】 : Far. Nam, ad, isim.
n. 19/19, 99/21
n.+i 110/1, 18/22, 19/24, 40/22

- n.+iñ 114/3
- namaz** 【ناماز】 : Far. Namaz.
- namiz+ida** 65/17
- namelüm** 【نامه لوم】 : Far. Ar. Belirsiz.
- n. 80/19
- namert-qorqunçaq** 【نامه رت-قورقۇنچاق】 :
- Namert ve korkak.
- n.+ni 50/14
- nami-nesep** 【نامى-نەسەپ】 : Nam ve nesep.
- n.+lirini 19/14
- namiz** 【نامىز】 : Bk. **namaz**.
- namliq** 【ناملىق】 : Far. Uyg. Namlı, adlı.
- n. 86/12
- nan** 【نان】 : Far. Ekmek.
- n. 113/2
- n.+lar 108/10
- narazi** 【نارازى】 : Hoşnutsuz, memnun olmayan.
- n. 35/4, 66/16, 67/13
- naraziliq** 【نارازىلىق】 : Far. Ar. Uyg. Hoşnutsuzluk, itiraz.
- n. 97/15
- natava** 【ناتاۋا】 : Far. Nâtüvan, güçsüz, zayıf.
- n.+din 22/10
- nava** 【ناۋا】 : 1. Far. Melodi, ahenk. 2. Sabah vaktinde icra edilen Uygur Makam adlarından biri.
- n. 49/9, 50/3, 51/17, 52/15, 52/9, 53/20, 54/4, 64/4
- n.+niñ 110/13, 50/3, 51/20, 53/16
- Navayi** 【ناۋايى】 : Kişi adı.
- N. 49/3
- N.+niñ 49/2
- N.+niñmu 37/10
- naxşa** 【ناخشا】 : Şarkı. **Naxşa éyt-**: Şarkı söylemek.
- n. 11/21, 114/14, 116/7, 12/14, 25/15, 36/2, 52/16, 53/5, 53/8, i2/12, i2/20
- naxşi+da** 13/4
- naxşi+larni** 78/13
- naxşi+lirini** 13/18, 53/4
- naxşa-xor** 【ناخشا-خور】 : Şarkıcı.
- n. 111/3
- naxşi** 【ناخشى】 : Bk. **naxşa**.
- naxşiçi** 【ناخشىچى】 : Far. Uyg. Şarkıcı.
- n. 1/13
- n.+lar 3/13, 49/15
- nazaret** 【نازارەت】 : Ar. Nezaret.
- n. 62/21, 65/5
- nazlan-** 【نازلان-】 : Far. Uyg. Nazlanmak.
- nazlin-ip** 26/7
- nazlin-** 【نازلن-】 : Bk. **nazlan-**.
- nazliq** 【نازلىق】 : Far. Uyg. Nazlı.
- n. 83/17
- ne** 【نە】 : Ne.
- n. 114/17, 120/4, 55/17

neççe 【نهچچه】 : Kaç?

n. 22/6

nede 【نهده】 : Nerde?

n. 71/5, 99/11

nefis 【نهفیس】 : Bk. nefise.

nefise 【نهفیسه】 : Ar. tar. Sanayi

nefise: Güzel sanatlar.

n. 10/20

n.+ni 102/14

n.+sini 78/18

nefis+ni 75/16

Nefisi I 【نهفسی】 : Kişi adı.

N. 111/16, 112/14, 116/4, 48/21,

56/7, 6/16, 8/5, 86/5, 8/9

N.+ge 55/4, 57/23

N.+mizni 87/12

N.+niñ 57/24

nefisi II 【نهفسی】 : Bk. nefise.

nege 【نهگه】 : Nereye?

n. 105/16, 39/10, 39/9, 71/21

neğme 【نهغمه】 : Ar. Müzik, nağme,

ezgi.

n. 109/23, 110/3, 111/12, 114/16,

13/1, 13/11, 13/14, 13/17, 13/5,

15/9, 43/10, 48/24, 49/16, 49/9,

53/3, 57/22

neğmi+ge 12/6, 43/9

neğmi+liriniñ 52/2

neğmi+ni 17/22

neğmi+sidin 18/1

neğmi+sini 12/9, 52/21

neğmi+siniñ 54/4

neğme-nava 【نهغمه-ناؤا】 : Ar. Far.

Müzik ve ahenk; müzik ve melodi.

n. 119/8, 67/7

n.+lar 65/15

neğmi 【نهغمی】 : Bk. neğme.

neğmiçi 【نهغمچی】 : Ar. Uyg. Çalgıcı, müzisyen.

n. 17/18

neper 【نهپهر】 : Far. Nefer.

n. 27/10, 29/21, 3/10, 3/11, 3/12,

3/13, 3/15, 3/16, 3/17, 3/6, 3/7,

3/8, 3/9, 53/1, 53/18, 53/19,

76/18, 80/24, 98/17

nepes 【نهپهس】 : Ar. Nefes.

n. 37/6, 47/11

nepis 【نهپیس】 : Ar. Nefis, güzel.

n. 31/23, 53/25

nepise 【نهپیسه】 : Ar. tar. Sanayi

nepise: Güzel sanat.

n. 24/7

Nepisi 【نهپسی】 : Kişi adı.

N. 120/9

N.+si 41/1, 41/17

nepislig 【نهپسلیگ】 : Bk. nepislik.

nepislik 【نهپسلیک】 : Ar. Uyg.

Nefislik, zariflik.

nepislig+i 57/24

nepret 【نهپرهت】 : Ar. Nefret.

n. 58/8

- neqiş** 【نه قش】 : Ar. Nakış.
n.+ler 59/8
- neqişliq** 【نه قشلىق】 : Ar. Uyg.
Nakışlı.
n. 108/10
- nerse** 【نه رسه】 : Nesne, şey.
n. 37/10, 56/16, 80/16, 88/3, 9/1,
9/11, 95/19
n.+m 8/2
nersi+din 95/22
nersi+ler 105/3
- nersi** 【نه رسي】 : Bk. nerse.
- nesep** 【نه سهپ】 : Ar. Nesep, soy.
n.+tin 19/20
- nesil** 【نه سيل】 : Ar. Nesil.
nesl+ini 39/11
- nesl** 【نه سيل】 : Bk. nesil.
- neşpüt** 【نه شپوت】 : Far. Armutun bir türü.
n. 5/12
n.+lar 5/10
- neşr** 【نه شر】 : Ar. Yayın, baskı, yayım.
n. 121/4, 121/7, 87/2, 87/4
- neşriyat** 【نه شريات】 : Ar. Neşriyat, yayın.
n.+i 121/4
- netice** 【نه تيجہ】 : Ar. Netice, sonuç.
netici+si 87/21, 87/22
netici+sini 109/20
- netici** 【نه تيجي】 : Bk. netice.
- nevker** 【نه وکەر】 : Asker.
n.+liri 90/12
- neyli-** 【نه يلى】 : Neylemek.
n.-sun 18/11
- neyze** 【نه يزه】 : Far. Mızrak.
n. 97/8
- nezer** 【نه زەر】 : Ar. Nazar, bakış.
n.+de 61/17
n.+din 45/21
nezir+i 23/14
nezir+iñizde 78/22
- nezir** 【نه زير】 : Bk. nezer.
- népiz** 【نه پيز】 : Ar. Zarif, narin, ince.
n. 25/17, 29/17, 29/4, 80/23
- nigar** 【نه گار】 : Far. Güzel, dilber, sevgili.
n.+im 12/15, 12/23
- nime** 【نه مہ】 : 1. Ne. 2. Şey, eşya, nesne.
n. 100/11, 102/11, 16/17, 16/21,
21/23, 23/22, 24/1, 27/2, 35/18,
51/16, 65/1, 67/17, 78/11, 79/11,
79/7, 79/9, 81/7, 88/14, 88/17,
89/12, 89/14, 92/11, 93/15, 93/6,
93/7, 95/11, 95/18, 95/24, 95/7,
96/3
nimi+din 81/10
nimi+gidu 54/17
nimi+lerdin 34/12
nimi+lerni 14/4
nimi+mu 36/20
nimi+ni 83/13, 87/14, 98/12

- nimi+nidu** 93/2
nimi+si 57/13
nimi 【نمی】 : Bk. nime.
nimişki 【نمیشکی】 : Bk. nimişqa.
nimişqa 【نمیشقا】 : Neden, niçin.
n. 10/1, 102/15, 21/14
nimişki+mu 89/16
niqap 【نقاپ】 : Ar. Maske.
niqav+ini 73/20
niqav 【نقاول】 : Bk. niqap.
nisbet 【نسبەت】 : Ar. Nispet, oran.
n.+te 48/12
nisp 【نسپ】 : Ar. Nısıf, yarım,
buçuk, yarı.
n.+i i2/6
nişan 【نیشان】 : Far. Nişan, alamet. 2.
Hedef.
n. 18/13
n.+durki 18/14
n.+ni 16/14
niyaz 【نیاز】 : Far. Yalvarma,
yakarma.
n. 89/23
niyet 【نیەت】 : Ar. Niyet.
n. 2/4, 40/7, 75/2
n.+ler 70/24
niyit+i 106/18, 68/3, 84/14
niyit+ini 105/13
niyetlik 【نیەتلىك】 : Ar. Niyetli.
n.+tin 100/15
niyit 【نییت】 : Bk. niyet.
- Nizami** 【نزامی】 : Kişi adı.
N. 84/22
noça 【نوچا】 : Cesur.
noçi+niñ 43/5
noçi 【نوچی】 : Bk. noça.
nopus 【نوپۇس】 : Ar. Nüfus.
nopuz+i 40/4
nopuz 【نوپۇز】 : Bk. nopus.
noqu- 【نوقۇ-】 : Dürtmek.
n.-p 15/22
n.-ydu 16/8
növet 【نۆۋەت】 : Ar. Nöbet, sıra, kez,
defa.
n. 105/9
nuqta 【نۇقتا】 : Ar. Nokta.
n. i2/10
nuqtiyi 【نۇقتىيى】 : Nuktiyi nezer:
Aç1, bakış açısı.
n. 45/21
nur 【نۇر】 : Ar. Nur, ışık.
n.+ini 6/1
nurgun 【نۇرغۇن】 : Çok.
n. 97/15
nusxe 【نۇسخە】 : Uygur On İki
Makamı'nda yer alan Büyük
Nağme'nin kısımlarından biri.
n. 84/4
nusxi+si 110/11
nusxi+sini 64/12, 87/5
nusxi+siniñ 49/9

nusxe-xor 【نۇسخە-خور】 : Nushe ve şarkı.

n. 112/2

nusxi 【نۇسخى】 : Bk. nusxe.

O

obdan 【ئوبدان】 : Far. İyi.

o. 106/14, 50/16, 55/9, 73/15, 8/15

o.+çaqni 50/16

obraz 【ئوبراز】 : Rus. Suret, kılık, tasvir, tip.

o.+ini il/7

oçuq 【ئوچۇق】 : Açık.

o. 39/21, 58/12, 65/11, 67/18, 81/5, 98/11

o.+tin 67/18

oğa 【ئوغا】 : Zehir, ağı.

o. 20/20

oğl 【ئوغل】 : Bk. oğul.

oğlan 【ئوغلان】 : Oğlan, oğul.

o.+din 115/16

oğlaq 【ئوغلاق】 : Oğlak, keçi yavrusu.

o.+liri 16/22, 43/3

oğri 【ئوغرى】 : Hırsız.

o. 101/11

oğul 【ئوغۇل】 : Oğul. **Oğul tap-**: Oğul doğurmak.

o. 35/15, 35/15

oğl+i i2/8

oğl+um 10/11, 22/15

oh 【ئوھ】 : ün! Oh!

o. 36/4

ol 【ئول】 : O.

o. 112/3, 22/9

oltur- 【ئولتۇر-】 : Oturmak.

o.-ayli 15/23, 16/1, 41/12, 66/15, 66/7, 68/20, 69/12, 7/20

o.-ğan 108/12, 24/12, 77/21, 97/6

o.-ğanda 84/5

o.-ğanlar 22/13

o.-idu 13/14, 21/22, 29/10, 33/17, 33/7, 34/21, 55/10, 60/23, 60/26,

61/3, 61/4, 75/11, 90/14, 97/10, 97/18, 98/25, 98/6

o.-maydu 68/21

o.-saq 46/18

o.-sila 33/15, 84/8, 88/17, 92/8, 93/23

o.-up 14/4, 50/2, 52/15, 53/3, 54/15, 56/3, 64/6, 69/17, 76/15, 81/3, 92/16

olturguz- 【ئولتۇرغۇز-】 : Oturtmak.

o.-idu 60/22, 92/8

o.-up 52/1

olturiş- 【ئولتۇرىش-】 : Bk. olturuş-.

olturuş 【ئولتۇرۇش】 : Oturuş, oturum.

o.+iğa 51/19

o.+imiz 109/12

o.+qa 38/1, 44/24, 98/5

olturuş- 【ئولتۇرۇش-】 : Karşılıklı veya birlikte oturmak.

- o.-idu** 109/10, 109/9, 16/1, 29/25, 38/2, 41/13, 60/24, 66/15, 66/8, 7/21, 84/8
- olturiş-idu** 29/10, 31/14
- omumen** 【ئومۇمەن】 : Ar. Genelde, genellikle.
o. il/18
- on** 【ئون】 : On.
o. 109/17, 109/18, 111/6, 17/5, 21/3, 87/23, 93/1, 95/13, 98/17, il/9
o.+ni 17/4
- ondin** 【ئوندىن】 : Ondan.
o. 29/1, 43/9
- oñ** 【ئوڭ】 : Sağ.
o. 108/9, 25/12, 25/16, 27/18, 28/19, 28/24, 32/11, 37/3, 49/11, 49/17, 60/10, 60/26, 74/4
- oñaysizlan-** 【ئوڭايسىزلان-】 : Zor duruma düşürülmek.
oñaysizlin-idu 20/15, 21/17
oñaysizlin-ip 21/23, 24/1
- oñaysizlin-** 【ئوڭايسىزلين-】 : Bk.
oñaysizlan-
- oqu-** 【ئوقۇ-】 : Okumak, tahsil görmek.
o.-di 38/12
o.-ğanda 65/17
o.-ñ 103/10, 61/12
o.-p 105/22, 29/23, 55/8, 56/2, 56/21, 56/4, 88/24
- o.-ydu** 105/22, 105/23, 107/10, 22/13, 34/23, 37/18, 38/13, 38/22, 47/14, 47/9, 49/2, 54/15, 54/16, 55/10, 55/6, 61/14, 64/15, 64/7, 85/9, 88/24, 89/21
- oqubet** 【ئوقۇبەت】 : Ar. İstırap, azap, eziyet, sıkıntı.
o.+lerge 100/3
- oquş** 【ئوقۇش】 : Okuma, okula gitme.
o.+imizğa 11/3
- oqya** 【ئوقيا】 : Yay ve ok.
o. 13/9, 23/11, 7/12
- oq-yaraq** 【ئوق-ياراق】 : Ok ve silah.
o.+larni 63/1
- ora** 【ئورا】 : Çukur, kuyu.
ori-ğa 84/17
- ora-** 【ئورا-】 : Sarmak, bürümek, çevirmek, kuşatmak.
ori-ğan 29/19, 60/18
- oral-** 【ئورال-】 : Ambalajlamak, sarılmak, çevrilmek.
o.-ğan 47/18, 47/22, 76/25, 94/11
- orda** 【ئوردا】 : Saray.
o. 1/11, 1/18, 16/11, 2/12, 2/16, 2/20, 24/5, 3/10, 30/9, 33/5, 35/24, 41/1, 41/17, 44/22, 46/23, 48/16, 50/2, 54/5, 60/3, 64/5, 78/18, 91/7, 97/4
ordi+da 16/7, 19/24, 25/1, 43/18, 44/16, 69/1
ordi+diki 19/19

ordi+din 30/24, 31/3, 34/19, 9/14
ordi+ğa 23/24, 34/5, 34/7, 39/24, 39/9, 45/10, 59/5, il/8
ordi+mizğa 33/18
ordi+ni 25/13
ordi+niñ 35/6, 40/4, 49/11, 59/7, 68/13, 97/3
ordi+sida 20/9, 24/22, 25/7, 43/24
ordi+sidin 19/16, 21/2
ordi+siğa 9/13
ordi 【ئوردى】 : Bk. **orda**.
ori 【ئورى】 : Bk. **ora**.
ori- 【ئورى-】 : Bk. **ora-**.
orn 【ئورن】 : Bk. **orun**.
orta 【ئورتا】 : Orta.
o. 88/3, 88/9
orun 【ئورۇن】 : Yer.
o. i2/20
o.+lirida 97/5
o.+liridin 103/11, 61/14, 66/12, 97/14
o.+liriğa 31/14, 60/24
orn+i 109/9, 61/2, il/3
orn+idin 100/19, 103/5, 104/15, 120/15, 18/23, 20/14, 22/18, 32/8, 33/14, 36/23, 47/7, 52/4, 54/16, 63/6, 65/9, 68/18, 78/5, 84/6, 91/22
orn+iğa 60/23, 71/15

orunduğ 【ئورۇندۇغ】 : Bk. **orunduq**.
orunduq 【ئورۇندۇق】 : Sandalye, koltuk.
o. 25/10, 28/25, 5/17, 54/7
o.+lar 25/11
o.+largğa 29/10
o.+qa 29/24, 51/24, 51/8, 81/3
o.+ta 109/10, 13/14, 34/21, 49/17, 60/26, 61/1, 97/17
orunduğ+iğa 60/22
orunla- 【ئورۇنلا-】 : Bk. **orunli-**.
orunlan-I 【ئورۇنلان-】 : Yerleştirilmek.
o.-ğan 18/19
orunlin-idu 109/21, 13/4
orunlan-II 【ئورۇنلان-】 : müz. Çalınmak, icra edilmek.
orunlin-idu 109/21, 13/4
orunlaş- 【ئورۇنلاش】 : Yerleşmek.
orunliş-idu 29/1
orunlaştur- 【ئورۇنلاشتۇر-】 : Yerleştmek.
o.-dum 80/18
orunlaşturul- 【ئورۇنلاشتۇرۇل-】 : Yerleştirilmek.
o.-di 75/13, 83/6
orunli- 【ئورۇنلى-】 : 1. Becermek, halletmek. 2. müz. Çalmak.
orunla-p 79/24
orunla-ydu 109/24, 112/16
orunlin- 【ئورۇنلىن-】 : Bk. **orunlan-**.

orunliş- 【ئورۇنلىش】 : Bk. **orunlaş-**.

orunluq 【ئورۇنلۇق】 : Yerinde.

o. 41/20

orunsiz 【ئورۇنسز】 : Yersiz.

o. 45/15, 62/4, 69/4

Osman Serdar 【ئوسمان سەردار】 : Kişi

adı.

O. 108/23, 2/6, 29/5, 44/22,

45/13, 48/7, 50/1, 59/17, 71/8

O.+mu 45/20

oşuq 【ئوشۇق】 : Aşık.

o. 118/4

ot 【ئوت】 : Ateş.

o. 75/13, 78/12, 78/14, 78/15,

79/15, 79/18, 83/4, 87/13

o.+ida 113/14

o.+iniñ 115/10

o.+ta 106/5

otluq 【ئوتلۇق】 : Ateşli.

o. 115/3, 12/20

ottura 【ئوتتۇرا】 : Orta.

otturi+da 108/21, 54/6

otturi+diki 49/17, 52/15

otturi+ğa 76/25

otturi+giraq 51/18

otturi+sida 5/12, 5/16, 5/7, il/14,

il/15, il/16

otturi+sidin 32/12

otturi+siğa 5/9

otturi 【ئوتتۇرى】 : Bk. **ottura**.

otturiçe 【ئوتتۇرىچە】 : Ortalama.

o. 62/1

otun 【ئوتۇن】 : Odun.

o. 5/18

o.+ni 13/21

otunçi 【ئوتۇنچی】 : Oduncu.

o.+ni 14/25

o.+niñ 13/20, 34/4

ov 【ئوۋ】 : Av.

o. 13/13, 17/17, 42/24

o.+din 43/7

o.+ğa 14/11, 16/9

ovçi 【ئوۋچی】 : Avcı.

o. 16/14, 16/17, 16/6, 17/1, 42/19,

57/14

o.+de 42/17

o.+din 23/4

o.+lariken 15/11

o.+ni 42/15

o.+niñ 16/18, 17/15

oxşa- 【ئوخشا-】 : Benzemek.

o.-ydu 13/20, 22/16, 26/21, 36/6,

73/23, 8/1, 82/10

o.-yliğı 55/2

o.-ymiz 9/1

o.-ysiler 17/18

oxşaş 【ئوخشاش】 : Aynı, benzer, fark etmez, farksız.

o. 31/25, 94/7, 97/5

oxşaşla 【ئوخشاشلا】 : Aynı, aynı hâlde, aynı.

o. 86/7

oyçan 【ئويچان】 : Düşünceli.

o. 47/19, 54/13, 56/2

oyçanlıq 【ئويچانلىق】 : Bk. **oyçanlıq**.

oyçanlıq 【ئويچانلىق】 : Düşüncelilik.

oyçanlıq+ini 35/1

oydur- 【ئويدۇر-】 : Oydurmak.

o.-up 87/14

oyğan- 【ئويغان-】 : Uyanmak.

o.-ur 49/3

oygatmaq 【ئويغاتماق】 : Uyandırmak.

o.+qa 49/4

oyginiş 【ئويغىنىش】 : Uyanış.

o.+i 49/1

oygit- 【ئويغىت-】 : Uyandırmak.

o.-ip 56/12

oygunuş 【ئويغۇنۇش】 : 1. Uyanma 2.

Uyanma Devri, Rönesans.

o. 33/2

oyla- 【ئويلا-】 : Düşünmek.

o.-p 105/19, 17/10, 33/7, 49/2,
73/18, 85/14, 85/9

o.-ydu 107/3, 17/9, 24/4, 36/23,

37/12, 47/14, 47/23, 56/4, 69/17,

70/7, 80/15

o.-ysiz 72/7

oyli-maysiz 72/8

oyli-miğan idim 22/20

oyli-sam 106/17

oylan- 【ئويلان-】 : Düşünmek.

oylin-ip 105/12, 16/25, 44/2

oylandur- 【ئويلاندىۇر-】 :

Düşündürmek.

o.-di 100/3

oylaş 【ئويلاش】 : Düşünme.

o. 107/4, 47/2

oylaş- 【ئويلاش-】 : Düşünmek.

o.-qan 82/4

o.-saq 24/4

oyliş-ip 24/11, 69/3, 82/5

oyli- 【ئويلى-】 : Bk. **oyla-**.

oylin- 【ئويلىن-】 : Bk. **oylan-**.

oyliniş 【ئويلىنىش】 : Düşünüş.

o. 80/13, 88/8

oyliş- 【ئويلىش-】 : Bk. **oylaş-**.

oylişiş 【ئويلىشىش】 : Düşünüş,

düşünme.

o. 107/1, 73/15, 90/15

oyın 【ئوين】 : Oyun.

o.+iğim 36/3

oyna- 【ئوينا-】 : Oynamak.

o.-p 108/19, 25/18, 29/2, 53/22,
60/4, 77/9

o.-ydu 114/12, 31/24, 32/6, 53/17,
53/18, 53/25, 53/25, 76/18,

76/20, 77/16

oyni-maqta 20/9, 44/1

oynat- 【ئوينات-】 : Oynatmak.

o.-sa 106/1

oyni- 【ئوينى-】 : Bk. **oyna-**.

oynil- 【ئوينىل-】 : Oynanmak.

o.-idiğan 31/23

- o.-idu** 120/11, 32/4, 51/7
- oyul-** 【ئويۇل】 : Oyulmak, kazılmak.
- o.-ğan** 59/8
- oyun** 【ئويۇن】 : Oyun.
- o.** 20/9, 32/11, 44/1, 53/25, 53/7, 71/5
- o.+lirimu** 53/12
- o.+lirini** 25/18
- o.+uñlar** 79/2
- oyunçi** 【ئويۇنچى】 : Oyuncu, kumarcı, yaramaz; dans etmesini bilen.
- o.+lar** 120/11
- o.+largá** 32/12
- Ö**
- öç-** 【ئۆچ-】 : Sönmek.
- ö.-mes** 116/13
- öçmenlig** 【ئۆچمەنلىگ】 : Bk.
- öçmenlik.**
- öçmenlik** 【ئۆچمەنلىك】 : Öç güdücülük, kincilik, kindarlık.
- öçmenlig+ini** 77/17
- ögze** 【ئۆگزە】 : Çatı.
- ögzi+ge** 10/4
- ögzi** 【ئۆگزى】 : Bk. **ögze.**
- öl-** 【ئۆل-】 : Ölmek.
- ö.-gen** 18/15
- ö.-giçe** 118/16
- ö.-gini** 80/17
- ö.-ginige** 77/8
- ö.-mes** 113/19, 114/3
- ö.-sem** 112/9
- ö.-ümen** 27/23
- ö.-üp** 96/13
- ölgür** 【ئۆلگۈر】 : küf. Öl!
- ö.** 27/5
- ölmek** 【ئۆلمەك】 : Ölmek, ölme.
- ö.+niñ** 39/4
- öltür-** 【ئۆلتۈر-】 : Öldürmek.
- ö.-dün** 102/15
- ö.-siñiz** 9/7
- ö.-üp** 16/21, 80/19, 90/22
- öltürül-** 【ئۆلتۈرۈل-】 : Öldürülmek.
- ö.-gen** 101/2
- öltürüş** 【ئۆلتۈرۈش】 : Öldürme.
- ö.** 87/11
- ö.+ke** 101/9
- ö.+ni** 48/13
- ölük** 【ئۆلۈك】 : Ölü, ceset.
- ö.** 95/23
- ölüm** 【ئۆلۈم】 : Ölüm.
- ö.** 103/17, 103/21, 62/17, 62/19, 65/5
- ö.+din** 95/21, 96/6
- ö.+ge** 103/4
- Ömer** 【ئۆمەر】 : Kişi adı.
- Ö.** 31/6, 40/5, 52/17, 52/7, 75/17, 80/7, 82/14, 84/16, 84/9, 87/22, 90/9
- Ö.+ni** 76/3, 80/19
- Ö.+niñ** 51/6

Ömer Sazende 【ئۆمەر سازەندە】 : Kişi

adı.

Ö. 1/11, 10/11, 10/17, 102/13,
108/23, 109/13, 109/21, 109/23,
11/17, 11/8, 12/13, 12/2, 12/6, 12/9,
13/4, 14/3, 15/13, 15/3, 16/10,
16/19, 16/25, 16/5, 17/21, 18/1,
18/6, 19/11, 19/16, 19/17, 19/3,
20/1, 20/5, 21/21, 22/15, 23/16,
23/23, 24/23, 24/3, 29/6, 30/17,
30/22, 30/23, 37/21, 37/24,
38/21, 38/4, 39/21, 40/12, 41/19,
42/12, 42/22, 43/22, 44/5, 45/9,
48/24, 52/13, 52/9, 60/5, 7/16,
7/2, 7/22, 7/7, 8/15, 8/19, 8/3,
87/11, 88/15, 89/12, 9/10, 9/21,
90/11

Ö.+ge 15/10

Ö.+ni 83/6

Ö.+niñ 1/15, 100/21

Ö.+ge 15/12, 19/9, 23/14,
30/20, 38/21, 40/1, 42/6,
52/14, 52/21, 52/5

Ö.+ni 101/9, 14/22, 15/16,

19/8, 51/10, 90/21

Ö.+niñ 31/3, 52/24, 53/16,

84/15

Ömer Sazendi 【ئۆمەر سازەندى】 : Bk.

Ömer Sazende.

ömr 【ئۆمر】 : Bk. **ömür.**

ömür 【ئۆمۈر】 : Ar. **Ömür.**

ö. 98/6

ö.+liri 98/3

ömr+i 109/5, 92/20, 93/22

ömr+ide 86/14

ömr+ini 61/5

ömr+üñni 117/10

ömürlük 【ئۆمۈرلۈك】 : Ar. Uyg.

Ebediyen, ömür boyu sürecek.

ö. 103/18

ör- 【ئۆر-】 : Çevirmek, yıkmak,
devirmek.

ö.-üp 47/14

öre 【ئۆره】 : Dik, tepe, yokuş. Çağ.

Öre tur-: Kalkmak, ayakta,
durmak.

ö. 104/18, 64/7, 48/5, 61/13

öre-töpe 【ئۆره-تۆپە】 : Tepe tepe.

ö. 108/12

örgül- 【ئۆرگۈل-】 : Azalmak.

ö.-üp 34/9

örleş 【ئۆرلەش】 : Yükselmek.

ö.+kimu 81/11

örül- 【ئۆرۈل-】 : Çevrilmek, yıkılmak,
devrilmek.

ö.-du 109/3

ös- 【ئۆس-】 : Büyümek.

ö.-ken 35/8

öşre-zakat 【ۆشۈرە-زاکات】 : Öşür ve
zekat.

ö. 39/5, 62/6

öt- 【ئۆت-】 : Geçmek.

ö.-er 68/8

ö.-ettiñiz-de 10/4
ö.-idu 25/16, 25/18
ö.-ken 105/9, 117/4, 54/11, 54/8
ö.-memdu 103/1
ö.-mey 100/6, 108/20, 96/2
ö.-midi 28/2
ö.-ti 111/6, 79/15, 90/15
ö.-timu 10/6
ö.-üp 25/17, 53/7, 95/16
ötken 【ئۆتكەن】 : Geçmiş.
ö. il/5
ötkür 【ئۆتكۈر】 : Keskin.
ö. 12/20, 22/20, 42/9, 56/15, 6/1
ötküz- 【ئۆتكۈز-】 : Geçirmek.
ö.-eyli 48/16
ö.-gen 42/7
ötküzüş 【ئۆتكۈزۈش】 : Geçirme.
ö.+iñiz 72/19
ötüş 【ئۆتۈش】 : Geçiş, geçme.
ö.+ni 72/7
öy 【ئۆي】 : Ev.
ö. 28/25, 3/8, 33/6, 59/1
ö.+de 47/23, 69/15, 74/3, 83/8
ö.+din 15/18, 54/11, 58/22, 92/18
ö.+ge 14/2, 23/2, 28/17
ö.+ide 42/7
ö.+ige 100/21, 13/20
ö.+ikin 13/19
ö.+lerdiki 31/24
ö.+ni 14/11, 80/19
ö.+niñ 14/15, 93/2

öz 【ئۆز】 : Öz, kendi.
ö. 100/11, 110/9, 28/16, 30/24,
 30/5, 31/14, 31/21, 37/7, 46/21,
 57/21, 60/22, 60/23, 60/24,
 61/2, 78/1, 85/10, 85/11, 85/13,
 85/16, 85/20, 88/10, 92/12,
 97/5, i2/15, i2/18, i2/5
ö.+em 101/18, 105/16, 28/5,
 71/20, 78/16, 86/10
ö.+emde 105/16
ö.+emni 9/1
ö.+eñ 103/2, 42/17
ö.+eñge 103/2, 113/7
ö.+eñni 50/5
ö.+i 10/15, 23/16, 53/19, 73/21,
 84/17, 84/17, 93/23, i1/19
ö.+idim 92/11
ö.+idin 85/17
ö.+ige 116/15, 117/1, 13/5, 17/21,
 18/21, 47/4, 57/21
ö.+imiz 35/12, 71/22
ö.+imizde-de 71/23
ö.+imizni 13/22
ö.+imu 103/6, i1/10
ö.+ini 26/20, 42/5, 44/14, 78/6
ö.+inimu 71/7
ö.+iniñ 12/7, 57/20, 85/19,
 89/15, i1/9
ö.+iñiz 72/13
ö.+iñizgimu 73/1

ö.+liri 104/19, 14/1, 14/12, 17/22,
19/9, 42/23, 56/13, 56/18, 86/22,
90/20, 91/4
ö.+liridek 86/15
ö.+liridin 56/20
ö.+lirige 15/2, 22/18, 26/3, 28/2,
8/17, 88/13
ö.+lirini 66/5, 86/3
ö.+liriniñ 19/14, 35/21, 68/22,
82/10, 86/12, 86/2
özge 【ئۆزگە】 : 1. Başka. 2. Yabancı.
özgi+ni 50/5
özgert- 【ئۆزگەرت】 : Değiştirmek.
ö.-ip 103/18, 82/13
özgi 【ئۆزگی】 : Bk. **özge**.
özre 【ئۆزرە】 : Bk. **özür**.
özür 【ئۆزۈر】 : Ar. Af, özür.
özre 18/17

P

paaliyet 【پائالىيەت】 : Ar. Faaliyet.
p.+liri 19/12, il/9
paaliyit+ini il/7
paaliyit 【پائالىيەت】 : Bk. **paaliyet**.
padişa 【پادىشا】 : Far. Padişah.
p. 1/4, 10/1, 10/2, 24/15, 56/5,
9/13, 9/18
p.+lar 16/10
p.+yim 26/9
padişaliq 【پادىشالىق】 : Far. Uyg.
Padişahlık.
p.+ni 10/3

pakize 【پاكىزە】 : Far. Temiz.
p. 5/19
palaket 【پالاکەت】 : Ar. Felâket.
p. 116/13, 23/4, 44/6
pal-pal 【پال-پال】 : Parlak, ışıldayan.
p. 115/15
pana 【پانا】 : Far. Penah, sığınak,
barınak. **Baş pana:** Sığınak.
p. 113/9, 56/6
panah+ida 30/6
panah 【پاناھ】 : Bk. **pana**.
paraq 【پاراق】 : Tahıl vergisi.
p. 62/1
paraset 【پاراسەت】 : Ar. Feraset,
akıllılık.
p. 50/6
paravan 【پاراۋان】 : Far. Refah, bolluk.
p. 10/13
paravanliq 【پاراۋانلىق】 : Bk.
paravanliq.
paravanliq 【پاراۋانلىق】 : Far. Uyg. 1.
Yer, mahal, mekân. 2. Refah,
bolluk, kolaylık.
p. 104/9
paravanliq+i 61/16
parçe 【پارچە】 : Far. Parça, bölük,
bozuk.
p. 18/2, 91/2
parixor 【پارىخور】 : Far. Uyg.
Rüşvetçi, yiyici.
p. 2/11

parixorliġ 【پارخورليغ】 : Bk.

parixorluq.

parixorluq 【پارخورلۇق】 : Far. Uyg.

Rüşvetçilik, yiyicilik.

p. 48/10, 62/11

parixorliġ+i 45/15

pars 【پارس】 : Far. Fars.

p. 58/14

paş 【پاش】 : Far. Açık, besbelli, aşikar.

Paş bol: Aşikar olmak.

p. 55/13, 56/23, 79/18, 80/4

paşşap 【پاششاپ】 : Şehir koruma

görevlilerinin başkanı.

p. 102/8, 103/24, 79/13, 79/17,

79/21, 80/1, 81/20, 81/21

p.+larni 10/7

p.+ni 102/7

p.+qa 101/19, 101/8, 102/1, 81/7

p.+tin 101/5

Paşşap Beg 【پاششاق بهگ】 : Kişi adı.

p. 100/18, 81/18, 81/6, 82/7

p.+mu 81/2

paşşapliq 【پاششاپلىق】 : “Paşşap

(Şehir koruma görevlilerinin

başkanı)”na verilen rüşvet.

p. 81/6

patman 【پاتمان】 : Batman, eski

ağırlık birimi, 57,3 kilo

ağırlığına eşit.

p. 61/20, 61/22

p.+din 62/1

patiparaq 【پاتىپاراق】 : Ansızın ortaya

çıkan karışıklık, tertipsiz durum.

p. 96/12

pauza 【پائۇزا】 : Şarkı, şiir ve

koşuklardaki kesme, durak belirten işaret.

pauzi+din 12/13, 18/8

pauz 22/1

pauz 【پائۇز】 : Bk. pauza.

pauzi 【پائۇزى】 : Bk. pauza.

paxta 【پاختا】 : Far. Pamuk.

p. 61/20

payda 【پايدا】 : Ar. Fayda, kâr.

paydi+si 69/22

paydi 【پايدى】 : Bk. payda.

paydi+si 69/22

paydilan- 【پايدىلان-】 : Ar. Uyg.

Faydalanmak.

paydilin-ip 24/16, 24/5

paydilin- 【پايدىلىن-】 : Bk. paydilan-.

paydiliq 【پايدىلىق】 : Faydalı.

p. 24/17

paydisiz 【پايدىسىز】 : Ar. Uyg.

Faydasız.

p. 118/4

pede 【پهده】 : Far. Perde, ahenk.

p. 22/1, 53/4, 77/9

pedi+ge 53/7

pedi+sig 31/23

peder 【پهدهر】 : Far. Baba.

- p.+niñ** 31/3, 31/5
- pedi** 【پەدى】 : Bk. **pede**.
- pelek** 【پەلەك】 : Ar. Felek.
- p.+ke** 36/6, 53/9
- pelempey** 【پەلەمپەي】 : Basamak, merdiven.
- p.** 31/18
- p.+din** 81/12
- pem** 【پەم】 : Ar. Fehim, anlayış, akıl.
- p.+idi** 20/7
- pemle-** 【پەملە-】 : Ar. Uyg. Anlamak, kavramak.
- p.-ydu** 16/12
- pencigah** 【پەنچىگاھ】 : Uygur Makam adı.
- p.** 109/20, 109/23, 110/8
- p.+niñ** 111/2
- pendi-nesihet** 【پەندى-نەسەھەت】 : Öğüt ve nasihat.
- p.** i2/18
- peqet** 【پەقەت】 : Ar. Ancak, yalnız.
- p.** 117/17
- peqir** 【پەقىر】 : Ar. Fakir, yoksul.
- p.** 15/4, 30/23, 56/6, 57/23, 66/19, 67/9, 78/24, 81/15, 86/14, 99/17
- p.+liri** 94/1
- p.+ni** 100/3, 56/11
- p.+niñ** 100/12
- perde** 【پەردە】 : Far. Perde.
- p.** 107/18, 108/1, 108/5, 120/16, 25/3, 25/4, 25/9, 32/16, 33/1, 33/4, 49/6, 49/7, 49/9, 5/1, 5/5, 53/27, 54/1, 54/4, 57/4, 59/2, 59/3, 59/5, 63/7, 64/1, 64/4, 74/6, 75/1, 75/9, 83/19, 84/1, 84/5, 96/18, 97/1, 97/4
- perdi+diki** 109/7
- perdi+ge** 93/3
- perdi** 【پەردى】 : Bk. **perde**.
- Perhad** 【پەرھاد】 : Kişi adı.
- P.+im** 112/14
- Perhat-Şirin** 【پەرھاد-شیرین】 : Kişi adı.
- P.+ni** 110/13
- perişan** 【پەرىشان】 : Far. Perişan.
- p.** 18/17
- perizat** 【پەرىزات】 : Far. Perizat, peri çocuğu.
- p.** 26/4, 26/6
- perman** 【پەرمان】 : Far. Ferman, buyruk.
- p.** 103/11, 103/12, 104/5, 48/8, 59/4, 61/11, 61/15, 61/18, 65/11, 72/12, 99/11
- p.+da** 65/4, 65/7
- p.+ğa** 67/12, 72/22
- p.+i** 99/10
- p.+iğa** 103/14, 65/12, 75/7
- p.+ni** 102/17, 103/18, 104/13, 61/12, 65/2, 72/12, 72/20, 72/22

- perva** 【پەرۋا】 : Far. Tasa, kaygı, dikkat. **Perva qil-**: Dikkat etmek.
p. 81/9
- pervane** 【پەرۋانە】 : Far. Pervane, kelebek.
p. 115/10
pervani+dek 113/14, 120/8
pervani+ni 112/12
pervani+niñ 120/7
- pervani** 【پەرۋانی】 : Bk. **pervane**.
- pervaz** 【پەرۋاز】 : Far. Uçuş, süzülme, pervaz.
p. 36/7, 37/7
- peryard** 【پەریاد】 : Bk. **peryat**.
- peryat** 【پەریات】 : Far. Feryat.
p. 115/2
peryard 116/9
- perzend** 【پەرزەند】 : Far. Çocuk, oğul.
p.+i 22/7
perzent+tin 35/11
- perzent** 【پەرزەنت】 : Bk. **perzend**.
- pes** 【پەس】 : Far. 1. Alçak, basık, düşük. 2. Alçak, namussuz, rezil.
p. 108/10, 5/9
p.+te 60/26
- pesey-** 【پەسەي-】 : Far. Uyg. İnmek, düşmek, azalmak, alçalmak, yavaşlamak.
pesiy-idu 102/5, 25/19, 35/1
- peseytiş** 【پەسەیتیش】 : Azaltma, inme, düşme, alçalma, yavaşlama.
p. 70/3
- pesiy-** 【پەسیي-】 : Bk. **pesey-**.
- peş** 【پەش】 : Far. Elbisenin etek kısmı, etek, uç.
péş+idin 15/23
péş+ini 16/7
- petnus** 【پەتنۇس】 : Rus. Tepsi.
p.+ta 107/8
- petnus-ligen** 【پەتنۇس-لیگەن】 : Tepsi ve leğen.
p.+lerde 25/14
- pexes** 【پەخەس】 : Yavaş, ihtiyatlı, ihtiyatla.
p. 26/9, 72/5
- pexirlen-** 【پەخیرلەن-】 : Ar. Uyg. Öğünmek, övünmek.
pexirlin-imen 8/16
- pexirlin-** 【پەخیرلین-】 : Bk. **pexirlen-**.
- peyki** 【پەیکي】 : Yüce, mukaddes.
p. 89/22
- peyl** 【پەیل】 : 1. Huy, karakter, mizaç. 2. Murat, maksat, niyet.
p.+idin 112/7, 84/13
- peylasop** 【پەیلەسوپ】 : Ar. Felsefeci; filozof.
p. 85/14, 85/8
p.+larniñ 85/18
- peyz** 【پەیز】 : Ar. Keyif, maneviyat.
p.+i 114/15, 54/17

- p.+ide** 110/13
p.+ini 115/10
pezilet 【پهزلهت】 : Ar. Fazilet.
p. 56/18
p.+lerge 86/23
pés 【پېش】 : Bk. peş.
péti 【پېتى】 : Öylesine, hâlinde.
p. 85/10, 85/11, 85/13, 85/16,
85/20
p.+çe 66/1, 69/21
p.+ndiñ 102/17
piç- 【پېچ-】 : Biçmek.
p.-idu 16/3, 8/23
piçaq 【پېچاق】 : Bıçak.
p. 14/7, 20/21, 46/24, 9/6
p.+ni 8/21, 8/22
piçiş 【پېچیش】 : Biçme.
p.+ga 8/21
pida 【پېدا】 : Ar. Fedâ.
p. 113/16
pidakar 【پېداكار】 : Ar. Far. Fedakar.
p. 120/8
piğan 【پېغان】 : Far. Feryat, çığlık.
p. 110/8
piğanu-nali 【پېغانۇ-نالى】 : Far. Feryat
ve çığlık.
p.+lar 112/11
pikir 【پېكىر】 : Ar. Fikir.
p. 57/23, 85/21, 89/11
p.+lerni 44/21
p.+lirini 73/13
p.+liriñlerge 48/17
p.+ni 40/10
pikr+i 73/10
pikr+ige 45/9
pikr 【پېكىر】 : Bk. pikir.
pilanlan- 【پېلانلان-】 : Planlanmak.
p.-maqta 44/11
piqira- 【پېقىرا-】 : Dönmek.
p.-p 34/13
p.-ydu 7/1
piqiri-ğandin 7/5
piqiri- 【پېقىرى-】 : Bk. piqira-.
pir 【پېر】 : Far. 1. İhtiyar. 2. Ruhi,
manevibaba.
p.+im 75/12
p.+imniñ 30/7
piraq 【پېراق】 : Ar. Ayrılık.
p.+ida 112/13
pirsonav 【پېرسوناۋ】 : Kişilik.
p.+lar i2/15
pir-ustaz 【پېر-ۇستاز】 : Pir ve hoca.
p. 6/17
piş- 【پېش-】 : 1. Olgunlaşmak, ermek,
kemale ermek. 2. Pişmek,
yanmak.
p.-ay 5/16
p.-ip 108/7, 5/12
p.-qan 86/9
pişane 【پېشانه】 : Far. Alın.
pişani+sidin 7/18
pişani+sige 98/24

pişani 【پیشانی】 : Bk. **pişane**.

pişayvan 【پیشایوان】 : Far. Balkon.

p. 49/11

pişayvanliq 【پیشایوانلىق】 : Far. Uyg.

Balkonlu.

p. 5/6

pişma 【پیشما】 : Pişman, umutsuz.

p.+yin 85/10

pişqedom 【پیشقهدهم】 : Far. Ar. Öncü,

ilerici, muhterem.

p. 15/17

pişiva 【پیشیوا】 : Far. Darbe,

püskürtme.

p. 9/18

p.+si 68/14

pitne 【پیتنه】 : Ar. Fitne.

pitni+si 64/2

pitne-iğva 【پیتنه-ئىغوا】 : Fitne ve

ayartma.

p.+largā 69/5

p.+liriğā i2/1

pitni 【پیتنى】 : Bk. **pitne**.

pitnixor 【پیتنخور】 : Ar. Uyg. Fitne

yapan kimse, fitneci.

p. 2/4, 20/8, 43/24, 46/10

po 【پو】 : Çin. Abartma, palavra,

aldatma, hile, yalan.

p. 50/7, 43/6

p.+simu 17/15

poçi 【پوچى】 : mec. Yalancı, palavracı,

büyük konuşan.

p. 17/1

porek 【پورهك】 : Konca, gonca.

p.+liri 111/6

puçuk 【پۇچۇك】 : Kenar kırıklığı,

kırılmadan dolayı hasıl olan

eksiklik, gedik.

puçuq 95/4

puçuq 【پۇچۇق】 : Bk. **puçuk**.

pul 【پۇل】 : Far. Para.

p. 61/21

p.+ğā 3/1

pul-mél 【پۇل-مېل】 : Para ve mal.

p.+ini 62/13

puqra 【پۇقرا】 : Ar. 1. Tebaa, uyruk,

vatandaş, yurttaş. 2. Sakin,

oturan.

p.+ğā 104/8

p.+lar 104/8

p.+lardin 61/19

p.+larmu 64/10

p.+larniñ 20/24, 21/5, 67/15

purset 【پۇرسەت】 : Ar. Fırsat.

p. 92/23

p.+tin 24/16

pursit+i 24/9

pursit 【پۇرسىت】 : Bk. **purset**.

puşayman 【پۇشایمان】 : Far. Pişman.

p. 117/16, i2/2

puşman 47/4

puşman 【پۇشمان】 : Bk. **puşayman**.

put 【پۇت】 : Bacak, ayak.

p.+i 29/13
p.+iniñ 17/11
p.+lirimiz 11/23.
p.+iğiçe 26/7
puxra 【پۇخرا】 : Ar. 1. Tebaa, uyruk, vatandaş, yurttaş. 2. Sakin, oturan.
p. 60/2
p.+ğa 89/12
p.+lar 21/7, 39/14, 89/7
p.+lardin 61/10
p.+larğa 69/13, 99/23
p.+larniñ 61/16, 61/17, 62/13
p.+ni 70/22
p.+niñ 21/13, 68/14
puxta 【پۇختا】 : Far. Sağlam, esash, itinalı, titiz.
p. 14/8, 45/22, 79/17, 80/18, 83/1
puxtilaş 【پۇختلاش】 : Far. Uyg. Sağlamlaştırma, özen gösterme.
p. 79/22
püt- 【پۈت-】 : Bitmek.
p.-er 91/16
p.-kensiz 64/16
p.-meydu 10/11
pütük 【پۈتۈك】 : Bk. **pütük**.
pütük 【پۈتۈك】 : tar. Mektup.
pütük+ini 80/6
pütükçi 【پۈتۈكچى】 : tar. Yazıcı, katip.
p. 59/11, 59/14, 61/3, 64/6, 66/2

p.+din 103/17
p.+ler 71/8
pütül- 【پۈتۈل-】 : Yazılmak.
p.-meydu 56/1
pütün 【پۈتۈن】 : Bütün, tüm, tümü.
p. 25/13, 67/15, 87/14, 99/6, i2/21
püvle- 【پۈۈلە-】 : Püfleme, poflamak.
p.-p 76/24, 94/21
p.-ydu 94/17, 94/22

R

rak 【راك】 : Şafak söktükten güneş doğuncaya kadar icra edilen, Uygur makamlarından biri.
r.+niñ 84/4
r.+tin 110/2
ramka 【رامكا】 : Rus. Çerçeve.
ramki+sidin i2/6
ramki 【رامكى】 : Bk. **ramka**.
rasa 【راسا】 : Hakiki, gerçek, fiili, mevcut, bizzat, tam.
r. 120/2
rast 【راست】 : Far. Gerçek, hakiki, doğru, inanılır.
r. 11/13, 120/5, 15/10, 17/2, 17/3, 26/12, 26/15, 77/7, 87/7, 90/8
r.+ini 17/5
r.+iñni 96/6
r.+mu 71/10
rastla 【راستلا】 : Far. Uyg. Gerçekten, yerinde, tam zamanında.

- r. 26/16, 56/21, 90/9
- razi** 【رازی】 : Ar. Razi.
- r. 24/5, 56/9
- r.+men** 112/9
- r.+menki** 56/11
- raziliğ** 【رازلیغ】 : Bk. **raziliq**.
- raziliq** 【رازلیق】 : Ar. Uyg. Rıza, mutabakat.
- r. 48/20
- raziliğ+idin** 72/19
- raziliğ+ini** 53/14
- rehberlig** 【رهبەرلیغ】 : Bk. **rehberlik**.
- rehberlik** 【رهبەرلیک】 : Far. Uyg. Rehberlik.
- rehberlig+i** 58/21
- rehim** 【رهیم】 : Ar. Rahim, acıma, merhamet. **Rehim qil-** Merhamet etmek.
- r. 112/6, 23/9, 6/15
- rehimsiz** 【رهیمسز】 : Ar. Uyg. Merhametsiz, şefkatsiz, acımasız.
- r. 63/2
- Rehmet** 【رهیمهت】 : Kişi adı.
- R.** 10/1, 10/16, 10/6, 104/21, 11/13, 12/8, 14/3, 15/21, 15/5, 16/2, 16/22, 21/12, 21/20, 22/18, 23/20, 24/13, 24/21, 27/18, 28/10, 28/13, 34/24, 35/14, 35/3, 35/6, 36/10, 37/16, 37/9, 39/20, 42/13, 51/18, 52/19, 53/18, 7/11, 75/14, 78/8, 79/20, 8/11, 82/17, 83/3, 90/11, 92/10, 93/23
- R.+ke** 15/8, 23/19, 9/6
- R.+ni** 102/15, 52/13, 82/23, 87/11
- R.+niñ** 51/5, 79/11
- R.+tek** 77/7
- rehmet II** 【رهیمهت】 : Ar. Teşekkür.
- r. 15/3, 18/24, 19/5, 38/6, 41/14, 48/17, 52/17, 66/15, 69/13
- rexmet** 61/8
- Rehmet Dap** 【رهیمهت داپ】 : Kişi adı.
- R.** 1/15, 7/2, 8/22, 9/4
- rehmiti** 【رهیمت】 : Rahmetli.
- r+i** 20/5, 44/5
- reis** 【رەس】 : Ar. Reis, başkan.
- r. 65/23, 66/12, 66/21, 66/4, 67/2
- rena** 【رەنا】 : Ar. Güzel, sevimli. **Güli rena:** Şakayık (çiçeği).
- r.+ğa** 6/9
- r.+si** 18/9
- renciş** 【رەنجیش】 : Far. Uyg. Gönlü kırılma, üzülme.
- r.+imiz** 67/12
- rencit-** 【رەنجیت-】 : Far. Uyg. Üzmek, gönlünü kırmak.
- r.-ken** 20/4
- rende** 【رەنده】 : Far. Rende.
- rendi+ni** 118/11
- rendi** 【رەندی】 : Bk. **rende**.
- reñ** 【رەڭ】 : Renk.
- r. 5/14

- r.+diki** 25/17
- reñlik** 【رهنگلىك】 : Far. Uyg. Renkli.
r. 26/1
- reñmu-reñ** 【رهگمۇ-رهنگ】 : Far. Rengarenk.
r. 115/17
- reqip** 【رهقب】 : Ar. Rakip.
r. 112/7, 115/3
r.+lerniñ 115/1
- resim** 【رهسىم】 : Resim, fotoğraf.
r.+ler 59/8
r.+liridikige 31/25
- resmiyet** 【رهسمىيەت】 : Ar. Resmiyet.
r. 59/7, 97/3
- Resululla** 【رهسۇلۇللا】 : Allah'ın gönderdiği Peygamber.
Hazret-i Muhammed'in isimlerinden biri.
r. 68/6
- Reşidi** 【رهشىدى】 : Kişi adı.
R. 106/12, 22/11, 55/19
- reşit** 【رهشىت】 : Far. İplik, bağ.
rişte 110/4
rişti+si 43/12
rişti+sidin 43/17
rişti+siniñ 56/19
- ret** 【رهت】 : Rus. Düzen, sıra.
r. 40/9, 77/14
- retle-** 【رهتله-】 : Düzenlemek, çeki düzen vermek.
- r.-p** 109/13, 109/17, 16/2, 5/18, il/10
- r.-ymiz** 78/20
- retlen-** 【رهتلهن-】 : Düzenlenmek, çeki düzen verilmek.
r.-di 87/24
r.-gen 109/17, 84/10
- retleş** 【رهتلهش】 : Düzenleme, çeki düzen verme.
r. 38/18, 39/17, 40/17, 41/18, 46/1, 48/22, 57/19, 74/1
r.+tür 11/1
- retlin-** 【رهتلىن-】 : Bk. retlen-.
r.-ip 111/4
- reviş** 【رهۋىش】 : 1. Suret, kılık. 2. Görünüş tavrı. 3. Gr. Zarf.
r.+te 62/9
- rexmet** 【رهخمەت】 : Bk. rehmet II.
- rex** 【رهخ】 : Far. Kumaş.
rext+lerniñ 25/17
- rext** 【رهخت】 : Bk. rex.
- reyhan** 【رهبهان】 : Far. bot. Fesleğen, bazillik.
r. 115/5
r.+mikin 120/1
- rezil** 【رهزىل】 : Ar. Rezil.
r. 44/19, 79/2
- rişte** 【رىشته】 : Bk. reşit.
- rişti** 【رىشتى】 : Bk. reşit.
- rivayet** 【رىۋايەت】 : Ar. Rivayet.
r.+liri 36/17

roh 【روه】 : Ar. Ruh, moral.

r.+imizni 53/9

r.+ini 53/21

r.+iñ 113/19

rohani 【روھانی】 : Ar. Ruhani.

r. 2/1, 3/3, 3/4

rohiy 【روھیی】 : Ar. Ruhi.

r. 105/15, 89/9, 89/9

rohlıq 【روھلۇق】 : Ar. Uyg. Morali

yüksek.

r. 51/23

rol 【رول】 : Rus. Rol, kişi.

r.+larda 1/1

romal 【رومال】 : Far. Başörtüsü.

r. 77/2

r.+ğa 94/12

r.+ni 31/15

romil+ini 31/15, 77/3

romil+iñ 93/12, 94/11, 95/18

romil 【رومیل】 : Bk. romal.

roşen 【روشن】 : Far. Açık, parlak.

r. 45/3

r.+ki 23/16

rubai 【رۇبای】 : Rubai.

r.+ni 90/4

r.+si 107/9

ruxset 【رۇخسەت】 : Ar. Ruhsat, izin.

r. 31/11, 87/2

S

saba 【سابا】 : Ar. Tan yeli.

s. 89/22

sabiq 【سابق】 : Ar. Sabık, eski, geçmiş.

s. 103/22

sadaq 【سداق】 : Sadak, okluk, ok ile yay koymaya yarayan torba.

s. 13/24, 17/12, 17/7

s.+ni 16/14

sadaqet 【سداقەت】 : Ar. Sadakat.

sadaqit+ini 46/9

sadaqit 【سداقەت】 : Bk. sadaqet.

sadaqliq 【سداقلىق】 : Sadaklık, okluk.

s. 13/9

sadde 【ساده】 : Far. Sade, basit.

s. 60/5

sadiq 【سديق】 : Ar. Sadık, sadakatli.

s. 2/13, 2/15, 2/16, 2/20, 2/7, 66/19, 68/17, 76/11

sağar- 【ساغار-】 : Sararmak.

sağir-ip 95/8

sağir- 【ساغیر-】 : Bk. sağar-.

sağsiz 【ساغسىز】 : Sağlıksız, hastalı, sağlığı iyi değil.

s. 92/15

sal- 【سال-】 : Koymak, yerleştirmek, çıkarmak.

s.-armikin 8/18

s.-attim 21/18

s.-ay 115/3

s.-dim 118/11

s.-ğan 77/2

- s.-ğanmu** 44/9
- s.-ğini** 103/15
- s.-idu** 13/11, 20/13, 33/13, 44/3, 73/5, 83/16, 94/10, 97/16, 101/24
- s.-mapsilerde** 43/1
- s.-masliq** 62/5
- s.-may** 66/19
- s.-misun** 26/10
- sél-ip** 112/8, 15/14, 21/22, 44/17, 51/18, 76/22, 97/10
- sél-ivatqan** 89/9
- salam** 【سلام】 : Ar. Selam.
s. 105/24, 14/9, 15/12, 37/25, 41/12, 41/12, 44/23, 7/19, 88/12, 98/20
- s.+im** 89/23
- s.+imni** 110/1
- salamet** 【سلامت】 : Ar. Selamet, esen.
s.+mikin 104/19, 38/3
- salametlik** 【سالامه تىلىك】 : Ar. Uyg. Esenlik, sađlık.
s.+liri 90/10
- salamlaş-** 【سالاملاش-】 : Ar. Uyg. Selamlaşmak.
salamliş-idu 15/15, 60/8, 84/7, 88/16
- salamliş-** 【سالاملش-】 : Bk. **salamlaş-**
- salapetlik** 【سالاپه تىلىك】 : Ar. Uyg. Derinlik, ağırbaşlılık, hatırı sayılır.
s. 49/11, 59/7
- saldur-** 【سالدۇر-】 : Saldırmak, atılmak, sıçramak.
s.-idu 103/1
- salmaqliq** 【سالماقلىق】 : Ağır, ağırıklık.
s. 44/20, 95/10
- san** 【سان】 : Sayı.
s. 88/5
s.+i 40/19
- sana-** 【سانا-】 : Saymak.
sani-may 50/7
- sanayi** 【سانايى】 : **Sanayi nefise:** Güzel sanatlar.
s. 10/20, 102/13, 41/1, 41/17, 75/16, 78/18
- sanciqliq** 【سانچىغلىق】 : Sokulu, dikenli, dokunaklı.
s. 96/13
- sançil-** 【سانچىل-】 : Batırılmak, iğnelemek, incitilmek, dokunulmak.
s.-idu 96/11
- sani-** 【سانى-】 : Bk. **sana-**.
- sansiz** 【سانسىز】 : Sayısız.
s. 6/12
- saña** 【ساڭا】 : Sana.
s. 101/17, 102/1, 102/13, 103/1, 113/11, 113/13, 113/15, 113/2, 113/4, 113/5, 56/5, 92/23, 96/6
- sañgila-** 【ساڭگىلا-】 : Bk. **sañgili-**.

sañgili- 【ساڭگىلى-】 : Sallanmak, asılı kalmak.

sañgila-p 5/8, 108/8

sap 【ساب】 : Ar. Saf.

s.+la 8/9

sapayi 【ساپايى】 : Uygurların ağaç ya da boynuz sapına birkaç büyük metal halka ve herbir halkaya da birçok küçük metal halkalar yerleştirilmiş, el ile sallanıp şakırdatarak çalınan bir çeşit milli müzik aleti.

s. 114/8

sapliq 【ساپلىق】 : Sap, kabza, kol.

s. 78/2

saq 【ساق】 : Sağ, diri, canlı. Saq bol-:

Sağ olmak.

s. 88/13

saqal 【ساقال】 : Sakal.

saqil+ini 24/12, 30/1, 74/4, 80/14

saqalliq 【ساقاللىق】 : Sakallı.

s. 66/3, 66/4

saqçi 【ساقچى】 : 1. Karakol 2. Muhafız, bekçi.

s. 27/11, 59/15, 81/10

s.+lar 27/15, 28/25

s.+larğa 27/15

s.+si 101/2

saxçi+siniñkige 13/7

saqi 【ساقى】 : Ar. Saki, içki toplantılarında içki dağıtan kimse.

s. 110/16, 13/2, 50/17

saqil 【ساقىل】 : Bk. saqal.

saqiya 【ساقىيا】 : ünl. Ey saki!

s. 55/15, 107/11

saqla- 【ساقلا-】 : Korumak, kollamak, beklemek.

s.-p 70/11, 70/4, 92/2

saqli-di 84/10

saqli-duq 15/2

saqli-ğan 6/13

saqli-ğay 30/6

saqli-sun 10/3, 9/8

saqlan- 【ساقلان-】 : Korunmak.

saqlin-ip 84/11

saqli- 【ساقلى-】 : Bk. saqla-.

saqliğ 【ساقلىغ】 : Bk. saqliq.

saqliq 【ساقلىق】 : Sağlık.

saqliğ+i 90/5

saqlin- 【ساقلىن-】 : Bk. saqlan-.

saqliniş 【ساقلىنىش】 : Korunma.

s. 45/6, 48/19

saq-salamet 【ساق-سالامهت】 : Uyg.

Ar. Sağ salim.

s. 91/12

sarañ 【ساراڭ】 : Deli, akılsız, ruhi hasta.

s. 26/14

saray 【ساراي】 : Far. Saray.

- s. 25/10, 33/5, 59/7, 97/9
sariy+i 59/7, 85/6, 97/3
Sarayi 【سارايي】 : Kişi adı.
 S. 85/6
sarğay- 【سارغاي-】 : Sararmak.
 s.-ğan 54/5
sariy 【ساري】 : Bk. **saray**.
satar 【ساتار】 : Bir tür çalgı aleti.
 s. 109/23, 12/7, 7/2
 s.+im 110/3, 13/1
 s.+imni 114/15
 s.+ni 12/13, 18/6, 52/14
 s.+niñ 119/4
savaq 【ساۋاق】 : Ders, talimat, öğüt, akıl.
 s. 73/23
 s.+lar 105/2
 s.+larni 105/19
 s.+larniñ 106/14, 107/5
 s.+lirini 20/11
 s.+ni 73/18
savaqdaş 【ساۋاقداش】 : Sınıf arkadaşı.
 s.+liri 15/18
 s.+lirimğu 35/9
savut 【ساۋۇت】 : Zırh.
 s. 28/24, 97/8
saxçi 【ساخچي】 : Bk. **saqçi**.
saxtipez 【ساختىپەز】 : Far. Sahtekar.
 s. 86/21
sayla- 【سايلا-】 : Seçmek.
 s.-p 98/15
sayli-dimu 98/14
sayli- 【سايلى-】 : Bk. **sayla-**
sayrat- 【سايرات-】 : Öttürmek.
sayrit-ip 111/16
sayrit- 【سايريت-】 : Bk. **sayrat-**.
sayri- 【سايرى-】 : Ötmek, şakımak.
sayri-di 111/11
sayri-ğan 110/5
sayri-mas 120/2
sayva 【سايۋا】 : Kızıl üzüm türü.
sayvi+yi 5/8
sayvi 【سايۋى】 : Bk. **sayva**.
saz 【ساز】 : Far. Saz.
 s. 108/19, 109/3, 109/6, 11/4, 111/2, 114/5, 115/7, 116/6, 117/7, 117/8, 120/15, 13/15, 13/15, 30/2, 30/4, 33/11, 33/9, 41/19, 50/3, 52/16, 53/16, 53/19, 54/17, 59/5, 65/22, 65/24, 69/15, 76/19, 77/13, 77/18, 77/22, 9/12, 97/11
 s.+ğa 19/21, 30/3
 s.+mu 97/9
 s.+ni 30/3, 33/10
 s.+niñ 116/3
sazçi 【سازچى】 : Saz çalan kişi, sazıcı.
 s. 1/16
 s.+lar 108/14, 109/22
sazçiliq 【سازچىلىق】 : Sazcılık, saz çalma işi.
 s. 31/1, 57/22
 s.+niñ 30/15

sazende 【سازهنده】 : Far. Çalgıcı,
sazcı, müzisyen.
s. 1/11, 111/1, 13/3, 19/22, 41/23,
84/11
sazendi 31/6
sazendi+ge 81/24
sazendi+ler 41/12, 41/16, 49/15,
76/18
sazendi+ni 119/15
sazendi 【سازهندي】 : Bk. **sazende**.
sazla- 【سازلا-】 : Far. Uyg. Kurmak,
ahenkli hâle getirmek.
s.-p 114/15
s.-ydu 51/20
saz-naxşa-xor 【ساز-ناخشا-خور】 : Saz
ve şarkı.
s. 50/4
saz-xor 【ساز-خور】 : Saz ve şarkı.
s. 115/8
sebir 【سهبیر】 : Sabır.
s. 55/19
sebr 【سهبر】 : Sabır.
s.+i 91/16, 91/17
secde 【سهجده】 : Ar. Secde.
s. 44/13
sedep 【سهدهپ】 : Ar. Sedef.
s. 78/2
sehne 【سههنه】 : Ar. Sahne.
s. 108/16, 25/9, 53/24, 53/26
sehni+de 25/11
sehni+ge 31/18, 31/22

sehni+niñ 25/14
sehni 【سههنی】 : Bk. **sehne**.
Seidi 【سهیدی】 : Topluluk adı.
S.+ler i2/3
Seidxan 【سهیدخان】 : Kişi adı.
S. +ğa 9/22
S.+niñ 44/5, i2/8
Seit 【سهئنت】 : Kişi adı.
S. 18/18
Seitxan 【سهیتخان】 : Kişi adı.
S. 20/4, 20/5, 20/7, 21/4, 30/24
S.+niñ 18/22, 19/12, 19/16,
20/10, 22/15
sekkiz 【سهککیز】 : Sekiz.
s. 50/7
sekre- 【سهکره-】 : Sıçramak, atlamak.
s.-p 23/12
sel 【سهل】 : Sel, su baskını.
s.+ge 111/7
seliqe 【سهلیقه】 : Büyük Nağme
Makamı'nın kısımlarından biri.
Çoñ Seliqe: Büyük selike,
Halk şiirlerinin okunduğu
kısım. **Kiçik Seliqe:** Küçük
selike, Şairlerin gazellerinin
okunduğu kısım.
s. 114/14
s.+niñ 115/6
s.+si 110/14
s.+sige 50/3
seliqi+niñ 51/6

seliqi 【سه لىقى】 : Bk. **seliqe**.

selle 【سه لله】 : Far. Sarık.

s. 29/19, 60/1, 60/18, 60/6

sellilik 【سه لىلىك】 : Far. Uyg. Sarıklı.

s. 108/13, 29/7, 66/3

seltenet 【سه لته نه ت】 : Ar. Saltanat.

s. 22/9

sen 【سه ن】 : Sen.

s. 101/15, 101/5, 103/1, 103/2,
106/2, 113/16, 113/8, 116/11, 118/6,
119/13, 28/6, 34/10, 39/10, 39/9,
6/16, 92/14

s.+çu 101/7

s.+dek 34/12, 92/10

s.+ze 34/17

senem 【سه نه م】 : Uygur

namelerinden biri.

s. 114/10, 114/12, 114/7, 114/8,
114/9

s.+ge 111/15, 114/5, 119/9, 32/3

s.+ler 107/14

senim+i 53/20, 53/21

senemçi 【سه نه مچى】 : Senem dansını

oynayan kişi, senemci.

s. 110/15

sen'et 【سه ننه ت】 : Ar. Sanat.

s. 10/20, 40/21, 46/1, 48/22, 51/9,
83/2, 87/18

s.+ini 50/2

s.+ke 24/10

s.+niñ 52/20

senim 【سه نى م】 : Bk. **senem**.

sep 【سه پ】 : Ar. Saf, cephe.

s. 15/14, 21/22, 33/13

sepde 【سه پده】 : Sebde çiçeği.

s. 5/14

ser 【سه ر】 : 35 grama eşit ağırlık
birimi.

s. 61/21

Serdar 【سه ردار】 : Kişi adı.

S. 101/23, 104/17, 107/16, 107/5,
45/13, 71/10, 71/13, 71/22, 72/18,
73/16, 90/14, 90/19, 91/1, 91/16,
91/19, 91/21, 95/23, 96/13, 96/17,
96/6

S.+ğa 3/17

S.+lar 104/18

S.+niñ 101/1, 3/6, 90/12, 91/12

seremcan 【سه ره مجان】 : Far.

Demirbaş, avandanlık.

s. 5/19

sergerdan 【سه رگه ردان】 : Far. Serseri,
avare, sefil, memleket
memleket gezen.

s. 99/2

serkerde 【سه ركه رده】 : Far. Komutan,
başbuğu.

serkerdi+si 52/20

serkerdi 【سه ركه ردى】 : Bk. **serkerde**.

serp 【سه رپ】 : Ar. Sarf, harcama,
masraf. **Serp qil-**:
Sarfetmek, harcamak.

- s. 62/7, 62/8
- sersan** 【سەرسان】 : Far. Şaşkın, sersem. **Sersan bol-**: Şaşkın bir hale gelmek.
s. 16/22, 43/4, 9/14
- servi** 【سەرۋى】 : 1. bot. Servi ağacı. 2. mec. Güzel boylu.
s. 23/6, 23/6, 55/18
- set** 【سەت】 : Çirkin, yakışsız.
s. 101/4, 92/12
- sevda** 【سەۋدا】 : Ar. Güçlü sevgi, aşk.
s.+si 18/18
s.+yi 23/4
- sevepkar** 【سەۋەپكار】 : Ar. Far. Fail, işleyen, amil.
s. 105/1
- sevri** 【سەۋر】 : Ar. Sabır. **Sevri qil-**: Sabretmek.
s. 27/17
- seyle** 【سەيلە】 : Far. Gezme, gezinti, şenlik.
s. 112/3
seyli 47/15
seyli+de 114/20
- seyli** 【سەيلى】 : Bk. seyle.
- Seypidin Ezizi** 【سەيپىدىن ئەزىزى】 : Kişi adı.
S. 121/1
- Seyxi** 【سەيخى】 : Kişi adı.
S. 85/6
- sez-** 【سەز-】 : Sezmek.
- séz-idu** 90/6
- ségin-** 【سېغىن-】 : Özlemek, hasret çekmek.
s.-ğan 33/18
- sél-** 【سېل-】 : Bk. sal-.
- sélikip** 【سېلىكىپ】 : **Sélikip qal-** azalmak.
s. 15/8
- sélin-** 【سېلىن-】 : Koyulmak, yerleştirilmek, hazırlanmak.
s.-ğan 108/11, 14/7, 5/10, 60/25, 66/7, 93/10
- séliq** 【سېلىق】 : Vergi.
s. 62/4, 66/16
s.+larni 62/5
- séliş** 【سېلىش】 : Yapma.
s. 24/8, 83/7
s.+ni 62/4
s.+qa 95/11
- séni** 【سېنى】 : Seni.
s. 34/14, 34/15, 95/11
- séniñ** 【سېنىن】 : Senin.
s. 120/9, 15/8, 28/7, 34/16, 34/19
s.+din 116/10
- sép** 【سېپ】 : Sap.
s.+ini 102/4
- sériq** 【سېرىق】 : Sarı.
s. 29/19, 60/18
- sésiq** 【سېسىق】 : Pis koku.
s. 34/6
- séz-** 【سېز-】 : Bk. sez-.

sigah 【سگه】 : İkindiden sonra icra edilen Uygur Makamı.

s. 110/14

silā- 【سلا】 : Sıvamak, sıvazlamak, okşamak.

s.-p 74/4, 78/8, 80/14

s.-ydu 24/23, 30/1, 61/7, 66/11, 69/20, 98/4

silci- 【سلجی-】 : Yaklaşmak, sürülmek, çekilmek.

s.-ydu 77/20

sile 【سله】 : (Nezaket anlamında) Siz, sizler.

s. 86/24, 92/16

s.+ikenla-de 20/1

siler 【سلهر】 : Sizler.

s. 17/18, 35/8, 36/2, 71/12, 79/2, 9/10

s.+ge 19/5, 35/4, 52/20

s.+mu 15/6

sili 【سلی】 : (Nezaket anlamında) Siz, sizler.

s. 14/1

s.+ge 22/21

s.+ni 20/4, 93/24

s.+niñ 20/2, 70/14, 70/23

silimaq 【سليماق】 : Sıvamak, sıvazlamak, okşamak.

s. 77/11

sinal- 【سنال-】 : Denenmek.

s.-ğan 112/10, 12/16

sinip 【سنپ】 : Ar. Sınıf.

s.+imiz 11/9

sinipliq 【سنپلىق】 : Ar. Uyg. Sınıflı, sınıflık.

s. 10/22

siñil 【سنگل】 : Küçük kız kardeş.

siñil+im 19/6, 22/22

siñl 【سنگل】 : Bk. siñil.

siq- 【سقى-】 : Sıkmak.

s.-maqta 70/6

sir 【سر】 : Ar. Sır.

s. 23/15, 96/16

s.+i 120/7, 85/10

s.+imu 86/1

s.+ini 57/24, 85/19

s.+ni 96/17

sirt 【سرت】 : Dış, harici.

s.+idiki 13/7

siv- 【سؤ-】 : Sevmek.

s.-er 117/1

sivinç 【سؤنچ】 : Sevinç.

s.+ini 116/9, 117/2

Sixul 【سوخۇل】 : Yer adı.

S. 121/5

siyaq 【سبىاق】 : Biçim, dış görünüm, kılık, şekil.

s.+i 18/20, 50/18, 97/11

s.+liridin 55/2

siyaset 【سىياسەت】 : Ar. Siyaset.

s. 46/19

siyasi 【سىياسى】 : Ar. Siyasi, siyasal.

- s. 89/10
- siz** 【سبز】 : Siz.
- s. 19/6, 42/11, 43/8, 64/15, 72/13, 72/18, 72/22, 72/24, 72/6, 73/7, 91/7
- s.+de 81/6
- s.+ge 10/3, 21/19, 42/11, 72/16, 72/5, 76/12, 82/14, 93/16
- s.+ler 100/2, 100/5
- s.+herdek 8/15
- s.+herge 45/20
- s.+lerniñ 100/1
- s.+ni 23/24, 46/14
- s.+niñ 100/14, 45/21, 78/22, 81/9
- sizil-** 【سزىل-】 : Çizilmek.
- s.-ğan 59/9
- soal** 【سوئال】 : Ar. Sual, soru.
- s. 23/14
- sod** 【سود】 : Kar, kazanç, menfaat.
- s. 55/17
- sodi** 【سودى】 : Ticaret.
- s.+din 22/4
- sodiger** 【سودىگەر】 : Far. Tüccar.
- s.+ler 3/14, 98/19
- s.+herge 99/18
- s.+lerniñ 99/19
- soğaq** 【سوغاق】 : Soğuk.
- s. 28/7, 60/9
- sol** 【سول】 : Sol.
- s. 108/22, 108/23, 109/22, 25/14, 25/18, 28/18, 28/21, 29/24, 32/15, 37/2, 49/12, 49/15, 59/10, 61/2
- sol-** 【سول-】 : Solmak.
- s.-ar 117/13
- s.-mas 117/3
- soluş** 【سولۇش】 : Solma, kuruma.
- s.+tin 6/13
- sopi** 【سوپى】 : Ar. Sufi, mutasavvıflara ait.
- s.+niñ 29/21
- sopiçilik** 【سوپىچىلىك】 : Sufilik, dindarlık.
- s. 40/14
- sopiçiliq+ni** 45/24
- sopiçiliq** 【سوپىچىلىق】 : Bk. **sopiçilik**.
- sopi-işan** 【سوپى-ئىشان】 : Sufi ve şeyh.
- s.+lar 72/5
- soq-** 【سوق-】 : Dövme, sıkıştırma.
- s.-uvatidu 94/7
- sora-** 【سورا-】 : Sormak, istemek.
- s.-ver 93/6
- s.-ñ 115/10, 115/12, 115/14, 115/16, 115/9, 116/1, 116/3, 116/5
- s.-ydu 101/5, 101/7, 37/22, 45/7, 65/24, 95/24
- s.-ymen 103/7, 78/16
- s.-ymiz 14/10
- sori-maydiğan** 68/12
- sori-misila** 42/23
- sori-saq** 16/5
- soraq** 【سوراق】 : 1. Sorgu. 2. Soru.

- s. 67/4
s.+qa 71/17
- sori-** 【سورى-】 : Bk. sora-.
- soz-** 【سوز-】 : Uzatmak, genişletmek, çekmek.
s.-idu 47/25, 81/4
s.-sañ 117/15
s.-up 6/14
- sozul-** 【سوزۇل-】 : Uzakmak, uzanmak.
s.-ğan 108/15
- söhbet** 【سۆھبەت】 : Ar. Sohbet.
s. 22/21, 42/9, 43/15
s.+ke 22/1
s.+lirimizmu 43/16
s.+ni 42/11
s.+te 22/19
söhbbit+imiz 42/8
söhbbit+imizniñ 48/6
- söhbetliş-** 【سۆھبەتلىش-】 : Ar. Uyg. Sohbet etmek.
s.-ip 75/11
- söhbbit** 【سۆھبیت】 : Bk. söhbet
- söletlik** 【سۆلەتلىك】 : Ar. Uyg. Görkemli,debdebeli, muhteşem bir surette.
s. 13/13, 29/7, 54/10, 60/25, 75/10
s.+rek 60/26
- söñek** 【سۆڭەك】 : Kemik.
s.+liridin 99/9
- söre-** 【سۆرە-】 : Sürüklemek.
s.-p 102/8, 27/15
- sörel-** 【سۆرەل-】 : Sürüklenmek.
sörül-üp 43/18
- sörül-** 【سۆرۈل-】 : Bk. sörel-.
- sösün** 【سۆسۈن】 : Dut ağacı ve onun meyvesi.
s. 29/4
- söy-** 【سۆي-】 : Öpmek.
s.-idu 7/18
s.-se 22/4
s.-üp 98/24
s. -güçige 86/20
- söyümlük** 【سۆيۈملۈك】 : Sevimli, cazibeli.
s. 12/15
- söz** 【سۆز】 : Söz, kelime.
s. 18/15, 23/7, 92/23, 94/11
s.+ge 14/1, 36/23
s.+i 35/6, 40/6
s.+ige 70/18
s.+imizni 17/17
s.+ini 100/8, 16/10, 35/4, 36/24, 40/9, 44/6, 45/5, 70/20
s.+ler 35/23
s.+lerni 35/23
s.+leydu 19/6
s.+lirige 34/2
s.+lirini 27/19, 47/5, i2/18
s.+men 102/22
s.+ni 45/9
s.+niñ 106/9, 22/16
s.+üm 28/2

sözle- 【سۆزلە-】 : Söylemek.

s. 102/12, 102/18

s.-p 43/11, 55/1, 92/5

s.-ydu 101/11, 102/11, 107/4,
109/5, 57/6, 67/21, 68/9, 8/15,
80/11, 87/1, 90/19, 92/22, 95/5

sözli-me 95/17

sözli-yelmeydiğan 102/22

sözleş 【سۆزلەش】 : Söyleme, söyleyiş.

s.+niñ 73/7

sözleş- 【سۆزلەش-】 : Söyleşmek.

sözliş-ermiz 31/2

sözliş-idu 104/18, 26/5

sözli- 【سۆزلى-】 : Bk. **sözle-**.

sözliş- 【سۆزلىش-】 : Bk. **sözleş-**.

sözsziz 【سۆزسىز】 : Sözsüz, sessiz.

s. 102/12, 14/2, 21/24

su 【سۇ】 : Su.

s. 21/15, 36/2, 39/3, 5/11, 54/8,
94/14, 94/9

suf 【سۇف】 : Üflemek, püf.

s. 29/23

sultan 【سۇلتان】 : Sultan.

s. 100/12, 100/16, 100/19, 100/24,
100/8, 101/12, 101/18, 101/6,
102/19, 102/9, 103/5, 104/10,
105/10, 106/18, 107/5, 109/14,
109/15, 109/20, 109/4, 19/12,
19/16, 20/10, 20/10, 20/5, 20/7,
21/16, 21/3, 21/9, 22/15, 23/23,
26/22, 28/2, 29/27, 30/10,

30/13, 30/24, 30/3, 30/5, 30/8,
31/11, 32/11, 35/16, 39/15, 40/9,
41/14, 41/16, 41/22, 41/7, 43/22,
44/16, 44/5, 45/8, 46/10, 46/20,
46/6, 46/9, 47/5, 48/1, 5/3, 51/22,
52/10, 52/21, 52/3, 57/12, 60/10,
61/5, 63/3 65/10, 66/10, 66/13,
66/16, 66/21, 66/5, 67/11,
67/2, 67/9, 68/13, 68/5, 68/9,
69/1, 69/8, 71/10, 71/13, 71/22,
71/24, 72/19, 73/10, 73/13,
73/20, 73/23, 75/4, 78/22,
78/24, 79/23, 79/3, 82/5, 83/14,
87/8, 89/1, 9/21, 9/21, 90/15,
90/4, 91/13, 91/4, 97/12,
97/2, 98/10, 98/2, 98/21,
99/14, 99/18, 99/2, 99/4, il/2

s.+din 88/23

s.+dinmu 67/19

s.+ğa 103/13, 34/4, 39/14, 40/10,
41/1, 41/6, 52/10, 69/13, 83/10,
90/20, 91/21, 98/20

s.+im 112/12, 43/15, 47/2, 55/1,
57/10, 58/2

s.+imiz 69/8, 89/12

s.+imniñ 58/20

s.+lar 21/14

s.+mu 87/5, 9/19

s.+ni 21/21, 39/16, 69/10, 72/20,
82/15, 82/16, 91/3

s.+niñ 39/9, 40/12, 40/13, 41/6,
65/12, 76/1, 91/12

- s.+ñi 65/3
- sumbul** 【سۇمبۇل】 : Far. Sümbül çiçeği. **Sumbul çéçliq:** Kıvrırcık saçlı.
s. 7/12
- sun-I** 【سۇن-】 : Kırılmak, parçalanmak.
s.-ar 50/8
s.-mas 51/1
s.-simu 11/23
- sun- II** 【سۇن-】 : Uzatmak.
s.-ğil 110/16
s.-idu 48/1, 55/4, 64/14, 94/20
s.-miğil 119/19
- sunay** 【سۇنای】 : Far. Zurna.
s. 108/18, 25/8
- sundur-** 【سۇندۇر-】 : Kırılmak, parçalamak.
s.-imen 73/3
- supa** 【سۇپا】 : Ar. Seki, kerpiçten veya tahtadan yapılmış kaldırım.
s. 5/7
supi+da 108/13, 109/22, 14/4, 60/25, 84/4
supi+diki 15/5
supi+dikiler 15/15
supi+ğa 15/24, 66/7, 7/20
supi+niñ 5/7, 5/9
- supi** 【سۇپى】 : Bk. supa.
- Sutuq Buğraxan** 【سۇتۇق بۇغراخان】 : Kişi adı.
- S. 89/1
- S.+dek** 35/16
- S.+niñ** 75/4
- suxen** 【سۇخەن】 : İftira, bühtan, kara.
s. 22/20, 42/9, 54/2, 56/15, 57/12
s.+de 56/14
- suyiqest** 【سۇيىقەست】 : Ar. Suikast.
s. 103/20, 40/7, 44/11, 84/2, 87/10, 90/19
s.+ini 46/11
s.+lerni 103/16
s.+niñ 87/14
- suyiqestçi** 【سۇيىقەستچى】 : Ar. Uyg. Suikast eden, suikastçı.
s. 20/9, 43/24
s.+lerge 20/18
s.+niñ 101/21
- suyiqestçilik** 【سۇيىقەستچىلىك】 : Ar. Uyg. Suikast yapma hâli.
s.+tin 100/15
- suyiqestlik** 【سۇيىقەستلىك】 : Suikast olma hâli.
s. 75/6
- sübhi** 【سۇيۈنچە】 : Tan kızılılığı, şafak.
s. 89/24
- sübhi-şan** 【سۈبھى-شان】 : Şafak ve şan.
s.+im 90/1
- süiy** 【سۈيى】 : Su.
s. 23/1
- süpet** 【سۈپەت】 : Ar. Vasıf, kalite.

- s. 88/5
süpit+im 68/14
süpit 【سوپیت】 : Bk. **süpet**.
- sür** 【سور】 : Görünüş, tavır, eda, yüz, surat.
s. 26/24
- sür-** 【سور-】 : Sürmek, dehlemek, acele ettirmek.
s.-gen 5/3
s.-idu 47/24
- süret** 【سورهت】 : Ar. Suret, resim, tablo, manzara.
s.+i 32/7
s.+ler 59/9
- sürlük** 【سورلوك】 : Asık suratlı, heybetli, gösterişli.
s. 102/7, 60/20, 97/9
- sürt-** 【سورت-】 : Silmek, kurulamak.
s.-üp 51/23
- sürüş** 【سوروش】 : Soruşturma, takip etme, arama.
s.+te 82/23
- süt** 【سوت】 : Süt.
s.+ini 118/8
- süy-** 【سوي-】 : Sevmek.
s.-er 31/6
s.-idu 31/7
- süyünçe** 【سويونچه】 : Müjde.
s. 88/14, 88/15, 88/16, 88/19
- §
- şad** 【شاد】 : Memnun, sevinçli neşeli.
- ş. 37/6, 47/11
şadiyane 【شاديبانه】 : Neşeli, sevinçli, memnun.
ş. 115/4
ş.+ge 25/8
- şadman** 【شادمان】 : Far. Neşeli, sevinçli, memnun.
ş. 110/7
- şagirt** 【شاگيرت】 : Öğrenci, şagirt.
ş. 10/22, 42/2, 9/2
ş.+i 1/15
ş.+lar 3/11, 3/12, 3/13, 52/18, 8/17
ş.+liri 15/18
ş.+lirim 8/16, 8/19, 9/10
ş.+niñ 11/15
- şah** 【شاه】 : Far. Şah.
ş. 29/2
ş.+im 103/3
ş.+lar 22/9
ş.+niñ 56/8
- şah-xan** 【شاه-خان】 : Şah ve han.
ş.+larçe 29/2
- Şahbaz Mirza** 【شاهباز ميرزا】 : Kişi adı.
ş. 2/20, 97/6, 104/3
- şahzade** 【شاهزاده】 : Far. Şahzade.
ş. 83/10
şahzadi+si 83/12
- şahzadi** 【شاهزادی】 : Bk. **şahzade**.
- şair** 【شائير】 : Ar. Şair.
ş. 1/5, 107/9, 24/10, 55/1, 85/7, 90/3, il/19

- ş.+idi 20/6
- ş.+lirigila 84/22
- ş.+lirimiz 84/21
- ş.+lirimizniñ 84/18, 88/10
- ş.+liriniñ 88/9
- şaire 【شائره】 : Ar. Şair kadın.
ş. 41/23, 55/4, il/6
- şakal 【شاكل】 : Deri, kabuk.
şakil+i 9/5
- şakil 【شاكل】 : Bk. şakal.
- şali- 【شالى-】 : Hayatta kalmak, sağ kalmak.
ş.-ğan 6/9
- şam I 【شام】 : Ar. Mum.
ş. 115/10
ş.+ge 112/11
ş.+ğa 120/8
- şam II 【شام】 : Far. Akşam.
ş. 89/24
- şaptul 【شاپتۇل】 : Far. Şeftali.
ş.+lar 108/7
- şarab 【شاراب】 : Bk. şarap.
- şarap 【شاراب】 : Ar. Şarap.
ş. 107/6, 107/8, 110/16
şarab+in 106/12
- şatliq 【شاتلىق】 : Bk. şadliq.
- şadliq 【شادلىق】 : Neşeli.
şatliq 111/9
- şad-xoram 【شاد-خورام】 : Far. Neşeli ve memnun.
ş. 29/1
- şavqun 【شاۋقۇن】 : Gürültü, yaygara.
ş. 98/16, 98/8
ş.+i 100/9, 97/15
- şax 【شاخ】 : Far. Dal, budak, salkım, kol.
ş.+ida 7/10
ş.+idin 6/14
- şaye 【شايه】 : Bk. şayi.
- şayi 【شايى】 : Far. İpek kumaş.
şaye 29/19
- Şeddadi 【شەددادى】 : Kişi adı.
Ş.+den 22/5
- şehar 【شەھەر】 : Far. Şehir, kent.
ş. 108/6, 98/18, 99/13
ş.+de 16/7
ş.+din 16/6
ş.+i 63/5
şehir+i il/4
şehir+i 104/11
- şehir 【شەھەر】 : Bk. şehir.
- şehir 【شەھەر】 : Bk. şehir.
- şekil 【شەكىل】 : Ar. Şekil biçim.
ş.+ler 62/13
şekl+ide 7/7
- şekl 【شەكل】 : Bk. şekil.
- şemşad 【شەمشاد】 : Bk. şemşat.
- şemşat 【شەمشات】 : bot. Şimşir. 2.
Boy bos.
şemşad+i 55/17
- şen 【شەن】 : Ar. Şan, şeref.
ş. 23/17

- şepqetli** 【شەپقەتلى】 : Ar. Şefkat,
acımak.
ş. 112/12
- şerep** 【شەرەپ】 : Ar. Şeref.
ş. 107/7, 113/5
- şereplik** 【شەرەپلىك】 : Ar. Uyg.
Şerefli.
ş. 11/2
- şeret** 【شەرەت】 : Ar. İşaret, belge.
ş. 101/13, 69/18, 98/5
- şerh** 【شەرھ】 : Ar. Şerh, izah.
ş.+ilerniñ 62/19
ş.+iniñ 66/21, 66/23, 67/5
şer'iy 72/14
- şeriet** 【شەرىئەت】 : Ar. Şeriat.
ş. 41/2, 67/10, 67/6, 67/9, 71/17,
72/10
ş.+ke 40/15
ş.+ni 67/16
ş.+niñ 65/6
- şeriit** 【شەرىئىت】 : Bk. şeriet.
ş.+imiz 65/15
ş.+imizge 67/8, 76/11
- şerep** 【شەرەپ】 : Ar. Şeref.
şerip+ige 31/7
- şerip** 【شەرىپ】 : Bk. şerep.
- şer'iy** 【شەرىي】 : Bk. şerh.
- şermendi** 【شەرمەندى】 : Far. Utanmış,
yüzünü kızarmış.
ş.+ler 115/11
- şerq** 【شەرق】 : Ar. Doğu.
- ş.+tiki 88/4
- şexs** 【شەخس】 : Ar. Şahıs.
ş.+lerniñ i2/13
- şexsi** 【شەخسى】 : Ar. Şahsi, özel.
ş. 100/15
- şexsiyetçi** 【شەخسىيەتچى】 : Ar. Uyg.
Bireyci, bencil, egoist.
ş. 2/9
- şeyda** 【شەيدا】 : Far. Sevgi, aşık,
meftun, gönül vermiş.
ş.+si 18/10
- şeyx** 【شەيخ】 : Ar. Şeyh.
ş.+iler 85/21
ş.+liriñ 118/15
- şéhit** 【شەھىت】 : Ar. Şehit.
ş. 113/17
- şéir** 【شەئىر】 : Ar. Şiir.
ş. 37/19, 37/4, 37/9, 38/9, 90/3
ş.+i 37/11, 49/2, 85/9
ş.+i ikenligini 18/23
ş.+ini 37/20
ş.+lar 8/9
ş.+lirini 56/21
ş.+ni 105/20, 105/22, 107/10,
37/17, 38/10, 38/12, 38/13, 47/8,
55/4, 55/6, 56/2, 56/4, 18/21
ş.+niñ 47/19, 85/14
- şé'iriyet** 【شەئىرىيەت】 : Ar. Şiirsel, şiire
ait.
ş. 43/12, 55/8, 85/3
- şéir-péir** 【شەئىر-پەير】 : Şiir miir.

ş.+liriñni 34/16
şése 【شېشه】 : Şişe.
 şési+ni 93/10
şési 【شېشى】 : Bk. şése.
şikar 【شكار】 : Av, avlanma.
 ş.+ğa 16/13, 16/8
şikayet 【شكايهت】 : Ar. Şikayet.
 ş. 44/21
şilli 【شल्ली】 : Ense, artkafa.
 ş.+sige 21/13
şiñgil 【شىڭگىل】 : Salkım.
 ş.+liri 5/8
şipa 【شېپا】 : Ar. Şifa. **Şipa ber-**: Şifa
 vermek.
 ş. 110/10
şipaliq 【شېپالىق】 : Şifalı, şifalık, şifa
 veren.
 ş. 94/3
şipañ 【شېپاڭ】 : Çin. Bir bahçe
 içindeki yapı, pavyon.
 ş. 108/10, 108/12, 109/1, 54/6,
 54/7
 ş.+da 54/13
 ş.+dikiler 120/15
 ş.+din 58/23
 ş.+ğa 109/3
 ş.+gıçe 54/11
 ş.+niñ 109/9
şir 【شر】 : Arslan.
 ş. 50/5, 51/2

şire 【شره】 : 1. Masa, iskemle. 2.
 Deri, kösele.
 ş. 109/10, 33/7, 37/17, 38/19,
 38/9, 47/8, 5/10, 5/9, 54/14,
 54/15, 54/7, 56/2
 ş.+diki 55/3, 8/21, 84/17, 86/1
 ş.+ge 16/2, 33/14, 48/4, 48/4,
 8/23, 84/9
 ş.+lerge 108/10
 ş.+lerni 108/11
 ş.+ni 12/6, 16/2
 ş.+si 33/6, 61/4
şire-orunduq 【شره-ئورۇندۇق】 : Masa
 ve sandalye.
 ş.+lar 33/5
şirin 【شېرىن】 : Far. Şirin, tatlı.
 ş. 112/13, 22/20, 42/8, 54/2,
 56/13, 56/15, 56/16, 57/11, 57/12
şişe 【شىشه】 : Şişe.
 şışı+diki 94/12
 şışı+ni 93/12, 94/12, 95/18
 şışı+si 95/21
şışı 【شىشى】 : Bk. şişe.
şola 【شولا】 : Kızıltı, ışık.
 şoli+si 5/19
şoli 【شولى】 : Bk. şola.
şora- 【شورا-】 : Emme, içine çekmek.
 ş.-vatsa 21/14
şox 【شوڭ】 : Far. Canlı, güzel.
 ş. 1/13, 115/17, 18/20, 25/18, 32/6,
 49/13, 53/21, 53/5, 6/6, 7/10

şox-çaxçaqliq 【شوڭ-چاخچاقلىق】 :

Neşeli ve şakalı.

ş. 53/6

şu 【شۇ】 : Şu.

ş. 101/1, 105/12, 105/15, 111/17,
114/16, 12/15, 12/18, 12/23, 31/1,
34/14, 35/22, 35/5, 36/6, 42/14,
42/8, 43/15, 44/5, 49/9, 50/9,
58/4, 6/11, 6/3, 60/11, 62/15,
64/10, 66/1, 69/21, 69/25, 72/12,
72/15, 77/25, 88/2, il/12

ş.+ki 70/23

ş.+ni 50/6, 68/15, 9/15, 92/14

ş.+niñ 19/22, 30/18, 56/10,
80/20

şul 【شۇل】 : Şu.

ş. 103/11

şum 【شۇم】 : İç karartıcı, meşum,
uğursuz.

ş. 112/7, 115/1, 6/15, 6/9

ş.+tekler 27/9

şunçe 【شۇنچه】 : O kadar, şu kadar.

ş. 102/22, 17/10, 38/6, 67/19

şunçilik 【شۇنچىلىك】 : Şu kadar.

ş. 42/11, 44/9, 66/24

şundaq 【شۇنداق】 : Şöyle.

ş. 10/14, 10/17, 105/11, 105/4,
11/17, 21/16, 23/17, 30/2, 35/6,
36/1, 36/4, 37/16, 38/15, 38/23,
39/13, 40/19, 42/15, 43/13, 43/14,
43/15, 44/16, 45/8, 48/2, 48/21,

51/21, 53/11, 56/12, 56/15, 58/11,
58/9, 67/3, 67/9, 69/10, 69/10,
70/5, 71/2, 71/20, 80/10, 81/1,
82/15, 82/19, 83/11, 84/21, 85/16,
85/20, 87/13, 88/7, 89/9, 9/10,
91/21, 92/21, 94/6, 98/7

ş.+mu 45/6, 79/2

şundaqla 【شۇنداقلا】 : Şu halde,
sadece şöyle, şunun gibi, aynı.

ş. 35/14

şundaqtimu 【شۇنداقتىمۇ】 : Bunun
için de, bu yüzden.

ş. i2/6

şundin 【شۇندىن】 : Şundan.

ş. 83/13

şuña 【شۇڭا】 : Onun içindir ki, ondan
dolayıdır ki.

ş. 21/6, 31/6, 56/11, 72/12, 80/6

şuñlaşqa 【شۇڭلاشقا】 : Şunun için.

ş. 21/19

şuñlaşqi+mu 105/18

şuñlaşqi 【شۇڭلاشقى】 : Bk. şuñlaşqa.

şükr 【شۇكر】 : Bk. şükür.

şükür 【شۇكره】 : Ar. Şükür.

şükre 56/5

T

Taala 【تائالا】 : Ar. Teala.

T. 66/10, 66/12

taam 【تائام】 : Yemek.

t. 58/23

tacavuz 【تاجاۋۇز】 : Ar. 1. Saldırı. 2.

Başkasının hakkına el uzatma.

t. 66/18

tacavuzçılıq 【تاجاۋۇزچىلىق】 : Ar. Uyg.

Saldırganlık.

t. 62/23

tacigül 【تاجىگۈل】 : Ar. Far. bot.

Horozibiği.

t. 5/14

taebet 【تائەبەت】 : Ar. İbadet etme.

t. 114/3

tağ 【تاغ】 : Dağ.

t. 70/5, 81/8

tağa 【تاغا】 : Dayı.

t. 52/1, 52/17, 88/12

tağ-davan 【تاغ-داۋان】 : Dağ boğazı,

yokuş.

t.+lar 114/19

tağ-édir 【تاغ-ئېدىر】 : Dağ ve tepe.

t.+ni 116/5

takallaş- 【تاكاللاش-】 : Ağız kavgası

yapmak.

takallış-idiğan 34/17

takallış- 【تاكاللىش-】 : Bk. **takallaş-**.

tala 【تالا】 : 1. İstep, bozkır. 2. Evin

dışı, sokak.

t. 29/16, 5/19, 97/7

t.+da 13/6, 28/16, 5/15, 97/15

t.+din 77/24, 92/5

t.+ğa 95/1, 95/5, 96/12, 97/16

tala- 【تالا-】 : Yağmalamak, soymak.

tali-ğan 39/7

talaq 【تالاق】 : Ar. Talak, boşama.

taliğ+ini 39/7

talan-tarac 【تالان-تاراج】 : Uyg. Far.

Yağma, çapul, talan.

t. 99/8

talantliq 【تالانتلىق】 : Rus. Uyg.

Yetenekli.

t. 1/15

talaş- 【تالاش-】 : 1. Münakaşa etmek,

tartışmak. 2. Dalaşmak,

boğuşmak.

t.-maқта 6/12

taliş-idu 14/4

tala-tüz 【تالا-تۈز】 : Sokak ve dışarı.

t.+ge 91/5

tali- 【تالى-】 : Bk. **tala-**.

taliğ 【تالىغ】 : Bk. **talaq**.

talip 【تالىپ】 : Ar. Öğrenci.

t. 3/14

t.+lar 64/9, 98/18

taliş- 【تالىش-】 : Bk. **talaş-**.

talla- 【تاللا-】 : Seçmek.

t.-p 6/4

talli-ğan 6/8

tallaş 【تاللاش】 : Seçme.

t. 16/15

talli- 【تاللى-】 : Bk. **talla-**.

tamaka 【تاماکا】 : Tütün, sigara.

t. 76/23

tamam 【تامام】 : Ar. Tamam, bitti.

t. 120/17
tamamen 【تامامەن】 : Ar. Tamamen,
büsbütün, hepsi.
t. 101/12, 104/6
tamamlan- 【تاماملان-】 :
Tamamlanmak.
t.-di 75/14
tamaşa 【تاماشا】 : Far. Gezme,
eğlence, seyretme. **Tamaşa qil-**
Seyretmek, gezmek, eğlenmek.
t. 14/3, 16/9, 76/17
tamaşaçı 【تاماشاچی】 : Far. Uyg.
Seyirci.
t.+lar 31/18,
tamaşaçı+larni 6/6
tamaşaçı 【تاماشاچی】 : Bk. **tamaşaçı**.
tam-tüvrük 【تام-تۈۋرۈك】 : Duvar ve
sütun.
t.+lerge 59/8
tap 【تاپ】 : Zaman, an.
t.+imiz 96/17
tap- 【تاپ-】 : Bulmak.
t.-almiduq 100/24
t.-almiğanda 17/2
t.-laymen 83/12
t.-qan 105/16, 71/20, 71/22, 72/1
t.-qandek 80/16
t.-qay 116/15
t.-saq 35/15
t.-tim 106/8
t.-tiñiz 17/14

tapşur- 【تاپشۇر-】 : Teslim etmek,
vermek, emanet etmek,
sunmak, havale etmek.
t.-ğan 102/9
tapşuruğ 【تاپشۇرۇغ】 : Bk. **tapşuruq**.
tapşuruq 【تاپشۇرۇق】 : Ödev, vazife.
t. 96/6
tapşuruğ+i 64/17
taqa 【تاقا】 : Nal.
t. 88/20
taqabil 【تاقابل】 : Ar. Karşılık,
tekabül.
t. 62/23
taqaş 【تاقاش】 : 1. İtme. 2.
Yaklaştırma. 3. Dayak atma,
altından tutma. 4. Takma,
iliştirme.
t. 87/12
taqaş- 【تاقاش-】 : Takılıp kalmak,
karşılaşmak, çatışmak,
çarpışmak, değinmek.
t.-qa 102/14
tar 【تار】 : Bağırsakla yapılan tel, ipek
tel.
t.+isi 48/2
t.+iğa 110/3
taral- 【تارال-】 : Dağılmak.
t.-du 65/19
tap- 【تاپ-】 : Bulmak.
tép-ip 17/8, 73/3
Tarim 【تارىم】 : Yer adı.

- T. 36/1, 42/7, 43/23, 5/2, 5/6,
56/11, 7/9
- tarix** 【تاریخ】 : Ar. Tarih.
t.+i 88/7
- tarixiy** 【تاریخی】 : Tarihi.
t. 121/3, i2/13
- tarqinil-** 【تارقینل-】 : Dağıtılma,
yayıma, giderilme.
t.-idu 121/5
- tarqitiş** 【تارقیتیش】 : Dağıtma, yayma,
giderme.
t. 44/19
- tart-** 【تارت-】 : Çekmek.
t. 77/24
t.-idu 12/6, 28/10, 53/23, 57/15
t.-ip 10/11, 15/23, 16/7, 28/11,
62/14, 65/7, 76/23, 79/11, 82/15,
93/13
t.-ivatidu 39/1
t.-ivéliş 103/13
t.-qidekmiş 71/17
t.-maqta 39/17
t.-mayla 53/23
t.-timki 105/16
- tartil-** 【تارتیل-】 : Cezalandırılmak.
t.-maqta 40/16
- tas** 【تاس】 : Biraz, az kaldı.
t. 43/2
- tasadipi** 【تاسادیبی】 : Ar. Tesadüfi.
t. 20/1, 81/1
- taş** 【تاش】 : Dış.
t. 54/11
t.+ni 106/6
téş+i 115/15
téş+ida 108/6, 95/15
- taşla-** 【تاشلا-】 : Atmak, fırlatmak,
bırakmak.
t.-p 103/17, 16/20, 71/15, 78/6
t.-ydu 77/1, 77/11, 77/4, 78/4
taşli-maqçi idiñiz 72/15
taşli-mas 117/2
taşli-maydu 15/7
taşli-misam 28/15
taşli-vetmeyli 35/23
- taşlan-** 【تاشلان-】 : Atılmak,
fırlatılmak, bırakılmak.
t.-sun 103/19
- taşlaş** 【تاشلاش】 : Fırlatma, bırakma,
atma.
t. 65/13, 67/21
- taşli-** 【تاشلی-】 : Bk. taşla-.
- taşqiri** 【تاشقیری】 : Dışarı.
t.+da 25/11
t.+diki 7/3, 14/19, 98/8
t.+din 14/6, 76/14
t.+ğa 18/20, 28/11, 28/22, 47/23,
65/2
t.+sida 5/15
- taş-tupraq** 【تاش-تۇپراق】 : Taş toprak.
t. 26/15
- tatliq** 【تاتلىق】 : Tatlı.
t. 50/20, 77/7, 9/5

- tav** 【تاۋ】 : Keyif, tav.
t.+i 92/16
- tavap** 【تاۋاپ】 : Ar. Tavaf.
t. 107/13
- tavisiz** 【تاۋىسىز】 : Keyifsiz.
t. 93/24
- tavla-** 【-تاۋلا】 : Bk. **tavli-**.
- tavli-** 【-تاۋلى】 : Sağlamlaştırmaq,
çelikleştirmek.
tavla-p 106/5
- tavuz** 【تاۋۇز】 : Karpuz.
t. 16/3
- tayaq** 【تاياق】 : Dayak.
t. 60/19
t.+ni 10/15
- taayan-** 【-تايان】 : Dayanmaq,
yaslanmaq.
tayin-ip 29/21, 97/10, il/9
- tayin-** 【-تايىن】 : Bk. **taayan-**.
- taza** 【تازا】 : Far. Çok, pek, gayet,
şiddetle, hızlı, kuvvetli,
sağlam, zinde.
t. 10/15, 27/3, 43/1, 43/5, 80/11,
82/8, 94/9
- tazim** 【تازىم】 : Ar. 1. Başını eğerek
selamlamak. 2. Saygı, ihtiram.
Tazim qil-: Selam vermek,
selamlamak.
t. 104/15, 15/20, 23/12, 29/22,
30/22, 31/19, 32/13, 32/13, 32/9,
33/15, 44/7, 48/20, 52/4, 53/2,
- 58/23, 60/17, 66/13, 68/19, 7/19,
78/10, 81/21, 87/4, 98/23
t.+i 60/13
t.+iğa 60/21
- tedbir** 【تەدبىر】 : Ar. Tedbir.
t. 105/11, 55/13, 68/10
t.+i 106/18, 91/12
t.+imu 56/23
t.+ler 91/19
t.+lerni i2/2
- teg-** 【-تەگ】 : Değmek, dokunmaq.
t.-di 35/20
tég-idu 56/16
tég-ip il/8
- tekellup** 【تەكەللۇپ】 : Ar. Tekellüf.
t. 14/23, 35/6
t.+ler 35/5
t.+liridin 35/24
- teki** 【تەكى】 : Devamlı.
t. 8/8
- tekküz-** 【-تەككۈز-】 : Değdirmek,
dokundurmaq. **Til tekküz-**:
Hakaret etmek.
t.-idu 94/21
t.-güçiler 27/12
- teklip** 【تەكلىپ】 : Ar. Teklif, öneri.
Teklip qil-: Teklif etmek,
önermek.
t. 14/18, 15/24, 23/24, 24/3,
29/24, 33/16, 38/1, 44/24, 48/23,
51/14, 53/19, 60/22, 66/7, 7/20
tekliv+i 109/8, 60/23, 81/3

tekliv 【تهكلڤ】 : Bk. **teklip**.

tekrar 【تهكرار】 : Ar. Tekrar.

t. 35/5

tekrarla- 【تهكرارلا-】 : Ar. Uyg.

Tekrarlamak.

t.-ydu 36/24, 47/20, 85/15

tekrarli-saq 12/5

tekrarli- 【تهكرارلى】 : Bk. **tekrarla-**.

tekşür- 【تهكشور-】 : İncelemek.

t.-üp 100/24, 96/13

tekşürüş 【تهكشوروش】 : İnceleme.

t.+imizge 61/11

telep 【تهلهپ】 : Ar. Talep, istek. **Telep**

qil- : İstemek.

t. 113/7, 68/15, 71/3, 73/6, 98/12,

98/21, 98/9, 99/24, 99/5

t.+ke 45/18

t.+ler 100/2, 100/2, 99/1

t.+liri 100/7

t.+liriñizlarni 100/1

t.+ni 69/3

teliv+ini 71/14

telepkar 【تهلهپكار】 : Ar. Uyg. İstekli,

girişken.

t. 12/3

teliv 【تهلهپ】 : Bk. **telep**.

telmür- 【تهلمور-】 : İntizar olmak.

t.-üp 111/5, 112/5

telpün- 【تهلپون-】 : Çırpınmak.

t.-di 111/8

t.-er 47/16

tembur 【تهمبۇر】 : Far. Tambur.

t. 84/5

t.+ini 12/7

t.+ni 84/5, 84/6

t.+uñni 111/16

teminat 【تهمنات】 : Ar. Teminat.

t.+i 45/17

t.+ini 48/14, 62/24

temşel- 【تهمشهل-】 : Yeltenmek.

t.-gende 14/6, 8/22

ten 【تهن】 : Far. Beden, gövde, vücut.

t.+liri 104/19, 38/3, 88/12

tén+i 105/5, 105/7

tén+imde 12/20

tenbi 【تهنبى】 : Ar. İhbar, haberdar

etme. 2. Azarlama, kınama,

tenbih.

t. 68/1

tenge 【تهنگه】 : Para.

t. 21/2, 21/3

tentene 【تهنتنه】 : Ar. Tantana.

t. 108/2

tenteni+ler 36/5

tenteni+si 25/13, 31/17

tenteni+sige 109/11

tenteni 【تهنتهنى】 : Bk. **tentene**.

tentenilik 【تهنتهنىلىك】 : Ar. Uyg.

Tantanalı.

t. 109/1, 33/5, 59/17, 97/17, 97/4

teñ 【تهڭ】 : Eşit, aynı, denk. **Teñ kel-**:

Eşit olabilmek. **Teñ qil-**: Aynı

- hale getirmek. **Teñ bol-**: Eşit olmak.
t. 24/15, 26/21, 27/9
t.+la 68/11
- teñkeş** 【تهنگهش】 : Akordetmek, kurmak, düzenlemek. **Teñkeş qil-**: 1. Akordetmek, kırmak, düzenlemek. 2. birkaç kişi beraber saz çalarken bir birine uyum sağlamak.
t. 110/3, 51/8, 77/18
- teñle-** 【تهگله-】 : Eşit yapmak, denkleştirmek, doğrultmak.
t.-ydu 9/6
- Teñri** 【تهگری】 : Tanrı.
t. 56/7
- teñşe-** 【تهگشه-】 : Müzik aletini ayarlamak, düzenlemek, uydurmak.
t.-ydu 12/8, 18/7
- tepmek** 【تهپمهك】 : Tepmek, çifte atmak.
t. 39/4
- tepekkür** 【تهپهككور】 : Ar. Tefekkür.
t. 58/18
t.+i 58/21
- teqdir** 【تهقدر】 : Ar. 1. Kader. 2. Vaka, hadise, olay, hal.
t.+i 68/10
- teqeddüs** 【تهقهددوس】 : Ar. Kutsallık, mukaddeslik.
t.+ige 56/7
- teqsir** 【تهقسير】 : Ar. Bay, bey, efendi.
t. 15/1, 23/15
t.+im 14/23
texasir 22/18
texasir+im 24/16
- ter** 【تهر】 : Ter.
t.+iñ 113/1
- terbiye** 【تهربيه】 : Ar. Terbiye.
terbiyi+sidin 86/11
- terbiyi** 【تهربيهي】 : Bk. terbiye.
- terennüm** 【تهره ننوم】 : Şarkı, melodi, şakılamak.
t. 49/4
- terep** 【تهرهپ】 : Ar. Taraf.
t.+ke 13/10, 25/10, 28/18, 28/19, 32/15, 59/1, 60/11, 60/17, 66/2, 77/20, 93/20
t.+te 49/12, 49/12, 49/15, 49/17, 60/26, 61/2
t.+tiki 59/10, 60/10
t.+tin 44/13, 44/14, 53/6, 61/10
- tereqqi** 【تهرهققى】 : Ar. Yükselme, ilerleme. **Tereqqi qil-**: Gelişmek.
t. 85/21, 85/21, i2/3
- tereqqiperver** 【تهرهققپه ره ور】 : Ar. Far. Terakki-perver, gelişme taraftarı, ilerici.
t. il/19

tereqqiyat 【تەرەققىيات】 :	Ar.	t. 21/24
Gelişme, inkişaf.		t.+ta 37/9
t. i2/5, i2/7		tesirlik 【تەسىرلىك】 : Ar. Uyg. Tesirli,
t.+idi i2/7		etkili.
t.+imu 88/7		t. 51/21, 84/6
terep 【تەرەپ】 : Ar. Taraf.		tesirlen- 【تەسىرلەن-】 : Ar. Uyg.
terip+idin 101/2, 104/4, 121/4,		Etkilenmek, duygulanmak.
121/5		tesirlin-idu 21/23, 37/18
terip+lirige 42/1		tesirlin-ip 22/13
terip 【تەرىپ】 : Bk. terrep.		tesirlin- 【تەسىرلن-】 : Bk. tesirlen-.
teriqe 【تەرىقە】 : Ar. Yol, hat, usul,		tes 【تەس】 : Zor, zahmetli.
tarz, şekil.		t.+rek 83/7
teriqi+side 22/1		testiqleş 【تەستىقلەش】 : Onaylama.
teriqi 【تەرىقى】 : Bk. teriqe.		t. 62/21, 65/5
teriqet 【تەرىقەت】 : Ar. Tarikat.		tesvir 【تەسۋىر】 : Ar. Tasvir.
t. 30/4		t.+idin 85/13, 85/15
terle- 【تەرلە-】 : Bk. terli-		teşekkür 【تەشەككۈر】 : Ar. Teşekkür.
terli- 【تەرلى-】 : Terlemek.		t. 18/25, 22/21, 30/7, 42/1, 52/3,
terle-pla 94/18		7/13, 81/14, 87/3
tertip 【تەرتىپ】 : Ar. Tertip.		t.+din 38/7
t.+ke 24/8		teşkil 【تەشكىل】 : Ar. Teşkil.
tesedduq 【تەسەددۇق】 : Ar. Kurban.		t. 62/21
t. 112/9, 12/18		teşrip 【تەشرىپ】 : Ar. Teşrif.
tesevvur 【تەسەۋۋۇر】 : Ar. Tasavvur.		t. 29/14, 60/11, 80/21, 97/12
Tesevvur qil- : Tasavvur etmek.		tetqiq 【تەتقىق】 : Ar. Tetkik. Tetqiq
t. 22/5		qil- : Tetkik etmek,
tesir 【تەسىر】 : Ar. Tesir, etki.		incelemek.
t. 18/19, 89/2		t. 45/22, 58/12, 87/21
tesirat 【تەسىرات】 : Ar. 1. Tesir, etki. 2.		tetqiqat 【تەتقىقات】 : Ar. Araştırma,
İntiba, izlenim. 3. Heyecan,		inceleme, tetkik.
duygu.		t. 11/10, 11/3

- t.+ida** 87/18
- tetür** 【تەتۈر】 : Ters, arka, yanlış, zıt, aykırı. **Tetür qari-**: Bıkmak.
t. 27/14, 34/14, 77/5
- tetürlük** 【تەتۈرلۈك】 : Terslik, aksilik.
t. 12/17
- tevsiye** 【تەۋسىيە】 : Ar. Tavsiye.
t. 91/2
- texse** 【تەخسە】 : Tabak, çorba tabağı.
t. 114/7
- texsir** 【تەخسىر】 : Bk. **teqsir**.
- text** 【تەخت】 : Far. Taht.
t.+ide 22/9
t.+niñ 97/7
t.+tin 21/4
- teyinlen-** 【تەيىنلەن-】 : Ar. Uyg. Tayin edilmek.
t.-sun 103/23, 104/1, 104/3
- teyinleş** 【تەيىنلەش】 : Tayin etme.
t. 68/18
- teyyar** 【تەييار】 : Far. Hazır.
t. 39/19, 58/23, 94/2
t.+iken 106/3
- teyyarla-** 【تەييارلا-】 : Far. Uyg. Hazırlamak.
t.-p 8/23, 80/12
teyyarli-sun 48/8
- teyyarlan-** 【تەييارلان-】 : Far. Uyg. Hazırlanmak.
t.-di 61/11, 82/7
t.-dimu 83/4
- t.-ğan** 109/11
- t.-ğandin** 48/16
- teyyarlin-idu** 31/12
- teyyarli-** 【تەييارلى-】 : Bk. **teyyarla-**.
- teyyarlin-** 【تەييارلىن-】 : Bk. **teyyarlan-**.
- teyyarliq** 【تەييارلىق】 : Far. Uyg. Hazırlık.
t. 12/6
- teze** 【تەزە】 : Uygur On İki Makam nağmelerden biri. Karmaşık melodilerle şairlerin gazellerinin okunduğu bölüm.
t. 18/2, 54/4
t.+si 110/9
t.+siniñ 5/4
tezi+niñ 112/1, 18/3
tezi+si 111/2, 22/2
tezi+sige 52/16
tezi+sini 52/9
tezi+siniñ 64/4
- tezi** 【تەزى】 : Bk. **teze**.
- tezkire** 【تەزكىرە】 : Ar. Tezkire.
tezkiri+sini 89/3
- tezkiri** 【تەزكىرى】 : Bk. **tezkire**.
- téç** 【تەچ】 : Sakin, barışçıl, barışçıl, esen.
t. 10/13
- tég-** 【تەگ-】 : Bk. **teg-**.
- tégide** 【تەگىدە】 : Temelinde, altında.

t. 95/4
téğiş 【تېگىش】 : Değme, ait, dokunma.
t.+imu 43/8
tékist 【تېكىست】 : Rus. 1. Tekst, metin.
2. Müzik eseri.
t. i2/16
t.+i i2/13
t.+liri i2/20
t.+liridin i2/12
tén 【تېن】 : Bk. ten.
tép- 【تېپ-】 : Bk. tap-.
tépil- 【تېپىل-】 : Bulunmak.
t.-mas 117/17
t.-masun 70/8
t.-maydu 55/18
tépiş 【تېپىش】 : Bulma.
t. 17/10
tépişmaq 【تېپىشماق】 : Bulmaca,
bilmece.
t.+mu 17/15
tér 【تېر】 : Bk. ter.
térik- 【تېرىك】 : Sinirlenmek,
azdırmak.
t.-idu 65/9
téş 【تېش】 : Bk. taş.
téşil- 【تېشىل-】 : Delinmek.
t.-mey 85/11
tétik 【تېتىك】 : Dinç, çevik.
t. 53/24
tévip 【تېۋىپ】 : Tabip, doktor.
t. 3/1, 90/7, 91/24, 93/18

téxi 【تېخى】 : Daha, da, bir de, halen,
şimdi.
t. 12/10, 27/6, 28/1, 28/6, 34/10,
34/10, 34/17, 35/10, 35/13, 36/17,
39/4, 71/2, 71/4, 79/23, 79/4,
82/1, 82/23, 83/10, 85/19
t.+mu 37/18, 65/20, 73/4, 81/5
téz 【تېز】 : Çabuk, hızlı.
t.+din 68/10
t.+raq 87/8
t.+rek 76/1
tik- 【تىك-】 : Dikmek.
t.-idu 25/2
t.-ip 37/2
t.-ken 106/11
tiken 【تىكەن】 : Diken.
t. 22/20, 23/2, 42/9
t.+dek 37/15
t.+mu 56/16
tikkin+i 41/4
tikil- 【تىكىل-】 : Dikilmek.
t.-gençe 56/3
t.-idu 101/19, 30/20, 74/5
t.-ip 15/21, 22/22, 98/8
til 【تىل】 : Dil.
t. 27/12, 84/20
t.+i 50/20, 58/19
t.+im 96/8
t.+imiz 58/15
t.+imizni 58/15
t.+inimu 88/8
t.+iñdin 50/8

- t.+liri 58/14
- tilavet-sediqa** 【تلاوت-سهددقا】 :
Sadaka.
t. 39/5
- tile-** 【تله-】 : Dilemek.
t.-y 27/14
t.-ydu 98/6
t.-ymen 103/8, 96/4
- tilek** 【تلهك】 : Dilek.
t. 111/5
tilig+imizke 24/9
- tilek-arzu** 【تلهك-ئارزۇ】 : Dilek ve arzu.
t.+lirini 30/17
- tilekdaş** 【تلهكداش】 : Dilektaş,
ülküdaş.
t.+miz 38/4
- tilig** 【تيلگ】 : Bk. tilek.
- tilla-** 【تلا-】 : Azarlamak, kötü davranmak.
t.-p 27/2
t.-vatidu 11/14
- tiñşa-** 【تىڭشا-】 : Dinlemek.
t.-ydu 64/6, 7/5
- tiq-** 【تىق-】 : Sokmak, gizlemek.
t.-ip 8/8
- tirikçilik** 【تيرىكچىلىك】 : Varoluş, yaşam.
t. 99/20
- tiriklik** 【تيرىكلىك】 : Yaşam, dirilik.
t.+ke 18/13
- tirişçanlıg** 【تيرىشچانلىغ】 : Bk.
tirişçanliq.
- tirişçanliq** 【تيرىشچانلىق】 : Girişkenlik, gayretlilik, çalışkanlık, özenlilik.
tirişçanlıg+ğa 86/20
- tirişmaq** 【تيرىشماق】 : Çabalamak, çırpınmak, gayret etmek.
t.+liri 104/9
- tirnaq** 【تىرناق】 : Tırnak.
t. i2/14
- tişş** 【تىشش】 : ünl. Şşt!, Sus!, Sessiz ol!
t. 57/16
- titire-** 【تىتيره-】 : Titremek, ürpermek.
t.-p 102/10, 67/21, 95/8
t.-ydu 100/23, 102/19, 102/20, 93/1
- tiz** 【تىز】 : Düz.
t. 103/8
- tiz-** 【تىز-】 : Sıralamak.
t.-ğaç 6/4
t.-idu 16/2
t.-ip 5/18, 6/10
- tizgin** 【تىزگىن】 : Dizgin.
t.+ini 70/24
t.+lirini 70/23
t.+niñ 70/15
- tizil-** 【تىزىل-】 : Sıralanmak.
t.-ğan 108/11, 108/15
t.-idu 31/19

- t.-ip** 53/22
- tizlan-** 【تيزلان-】 : Diz çökmek.
tizlin-idu 29/13
- tizlin-** 【تيزلين-】 : Bk. **tizlan-**.
- tobi** 【توبى】 : Tobi ve şemşadi qad:
Boy bos, fiziksel duruş.
t. 55/17
- toğra** 【توغرا】 : Doğru, dürüst.
t. 100/2, 105/4, 105/9, 17/14, 24/23, 31/4, 37/16, 37/9, 40/5, 52/23, 56/16, 58/11, 73/20, 87/7, 91/16, 96/11
- toğrisida** 【توغرىسىدا】 : Hakkında, üzerinde.
t. 109/19, 37/11, 38/11, 41/20, 43/10, 57/23, 64/11, i2/11
- toğrisidi+ki** 8/3, 17/17, 37/19, 58/20, 79/20
- toğrisidi** 【توغرىسىدى】 : Bk. **toğrisida**.
- tokur** 【توكۇر】 : ağz. Ayaksız, aksak.
t.+niñ 10/16
- tol-** 【تول-】 : Dolmak.
t.-di 111/13, 111/9
t.-ğan 12/3, 49/13
t.-ğanda 115/4
t.-ğay 111/17
t.-sun 6/13
t.-up 106/10
- tolğun-** 【تولغۇن-】 : Çevirip döndürmek.
t.-up 77/16
- toluq** 【تولۇق】 : Dolu, tam, bütün.
t. 40/12, 5/15, 73/13
- toluş-** 【تولۇش】 : Dolmak, doluşmak.
o.-up 39/7
- toluqla-** 【تولۇقلا-】 : Bk. **toluqli-**.
- toluqlan-** 【تولۇقلان-】 : Tümlenmek, tamamlanmak.
t.-di 87/24
- toluqlaş** 【تولۇقلاش】 : Tamamlama, bütünleme, doldurma.
t. 88/1
- toluqli-** 【تولۇقلى-】 : Tamamlamak, bütünlemek, doldurmak.
t.-ğan 109/13
toluqla-p il/10
- tomur** 【تومۇر】 : 1. Kök. 2. Damar.
t. 94/6
t.+ini 94/3, 94/6
- ton** 【تون】 : Gocuk.
t. 29/18, 66/3
- tonu-** 【تونۇ-】 : Tanımak.
t.-msen 101/5
t.-p 28/14
t.-ydiğan 19/10
t.-ydikensen 92/14
t.-ylamidim 30/21
t.-ymen 101/8
- tonuş** 【تونۇش】 : Tanış, tanıdık, tanıma, itiraf, bilgi, fikir, bilinç.
t. 19/11, 89/11, 89/11
t.+i 20/20

tonuş- 【تونۇش-】 : Tanışmak.

t.-qanlığımız 20/3

t.-up 14/12, 15/11

tonuşluğ 【تونۇشلۇغ】 : Bk. **tonuşluq**.

tonuşluq 【تونۇشلۇق】 : Tanış olma
hâli.

tonuşluğ+immu 19/13

tonut- 【تونۇت-】 : Tanıtmak.

t.-ti 45/12

top 【توپ】 : Grup, topluluk.

t. 26/1, 26/3, 31/17, 96/11

top-toğra 【توپ-توغرا】 : Dömdüz.

t. 96/11

toplām 【توپلام】 : Toplam.

toplīm+i 84/19

toplīm 【توپلیم】 : Bk. **toplām**.

toq 【توق】 : 1. Tok. 2. Koyu.

t.+idi 102/16

toqquz 【توققۇز】 : Dokuz.

t. 104/11, 63/4, 87/24

t.+mu 17/5

toqunuş- 【توقۇنۇش-】 : Dokunuş,
takılma, itiş, itme.

t.-up 72/5

torğay 【تورغاي】 : Toygar, çayır kuşu.

t. 36/10

t.+ğā 36/6

tos- 【توس-】 : Yolunu kesmek, engel
olmak, set çekmek.

t.-idu 79/5

t.-up 92/13

tosalgū 【توسالغۇ】 : Engel.

t. 82/14

tosqunluq 【توسقۇنلۇق】 : Engel olma

hâli.

t. 102/13, 46/2, 74/1

t.+qa 39/25

toşu- 【توشۇ-】 : Taşımak.

t.-p 108/14

toşqan 【توشقان】 : Tavşan.

t. 95/23

t.+ğā 96/1

t.+ni 95/24

tova 【توۋا】 : Ar. Pişmanlık. **Tova qil-**

Yaptığına pişman olmak.

t. 27/13, 68/7

tovla- 【توۋلا-】 : Bağırmak,
seslenmek.

t.-p 109/5

t.-ydu 60/7

toxta- 【توختا-】 : Durmak.

t.-p 26/24, 28/7, 34/18, 45/5

t.-ydu 107/3, 109/3, 13/15, 24/18,
29/13, 29/16, 54/17, 65/24, 7/6,

77/1, 77/22, 83/9, 95/4, 97/11

toxtal- 【توختال-】 : Durmak.

t.-miduq i2/11

toxtaş 【توختاش】 : Durma.

t. 29/12

toxtiş+iğā 33/11

toxtat- 【توختات-】 : Durdurmak.

t.-maççi idiñiz 72/14

- t.-mayli** 87/17
- t.-saq** 17/18
- toxtit-idu** 77/1
- toxtit-ip** 13/5, 26/12
- toxtiř** 【توختش】 : Bk. toxtař.
- toxtit-** 【توختت-】 : Bk. toxtat-.
- toxtitiř** 【توختتیش】 : Durdurma.
t. 62/4, 62/5, 65/8, 67/17, 75/16
- toxu** 【توخۇ】 : Tavuk.
t. 82/22, 82/8
- toy** 【توي】 : Dügün. **Toy qil-**: Dügün yapmak.
t. 25/13, 25/5, 28/19, 29/27, 29/8, 35/10
t.+ni 27/24
t.+niñ 31/17
- toy-** 【توي-】 : Doymak.
t.-dum 72/3
t.-sun 27/3
- tozaq** 【توزاق】 : Tuzak, kapan.
t.+i 50/20
- tozi-** 【توزی-】 : Yıpranmak, eskimek, harap olmak.
t.-mas 117/13
- töhpe** 【تۆهپه】 : Ar. Hediye, armağan.
t. 110/2
- tök-** 【تۆك-】 : Dökmek.
t.-idu 94/12
- töküş** 【تۆكۆش】 : Dökme.
t. 24/14
- tömür** 【تۆمۈر】 : Demir.
t. 115/2
- tör I** 【تۆر】 : Evin köřesi, misafire ait yer.
t.+ini 12/23
- tör II** 【تۆر】 : 1. Han soyundan olan kimse, soylu kimse, asilzade.
t.+iler 99/7
- töt** 【تۆت】 : Dört.
t. 112/5, 34/4, 53/18, 54/7, 61/20, 61/21, 80/24
t.+i 98/17
- tötinçi** 【تۆتىنچى】 : Dördüncü.
t. 62/23, 64/1
- töven** 【تۆۋەن】 : Ařağı, alçak, düşük.
t. 42/5
t.+de 109/22
t.+giçe 39/6
t.+rek 53/4
- tuğ-** 【تۇغ-】 : Doğmak.
t.-up 83/10
- tuğra** 【تۇغرا】 : Buyrukların başında hükümdarın imza yerine kullandığı işaret, tuğra.
t.+si 18/14
- tuğul-** 【تۇغۇل-】 : Doğulmak, doğmak.
t.-up 35/8
- tur-** 【تۇر-】 : Kalkmak.
t. 28/7, 34/19
t.-almaidu 16/18, 90/3
t.-almidim 66/20
t.-ayli 69/2, 91/13

- t.-di** 105/17, 56/12
- t.-ğan** 102/11, 16/20, 28/9, 81/15, 94/25, 97/8
- t.-ğanliq** 67/18
- t.-ğanliri** 14/25
- t.-idu** 103/11, 108/7, 108/8, 120/15, 29/11, 32/8, 32/9, 48/5, 49/14, 5/11, 5/9, 54/11, 54/12, 54/16, 54/9, 59/11, 6/1, 60/4, 65/21, 65/22, 76/21, 76/22, 76/24, 83/7, 90/6, 91/24
- t.-imen** 93/24
- t.-sa** 24/15, 80/4
- t.-saq** 35/12
- t.-sila** 92/17
- t.-sun** 69/1, 92/2
- t.-uñ** 73/9
- t.-up** 104/18, 20/13, 22/18, 28/9, 37/4, 44/3, 64/7, 73/8, 82/1, 85/4, 94/11, 97/14
- t.-upla** 92/12
- t.-uvaldi** 28/2
- turguz-** 【تۇرغۇز-】 : Kaldırmak, dikmek, yükseltmek, doğmak, kullanmak.
- t.-idu** 51/24
- turiş-** 【تۇرىش-】 : Bk. **turuş-**.
- turmuş** 【تۇرمۇش】 : Hayat, ömür, geçim.
- t.+i** 58/5, 61/17
- turmuş-uluğ** 【تۇرمۇش-ۇلۇغ】 : Hayat ve yüce mektep.
- t.** 89/13
- turuqluq** 【تۇرۇقلۇق】 : Durağanlık, sabitlik, devamlılık.
- t.** 81/10
- turuş** 【تۇرۇش】 : Kalkma.
- t.** 15/7, 48/11, 62/14, 62/23, 83/1
- t.+imiz** 39/19
- t.+liri** 15/3
- turuş-** 【تۇرۇش-】 : Birlikte kalkmak.
- turiş-idu** 31/13
- tut-** 【تۇت-】 : Tutmak.
- t.** 118/7
- t.-idu** 101/23, 107/8, 57/11, 94/3, 94/6
- t.-maqta** 65/15
- t.-qan** 101/23, 60/20, 70/23, 80/5, 97/8
- t.-qançe** 34/22
- t.-qay** 116/17, 34/14, 50/15
- t.-up** 102/4, 119/15, 37/3, 6/17, 61/17, 69/17, 70/24, 74/3, 76/22, 77/23, 94/25
- tutqun** 【تۇتقۇن】 : Tutsak, esir.
- t.** 114/21
- tutquz-** 【تۇتقۇز-】 : Tutturmak.
- t.-up** 10/3, 70/16, 72/23, 73/4
- tutuş** 【تۇتۇش】 : Tutuş, tutma.
- t.** 73/18, 81/2
- tuvaq I** 【تۇۋاق】 : Kapak, kazan kapağı.
- tuviq+iñ** 15/8

tuvaq II 【تۇۋاق】 : Toynak.

t. 17/12

tuz 【تۇز】 : Tuz, ekmek, yemek.

t.+ni 113/2, 118/6

tüg- 【-تۈگ-】 : Dügme, bağlamak.

t.-idu 94/13

tüge- 【-تۈگه-】 : Tükenmek, bitmek,

ölmek. **Tügap ket-**: Ölmek.

t.-p 23/20, 35/23, 87/16

t.-ptu 96/14

t.-y 33/9

tügi-gende 51/23

tügi-mes 117/11

tügi-meydu 35/20

tüget- 【-تۈگهت-】 : Bitirmek.

t.-kendin 6/18

tügit-imiz 76/3

tügi- 【-تۈگی-】 : Bk. tüge-.

tügil- 【-تۈگیل-】 : Bağlanmak.

t.-gen 95/18

tügit- 【-تۈگیت-】 : Bk. tüget.

tügitiş 【تۈگیتیش】 : Bitirme.

t.+ni 86/2

tügül 【تۈگۈل】 : Değil.

t. 19/11

tügün- 【-تۈگۈن-】 : Dügümlenmek,

bağlanmak.

t.-dimki 42/11

tügürek 【تۈگۈرهك】 : Daire, çevre.

t.+ke 17/18

tügüş 【تۈگۈش】 : Bağlama,

dügümlenme, düğüm.

t.+i 18/24

tükür- 【-تۈكۈر-】 : Tükürmek.

t.-idu 26/15

tülkilik 【تۈلكىلىك】 : Tilkilik,

hilekarlık.

t. 44/12

tünügün 【تۈنۈگۈن】 : Dün.

t.+ki 18/6, 65/16

tüp 【تۈپ】 : 1. Dip, asıl. 2. Kök, tane.

t. 10/24, 5/12, 5/12, 5/16, il/5

t.+tin 91/14

tüv+ige 13/14, 7/3

tüv+iği 17/11

tüv+iğini 17/6, 17/7

tür- 【-تۈر-】 : Sarmak, yumaklamak,

sıvamak, kıvrırmak, buram

buram çıkarmak. **Qoşuma tür-**:

Kaşlarını çatmak.

t.-üp 30/20, 82/13, 80/14, 70/7

türlük 【تۈرلۈك】 : Türlü.

t. 62/13

türük 【تۈرۈك】 : Cahil, okuma

yazması olmayan.

t. 64/10

t.+lerdin 10/2

t.+men 19/21

türül- 【-تۈرۈل-】 : Sarılmak, sıvanmak,

kıvrılmak. **Qoşuma türül-**:

Kaşları çatılmak.

t.-gen 29/20, 60/20, 64/6
tüs 【تۇس】 : Renk, sima, görünüm,
görüntü.
t.+te 13/8
tüş 【تۇش】 : Bk. çüş I.
tütün 【تۈتۈن】 : Duman, aile, ocak.
t.+idin 62/1
t.+lirini 76/23
tüv 【تۈۋ】 : Bk. tüp.
tüvrük 【تۈۋرۈك】 : Direk, sütun.
t.+liri 108/9
tüz 【تۈز】 : Düz.
t. 2/18
tüze- 【تۈزه-】 : Düzeltmek, onarmak.
t.-p 21/9
tüzet- 【تۈزەت-】 : Düzeltmek, tamir
etmek, onarmak.
tüzit-idu 54/16, 92/4
tüzit- 【تۈزیت-】 : Bk. tüzet-.
tüzitiş 【تۈزیتیش】 : Düzeltme.
t. 13/5, 68/2
tüzük 【تۈزۈك】 : Sağlam, doğru,
dürüst.
t. 104/21
tüzülüş 【تۈزۈلۈش】 : Yapı, yapım,
şekil.
t. 88/6
tüzüm 【تۈزۈم】 : Düzen.
t.+i i2/5

U

u 【ئۇ】 : O.

u. 101/8, 104/2, 107/9, 113/5,
114/21, 115/15, 117/1, 117/13,
118/3, 120/1, 120/5, 13/12, 13/9,
13/9, 14/8, 18/6, 19/11, 20/6, 20/6,
21/6, 22/13, 24/15, 24/22, 28/12,
28/15, 30/18, 34/1, 35/23, 36/17,
36/21, 36/7, 37/11, 37/2, 37/7,
38/20, 40/10, 40/4, 40/7, 40/8,
42/11, 42/19, 43/10, 44/13, 44/6,
45/8, 46/13, 46/14, 47/14, 47/19,
47/23, 50/11, 50/17, 53/18, 55/5,
55/9, 56/11, 56/20, 57/9, 58/5,
58/6, 59/15, 6/18, 60/16, 60/17,
60/21, 64/6, 65/9, 66/1, 67/21,
68/18, 68/7, 69/16, 69/24, 70/13,
72/7, 73/15, 73/16, 76/8, 77/16,
77/3, 77/4, 78/2, 78/9, 79/17,
80/16, 82/15, 82/23, 83/15, 83/17,
84/6, 85/8, 85/8, 86/11, 86/14,
87/7, 89/13, 89/3, 9/22, 90/2,
93/20, 94/20, 95/20, 96/13, i1/18,
i2/6, i2/8
u.+lar 105/9, 108/24, 13/13,
14/20, 14/21, 37/18, 52/13, 53/23,
53/3, 58/23, 68/19, 7/3, 7/6,
73/17, 73/20, 76/20, 78/20, 83/2,
84/11, 84/13, 84/16, 85/1, 87/19,
98/13, 98/19
u.+lardin 29/1, 29/5, 78/16,
97/6

- u.+larğa** 105/10, 14/8, 15/6, 29/23, 32/13, 64/10, 72/23, 72/9, 73/2
- u.+larmu** 78/17
- u.+larni** 109/2, 11/5, 35/1, 38/1, 72/24
- u.+larniñ** 108/24, 17/4, 28/17, 29/2, 32/12, 41/3, 41/4, 41/8, 50/1, 73/23, 73/3, 73/4, 76/1, 79/21, 84/14
- u.+larniñmu** 75/16
- u.+ni** 101/3
- ucuqtur-** 【ئۇچۇقتۇر-】 : Yok etmek, ortadan kaldırmak.
- u.-maqçimiz** 76/4
- uç** 【ئۇچ】 : 1. Uç, son, nihayet. 2. Keskin, sivri.
- u.+i** 90/20
- u.+iğa** 93/12, 94/11, 95/18
- u.+ini** 45/3, 70/15
- uç-** 【ئۇچ-】 : Uçmak.
- u.-mayla** 36/10
- u.-up** 36/15
- uçki** 【ئۇچكى】 : Kabuk.
- u.+si** 77/6
- uçra-** 【ئۇچرا-】 : Uğramak, maruz kalmak.
- u.-p** 21/5
- u.-ydu** 39/25
- uçri-di** 105/19
- uçri-ğan** 104/4
- uçri-maqta** 38/18, 40/18, 41/18
- uçri-may** 11/18
- uçrat-** 【ئۇچرات-】 : Karşılaşmak, karşı gelmek, uğramak, maruz kalmak.
- u.-qanlıgimiz** 19/4
- uçri-** 【ئۇچرى-】 : Bk. uçra-.
- uçrişiş** 【ئۇچرىشىش】 : Uğrama.
- u.** 5/2
- u.+imizda** 43/23
- u.+ni** 20/1
- udul** 【ئۇدۇل】 : Doğru, kestirme, düz.
- Udulda:** Karşısında.
- u.+da** 108/6, 25/10, 60/25
- u.+diki** 29/9, 65/21, 66/7
- u.+ğa** 53/2, 56/3
- u.+iğa** 29/13
- uğurla-** 【ئۇغۇرلا-】 : Uğurlamak.
- u.-ymenğu** 8/9
- uh** 【ئۇھ】 : ün! Vah!
- u.** 92/6
- ul** 【ئۇل】 : O.
- u.** 112/7
- ula-** 【ئۇلا-】 : Bağlamak, birleştirmek, eklemek.
- u.-p** 114/11
- ulğay-** 【ئۇلغاي-】 : Artmak, büyümek, çoğalmak.
- ulğiy-idu** 31/17
- ulğiy-** 【ئۇلغىي-】 : Bk. ulğay-.
- uluğ** 【ئۇلۇغ】 : Ulu, yüce.

u. 103/3, 109/4, 46/4, 47/1, 58/2,
67/18, 76/11, 85/1, 85/7, 9/17

ulus 【ئۇلۇس】 : tar. 1. Halk. 2. Vatan.
u. 57/20, 57/21

umu 【ئۇمۇ】 : O da.
u. 92/3r

umumi 【ئۇمۇمى】 : Ar. Umumi.
u. 114/10

unçe 【ئۇنچە】 : O kadar derecede.
u. 8/24

undaq 【ئۇنداق】 : Öyle.
u. 95/14

undin 【ئۇندىن】 : Ondan.
u. 50/8

uni 【ئۇنى】 : Onu.
u. 10/12, 102/8, 115/5, 119/14,
16/11, 18/20, 20/12, 31/6, 34/23,
37/18, 44/2, 44/24, 44/8, 49/4,
54/15, 56/4, 57/1, 57/15, 58/9,
60/22, 65/13, 67/20, 68/4, 68/5,
70/15, 70/19, 76/13, 76/6, 77/14,
8/10, 82/16, 82/22, 83/11, 83/12,
87/20, 87/20, 92/21, 92/8

uni- 【ئۇنى-】 : Kabul etmek, rıza
olmak, onaylamak, tasvip
etmek.
u.-maydu 70/12

uniñ 【ئۇنىن】 : Onun.
u. 101/23, 102/3, 104/5, 105/6,
108/22, 108/22, 108/23, 108/9,
114/18, 12/12, 120/3, 13/1, 16/11,

16/21, 16/22, 18/13, 18/20, 20/11,
20/17, 26/17, 26/19, 29/4, 35/4,
39/22, 43/4, 45/2, 45/5, 46/11,
54/17, 56/23, 57/24, 6/15, 6/5,
6/6, 60/22, 68/1, 68/11, 68/3,
70/18, 70/3, 71/15, 8/22, 80/5,
92/12, 99/20, i2/8, 14/7

uniñda 【ئۇنىڭدا】 : Onda.

u. 5/14, 47/13, 50/18, 95/1

uniñdin 【ئۇنىڭدىن】 : Ondan.

u. 29/6, 67/6, 79/17, 82/16, 87/11,
87/16, 94/14

uniñga 【ئۇنىڭغا】 : Ona.

u. 100/17, 100/23, 102/4, 103/6,
14/23, 15/13, 16/25, 17/3, 19/18,
19/3, 24/15, 47/8, 48/1, 54/14,
56/17, 60/13, 67/13, 70/16, 76/22,
77/17, 93/11, il/15, il/16

uniñgi+mu 43/2, 73/17

uniñgi 【ئۇنىڭى】 : Bk. uniñga.

uniñgiçe 【ئۇنىڭىچە】 : O ana kadar, o
anda.

u. 82/7

untumasliq 【ئۇنتۇماسلىق】 : Bk.

unutmasliq.

untuş 【ئۇنتۇش】 : Unutma, unutuş.

u. 39/11, 39/12

unut- 【ئۇنۇت-】 : Unutmak.

u.-tuñmu 39/10

unutmasliĝ 【ئۇنۇتماسلىغ】 : Bk.

unutmasliq.

unutmasliq 【ئۇنۇتماسلىق】 :

Unutmazlık.

unutmasliq+imiz 30/14

unutmasliq+iñ 39/11

untumasliq 41/24

ur- 【ئۇر-】 : Vurmak, dövmek.

u.-ar 115/11, 7/10

u.-dum 106/4, 95/17

u.-ğan 103/1

u.-idu 27/7

u.-maq 95/8

u.-uñlar 27/6

u.-up 111/11, 37/3, 51/8, 53/4,

77/11, 77/15, 94/25

urul- 【ئۇرۇل-】 : Vurulmak,

dövülmek.

u.-maqta 42/16

urun- 【ئۇرۇن】 : Vurulmak, kendisini

o yan bu yana vurmak,

dövünmek, çırpınmak,

debelenmek.

u.-maqta 44/15

us- 【ئۇس-】 : Uzatmak, vermek,

almak, çekmek, dökmek,

koymak.

u.-up il/11

u.-uyttimde 21/21

usta 【ئۇستا】 : Far. Usta.

u. 106/7, 76/8, 84/9

usti+lirimizniñ 51/10

usti+si 52/2

ustalik 【ئۇستالىك】 : Far. Ustalık,

yeterlik.

ustiliq 44/12

ustaz 【ئۇستاز】 : Ar. Öğretmen, hoca.

u. 31/10, 31/9, 31/9, 41/19, 45/9,

48/24, 52/8, 86/17, 88/17, 9/17

u.+din 84/11

u.+ğa 84/16, 87/11

u.+i 1/12, 116/3, 15/17, 31/7, 31/9

u.+im 19/8, 7/19, 8/2, 87/3

u.+imiz 8/13

u.+imizni 8/24

u.+imiznimu 24/21

u.+liri 41/12, 41/15

u.+lirim 38/6

usti 【ئۇستى】 : Bk. usta.

ustiliq 【ئۇستىلىق】 : Bk. ustalik.

ustixan 【ئۇستىخان】 : Kemik, iskelet.

u.+i 22/6

usul 【ئۇسۇل】 : Ar. Dans. **Usul oyni-**:

Dans etmek. **Usulğa çüş-**:

Dansa kalkmak. **Usulğa tart-**:

Dansa davet etmek.

u. 10/16, 108/19, 112/15, 117/9,

118/9, 119/10, 119/17, 25/15, 29/2,

31/22, 31/23, 31/25, 32/4, 32/6,

32/7, 53/20, 53/24, 53/5, 53/7,

76/18, 76/20, 77/1, 77/15, 77/17,

77/9

u.+ğa 11/21, 114/6, 31/26, 32/3,

53/23, 53/23, 53/6, 77/14

u.+i 114/10, 114/7, 114/8, 114/9,
120/11, 120/12, 120/13, 32/1,
77/16, 77/19

u.+ini 112/15, 31/20, 31/24

u.+lar 114/11, 120/13, 53/13

u.+ni 32/10, 53/17

u.+niñ 31/24

usulçi 【ئۇسۇلچى】 : Dans sanatı ile meşgul olan kişi, dansçı.
u. 1/13, 31/17, 32/5, 79/5

u.+lar 108/20, 114/11, 3/12, 32/5,
32/9, 49/15, 53/22

u.+liriğa 31/21

u.+ni 53/19

uşbu 【ئۇشبۇ】 : İşte bu.
u. 61/18

uşşaq 【ئۇششاق】 : Ufak.
u. 99/17, 99/18

utuğ 【ئۇتۇغ】 : Bk. **utuq**.

utuq 【ئۇتۇق】 : Başarı, muvaffakiyet, kazanç.
u. 109/19, 86/10

utuğ+imiz 87/18

utuğ+imu 87/21

utuqluq 【ئۇتۇقلۇق】 : Başarılı, kazançlı, faydalı.
u. 10/23

uxla- 【ئۇخلا-】 : Uyumak.
u.-p 80/15

uxli-maqta 20/12

uxli- 【ئۇخلى-】 : Bk. **uxla-**.

uyaq-buyaq 【ئۇياق-بۇياق】 : O taraf, bu taraf.
u.+qa 74/3

Uygur 【ئۇيغۇر】 : Uygur.
U. 104/10, 109/14, 31/24, 88/3,
88/7, il/6

U.+lardin 85/2

uyuştur- 【ئۇيۇشتۇر-】 : Birleştirmek, örgütlendirmek, teşkilatlandırmak.
u.-ğan 102/15

u.-ğanliğı 103/16

u.-ginimiz 84/16

uzaq 【ئۇزاق】 : Uzak.
u. 100/6, 108/20, 12/16

uzaq-uzaq 【ئۇزاق-ئۇزاق】 : Uzak.
u.+largä 74/4

uzat- 【ئۇزات-】 : Uğurlamak.
uzit-idu 31/13, 83/16

uzit-ip 103/10, 76/13

uzit- 【ئۇزىت-】 : Bk. **uzat-**.

uzun 【ئۇزۇن】 : Uzun.
u. 109/5, 29/18, 29/20, 29/4,
60/19, 60/19, 61/5, 66/3, 77/1,
88/7, 98/3, 98/6

Ü

üç 【ئۈچ】 : Üç.
ü. 32/4, 8/23, 88/1

ü.+isi 69/7

üçeylen 【ئۈچەيلەن】 : Üç kişi, üçümüz.
ü. 52/15

- ü.+ge 107/6
- üçinçi** 【ئۈچىنچى】 : Üçüncü.
 ü. 26/9, 32/6, 54/1, 59/3, 62/17,
 70/7
 ü.+sini 12/12
- üç-töt** 【ئۈچ-تۆت】 : Üç dört.
 ü.+tin 29/7
- üçün** 【ئۈچۈن】 : İçin.
 ü. 103/14, 103/15, 103/16, 104/9,
 107/7, 109/20, 112/18, 112/9,
 113/12, 118/17, 118/2, 15/1, 15/4,
 19/2, 19/22, 19/4, 20/3, 24/10,
 30/18, 36/18, 36/20, 37/8, 38/7,
 58/22, 62/20, 62/23, 65/1, 67/10,
 68/1, 69/5, 73/11, 75/5, 76/5,
 78/11, 78/12, 78/13, 79/2, 86/15,
 86/23, 91/4, i2/10, i2/19
 ü.+la 57/21
- üge** 【ئۈگە】 : Üye, terkip.
 ügi+sidin 73/19
- ügen-** 【ئۈگەن-】 : Öğrenmek.
 ü.-diñla 9/11
 ü.-genligiñizni 19/7
 ügin-elmiduq 9/1
 ügin-idigan 11/4, 89/5
 ügin-ip 12/9
- üget-** 【ئۈگەت-】 : Öğretmek.
 ü.-ken 19/8
 ügit-idu 105/2
- ügi** 【ئۈگى】 : Bk. üge.
- ügin-** 【ئۈگىن-】 : Bk. ügen-.
- üginış** 【ئۈگىنىش】 : Öğrenme.
 ü. 10/24, 11/5
 ü.+imiz 85/1
 ü.+ke 12/11
- ügit-** 【ئۈگىت-】 : Bk. üget-.
- ülge** 【ئۈلگە】 : Örnek, model.
 ü. 21/10
- ülpet** 【ئۈلپەت】 : Ar. Dost, ahbab.
 ülpit+im 106/2
- ülpit** 【ئۈلپىت】 : Bk. ülpet.
- ümid** 【ئۈمىد】 : Bk. ümit.
- ümit** 【ئۈمىت】 : Ar. Ümit.
 ü. 22/23, 47/24, 57/7, 9/19
 ümid+i 22/15
- ümitsizlik** 【ئۈمىتسىزلىك】 : Ar. Uyg.
 Ümitsizlik.
 ü. 38/15
 ü.+qu 38/13
- ümitsizliniş** 【ئۈمىتسىزلىنىش】 :
 Ümitsizlenme.
 ü.+ke 39/19
- ümitvar** 【ئۈمىتۋار】 : Ar. Far. Ümitvar,
 ümitli.
 ü. 116/17
- ümitvarliq** 【ئۈمىتۋارلىق】 : Ar. Far.
 Uyg. Ümitlilik.
 ü. 56/22
- ün-** 【ئۈن-】 : Filizlenme, açmak.
 ü.-di 23/2
 ü.-se 37/14
- ünçe** 【ئۈنچە】 : İnci.

ünçi+ler 114/2
ünçi 【ئۈنچى】 : Bk. ünçe.
ünlük 【ئۈنلۈك】 : 1. Ünlü. 2. Canlı ses,
yüksek ses.
ü. 98/3
ürék 【ئۈرېك】 : Tohum.
ürig+i 94/10
ürig 【ئۈرىغ】 : Bk. ürék.
ürgü- 【ئۈرغۈ-】 : Bk. ürkü-.
ürkü- 【ئۈركۈ-】 : Ürkmek.
ürgü-p 120/2
üs- 【ئۈس-】 : Tos vurmak, boynuzla
vurmak.
ü.-üñ 23/19
üst 【ئۈست】 : Üst.
ü.+ide 37/17, 49/15, 80/16, 11/17
ü.+idiki 33/8, 38/19, 38/9, 45/17,
47/8, 48/12, 5/10, 54/14, 75/7
ü.+idin 21/7
ü.+ige 108/11, 39/4, 43/4, 53/3,
60/18, 81/8, 99/20
ü.+ini 5/7
üstün 【ئۈستۈن】 : 1. Üstün. 2. Yukarı.
ü. 35/17
üz 【ئۈز】 : 1. Usta. 2. Kendi.
ü. 115/4, 116/1, 53/1, 53/18
ü. iken-he 26/17
üz- 【ئۈز-】 : Koparmak, kesmek.
ü.-mey 15/2
ü.-üp 12/23, 6/4, 88/24, 88/24
ü.-güdek 33/9

üzel- 【ئۈزەل-】 : Koparmak.
ü.-meyla 36/11
üzül- 【ئۈزۈل-】 : Kopmak.
ü.-idu 48/3
ü.-meydu 11/20
üzüm 【ئۈزۈم】 : Üzüm.
ü. 108/8, 16/2, 5/10, 5/7, 5/8
ü.+ler 108/8

V

vahakaza 【ۋاھاكازا】 : Ar. Ve saire
(v.s.).
v. 43/4
valaq 【ۋالاق】 : Gevezelik, dedikodu,
saçma.
v. 35/20
vali 【ۋالى】 : Ar. Vali.
v.+si 103/24, 97/6
v.+siniñ 89/6
vapa 【ۋاپا】 : Ar. Vefa.
v. 28/4
v.+ğa 116/13
v.+niñ 115/12, 116/12, 116/16
vapadar 【ۋاپادار】 : Ar. Far. Vefalı.
v. 106/8, 116/16, 116/17, 116/8,
120/6
v.+im 112/10
vapadarliq 【ۋاپادارلىق】 : Ar. Far. Uyg.
Candan bağılılık, vefalı olma
hâli.
v. 58/8, 117/3
vapasiz 【ۋاپاسىز】 : Ar. Uyg. Vefasız.

v. 116/14

vaqira- 【واقرا-】 : Bk. **vaqiri-**.

v.-p 95/8

v.-ydu 101/15, 101/20, 102/12, 102/18, 102/6, 95/7

vaqiri- 【واقىرى-】 : Bağırmak, seslenmek, yaygara etmek.

v.-ğançe 102/10, 94/24

vaqit 【واقىت】 : Ar. Vakit, zaman.

v. 69/13, 80/16, 80/14, 9/11

v.+ni 80/12

v.+ta 105/10, 45/8, 55/5, 72/16

vaqt+i 25/6, 28/18, 47/2, 5/4, 76/2

vaqt+ida 30/24, 31/3

vaqt+iğa 78/1

vaqt+imda 92/10

vaqt+ini 118/7

vaqt+iniñ 31/21

vaqitliq 【واقىتلىق】 : Geçici.

v. 73/11

vaqt 【واقىت】 : Bk. **vaqit**.

vaqtinçe 【واقىتنچە】 : Ar. Uyg. Geçici olarak, muvakkat.

v. 70/2

vay 【واي】 : ünl. Vay!

v. 26/3, 42/15, 43/2, 55/7, 81/7, 86/17, 88/17, 93/1, 94/24

vayey 【وايهي】 : ünl. Vah!

v. 34/9

vayyey 【وايهيهي】 : ünl. Ah, of, aman.

v. 81/7

ve 【ۋە】 : Ar. Ve.

v. 100/17, 103/14, 103/18, 104/8, 108/12, 108/21, 109/1, 109/15, 109/4, 109/7, 109/8, 11/1, 11/10, 113/2, 114/12, 115/16, 117/12, 12/12, 12/2, 120/12, 14/23, 14/3, 16/11, 21/14, 21/6, 24/7, 27/19, 28/25, 29/27, 3/14, 30/11, 30/14, 30/4, 31/23, 32/9, 33/6, 34/21, 36/24, 41/23, 41/5, 43/12, 45/16, 45/18, 46/17, 47/14, 47/17, 47/21, 5/19, 51/20, 51/24, 54/16, 55/17, 56/4, 57/4, 58/1, 58/21, 58/5, 58/6, 59/8, 61/10, 61/13, 61/16, 61/17, 62/12, 62/17, 62/18, 62/21, 62/3, 62/6, 62/8, 63/1, 65/23, 65/5, 65/9, 66/4, 66/9, 68/14, 68/2, 74/4, 76/14, 76/15, 77/1, 77/11, 77/17, 77/19, 8/23, 81/10, 81/5, 84/11, 84/8, 85/18, 85/6, 86/11, 86/6, 87/1, 88/4, 89/24, 90/12, 90/14, 93/3, 98/22, il/10, il/11, il/12, il/13, il/7, i2/2, i2/20, i2/4

vede 【ۋەدە】 : Ar. Vade, söz.

v. 55/11, 69/20

v.+mni 28/3

vedi+lerni 99/11

vedi+liri 39/10

vedi 【ۋەدى】 : Bk. **vede**.

vekil 【ۋەكىل】 : Ar. Vekil.

- v. 98/17, 99/18, 99/3
v.+i 98/17, 98/18, 98/18, 98/19
v.+ler 100/5, 100/7, 100/9,
98/21, 98/25
v.+liri 109/7, 3/14
v.+lirini 98/13
- veqe** 【ؤهقه】 : Ar. Vaka, hadise, olay.
v. il/2
v.+niñ il/3
v.+si 104/23, 94/17
- vesiyet** 【ؤهسيهت】 : Ar. Vasiyet.
vesiyet+ini 9/22
- vesiyit** 【ؤهسييت】 : Bk. vesiyet.
- vetenperverlig** 【ؤاتانپەرؤەرلىگ】 : Bk.
vetenperverlik.
- vetenperverlik** 【ؤاتانپەرؤەرلىك】 :
Ar. Far. Uyg. Vatanperverlik,
vatani sevme hâli.
vetenperverlig+idin 89/4
- vexpi** 【ؤهخپى】 : Ar. Hediye, armağan.
v. 62/6
- veyran** 【ؤهيران】 : Far. Viran, tahrip,
yıkım.
v. 70/2, 99/2
- veziye** 【ؤهزيه】 : Ar. Vazife.
vezipi+ge 104/3
vezipi+miz 10/24, 86/14
vezipi+niñ 45/22
vezipi+sidin 103/17, 104/2
- vezipi** 【ؤهزيپى】 : Bk. veziye.
- vezir** 【ؤهزير】 : Far. Vezir.
- v. 1/8, 101/24, 102/22, 102/24,
102/24, 102/9, 103/12, 103/22,
2/3, 2/6, 28/1, 30/16, 42/1, 44/11,
45/18, 46/21, 65/2, 71/3, 73/14,
75/5, 76/11, 78/22, 80/1, 81/1,
81/16, 83/14, 83/16
v.+i 1/10, 2/10, 2/2, 2/8, 40/2
v.+imiş 82/1
v.+ler 100/10, 109/1
v.+ni 103/21
v.+niñ 61/3, 67/23
- vezirlik** 【ؤهزيرلىگ】 : Bk. vezirlik.
- vezirlik** 【ؤهزيرلىك】 : Far. Uyg.
Vezirlik, bakanlık.
v. 103/16, 44/22, 60/8
v.+ke 103/22, 40/6, 68/17
v.+tin 65/13, 71/14
vezirlik+ini 45/2
- vezir-vuzira** 【ؤهزير-ؤۇزيرا】 : Bk. vezir-
vuzura.
- vezir-vuzra** 【ؤهزير-ؤۇزرا】 : Bk. vezir-
vuzura.
- vezir-vuzura** 【ؤهزير-ؤۇزۇرا】 : Ar. Vezir
vüzera, ileri gelenler.
v.+lar 29/7
vezir-vuzira 21/12
vezir-vuzra+lar 109/8, 97/5
- veziyet** 【ؤهزيهت】 : Ar. Vaziyet,
durum.
v.+ni 70/3
v.+tin 38/18

vilayet 【ۋىلايەت】 : Ar. Vilayet.

v.+lirigice 65/19

visal 【ۋىسال】 : Far. Vuslat, visal.

v.+iga 114/18

vucudxam 【ۋۇجۇدخام】 : Vüçudu

olan, vücutlu.

v. 85/10

Y

ya 【يا】 : Far. Ya da, yoksa.

y. 38/25, 38/25, 69/1, 69/1,
69/25, 70/2, 85/11

yad 【ياد】 : Far. Yad, anma, akla

getirme. **Yadqa oqu-**:Ezberden
okumak.

y. 15/3

y.+imda 42/8, 43/11, 85/9

y.+imğa 107/9, 31/1

y.+qa 107/10, 85/9

yaddos 【ياددوس】 : 1. Hatıra, hafıza. 2.

Son.

y. 117/10

Yadigar 【يادىگار】 : Kişi adı.

Y. 28/8

Y.+niñ 27/13

Yadigar Xénim 【يادىگار خېنىم】 : Kişi

adı.

Y. 2/22, 26/23, 26/23, 27/10,
27/14, 27/23, 27/4, 27/8, 28/12,
28/15, 28/18, 28/4, 33/10, 33/12,
33/17, 34/16, 34/3, 34/9, 57/4,
80/21, 80/23, 81/18, 81/24, 82/12,

82/21, 82/5, 82/8, 83/1, 83/8,
92/18, 92/21, 93/10, 93/4

Y.+ğa 27/21

Y.+niñ 81/21

yağaç 【ياغاچ】 : Ağaç.

y.+qa 118/11

yağliq 【ياغلىق】 : Bk. yağliq.

yağliq+ini 83/15

yağliq+ni 81/4

yağliq 【ياغلىق】 : 1. Yağlı. 2. Mendil.

y. 29/17, 29/4, 80/23

y.+qa 81/4

yağliq+ini 83/15

yağliq+ni 81/4

yaki 【ياكى】 : Far. Veya.

y. 106/13, 120/5, 16/15, 17/15,
20/12, 20/13, 44/3, 44/3, 46/10,
55/11, 88/6

yalğan 【يالغان】 : Yalan.

y. 101/11, 101/12, 17/2, 17/4, 95/13,
95/17

yalguz 【يالغۇز】 : Yalnız.

y. 112/15, 114/14, 116/7, 12/22,
24/20, 32/1, 32/5, 45/1, 53/17,
54/11, 70/22, 85/7

yalvur- 【يالۋۇر-】 : Yalvarmak.

y.-idu 79/6, 95/13

yaman 【يامان】 : Kötü.

y. 16/13, 30/3, 55/5, 68/12, 68/3,
68/3, 73/19, 86/17, 89/7

yamin 【يامن】 : Çin. tar. Yönetim,
idare.

y.+i 70/23

yan 【يان】 : Yan.

y. 13/10, 53/6

y.+da 97/7

y.+ğa 13/10, 31/20

y.+liridiki 91/6

yén+içe 76/16, 94/12

yén+ida 108/22, 108/22, 108/23,

20/11, 50/1, 54/15

yén+idiki 109/10, 29/24, 93/5

yén+iğa 95/4

yan- 【يان-】 : 1. Dönmek, geri
dönmek. 2. Kalkmak.

y.-ay 76/13, 81/16

y.-mas 51/2

y.-maydu 40/8, 84/1

yana 【يانا】 : 1. Yine, bir daha. 2. İle,
ve.

y. 102/3, 39/4, 57/3, 98/16

yançuğ 【يانچۇغ】 : Bk. yançuq.

yançuq 【يانچۇق】 : Cep.

yançuğ+ida 88/14

yançuğ+idin 105/20, 88/21

yanduruş 【ياندۇرۇش】 : Geri çevirme,
döndürme, geri verme,
caydırma.

y. 82/16

yañaq 【ياڭاق】 : Ceviz.

y. 13/13, 5/16, 5/16, 7/3

yañra- 【ياڭرا-】 : Yüksek ses çıkarmak.

y.-ydu 31/15, 32/14

yañri-ğanda 111/12

yañri- 【ياڭرى-】 : Bk. yañra-.

yap- 【ياپ-】 : Kapatmak, örtmek.

y.-idu 29/17

y.-maq 77/24

y.-qan 5/7

yép-ip 43/6

yapraq 【ياپراق】 : Yaprak.

y.+liri 54/5

yaq 【ياق】 : Taraf, yan, yön, cihet.

y. 35/23, 39/11, 57/11, 70/12,
70/12

y.+qa 108/18, 16/24, 25/16,
28/19, 29/17, 31/13, 58/14, 60/16,
69/16, 77/25

y.+ta 108/22, 108/23, 108/9,
25/12, 43/7, 61/2

y.+tiki 109/22

y.+tin 25/18, 27/18, 27/8, 28/21,
28/24, 42/16, 42/17, 69/16, 75/6,
i2/20

yéq+idin 25/14

yaq II 【ياق II】 : Yok, hayır.

y. 16/7, 24/2, 24/2,

yaqa 【ياقا】 : 1. Kıyı, kenar. 2. Yaka.

y.+si 111/10

yaqi+siğa 108/15

yaqi+liriğa 28/25

yaqa-peş 【ياقا-پهش】 : Yaka ve etek
ucu.

y.+liri 60/18

yaqi 【ياقى】 : Bk. yaqa.

yaq-yaq 【ياق-ياق】 : Yok yok.

y. 68/5

yar 【يار】 : Far. 1. Dost, arkadaş. 2.

Sevgili, yâr.

y. 112/13, 112/9, 115/4, 117/2,

118/12, 119/19, 12/1, 120/8, 30/1,

39/17, 55/11, 55/14, 76/12

y.+ġa 12/18

y.+i 1/17, 115/9

y.+iġa 112/6

y.+im 112/3, 12/16

y.+imġa 89/23

y.+ni 12/21

y.+niñ 114/16, 114/17, 18/12

yanan 【ياران】 : Seven.

y.+lar 111/1, 13/3

y.+larniñ 47/5

yaraş- 【ياراش-】 : Yakışmak, güzel,

uygun, makbul.

y.-mamdiġan 26/3

y.-maydu 34/5, 77/10, 81/8

yardem 【ياردهم】 : Far. Yardım.

y. 24/14, 41/7, 86/13

yareb 【يارهپ】 : Allah'ım.

y. 56/5

yarep 23/1

yarep 【يارهپ】 : Bk. yareb.

yarguçi 【يارغۇچى】 : Divan başkanı,
yargıcı, yargıç.

y.+lirimizmu 85/3

yariş- 【يارىش-】 : 1. Barışmak. 2.

Yakışmak.

y.-amdiken 26/2

y.-iptu 8/6

Yarken 【ياركهن】 : Yer adı.

Y. 104/12, 63/5

Y.+niñ 108/4

yasa- 【ياسا-】 : Yapmak, onarmak,
meydana getirmek.

y.-ñ 10/9, 10/9

yasal- 【ياسال-】 : Yerleştirmek,
yerleşmek.

y.-ġan 36/21, 37/1, 54/6, 59/7,
75/10

yasana- 【ياسان-】 : Süslenmek,
bezenmek.

y.-ġan 76/20

yasacaq 【ياساق】 : Vergi.

y.+ni 48/12

yasavul 【ياساۋۇل】 : Moğ. Bir çeşit
rütbe; devlet ve hükûmet
başkanlarıyla komutanların
yanında bulunan ve onların
buyruklarını yazmakla,
gereğinde yerine ulaştırmakla
görevli, silahlı muhafız, emir
subayı, asker.

- y. 104/14, 76/25, 77/13, 77/23,
78/2, 95/23, 96/1, 97/8
- y.+lar** 108/16, 108/24, 3/16, 95/3,
96/15
- y.+larniñ** 78/3
- y.+liri** 3/10
- y.+ni** 95/3
- y.+niñ** 95/23
- yasiniş** 【ياسدنيش】 : Süslenme,
bezenme.
- y.+i** 81/5
- yastuq** 【ياستوق】 : Yastık, minder.
- y. 108/12
- y.+largá** 76/16
- yaş I** 【ياش】 : 1. Yaş. 2. Genç.
- y. 1/12, 1/14, 1/17, 1/2, 1/8, 12/3,
2/1, 2/11, 2/13, 2/15, 2/17, 2/19,
2/21, 2/24, 2/5, 2/7, 2/9, 24/14,
29/21, 3/2, 3/3, 3/4, 86/15
- y.+larda** 1/10, 1/3, 1/6
- y.+liri** 34/15
- yaş II** 【ياش】 : Yaş, göz yaşı.
- yéş+i** 24/13
- yaşa-** 【ياشا-】 : Yaşamak.
- y.-ydiğan** 10/13
- yaşi-maqta** 89/8
- yaşi-** 【ياشى-】 : Bk. **yaşa**.
- yaşliğ** 【ياشليغ】 : Bk. **yaşliq**.
- yaşliq** 【ياشليق】 : Gençlik.
- y. 118/7
- yaşliğ+imdin** 19/21
- yaşliğ+iñ** 117/14
- yat** 【يات】 : Yabancı.
- y. 33/18, 86/21
- yat-** 【يات-】 : Yatmak.
- y.-idu** 96/14
- y.-qan** 77/15, 92/3
- y.-qanda** 80/15
- yava** 【ياؤا】 : Yaban.
- y. 20/22, 42/24, 45/11, 45/3, 45/5
- yavayi** 【ياؤايي】 : Yabani.
- y. 16/17
- yaxşi** 【ياخشى】 : İyi, normal, fena
değil.
- y. 10/17, 10/18, 106/14, 106/15,
106/16, 107/5, 11/17, 11/8, 11/8,
110/10, 13/17, 15/9, 17/18, 17/21,
17/24, 18/19, 18/25, 19/1, 20/11,
20/5, 22/13, 24/6, 24/9, 30/21,
31/10, 31/10, 35/18, 35/21, 37/9,
41/15, 42/19, 42/5, 44/2, 45/12,
50/6, 51/14, 51/9, 52/1, 55/2,
55/7, 56/18, 56/22, 6/10, 6/11,
6/13, 6/15, 6/17, 6/8, 6/9, 69/7,
70/16, 73/2, 8/20, 8/5, 8/5,
80/17, 81/19, 82/4, 84/16, 86/18,
86/4, 88/11, 88/8, 89/11, 89/13,
9/10, 9/18, 9/18, 9/23, 9/3, 90/11,
90/16, 90/8, 91/12, 94/19, 99/10,
i2/7
- y.+di** 36/4
- y.+ğu** 55/7
- y.+iken** 8/4

y.+raq 24/4, 82/3, 99/17
yaxşılaş 【ياخشىلاش】 : İyileştirme.

y. 63/1

yaxşılıq 【ياخشىلىق】 : İyilik.

y. 39/24

y.+lirimu 20/17

y.+lirini 21/10

yay- 【ياي-】 : Yaymak, sermek.

yéy-ip 7/7

yayra- 【يايرى-】 : Özgür olmak;
rahatlamak.

yayri-sun 110/16

yaz- 【ياز-】 : Yazmak.

y.-dim 105/20, 87/9

y.-ğan 37/11, 76/5, 8/9

y.-ğanğa 55/2

y.-ğanliri i2/13

y.-idu 34/23, 56/4, il/11

y.-may 90/3

yéz-iñ 91/2

yéz-ip 37/20

yéz-iptiken 38/10

yéz-iptu 89/1, 89/17

ye 【به】 : Veya.

y. 81/11

ye- 【به-】 : Yemek.

y.-p 20/22, 45/6

y.-ydiğan 10/14, 10/15

y.-ydu 13/16

yi-geç 8/15

yekun 【به كۇن】 : Ar. Yekun, toplam.

y.+i 106/14, 48/6

yekunli- 【به كۇنلى-】 : Toplamak.

y.-midi 20/11

yelpü- 【به لپۇ-】 : Yelpazelemek.

y.-p 76/21

yelpüldet- 【به لپۇلدەت-】 : Sallamak,
dalgalandırmak.

yelpüldit-ip 25/17

yelpüldit- 【به لپۇلدەت-】 : Bk.

yelpüldet-.

yene 【به نه】 : Yine, daha.

y. 100/9, 105/14, 105/7, 11/6,

16/21, 16/22, 16/8, 17/20, 22/21,

23/10, 26/10, 27/6, 34/23, 35/20,

35/22, 35/5, 37/17, 39/18, 40/4,

42/12, 42/14, 42/16, 44/14, 47/23,

52/14, 52/5, 54/16, 54/9, 58/7,

64/10, 64/8, 68/21, 73/22, 75/6,

76/21, 79/22, 82/9, 83/2, 84/10,

86/7, 87/4, 88/1, 88/2, 89/14,

89/15, 89/6, 90/15, 91/11, 92/21,

93/13, 94/12, 94/20, 94/21,

94/22, 94/5, 98/18

yeni 【به نى】 : Yani.

y. 16/9, 61/20, 67/3

yeñ 【به كڭ】 : Yen, giysi kolu.

y. 106/3, 20/21, 46/23, 45/10

yeñgil 【به كڭگىل】 : Kolay, hafif.

y. 15/20, 25/15

yeñliĝ 【به كڭغ】 : Gibi, -a benzer.

y. 55/18

yer 【يەر】 : Yer.

y. 100/23, 101/8, 16/12, 30/11

y.+**de** 17/17, 22/16, 57/13, 65/10,

68/22, 81/15

y.+**diki** 36/4, 58/4, 8/21

y.+**ge** 115/11, 26/15, 43/13, 97/10

y.+**herdin** 62/6

yér+**inda** 5/18

Yerken 【يەركەن】 : Yer adı.

Y. il/3, il/4

Y.+**de** 19/24

yet- 【يەت-】 : 1. Varmak, yetişmek. 2.

Yetmek, kafi, yeterli. 3.

Yetişmek, erişmek. 4.

Başlamak, girmek.

y.-**ken** 85/4

y.-**ken iken** 91/9

y.-**ken mikin** 44/10, 66/24

y.-**key** 116/16

y.-**mey** 81/24

y.-**meydiğan** 40/20

y.-**meydu** 117/15, 88/6

y.-**se** 11/6, 20/24

y.-**señ** 6/16, 89/24

y.-**sun** 98/10

y.-**ti** 109/17, 87/24

y.-**tiki** 69/25

y.-**tile** 86/24

yét-**idiğan** 10/18

yetküz- 【يەتكۈز-】 : İletmek,

ulaştırmak, yetiştirmek.

y. 89/22, 89/23, 90/1

yetmeslik 【يەتمەسلىك】 : Yetmeme.

y. 82/3

yette 【يەتتە】 : Yedi.

y. 61/21

yézil- 【يەزىل-】 : Yazılmak.

y.-**ğan** 37/19

yén 【يېن】 : Bk. yan.

yénik 【يېنىك】 : Hafif.

y. 32/13

yéñ- 【يېڭ-】 : Yenmek.

y.-**ip** 57/19

yéñi 【يېنى】 : Yeni.

y. 26/11, 49/13, 89/11, 90/18, 98/6

y.+**din** i2/14, 16/2

yép- 【يېپ-】 : Bk. yap-.

yépiş- 【يېپىش-】 : Yapışmak,

yapıştırmak.

y.-**ivalidu** 84/22

yéq 【يېق】 : Bk. yaq.

yéqil- 【يېقىل-】 : Yakılmak.

y.-**idu** 103/3, 96/5

y.-**simu** 81/9

yéqin 【يېقىن】 : Yakın.

y. 109/18, 29/22, 80/10, 88/4,
92/22

y.+**da** 39/14, 40/23

y.+**din** 11/15

y.+**raq** 13/8, 5/13, 61/1

yéqinla- 【يېقىنلا-】 : Yaklaşmak.

y.-**p** 27/21, 76/2

y.-**ydu** 28/21

- yéqinlaş-** 【يېقىنلاش-】 : Yakınlaşmak.
y.-sa 89/12
yéqinliş-idu 33/11
yéqinliş-ip 57/6
- yéqinliş-** 【يېقىنلىش-】 : Bk. **yéqinlaş-**.
- yér** 【يېر】 : Bk. **yer**.
- yérim** 【يېرىم】 : Yarım, yarı, buçuk.
y. 101/22, 108/9, 25/15, 83/17
y.+ida il/2
y.+ini 6/18
- yéş** 【يېش】 : Bk. **yaş**.
- yéşi-** 【يېشى-】 : Çıkarmak, çözmek, almak.
y.-p 95/18
- yéşil** 【يېشىل】 : Yeşil.
y. 29/19, 60/18
- yéşil-** 【يېشىل-】 : Çözülme, açılmak.
y.-ip 19/5
- yét-** 【يېت-】 : Bk. **yet-**.
- yétekçilig** 【يېتەكچىلىگ】 : Bk. **yétekçilik**.
- yétekçilik** 【يېتەكچىلىك】 : Önderlik, liderlik, yöneticilik.
yétekçilig+i 109/16
yétekçilig+iniñ 87/22
- yétel-** 【يېتەل-】 : Bk. **yétil-**.
- yétersiz** 【يېتەرسىز】 : Yetersiz, eksik.
y. 84/19
- yétil-** 【يېتىل-】 : Olgunlaşmak, olmak, yetişmek.
y.-idu il/11
- yétil-isek** 86/18
yétil-meymen 57/23
yétil-midu 9/21
- yétiş** 【يېتىش】 : 1. Varmak, yetişmek.
2. Yetmek, kafi, yeterli.
y.+imizniñ 24/9
y.+ini 99/4
- yétiş-** 【يېتىش-】 : Yetişmek.
y.-ken 86/3
- yétiştür-** 【يېتىشتۈر-】 : Yetiştirmek.
y.-gen 52/18
y.-üvatqan 10/22
- yéy-** 【يېي】 : Bk. **yay-**.
- yéyiş-** 【يېيىش】 : Birlikte yemek.
y.-idu 16/4
- yéz-** 【يېز-】 : Bk. **yaz-**.
- yéza** 【يېزا】 : Köy.
yézi+larniñkidin 99/14
yézi+liri 99/6
- yézi** 【يېزى】 : Bk. **yéza**.
- yézil-** 【يېزىل-】 : Yazılmak.
y.-di i2/14
y.-ğan 105/20, 106/15, 38/9, 54/15, 55/3, 86/4
- yéziq** 【يېزىق】 : Yazma, yazı, yazıt.
y. 33/6, 61/4
- yéziqliq** 【يېزىقلىق】 : Yazılı.
y. 37/17
- yéziş** 【يېزىش】 : Yazma.
y.+ta i2/14
- yi-** 【يى-】 : Bk. **ye-**.

yigirme 【يىگىرمە】 : Yirmi.

y. 61/19, 62/10

yigit 【يىگىت】 : Yiğit, delikanlı.

y. 108/20, 113/19, 13/8, 2/15,
31/23, 51/4, 57/14

y.+ler 108/19

y.+ni 115/9, 80/12

y.+niñ 120/13

yığa-zari 【يىغا-زارە】 : Hıçkırık, ağlama
sesleri.

y. 65/16

yigış 【يىغىش】 : Toplama.

y. 11/5

yigla- 【يىغلا-】 : Ağlamak.

y.-p 65/18

y.-ydu 24/13, 24/19, 78/10, 78/6

yigli-ğan 65/18

yigli-mañ 78/7, 78/7

yigli-maqta 67/16

yigli- 【يىغلى-】 : Bk. **yigla-**.

yil 【يىل】 : Yıl, sene.

y. 108/3, 121/7, 121/8, 33/3, 35/10,
38/16, 38/24, 42/6, 5/3, 9/11, 75/3

y.+din 10/23

y.+ğa 109/18

y.+i 104/11, 63/4

y.+larda 58/13

yilan 【يىلان】 : Yılan.

y. 47/18, 47/22

y.+niñ 105/5, 105/8

yilliq 【يىللىق】 : Yıllık.

y. 21/8

yiltiz 【يىلتىز】 : Kök.

y.+i 39/22

yiqil- 【يىقىل-】 : Yıkılmak, düşmek.

y.-idu 27/13, 27/7, 96/11

y.-ip 77/15, 77/8

yiqit- 【يىقىت-】 : Yıktırmak.

y.-idu 77/15

yiraq 【يىراق】 : Uzak.

y. 116/4

y.+qa 25/2, 37/2

y.+ta 108/6, 54/10

yiraqlaştur- 【يىراقلاشتۇر-】 :

Uzaklaştırmak.

y.-idu 58/16

yiraqlaşturuş 【يىراقلاشتۇرۇش】 :

Uzaklaştırma.

y. 44/18

yirtquç 【يىرتقۇچ】 : Yırtıcı.

y. 16/15, 43/2

y.+ni 16/19

yitim 【يىتىم】 : Yetim.

y. 10/15, 16/22

yoğan 【يوغان】 : Büyük.

y. 10/7, 101/4, 102/6, 14/7, 5/16

yoğuna- 【يوغۇنا-】 : Büyümek.

y.-p 67/19

yol 【يول】 : Yol.

y. 108/15, 108/16, 116/4, 27/21,
32/10, 54/12, 70/1, 74/1, 80/15,
91/3

- y.+da 12/16, 120/6
y.+ğa 48/15, 62/24
y.+i 28/16
y.+ida 113/17
y.+idin 51/4
y.+umda 114/19
y.+lardin 31/18
- yolçi** 【يولچی】 : Yolcu.
y. 116/5
- yoldaş** 【يولداش】 : Yoldaş.
y. 120/6
- yolla-** 【يوللا-】 : Yollamak,
göndermek.
yolli-ğan 6/11
- yolli-** 【يوللى-】 : Bk. **yolla-**.
- yolluq** 【يوللۇق】 : Yolluk; yollu.
y. 73/10
- yolvas** 【يولۋاس】 : Kaplan.
y. 81/18
y.+ni 81/20
- yopuq** 【يوپۇق】 : Haşa, çul.
y.+ni 77/1, 77/23, 78/3
y.+qa 76/25
- Yopurğa-Tézim** 【يوپۇرغا- تېزىم】 : Yer
adı.
Y. 91/2
- yoq** 【يوق】 : Yok.
y. 104/23, 105/7, 117/10, 117/11,
14/20, 23/18, 24/18, 24/4, 25/11,
31/5, 34/8, 37/10, 37/8, 38/15,
38/25, 42/16, 47/13, 67/12,
- 69/22, 70/4, 72/21, 73/17, 73/7,
91/24, 92/16, 93/1, 94/1, 94/17,
94/7, 95/14, 95/14, 95/22
- y.+idi** 42/22
y.+iken 28/4, 100/13
y.+qu 35/11, 57/13
y.+tin 62/3
- yoqat-** 【يوقات-】 : Kaybetmek.
y. 77/22
y.-maqçi 87/20
y.-may 82/16
y.-misam 34/19
- yoqiliş** 【يوقىلىش】 : Kaybolma.
y.+qa 65/14
- yoqitil-** 【يوقىتىل-】 : Kaybedilmek,
yok edilmek.
y.-di 79/19
- yoqitiş** 【يوقىتىش】 : Kaybetme.
y. 10/12
- yoqla-** 【يوقلا-】 : Yoklamak, aramak.
y.-p 14/25
- yoqsu** 【يوقسۇ】 : Hayır, estağfurullah.
y. 101/6, 8/2, 82/7, 93/17
- yoqsul** 【يوقسۇل】 : Yoksul, fakir.
y. 61/17
- yoruq** 【يورۇق】 : Aydınlık, ışıklı.
y. 85/12
- yosun** 【يوسۇن】 : Şekil, tarz.
y.+da 76/19
- yoşur-** 【يوشۇر-】 : Gizlemek,
saklamak.

- y.-ğan** 20/21, 45/11, 7/22
y.-idu 88/14
y.-imiz 8/11
y.-sa 46/24
y.-siñizmu 8/4
- yoşurun** 【يوشۇرۇن】 : Gizli, saklı.
y. 67/20, 80/18, 96/16
- yoşurun-** 【يوشۇرۇن-】 : Gizlenmek, saklanmak.
y.-up 93/3
- yoşurunçe** 【يوشۇرۇنچە】 : Gizli halde, saklı halde.
y. 94/14
- yögek** 【يۆگەك】 : Kundak bezi, çocuk bezi.
y. 103/9
- yögeklik** 【يۆگەكلىك】 : Kundaklı, sarılmış.
y. 61/12
- yöle-** 【يۆلە-】 : Desteklemek, yardım etmek, dayak koymak.
y.-p 51/24, 92/8
- yölençük** 【يۆلەنچۈگ】 : Dayanak, dayangaç, destek.
y. 76/14, 92/3
- yölin-** 【يۆلین-】 : Dayanmak.
y.-idu 93/23
y.-ip 76/16
- yötel-** 【يۆتەل-】 : Öksürmek.
yötil-ip 14/6
- yötil-** 【يۆتىل-】 : Bk. **yötel-**.
- yötkel-** 【يۆتكەل-】 : Yer değiştirmek.
yötkil-idu 112/15, 114/5, 115/7, 117/8, 31/23, 32/1, 32/3, 53/20, 6/2
- yötki-** 【يۆتكى-】 : Bk. **yötkel-**.
- yötkil-** 【يۆتكىل-】 : Bk. **yötkel-**.
- yötül-** 【يۆتۈل-】 : Öksürmek.
y.-idu 17/4, 20/14
y.-ivélip 51/20
y.-up 103/5
- yüen** 【يۈئەن】 : Çin. Çin para birimi, yüen.
y. 121/10, 121/9
- yum-** 【يۇم-】 : Yummak.
y.-up 18/7, 29/23
- yumşaq** 【يۇمشاق】 : Yumuşak.
y. 57/3
- yumuş** 【يۇمۇش】 : Yumma.
y. 91/15
- yuquri** 【يۇقۇرى】 : Yüksek, yukarı.
y. 114/12, 120/14, 32/1, 32/11, 53/25, 62/10, 86/7
y.+diki 97/17
y.+din 39/6
y.+ğa 81/12
- yurt** 【يۇرت】 : Yurt.
y. 109/7, 62/13
y.+iğa 11/10
y.+imizniñ 15/16
y.+ni 33/18
y.+qa 39/24

Yusup Balasağun 【يۇسۇپ بالاساغۇن】

: Kişi adı.

Y. 85/6

yut- 【يۇت-】 : Yutmak.

y.-qay 34/15

yutum 【يۇتۇم】 : Yudum.

y. 55/15, 96/1

yuyuvet- 【يۇيۇۋەت-】 : Yıkayıvermek.

y.-mise 57/1

yügür- 【يۇگۈر-】 : Koşmak.

y.-idu 95/1, 96/12

y.-üp 28/21

yük 【يۈك】 : Yük.

y.+ni 45/17

yükün- 【يۈكۈن-】 : Diz çökmek,

çömelmek.

y.-üp 53/3

yür- 【يۈر-】 : Yürümeek.

y.-gen 108/14, 115/13

y.-idiğan 8/8

y.-idu 27/1, 43/18, 54/13

y.-üp 44/20

y.-üydu 34/13

yürek 【يۈرەك】 : Yürek.

y. 82/22

y.+qu 82/8

yürieg+i 79/21

yürieg+ini 28/15, 6/15

yürek-bağır 【يۈرەك-باغىر】 : Yürek ve
bağır.

yürek-bağır+ini 116/11

yürek-bağır 【يۈرەك-باغىر】 : Bk. yürek
bağır.

yüreksiz 【يۈرەكسىز】 : Yüreksiz,
çekingen, korkak.

y. 81/18

yürieg 【يۈرىگ】 : Bk. yürek.

yüz 【يۈز】 : Yüz.

y. 10/10, 104/11, 18/12, 47/1, 56/5,
58/3, 60/9, 61/21, 63/4, 65/14,
il/3

y.+diki 57/1

y.+i 18/17

y.+idiki 31/15

y.+ige 61/6

y.+lirini 29/17

y.+üñdek 18/9

y.+üñniñ 55/19

yüz-saqal 【يۈز-ساقال】 : Yüz ve sakal.

y.+lirini 66/11, 98/4

Z

zadi 【زادى】 : Hep, hiç, bütün.

z. 72/13, 78/23, 79/13

zal 【زال】 : Rus. Salon.

z.+diki 31/17

zalim 【زالىم】 : Ar. Zalim.

z. 2/11, 21/4, 98/9

z.+largä 99/23

z.+larni 10/7

zaman 【زامان】 : Ar. Zaman, vakit,
devir, çağ.

z.+da 117/6

- z.+larmu** 10/17
- z.+niñ** 10/15
- zamandaş** 【زامانداش】 : Ar. Uyg.
Çağdaş.
z. 85/18
- zamane** 【زامانه】 : Ar. Zamane, devir,
devran.
z. 10/16
- zamani+siniñ** i2/5
- zamani** 【زامانى】 : Bk. zamane.
- zañliq** 【زاڭلىق】 : Çin. Uyg. Züppelik.
z. 34/3
- zarañza** 【زاراڭزا】 : Bir tür yağlı bitki.
z. 61/21
- zarla-** 【زارلا-】 : Bk. zarli-.
- zarlan-** 【زارلان-】 : Far. Uyg.
Sızlanmak, dert yanmak,
şikayet etmek.
z.-ğançe 27/15
- zarlin-ip** 33/17
- zarlaş** 【زارلاش】 : Sızlanma, dert
yanma, şikayet etme, ah çekme.
z. 72/4
- zarli-** 【زارلى-】 : Far. Uyg. Sızlanmak,
dert yanmak, şikayet etmek, ah
çekmek.
z.-maqta 39/14
- zarla-p** 117/16
- zarlin-** 【زارلىن-】 : Bk. zarlan-.
- zat** 【زات】 : Ar. Zat, şahıs.
z. 40/4, 46/4, 46/7
- z.+ni** 30/20
- zatsiz** 【زاتسىز】 : Far. Uyg. Cinsiz,
asilsiz.
z. 76/12
- zavod** 【زاۋود】 : Bk. zavut.
- zavut** 【زاۋۇت】 : Rus. Fabrika
zavod+ida 121/6
- zeher** 【زههر】 : Far. Zehir, ağrı.
z. 102/14, 106/13, 95/1, 95/11
- z.+ni** 94/12
- zehr+i** 2/23
- zehr** 【زههر】 : Bk. zeher.
- zemzem** 【زەمزەم】 : Ar. Zemzem.
z.+dur 107/14
- zen** 【زەن】 : Ar. Akıl, zeka, sağduyu,
dikkat.
z. 23/1
- zencir** 【زەنجىر】 : Far. Zincir.
z. 39/16, 43/17
- zerde** 【زەردە】 : Far. Öd, safra.
z.+sini 106/11
- zenger** 【زەرگەر】 : Far. Kuyumcu.
z. 106/7
- zèrik-** 【زېرىك-】 : Usanmak, bıkmak,
sıkılmak.
z.-kendin 16/8
- z.-timki** 36/1
- ziddiyet** 【زىددىيەت】 : Ar. Ziddiyet,
zıtlık, karşıt, çelişki.
z. il/12, il/13
- z.+ler** il/12

zilçe 【زبلچه】 : Far. Ünlü halı.

z. 60/25

zindan 【زندان】 : Far. Zindan.

z.+da 114/21

z.+ğa 103/19

zinnetlen- 【زیننه تله ن-】 : Ar. Uyg.

Süslenmek.

z.-gen 33/6

zit 【زیت】 : Ar. Zıt, aksi.

z. 6/9

ziyade 【زیاده】 : Ar. Fazla, çok.

z. 15/4, 66/13, 86/16, 92/20,
93/22

ziyan 【زیان】 : Far. Zıyan, zarar.

z.+i 22/4

z.+hardin 91/15

ziyanliq 【زییانلیق】 : Far. Uyg. Zararlı.

z. 20/18

ziyaret 【زیارهت】 : Ar. Ziyaret.

Ziyaret qil-: Ziyaret etmek.

z. 75/5, 89/1

zoq 【زوق】 : Ar. 1. Memnuniyet,

hoşnutluk. 2. Hayranlık,
sevinç taşkınlığı.

z. 111/14, 49/14

z.+i 55/10

zoqlan- 【زوقلان-】 : Ar. Memnun

olmak, sevinmek.

zoqlin-ip 112/4, 13/15

zoqlun-up 119/11

zoqlin- 【زوقلین-】 : Bk. **zoqlan-**.

zoqlun- 【زوقلۇن-】 : Bk. **zoqlan-**.

zor 【زور】 : Far. 1. Kuvvet, güç, kudret,
büyük. 2. Zor, cebir.

z. 11/1, 20/18

z.+niñ 10/16

zorluq-zomigerlik 【زورلۇق-زومىگەرلىك】

: Zorluk ve zalimlik.

z. 99/15

zörür 【زۆرۈر】 : Ar. Lüzumlu, gerekli.

Zörür bol-: Lazım olmak,
gerekmek.

z. 11/5, 24/8, 62/14, 91/19

zukam 【زۇكام】 : Far. T. Grip.

z.+niñ 94/8

zulmet 【زۇلمەت】 : Ar. Karanlık.

z. 12/23

zulum 【زۇلۇم】 : Ar. Zulüm.

z. 103/15, 44/17

zulum-istibdat 【زۇلۇم-ئىستىبدات】 :

Zulüm ve istibdat.

z.+ni 75/7

zülfi 【زۇلف】 : Bk. **zülfi**.

zülfi 【زۇلوف】 : Şakaklardan sarkan
saç lülesi.

zülfi+in 18/17

zülfixar 【زۇلپىخار】 : Zülfikar, kılıç.

z.+imni 115/3

SONUÇ

Amannisahan, Seyfettin Azizi tarafından 1983 yılında Arap harfli Uygur alfabesi ile kaleme alınan ve tarihî drama özelliği taşıyan çok perdeli müzikal bir tiyatro eseridir. Eser, halka Uygur On İki Makamı'nı tanıtmak ve halkı bu konuda bilinçlendirmek üzere hâkim bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Eser, toplamda 121 sayfa, altı perde ve 11 sahneden oluşur. İçerisinde diyalog ve monologlar yer alır. Amannisahan adlı tarihî dramada net sayı olarak verilen 33 erkek ve yedi kadın oyuncu bulunur. Erkek saray silahlı muhafızlarının sayısı ortalama 20-30 olarak verilir. Çalgıcılar 12 kişi, dansçılar 12 kişi ve şarkıcılar 10 kişi olarak öğrenciler parantezi içinde verilir fakat cinsiyetleri verilmez. Oyundaki kişiler belirli bir özelliği sahiptir ve oyunun sonuna kadar hiçbir karakter değişikliğe uğramaz. Karakter, oyunun başında iyi-kötü çatışması arasında hangi tarafta yer alıyorsa, sonuna kadar konumunu değiştirmez. Oyunda dekorlar, konuşmalardan daha detaylı bir şekilde kaleme alınmıştır. Diyalog ve monologlar oldukça anlaşılır, sade ve hanlık zamanına uygun bir konuşma biçimiyle verilmiştir. Dekorlar ile genellikle çiçekler, bahçe, pavyon, sarayın bölümleri detaylandırılmış ve dekor bölümleri köşeli parantez içinde verilmiştir.

İncelediğimiz tarihî drama özelliği taşıyan çok perdeli bu eser, 1983 yılında kaleme alınması göz önünde bulundurulduğunda Uygurlarda Kültür Devrimi sonrası kapsamına girmektedir. Bu sebeple, tarih konusu ve tarihte yer alan bir hadise kaleme alınmıştır. Dil ve üslup bakımından zengin öğeler içermektedir. Dikkat çeken başlıca öğeler: Uygur On İki Makamı'nın müzikal terimleri, Arap ve Fars dillerinden alıntı din kelimeleri, Çağatay Türkçesi ile yazılan makam şiirleri, Merkezî ağzı destekleyen genel metin, Uygur atasözleri ve deyimleri, XIV. ve XIV. yüzyıl şairlerinden alıntı şiirler olmak üzere sıralanabilir.

Genel olarak yazarımız Seyfettin Azizi ve kaleme aldığı metni incelerken dikkatimizi çeken hususlar şu şekildedir:

1. Seyfettin Azizi, eserini XX. yüzyılın ikinci yarısında (1983) kaleme almıştır. Yazdığı eser, XVI. yüzyılın ilk yarısını konu alır. Yazarın yaşadığı dönem ile kaleme aldığı eser arasında yaklaşık 400 yıllık bir zaman dilimi bulunur.

2. Uygur meşreplerinde farklı bölgelerde kullanılan çalgı aletleri incelenmiş ve bölge olarak Atuş'ta kullanılan çalgı aletlerinden bahsedildiği saptanmıştır. Bu çalgılar: tef (def), davul, dutar, kanay, zurna, nağra, kalun, sapayi, satar, saz, tambur, huştar ve zurnadır. Metnimiz, Amannisahan'ın yaşadığı ve makamları düzenlediği yer olan Yarkent Hanlığı'nın sarayında geçse de, metinde Yarkent bölgesinin değil, Atuş bölgesinin çalgı aletleri kullanılmıştır. Bunun sebebi, yazarımız Seyfettin Azizi'nin Atuş doğumlu olması ve Atuş bölgesinde icra edilen makamı bilmesi ve bu bölgenin makam terimlerine aşina olmasından kaynaklıdır.

3. Seyfettin Azizi'nin, eserini 1983 yılında yazmasından hareketle, 1983 yılı “Kültür Devrimi” sonrası olan devir içinde değerlendirilirken; yazdığı Amannisahan adlı eser, “Hocalar Devri”ni kapsayan bir özellik barındırır.

“Amannisahan” adlı tiyatro eseri, Çağdaş Uygur tiyatrosu'nun “Altın Çağı” olarak adlandırılan döneminde kaleme alındığından dolayı, yazar, tiyatroyu bir araç olarak kullanarak Uygur kimliğini ve kültürünü canlandırmak üzere eserini yazmıştır.

İncelenen eserde imlâ bakımından göze çarpan hususlar şu şekilde verilmiştir:

1. YUT'ta ağızda bulunan *ep-* fiiline eklenen ve birleşik şekilde kullanılan ‘*çiq-*, *kel-*, *kir-*, *kaç-*, *ket-*’ fiilleri, metnimizde bitişik şekilde değil, istisnasız olarak görüldükleri her yerde ayrı yazılmışlardır.

2. YUT'ta sonuna /y/ ünsüzü alan kelimelerden ‘*işqiy*, *heqiqiy*, *addiy*, *diniy*, *mexpiy*’ kelimelerinin metnimizde /y/ ünsüzü almadıkları görülmüştür.

3. Çift ünsüzü bulunan ‘*tesevvur*, *mezze*’ kelimelerine, metnimizde çift ünsüzü bulunmayıp, tek ünsüz şeklinde ‘*tesevur*, *meze*’ olarak rastlanmıştır.

4. Ayrı olarak yazılan ‘*qaynaq su*, *nuktiyi nezerdin*, *huş avaz*, *hiç veqesi*, *beri bir*’ kelimeleri, metnimizde bitişik yazılmış halde gözlemlenmiştir.

5. Bitişik olan yazılan ‘*birpes*, *hiçqaçan*, *esselamueleykum*, *aypalta*, *aqnançimu*, *başpanahim*, *bir-birige*, *xeyrxahliğığa*, *vaqirigançe*’ kelimeleri, metnimizde ayrı şekilde yazılmışlardır.

6. *éyt*- fiiliyle oluşturulan bazı kelimelerde /é/ ünlüsü yerine /e/ ünlüsünün kullanımını görülmüştür.

7. Ayrıca /é/ ünsüzü, '*tévip, hékim, hékimnin, béşini*' kelimelerinde /i/ ünsüzü kullanılarak yazılmışlardır. Tam zıttı olarak, /i/ ünsüzünün, '*pitnixor, çinige, keynide*' kelimelerinde ise /é/ ünsüzü kullanılarak yazıldıkları tespit edilmiştir.

Bu hususlar dizin bölümünde karışıklık yaratmaması adına düzeltiseler de metnimizin farklılığını vurgulamak açısından bahsedilmeleri gerektiği düşünülmüştür.

Metnimizde incelenen müzikal terimlerin bazılarında anlam bakımından 'polisemi' unsurunun varlığı görülmüştür:

'*Xuřtar*' kelimesi çalgı aleti ile kullanılması dışında metnimizde 'aşık ve meftun' anlamlarıyla kullanılmıştır.

'*Ünlük*' kelimesi, 'ünlü' anlamı dışında metnimizde 'canlı ses, yüksek ses' anlamında kullanılmıştır.

'*Tékist*' kelimesi, 'metin' anlamının dışında olarak metnimizde 'müzik eseri' anlamında kullanılmıştır.

'*Meřrep*' kelimesi, 'ziyafet, keyif meclisi, şölen, huy, karakter' anlamları dışında, metnimizde 'insanların bir yerde toplanarak şarkı ve dans eşliğinde eğlenmesi' anlamında kullanılmıştır.

'*Bezme*' kelimesi, 'ziyafet, şölen, içki meclisi' anlamları dışında, metnimizde 'meřrep düzenlemek' anlamında kullanılmıştır.

Ses ve şekil bilgisi bakımından incelendiğinde ise:

Metnimiz, çok katmanlı Uygur Türkçesi özelliği taşımaktadır. Metinde bulunan şiirler (gazel) dil özellikleri bakımından ağır ve Çağatay Türkçesi ile kaleme alınırken; eserin geneli Merkezi ağız grubunda yer alan Kaşgar-Atuş ağızı özelliği taşır. Buradan çıkarılacak sonuçlar şu şekildedir:

1. Eser, halkın anlayabileceği bir sadelikte ve tarihi drama türüne uygun şekilde kurgulanmıştır. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Eserin amacı, halkı

eğitmek ve köklü Uygur makamını gelecek kuşaklara tanıtmak olduğundan dolayı, eserin dili genel olarak sade ve anlaşılır biçimdedir.

2. Şiir (gazel) bölümlerinde ise ağır ve süslü bir Çağatay Türkçesi kullanılmıştır. Bu, makamın orijinal dilidir. Yazar, halkın rahatlıkla anlayacağı bir eseri, eserin konusunu oluşturan makamı orijinal bağlamındaki kullanımı ile sunarak, makamın dil özelliklerini korumayı amaçlamıştır. Bunun sonucunda hem makamın orijinal diri korunmuş hem de okuyan halk eseri anlamlandırabilmiştir.

3. Din ile ilgili kullanılan kelimeler, dönemin din algısını göstermesi bakımından önem arz eder. Müslümanlığın kabul edilmesinden sonra, Uygur dili Arap ve Farsça kelimelerle tanışmıştır. İncelenen metinde makam adları ve din adamlarının konuştuğu bölümlerde Arapça ve Farsça kelimelerin kullanıldığı saptanmıştır.

4. On iki sayılı makam için formal bir külliyatı ifade etse de, Amannisahan döneminde on altı makamın sistemleştirildiği sonucuna varılmıştır. Fakat eserimizde on altı adet makam adı değil; Rak, Çebiyat, Müşavirek, Pencigah, Ecem, Nava, Sigah, Irak ve Cula olmak üzere dokuz adet makamdaki bahsedilmiştir.

5. Çalgıcı anlamına gelen: çalguçi, sazçi, dapçi, muzikiçi, neğmiçi ve sazende kelimeleri kullanılmıştır. Kullanılan kelimelerde çalgıcı ve sazıcı neredeyse aynı anlama gelmektedir.

6. İncelenen eserde, $-DI^3$ ekli görülen geçmiş zaman eki, parantez içerisinde: duygu, sahne hareketleri, açıklama ve düşünceleri desteklediğinden dolayıdır ki tüm kullanımlarında istisnasız geniş zaman eki *olan -(A)r* olarak kullanılmıştır. Bu, metnin tiyatro eseri olmasından kaynaklı bir husustur.

7. Metinde kullanılan $-(I^3)p$ zarf-fiilinin genellikle yarı tasviri fiil fonksiyonunda birleşik fiiller ürettiği görülmüştür.

8. İncelenen metinde, Eski Uygur Türkçesi'ne ait olan *-l* ve *-n* edilgenlik eklerinin de sıkça kullanıldığı görülmektedir.

9. Farsça ve Arapça alıntı kelimelerde 'vapa' kelimesi, yabancı ön ek getirilerek ve Türkçe *-siz* eki getirilerek aynı anlama gelen sözcükler türetmiştir: '*bivapa-vapasiz*'.

Araştırmamızda, Uygurların tarih boyunca İpek Yolu üzerinde konumlanmalarından doğan kültür ve dil alışverişleri söz konusu olsa dahi, günümüzde hâlâ varlıklarını sürdürmelerinin başlıca sebebinin sözlü kültürlerinin zenginliği olduğu kanısına varılmıştır. Sözlü kültürlerinin başyapıtlarından biri olan “Uygur On İki Makamı”, Amannisahan tarafından düzenlenerek yazılı kültüre aktarılmıştır. Seyfettin Azizi ise, sözlü kültür olan makamın ürünlerini, makamın orijinal dili olan Çağatay Türkçesi özelliğini bozmadan korumuş ve Amannisahan'ın yazılı kültüre dönüştürdüğü makamları bilgelikle işlemiştir. Uygur halkının ilmek ilmek dokuduğu bu hazine, Amannisahan tarafından düzenlenmiş, Seyfettin Azizi tarafından dünyaya tanıtılmıştır. Çalışmamız ise, bu değerli hazineyi ve Uygur kültürünü yaşatmayı amaçlamıştır.

KAYNAKÇA

Abdulla, M. (2021). *Türkçe-Uygurca Sözlük*. Almatı: Madi Yayınları.

Akar, A. (2023). *Türk Dili Tarihi*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Asıma, Y. (2016). Uygur Yazar Uçkun Ömer'in "Uygur Xelq Tarixi Qoşqliri" Adlı Eserinin Türkiye Türkçesine Aktarımı ve Eserdeki İkilemelerin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ay, Ö. (2007). *Abdurrahim Ötkür'ün "İz" Romanı (İnceleme-Metin-Aktarma-Dizin)*. (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırma Anabilim Dalı Türk Dili ve Lehçeleri Bölümü.

Ayda, A. (1976). "Türk" Kelimesinin Menşei Hakkında Bir Nazariye. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten*, 40(158): 239-248.

Ayverdi, İ. (2010). *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*. İstanbul: Kubbealtı Yayınları.

Azizi, S. (1983). *Amannisahan*. Pekin: Milletler Neşriyatı.

Baran, L. (2007). Çağdaş Uygur Edebiyatının Oluşması ve Gelişmesi. *Bilig*. 42: 191-211.

Booth, W. C. (2004) "Bakış Açısı". *Romanda Bir Bakış Açısı ve Anlatılış*. (Editör: Hasan Boynukara). İstanbul: Boğaziçi Yay.: 83-100.

Bozkurt, F. (2003). *Türklerin Dini*. İzmir: Cem Yayınevi.

Buran, A. ve Alkaya, E. (2021), *Çağdaş Türk Lehçeleri*. Ankara: Akçağ Yayınları.

Coşkun, V. (1998a). Yeni Uygur Türkçesinde Ses Uyumu ve Ses Olayları. *Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi*. 6: 796-807.

Coşkun, V. (1998b). Yeni Uygur Türkçesinde Ünlülerin Sınıflandırılması ve Ünlü Değişmeleri. *Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi*. 6: 808-818.

Coşkun, V. (2003a). Standart Türkçedeki Ünsüzlerin Akustik Özellikleri ve Görüntüleriyle Boğumlanma Yerleri Bakımından Sınıflandırılması. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten*. 49 (2001), 62-85.

Coşkun, V. (2003b). Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten*, 47 (1999): 41-50.

Çakan, V. (2023). Tarihte Bugün Doğu Türkistan Meselesi. *Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*. 7 (Özel Sayı-1): 1-6.

Çelik, B, M. (2012). Saidiye Hanlığı ve Hocalar Devri Kaynakları (1514-1762). *History studies Internetal Journal Of History*, 4(4): 65-89.

Çelikbay, A. (2006). Yeni Uygur Türkçesindeki Ses Hadiselerine Art Zamanlı Bir Bakış. *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. 8(15): 107-129.

Çelikbay, A. (2007). Yeni Uygur Türkçesinde Yeterlik Fiili. *III. Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi-Küreselleşme ve Türk Uygarlığı*. Bishkek: Kyrgyzstan: 411-424.

Demir, C. (2018). *Yeni Uygurca Gramerleşmiş Fiillerin Türkiye Türkçesine Çevirisi Üzerine Bir İnceleme*. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demirci, K. (2014). *Türkoloji İçin Dilbilim*. Anı.

Demirci, Ü. Ö. (2011). Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Süreci (Geçmişten Günümüze). *Türk Yurdu Dergisi*. 31 (287) : 225-229.

Doğan, D. M. (1990). *Büyük Türkçe Sözlük*. Ankara: Rehber Yayınları.

Emet, E. (2002). “Doğu Türkistan Özerk Cumhuriyeti” Türkler. Ankara.

Emet, E. (2008). *Doğu Türkistan Uygur Ağzıları*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Ercilasun, A. B. (2021). *Türk Lehçeleri Grameri*. Ankara: Akçağ Yayınları. 3: 357-427.

Eren, H. (1999). *Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü*. Ankara: Bizim Büro Basım Evi.

Erenoğlu, N. (2013). Türkiye Türkçesindeki -sA Eki ile Yeni Uygur Türkçesindeki -sA Ekinin Karşılaştırılması. *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi* (2): 1-14.

Erenoğlu, N. (2023). Yeni Uygur Türkçesinde Sebep Göstergeleri. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten*(76): 73-100.

Erenoğlu, N. (2025). Çağdaş Uygur Tiyatro Yazarlarından Memtili Zunun. *Söylem Filoloji Dergisi*, 10 (1): 194-204.

Ergin, M. (1994). *Üniversiteler İçin Türk Dili*. İstanbul: Bayrak.

Ergin, M. (2009). *Türk Dil Bilgisi*. Bayrak.

Eryılmaz, İ. (2021). Türkistan Coğrafyası ve Jeopolitiği. *Tarih ve Gelecek Dergisi*. 7 (1): 315-333.

Gappar, E. (2000). Çağdaş Uygur Türkçesinin Telâffuz Kuralları (Taslak). (M. Aliyeva, Akt.) *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi* (10): 487-516.

Gulcalı, Z. (2017). Çağdaş Uygurcada 'Fiillerin Hâl-Zaman Kategorisi' ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması (2). *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi* (10): 113-143.

Gültekin, B. (2019). *Uygur 12 Makam Repertuvarındaki “Rak”, “Çebbeyat”, ve “Müşavirek” Makamlarının Türk Müziği Ses Sistemine Aktarılması ve İncelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi.

Hacı, R. (2005). Uygur Türklerinin Dünyaca Meşhur 12 Makamının Yaratıcısı Amannisahan. 38. *Icanas Kongresi Bildiri Kitabı*. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.

Harbalioglu, N. (2017). Yeni Uygur Türkçesindeki +1Ar Ekine Bir Bakış. *Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi* (44): 173-186.

Hayit, B. (1975). *Türkistan Rusya ile Çin Arasında*. Ankara: Otağ Matbaası.

İlek, E. G. (2022). Çağdaş Uygur Tiyatrosunda Amannisahan: Toplumsal Cinsiyet Merkezli Bir Bakış. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD)*(37): 323-335.

İlkül, F. (2008). *Yeni Uygur Türkçesinin Yapım Morfolojisi*. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi.

İmin, M. Ş. (1980). *Uygur Xeliq Muzikisi “On İki Mukam” Heqqide*. Pekin: Milletler Neşiriyatı.

İmin, M. Ş. (1997). *Uygur Muqam Ğezinisi*. Urumçi: Xin Jiang Xeliq Neşiriyatı.

İnayet, A. (2007). Uygur On İki Makamı ve Edebiyatı. *Turkish Studies* 2 (2): 365-282.

İnayet, A. (2014). “Oniki Makam” Adı Üzerine. *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi*. 4: 37-44.

İnayet, A. (2014). Pekin’de Uygur Makam Ustası Amannisahan Nefisi Doğumunun Dörtüzyük Sekseninci Yılında Anıldı. *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi* (3): 255-256.

İsmayil, A. ve İslam, M. (1993) *Hazırqi Zaman Uyğur Edipliri*. Ürümçi, Şincan Halk Neşriyatı.

Karaman, E. (2022). Bextsiz Se’idiye Romanı Çerçevesinde Seidiye Hanlığı'na Kısa Bir Bakış. *Gazi Türkiyat*. 31: 213:233.

Karluk, A. J. (2010). Uygur Yenileşme Sürecindeki İstanbul Ekolünün Etkisi Üzerinde. *Türk Kültürü III* (1): 72-112.

Kaşgarlı, R. (2021). Bir Dil Üç Alfabe: 20. Yüzyılın Başından Günümüze Uygur Türklerinin Kullandığı Alfabeler. *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*(51): 11-34.

Kaşgarlı, R. A. (2014). Çağdaş Uygur Edebiyatı ve Onun Geleceği. *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi*. 3: 129-145.

Kaşgarlı, S. M . (1991). *Modern Uygur Türkçesinde Fiiller*. (Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaya, R. (2010). TARİHİN HAYAT BULMA ALANI: TİYATRO. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (15): 238-252.

Komisyon (2006a). *Uygur Edebiyatı Tarixi-3*. Pekin: Milletler Neşriyatı.

Koraş, H. (2024). Uygur Yazı Dili ve Sözlükçülüğü. *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi* (58): 1-64.

Korkmaz, Z. (2009). *Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Köse, A. (2000). *Uygur Türklerinde Müzik İncelemesi*. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kumsar, E. (2019). *Memtihin Hoşur'un "Kum Başkan Şehir" Romanı (İnceleme-Metin-Aktarma-Dizin)*. (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Leontik, M. (2017). Türkçede Fiilimsiler. *HIKMET-International Peer-Reviewed Journal of Scientific Research*: 68-81.

Mahmut, N. (2014). Melike Amannisa ve Uygur Makam Müziği Üzerine. *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*. 14 (2): 189-196.

Mehmet, A. (2006). *Uygur Halk Destanları (İcra Merkezli ve Karşılaştırmalı Bir Araştırma)*. (Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Necip, E. N. (2013). *Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü*. (İklil Kurban, Çev.). Türk Dil Kurumu.

Neçipoviç, Neçip, E. (İ. Kurban, Çev.). (2016). *Uygurca-Türkçe Lûgat* (Latin ve Ebcet alfabesiyle). Şanghai.

Osmonov, M. (2015). Yeni Uygur Türkçesi Ağız Gruplarının Tasnif Biçimi. *Koroğlu Aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi*. 1 (1): 81-90.

Ögel, B. (1955). Uygur Devletinin Teşekkülü ve Yükseliş Devri. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten*, 19 (75): 331-376.

Öger, A. (2014). “Nefisi”. *Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü*. 5 Haziran 2025 tarihinde <https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/nefisi> adresinden erişim sağlanmıştır.

Özkan, Nevzat. (1997). Türk Dünyası; Nüfus, Sosyal Yapı, Dil, Edebiyat, Kayseri.

Öztopçu, K. (1992). Modern Uygurca ile İlgili Açıklamalı Bir Kaynakça. *Türk Dilleri Araştırmaları*. 155-170.

Öztürk, O. M. (2014). Makam, Âvâze, Şûbe ve Terkib: Osmanlı Musiki Nazariyatında Pisagorcunun "Kürelerin Uyumu / Musikisi" Anlayışının Temsili. *Rast Musicology Journal*, 2(1), 1-49.

Öztürk, R. (1992). *Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fîil*. (Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Öztürk, R. (1997). *Yeni Uygur Türkçesi Grameri*. Ankara: TDK Yayınları.

Rahimi, F. (2016). *Fethali Kaçar'ın Çağatay Türkçesi Sözlüğü*. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Roziyeva, D. R. (2017). Almatı Uygur Tiyatrosu ve Tiyatro Yazarı Şevket Nezerov. *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi*. (9): 162-163.

Sartekin, E. A. (2006b). *Uygurçe Neşr Qilingan Tebbiy Edebiy Eserler Katalogi 2*. Ürümçi: Şincan Halk Sıhhiye Neşriyatı.

Savut, Udmuş, T. ve Abduselam, A. (2016). “On İki Makam” Metinlerdeki Halk Türküleri ve Halk Destanlarında İfade Edilen Toplumsal Fikirler. *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi* (7), 133-142.

Sçerbak, A.M. (2013) Uygur Alfabeti Hakkında. (Ö. Tabaklar, Çev.). *İlmi Araştırmalar*. (10): 189-194.

Seyfeddin Azizi. (2025, 18 Haziran). *Wikipedi*
https://tr.wikipedia.org/wiki/Seyfeddin_Azizi. (Erişim tarihi: 15 Ağustos 2025).

Seyfettin Azizi. (t.y). Satuk Buğra Han. 1000 Kitap.
<https://1000kitap.com/kitap/satuk-bugra-han--198609>. (Erişim tarihi: 11 Haziran 2025).

Taxitiemuer, A. (2009). *Uygur Türklerinde On İki Mukam Sanatı*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi.

Tekin, T. (1997) *Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı*. Ankara: Simurg.

Tuerde, W. (2016). *Kumul On İki Makamı Üzerine Bir İnceleme*. (Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.

Tuncer, T. (2024) . Dinî Miras ve Siyasî Çekişmeler: Doğu Türkistan'da Sûfi Hocalar. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*. 110:265-288.

Ulusoy, D. D. D., & Celil, D. D. A. (2011). Uygurlarda Aile. *Istanbul Journal of Sociological Studies* (32), 1-29.

Wang, Y. (1993). *Prences Amannisahan*. (Film). Uygur Kino.

Yıldırım, F. (2007). *Kaşgar ve Yarkend Ağzı Sözlüğü*. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldırım, T. (2001). Yeni Uygur Türkçesinde İsimden İsim Yapım Ekleri. *Türkoloji Dergisi*. 14 (1): 255-262.

Yıldız, M. (2016). Yeni Uygur Türkçesinde “Al-” Fiilinin Yardımcı Fiil Olarak Kullanımı ve Fonksiyonları. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi* (39): 119-211.

Yılmaz, C. (2009). *Yeni Uygur Türkçesi Zunun Kadri Eserleri (Giriş-İnceleme-Metin-Çeviri)*. (Yüksek Lisans Tezi). Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Zaman, N. (1995). *Uygur Edebiyatı Tarihi - 4*. Ürümçi: Şinçaq Maarip Neşriyatı.

